

**Ministry of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan
Tashkent Institute of Chemical Technology**

“WOMEN IN STEM”

**XALQARO FORUM ILMIY ISHLAR TO'PLAMI
TOSHKENT, 2023-yil, 10-14-FEVRAL**

**RESEARCH PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL FORUM
TASHKENT, FEBRUARY 10 - 14, 2023**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ТАШКЕНТ, 10 - 14 ФЕВРАЛЯ 2023 г.**

“WOMEN IN STEM” at Tashkent Institute of Chemical Technology

**Ministry of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan
Tashkent Institute of Chemical Technology**

“WOMEN IN STEM”

**XALQARO FORUM ILMIY ISHLAR TO'PLAMI
TOSHKENT, 2023-yil, 10-14-FEVRAL**

**RESEARCH PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL FORUM
TASHKENT, FEBRUARY 10 – 14, 2023**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ТАШКЕНТ, 10 – 14 ФЕВРАЛЯ 2023 г.**

УДК 66(08)

ББК 35я43

К 42

“WOMEN IN STEM” Research Proceedings of International Forum. Tashkent, February 10 – 14, 2023. Tashkent Institute of Chemical Technology. 720 p. Conference proceedings available at: <http://tkti.uz/faoliyatlar/global-womens-breakfast-63ce1a14d6e1901d34d5c39d>.

ISBN: 978-9943-9217-0-2

Editors: Prof. Zebo Babakhanova

Dr. Gulnora Aripova

Dr. Vasila Umarova

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi uchun javobgar hisoblanadi. Nashriyot yoki muharrir mualliflarning fikriga har doim ham qoʻshilmasligi mumkin va nashr etilgan ma'lumotlarning ishonchsizligi uchun javobgar emasdir.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for their publication. The publishers or editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Издатели или редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

ISBN: 978-9943-9217-0-2

© 2023 Tashkent Institute of Chemical
Technology

**#muhandisayollar #женщиныхимии #womeninstem
#GWB2023 #BreakingBarriersinScience**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION,
SCIENCE AND INNOVATIONS
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

TOSHKENT
KIMYO-TEKNOLOGIYA
INSTITUTI
(TKTI)

TASHKENT
INSTITUTE OF CHEMICAL
TECHNOLOGY
(TICT)

O‘zbekiston Respublikasi
100011, Toshkent sh., Navoiy ko‘chasi, 32
Tel.: (+998-71) 244-79-20,
Fax.: (+998-71) 244-79-17
e-mail: info@tkti.uz, tcti@exat.uz,
www.tkti.uz

32, Navoi Str. Tashkent
100011, Republic of Uzbekistan
Tel.: (+998-71) 244-79-20,
Fax.: (+998-71)244-79-17
e-mail: info@tkti.uz, tcti@exat.uz,
www.tkti.uz

Дорогие участницы Международного Фестиваля «Women in STEM»!

Поздравляю всех участниц Международного Фестиваля «Women in STEM» с «Международным днем женщин и девочек в науке».

Международный день женщин и девочек в науке, ежегодно отмечаемый 11 февраля согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2015 года, является напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе.

Наука и гендерное равенство имеют жизненно важное значение в обеспечении устойчивого развития. Тем не менее, женщины и девочки по-прежнему немного отстранены от участия в науке: установлено, что женщины составляют менее 30% исследователей во всем мире.

Решение некоторых из главных задач «Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года» (UN SDG), от улучшения здравоохранения до борьбы с изменением климата, опирается на использование талантов каждого. Это означает вовлечение все большего числа женщин в таких областях как инженерные и технологические науки. Гендерное разнообразие в исследовательской деятельности расширяет

круг талантливых исследователей, внося новые перспективы, таланты и креативность.

В Узбекистане только 46,7 тыс. из 5595,3 тыс. экономически активных женщин заняты в науке, технологиях, инженерии и математике (STEM) (Комитет государственной статистики, 2022 г.). Гендерный дисбаланс в профессиях STEM начали изучать на протяжении последнего десятилетия, это вызывает озабоченность у лидеров бизнеса и правительства Узбекистана. Ожидается, что возможности STEM в Узбекистане для женщин вырастут с 46,7 тысяч до 60,5 тысяч рабочих мест в период с 2022 по 2028 год в сфере технологий и инженерии (химическая, электрическая, механическая) и математики (математика и статистика).

Целью Международного Фестиваля «Women in STEM», организованного Ташкентским химико-технологическим институтом в тесном сотрудничестве с Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан; Комитетом Семьи и женщин Республики Узбекистан; Центром женщин-изобретателей Узбекистана и Университетом Интеграл Индии, является популяризация значительных результатов, достигнутых женщинами-учеными в республике и зарубежных странах, повышение интереса к учебе и активного вовлечения молодых женщин в науку и образование, поощрение интереса к инженерной и химической отрасли начиная с возраста 0+, широкое привлечение потенциала женщин и молодых девушек к научно-инновационной деятельности, расширение масштабов осуществляемой работы по поддержке женщин и дальнейшее повышение их авторитета в культурно-просветительской, политико-экономической деятельности.

Усмонов Ботир Шукуриллаевич
Ректор Ташкентского
химико-технологического
института

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION,
SCIENCE AND INNOVATIONS
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

TOSHKENT
KIMYO-TEKNOLOGIYA
INSTITUTI
(TKTI)

TASHKENT
INSTITUTE OF CHEMICAL
TECHNOLOGY
(TICT)

O‘zbekiston Respublikasi
100011, Toshkent sh., Navoiy ko‘chasi, 32
Tel.: (+998-71) 244-79-20,
Fax.: (+998-71) 244-79-17
e-mail: info@tkti.uz, tcti@exat.uz,
www.tkti.uz

32, Navoi Str. Tashkent
100011, Republic of Uzbekistan
Tel.: (+998-71) 244-79-20,
Fax.: (+998-71)244-79-17
e-mail: info@tkti.uz, tcti@exat.uz,
www.tkti.uz

***Dear participants of
International Festival
«Women in STEM»!***

Congratulations to all participants of the International Festival "Women in STEM" on the "International Day of Women and Girls in Science", declared by the General Assembly of the United Nations on December, 2015.

The International Day of Women and Girls in Science, observed annually on 11 February, is a reminder that women and girls play an important role in the science and technology community and that their participation must be expanded.

Science and gender equality are vital to achieving sustainable development. However, women and girls are still slightly excluded from participation in science: it is found that women make up less than 30% of researchers worldwide.

From improving health care to combating climate change, some of the major challenges of the Agenda for Sustainable Development up to 2030 (UN SDG) rely on the talent of everyone. This means engaging more and more women in fields such as engineering and technology. Gender diversity in research expands the pool of talented researchers, bringing in new perspectives, talents and creativity.

In Uzbekistan, only 46.7 thousand out of 5595.3 thousand economically active women are employed in science, technology, engineering and mathematics (STEM) (Committee of State Statistics, 2022). Gender imbalance in STEM professions has been studied over the past decade and is a matter of concern to business leaders and the government of Uzbekistan. STEM opportunities in Uzbekistan for women are expected to grow from 46.7 thousand to 60.5 thousand jobs between 2022 and 2028 in technology and engineering (chemical, electrical, mechanical) and mathematics (mathematics and statistics).

The purpose of the International Festival "Women in STEM", organized by the Tashkent Institute of Chemical Technology in close cooperation with the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan; Committee of the Family and Women of the Republic of Uzbekistan; The Center for Women Inventors of Uzbekistan and the Integral University of India, is to popularize the significant results achieved by women scientists, increase interest in learning and actively involve young women in science and education, encourage interest in the engineering and chemical industries from the age of 0 +, the wide involvement of the potential of women and young girls in scientific and innovative activities, the expansion of the ongoing work to support women and the further increase of their authority in cultural, educational, political and economic activities.

Botir Usmonov
Rector of Tashkent
Institute of Chemical Technology,
Chairman of the Scientific Festival
"Women in STEM"

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Accredited by NAAC. Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Prof. Syed Waseem Akhtar
Founder & Chancellor
2nd Feb 2023

MESSAGE

I am extremely happy to hear that “*International Forum for Women Scientists-2023*” is jointly organized by Integral University, Lucknow, India and Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent, Uzbekistan.

This forum seems to provide women scientists with an excellent opportunity to focus on their achievements, expand their professional networks, learn from each other and raise awareness of the challenges women scientists face in academia, industry and government agencies. The themes of the forum covers almost all relevant areas of translational research.

The study of food science and alcohol technology is important to cater to the needs of today's market. The important sector includes food processing, handling, storage and transportation. There is a growing market for fermented and canned foods. Chemical technology of fuel and organic compounds and Technology of industrial viticulture, ecology and environmental protection is yet another demanding field.

I am hopeful that this Forum will lead to fruitful output in the form of resolutions which could be forwarded to the stakeholders for future action. I wish best of luck to the organizers of the Forum for its successful conduction and hope for development of multifaceted cooperation between Integral University and Tashkent Institute of Chemical Technology.

S. W. Akhtar

Prof. S. W. Akhtar
Founder & Chacellor
Integral University, Lucknow-India

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Accredited by NAAC. Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Syed Nadeem Akhtar
PhD, Fulbright- Nehru Fellow
Pro-Chancellor
2nd Feb 2023

MESSAGE

I am highly delighted to know that “**International Forum for Women Chemists-2023**” is jointly organized by Integral University, Lucknow, India and Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan.

The objective of the Forum is in consonance with the resolution “Science, technology and innovation for development”, adopted by the UN General Assembly which mentions “that the equal and full use of science, technology and innovation by women and girls of all ages is a guarantee of gender equality.” The development of innovative & newer trends and technology in various sectors of STEM has undoubtedly proven to be boon to the human society and has promisingly opened up new dimensions and now is the right time to provide women scientists with an excellent opportunity to focus on their achievements, expand their professional networks, learn from each other and raise awareness of the challenges women scientists face in academia, industry and government agencies. There is an urgent need for fruitful discussions amongst the women members of the scientific community on important issues of national and international importance. Focus on food safety and security to prevent monetary loss of processing industries and to transform raw produce into delicious, finished products to enhance employability are some of the highlights of the forum. Events of the Festival “Women in STEM” (Women Engineering Science Week 2023) contributes to achieving the Sustainable Development Goals “Ensuring gender equality and empowering all women and girls” (Goal 5: Gender Equality), which is one of the 17 goals in the field of sustainable development set by the UN for the period up to 2030. I am sure that the upcoming Forum will deal with these issues efficiently.

I hope that the meet will be a memorable one in terms of the resolutions which will come up after the Forum and will also stimulate the collaborative bonding of Integral University, India with Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan. Once again, I wish this Forum a huge success.

Dr. Syed Nadeem Akhtar
Pro-Chancellor
Integral University, Lucknow-India

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION,
SCIENCE AND INNOVATIONS
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

TOSHKENT
KIMYO-TEKNOLOGIYA
INSTITUTI
(TKTI)

TASHKENT
INSTITUTE OF CHEMICAL
TECHNOLOGY
(TICT)

O‘zbekiston Respublikasi
100011, Toshkent sh., Navoiy ko‘chasi, 32
Tel.: (+998-71) 244-79-20,
Fax.: (+998-71) 244-79-17
e-mail: info@tkti.uz, tcti@exat.uz,
www.tkti.uz

32, Navoi Str. Tashkent
100011, Republic of Uzbekistan
Tel.: (+998-71) 244-79-20,
Fax.: (+998-71)244-79-17
e-mail: info@tkti.uz, tcti@exat.uz,
www.tkti.uz

Prof. Khayrulla Pulatov

Tashkent Institute of Chemical Technology

Professor of the department of “Industrial ecology”

Doctor of chemical sciences, professor

Vice-rector on research and innovations

Ensuring gender equality in various aspects of public life is one of the priorities of the internal political concept of Uzbekistan. Today, in the academic circles of the country, important initiatives are being put forward to increase the place and position of women, to educate new generations of scientists, and to encourage promising projects. Achieving the intended goals and tasks requires a systematic approach to the issue of reforming the field of science.

February 11 - International Day of Women in Science. This date, which is celebrated in almost all countries of the world, reminds us that women play an important role in the scientific and technological community, and the need to expand their participation in science. Wide celebration of this international date was noted in the resolution of the United Nations on December 22, 2015. This resolution was adopted in order to achieve full and equal participation of women in science, to ensure gender equality and to expand the opportunities of women.

The UN resolution calls on all countries to implement programmatic measures to eliminate the problems that hinder women's scientific activities, to identify the causes of gender imbalance in the fields of science, technology and innovation, and to attract women to the scientific environment. Discovering new horizons in science does not depend on the age, race, language, nationality and gender of a person. Humanity realized this fact a long time ago.

In our country, especially in recent years, significant reforms have been implemented in this direction, and special importance is attached to strengthening the role of women in social and political life. As a result, today women are increasingly

occupying leading positions in all spheres of our society's life, making a significant contribution to the development of education, culture and science.

It is no coincidence that the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoev emphasized the need to consistently continue the work we have started in the field of science and education development, to educate our youth as people with deep knowledge, high culture and spirituality, and to bring it to a new modern stage.

In recent years, the development of the scientific personnel training system in our country has become an important factor in this regard. In particular, the Ministry of Innovative Development and the Fund for the Support of Innovative Development and Innovative Ideas were established.

Also, the Law "On Science and Scientific Activity" was adopted. Scientific creation and freedom of information, efficiency and creative competition were defined as one of the main principles of the field of science and scientific activity. Recently more than 700 female Doctors of Science and 6 female Academicians works in scientific and educational institutions of Uzbekistan. About three thousand women and girls are effectively conducting research activities in scientific institutes under the Academy of Sciences of Uzbekistan.

Uzbek scientists are showing their knowledge and skills in chemistry, biotechnology, agriculture and many other fields. Their intellectual work is highly appreciated by foreign scientific centers. Government decree declared on March 5, 2021 "On measures to further improve the system of supporting women and ensuring their active participation in the life of society" aims to increase the activity of women in all aspects of the economic, political and social life of our country, their educational and professional skills serves to provide comprehensive support for obtaining and employment.

Scientific achievements are the common property of mankind. As UN Secretary-General Antonio Guterres noted, "Achieving some of the key challenges of the sustainable development agenda - from improving health to combating climate change - will rely on everyone's talents".

I wish great success in holding the "International Forum of Women Chemists-2023" held at the Tashkent Institute of Chemical Technology. I think that many scientific issues in STEM field will be discussed within the framework of this international forum, and the cooperation of women scientists and chemists in the countries of the world will be strengthened.

Pulatov Khayrulla Lutpullaevich

Tashkent Institute of Chemical Technology,

Organizing Committee of the Festival

"Women in STEM"

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Accredited by NAAC. Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Prof. Javed Musarrat
Vice Chancellor
2nd Feb 2023

MESSAGE

It is a matter of immense pride and pleasure to cordially welcome all the delegates, distinguished speakers, and participants from across the globe coming together on a common platform to witness the role of Women in STEM through this prestigious event “International Forum for Women Scientists-2023” being jointly organized by Integral University, Lucknow in collaboration with Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan.

The assembly of world-renowned scientists, researchers, government officials, teaching staff, students, and industrialists on this great occasion of the International Forum and their participation is a great source of motivation and knowledge to the budding women researchers and girl students. Since the existence of mankind, science, and technology have been the source of all kinds of progress and revolution fulfilling the necessities and desires of all human beings. I am sure that the forum will provide an exciting platform to bring forward researchers from all over the globe for healthy discussions on the latest trends in food technology, polymer science, winemaking, and integration of economics and management of industry, education, science, and production technologies and also for the exchange of the meaningful dialogues and ideas among experts in the field. I am confident enough that it will certainly serve as a starting point for a more in-depth conversation among scientists, teachers, consumers, industrialists, farmers, and policymakers about the near and long-term benefits and implementation of innovative ideas in the field of STEM.

I would also like to congratulate the Organizing Committee members of the International Forum for their meticulous and diligent efforts in making this event a grand success.

I wish the “International Forum for Women Scientists-2023” a grand success and hope that it will prove to be a landmark in the area of STEM, highlighting its crucial role in promoting full and equal access to and participation of women in science for gender equality and the ability to make their ideas heard for development and peace.

Prof. Javed Musarrat
Vice Chancellor
Patron, TIFT-2022

Бабаханова Зебо Абдуллаевна

Ташкентский химико-технологический институт

Профессор кафедры технологии силикатных материалов и редких благородных металлов, доктор технических наук

Начальник отдела международного сотрудничества

Мы гордимся тем, что являемся организаторами Международного фестиваля «Women in STEM», организованного совместно с Комитетом Семьи и женщин Республики Узбекистан и Университетом Интеграл (Индия).

Научная неделя «Women in STEM» включена в список международных мероприятий IUPAC (<https://iupac.org/gwb/2023/women-engineers-0/>) и проводится в рамках празднования «Международного дня женщин и девушек в науке 11 февраля», объявленного ООН в 2015 г.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Наука, технологии и инновации в целях развития», отражено «равное и полное использование науки, технологий и инноваций женщинами и девочками всех возрастов, что является гарантией гендерного равенства».

Мероприятия Фестиваля «Women in STEM» способствуют решению целей устойчивого развития «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек» (Goal 5: Gender Equality), установленных ООН на период до 2030 года.

Сегодня девочки и женщины добились значительных успехов благодаря более широкому участию в курсах STEM, особенно в области биологических, экологических и химических/технических наук. Более широкое привлечение женщин в сферу естественных наук, технологий, инжиниринга и математики (STEM), повышение интереса молодежи заниматься карьерой в этой области особенно важно в условиях быстро меняющихся потребностей экономики 21-го века.

В целях более широкого освещения роли женщин в науке и технике в рамках Фестиваля 10-14 февраля 2023 года будут организованы Научный форум «Женщины-химики-2023», Круглые столы и встречи школьниц с молодыми женщинами-учеными «Женщины-инженеры 0+», мастер-классы ведущих специалистов и ученых, а также художественные и музыкальные выступления студентов.

Бабаханова Зебо Абдуллаевна

*Ташкентский химико-технологический институт,
Организационный комитет Фестиваля «Women in STEM»*

Aripova Gulnora Shuxratullaevna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
TKTI Xotin-qizlar kengashi raisi, rektor
maslahatchisi
“O‘zbek tili va professional
ta’lim” kafedrasini mudiri, p.f.n., dotsent

Biz Toshkent kimyo-texnologiya instituti O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi hamda Hindiston mamlakatining Integral universiteti hamkorligida tashkil etilgan “*Women in STEM*” xalqaro festivalining tashkilotchisi ekanligimizdan faxrlanamiz.

22 dekabr, 2015 yilda BMT Bosh Assambleyasi 11 fevralni – Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni sifatida rezolyusiya qabul qildi. Unda e’tirof etilishicha, barcha yoshdagi xotin-qizlarning ushbu sohalardagi ishtiroki ularning xuquq va imkoniyatlarining kengayishiga zarur bo‘lgan sharoitlarni yuzaga keltirishda muhim ishlardir. Bu kun shuningdek, ayol-qizlar ilmiy-texnik hamjamiyatlarda hal qiluvchi va muhim o‘ringa ega ekanliklari va ularni taqdirlash, qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish lozimligini eslatish hamdir. Ushbu sananing nishonlash tadbirlari dunyo bo‘ylab YuNESKO tomonidan amalga oshiriladi.

Bugungi kunda dunyo miqyosida texnika yo‘nalishlari bitiruvchilarining atigi 28 foizini hamda kompyuter va informatika fanlari bo‘yicha bitiruvchilarining 40 foizini xotin-qizlar tashkil etmoqda. Ya’ni, ayollar ilm-fanda va texnologiyalar sohasida ham haligacha yetarli darajadagi mavqega ega emas.

Ammo, hozircha butun jahonda, ayniqsa, sanoati rivojlangan mamlakatlardagi ilm-fan sohasida erkaklarning son jihatdan ustunligi odatiy hol hisoblanadi. Xususan, Avstraliyada texnika universitetlari bitiruvchilarining 23,2 foizigina xotin-qizlardan iborat. Bu ko‘rsatkich Kanadada – 19,7 foiz, Fransiyada – 26,1 foiz, Yaponiyada – 14 foiz, Koreya Respublikasida – 20,1 foiz, Shveysariyada – 16,1 foiz va AQShda – 20,4 foizni tashkil etadi, xolos.

YuNESKO ma’ruzasida arab davlatlarida aniq fanlar bo‘yicha xotin-qizlarning ta’lim olishi sohasidagi holat ancha yaxshi ekaniga e’tibor qaratilgan. Masalan, Jazoirda texnika oliy o‘quv yurtlari va fakultetlari bitiruvchilarining 48,5 foizi xotin-qizlardir. Bu boradagi ko‘rsatkich Marokashda – 42,2 foiz, O‘monda – 43,2 foiz, Suriyada – 43,9 foiz va Tunisda – 44,2 foizdan iborat ekani ham diqqatga loyiq.

Lotin Amerikasi mintaqasida esa muhandislik bilan bog‘liq ixtisosliklarni tanlagan talaba qizlar ko‘pchilikni tashkil etadi. Lekin yirik texnologiya kompaniyalaridagi rahbarlar tarkibida hali ham erkaklar miqdori ko‘p.

Xotin-qizlar texnologiyaga taalluqli sohalarida ishlasa-da, mansab pillapoyalaridan ko‘tarilib borishda jiddiy to‘siqlarga duch kelmoqda. Masalan, kimdir homilador bo‘lgani uchun ta‘tilga chiqib ketsa, yana kimdir rahbariyatning noxolis muomala-munosabatidan aziyat chekadi. Keyingi yillarda korporativ dunyoda xotin-qizlarga nisbatan munosabat bir qadar o‘zgarayotgani kuzatilmoqda. Binobarin, ishchi kuchini diversifikatsiya qilish – daromadni oshirishning qulay yo‘li ekanini aksariyat kompaniyalar yetakchilari tushunib yetmoqda.

Mavzu bo‘yicha mamlakatimiz misolida so‘z yuritadigan bo‘lsak, xotin- qizlar O‘zbekiston aholisining 50,3 % tashkil qiladi. Yurtimizda maktabgacha, o‘rta, o‘rta – maxsus, oliy ta‘limning samarali tizimida ayol-qizlarning ta‘lim olish xuquqini to‘liq ta‘minlash muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugun ayollar ta‘lim, madaniyat va ilm-fan sohasi rivojiga salmoqli ulush qo‘shmoqdalar.

O‘zbek olimlari ayollari kimyo, biotexnologiya, qishloq xo‘jaligi va boshqa jabhalarda o‘zlarining kuchli intellektual salohiyatlarini namoyish etishgan va bu chet ellardagi ko‘plab ilmiy markazlar tomonidan ham yuksak baholanmoqda.

Mamlakatimizda ilm-fan, ta‘lim, sog‘likni saqlash, san‘at va madaniyat sohalarida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlarning ulushi 72% foizni tashkil qiladi. Bu esa, ayol-qizlarimizni har tomonlama iqtidorlarini namoyon etishlarida qo‘llab-quvvatlash ahamiyatli va dolzarb ekanini anglatadi. Bu kun shuningdek, xotin-qizlar ilmiy-texnik hamjamiyatlarda hal qiluvchi va muhim o‘ringa ega ekanliklari va ularni taqdirlash, qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish lozimligini eslatish hamdir.

Xulosa qilib aytganda, atoqli ma‘rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: **“Qizlar hammadan ko‘ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi”**, deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya darajasi ayolga bo‘lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko‘lami hamda miqyosi bilan belgilanadi.

Aripova Gulnora Shuxratullaevna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti,
«Women in STEM» festivali tashkiliy qo‘mitasi

Alvina Farooqui

B.Tech., M.Tech., Ph.D. (Biotechnology)
Associate Professor & Head
Department of Bioengineering
Integral University,
Lucknow-226026, INDIA
Contact:+91-9044020079
Email: alvina@iul.ac.in
headbiong@iul.ac.in
farooqui.alvina@gmail.com

**INTEGRAL
UNIVERSITY**

Dasauli, P.O. Bas-ha, Kursi Road,
Lucknow - 226026

Phone : +919555177775

E-mail : info@integraluniversity.ac.in

Web : www.integraluniversity.ac.in

MESSAGE

I feel honoured and extremely delighted to be a part of the organising committee and also as a speaker in a globally important event "**International Forum for Women Chemists-2023**" organised by Tashkent Institute of Chemical Technology and Integral University. This is the second event after a huge success of the first collaborative international conference on Trends and Innovations in Food technology, from farm to Fork (TIFT-2022) reflecting a strong mutual relation between TICT, Tashkent and Integral University. Taking on the greatest challenges currently facing the global community will mean harnessing all talent. As the world continues to grapple with COVID-19 and the critically important climate crisis, the full and equal participation and leadership of women and girls in the science and technology communities is more important than ever. Now is the time to recognize women's contributions in research and innovation, smash stereotypes and defeat discrimination against women and girls in science.

Globally, only 33 per cent of researchers are women, and they are awarded less research funding than men, and are less likely to be promoted. In the private sector too, women are less present in company leadership and in technical roles in tech industries.

The International Forum for Women Chemists-2023 aims to popularise the 2030 Global Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs), adopted by world leaders at the UN Summit in 2015, provide a roadmap for achieving sustainable progress, with gender equality and empowerment women is an integral part of each of the 17 goals. Only by ensuring that the rights of women and girls are respected across the Goals can equity and inclusion be achieved and economies that work for all and preserve the environment for future generations can be achieved.

I acknowledge my deepest sense of gratitude to all the authorities of both Integral University, India and TICT, Tashkent for their continuous support and motivation for the successful organisation of the event. Thanks, are also due to all the dignitaries, speakers and participants from around the globe which will surely add grace to the Forum.

A handwritten signature in blue ink that reads "Alvina Farooqui".

Dr. Alvina Farooqui

Associate Professor & Head

Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow

Organising Secretary

International Forum for Women Chemist-2023

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Accredited by NAAC. Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Syed Adnan Akhtar

Executive Director,

Directorate of International Affairs

2nd Feb 2023

MESSAGE

It is a matter of immense pleasure that Integral University, India is co-organizing another event with Tashkent Institute of Chemical Technology after the grand success of the First collaborative event “TIFT-2022”

The event “International Forum of Women Chemists-2023” is well thought of and the need of the hour.

The forum will act as a platform to popularize the significant results achieved by women scientists in the Republic of Uzbekistan, India and the foreign countries, encouraging interest in the engineering and chemical sciences for talented young school girls. I am hopeful that the forum will promote active involvement of young women in science and education, improving the potential of women in scientific and innovative activities, bringing them to the forefront of cultural and educational, political and economic activities.

It is also great to know that in accordance with the Memorandum of Cooperation dated November 20, 2020 between the Tashkent Institute of Chemical Technology and Integral University, partnership relations are successfully developing by organising such collaborative events.

I am sincerely hopeful that this forum will act as an effective means for exchange of knowledge and ideas to overcome challenges faced by Women Researchers and students for achieving better prospects in STEM. My heartfelt wishes to the organizers and participants of this forum.

Syed Adnan Akhtar

Executive Director,

Directorate of International Affairs

Co-Patron, TIFT-2022

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Accredited by NAAC. Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Prof. Mohammad Haris Siddiqui

Registrar

2nd Feb 2023

MESSAGE

I am glad to know that “*International Forum for Women Chemists-2023*” is jointly organized by Integral University, Lucknow, India and Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan from Feb 11-12, 2023, **at TICT, Tashkent, Uzbekistan.**

The topic chosen for the forum is very relevant to the current scenario. Not only in India but globally women representation in all areas of STEM must increase to meet the sustainability development goals laid down by the UN. Now is the time to recognize women's contributions in research and innovation, smash stereotypes and defeat discrimination against women and girls in science.

On this occasion, I congratulate the organizers for planning such an important event and wish a grand success of the forum. I hope that the deliberates of this two days Forum will be highly useful and bring some important recommendations which will prove to be a milestone in the field of food production and processing. Integral University and TICT, Tashkent has to go a long way together for the fulfilment of the educational needs of not only their own country but globally.

Prof. Mohammad Haris Siddiqui

Registrar

Integral University, Lucknow-India

TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

Tashkent Institute of Chemical Technology was founded on May 6, 1991 on the basis of Faculties of chemical technology and engineering technology of the Tashkent Polytechnical institute. The history of the Institute begins with opening of Chemical faculty at former Central Asian State University in 1929 and connected with development of building, chemical, oil-and-gas and food industries of Uzbekistan.

It is modern institute with almost 100-year history specializing in education and research activities in Chemistry and Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Automation and control of processes, Material sciences, Food chemistry, technology and safety, Biotechnology, Environmental Engineering.

Tashkent Institute of Chemical Technology has been preparing thousands of specialists and highly qualified personnel for the national economy of Uzbekistan for a long time. TICT is an active participant in reforms in education and science in Uzbekistan, combining teaching and learning processes, raising the competitiveness of trained personnel, introducing advanced pedagogical technologies, maintaining and prioritizing scientific researches.

Education is recognized as the most important mechanism for ensuring sustainable social and economic development. The wide recognition of the education and closely related upbringing and enlightenment as a decisive factor has made it necessary not only to consider the main issues related to the ecology and social responsibility in the process of training of engineers but also foster the sustainable development mindset of the students.

Since 2020 the institute became a member of PRME (Principles of Responsible Management Education) and nowadays it is guided by six key principles to give future

leaders of the economy and industries the skills that they need to achieve sustainable development goals according the global activities of the United Nations.

Faculties and departments

At present, there are Main Campus of Tashkent Institute of Chemical Technology in Tashkent city and 2 Regional Branches in Shahrisabz and Yangier cities, Vocational School and Academical Lyceum. Main Campus has 5 faculties, 26 departments, the Centre of Innovation Technology and 12 research laboratories. The Institute provides training on 23 Bachelor programs; 23 Master programs; 14 PhD programs; 17 Double Degree Bachelor programs; 5 Double Degree Master programs. The total number of academic staff working at the university is more than 460, including 211 Doctors of Sciences (DSc), professors and PhDs, 43 independent researchers, 5 doctoral students, and 87 Ph.D. students. Furthermore, there is a Regional Center for Retraining of Teachers at the Tashkent institute of chemical technology and two specialized scientific councils, "Uzbekistan-China research joint laboratory on modification of asphalt technology".

Tashkent Institute of Chemical Technology is an internationally recognized governmental institute of higher education, where fundamental training is integrated into action-oriented knowledge and skills; it combines the traditions of classical engineering training and the latest technology in education. It is the country's main institute for educating highly skilled engineers and technologists in the field of Chemical Engineering, Food technology, Biotechnology, Ecological Engineering.

More than 7500 students are studying at 23 BSc educational directions, 482 Master students at 23 specialty of education on MSc degrees of Tashkent Institute of Chemical Technology.

In accordance with the order of the State Inspectorate for Supervision of the quality of education under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan issued on December, 2022, institute received the State Accreditation Certificate for 5 years for compliance with the higher education institution and postgraduate education.

1. The national ranking of the universities was first announced to the public in 2018. Tashkent institute of chemical technology holds the 15th position in the national ranking of universities in Uzbekistan.

2. Scientific potential of institute is 50 %.
3. 22 study courses are taught in English languages, 87 students participate in academic exchange programs abroad, 63 teachers and researchers take part in conferences and workshops abroad at leading foreign universities, 32 invited foreign professors gave lectures and workshops to students along in 2022 y.
4. Institute is cooperating with more than 110 higher educational institutions and scientific research centers from foreign countries. This cooperation is expanding day by day.

International cooperation

University of Cantabria, University of Oviedo (Spain), Copenhagen University (Denmark), University of Padova, University of Florence (Italy), Warsaw University of Technology, Krakow University of Science and Technology, Silesian University of Technology (Poland), University of Food Technology in Plovdiv, Sofia University of Chemical Technology and Metallurgy (Bulgaria), Czech University of Life Sciences (Czech Republic), Ulsan University, Kumox National Institute of Technology, Sogang University (South Korea), Institute of Biology and Automation of the Shandun Academy of Sciences, Tianjin University of Science and Technology (PRC), Aydin Adnan Menderes University, Ostim technical University, Istanbul Technical University, Koniya Technical University, Yildiz Technical University (Turkey), Belarusian State University of Technology, Belarusian State University of Food Technology (Belarus), Russian Chemical-Technological University named after Mendeleev, St. Petersburg State Technical Institute, Kazan National Research Technological University, Ivanovo State Chemical Technology University, Kuban State Technical University, Rosatom Technical Academy, Tambov State Technical University (Russia), M.Auezov South Kazakhstan University, Kazakh State University of Technology and Business, S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Pavlodar State Pedagogical University (Kazakhstan), Osh State University (Kyrgyz Republic) and others.

Areas of research interest

The Institute carries out scientific projects in cooperation with leading enterprises of Uzbekistan's industries in the amount of 3.22 trillion UZS, economic contracts in the amount of 1.4 billion UZS aimed at the development of energy- and resource-saving technologies in the chemical, food, oil and gas industries, the use of industrial waste, the development of food technologies, ensuring food safety, solving environmental problems (2022 y.).

Modern research laboratories and facilities.

- There are 2 interdisciplinary research laboratories: "Nutrition and food products", "Physico-chemical research methods" with modern research equipment and 2 scientific-practical centers "Production of functional nutrition products", "Development, improvement and analysis of oil and gas industry technologies".

- "IT incubation center" is planned to open in 2023.

TCTI research projects.

The total volume of work performed at the institute was 5121,847 thousand UZS (~450000 USD). Of these, the total amount of research and development works provided with state funds was 4413,587 thousand UZS. On the basis of economic contracts, research and development works on 10 topics will be carried out, the total amount of which is planned to be 1400 thousand UZS.

Research scientific projects carried out in accordance with the current issues of the industry of Uzbekistan and aimed at solving problems of a technological, environmental, and innovative nature. In particular, projects were carried out to develop composite sorbents of photocatalysts for water purification on the basis of activated coal matrices, development of resource and energy efficient technologies of chemical products, portland cement, porcelain, glasses, polymers, disposal of industrial waste and production of ceramic materials based on them, innovative approaches in olive oil extraction process, new food products from food industry waste, recipes of gluten-free bread and confectionery, innovative technologies to reduce the turbidity, color and acidity of pomegranate juice, new natural cosmetic products from industrial waste and many others.

An institute will increase social activity and sustainable development by establishing and launching social and research projects via students, academic and research initiatives with civil society, media, governmental bodies and international organizations.

In accordance with the priorities of the economic and social development of the country, 5 practical projects are being implemented by the Ministry of Innovative Development at the institute on the further development of scientific and technical directions that ensure the growth of the republic's economy. The total volume of practical projects is 2813.015 mln. UZS. Scientific and research work was carried out according to the approved calendar plan, and in 2022 under the leadership of prof. A.U. Erkayev; prof. A.T. Ruzibayev and assoc.prof. D.T. Karabayev. Joint Uzbekistan-Belarus fundamental research project dedicated to creation of scientific basis for orientation the structure and properties of biocidal glaze coatings for ceramic products will be implemented in 2022-2024 y.y. under the leadership of prof. M.Kh. Aripova, 1 is being implemented. Also in 2022 year scientists of TICT conducted research based on 2 innovative projects, total budget - 627.9 mln. UZS.

International research and educational projects

1) Project name: "Optimized intelligent containing antibacterial substances", funded by the World Bank within the framework of the "Advanced Research Program"

of the "MUNIS" ("Modernization of the National Innovation System of Uzbekistan").

The project implementation period is 2022-2024, budget - \$600,000.

2) Project name: "Tandem. Creation of institutional forms of cooperative higher education in the field of food technology" within the framework of the "Professional Education for Economic Growth Sectors in Central Asia" program of GIZ. Budget (for 2022-2023 y.y.) - 85 million UZS.

3) Within the framework of the "Professional Education for Economic Growth Sectors in Central Asia" program of GIZ, in cooperation with the Latvia University of Life Sciences and Technologies, the project on development of teaching competences in the field of food technology. The project period -2023 y.-2024 y.

4) Project name: "Applied research in the field of food science" within the "Professional Education for Economic Growth Sectors in Central Asia" program in cooperation with the German organization Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ). The project implementation period is 2022-2023 y., total budget -32,900,000.00 UZS.

5) Project name: "101083216 — ECAMPUZ European World Talent Camp for Uzbekistan Scientists in Food Science and Technology — ERASMUS-EDU-2022-CBHE". Project implementation period - 2023-2025 y.y. Grant holder –TICT, participating organizations - University of Copenhagen (Denmark), University of Extremadura (Spain), UzMU, AnDU, UrDU, BETI, Advanced Technologies Center, total budget - 717,355 EURO.

Research Journals and Conferences

The scientific and technical journal "Chemistry and Chemical Technology" aimed at promoting scientific achievements in the fields of chemistry and chemical technology continues to be published under the auspices of TICT. Since 2018, the electronic version of all issues of this magazine has been placed on the website www.uzjournals.uz and ranked 3rd among 41 magazines in terms of downloads.

An international scientific and technical journal "Central Asian Journal of food science and technology" was founded in 2023. Issue #1 of the magazine has been prepared for publication.

13 scientific and technical conferences was organized at the institute in 2022:

- ✓ "Tashkent 1th International Congress on Modern Sciences" on May 10-11.
- ✓ International conference on "Innovative approaches to the development of educational-production cluster in the field of oil and gas technology" was held on April 30.
- ✓ Republican scientific-practical conference on "Practical problems of mechanics and mathematics" on May 26-28.
- ✓ An international scientific and technical conference dedicated to the International Year of Glass "Innovative technologies of production of glass, ceramic and binding materials" was held on May 26-29.
- ✓ "Forum of Young Scientists" was held on May 28 as part of the International Science Week "Chemistry for Sustainable Development".

- ✓ The international scientific and technical conference "Modern problems of ecology and environmental protection and biotechnology" was held on June 15-16.
- ✓ The republican scientific-practical conference "The outstanding problems of the chemistry and technology of biologically active substances based on natural polymers" was held on September 28-29.
- ✓ The republican scientific and technical conference "Current problems of innovative technologies of chemical, oil and gas processing and food industries" was held on November 22-25.
- ✓ The 1st International Scientific Conference "Modern Materials Science: Topical Issues, Achievements and Innovations" (ISCMMSTIAI-2022) was held on March 4-5 in cooperation with Tashkent State Transport University.
- ✓ The International Annual Conference on Biotechnological Research and Technology Advances (BioTech Advances 2022) was organized on November 25.
- ✓ The international conference "Indo-Uzbek Meet & International Conference on Trends & Innovations in Food Technology from Farm to Fork" was held in Lucknow, India on November 24-25.
- ✓ "Tashkent 2nd International Congress on Modern Sciences" International Congress was held on December 16-17.

Scientific Councils

This year, 2 scientific councils awarding the scientific degree of doctor of science were operating at the institute.

1) DSc.03/30.12.2019 .T.04.01 scientific council on awarding the degrees of Doctor of Science (DSc) and Doctor of Philosophy (PhD) operates at the Tashkent Institute of Chemical Technology since June 27, 2017. Only during 2022 year, 5 DSc doctoral theses and 25 PhD dissertations were defended at this scientific council.

2) Since March 28, 2018 the Scientific Council No. DSc.03/30.12.2019/T.04.02 granting DSc and PhD degrees operated at the Tashkent Institute of Chemical Technology, this year, 2 DSc doctoral theses and 5 PhD doctoral theses of philosophy were defended at this scientific council.

Tashkent Institute of Chemical Technology today:

- ✓ Leading chemical and technological educational organization of Uzbekistan. The Institute trains specialists for enterprises of chemical, oil refining, biochemical industry, food and building materials industry, porcelain-faience, furniture, woodworking, oil-fat, flour-molar, canning, meat and dairy industry, exchange, standardization and metrology.
- ✓ The main fields of scientific activity are: energy and resource-saving chemical technologies, construction, finishing and decorative materials, composite and structural materials, technology of wood plastics based on thermoplastic polymers, chipboard technology, MDF technology, technology of production of materials for medicine and healthcare, materials for electronics, petrochemistry and oil refining, mineral fertilizers, biotechnology, winemaking, alcohol technology, food preservation technology, meat technology – milk and vegetable oils, rare and dispersed metals methods of cybernetics in chemical technology, chemistry and technology of polymers, plastics, information systems and technologies, integrated environmental studies, varnishes and paints, economics, organization and management of entrepreneurship.
- ✓ 6 educational buildings in Tashkent with 137 classrooms
- ✓ 2 student dormitories in Tashkent with capacity 500 places and 6 student canteen complexes

- ✓ 4 sport complexes
- ✓ 10 computer rooms, 51 educational laboratories and workshops, 7 scientific laboratories and centers, 1 museum
- ✓ BSc degree — 6 843 (full time), 710 (part time), 28 (second specialization)
- ✓ MSc degree — 482 (full time)
- ✓ Double Degree BSc students – 115 and MSc students - 21
- ✓ International students —15 ; Doctoral students — 114

Tashkent Institute of Chemical Technology tomorrow:

- ✓ World class university that contributes to society through the pursuit of education, learning and research at the highest international levels of excellence.
- ✓ Accelerating progress in sciences, engineering, social sciences and business, providing lifelong learning and education for all.
- ✓ Close relationship between teaching, research and industry.
- ✓ Opportunities for innovative partnerships with business, associations and foundations.
- ✓ Concern for sustainability and the relationship with the environment.

International cooperation of TICT

tkti.uz [@tktiuz](https://www.facebook.com/tktiuz) [@tktiuz](https://www.instagram.com/tktiuz) [@tktiuz](https://www.linkedin.com/company/tktiuz) [@tktiuz](https://www.youtube.com/tktiuz) [@tktiuzrasmij](https://www.facebook.com/tktiuzrasmij) [@tktiuzrasmij](https://www.youtube.com/tktiuzrasmij) [Linkedin.com/company/tktiuz](https://www.linkedin.com/company/tktiuz)

**TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYALARI INSTITUTIDA "TOSHKENT 2-ZAMONAVIY
BILIMLAR XALQARO KONGRESSI" BO'LIB O'TDI**

Art and sport in Tashkent Institute of Chemical Technology

STEM education in Tashkent Institute of Chemical Technology

 [Linkedin.com/company/tktiuz](https://www.linkedin.com/company/tktiuz)

**TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI
TEKNOLOGIYASI FAKULTETI MAS'ULLARI SHAYXONTOHUR TUMANIDA
JOYLASHGAN 37-MAKTABGA TASHRIF BUYURISHDI**

Art and sport in Tashkent Institute of Chemical Technology

Our graduates – our pride and hope!

INTEGRAL UNIVERSITY LUCKNOW, INDIA

About University

Integral University is a premier university in Lucknow, the capital city of the state of Uttar Pradesh, India. It was established under the Act Number 9 of 2004 by the State Government. The University is duly approved by the University Grants Commission (UGC) under sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, National Medical Commission, Pharmacy Council of India, Indian Nursing Council, Council of Architecture, Bar Council of India, Indian Association of Physiotherapists, National Council for Teacher Education, UP State Medical Faculty.

The University is a member of Association of Indian Universities. Integral University is recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Department of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India. It was accredited as 'Good' by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) in 2015.

In the recent past, the University has been a recipient of several prestigious awards in the education sector. The National Institutional Ranking Framework (NIRF), the most prestigious ranking by the Govt. of India, ranked Integral University as a leading institution in the country in Pharmacy in 2017 and 2018.

The University offers diploma, undergraduate, postgraduate and doctoral programs in the fields of Engineering, Sciences, Health & Medical Sciences, Commerce & Management, Pharmacy, Computer Applications, Agriculture, Law, Architecture, Planning & Design, Education, Library & Information Science and Humanities & Social Sciences. The University offers more than 120+ programs across 25 disciplines, and currently hosts around 12000 students at its 120-acre campus.

The medium of instruction is English for all programs. The academic programs are delivered in more than 100 classrooms and 30 laboratories and workshops across the campus.

The University maintains a decent and decorous atmosphere in the campus. The campus is highly disciplined and ragging-free, with all modern amenities for pursuit of higher education and sports. The campus provides state-of-the-art hostel accommodation, with the capacity to host 2600 students in the hostels, and houses a 800 + bedded hospital, as part of the Medical College, with state-of-the-art medical facilities, and more than 200 doctors.

The grand Central Library of the University holds more than 100,000 books and several hundreds of journals and magazines. The University lays focus and stress on research programmes and career advancement of students. Interactive efforts with eighteen renowned universities and research organizations and campus selection of students by national and multinational organizations bear testimony to these efforts.

On the international front, the University has MoUs and collaborations with World Food Preservation Centre LLC, Shepherdstown, WV, US, Yegunnam University, Gyeongsan, South Korea, Arsi University, Asella, Ethiopia, Harambee College, Adama, Ethiopia and University of Sarawak, Sarawak, Malaysia.

The University is committed to imparting quality education and enriching experience to all its students, including almost 150 foreign students from Nigeria, Sudan, Kenya, Afghanistan, Bangladesh, Nepal and Germany.

The University collaborates with some top MNCs and academic institutions of higher learning for academic enhancements at national and international levels. The University has hosted several diplomats and dignitaries from African and Asian countries and enjoys the trust and support of the embassies on account of its quality education and infrastructure. The guidance and support that the University provides to its students in general and international students in particular, have brought accolades from the diplomatic community and student associations in the country.

THE COMMITTEE OF THE FAMILY AND WOMEN OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF STEM EDUCATION

Honoring a woman and showing respect to her is one of the noble characteristics of the Uzbek people. In this sense, historical works of national importance are being carried out in Uzbekistan to strengthen the place and status of women in society. After all, the stability and development of the political, socio-spiritual environment in the society is related to the attitude and attention to women, youth, family.

The Family and Women's Committee of the Republic of Uzbekistan was established with the aim of raising the policy and relations of the family and women to a new level in the Republic, finding a systematic solution to problems, effective organization of the activities of the competent authorities within the framework of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 1, 2022 "On measures to improvement of the system of work with families and women, support of the mahalla and honorary citizens" and Resolution "On organizing the activities of the family and women's committee".

Duties and functions of the committee

The main tasks and activities of the Committee of the Family and Women of the Republic of Uzbekistan:

- protection of the rights and legitimate interests of women, social protection of their country. increasing the role and activity in political life, ensuring guarantees of gender equality, scientific broad involvement in activities;
- timely identification of family and women's problems, getting into a difficult social situation providing socio-legal, psychological support to other family members and women;
- knowledge and skills of women in professions in demand in the labor market create the necessary conditions for their employment, make women in rural areas family and wide involvement in private business, crafts;
- formation of a healthy lifestyle in women, spiritual and moral in the family implementation of targeted measures to strengthen values;
- support the activities of non-governmental non-profit organizations in the direction of women.

Organizations of the Family and Women's Committee of the Republic of Uzbekistan:

- Research Institute "Family and Woman".
- State trust fund for family and women support
- Republican Center for the Rehabilitation and Adaptation of Women and its regional branches
- Republican and regional "Centers for Women's Entrepreneurship"
- Newspaper "Family and Society"
- Magazine "Saodat"
- International scientific journal "Society, Gender and Family in Central Asia".
- Committee for Family and Women's Affairs of the Republic of Karakalpakstan, regional and Tashkent city departments for family and women's affairs.

On March 1, 2022 in connection with the decision "On measures to further improve the system of supporting women and girls, ensuring their active participation in the life of society" the State Committee for Family and Women was established in Uzbekistan and Zulayho Mahkamova was appointed as the Head of the Committee and Deputy Prime Minister by presidential decree. Committee main tasks were defined as follows:

- to pay the down payment for housing to women in a difficult social situation, including persons with disabilities, women raising children with disabilities, low-income women, raising their children in single-parent families, and women in need of improving housing conditions;
- assistance in financing activities related to all-round support of women, health care, development of women's sports, improvement of work and study conditions;
- placing resource funds in commercial banks in order to fully support women's business initiatives;

- issues of financing activities related to creation of necessary conditions for women to acquire knowledge and skills in occupations that are in high demand in the labor market were considered.

- Today, 49% of employees working at the Tashkent Institute of Chemical Technology are women.
- There are 268 full time female staff: female professors and teachers - 137 people (4 doctors of science, professors and 53 PhD, candidates of science, i.e. associate professors) and female technical staff - 131 people.
- 6 of our women are working in the management system of our institute in the positions of Department Heads, 2 Faculty Deputy Deans, and 5 Chairs.
- During 2022 institute provided financial support, referrals to sanatoriums and incentives to women professors, teachers and employees: financial support to 33, referrals to sanatoriums to 17, incentives for anniversaries to 3 staff members.
- As an implementation of the state program, with the initiatives of the Rector of our institute, B.Usmonov increasing the attention to women. On the eve of the March 8th -International Women day, it has become a tradition to reward all female employees and professors with financial incentives and valuable gifts.

Within the framework of Women's Education Support Program for 2022-2026, women education will be supported by government, and the percentage of female students will be increased from the current 24% to 40% in higher education institutions in STEM field: exact sciences, technology and law, where the percentage of women is low now. For this purpose, at least 50 percent of the quota for female students will be allocated annually for specific sciences, technical and jurisprudential fields.

From the new academic year, for the first time, 7-year interest-free loans will be introduced to girls studying in universities, technical schools and colleges to pay for educational contracts.

In 2023, a number of broad opportunities will be created for women in the education system:

- From the new academic year, for the first time, 7-year interest-free loans will be introduced to girls studying in universities, technical schools and colleges to pay for educational contracts.
- Starting from the new academic year, the contract money of the girls studying at the master's degree will be fully covered from the budget (200 billion UZS for 23 000 girls);
- every year 50 girls will be sent to prestigious foreign universities for bachelor's degree and 10 for master's degree;
- the educational contracts of 150 girls (2100 in total) who have lost their parents, needy family representatives in each region will be paid from the local budget;
- conditions for remote study will be created for students with young children;
- a targeted quota of at least 300 is allocated annually for women in the doctoral program.

Photo gallery of the International Forum "Women in STEM"

February 10-11, 2023
International Scientific Forum "Women Chemists - 2023"

**RESEARCH PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL FORUM “WOMEN IN STEM”
TASHKENT, FEBRUARY 10 – 14, 2023**

February 14, 2023
Round table "WOMEN-ENGINEERS 0+" (GWB in Tashkent)

Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Tashkent Institute of Chemical Technology

Family and Women's Committee of the Republic of Uzbekistan

Center of Women Inventors of Uzbekistan

Integral University, India

"WOMEN IN STEM"

XALQARO FORUM DASTURI

TOSHKENT, 2023-yil, 10-14-FEVRAL

PROGRAM OF INTERNATIONAL FORUM

TASHKENT, FEBRUARY 10 – 14, 2023

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

ТАШКЕНТ, 10 – 14 ФЕВРАЛЯ 2023 г.

“KIMYOGAR AYOLLAR – 2023” XALQARO ILMIY FORUMI

10-fevral 2023 yil, 10⁰⁰–17⁰⁰

- ✓ “11-fevral – Xalqaro fan ayollari va qizlari kuni”ni nishonlash doirasida “WOMEN IN STEM (Muhandis ayollar – 2023)” ilmiy haftaligi ochilishi.
- ✓ “Kimyogar ayollar – 2023” xalqaro ilmiy forumining yalpi majlisi.

Format: gibrid (bevosita / onlayn*)

O‘tkazilish joyi: Toshkent sh. Mirzo Ulug‘bek ko‘ch., 41. Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi” fakulteti.

11-fevral 2023 yil, 10⁰⁰-14⁰⁰

- ✓ “Muhandis ayollar – 2023” xalqaro ilmiy forumining sho‘balarda taqdimotlar.

Format: gibrid (bevosita / onlayn*)

O‘tkazilish joyi: Toshkent sh. Mirzo Ulug‘bek ko‘ch., 41. Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi” fakulteti.

“MUHANDIS AYOLLAR 0+” DAVRA SUHBATI

14 fevral 2023 yil, 14⁰⁰–17⁰⁰.

- ✓ «WOMEN ENGINEERS 0+» davra suhbatlari.

Ishtirokchilar: Toshkent kimyo-texnologiya instituti qoshidagi akademik litsey va Toshkent shahridagi 28 va 116-umumta’lim maktablari qiz bola oquvchilari, o‘qituvchilar, TKTI professor o‘qituvchilari.

Format: gibrid (bevosita / onlayn*)

O‘tkazilish joyi: Toshkent sh. Mirzo Ulug‘bek ko‘ch., 41. Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi” fakulteti.

***Onlayn ishtirokchilar uchun ZOOM havolasi:**

<https://us02web.zoom.us/j/4804980113>

INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM "WOMEN CHEMIST - 2023".

February 10, 2023, 10:00–17:00

- ✓ Opening of the scientific week "WOMEN IN STEM (Women Engineers - 2023)" as part of the celebration of "February 11 - International Day of Women and Girls in Science".
- ✓ Plenary session of the International Scientific Forum "Women Chemists - 2023".

Format: hybrid (direct/online*)

Venue: Tashkent city. Mirzo Ulugbek, 41. Faculty of Chemical Technology of Inorganic Substances of the Tashkent Institute of Chemical Technology.

February 11, 2023, 10:00-14:00

- ✓ **Sessions of the International Scientific Forum "Women Chemists - 2023".**

Format: hybrid (direct/online*)

Venue: Tashkent city. Mirzo Ulugbek, 41. Faculty of Chemical Technology of Inorganic Substances of the Tashkent Institute of Chemical Technology.

ROUND TABLE "WOMEN ENGINEERS 0+"

February 14, 2023, 14:00–17:00

- ✓ **Round table "WOMEN-ENGINEERS 0+".**

Participants: students of the Academic Lyceum at the Tashkent Institute of Chemical Technology and Secondary schools No. 28 and 116 in Tashkent, teachers, professors.

Format: hybrid (direct/online*)

Venue: Tashkent city. Mirzo Ulugbek, 41. Faculty of Chemical Technology of Inorganic Substances of the Tashkent Institute of Chemical Technology.

***For online participants ZOOM:** <https://us02web.zoom.us/j/4804980113>

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ "ЖЕНЩИНЫ-ХИМИКИ - 2023".

Формат: гибридный (оффлайн/онлайн*)

Место проведения: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 41. Факультет химической технологии неорганических веществ ТХТИ.

10 февраля 2023 г., 10:00–17:00

- ✓ Открытие научной недели «ЖЕНЩИНЫ В STEM (Женщины-инженеры – 2023)» в рамках празднования «11 февраля – Международного дня женщин и девушек в науке».
- ✓ Пленарное заседание Международного научного форума «Женщины-химики – 2023».

11 февраля 2023 г., 10:00-14:00

- ✓ Работа секций Международного научного форума «Женщины-инженеры – 2023».

КРУГЛЫЙ СТОЛ "ЖЕНЩИНЫ-ИНЖЕНЕРЫ 0+"

14 февраля 2023 г., 14:00–17:00.

- ✓ Круглый стол «Женщины-инженеры 0+».

Участники: ученицы Академического лицея при ТХТИ и общеобразовательных школ № 28 и 116 г.Ташкента, преподаватели, профессора и ученые.

*Для онлайн участников ZOOM: <https://us02web.zoom.us/j/4804980113>

Conference proceedings will be available at:

<http://tkti.uz/faoliyatlar/global-womens-breakfast-63ce1a14d6e1901d34d5c39d>.

#muhandisayollar #женщинныхимики #womeninstem
#GWB2023 #BreakingBarriersinScience

FESTIVAL ORGANIZERS

Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan
Tashkent Institute of Chemical Technology
Family and Women's Committee of the Republic of Uzbekistan
Center of Women Inventors of Uzbekistan
Integral University, India

PARTNER ORGANIZATIONS

Academic Lyceum at the Tashkent Institute of Chemical Technology
Schools # 28 and 116 in Tashkent

INVITED GUESTS

<i>Maxkamova Zulayxo Baxriddinovna</i>	Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan, Chairman of the Committee for Family and Women, Uzbekistan
<i>Norkulova Karima Tuxtabayevna</i>	Deputy Chairman of the Committee for Family and Women for Innovations and Scientific Affairs, Uzbekistan
<i>Musurmanova Oynisa Musurmanovna</i>	Deputy Director of the Research Institute "Family and Women", Uzbekistan
<i>Turdikulova Shaxlo Utkurovna</i>	Deputy Minister of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of Uzbekistan
<i>Jamoldinova Odina Rasulovna</i>	Deputy Minister of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of Uzbekistan
<i>Rashidova Sayyora Sharopovna</i>	Academician, Director of the Institute of Polymer Physics and Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
<i>Sara Noshadi</i>	UNESCO representative in Uzbekistan
<i>Matilda Dimovska</i>	UNDP Representative in Uzbekistan
<i>Alvina Farooqui</i>	Head Department of Bioengineering, Integral University Lucknow, India
<i>Poonam Sharma</i>	Integral University Lucknow, India
<i>Gyanendra Tripathi</i>	Integral University Lucknow, India
<i>Karpitskaya Marina</i>	Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus
<i>Amirbekova Elmira</i>	South Kazakhstan State Pedagogical University, Kazakhstan
<i>Tuymebaeva Tulimjan</i>	South Kazakhstan State Pedagogical University, Kazakhstan
<i>Kalaulova Altinay</i>	Atyrau Oil and Gas University named after Safi Utebaev, Kazakhstan

Imangalieva Asem

Mary Garson

Global Breakfast Founder

Laura McConnell

Global Breakfast Co-Chair

Singto Sakulphaemaruehai

Polymer Society of Thailand, Thailand

Fun Man Fung

National University of Singapore, Singapore

Mohammed Shoeb

University Dhaka, Bangladesh

Ghada Bassioni

Ain Shams University, Cairo, Egypt

Ayat Bouzieh

Jordan University of Science and Technology, Irbid, Jordan.

Carla E. Giacomelli

Universidad Nacional de Córdoba – CONICET, Córdoba, Argentina

Marilia Valli

Institute of Physics, University of São Paulo (USP), São Carlos, SP, Brazil.

Sandra Gonsales Gallardo

Wiley-VCH, Weinheim, Germaniya

Hemda Garelick

Middlesex University, UK

Danniebelle Haase

Dow Chemical Company, Collegeville, PA, USA

Liana Vaccari

National Academy of Sciences, Washington, USA.

Peter McCann

Rector advisor, Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Lee Geun Seong

Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Octavio Calvo

Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

***Ivanov Aleksandr
Vasilyevich***

Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

***Ivanova Natalya
Vladimirovna***

Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Kuen Keehyun

Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

"KIMYOGAR AYOLLAR-2023"

XALQARO FORUM ILMIY ISHLAR TO'PLAMI

TOSHKENT, 2023-yil, 10-11-FEVRAL

"WOMEN CHEMISTS-2023"

RESEARCH PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL FORUM

TASHKENT, FEBRUARY 10 – 11, 2023

«ЖЕНЩИНЫ-ХИМИКИ-2023»

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

ТАШКЕНТ, 10 – 11 ФЕВРАЛЯ 2023 г.

#muhandisayollar #женщиныинженеры #womeninstem
#GWB2023 #BreakingBarriersinScience

Olima ayol

Borligi olamni etar munavvar,
Hayot davomchisi, u munis xilqat.
Ojiza sanaganlar qattiq adashar,
U bo'lmasa bo'lmas edi bashariyat,
U mehribon Ona, u sevimli yor,
U bor uchun to'rt fasl qalblarda bahor.
Uy bekasi yoki turfa xil kasb-kor ,
Qay sohada bo'lmasin Ayol ulug'vor...

Muallima, tadbirkor, udir shifokor,
Ilm ahli olima va allomalar bor.
Jamiyatda mavqeyi va o'z o'rnini bor,
G'ururdan qalblarimiz tuyar iftixor.

Ilm-fan sohasida odimlar ildam,
Erkak olimlardan qolishmas sira.
Yurt ravnaqi yo'lida tashlangan qadam,
Uni yuksaltiradi ko'kka tobora.

Ilm-fanni ravnaqidir-

Bugungi o'y-hayollari.

Yangi O'zbekistonning

Olima ayollari.

2023 yil 31 yanvar

Anisa Tuxtamushova

Kimyogar-ayol

1-SHO‘BA. NOORGANIK MODDALAR VA ULAR ASOSIDAGI MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI.

SECTION 1. TECHNOLOGY OF INORGANIC SUBSTANCES AND MATERIALS BASED ON THEM.

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ.

STEM-ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Б.Ш. Усмонов

Ташкентский химико-технологический институт

e-mail: rector@tkti.uz

Вступление

Что это за термин, STEM-образование? Большинство людей находятся в неведении, и, более того, большинство преподавателей и студентов тоже. Когда кто-то слышит аббревиатуру «STEM» в образовательной среде, он может подумать об исследованиях стволовых клеток или о чем-то, связанном с цветами [1]. Однако, термин STEM на русском языке означает Науку, Технологию, Инженерию и Математику.

В 2011 году президент США Дж.Буш в своем Послании о положении в стране первым произнес слова «**Наука, технологии, инженерия и математика**»: «... давайте также помнить, о том, что кроме родителей наибольшее влияние на успех ребенка оказывает мужчина или женщина, стоящая в школьном классе. В Южной Корее учителей называют «строителями нации». Здесь, в Америке, пора относиться к людям, которые воспитывают наших детей, с таким же уважением. Мы хотим вознаграждать хороших учителей и перестать оправдывать плохих. И в течение следующих 10 лет, ...мы хотим подготовить 100000 новых учителей в области науки и техники, инженерии и математики [18] ...».

В Узбекистане уделяется особое внимание всем уровням образования, не оценим вклад образования в деле воспитания будущего поколения. В Послании Президента Республики Узбекистан Парламенту и Народу Узбекистана 20 декабря 2022 года Ш.Мирзиёев отметил, что: «Ключ к процветанию – в образовании, воспитании, знаниях. Ибо все благие цели достигаются благодаря знаниям и воспитанию».¹

Это важная новость для реформирования образования, особенно для STEM-образования, но это не новая концепция. STEM-образование (в той или иной форме) существует уже несколько десятилетий; однако законодатели и руководители образования теперь признают его важность. Это исследование попытается дать четкое определение STEM с помощью исторического повествования, а также современных аспектов, в которых реализуется STEM.

Первоначальная рефлексивная реакция людей, которые слышали о STEM (в образовательной среде), но не знают истории и современного внедрения STEM-образования, заключается в том, что STEM имеет какое-то отношение к науке и/или компьютерам. Хотя наука и компьютеры являются частью STEM, они представляют собой образовательные механизмы и концепции, которые

¹ Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана. <https://president.uz/ru/lists/view/5774>

используются заинтересованными сторонами STEM для реализации и / или получения результатов STEM.

Исторические аспекты развития STEM-образования.

STEM-образование первоначально называлось «Наука, математика, инженерия и технологии» (SMET) [15] и было инициативой, созданной Национальным научным фондом США (NSF). Эта образовательная инициатива должна была дать всем учащимся навыки критического мышления, которые сделали бы их творческими в решении проблем и, в конечном счете, более востребованными на рынке труда. Считается, что любой учащийся, который участвует в STEM-образовании, особенно в условиях двенадцатилетнего школьного образования, будет иметь преимущество, если он решит не получать высшее образование, или будет иметь еще большее преимущество, если он будет учиться в колледже [4].

Хотя использование концепций STEM (исторически) применялось во многих аспектах делового мира; то есть промышленная революция, Томас Эдисон и другие изобретатели, она не использовалась в традиционных образовательных учреждениях. Использование STEM в основном использовалось в инженерных фирмах для производства революционных технологий, таких как электрические приборы, автомобили, инструменты и машины и т.д.. Многие люди, ответственные за эти инновации, имели лишь небольшое образование и / или проходили какое-либо ученичество. Например, Томас Эдисон не учился в колледже [3] и Генри Форд; хотя Форд несколько лет работал на Томаса Эдисона. Эти «гиганты» инноваций использовали принципы STEM для создания одних из самых успешных технологий в истории [5].

STEM-образование стало результатом нескольких исторических событий. Наиболее примечательным был Закон Моррилла 1862 года. Этот закон отвечал за развитие университетов, предоставляющих землю, которые вначале были сосредоточены в основном на обучении сельскому хозяйству, но вскоре сформировались программы обучения инженерному делу [5]. Например, Университет штата Огайо был основан в 1870 году, но первоначально назывался Сельскохозяйственным и механическим колледжем Огайо. По мере того, как создавалось все больше и больше учреждений, предоставляющих землю, в конечном итоге преподавалось все больше и больше образовательных программ STEM, которые в конечном итоге ассимилировались рабочей силой. Другие исторические события подтолкнули образование STEM к росту и процветанию.

Технологии, изобретенные и реализованные в период Второй мировой войны, от изобретения атомной бомбы (и других видов оружия) до синтетического каучука и многочисленных видов транспортных средств (как наземных, так и водных) внесли большой вклад в развитие новых технологий. Ученые, математики и инженеры (многие из академических кругов) работали рука об руку с военными над созданием инновационных продуктов, которые способствовали развитию STEM-образования [8].

Следует также отметить, что NSF (США), Академии наук разных стран, и другие научные центры были созданы в конце Второй мировой войны, чтобы не только признать огромный вклад талантливых мужчин и женщин, создавших

различные товары, но и сохранить исследования и документацию этих товаров [12].

Запуск Спутника и развитие космических технологий.

В 1957 году Советский Союз предпринял попытку и успешно запустил Спутник-1. Это был спутник размером с надувной мяч, который облетел Землю примерно за полтора часа. Это была технологическая веха, положившая начало «космической гонке» между ведущими странами Запада и Советским Союзом.

Как техническое достижение, спутник привлек внимание всего мира и застал американскую общественность врасплох, заявило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (США). Спутник стал вопросом национальной обороны, и в 1958 году Конгресс принял «Акт о космосе», в соответствии с которым было создано Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Задача НАСА состояла в том, чтобы «расширить и улучшить» космическое присутствие Соединенных Штатов и использовать науку и технику наиболее эффективным образом для выполнения этой миссии [6].

С момента рождения НАСА космическая отрасль, очевидно, процветала и произвела несколько технологических триумфов, включая высадку человека на Луну; таким образом НАСА отвечало за многие инициативы STEM Education. Финансирование за счет грантов НАСА отвечало за внедрение инициатив STEM Education как в дошкольное, школьное так и в высшее образование в течение последних пяти десятилетий.

В настоящее время каждый год проводится более 150 мероприятий, организованных центрами НАСА, которые привлекли более 150 000 студентов к опыту НАСА. Из них почти 22000 студентов получили не менее 40 часов занятий и обучения STEM [14].

Влияние запуска искусственного спутника Земли «Sputnik» на демонстративный эффект продвижения образовательных усилий STEM в Соединенных Штатах (в первую очередь НАСА) в дополнение к достижениям отрасли STEM неизмеримо.

Американский исследователь [10] утверждает: американцы были потрясены, когда в 1957 году русские запустили в космос спутник «Спутник» и стали мировыми лидерами в области технологий. Мы ответили массивным толчком к повышению качества образования в области математики и естественных наук. Проблема сейчас не менее актуальна. В то время как интерес в США уменьшился, интерес остального мира к STEM вырос, отмечает она: многие правительства и лидеры разных стран и отрасли предпринимают шаги для подготовки большего числа преподавателей STEM на всех уровнях за счет стипендий и грантов.

Современные аспекты STEM-образования

Хотя история играла и продолжает играть роль в STEM-образовании, существует множество вариаций и мнений о том, что такое STEM-образование и как его следует преподавать. В этом разделе будет предпринята попытка разобраться в сложностях STEM в сфере образования и в том, как они передаются учащимся и другим заинтересованным сторонам.

Определение поля STEM.

Четыре отрасли, составляющие STEM: Наука, технология, инженерия и математика были основными формами академической карьеры всех студентов, особенно науки и математики.

Определение STEM:

Естественные науки:

систематическое изучение природы и поведения материальной и физической вселенной, основанное на наблюдениях, экспериментах и измерениях, а также формулирование законов для описания этих фактов в общих чертах [16].

Технологии: отрасль знаний, которая занимается созданием и использованием технических средств и их взаимосвязью с жизнью, обществом и окружающей средой, опираясь на такие предметы, как промышленное искусство, инженерия, прикладная наука и чистая наука [17].

Инженерное искусство: искусство или наука о практическом применении знаний чистых наук, таких как физика или химия, например, при строительстве двигателей, мостов, зданий, шахт, кораблей и химических заводов [7].

Математика: группа смежных наук, включающая алгебру, геометрию и исчисление, связанное с изучением числа, количества, форма, и пространство и их взаимосвязь с помощью специализированного обозначения [11].

Хотя эти определения являются общеизвестными обычными и/или устоявшимися описательными терминами для областей STEM, очевидно, что в них есть нечто большее. Наука и математика находятся в авангарде образования STEM главным образом потому, что это наиболее узнаваемые области, к которым большинство людей могут относиться с точки зрения академических кругов. Технологии и инженерия — это области, которые не только наиболее не до представлены, но и наименее финансируются в сфере образования, особенно в области среднего и средне-специального образования. Вопрос в том, как учащиеся интерпретируют и интегрируются в свои классы эти области знаний и навыков?

А как насчет «Т и Е» STEM-образования? «Т и Е» образования STEM, по-видимому, являются камнем преткновения на пути к получению значимого опыта STEM для учащихся среднего и средне-специального образования. Этому есть несколько возможных причин, и они заключаются в следующем:

1) Как уже упоминалось, естественные науки и математика являются наиболее узнаваемыми областями в STEM-образовании, и большинство преподавателей в этих областях чувствуют себя комфортно, обучая их.

2) Многие преподаватели, которые не разбираются в инженерии и/или технологии, боятся процессов, которые с ними связаны.

3) Несмотря на то, что слово «инженерия» является узнаваемым словом, которое может иметь отношение к большинству педагогов, многие из тех, кто не работает в этой области, не уверены, что инженеры на самом деле делают с точки зрения образования.

4) Многие рассматривают технологию как область, связанную с компьютером.

5) Многие преподаватели чувствуют себя комфортно в своей области и создают «образовательные бункеры».

Технологии и образование. По мере того, как общество развивалось от аграрной эпохи к промышленной революции, а теперь и к информационной эпохе, через несколько сдвигов парадигмы, технологическое образование росло и расширялось и сейчас находится в разгаре еще одного сдвига парадигмы. Нынешний сдвиг заключается в объединении естественных наук, инженерии и математики с технологическим образованием в рамках так называемой интегративной инициативы STEM [15]. Многие преподаватели технологий также призывают уделять особое внимание инженерии. Кроме того, тенденция указывает на то, что некоторые высшие учебные заведения меняют названия своих программ на инженерно-техническое образование.

Во многих словарях слово «технология» определяется как «применение инструментов и методов» или что-то подобное. Для широкой публики, особенно в сфере образования, термин «технология» пишется как «компьютеры», приравнивая «технологию» к одному технологическому инструменту. Компьютер — это инструмент, но он дает очень узкое представление о масштабах технологии в целом. Компьютеры, безусловно, являются одной из форм или типов технологий, но технологии — это гораздо больше, чем просто компьютеры. Технология включает в себя несколько различных конструкций, которые были классифицированы несколькими государственными и национальными программами, организациями и стандартами. Среди них: био- и медицинские технологии, строительство, машиностроение и технологии производства, электроника, энергетика и химические технологии, информационные технологии и транспорт. Внутри этих отраслей находится множество подтехнологий. Например, технологии Энергетика and Энергия могут включать субтехнологии от автомобильных двигателей до экологически чистых источников энергии, таких как солнечная энергия и энергия ветра.

Определение технологии и инженерного образования. Проект «Технологии для всех американцев» [9], санкционированный Международной ассоциацией технического и инженерного образования (ITEEA), которая устанавливает стандарты изучения технологий и инженерии, определяет технологию как «то, как люди изменяют мир вокруг себя, чтобы соответствовать своим потребностям» потребностей и желаний или для решения практических проблем». Таким образом, технологическое и инженерное образование представляет собой проблемное обучение учащихся с использованием математических, естественных, инженерных и технологических принципов. Эти исследования должны включать:

- Проектирование, разработка и использование технологических систем;

- Открытая, проблемно-ориентированная проектная деятельность;
- Когнитивные, манипулятивные и эффективные стратегии обучения;
- Применение технологических знаний и процессов к реальному опыту с использованием современных ресурсов;
- Работа индивидуально, а также в команде для решения проблем [9].

Разница между технологическим образованием и образовательными технологиями.

Как уже говорилось, технологическое образование представляет собой проблемно-ориентированное обучение учащихся с использованием математических, естественных, инженерных и технологических принципов. Образовательные технологии (также называемые учебными технологиями) — это использование технологий для обучения студентов. Некоторые авторы заявляют: «Технология обучения — это теория и практика проектирования, разработки, использования, управления и оценки процессов и ресурсов для обучения». Таким образом, образовательные технологии используют технологии (в основном компьютерные) в педагогических методах обучения и оценивания. Это может включать использование PowerPoint, Blackboard, программ цифрового оценивания, поиска в Интернете, DVD-дисков и видео, а также других обучающих мультимедийных материалов.

Преподаватели технологического образования могут использовать образовательные технологии для проведения уроков и оценки; однако путаница между двумя дисциплинами явно является проблемой для большинства педагогов. Лидеры в области технологического и инженерного образования недавно изменили название с «Технологического образования» на «Технологическое и инженерное образование» в попытке устранить путаницу и создать прочную идентичность в образовательном сообществе.

Главные цели технологического и инженерного образования в дошкольных и средне-специальных, а также высших образовательных учреждениях.

Главной целью технологического и инженерного образования является сделать всех граждан технологически грамотными. Этого можно достичь только за счет технологического и инженерного образования, а также за счет интеграции математических и естественных принципов в программы технического/инженерного образования. Это делается не только на уровне регионов, но и на национальном уровне.

Всеобъемлющие цели технологического и инженерного образования в высших учебных заведениях состоят в том, чтобы подготовить сертифицированных преподавателей технологического и инженерного образования, которые обладают знаниями, навыками и склонностями, чтобы быть эффективными педагогами и лидерами.

Кто такой преподаватель STEM? STEM может иметь разное значение для разных людей. STEM в высшем образовании довольно прост. Учащийся, зачисленный в программу, связанную с STEM, кроме педагогического

образования, находится в отдельной области STEM. Например, если студент изучает молекулярную биологию, он войдет в рабочую силу STEM в качестве ученого. Они могут или не могут быть подвержены технологиям, инженерии или математике, которые конкретно относятся к их области, но есть вероятность, что они будут подвергаться воздействию в той или иной форме. Следовательно, интеграция с точки зрения STEM может произойти, а может и не произойти; однако следует отметить, что они относятся к области STEM.

Это не относится к педагогическому образованию. Рассмотрим учителя естественных наук средней школы, который просто преподаёт естественные науки, но не интегрирует технологии, инженерию или математику в свою учебную программу или не сотрудничает с другими преподавателями STEM. Хотя этот учитель работает в области STEM, тот факт, что они не интегрируются и не сотрудничают, делает их просто учителем естественных наук, а не преподавателем STEM. Это верно для всех учителей в области STEM, которые преподают в средней школе.

Заключение

Таким образом, согласно проведенному обзору литературы, интегративное и/или совместное обучение STEM является актуальным начинанием, которое познакомит школьников средних школ в Узбекистане с концепциями STEM [2]. Эти концепции могут привести к тому, что студент выберет направление, связанное со STEM в высшем образовании и в конечном итоге, карьеру STEM при выборе работы. Преподаватели и руководители в целом согласны с тем, что STEM-образование важно для обеспечения превосходства государства в экономике и технологиях. В то же время учителя, администраторы и политики должны быть более детально ознакомлены с принципами программы и инициативы STEM, а также всем заинтересованным сторонам необходимо прийти к соглашению о том, что такое STEM-образование и как можно стандартизировать распространение информации об образовании.

Использованная литература

1. Angier, N. (2010). STEM education has little to do with flowers. New York Times. <http://www.nytimes.com/2010/10/05/science/05angier.html?pagewanted=all>.
2. Barakos, L., Lujan, V., & Strang, C. (2012). Science, technology, engineering, mathematics (STEM): Catalyzing change amid the confusion. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction.
3. Beals, J. (2012). Thomas Edison.com. <http://www.thomasedison.com/>.
4. Brown, R., Brown, J., Reardon, K., & Merrill, C. (2011). Understanding STEM: Current perceptions. *Technology and Engineering Teacher*, 70(6), 5–9.
5. Butz, W. P., Kelly, T. K., Adamson, D. M., Bloom, G. A., Fossum, D., & Gross, M. E. (2004). Will the scientific and technology workforce meet the requirements of the federal government? Pittsburgh, PA: RAND.
6. Dick, S. (1980). The birth of NASA. http://www.nasa.gov/exploration/whyweexplore/Why_We_29.html.
7. Engineering. (n.d.). Dictionary.com Unabridged. <http://dictionary.reference.com/browse/engineering>.

8. Judy, B. (2011). Five innovations from World War II. <http://bigdesignevents.com/2011/09/innovations-from-world-war-ii/>
9. International Technology and Engineering Education Association. (2011). Technology for All Americans Project.
10. Kelly, B. (2012, September). STEM: What it is, and why we should care. U.S. News and World Report, <http://money.usnews.com/money/careers/articles/2012/09/10/stem-what-it-is-and-why-we-should-care>
11. Mathematics. (n.d.). Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. <http://dictionary.reference.com/browse/mathematics>.
12. Mervis, J. (2010). Innovations in STEM Education: A Conversation with PCAST's Jim Gates. <http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/04/innovations-in-stem-education-a-.html>.
13. Miaoulis, I. (2011). Museums key to stem success. U.S. News and World Report, <http://www.usnews.com/news/blogs/stem-education/2011/12/07/museums-key-to-stem-success>
14. National Aeronautics and Space Administration. (2008). Sputnik and the dawn of the space age. from <http://history.nasa.gov/sputnik>.
15. Sanders, M. (2009) STEM, STEM education, STEMmania. *The Technology Teacher*, 68(4). 20-26.
16. Science. (n.d.). Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. <http://dictionary.reference.com/browse/science>.
17. Technology. (n.d.). Dictionary.com Unabridged. <http://dictionary.reference.com/browse/technology>
18. Whitehouse.gov (2011). Remarks by the President in State of Union Address. <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/25/remarks-president-state-union-address>
19. White, D. W. (2014). What is STEM education and why is it important? *Florida Association of Teacher Educators Journal*, 1(14), 1-8.

СИНТЕЗ СОСТАВОВ ГЛАЗУРНЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

*Магистрант Досмухамедова Х.Ф.,
Арипова М.Х, Рузибаев Б.Р, Досмухамедов Т.В
Ташкент химико технологический институт, Узбекистан*

Глазури по своему составу представляют собой стеклообразные силикаты, расплавляющиеся на глинистом черепке слоем толщиной 0,15 – 0,4 мм. Температура плавления глазурей в зависимости от вида черепка и температуры его спекания составляет 900 – 1400°C. Назначение глазурей – прикрыть пористый черепок изделий плотным и гладким слоем, придать изделиям с плотным черепком повышенную механическую прочность и хороший внешний вид, повысить химическую устойчивость, гарантировать электрические свойства, защитить внутри- и подглазурный декор от механического и химического воздействия, служить декоративным элементом, а также подложкой для над- и внутри глазурного декора.

Глазури по способу приготовления делятся на фриттованные и нефриттованные (сырые). Фриттованные глазури получают сплавлением смеси сырьевых материалов при температуре 1300-1450°C. Главное назначение фриттования - сплавление растворимых в воде компонентов фритты и перевод их в нерастворимое состояние. Следует иметь в виду, что температура плавления у фриттованных глазурей на 100-150 °C ниже по сравнению с сырой глазурью аналогичного состава, так как необходимые химические процессы образования силикатов и других соединений у фриттованных глазурей происходят уже во время их плавления.

По составу и физическим свойствам глазури представляют собой разновидности щелочных, алюмосиликатных и алюмоборосиликатных стекол, при введении в которые соединений с отличными от основной массы показателями преломления света они становятся непрозрачными, а при добавлении соединений с окрашивающими оксидами металлов приобретают антибактериальную способность.

К сожалению в нашей Республике отсутствует производства фриттованных глазурей и поэтому привозят в основном из Китая, хотя Узбекистан обладает всеми возможностями для производства фритты- это и сырьевые базы, энергетический потенциал и кадровый состав.

В связи с выше сказанным, целью настоящего исследования является разработка фриттованных глазурей на основе местного сырья с антибактериальными свойствами.

Для осуществления поставленной цели для синтеза биоцидных глазурных покрытий использовались следующие сырьевые компоненты: фритта, доломитовая мука марки А (месторождения Дехканабад), каолин мокрого обогащения (Ангрен), полевой шпат (месторождения Дехканабад), кварцевый песок (месторождения Джерой), (технический глинозем), глина сланец, антибактериальная добавка (CeO_2 , CuO , Fe_2O_3 , MnO_2 , WO_3). На основе выбранных сырьевых материалов синтезирована фритта состав которого приведен в таблице 1.

Таблица 1

Состав фритты масс. %

Наименование сырья	Массовая доля вещества
Песок	92,83
Глинозем	10,93
Микрокальцит	16,32
Кальцинированная сода	10,32
Борная кислота	56,69
Карбонат бария	10,44
Азотнокислый калий	20,10
Оксид цинка	20,00
Оксид (IV) циркония	12,00

Фритта была получена в лабораторных условиях при температуре 1450°C и слита в холодную воду для получения гранул. Далее гранулы были измельчены в фарфоровой ступке до мучной консистенции.

Далее на основе полученной фритты разработаны составы глазури (таблица 2).

Таблица 2

Шихтовые составы синтезированных глазурей

№ состава	Содержание компонентов, %					Вид покрытия	Цветовое обозначение по атласу цвета «RAL»
	фритта 1/1	полевой шпат	песок кварцевый	технический глинозем	глина сланец		
1С	55,0	25,0	2,0	10,0	6,0	Шероховатое, каменистой матовости,	Кремово-белый 9001
2С	78,0	15,0	2,0	5,0	6,0	недостаточный разлив	Кремово-белый 9001
3С	25,0	25,0	2,0	5,0	6,0	Шероховатое, каменистой матовости,	Белый 9012
1F	55,0	25,0	4,0	10,0	6,0	Матовое, с равномерным разливом	Шоколадно-коричневый 8017
2F	55,0	25,0	4,0	5,0	6,0	Матовое, с равномерным разливом	Шоколадно-коричневый 8017
3F	78,0	25,0	4,0	5,0	6,0	Матовое, с равномерным разливом	Шоколадно-коричневый 8017

Полученные составы глазури нанесли на керамический черепок и обжигали при температуре 1150°C в лабораторных условиях. После обжига качества глазурных покрытий осуществляли визуально.

Визуальная оценка качества покрытий показала, что фактура и цвет синтезированных глазурей определяются в основном видом и количеством введенных антибактериальных добавок. Так, при увеличении содержания добавок оксидов железа и марганца от 5,0 до 15,0 % цвет глазурей изменяется от светло-коричневого до шоколадно-коричневого для Fe₂O₃ и от коричневого до темно-коричневого при использовании MnO₂. Изменение количества Bi₂O₃ в исследованных пределах не оказывает существенного влияния на цветовую гамму глазурей и способствует формированию желтовато-кремовых покрытий (таблица 2).

Проведенные исследования показали возможность синтеза глазурных антибактериальных покрытий на основе местных сырьевых материалов республики Узбекистан.

ИНТЕРКАЛИРЛАНГАН АДСОРБЕНТЛАРНИ МАССАЛИ ТИТРЛАШ МЕТОДИ ЁРДАМИДА НОЛ ЗАРЯД НУҚТАСИНИ АНИҚЛАШ

¹Жураева Ф.Н., ¹Қалбаев А.М., ²Уснатдинова С.П., ¹Абдикамалова А.Б., ¹Эшметов И.Д.

¹ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти,

²Бердақ номидаги Қалорақалпоқ Давлат университети

e-mail: feruza.nurmatovna@gmail.com

Адсорбентларнинг қўлланиш соҳалари ниҳоятда кенг ва турлича бўлиб, уларни синтез қилиш ва жорий қилишнинг кўплаб усуллари мавжуд. Адсорбентнинг қиймати нафақат унинг ривожланган солиштирма юзасига, балки селективлигига ҳамда сирт майдонининг электрокинетик потенциали ва зарядига боғлиқдир. Шу боис, ҳозирда қатламли алюмосиликатлар (монтмориллонит, каолинит) матричасига $[\text{FeAl}_{12}\text{O}_4(\text{OH})_{24}(\text{OH})_{12}]^{7+}$, $[\text{Al}_{13}\text{O}_4(\text{OH})_{24}(\text{OH})_{12}]^{7+}$, $[\text{Cr}_{13}\text{O}_4(\text{OH})_{24}(\text{OH})_{12}]^{7+}$ каби йирик полиоксокатионларини киритиш асосида сирти зарядланган барқарор структурали сорбентларни синтез қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда [1].

Адсорбентларнинг сирт заряд қиймати унга адсорбцияланадиган заррачаларни олдиндан белгилайди. Маълумки ноль заряд нуқтаси (НЗН) айна муҳит рН қиймати сорбент сиртидаги умумий зарядлар қиймати нолга тенг бўлган ҳолатни билдиради. Тизимнинг рН қиймати НЗН дан ошса, у ҳолда минерал асосан катионларни ютиш қобилиятига эга бўлади, агар эритманинг рН қиймати НЗН дан паст бўлса, минерал асосан анионларни ўзлаштиради. Сорбентлар эритмаларида катион ва анион шаклларда мавжуд бўлган кимёвий элементларнинг сўрилиши ва десорбцияси жараёнларига сезиларли даражада таъсир қилади [2]. Ушбу параметр маълум рН муҳитларда сорбентларнинг адсорбция механизми ва сорбцияланиши мумкин бўлган адсортивни тўлиқ талқин қилиш имконини беради.

Интеркалирланган тизимлар асосидаги адсорбентларни синтез қилиш мақсадида хом-ашё сифатида Крантау (КР), Навоий вилоятининг Навбахор ишқорий бентонити (НИБ) танлаб олинди. Дастлаб намуналар маълум методикалар [3] асосида бойитилди. Бойитилган намунанинг минералогик таркиби ва структурасидаги ўзгаришлар рентгенографик, электрон микроскопик ва кимёвий таркибни аниқлаш усуллари билан ўрганилди [4].

Ноль заряд нуқтаси (НЗН) кўплаб кимёвий ҳодисалар ҳисобланган адсорбция, коллоид суспензияда заррачаларнинг ўзаро таъсириллашиши, коагуляция, минералнинг эриши ва электрокимёвий ҳодисаларда ҳал қилувчи муҳим параметр бўлиб ҳисобланади.

НЗН кўпинча классик усулларда потенциометрик ва массали титрлаш методлар ёрдамида аниқланади. Аммо, потенциометрик аниқлаш бўйича маълумотлар жуда қарама-қарши бўлиб, қийматлар жараённинг бориш шароитига қараб 2,6 дан 8,8 гача ўзгаради. Шу қаъби бир қатор манбаларга таяниб НЗН ни аниқлашнинг массали титрлаш усули танланди.

НЗН ни аниқлашда қўриқ фазанинг эритувчиси сифатида натрий хлориднинг 0,1; 0,01; 0,001 М эритмалари тайёрланди. Жараёнлар тўлиқ магнитли аралаштиргичда олиб борилди. Дастлаб 100 мл стаканга 60 мл олдиндан тайёрланган NaCl эритувчиси солинди ва рН қиймати ўлчанди. Эритмага кетма кет 0,1 г миқдорда ўрганилиятган намуналардан солиниб борилди. Система мувозанатга келгунга қадар 10-15 мин давомида аралаштирилди ва рН қиймати аниқланди. Кетма-кет бентонит намуналарини суспензияга қўшиш рН кўрсаткичи тўлиқ ўзгаришсиз қолгунга қадар давом эттирилди. рН ўзгаришининг ион эритма кучига боғлиқлиги ўрганилди. Тизимнинг ион кўрсаткичи NaOH ва HCl фиксанал эритмалари орқали ўзгартирилди.

Олинган натижалардан КР-Fe/Al ва НИБ-Fe/Al намуналарда рННЗН қийматлари мос равишда 4,83 (I=0,1) дан 4,53 (I=0,001) гача, 4,72 (I=0,1) дан 4,35 (I=0,001) гача ўзгаришини кўриш мумкин. Бу модификатор полигидроксокатионнинг ($[\text{FeAl}_{12}\text{O}_4(\text{OH})_{24}(\text{OH})_{12}]^{7+}$) бентонит матричасидаги натрий ионлари билан алмашганлигини билдиради. Интеркалирланган темир ва алюминий полигидроксокатионларининг диссоцияланиши натижасида H^+ ионларининг миқдори ортиши система кислоталаик даражаси ортади.

1-жадвал.

Турли ион кучига эга эритмаларда рН ўзгаришининг қаттиқ фаза миқдорига
боғлиқлиги

№	Масса, гр	КР-Fe/Al				НИБ-Fe/Al			
		Дис, сув	0,1M NaCl	0,01M NaCl	0,001M NaCl	Дис, сув	0,1M NaCl	0,01M NaCl	0,001M NaCl
1	0	6,60	6,01	6,12	6,51	6,60	6,01	6,12	6,51
2	0,1	5,02	5,35	5,85	5,13	4,56	5,53	5,72	5,04
3	0,2	4,91	5,29	5,08	4,84	4,44	4,91	4,87	4,91
4	0,3	4,88	5,17	4,97	4,85	4,43	4,83	4,72	4,86
5	0,4	4,82	5,04	4,85	4,75	4,42	4,82	4,69	4,75
6	0,5	4,74	4,97	4,75	4,77	4,37	4,78	4,67	4,63
7	0,6	4,67	4,92	4,71	4,66	4,36	4,76	4,56	4,56
8	0,7	4,55	4,82	4,65	4,65	4,33	4,75	4,55	4,55
9	0,8	4,56	4,83	4,67	4,58	4,32	4,74	4,53	4,36
10	0,9	4,56	4,83	4,62	4,53	4,31	4,72	4,53	4,35
11	1,0	4,56	4,83	4,62	4,53	4,31	4,72	4,53	4,35

Намуналарни рН ўзгаришининг қаттиқ фаза миқдорига боғлиқлигини ўрганилганда, НЗН хар хил ион кучига эга эритмаларда турлича сон қийматларга эга бўлиши аниқланди. Бу ион кучини ноль заряд нуктасига бевосита таъсир қилишини билдиради. Жараённи бир хил ион кучида (0,01M NaCl) ва турли рН қийматларда олиб бориш, нол заряд нуктасини аниқ сон қийматини билиш имконини беради, бу синтез қилинган адсорбент намуналарининг адсортив чегарасини аниқлашда ҳам қўл келади. Натижалар 2-жадвалда берилган. 2-жадвал

№	Масса, гр	КР-Fe/Al			НИБ-Fe/Al		
		NaCl 0,01M, I=0,01			NaCl 0,01M, I=0,01		
1	0	10,42	9,14	4,41	10,42	9,14	4,41
2	0,1	5,65	5,38	4,42	5,01	5,08	4,43
3	0,2	5,18	5,27	4,42	4,91	4,98	4,45
4	0,3	5,02	5,16	4,44	4,89	4,86	4,48
5	0,4	4,99	4,98	4,46	4,80	4,82	4,49
6	0,5	4,87	4,72	4,49	4,70	4,75	4,51
7	0,6	4,68	4,69	4,50	4,62	4,66	4,52
8	0,7	4,66	4,68	4,56	4,60	4,61	4,53
9	0,8	4,65	4,65	4,58	4,59	4,59	4,55
10	0,9	4,63	4,64	4,64	4,55	4,55	4,55
11	1,0	4,64	4,64	4,64	4,55	4,55	4,55

2-Жадвалда система рН кўрсаткичи ўзгаришининг қаттиқ фаза массасига боғлиқлиги
келтирилган

Олинган натижалар темир-алюминий интеркалланган бентонитлар юзаси зарядининг нольга тенг бўладиган нуктасини, яъни НЗН аниқлаш имконини берди. рН кўрсаткичлари 10,4; 9,4 ва 4,4 ион кучи бир хил эритмаларда рН нинг массага боғлиқлик эгрлари тугашиш нуктаси НИБ-Fe/Al ва КР-Fe/Al намуналари учун мос равишда 4,55 ва 4,64 қийматларига тўғри келишини 1-расмдан кўриш мумкин.

а)

б)

1-расм. а) НИБ-Fe/Al ва б) КР-Fe/Al намуналарни 1)- 10,4 2)-9,4 ва 3)-4,4 бўлган муҳит эритмаларда олинган pH НЗН нинг эргилари.

Бу туташиш нуқталари ўрганилаётган намуналар НЗН қиймати бўлиб, улар дастлабки бентонит намуналарга солиштирганда анча паст эканлигини кўришимиз мумкин.

Турли ион кучига (0,1; 0,01; 0,001M) эга эритмаларда ўрганилаётган намуналар НЗН қиймати ўзаро кесишмаслиги аниқланиб, бу турли ион кучига эга бўлган эритмада намуналар сиртининг ҳар хил электрокимёвий кўрсаткичларга эга бўлиши билан тушинтирилади. НЗН қиймати нномодификацияланган намуналар КР-Fe/Al ва НИБ-Fe/Al учун 4,83 (I=0,1) дан 4,53 (I=0,001), 4,72 (I=0,1) дан 4,35 (I=0,001) гача камайиши аниқланди. Бошланғич намуналарнинг ион кучи бир хил (I=0,01) ва pH қийматлари турлича бўлганда эрги чизиқлар асимптотик тарзда НИБ-Fe/Al 4,55 ва НИБ-Fe/Al 4,61 доимий чеклов нуқтасига яқинлашиши намуналар учун нол заряд нуқтасини аниқлаб берди. Дастлабки намуналар диссоцияланиши натижасида ишқорий муҳит ҳосил қилиб, суспензиялари pH НЗН қиймати 9,22 ва 7,93 тўғри келади. Дастлабки бентонит намуналарини Fe³⁺/Al³⁺ полигидроксокатионларни модификациялаш натижасида бу кўрсаткич 4,55-4,61 гача пасайиши поликатионлар билан алмашинганлиги ҳисобига Na⁺ алмашинувчи катионлари миқдорини камайишини исботлайди

Фойдаланилган адабиётлар

1. Никитина Н.В., Комов Д.Н., Казаринов И.А. Сорбенты на основе природных бентонитов, модифицированных полигидроксокатионами циркония (IV), алюминия и железа (III) методом «золь-гель» // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. «Химия». – 2015. – Т. 18. – Вып. 1. – С. 20-24.
2. Shen Xiantao, Li Songjun, Cao Shunsheng, Piletsky Sergey A., Turner Anthony P.F. 10 - Molecularly Imprinted Photocatalysts Molecularly Imprinted Catalysts. Elsevier. Amsterdam. 2016. – P. 211-228.
3. Жураева Ф. Н., Абдикамалова А.Б., Эшметов И. Д., Бойитилган гил минералларининг физик-кимёвий хоссалари // Международная научно-техническая конференция роль современной химии и инноваций в развитии национальной экономики. Фергана, 27-29 мая 2021 года. – С. 328-330.
4. Ибадуллаева С.М., Жураева Ф.Н., Маматалиев Н.Н., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д. Исследование структурных особенностей и поверхностных свойств некоторых бентонитовых глин Узбекистана // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз. – 2021. №1. – С. 15-21.

ANALYSIS OF LOCAL SOURCES OF RAW MATERIALS FOR OBTAINING LIGHTWEIGHT REFRACTORY MATERIALS

Ruzimova Sh.U., Babaxanova Z.A.

Tashkent Institute of Chemical Technology

The development of modern technologies in the production of building lightweight materials has now received a very dynamic development in all areas. One of the reasons for this is the specific interest of enterprises and firms engaged. At the same time, the intensification of metallurgical processes simultaneously improving building materials such as refractories.

In world practice, much attention is paid to expanding the use of new high-quality lightweight refractories of various compositions.

In our country, the stabilization of iron production and a decrease in the share of open-hearth steel reduce the need for domestic ferrous metallurgy in aluminosilicate refractories, and the growth in the production of converter and electric steel increases the need for magnesia refractories, and refractories of various compositions, in particular, based on refractory compounds.

The high cost of foreign raw materials significantly increases the cost of the final refractory products, and often limits their use.

In this regard, the main directions in the production of refractories are the development of domestic materials, the expansion of their range and rational use. The share of refractory materials in the cost of metal is constantly growing and will increase from about 2 to 10% in the coming years.

The foregoing indicates the expediency of carrying out work to reassess the domestic raw material base and the potential for the production of refractories in the direction of increasing the production of high-quality and competitive refractories of various compositions and purposes, clarifying the possible volumes of their production, as well as reducing dependence on imports.

The modern trend of the world developed production of refractories - the introduction of resource and energy-saving technologies, an increase in the production and consumption of highly efficient unshaped refractories is accompanied by a significant reduction in the output of fired refractory products. The problems of improving the quality of metal, resource saving, ecology, improvement of technical and economic indicators are closely related to the achieved level of production and quality of refractory materials. Melting, continuous casting and steel processing are stages in which refractories directly affect the quality of the metal, therefore, in world practice, there is a tendency to use refractory materials with a low content of impurities, with specified grain and phase compositions. The share of unshaped refractories is currently more than half of all refractory materials produced.

The technology for the production of building materials, in particular, refractories with the participation of silicon carbide, is not new. And despite the seemingly all the advantages of this direction of creating materials for construction purposes, it is not widely used.

In recent years, high properties of periclase-carbon materials have been achieved by changing the grain composition of the charge and the ratio of components when using thermoplastic resins as binders. The development of binders and their

modification is always of some interest; at the same time, special attention is paid to the creation of multifunctional binders and new antioxidants. To create a complex antioxidant consisting of well-known aluminum in combination with other antioxidants, such as SiC and Ni(NiO), which should enhance the effect of the main aluminum antioxidant, an organic salt, nickel oxalate, was used as an organic precursor of nickel, which was synthesized from nickel sulfate and oxalic acid. Thus, the complex antioxidant Al–SiC–Ni(NiO) was created. When using synthesized nickel antioxidant precursors in the form of nickel oxalate precipitates without technological additives and with additives in batches of samples of periclase-carbon materials, their properties are improved in comparison with those samples in batches of which not a synthesized organic precursor was used, but separate components of its synthesis. Studies have confirmed the positive effect of modifying phenol-formaldehyde resin (FFR) with 1% ETS-40 on the properties of periclase-carbonaceous material. When using one modified PFR without introducing the Al antioxidant into the charge, the porosity of the samples reaches 9.5%, and the ultimate compressive strength is 45.2 MPa. It should be noted that when only 2% Al is introduced into the charge at the same strength, the porosity decreases to 8.78%. With the introduction of 1.5% nickel oxalate, 1% Al and 1% ETS-40 into the charge, samples of periclase-carbonaceous material with a porosity of 7.46% with a compressive strength of 39.5 MPa were obtained. With the introduction of pure nickel oxalate into the charge of periclase-carbonaceous material and with additives in an amount of only 0.5%, together with 1% ETS-40 and 1% Al antioxidant, the following indicators were obtained: apparent density 2.9 g/cm³, open porosity 5.5% (with pure nickel oxalate) and 5.8% (with nickel oxalate with technological additives), compressive strength 62.2 and 58.8 MPa, respectively. Compositions of charge with a complex antioxidant in the indicated quantities when using nickel oxalate as a precursor of nickel antioxidant are recommended for the manufacture of periclase-carbon refractories with 3% graphite for lining the slag zone of converters. The resulting materials have a higher resistance to oxidation than when using Al alone. The high slag resistance is explained by the formation of a film on the surface of the refractory, under which the graphite plates are surrounded by a dense layer of new formations of NiO, SiC and spinel.

Literatures:

1. Grishin, N. N. Jeksperimental'no-teoreticheskoe izuchenie teploprovodnosti i ee vlijanie na termostojkost' fors-teritovyh ogneuporov // Ogneupory i tehničeskaja keramika.- 2003.-№ 12.- S. 4- 15.
2. Babakhanova Z.A., Ruzimova Sh.U. Poluchenie magnezial'nyh ogneupornyh grafitsoderzhashhih keramičeskikh materialov. 84-j nauchno-tehničeskoj konferencii, posvjashhennoj 90-letnemu jubileju BGTU i Dnju belorusskoj nauki, Belarusija, 2020.

МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ИОНИТЛАРГА ОҒИР
МЕТАЛЛАРНИ АДСОРБЦИЯСИ

Ҳ.М. Исмоилова¹, М.М. Мадиримова², К. Алимова²

¹Урганч давлат университети, Кимё кафедраси, Урганч ш.

²Урганч давлат университети, магистр, Урганч ш.

[E-mail:himoyat2018@mail.ru](mailto:himoyat2018@mail.ru)

Кириш. Ҳозирги даврда инсоният олдида турган долзарб муаммолар сирасида, сув ресурсларини тежаш, асраб – авайлаш, ундан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилишдек муҳим масала турибди. Ҳозирги кунда Сайёрамиз аҳолисининг учдан бир қисми турли минтақаларда сув ресурсларига нисбатан ўта оғир муҳтожликни бошидан кечирмоқда. Айниқса Африка, Осиё қитъаларида ичимлик суви жуда танқис ва бу қитъанинг айрим ҳудудларида қурғоқчилик кучайган ва у келтириб чиқарган очарчилик натижасида эса миллионлаб инсонлар азият чекмоқда [1]. Ҳозирги илм-фан шуни тан олмақдаки, агар келажакда озиқ-овқат маҳсулотлари, тикланмайдиган табиий ресурслар, улар ўрнини бошқа усуллар билан яратилган маҳсулотлар эгаллаши мумкин бўлсада, аммо сувнинг ўрнини бошқа бирор бир нарса боса олмайди. Шу боис Сайёрамизда ичимлик сувининг камайиб бораётганлиги ўта оғир хавфларни туғдиради. Бу эса ичимлик сувининг асосан ер ости, ер устидаги дарё ва кўллар сувининг турли хил кимёвий бирикмалар билан ифлосланиши натижасида келиб чиқмоқда. Айниқса, саноат чиқиндилари сув ресурсларини оғир металллар билан ифлослантиради, бу эса катта ташвиш туғдиради. Ушбу ифлословчиларни аҳолининг истеъмоли учун сувдан ажратиш жуда муҳимдир. Бу муаммони ечиш учун зарарланган сувни қайта ишлаш, қаттиқ сувни юмшатиш, саноат корхоналари учун ишлатиладиган табиий сувларни тузсизлантиришда ҳам ионалмашинувчи ҳамда комплекс ҳосил килувчи хоссали полиионит материаллар ишлатилмоқда. Шунинг учун саноатнинг деярли барча тармоқларида ионалмашинувчи ионит материаллар кенг қўлланилади [2].

Тадқиқотнинг материаллар ва методикаси.

1.1 Металл ионларини полимерларга сорбция методикаси

Тадқиқот ишини бажаришда «т.у.т.» маркали $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ реактивлардан фойдаланилди. Ҳар бир металл тузларини ушбу 0,1 М эритмасидан турли концентрацияли: 0,01, 0,025, 0,05, 0,075 М ли эритмалари тайёрланди. Металл ионларининг ионитларга сорбцияси статик усулда қуйидаги умумий методика бўйича олиб борилди: 8 та 250 мл ли конуссимон колба олиниб уларнинг ҳар бирига 1.0 г фаоллаштирилган ионит солинди. Ҳар бир колбага алоҳида-алоҳида 0.01, 0.025, 0.05, 0.075 моль/л концентрацияли Me^{n+} эритмаларидан 100 мл қуйилиб, сорбция давомийли 2, 4, 6, 8, 10 соатга қолдирилди. Сорбция жараёни 303, 313, 323К ларда олиб борилди. Ҳар бир вақт оралиғида колбалардан намуна олиниб металл ионларининг концентрацияси аниқланди. Cu^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} ионларининг сорбциядан кейинги концентрацияси спектрофотометрияда, тўлқин узунлиги мос равишда 760, 514, 760, нмларда аниқланди.

Perkin Elmer En Spire УБ (АҚШ) спектрофотометрия – молекуляр адсорбцион таҳлил усулларининг ичида мукамалроғи бўлиб, бошқа усулларга нисбатан кўпроқ қўлланади. Бу усул ёрдамида ёруғлик оқимини кенг ~ 185 нм дан ~ 1100 нм оралиғида, яъни ультрабинафша (УБ), кўринадиган (К) ва яқин инфрақизил соҳа ёруғлик оқимларида қайд этиш мумкин. Ёруғликни монохроматланиш даражаси юқори бўлиб, ~0,2-5 нм ни ташкил этади.

2.2 Ионитларни ишчи ҳолатга келтириши (фаоллаштириши)

Олинган ионитлар ишчи ҳолатга келтириш учун тайёрланди. Дастлаб маълум бир массадаги анионит ва полиамфолит колонкаларга солиниб, улар орқали 4% ли NaOH нинг сувли эритмаси ўтказилди. Ишқорни ўтказиш унинг концентрацияси дастлабки ва охири ҳолатда бир хил бўлгунча ўтказилади ва колонкадаги ионитдан чиқаётган сув нейтрал ҳолатгача дистилланган сувда ювилади, кейинчалик эса 4% ли HCl нинг сувли эритмаси билан фаолланади. Бу босқичда ҳам ионитдан чиқаётган кислотанинг концентрацияси дастлабки концентрация билан бир хил бўлгунча кислота эритмаси колонкадан ўтказилади. Ионитларга металл ионларининг сорбциясини яхшилаш учун ионит Na^+ ли шаклга ўтказилади. Бунинг учун ионитли колонкадан 0,1 Н ли NaOH эритмасидан фойдаланилади. Таркибида Cu(II) ,

Co(II) va Ni(II) ionlarini saqlovchi 0,01, 0,025, 0,05, 0,075 moly/l konsentratsiya eritmasi tayёрlab olinadi. 8 ta 100 mlli stakanга 0,5 g dan ishchi xolatdagi ionitlar analitik tarozida ўлчаб солинди va ularga тайёрланган металл тузли эритмалардан 100 млдан қуйилди. Сорбциядан кейинги эритмалардан намуна олиниб эритмадаги металл ионларининг консентрациясини спектрофотометрияда Perkin Elmer En Spire УБ (АҚШ) аниқланди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Ўрганилаётган полимер моддалар ИҚ спектрларини олишда олмос/ZnSe MIRacle 10 призма билан битталиқ НПВО бирикма билан тўлдирилган IRTracer-100 (Shimadzu, Япония) спектрофотометриядан фойдаланилди. ИҚ спектрнинг сканерлаш соҳаси қаттиқ, суяқ, гелсимон ва қайта ишлаш қийин бўлган моддаларни таҳлил қилишга мўлжалланган 400-4000 см⁻¹ оралиғида ўрганилди. Ионитлар билан оралиқ металл ионлари комплексларининг ИҚ-спектроскопик таҳлил қилинди. PPE-1 полимернинг ИҚ-спектрлари 600 см⁻¹ дан 3436 см⁻¹ оралиғида қайд қилинган. Бунда 600 см⁻¹ дан 700 см⁻¹ оралиғидаги тебранишлар C-Cl боғланишга мос келади. 720 см⁻¹ дан 740 см⁻¹ оралиғида (CH₂)_x гуруҳи тебранишлари қайд қилинади. 1000-1070 см⁻¹да қайд қилинадиган тебранишларни анионит таркибида CH₂ гуруҳлар цикл ҳосил қилиши мумкинлигини кўрсатади. 1370-1460 см⁻¹ оралиқда CH₂ гуруҳлари қайд қилинган. 1580-1640 см⁻¹ оралиғида иккиламчи аминлар учун хос деформацион ясси тебраниш кузатилиши -NH- гуруҳ борлигини кўрсатади. 3300-3500 см⁻¹ даги валент тебранишлар ҳам бирламчи аминларга хос бўлиб, бу ҳам анионитда NH гуруҳ мавжудлигини кўрсатади.

1-жадвал

PPE-1 ва сорбция натижасида ҳосил бўлган комплексларнинг ИҚ-спектрлари

Бирикма	ν (NH)	δ (NH)	ν (CH ₂)	δ (CH ₂)	Me-N	Me-O
PPE-1	3360	1635	1070	1456	-	-
[CoL ₄] ⁺ SO ₄ ⁻	3350	1634	1072	1456	422	457
[NiL ₄] ⁺ SO ₄ ⁻	3348	1634	1070	1454	409	482
[CuL ₄] ⁺ SO ₄ ⁻	3340	1634	1072	1454	422	476

Мазкур олиб борилган тадқиқот ишида маҳаллий хом ашёлар асосида олинган, ионалшинувчи ионитлар металл ионларини сунъий эритмалар тайёрлаб, статик шароитда сорбция жараёнига таъсир этувчи омиллар яъни, вақтга боғлиқлиги, ҳарорат таъсири, консентрацияга боғлиқликлари тадқиқ қилинди. Cu (II), Ni(II), Co(II), ионларининг PPE-1 ионитлари билан ҳосил қилган комплексларини ИҚ- спектроскоп таҳлил натижалари ўрганилди. Хозирги кунда республикадаги барча йирик саноатнинг деярли барча тармоқларида ионалмашинувчи полиионитлар ишлатилади. Ушбу технологиялар асосида оқова сувларни тозалашда ишлатиладиган жами реагентларнинг 30 фоизини ионитлар ташкил этди. Улар иссиқлик ва атом электростанцияларида сувнинг қаттиқлигини юмшатишда, кимё заводларининг сувни тозалаш цехларида сувни тузсизлантиришда, гидрометаллургияда технологик эритмалар таркибидаги камёб, қимматбаҳо, рангли ва оғир металл ионларини ажратиб олишда ва экологик ҳолатни яхшилаш учун оқова сувларини заҳарли ионлардан тозалашда кенг миқёсда қўлланилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Muhammad Mohsin, Samira Safdar, Faryal Asghar, Farrukh Jamal International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 15; August 2013 114-12.
 2. Gadd G.M. Biosorption: critical review of scientific rationale, environmental importance and significance for pollution treatment. Journal of Chemical Technology 2009;84: 13–28.
- Ismoilova H., Babayev Z., Hasanov Sh., Bekchanov D., Abdurakhmonova T. Adsorption of heavy metal ions in polyionides obtained on the basis of plasticized polyvinyl chloride // Journal of Critical Reviews. 2020. P. 517-52

ПОЛУЧЕНИЕ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ КАУСТИФИКАЦИЕЙ СМЕСИ КАРБОНАТА И СУЛЬФАТА НАТРИЯ

Турсунова Д.А., Эркаев А.У., Абдурахманов А.К.
Ташкентский химико-технологический институт,
E-mail: tdadildora@mail.ru +998977725557

Аннотация. Исследован процесс получения гидроксида натрия – каустической соды конверсией кальцинированной соды известковым молоком в присутствии природного мирабилита. Изучено влияние на данный процесс температуры, соотношения $\text{Na}_2\text{CO}_3:\text{Na}_2\text{SO}_4$, концентрации известкового молока и продолжительности процесса конверсии выявлением их оптимальных значений. Изучение реологических свойств реакционной пульпы показало, что она подвижна и хорошо фильтруется, что позволяет при выпарке получать быстро оседающиеся крупные кристаллы $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 2\text{Na}_2\text{SO}_4$, Na_2CO_3 , Na_2SO_4 и концентрированный раствор гидроксида натрия. После фильтрации суспензии в твердой фазе одновременно получается буркеит. Химическим, рентгенофазовым и микроскопическими анализами установлен минералогический состав полученного продукта.

Ключевые слова: кальцинированная сода, мирабилит, известковое молоко, гидроксид натрия, температура, соотношение, выпарка, фильтрация, плотность, вязкость, осадок, реакция, кристалл.

Потребность Республики Узбекистан в каустической соде и буркеите обусловлена ее широким применением в развивающихся химической, нефтехимической, металлургической промышленности и других отраслях экономики. В настоящее время в Узбекистане каустическая сода производится в незначительном количестве электрохимическим способом, а производства буркеита отсутствует. Основное количество каустической соды и буркеита завозится в Республику из – за рубежа.

В связи с вышеизложенным целью исследований являлась разработка технологических основ безотходного одновременного получения вышеуказанных продуктов из местных материалов – кальцинированной соды и известкового молока в присутствии природного мирабилита.

Задачами исследований предусматривалось определение значений соотношения $\text{Na}_2\text{CO}_3:\text{Na}_2\text{SO}_4$ температуры, продолжительности, скорости фильтрации, состава получаемых продуктов процесса и реологических свойств промежуточных, а растворов в зависимости от степени упарки.

Опыты проводили в круглодонном трёхгорловом реакторе с перемешивающим устройством, погруженным в термостатированную глицериновую ванну. Температуру процесса поддерживали 93-96⁰С с продолжительностью 1,5 часа. После завершения процесса сначала исследовали процесс отстаивания, далее сгущенную часть фильтровали и фильтрат анализировали на содержание: NaOH , Na_2CO_3 , CaO , SO_4^{2-} . Жидкая и твердая фазы анализировались на содержание ионов Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , OH^- , SO_4^{2-} , CO_3^{2-} общеизвестными методами [1-2].

Ранее нами была показана принципиальная возможность получения каустической соды известковым способом в присутствии сульфата натрия [3-8].

При этом для предотвращения образования персонита $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{CaCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ получали слабые щелока, содержащие примерно 130г/л NaOH , 30г/л Na_2CO_3 и 11,3г/л Na_2SO_4 [3,4].

Поэтому перед подачей на выпарку в осветленный слабый щелок принято добавлять недостающее количество сульфата натрия [4]. В процессе выпаривания раствора каустификации важно не только максимально выделить примеси в твердую фазу, но и получить крупные быстро осаждающиеся кристаллы Na_2CO_3 , Na_2SO_4 и $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 2\text{Na}_2\text{SO}_4$, для чего необходимо поддерживать соотношение $\text{Na}_2\text{SO}_4 : \text{Na}_2\text{CO}_3$ не менее 0,5 [2].

Как показывает проведенный анализ диаграммы растворимости системы 2Na^+ , $\text{Ca}^{2+}/\text{SO}_4^{2-}$, $2\text{OH}^- - \text{H}_2\text{O}$, при взаимодействии сульфата и карбоната натрия с гидроксидом кальция практически не протекают реакции образования гидроксида натрия, сульфата и карбоната кальция.

Это подтверждают значения произведений растворимости исходных компонентов и продуктов реакций:

Произведения растворимости исходных компонентов по реакции (1) оказались меньше чем произведения растворимости продуктов реакции, а с повышением температуры эта разница увеличивается. Во второй реакции, наоборот, произведения растворимости продуктов реакции намного меньше чем исходных компонентов и их разница также уменьшается с повышением температуры.

Кроме того, данные показывают, что первая реакция термодинамически маловероятна, а вторая вполне возможна с термодинамической и технологической точек зрения.

При получении каустической соды из кальцинированной соды известковым способом в присутствии сульфата натрия он практически полностью переходит в жидкую фазу.

Исследования [4-6] показали, что при каустификации кальцинированной соды и сульфата натрия в зависимости от соотношения исходных компонентов и температуры процесса образуются растворы NaOH, Na₂CO₃, Na₂SO₄, практически очищенные от ионов кальция и магния.

Результаты экспериментов и анализ четырехкомпонентной системы NaOH- Na₂CO₃- Na₂SO₄ - H₂O показали, что при упарке полученного раствора образуется также Na₂CO₃ · 2Na₂SO₄ – буркеит.

Следовательно, из кальцинированной соды и природного низкокачественного мирабилита возможно одновременно получить раствор гидроксида натрия и буркеита. Поэтому в дальнейшем экспериментально изучался процесс каустификации раствора кальцинированной соды известковым молоком в присутствии мирабилита. В экспериментах определяли массовое соотношение Na₂CO₃:Na₂SO₄, норму, концентрацию известкового молока, скорость осветления и фильтрации суспензии.

Экспериментально установлено, что со снижением соотношения Na₂CO₃:Na₂SO₄ от 1:0 до 0:1 скорость фильтрации сначала повышается от 238,1 до 627,1 кг/м²ч, а повышение соотношения приводило к постепенному снижению скорости фильтрации до 113,6 кг/м².

В интервалах колебаний приведенных соотношений при норме Ca(OH)₂ 90 и 110% увеличивается доля мелких частиц гидроксида кальция, что ухудшает скорость фильтрации, увеличивает влажность осадков от 12-13 до 36-48% при фильтрации и промывке осадков.

Содержание ионов OH⁻, SO₄²⁻, CO₃²⁻ в зависимости от стехиометрической нормы Ca(OH)₂ и соотношения Na₂CO₃:Na₂SO₄ колеблется в пределах 0,33-3,49; 0-10,7 и 0,11-2,62% соответственно. Кинетика процесса отстаивания характеризуется осветлением в течении 5 часов при соотношении Na₂CO₃:Na₂SO₄=1:0. Степень осветления при этом достигает только 60% и образуется мутная жидкая фаза, а сгущенная часть четко не выделяется. С увеличением доли сульфата натрия до соотношения Na₂CO₃:Na₂SO₄ = 0,5:0,5 прозрачность жидкой фазы увеличивается до 40-45%. Дальнейшее увеличение указанного соотношения приводит к уменьшению доли сгущенной части на до 5-10% в течении 5 часов.

При проведении каустификации с 90%-ной нормой Ca(OH)₂ скорость осветления щелока увеличивается до 60%, а при 10%-ном избытке Ca(OH)₂ она снижается до 40% в течении 5 часов за счет медленного осаждения частиц Ca(OH)₂ и образования более мелких частиц CaCO₃ при соотношениях Na₂CO₃:Na₂SO₄-1:0 и 0,8:0,2. Однако при соотношении Na₂CO₃:Na₂SO₄ более 0,5:0,5 резко снижается скорость осветления, поскольку, как отмечалось выше, Ca(OH)₂ не реагирует с Na₂SO₄ и норма гидроксида кальция относительно Na₂CO₃ повышается пропорционально содержанию сульфата натрия и в системе увеличивается количество мелких частиц Ca(OH)₂, которые тормозят процесс осаждения твердой фазы и резко снижают скорость фильтрации до 36 кг/м²ч.

При каустификации соотношение Ж:Т в системе колеблется в интервале (9-1,39): 1, а скорость фильтрации не превышает 40-120 кг/м²ч. Одной из причин низкой скорости фильтрации является высокое значение Ж:Т и содержание частиц с различными диаметрами, из которых мелкие частицы осаждаются со значительно меньшими скоростями.

Большое влияние на реологические свойства и скорость фильтрации оказывает соотношение Ж:Т суспензии. В экспериментах соотношения Ж:Т суспензии и температуру варьировали в пределах 2-13:1 и 30-90⁰С соответственно.

Скорость фильтрации в процессе без использования оборотного раствора колеблется в пределах 119-411 кг/м²ч при соотношении Na₂CO₃:Na₂SO₄ = 1:0 в интервалах Ж:Т = 2-13:1.

При соотношении Na₂CO₃:Na₂SO₄ = 0,8:0,2 скорость фильтрации выше на 25 - 82 кг/м²ч чем при соотношении Na₂CO₃:Na₂SO₄ = 1:0. Однако, при Ж:Т = 13:1 она на 19 кг/м²ч ниже. Необходимо отметить, что при соотношении Na₂CO₃:2Na₂SO₄ 0,5:0,5 скорость фильтрации почти в 2-4 раза ниже чем при соотношениях 1:0; 0,8:0,2 в интервале Ж:Т = 2-13:1.

С целью повышения содержания NaOH до 8,2% в слабом щелоке процесс каустификации проводили обратным раствором с концентрацией 3,7 и 11% NaOH (табл.1-2, рис.1). При соотношении Na₂CO₃:2Na₂SO₄ 1:0 и 0,8:0,2 и концентрации оборотного раствора 3 и 7% NaOH в течении 20 часов степень осветления достигает 80,60,70 и 30% соответственно, а при соотношении Na₂CO₃:2Na₂SO₄ = 0,5:0,5 не превышает 30 и 20 % (рис.1).

С повышением содержания NaOH в оборотном растворе скорость фильтрации снижается при всех выбранных соотношениях Na₂CO₃:Na₂SO₄ и колеблется в интервале 103,8-318,0 кг/м²ч (табл.2), а самая высокая скорость проявляется при соотношении Na₂CO₃:Na₂SO₄ = 0,8:0,2. При этих соотношениях в изученных интервалах варьирования концентраций NaOH в оборотном растворе скорость фильтрации колеблется в пределах 215-318 кг/м²ч, влажность осадка составляет 8-28%, Ж:Т в суспензии равно 7-8:1. Содержание ионов OH⁻, SO₄²⁻, CO₃²⁻ составляет (масс.%); 3,30-6,70, 2,1-2,4 и 0,11 – 0,64 соответственно (табл.1,2).

а

б

Рис.1. Кинетика осветления суспензии.
Соотношения Na₂CO₃:Na₂SO₄ а-1:0; б-0.5:0.5

Таблица 1

Влияние технологических параметров на аналитические параметры процесса каустификации смеси карбоната и сульфата натрия известковым молоком

Номера образцов	Соотношения Na ₂ CO ₃ :Na ₂ SO ₄	Содержание NaOH в циркулирующем растворе масс, %	Содержание компонентов масс%				
			Na ⁺	Ca ⁺	OH ⁻	SO ₄ ²⁻	CO ₃ ²⁻
1	1:0	3	7,76	0,019	4,05	0,81	2,50
2		7	9,61	0,04	5,71	0,71	2,01
3		11	11,5	0,04	7,41	0,60	1,60
4	1:2	3	6,07	0,03	3,30	2,4	0,64
5		7	8,47	0,04	5,11	2,30	0,60
6		11	10,39	0,02	6,70	2,1	0,51
7	1:5	3	6,4	0,04	2,78	4,65	0,54

8		7	8,58	0,02	4,5	4,60	0,50
9		11	10,81	0,03	6,20	4,30	0,49

*Концентрация известкового молока – 18%

**Температура процесса-90⁰С

***Продлжительность процесса -90мин.

В интервалах варьирования технологических параметров плотность и вязкость суспензии колеблется в пределах 1,090-1,218 г/см³ и 2,21-13,90 сПз. соответственно(табл.2).

Таблица 2

Реологические свойства суспензии, образующейся при каустификации

№	Ж:Т	Плотность,г/см ³ при температуре, °С				Вязкость сПз притемпературе, °С			
		30	50	70	90	30	50	70	90
1	2:1	1,218	1,215	1,210	1,208	13,52	9,42	7,50	3,50
2	4:1	1,155	1,150	1,143	1,135	11,80	8,81	6,51	2,91
3	7:1	1,133	1,130	1,115	1,106	10,60	7,73	6,12	3,13
4	10:1	1,122	1,115	1,105	1,097	9,71	7,41	5,41	2,82
5	13:1	1,110	1,107	1,095	1,090	9,10	7,12	4,72	2,21
6	2:1	1,220	1,215	1,210	1,205	13,90	8,50	6,81	3,43
7	4:1	1,170	1,167	1,165	1,153	12,61	8,41	6,83	3,50
8	7:1	1,146	1,139	1,130	1,126	12,10	8,34	6,51	3,31
9	10:1	1,139	1,131	1,125	1,119	11,31	8,42	6,51	3,22
10	13:1	1,127	1,125	1,110	1,100	10,11	7,60	5,82	2,91
11	2:1	1,228	1,221	1,220	1,215	13,40	9,81	7,21	3,63
12	4:1	1,186	1,180	1,168	1,165	11,57	8,52	6,82	3,52
13	7:1	1,142	1,138	1,132	1,130	10,60	7,61	6,11	3,13
14	10:1	1,155	1,149	1,140	1,132	9,21	7,13	5,52	2,79
15	13:1	1,147	1,142	1,136	1,125	9,10	6,50	4,83	2,21

Для определения минералогического состава осадков применяли рентгенофазовый метод исследования [8,9].

Как показывают рентгенограммы осадков (рис.2 и табл.3), основным составляющим минералом является CaCO₃ количество которого составляет 35-80%. Его содержание увеличивается с увеличением содержания Na₂SO₄ в исходном содо-сульфатном растворе. Содержание CaSO₄·2H₂O практически не зависит от соотношения Na₂CO₃:Na₂SO₄. При соотношении Na₂SO₄:Na₂CO₃= 0,5:0,5 содержание буркеита составляет более 27%.

Таблица 3

Содержание минералов в пробах (масс %)

Код и наименования минералов	Номера проб.	
	1	2
01-076-2712 Ca(CO ₃)	78	35
01-084-1273 Ca(OH) ₂	17	11
01-078-6180 Ca(SO ₄)·H ₂ O	5	6
01-085-1732 Na ₂ (SO ₄)(CO ₃)	-	27

Рис.2 Рентгенограмма образцов.Номера проб соответствуют номерам табл.3

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что в интервале массовых соотношений $\text{Na}_2\text{CO}_3:\text{Na}_2\text{SO}_4 = (0,8=0,5):(0,2=0,5)$, при общей норме $\text{Ca}(\text{OH})_2$ не более 100% относительно карбоната натрия, циркуляции оборотного раствора, содержащего 3-7 % NaOH , при температуре не менее 95°C в течение не менее 2 часов образуется подвижная достаточно приемлемой скоростью фильтрации пульпа с получением слабого прозрачного щелока состава, (масс.%): Na^+ , OH^- , SO_4^{2-} , CO_3^{2-} 6,07-10,81; 2,78-6,70; 2,1-4,65 и 0,49-0,64 соответственно. Это позволяет при выпарке получать быстро оседающие крупные кристаллы $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 2\text{Na}_2\text{SO}_4$, Na_2CO_3 , Na_2SO_4 и концентрированный раствор гидроксида натрия.

Список литературы:

1. Kovilis S.S. *Техника измерения плотности жидкостей и твердых тел.* - М Standart, 1969/-70 s
2. N.K. Vorob'yov i dr. *Практикум по физической химии* / – М.-Л.: Khimiya, 1964.-384
3. Shokin I.N., Krashchennikov S.A. «*Tekhnologiya sody*» М. «*Khimiya*», 1975g
4. Rant Z. *Die Erzeugung Von Soda nach dem. Solvay-Verfahren*, Sarajevo, 1968, 540s.
5. Tursunova D.A., KHūzhambergenov A., Begdullayev K., Erkayev A.U. *Izucheniye reologicheskikh svoystv suspenzii obrazuyushcheyasya pri poluchenii kausticheskoy sody izvestkovym sposobom* // 2018 yil «*Fan va ta"lim - tarbiyaning dolzarb masalalari*» Respublika ilmiy-nazariy va amaliy anzhuman materiallari. Nukus-2018 S67-69.
6. Tursunova D.A., Erkaev A.U., Kaipbergenov A.T., Begimqulova K.G. *Study in go fmineralogi calcomposition of deposits for med by vaporization caustic sodasolution.* // *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences* 2019.-7-8
7. Tursunova D.A., Begdullayev A.K., Erkayev A.U., Toirov Z.K. *Izucheniye protsessa uparki rastvora kausticheskoy sody.* // *Sbornik materialov 1 mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Aktual'nyye problemy vnedreniya innovatsionnoy tekhniki i tekhnologiy na predpriyatiyakh po proizvodstvu stroitel'nykh materialov, khimicheskoy promyshlennosti v smezhnykh otraslyakh”* 24-25 maya 2019 goda 2-tom S 225-229. Fergana-2019.
8. Tursunova D.A., Erkayev A.U., Toirov Z.K., Kucharov B.KH. *Issledovaniye protsessa uparki polucheniya kausticheskoy sody khimicheskim metodom v prisutstvii sul'fata natriya.* // 2018 yil «*Fan va ta"lim-tarbiyaning dolzarb masalalari*» Respublika ilmiy-nazariy va amaliy anzhuman materiallari. Nukus-2018.- S 58-59.
9. Doebelin N., Kleeberg R. (2015). *Profex: a graphical user interface for the Rietveld refinement program BGMN* // *Journal of applied crystallography*, 48(5). P.1573-1580.

COBALT COMPLEXES: INTRODUCTION AND SPECTRA ANALYSIS

Jo'rayeva U.B., ¹Karimova F.S., ¹Jumaboyev O.Sh.

¹Student of Jizzakh Polytechnic institute

jorayevaumida958@gmail.com

Cobalt is a potentially toxic and chemically active metal, so it is not naturally found in metallic form [1]. Although not very abundant, it is distributed in rocks, mineral waters and in the sea. It is found in nature and extracted from other ores, among them, the most important are cobaltite (CoAsS), esmaltite (CoAs₂), erythrite (Co₃(AsO₄)₂·8H₂O) and linneite (Co₃S₄). It presents applications in the metallurgical industry for steel production, in the chemical industry as a catalyst, and in the ceramics industry [2-4]

The UV-Vis spectra of the complex obtained show the presence of transitions at 341 nm and 475 nm. Based on the TanabeSugano diagram (picture 1) for the d⁵ configuration, the band at 341 nm is assigned to the transition $1A_1g \rightarrow 1T_1g$, while the band at 475 nm refers to the transition $1A_1g \rightarrow 1T_2g$. Due to the fact that it is a complex with predominance of strong field binders and, consequently, low spin, it is possible to observe a TCML type transfer band at approximately 250 nm.

UV-Vis spectrum obtained for the hexaminocobalt chloride (III). Infrared spectroscopy was performed for both the product and the reagent, in order to obtain a comparison of the interactions and vibrations that occur in both substances. Shows the results obtained for infrared spectroscopy for the product ($[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$) and for the reagent ($\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$). For the analysis of the reagent. The FTIR spectrum showed three bands, and the signals at 3411 cm⁻¹ and 1628 cm⁻¹ are characteristics of the stretching and deformation of the O-H bond, attributed to the presence of water in the compound [2]. Such data are confirmed by Hannachi et al. [3] which describe that the presence of the water molecule is indicated by a high absorption band in the region of 3420 cm⁻¹ and another band in the region 1620-1630 cm⁻¹. The band at 630 cm⁻¹ is attributed to a possible metal-oxygen interaction [4]. These bands were also identified by Mitić et al. [2] when analyzing a Co(II) complex with pullulan. Infrared spectra of the samples: A) cobalt chloride (II) and B) hexaminocobalt (III) chloride. The FTIR spectrum of the obtained complex Shows that hexaminocobalt (III) chloride formation occurred, because bands were obtained that were attributed to the stretching of NH₃ molecules (3151 cm⁻¹ and 828 cm⁻¹) and asymmetric deformation NH at 1587 cm⁻¹ and symmetric NH₃ at 1328 cm⁻¹ [2,3]. Bands located in the same regions of the spectrum were obtained by Laxmi et al. [3] when studying the amine bonding to metal ions with d₅, d₇, d₈ and d₁₀ orbitals. In addition, there is the presence of the band related to stretching of the Co-N bond in the region of 360 cm⁻¹ [2]. Initially, 4,5 g of cobalt chloride hexahydrate $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (Êxodo 100%) was dissolved in 5 mL of boiling distilled water and then 3,0 g of ammonium chloride (NH₄Cl) (Dinâmica 100%) was added to form $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ in solution. The solution was cooled in an ice bath and 10 ml of ammonium hydroxide (NH₄OH) (Vetec 25%) was added in order to obtain $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ in solution and 30 ml of hydrogen peroxide (H₂O₂) 20 volumes (Synth) were added slowly with vigorous stirring And 1.5 g of activated charcoal (Biotec) was added and the temperature was raised to 60 °C and maintained until the complete disappearance of any trace of pink coloration. The solution was filtered hot and the filtrate cooled in an ice bath. 6 mL of hydrochloric acid (HCl) (Vetec 37%) was dripped. The

precipitate was collected, washed with acetone and dried at room temperature. In this step the complex hexamincobalt (III) chloride was obtained which was characterized by infrared and UV-Vis spectroscopy. Infrared spectra were obtained on Perkin Elmer FTIR Spectrometer Frontier equipment with 16 scans of 4000 to 400 cm^{-1} and resolution of 2 cm^{-1} using KBr pellets. In the UV-Vis analysis, quartz cuvettes were used for 200 nm to 900 nm scanning of the solution with 1×10^{-3} mol L⁻¹ concentration of hexamincobalt (III) chloride in a Thermo Fisher Scientific Scientific 60S digital spectrometer.

Conclusions

The reactions of complex formation can occur due to the substitution of molecules by other ligands. The abundance of NH_3 in the reaction medium and the presence of activated carbon, which acts as a catalyst, resulted in the complexation of hexamincobalt (III) chloride from cobalt chloride. For this, it was also necessary to change the NOX of the metallic center, which was initially Co^{2+} and was oxidized to Co^{3+} by the addition of an oxidizing reagent.

1. Essential of Coordination chemistry. written by Vasishta Bhatt

2. Coordination chemistry .Ajai kumar

3. Comprehensive Coordination chemistry. Rdwin Constable.

4. Sattarovna K. F., Makhramovich K. S., Bakhodirovna J. U. Technologies Of Disposal Of Industrial Waste With Harmful Chemicals //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – T. 7. – C. 42-46.

8. Sattarovna K. F. et al. Methods of Disposal of Industrial Waste with Harmful Chemicals //Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. – 2022. – T. 7. – C. 62-64.

BARXAN QUMINI SEMENTDA MIKRO QO'SHIMCHA SIFATIDA ISHLATGANDAGI SEMENTNING HAJMIY O'ZGARISHINI ANIQLASH

Qodirova Diloram Sharipovna, Chinpulatova Sitora Boboqul qizi

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti. “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalari texnologiyasi” kafedrası. ² E-mail: [sitorachinpolatova@gmail.com](mailto: ritorachinpolatova@gmail.com)

Mineral qo'shimchali portland sementning qotish muddatlarini aniqlandi:

1-jadval:

№	Sement turi	Qo'shimcha nomi	Qo'shimcha miqdori %	Normal quyuklik %	Tishlashish muddati, soat - daqiqa	
					Boshlanish vaqti	Tugash vaqti
1	PS 500-D0	Tabiiy holdagi barxan qumi maydalanmagan	0	29	50 min	3 soat 10 min
2			10	27	55 min	3 soat 20 min
3			15	26	1 soat	3 soat 30 min
4			20	25	55 min	3 soat 45 min

Sement xamirining xajmiy tekis o'zgarishini aniqlandi:

2-jadval:

Namuna nomeri	Yangi shakl	1 sutka	Bug'	28 sutka
Kulcha 1	7,4 X 7,0	7,4 X 7,0		7,4 X 6,9
Kulcha 2	7,0 x 7,35	7,2 X 6,8		7,2 X 6,9
Kulcha 3	7,4 X 7,31	7,2 X 7,1		7,1 X 7,0
Kulcha 4	6,9 X 7,0	6,9 X 7,0	7 X 6,8	
Kulcha 5	7,4 X 7,4	7,5 X 7,4	7,5 X 7,5	
Kulcha 6	7,0 X 7,0	6,9 X 6,9	7,1 X 6,9	

1-rasm:

Sement tarkibiga 10% mineral qo'shimcha barxan qumi qo'shilgandagi sement xamirining hajmiy tengligini o'zgarishi aniqlandi:

3-jadval:

Namuna nomeri	Yangi shakl	1 sutka	Bug'	28 sutka
Kulcha 1	7,2 X 7,2	7 X 7,1		7,1 X 7,1
Kulcha 2	7,3 X 7,3	7,3 X 7,3		7,3 X 7,3
Kulcha 3	7,3 X 7,2	7,3 X 7,2		7,3 X 7,1
Kulcha 4	7,1 X 7,1	7,1 X 7	7,1 X 7	
Kulcha 5	7 X 7	7 X 7	6,9 X 6,9	
Kulcha 6	6,9 X 7,2	7 X 7,1	6,9 X 7,3	

Sement tarkibiga 15% mineral qo'shimcha barxan qumi qo'shilgandagi sement xamirining hajmiy tengligini o'zgarishi aniqlandi:

4-jadval:

Namuna nomeri	Yangi shakl	1 sutka	Bug'	28 sutka
Kulcha 1	7,3 X 7,3	7,3 X 7,3		7,3 X 7,3
Kulcha 2	7,2 X 7,2	7 X 7,2		7 X 7,2
Kulcha 3	8,1 X 7,9	8 X 8		8 X 8,1
Kulcha 4	6,9 X 7,1	6,9 X 7	7,4 X 7,1	
Kulcha 5	7,5 X 7,7	7,6 X 7,9	7,6 X 7,7	
Kulcha 6	7,4 X 7,7	7,4 X 7,5	7,4 X 7,5	

Sement tarkibiga 20 % mineral qo'shimcha barxan qumi qo'shilgandagi sement xamirining hajmiy tengligini o'zgarishi aniqlandi:

5-jadval:

Namuna nomeri	Yangi shakl	1 sutka	Bug'	28 sutka
Kulcha 1	7,4 X 7,3	7,5 X 7,3		7,5 X 7,4
Kulcha 2	7,2 X 7,2	7,3 X 7,2		7,5 X 7,2
Kulcha 3	7,9 X 7,9	8 X 8,1		8 X 8,1
Kulcha 4	6,9 X 7,1	6,9 X 7,2	7,4 X 7,1	
Kulcha 5	7,5 X 7,7	7,6 X 7,9	7,7 X 7,9	
Kulcha 6	8,1 X 7,9	8 X 8	8 X 8,1	

Bog'lovchi moddalar qotganda hamisha bir necha joyida hajmi o'zgarishi kuzatiladi. Agarda hajmi o'zgarishi aytarliq uncha katta bo'lmasa, yoyilishi to'g'ri bo'lsa, u holda zararli hodisa keltirmaydi. Agar hamirda yorilish va parchalanish bo'lmasa, hajmiy o'zgarish ichki kuchlanishni keltirsa qotayotgan sement ham qarshilik ko'rsatolmaydi, bunday sementni qurilishda qo'llash mumkin emas. Hajmiy o'zgarish bir-biriga to'g'riligi, sementdagi uch xil bog'lovchiga kalsiy oksidi, magniy oksidi va gipsga bog'liq. Hajmiy o'zgarish to'g'riligini bilish uchun 400gr sement olinadi, undan o'rta quyuvlikda hamir tayyorlanadi. Keyin sement xamiridan 2-5 marta 75gr. dan namuna o'lchab olinadi, aylana shakliga keltiriladi, yog'langan shisha plastinka ustiga qorishmadan tayyorlangan zuvala qo'yiladi va plastinka stol ustiga sekingina uriladi, hamir kulcha shakliga kelib uning diametri 7-8sm o'rta qismi 1sm bo'ladi. Kulchani ustki qismi ho'llangan pichoq bilan silliqiladi.

Tayyorlangan kulchalar, tayyorlangan vaqtdan boshlab 24±2soat davomida 20±5⁰S haroratda vannada, gidravlik yopiq idishda saqlanadi. Bundan keyin kulcha shisha plastinkadan olinib, maxsus qozonga joylashtiriladi. Ikkita kulcha suvga solinib 3soat mobaynida qaynatiladi keyin sovutiladi. Kulcha qozondan olinib sinchiklab kuzatiladi. Bir qancha gidravlik bog'lovchi modda umumiy bo'lgan qoidadan tashqari tajriba jarayonida hajmida o'zgarish sodir bo'ladi.

Bundan xulosa shuki Portland sement tarkibiga 10-15% qo'shimcha qo'shgandagi hajmiy o'zgarish gost talablariga most kelganligi uchun barxan qumini 10-15% gacha qo'shish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ю.М Баженов Технология бетона -М.:Высшая школа ,1978-стр 455
2. Г.И .Ступаков Технология бетона-Тoshkent, o'qituvchi 1983 152 с.
3. Bulatov A. I., Makarenko P. P., Proselkov Yu. M. Drilling washing and grouting solutions: Textbook for universities. - M.: JSC "Nedra Publishing House", 1999. - 424 p..
4. Sudarev, E. A. Intensification of the processes of hydration and hardening of cement during mechanochemical and chemical activation. - Tomsk, 2012. - 22с
5. GOST 1581-96. Portland cement grouting. Technical conditions. Moscow: Minzemstroy, GUP TSPP, 1998
6. Korostelev A. S., Beley I. I. New grouting solutions for cementing conductors and directions in the intervals of permafrost rocks. 2011 No. 5 p. 35

ПОЛИМЕРНЫЙ СЕРНЫЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

¹Аманова Нодира Давлятовна, ²Махмудова Юлдуз Азамат кизи

¹Доцент, Термезского государственного университета кафедры органической химии,
Республика Узбекистан, г. Термез. E-mail: amanova0176@gmail.com

²студентка, химического факультета НУУ имени М.Улугбека

В мире быстро растет потребление ископаемого топлива, как и количество серы, которая образуется в качестве побочного продукта процесса промышленной очистки топливного сырья. Поскольку ожидается, что в будущем содержание серы будет постоянно увеличиваться, при отсутствии встречного плана потребуются огромные затраты на удаление отходов. Поэтому, модифицируя серу, важно синтезировать серосодержащие связующие и получить на их основе новые типы модифицированного серобетона для получения прочных строительных материалов, таких как асфальт и бетон, устойчивых к различным агрессивным средам.

На сегодняшний день в промышленно развитых странах мира большое внимание уделяется исследованиям, направленным на получение модифицированного серобетона и его использование для повышения прочности строительных конструкций. Поэтому разработка органических модификаторов для эффективной полимеризации серы, получения термопластичных композитов на основе серы и минеральных наполнителей, предотвращения твердофазных переходов и уменьшения объема из-за температурных изменений в серобетоне, устранение горючести композиций на основе модифицированной серы, требуется разработка эффективных методов получения прочного полимерного серобетона стабильного при высоких концентрациях кислот и солей на основе модифицированной серы непредельными органическими соединениями.

Изготовление полимерный серный бетон (ПСБ) включает в себя предварительную обработку присадочных материалов (летучая зола Ангренской ТЭС и мелкозернистого кварцевого агрегата) с кротоновым фракцией с последующей обработкой элементарной серой для образования раствора полимеризованной серы. Была выбрана следующая пропорция смеси: 54 мас.% песок, 18 мас.% летучая зола, 26 мас.% сера и 2 мас.% органический модификатор (таблица 1). В исследовании летучая зола используется в обычном цементном бетоне для его пуццолановой реакции, которая позволяет уменьшить углеродный след продукта в ПСБ (вместе с песком), чтобы обеспечить потенциальные места реакции для полимеризации и в качестве компонента наполнителя в композит материале. Добавление летучей золы в ПСБ полезно для повышения консистенции и обрабатываемости смеси благодаря ее круглой форме и подходящему размеру в качестве наполнителя. На стадии предварительной обработки материалы наполнителя и органический модификатор смешивали и нагревали до температуры 170-180°C в течение 12 часов. Материалы были объединены с элементарной серой и обработаны через мельницу с поперечной мешалкой с размером ячеек 1 мм для уменьшения размера частиц. Затем смесь нагревали и перемешивали в расплавленном состоянии при 135-145 °C в течение 4-6 часов и выливали в формы для охлаждения. Средняя плотность образцов раствора составляла 2274 (\pm 41) кг/м³.

Таблица 1

Рецептура смеси полимерного серобетона.

Добавки	Сера	Песок	Летучая зола	Органический модификатор	Всего
мас.%	26	54	18	2	100

Что касается результатов получения модифицированной серы, следует отметить, что реакция серы зависит от количества добавки кротонового альдегида. При добавлении кротонового альдегида к сере структура элементарной серы изменяется. Структура более плотная и более напряженная, чем структура серы без кротонового альдегида. Свойства

модифицированной серы, полученной из побочного серного продукта, аналогичны свойствам серы, полученной из чистой серы, из-за химического состава. Условие SEM анализа напряжения составляет 15 кВ. На рис. 1 показана микроструктура элементарной и модифицированной серы.

Рис. 1. Микроструктура элементарной серы (а) в сравнении с модифицированной элементарной серой (б)

Результатом производства серобетона было использование различного соотношения серы, так как соотношение серы и модифицированной серы влияет на прочность сжатия серобетона. Модифицированная сера очень эффективно связывает и укрепляет агрегаты. Доля кротонового альдегида в смеси модифицированной серы влияет на прочность сжатия. Количество кротонового альдегида увеличивается, увеличивается и прочность на сжатие. С другой стороны, золаунос может повысить удобоукладываемость бетона. Были изучены физико-химические свойства: плотность, температура плавления, растворимость, ИК-спектры и ДТГ серобетона. Физико-химические характеристики синтезированной модифицированной сере (сера с кротоновым альдегидом) представлены в табл. 2

Таблица 2

Физико-химические показатели модифицированной серы

Показатели	Модифицированная сера
Плотность, г/см ³ ГОСТ 15139-69	2,140
Тпл °С	130
П _{хв}	0,070
Растворимость	Толуол
Внешний вид и цвет	Желто-коричневая порошок

На ИК-спектре модифицированной сере в областях 2850-1470 см⁻¹ имеются полосы поглощения, подтверждающие наличие -CH₂- групп, и полосы поглощения в области 1650 см⁻¹, подтверждающие наличие в свободном состоянии -C=O группы. ИК-спектр содержит полосы поглощения в области 3400 см⁻¹, соответствующие -ОН группам. Деформационные колебания всех активных групп проявляются в виде сильных узких полос между обычными полосами деформационных колебаний -CH-O- в области 1400 – 1465 см⁻¹. Наличие групп, содержащих серу S=O и S-N в области 2343–2368 см⁻¹, широкая интенсивная полоса подтверждает серасодержащих соединений в областях 1200-1100 см⁻¹, 1040-1060 см⁻¹

Кроме того, на ИК-спектроскопии в областях 1060 см^{-1} и 1015 см^{-1} появляются узкие малоинтенсивные полосы, содержащие связи серасодержащего соединения. При рассмотрении ИК-спектров модифицированной серы видны интенсивные $-\text{CH}_2-\text{O}-$ группы с показателями димера $1400-1440\text{ см}^{-1}$ (Рис.2)

Рис.2. ИК-спектр модифицированной серы.

Термические свойства модифицированной серы исследовалось на ДТГ. Масса образца модифицированной серы не меняется до 207°C . На кривой ДТГ в температурном диапазоне $100-120^\circ\text{C}$ наблюдается один эндотермический пик (при 114.7°C), что соответствует плавлению образца (рис.3).

Рис. 3. ТГА анализ модифицированной серы.

Для получения прочных полимерных серобетонных конструкций, устойчивых к высоким концентрациям кислот и солей технология производства модифицированного серобетона из местного сырья внедрена на предприятии АО «Алмалыкский ГМК». Полученный серобетон превосходил обычный бетон на основе вяжущих по прочностным свойствам и рекомендован для получения конструкций из серобетона.

На промышленных предприятиях, где обычный портландцемент(ПЦ) имеет короткий срок службы, одним из основных преимуществ модифицированного серобетона перед ПЦ является удлинение его эксплуатационных свойств в большинстве кислых и солевых сред,. В промышленных предприятиях модифицированную серобетон(МСБ) применяют в сооружениях при циклах замораживания и оттаивания, при изготовлении канализационных труб, на объектах пищевой промышленности, дренажных каналов и морских сооружений. Что касается долговечности, МСБ может считаться безвредным чистым материалом, поскольку МСБ может заменить портландцемент в нескольких строительных приложениях.

НИТРОАММОФОС БЎТҚАСИ АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ БИЛАН
МИС ВА РУХ ТУЗЛАРИНИНГ ЎЗАРО ТАЪСИРИ

¹Исакова Ойгул Мадаминжоновна, Махкамова Дилноза Неъматжон қизи, ²Эргашева Зийда Шухратжоновна, Мамаюнусова Манзура Ғиёсиддиновна, ³Ботирова Гулшода Фарҳоджон қизи

¹Наманган муҳандислик-технология институти докторанти

²Наманган муҳандислик-қурилиш институти ўқитувчиси

³Наманган муҳандислик-қурилиш институти студенти

Аннотация. Тадқиқот иши асосан нитрат, фосфат ва аммоний сульфатдан ташкил топган нитроаммофос бўтқасига рух ацетат, мис ва рух сульфатларни киритишдаги ҳолатларини ўрганишга бағишланган Таклиф этилаётган технология бўйича олинган маҳсулотлардан микроэлементли минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда фойдаланиш мумкин.

Калитсўзлар: Микроэлемент, рух сульфат, серная кислота, мис сульфат, нитроаммофос, рух ацетат, аммоний сульфат, фосфор оксиди.

Концентрланган комплекс ўғитлар ичида ҳозирги вақтда пахтани озиклантириш учун нитроаммофос кенг қўлланилмоқда. Нитроаммофоснинг самарадорлигини ошириш усуллари иқтисодий фойдаларидан бири унинг таркибига микроэлементлар ва физиологик фаол моддаларни киритишдир. Микроэлементларнинг тузлари ўғитнинг асосий таркибий қисмлари билан таъсирлаштирилганда, киритиш жойи ва усулига қараб, янги бирикмалар пайдо бўлиши билан бирга турли хил кимёвий таъсирлашувлар содир бўлиши мумкин, айрим компонентларнинг таъсирлари кучайиши, кучсизланиши ёки бутунлай йўқолиши мумкин. Ҳозиргача нитроаммофосни асосий таркибий қисмларининг микроэлементлари тузлари билан ўзаро таъсири етарлича ўрганилмаган.

Тадқиқот иши тайёр нитроаммофос бўтқасига асосан нитрат, фосфат ва аммоний сульфатдан ташкил топган рух ацетат, мис ва рух сульфатларни киритишдаги ҳолатларини ўрганишга бағишланган [1-5].

Шу мақсадда аммоний нитрат (45%), дигидрофосфат (35%), сульфат (12%)ларнинг эритмалари, шунингдек, уларнинг таркибида бир хил туз миқдори бўлган икки ва уч компонентли аралашмалари мис (17%) ва рух сульфатларнинг (35%) тўйинган эритмалари тайёрланди.

Мис сульфатнинг аммоний нитрат билан ўзаро таъсирини ўрганиш учун мис сульфат ва аммоний нитратнинг таркибида 1, 3, 5 ва 10% мис бўлган эритмалардан аралашмалар тайёрланди. Эритмалар бир кун давомида 25°C ҳароратда сақланди. Барча нисбатларда бир хил кўк кристаллар чўқади. Қаттиқ ва суюқ фазаларни ажратиб, чўкмани хона ҳароратида қуритгандан сўнг, мис, азот, сульфат иони ва сув миқдори бўйича таҳлил қилинди. Компонентларнинг таркибига қараб кристалланиш фазасини кимёвий таҳлил натижалари 1-жадвалда келтирилган.

Кимёвий таҳлил маълумотларига кўра қаттиқ фаза таркиби 15-15,3% мис, 47,7-48,1% SO_4^{2-} , 7-7,3% N бор ва $CuSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$ бирикмасига тўғри келади.

Рух сульфатнинг аммоний нитрат билан эритмадаги 25°C ҳароратда компонентларнинг турли нисбатида ўзаро таъсири жараёнида ҳосил бўлган моддалар таркиби ўрганилган (1-жадвал).

Кимёвий таҳлил маълумотларига кўра қаттиқ фаза таркиби 16,1-16,2% рух, 45,2-45,4% SO_4^{2-} , 6,7-6,8% азот бор ва $ZnSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$ таркибли моддага (кимёвий таркиби Zn – 17,4%, N – 7,3%, SO_4^{2-} – 45,0%) мувофиқ келади.

Аммоний сульфатнинг 12% ли эритмаси ва элемент ҳисобида 1, 3, 5 ва 10% миқдоридаги мис, рух ва ацетат сульфатларнинг 25, 80°C ҳароратдаги тўйинган эритмаларини ўзаро таъсири натижасида $MeSO_4 - NH_4 H_2PO_4 - H_2O$ нинг бир жинсли кристаллари чўкмага тушади.

Мис, рух ва аммоний сульфатларнинг 25% ли тўйинган эритмалари 25°C ҳароратда аммоний дигидрофосфатнинг 35% эритмасига киритилганда кристал фазанинг ҳосил бўлиши ҳам кузатилади [6-7]. Қаттиқ фазани ажратиб олингач, у иссиқ сув билан ювилди, хона ҳароратида қуритилди ва мис, рух, P_2O_5 , азот ва сув учун таҳлил қилинди.

1-жадвал

**25°C ҳароратда $\text{MeSO}_4\text{-NH}_4\text{NO}_3\text{-H}_2\text{O}$ (Me – Cu, Zn) системасида
кристалланадиган қаттиқ фаза таркиби**

Т/р	Me, % Қўшилган Me, %	Қаттиқ фазанинг таркиби, %			Қаттиқ фаза
		Me	SO_4^{-2}	N	
$\text{CuSO}_4\text{-NH}_4\text{NO}_3\text{-H}_2\text{O}$					
1	3	15,01	47,7	7,03	} $\text{CuSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$
2	5	15,09	47,9	7,2	
3	10	15,29	48,17	7,3	
$\text{ZnSO}_4\text{-NH}_4\text{NO}_3\text{-H}_2\text{O}$					
4	3	16,14	45,1	6,72	} $\text{ZnSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$
5	5	16,18	45,2	6,79	
6	10	16,22	45,4	6,81	

Шундай қилиб, мис ва рух сульфатининг аммоний нитрат билан сувли эритмаларда 25°C ҳароратда ўзаро таъсири $\text{MeSO}_4\cdot(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ умумий формулани бирикмалар ҳосил бўлишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Тураев З., Шамшидинов И. Т., Усманов И. И., Исакова О. М., Арипова К.О. Изучение нитратно-фосфатных растворов, содержащие микроэлементы. Life Sciences and Agriculture. Электронный научно-практический журнал. – № 2. – 2020. – С. 9-13.
2. Уктамов Д.А., Казакова С.З., Таджиев С. М., Тураев З. Микроэлементсодержащий нитрофос. Life Sciences and Agriculture. Электронный научно-практический журнал. – № 2-3. – 2020. – С. 30-34.
3. Тураев З., Шамшидинов И.Т., Усманов И.И. Растворимость сульфата меди и ортофосфорной кислоте в процессе получения микроудобрений. Материалы 70-й Международной научно практической конференции. – Рязань: Издательство Рязанского государственного агротехнологического университета, 2019. – Часть III. – С.378 – 382
4. Ўктамов. Д.А., Таджиев С.М., Тухтаев С.,Тураев З., Нишонов У. Технологические аспекты получения азотно-фосфорных микроэлемент содержащих удобрений. Международный журнал экспериментального образования. – Краснодар, 2015. – № 11. – С. 974-978.
5. Янков А. В., Харлампиди Х. Э. Получение нитрофоски, обогащенной микроэлементами, в качестве товара народного потребления (рост-1) // Вестник Казанского технологического университета. 2011. №13. С.69-71
6. Перетрутов А. А., Чубенко М. Н., Ким П. П., Якунин Ю. И. Совместная растворимость оксидов меди и цинка в аммиачно-аммонийных растворах. Журнал физической химии, 2009, том 83, № 8, С. 1594-1597
7. Тураев З., Шамшидинов И.Т., Усманов И. И., Мамадалиев Ш. М. Исследование взаимодействия сульфатов меди, цинка и кобальта с монокальцийфосфатом при 30 и 80°C. / Universum: Химия и биология : электрон. научн. журн. – 2020. – № 1(67). – С. 21 – 26.

**МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ИОНИТЛАРГА ОҒИР
МЕТАЛЛАРНИ АДСОРБЦИЯСИ**

Ҳ.М. Исмоилова¹, М.М. Мадиримова², К. Алимова²,

¹Урганч давлат университети, Кимё кафедраси, Урганч ш.

²Урганч давлат университети, магистр, Урганч ш.

[E-mail:himoyat2018@mail.ru](mailto:himoyat2018@mail.ru)

1. Кириш

Ҳозирги даврда инсоният олдида турган долзарб муаммолар сирасида, сув ресурсларини тежаш, асраб – авайлаш, ундан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилишдек муҳим масала турибди. Ҳозирги кунда Сайёрамиз аҳолисининг учдан бир қисми турли минтақаларда сув ресурсларига нисбатан ўта оғир муҳтожликни бошидан кечирмоқда. Айниқса Африка, Осиё қитъаларида ичимлик суви жуда танқис ва бу қитъанинг айрим ҳудудларида қурғоқчилик кучайган ва у келтириб чиқарган очарчилик натижасида эса миллионлаб инсонлар азият чекмоқда [1]. Ҳозирги илм–фан шуни тан олмоқдаки, агар келажакда озиқ-овқат маҳсулотлари, тикланмайдиган табиий ресурслар, улар ўрнини бошқа усуллар билан яратилган маҳсулотлар эгаллаши мумкин бўлсада, аммо сувнинг ўрнини бошқа бирор бир нарса боса олмайди. Шу боис Сайёрамизда ичимлик сувининг камайиб бораётганлиги ўта оғир хавфларни туғдиради. Бу эса ичимлик сувининг асосан ер ости, ер устидаги дарё ва кўллар сувининг турли хил кимёвий бирикмалар билан ифлосланиши натижасида келиб чиқмоқда. Айниқса, саноат чиқиндилари сув ресурсларини оғир металллар билан ифлослантиради, бу эса катта ташвиш туғдиради. Ушбу ифлословчиларни аҳолининг истеъмоли учун сувдан ажратиш жуда муҳимдир. Бу муаммони ечиш учун зарарланган сувни қайта ишлаш, қаттиқ сувни юмшатиш, саноат корхоналари учун ишлатиладиган табиий сувларни тузсизлантиришда ҳам ионалмашинувчи ҳамда комплекс ҳосил қилувчи хоссали полиионит материаллар ишлатилмоқда. Шунинг учун саноатнинг деярли барча тармоқларида ионалмашинувчи ионит материаллар кенг қўлланилади [2].

2. Тадқиқотнинг материаллар ва методикаси

2.1 Металл ионларини полимерларга сорбция методикаси

Тадқиқот ишини бажаришда «т.у.т.» маркали $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ реактивлардан фойдаланилди. Ҳар бир металл тузларини ушбу 0,1 М эритмасидан турли концентрацияли: 0,01, 0,025, 0,05, 0,075 М ли эритмалари тайёрланди. Металл ионларининг ионитларга сорбцияси статик усулда қуйидаги умумий методика бўйича олиб борилди: 8 та 250 мл ли конуссимон колба олиниб уларнинг ҳар бирига 1.0 г фаоллаштирилган ионит солинди. Ҳар бир колбага алоҳида-алоҳида 0.01, 0.025, 0.05, 0.075 моль/л концентрацияли Me^{n+} эритмаларидан 100 мл қуйилиб, сорбция давомийли 2, 4, 6, 8, 10 соатга қолдирилди. Сорбция жараёни 303, 313, 323К ларда олиб борилди. Ҳар бир вақт оралиғида колбалардан намуна олиниб металл ионларининг концентрацияси аниқланди. Cu^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} ионларининг сорбциядан кейинги концентрацияси спектрофотометрияда, тўлқин узунлиги мос равишда 760, 514, 760, нмларда аниқланди.

Perkin Elmer En Spire УБ (АҚШ) спектрофотометрия – молекуляр адсорбцион таҳлил усуллариининг ичида мукамалроғи бўлиб, бошқа усулларга нисбатан кўпроқ қўлланади. Бу усул ёрдамида ёруғлик оқимини кенг ~ 185 нм дан ~ 1100 нм оралиғида, яъни ультрабинафша (УБ), кўринадиган (К) ва яқин инфрақизил соҳа ёруғлик оқимларида қайд этиш мумкин. Ёруғликни монохроматланиш даражаси юқори бўлиб, ~0,2-5 нм ни ташкил этади.

2.2 Ионитларни ишчи ҳолатга келтириш (фаоллаштириш)

Олинган ионитлар ишчи ҳолатга келтириш учун тайёрланди. Дастлаб маълум бир массадаги анионит ва полиамфолит колонкаларга солиниб, улар орқали 4% ли NaOH нинг сувли эритмаси ўтказилди. Ишқорни ўтказиш унинг концентрацияси дастлабки ва охириги ҳолатда бир хил бўлгунча ўтказилади ва колонкадаги ионитдан чиқаётган сув нейтрал ҳолатгача дистилланган сувда ювилади, кейинчалик эса 4% ли HCl нинг сувли эритмаси билан фаолланади. Бу босқичда ҳам ионитдан чиқаётган кислотанинг концентрацияси дастлабки концентрация билан бир хил бўлгунча кислота эритмаси колонкадан ўтказилади. Ионитларга металл ионларининг сорбциясини яхшилаш учун ионит Na^+ ли шаклга ўтказилади. Бунинг

учун ионитли колонкадан 0,1 Н ли NaOH эритмасидан фойдаланилади. Таркибида Cu(II), Co(II) ва Ni(II) ионларини сақловчи 0,01, 0,025, 0,05, 0,075 моль/л концентрацияли эритмаси тайёрлаб олинди. 8 та 100 млли стаканга 0,5 г дан ишчи ҳолатдаги ионитлар аналитик тарозида ўлчаб солинди ва уларга тайёрланган металл тузли эритмалардан 100 млдан қуйилди. Сорбциядан кейинги эритмалардан намуна олиниб эритмадаги металл ионларининг концентрациясини спектрофотометрияда Perkin Elmer En Spire УБ (АҚШ) аниқланди.

3. **Натижалар ва уларнинг таҳлили.**

Ўрганилаётган полимер моддалар ИҚ спектрларини олишда олмос/ZnSe MIRacle 10 призма билан битталиқ НПВО бирикма билан тўлдирилган IRTracer-100 (Shimadzu, Япония) спектрофотометриядан фойдаланилди. ИҚ спектрнинг сканерлаш соҳаси қаттиқ, суяқ, гелсимон ва қайта ишлаш қийин бўлган моддаларни таҳлил қилишга мўлжалланган 400-4000 см⁻¹ оралиғида ўрганилди. Ионитлар билан оралиқ металл ионлари комплексларининг ИҚ-спектроскопик таҳлил қилинди. PPE-1 полимернинг ИҚ-спектрлари 600 см⁻¹ дан 3436 см⁻¹ оралиғида қайд қилинган. Бунда 600 см⁻¹ дан 700 см⁻¹ оралиғидаги тебранишлар C-Cl боғланишга мос келади. 720 см⁻¹ дан 740 см⁻¹ оралиғида (CH₂)_x гуруҳи тебранишлари қайд қилинади. 1000-1070 см⁻¹да қайд қилинадиган тебранишларни анионит таркибида CH₂ гуруҳлар цикл ҳосил қилиши мумкинлигини кўрсатади. 1370-1460 см⁻¹ оралиқда CH₂ гуруҳлари қайд қилинган. 1580-1640 см⁻¹ оралиғида иккиламчи аминлар учун хос деформацион ясси тебраниш кузатилиши -NH- гуруҳ борлигини кўрсатади. 3300-3500 см⁻¹ даги валент тебранишлар ҳам бирламчи аминларга хос бўлиб, бу ҳам анионитда NH гуруҳ мавжудлигини кўрсатади.

1-жадвал

PPE-1 ва сорбция натижасида ҳосил бўлган комплексларнинг ИҚ-спектрлари

Бирикма	ν (NH)	δ (NH)	ν (CH ₂)	δ (CH ₂)	Me-N	Me-O
PPE-1	3360	1635	1070	1456	-	-
[CoL ₄] ¹⁺ SO ₄	3350	1634	1072	1456	422	457
[NiL ₄] ¹⁺ SO ₄	3348	1634	1070	1454	409	482
[CuL ₄] ¹⁺ SO ₄	3340	1634	1072	1454	422	476

Мазкур олиб борилган тадқиқот ишида маҳаллий хом ашёлар асосида олинган, ионалшинувчи ионитлар металл ионларини сунъий эритмалар тайёрлаб, статик шароитда сорбция жараёнига таъсир этувчи омиллар яъни, вақтга боғлиқлиги, ҳарорат таъсири, концентрацияга боғлиқликлари тадқиқ қилинди. Cu (II), Ni(II), Co(II), ионларининг PPE-1 ионитлари билан ҳосил қилган комплексларини ИҚ- спектроскоп таҳлил натижалари ўрганилди. Хозирги кунда республикадаги барча йирик саноатнинг деярли барча тармоқларида ионалмашинувчи полиионитлар ишлатилади. Ушбу технологиялар асосида оқова сувларни тозалашда ишлатиладиган жами реагентларнинг 30 фоизини ионитлар ташкил этди. Улар иссиқлик ва атом электростанцияларида сувнинг қаттиқлигини юмшатишда, кимё заводларининг сувни тозалаш цехларида сувни тузсизлантиришда, гидрометаллургияда технологик эритмалар таркибидаги камёб, қимматбаҳо, рангли ва оғир металл ионларини ажратиб олишда ва экологик ҳолатни яхшилаш учун оқова сувларини заҳарли ионлардан тозалашда кенг миқёсда қўлланилади.

Фойдаланилган адабиётлар

- Muhammad Mohsin, Samira Safdar, Faryal Asghar, Farrukh Jamal International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 15; August 2013 114-12.
- Gadd G.M. Biosorption: critical review of scientific rationale, environmental importance and significance for pollution treatment. Journal of Chemical Technology 2009;84: 13–28.
- Ismoilova H., Babayev Z., Hasanov Sh., Bekchanov D., Abdurakhmonova T. Adsorption of heavy metal ions in polyionides obtained on the basis of plasticized polyvinyl chloride // Journal of Critical Reviews. 2020. P. 517-521.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РАПЫ ОЗЕРА КАРАУМБЕТ

О.С.Бобокулова, Н.Ш. Зулярова, М.Ф.Бекмуратова
Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент

Узбекистан располагает значительными запасами минерального сырья для производства соединений магния, такими как доломиты, сухие смешанные соли и рапа озер Караумбет и Барсакельмес.

Несмотря на большую потребность в соединениях магния и наличие мощной сырьевой базы они в республике не производятся и завозятся из за рубежа. Это связано, в первую очередь с отсутствием приемлемой технологии переработки доломитов, сухих смешанных солей и рапы. Поэтому исследования, направленные на разработку технологии переработки рапы озер Караумбет и Барсакельмес, с получением гидроксида магния и его солей, являются актуальнейшей проблемой, требующей своего решения.

Рапа озер Караумбет является уникальным сырьем для получения соединений магния и ее запасы превышают 300 тыс. т в перчете на MgO.

Ранее были проведены исследования по естественному испарению рапы озера Караумбет и Барсакельмес в летний период с садкой галита и по зимней садке сульфата натрия [1].

В целях использования рапы этих озер для получения концентрированных растворов хлорида магния и снижения содержания в рассолах хлорида натрия были проведены исследования по упарке рапы озера Караумбет без предварительной очистки от сопутствующих примесей. Для исследований использовали рапу состава, масс. % : Na⁺-8,01; Mg²⁺-3,27; Cl⁻-17,70; SO⁴-2-6,66. Упарку рапы проводили при температурах 60 и 90° С под разрежением. Через определенные промежутки времени упаренную рапу охлаждали до температуры 40 и 20°С, отделяли выпавший осадок, жидкую и твердую фазы анализировали на содержание основных компонентов известными методами химического анализа, определяя плотность суспензий и маточных растворов.

Изменения состава и свойств рапы озера Караумбет при упарке в зависимости от плотности упаренной суспензии при охлаждении до температуры 40 и 200С приведены в таблице.

Как видно из таблицы при упаривании рапы с исходной плотностью 1,245 г/см³ до плотности суспензии 1,550 г/см³ содержание хлорида магния в жидкой фазе повышается с 7,20% до 25,89 %. При этом содержание ионов натрия снижается с 8,01 % до 0,91 %, SO⁴-2 с 6,66% до 5,63 %, отношение Na:Mg с 2,45 до 0,048 при охлаждении до температуры 40 °С. При температуре охлаждения 20 °С эти показатели составляют, соответственно, для хлорида магния 7,19-28,98 %, для ионов натрия 8,01-0,96 %, для SO⁴-2 6,66 - 6,72 % и для отношения Na:Mg 2,45 - 0,14.

Химический анализ твердых фаз, выделенных из упаренной рапы озера Караумбет при плотности 1,51-1,55 г/см³ и высушенных при температура 100, 120, 150, 200 и 250 °С, соответствующих различным состояниям кристаллогидратов солей натрия и магния, свидетельствуют о преимущественном содержании хлорида натрия и бишофита при наличии незначительных количеств кристаллогидратов сульфата натрия. Отсюда следует, что в принципе возможно упаривать рапу до 26-30 % по MgCl₂, однако, при этом в осадок кроме NaCl выпадают и другие соли, как, например, Na₂ и CaSO₄. Об этом свидетельствует появление в осадке сульфат - иона наряду с Na⁺ и Cl⁻ ионами.

Твердая фаза, выделенная из упаренной до плотности маточного раствора 1,295 г/см³ или содержания хлорида магния 15,08 % и охлажденной до температуры 40 °С рапы соответствует практически чистому хлориду натрия. Содержание хлорида натрия после сушки составляет не менее 98,8 %. Хлорид магния присутствует в виде окклюзированной жидкости в составе хлорида натрия. Его содержание не превышает 0,1- 0,2 %. Сульфат ионы полностью отсутствуют.

Влияние процесса упарки и температуры охлаждения на состав и свойства рапы озера
Караумбет

№	$\rho_{\text{пульпы,}} \text{ г/см}^3$	Состав жидкой фазы, масс. %				Na+:Mg+	MgCl ₂ , %
		Na+	Mg+2	Cl-	SO ₄ -2		
Температура охлаждения 40 °С							
1.	1,240	8,01	3,27	17,7	6,66	2,45	7,20
2.	1,295	5,08	3,70	21,7	6,98	1,37	15,08
3.	1,340	4,22	4,39	18,4	6,78	0,96	18,97
4.	1,360	4,39	4,23	21,5	6,67	1,04	19,78
5.	1,400	3,01	4,40	18,2	9,17	0,68	22,51
6.	1,450	1,85	6,42	21,1	9,95	0,29	24,51
7.	1,510	0,93	18,69	20,2	5,30	0,050	25,21
8.	1,550	0,91	19,14	17,7	5,63	0,048	25,89
Температура охлаждения 20 °С							
1.	1,240	8,01	3,27	17,7	6,66	2,45	7,19
2.	1,295	5,07	3,54	22,0	6,62	1,43	13,51
3.	1,340	4,08	4,26	19,1	7,21	0,96	17,20
4.	1,360	4,22	4,13	19,1	7,44	1,02	19,04
5.	1,400	2,88	5,41	20,4	7,93	0,53	21,43
6.	1,450	1,91	6,39	21,4	9,60	0,30	24,78
7.	1,510	1,01	6,88	19,2	6,00	0,15	27,64
8.	1,550	0,96	7,00	17,1	6,72	0,14	28,98

Полученные результаты свидетельствуют, что при упаривании рапы озера Караумбет до плотности 1,34-1,35 г/см³ в осадке присутствует только хлорид натрия. При дальнейшей упарке до плотности 1,38-1,40 г/см³ в осадок выпадают и сульфат ионы.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что для получения чистого хлорида натрия рапу озер нужно упаривать до плотность 1,34-1,35 г/см³, при этом получается маточный раствор с содержанием 15-16 % хлорида магния. При упаривании рапы до плотности 1,38-1,40 г/см³ и более в осадок вместе с хлоридом натрия выпадают и сульфат ионы. Поэтому упарку рапы озера Караумбет необходимо в дальнейшем проводить в две ступени. На первой ступени выделять чистый хлорид натрия и получать 15-16 % раствор хлорида магния, на второй ступени для получения более концентрированных растворов хлорида магния, растворы после первой ступени выпарки, необходимо очищать от сульфат ионов и только после этого проводить дальнейшую упарку.

Литература

1. О.С. Бобокулова, Т.П. Айтмуродов, И.И. Усманов, Х.Ч. Мирзакулов. Исследование процесса получения концентрированных растворов хлорида магния из рапы озер Караумбет и Барсакельмес в естественных условиях. Узбекский химический журнал. 2014, № 3, с. 3-8.

ВЛИЯНИЕ MoO_3 НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОЛУФРИТОВАННЫХ ГЛАЗУРЕЙ

Иван Левицкий¹, Михаил Дяденко¹, Мастура Арипова², Зебо Бабаханова², Дарья Кучерова¹

levitskii@belstu.by, +375(29)369-33-63

¹ Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь; ² Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Оксид молибдена MoO_3 в стеклах и стекловидных покрытиях обеспечивает роль глушителя благодаря его высокому показателю преломления, составляющему 3.7. Он характеризуется температурой плавления 795 ± 5 °C и выступает также в роли плавня. Кроме того, он обеспечивает прочностное сцепление с керамической основой, а также обладает способностью сильно понижать поверхностное натяжение силикатных расплавов, сообщая высокую кроющую способность глазурей, эмалей и припоев [1].

Целью исследований явилось изучение возможности применения MoO_3 в составе полуфриттованных глазурей для керамогранита в качестве глушителя и придания им антибактериальных свойств.

Известно применение MoO_3 в составе фриттованных глазурей различного назначения: керамические плитки, изделия бытового назначения.

Известно также [2,3], что MoO_3 обладает антимикробными свойствами, что обусловлено кислотной поверхностной реакцией высвобождения иона гидроксония согласно уравнениям:

Кислотность поверхности замедляет рост бактерий и грибов, эффективно уничтожает микроорганизмы.

Отличительной особенностью получения исследуемых глазурных покрытий является их полуфриттованность, а также повышенная температура обжига, составляющая 1200 ± 5 °C.

В качестве основы для синтеза полуфриттованных глазурей выбрана многокомпонентная система исходных сырьевых составляющих, включающая в составе фритту и ряд сырьевых материалов и химикатов.

Состав сырьевой смеси включал следующие компоненты, в интервале их содержания мас. %: фритта прозрачной глазури 20,0–32,5; доломит 17,5–22,5; MoO_3 5,0–15,0. Постоянными составляющими являлись полевой шпат, кварцевый песок, глинозем, глина огнеупорная и каолин. Постоянные компоненты содержались в количестве 45 мас. % при установленном в процессе исследования их количественным содержанием.

Преобладало, содержание полевого шпата, составляющее 25 мас. %.

В качестве фритты использовалось стекло состава $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$. Температура синтеза ее составляла 1450 ± 10 °C, температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) – $65,8 \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$, температура размягчения – 568 °C.

Приготовление глазурных суспензий проводилось методом мокрого совместного помола до остатка на сите №0056 в количестве 0,5–0,7 мас. % сырья.

Глазурь наносилась на поверхность высушенного до влагосодержания 2,0–2,2 % полуфабриката керамогранита методом полива. Обжиг образцов производился в конвейерной газопламенной роликовой печи в условиях ОАО «Керамин» (г. Минск) при температуре 1200 ± 5 °C при продолжительности 60 ± 2 мин.

Полученные глазурные покрытия характеризовались матовым, бархатистым, идеально гладким покрытием преимущественно белого цвета без дефектов поверхности и с хорошей укрывистостью.

Блеск глазурных покрытий определен с помощью блескомера фотоэлектрического ФБ–2 с использованием в качестве эталона черного увиолевого стекла составил 13–20 %.

Белизна покрытий составляла 70–79 % и возрастала с повышением содержания MoO_3 в составе исследованных глазурных покрытий.

Микротвердость покрытий исследовалась с помощью микротвердомера Wolpert Wilson (Германия) и составляла от 4714 до 5792 МПа. Значения микротвердости также возрастали при повышении количества MoO_3 в составе глазури.

ТКЛР глазурных покрытий возрастал с повышением содержания MoO_3 и находился в интервале $(68,51-85,14) \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$ при ТКЛР керамической основы – $72,6 \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$.

Истираемость глазури определялась с помощью абразиметра JSO-8 «Cantec» (Италия) и имеют степень 2.

Химическая стойкость синтезированных глазурей в соответствии с ГОСТ 27180 к растворам №1 (гипохлорид натрия при содержании активного хлора 13 мас. %) и №2 (раствор хлористого аммония 100 г/дм³ вещества) обеспечивается в течение 24 ч и плитки относятся к классу GA.

Покрытия также отвечают требованиям ГОСТ 27180 по термической устойчивости.

Рентгенофазовым анализом на установке Д8 ADVANCE Brucker (Германия) установлено наличие кристаллических фаз анортита, MoO_3 и MoO_2 .

Электронно-микроскопическим исследованием с помощью электронного сканирующего микроскопа JSM-5610 LV (Япония) снимок которого представлен на рисунке, установлено преобладающее наличие мелкозернистых кристаллических образований преимущественно изометричной, очевидно принадлежащей оксидам молибдена, формы с размером 0,8–6 мкм. Единичные кристаллы имеют пластинчатую и воронкообразную форму и их размеры составляют от 6 до 15 мкм. По габитусу их можно идентифицировать как фазу анортита.

Рисунок – Электронно-микроскопический снимок глазурного покрытия, содержащего 10 мас. % MoO_3

Глазурное покрытие оптимального состава содержит 7,5 мас. % MoO_3 и согласно проведенным в РУП «Научно-практический центр гигиены» (г. Минск) обладают биоцидными свойствами к тест-штамму *Staphylococcus aureus* ATCC 6538. Она составляет $1,02 \pm 0,03$. Антибактериальная активность к штамму *Escherichia coli* ATCC 8739 отсутствует.

Проведенные исследования позволяют заключить о возможности применения MoO_3 в составах полуфриттованных глушенных глазурей для керамогранита, обладающих антибактериальными свойствами.

Глушение глазурей обеспечивается за счет перехода WO_3 в расплав с последующей его кристаллизацией. Инициатором кристаллизации оксидов молибдена являются, очевидно, кристаллические образования низкотемпературного анортита.

Данные исследования выполнены при финансовой поддержке Белорусского фонда фундаментальных исследований по договору № X22УЗБ-023.

Список использованных источников

1. Аппен, А.А. Химия стекла/ А.А. Аппен. – Л.: Химия. – 1970. – 352 с.
2. Antimicrobial activity of transition metal acid MoO_3 prevents microbial growth on material surfaces // Zolljrank C. [et al.] Materials Science and Engineering C. – 2021. – Vol. 32. – P. 47–54.
3. Силикатные и электролитические полимер-оксидные покрытия медицинского назначения // Яценко Е.А. [и др.] Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. – 2021. – № 2. – С. 92–101.

**ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СТЕКОЛ ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ
ОБОЛОЧКИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА**

Иван Левицкий, Михаил Дяденко, Анастасия Левитан
e-mail: dyadenko-mihail@mail.ru

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь

Защитная (окрашенная) оболочка оптического волокна предназначена для исключения попадания светового луча в соседние волокна с целью предупреждения возникновения потерь при передаче информации по оптическому волокну.

В процессе производства волоконно-оптических элементов зачастую наблюдается диффузия красящих ионов из защитной оболочки в световедущую жилу.

Для синтеза стекол защитной оболочки используют сырьевые материалы квалификаций «хч» и «ч» ввиду отсутствия жестких требований по содержанию оксида железа в составе стекла.

Стекла для защитной (окрашенной) оболочки должны быть устойчивы к фазовому разделению при длительной температурной обработке, а также быть согласованными со стеклами световедущей жилы и светоотражающей оболочки по температурному коэффициенту линейного расширения. Кроме того, данный тип стекол должен обладать вязкостью в интервале температур прессования, которая ниже вязкости световедущей жилы, для обеспечения равномерной толщины светоизолирующих прослоек между световодами.

В качестве основы для синтеза стекол защитной оболочки принята система $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$, ограниченная следующим содержанием компонентов, мол. %: Na_2O 10–15; B_2O_3 13–15; SiO_2 62,5–70. Оксиды Al_2O_3 , K_2O , BaO , ZnO , CaO вводились в качестве постоянных добавок при их суммарном содержании 5 мол. %.

Синтез базовых стекол осуществлялся в фарфоровых тиглях в газопламенной печи при температуре $1450 \pm 20^\circ\text{C}$ с выдержкой при ней в течение 3 ч со скоростью подъема температуры $250 \pm 5^\circ\text{C}/\text{ч}$ до достижения однородности стекломассы по пробе на нить. Последующий отжиг стекол проводился при $570 \pm 5^\circ\text{C}$.

Все синтезированные стекла характеризовались качественным проваром и достаточной степенью осветления.

Кристаллизационная способность базовых стекол при градиентной кристаллизации в интервале температур $650-1000^\circ\text{C}$ с выдержкой 6 ч позволила выявить составы стекол, устойчивых к фазовому разделению.

В ряде исследованных стекол наблюдалась поверхностная пленка, не идентифицируемая рентгенографически. Электронной микроскопией установлена неравномерность ее поверхности, имеющая сотовый характер, вызванный поверхностным натяжением. Данный характер неоднородностей представлен предкристаллизационными новообразованиями.

Показатель преломления исследованных стекол находился в интервале 1,4985–1,5150 и его значения возрастали с повышением содержания SiO_2 в составах, вводимого взамен оксида бора.

Значения коэффициента дисперсии составляли 56,58–62,25; а средняя дисперсия – 0,00796–0,00907.

Плотность исследованных стекол находилась в пределах 2367–2441 кг/м³.

ТКЛР опытных стекол соответствовал значениям $(51,3-72,6) \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$. Температура начала размягчения базовых стекол составляла от 520 до 612^oC и повышалась с ростом содержания SiO_2 , очевидно, за счет роста степени полимеризации структурного каркаса стекла, представленного тетраэдрами $[\text{SiO}_4]$, которая повышалась с температурным воздействием.

Микротвердость, как и температура начала размягчения, зависела от прочности связей в структуре стекла и составляла 4607–5541 МПа.

Водостойкость стекол по потерям их массы находилась в интервале 0,37–0,86 %.

На графической зависимости физико-химических свойств стекол от их химического состава установлены перегибы при содержании V_2O_5 , составляющем 15 мас.%, что свидетельствовало об изменении структуры стекол.

ИК-спектральным анализом базовых стекол для защитной оболочки получены сведения о строении основных структурных группировок и наличии в них функциональных групп.

Установлено наличие полос поглощения, характерных для колебаний группировок $[SiO_4]$ в области $432-741\text{ см}^{-1}$, деформационных колебаний в тетраэдрах $[SiO_4]$ – при $509-514$ и $585-589\text{ см}^{-1}$.

Глубокие максимумы в области длин волн $695-696\text{ см}^{-1}$ обусловлены, очевидно, колебанием атомов в связях $V^{III}-O-V^{III}$ а при $1051-1059\text{ см}^{-1}$ – мостиковых группировок $V^{IV}-O-V^{IV}$. Полосы поглощения при $1306-1322\text{ см}^{-1}$ обусловлены, очевидно, наличием изолированных группировок $[VO_4]$, которые наиболее характерны стеклам, содержащим V_2O_5 в количестве 15 мас.%. Именно в этом интервале содержания V_2O_5 для всех исследованных стекол отмечается перегиб на кривых зависимостей физико-химических свойств от состава.

При $1394-1412\text{ см}^{-1}$ присутствуют полосы поглощения, усиливающиеся с ростом содержания V_2O_5 , которые могут отражать валентные и деформационные колебания смешанного мостика $V^{III}-O-V^{IV}$. Это свидетельствует об увеличении доли тетраэдров $[VO_4]$, которые, соединяясь с группами треугольников $[VO_3]$, образуют более прочные структурные комплексы.

Таким образом, в исследованных базовых стеклах для защитной оболочки установлено наличие структурных группировок $[SiO_4]$, $[VO_3]$ и $[VO_4]$.

Исследование структуры базовых стекол методом романовской спектроскопии подтвердило полученные результаты.

Изучением вязкости базовых стекол защитной оболочки в интервале температур прессования световодов, составляющем $670\pm 20^\circ\text{C}$, определены стекла, отвечающие предъявляемым требованиям.

Полученные результаты исследования структуры и физико-химических свойств базовых стекол позволили установить состав стекла, максимально отвечающий предъявляемым требованиям, включая технологические характеристики.

На его базе синтезирован ряд окрашенных стекол, содержащих от 0,3 до 0,5 мас.% красящих оксидов, в качестве которых использовались CoO , Mn_2O_3 , Cr_2O_3 и Fe_2O_3 ; вводимых сверх 100% в различных сочетаниях.

Полученные цветные стекла не проявляли склонности к кристаллизации, наблюдалось лишь формирование на некоторых из них поверхностной пленки в области $620-670^\circ\text{C}$, и этот температурный интервал находился за пределами температур перетяжки и опрессовки волокон, составляющих $620-670^\circ\text{C}$.

Синтезированные цветные стекла характеризовались различной окраской черного, зеленого, фиолетового, сине-зеленого, голубоватого, изумрудно-зеленого и других цветов.

Светопропускание цветных стекол для защитной оболочки позволило установить составы стекол, которые обладают высоким поглощением в видимом диапазоне при $550-600$ и 670 нм , так как это позволяют не только создать оптический буфер между волокнами в стекле, но и исключить вероятность диффузии красящих ионов из стекла защитной оболочки в световедущую жилу. Кроме того, такая комбинация красителей обеспечивает требуемое пропускание света в ближнем ИК-диапазоне.

В результате проведенных исследований синтезировано стекло для защитной (окрашенной) оболочки, характеризующееся значением ТКЛР, составляющим $73,8\cdot 10^{-7}\text{ K}^{-1}$; температура размягчения его составляет 550°C ; водостойкость (по потере массы) – 0,51%.

Содержание красящей добавки составляло 0,3 мас.% сверх 100 ($Cr_2O_3 : Fe_2O_3 = 1 : 2$). Стекло отвечает требованиям по показателю вязкости.

Данные исследования выполнены при финансировании в рамках НИР ГПНИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорезультаты и биоорхимия».

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Чориева Ирисгуль, Мухамедбаева Замира (mzamira1946@gmail.com),

Бекмуратова Мухтарам

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент

Производство высокопрочных сульфатостойких цементов, отвечающих всем требованиям современной строительной индустрии, можно организовать за счет использования флотационных отходов Алмалыкского горно металлургического комбината, запасы которых в отвалах превышает более 10 млрд. тонн в виде шлаков, «хвостов» обогащения и пустых пород.

В настоящее время на мировом уровне ведутся научные исследования по разработке ингредиентов и составов, улучшающих строительные-технические свойства цемента, созданию высокоэффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий, улучшению их эксплуатационных показателей. Использованию побочных продуктов и отходов различных отраслей промышленности в производстве цемента, посвящены исследования многих отечественных и зарубежных исследователей: В.М.Москвин, Ф.Лохер, И.С.Канцельпольский, М.Ф.Тихомирова, Ф.М.Иванов, И.В.Кравченко, Т.В.Кузнецова, З.П.Пулатов, Ю.М.Бутт, Т.А.Атакузиев, Ф.А.Байков, А.А.Пашенко, Х.Тейлора, М.М.Сычева и другие.

Для проведения исследований применяли современные методы анализа сырьевых смесей и продуктов реакций. Химический анализ сырьевых материалов определяли по ГОСТ 5382-91. Зависимость свойств цементов от отдельных факторов изучали в соответствии ГОСТ 310-89. Цель работы использование вторичных отходов АГМК в роли активных минеральных добавок для повышения качества портландцемента различных заводов республики Узбекистан.

Для исследования были использованы следующие исходные материалы: бездобавочные портландцементы марки 400 АО «Ахангаранцемент», АО «Бекабадцемент» и АО «Кувасайцемент», отвальные «хвосты» свинцово обогатительной и флотационные отходы медно обогатительной фабрик, химический состав которых приведён в табл.1.

Таблица 1.

Химический состав клинкеров, масс. %

Наименование завода	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	CaO _{св}	проч.	У
Ахангаранский	22,68	4,55	3,65	65,48	2,45	0,30	0,12	0,87	100
Бекабадский	20,63	4,52	4,05	65,92	1,73	2,15	0,43	0,70	100
Кувасайский	21,78	4,81	4,08	64,14	1,89	0,64	0,37	0,60	98,31

Клинкеры Ахангаранского и Бекабадского цементных заводов отличаются от клинкера Кувасайского цементного завода более высоким содержанием алита и трехкальцевого алюмината, содержание C₄AF почти одинаковы. Структура клинкеров трех цементных заводов средне – и крупнозернистая, пористость составляет от 22 до 25% ,кристаллизация четкая. Размеры кристаллов алита от 18 до 52 мкм. Форма многоугольно – призматическая, просматриваются включения зерен белита от 9 -35 мкм., поверхность имеет штриховку в разных направлениях. Содержание промежуточного вещества, представленного светлой и темной массой, составляет порядка 17 – 18%. Рентгенофазовым методом анализа выявлены фазовые составы матричного материала для получения смешанных цементов на основе клинкеров Ахангаранского, Бекабадского и Кувасайского цементных заводов и металлургических добавок АГМК- СОФ и МОФ.

Клинкера цементных заводов представлены, в основном: C_3S – $d=0,303; 0,296; 0,260; 0,218; 0,192; 0,176$ нм., C_2S – $d=0,385; 0,277; 0,272; 0,260; 0,208$ нм., C_3A – $d=0,273; 0,269; 0,216; 0,202; 0,192; 0,154$ нм., C_4AF – $d=0,269; 0,264; 0,218; 0,204; 0,192; 0,182$ нм.

Использование вторичных отходов АГМК в производстве строительных материалов является в современных условиях одним из важнейших факторов интенсификации отраслей промышленности, что предопределяется накоплением большого количества отходов, объемы которых во многих случаях превышают запасы минеральных полезных ископаемых. Химический состав отходов СОФ и МОФ приведен в таблице 2.

Таблица 2

Химический состав отходов СОФ и МОФ, масс. %

Исходные материалы	Содержание оксидов, масс. %								
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	R ₂ O	П.п.п.	У
Хвосты СОФ	45,75	8,72	7,19	14,59	7,10	2,98	2,98	8,83	98,14
Флотоотход МОФ	60,68	14,02	9,54	1,37	0,11	5,69	4,13	4,11	99,65

Основными составляющими являются: оксиды кремния, кальция, алюминия и магния, содержание кремнезема доходит до 45% от массы и приблизительно соответствует содержанию его в лессовых глинах, применяемых на указанных выше предприятиях по производству бездобавочного портландцемента.

Отвалы флотационные отходы СОФ и МОФ вводили в количестве 3, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 процентов от массы цемента. Результаты испытаний показали, что введение отходов свинцовых руд повышает активность портландцементов различного минералогического состава в зависимости от его количества и времени твердения. Если прочность бездобавочного Ахангаранского портландцемента составляет 33 МПа, то введение 1% добавки повышает прочность цемента до 41 МПа в 28 суточном возрасте, до 39 МПа в 90 суточном возрасте. Оптимальным был выявлен состав 3 для всех видов цементов, через 28 суток прочность оптимальных составов соответственно составляет 53, 52 и 50 МПа. Путем подбора оптимального соотношения компонентов можно создать гидравлический цемент с комплексом специальных свойств. Повышение активности портландцемента при введении добавок, связано со связыванием Са(ОН)₂. В связи с этим мы изучали влияние СОФ и МОФ на связывание свободной извести, выделяющейся при твердении портландцемента, являющейся основной причиной нестойкости его в минерализованных сернокислых водах. Применение пуццоланических добавок основано именно на связывании этой извести. Связывание извести протекает более энергично в присутствии добавки СОФ и МОФ в 4-х суточном возрасте. В образцах 3-х месячного возраста свободная известь отсутствует. Глиеж значительно меньше связывает свободную известь. В присутствии добавки СОФ и МОФ количество свободной извести с возрастом твердения образцов понижается.

Таким образом, наши исследования показали, что добавка СОФ по гидравлической активности не уступает глиежу, который используется в республиках центральной Азии и она как новая гидравлическая добавка вполне может заменить глиеж. Результаты изменения физико-механических свойств легированных отходами СОФ и МОФ образцов однозначно свидетельствуют о том, что эти отходы являются активными минеральными добавками. Легированные твердеющие смеси по прочностным показателям не только уступают, но и значительно превосходят контрольные бездобавочные портландцементы.

Литература

1. Chorjeva I.A., Mukhamedbaeva Z.A., Atakuziev T.A., Adinaev Kh.A. Physicomechanical properties of cements and cement mortars based on AGMK waste // Chemical Industry. Scientific and technical journal. - St. Petersburg, 2018. - No. 1. - P. 43-50.

SPECTROSCOPIC EVIDENCE OF TM-DOPED PbF_2 CRYSTALLINE PHASE FORMATION IN OXYFLUORIDE GLASS MATRICES

Ekaterina Trusova¹, Anatol Yasukevich², Nikolay Kuleshov², Galina Rachkovskaya¹

¹ Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus

²Center for Optical Materials and Technologies,
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

e-mail: trusova@belstu.by

Rare-earth ions (REi) doped oxyfluoride glasses are of great interest as precursors for preparation of glass-ceramics materials which combine a low phonon energy of fluorides (CaF_2 , SrF_2 , PbF_2 , etc.) along with chemical and mechanical benefits of oxide glass. In some cases, when spectroscopic properties of REi in crystalline and glassy phases differ significantly from each other, absorption or luminescence spectra allow to control the REi distribution between these two phases. Here we report the results of absorption spectra study of Tm-doped oxyfluoride glass-ceramics under different secondary thermal treatment conditions. To obtain laser generation in the spectral region $\approx 1800\text{--}1900$ nm, materials activated by thulium ions are attractive. In this work, we studied oxyfluoride glasses with the composition $\text{SiO}_2\text{--GeO}_2\text{--PbO--PbF}_2\text{--CdF}_{2-x}\text{Tm}_2\text{O}_3$ ($x=0.1, 0.5, 1.0, 2.0$) and glass-ceramics obtained on the basis of these glasses during secondary heat treatment at a temperature of 400°C . As a result of heat treatment, glass-ceramics with the $\beta\text{-PbF}_2$ crystalline phase are formed from the initial glass. We based on the absorption cross-section spectrum, $\sigma_{abs}^{cr}(\lambda)$, of Tm^{3+} in PbF_2 crystal [0–3] and one, $\sigma_{abs}^{gl}(\lambda)$, in the glass matrix. The absorption coefficient of the glass-ceramics:

$$k(\lambda) = [\sigma_{abs}^{gl}(\lambda)x_1 + \sigma_{abs}^{cr}(\lambda)x_2]N_{Tm}.$$

Here x_1 and x_2 are the distribution coefficients for glassy and crystalline phases, respectively, N_{Tm} is the total concentration of Tm ions in the glass-ceramics.

Generally, the glass-ceramics samples were clear and transparent, but some of them had small dim areas. To take into account this circumstance the third term “ x_3 ” was added, and “ x ” parameters were normalized so that $x_1+x_2+x_3=1$. The relative content of thulium in the crystalline phase is given by $\varepsilon = x_2/(x_1 + x_2)$. The absorption line of the ${}^3\text{H}_6 \rightarrow {}^3\text{F}_4$ transition of Tm^{3+} ions was used for analysis. We proposed to determine these parameters as a result of the fitting procedure of (1) to the experimentally registered absorption coefficient spectra. Some examples of the results obtained are given in Figure 1 and 2.

From Figure 1 and 2, it can be seen that about 30% of Tm ions entered the crystalline phase after heat treatment for 9 h at 400°C for the sample with Tm_2O_3 1 mol. % and for a sample with a molar content of Tm_2O_3 of 2%, this value increased to 55%.

Figure 1. Absorption spectra of the glass-ceramics (Tm_2O_3 - 2 mol.%) after thermal treatment at 400°C , duration 3 hours (a) and 6 hours (b)

Figure 2. Parameters x_1 (filled circles), x_2 (filled squares), x_3 (filled triangles) and ϵ (filled stars) vs the secondary thermal treatment duration.
a - Tm₂O₃ – 1 mol. %, b - Tm₂O₃ – 2 mol. %

As can be seen from the presented results, with an increase in the time of heat treatment of glass, the part of thulium ions in the crystalline phase increases, while the part of thulium ions, which is concentrated in scattering (opaque) regions of the glass material, also increases. Spectroscopic properties of oxyfluoride glass-ceramics with Tm₂O₃ were studied after secondary thermal treatment. It was found that the absorption spectra evidenced formation of Tm³⁺ doped crystalline phase, PbF₂. A new method of calculation of thulium ions distribution between the glassy matrix and the crystalline phase was proposed.

REFERENCES

1. Yin J. G., Y. Hang, X. H. He Transition Intensities and Excited State Relaxation Dynamics of Tm³⁺ in Tm:PbF₂ Crystal // *Laser Physics*. – 2012. – Vol. 22. – P. 609 – 613.
2. Vilejshikova E.V., Loiko P.A., Rachkovskaya G.E., Zakharevich G.B., Yumashev K.V., Up-Conversion Luminescence in Oxyfluoride Glass-Ceramics with PbF₂:(Yb³⁺, Eu³⁺, RE³⁺) (RE = Tm, Ho, or Er) Nanocrystals // *Journal of Applied Spectroscopy*. – 2016. – Vol. 83. – P. 723–729.
3. Yasukevich A.S., Rachkovskaya G.E., Zakharevich G.B., Trusova E.E., Kornienko A.A., Dunina E.B., Kisel V.E., Kuleshov N.V. Spectral-luminescence properties of oxyfluoride lead-silicate-germanate glass doped with Tm³⁺ ions // *Journal of Luminescence*. – 2021. – Vol. 229. – P. 117667–117675.

ОЛТИНГУГУРТЛИ БЕТОН ОЛИШДА АМИНЛИ МОДИФИКАТОРЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ

¹Шавкатова Дилноза Шавкатовна, ²Бўронова Фотима Фахриддин қизи,
Бердиева Нигора Юсубовна, ³Аманова Нодира Давлятовна

¹Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти ўқитувчиси

²Термиз давлат университети магистранти

³Термиз давлат университети органик кимё кафедраси доценти

Ривожланган мамлакатларда табиий газни қайта ишлаш тез суръатларда кенг доирада ривожланиб бормоқда. Табиий газ таркибидаги кислотали газлардан газни тозалашда асосан водород сульфиди муҳим ўрин тутди. Ушбу бирикма табиий газ таркибидан олтингурутни элемент ҳолигача қайтариш орқали элементар олтингурут шаклида махсус қурилмаларда саноат миқёсида йилига бир неча минг тонналаб ажратиб олинади. Ушбу газни кислотали газлардан тозалашда махсус табиий газни тозалаш заводларидан олинаётган элементар олтингурутни турли мақсадларда ишлатиш ва ундан рационал равишда фойдаланиш бугунги куннинг асосий масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Бугунги кунда саноати ривожланган мамлакатларда асосий эътиборни модификацияланган олтингурутли бетонларни олишга қаратишган. Бунинг учун органик модификаторлар асосида олтингуруртнинг самарали полимерланиши учун турли хил органик моддаларни қўшиш орқали эришилмоқда. Ушбу модификацияланган олтингурут асосида олинган олтингурутли бетонлар ўзининг турли хил агрессив муҳитларга чидамлилиги, намлик ва иссиқликка бардошлилиги, ихчамлиги ва таннархининг кескин пастлиги билан ажралиб туради.

Тадқиқотнинг асосий мақсади янги типдаги азот сақловчи модификацияланган олтингурут билан сополимер ҳосил қилувчи композицион материаллар асосида олтингурутли бетон олишга қаратилган. Олтингурутли бетонларни қурилиш материаллари сифатида қўллаш қурилиш саноатида жуда қулай ва иқтисодий жиҳатдан тежамкор қурилиш материали бўлиб ҳисобланади. Элементар олтингурутни модификациялаб ундан олтингурутли бетонлар олиш мақсадида бир қанча амалий ишларни олиб бордик. Бунинг учун дастлаб элементар олтингурут 185 °С ҳароратгача қиздирилди ва маълум вақтдан сўнг ёпишқоқ тўқ сариқ рангли суяқ олтингурут фазаси ҳосил бўлди. Модификатор сифатида танланган органик аминобирикмалар тўғридан-тўғри суялтирилган олтингурут фазасига қўшилди. Олинган аралашма 185-190 °С ҳароратда 60 минут давомида аралаштириб турилган ҳолда ушлаб турилди. Бу реакция аралашма муҳити қовушқоқлигининг бироз пасайишига ва органик аминобирикмаларнинг олтингурут билан сомономерларига хос қорамтир сариқ рангли маҳсулотларнинг ҳосил бўлишига олиб келади. Меламин мисолида органик аминобирикмаларнинг олтингурут билан сополимерланиш реакцияси қуйида келтирилган:

Модификацияланган олтингурутни олиш натижалари ҳақида шуни таъкидлаш керакки, олтингурутнинг пластификацияланиши қўшилган меламин модификаторларга яъни органик аминобирикмалар миқдорига боғлиқ. Олтингурутга органик аминобирикмалар қўшилса, элементар олтингурутнинг тузилиши ўзгаради. Модификатор қўшилмаган олтингурутнинг тузилишига қараганда модификацияланган олтингурут зичроқ ва мустаҳкамроқ эканлиги амалда ўз исботини топди. Иккиламчи маҳсулот асосида олинган модификацияланган олтингурутнинг хоссалари кимёвий таркибига кўра тоза олтингурутнинг хоссаларига ўхшашдир.

Модификацияланган олтингугуртнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари

1-жадвал

Кўрсаткичлар	Модификацияланган олтингугурт
Зичлиги, г/см ³ ГОСТ 15139-69	2,140
Суюқланиш ҳарорати, °С	130
П _{хв}	0,070
Эрувчанлиги	Толуол
Ранги ва ташқи кўриниши	Сарғиш-жигарранг кукун

Меламин билан модификацияланган олтингугуртнинг ИҚ-спектрида 3433-3340 см⁻¹ соҳадаги кучли ютилиш чизиқлари меламин ҳалқаси билан боғланган учта NH гуруҳининг валент тебранишлари ютилиш чизиқларига мос келади. Шунингдек, 1650-1550 см⁻¹ соҳадаги интенсив ютилиш чизиқлари меламин ҳалқасидаги NH гуруҳининг деформацион тебранишлари ютилиш чизиқларига хос эканлигидан далолат беради. Ушбу бирикманинг ИҚ - спектридаги 1100-1000 см⁻¹ соҳадаги ютилиш чизиқлари C-N боғининг валент тебранишларига мос келса, 1690-1580 см⁻¹ соҳадаги интенсив ютилиш чизиқлари меламин ҳалқасидаги C=N боғининг валент тебранишларига мос келишини англатади. Меламин билан олтингугуртнинг полимерланган ҳолатдаги ўзига хос бўлган N-S боғларининг ютилиш чизиқларини 1150-1100 см⁻¹ намоён бўлишини куришимиз мумкин. Худди шунингдек, ушбу модификацияланган бирикманинг ИҚ – спектридаги 650-500 см⁻¹ соҳадаги кучсиз ютилиш чизиқлари полимерланган олтингугурт тутган S-S боғининг ўзига хос кучсиз ютилиш чизиқларини берганлигини кузатишимиз мумкин.

1-расм. Модификацияланган олтингугуртнинг ИҚ-спектри

Модификацияланган олтингугуртли бетоннинг портландцементга нисбатан асосий афзалликларидан бири бу кислотали ва шўрланган муҳитда, айниқса анъанавий цементларнинг ишлаш муддати қисқа бўлган саноат корхоналари шароитига жуда чидамлилигидир. МОБ саноат корхоналаридан ташқари музлаш ва эритиш даврларида, озик-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналарида, канализация қувурлари, дренаж каналлари ва денгиз иншоотларини ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Барқарорлик нуқтаи назаридан МОБ экологик тоза материал деб қаралиши мумкин, чунки у бир нечта курилиш дастурларида портландцементининг ўрнини босиши мумкин.

РАЗРАБОТКА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОГО КЛИНКЕРА НА ОСНОВЕ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Оразимбетова Гулистан

*Андижанский машиностроительный институт
кафедра «Материаловедения и технологии новых материалов»,
г.Андижан. E.mail: gulistanorazimbetova0430@gmail.com*

Введение. На территории Республики Каракалпакстан интенсивно ведутся геологоразведочные работы и выявлены огромные залежи нерудных материалов, в связи с чем возникла необходимость проведения детальных исследований об их пригодности для производства широкой гаммы строительных материалов, в том числе и цемента. Проведение исследований по возможности получения цемента из сырьевых материалов Каракалпакстана является важнейшим в плане научного обоснования их вовлечения в хозяйственный оборот при строительстве новых цементных заводов в самом северном регионе нашей республики.

Широкий размах строительства объектов социально - бытового и промышленного назначения в Республике Каракалпакстан, требует расход большого объема цемента и бетона, что в свою очередь диктует необходимость строительства цементных заводов.

Постановка проблемы. Для локализации решения проблемы производства цемента в самом северном регионе Узбекистана - в Республике Каракалпакстан, необходимо проведение масштабных исследований и технологических испытаний по определению пригодности местных карбонат-, железо-, гипсодержащих материалов и изверженных горных пород в качестве компонентов сырьевых смесей для обжига клинкера, разработки технологии получения цементов на его основе с выдачей заключения об их соответствии требованиям, предъявляемым НД, на общестроительные и сульфатостойкие цементы.

Объекты и методика исследования. Объектами исследования явились: технологическая проба известняка месторождения «Джамансай-2», глинистого компонента месторождения «Северный Джамансай» и базальтовой породы участка «Беркуттау» [1,2]. Температурный интервал плавления базальтовой породы участка «Беркуттау» определен по методике, разработанной в НИЛиЦ «Стром». Сырьевые смеси обжигали в лабораторной силитовой печи. Температуру обжига в печи измеряли термопарой ТПП с регистрацией температуры на вторичном приборе. Химический состав синтезированных клинкеров определяли по ГОСТ 5382, их минералогический состав – рентгенофазовым методом на дифрактометре ДРОН-4 с медным анодом при скорости съемки 2°/мин. с использованием в качестве внешнего стандарта α -кварца. Завершенность процесса минералообразования при обжиге опытных сырьевых шихт и качество продуктов обжига контролировали по содержанию свободного оксида кальция, которое определялось спиртово-глицератным методом по ГОСТ 5382. Физико-механические свойства цементов на основе опытных клинкеров изучены в соответствии с требованиями ГОСТ 310.4, оценка полученных результатов проведена по ГОСТ 10178 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия».

Результаты и их обсуждение. Установлено, что температурный интервал плавления базальтовой породы Беркуттауского месторождения составляет (1180 - 1190)⁰С. Обжиг опытных клинкеров проводили в оптимальных температурных режимах, установленных при изучении реакционной способности сырьевых смесей [1]. Путем обжига оптимальных составов сырьевых смесей (двухкомпонентной: известняк, базальтовая порода и трехкомпонентной: известняк, глинистый компонент, огарки) синтезированы опытные клинкера на общестроительный и сульфатостойкий цементы.

Для обжига опытных партий клинкеров были приготовлены сырьевые смеси, технологические характеристики которых приведены в табл. 1. После дозировки и гомогенизации компонентов сырьевые смеси № 1 и № 2 увлажняли до (8-10)% для гранулирования. Образцы-гранулы после сушки (100-105⁰С) обжигали в силитовой печи при оптимальных температурных режимах с 30 минутной выдержкой: интервал для обжига сырьевой смеси № 1 (1400-1420)⁰С; № 2 - (1430-1450)⁰С. После обжига гранулы вынимали из

печи для резкого воздушного охлаждения. В усредненных пробах опытных клинкеров экспериментально установлено, что содержание свободного оксида кальция составляет: в клинкере № 1 - 0,05 %; № 2 - 0,10 %.

Содержание хлор-иона, определенное по ГОСТ 5382-91: в клинкере № 1 - 0,05 %; в клинкере № 2 - 0,06 % [3].

Таблица 1. Технологические характеристики опытных сырьевых смесей

№	Наименование и вещественный состав сырьевых смесей, %	Тонкость помола, ост. на сите № 008, %	Расчетные значения		
			КН	n	p
1	- известняк - 83,19 - базальт. порода - 16,81	9,85	0,87	1,94	0,75
2	- известняк - 82,72 - глин. компон. - 8,90 - огарки АГМК - 8,38	9,40	0,90	2,72	2,31

Рисунок Дифрактограммы клинкеров № 1 и № 2

Усредненные пробы клинкеров № 1 и № 2 изучали рентгенофазовым и химическим методами анализа [4]. На рентгенограмме опытного клинкера № 1 для общестроительного цемента (рис.) отмечаются дифракционные отражения, характерные для основных клинкерных фаз: C_3S с $d/n = (0,298; 0,292; 0,278; 0,272; 0,261; 0,255; 0,214; 0,195; 0,191; 0,181; 0,175; 0,161; 0,156; 0,147...)$ nm; C_2S с $d/n = (0,288; 0,272; 0,261; 0,230; 0,214; 0,205...)$ nm; C_3A с $d/n = (0,272; 0,214; 0,191 ... 0,153)$ nm; C_4AF с $d/n = (0,261; 0,191; 0,188 ...)$ nm. На рентгенограмме опытного клинкера № 2 для сульфатостойкого цемента идентифицируются дифракционные отражения клинкерных фаз минералогического состава: C_3S с $d/n = (0,298; 0,272; 0,261; 0,255; 0,241; 0,214; 0,195; 0,191; 0,181; 0,175; 0,161; 0,156; 0,147...)$ nm; C_2S с $d/n = (0,288; 0,272; 0,261; 0,228; 0,214; 0,2m; 0,181; 0,175; 0,161; 0,156; 0,147...)$ nm; C_3A с $d/n = (0,272; 0,214; 0,191 ... 0,156)$ nm; C_4AF с $d/n = (0,277; 0,267; 0,261; 0,203; 0,191...)$ nm. (рис.) Интенсивность на уровне фона дифракционных отражений с $d/n = (0,240$ и $0,169)$ nm подтверждает данные химического

анализа о невысоком содержании свободного оксида кальция (0,05-0,10)% в опытных клинкерах № 1 и № 2

Наличие четко фиксированных дифракционных отражений основных клинкерных фаз и отсутствие промежуточных фаз на рентгенограммах клинкеров свидетельствует о полной завершенности процессов минералообразования при обжиге сырьевых смесей. Химический и расчетный минералогический составы опытных клинкеров № 1 и № 2 приведены в табл. 2.

Таблица 2. Химический, расчетно-минералогический составы и модульные характеристики опытных клинкеров

№ клинкеров	Массовое содержание оксидов, %								
	п.п.п	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	R ₂ O	TiO ₂
1	0,15	22,15	5,80	2,40	65,95	1,05	0,35	1,95	0,20
2	0,10	21,92	4,85	6,27	63,40	0,80	0,55	1,85	0,26

Из данных табл. 2 следует, что фактический химический и минералогический составы опытных клинкеров № 1 и № 2 близки к расчетным значениям и соответствуют требованиям, предъявляемым O’z DSt 2801 к химико-минералогическому составу и модульным характеристикам клинкеров для общестроительных и сульфатостойких цементов [5].

Закключение. При оптимальных температурных режимах обжига с использованием испытуемых сырьевых материалов Республики Каракалпакстан (известняка месторождения «Джамансай-2», глинистого компонента месторождения «Северный Джамансай» и базальтовой породы участка «Беркуттау») синтезированы клинкера для общестроительного и сульфатостойкого цементов. Опытные клинкера по химико-минералогическому составу и модульным характеристикам соответствуют требованиям, предъявляемым O’z DSt 2801 к клинкерам для общестроительных и сульфатостойких цементов. Гидравлическая активность цементов из синтезированных клинкеров обеспечивает их марку 400 по ГОСТ 10178 и [ГОСТ 22266-94](#) соответственно на общестроительные и сульфатостойкие цементы.

Использованные литературы

1. Техничко-экономическое обоснование промышленного освоения части запасов блока Vi-C₁ Джамансайского месторождения известняка, в качестве сырья для производства портландцементного клинкера для строящегося цементного завода в Республике Каракалпакстан. СП ООО «ТИТАН СЕМЕНТ». Нукус– 2015 г., с.84
2. Техничко-экономическое обоснование промышленного освоения части запасов блока I-в Северо-Джамансайского месторождения глин, в качестве сырья для производства портландцементного клинкера для строящегося цементного завода в Республике Каракалпакстан. СП ООО «ТИТАН СЕМЕНТ». Нукус– 2014 г., с.64
3. ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа.
4. Якимов И.С., Дубинин П.С. Количественный рентгенофазовый анализ. - .:ИПК СФУ, 2008. - 25 с.
5. Oz DSt 2801:2013 “Клинкер портландцементный. Технические условия.”

ГАББРОИДНЫЕ ПОРОДЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ

Оразимбетова Гулистан, Кудайбергенова Айнур, Юсупова Ранохон, Фозилова Гулчехра
Андижанский машиностроительный институт кафедра «Материаловедения и технологии
новых материалов», г.Андижан, E.mail: gulistanorazimbetova0430@gmail.com

Самая северная территория Узбекистана – Республика Каракалпакстан, занимающая огромную территорию, характеризуется разнообразием климатических и географических условий. Из-за высыхания Аральского моря регион характеризуется высокой засоленностью почвы и подпочвенных вод. С учетом выше упомянутых факторов в этом регионе целесообразно применение строительных материалов, устойчивых к воздействию минеральных солей и климатических колебаний. Этот регион расположен достаточно далеко от основных производителей цемента в Узбекистане, поэтому из-за высоких транспортных затрат его стоимость резко повышается. Появление новых местных производителей исключит эту транспортную наценку, что сделает цемент более доступным и дешевым. Магматические породы являются конечными продуктами магматической деятельности, обусловленной глобальным и неравномерным тепломассопереносом из мантии к поверхности планеты. Магматические расплавы зарождаются в нижней коре и мантии вследствие уменьшения давления и повышения температуры. Являясь менее плотными по отношению к вмещающим образованиям, они стремятся «всплыть» на поверхность. В процессе подъема происходит дифференциация магмы, что приводит к наблюдаемому разнообразию составов магматических пород. В случае достижения поверхности расплав извергается по эффузивном или эксплозивному механизму[1].

Выделяются несколько генетических серий магматических пород, состав которых эволюционирует от родоначальной глубинной магмы, отделяющейся от твердой фазы мантии и глубокой коры. В химическом составе магматитов выделяют петрогенные и редкие химические элементы. Петрогенные элементы определяют фазовый (минеральный) состав породы, в то время как редкие входят в эти фазы в виде примесей. Состав магматитов, чаще всего, отражают концентрациями ряда элементов в форме их оксидов (петрогенных окислов). «Главными оксидами магматических образований являются: SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , FeO , MgO , CaO , Na_2O и K_2O , H_2O ». Процентное содержание кремнезёма в породе служит определённым критерием её кислотности, в связи с чем термином «кислая порода» стали обозначать породы, богатые, а «основная порода» – бедные кремнезёмом, но обогащенные основаниями – CaO , MgO и FeO . Обратная зависимость между концентрациями этих оснований и кремнезёма весьма ярко выражена в ряду кислотности пород[[2]]. Исследование химико-минералогического состава сырьевых материалов Каракалпакстана с целью их применения для получения высококачественных клинкеров и цементов на их основе. Разработка рекомендаций по изготовлению портландцементных клинкеров и цементов на базе местных материалов. Для сырьевых смесей, в состав которых входят известняк Дусшибулакского месторождения, барханный песок Муйнакского месторождения, габброидовая порода Шейхджелийского участка. и бурого железистого породы Худжакулского участка, оптимальная температура обжига составляет 1440°C , что соответствует классическому температурному показателю производства портландцементного клинкера. изверженных горных пород, применяемых при производстве портландцементного клинкера[3]. При проведении расчетов для синтеза портландцементных клинкеров на основе испытуемых сырьевых компонентов, в качестве корректирующих добавок использовали бурую железно-коричневую породу и барханный песок.

При оптимальных температурных режимах обжига с использованием испытуемых сырьевых материалов синтезированы клинкера для общестроительного и сульфатостойкого цементов.

Расчеты составов сырьевых смесей и клинкеров на основе испытуемого сырья проведены по специальной отраслевой программе. При составлении программы расчетов применялись формулы С.Д. Огорокова [3].

Рис. Габбро Шейхджелийкого участка

При сравнении данных, установлено, что по содержанию регламентируемых оксидов пробы известняка ($\text{CaO}=48,01$; $\text{MgO}=1,12$; $\text{SO}_3=0,0$; $\text{R}_2\text{O}=0,0$)%, и габбро зеленоватого Шейхджелийкого участка ($\text{SiO}_2=47,14$; $\text{Al}_2\text{O}_3=19,62$; $\text{MgO}=2,54$; $\text{SO}_3=1,11$; $\text{R}_2\text{O}=2,09$)% полностью соответствуют требованиям, предъявляемым О'z DSt 2950:2015 к химическому составу карбонатного сырья и

Следовательно, для производства клинкеров на сульфатостойкие цементы в составы сырьевых смесей необходимо введение четвертого корректирующего компонента. В качестве корректирующего компонента использована бурая железно-коричневая порода. Расчетный химико-минералогический состав клинкеров на основе четырехкомпонентных сырьевых смесей по содержанию трехкальциевого силиката ($\text{C}_3\text{S}=48,80\%$), трехкальциевого алюмината ($\text{C}_3\text{A}=1,88\%$) и оксида алюминия ($\text{Al}_2\text{O}_3=4,89\%$) полностью соответствуют требованиям О'z DSt 2801:2013 к клинкерам для сульфатостойких цементов (C_3S - не более 50%; C_3A – не более 5%; Al_2O_3 – не более 5%).

Сырьевые смеси, в расчетных соотношениях исходных компонентов, подвергали помолу в двухкамерной шаровой мельнице МБЛ до тонкости помола по остатку 10-12% на сите № 008. Обжиг сырьевых смесей в виде прессованных таблеток с размером 1,41x1,41x1,41cm осуществляли в лабораторной силитовой печи, температуру в которой контролировали термопарой ТПР со вторичным прибором. Обжиг сырьевых смесей проводили при температуре 1420-1440°C с выдержкой 60 мин. О завершенности процесса клинкерообразования судили по количеству $\text{CaO}_{\text{св}}$, содержание которого определяли этилового-глицератным методом [3]. Испытания по определению физико-механических показателей цементов на соответствие требованиям ГОСТ 10178-85 проводили по ГОСТ 310.1-310.4.

Расчетным путем установлено, что на основе четырехкомпонентных сырьевых смесей с использованием известняка, изверженных горных пород (габбро зеленоватого), бурой железно-коричневой породы и барханного песка возможно производство кондиционных клинкеров для производства сульфатостойких цементов.

Использованные литературы

1. Prothero, Donald R.; Schwab, Fred. Sedimentary geology : an introduction to sedimentary rocks and stratigraphy (англ.). — 2nd. — New York: Freeman, 2004. — P. 12. — ISBN 978-0-7167-3905-0.
2. Wilkinson, Bruce H.; McElroy, Brandon J.; Kesler, Stephen E.; Peters, Shanan E.; Rothman, Edward D. Global geologic maps are tectonic speedometers—Rates of rock cycling from area-age frequencies (англ.) // Geological Society of America Bulletin (англ.)русск. : journal. — 2008. — Vol. 121, no. 5—6. — P. 760—779. — doi:10.1130/B26457.1.
3. Горшков В.С., Тимашев В.В., Савельев В.Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. -М.: Высшая школа. -1981. -333 с.

ОРГАНИК РЕАГЕНТЛАР ЁРДАМИДА МЕТАЛЛ ИОНЛАРИНИ АНИКЛАШ

Абдуллаева Райхон Аминовна

rayhonabdullayeva59@gmail.com

Урганч Давлат университети Табиий фанлар факултети магистранти. Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги: Ҳозирги кунда фан ва техниканинг, саноатнинг турли соҳаларини жадал суръатлар билан ривожланиб бориши натижасида атроф-муҳит объектларининг турли хил кимёвий моддалар билан ифлосланиш ҳолатлари кузатилмоқда.

Оғир металлларнинг инсон организмга турли йўллار: озиқ-овқат маҳсулотлари, сув, ҳаво ва бошқалар орқали ўтиб йиғилиши, ҳамда рухсат этилган миқдордан (РЭМ) ортиб кетиши, инсон ва бошқа организмларда турли хил касалликларнинг пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Симоб, никель, кўрғошин, кадмий ва бошқа оғир металллар ва уларнинг бирикмаларининг ортиқча миқдори турли касалликларни келтириб чиқаради. Бу касалликларини ўз вақтида аниқлаш ва уларнинг олдини олиш бугунги кундаги долзарб масалалардан биридир.

Мақсад: Тупрок ва ичимлик суви таркибидаги оғир металллар кўрғошин ва симоб ионлари миқдорини ўрганиш.

Объект ва предмет: Тупрок ва ичимлик суви, кўрғошин ва симоб ионлари

Материал ва метод: (Амперометрик титрлаш) экстракция, филтрлаш, чўктириш, натрий диэтилдитиокарбамат ($C_5H_{10}NS_2Na$), сирка кислотали, дистилланган сув, тупрок.

Калит сўзлар: Кўрғошинни натрий диэтилдитиокарбамат ($C_5H_{10}NS_2Na$) ДЭДТКNa, Амперометрик титрлаш, микробюретка,

Натижалар ва муҳокама: Кўрғошин ва унинг ноорганик бирикмалари саноатда жуда кенг ишлатилади. Машинасозлик, асбоб-ускуналар ишлаб чиқариш, радиотехника, аккумуляторлар, типография, кўрғошинли бўёқлар ва бошқа соҳаларда ишлатилади. Кўрғошин организмга тери ва меда-ичак йўли орқали кириши мумкин. Нафас йўллари орқали тушган кўрғошин ва унинг бирикмалари бевосита қонга сўрилади ва организмда бир қатор ўзгаришлар рўй бериб, турли хил касалликларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади. Кўрғошин қонда юқори дисперс ҳолида кўрғошиннинг коллоид кўринишидаги фосфатлар ва албуминатларини ҳосил қилади. Шунингдек талок, мия ва лимфа тугунларида тўпланади. Шунинг натижасида қуйидаги касалликларни келтириб чиқаради: Кўрғошиндан сурункали захарланиш, камқонлик, асаб тизимларининг бузилиши, ферментлар фаоллигининг бузилиши, ошқозон-ичак касалликлари ва жигар касалликлари (токсик гепатитнинг) пайдо бўлишига олиб келади. [1-3].

Жадвал 1

Натрий диэтилдитиокарбамат иштирокида $Pb^{(2)}$ ионининг турли миқдорларини амперометрик титрлаш натижалари ($\Delta E = 0,75$ В; $P = 0,95$; $\bar{x} \pm \Delta X$)

Кирилган $Pb^{(2)}$ мкг	Топилган $Pb^{(2)}$, иони мкг	n	S	Sr
25	$25,80 \pm 0,95$	5	0,83	0,032
50	$52,10 \pm 1,33$	5	1,13	0,023
75	$73,30 \pm 0,97$	5	0,84	0,012
100	$99,20 \pm 0,68$	5	0,57	0,006
125	$124,80 \pm 0,52$	5	0,45	0,004
150	$148,60 \pm 0,62$	5	1,140	0,008

Кўрғошинни ДЭДТКNa эритмаси ёрдамида сирка кислотали муҳитда амперометрик усулда аниқлаш шунинг кўрсатдики, турли миқдорларида аниқланган Pb^{2+} ионининг аниқлашда қайта такрорланувчанлигини оширади.

Амперометрик титрлаш натижалари қуйидаги формула орқали ҳисоблаб топилган:

$$P = M \cdot V_e \cdot m \cdot N \cdot 1000 \text{ мг};$$

Бу ерда: P - Титрланаётган намунадаги металл миқдори

M – Реагентнинг молярлиги;

V_e – Титрантинг сарфланган ҳажми,
 m – микробюретка коэффициенти;
 N – Титрланувчи металлнинг эквивалент массаси.

Олинган натижалардан хулоса қилиш мумкинки, натрий диэтилдитиокарбамат ва металлнинг комплекс бирикмасида таркибий моллар нисбати 2:1 ни ташкил қилади.

Жадвал 2

Натрий диэтилдитиокарбамат эритмаси иштирокида $Pb^{(+2)}$ ни сувсиз муҳитда амперометрик титрлаш натижаларига модель иккиламчи, учламчи ва ундан мураккаб арашмаларда аниқлаш ($\Delta E = 0,75$ В; $P = 0,95$; $\bar{X} \pm \Delta X$)

Анализ қилинаётган аралашма таркиби ва концентрацияси, мкг	Топилган $Pb^{(+2)}$, мкг	n	S	Sr
Pb(7,3)+Ni(18,7);	$7,18 \pm 0,26$	4	0,17	0,024
Pb(10,0)+Cu(50,0)+Al(45,0);	$9,67 \pm 0,33$	3	0,13	0,013
Pb (15,4)+Mn(80,0)+Tl(7,0)+ +Co(36,0);	$15,3 \pm 0,35$	4	0,21	0,014
Pb(20,5)+K(300,0)+Na(250,0)+ +Co(55,0)+Li(80,0);	$19,86 \pm 0,52$	5	0,47	0,024

Жадваллардаги натижалардан хулоса қилиш мумкинки, натрий диэтилдитиокарбамат ва металлнинг комплекс бирикмасида таркибий моллар нисбати 2:1 ни ташкил қилади.

Қўрғошинни ДЭДТКNa эритмаси билан аниқлашда баъзи металлларни юқори концентрациялар аниқлашга ҳалақит бермайди. Шунингдек, титрлаш натижаларига органик эритувчилар таъсири ҳам ўрганилди. Бунда анализ учун олинган эритмага турли микдорларда органик эритувчилар қўшилди ва қуйидаги натижалар олинди: хлороформ–40%(CHCl₃), бензол-45%(C₆H₆), углерод (IV) хлорид-25%(CCl₄), гексан-30%(C₆H₁₄) гача бўлса анализ натижаларига ҳалақит бермаслиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А. М. Геворгян, В. А. Хадеев, В. С. Костылев. Диэтилдитиокабаминат натрия-реагент для амперометрического титрования катионов в диметилформамиде//Журн. аналит. Химии. 1979. Т. 31. №. 6 ст. 23-24.
2. В. В. Кузнецов, С. В. Шереметьев. Аналитических реакции комплексообразование органических реагентом с ионами металлов в отвержденном желатиновом геле.// Журн. аналит. химии 2009. Т. 64, №9, С. 910-919.
3. Я Яшин. И. , Яшин. А. Я. Яшин. Аналитические возможности амперометрического детектирование ВЭЖХ. //Журн. аналит. химии. 2003 Т58. №7. С729.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНГИБИРОВАНИЕ КОРРОЗИИ СТАЛЕЙ В КИСЛЫХ СРЕДАХ

Рашитова М.Э., Осербаева А.К., Эргашев Н.А. Холмуратова З. А.
Tashkent institute of chemical technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent
oserbaevaa@mail.ru

Аннотация. В данной работе исследована защитное действие новых азот, амин и фосфорсодержащих ингибиторов, синтезированных на основе местного сырья и кубовых остатков вакуумной перегонки моноэтаноламина химической промышленности республики Узбекистан. Показано, что много компонентный ингибитор, содержащий оксиэтилдендифосфонную кислоту (ОЭДФ), гидро-окись натрия, окись цинка, глицерина, воду и кубового остатка вакуумной перегонки моноэтаноламина (КОМЭА) может быть применен для защиты сталей оборудования и трубопроводов нефтегазовой промышленности. Методом ИК-спектроскопии обсуждена изменение интенсивности спектров поглощения активных функциональных групп ингибиторов. Определены такие параметры, как ток коррозии, стационарный потенциал, скорость коррозии, степень защиты и значение эффективной энергии активации $\Delta E_{\text{ЭФФ}}$ коррозии.

Annotation: In this work, the protective effect of new nitrogen, amine and phosphorus containing inhibitors synthesized on the basis of local raw materials and bottoms from the vacuum distillation of monoethanolamine in the chemical industry of the Republic of Uzbekistan was studied. The change in the intensity of the absorption spectra of active functional groups of inhibitors is discussed by IR spectroscopy. Parameters such as corrosion current, stationary potential, corrosion rate, degree of protection, and the value of effective activation energy ΔE_{EFF} are determined. corrosion.

Ключевые слова: ингибирование, гравиметрия, термодинамика, коррозия сталей, ингибитор, защитный механизм, энергия активации, энергия Гиббса, скорость коррозии, защитный эффект,

Keywords: inhibition, gravimeter, thermodynamic, steel corrosion, inhibitor, protective mechanism, activation energy, Gibbs energy corrosion rate, protective effect

Введение. В настоящее время наметилась тенденция создание высоко эффективных экологически чистые ингибиторов коррозии углеродистых сталей нефти и газовой промышленности [1-3]. Основной причиной разрушения и износа металлических оборудования и трубопроводов установок является коррозионное разрушения их в кислых и сероводородных средах. В качестве основных факторов, определяющих агрессивность среды большинство исследователи считают степень минерализации и солевой (анионный) состав пластовых вод, изменение содержания (в основном увеличение содержания) H_2S , CO_2 , CO S , **R-SH**, органических кислот, температуры, pH среды и т.п. [4]. Сероводород обладает уникальными агрессивными свойствами и вызывает коррозионное повреждение оборудования и трубопровод. Поэтому в этом случае применение ингибиторов коррозии это один из самых эффективных способов борьбы с коррозией металлов и их сплавов в различных агрессивных средах. В республику Узбекистан импортируются ингибиторы и потребность в них огромна, особенно в химической, электрохимической, нефтехимической, газовой промышленности, в сетях водоснабжения и циркулирующих водах.

Объект и методика исследования. Объектами исследования явились азот, амин и фосфорсодержащие ингибиторы, синтезированные на основе местного сырья и отходов химической промышленности республики Узбекистан, а именно кубовый остаток вакуумной перегонки моноэтаноламина, много тоннажный отход производства АО СП «Махам Чирчик» и АО «Фергана азот». Ингибиторы, условно обозначенные по ИКА-1÷3 представляют собой прозрачную жидкую массу, хорошо растворимое в водных и кислых средах. При хранение образование самостоятельной фазы не наблюдается и ингибиторы эффективно работают как в мягкой, так и в жесткой воде (жесткость общая составляет 2÷18 мг-экв/л.). В разных регионах республики жесткость воды находится в этом интервале которые вводили в количестве от 0,001 до 1,0% масс. Действие кислотных и сероводородсодержащих сред на коррозионное поведение образцов стали марки Ст.3 в присутствии примененных ингибиторов определяли

методами гравиметрии по убыли массы металлических пластинок после коррозионных испытаний и исследованы электрохимическим методом. Поляризационные кривые стального электрода в кислых и сероводородных средах в присутствии ингибиторов при различных концентрациях и температурах снимали на потенциостате ПИ-50.1. с программатором ПР-8 и потенциометром ПДА-1. При проведении экспериментов площадь рабочего электрода подбирали исходя из возможностей потенциостата и максимальных токов (i) в области активного растворения стали марки Ст.3. Скорость коррозии (K), коэффициент торможения (γ) и степень защиты (Z) рассчитывали по формулам приведенным в [5].

Результаты и их обсуждение. Результаты коррозионно-электрохимического поведения электрода из стали Ст.3 в $3 \cdot 10^{-3}$ моль/л растворе H_2SO_4 без добавки (1,1') и с добавкой ингибиторов APh 1 (2,2'), APh -2 (3,3') и APh -3(4,4') пред-ставлены на рис.1.

Анодные и катодные поляризационные зависимости, снятые с помощью потен-циостата в фоновом растворе без добавок и с добавками APh F-1 и APh -2 свидетельствует о том, что присутствие азот, амин, фосфатсодержащих ингиби-торов в растворе кислоты (H_2SO_4) существенно изменяет ход поляризационных зависимостей (рис.1, кривые 2,2'/3,3',4,4') по сравнению с фоном (рис.1, кривые 1,1'). Плотность тока (I_{gi}) анодной поляризационной зависимости в присутствии APh-1 (кривая 2') уменьшается по сравнению с фоном практически на порядок во всей области исследованных потенциалов. APh -2 и APh -3 больше влияет на скорость анодного процесса в области небольших анодных поляризации ($-0,18 \div 0$ в), где плотность анодного тока уменьшается более чем на порядок (кривая 3',4'). Так, при потенциале $-0,18$ в плотность тока в фоновом растворе составляет $-2,68$ и понижается в присутствии APh -2 и APh -3 до $-3,98$, а APh -1 $-3,24$ mA/cm^2 . При катодной поляризации (кривые 1,2,3) добавление к раствору H_2SO_4 APh -1 уменьшает плотность тока (I_{gi}) в большей степени, чем APh -2 и APh -3. При потенциале $-1,0$ в, например, в фоновом растворе плотность катодного тока составляет $-2,08$ mA/cm^2 и $3,04$ mA/cm^2 , в присутствии APh -1, APh -2 и APh -3 она уменьшается до $-2,52$ и $-3,48$ mA/cm^2 , соответственно. Таким образом, приведенные результаты показывают, что влияния APh 1, APh -2 и APh 3 на коррозионные процессы на стали Ст.3 и Ст.12 в кислой (H_2SO_4) среде, добавление их к раствору тормозит обе электродные реакции анодную реакцию растворения стали и катодную реакцию восстановления деполаризатора.

Рис.1. Поляризационная зависимость полученные на Ст.3 в $3 \cdot 10^{-3}$ моль/л растворе H_2SO_4 , без добавки (1,1') и с добавкой APh 1, -1 (2,2'), APh 1, -2(3,3') и APh 1, -3(4,4')

Из рис.1 видно, что введение в фоновый раствор индивидуальных ингибиторов увеличивает поляризационное сопротивление стального зонда. Такой результат указывает на резкое торможение электрохимического процесса и позволяет получить предварительные результаты об эффективности тех или иных видов ингибиторов. Увеличение температуры и кислотности коррозионной среды незначительно влияет на значение поляризационного

сопротивления. Однако повышение температуры более 70°C приводит к уменьшению степени защиты металлов с использованием ингибиторов при коррозионных процесс.

Увеличение концентрации ингибиторов АPh -1 и АPh -2 в три раза в первом растворе H₂S понижает максимальное значение скорости коррозии с 42,5 до 28,5 г/(м²·ч) (табл.1). В первые часы испытаний также происходят небольшие колебания скорости коррозии, после этого значения коррозионных потерь выравниваются и достигают 5,8 г/(м²·ч). Ингибитор АPh -3 в растворе H₂S проявляет себя наиболее эффективным ингибитором сероводородной коррозии стали Ст.3.

Основываясь на полученных результатов по изучению поляризационного сопротивления и поляризационных кривых, была поставлена серия опытов по изучению гравиметрических методов в водных и сероводородных, кислых средах, концентрациях, температурах в присутствии различных ингибиторов коррозии металлов и их сплавов.

Таблица -1

Влияние концентрации ингибиторов АPh -1, АPh -2 и АPh -3 и продолжительности коррозионных испытаний на эффективность защиты стали при 25°C

Фоновые растворы	Концентрация ингибиторов (C _{АPh}), %	АPh-1				АPh -2				АPh 3			
		240 ч.		360 ч.		240 ч.		360 ч.		240 ч.		360 ч.	
		K _{ср}	Z, %										
Раствор H ₂ SO ₄ (3%)	0,001	5,05	79,5	3,47	80,2	3,68	81,3	2,40	85,5	2,38	86,9	3,01	87,4
	0,01	3,32	82,3	2,37	85,8	3,08	84,5	2,35	86,4	3,08	87,5	2,85	88,3
	0,1	2,50	89,5	1,93	91,7	2,84	85,8	2,71	88,3	2,73	88,4	2,53	89,1
	1,0	2,28	92,9	1,44	92,4	2,52	89,3	2,69	88,0	2,80	89,5	2,01	90,8
Раствор H ₂ S	0,001	0,21	83,1	0,80	87,3	2,81	86,2	2,74	88,7	2,83	88,1	2,81	89,3
	0,01	0,18	91,4	0,69	93,1	0,12	92,1	0,12	92,7	1,94	91,5	0,13	92,4
	0,1	0,09	92,6	0,26	94,3	0,38	95,8	0,05	96,3	0,09	97,5	0,08	97,8
	1,0	0,06	92,9	0,05	96,7	0,09	97,3	0,06	98,4	0,05	98,9	0,04	99,4

Полученный защитный эффект при применении ингибиторов коррозии составил в зависимости от температуры среды **87,35÷99,4%**.

На основе данных полученных в ходе эксперимента и основываясь на литературных данных можно сказать, что предполагаемое вид протекания реакции, вызывающие коррозии сталей и его защиту, заключается в следующем:

Эта схема наиболее правдоподобна, так как в первой стадии участвуют молекулы H₂O, а не OH⁻, что более вероятно для водных и кислых сред.

Защитные свойства веществ, содержащих в своем составе атомы азота, амина и фосфора, как правило, возрастают по мере увеличения взаимодействия d-электронов железа с не поделенными парами электронов данных атомов и это сказывается на ингибирующей активности этих соединений.

Таким образом при переходе к другим условиям ведения процесса коррозии изменяется структура ингибитора или стационарного потенциала металла, за счет изменения состава раствора или наложения внешней поляризации может изменяться характер адсорбции и следовательно характер и эффективность действия ингибиторов на основе амин, азот и

фосфорсодержащих соединений. Значение энергии активации в зависимости от увеличения температуры процесса ($25 \div 60^\circ\text{C}$) находится в пределах $28,5 \div 47,8 \text{ кДж/моль}$.

Проведенные исследования по коррозии Ст.3 в кислых и сероводородных растворах в присутствии ингибиторов, содержащих амино- и фосфатные группы, показали их высокую эффективность. Лучшим ингибитором коррозии Ст.3 в изученных условиях признан, в ряду алкиламинов, фосфат диэтиламиноэтил-метакрилат, по-видимому, из-за большого числа радикалов в его молекуле и их размера, благодаря чему требуемая защитная концентрация этой ингибирующей системы минимальна, по сравнению с другими изученными аминами.

Литература

1. Улиг Г.Г. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и техники/, Л.Химия, 1989.-456с.
2. Кузнецов Ю.И Р.К.Вагаров. Защита металлов. 2000.Т.36 №5.- С.520.
3. Волошин В.Ф.Исследование влияния на электродные процессы четвертичных солей 2-алкилимидазолинов //Вопросы химии и химической технологии.-2003.№5.- С.105-108.
4. Alfiya Oserbaeva¹, Asadbek Jabbarov² – ADSORPTION ISOTHERMS OF AMINES IN AN ACIDIC MEDIUM Uzbekistan-Japan International Conference «Energy- Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan
5. А.К.Осербаева., Нуруллаев Ш.П. Влияние температуры и продолжительности коррозионных испытаний на эффективность защиты сталей ингибиторами. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2019. № 8 (62). Часть

МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ИОНИТЛАРГА ОҒИР
МЕТАЛЛАРНИ АДСОРБЦИЯСИ

Ҳ.М. Исмоилова¹, М.М. Мадиримова², К. Алимова²,

¹Урганч давлат университети, Кимё кафедраси, Урганч ш.

²Урганч давлат университети, магистр, Урганч ш.

[E-mail:himoyat2018@mail.ru](mailto:himoyat2018@mail.ru)

1. Кириш

Ҳозирги даврда инсоният олдида турган долзарб муаммолар сирасида, сув ресурсларини тежаш, асраб – авайлаш, ундан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилишдек муҳим масала турибди. Ҳозирги кунда Сайёрамиз аҳолисининг учдан бир қисми турли минтақаларда сув ресурсларига нисбатан ўта оғир муҳтожликни бошидан кечирмоқда. Айниқса Африка, Осиё қитъаларида ичимлик суви жуда танқис ва бу қитъанинг айрим худудларида қурғоқчилик кучайган ва у келтириб чиқарган очарчилик натижасида эса миллионлаб инсонлар азият чекмоқда [1]. Ҳозирги илм-фан шуни тан олмоқдаки, агар келажакда озик-овқат маҳсулотлари, тикланмайдиган табиий ресурслар, улар ўрнини бошқа усуллар билан яратилган маҳсулотлар эгаллаши мумкин бўлсада, аммо сувнинг ўрнини бошқа бирор бир нарса боса олмайди. Шу боис Сайёрамизда ичимлик сувининг камайиб бораётганлиги ўта оғир хавфларни туғдиради. Бу эса ичимлик сувининг асосан ер ости, ер устидаги дарё ва кўллар сувининг турли хил кимёвий бирикмалар билан ифлосланиши натижасида келиб чиқмоқда. Айниқса, саноат чиқиндилари сув ресурсларини оғир металллар билан ифлослантиради, бу эса катта ташвиш туғдиради. Ушбу ифлословчиларни аҳолининг истеъмоли учун сувдан ажратиш жуда муҳимдир. Бу муаммони ечиш учун зарарланган сувни қайта ишлаш, қаттиқ сувни юмшатиш, саноат корхоналари учун ишлатиладиган табиий сувларни тузсизлантиришда ҳам ионалмашинувчи ҳамда комплекс ҳосил қилувчи хоссали полиионит материаллар ишлатилмоқда. Шунинг учун саноатнинг деярли барча тармоқларида ионалмашинувчи ионит материаллар кенг қўлланилади [2].

2. Тадқиқотнинг материаллар ва методикаси

2.1 Металл ионларини полимерларга сорбция методикаси

Тадқиқот ишини бажаришда «т.у.т.» маркали $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ реактивлардан фойдаланилди. Ҳар бир металл тузларини ушбу 0,1 М эритмасидан турли концентрацияли: 0,01, 0,025, 0,05, 0,075 М ли эритмалари тайёрланди. Металл ионларининг ионитларга сорбцияси статик усулда қуйидаги умумий методика бўйича олиб борилди: 8 та 250 мл ли конуссимон колба олиниб уларнинг ҳар бирига 1.0 г фаоллаштирилган ионит солинди. Ҳар бир колбага алоҳида-алоҳида 0.01, 0.025, 0.05, 0.075 моль/л концентрацияли Me^{n+} эритмаларидан 100 мл қуйилиб, сорбция давомийли 2, 4, 6, 8, 10 соатга қолдирилди. Сорбция жараёни 303, 313, 323К ларда олиб борилди. Ҳар бир вақт оралиғида колбалардан намуна олиниб металл ионларининг концентрацияси аниқланди. Cu^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} ионларининг сорбциядан кейинги концентрацияси спектрофотометрияда, тўлқин узунлиги мос равишда 760, 514, 760, нмларда аниқланди.

Perkin Elmer En Spire УБ (АҚШ) спектрофотометрия – молекуляр адсорбцион таҳлил усуллариининг ичида мукамалроғи бўлиб, бошқа усулларга нисбатан кўпроқ қўлланади. Бу усул ёрдамида ёруғлик оқимини кенг ~ 185 нм дан ~ 1100 нм оралиғида, яъни ультрабинафша (УБ), кўринадиган (К) ва яқин инфрақизил соҳа ёруғлик оқимларида қайд этиш мумкин. Ёруғликни монохроматланиш даражаси юқори бўлиб, ~0,2-5 нм ни ташкил этади.

2.2 Ионитларни ишчи ҳолатга келтириш (фаоллаштириш)

Олинган ионитлар ишчи ҳолатга келтириш учун тайёрланди. Дастлаб маълум бир массадаги анионит ва полиамфолит колонкаларга солиниб, улар орқали 4% ли NaOH нинг сувли эритмаси ўтказилди. Ишқорни ўтказиш унинг концентрацияси дастлабки ва охириги ҳолатда бир хил бўлгунча ўтказилади ва колонкадаги ионитдан чиқаётган сув нейтрал ҳолатгача дистилланган сувда ювилади, кейинчалик эса 4% ли HCl нинг сувли эритмаси билан фаолланади. Бу босқичда ҳам ионитдан чиқаётган кислотанинг концентрацияси дастлабки концентрация билан бир хил бўлгунча кислота эритмаси колонкадан ўтказилади. Ионитларга металл ионларининг сорбциясини яхшилаш учун ионит Na^+ ли шаклга ўтказилади. Бунинг

учун ионитли колонкадан 0,1 Н ли NaOH эритмасидан фойдаланилади. Таркибида Cu(II), Co(II) ва Ni(II) ионларини сакловчи 0,01, 0,025, 0,05, 0,075 моль/л концентрацияли эритмаси тайёрлаб олинди. 8 та 100 млли стаканга 0,5 г дан ишчи ҳолатдаги ионитлар аналитик тарозида ўлчаб солинди ва уларга тайёрланган металл тузли эритмалардан 100 млдан қуйилди. Сорбциядан кейинги эритмалардан намуна олиниб эритмадаги металл ионларининг концентрациясини спектрофотометрияда Perkin Elmer En Spire УБ (АҚШ) аниқланди.

3. **Натижалар ва уларнинг таҳлили.**

Ўрганилаётган полимер моддалар ИҚ спектрларини олишда олмос/ZnSe MIRacle 10 призма билан битталиқ НПВО бирикма билан тўлдирилган IRTracer-100 (Shimadzu, Япония) спектрофотометриядан фойдаланилди. ИҚ спектрнинг сканерлаш соҳаси қаттиқ, суяқ, гелсимон ва қайта ишлаш қийин бўлган моддаларни таҳлил қилишга мўлжалланган 400-4000 см⁻¹ оралиғида ўрганилди. Ионитлар билан оралиқ металл ионлари комплексларининг ИҚ-спектроскопик таҳлил қилинди. PPE-1 полимернинг ИҚ-спектрлари 600 см⁻¹ дан 3436 см⁻¹ оралиғида қайд қилинган. Бунда 600 см⁻¹ дан 700 см⁻¹ оралиғидаги тебранишлар C-Cl боғланишга мос келади. 720 см⁻¹ дан 740 см⁻¹ оралиғида (CH₂)_x гуруҳи тебранишлари қайд қилинади. 1000-1070 см⁻¹ да қайд қилинадиган тебранишларни анионит таркибида CH₂ гуруҳлар цикл ҳосил қилиши мумкинлигини кўрсатади. 1370-1460 см⁻¹ оралиқда CH₂ гуруҳлари қайд қилинган. 1580-1640 см⁻¹ оралиғида иккиламчи аминлар учун хос деформацион ясси тебраниш кузатилиши -NH- гуруҳ борлигини кўрсатади. 3300-3500 см⁻¹ даги валент тебранишлар ҳам бирламчи аминларга хос бўлиб, бу ҳам анионитда NH гуруҳ мавжудлигини кўрсатади.

1-жадвал

PPE-1 ва сорбция натижасида ҳосил бўлган комплексларнинг ИҚ-спектрлари

Бирикма	ν (NH)	δ (NH)	ν (CH ₂)	δ (CH ₂)	Me-N	Me-O
PPE-1	3360	1635	1070	1456	-	-
[CoL ₄] ¹⁺ SO ₄	3350	1634	1072	1456	422	457
[NiL ₄] ¹⁺ SO ₄	3348	1634	1070	1454	409	482
[CuL ₄] ¹⁺ SO ₄	3340	1634	1072	1454	422	476

Мазкур олиб борилган тадқиқот ишида маҳаллий хом ашёлар асосида олинган, ионалшинувчи ионитлар металл ионларини сунъий эритмалар тайёрлаб, статик шароитда сорбция жараёнига таъсир этувчи омиллар яъни, вақтга боғлиқлиги, ҳарорат таъсири, концентрацияга боғлиқликлари тадқиқ қилинди. Cu (II), Ni(II), Co(II), ионларининг PPE-1 ионитлари билан ҳосил қилган комплексларини ИҚ- спектроскоп таҳлил натижалари ўрганилди. Хозирги кунда республикадаги барча йирик саноатнинг деярли барча тармоқларида ионалмашинувчи полиионитлар ишлатилади. Ушбу технологиялар асосида оқова сувларни тозалашда ишлатиладиган жами реагентларнинг 30 фоизини ионитлар ташкил этди. Улар иссиқлик ва атом электростанцияларида сувнинг қаттиқлигини юмшатишда, кимё заводларининг сувни тозалаш цехларида сувни тузсизлантиришда, гидрометаллургияда технологик эритмалар таркибидаги камёб, қимматбаҳо, рангли ва оғир металл ионларини ажратиб олишда ва экологик ҳолатни яхшилаш учун оқова сувларини заҳарли ионлардан тозалашда кенг миқёсда қўлланилади.

Фойдаланилган адабиётлар

6. Muhammad Mohsin, Samira Safdar, Faryal Asghar, Farrukh Jamal International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 15; August 2013 114-12.
7. Gadd G.M. Biosorption: critical review of scientific rationale, environmental importance and significance for pollution treatment. Journal of Chemical Technology 2009;84: 13–28.
8. Ismoilova H., Babayev Z., Hasanov Sh., Bekchanov D., Abdurakhmonova T. Adsorption of heavy metal ions in polyionides obtained on the basis of plasticized polyvinyl chloride // Journal of Critical Reviews. 2020. P. 517-521.

АНАЛИЗ КАРБОМАЗЕПИНА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Ф.С. Жалилов, Д.З. Акрамова

Ташкентский фармацевтический институт

Введение. Карбоназепин белый или почти белый кристаллический порошок. Практически нерастворим в воде, растворим в этаноле и ацетоне. Молекулярная масса 236,27. Фармакологическое действие противосудорожное, противоэпилептическое, антипсихотическое, тимолептическое, нормотимическое, анальгезирующее[1,2]. При передозировке наблюдаются побочные эффекты, как головокружение, возбуждение, галлюцинации, депрессия, агрессивное поведение, активация психоза, головная боль, диплопия, нарушения аккомодации, помутнение хрусталика, нистагм, конъюнктивит, шум в ушах, изменение вкусовых ощущений, нарушения речи (дизартрия, невнятная речь), аномальные произвольные движения, периферический неврит, парестезии, мышечная слабость и симптомы пареза, и др., зафиксированы случаи отравления этим препаратом[3,4]. Исходя из этого, исследование его в судебно-химическом отношении является актуальным.

Цель работы: Целью исследования явилось разработка условий анализа карбоназепина методом газожидкостной хроматографией применительно для анализа биологических жидкостей.

Материалы и методы: В качестве проб для анализа карбоназепина готовили растворы: к 20 мкл 0,1 % и 0,2 % спиртового раствора карбоназепина добавляли по 1 мл этилового спирта. Исследование проводили на китайский газовый хроматографе 3424А с термоионным детектором(ДИП), колонка «Agilent PN122-1032G DB-1-DG» 30м x 0,25мм x 0,25 микрон, Температура испарителя– 270°C, колонки 250°C, Температура испарителя– 270°C. Газ-носитель – азот, скорость – 30мл/мин; Расход водорода – 30 мл/мин ; расход воздуха – 300 мл/мин; Температуру термостата колонки(Ткол) 250 °С и Ркол = 0,17 МПа; Кдел = 1/30; температура детектора(Тдет) составлял 300 °С и испарителя(Тисп) - 270 °С.

Результаты исследования. Идентификацию пиков осуществляли по времени удерживания. При этом было доказано, время удерживания карбоназепина составляет 6,12 мин.

Выводы: Разработаны методы идентификации карбоназепина газожидкостной хроматографией. Метод рекомендован использовать в анализе лекарственных форм карбоназепина и биологических жидкостей на наличие карбоназепина.

Список литературы.

2. Clark S. // Isolation and Identification of Drugs. – London: The Pharmaceutical Press, 2004. – P. 747-749.
3. Randall C., Baselt F. Disposition of Toxic Drug and Chemicals in Mon. 2004. P. 164-167.
4. Barry Levine, Ph.D., Principles of Forensic Toxicology. – Washington: AACC Press, 2006. – 418 p.

**ПРОИЗВОДСТВО ФОСФАТОВ НАТРИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ
ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
КЫЗЫЛКУМОВ**

Арифжанова К.С., Меликулова Г.Э., Мирзакулов Х.Ч.

*Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан, 100011 Ташкент, ул.
Навоий, 32 *E-mail: mkskamola@mail.ru*

Основным направлением экономического развития республики Узбекистан являются освоение природных ресурсов, их комплексное использование, создание новых, модернизация существующих производств, выпуск конкурентоспособной, импортозамещающей, экспорто-ориентированной продукции путем глубокой переработки сырьевых ресурсов.

Химическая промышленность была ориентирована, в основном, на выпуск азотных и фосфорсодержащих удобрений [1, 2]. При этом фосфатное сырье было привозным, из соседнего Казахстана. Имеющиеся производства обеспечивали потребности не только Узбекистана, но и поставлялись в соседние республики и на экспорт.

Быстрые сокращения поставок фосфатного сырья Каратау, а в последствии и полное их прекращение ускорили освоение своей фосфатной базы в Центральных Кызылкумах и выпуск на Кызылкумском фосфоритном комбинате мытого обожженного фосконцентрата Ташкура [3].

В связи с тем, что фосфориты Центральных Кызылкумов являются новым сырьем для предприятий химической промышленности и существенно отличаются по химическому составу от фосфоритов Каратау в Республике проводятся исследования по их переработке на различные фосфорсодержащие удобрения и соли фосфорной кислоты, так как существующие, разработанные технологии для других видов фоссырья не приемлемы для фосфоритов Центральных Кызылкумов [4, 5].

Одной из таких востребованных для страны химической продукцией являются ортофосфаты натрия и в частности, тринатрийфосфат, наиболее важным свойством которого является возможность смягчения воды [6].

Ввиду того, что основным сырьем для производства тринатрийфосфата являются фосфорная кислота и карбонат натрия проведены многочисленные исследования по обесфториванию, обессульфачиванию, очистке от полуторных окислов и получению очищенных от примесей растворов дигидро-, гидро - и фосфатов натрия из экстракционной фосфорной кислоты на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов [7-10].

Для термодинамического обоснования процессов получения тринатрийфосфата взаимодействием фосфорной кислоты и карбоната натрия, а также гидрофосфата натрия, фосфорной кислоты с гидроксидом натрия рассчитаны изобарно-изотермические потенциалы реакции и по их значению судили о возможности протекания указанных реакций. Полученные результаты показали протекание всех реакций взаимодействия компонентов при атмосферном давлении и температуре 25°C. Значение изобарно-изотермических потенциалов изменялись от -5,54 кДж/моль до -104,8 кДж/моль. Самое низкое значение было у реакции, протекающей при взаимодействии фосфорной кислоты с карбонатом натрия до образования тринатрийфосфата, что указывает на сложность протекания этой реакции. Для получения тринатрийфосфата необходимы особые условия, как например, существенный избыток карбоната натрия или увеличение продолжительности взаимодействия или использование гидроксида натрия.

Для установления возможности получения тринатрийфосфата путем взаимодействия растворов гидрофосфата натрия с карбонатом натрия изучены поведения компонентов в разбавленных растворах методом изолярических серий и растворимость в системе $\text{Na}_2\text{HPO}_4\text{-Na}_2\text{CO}_3\text{-H}_2\text{O}$ визуальным политермическим методом.

С целью установления возможности протекания реакций взаимодействия фосфорной кислоты и ее солей - дигидрофосфата и гидрофосфата натрия с карбонатом, гидроксидом натрия и получения ортофосфатов натрия, рассчитаны изобарно-изотермические потенциалы реакций и по их значению судили о возможности протекания той или иной реакции. Расчёты

изобарно-изотермических потенциалов проводили по упрощенной формуле $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ без учёта теплоемкостей. Расчёты проводили для реакций

Полученные результаты расчетов энтальпии, энтропии и изобарно-изотермического потенциала приведены в таблице 1.

Из данных таблицы видно, что возможно протекание всех пяти реакций. Наиболее вероятно при атмосферном давлении и температуре 25°C, протекание реакций 1, 2, 4 и 5, для которых изобарно-изотермические потенциалы равны -104,3, -64,6, -104,77 и -248,22 кДж/моль.

Таблица 1

Расчётные величины термодинамических характеристик реакций образования ортофосфатов натрия

Вещество	$\Delta H_{t,298}$ кДж/моль	$\Delta S_{t,298}$ Дж/(мольК)	$\Delta G_{t,298}$ кДж/моль
1	-104,54	-1,71	-104,3
2	-36,5	97,33	-64,6
3	-29,26	102,63	-5,54
4	38,9	482,13	-104,77
5	-236,18	40,41	-248,22

Протекание реакции 3 также возможно, но реакция при этих условиях протекает очень медленно и с трудом ($\Delta G = -5,54$ кДж/моль). Для протекания этой реакции необходимы особые условия, например избыток карбоната натрия или увеличение продолжительности процесса протекания реакции или использование гидрофосфата натрия и нейтрализации гидроксидом натрия.

Для подтверждения результатов термодинамических расчетов о большей вероятности образования ТНФ при взаимодействии гидрофосфата натрия с гидроксидом натрия изучено взаимодействие этих компонентов методом измерения концентрации водородных ионов, вязкости, плотности, температуры замерзания, коэффициента светопреломления разбавленных растворов при их смешивании. Для этого были приготовлены 0,1 М растворы гидрофосфата и гидроксида натрия и к возрастающим количествам гидрофосфата натрия приливали раствор гидроксида натрия до 100 мл, выдерживали при температуре 20°C, затем проводили измерения.

Полученные результаты приведены на рисунке 1 где n обозначает отношение гидрофосфата к гидроксиду натрия в смеси. Указанное взаимодействие изучалось от n = 1:9 до 9:1.

С увеличением соотношения гидрофосфата натрия к гидроксиду от 1:9 до 1:1 вязкость, плотность, pH растворов повышается, достигая экстремальных значений при n = 1:1. Температура кристаллизации при этом снижается, достигая минимального значения также при n=1:1.

Рис. 1. Влияние мольного соотношения Na₂HPO₄:NaOH на изменения показателей: 1-рН, 2-температуры кристаллизации; 3-плотности, 4-вязкости, 5-светопропускания

Наиболее выражены изменения плотности, вязкости и температуры кристаллизации. Светопропускание монотонно повышается на незначительную величину, а рН растворов повышается более существенно и составляет в точке перегиба 13,25. Все это указывает на изменение состава раствора при n=1:1. При мольном соотношении n=1:1 протекает реакция:

с образованием ТНФ. Это является подтверждением результатов термодинамических расчетов.

При изучение взаимодействия 0,1 М растворов гидрофосфата натрия и гидроксида натрия при объемных соотношениях от 9:1 до 1:9 изменения плотности, вязкости, рН, температуры кристаллизации и светопропускания показали, что при объемном соотношении 50:50 или мольном соотношении компонентов 1:1 измеряемые показатели имеют экстремальные значения, что указывает на изменение состава растворов и протекание взаимодействие по реакции

Для подтверждение данных термодинамических расчетов и результатов изомольярных серий изучена растворимость в система Na₂HPO₄-Na₂CO₃-H₂O от температуры полного замерзания -2,1°С до 40°С и построена политермическая диаграмма растворимости системы, на которой разграничены поля кристаллизации льда, семи-, двухводного динатрийфосфатов и десятиводного и безводного карбоната натрия и соединения состава Na₃PO₄. Поля сходятся в трех узловых точках системы.

В изученной системе в качестве новой фазы образуется дигидрат тринатрийфосфата. Поле кристаллизации Na₃PO₄·2H₂O, занимает меньшую часть диаграммы, что объясняется наибольшей растворимостью его относительно других компонентов системы.

Предварительные исследование по получению тринатрийфосфата показали, что тринатрийфосфат легче всего получать с использованием гидроксида натрия при нейтрализации третьего водородного иона.

Для получения тринатрийфосфата использовали очищенные растворы гидрофосфата натрия, полученные из экстракционной фосфорной кислоты Центральных Кызылкумов, которые нейтрализовали гидроксидом натрия при норме 110% от стехиометрии на образованию тринатрийфосфата, температуре 80°С, продолжительности процесса 30 минут. Кристаллизацию тринатрийфосфата различной гидратности проводили из растворов при скорости охлаждения 9,6, 6,4 и 3,2 °С/час. Оптимальным условием процесса кристаллизации дуодекагидрата и декагидрата фосфатов натрия является скорость охлаждения растворов тринатрийфосфата 3,2°С/час [11, 12]. Для получения безводной соли кристаллогидраты тринатрийфосфата подвергали сушке.

В результате сушки получен безводный тринатрийфосфат из кристаллогидратов и высушиванием раствора тринатрийфосфата. Составы полученных продуктов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Состав безводного фосфата натрия, полученного из кристаллогидратов и маточного раствора

№, п/п	Образец	Химический состав, мас. %							
		Na ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	F
1	Na ₃ PO ₄ ·12H ₂ O	54,80	42,36	0,230	0,106	0,495	0,0028	0,0032	0,0004
2	Na ₃ PO ₄ ·10H ₂ O	54,39	42,16	0,576	0,156	0,711	0,0071	0,0078	0,0006
3	Из раствора Na ₃ PO ₄	55,39	41,33	0,567	0,123	0,545	0,0357	0,0121	0,0027

Из таблицы видно, что образцы безводного тринатрийфосфата, полученные из кристаллогидратов более чистые, чем из очищенного раствора и кроме того, имеют низкое содержание основного вещества. Наиболее чистым является фосфат натрия, полученный из 12-водного кристаллогидрата, что связано с условиями кристаллизации, обеспечивающими получение качественного продукта.

Выделенные кристаллы дуодекагидрата фосфата натрия исследованы рентгенофазовым и ИК- спектроскопическим методами.

На рисунке 2 приведена рентгенограмма Na₃PO₄·12H₂O, которая характеризуется интенсивными пиками 5,9, 5,40, 3,30, 2,77, 2,69, 2,46, 2,36, 2,21, 2,05, 1,60 Å. При этом в образцах присутствует Na₃PO₄·10H₂O, который характеризуется интенсивным пиком 2,46 Å.

Рис. 2. Рентгенограмма Na₃PO₄·12H₂O

На ИК – спектре (рис. 3) имеются частоты колебаний, характеризующие колебания относящиеся к PO₄ 619,15-979,84 см⁻¹ и кристаллизационной воде 1394,53 и 1435,04 см⁻¹.

Рис. 3. ИК спектр Na₃PO₄·12H₂O

Проведенные исследования показали возможность получения дуодекагидрата, декагидрата и безводного тринатрийфосфата из ЭФК на основе фосфоритов Центральных

Кызылкумов и послужили основой для разработки схемы материальных потоков, материального баланса, технологической схемы и норм технологического режима.

На рисунке 4 приведена схема материальных потоков получения тринатрийфосфата.

Рис. 4. Схема материальных потоков производства додекафосфата натрия

Схема материальных потоков предусматривает донейтрализацию очищенных растворов гидрофосфата натрия гидроксидом натрия, отделение шлама, разбавление осветленного раствора, кристаллизацию, отделение тринатрийфосфата, выпарку маточного раствора с последующей кристаллизацией тринатрийфосфата и возврат маточного раствора на стадию донейтрализации.

Таблица 3

Материальный баланс производства фосфата натрия

Наименование потока	Кристаллогидрат, т.	
	12H ₂ O	10H ₂ O
Раствор на донейтрализацию	1,09383	1,61879
NaOH	0,122	0,18057
Пульпа	1,21585	1,79936
Шлам	0,0598	0,0885
Раствор на упарку	1,15605	1,71087
Добавлено H ₂ O	1,34233	0,24703
Раствор в кристаллизатор	2,49836	1,95745
Na ₃ PO ₄ ·xH ₂ O	0,83283	0,65249
Раствор на упарку	1,66553	1,30494
Упарено H ₂ O	1,16402	0,26238
Раствор в кристаллизатор	0,50151	1,042555
Na ₃ PO ₄ ·xH ₂ O	0,16717	0,34751
Маточный раствор	0,33434	0,69504

В таблице 3 приведен материальный баланс производства кристаллогидратов тринатрийфосфата. Для этого необходимо 1,09383 т или 1,61879 т очищенного раствора гидрофосфата натрия нейтрализовать 0,122 т или 0,18057 т каустической соды. При этом образуется 1 т двенадцативодного или 1 т десятиводного тринатрийфосфата.

Процесс производства фосфатов натрия состоит из стадий:

1. Получение раствора гидрофосфата натрия;
2. Донейтрализация раствора гидрофосфата натрия гидроксидом натрия при норме 102-105 % на образование фосфата натрия;

3. Отделение выпавшего в осадок фосфатного шлама;
4. Корректировка концентрации раствора фосфата натрия;
5. Охлаждение и кристаллизация кристаллогидратов фосфата натрия;
6. Отделение и сушка кристаллогидратов фосфата натрия.

Рис. 5. Гибкая принципиальная технологическая схема получения солей ортофосфатов натрия: 1 – бункер, 2 – ленточный дозатор, 3, 6, 10, 13 – реакторы, 4 – отстойник, 5, 7, 11, 14, 18 – фильтры, 8, 12, 15, 20 – сборники, 9, 21 – насосы, 16 – вакуумно-выпарной аппарат (ВВА), 17 – кристаллизатор, 19 – сушильный барабан (БС).

На рисунке 5 представлена гибкая, общая, принципиальная технологическая схема получения солей ортофосфатов натрия. Обесфторенная ЭФК поступает в реактор (поз. 3) куда из приемного бункера (поз. 1), через дозатор (поз. 2) поступает МОФК. Образующаяся суспензия отстаивается в отстойнике (поз. 4) и сгущенная часть подается на фильтр (поз. 5). Осадок направляется в хранилище сульфата кальция, а фильтрат и осветленная часть из отстойника подаются в реактор (поз. 6), куда подается кальцинированная сода.

Образующаяся суспензия фильтруется на фильтре (поз. 7). Шлам отправляется в хвостохранилище, а фильтрат в сборник обесфторенной и обессульфаченной кислоты (поз. 8) очищенная кислоте насосом (поз. 9) подается в реактор (поз. 10), где нейтрализуется кальцинированной содой до образования дигидрофосфата или гидрофосфата натрия и фильтруется на фильтре (поз. 11). Осадок направляется в шламоохранилище, а фильтрат через сборник (поз. 12) направляется на выпарку при получении дигидрофосфата или гидрофосфата натрия. При получении тринатрийфосфата очищенный раствор гидрофосфата натрия из сборника (поз. 12) подается в реактор (поз. 13), где нейтрализуется каустической содой, суспензия подается на фильтр (поз. 14). Фильтрат через промежуточную емкость (поз. 15) подается на выпарку (поз. 16). После выпарки растворы ортофосфатов натрия поступают в кристаллизатор и затем на фильтр (поз. 18). Твердая фаза поступает в сушильный барабан (поз. 19) и далее на склад. Маточный раствор собирается в сборнике (поз. 20) и насосом (поз. 21) подается в промежуточную емкость (поз. 8).

Таким образом, на основе проведенных термодинамических расчетов, результатов изучения поведения компонентов получения тринатрийфосфатов показано, что для получения тринатрийфосфата для нейтрализации третьего водородного иона лучше всего использовать гидроксид натрия.

Полученные результаты исследований позволили разработать технологию получения тринатрийфосфата из экстракционной фосфорной кислоты на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов, которая включает обесфторивания и обессульфачивания кислоты, нейтрализацию осветленного раствора кальцинированной содой до образования

очищенного гидрофосфата натрия, нейтрализацию раствора каустической соды до 10-12, отделение фосфатного шлама и выпарку фильтрата, кристаллизацию тринатрийфосфата и сушку. Установлены оптимальные технологические параметры процесса и норм технологического режима производства тринатрийфосфата.

Список литературы:

1. Беглов Б.М., Намазов Ш.С. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их переработка. – Ташкент, 2013, 460 с.
2. Мирзакулов Х.Ч. Физико-химические основы и технология переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. Ташкент, 2019, 412 с.
3. O‘z.DSt 2825:2014. Фосфоритная продукция Ташкура. Общие технические условия. - Ташкент. 2014. 7 с.
4. Шамшидинов И.Т. Разработка усовершенствованной технологии производства экстракционной фосфорной кислоты и получения концентрированных фосфорсодержащих удобрений из фосфоритов каратау и Центральных Кызылкумов: Дисс. ... докт. техн. наук (Doctor of Science). – Ташкент, 2017. 193 с.
5. Волынскова Н.В. Разработка и усовершенствование технологии производства фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Дисс. ... докт. техн. наук, Ташкент, 2019. 196 с.
6. Никандров М.И. Разработка технологии концентрированных динатрий- и тринатрийфосфатов: Дисс. ... канд. тех. наук. – Нижний Новгород 2005. 144 с.
7. Патент UZ № IAP 04968, МПК8 С 01 В 25/00. Способ получения фосфата натрия / Мирзакулов Х.Ч., Асамов Д.Д., Усманов И.И., Садыков Б.Б., Волынскова Н.В., Бардин С.В., Мирмусаева К.С., Меликулова Г.Э. (UZ). - Заявл. 14.11.2012. – Оpubл. 28.11.2014г. - Бюл. № 11.
8. Меликулова Г.Э., Арифджанова К.С., Юсупова Г.Х., Хужамкулов С.З., Мирзакулов Х.Ч. Влияние технологических параметров на процесс обессульфачивания экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Химия и химическая технология, Ташкент. – 2017, № 2, - С. 11-15.
9. Арифджанова К.С., Хужамбердиев Ш.М., Мирзакулов Х.Ч., Усманов И.И. Разработка технология получение тринатрийфосфата из экстракционной фосфорной кислоты на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 8(89). URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12227>
10. Мирмусаева К.С., Мирзакулов Х.Ч., Бардин С.В., Усманов И.И., Шамаев Б.Э. Исследование процессов кристаллизации дигидрофосфатов натрия // «Химическая технология. Контроль и управления. – Ташкент, 2013. -№ 3. - С. 5-10.
11. Мирмусаева К.С., Меликулова Г.Э., Асамов Д.Д., Мирзакулов Х.Ч. Исследование процессов кристаллизации фосфатов натрия // *Химическая технология. Контроль и управления.* Ташкент, 2013. - № 5. - С. 24-30.
12. Арифджанова К.С., Хужамбердиев Ш.М., Мирзакулов Х.Ч. Исследование процесса получения чистых ортофосфатов натрия из фосфоритов Центральных Кызылкумов / Сборник трудов научно-технической конференции «Актуальные проблемы инновационных технологий химической, нефтегазовой и пищевой промышленности». Ташкент, ноябрь, 2020. - С. 63.

**БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КАОЛИНОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ
КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК**

Сергиевич Ольга¹, topochka.83@mail.ru,

Попов Ростислав², rospopov@mail.ru,

Дятлова Евгения², dyatlova@belstu.by,

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»,

¹ – кафедра физической, коллоидной и аналитической химии,

² – кафедра технологии стекла и керамики, Республика Беларусь

Отечественными источниками каолинового сырья являются наиболее детально изученные месторождения «Ситница» (Брестская обл.) и «Дедовка» (Гомельская обл.), комплексное исследование которых, согласно ГОСТ 2642-2014, позволяет отнести их к группе полукислого глинистого сырья со средним содержанием окрашивающих примесей и высоким содержанием кварца. С целью уменьшения данных показателей и максимального удаления железосодержащих примесей была проведена бактериальная обработка шликера, приготовленного на основе природного более тонкодисперсного каолина «Ситница» и химическое обогащение первичного каолина «Дедовка».

Биологическое обогащение каолина «Ситница» проводилось с использованием культуральной жидкости с силикатными бактериями «*Bacillus mucilaginosus*» в количестве 8 мл на 100 г сухого вещества (1,2 млрд. шт. клеток), вводимой в экспериментальный шликер с влажностью 47 %. Биообработанные суспензии выдерживались в термостате при температуре 30 °С в течение 7, 14, 21, 28 сут. и далее высушивались. Контрольная проба (шликер без обработки) подвергалась выдержке при аналогичных условиях в течение 28 сут. Следует отметить, что после биообработки значительно увеличивалось количество частиц с размером менее 0,01 мм: если в природном каолине их содержалось 27,6 %, то в биообработанных пробах – 51,9–57,0 %. Биообработка повышает значения коэффициента чувствительности к сушке приблизительно в 1,5 раза и числа пластичности – в 1,37 раза, что обусловлено снижением степени влагопроводности диспергированных частиц каолина. Бактериальная обработка каолинового сырья способствует диспергированию глинистых частиц и их некоторой аморфизации, сопровождающихся увеличением числа частиц в единице объема, подвижность которых повышается за счет биохимического воздействия продуктов метаболизма, адсорбирующихся на частицах каолина, что приводит к формированию более прочной коагуляционной структуры.

Экспериментальные образцы на основе природного и биообработанного каолина были обожжены при температурах 1200, 1250 и 1300 °С с выдержкой в течение 1 ч, на которых устанавливалась белизна на блескомере ФБ-2 с использованием в качестве эталона баритовой пластинки 100 %-ной белизны, и определялась механическая прочность при изгибе (таблица 1).

Таблица 1. – Белизна и механическая прочность опытных образцов

Время выдержки пробы, сут.	Белизна, %			Механическая прочность при изгибе, МПа		
	Температура обжига, °С					
	1200	1250	1300	1200	1250	1300
0 (природная)	53,0	52,5	51,5	22,00	38,10	46,99
28 (контрольная)	55,0	53,0	52,2	22,20	38,94	47,20
7 (биообработанная)	56,0	54,0	53,0	22,90	39,50	48,10
14 (биообработанная)	57,0	54,8	53,5	24,50	40,58	49,90
21 (биообработанная)	59,0	58,0	54,0	26,11	45,10	55,20
28 (биообработанная)	61,5	59,0	55,0	30,50	46,80	57,35

Белизна образцов при использовании биообработанного каолина повышается и достигает максимального значения при 28-дневной выдержке пробы, что, вероятно, обусловлено включением соединений железа в цикл жизнедеятельности бактерий, частичным переводом их в растворимое состояние и удалением из суспензии во время ее обезвоживания при фильтрации. С увеличением

температуры обжига происходит некоторое снижение белизны. Образцы, полученные из биообработанных проб каолина, характеризуются увеличением показателей прочности по сравнению с природной в 1,2–1,4 раза при осуществлении их термообработки.

На рисунке 1 приведены микрофотографии поверхности обожженных образцов, структура которых представлена в основном наличием однотипных структурных элементов: в природной пробе имеется значительное количество равномерно распределенных пор с размерами 5–25 мкм, однако структура образцов довольно неоднородная.

Рисунок 1. – Микрофотографии образцов каолина «Ситница», обожженных при температуре 1300 °С: а – природный; б – биообработанный в течение 14 сут.; в – биообработанный в течение 28 сут.

Структура образцов из биообработанных проб каолина более однородная, содержит меньше крупных включений, что обусловлено увеличением количества тонких фракций, интенсифицирующих спекание.

Из каолинового сырья месторождения «Дедовка» было произведено восстановление соединений железа по схеме $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ гидросульфитом натрия в солянокислой среде каолиновой суспензии, предварительно обогащенной ситовым методом. В первом варианте химического обогащения в приготовленную каолиновую суспензию влажностью 60 % вводили переменное количество концентрированной соляной кислоты и гидросульфита натрия ($NaHSO_3$) в постоянном количестве, далее суспензию перемешивали, закрывали пленкой и выстаивали в течение 4 ч для взаимодействия с реагентами. После перемешивания определяли значение pH и фильтровали под вакуумом. Отфильтрованный каолин промывали трехкратным объемом воды и вновь отфильтровывали под вакуумом, а в обогащенном таким способом каолине определяли содержание Fe_2O_3 рентгенофлуоресцентным методом (таблица 2).

При втором варианте химическое обогащение каолина «Дедовка» производили также восстановлением $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ гидросульфитом натрия в сернокислой среде с использованием катионита КУ-2-8, представляющего собой высокомолекулярное вещество из нерастворимой твердой основы и способного к реакциям ионного обмена благодаря наличию специальных функциональных групп. Отбеливание производили по следующей схеме: приготовление каолиновых суспензий с влажностью 60 % в литровых цилиндрах с притертой пробкой; установка в термостат с температурой 35 °С; введение 36 %-ной серной кислоты в таком количестве, чтобы pH раствора после введения гидросульфита и катионита составляло от 1 до 5; дополнительное добавление раствора гидросульфита и катионита в два приема с промежутком 5 мин. Общее время взаимодействия каолина с гидросульфитом и катионитом составляло 30 мин. После этого отделяли катионит путем последовательного процеживания каолиновой суспензии через сита № 025 и № 009. Катионит, задержанный на сите с сеткой № 025, подвергали регенерации. В обезвоженных каолинах определяли количество Fe_2O_3 . Результаты обработки обогащенного каолина «Дедовка» указанным методом приведены в таблице 4.6.

Согласно третьему и четвертому вариантам обогащения в приготовленную каолиновую суспензию влажностью 60 % вводили переменное количество 35 %-ной соляной (суспензия 3) и лимонной кислот (суспензия 4). В суспензию 3 с соляной кислотой добавляли $NaHSO_3$ и комплексообразователь – трилон Б. Затем суспензию 4 с лимонной кислотой нагревали до температуры 65–70 °С, перемешивали, закрывали пленкой для предотвращения доступа кислорода и подвергали выстаиванию в течение сут. для взаимодействия с реагентом. Далее обогащенный

каолин получали по описанной выше технологии. Результаты экспериментальных данных приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Результаты химического обогащения каолина «Дедовка»

Реактивы, г/100 г сухого вещества				Содержание Fe ₂ O ₃ в обработанном каолине, %			
1	2	3	4	Вариант отбеливания			
HCl/ NaHSO ₃	H ₂ SO ₄ /NaHSO ₃ / катионит	H ₂ C ₂ O ₄	Трилон Б	1	2	3	4
2/3	2/1,5/7,5	2	2,5	0,75	0,74	1,01	0,76
4/3	4/2,5/7,5	4	5,0	0,73	0,71	0,95	0,69
6/3	6/3,5/7,5	6	7,5	0,68	0,69	0,87	0,69
8/3	8/4,5/7,5	8	10,0	0,70	0,69	0,73	0,70
Исходная проба без обработки				1,05			

Из обогащенных каолиновых проб с минимальным количеством Fe₂O₃ были сформованы образцы, у которых в обожженном при 1250 °С состоянии определялась белизна, зависимость которой от вводимых в оптимальном количестве химических реагентов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. – Белизна опытных образцов каолина «Дедовка» химического обогащения

Показатель белизны каолина месторождения «Дедовка», обогащенного химическим методом, повысился на 10–15 %. Наилучшие результаты были получены при первом варианте обогащения для пробы 4: белизна увеличилась от 59 до 68,3 %, а содержание Fe₂O₃ составило 0,68 %. Самый низкий показатель белизны (60,3 %) оказался при отбеливании лимонной кислотой в пробе 5.

Установлено, что использование четырех представленных вариантов химического обогащения не позволяет очистить в полной мере каолин (предварительно прошедший мокрый способ обработки) от железосодержащих примесей, но в результате биообработки снижается красящая способность соединений железа за счет воздействия микроорганизмов и частичного их удаления при фильтрации суспензий, при этом несколько повышается белизна каолина, что естественно расширяет область его применения. Таким образом, на основании проведенных исследований, рекомендуется осуществлять проведение биологической обработки обогащенных ситовым методом суспензий каолинового сырья, в том числе и на основе каолина месторождения «Ситница».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ФАЗЫ В БАРБОТАЖНОМ ВЫПАРНОМ АППАРАТЕ

Рейнназарова Зинахан Даулетназаровна

канд. техн. наук, доцент Каракалпакского государственного университета им. Бердаха,

E-mail: r_zinaxan@karsu.uz

Технологический процесс выпаривания растворов получил широкое распространение в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и целом ряде других отраслей промышленности. Выпаривание растворов представляет собой сложный технологический процесс или совокупность явлений переноса тепла и массы, сопровождающихся структурно-механическими, а также физико-химическими изменениями концентрируемого вещества.

В производстве гранулированного аммофоса одним из важнейших технологических переходов, определяющих как качество выпускаемого продукта, так и технологические показатели всего производства, выступает выпаривание аммофосной суспензии [1].

Выпаривание аммофосной пульпы осуществляется в аппаратах барботажного типа, в которых поступающая слабоконцентрированная пульпа проскакивает в выходной поток, тем самым концентрация пульпы, выходящей из барботажного выпарного аппарата (БВА), недостаточно высока [2].

Характер движения потоков в аппаратах химической технологии может существенно влиять на тепло- и массообмен, и другие химические процессы и превращение.

Под структурой потока понимают характер движения элементов потока в аппарате. Траектории движения этих элементов могут быть чрезвычайно сложными, что приводит к различному времени их пребывания в аппарате. Одни элементы быстро проходят через аппарат (байпас), другие, наоборот, задерживаются в аппарате на время, значительно больше среднего, так как попадают в участки с малой скоростью движения (застойные зоны), могут также наблюдаться возвратные потоки (рециклы) [3].

Рассматривается вопрос усовершенствования БВА таким образом, чтобы влажность выходящей из него пульпы уменьшалась до 28-30%. Такое в существующих БВА возможно либо путем увеличения расхода природного газа (что требует дополнительных расходов), либо нахождением иных конструктивных решений.

Для совершенствования процесса выпарки аммофосной пульпы за счет конструктивных приемов улучшения гидродинамической структуры взаимодействующих потоков путем секционирования барботажного куба выпарного аппарата, изучено экспериментально влияние секционирования на гидродинамическую обстановку в аппарате.

Нами показана возможность усовершенствования конструкции существующего выпарного аппарата с целью реализации рациональной гидродинамической обстановки в нем, обеспечивающей повышение качества конечной продукции при одновременной экономии газа.

Для создания БВА с улучшенной гидродинамической структурой потоков газожидкостной фазы проведены эксперименты на лабораторной установке, приведена на рисунке 1. Установка представляет собой выпарной куб, который состоит из барботажного куба 2 (в диагонали 19 см), резервуара 3 для раствора, состоящего из чистого растворителя и смеси, выходящей из барботажного цилиндра, а также компрессора 1 для сжатого воздуха, оснащенного ротаметрами для определения расхода воздуха, линейки для измерения уровня барботажного слоя.

Рис.1. Экспериментальная установка для определения гидродинамической структуры потоков в выпарном аппарате: 1- компрессор, 2 - барботажный куб, 3 - резервуар.

Степень продольного перемешивания определялась по кривой распределения концентрации жидкости во времени.

Опыты проводились следующим образом. Открыв кран резервуара 3 для раствора, устанавливали определенный его расход в барботажном кубе 2. Уровень барботируемого слоя поддерживался постоянным за счет регулирования расхода жидкости, вытекающей со дна цилиндра через шланг. Барботирование производили воздухом, который подавался компрессором через ротаметр в барботер, расположенный в днище.

После установления режима барботажа скачкообразно изменяли концентрацию поступающего раствора. Концентрация жидкости, выходящей из барботажного куба, постепенно изменялась. Для выявления зависимости распределения отбирали пробы и по плотности раствора определяли его концентрацию. Полученные результаты приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение концентрации во времени при $N=1$:

● - по модели; Δ - по результатам эксперимента.

Как видно из рисунка 2, гидродинамическая структура потоков в исследуемом аппарате лабораторной установки соответствует модели идеального перемешивания, поскольку коэффициент Δa_i отклонения f - кривых между экспериментально и теоретически определенными значениями составляет - 2,3 %.

Далее опыты проводились при установленных вертикальных продольных перегородках в барботируемом слое. По регламенту емкость БВА составляет - 6 м³, расход пульпы – 20÷80 т/ч. Выявлено, что при расходе пульпы 45 т/ч расход газа составляет 1100 м³/ч. Объем лабораторной емкости составляет 0,003 м³. Следовательно, для лабораторной установки расход пульпы составляет 0,015 т/ч (15 кг/ч) и соответственно расход газа 0,24 м³/ч [4].

Эксперименты проводили с двумя вертикальными перфорированными перегородками по движению жидкости в кубе. После монтажа перегородок в кубе лабораторной выпарной установки гидродинамическая структура потоков жидкой фазы изменилась; результаты экспериментов приведены в таблице и на рисунке 3.

Таблица

Изменение концентрации выходящей жидкости из аппарата после введения скачкообразного возмущения

Время, с	Концентр. пульпы двух ячейных модели, %	Концентр. пульпы перфир. перегород. эксп., %	Отклонение Δa_i	Концентр. пульпы трех ячейные модели, %
0	35	35	0	35
10	28,93	30,12	1,19	31,35
20	19,54	21,25	1,71	22,25
30	12,00	13,02	1,02	14,71
40	6,980	6,990	0,01	6,900
50	3,920	3,550	0,37	3,350
60	2,141	1,000	1,14	1,560
70	1,152	1,010	0,14	0,690
80	0,620	0,480	0,14	0,300
90	0,318	0,245	0,07	0,130
100	0,165	0,100	0,065	0,050
110	0,080	0,070	0,01	0,010
140	0,030	0,025	0,005	
Среднеквадратическое отклонение, %			1,62	

Рис. 3. Распределения концентрации пульпы по времени при N=1, 2, 3: 1 и 3 - результаты по модели; 2- результат по эксперименту.

Таким образом, среднеквадратичное отклонение параметров f - кривых составляет 1,62 % по сравнению с результатами, которые дает модель идеального перемешивания.

Движение пульпы связано с изменением коэффициента продольного перемешивания. Жидкость перемещается к выходу, постепенно обрабатываясь воздухом, что обуславливает влияние секционирования на продольное перемешивание жидкости в барботажном кубе БВА.

Для уменьшения эффектов перемешивания в начальных и конечных потоках раствора необходимо либо вводить секционирующие перегородки, либо увеличивать объем куба. В нашем случае соотношение (Ш) ширины (или расстояния между перегородками) к длине (Д) перегородки (или к высоте куба БВА): Ш : Д = 1 : 3. Таким образом, в результате показана возможность выполнить двукратную выпарку в одном аппарате, благодаря чему влажность выходящей пульпы будет уменьшена до 30%.

Установка двух секционирующих перегородок в БВА не представляет большой трудности. Дальнейшее увеличение количества перегородок обуславливает трудности, связанные с профилактической чисткой куба БВА.

Библиография:

1. Дохолова А.Н., Кармышов В.Ф., Сидорина Л.В. Производство и применение аммофоса. - М.: Химия, 1977. - 240 с.
2. Попов Н.П. Выпарные аппараты в производстве минеральных удобрений. // М., Химия, 1974, 128 с.
3. Кафаров В.В. Об оценке параметров математических моделей гидродинамической структуры потоков статическими методами. // Теоретические основы химической технологии, 1968, 2, N2. с.168.
4. Рейпназарова З.Д., Артиков А.А. Математическая модель процесса выпаривания в рабочей зоне барботажного выпарного аппарата. // Хим. пром., 2008, N6, с. 310-313.

БИОГУМУСДАН СУЮҚ БИОРГАНОМИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР

ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Қодирова Гулноза Қодиржоновна

Наманган муҳандислик-қурилиш институти доценти, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: мазкур илмий-тадқиқот ишида ёмғир чувалчанги биогумуси асосида томчилаб суғориш ва гидропоника усулида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш учун зарур бўлган сувда эрийдиган суюқ биорганоминерал ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган, бунда кўрсатиб ўтилишича, маҳсулот юқори рентабелли, юқори қўшимча қийматли ва агрохимёвий самарадор ҳисобланади.

Калит сўзлар: озуқа моддалари, гумус, биогумус, ўғит, минерал ўғит, органик ўғит, биологик ўғит, органиноминерал ўғит, суюқ ўғит, суюқ биорганоминерал ўғит.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО БИОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ ИЗ БИОГУМУСА

Қодирова Гулноза Қодиржоновна

Доцент Наманганского инженерно-строительного института, доктор филозофии (PhD) по техническим наукам

Аннотация: в данной научно-исследовательской работе представлены результаты исследований по разработке технологии получения водорастворимых биорганоминеральных удобрений необходимых для возделывания сельскохозяйственной продукции методом капельного орошения и гидропоники на основе биогумуса дождевого червя, как показано, что продукт обладает высокой рентабельностью, высокой добавленной стоимостью и агрохимической эффективностью.

Ключевые слова: питательные вещества, гумус, биогумус, удобрение, минеральное удобрение, органическое удобрение, биологическое удобрение, органиноминеральное удобрение, жидкое удобрение, жидкое биорганоминеральное удобрение.

Ҳозирги пайтда қишлоқ хўжалиги учун яроқли тупроқларнинг қисқариши, сайёрамиз аҳолисининг кўпайиши ва чучук сув захираларининг етишмаслиги шароитида озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш биринчи даражали вазифа ҳисобланади. Шу муносабат билан агросаноат мажмуасини томчилаб суғориш, гидропоника ва илдиздан ташқари озиқлантириш талабларини қаноатлантирадиган экологик тоза органик ва минерал ўғитлар, ўсимликларни ўсиши ва ривожланиши стимуляторлари билан таъминлаш қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини оширишнинг асосий йўналишларидан биридир. Шунинг учун қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини сувда тўла эрийдиган юқори самарали органик ва минерал ўғитлар билан таъминлаш устувор вазифа ҳисобланади. Бу борада ёмғир чувалчанги биогумусидан фойдаланган ҳолда суюқ органиноминерал ўғитлар олиш технологияларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш Республикамиз кимё саноати учун муҳим вазифадир.

Ҳозирги пайтда Республикамизда Ангрен кўмири оксидланган шаклини органиноминерал ўғитларга қайта ишлаш бўйича маълум даражадаги илмий натижаларга эришилган [1]. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг учинчи йўналишида “юқори технологик қайта ишлаш тармоқларини, биринчи навбатда, маҳаллий хомашё ва йирик саноат чиқиндиларини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматга эга тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни жадал ривожлантириш”ни олдинга силжитишга қаратилган муҳим вазифалар белгиланган [2]. Бунда томчилаб суғоришдан фойдаланиш ҳисобига чучук сувлар сарфини камайтириш, иссиқхона хўжалиқларини кенгайтириш, органиноминерал ўғитлар, ўсимликларни ўстириш ва ривожлантириш стимуляторларини қўллаш назарда тутилади. Шу муносабат билан ёмғир чувалчанги биогумусини суюқ органиноминерал ўғитларга қайта ишлаш технологияларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Томчилаб суғориш ва гидропоника усуллари билан мева ва сабзавотлар етиштиришда ёмғир чувалчанги биогумуси ярқисиз ҳисобланади. Шу боисдан мева ва сабзавот маҳсулотларини етиштиришда томчилаб суғориш ва гидропоника усуллари учун махсус сувда тўла эрийдиган NPK-ўғитлар, таркибида микроэлементлар, физиологик фаол моддалар, ўсимликларни ўстириш ва ривожлантириш стимуляторлари бўлган суюқ комплекс ва биоорганик минерал ўғитлар ишлаб чиқариш технологиялари яратилмоқда. Томчилаб суғориш ва гидропоника усулида ҳосил етиштиришда биоорганик минерал ўғитлар соҳасидаги бўшлиқни тўлдириш учун ёмғир чувалчанги биогумуси асосида суюқ органик минерал ўғит ишлаб чиқариш технологияси яратилди.

Технологик жараён микробиологик ферментация орқали бактериал суспензияни олиш билан сувда олдиндан бўктириш, тиндириш ва сувли суспензияни ажратиш, чўкмадан нитрат кислотали ажратмани олиш, тиндириш ва кислотали экстрактни ажратиш, ишқор эритмасининг 0,1 N эритмаси ёрдамида қолдиқ чўкмадан ишқорий экстрактни олиш, кислотали ва ишқорий экстрактларни бирлаштириш, кислотали ва ишқорий экстрактлар аралашмасини концентранган минерал кислота билан нейтраллаш, нейтралланган кислотали ва ишқорий экстрактлар аралашмасини бактериал суспензиялар билан аралаштириш жараёнларини ўз ичига олган (1-расм). Таркибида гумус моддалари бўлган субстратлардан суюқ биоорганик минерал ўғит олиш усулида таркибида гумус моддалари бўлган субстрат сифатида ёмғир чувалчанги биогумуси ишлатилган. Гомогенизациялаш биогумус:сув = 1:3 нисбатида 40 минут давомида ўтказилган, микробиологик ферментация 2 соат давомида амалга оширилган, қолдиқ чўкмага (қ.ч.) қ.ч.:сув = 1:3 нисбатида сув қўшилган ва эритма рН қиймати 4 бўлгунча нитрат кислота қўшилган. Аралашмани хона ҳароратида 30 минут давомида мунтазам аралаштириб турилган, ишқорий эритма сифатида калий гидроксиднинг 0,1 N эритмаси билан ғўзапоя кулининг $K_2O:кул = 1:(10-15)$ нисбатдаги аралашмаси ишлатилган, кислотали ва ишқорий экстрактлар йиғиндиси фосфат кислота (ёки тозаланган ЭФК) билан рН=7 гача нейтралланган. Ишқорий экстрактни нейтраллаш учун фосфат кислота ва моноэтанолламиннинг $P_2O_5:МЭА = 1:(0,01-0,1)$ нисбатдаги аралашмасидан фойдаланилган. Ёмғир чувалчанги биогумусини ишлатиш вермикомпостлар ишлатилгандаги 3-10 соат ўрнига ферментация давомийлигини 2 соатгача қисқартириш имконини берган.

Ќўзапоя кулидан фойдаланиш қимматбаҳо натрий ва калий пиррофосфатлари сарфини камайтиради, бунда кул ғўзапояни ёкишда ҳосил бўладиган чиқинди ҳисобланади. Иккинчидан, кул миқдори 4,5-7,0 кг ни ташкил этади. Кулни ишлатиш билан бир қаторда ўғит таркибига қўшимча калий ва фосфор киради, гумин моддаларини максимал ажралишини таъминлайди. Бунда калий гидроксиднинг 0,1 N эритмасидаги K_2O ва кул масса нисбати 1:(10-15) ни ташкил қилади.

Нитрат кислота ўрнида фосфат кислота ишлатилганда рН муҳитининг белгиланган даражасига, шу билан бирга тайёр маҳсулотдаги P_2O_5 миқдорининг ортишига эришилади. Фосфат кислота билан моноэтанолламин қўшилганда суюқ ўғитнинг агрохимёвий хоссасининг яхшиланиши таъминланади. Кислотага моноэтанолламин қўшилганда ўсимликларни ўсиши ва ривожланишини тезлаштирадиган жуда ҳам самарадор стимулятор – моноэтанолламин фосфат ҳосил бўлади. Моноэтанолламин миқдори фосфат кислота концентрациясига боғлиқ ҳолда 0,2-4,5 кг ни ташкил этади ва масса нисбати $P_2O_5:МЭА = 1:(0,01-0,1)$ ни ташкил қилади.

Таклиф этилган усул озуқа моддалари миқдорининг юқори кўрсаткичи билан суюқ биоорганик минерал ўғит олиш имконини беради. Масалан, курук қолдиқ миқдори 2-3% дан 5% гача, P_2O_5 миқдори 5000 мг/100 г гача, K_2O миқдори 6000 мг/100 г гача ортади, гумин моддалари миқдори 4-6 г/л ни ташкил этади.

Биогумусдан ажратиб олинган ишқорий экстракт ва суюқ биоорганик минерал ўғитнинг реологик хоссалари 1-жадвалда келтирилган.

1-расм. Ёмғир чувалчанги биоғумусидан суюқ биоорганик минерал ўғитлар ишлаб чиқаришнинг принципиал технологик схемаси:

1-реактор; 2-бактериал ажратма йиғичи; 3-суюқ биоорганик минерал ўғит тайёрлаш аралаштиргичи; 4-ишқорий экстрактлар нейтраллагичи; 5-йиғич-тиндиргич; 6-фильтр; 7-тайёр маҳсулот омбори.

1-жадвал

Биоғумусдан ажратиб олинган ишқорий экстракт ва суюқ биоорганик минерал ўғитнинг реологик хоссалари

Ҳарорат (t), °C	Ишқорий экстракт		Суюқ биоорганик минерал ўғит	
	Зичлик (ρ), г/см ³	Қовушқоқлик (η), сПз	Зичлик (ρ), г/см ³	Қовушқоқлик (η), сПз
25	1,0246	1,06	1,0150	1,05
30	1,0223	0,96	1,0135	0,95
40	1,0175	0,83	1,0102	0,81
50	1,0131	0,73	1,0070	0,72
60	1,0090	0,66	1,0037	0,64
70	1,0047	0,61	1,0000	0,58
80	1,0007	0,58	0,9963	0,54

Шундай қилиб, мазкур технологияни саноат ишлаб чиқариш шароитида ўзлаштириш орқали агросаноат корхоналарини ноёб истеъмол хоссасига эга самарадор суюқ биоорганик минерал ўғитларга бўлган талабини қондириш таъминланади. Бу ўғитлар юқори сифати билан ажралиб туради, узок муддат сақланиши, томчилаб суғориш ва гидропоника учун ишлатилиши мумкин ва юқори экспорт потенциалини намоён этади. Маҳсулот юқори рентабелли бўлиб, юқори қўшимча қийматли ва агрокимёвий самарадор ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Б.М. Беглов, Ш.С. Намазов, Б.С. Закиров, М.О. Жуманова, Н.Х. Усанбаев. Органик минеральные удобрения на основе бурых углей. – Ташкент, 2018 г. – 192 с.
2. «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси» тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.02.2017 йилдаги ПФ-4947 сонли Фармони. – Тошкент. 2017.

**РАЗРАБОТКА ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ
ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

*Арипова Барно(lobar01@rambler.ru), Мухамедбаева
Замира(mzamira1946@gmail.com), Юльчиева Сурайё(usb1704@mail.ru)*

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

Во всем мире ведутся исследования с целью выявления факторов, влияющих на коррозию оборудования и устройств химической промышленности, разработки эффективных мер борьбы с ними, разработки и совершенствования эффективных методов создания антикоррозионных композиционных материалов и покрытий на их основе с улучшенными адгезионно-прочностными свойствами.

В связи с этим, для замедления процесса коррозии с использованием покрытий на основе антикоррозионных композиционных материалов, повышения адгезионной прочности антикоррозионных ингибирующих материалов и покрытий на их основе, повышения уровня защиты, улучшения физико-механических и эксплуатационных свойств металлов особое внимание уделяется созданию сырьевых баз для химической промышленности, металлургии и для строительной индустрии.

В мировой практике по созданию и производству композиционных жидкостекольных материалов значительный вклад внесли следующие ученые: Maruyasi Nakakori, Sakamoto Vosihumi, D. Israel, Y. Teoreanu, Puri Annemarie, А. Содахина, Р. Мураяма, М. И. Субботкин, М. А. Матвеев, В. И. Корнеев, В. Т. Батраков, С. В. Рагозина, В. И. Бабушкин, И. В. Белицкий, Н. С. Домбровская, Ю. С. Курицина, В. М. Москвин, И. А. Писаренко, Р. К. Кордонская, Ю. И. Нянушкин, С. С. Негматов, А. Т. Джалилов, М. Ж. Жуманиязов, К. С. Негматова, Ф. Х. Таджиев, Т. А. Атакузиев, З. А. Мухамедбаева, Д. К. Адылов, М. Г. Бабаханова и многие другие. Исходя из анализа существующих работ, необходимо отметить, что на сегодняшний день существует проблема разработки антикоррозионных композиционных материалов и покрытий на их основе с высокими физико-механическими свойствами, повышающие работоспособность и долговечность оборудования химической промышленности, работающие в агрессивных средах. В связи с этим, проведение научных исследований по разработке недорогих и эффективных композиционных антикоррозионных материалов на основе органоминеральных ингредиентов из местного сырья и отходов производств для химической промышленности имеет большое научное и практическое значение. Целью исследования является разработка эффективных составов антикоррозионных композиционных материалов и технологии получения покрытий для защиты оборудования химической промышленности.

Улучшение качества кислотостойких жидкостекольных материалов добиваются за счет изменения вводимых компонентов: затворителя, наполнителя и отвердителя путем введения различных активных и инертных добавок, модифицирования жидкого стекла, оптимизацией режимов твердения, подбором составов для конкретных условий эксплуатации. В данной статье мы использовали: базальты, модифицированные дистиллерной жидкостью жидкое натриевое стекло, модифицированные природным волластонитом наполнители и на основе полученных результатов исследований сделали подбор составов кислотостойких композиций для условий работы оборудования. в агрессивной среде.

Таблица 1

Химический состав исходных материалов

№	Сырьевые материалы	Состав оксидов, масс., %										Σ
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	MnO	Na ₂ O	R ₂ O	SO ₃	П.п.п	
1.	Базальт	49,1	14,48	9,33	13,2	7,5	0,15	2,23	0,32	0,003	1,55	97,86
2.	Диабаз	58,28	18,27	7,39	5,32	4,70	0,001	1,74	0,10	0,05	3,51	99,17
3.	Волластонит	37,22	1,00	0,80	42,83	3,95	0,07	0,1	0,19	0,06	12,50	98,72
4.	Na ₂ SiF ₆	27,9	0,10	0,12	0,30	0,30	0,01	-	31,03	0,10	-	59,86
5.	Na ₂ O·SiO ₂	33,24						11,65				44,89

Для выявления кислотостойкости жидкостекольных композиций с использованием базальтовых наполнителей на основе жидкого стекла модифициро ванной дистиллерной жидкостью были приготовлены 4 состава:

1 состав : диабаз–наполнитель 63%, Na_2SiF_6 - ускоритель твердения. 4% ,жидкое стекло - 33мл.
2 состав: диабаз- наполнитель- 56%, Na_2SiF_6 - ускоритель твердения-4% , жидкое стекло - 35мл., волластонит – 11%.
3 состав: базальт-наполнитель- 63%, Na_2SiF_6 - ускоритель твердения 4% , жидкое стекло - 35мл. 4 состав: базальт- наполнитель- 56%, волластонит – 11%, Na_2SiF_6 - ускоритель твердения -4%, жидкое стекло - 29мл.

Цементирующей основой кислотоупорных композиций служит жидкое стекло, являющееся водным раствором щелочных силикатов. Значительный интерес представляют исследования по использованию в качестве интенсификатора твердения хлорсодержащие отходы производства соды, тем более, что эти отходы кроме хлорида кальция содержат значительное количество вторичного карбоната кальция, который по литературным данным, также оказывает влияние на процессы гидратации и твердения. В роли затворителя добавляли дистиллерную жидкость в количестве 25, 50% от объема жидкого стекла. Химический состав дистиллерной жидкости приведен в таблице 1. При использовании в роли наполнителя базальтовой муки и частичной замене жидкого стекла раствором дистиллерной жидкости в количестве 25% механическая прочность образцов отличалась высокими показателями. У оптимального 4-го состава получены соответственно следующие результаты: в воде -39,88 МПа; в 0,5 н-серной кислоте – 56,38 МПа; в 6,1 н- серной кислоте -83,71 МПа; в 0,5 н- соляной кислоте – 45,29 МПа и в 5,6 н – соляной кислоте -59,84 МПа. Полученные результаты говорят о положительном влиянии кальция и хлорсодержащих соединений на процессы твердения кислотоупорных вяжущих на основе жидкого стекла.

Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать вывод о возможности использования базальтовой муки в роли наполнителя для кислотоупорных цементов, а частичная замена жидкого стекла раствором дистиллерной жидкости – отхода Кунградского содового завода значительно увеличивает как механическую прочность образцов, так и химическую устойчивость в агрессивных средах.

Литература

1. Хабибулин, Ш.А. Использование жидкого стекла в качестве вяжущего материала при производстве строительных изделий / Ш.А. Хабибулин, В.А. Лотов ектурно-строительного университета. – 2013. – № 2 (39). – С. 276-284.
2. Оратовская А.А. Использование отходов производства кальцинированной соды для получения известьсодержащих вяжущих и строительных материалов на их основе / А.А. Оратовская, Д.А. Синицын, Л.Ш. Галеева, В.В. Бабков, А.А. Шатов // Строительные материалы. – 2012. – № 2. – С. 52-53.
3. Исмаатов Ё.Х., Арипова Б.Х., Мухамедбаева З.А. Использование отходов Кунградского содового завода при получении жидкостекольных композиций. //Труды Республиканской научно-практической конференции «Вопросы повышения экологической культуры среди молодежи». 2014. С.236

НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ФАРФОРА

Алимджанова Джнон Исматовна

alimdjanova1948@gmail.com

Ташкентский химико-технологический институт, кафедра “Технология силикатных материалов, редких и благородных металлов”, Узбекистан

Декорирование изделий керамическими красками является самой трудоемкой и ответственной задачей в технологии изготовления фарфоровых изделий хозяйственного и художественно-декоративного назначения. Практически вся фарфоровая продукция украшается керамическими красками. Красящими компонентами в них являются пигменты, которые представляют собой минеральные красители в виде твердых растворов или химических соединений, где носителями цвета служат оксиды различных металлов и металлоидов.

С целью расширения палитры и оптимизации состава керамических красок нами были исследованы возможности синтеза никельсодержащих пигментов для фарфоро-фаянсовой промышленности. Данная задача решалась путём использования основных принципов изовалентного замещения атомов в структуре виллемита [1-2]. Виллемит $2\text{ZnO}\cdot\text{SiO}_2$ относится к силикатам, кристаллическая структура которого представлена изолированными группами $[\text{SiO}_4]^{2-}$. Каждый ион кислорода независимых групп принимает активное участие в образовании двух соседних тетраэдров, расположенных вокруг иона цинка. Каждый ион кремния также, как и каждый ион цинка, окружен четырьмя ионами кислорода. Ионы цинка находятся в октаэдрической координации.

Твердофазный синтез пигмента осуществлялся при 1250°C по стандартной керамической технологии из металлических оксидов, где хромофорным компонентом являлся оксид никеля, а потенциальным источником SiO_2 был природный кварцевый песок Джеройского месторождения. В таблице 1 приводится химический состав кварцевого песка Джеройского месторождения. Большое содержание основного оксида (SiO_2 - 94,8 %) дает возможность применить его взамен SiO_2 в составах масс для синтеза пигментов.

Таблица 1.

Химический состав Джеройского кварцевого песка

Материал	Содержание оксидов , масс %								
	SiO_2	Al_2O_3	CaO	MgO	Fe_2O_3	Na_2O	K_2O	TiO_2	п.п.п.
Джеройский кварцевый песок	94.8	3.68	0,267	0,097	0,078	0,001	1,00	0,0377	2,77

Изучение физико-химических свойств полученных пигментов проводилось с помощью химического (Спектрометр NEX CG компании Rigaku), рентгенофазового (Дифрактометр XRD-7000 фирмы Shimadzu) и ИК-спектроскопического (Спектрофотометр UR-20) методов анализа и определения цветовых характеристик (Спектрофотометр UV-2600 фирмы Shimadzu).

Для выполнения поставленных целей были изучены возможности получения пигментов со структурой виллемита на основе красящего компонента NiO. Соединения никеля широко используют в качестве хромофоров при изготовлении керамических пигментов[2]. Степень окисления никеля составляет +2, а его координационные числа равны 4 и 6, пространственная конфигурация комплексов представлена тетраэдром и октаэдром Оксид никеля относится к высокотемпературным оксидам и пигменты полученные на его основе могут быть использованы в качестве подглазурных и надглазурных керамических красок для декорирования фарфоровых изделий.

Для проведения исследований нами был произведен расчет составов с общей формулой $\text{Zn}_{2-x}\text{Ni}_x\text{Si}_1\text{O}_8$ с частичной и полной заменой Zn^{2+} на Ni^{2+} . В таблице 1 приведены составы проектируемых масс.

Таблица 1.

Опытные составы никельсодержащих пигментов на основе виллемита

№ Сост.	Формула	ZnO	NiO	SiO ₂	цвет
1.	Zn _{2,0} Si _{1,0} O ₄	73,06	-	26,93	голубовато-белый
2.	Zn _{1,5} Ni _{0,5} Si _{1,0} O ₄	55,63	17,02	27,34	голубовато-бирюзовый
3.	Zn _{1,0} Ni _{1,0} Si _{1,0} O ₄	37,66	34,57	27,76	бирюзовый
4.	Zn _{0,5} Ni _{1,5} Si _{1,0} O ₄	19,12	52,67	28,20	зелёный
5.	Zn _{0,25} Ni _{1,75} Si _{1,0} O ₄	9,64	61,93	28,42	зеленый
6.	Ni _{2,0} Si _{1,0} O ₄	-	71,34	28,65	ярко-зелёный

Частичная замена в виллемите ZnO на NiO приводит к образованию пигментов от бирюзовых до ярко-зеленых тонов. Если при замене Zn²⁺ на Ni²⁺ в количестве 1 моль.образуется пигмент бирюзового цвета, то с повышением степени замещения цвет меняется в сторону зеленых оттенков. Наиболее яркий и насыщенный зеленый цвет появляется при полной замене Zn²⁺ на Ni²⁺ (состав Ni_{2,0}Si_{1,0}O₄). На спектре отражения пигмента данного состава максимум полосы поглощения лежит преимущественно в области зеленых цветов.

а

б

Рис.1. Синтезированные никельсодержащие керамические пигменты составов: **а-** Zn_{0,5}Ni_{1,5}Si_{1,0}O₄ и **б-** Ni_{2,0}Si_{1,0}O₄O .

На рентгенограмме при этом кроме рефлексов исходных компонентов, также появляются слабо выраженные дифракционные максимумы, отражающие Ni₂SiO₄.

Показатели плотности (3,80 г/см³) и химической устойчивости (в 4% растворе CH₃COOH- 99,21 и в 4% растворе Na₂CO₃-98,34%,соответственно) пигмента состава Ni_{2,0}Si_{1,0}O₄, полученного на основе природного кварцевого песка достаточно высока. Высокая термическая и химическая устойчивость, стабильность и яркость окраски полученных пигментов, по-видимому, связаны с минерализующим влиянием щелочных компонентов, имеющих в составе природного кварцевого песка..

Литература

- 1.Масленникова Г.Н., Пиц И.В. Керамические пигменты. М:РИФ Стройматериалы. 2009.-240 с.
- 2.Емельянов А. Н. Керамический пигмент из побочного продукта производства никеля. //М. : Ж.Стекло и керамика, 2000.№11.С.25-29.

ТРИЦИКЛИК ХИНАЗОЛИН АЛКАЛОИДЛАРИ ҚАТОРИДА АРИЛИДЕН
ҲОСИЛАЛАРНИНГ МУҚОБИЛ СИНТЕЗИ

¹Маҳмадийёрова Чаросхон Эркиновна, ²Ибодова Нафосатхон Хамидулло қизи

¹ Қарши давлат университети. Кафедра "Органик кимё", Ўзбекистон Республикаси. E-mail: mahmadiyorovacharos@gmail.com

² Қарши давлат университети. Кафедра "Органик кимё", Ўзбекистон Республикаси. E-mail: ibodovanafosat74@gmail.com

Ҳозирги вақтда, дунё тиббиёт амалиётида синтетик – гетероциклик бирикмалар асосида яратилаётган дори воситалари йил сайин кўпайиб бормоқда. Хусусан, мазкур синф бирикмалари асосида яратилган препаратлар вирусларга, микробларга, шамоллашга шунингдек, саратонга қарши кенг ишлатилмоқда. Маълумки, таркибида илиден-қолдиги сақлаган гетероциклик бирикмалар ҳам назарий ҳам амалий аҳамиятга эга эканлиги сабабли уларни муқобил синтез усулларини яратиш бўйича кенг ишлар олиб борилмоқда. Бунга сабаб, мазкур синф бирикмаларининг потенциал реакцион қобилиятга эга бўлган қўшбоғ сақлаганлиги, ҳамда улар орасида бактерицид ва цитотоксик хоссали моддаларнинг борлигидир. Шунинг учун, арилиден ҳосилаларнинг осон ва қулай синтез усулларини излаш жуда қизиқарли ва муҳимдир.

Бу тадқиқотларни олиб бориш учун, турли тузилишли трициклик хиназолонлар: дезоксивазицинон (1), макиназолинон (2) танлаб олинди, электрофил реагентлар сифатида 3,4-диметоксибензальдегид ва фурфурол, катализаторлар сифатида триэтиламин (ТЭА) ва натрий гидроксид (NaOH), эритувчи сифатида эса абсолют этанол ишлатилди. Дезоксивазицинон (1) ва макиназолиноннинг (2) альдегидлар билан конденсация реакциялари реагентларнинг – 1(ёки 2):альдегид:ТЭА (ёки NaOH) – 1:1:1 нисбатларида, хона ҳароратида 24 соат аралаштириш билан олиб борилди ва тегишли арилиден маҳсулотлар (3-6) синтез қилинди. Тадқиқотлар шунини кўрсатадики, реакциялар асосли (ТЭА) ва ишқорий (NaOH) шароитларда олиб борилганда маҳсулотларнинг (3-6) унуми бир-биридан сезиларли фарқ қилиши кузатилди (1-жадвал).. Бу ҳолатни триэтиламиннинг кучсиз асос эканлиги туфайли депротонланиш қийин кетиши ва карбанионнинг ҳосил бўлиши секинлашиши билан тушунтириш мумкин. Шунингдек, ушбу полиметиленхиназолонлар қаторида турли шароитларда: катализаторлар (триэтиламин, натрий гидроксид, сирка кислота) иштирокида, ҳарорат ва вақтда олиб борилган дейтеро-алмашиши тадқиқотлари ҳам тўлиқ тасдиқлайди [1,2].

Таъкидлаш керакки, реакциялар асосли ва ишқорий шароитларда олиб борилганда арилиден-маҳсулотларнинг ҳосил бўлиши, адабиётларда [3] келтирилган, кислотали муҳитда олиб борилган усулларга нисбатан самарали муқобил синтез усули бўлиб хизмат қилиши мумкин. Тадқиқотларда арзон катализатор (NaOH) ва эритувчи (этанол) қўлланилиши усулнинг истиқболли эканлигини билдиради [4,5]. Олинган бирикмаларнинг тузилиши физик-тадқиқот усуллари ёрдамида тўлиқ исботланди. Уларнинг ИҚ-спектрларида $\nu_{C=O}$ гуруҳнинг валент тебранишлари 1640-1720 cm^{-1} да, ν_{C-N} - 1541-1556 cm^{-1} да, ν_{C-NO_2} -1510 cm^{-1} да, ν_{C-Br} -618 cm^{-1} да намоён бўлади.

i) **1 (2)**:3,4-(OCH₃)₂-C₆H₃-CHO: ТЭА (NaOH) - 1:1:1, EtOH, 20-25°C, 24 с.
ii) **1 (2)**: фурфурол: ТЭА (NaOH) - 1:1:1, EtOH, 20-25°C, 24 с.

1-Жадвал

Синтез қилинган бирикмаларнинг унуми ва баъзи физик-кимёвий катталиклари

№	Дастанлабки модда	Альдегид	Каталлизатор	Маҳсулот	*R _f	Унум, %
1	1	3,4-диметокси-бензальдегид	ТЭА	3	0.70	38
			NaOH			62
2	1	фурфурол	ТЭА	4	0.74	36
			NaOH			66
3	2	3,4-диметокси-бензальдегид	ТЭА	5	0.75	35
			NaOH			74
4	2	фурфурол	ТЭА	6	0.76	40
			NaOH			85

*Система: бензол:метанол=5:1.

2-Жадвал

Синтез қилинган ҳосилаларнинг (3-6) ЯМР¹H-спектрлари натижалари

Бирикма	Спектр натижалари
3	ЯМР ¹ H-спектр, δ, м.у. (J, Гц): 8.05 (1H, д, J=8.0, H-8), 7.70 (1H, т.д, J=8.3, H-7), 7.63 (1H, с, H-2'), 7.60 (1H, д, J=8.3, H-6'), 7.33 (1H, т, J=7.3, H-6), 7.20 (1H, кенг с, CHAr), 7.19 (1H, д, J=7.3, H-5'), 7.00 (1H, д, J=7.8, H-5), 4.11 (2H, т, J=6.8, 1-CH ₂), 3.55 (6H, д, (OCH ₃) ₂), 3.24 (2H, кенг т, J=7.8, 2-CH ₂).
4	ЯМР ¹ H-спектр, δ, м.у. (J, Гц): 8.06 (1H, д.д, J=1.4, J=7.8, H-8), 7.71 (1H, т.д, J=1.4, J=7.1, H-7), 7.60 (1H, д, J=8.2, H-5), 7.49 (1H, т, J=5.7, H-6), 7.40 (1H, кенг с, CH-фурил), 7.38 (1H, д, J=1.2, H-4'), 6.80 (1H, д, J=3.5, H-2'), 6.60 (1H, д.д, J=1.6, J=3.3, H-3'), 4.2 (2H, т, J=7.1, 1-CH ₂), 3.2 (2H, т, J=6.8, 2-CH ₂).
5	ЯМР ¹ H-спектр, δ, м.у. (J, Гц): 8.0 (1H, д, J=7.0, H-1), 7.63 (1H, т, J=8.4, H-2), 7.46 (1H, с, CHAr), 7.36-7.41 (2H, м, H-3,4), 6.96 (1H, д.д, J=8.4, J=1.7, H-6'), 6.81 (1H, д, J=1.7, H-2'), 6.71 (1H, д, J=8.4, H-5'), 3.92 (2H, т, J=5.6, 9-CH ₂), 3.58 (6H, д, 2(OCH ₃)), 2.75 (2H, т, J=5.2, 7-CH ₂), 1.86 (2H, м, 8-CH ₂).
6	ЯМР ¹ H-спектр, δ, м.у. (J, Гц): 7.98 (1H, д.д, J=8.1, J=1.2, H-1), 7.61 (1H, т.д, J=7.2, J=1.2, H-3), 7.32-7.39 (4H, м, CHHet, 2,4,5'), 6.71 (1H, д, J=3.9, H-3'), 6.30 (1H, д.д, J=3.9, H-4'), 3.94 (2H, т, J=7.2, 9-CH ₂), 2.79 (2H, т, J=6.6, 7-CH ₂), 1.83 (2H, м, 8-CH ₂).

Олинган, дезоксивазицинон қатори арилиден ҳосилаларининг (3, 4,) ¹H ЯМР-спектрларида 2-ҳолатдаги метилен гуруҳи протонлари 3.20-3.24 м.у. да (2H, триплет) кимёвий силжишга (КС), 1-ҳолатдаги протонлар эса 4.11-4.26 м.у. да (2H, триплет), (3) метокси гуруҳлари ОСН₃ мос ҳолда 3.55, 3.64 ва 3.61 м.у. ларда (3H, синглет), ароматик протонлар эса 6.36- 8.83 м.у. ларда намоён бўлади (2-жадвал). Айтиш мумкинки, 1- ва 2-метилен гуруҳлари протонларининг триплет ҳолида намоён бўлиши конденсация маҳсулотлари сифатида 3, 4 - моддаларнинг ҳосил бўлганлигини, яъни реакциянинг триметилен занжирининг 3-ҳолатига кетганлигини тасдиқлайди.

Шундай қилиб, терапевтик тиббиётда янги дори воситаларини кашф этиш ва соҳани ривожлантиришда хиназолин ҳосилалари жуда муҳим билдинг-блоклар бўлиб хизмат қилиши мумкин, табиий трициклик хиназолин алкалоидлари ва уларнинг бициклик синтетик аналогларининг ҳозирги ҳолати назарий жиҳатдан (селектив синтез усулларини яратиш ва бирикмаларнинг мақсадли модификациясини амалга ошириш) ва керакли хусусиятларга эга биологик фаол моддаларни излашда ҳам истикболли йўналиш ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан маълум функционал (амино, гидроксил, карбонил, карбоксил, галоген, альдегид) гуруҳларининг киритилиши яна битта реакцион марказни яратишга ёрдам беради, бу эса кўшимча трансформацияларни амалга ошириш имконини беради. Шунинг учун, турли хил потенциал биологик фаол бирикмаларни синтез қилиш усуллари ишлаб чиқиш ҳаётий муҳим фармакологик фаолликларга (саратон, вирус, диабет ва юрак қон-томир касалликларига қарши) эга дори воситаларини аниқлаш учун кенг имкониятларни яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Shakhidoyatov Kh.M., Levkovich M.G., Elmuradov B.Zh., Abdullaev N.D., Reactivity and H–D exchange rate of the α -methylene of deoxyvasicinone and its homologs // *Chem. Nat. Compd.* – Springer, USA. 2014.–V.50. -№6. –P.1060–1065.
2. Levkovich M.G., Elmuradov B.Zh., Shakhidoyatov Kh.M., Abdullaev N.D. Deuterium exchange of the α -methylene group protons in the quinazolones. III. Environment influence on the exchange rate // *Journal of Basic and Applied Research.* -JBAAR, Jordan. 2016. -V.2. -№2. –P.202-204.
3. Абдуразақов А.Ш. 6-Алмашган-2,3-полиметилен-3,4-дигидрохиназо-лин-4-онларнинг альдегидлар билан ўзаро таъсирлашиши. Кимё фан.номз. ... дис. – Тошкент: ЎзМУ. 2011. –120 б.
4. Маҳмадиёрова Ч.Э. Алмашинган дезоксипеганинлар ва уларнинг кислородли аналоглари синтези ҳамда реакциялари. Кимё фан. фалсафа. док... дис. – Тошкент: ЎзР ФА ЎМКИ. 2021. –123 б.
5. Tojiboev A.G., Elmuradov B.Zh., Mouhib H., Turgunov K. K., Abdurazakov A. Sh., Makhmadiyarova Ch.E., Tashkhodjaev B. and Mirzaev S.Z. Structural insight from intermolecular interaction and energy framework analysis of 2-substituted 6,7,8,9-tetrahydro-11H-pyrido[2,1-b]quinazolin-11-ones, *Acta Cryst.* 2021. -B77.- P.416–426.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НИТРАТА КАЛИЯ И

СУЛЬФАТА МЕДИ В РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРАХ

¹Шамишова Аишолпан Тажсетдиновна, ²Махкамова Дилноза Неъматжон кизи,
³Исакова Ойгул Мадаминжоновна, ⁴Эргашева Зиёда Шухратжоновна, ⁵Мамаюнусова
Манзура Фиёсиддиновна

¹Асистент Термезского филиала Ташкентского государственного аграрного
университета

²докторант Наманганского инженерно-технологического института

³докторант Наманганского инженерно-технологического института

⁴преподаватель Наманганского инженерно-строительного института

⁵преподаватель Наманганского инженерно-строительного института

АННОТАЦИЯ

С целью физико-химического обоснования возможности введения сульфата меди в состав нитрата калия изучено взаимодействие нитрата калия и сульфата меди методом изомолярных серий с использованием 0,01 М растворов.

Ключевые слова: Микроэлемент, нитрат калия, сульфат меди, плотность, показатель преломления, вязкость, температура кристаллизации, удобрения.

При введении микроэлементов в состав НРК - удобрений могут протекать процессы, приводящие к образованию различных соединений, что может вызывать потери усвояемых форм питательных элементов[1-3].

С целью физико-химического обоснования возможности введения сульфата меди в состав нитрата калия изучено взаимодействие нитрата калия и сульфата меди методом изомолярных серий с использованием 0,01 М растворов. Для установления возможного протекания реакции в системе $KNO_3 - CuSO_4 - H_2O$ определены изменения характеристик вязкости, pH, показателя преломления света и температуры кристаллизации смеси различных соотношений 0,01 М растворов нитрата калия и сульфата меди. Полученные результаты приведены на рисунке.

Анализ полученных данных соотношению компонентов-pH 0,01 М растворов показывает что, с увеличением доли 0,01 М раствора нитрата калия с 3 мл до 30 мл и снижением содержание 0,01 М раствора сульфата меди с 30 мл до 0 значение pH повышаются с 4,11 до 4,85. До соотношения 15:15 pH смесей повышаются по кривой, а далее с увеличением содержания в смеси нитрата калия изменения pH имеют прямолинейных характер.

Перегиб при соотношении компонентов 1:1 указывает на изменение в составе смеси.

В условиях повышения содержания нитрата калия и снижения доли сульфата меди в смеси 0,01 М растворов показатель преломления света повышается с 1,33201 до 1,33240 и существенно снижается до 1,33191, имея максимальное значение при соотношении компонентов в смеси 1:1, что подтверждает полученные данные изменения pH, указывающие на изменения состава смеси при соотношении нитрата калия к сульфату меди

1:1.

Рис.1. Изменения pH (1), показателя преломления (2), плотности (3), вязкости (4) и температуры кристаллизации (5) растворов от состава компонентов в системе $CuSO_4 - KNO_3 - H_2O$

Из рисунка видно, что изменение плотности смеси 0,01 М растворов увеличивается пропорционально увеличению содержания в смеси нитрата калия до соотношения компонентов 1:1, имея прямолинейный характер и заметно снижаются при дальнейшем повышении доли нитрата калия. Зависимость изменение плотности от соотношения $KNO_3 - CuSO_4$ в 0,01 М растворах имеет перелом при соотношении компонентов 1:1. При этом значения плотности повышаются с $0,98403 \text{ г/см}^3$ до $0,98426 \text{ г/см}^3$ и снижаются до $0,98225 \text{ г/см}^3$. Это является еще одним подтверждением о изменении состава растворов в 0,01 М растворах калия и сульфата меди.

Вязкость с увеличением содержание в смеси 0,01М растворов содержания нитрата калия и снижение сульфата меди прямолинейно снижается с $0,9010 \text{ мм}^2/\text{с}$ до $0,8928 \text{ мм}^2/\text{с}$ и также возрастает до $0,8985 \text{ мм}^2/\text{с}$, имея перелом при соотношении компонентов 1:1.

Температура кристаллизации имеет аналогичный характер изменению pH.

Таким образом, проведенные исследования указывают на изменение состава растворов в 0,01 М растворах нитрата калия и сульфата меди при их соотношении равном 1:1 и, что в разбавленных растворах возможно протекание обменной реакции с образование сульфата калия и нитрата меди.

Литература:

1. Mirzakulov X.Ch., Shamshidinov I.T., To‘rayev Z. Murakkab o‘g‘itlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari., Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma – T.: Tafakkur Bo‘stoni, 2013y.- B.241-245.
2. Тураев З., Шамшидинов И. Т., Усманов И. И., Исакова О. М., Арипова К.О. Изучение нитратно-фосфатных растворов, содержащие микроэлементы. // Life Sciences and Agriculture. Электронный научнопрактический журнал. – № 2. – 2020. – С. 9-13.
3. Исакова О.М., Тураев З. Использование отработанных катализаторов и промпродуктов в производстве микроудобрений// Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022.

12(105).URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14728>

КАРБАМИД ВА РУХ НИТРАТИНИНГ КООРДИНАЦИОН БИРИКМАСИНИ ИҚ-
СПЕКТРОСКОПИК ТАҲЛИЛИ

¹Л.А.Шарипова, ¹Ф.Қ.Маматова, ²М.Р.Ибрагимова.

¹Жиззах политехника институти

E-mail: sharipovalobar82@gmail.com

²Умумий ва ноорганик кимё институти

E-mail: mavluda@gmail.com

Аннотация: Рух нитратининг карбамид билан комплекс бирикмаси синтез қилинган. Механокимёвий усулнинг афзалликлари, синтезнинг оптимал шароити келтирилган. ИҚ-спектроскопик таҳлилида лигандлар ва улар асосида ҳосил бўлган комплекс бирикманинг боғ табиати, марказий атом қуриови, полиедри, валент ва деформацион тебранишлардаги силжишлар ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: лиганд, комплекс бирикма, ИҚ-спектроскопия, валент ва деформацион тебранишлар, полиэдр, механокимёвий синтез.

Бугунги кунда фан техника тараққий этиб, аҳоли сони дунё миқёсида ортиб бораркан, инсонларни сув, тоза ҳаво, ер ресурслари, озик-овқатга бўлган талаблари тобора ортиб бормоқда. Бугунги кунда экологик тоза, табиий ва хавфсиз маҳсулотларга талаб кўпайган. Экологик тоза маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳар бир соҳада, жумладан кимё соҳасида ҳам мавжуд. Кимёвий бирикмалар ва уларнинг асосидаги материаллар синтезининг янги экологик тоза методларини излаш замонавий кимёнинг долзарб масалаларидан биридир. Бундай методлардан бири механокимёвий усул бўлиб, турли эритувчиларни синтез босқичида ҳам, асосий маҳсулотни ажратиб олиш ҳолатларида ҳам талаб қилмайди. Синтез жараёнида қаттиқ моддани пластик деформациялаш натижасида унинг шакли ва ўлчами ўзгаради ҳамда унинг физик-кимёвий хоссалари ўзгаришига сабаб бўлади [1].

Реакция ўтказишни учун биз механокимёвий реакцияни шарли тегирмонда 0,5; 0,75 соат давомида 1- ва 2-ишчи қисм (диаметри 20 мм бўлган шар) дан фойдаланилди. Ишчи қисм массаси 67 грамм. Рух нитратининг лигандлар билан комплекс бирикмасини синтезида рух нитрати ва лиганд 1:1 эквимоляр нисбатларда $(\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} : \text{L}^3)$ аралаштирилди. Комплекс бирикмани синтез қилиш учун 0,003 мол рух нитрат, 0,003 мол карбамид (L^3) билан шарли тегирмонда 30 минут давомида интенсив аралаштириш йўли билан олиб борилди. Рух нитратининг аралаш лигандли комплекс бирикмаси синтезида дастлаб аралаштириш бошланиши билан моддалар бир хил гомоген ҳолатга келади (суяқ ҳолатга), яъни кристаллизация сув молекулалари ажралиб чиқиб кетиб ўрнига лиганд молекулалари координацияланди. Аралаштириш давомида 7-9 циклга келиб йелимсимон ҳолатга ўтади. Аралаштириш давом еттирилганда 15-17 циклларда куруқ кукун ҳолига келди [2].

Синтез қилинган комплекс бирикмадаги металл миқдори novAA 300 маркали Analitik Jena AG фирмаси (Германия) атом-абсорбцион спектрофотометрида [3], элементлар миқдори EuroEA3000 CHNS-O Analyzer (Eurovector S.p.A., Milano, Italy) элемент анализаторда қайд қилинди [4].

Дастлабки компонентлар билан комплекс спектридаги фарқлар асосида янги таъсирлашув ҳамда янги боғлар ҳақида хулоса чиқариш имкони мавжудлиги сабабли олинган комплексларнинг тузилишини таҳлил қилишда ИҚ-спектроскопия усули маълумотларидан фойдаланилади. ИҚ спектрлар ютилиш соҳалари “SHIMADZU” фирмасининг IR Traser-100 ($500-4000 \text{ см}^{-1}$) спектрометрида қайд қилинди [5].

Синтез қилинган янги комплекс бирикманинг элемент таҳлили амалга оширилди (1-жадвал).

*Синтез қилинган рух нитратининг координацион бирикмасининг элемент таҳлили
натижаси*

№	Бирикма	Zn,%		N,%		C,%		H,%		Брутто- формула
		Топ.	Ҳис.	Топ.	Ҳис.	Топ.	Ҳис.	Топ.	Ҳис.	
1	[ZnL ³ ₂ (NO ₃) ₂]·2H ₂ O	18,72	18,84	24,23	24,35	7,04	6,96	3,54	3,48	ZnC ₂ H ₁₂ O ₁₀ N ₆

[ZnL³₂(NO₃)₂]·H₂O комплекс бирикманинг ИҚ спектрида карбамид молекуласи C=O боғининг юқори интенсивликдаги валент тебраниш частотаси 1682 см⁻¹ дан 1665 см⁻¹ қуйи частотали соҳага силжиган. Карбамид молекуласидаги C–N боғи валент тебраниш частотаси эса 1450 см⁻¹ дан 1487 см⁻¹ га юқори соҳада кузатилади. Демак, карбамид молекуласи СО боғининг кислород атоми билан координацияланди. Комплекс бирикма ИҚ спектрида 533 см⁻¹ да янги Zn-L боғига хос тебраниш чизиғи қайд этилди. 1317 см⁻¹ соҳада ν_{as}(NO₃) нитрат ионининг интенсив ва 1047 см⁻¹ да ν_s(NO₃) кам интенсив полосалари мавжуд. ν(NH₂) гуруҳининг ассиметрик ва симметрик полосалари мос равишда 3344 ва 3238 см⁻¹ да кузатилади. 3439 см⁻¹ соҳадаги ютилиш чизиқлари кристаллизация сув молекулаларининг валент тебранишига характерлидир (1-расм).

1-расм. [ZnL³₂(NO₃)₂]·H₂O комплекс бирикмасининг ИҚ-спектри

Адабиётлар

1. Ломовский О.И. Прикладная механохимия: фармацевтика и медицинская промышленность //Обработка дисперсных материалов и сред: межд. периодический сб. научн. трудов. Вып. 11. Одесса, 2001. С.81-100.
2. Шарипова Л.А. Рух нитратининг лигандлар билан бир турли ва аралаш лигандли координацион бирикмаларининг синтези, тузилиши ва хоссалари: Дис... к.ф.ф.д., (PhD). - Бухоро, 2022.- 120с.
3. Charlot G. Methods of analytical chemistry. Quantitative analysis of inorganic compounds. -M.: Publishing house "Chemistry". 1965. –P. 975.
4. Vazhenova L.N. Quantitative elemental analysis of organic compounds. - Yekaterinburg: 2008. – P. 356.
5. Nakamoto K. IR and Raman spectra of inorganic and coordination compounds. - Moscow: Mir, 1991.- P. 536.

ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СЕРНОГО БЕТОНА С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ

Хайитова Жавхар Мураталиевна

Доцент кафедры органической химии Термезского государственного университета,

Республика Узбекистан, г. Термез, e-mail: xayitovajavhar@gmail.com

Чориева Наргиза Бобохон кизи

магистрант, химического факультета ТерДУ

Нефтеобработывающая промышленность развивается, тем самым экологические стандарты к готовым продуктам ужесточаются. В Узбекистане в последнее время выросло доля перерабатывающей промышленности нефти что привело к переизбытку серы в стране. Скопления нефти на неподходящих для того местах очень серьезно загрязняют окружающую среду. В этих условиях вопрос поиска технологий, позволяющих сократить количество отходов производства и потребления, снизить их негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, встает наиболее остро и является глобальной проблемой. Поэтому в настоящее время актуальны те технологии переработки отходов, которые предусматривают утилизацию и максимальное вовлечение в хозяйственный оборот продуктов их переработки и вторичного сырья, отсортированного из отходов.

Серные растворы готовили путем смешивания расплавленной модифицированной серы и нагретых минеральных наполнителей. Полимерная модифицированная сера был приготовлен из элементарной серы и из пиролизного дистиллята: смешанной смеси, в взвешенной пропорции 1:1. Определенное количество серы, помещенное в цилиндрическую трубку с внутренним диаметром 2 см, расплавляли в глицериновой бане, нагревали до 140 °С и интенсивно перемешивали с помощью механической мешалки. При этой температуре модифицирующий реагент (пиролизный дистиллят) добавляли к расплавленной сере примерно 2, 4, 6 или 8% от массы серы. После завершения добавления модификаторов полученный расплав ПМС перемешивали при температуре 135–140 °С еще 20–30 мин. Композит с золошлаковыми отходами получали путем дополнительного добавления сухих золошлаковых отходов к расплавленному ПМС в виде порошка с размером гранул менее 0,5 мм. Конечное содержание золошлаковых отходов составило 25 или 50% от массы композита соответственно. Непрерывная гомогенизация проводилась путем перемешивания с добавлением золошлаковых отходов и длилась примерно 10–20 мин. ПМС на основе пиролизного дистиллята при добавлении отходов (при 135–140 °С) наблюдалось образование гелеобразной (слегка резиноподобной) консистенции. Это препятствовало равномерному распределению золошлаковых отходов по всему объему приготовленных образцов. Минеральные агрегаты в составе серного раствора включают мелкий наполнитель и золоунос Ангренского ТЭС. Мелкий наполнитель включает песок и другие материалы минерального состава, имеющие размер частиц от около 130 мкм до около 5,15 мм. Золоуносные фракции - это материалы минерального состава с размером частиц менее около 150 мкм.

Доля минеральных агрегатов в серном растворе в данной статье включает 58% мелкого наполнителя (песок) и 10% золоунос.

Таблица 1

Прочность на растяжение и изгиб серного раствора, приготовленного при 140 и 160 °С от времени (3 часа).

Масса песка, %	Модифицированная сера, %	Мелкий наполнитель, % (золоунос)	Прочность на растяжение (кг/см ²)	Прочность на изгиб (кг/см ²)
54	36	10	97	117

Элементарная сера взаимодействуют с органическими непредельными соединениями, который держится пиролизный дистиллят при температурном интервале от 90 до 180 °С с

образованием олигосульфидных и полиосульфидных продуктов. Увеличивая температуру с 90 °С, кольца S₈ распадается на реактивные бирадикалы медленно и постепенно. Если не отсутствует пиролизный дистиллят, эти достигают достаточной концентрации при температуре около 160 °С, чтобы постепенно самопроизвольно полимеризоваться в цепи μ-серы. Госсиполовая смола природного происхождения, состоящий из жирных кислот, содержащей конъюгированных ненасыщенных двойных связи на цепь жирной кислоты, является очень привлекательной альтернативой для этой цели. Этот натуральный продукт, получаемый из хлопкового масла, свободно доступный по относительно низкой цене и самый распространенный продукт в масложировых комбинатах. Хорошо известно, что такие продукты с сопряженными ненасыщенными связями в цепях жирных кислот легко подвергаются автоокислению кислородом воздуха, при этом окислительное сшивание этих двойных связей проходит через свободнорадикальную полимеризацию, образуя разнонаправленную полимерную сеть.

Добавление наполнителя увеличивает вязкость из-за достаточного количества матрицы относительно количества серы для получения обрабатываемой смеси и уменьшает пустое пространство в ступке. Функция наполнителя состоит в том, чтобы стабилизировать раствор серы и уменьшить количество необходимой модифицированной серы. Серновый раствор состоит из трех части: смесь который модифицированный с органическими модификаторами, наполнители и добавки.

Добавка из золоуноса и кремнеземной муки производят более жесткую смесь, которая полезна при укладке серного раствора на склоне. Прочность на разрыв и прочность на изгиб серных растворов, приготовленных путем смешивания 58% песка, 10 % золоуноса и 32% модифицированной серы, составляют > 97 и 117 кг/см² соответственно.

Эффективность стабилизации промышленных отходов с применением полимерной серы

Таблица 2

Название отходов	Обозначение	Содержание, mg/kg	Содержание после стабилизации, mg/g	Эффективность, %
Золоунос Ангреской ТЭС	As	0,09	0,020	86
	Cr	13,989	1,160	90
	Pb	30,1626	0,190	99
	Sb	0,4000	0,040	90
	Se	0,2107	0,010	97
	хлориды	58 956,08	15 580,00	76
	сульфаты	14 569,74	4389,00	73
Отходы процессов десульфирования газа	Zn	26	0,41	97
	Mn	1,4	0,003	100
	Pb	3,7	<0,037	99
	Ca	5,1	1,93	44

Учитывая присутствие металла и его оксидов в золе ИЭС, влияние радионуклидов в модифицированной сере на экологическую среду было проанализировано с помощью гамма-спектрометра. Соответственно условия испытаний: Т-220 С, влажность -63%, яркость 300 люкс, удельная активность ВК / кг.

Гамма спектрометрический анализ радионуклеидов серного бетона.

Продукция	Образцы	Ra-226	Th-232	K-40	Aeff.	Aeff.n
-----------	---------	--------	--------	------	-------	--------

Модифицированной серный бетон	1	24,8	37,8	432	111	163
	2	21,7	41,4	428	112	163
	3	24,4	35,9	368	103	155
	4	25,4	33,7	402	104	157
	5	25,4	38,1	466	114	166
	уртача	24,14	37,38	419,2	Aeff m n=108,8bk/kg	Aeff n=160,8bk/kg

Может использоваться в строительстве, если San Pin меньше <350 Бк / кг согласно 0193-06. При анализе серобетона содержание радионуклидов в нем составило 160,8 Вк. [127. С.107-110]

Заключение. В данном исследовании изготовленный серно-полимерный раствор позволил сделать следующие выводы:

Первоначально существует линейная зависимость между временем и прочностью на сжатие.

Высокая прочность на сжатие серных растворов может быть достигнута путем изменения пропорции смеси и использования подходящего распределения зерна с небольшим пустыми хрупким пространством. Целью данной работы является утилизация отходов серосодержащих продуктов, путем его переработки в серные вяжущие на основе которых можно будет получать различные строительные изделия и конструкции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хайитова Ж.М., Бекназаров Х.С., Тураев Х.Х. Модификация серы с промышленными отходами для получения серного бетона // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 1(82). –С. 94-97. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11204> (02.00.00 №1)

2. Хайитова Ж.М., Тураев Х.Х., Бекназаров Х.С. Исследование влияния золошлаковых отходов ТЭС комплексной модифицирующей добавки ДАФК на свойства серобетона // O`zbekiston kimyo jurnali, -Ташкент,-2021, №3,-С.39-44

3. Жавхар Хайитова, Хасан Бекназаров, Хайит Тураев, Абдулахат Джалилов. Оценка свойств модифицированного серобетона для использования в промышленном строительстве // Химия и химическая технология, Ташкент, 2021, №3, с 22-27.

4. Мирзакулов Х.Ч. Кодиров О.Ш. Бердиев Х.У. Шарипова В.В. Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производства // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Кодиров О.Ш. [и др.]. 2018. № 9 (54). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6383>

(ZnO)_n (n=10÷30) NANOKLASTERLARINI STRUKTURAVIY VA ELEKTRON XOSSALARINI KVANT KIMYOVIY USULLARDA O‘RGANISH

Usmonova H., Nazarova S., Uzokov J.R.

SH. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand

E-mail: hilolausmonova82@gmail.com

So‘ngi o‘n yillikda metall oksidli klasterlar va u asosida tayyorlanadigan nanomateriallarning qo‘llanilish sohalari sezilarli darajada ortdi. Bu turdagi klasterlar, kvant nuqtalar hamda kvant o‘ralar kabi noyob fizik-kimyoviy xossalarga egaligi ulardagi zarrachalar soni, hajmi, atomlar orasidagi o‘zaro ta‘sir kabi omillar hisobiga o‘lcham effektlarining vujudga kelishidir. Hozirgi kunda superparamagnet, yuqori adsorbsion va fotokatalitik faolligi, yarim o‘tkazuvchi, piyzoelektrik kabi xossali metall oksidli nanoklasterlar biotibbiyot, elektronika, energitika, qurilish kabi sohalarning asosiy ob‘ekti hisoblanadi.

Metall oksidli nanoklasterlar orasida ZnO optoelektronik, fotolyuminitsent, suyultirilgan magnit yarimo‘tkazgichlar, lazer diodlar va yuqori effektli yupqa plyonkali tranzistorlar olishda, muqobil energitika sohasi uchun qoplamalar tayyorlashda yuqori potensialga ega. Shuningdek, ZnO nanoklasterlarining ko‘pchilik konformatsion izomerlarida taqiqlangan hudud kengligi 3,36 eV va yuqori bog‘lanish eksiton chuqqisi 60 meV hisobiga UB sohasida faol hisoblanadi. Shu bois bu turdagi klasterlar optoelektronika sohasida n-tipidagi elektr o‘tkazuvchi va lazer diodlar olish uchun istiqbollidir. Shuning uchun ham (ZnO)_n nanoklasterlarining kvant kimyoviy hisoblashlarni amalga oshirilishi ularning fiik-kimyoviy xossalarini aniqlash va maqsadli sintezlarini amalga oshirish imkoniyatlariga yordam beradi.

Ishning maqsadi - kvant kimyoviy usullarda (ZnO)_n (n=10÷30) nanoklasterlarining strukturaviy va elektron xossalarini o‘rganish.

Hisoblash usullar: (ZnO)_n (n=10÷30) tarkibli klasterlarning fizik-kimyoviy karakteristikalarini kvant kimyoviy baholashda Gaussian 09 va HyperChem dasturlardan foydalanildi. Klasterlar geometrik strukturasi optimallashtirish va turli fizik-kimyoviy xossalarini baholash zichlikning funksional nazariyasining (TDDFT) LANL2DZ to‘plamiga ega B3LYP (Lee-Yang-Parr) gibrid funksional bazisli to‘plami yordamida amalga oshirildi. Shuningdek, hisoblashlarda nanoklasterlar molekulyar orbitalarini tizimli o‘rganishda atom orbitalarining chiziqli kombinatsiyasidan (LCAO) foydalanildi.

Hisoblashlar natijasida (ZnO)_n (n=10÷35) klasterlarning optimallashtirilgan geometrik strukturalari aniqlandi. Klasterlarning barqaror strukturali izomerlarining bog‘lar uzunligi, bog‘lanish burchagi, tarsion burchak va bog‘lar energiyasi kabi geometrik va energetik parametrlari hisoblandi (1-jadval).

1-jadval

(ZnO)_n (n=10-35) klasterlarida turli fizik kattaliklarning kvant kimyoviy hisoblash orqali olingan qiymati

n	Zn-O bog‘i uzunligi (A°)	Bog‘ burchagi		Bog‘ energiyasi (kcal/mol)	Dipol momenti (D)
		< O-Zn-O	< Zn-O-Zn		
10	1,824 ÷ 2,138	90,2÷143,8	82,2÷115,6	40,273	7,412
15	1,883 ÷ 2,064	88,8÷134,9	86,6÷108,2	48,129	7,854
20	1,886 ÷ 1,993	89,1÷157,5	83,9÷113,3	52,416	7,215
25	1,936 ÷ 1,959	90,7÷133,8	86,5÷112,5	59,358	8,042
30	1,881 ÷ 2,045	91,9÷131,2	82,5÷121,9	65,414	8,148
35	1,877 ÷ 1,993	90,7÷134,7	85,6÷116,4	71,823	6,896

Kvant kimyoviy hisoblashdan olingan natijalarga ko‘ra (ZnO)₁₀ klasterining bir qatlamli ichi bo‘sh tetragon strukturali izomeri barqaror bo‘lishi hamda unda bog‘lar energiyasining umumiy qiymati E=40,273 kkal/mol, Zn-O bog‘lanish uzunligi 2,138 A°, < O-Zn-O bog‘lanish burchagi esa

90,2° ga teng ekanligi aniqlandi. Shuningdek, (ZnO)₁₅ va (ZnO)₂₀ klasterlarda fullyurin strukturali, ya'niy geksogonal izomerlari energitik jihatdan barqaror ekanligi hamda (ZnO)₁₅ klasterida Zn-O bog'lanish uzunligi 1,883 Å, < O-Zn-O bog'lanish burchagi esa 88,8° qiymatga ega bo'lishi aniqlandi. (ZnO)₂₅, (ZnO)₃₀ klasterlarida bir qavatli oktaedr strukturali izomerlar, (ZnO)₃₅ da esa bir qavatli dekgonal strukturali izomer barqaror ekanligi aniqlandi. (ZnO)₃₅ nanoklasterida Zn-O bog'lanish uzunligi 1,877 Å, bog'lanish energiyasi esa 71,823 kkal/molga teng. Bundan (ZnO)_n klasterlarida molekular soni ortishi bilan barqaror strukturali izomerlar hosil bo'lishini kuzatish mumkin.

Shuningdek, klasterlarda HUMO va LUMO o'rtasidagi energiyalar farq ($E_{HUMO}-E_{LUMO}$) hisoblandi. Bu energiyalar farqi orbitalar orasidagi taqiqlangan hudud energiyasini beradi. Masalan, n=10 bo'lganda HOMO energiyasi $E_e = -0,166 a. u$ LUMO energiyasi $E_e = -0,33 a. u$ energiya bo'shli $0,167 a.u. \times 27.27,211 = 4,5 eV$ (1-rasm).

1-rasm. (ZnO)₂₅, (ZnO)₃₀ va (ZnO)₃₅ klasterlarida LUMO hamda HUMO MO larining B3LYP/DZVP2 dasturi bo'yicha hisoblangan qiymatlari

Shunday qilib hisoblash natijalaridan quyidagi xulosaga qilish mumkinki, turli geometrik strukturali (ZnO)_n nanoklasterlarida Gaussian dasturiy paketidan foydalanib zichlikning funksional nazariyasi (TDDFT) usulida B3LYP/DZVP2 gibrid bazis to'plamini qo'llab, kvant kimyoviy hisoblashlar amalga oshirildi. Atomlar soni 10 dan 35 ga oshirilganda bog' energiyasi (E_b) 40,273 kkal/mol dan 71,823 kkal/mol gacha, elektrofili indeks (ω) 5,16 eV dan 7,48 eV ga ortishi aniqlandi. Turli geometrik strukturali klaster izomerlarida n=10 dan n=35 ga o'tganda yuqori ishg'ol qilingan soha HUMO va hamda bo'sh molekulyar sohasi LUMO da energiyaning qiymati 4,42 eV dan 3,70 eV kamayishi hisobiga ular orasidagi taqiqlangan hudud kengligi 0,29 nm dan 0,68 nm gacha ortishi aniqlandi.

STUDY OF INFLUENCE OF STABILIZING THIOKOL ON PROPERTIES OF SULFUR CEMENT

Atyrau Oil and Gas University named after Safi Utebayev, Kazakhstan, Atyrau

Imangaliyeva A.U., Kalauova A.S.

Imas.1996@mail.ru, skalauova@mail.ru

The article deals with Thiokol, a stabilizing component in sulfur cement. The sulfur and sulfur cement indicators were compared before and after the addition of Thiokol. According to the results of the study, it was found that in addition to thiokol plasticization, sulfur binder content contributes to air removal, increased strength, decreased brittleness and prevented sulfur crystallization during cooling.

The study of the possibility of using sulfur as a component of building mixtures takes a long time. In the 20s of the twentieth century, articles were published on the use of sulfur in construction production. In these studies, USA-TADA was at the forefront. At the same time, the possibility of production of sulfur-based composite materials resistant to the effects of aggressive environments is being studied. As a result of the study, it was found that the properties of the material depend on its composition [1].

Thiocol is a stabilizing additive in its composition that is responsible for many properties of sulfur material. Very resistant to thiocol (polysulfide rubber), gasoline and aromatic solvents. It has good wear characteristics, high fracture resistance and low gas permeability [2].

Before thiocol was added, technical sulfur was first studied. The object of the study was the technical sulfur of Atyrau oil refinery «Atyrau Oil Refinery» LLP. It is a yellow-green, granular substance.

The structural composition of technical sulfur was studied by a raster electron microscope JSM-6490IV (JOEL, Japan, STRUERS Denmark). A raster electron microscope (REM) is an instrument that studies thin bundles of electrons along the surface of the sample under study on the basis of a television principle (Figure).

Figure -Structural representation of technical sulfur

With the help of an electron microscope, the shape and size of individual crystals of technical sulfur, the processes of growth and destruction of crystals, processes occurring at the border of grains, phase transformations during heat treatment and cooling were observed [3].

Thiocol was added to the sulfur of the 3 samples studied, which is 20% of it. The added thiocol and sulfur were heated to 120 °C and a homogeneous mixture was obtained. Other components of sulfur Cement were added to the homogeneous mixture. Then the properties of sulfur cement with thiocol were studied (Table).

As can be seen from the table, the properties of sulfur cement obtained on the basis of modified sulfur are distinguished by much higher indicators compared to Portland cement-based concrete.

As for the density of sulfur cement, the density of sample I is low. The fact is that it contains more sulfur than the other two samples. That is, the more filler it contains than other components, the heavier the product to be obtained.

Table - Physico-mechanical indicators of sulfur cement

Indicators	Units of measurement	Test methods	Sulfur cement, %			SS 30515-2013
			(I sample) 11 %	(II sample) 9 %	(III sample) 13 %	
Density	кг/м ³	ACI 318-19	2200	2300	2400	-
Strength when pressed	МПа	SS 10180	72	70	73,4	59,8
Frost resistance	cycle	SS 10060-2012	F=500	F=500	F=500	F ₂ 200
Water permeability	ати	SS 12730.5-84	W 20	W 20	W 20	W 12
Corrosion resistance depth in acidic environment	cm	SS 31383-2008	0,15	0,25	0,28	23
Molding time	hours	-	3,5	3 ^{1/4}	3 ^{1/4}	48

In terms of strength when pressed, the strength of the III model is high. This sample has a high proportion of sulfur. All specimens have high frost resistance. Waterproof. The fact is that the porous areas of a homogeneous mass of sulfur and fuel oil are filled with quartz sand. In acidic environments, the corrosion resistance depth is higher in Model I. The fact is that it contains a lot of quartz sand. The more acid-resistant the filler, the more acid-resistant it is. The molding time and the overall process duration are three and a half hours.

The results of testing cement samples based on modified sulfur are characterized by high parameters in terms of frost resistance, water absorption, chemical resistance in acidic environments. The resulting sulfur cement can be considered as a special-purpose building material intended for use in conditions of variable temperatures and aggressive environments.

In conclusion, cement with thiocol allows you to obtain high-quality sulfur cement with high physical and mechanical properties.

LIST OF REFERENCES:

1. Maraghechi, H. Effect of adding crumb tire rubber particles on the mechanical properties of DCPD-modified sulfur polymer mortars/ H. Maraghechi, I. F. Ahmadi, S. Motahari // Journal of mechanics of materials and structures – 2011. – vol. 6, № 9-10 – pp. 1283-1294
2. Książek, M. The experimental investigations of propriety and applies in the building special coating – Sulfur polymer composite as the industrial waste material // Composites Part B: Engineering, 2014. – Vol. 58, Issue null – pp. 378-385.
3. ASTM C1159-98 Standard specification for sulfur polymer cement and sulfur modifier for use in chemical-resistant, rigid sulfur concrete, 2012.

КЛИНКЕР ЖАРОСТОЙКОГО ВЯЖУЩЕГО ИЗ МИНЕРАЛЬНО-
ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ ПРИАРАЛЬЯ

*д.т.н. доц. Бабаев Забибулла Камирович, (PhD) Рузметова Аида Шоназаровна,
Рузметов Камбул Бердибаевич*

**Ургенчский Государственный университет, кафедра «Химические технологии»
служебный адрес; г. Ургенч - 220100, ул. Х. Алимджана 14.
Акционерное общество «Юггазстрой», г. Ургенч,
Республика Узбекистан
bzkm@mail.ru, aida0330@list.ru*

Annotation. This article presents the possibility of obtaining heat-resistant binder clinker in the conditions of Uzbekistan in an unconventional way. The results of the study are also presented, which consist in obtaining aluminous cement clinker using kaolin, limestone and alumina-containing waste. Effective clinker compositions with improved physical and mechanical properties have been developed. A technological scheme for the production of aluminous cement clinker is proposed. The reliability of the obtained results is confirmed by the use of modern physical and chemical methods.

Key words: clinker, aluminous cement, alumina-containing waste, technological scheme

Во всем мире темпы роста производства жаропрочных материалов определяются промышленным спросом. Стекольная, металлургическая и керамическая отрасли промышленности Узбекистана испытывают острый дефицит в жаропрочных изделиях [1]. В последние годы в этой сфере вместо традиционных материалов все более популярным становится использование жаростойких вяжущих. Важное значение использования жаростойких вяжущих состоит в снижении энергозатрат и времени в несколько раз, чем штучные виды огнеупоров, а также резкого ускорения процесса монтажа тепловых агрегатов. В результатах исследований в зарубежных научно-исследовательских учреждениях достигнуты ряд достижений в этой области, разработав новые методы производства жаропрочных вяжущих материалов и на их основе жаростойких бетонов, при строительстве тепловых установок в промышленности обеспечены качественным сырьем, разработаны новые составы и технологии получения жаропрочных материалов, также внедрены в промышленном масштабе. В лабораторных исследованиях доказаны возможности получения продукции высокого качества путем улучшения состава жаропрочных вяжущих за счет применения современных физико-химических исследований.

В настоящее время в мире для организации производства жаропрочных материалов на основе новых современных технологий с использованием традиционного и нетрадиционного сырья ведутся научные исследования по снижению ресурсо- и энергозатрат на единицу продукции [2]. В связи с этим особое внимание уделяется упрощению и усовершенствованию технологических методов при получении новых видов жаропрочных вяжущих материалов; эффективное использование местного сырья и промышленных отходов при получении жаропрочных материалов; снижению энергозатрат при сохранении ее качественных показателей по отношению к штучной продукции. Однако в этой области недостаточное внимание уделяется полному использованию минеральных и техногенных ресурсов Узбекистана.

Учитывая эти задачи нами получен клинкер жаропрочного вяжущего нетрадиционным методом из минерально-техногенного сырья Приаралья. Для этого в качестве объекта исследования были выбраны каолин Ходжакульского, известняк Актауского месторождений и глиноземсодержащий отход Устюртского газохимического комплекса. Изученность физико-химических анализов сырьевых материалов приведены в предыдущих работах [3].

По результатам физико-химического анализа сырьевых материалов, установлена возможность получения клинкера жаропрочного вяжущего. На основе их разработан состав смесей для получения клинкера жаропрочного вяжущего. Опытные составы смесей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Состав смесей, разработанных для получения клинкера жаропрочного вяжущего

№	Компоненты	Составы и содержание компонентов, мас. %				
		ГЦ40-А1	ГЦ40-А2	ГЦ40-А3	ГЦ40-А4	ГЦ40-А5
1.	Каолин	11,26	15,02	18,77	22,25	26,27
2.	Известняк	57,20	49,56	42,25	35,10	27,65
3.	Глинозёмсодержащий отход	31,54	35,42	38,98	42,65	46,09

Как видно из таблицы, содержание каолина в составе массы увеличивается от 11,26-26,27; содержание известняка наоборот уменьшается от 57,20-27,65 и масса глинозёмсодержащего отхода увеличивается от 31,54-46,09.

Для получения клинкера жаропрочного вяжущего проводились следующие этапы операций: с каждого компонента было взято по 10 кг, затем компоненты измельчались в шаровой мельнице до удельной поверхности 3000 см²/г. После измельчения глинозёмсодержащего отхода и известняка взвешивали согласно рецептуре (точность 0,01 г) и помещали в пластиковые контейнеры. Готовили в количестве 500 г каждой сырьевой смеси по установленной рецептуре. Приготовленные образцы тщательно перемешивались и перевелись в состояние пульпы. Для этого их заливали примерно на 28-30% дистиллированной водой, перемешивали и помещали в пластиковые контейнеры отдельно для хранения. Срок хранения составлял 2 суток, после чего исследовали влажность, дисперсность, удельную поверхность, титр, пластичность, структурно-механические свойства пульпы жаропрочного вяжущего (табл 2).

Таблица 2

Показатели пульпы шихты жаропрочного вяжущего

Показатели	Составы				
	ГЦ40-А1	ГЦ40-А2	ГЦ40-А3	ГЦ40-А4	ГЦ40-А5
Влажность, %	39,00	39,00	38,00	38,00	37,00
Степень крупности, количество остатка на сите № 008, %	14	14	13	12	10
Титр, %	30	28	26	24	22
Степень текучести, мм	45	43	43	42	41

Полученные результаты показали, что показатели содержимого практически не отличаются друг от друга и только их титр меняется в зависимости от количества известняка. Поэтому мы выбрали сухой способ получения клинкера.

Образование минералов клинкера жаропрочного вяжущего подтверждена рентгенограммой и приведена на рис. 1. На рентгенограмме образца клинкера глинозёмистого цемента обнаружены дифракционные максимумы соответствующие кальций диалюминату $\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ ($d=0,202$; $0,286$; $0,467$), монокальций алюминату $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ($d=0,192$; $0,219$; $0,253$; $0,269$; $0,286$; $0,297$; $0,447$; $0,467$), трёхкальциевому алюминату $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ($d=0,496$) и пятикальциевому трёхалюминату $5\text{CaO} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3$ ($d=0,523$).

Затем образцы вынимали из печи и резко охлаждали. Охлажденные образцы исследовали и изучили их плотность, прочность клинкера, крупность, прочность цементного камня через 24 и 72 часа, а также визуальные характеристики. Полученные гранулы ГЦ40-А1, ГЦ40-А2 и ГЦ40-А3, обожженные при температуре 1200°C, являются полностью выдержанными, с небольшим количеством пузырьков газа, с механической прочностью при сжатии цементных камней после 24 и 72 часа отвечает всем требованиям по ГОСТу 969-2019. Степень дисперсности после дробления этих образцов также находится на необходимом уровне. При

разрушении клинкерного камня в образцах ГЦ40-А4 и ГЦ40-А5 было видно, что большая часть общей массы (около 60%) представляет собой полностью созревшую монолитную массу, а центральная часть гранул представляет собой богатую массу неомогенную пузырьками газа. С учетом этого оптимальным условием является обжиг клинкерной массы при температуре 1200°C.

Рис.1. Рентгенограмма клинкера жаропрочного вяжущего.

Сравнительные физико-механические показатели клинкера с ГОСТ 969-2019 при разных температурах приведены в таблице 3.

В дальнейшем продолжили исследования по получению жаропрочного вяжущего на основе глинозёмистого цемента с добавлением метакАОлина к основному сырью. В результате исследования было обосновано оптимальное добавление метакАОлина к сырью (15%).

Разработаны технологические основы получения метакАОлина путем физико-механической обработки каолина Ходжакульского месторождения, включающую технологию сушки при 200°C, измельчение (max d = 2-3 мм), грануляцию (сфера d = 20-30 мм) каолинового сырья, обжиг при максимальной температуре 850°C в течение 30 мин, измельчения гранул до размеров 0,1-0,2 мм и упаковкой готовой продукции.

Согласно полученным результатам, добавка метакАОлина в цементный камень приводит к относительному уплотнению камня жаропрочного вяжущего. Это же снижает общую пористость материала. В результате такого уплотнения можно оценить наличие в материале большого количества мелких частиц, что приводит к равномерному распределению компонентов по всей структуре материала.

Использованная литература

1. Кадырова З.Р., Бугаенко В.А., Эминов А.А и др. Исследование сырьевых ресурсов и отходов промышленности Узбекистана для производства огнеупорных материалов. Огнеупоры и техническая керамика. 2010, № 4-5. С 64-67.
2. Кащеев И.Д. Свойство и применение огнеупоров. Справочное издание. М.: Теплотехник, 2004, 352 с
3. З.К. Бабаев, А.Ш. Рузметова / Жаростойкие и неорганические материалы на основе минерального сырья Приаралья и техногенных отходов. Огнеупоры и техническая керамика. 2020, №1-2, С.27-31. Scopus (3), SJR-0,125.
4. Babayev Z.K., Matchonov Sh.K., Ruzmetova A.Sh. Physical chemical fundamentals and experimental samples of producing metakaolin by recycling kaolin in Khojakul deposit// Electronic journal of Actual problems of modern science, education and training. 2021, ISSN 2181-9750. P 90-95.

**ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ЗЕРНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПСЕВДООЖИЖЕННЫХ СЛОЕВ**

Доц. Худойбердиева Н.Ш., Навоийский государственный горный и технологический университет, PhD, - knazora@mail.ru, тел.: 93-250-75-55.

Магистр Шаназарова М.У., Навоийский государственный горный и технологический университет, - lochimbektemirovlt@gmail.com, тел.: 90-501-61-71.

Хорошо известно, что наиболее перспективным путем решения проблемы уменьшения массы и габаритов, или увеличения теплопроизводительности при одном и том же размерах теплообменных аппаратов является интенсификация теплообмена. Предложены и исследованы разнообразные методы интенсификации конвективного теплообмена. При выборе для практического применения того или иного метода интенсификации теплообмена приходится учитывать не только эффективность самой поверхности, но и ее универсальность для различных однофазных и двухфазных теплоносителей, технологичность изготовления поверхности теплообмена или способа повышения эффективности теплообменного оборудования, прочностные требования, загрязняемость поверхностей, особенности эксплуатации и т.д. Но, прежде всего при выборе конкретного метода интенсификации теплообмена, нужно быть убежденным в том, что он является достаточно эффективным, причем не вообще, а для конкретных условиях работы аппарата. Таким требованиям больше всего отвечают пассивные методы интенсификации теплопереноса, способствующие повышению турбулентности потока.

Наибольший интерес представляют такие методы интенсификации, которые значительно увеличивают теплосъем при умеренном росте гидравлического сопротивления. Из условия аддитивности термических сопротивлений следует, что для интенсификации процесса теплопередачи необходимо увеличить коэффициент теплоотдачи с той стороны, с которой она является наименьшим. Так как коэффициент теплопередачи всегда меньше любого из коэффициентов теплоотдачи. Выбранный интенсификатор должен воздействовать на пограничный слой, обладающий наибольшим термическим сопротивлением, разрушая его с последующей турбулизацией потока в пристенном слое. Воздействие только на пристенный слой не вызывает существенного роста гидравлического сопротивления. Существенно увеличивается эффективность метода интенсификации теплообмена, если он способствует также уменьшению загрязнения поверхности.

Методов интенсификации теплообмена искусственной турбулизацией потока в пристенной зоне, можно разделить на две группы: применение профилированных труб; различные вставки, устанавливаемых в трубах теплообменника. К первой группе относятся: трубы с кольцевой накаткой [1], со спиральной накаткой, вытые трубы [4], трубы типа конфузор - диффузор, каналы со сферическими или сотовыми лунками и рифленые (односторонние и двухсторонние) трубы.

Исследованы и предложены турбулизирующие вставки в виде скрученной ленты [4,3], пластинчатая спиральная вставка спирально-проволочная, кольцевая, лопастные и локальные вставки.

Значение метода псевдооживления особенно велико для проведения тепломассообменных процессов, так как в десятки, а иногда и в сотни раз уменьшает термическое или диффузионное сопротивление по сравнению с процессами, протекающими в условиях неподвижного состояния зернистого материала. Однако, отсутствие точной методики расчета гидродинамики и тепломассообмена в аппаратах со стационарным и кипящим зернистым слоем ограничивает применения псевдооживления в промышленности.

Одним из наиболее перспективных методов интенсификации теплообмена является использование в качестве промежуточного теплоносителя псевдооживленного слоя твердого зернистого материала. Основными достоинствами данного метода являются: высокие значения коэффициентов теплообмена за счет турбулизации потока теплоносителя интенсивным перемешиванием твердой фазы, развитая удельная поверхность контакта фаз,

подвижность взвешенного слоя и возможность непрерывной циркуляции твердой фазы, небольшое гидравлическое сопротивление псевдооживленного слоя, сравнительно простое устройство аппаратов и доступность их автоматизации, а также возможность применения данного метода в действующих аппаратах.

Организация псевдооживления полидисперсного зернистого материала твердых частиц в трубах теплообменного аппарата устраняет вышеуказанные недостатки, вследствие разрушения и турбулизации пристенного слоя жидкостного потока. Однако, интенсивность переноса тепла от поверхности к жидкостному псевдооживленному слою полидисперсного зернистого материала практически не изучена. В литературе отсутствуют данные о влиянии размеров и концентрации частиц, физических свойств зернистого материала и оживающей жидкости, а также параметров неподвижного и псевдооживленного слоя, такие как порозность и высота слоя на величину коэффициента теплоотдачи [1]. В инженерной практике особенно важно уметь заранее оценить, удельный расход жидкости, необходимый для перевода частиц зернистого слоя различного диаметра и плотности в псевдооживленное состояние.

Данная работа посвящена интенсификации внешнего теплообмена в жидкостном псевдооживленном слое полидисперсного зернистого материала. Учитывая, что интенсивность переноса тепла в псевдооживленных системах зависит от гидродинамики и структуры слоя, проведены также исследования основных технологических параметров, такие как гидравлическое сопротивление неподвижного и взвешенного слоев полидисперсного зернистого материала, скорость начала псевдооживления, расширение слоя и унос твердых частиц из аппарата.

С нашей точки зрения, существенным недостатком многих проведенных ранее исследований является отсутствие эталонной зависимости коэффициента сопротивления от скорости, на основе которой возможно было бы установить влияние формы частиц на величину коэффициента трения. В работе, в качестве эталона принято сопротивление слоя, состоящего из одинаковых частиц правильной сферической формы. Такими частицами были выбраны шарики подшипников качения с диаметрами 2, 4 и 5 мм.

Анализ результатов исследований [2,3] позволило нам легко установить эталонную зависимость, а по ней, на основании подобных же опытов, и численные значения коэффициента формы для частиц разнообразной геометрической формы и различных фракционных составов.

Экспериментальные исследования гидродинамики неподвижного слоя полидисперсных твёрдых частиц, восходящим потоком жидкости были проведены на опытной установке, схема которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

1 – аппарат; 2 – распределительная решетка; 3 – импульсная трубка для

Основным элементом установки, т. е. рабочим аппаратом являются цилиндрические, стеклянные трубки с внутренним диаметром 24, 32 и 45,1 мм и высотой 1,5 м. Диаметр

стеклянных трубок проверяли по объему воды в мерном цилиндре. В качестве рабочего зернистого материала исследованы слои частиц неправильной формы (многие частицы имеют почти овальные формы) гравия, округлых стеклянных частиц и свинцовую дробь. Распределительная решетка основного аппарата имела щели длиной 4 и шириной 0,2 мм и свободное сечение 5 %. Исследования проведены при фильтрации через слой сыпучего материала водопроводной воды, с температурой 20-25°C. Температуру воды на выходе из аппарата измеряли стеклянным термометром с ценой деления 0,1°C.

Высоту слоя полидисперсных твердых частиц измеряли с помощью шкалы с делением в 1 мм, закрепленной на рабочей трубке. При проведении опытов расход жидкости измеряли ротаметрами, а перепад давления в слое – пьезометрической трубкой и микроманометром. Ротаметров оттарировали измерением количества жидкости, вытекающей из верхнего конца аппарата в мерный сосуд известной емкости с отсчетом по секундомеру времени, необходимой для заполнения последнего. Импульсная трубка для измерения перепада давления в слое располагалась на уровне распределительной решетки под слоем сыпучего материала.

Нами были проведены опыты с двенадцатью образцами различных зернистых материалов. С целью увеличения степени неоднородности слоя, характеризующейся отношением $\eta = d_{\max}/d_{\min}$, опыты проведены также с бинарными слоями, которые состояли из частиц различного материала и плотности, поскольку таких слоев примыкают к полидисперсным [8,9].

В большинстве исследований, посвященных установлению зависимости между перепадом давления и свойствами слоя и окружающей среды, опыты проводили с большими отношениями диаметра аппарата к диаметру монодисперсных зерен ($D/d > 20$). В то же время при проведении экзотермических гетерогенно-каталитических реакций с большими тепловыми эффектами, часто применяются трубчатые контактные аппараты, в которых катализатор загружается в трубы диаметром не более 30 мм. Кроме того, в последнее время зернистый материал начали применять в качестве промежуточного теплоносителя для интенсификации теплопереноса и предотвращения отложения накипи в трубчатых теплообменных аппаратах. Использование труб малого диаметра и большой длины (высоты) дает возможность приблизиться к изотермическим условиям ведения процесса.

Обработка опытных данных по гидравлическому сопротивлению слоя в логарифмической системе координат позволяла четко выявить особенности поведения полидисперсного слоя при его оживлении жидкостью.

Анализ полученных результатов позволил выявить наиболее характерные особенности полидисперсного слоя и его отличие от монодисперсного слоя:

а) существование переходного режима между областями фильтрации и псевдооживления в монодисперсном слое такой области не существует;

б) наличие двух характерных скоростей: w_H - начальной скорости переходного режима и w_K - критической скорости псевдооживления.

Литература

1. Аэров М.Э., Тодес О.М. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем. - Л.: Химия, 1968. - 512 с. Интенсивность теплообмена в выхревой сушилке. Бахронов Х.Ш., Худойбердиева Н.Ш., Суярова Х.Х., Файзуллоева С.С. Журнал «Universum: технические науки» 6(87)-г. Москва, 2021г., июнь.
2. Закиров С. Г., Бахронов Х.Ш., Туйбойов О.В., Худойбердиева Н.Ш., Исследование теплоотдачи от внутренней стенки трубы к слою полидисперсного зернистого материала псевдооживленному водой. Журнал «Химическая технология. Контроль и управление». - Ташкент, 2016. - № 4, -С. 15–18.
3. Бахронов Х.Ш., Худойбердиева Н.Ш. Intensity of Heat Transfer in a tube with a Fluidized layer of a Polydisperse Granular material. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 1, January-2017, ISSN 2229-5518/1482-1485 pages.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДА ПО ТОКУ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ
СЕРНОКИСЛОГО АММОНИЯ РАСТВОРЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
СПЛАВА "ВОЛЬФРАМ – МЕДЬ" В АММИАЧНО-СУЛЬФАТНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ**

Бекмуратова М.Г., Камалов Т.О., Расулова Ш.Ш., Мирхамидова Д.У. Абдувоитова Н.Р.

Ташкентский химико-технологический институт

В соответствии с матрицей планирования (табл.1) были поставлены эксперименты, учитывающие влияние концентрации сернокислового аммония, плотности анодного тока на выход металла по току [1,2,3]. Была изучена степень осаждения меди на катоде в процессе анодного растворения сплава вольфрам – медь.

Таблица. Матрица планирования эксперимента

№	X ₀	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₁ X ₂	X ₂ X ₃	X ₁ X ₃	X ₁ X ₄	X ₂ X ₄	X ₃ X ₄
1	+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
2	+1	+1	-1	-1	-1	-1	+1	-1	-1	+1	+1
3	+1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	-1	-1	-1	+1
4	+1	+1	+1	+1	-1	+1	+1	+1	-1	-1	-1
5	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
6	+1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1
7	+1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	+1
8	+1	-1	+1	+1	+1	-1	+1	-1	-1	+1	+1
9	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	-1
10	+1	+1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	-1	+1	-1
11	+1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	-1	-1
12	+1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1
13	+1	+1	+1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	-1	+1
14	+1	+1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
15	+1	-1	+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
16	+1	-1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1

На процесс анодного растворения сплава вольфрам – медь оказывает влияние концентрация сернокислового аммония. Полученные данные показывают, что присутствие соли сернокислового аммония в аммиачном и щелочном электролите повышает выход металла по току, устраняет шлакообразование и увеличивает электропроводность электролита. Электролит, содержащий 20 г/л сернокислового аммония, а 10 г/л аммиака при комнатной температуре, анодной плотности тока 5 мА/см не дает положительных результатов. Наблюдается шлакообразование и низкий выход по току вследствие незначительной растворимости сплава при данных условиях процесса.

Увеличение концентрации сернокислового аммония улучшает показатели процесса. Так, эксперимент, проведенный на электролите, содержащем 300 г/л сернокислового аммония,

10 г/л аммиака, при температуре 60°C, плотности тока 5 мА/см² дает удовлетворительный результат. При этом выход металла по току увеличивается в несколько раз, в отдельных случаях превышает 100 %. Однако, в этом случае, идет преимущественное растворение меди.

Обычно при высоких плотностях тока в аммиачных электролитах наблюдается высокое напряжение на ванне, что отрицательно влияет на растворение анода, снижая выход металла по току, а также увеличивается расход электроэнергии. Добавками сернокислого аммония в электролит можно снизить катодную поляризацию и увеличить выход по току. Опыт № 3, в котором концентрация сернокислого аммония 300 г/л, плотность тока 100 мА/см² температура электролита 20°C, показывает, что выход по току увеличивается от 36,8 % до 77 %. А опыт № 12, где электролит с содержанием 100 г/л аммиака при температуре 60°C, плотности тока 100 мА/см² дает 108 % выхода по току. При этом содержание сернокислого аммония в электролите составляло 20 г/л. А при содержании его в электролите 150 г/л, выход по току достигает 115 %, а напряжение на ванне значительно снижается.

При растворении сплава в электролите, содержащем 200 г/л сульфата аммония, выход металла по току составляет 120 %. Увеличение концентрации сернокислого аммония в электролите до 300 г/л приводит к некоторому снижению выхода металла по току (118 %).

Таким образом, из результатов опытов видно, что увеличение концентрации сернокислого аммония в электролите до 200-250 г/л благоприятно действует на анодное растворение сплава, снижая катодную поляризацию и увеличивая выход металла по току. Зависимость выхода по току от концентрации сернокислого аммония показана на рис. 2.1.

При больших концентрациях (200 – 300 г/л) сернокислого аммония в прианодном слое происходит гидролиз за счет образующейся серной кислоты, снижается щелочность среды, что способствует падению значения выхода металла по току.

Литература

1. А. Н. Зеликман. *Металлургия тугоплавких редких металлов. Учебник для вузов.* М.: - *Металлургия*, 1986. 440 с.
2. Кудрин В. А. *Теория и технология производства стали: Учебник для вузов.* - М.: «Мир», ООО «Издательство АСТ», 2003, ст. 528
3. Акулич Н.В. *Процессы производства черных и цветных металлов и их сплавов*, Гомель 2008, ст.270

ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ НА ОКИСЛЕНИЕ МОЛИБДЕНИТА АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ

Рахматова Н.Ш., Камолов Т.О., Расулова Ш.Ш., Мирхамидова Д.У
Ташкентский химико-технологический институт

Наиболее распространенными соединениями цветных и редких металлов в природном сырье являются сульфиды. Процессы переработки руд цветных и редких металлов в основном заключаются в окислении сульфидов металлов и переводе их в легкорастворимые окисленные соединения. Несмотря на большие производственные мощности по переработке сульфидного сырья, механизм окисления многих сульфидов являются спорным и зачастую неизученным [1,2,3]. Это объясняется в первую очередь тем, что окисление сульфидов проходит через ряд промежуточных соединений различной степени окисления. Кроме того, возможно взаимодействие окисленных продуктов между собою и с исходными продуктами.

Нами исследовано влияние нескольких солей ($NaNO_3$, Na_2SO_4 и NH_4NO_3) на окисление молибденита азотной кислотой. Соли вводили в исходный азотнокислый раствор с содержанием HNO_3 400 г/л. Концентрация вводимых солей составляла 100 г/л. Опыты проводили при 90° . Определяли распределение окисленного молибдена между твердой и жидкой фазами и общее количество окисленного молибдена. Результаты экспериментов в присутствии Na_2SO_4 приведены в табл. и на рис.1.

Таблица 1

Зависимость содержания молибдена в растворе и осадке от продолжительности в присутствии Na_2SO_4

Продолжительность, мин.	Объем раствора, мл.	Содержание Мо в растворе		Вес осадка, г.	Содержание Мо в осадке		Общее количество Мо, г.
		г/л	г		г/л	г	
15	74	24,8	1,83	-	0	0	1,83
30	80	27,1	2,17	-	0	0	2,17
60	82	29,4	2,41	1,69	7,1	0,12	2,53
120	88	26,2	2,31	1,77	20,4	0,36	2,67

Рис.1. Зависимость общего количества окисленного молибдена от продолжительности

I-без добавок; II-в присутствии $NaNO_3$; III - в присутствии NH_4NO_3 ; IV- в присутствии Na_2SO_4 .

Данные показывают, что в присутствии Na_2SO_4 полнота окисления молибдена (общая степень окисления) практически не отличается от таковой в отсутствии этой соли. Из растворов, содержащих Na_2SO_4 , выделяется значительно меньшее количество молибденовой кислоты, чем в опыте без добавок, за тот же промежуток времени. Замечено, что в присутствии Na_2SO_4 окисление молибденита сопровождается меньшим выделением нитрозных газов, чем в отсутствии добавок или в присутствии серной кислоты. Это свидетельствует о том, что

сульфат натрия оказывает совершенно иное влияние на окисление MoS_2 , чем H_2SO_4 .

Исследовали влияние нитрата натрия и аммония на окисление молибденита азотной кислотой и распределение окисленного молибдена между твердой и жидкой фазами. Данные представлены в табл.2.

Таблица 2.

Зависимость количества окисленного молибдена в растворе и осадке в присутствии $NaNO_3$ и NH_4NO_3 .

Добавки	Продолжительность, мин	Объем раствора, мл.	Содержание Мо в растворе		Вес осадка, г.	Содержание Мо в осадке		Общее количество окисления Мо, %
			г/л	г		%	Г.	
$NaNO_3$	15	98	16,6	1,63	4,03	1,77	0,07	1,70
	30	80	24,0	1,92	2,60	10,7	0,28	2,20
	60	87	25,2	2,23	2,07	10,8	0,43	2,66
	90	90	21,1	1,90	2,93	28,0	0,82	2,72
	120	81	17,0	1,38	3,47	39,2	1,36	2,74
NH_4NO_3	15	100	16,8	1,68	3,00	7,3	0,22	1,90
	30	80	20,2	1,74	2,87	12,5	0,36	2,10
	60	81	23,0	1,86	2,42	24,0	0,58	2,44
	120	74	24,6	1,82	2,69	30,8	0,83	2,65

Как видно, из приведенных данных общая степень окисления молибдена а присутствии $NaNO_3$ несколько выше, а в присутствии NH_4NO_3 ниже, чем в опыте без добавок. Для этой серии опытов характерно выделение молибде-новой кислоты с самого начала процесса. Через 15 минут количество окисленного молибдена в осадках в присутствии $NaNO_3$ и NH_4NO_3 составляет 0,07 и 0,22 соответственно то время, как в отсутствии этих солей молибденовая кислота выделяется только через 0,5 часа. С увеличением продолжительности опытов количество перешедшего в осадок окисленного молибдена в единицу времени в присутствии $NaNO_3$ увеличивается, в присутствии NH_4NO_3 , наоборот, уменьшается, а в присутствии Na_2SO_4 является практически величиной постоянной. В опыте без добавок скорость перехода окисленного молибдена в осадок в начальной стадии (30-60 минут) резко возрастает, затем уменьшается. Полученные данные по влиянию добавок солей на процесс окисления молибденита позволяет сделать следующие выводы;

1. Введение Na_2SO_4 в исходные азотнокислые растворы практически не влияет на общую степень окисления молибдена, но выделение H_2MoO_4 замедляется. Можно полагать, что стабилизирующее действие на соединения молибдена в растворе оказывают именно сульфат-ионы.

2. Окисление молибденита в присутствии нитратов ($NaNO_3$ и NH_4NO_3) сопровождается двумя параллельно идущими процессами с самого начала реакции: переход молибдена в раствор и образование H_2MoO_4 , то есть при добавлении нитратов снижается устойчивость соединений молибдена в растворе в большей степени, чем введение добавочной азотной кислоты /5/.

Литература

- 1.Н. Зеликман. Металлургия тугоплавких редких металлов. Учебник для вузов. М.: -Металлургия, 1986. 140 с.
- 2.Бабич В.К. Лукашкин Н.Д. Основы металлургического производства .М: Металлургия,1982. с. 272.
- 3.КнязевВ.Ф, Гиммельфарб А.И.,Неменов.А.М. Бескоксовая металлургия железа, Из-во: Металлургия,1972 г., с. 272 .

**“ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ПАХТАНИ ДЖИНЛАШ УЧУН РЕЗИНА КАРКАСЛИ
МАТЕРИАЛ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ШАРОИТЛАРИНИ
ЎРГАНИШ”**

Х.А.Музафарова, М.А.Матқурбонова, М.Г.Ишмухаммедова, Д.А.Икрамова

Тошкент кимё-технология институти, “Юқори молекуляр бирикмалар ва пластмассалар технологияси” кафедраси, Ўзбекистон Республикаси

Дунё миқёсида ғўза ўсимлиги асосан толаси учун экиб келинади. Пахтаниқайта ишлаш жараёнида ундан тола, чигит ва линт ишлаб чиқилади. Бу маҳсулотлар кундалик ҳаётимизда, саноатда, медицинада ва техник мақсадларда кенг фойдаланилади. Пахта энг арзон ва кенг тарқалган маҳсулот ҳисобланади. Ҳар йили бутун дунёда тайёрланадиган барча тўқимачилик толаларининг қарийб ярмини пахта толаси ташкил қилади. Пахтани қайта ишлаб (тозалаб), тола (30-40 %), чигит (60-70 %) ва момик олинади. Чигит таркибида эса 22-28 % гача мой бўлади.

Пахта хом ашёсидан ишлаб чиқариладиган асосий маҳсулот пахта толаси ҳисобланади. Толанинг чўзилувчанлик хусусияти бўлиб, ўз навбатида пишиқлиги билан боғлиқ. Ингичка ва пишшиқ тола ҳаммавақт эластик бўлади. [1]

Чигитли пахта қуритиш тозалаш ва тозалаш цехларида кондецион намликкача қуритилиб, хас чуплардан тозалангандан кейин заводнинг бош корпусига жинлаш учун юборилади. Жинлаш пахтани дастлабки ишлаш технологик жараёнининг асосий операцияси ҳисобланиб, бунда пахта толаси чигитдан ажратилади. Толанинг чигит билан боғланиш кучи яқка толанинг узилиш кучига караганда 2-3 марта кам булгани учун жинлаш процессида узининг табиий хусусиятларини саклаган холда тубидан узилиб чигитдан ажралиб чиқади. Шунинг учун ингичка толали пахта толаси чигитдан валикли жинларда ва урта толали пахталарнинг толаси аррали жинларда ажратилади.

Чигитли пахтани жинлашда қуйидаги технологик талаблар бажарилиши лозим:

- ✓ чигитлардан йигиришга яркли толаларнинг хаммасини ажратиш;
- ✓ жин иш органларининг толага таъсири натижасида тола ва чигитда нуксонлар пайдо булмаслиги;
- ✓ чигитли пахта булакчалари жиндан чиқаётган тола ёки чигитга кушилиб кетмаслиги; улик ва ифлос аралашмалардан тозалаш;
- ✓ эффекти юқори булиши;
- ✓ чиқаётган чигитни туклилигини ростлаш имкони булиши;
- ✓ уликда тола микдорини ростлаш имкони булиши;

Жинлаш процессида толани ифлосликлардан қисман тозалаш ва толадан уликни ажратиш билан бирга қуйидаги нуксонлар пайдо булиши мумкин:

чигит пучогининг булакчасига ёпишган толалар,
узилган ва шикастланган толалар,
тугунчалар ва буралиб қолган толалар,
гажжаклар, пуч чигитлар ва х.к.

Жинлаш нуксонларини пайдо булмаслиги учун жинларни ва бошка машиналарни технологик талабларга муофик ишлатиш ва уларни доимо дуруст холда саклаш керак.

Чигитли пахта икки турли булгани сабабли жинлаш машиналари ҳам икки турга бўлинади:

1. Аррали жин машиналари.
2. Валикли жин машиналар.

Аррали жин машиналарида асосан урта толали пахталарга ишлов берилиб, ишчи орган асосини аррали цилиндр ва колосникли панжара ташкил этади.

Валикли жин машиналарида эса ингичка толали пахталарга ишлов берилиб, ишчи орган асосини ишчи валик, кузгалмас пичок ва уриш барабанлари ташкил этади.

Аррали жинларда ингичка толали пахталарга ишлов бериб булмайди, чунки толалар узунлиги сабабли арра тишларига ёпишиб қолади. Факатгина паст навларига ишлов бериш мумкин.

Валикли жинлашда толалар унча зарар курмай табиий сифати юкори булади. Валикли жинлаш жараёни чигитли пахта толаларини айланувчи валикнинг сирти билан унга каттик босиб куйилган кузгалмас пичок орасига киритиб кисиш ва чигитни уриб толалардан ажратишдан иборатдир. [2]

Ҳозирда Республикамизда ишлаб чиқариш самарадорлиги бевосита иккиламчи хом ашёлардан фойдаланиш билан бевосита боғлиқ. Резина саноати чиқиндилари ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бундан ташқари резина саноатида қўлланиладиган кўпгина хом ашё материалларнинг қимматлиги, четдан сотиб олиб келиниши, бу соҳанинг иккиламчи чиқиндиларини қайта ишлаш мақсадга мувофиқдир. Ишлатиш муддати тугаган резина буюмларни иккиламчи хом ашё сифатида қайта ишлатиб, халқ хўжалигига зарур қимматбаҳо, танқис материаллар каучук, металл, текстил кордларни иқтисод қилиш имкони бор. Энг кўп резина автомобил шиналар ишлаб чиқаришда қўлланилади. Едирилган шиналар ва резинотехник маҳсулотларни қайта ишлаш муаммолари кўпгина ривожланган мамлакатлар учун катта экологик ва иқтисодий аҳамиятга эга. [3]

Ҳозирги кунда биз бажараётган илмий изланишлар пахтани қайта ишлаш саноати заводларида ингичка толали пахтани қайта ишлаш учун резина каркас материални (РКМ) ишлаб чиқариш технологиясини яратишга бағишланган. Умуман олганда, ингичка толали пахтани қайта ишлайдиган Марказий Осиё минтақасида Ўзбекистонда реал маҳсулотларга эҳтиёж ўртача 500 минг донани ташкил қилади. РКМ ишлаб чиқаришни амалга ошириш учун каучук, техник мато (ТТ), кенаф материаллари ишлатилади.

Ушбу илмий изланишнинг назарий асоси келгусида ингичка толали пахтани қайта ишлаш учун РКМ дискини ишлаб чиқариш технологиясини яратишдан иборат. Резина аралашмалар ишлаб чиқариш бўйича, ишлаб чиқариш технологияси асосида маҳсулотларнинг физик-кимёвий ва физик-механик хусусиятларини ўрганиш, ретцептларни шакллантириш, энг мақбул каучук аралашмани танлаш ва ишчи барабанининг РКМ дисklarини ишлаб чиқариш.

Мавжуд жин барабан бирлаштирувчи каучук қатламларидан иборат бўлиб, боғловчи ҳажмида матога нисбатан қаттиқроқ, матога параллел равишда жойлаштирилган ва бир-бири билан тасодифий равишда бир-биридан табиий тола бўлақларини ажратиб турадиган материалдан тайёрланган элементлари мавжуд. Кенаф ипидан матонинг қалинлиги ўртача 1,7 мм. Техник матонинг бир хил қатламини ҳосил қилиш учун уч қатламли мато ишлатилади. Босим орқали вулканизация қилинганидан кейин қалинлиги 1,7 мм бўлган қатламни олиш учун тўлдирувчи элементлари билан боғловчи миқдори пресслаш материалига ва ишчи босимига қараб эмпирик равишда танланади. Мато қатламлари, кирзали ва кенаф матолари, кенаф матоларининг элементларидан тўлдиришни боғлайдиган ва кейинчалик уларни такрорлаш билан боғлайдиган техник матонинг алтернатив қатламларида тайёрланган дисklarдан кесилган жин барабанини йиғишда сиртнинг айланма қаршилигининг бир хиллиги таъминланади ва шу билан барабанининг толаларни ажратиш асосан кенаф матосининг мавжудлиги сабабли пахта толасининг фаоллиги ошади.

Ғўлали джиннинг ишчи барабанининг пахта толасини ажратиш активлиги дискнинг тайёрланиши, яъни кирза, кенаф ва резина қатламларини таъминланишининг кетма-кетлигига ва бу ўз навбатида унинг едирилиш даражасига боғлиқ булади. Ҳозирги кунда илмий изланишлар асосида олинган мақбул ретцепт билан резина коришмасининг ҳамда танланган резинанинг физик-механик хоссалари ўрганилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Э.Зикриёев. “Пахтани дастлабки қайта ишлаш”., Ўқув қўлланма. /-Тошкент “Меҳнат” нашриёти, 2002. -108, 145, 372-376 б.
2. А.А.Мамашарипов “Хом ашёга дастлабки ишлов бериш машина ва жиҳозлари” Маърузалар матни., Андижон. 2004. -38-41 б.
3. Х.А.Музафарова, Г.В.Мухамедов, Э.У.Тешабаева “ Иккиламчи резинани деполимерлашнинг инновацион технологияси”., Тошкент кимё-технология институти. Тошкент., 2020. -98-99 б

МУЛЛИТООБРАЗОВАНИЕ В МЕХАНОАКТИВИРОВАННОМ КАОЛИНИТЕ

Филатова Наталья Владимировна, zyanata@mail.ru,

Косенко Надежда Федоровна

Ивановский государственный химико-технологический университет, кафедра технологии керамики и электрохимических производств, Россия

Муллит $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ – важнейшее соединение, относящееся к сложным оксидам, которое имеет высокие механические и термические свойства, благодаря чему находит широкое применение в керамической и других отраслях промышленности. Наиболее распространенным способом его получения является термическая обработка каолина – доступного природного сырья на основе минерала каолинита. Каолин $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ при нагревании испытывает ступенчатые превращения, в результате которых образуется муллит [1]:

К сожалению, каолинит имеет сравнительно низкую реакционную способность, поэтому для формирования фазы муллита требуется высокотемпературный обжиг. Снизить температуру синтеза можно, применив предварительно активированный исходный материал, например механоактивированный каолин [2–5]. Целью настоящей работы являлось сопоставление воздействия механоактивирующего действия различного типа (истирающего, ударно-истирающего) на выход муллита при термообработке.

В работе использовали обогащенный каолин месторождения Журавлиный Лог; содержание примесей (TiO_2 , Na_2O , MgO , K_2O , Fe_2O_3) не превышало 1,5 %. Потери при прокаливании и содержание свободного кварца составляли 13,8 % и 4,4 % соответственно [6]. Индекс Хинкли, характеризующий степень упорядоченности структуры, был равен 1,76, что свидетельствовало о низкой степени дефектности каолина.

Содержание муллита определяли с помощью количественного рентгенофазового анализа, используя NiO как внешний эталон [7]. Расчет выполняли по соотношению площадей рефлексов муллита ($[220]$) и NiO ($[003]$).

Механоактивацию каолина выполняли в лабораторной шаро-кольцевой (ШКМ) и планетарной мельнице (ПМ) марки АГО-2. В ШКМ материал подвергается только истиранию, тогда как в ПМ преобладают ударные нагрузки. Истирающее воздействие интересно для слоистых структур, способных расщепляться при механической обработке. Длительность механической обработки составляла 20 мин.

Установлено, что механическая обработка каолинита в ШКМ мало влияет на выход муллита (рис. 1, кривые 1а–3а), поскольку истирание приводит к скольжению отдельных пакетов или их совокупностей относительно друг друга; гидроксогруппы остаются "запечатанными" внутри пакетов, что подтверждается плотной структурой каолинита после истирания (рис. 2, б). Подтверждением является очень малое смещение кривой термического анализа (DSC) после обработки в ШКМ в область более низких температур – всего на $\sim 6^\circ\text{C}$ (рис. 3). При этом высота экстремума не меняется.

Интенсивная ударно-истирающая обработка в ПМ разбивает пакеты и слои; гидроксогруппы частично оказываются на внешней поверхности поликристаллитов, что облегчает процесс дегидроксилирования. Это подтверждается образованием пористых агрегатов (рис. 2, в, г). Кривая DSC становится менее острой; экстремум смещается на 18°C в сторону более низких температур, а площадь под кривой сокращается на 46 %. Это свидетельствует о том, что в ходе активации протекает частичное дегидроксилирование минерала.

Рис. 1. Выход муллита при скорости нагрева, °C/мин: 1 – 3; 2 – 10; 3 – 20 после предварительной механической обработки в шаро-кольцевой (а) и планетарной мельнице (б). Изотермическая выдержка 20 мин

Рис. 2. СЭМ изображения каолинита: без механической обработки (а), после истирания в ШКМ (б), после обработки в ПМ (в, г)

Рис. 3. DSC-кривые без механической обработки каолинита (1) и после предварительной механической обработки в шаро-кольцевой (2) и планетарной мельнице (3)

По данным рентгенофазового анализа был рассчитан индекс Хинкли после механоактивации в ПМ. Установлено, что его величина снизилась с 1,76 до 1,63, что также подтверждает значительное разупорядочение структуры минерала. В результате ударно-истирающая обработка позволяет достичь практически 100 % выхода муллита как целевого продукта (рис. 1, кривые 1б–3б).

Таким образом, ударное механическое воздействие на исходный материал обеспечивает более активное муллитообразование (80–100 % выход), начиная с температуры 1100 °С.

Использованные источники

1. Chen Y. F., Wang M. C., Hon M. H. Phase transformation and growth of mullite in kaolin ceramics // Journal of the European Ceramic Society, 2004, vol. 24, pp. 2389–2397. [https://doi.org/10.1016/S0955-2219\(03\)00631-9](https://doi.org/10.1016/S0955-2219(03)00631-9)
2. Valášková M., Barabaszová K., Hundáková M., Ritz M., Plevová E. Effect of brief milling and acid treatment on two ordered and disordered kaolinite structures // Applied Clay Science, 2011, vol. 54, pp. 70–76. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2011.07.014>
3. Dellisanti F., Valdrè G. The role of microstrain on the thermostructural behaviour of industrial kaolin deformed by ball milling at low mechanical load // International Journal of Mineral Processing, 2012, vol. 102–103, pp. 69–77. <https://doi.org/10.1016/j.minpro.2011.09.011>
4. Ding S., Zhang L., Ren X., Xu B., Zhang H., Ma F. The characteristics of mechanical grinding on kaolinite structure and thermal behavior // Energy Procedia, 2012, vol. 16, pp. 1237–1240. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2012.01.197>
5. Hamzaoui R., Muslim F., Guessasma S., Bennabi A., Guillin J. Structural and thermal behavior of proclay kaolinite using high energy ball milling process // Powder Technol., 2015, vol. 271, pp. 228–237. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.11.018>
6. Filatova N.V., Kosenko N.F., Denisova O.P., Sadkova K.S. The physicochemical investigation of the Zhuravlinsky Log kaolin. Part 1. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Seriya: Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya* [ChemChemTech.]. 2022, vol. 65, no. 8, pp. 85–93. <https://doi.org/10.6060/ivkkt.20226508.6656>
7. Castelain O., Soulestin B., Bonnet J.P., Blanchard P. The influence of heating rate on the thermal behaviour and mullite formation from a kaolin raw material // Ceramics International, 2001, vol. 27, pp. 517–522. [https://doi.org/10.1016/S0272-8842\(00\)00110-3](https://doi.org/10.1016/S0272-8842(00)00110-3)

ISOTHERM PROFILING, ADSORPTION KINETICS, AND CHARACTERIZATION OF
BIOCHAR IN REMOVAL OF METHYLENE BLUE DYE

Neha Mumtaz^{1*}, Syed Aqeel Ahmad¹, Tabish Izhar¹, M. Jamshaid¹

¹ Department of Civil Engineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh 226026, India

* Corresponding author, E-mail: nehamumtaz@iul.ac.in

Introduction: Globally, the chief causes of synthetic dye pollution (Ahmad et al., 2020) in water bodies are wastewater discharge from industries like pharmaceutical and personal care products (PPCPs) (Bai et al., 2021), agro-food industry (Embrandiri et al., 2019), healthcare industry (Mia et al., 2021), plastic (Law et al., 2022), pulp and paper (S.-N. Wang et al., 2018), rubber (Lin et al., 2019), textile (Ahmad Khan et al., 2022), paints and coatings industry (R. Wang et al., 2020). Dye manufacturing is gradually expanding in developing nations such as China and India (Mupa et al., 2018). Methylene blue (MB) (3,7-bis(Dimethylamino)-phenothiazine-5-iumchloride) is a thiazine cationic dye (Dionisio et al., 2018). It is extensively used as a stain in microbiology (Bharti et al., 2019), a chemical reagent, an antimethemoglobinemic drug (Dabholkar et al., 2021), a polymerization inhibitor (Cai et al., 2022), and a temporary hair colorant (Din et al., 2021); also used as a paper, textiles, and leather dye (Howland, 2022). Currently, biochar Supported (Chakhtouna et al., 2021) materials (Joo et al., 2021) for wastewater treatment (Shah et al., 2020) are gaining momentum. In addition to, enabling the recovery and reuse of waste materials, it can also lessen the environmental damage caused by decomposition and trash incineration. Among biochar's many additional advantages (Oni et al., 2019) include its ability to enhance soil quality (Beigzadeh et al., 2020), regulate wastewater pollution (de Castro et al., 2022), reduce greenhouse gas emissions (Yaashikaa et al., 2019), and use solid waste as a resource (Dwivedi & Dey, 2022). Adsorption (Elwakeel et al., 2017), biological treatment (Naresh Kumar et al., 2015), membrane filtration (Zinadini et al., 2014), photocatalytic degradation (Kerkez-Kuyumcu et al., 2015), irradiation (Son & Lee, 2016), and ultrasonic-aided adsorption (Asfaram et al., 2016) have been efficiently used to treat dye effluents (Hor et al., 2016). Biochar has piqued the interest of environmental experts due to its surface hydrophobicity (Mathew & Saravanakumar, 2021), high specific surface area (Peng et al., 2021), huge pore volume (Zubair et al., 2020), and thermal stability (Tong et al., 2019). Larger pores, more surface activity, and a greater adsorption capacity are characteristics of effective biochar (Liu et al., 2020). Adsorption kinetics and isotherm profiling are significant factors that describe how adsorbents interact with Biochar.

Experimental Protocol and results: The present investigation aimed to evaluate the effectiveness of Pyrolyzed Rice Husk Peanut Shell Biochar (RHPSB), a new bio-adsorbent, in removing basic blue dye from the textile industry effluent. The basic blue dye is chemically termed as methylene blue dye. The biochar was synthesized through pyrolysis in a muffle furnace at 500 degrees Celsius. A reactor containing an aqueous solution of MB dye (50ml) was loaded with the desired concentration (0.25, 0.50, 0.75, 1.5, 3.0 gm/50ml) of RHPSB powder, and adsorption was facilitated. The mixture was incubated at room temperature in an incubator shaker at 120 rpm until equilibrium was reached. The pH level was kept constant at 8.3. A UV- The removal efficiencies of MB by RHPSB in a batch experiment were 73.0–98.9% at conditions, pH (6.0–11.0); Biochar dosage (0.5–6.0 g/100 mL) for 5 days. Thus, RHPSB is a more effective adsorbent for dye removal. Isotherm profiling, Adsorption kinetics, and Morphological Analysis by Scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) were also done to ensure the efficiency of the biochar. The best adsorption isotherm and kinetics data best matched for Langmuir (R^2 0.9981) and pseudo-second-order equation (R^2 0.9986). The industrial effluent samples were collected from textile industries and analyzed for physicochemical quality parameters, before and after treatment for monitoring the effectiveness in the removal of methylene blue dye. After conducting several tests the common finding of all the tests was that the Rice Husk, Peanut shell proved to be a better adsorbent. pH means the inlet value of 10.3 was reduced to 7.6. COD mean inlet value of 405 mg/l was reduced to 191 mg/l. BOD means inlet value 81 mg/l reduced to 43 mg/l. Color means inlet value 33 Hazen reduced to 21 Hazen. Hardness

at the inlet was obtained at 355 mg/l and decreased up to 311 mg/l. The chloride mean inlet value of 369 mg/l was reduced to 261 mg/l. Alkalinity mean inlet value 243 mg/l reduced to 207 mg/l. The schematic representation of experimental setup, morphological analysis and adsorption kinetics post adsorption is shown in figure 1.

Fig. 1: Schematic representation of Experimental setup, morphological analysis and adsorption kinetics post adsorption.

Conclusion: Among the sources of pollution, industrial effluents and municipal sewage contribute the major share in the polluting river. Therefore, the Rice husk Peanut shell Biochar (RHPSB) biochar for adsorbing methylene blue dye from textile effluent and the best alternative to improve the water quality of effluent before discharge into a water body. In the study, RHPSB was found to be the most effective for synthetic wastewater containing methylene blue dye removal (98%). This reactor has low-cost, easy to set up, and Eco friendly. Further, the findings of this study also suggest that the biochar may be used as an adsorbent for the treatment of wastewater containing textile dyes and colorants from carpet and other dye manufacturing industries.

References

- Ahmad, A., Khan, N., Giri, B. S., Chowdhary, P., & Chaturvedi, P. (2020). Removal of methylene blue dye using rice husk, cow dung and sludge biochar: Characterization, application, and kinetic studies. *Bioresource Technology*, 306(March), 123202. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123202>
- Ahmad Khan, F., Dar, B. A., & Farooqui, M. (2022). Characterization and adsorption of malachite green dye from aqueous solution onto *Salix alba* L. (Willow tree) leaves powder and its respective biochar. *International Journal of Phytoremediation*. <https://doi.org/10.1080/15226514.2022.2098909>
- Asfaram, A., Ghaedi, M., Hajati, S., & Goudarzi, A. (2016). Synthesis of magnetic γ -Fe₂O₃-based nanomaterial for ultrasonic assisted dyes adsorption: Modeling and optimization. *Ultrasonics Sonochemistry*, 32, 418–431. <https://doi.org/10.1016/j.ULTSONCH.2016.04.011>
- Bai, X., Zhang, Y., Shi, J., Xu, L., Wang, Y., & Jin, P. (2021). A new application pattern for sludge-derived biochar adsorbent: Ideal persulfate activator for the high-efficiency mineralization of pollutants. *Journal of Hazardous Materials*, 419. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126343>
- Beigzadeh, B., Bahrami, M., Amiri, M. J., & Mahmoudi, M. R. (2020). A new approach in adsorption modeling using random forest regression, Bayesian multiple linear regression, and multiple linear regression: 2,4-D adsorption by a green adsorbent. *Water Science and Technology*, 82(8), 1586–1602. <https://doi.org/10.2166/wst.2020.440>
- Bharti, V., Vikrant, K., Goswami, M., Tiwari, H., Sonwani, R. K., Lee, J., Tsang, D. C. W., Kim, K. H., Saeed, M., Kumar, S., Rai, B. N., Giri, B. S., & Singh, R. S. (2019). Biodegradation of methylene blue dye in a batch and continuous mode using biochar as packing media. *Environmental Research*, 171, 356–364. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.01.051>
- Cai, X., Hu, A., & Feng, F. (2022). Synthesis of a sulfonated methylene blue-backed polymer for biodetections. *Dyes and Pigments*, 203, 110360. <https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2022.110360>
- Chakhtouna, H., Mekhroum, M. E. M., Zari, N., Benzeid, H., Qaiss, A. el kacem, & Bouhfid, R. (2021). Biochar-Supported Materials for Wastewater Treatment. *Applied Water Science Volume 1*, 199–225. <https://doi.org/10.1002/9781119725237.CH7>
- Dabholkar, N., Gorantla, S., Dubey, S. K., Alexander, A., Taliyan, R., & Singhvi, G. (2021). Repurposing methylene

- blue in the management of COVID-19: Mechanistic aspects and clinical investigations. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 142, 112023. <https://doi.org/10.1016/J.BIOPHA.2021.112023>
10. de Castro, A. E., da Silva Martinho, F., Barbosa, M. L., Franca, J. R., Ribeiro-Soares, J., Ferreira, G. M. D., & Ferreira, G. M. D. (2022). Influence of Methyl Groups in Triphenylmethane Dyes on Their Adsorption on Biochars from Coffee Husks. *Water, Air, and Soil Pollution*, 233(6). <https://doi.org/10.1007/s11270-022-05623-8>
 11. Din, M. I., Khalid, R., Najeeb, J., & Hussain, Z. (2021). Fundamentals and photocatalysis of methylene blue dye using various nanocatalytic assemblies- a critical review. *Journal of Cleaner Production*, 298, 126567. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2021.126567>
 12. Dionisio, K. L., Phillips, K., Price, P. S., Grulke, C. M., Williams, A., Biryol, D., Hong, T., & Isaacs, K. K. (2018, July 10). *National Center for Biotechnology Information (2022). PubChem Compound Summary for CID 6099, Methylene blue. Retrieved September 5, 2022 from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methylene-blue*. Scientific Data; Nature Publishing Groups. <https://doi.org/10.1038/SDATA.2018.125>
 13. Dwivedi, S., & Dey, S. (2022). Review on biochar as an adsorbent material for removal of dyes from waterbodies. *International Journal of Environmental Science and Technology*. <https://doi.org/10.1007/s13762-022-04364-9>
 14. Elwakeel, K. Z., Elgarahy, A. M., & Mohammad, S. H. (2017). Use of beach bivalve shells located at Port Said coast (Egypt) as a green approach for methylene blue removal. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 5(1), 578–587. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.12.032>
 15. Embrandiri, A., Rupani, P. F., Woon, L. K., Jamaludin, M. H., Naim, M. A., Sun, J., Shao, W., & Ismail, S. (2019). Treatment of dye wastewater by functionalization of bentonite-Methylene blue with sodium persulfate. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 7(2), 229–233. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85066454229&partnerID=40&md5=4e1b9a5792022c4be41518a74dea0097>
 16. Hor, K. Y., Chee, J. M. C., Chong, M. N., Jin, B., Saint, C., Poh, P. E., & Aryal, R. (2016). Evaluation of physicochemical methods in enhancing the adsorption performance of natural zeolite as low-cost adsorbent of methylene blue dye from wastewater. *Journal of Cleaner Production*, 118, 197–209. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2016.01.056>
 17. Howland, M. A. (2022). Methylene blue. *History of Modern Clinical Toxicology*, 231–241. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822218-8.00052-1>
 18. Joo, J., Kwon, E. E., & Lee, J. (2021). Achievements in pyrolysis process in E-waste management sector. *Environmental Pollution*, 287. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117621>
 19. Kerkez-Kuyumcu, Ö., Kibar, E., Dayioğlu, K., Gedik, F., Akin, A. N., & Özkara Aydinoglu, S. (2015). A comparative study for removal of different dyes over M/TiO₂ (M = Cu, Ni, Co, Fe, Mn and Cr) photocatalysts under visible light irradiation. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, 311, 176–185. <https://doi.org/10.1016/J.JPHOTOCHEM.2015.05.037>
 20. Law, X. N., Cheah, W. Y., Chew, K. W., Ibrahim, M. F., Park, Y.-K., Ho, S.-H., & Show, P. L. (2022). Microalgal-based biochar in wastewater remediation: Its synthesis, characterization and applications. *Environmental Research*, 204. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111966>
 21. Lin, Y., Ma, J., Liu, W., Li, Z., & He, K. (2019). Efficient removal of dyes from dyeing wastewater by powder activated charcoal/titanate nanotube nanocomposites: adsorption and photoregeneration. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(10), 10263–10273. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-04218-x>
 22. Liu, L., He, D., Pan, F., Huang, R., Lin, H., & Zhang, X. (2020). Comparative study on treatment of methylene blue dye wastewater by different internal electrolysis systems and COD removal kinetics, thermodynamics and mechanism. *Chemosphere*, 238. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124671>
 23. Mathew, A. T., & Saravanakumar, M. P. (2021). Removal of Bisphenol A and Methylene Blue by α -MnO₂Nanorods: Impact of Ultrasonication, Mechanism, Isotherm, and Kinetic Models. *Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste*, 25(2). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)HZ.2153-5515.0000600](https://doi.org/10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000600)
 24. Mia, M. S., Yao, P., Zhu, X., Lei, X., Xing, T., & Chen, G. (2021). Degradation of textile dyes from aqueous solution using tea-polyphenol/Fe loaded waste silk fabrics as Fenton-like catalysts. *RSC Advances*, 11(14), 8290–8305. <https://doi.org/10.1039/d0ra10727a>
 25. Mupa, M., Kubara, R., & Gere, J. (2018). Extraction, growth and immobilization of *Yarrowia lipolytica* yeast cells for dye effluent treatment. *Archives of Environmental Protection*, 44(1), 48–54. <https://doi.org/10.24425/118180>
 26. Naresh Kumar, A., Nagendranatha Reddy, C., & Venkata Mohan, S. (2015). Biomineralization of azo dye bearing wastewater in periodic discontinuous batch reactor: Effect of microaerophilic conditions on treatment efficiency. *Bioresource Technology*, 188, 56–64. <https://doi.org/10.1016/J.BIORTECH.2015.01.098>
 27. Oni, B. A., Oziegbe, O., & Olawole, O. O. (2019). Significance of biochar application to the environment and economy. *Annals of Agricultural Sciences*, 64(2), 222–236. <https://doi.org/10.1016/J.AOAS.2019.12.006>
 28. Peng, H., Li, Y., Wen, J., & Zheng, X. (2021). Synthesis of ZnFe₂O₄/B,N-codoped biochar via microwave-assisted

- pyrolysis for enhancing adsorption-photocatalytic elimination of tetracycline hydrochloride. *Industrial Crops and Products*, 172. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.114066>
29. Shah, A. H., Gu, W., Abideen, Z. U., & Teng, F. (2020). Removal of chromium from aqueous solution by porous Bi₂MoO₆@BiOCl nanostructure. *Journal of Solid State Chemistry*, 292. <https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121719>
 30. Son, G., & Lee, H. (2016). Methylene blue removal by submerged plasma irradiation system in the presence of persulfate. *Environmental Science and Pollution Research* 23:15, 23(15), 15651–15656. <https://doi.org/10.1007/S11356-016-6759-1>
 31. Tong, Y., Mayer, B. K., & McNamara, P. J. (2019). Adsorption of organic micropollutants to biosolids-derived biochar: Estimation of thermodynamic parameters. *Environmental Science: Water Research and Technology*, 5(6), 1132–1144. <https://doi.org/10.1039/c8ew00854j>
 32. Wang, R., Zhang, X., Zhu, J., Bai, J., Gao, L., Liu, S., & Jiao, T. (2020). Facile preparation of self-assembled chitosan-based composite hydrogels with enhanced adsorption performances. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 598. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.124860>
 33. Wang, S.-N., Li, P., Gu, J.-J., Liang, H., & Wu, J.-H. (2018). Carboxylate-functionalized sugarcane bagasse as an effective and renewable adsorbent to remove methylene blue. *Water Science and Technology*, 2017(1), 300–309. <https://doi.org/10.2166/wst.2018.113>
 34. Yaashikaa, P. R., Senthil Kumar, P., Varjani, S. J., & Saravanan, A. (2019). Advances in production and application of biochar from lignocellulosic feedstocks for remediation of environmental pollutants. *Bioresource Technology*, 292. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122030>
 35. Zinadini, S., Zinatizadeh, A. A., Rahimi, M., Vatanpour, V., Zangeneh, H., & Beygzadeh, M. (2014). Novel high flux antifouling nanofiltration membranes for dye removal containing carboxymethyl chitosan coated Fe₃O₄ nanoparticles. *Desalination*, 349, 145–154. <https://doi.org/10.1016/J.DESAL.2014.07.007>
 36. Zubair, M., Mu'azu, N. D., Jarrah, N., Blaisi, N. I., Aziz, H. A., & A. Al-Harhi, M. (2020). Adsorption Behavior and Mechanism of Methylene Blue, Crystal Violet, Eriochrome Black T, and Methyl Orange Dyes onto Biochar-Derived Date Palm Fronds Waste Produced at Different Pyrolysis Conditions. *Water, Air, and Soil Pollution*, 231(5). <https://doi.org/10.1007/s11270-020-04595-x>

STUDY ON PHYLLOPLANE MICROFLORA IN RELATION TO POLLUTANTS,
SULPHUR DIOXIDE AND CEMENT DUST

Saba Siddiqui¹, P. Smriti Rao¹ and AK Singh²

¹Department of Agriculture, Integral Institute of Agricultural Science and Technology
Integral University, Lucknow

²Department of Botany, KNI Sultanpur

Air pollution is a problem causing severe hazards. Air pollutants cause adverse effect on plants by inhibiting enzyme systems and metabolic process. Many air pollutants including ozone, sulphur dioxide, acid precipitation, hydrogen fluoride, heavy metals and particulates can influence microbial growth and development on and within plant leaves. Air contaminants influence both microorganisms and host plant as well. Changing the character of leaf surface may be the most significant pathway through plant host parasite relationship which is modified by pollutants. A study was planned to observe the effect of pollutants sulphur dioxide and cement dust on the Aeromycoflora of the leaf surface. Three localities were selected for investigation. Tikaria cement factory 2. Somaiya organics and Agricultural farms

The aero mycological study of unpolluted control, Sulphur dioxide and cement dust polluted air locality was performed by gravity petri dish method from the month of July to June and 50,25 and 27 fungal species were recorded respectively. The total number of fungi was recorded higher in unpolluted control. *C. cladosporiodes* was recorded the most dominant species in all the localities. This was followed by other species of *Alterenaria*, *Aspergillus*, *Curvularia*, *Drechslera*, *Fusarium*, *Epicoccum* and *penicillium*. Thus it is proved that air pollutants affect aeromycoflora both qualitatively and quantitatively. Soil mycoflora of unpolluted control, Sulphur dioxide and cement dust polluted localities was also isolated. Overall 31,25 and 24 fungal species were isolated from the soil samples collected from three different localities. Colonisation and succession of fungi on leaf litter in various polluted and unpolluted localities was also studied at monthly intervals. The colonial growth of all the test fungi were inhibited on prolong period of sulphur dioxide exposure at 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ concentration. The radial growth of *A. alternata*, *C. cladosporiodes*, *C. lunata*, *D. australiensis*, *P. chrysogenum* and *P. citrinum* was inhibited after each exposure mostly at sixty minutes exposure. The maximum inhibition was noticed in the case of *P. chrysogenum* and *P. citrinum* and minimum in *F. oxysporum*, at the highest exposure time. Thus it was concluded that percent growth inhibition of all test fungi increased with increasing exposure time. The effect of 250 $\mu\text{g}/\text{ml}$, 500 $\mu\text{g}/\text{ml}$, 750 $\mu\text{g}/\text{ml}$ and 1000 $\mu\text{g}/\text{ml}$, cement dust was studied on radial growth of some dominant fungi. The growth of *A. niger*, *D. australiensis*, *E. purpurascens* increased at all the used concentrations but maximum at the low concentration. The growth of *A. alternata*, *A. flavus* was stimulated only at low concentration, *C. cladosporiodes* and *C. lunata* showed inhibition in growth of *Penicillium spp* was inhibited at each concentration being more pronounced at higher concentration.

The fungal species predominantly recorded from a particular polluted locality or showed increased percent occurrence in the respective polluted seem to be tolerant against the pollutant(s) and serve as pollution sink. Such species may server as source of bioremediation of the respective pollutant. The species which show decreased per cent occurrence or recorded from only unpolluted control seem to be sensitive to the respective pollutant(s) and may serve as source of bio indicators.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ОЧИЩЕННЫХ ФОСФАТОВ
АММОНИЯ ИЗ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

МЕЛИКУЛОВА Г.Э., ШАЙМАРДАНОВА М.А., МИРЗАКУЛОВ Х.Ч.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан, 100011 Ташкент, ул.
Навоий, 32 *E-mail: mkskamola@mail.ru

Производство фосфатов аммония (ФА) высокой степени чистоты основано на нейтрализации фосфорной кислоты реактивных марок аммиаком [1]. Высокая стоимость очищенных марок ортофосфорной кислоты определяет высокую конечную стоимость получаемых ФА. Использование относительно дешевого сырья, какой является продукция, производимая на АО «Аmmofos-Махам» из экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов (ЦК), позволит снизить себестоимость ФА высокой степени чистоты в несколько раз [2].

Целью работы является исследование возможности глубокой очистки ФА, производимых в промышленных масштабах из фосфоритов ЦК, методом последовательной перекристаллизации.

Для исследований использовали аммофос, три образца моноаммонийфосфата удобрительного (МАФ-А) и кормовой фосфат аммония (КФА), производимых на АО «Аmmofos-Махам». Химический состав используемых ФА приведен в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав используемой промышленной продукции

Фосфат аммония	Химический состав, масс. %							
	P ₂ O ₅ общ.	N	SO ₃	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	F
Аммофос	46,30	11,85	7,54	2,15	0,85	1,51	0,95	4,20
МАФ-А, обр. 1	51,11	12,22	5,95	2,82	0,81	0,67	0,87	1,81
МАФ-А, обр. 2	52,75	12,15	4,82	2,58	0,63	0,65	0,74	1,64
МАФ-А, обр. 3	53,90	12,04	3,68	2,17	0,47	0,63	0,88	1,21
КФА	55,81	12,12	1,16	0,08	0,59	-	-	0,18

Аммофос содержит 46,30% P₂O₅общ. и 11,85% азота. Сумма примесей составляет 17,20%. Образцы МАФ-А содержат 51,11 и 53,96% P₂O₅общ. и 12,05-12,22% азота. Сумма нежелательных компонентов 9,03-12,93%. КФА марки А содержит 55,81% P₂O₅общ. и 12,12% азота. Сумма примесей 2,01%. Поэтому для получения ФА, соответствующих по чистоте кормовым фосфатам и более высокой квалификации необходима дополнительная очистка от примесей и особенно от фтора.

Для выявления влияния степени выпарки растворов на выход продукта 30%-ый раствор МАФ-А, обр. 2 упаривали до концентрации 40-65% и устанавливали выход кристаллического МАФ. Время кристаллизации 1 час.

Исследования влияния продолжительности кристаллизации упаренных растворов с соотношением Т:Ж = 1:1 в течении 1, 2, 3 и 5 часов показали, что продолжительность кристаллизации существенно влияет на выход продукта. Исследования проводили с образцами МАФ-А обр. 2 и обр. 3. С увеличением продолжительности кристаллизации увеличивается выход продукта с 40,75-42,15 до 73,46-76,42%. Увеличение продолжительности процесса кристаллизации приводит к снижению содержания P₂O₅ и повышению содержания фтора.

Оптимальными технологическими параметрами перекристаллизации ФА являются выпарка растворов до концентрации 60%, продолжительность кристаллизации МАФ не менее 3 часов при температуре охлаждения 25°C. При этом выход продукта составит 69,16-71,53%, а содержание фтора 0,080-0,110%.

В таблице 2 приведены результаты перекристаллизации аммофоса, образцов удобрительного МАФ-А и КФА, производимых на АО «Аmmofos-Махам».

При перекристаллизации КФА уже после одной стадии перекристаллизации удалось получить продукт, содержащий $P_2O_{5\text{общ.}}$ – 61,84% и 0,0075% фтора.

Таблица 4

Влияние процесса перекристаллизации на химический состав промышленных ФА

№	Наименование продукции	Химический состав, масс. %								Выход, %
		$P_2O_{5\text{общ.}}$	N	CaO	MgO	Fe_2O_3	SO_3	F	H_2O	
1	Аммофос *	58,00	11,76	0,36	0,41	0,320	4,22	0,510	5,78	45,73
2	Аммофос **	58,71	11,65	0,26	0,40	0,120	2,45	0,340	6,121	38,02
3	Аммофос ***	59,45	11,60	0,21	0,26	0,060	1,26	0,200	5,60	29,15
4	МАФ-А, обр. 1	59,21	11,63	0,54	0,40	0,041	1,45	0,090	6,99	72,84
5	МАФ-А, обр. 2	59,72	11,83	0,47	0,71	0,025	0,95	0,085	9,31	71,76
6	МАФ-А, обр. 3	59,30	11,99	0,46	0,21	0,013	1,18	0,055	7,11	68,21
7	КФА	61,84	12,02	0,024	0,23	0,009	0,21	0,0075	7,08	75,52

* - одна перекристаллизация, ** - две перекристаллизации, *** - три перекристаллизации

После первой стадии перекристаллизации из удобрительного МАФ были получены фосфаты аммония с содержанием $P_2O_{5\text{общ.}}$ - 59,2-59,7% и менее 0,1 % фтора. После одной стадии перекристаллизации аммофоса содержание $P_2O_{5\text{общ.}}$ составляет 58%, а содержание фтора – 0,51%, что не соответствует требованиям, предъявляемым к кормовым фосфатам. Поэтому аммофос был повторно перекристаллизован. После трех повторных перекристаллизаций аммофоса не удалось добиться кормовой чистоты. Содержание фтора составляет 0,2%. Выход продукта при очистке удобрительного МАФ-А составляет 68,21-72,84%, а выход продукта кормовой чистоты после трех стадий перекристаллизаций аммофоса составляет 29,15%. Для улучшения качественных показателей ФА из удобрительного МАФ-А, ФА после первой перекристаллизации были повторно перекристаллизованы. Результаты исследований показывают, что содержание $P_2O_{5\text{общ.}}$ составляет 60,83-61,21%, а содержание фтора удалось снизить до 0,012-0,020%.

Таким образом, проведенные исследования по получению МАФ высокой чистоты из выпускаемых в промышленных условиях фосфорсодержащей продукции показали, что путем перекристаллизации КФА можно получить МАФ с содержанием 61,84% P_2O_5 и 0,0075% фтора, а из удобрительного МАФ-А МАФ с содержанием 60,83-61,21% P_2O_5 и 0,012-0,020% фтора. Для этого КФА необходимо перекристаллизовать один раз, а удобрительный МАФ-А дважды. Полученный МАФ из аммофоса после третьей стадии перекристаллизации содержит 59,45% P_2O_5 и 0,2% фтора. Выход продукта составляет 29,15%, тогда как при очистке КФА выход составляет 75,20%, а из МАФ-А – 60,65%.

Литературы:

1. Кочетков С.П., Смирнов Н.Н., Ильин А.П. Концентрирование и очистка экстракционной фосфорной кислоты. Иваново. 2007, 308 с. Ивановский государственный химико-технологический университет.
2. Хужамбердиев Ш.М., Меликулова Г.Э., Арифджанова К.С., Мирзакулов Х.Ч. Получение очищенных растворов фосфатов аммония из упаренной экстракционной фосфорной кислоты. IX-Международной научно-технологической конференции: «Достижения, проблемы и современные тенденции развития горно-металлургического комплекса: Навои, 12-14 июня 2017 г. С. 447.

СИНТЕЗ НАНОМАТЕРИАЛОВ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ, ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В
КАЧЕСТВЕ СЕНСОРОВ

Nargiza Muminova Isatullayevna Doctor of Philosophy Chemistry, docent of the Jizzakh State Pedagogical University, of Jizzakh city, Uzbekistan
Khulkar Sidikova Gulomovna Doctor of Philosophy Chemistry (PhD), teacher of the Jizzakh State Pedagogical University, of Jizzakh city, Uzbekistan
Abdurakhmanov Ergashboy Doctor of Chemical Sciences, Professor of Samarkand State University, of Samarkand city, Uzbekistan
E-mail: tunikom57@mail.ru

Аннотация. Изучена влияние допанта на закономерность золь-гель синтеза газочувствительного материала на основе тетраэтоксисилана и оксидов металлов (Ti и Cd) в присутствии темплата. Анализ состава синтезированных нанокмозитов методами ДТА, РФА и СЭМ показал, что элементный состав ГЧМ соответствует составу компонентов, используемых при их получении. Для получения высокопористых плёнок рекомендована термообработка ГЧМ при 400-450 °С. Получены образцы тонких пленок состава ТЭОС/75TiO₂+CdO, которые обладают газочувствительностью к СО. Созданы селективные сенсоры оксида углерода (II) на основе разработанных ГЧМ и установлены оптимальные условия, обеспечивающие наиболее высокую чувствительность и селективность разработанных сенсоров.

Ключевые слова. Наноматериал, оксид титана, оксид кадмия, темплат синтез, газочувствительный материал, полупроводниковый сенсор, оксид углерода.

Особое внимание в мире заслуживают научные исследования по разработке и усовершенствованию методов анализа состава атмосферного воздуха и технологических газов [1]. Угарный газ является одним из токсичных и взрывоопасных компонентов атмосферного воздуха [2]. В связи с этим разработка полупроводниковых газочувствительных материалов и создание на их основе селективных полупроводниковых сенсоров обеспечивающих определение оксида углерода (II) в атмосферном воздухе, технологических и выхлопных газах, является важной задачей. Характеристики полупроводниковых сенсоров зависят от различных факторов, в том числе состава газочувствительных материалов, которые играют важную роль в обеспечение высокой чувствительности и селективности определения состава смеси газов [3]. Целью работы является разработка селективных полупроводниковых сенсоров для определения СО.

В темплат синтезе газочувствительных материалов (ГЧМ) полупроводниковых сенсора (ППС) оксида углерода (II) в качестве допанта использован TiO₂ и CdO. Уникальность оксидов титана и кадмия в качества допанта при синтезе ГЧМ для полупроводникового сенсора оксида углерода вызвана совокупностью их физических и химических свойств. Электропроводность TiO₂ и CdO обратимо меняется в результате поверхностных реакций, протекающих при 100-500 °С с участием хемосорбированного кислорода и компонентов газовой смеси [4]. Преимуществами оксидов титана и кадмия перед другими оксидами является также их дешевизна, химическая стойкость, простота изготовления пленок на их основы. Структуроуправляющим агентом в процессе синтеза ГЧМ сенсора служила лимонная кислота. При проведении исследований в качестве исходных соединений для синтеза газочувствительных материалов использовали тетраэтоксисилан (ТЭОС) (C₂H₅O)₄Si ос. ч, ТУ 2637-059-44493179-0. Растворителем ТЭОС служил дважды перегонной этанол, катализатором золь-гель процесса использовали фтористоводородной кислоты. Эксперименты по синтезу ГЧМ проводили при соотношении исходных компонентов: ТЭОС:C₂H₅ОН:H₂O:NH₄F=1:25:15:0,1. В опытах в качестве источника TiO₂ и CdO использованы TiCl₄ и CdCl₂.

Темплат синтез пористых кремнеземных материалов в присутствии допанта проводили по методике приведенной в [5] литературе. Для изучения влияния допанта на устойчивость плёнообразующего раствора были приготовлены растворы ТЭОС в очищенном этаноле при

мольном соотношении ТЭОС:спирт=1:25. Образующаяся смесь перемешивали в течение 2 часов, затем, оставляли на 2 часа при комнатной температуре. После этого к полученному раствору постоянным перемешиванием добавляли смесь соответствующих солей растворенной в дистиллированной воде в присутствии кислоты (катализатора). Полученная смесь ТЭОС:этанол:вода:HF (1:25:15:0,1) гомогенизировалась в течение 2 часов при температуре 25 °С с использованием автоматического диспергатора УДНП -2Т в течение 60 минут. В результате проведенных опытов было установлено устойчивое состояние раствора, зависящее от состава и количества солей, добавленных к раствору.

Оксиды некоторых металлов широко используются в качестве газочувствительных материалов химических сенсоров [6-7]. В ходе экспериментов были изучены свойства газочувствительных нанокompозитных пленок синтезированных на основе оксида титана и модифицирующих оксидов металлов. В качестве неорганических модификаторов были выбраны следующие оксиды металлов: ZrO₂, TiO₂, CdO, ZnO, In₂O₃, NiO, Mo₂O₃, Al₂O₃, SnO₂, которые характеризуются высокой чувствительностью к неорганическим газам [8-9]. В исходной смеси модифицирующие неорганические добавки вводили через соли, растворимые в воде и этанола.

Таким образом изучена влияние допанта на закономерность золь-гель синтеза газочувствительного материала на основе тетраэтоксисилана и оксидов металлов (Ti и Cd) в присутствии темплата. Анализ состава синтезированных нанокompозитов методами ДТА, РФА и СЭМ показал, что элементный состав ГЧМ соответствует составу компонентов, используемых при их получении. Для получения высокопористых пленок рекомендована термообработка ГЧМ при 400-450 °С. Получены образцы тонких пленок состава ТЭОС/75TiO₂+CdO, обладают газочувствительностью к СО. Созданы селективные сенсоры оксида углерода (II) на основе разработанных ГЧМ и установлены оптимальные условия, обеспечивающие наиболее высокую чувствительность и селективность разработанных сенсоров.

Использованная литература:

1. Sultanov M.M., Abdurakhmanov E. Thermocatalytic gas analyzer for the determination of carbon monoxide. // *Universum: technical sciences, electron. scientific magazine*. 2018. №2 (47).
2. Markov V.A., Bashirov R.M., Gabitov I.I. Toxicity of exhaust gases of diesel engines. M.: Publishing house of MSTU im. N. E. Bauman, 2002. - 376 p.
3. Abdurakhmanov E. Sensor for selective monitoring of carbon monoxide in the air and industrial gaseous emissions // *Zh. anal. and cont.* – M., 2004. - № 2(8). - С. 165 - 168.
4. Molodechkina T.V. Alloyed titanium oxides as a basis for the formation of sensitive elements of gas sensors // *Vestn. Polots. state university Series B. Applied Sciences*. -2011, № 3. -. 81–87 p.
5. Egorov, A.A. Chemical sensors: classification, principles of operation, areas of application / A.A. Egorov, M.A. Egorov, Yu.I. Tsareva // *Physical and chemical kinetics in gas dynamics: electronic journal*. – 2008. – Т. 6 0. URL: <http://chemphys.edu.ru/issues/2008-6/articles/273>.
6. Abdurakhmanov I. E., Kuchkarov O. A., Abdurakhmanov E. Gas sensitivity speed of ammonia semiconductor sensors based on metal –oxide films SiO₂/TiO₂+ Fe₂O₃ // *Rasayan Journal of chemistry*. Vol.13. №. 3. 2020. pp. 1486-1490. doi.org/10.31788/RJC.2020. 1335718. (Scopus).
7. Gorbunova O.V. Formation of micro- and meso porous silica materials under conditions of sol-gel synthesis in the presence of polyethylene glycol // Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Chemical Sciences. –Omsk, 2020/14.- 21 p.
8. E. Abdurakhmanov, Kh. G. Sidikova, I. E. Abdurakhmanov, N. I. Muminova, Copyright © Elaboration And Investigation Of Metrological Characteristics Of Semi-Conductor Sensor Of Methane. *Архив Научных Публикаций JSPI*. Vol. 29, No. 7, (2020), pp
9. Kholmirezayev F.F., Eshkobilova M.E., Urokov D.M., Abdurakhmanov E. The influence of temperature on the sensitivity of a semiconductor methane sensor. // Materials of the Republican conference "Development of analytical chemistry in Uzbekistan". Tashkent. 2018. 78-81 p.

НАБУХАНИЕ АНИОНИТА АВ-17x8 ИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Атавуллаева Ш.Ш, Турсунова Г.Х.

Самаркандский государственный университет

Введение. Растворению сухого полимера в воде и водных растворах предшествует его набухание – изменение массы [1] и объема [2] образца в результате поглощения компонентов из внешнего раствора [3]. В качестве количественной характеристики этого явления чаще всего используют степень набухания. Процесс набухания гранулы полимера это, комбинация как минимум двух процессов, один из которых есть наполнение гранулы посредством раствора электролита из внешнего раствора [4], который протекает быстро, а другой процесс, медленный обуславливается либо трением жидкости о полимерные связи, либо упругостью полимерной сетки, либо вытеканием полимерных молекул из полимера во внешний раствор [5]. Полимерные гели давно нашли широкое применение в различных областях жизнедеятельности человека. Причина кроется в разнообразии свойств и способов их применения. На сегодняшний день изучение сорбционных свойств и кинетики набухания полимерных гелей остаётся актуальным. Поэтому в данной работе было изучено набухания полимерных гелей полученных на основе сополимеризацией стирола и дивинилбензола из концентрированных растворов электролитов.

Экспериментальная часть. Опыты проводили на сильноосновном анионите АВ-17x8.

Анионит АВ-17x8 имеет гелевую структуру, размер зерен составляет 0,45- 1,15мм. В работе использовали следующие реактивы: гидроксид натрия, сульфат натрия, хлорид натрия, соляная кислота, серная кислота, азотная кислота, нитрат серебра, нитрат ртути(II). Рабочие растворы готовили в мерных колбах объемами 50, 100, 250, 500. В работе использовалась колонка диаметром 20 мм и длиной 60 см. Перед использованием анионит замачивался в течении суток и уже в самой колонке переводился в нужную форму. Обменная емкость анионита составляла 24 мг-экв/мл.

Для изучения набухаемости анионита АВ-17*8 была проведена серия экспериментов. Суспензия анионита около 20 мл в колонке был обработан раствором электролита для перевода соответствующую форму хлоридную, сульфатную или гидроксильную. Затем промывали колонку дистиллированной водой и измеряли высоту слоя. Далее анионит обрабатывался избыточным количеством (250-500 мл) раствора электролита заданной концентрации для перевода его в равновесное состояние (условия равенства концентраций исходного и выходящего растворов и достижения максимальной упаковки). Затем измеряли высоту слоя. Обязательным условием при каждом последующем изменении концентрации раствора электролита была операция по перетряхиванию слоя анионита до однотипной упаковки зерен во всех экспериментах. Все данные: $C_{исх}$, форма анионита, высота слоя приведены на рис.1.

Рис.1. Зависимость высота слоя ионита емкостью 1 мг-экв от концентрации раствора и природы электролита. ·-гидроксид натрия, х-хлорид натрия, 0- сульфат натрия. h- высота слоя анионита.

Из рис.1. следует, что набухаемость анионита для сульфатной формы не зависит от концентрации равновесного раствора при концентрации больше единицы. При концентрациях внешнего раствора от нуля до единицы относительное изменение высоты слоя составляет 3,9% (или 7 мл по высоте слоя). Наиболее заметные изменения наблюдаются для анионита в гидроксильной формы. Лишь при концентрациях исходного раствора электролита выше 3,5 н набухаемость зерен анионита остается неизменной. Относительное уменьшение высоты слоя в концентрированном диапазоне ноль-3,5 н равно 16,5%. Полная обменная емкость колонки составляла 23,8 мг-экв.

При работе с анионитом в хлоридной форме (полная обменная емкость 24,2 мг-экв.) абсолютное изменение высоты слоя анионита равно 21 мл и не зависит от концентрации внешнего раствора при концентрации больше трех.

Обсуждение полученных результатов. Из литературы известно, что практически все методики изучения набухаемости и сорбции электролита требуют предварительного разделения фаз, что при работе с концентрированными растворами приводят к большим экспериментальным ошибкам. А в данной работе предложена и опробована методика, применение которой позволяет определять объем, занимаемый полиэлектролитом в ионообменной колонке без предварительного разделения твердой и жидкой фаз. В предлагаемом способе объем электролита, находящегося в ионообменной колонке определяется путем фиксирования вытекающем фильтрате изменения концентрации электролита. Предполагалось, что чем больше различие концентраций, тем больше различие между истинным свободным объемом и определяемым по выходным кривым. Это предположение основывалось на том, что в зернах ионита находится определенный объем электролита с концентрацией, равновесной с концентрацией внешнего раствора.

Из полученных результатов можно сделать заключения, что при равновесии в концентрированных растворах удельные значения сульфатной и гидроксильной форм ионита практически совпадают, а хлоридной форм несколько больше. Результаты экспериментов подтвердили, что равновесный объем слоя ионита уменьшается с ростом концентрации внешнего раствора. Если концентрация электролита внутри зерна полимерного сорбента равна концентрации во внешнем растворе, а объем самой полимерной матрицы вне зависимости от концентрации внешнего раствора постоянен, то и объем, занимаемый раствором, и количества электролита не зависят от набухаемости полимерного сорбента, то-есть от изменения диаметры зерна ионита. На основании полученных данных разработана методика определения объема матрицы полимерного сорбента в ионообменной колонки без предварительного разделения фаз, а также предложен способ расчета объема матрицы полимерного сорбента АВ-17*8. Показано, что объем матрицы полимерного сорбента в моноионной форме является в пределах ошибки метода постоянной величиной вне зависимости от концентрации равновесного раствора. По результатам опытов предложена модель строения полимерного сорбента о том, что концентрация электролита внутри зерна полимерного сорбента равна концентрации внешнего раствора.

Литература

1. Murali Mohan Y., Keshava Murthy P.S., Mohana Raju K. Synthesis and swelling behavior of acrylamide-potassium methacrylate superabsorbent copolymers. *Int. J.of Polym. Materials.* 2006. V. 55. P.1-23
2. Xu L., Watanado H., Satoh M. Effects of chemical modifications on the swelling behaviors of poly(4-vinyl phenol) gel. *Colloid Polym Sci.* 2006. V.284. P.862-870.
3. Yasumoto N., Kasurada N., Sakaki A., Satoh M. Ion-specific behaviors of partially quaternized poly(4-vinyl pyridine) gel. *Coll. Polym. Sci.* 2006. V.248. P.900-908
4. Ferapontov N.B., Tokmachev M.G., Khudyakova S., Trobov Kh T. Influence of the sorbed acids on the swelling degree of the strongly basic ion exchanger. *Journal of Mathematical Chemistry, Springer.*, 2019. V 57, № 4, P. 1140-1153
5. Nikolaos Bouklasa, Rui Huang Swelling kinetics of polymer gels: comparison of linear and nonlinear theories // *Soft matter*, 2012, V. 8, P. 8194-8203.

**СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ЧАСТИЦ ЯДРО-ОБОЛОЧКА Nd-Fe-B@SiO₂ И
ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ХИРУРГИИ**

**Вертаева Дарья Алексеевна^{1,*} – магистрант 2-го года обучения кафедры
наноматериалов и нанотехнологий; verda1408@mail.ru;**

**Алисултанов Марат Эхсанович¹ – магистрант 2-го года обучения кафедры
наноматериалов и нанотехнологии;**

**Мурадова Айтан Галандар кызы¹ – к.х.н., доцент кафедры наноматериалов и
нанотехнологии;**

**Абдурахмонов Одилжон Эшмухаммад угли² – к.т.н., и.о. доцент кафедры силикатных
материалов и редких, благородных металлов**

**Абдурахмонов Шерзод Эшмухаммад угли³ – ассистент кафедры математических и
естественных научных дисциплин**

**Королёва Марина Юрьевна¹ – д.х.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой
наноматериалов и нанотехнологии**

¹ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»,
Россия, Москва, 125047, Миусская площадь, дом 9.

²Ташкентский химико-технологический университет, 100011, Узбекистан, Ташкент, пр-т.
Навои, 32

³Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС», 110105, Узбекистан, Ташкентская обл., г. Алмалык, ул. Амира Темура, дом 56.

Разработка новых технологий в хирургии ведёт к постепенному улучшению качества проводимых операций. Однако, некоторые материалы, используемые для наложения швов, вызывают усиление воспалительных реакций, замедление заживления анастомоза и ведут к увеличению частоты осложнений [1]. Ожидается, что развитие инструментального анастомоза решит данную проблему. В настоящее время сфера применения хирургических степлеров, используемых в клинической работе, недостаточно широка, а сшивающие аппараты, подходящие для тканей и органов, все еще находятся в стадии исследований и разработок [2]. Все больше внимания привлекает магнитно-компрессорный анастомоз (МАК) [3]. Магнитно-компрессионный анастомоз - малоинвазивный метод наложения анастомоза, не требующий хирургического вмешательства, у пациентов со стриктурой, обструкцией или расхождением анастомоза после операции [4]. В течение времени МАК хорошо себя зарекомендовал, так как прост в эксплуатации, безопасен, надежен и приводит к хорошему заживлению. Однако длительное пребывание в организме постоянных магнитов может повлиять на работу кардиостимулятора, также может привести к неполадкам во время обследования пациента на аппарате магнитно-резонансной томографии. Магнитные наноматериалы обладают подходящими свойствами для МАК и могут выводиться из организма через кровоток посредством циркуляции [5]. Ожидается, что нанокompозитные магнитные материалы, изготовленные из легко выводимых и биосовместимых материалов, решат проблему степлеров на основе постоянных магнитов в *in vivo* исследованиях [6]. На сегодняшний день наноструктурированные магниты на основе сплава Nd-Fe-B являются одними из самых сильных магнитов [7]. Однако применение данных постоянных магнитов в качестве степлеров *in vivo* затруднено из-за склонности к быстрому окислению. Эту проблему можно решить модификацией поверхности наночастиц Nd-Fe-B стабильным и биосовместимым SiO₂.

В данной работе методом химического соосаждения были получены наночастицы сплава Nd-Fe-B, после чего поверхность наночастиц была модифицирована методом Штобера, для получения нанокompозита со структурой ядро-оболочка Nd₂Fe₁₄B@SiO₂

Экспериментальная часть

Для соосаждения наночастиц Nd-Fe-B использовали хлорид железа (III), хлорид неодима (III) и восстановитель – борогидрид натрия. Первоначально в трёхгорлой колбе готовили раствор, содержащий 0,015 М NdCl₃ и 0,078 М FeCl₃, а затем к полученному раствору

при непрерывном перемешивании добавляли 0,012 М раствор NaBH_4 , в течение всего процесса проводили барботирование аргоном.

В процессе соосаждения образовывались наночастицы Nd-Fe-B. На состав и размер синтезируемых частиц влияют различные факторы, например, концентрации солей железа и неодима, соотношение ионов металлов Nd^{3+} , Fe^{3+} и BH_4^- , температура, состав атмосферы. в которой проводится синтез. Процесс восстановления борогидридом натрия может идти по следующим уравнениям реакций [8]:

Полученный в результате реакции осадок отделяли с помощью постоянного магнита и три раза промывали бидистиллированной водой. Затем осадок сушили в лиофильной камере при давлении 500 Па и температуре -50°C в течение 6 ч.

Для покрытия наночастиц оболочкой SiO_2 полученные наночастицы Nd-Fe-B диспергировали под ультразвуковым воздействием для равномерного распределения в объеме бидистиллированной воды (20 мл) и модифицировали с помощью (3-аминопропил) тримэтоксисилана (АПТМС). Далее добавляли тетраэтоксисилан (0,3-1,2 мл) в течение 10 мин. Затем к суспензии добавляли 2 мл 24 мас. % водного раствора аммиака и 80 мл изопропилового спирта и перемешивали в течение 3 ч. Далее полученные наночастицы отделяли с помощью постоянного магнита, три раза промывали бидистиллированной водой и сушили в лиофильной камере при давлении 500 Па и температуре -50°C в течение 6 ч. Высушенный порошок прокаливали при 800°C в среде аргона в течение 6 ч. Схема получения наночастиц со структурой ядро-оболочка $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}@\text{SiO}_2$ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема нанесения оболочки SiO_2 на наночастицы $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$

Изображение, наночастиц Nd-Fe-B синтезированных методом соосаждения, полученное с помощью просвечивающего электронного микроскопии (ПЭМ) представлено на

рисунке 2а. Установлено, что частицы имеют неправильную форму, средний размер наночастиц составил 40 ± 8 нм.

Рисунок 2. а- ПЭМ изображение наночастиц Nd-Fe-B синтезированных методом соосаждения и б – полученные методом Штобера частицы ядро-оболочка $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}@\text{SiO}_2$

На ПЭМ изображении (рис. 2б) – показаны частицы Nd-Fe-B, покрытые диоксидом кремния. Средний размер ядра составил 500 ± 59 нм, т.е. оболочкой покрывались небольшие агрегаты наночастиц. Средняя толщина оболочки составила 78 ± 16 нм.

Результаты ЭЗМ и ИК-спектроскопии также подтвердили наличие оболочки из SiO_2 на поверхности наночастиц Nd-Fe-B.

Литература

1. Li, J., Lü, Y., Qu, B. et al. Application of a new type of sutureless magnetic biliary-enteric anastomosis stent for one-stage reconstruction of the biliary-enteric continuity after acute bile duct injury: an experimental study. // *Journal of Surgical Research*. 2008. V. 148. № 2. P. 136-142.
2. Jamidar, P., Cadeddu, M., Mosse, A., & Swain, C. P. A hinged metalloplastic anastomotic device: a novel method for choledochoduodenostomy // *Gastrointestinal endoscopy*. 2009. V. 69. № 7. P 1333-1338.
3. Zhao, G., Ma, J., Yan, X. et al. Optimized force range of magnetic compression anastomosis in dog intestinal tissue. // *Journal of Pediatric Surgery*. 2019. V. 54. № 10. P. 2166-2171.
4. Kubo, M., Wada, H., Eguchi, H. et al. Magnetic compression anastomosis for the complete dehiscence of hepaticojejunostomy in a patient after living-donor liver transplantation. // *Surgical Case Reports*. 2018. V. 4. №1. P. 1-8.
5. Park, K.S., Tae, J., Choi, B. et al. Characterization, in vitro cytotoxicity assessment, and in vivo visualization of multimodal, RITC-labeled, silica-coated magnetic nanoparticles for labeling human cord blood-derived mesenchymal stem cells. // *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine*. 2010. V. 6. № 2. P. 263-276.
6. Xie, Z.T., Li, J.H., Qian, J.M. et al. Preparation and cytotoxicity of $\text{SiO}_2/\text{Nd-Fe-B}$ core-shelled nanoparticles applied to surgical anastomosis. // *Chinese Journal of Tissue Engineering Research*. 2010. V. 14. № 42. P. 7829.
7. Abdurakhmonov, O.E., Yurtov, E.V., Savchenko, E.S., Savchenko, A.G. Chemical synthesis and research nanopowder of magnetic hard alloy $\text{Nd}_{15}\text{Fe}_{78}\text{B}_7$ // *Journal of Physics: Conference Series*. V. 1688. P. 012001.
8. Km, C.W., Km, Y.H., Cha, H. G. et al. Study on synthesis and magnetic properties of Nd-Fe-B alloy via reduction-diffusion process. // *Physica Scripta*, 2007. V. 129. P. 321.

**ПЕРОВСКИТНЫЕ НАНОКРИСТАЛЛЫ РАЗЛИЧНОЙ РАЗМЕРНОСТИ Cs_xPb_yBr_z
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛАЗЕРНО-АКТИВНЫХ СРЕД**

Степанова Ульяна Алексеевна^{1,*} – аспирант 3-го года обучения кафедры
наноматериалов и нанотехнологии; *uljana_stepanova@mail.ru*;

Королева Таусия Викторовна¹ – магистрант 1-го года обучения кафедры
наноматериалов и нанотехнологии;

Абдурахмонов Одилжон Эшимухаммад угли² – к.т.н., и.о. доцент кафедры силикатных
материалов и редких, благородных металлов;

Мурадова Айтан Галандар кызы¹ – к.х.н., доцент кафедры наноматериалов и
нанотехнологии.

¹ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»,
Россия, Москва, 125047, Миусская площадь, дом 9.

²Ташкентский химико-технологический университет, 100011, Узбекистан, Ташкент, пр-т.
Навои, 32.

Перовскитные нанокристаллы (НК) являются привлекательным материалом в различных областях науки, благодаря своим уникальным свойствам, таким как узкая полоса эмиссии, высокий квантовый выход (КВ), высокая устойчивость к дефектам, возможность варьировать область люминесценции во всем видимом диапазоне [1,2]. Перовскитные НК вызывают интерес у ученых в качестве кандидатов для создания идеальной лазерной среды в связи с их отличными характеристиками, такими как медленные радиационные безызлучательные пути, большая подвижность и высокая плотность носителей заряда, высокая фотостабильность [3, 4]. На сегодняшний день перовскитные НК применяются для создания высокоэффективных светоизлучающих диодов (СИД), солнечных элементов и фотодетекторов [5,6].

Наиболее распространенными и изученными перовскитными НК являются трехмерные (3D) НК CsPbBr₃, которые отличаются высоким квантовым выходом до 90%, высокой фотостабильностью, узкой полосой эмиссии. Однако под непрерывным воздействием света, кислорода воздуха и тепла их характеристики могут снижаться с течением времени [2].

Решением проблемы нестабильности может быть переход к низкоразмерным перовскитным структурам — нольмерным (0D) перовскитам Cs₄PbBr₆ или квазидвумерным (2D) CsPb₂Br₅, получаемые низкотемпературным методом в отличие от трехмерных аналогов. CsPb₂Br₅ обладают эффективной фотолюминесценцией в видимой области и квантовым выходом до 90 % [7]. НК Cs₄PbBr₆ демонстрируют повышенную стабильность в условиях окружающей среды по сравнению с 3D НК CsPbBr₃. Однако природа фотолюминесценции данных кристаллов все еще обсуждается. [8].

Создание композиционных структур, таких как CsPbBr₃/CsPb₂Br₅ и CsPbBr₃/Cs₄PbBr₆, может решить проблему нестабильности трехмерных НК, а также улучшить фотолюминесцентные свойства и увеличить КВ, что повысит их эффективность в качестве люминесцентных материалов для применения в сфере оптоэлектроники [9].

Таким образом, в данной работе получены перовскитные НК CsPbBr₃, CsPb₂Br₅ и Cs₄PbBr₆ и исследованы их фотолюминесцентные свойства для дальнейшего применения в лазерно-активных средах.

Экспериментальная часть

Для получения перовскитных НК различного стехиометрического состава был использован метод горячей инъекции. На первом этапе получали прекурсор олеата цезия в ходе реакции между карбонатом цезия и олеиновой кислотой при температуре 150 °С в токе азота. На втором этапе соль PbBr₂ растворяли в октадецене, после чего добавляли олеиламин и олеиновую кислоту в требуемом соотношении в качестве стабилизаторов (табл. 1). При достижении необходимой температуры (табл. 1) в смесь быстро вводили прекурсор олеата цезия, инициируя

реакцию получения наночастиц. Реакционную смесь выдерживали в течение необходимого времени, затем быстро охлаждали на водяной бане (табл. 1).

Очистка квантовых точек проводилась методом осаждения и редиспергирования. К раствору НК добавляли изопропиловый спирт и осаждали центрифугированием. Последующее редиспергирование проводилось в толуоле.

Таблица 1. Условия синтеза перовскитных НК состава CsPbBr₃, Cs₂PbBr₅ и Cs₄PbBr₆

Стехиометрический состав	Соотношение олеиламина и олеиновой кислоты	Температура синтеза	Время синтеза
CsPbBr ₃	1:1	165 °C	5 сек
CsPb ₂ Br ₅	5:8	135 °C	1 час
Cs ₄ PbBr ₆	7:1	80 °C	5 мин

Для исследования структурных свойств были получены ПЭМ изображения с просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM-2100F. Подтверждение наличия исследуемых фаз проводилось с помощью рентгенофазового анализа на рентгеновском дифрактометре D8 ADVANCE. Оптические свойства исследовались с помощью спектров поглощения, снятых на спектрофотометре Varian Cary 50 и спектров фотолюминесценции, которые были получены с помощью люминесцентного спектрометра Perkin Elmer LS 55. Значение квантового выхода рассчитывалось методом интегрирующей сферы с помощью обзорного спектрометра AvaSpec-ULS2048CL-EVO с возбуждающим излучением 405 нм.

Рисунок 1. ПЭМ изображения перовскитных НК CsPbBr₃ (а), CsPb₂Br₅ (б) и Cs₄PbBr₆ (в).

ПЭМ изображения перовскитных НК различной размерности, полученных методом горячей инъекции, представлены на рис. 1. НК CsPbBr₃ отличались высокой монодисперсностью по сравнению с другими НК и имели кубическую форму, средний размер частиц составил $7,3 \pm 1,1$ нм. Для НК CsPb₂Br₅ наблюдалось образование крупных кристаллов с размерами $80,2 \pm 21$ нм, а также частиц кубической формы, что может свидетельствовать об образовании НК CsPbBr₃ в ходе синтеза. НК Cs₄PbBr₆ имели гексагональную форму со средним размером частиц $46,4 \pm 6,4$ нм.

Методом рентгенофазового анализа подтверждали наличие всех полученных структур.

Исследовались оптические свойства полученных НК. Спектр поглощения НК CsPb₂Br₅ был смещен в более коротковолновую область по сравнению с НК CsPbBr₃ с 506 до 457 нм, ширина запрещенной зоны, определенная методом Тауца, изменялась незначительно и составила 2,5 и 2,4 эВ соответственно. Спектры фотолюминесценции для всех образцов варьировались в диапазоне 505-515 нм (рис. 2).

Определяли КВ НК CsPbBr₃ и CsPb₂Br₅. КВ двумерных НК CsPb₂Br₅ был в 2 раза больше трехмерных НК CsPbBr₃ и составил 62 %.

Рисунок 2. Спектры фотолуминесценции перовскитных НК CsPbBr_3 , Cs_2PbBr_5 и Cs_4PbBr_6

Таким образом, полученные низкоразмерные перовскитные НК демонстрируют улучшенные фотолуминесцентные свойства по сравнению с трехмерными аналогами. На основе данных НК или композиционных структур типа $\text{CsPbBr}_3/\text{Cs}_2\text{PbBr}_5$, $\text{CsPbBr}_3/\text{Cs}_4\text{PbBr}_6$ возможно создать высокоэффективные лазерно-активные среды с улучшенными оптическими свойствами.

Литература

1. Shi D. et al. Low trap-state density and long carrier diffusion in organolead trihalide perovskite single crystals // *Science*. – 2015. – Т. 347. – №. 6221. – С. 519-522.
2. Song Z., Zhao J., Q.Liu Luminescent perovskites: recent advances in theory and experiments // *Inorg. Chem. Front.*, 2019, 6, 2969.
3. Xing G. et al. Solution-processed tin-based perovskite for near-infrared lasing // *Advanced Materials*. – 2016. – Т. 28. – №. 37. – С. 8191-8196.
4. Xing J. et al. Vapor phase synthesis of organometal halide perovskite nanowires for tunable room-temperature nanolasers // *Nano letters*. – 2015. – Т. 15. – №. 7. – С. 4571-4577.
5. Bao Z. et al. Continuous synthesis of highly stable Cs_4PbBr_6 perovskite microcrystals by a microfluidic system and their application in white-light-emitting diodes // *Inorganic Chemistry*. – 2018. – Т. 57. – №. 21. – С. 13071-13074.
6. Li Y. et al. Advances in metal halide perovskite nanocrystals: Synthetic strategies, growth mechanisms, and optoelectronic applications // *Materials Today*. – 2020. – Т. 32. – С. 204-221.
7. K. H. Wang , L. Wu , L. Li , H. B. Yao , H. S. Qian and S. H. Yu , *Angew. Chem., Int. Ed.*, 2016, 55 , 8328
8. Andrews R. H. et al. Solid-state properties of materials of the type Cs_4MX_6 (where $\text{M} = \text{Sn}$ or Pb and $\text{X} = \text{Cl}$ or Br) // *Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions*. – 1983. – №. 4. – С. 767-770.
9. Akkerman Q. A. et al. Nearly monodisperse insulator Cs_4PbX_6 ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) nanocrystals, their mixed halide compositions, and their transformation into CsPbX_3 nanocrystals // *Nano letters*. – 2017. – Т. 17. – №. 3. – С. 1924-1930.

TO INCREASING THE EFFICIENCY OF HEAT TRANSFER IN TUBE-LATTICE
PACKINGS OF COLUMN APPARATUS

A.U.Abdurakhimova, F.U. Bekbaeva

e-mail: abazur87@mail.ru

Branch of RCTU in Tashkent city, Tashkent institute of chemical technology

In the current technology for the production of soda ash by the ammonia method, a large amount of heat of reaction is released during the ammoniation of brine and the carbonization of ammoniated brine, and the problem of its removal is one of the most important tasks [1].

The problem of intensification of energy technological processes is still relevant today, since it is closely related to the problem of energy saving and the technogenic impact of the industrial activity of the human community on the environment. In this regard, there remains a need to improve the level of technical literacy of engineering personnel, and even in some cases change the attitude of specialists to issues of energy consumption, to energy resources in general [2].

The versatility of the issue of intensifying convective heat transfer predetermines the existence of a large number of ways to solve it. The purpose of the heat transfer intensification process is to increase the ratio between the amount of heat removed from the surface and the head loss for pumping the coolant. The solution of this problem is subject to restrictions on the growth of energy costs, the possibility of using a certain coolant, and technological acceptability. In this regard, a simple increase in the velocity of the oncoming flow, leading to a thinning of the boundary layer, but associated with a rapid increase in hydrodynamic resistance, is limited in its application [3,4].

One way to influence the boundary layer is to apply artificial roughness to the heat transfer surface. The roughness of the entire heating surface can be obtained using traditional technological processes: machining, forging, casting and welding, as well as various inserts. The intensity of the heat transfer process is affected by the shape of the channel surface (cylindrical, spherical recesses on streamlined surfaces [5,6]), the equivalent diameter of the channel, surface roughness, the layout of the channels, which provides optimal speeds of movement of working media, temperature difference, the presence of turbulent elements in the channels, finning and other design features.

If this $(Nu/Nu_0) > (\xi/\xi_0)$ inequality is fulfilled, the heat transfer grows faster than the hydraulic resistance, which is naturally energetically beneficial [2, 5,7,8]. In many well-known works on the intensification of heat transfer, the existence of this inequality is not predicted. In these areas, other regularities should be realized than on a smooth surface. In particular, the turbulent Prandtl value, characterized by the ratio between the intensities of momentum and heat transfer, is significantly lower ($Pr_t=0,6-0,7$) than on a smooth surface ($Pr_t=0,9-1,0$). Thus, in these regions, conditions are realized when the heat transfer occurs more intensively than the momentum transfer, which, under certain conditions, ensures the fulfillment of the above inequality.

Studies on the study of heat transfer during the flow of liquids were carried out on an experimental setup, which is a circulation circuit operating under conditions of constant heat flow.

As an experimental section, smooth and spirally rolled pipes made of X18H10T stainless steel with smoothly outlined grooves on the outside and similar protrusions on the inside were used. The carbonate hardness of the cooling water varied within the range $c=2-18$ mg-eq/l. Geometric parameters of the experimental section: length $l=2000$ mm, diameter $D=20 \times 1$ mm, relative groove depth $h/S=0.017-0.095$ and Reynolds number $Re=(0.25-6) \cdot 10^4$. The wall temperature was measured by chromel-copel thermocouples with a wire diameter of 0.1 mm, evenly distributed and embossed in the pipe. The errors in measuring flow rates, temperatures, and pressure losses were ± 2.4 , ± 0.4 , and $\pm 0.45\%$, respectively.

In each experiment, the heat balance was checked and it was found that heat losses in the range of regime parameters did not exceed $\pm 1.2\%$.

Experimental data were processed by known methods. The description of the experimental setup and the procedure for conducting experiments is given in [9].

To experimentally determine the effect of macroroughness on the process of scale formation, an installation based on a "pipe in pipe" type heat exchanger was designed.

Pic. 1 shows the results of the change in the heat transfer coefficient from time to time in the annular channel during the flow of water of medium hardness. As can be seen from the graphs, at $\tau=0$ hour, the experimental data on the linear heat transfer coefficient for pipes with smoothly defined turbulators is 1.5 or more times greater than for smooth pipes.

Pic.1. Comparison of heat transfer in smooth pipes and channels with macroroughness during water flow with hardness $C_o=18$ mg·eq/l
a – flow rate $w=0,13$ m/s; б – flow rate $w=0,42$ m/s;
● – pipe with turbulators; ○-smooth pipe.

The intensification of heat transfer in the tubular-lattice packings of absorption columns makes it possible to effectively solve the problem of cooling the brine to a given temperature, maintain a normal process temperature, and ensure the efficiency of chemisorption.

Literature

1. Kurbangaleeva M.Kh. Soda ash production technology, Sterlitamak: Polygraphy, 2015.
2. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
3. Kuntyshev V.B., Sleepless A.N., Dreitsler G.A., Egorov I.F. Examples of calculations of non-standardized effective heat exchangers. - St. Petersburg: Nedra, 2000. - 300 p.
4. Svetlov Y.V. Intensification of hydrodynamic and thermal processes in apparatuses with flow turbulators. - M.: Energoatomizdat, 2003. - 304 p.
5. Chudnovskiy Y.P. Intensifikatsiya teploobmen ageneratsiyey vixrey: avtoref.diss...kand. texn. nauk. - Moskva, MEI, 1990. -19 s.
6. XagenR.L., DanakA.M. Momentum transfer in turbulent separated flow around rectangular depressions // Applied Mechanics, 1966. - t. 33, .-№3. - S.189-195
7. DzyubenkoB.V., Kuzma-KichtaY.A., XolpanovL.P. idr. Intensifikatsiyateploimassoobmena v energetike. – M.: SNIATOMINFORM, 2003. – 232 s.
8. Kalinin E.K., Dreyser G.A., Kopp I.Z., Myakochin A.S. Effektivniyepoverxnostiteploobmena. – M.: Energoatomizdat, 1999. – 423 s.
9. Zakirov S.G., Karimov K.F., Mavlonov E.T. etc. Column devices of high efficiency. - Tashkent: TKhTI, 2019.

2-SHO‘BA. OZIQ-OVQAT HAVFSIZLIGI VA MAHSULOTLARI TEXNOLOGIYASI.

SECTION 2. FOOD SAFETY AND FOOD TECHNOLOGY.

СЕКЦИЯ 2. ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

**СУШКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ КОМБИКОРМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАРАБАННОЙ СУШИЛКИ-ГРАНУЛЯТОРА**

*Исламова Фарида Камилджановна, Сарболаев Фаррухбек Набиевич
Хамидов Баходир Тажиддинович*

В соответствии с приоритетным национальным проектом по развитию агропромышленного комплекса предусматривается рациональное экономное использование зерна на кормовые цели - это одна из основных задач комбикормовой промышленности Узбекистана. Важным резервом в этом направлении является применение вторичных материальных ресурсов пищевых производств и внедрение безотходных технологий с целью защиты окружающей среды от загрязнений.

Барабанные грануляторы-сушилki (БГС) нашли широкое применение в многотоннажных производствах минеральных удобрений [1,2] благодаря совмещению и интенсивному проведению процессов в одном аппарате (гранулирование, сушка и частичная классификация) и, как следствие, уменьшению числа единиц оборудования в технологической схеме производства. На основании вышеперечисленных работ в данной работе рассмотрен процесс сушки отходов пищевой промышленности с повышенной пищевой ценностью в барабанной сушилke-грануляторе. На сегодняшний день важным является процесс повышения питательности комбикормов с использованием нетрадиционного сырья. Для этого сегодня востребована переработка вторичного сырья, производимого в пищевой промышленности[3].

Анализ принципиальной схемы гранулирования и сушки отходов пищевой промышленности с использованием БГС показывает, что ее технико-экономические показатели определяются, в основном, особенностями кинетики процесса, протекающего в зоне распыливания пульпы гранулятора-сушилki. Анализ результатов, полученных при исследовании гидромеханики движения частиц шторы в поперечном сечении промышленного аппарата БГС и его лабораторной модели, позволил разработать новый метод регулирования гранулометрического состава продукта.

Предложена технологическая схема производства по совмещению процессов (гранулирования, сушки и частичной классификации) в одном аппарате и интенсивному их ведению на основе использования сегрегации для контроля гранулометрического состава продукта в барабанном грануляторе-сушилke.

11 января 2022 года АО «ТАЛБИНА» проведет промышленную проверку эффективности использования сегрегации для сушки отходов пищевой промышленности с повышенной влажностью и питательными веществами в барабанных грануляторах-сушилках, а также сравнение с эффективностью традиционных сушильных устройств и работать вместе для решения других производственных задач.

Кукурузный экстракт может использоваться в качестве ценного источника питательных веществ — как компонент корма для КРС, мясной птицы, рыбы. Установлена эффективность применения жидкого и сгущенного кукурузного экстракта при силосовании зеленой массы и рисовой соломы. Использование сгущенного кукурузного экстракта в кормовых смесях выгодно экономически, так как его протеин в 3–5 раз дешевле протеина зерновых культур. Для сушки 100 кг кукурузный экстракт, взятой для опыта, температура тепла, подводимого к установке БГС, составляла 150 градусов, скорость сжатого воздуха 60 м³/ч, скорость вращательного движения подвижных ячеек устанавливалась на 3-5 об/мин, и размер продукта от 1,2 мм до 4,0 мм. Получены гранулы с влажностью 13%. При использовании предложенной нами сушилки БГС было достигнуто производство мелких гранул одинакового размера. Также преимуществом сегрегации является сокращение количества грануляторов и охлаждающих устройств, используемых в традиционной технологии производства гранулированных комбикормов.

Применение и широкое внедрение данных исследований, прошедших опытно-промышленную апробацию в АО «ТАЛБИНА» на многих комбикормовых предприятиях республики, даст высокий экономический эффект. Целесообразно широко внедрить его на всех предприятиях по производству комбикормов в нашей республике. Для сушки кукурузная пульпа температура подводимого к аппарату БГС тепла составляла 150 градусов, скорость подачи сжатого воздуха 60 м³/ч, скорость вращения подвижных ячеек устанавливалась на 3-5 об/мин, гранулы с влажностью 13 %. Были получены с размером продукта от 1,2 мм до 4,0 мм.

Список литературы:

1. Оценка гидромеханики движения материала в барабанном грануляторе-сушилке и совершенствование его конструкции/ В.Н. Долгунин, В.Я. Борщев, А.А.Уколов// Химическая промышленность.-1986.-№7.-С.422-425
2. Картошкин А.Д. Получение минеральных удобрений в барабанных грануляторах-сушилках/А.Д. Картошкин, О.Г. Шапалова, Ю.И. Киприянов// Химическая промышленность.-1979.-№1.-С.40-43.
3. Повышение кормовой ценности комбикормов с использованием нетрадиционного сырья // *Univsum: технические науки : электрон. научн. журн.* Джахангилова Г.З. [и др.]. 2021. 4(85). URL: <https://7univsum.com/ru/tech/archive/item/11563>

**DEVELOPMENT OF RECIPES FOR MAYONNAISES WITH LOW-CALORIE
FUNCTIONAL PROPERTIES BASED ON LOCAL INGREDIENTS AND IMPROVING
THE EVALUATION OF CONSUMPTION CHARACTERISTICS**

*Sh.S.Gaipova**, *Sh.S.Salijonova*, *Z.A.Khakimova*

*"Food Products Technology" department, "Food Products Technology" Faculty, Tashkent
institute of chemical technology
charosgaipova@gmail.com**

At present, there are three main trends in the local oil-oil industry to improve the properties of mayonnaise. First, to improve recipes and technologies for the production of combined food products with the desired (functional) properties. Second, the creation and widespread use of food products with reduced fat and calorie content. Thirdly, increasing the shelf life of food products that are maximally consistent with their original quality (including microbiological indicators).

Mayonnaises occupy a certain place among the promising fatty food products, the composition of vegetable oils and the enrichment of the composition with essential fatty acids increase their digestibility and nutritional value in the human body. Mayonnaise emulsions are distinguished by their high taste and nutritional qualities due to their unique emulsion structure. Mayonnaise is a food emulsion of the "oil-water" type, which is a creamy, finely dispersed oil in water made of vegetable oil with the addition of emulsifiers, stabilizers, thickeners, flavoring agents and spices. Mayonnaise is the right type of emulsion. By improving mayonnaise recipes, it is possible to obtain new emulsion products with high functional properties.

In recent years, the problem of creating dietary food products for the complex prevention of a number of diseases, such as atherosclerosis and diabetes, has gained great importance in the food industry. Optimization of emulsion production technologies includes a detailed study of the influence of physicochemical factors on the stability and rheological properties of developed mayonnaises. Regulation of these properties by introducing biologically valuable additives is a promising direction, as it solves the problem of creating mayonnaises with the desired biological and organoleptic properties. In this regard, additives are of great importance, they improve the nutritional value of the product, they work simultaneously as emulsifiers, stabilizers and structure builders, thus allowing traditional components to be excluded from the recipe, which sometimes in some cases, it has unwanted side effects. (eg egg powder, 80% acetic acid, mustard powder, etc.). In addition, such studies allow reducing the amount of fat in the emulsion with a normal consistency.

References

- 1 Tallima H., El Ridi R. (2018). Arachidonic acid: physiological roles and potential health benefits – a review. *J. Adv. Res.* 11 33–41. 10.1016/j.jare.2017.11.004
 - 2 Abedi E., Sahari M.A. Long-chain polyunsaturated fatty acid sources and evaluation of their nutritional and functional properties. *Food Sci Nutr.* 2014;2(5):443–463.
 - 3 Jacobsen, C. (2010). Enrichment of foods with omega-3 fatty acids: A multidisciplinary challenge. *Ann NY Acad Sci* (1190), 141-150.
 - 4 Jacobsen, C., Let, M.B., Nielsen, N.S., Meyer, A.S. (2008) Antioxidant strategies for preventing oxidative flavour deterioration of foods enriched with n-3 polyunsaturated lipids: A comparative evaluation. *Trends Food Sci. Technol.* Vol 19/2 pp 76-93
 - 5 Artemis P. Simopoulos. (2010) The omega-6/omega-3 fatty acid ratio: health implications. *OCL.* 17 (5) 267-275
 - 6 Simopoulos, Artemis. (2011). Evolutionary Aspects of Diet: The Omega-6/Omega-3 Ratio and the Brain. *Molecular neurobiology.* 44. 203-15.
- Key words: mayonnaise, nutritional value, emulsion products, shelf life.

TUGUNAK VA ILDIZMEVALILARNI SAQLASH

R.Sh.Ernazarova, D.Q.Maksumova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Meva, sabzavot mahsulotlarini saqlashda turli usullar qo'llaniladi. Jumladan, mahsulotlarni dala sharoitida xandak va uyumlarda saqlash qadimiy usullardan hisoblanadi. Bu usul xo'jaliklarda, xonadonlarda shuningdek, ombor yetishmagan tayyorlov idoralarida ildiz mevalilarni saqlashda keng qo'llaniladi.

Doimiy meva-sabzavot omborxonalari saqlash sharoitlariga qarab turli xil bo'ladi. Bunda ularning katta-kichikligi saqlash rejimi shamollatish tizimlari ishlarni mexanizatsiyalashtirish va mahsulotlarni joylashtirish usullari bilan bir-biridan farq qiladi. Omborxonalar saqlash sharoitlari jumladan texnika bilan qanday darajada ta'minlanganligiga qarab quyidagilarga bo'linadi.

- ❖ tabiiy ravishda shamollatiladigan oddiy omborlar;
- ❖ kuchli ventilyator vositasida faol shamollatiladigan omborlar;
- ❖ sovutgichlar (sun'iy sovutiladigan omborlar);
- ❖ xavo atmosferasi nazorat qilib turiladigan sovutgichlar.

Mahsulotlarni turli maqsadlarda saqlash, xo'jaliklarning moddiy-texnik imkoniyatlari, shuningdek, har-xil sharoitlarda qo'l keladigan usulni tanlash uning iqtisodiy va texnologik ko'rsatkichlarga bog'liq.

Texnologik talablar hisobga olib qaralganda mahsulotlarni saqlashda zarur rejimni yuzaga keltiradigan tizim muximdir. Omborxonalaridagi [ventilyatsiyasi tizimi tabiiy](#), majburiy va faol shamollatishga bo'linadi.

Tabiiy shamollatishda omborxonadagi xavo issiqlik konvensiyasi qonuni bo'yicha harakatlanadi. [U qiziganda kengayadi](#), siyraklashib [yuqoriga ko'tariladi](#), ayni vaqtda sovuqroq xavo pastga tushadi. Xavo haroratning [tezligi qanchalik jadallashsa](#), omborxonada ichidagi va tashqarisidagi harorat tafovuti shu qadar ortadi. Shu sababli tabiiy shamollatishning sovutish samarasi unchalik sezilmaydi. Kunning qulay paytlarida qopqoqli tuynuk orqali shamollatishga tug'ri keladi. Qishda esa tashqari harorat pasayganda aksincha mahsulotni sovuqdan saqlash uchun shamollatish quvurlarining to'siqlari yopilib xavo harakati to'xtatiladi.

Majburiy shamollatish usulida elektr ventilyatorlar yordamida xavo omborxonaga xaydaladi. Omborxonada xodimi kiradigan xavoning miqdorini boshqarib turish imkoniga ega. Ya'ni mahsulotlarni saqlash rejimini ma'lum darajada rejalab turadi. O'rta va katta xajmdagi omborxonalarda majburiy [ventilyatsiya mavjud bo'ladi](#), chunki ularda tabiiy shamollatish bilan mahsulot saqlash rejimini yetarli darajada amalga oshirib bo'lmaydigu xonalardan xavoni xaydash va xavo so'rish quvurlari orqali majburiy ventilyatsiya yuzaga keltiriladi.

Omborxonadagi xavo butun satx bo'yicha bir tekis taqsimlangan yer ostidagi naysimon yo'llar orqali tarqaladi. Majburiy ventilyatsiyasi bo'lgan [omborxonalaridagi mahsulot](#), albatta, idishlar – yashik va konteynerlarga joylangan xolda taxlanadi. Shunda xavo qadoqlangan mahsulotga ta'sir etmaydi. Bu xolda uncha katta xajmda bo'lmagan mahsulot taxlamalaridagi harorat namlik xavoning gaz tarkibida ko'p farq qilmaydi. Bunday omborlar bir qator afzalliklarga ega bo'lib ularda samarali sovutish va ortish tushirish ishlarini mexanizatsiyalashtirish imkoniyati bor. Ammo katta xajmdagi omborxonalarda uyum xolida saqlangan kartoshka va boshqa ildiz mevalilarning qatlamlari orasidan xavoni yaxshi o'tkazmaslik majburiy shamollatishning noqulayligidir.

Faol shamollatish usulida xavo saqlanayotgan mahsulotning barcha qatlamlari oralab uning xir bir donasiga ta'sir etadi. Natijada mahsulotni sovutishga isitishga quritishga shuningdek barcha nuqtalardagi qatlamlar uchun harakat namlik va xavo tarkibi bir xil bo'lishiga erishiladi. Mahsulotning o'z-o'zidan qizib ketish va terlash xavfi tug'ilmaydi. G'aramlarda saqlanayotgan mahsulot qatlamlariga o'suvni tartibga soluvchi ekzogen moddalarining afzalligi kartoshka va ildiz mevalilarni kam chiqit bilan saqlashdir. Shu sababli issiq mintaqada faol ventilyatsiyali omborxonalar qurilishda albatta sun'iy sovuq berish nazarda tutilish kerak. Suniy ravishda sovutish uchun odatda kompressorli sovutgich qurilmalari qo'llanilib ammiak yoki freondan foydalaniladi.

Sovutgich sig'imi kamida 100 tonna ketadigan va muayyan harorat ushlab turiladigan mahsulot saqlash xonalaridagi mahsulotlarni tovar xoliga keltiriladigan bo'limlardan mashina bo'limii hamda yordamchi binolardan iborat bo'ladi. Xona-kameralar radiator yoki xavo vositasida sovitilish mumkin. 1-xolda kamerali radiatorlar o'rnatilib ulardan natriy yoki kalsiy xloridning sovutilgan eritmasi o'tib turadi. Bu usulning kamchiligi – harorat u qadar bir xil darajada bo'lmaydi, yani xonaning turli joylaridagi harorat 2°C va undan ko'proq farq qilishi mumkin. Kamera vetilyator vositasida sovitilganda bir xil sharoitda yaratish mumkin. Sovutish tezligi mintaqaning iqlim sharoiti saqlanadigan mahsulotning hususiyatlari beriladigan xavoning taqsimlash tizimi va miqdoriga bog'lik. Mamlakatning o'rta mintaqasida o'ziga xos ob-xavo sharoitlarining taxliliga ko'ra sentyabr roktyabr oylarida mahsulotni sovutish uchun qulay sharoit yaratila boshlanadi. Bizning sharoitda xavo sun'iy sovutiladigan doimiy qurilmalardan iborat faol vetilyatsiyali omborxonadan foydalanish mumkin. Shuning uchun ham faol shamollatiladigan omborxonasi bor xo'jaliklarda xavo sun'iy ravishda sovutilmasa mahsulotni saqlash uchun mo'tadil sharoit yaratish qiyin. Ko'pincha qo'shimcha ravishda sovutilgan xavo yuboriladi. Bu usulda sovutiladigan xonalarda kutilgan xarorat yuzaga keladi va mahsulotni saqlash yaxshi natija beradi.

1-jadval

Sabzi va kartoshkani saqlashning texnologik parametrlari

t/r	Ko'rsatgichlar	O'lchov birligi	Miqdori
1	Saqlash harorati	°C	2-3
2	Havoning nisbiy namligi	%	90-95
3	Havoning tarkibi:	%	100
3.1	Azot	%	79
3.2	Kislorod	%	6-11
3.3	Karbonat <u>angidrid</u>	%	10-15

Ushbu jadvalda keltirilgan texnologik parametrlar sabzi va kartoshkani gazli muxitda saqlash uchun optimal bo'lgan ko'lam ekanligi aniqlandi. Buning isboti tariqasida bizlar yuqoridagi parametrlarga mos keladigan gazli muhitda kartoshkani saqlab ko'rdik. Natijada bunday sharoitda saqlangan kartoshkaning nobudgarchiligi kamayib, saqlanish muddati ancha uzayganligini kuzatdik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.O.Oripov va boshqalar —Qishlok xo'jaligida mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi T, Mexnat 1991y
2. A.Rasulov —Sabzavot kartoshka va poliz mahsulotlarini saqlash T, Mexnat 1993y
3. Ye.P.Shirokov —Texnologiya xraneniya i pererabotki plodov i ovoshey, M. —Kolos 1978g

STUDY OF THE BACTERICIDAL ACTIVITY OF THE DETERGENT

Ilkhamdjanov P., Fayzullayev A.Z., Sodiqov S.S., Saidvaliyev S.S.,

Azizov M.R., Rahmatova S.M.

Antimicrobial activity is the defining property of an antibacterial detergent. It is provided by the bactericidal substances included in their composition and having antimicrobial activity. The most used antibacterial substances are compounds from the groups of chlorine-active and oxygen-active compounds, cationic surfactants (SAS) - Quaternary ammonium compounds (QAS), tertiary alkylamines, guanidine derivatives, as well as aldehydes and alcohols. In skin antiseptics, such substances are alcohols - ethanol, 1-propanol and 2-propanol and surfactants. [1,2]

The properties of the bactericidal substances that make up the antibacterial detergent determine the characteristics of the antimicrobial action, namely: [3,4]

- spectrum of antimicrobial action - bactericidal, tuberculocidal, fungicidal, virucidal and sporicidal;
- level of activity (concentration and exposure time);
- duration of antimicrobial action.

Bactericidal activity of three different detergents at a concentration of 10% using cambric test objects

table 1.

Antimicrobial activity

Exposition	Sample names	Test cultures of microorganisms		
		Escherichia coli	Staphylococcus aureus	Bacillus subtilis
5 min	Laundry soap	-	+	+
10 minutes		-	+	+
15 minutes		-	+	+
30 minutes		-	+	+
Control		+	+	+
5 min	Antibacterial toilet soap	-	+	+
10 minutes		-	+	+
15 minutes		-	-	+
30 minutes		-	-	+
Control		+	+	+
5 min	Antibacterial toilet soap with biological germicide	-	-	+
10 minutes		-	-	+
15 minutes		-	-	+
30 minutes		-	-	+
Control		+	+	+

Based on the results of the microbiological analysis of three different detergents, it can be argued that laundry soap has the lowest bactericidal activity. It should be noted that the antibacterial toilet soap with a biological germicide has a higher bactericidal activity than synthetic antibacterial toilet soap.

The content of Zn, Pb, Cu and Hg in 3 samples of detergents was determined by atomic absorption spectroscopy. It has been established that all studied samples of toilet soap contain Zn, Pb, Cu and Hg, and the content of Zn exceeds the content of other heavy metals by tens of times.

The content of heavy metals in solid toilet soap for general use should not exceed, mg/kg: arsenic - 5.0; mercury - 1.0; lead - 5.0, and in children's soap - arsenic - 2.0; mercury - 0.5; lead - 2.0. According to SanPiN 1.2.681–97 of the Russian Federation, arsenic, mercury and lead in solid toilet soap should be absent altogether. The content of copper, zinc and cadmium in solid toilet soap is not regulated, but various raw materials of natural and synthetic origin are used in the production of soap, which may contain compounds of these metals. [29]

Table 2

The content of heavy metals in three samples of detergent.

Name	Amount of heavy metals, mg/kg			
	<i>Zn</i>	<i>Cu</i>	<i>hg</i>	<i>Pb</i>
Laundry soap 60%	3.42	0.21	0.03	1.32
Antibacterial toilet soap	4.91	0.36	0.01	1.01
Antibacterial toilet soap with biological germicide	4.14	0.22	0.01	0.93

The use of soap can adversely affect human health, since some of the ingredients contained in it, as well as heavy metals, can penetrate the human body through the skin. Wastewater produced in large quantities during the use of toilet soap can have an even greater impact on the environment.

List of used literatures

1. Г.В.Зарембо и др. Руководство по методам исследования, теххимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности Редкол.:— Л.: ВНИИЖ. – Т. I, кн. 1.1967. – 585 с.
2. Н. В. Венгерова и др. Руководство по методам исследования, теххимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности Редкол.: — Л.: ВНИИЖ. – Т. III. 1964. – 482 с.
3. Н. Бодяжина и др. Руководство по методам исследования, теххимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности Редкол.: — Л.: ВНИИЖ. – Т. IV. 1963. – 414 с.
4. П. А. Артамонов и др. Руководство по методам исследования, теххимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности Редкол.: — Л.: ВНИИЖ. – Т. VI. 1974. – 338 с.
5. А. Г. Сергеев и др. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Редкол.: - Л.: ВНИИЖ. – Т. II. 1973. – 350 с.

STUDIES OF THE QUALITATIVE PROPERTIES OF THE RESULTING
BACTERICIDAL SOAP.

*Ilkhamdjanov P., Fayzullayev A.Z., Sodiqov S.S., Saidvaliyev S.S.,
Azizov M.R., Rahmatova S.M.*

Soaps used in our day have a history of use about 6000 years ago. Soaps, the products of basic saponification reactions have been used among people since its discovery by the ancient Babylonians as a cleansing substance. Medical soaps are a variation of standard soaps where bioactive synthetic or natural ingredients are added to the soap base to provide a wide variety of biological activities to the final product. In recent years, natural plant-based products have become an attractive option to enhance the important biological characteristics of medical soaps.

The results of the analysis of the pH of 10% solutions of the studied samples were obtained using a METLER potentiometric pH meter TOLEDO model LE-438 IP 67. The results of the analysis showed that the pH of the solution of different types of soap is different. It is known that the excess alkali content in soap has a negative effect on the skin, a balanced formula of antibacterial soap, prepared in the laboratory, made it possible to keep the pH level within safe limits for the skin.

Table 1.

pH value of three different detergents

Indicators	Names of detergents		
	Laundry soap 60%	Antibacterial toilet soap	Antibacterial toilet soap with biological germicide
pH	11.84	7.37	6.92

Foaming. Soap solutions can foam due to the presence in them of a surface adsorption soap layer of significant mechanical strength. When soap solutions are shaken, foam is formed, which is a cellular system in which air bubbles are surrounded by a soap film of complex structure. The composition of this surface layer has not been precisely established.

The foaming of soap solutions depends on several factors, of which the most important are the fat composition of the soap, the concentration of the solution and its temperature. Soaps from fatty acids of medium molecular weight (C_{10} - C_{12}) form a coarse, but unstable foam. Under the same conditions, 16 or 18 carbon fatty acid soaps form a coarse but stable foam. Soap made from tar and low molecular weight naphthenic acids lathers poorly. With an increase in the concentration of dilute soap solutions, their foaming ability increases [1].

Heating has a different effect on the lather of different soaps. Thus, an increase in the temperature of an aqueous solution of soap from coconut oil, in which acids of medium molecular weight (C_{12} and C_{14}) predominate, adversely affects its foaming ability, while in a soap solution with a significant content of palmitic and stearic acids, with increasing temperature pricing increases.

Soaps of unsaturated acids at elevated temperatures give a weak foam. Sodium oleate has the best foaming ability at a temperature of 20-40°C. Potassium soaps of high molecular weight acids foam better than sodium soaps. Adding small amounts of alkaline electrolytes to dilute solutions of most of the soaps we use increases their foaming ability. Foaming ability of soap from resin acids, according to the works of B. N. Tyutyunnikov, sharply increases with the addition of Na_2CO_3 [2].

Foaming in aqueous solutions of soap used to be linked to its detergency. Therefore, in the technical specifications for soap, the minimum amount of foaming is specified, determined using the so-called foam number - the number of cubic centimeters of foam formed by shaking 100 ml of a half-percent (for fatty acids) soap solution in water with a hardness of 5.5 mg-eq/l at a solution temperature 45°C. The foam number for laundry soap should be at least 300 under these conditions, for toilet soap - 300-350. However, foam formation as such, apparently, plays a role only at the stage of removal of washed solid contaminants from the washing solution. They stick to the foam bubbles and float with them to the surface of the solution. [3]

When formulating soap, it is necessary to take into account the temperature at which it will be used and select the fat composition that provides the optimum washing effect and pricing at a given temperature. So, toilet soap is mostly used in cold or moderately warm water, therefore, to ensure good lather, enough C₁₂-C₁₄ fatty acids should be contained in its composition. Laundry soap for washing is used, as a rule, in hot water, and it is advisable to introduce a significant amount of C₁₆-C₁₈ acids into its composition.

Table 2

Determination of the foaming power of three different detergents

Indicators	Names of detergents		
	Laundry soap 60%	Antibacterial toilet soap	Antibacterial toilet soap with biological germicide
Foam number, mm	234	360	395
Foam stability	0.9	1.0	1.5

The given data in the table 3.4 indicate a higher foaming of antibacterial toilet soaps than laundry soap. The foam stability of laboratory-made antibacterial toilet soap is 50% greater than that of synthetic antibacterial toilet soap. From this we can conclude that the biologically active substance used improves not only bactericidal, but also consumer properties of the finished product.

List of used literature

1. Бухштаб З.И., Мельник А.П., Ковалев В.М. Технология синтетических моющих средств. – М.: «Легпромиздат», 1998. – 320 с.
2. Васильева Е.К., Пернатъев Ю.С. Магия ароматов. – Харьков: КИЦ «Сварог», 1997.- 320 с.
3. П.А.Демченко Производство мыл и моющих средств. — Киев.: «Гостехиздат», 1994. — 188 с.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ

Тухташева М.Н.

tuxtasheva@list.ru

В статье приведены и анализированы основные результаты физико-механических и триботехнических свойств и разработаны антифрикционно-износостойкие композиционные материалы на основе полиолефинов – полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и полипропилена (ПП),

Современный уровень развития композиционных полимерных материалов (КПМ) позволяет создавать уникальные материалы, работоспособные в экстремальных условиях при низких и повышенных температурах, давлениях, агрессивных и абразивных средах.

Однако существующие полимерные материалы и композиции на их основе ещё не находят широкого применения в электротехнической, машиностроительной, а также в других отраслях промышленности из-за отсутствия решения проблемы по созданию надежных композиционных полимерных материалов, структура которых направленно организуется под действием эксплуатационных факторов и обладающих высокими свойствами. композиционные полимерные материалы.

Антифрикционные и антифрикционно-износостойкие композиционные полимерные материалы. Трение хлопка-сырца с композиционным материалом имеет сложную природу. На механизм взаимодействия этих тел при трении влияют как молекулярные, так и механические процесс. Специфика контактирующих тел обуславливается возникновением электростатических сил. Исходя из этого, установлено, что трение хлопка-сырца с композиционным материалом имеет молекулярно-механо-электрическую природу. Эти результаты позволяют направленно изменять и регулировать свойства материалов, обеспечивая их соответствие требованиям, предъявляемым к композиционным полимерным материалам, работающим при взаимодействии с хлопком-сырцом.

Для создания композиционных материалов антифрикционного назначения необходимо стремиться к повышению прочности материала, снижению температуры и уменьшению величины заряда статического электричества в зоне трения. А при разработке композиционного материала антифрикционно-износостойкого (АИ) назначения необходимо учесть требования минимальных значений коэффициента трения и интенсивности изнашивания.

Эти задачи могут быть решены введением различного рода наполнителей, в том числе и системы гибридных наполнителей. В качестве наполнителей были использованы графит, сажа, каолин, тальк, стекловолокно, волластонит и хлопковый линт. Однако каждый из них имеет свои недостатки и достоинства. Экспериментальными исследованиями установлено, что стекловолокно, волластонит и хлопковый линт увеличивают коэффициент трения и снижают интенсивность изнашивания. Графит, сажа, каолин и тальк снижают коэффициент трения, но увеличивают изнашиваемость композиционных материалов, а также улучшают тепло- и электропроводность и, тем самым, снижают температуру и величину заряда статического электричества, возникающих в зоне трения контактирующих пар. Причем, эффективность этих наполнителей, особенно волокнистых, значительно проявляется при меньшем их содержании, то есть при меньшем содержании стекловолокна значительно снижается интенсивность изнашивания, а при дальнейшем увеличении их содержания интенсивность изнашивания композиционных материалов сравнительно мало снижается, но коэффициент трения резко повышается. Наиболее эффективное снижение коэффициента трения композиционных материалов с хлопком-сырцом наблюдается при введении сажи и графита.

На основании вышесказанного, нами разработаны антифрикционные и антифрикционно-износостойкие композиционные материалы на основе полиолефинов – полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и полипропилена (ПП), в установленных оптимальных их соотношениях, обеспечивающих функционально важные физико-механические, триботехнические и эксплуатационные свойства композиционных полимерных материалов, работающих в условиях взаимодействия с хлопком-сырцом. Причем они обладают высокими антифрикционными свойствами и износостойкостью по сравнению со сталью.

В таблице приведены прочностные и триботехнические свойства разработанных антифрикционных полиэтиленовых (АПЭК) и полипропиленовых композиций (АППК), антифрикционно-

износостойких полипропиленовых композиций (АИППК). Основные прочностные свойства образцов (разрушающее напряжение при изгибе $\sigma_{и}$, модуль упругости при изгибе $E_{и}$, ударная вязкость a , твердость по Бринеллю H_B) определены общепринятыми методами- государственными стандартами. Комплекс триботехнических свойств (коэффициент трения, интенсивность изнашивания) композиции при взаимодействии с хлопком-сырцом разновидности С-6524, влажности 8,2% определены на дисковом трибометре.

Таблица. Физико-механические и триботехнические свойства полиэтиленовых и полипропиленовых композитов

Показатели	АПЭК-1	АПЭК-2	АППК-3	АППК-1	АИППК
Разрушающее напряжение при изгибе $\sigma_{и}$, МПа	33,4	35,4	90,1	85,7	93,3
Ударная вязкость, a , кДж/м ²	17,5	21,0	97,3	91,3	103,7
Твердость по Бринеллю H_B , МПа	45,1	48,4	80,3	76,2	73,8
Модуль упругости при изгибе, $E_{и}$, ГПа	0,62	0,65	1,85	0,75	1,7
Коэффициент трения f (*при $P = 0,01$ МПа, $V = 1,5$ м/с, $W = 8,2\%$)	0,36	0,34	0,27	0,29	0,29
Интенсивность изнашивания $I \cdot 10^{10}$ (при $P = 0,01$ МПа, $V = 1,5$ м/с, $W = 8,2\%$)	5,7	5,5	3,12	3,2	2,8

*P-удельное давление, V- скорость скольжения, W- влажность хлопка-сырца

Как видно из таблицы, свойства полиолефиновых композиционных полимерных материалов вполне отвечают функциональным требованиям, предъявляемым к материалам деталей трущихся пар рабочих органов машин и механизмов хлопкового комплекса, главными из которых являются технологичность и экономичность используемого материала, эффективное снижение повреждаемости хлопкового волокна и семян, исключение накапливания статического электричества, образования намотов волокна на поверхности колков и искры при соударении с твердыми телами, находящимися в хлопке-сырце.

Из разработанных композиционных полимерных материалов были изготовлены детали трущихся пар рабочих органов приемо-подающего механизма, передвижного перегружателя хлопка, телескопического туннелеобразователя, туннелеройной машины, разборщика бунтов хлопка и разборщика питателя, используемых на заготовительных пунктах и хлопкоочистительных заводах при приемке, транспортировке, разборке и подаче хлопка-сырца в последующие технологические установки.

Применение разработанных композиционных полимерных материалов в качестве материалов для деталей трущихся пар рабочих органов хлопковых машин и механизмов, работающих в условиях фрикционного взаимодействия с хлопком- сырцом приводит к повышению производительности машин на 12-16% и снижению потребляемой мощности на 7-18%, поврежденности хлопковых волокон и дробленности семян, а также ликвидации возможного загорания хлопка-сырца и образования намотов волокна на поверхности композиционных деталей.

ЗАМЕНИТЕЛИ ЖИРОВ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МАРГАРИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Салижонова Ш.Д., Гаипова Ш.С., Хакимова З.А.

shaxnozsalijonova@gmail.com

*Ташкентский химико-технологический институт,
кафедра «Технология пищевых продуктов»*

Мы знаем, что сегодня среди населения увеличиваются различные заболевания, связанные с неправильным питанием и чрезмерным употреблением жирных продуктов, среди которых можно назвать избыточный вес, жировые отложения сосудов и сердца, заболевания желудочно-кишечного тракта и др. А также, неправильный выбор продуктов питания и малоподвижный образ жизни являются основными факторами, способствующими распространению во всем мире ожирения, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. С исчезновением частично гидрогенизированных масел из-за высокого содержания в них трансжиров новой целью стали насыщенные жиры. Важно организовать правильное питание населения, производить продукты диетического питания и обогащать их различными функциональными добавками, в том числе снижать жирность маргариновой продукции, обогащая ее незаменимыми жирными кислотами и повышая ее биологическую ценность.

Причина в том, что потребление насыщенных жиров вместо полиненасыщенных жиров, как было ясно показано, повышает как общий уровень холестерина, так и уровень холестерина липопротеинов низкой плотности. Повышенные уровни этих молекул являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако насыщенные жиры обеспечивают структуру и функциональность, необходимые во многих пищевых продуктах. Чтобы заменить насыщенные жиры (твердые жиры) ненасыщенными жирами (жидкие масла) без ущерба для органолептических и качественных характеристик пищевого продукта, свойства масла должны сначала имитировать свойства твердого жира. Исследования жировых миметиков начались почти два десятилетия назад и привели к многочисленным способам структурирования пищевых масел для получения гораздо более твердого материала.

Известно, что маргариновая продукция в основном изготавливается на основе твердого жира, богатого насыщенными жирными кислотами, или искусственно полученного саломаса. Известно, что насыщенных жирных кислот в твердом жире и саломасе много, что он накапливается в организме человека как запасное вещество и используется только как источник энергии. Также наличие в используемых саломасах трансжирных кислот, помимо снижения показателя качества производимого продукта, также снижает его биологическую ценность и повышает возможность возникновения различных заболеваний. Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что наличие в маргарине насыщенных жирных кислот только повышает его пищевую ценность, а транскислоты не только радикально меняют его качественные показатели, но и проявляют свои вредные стороны. Поэтому при производстве маргариновых продуктов не только снижение содержания насыщенных жирных кислот или избавление от транскислот, но и снижение их пищевой ценности за счет уменьшения их количества, увеличения массы ненасыщенных жирных кислот и повышения их биологической ценности является одной из важнейших задач. вопросы, изучаемые современными учеными.

Поэтому при производстве масло-жировых продуктов не только добавляются дополнительные продукты, но и большое значение имеет физико-химический и жирнокислотный состав сырья. Маргариновые продукты обогащение ω -3 (линоленовой), ω -6 (линоловой) и ω -9 (олеиновой) жирными кислотами, принимая их пропорции в оптимальных значениях, не только повышает биологическую ценность получаемого продукта, но и улучшает метаболическую активность в теле человека. Известно, что увеличение массы полиненасыщенных жирных кислот в маргариновых продуктах отрицательно сказывается на сроках их хранения и стабильности получаемой эмульсии. Для устранения этих недостатков важно обогащать маргариновые продукты добавками, в том числе биологическими. При этом необходимо учитывать, что добавленные продукты положительно влияют на увеличение срока ее хранения, стабильность эмульсии и биологические показатели. Кроме этого,

необходимо обратить внимание на местное сырье вышеуказанных побочных продуктов и способы их получения.

Маргарин представляет собой эмульсию вода-в-жире. Само собой разумеется, что он содержит маслянистую фазу, что повышает пищевую ценность продукта. В современных здоровых и диетических продуктах количество жиров ограничивается или полностью исключается. Поэтому в мире появилось понятие заменителя масла при производстве масляно-эмульсионных продуктов. Этот продукт заменяет жировые свойства эмульсии, т.е. вкус, консистенцию и т. д., и в то же время служит для снижения ее пищевой ценности. Используя имитаторы жира, мы не только снижаем пищевую ценность маргарина, но и снижаем себестоимость продукта за счет замены содержания насыщенных жирных кислот на ненасыщенные эфирные, сохраняя структуру продукта, обогащая его функциональными добавками, улучшая его срок годности и аналогичные показатели. Это достигается уменьшением количества дорогостоящего масла и заменой его заменителем, полученным из натурального местного сырья.

Новое поколение миметиков жира эффективно продемонстрировало свою функциональность в многочисленных применениях, и, поскольку они соответствуют позиционированию «чистой этикетки», они являются очень привлекательным вариантом для замены твердых жиров в пищевых продуктах. Кроме того, помимо простого улучшения профиля жирных кислот в пищевом продукте, миметики жиров обладают дополнительными преимуществами, связанными с измененной физиологической реакцией при употреблении, и их можно использовать для доставки жирорастворимых биоактивных веществ.

Учитывая вышеизложенное нами был предложен заменить часть дорогостоящего масла на сок клубней топинамбура, который при контакте с водной фазой маргариновой эмульсии создает гельобразный продукт, благоприятно влияет на качественные и органолептические показатели получаемого продукта. При этом нами был предложен технологическая схема производства маргарина с добавлением сока клубней топинамбура, где его количество можно изменять от 10 до 20%. Технологическая схема показана на рисунке.

При традиционном способе производства маргарина рецептурные компоненты сначала подготавливают и помещают в соответствующие контейнеры. В 1-ю емкость набирают сливочное масло, во 2-ю емкость перезтерифицированное масло, в 3-ю емкость растительное масло, в 4-ю емкость молоко, в 5-ю емкость воду, в 6-ю емкость раствор соли, в 7-ю емкость раствор сахара или сок топинамбура. Контейнер измеряется в весовом резервуаре и подается в один из смесителей 10. Молоко, вода и растворимые в ней компоненты отмеряются в 9-й емкости весов-дозаторов и передаются в 10-й смеситель. Смесители работают попеременно, чтобы обеспечить непрерывность линии. Температура в смесителях находится в пределах 45-55°C. В ней тщательно перемешиваются все рецептурные компоненты. Для получения мелкодисперсной эмульсии смесь циркулируют через гомогенизаторы 11 и 12. Полученная однородная эмульсия собирается в 13-ю емкость. Оттуда она подается в системы охлаждения 16-1 и 16-2 через пастеризатор 15 с помощью насоса высокого давления 14. В системах охлаждения температура маргариновой эмульсии снижается с 40-45°C до 14-16°C. Затем для повышения структурной стабильности маргарина продукт пропускают через 17-й пинротоп (декристаллизатор), где происходит термическая и механическая обработка. Полученный маргарин направляется на фасовку.

В предлагаемой технологии последовательность вышеперечисленных процессов осуществляется в том же порядке. Только в этом случае при приготовлении маргариновой эмульсии вместо воды и сахара добавляют концентрированный сок топинамбура. Кроме того, эмульсионное охлаждение и механическая обработка рассматриваются по-разному. После того, как маргариновая эмульсия готова, ее сначала охлаждают в системе охлаждения 16-1, затем пропускают через пинротоп (декристаллизатор) 17, после чего охлаждают в системе охлаждения 16-2. Для исключения кристаллизации инулина в эмульсии, происходящей в результате охлаждения, ее пропускают через декристаллизатор между двумя системами охлаждения. Тогда стабильность маргарина повышается. Маргарин, выходящий из системы охлаждения, проходит через кристаллизатор и направляется на фасовку.

Рисунок. Технологическая схема производства маргарина с добавлением сока клубней топинамбура:

1,2-бак для жиров, 3-бак для растительного масла, 4,5,6-бак для компонентов, 7-бак для раствора сахара или СКТ, 8,9-бак на весах, 10-смеситель, 11,12-гомогенизатор, 13-уравнительный бак, 14-насос высокого давления, 15-пастеризатор, 16-системы охлаждения, 17-декристаллизатор, 18-кристаллизатор

После всех выше численных процессов полученный маргарин с заменителем жира был подвергнут ряд анализом для сравнения его с контрольным. При этом, полученный маргарин с заменителем жира не уступал и в некоторых точках имел наилучший результат.

Таким образом суммируя все анализы литературы и полученных данных можно сделать вывод о том, что заменители жира на сегодняшний день имеет основную позицию при производстве жировых продуктов т.к. трансжиры, твердые жиры и т.п. продукты ограничиваются диетологами. А заменители жиры могут их не только заменять, но и увеличивать и пищевую и биологическую ценность получаемого продукта.

Список использованной литературы

1. Salijonova Sh.D., Ruziboyev A.T., Raximov D.P., Fayzullayev A.Z., Ochilova S.S. Mahalliy yog'li hom ashyolarni samarali qayta ishlash va ular asosida margarin ishlab chiqarish // Monografiya. – Toshkent, "O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi" nashriyot-matbaa birlashmasi, 2020. - 116 b.
2. Ходжаев С.Ф., Абдурахимов С.А., Акрамова Р.Р. Образование устойчивых жирно-водных эмульсий для получения маргаринов различного назначения // Universum: Технические науки. – 2021. – №6(87) Ч.2. – С. 101-104.
3. Salijonova Sh. D., Ruzibayev A.T., Rahimov D.P., Tashmuratov A. Research of the process of obtaining interesterified fat for margarine production on the basis of sunflower oil and palm stearin // Kimyo va kimyo texnologiyasi, 2020, №1, 64-68 b.
4. Салижонова Ш.Д., Рузибоев А.Т. Исследования процесса получения маргарина на основе местных жировых сырья // Universum: Технические науки. Научный журнал. - Москва, 2017. – №10(43). – С.9-11.
5. Ходжаев С.Ф., Абдурахимов С.А. Акрамова Р.Р. Снижение калорийности маргаринов // Kimyo va kimyo texnologiyasi. – 2020. – №3. – 76-79b.

**CREATING A NEW TYPE OF MOISTURIZING CREAM RECIPE BASED ON LOCAL
OILY RAW MATERIALS**

Z.A.Khakimova, Sh.S.Gaipova, Sh.S.Salijonova,*

*"Food Products Technology" department, "Food Products Technology" Faculty, Tashkent
institute of chemical technology
xakimovazulfiyaxon@gmail.com*

The first emollients in the history of cosmetics were naturally occurring animal fats and vegetable oils. These have been applied as skin emollients and sedatives as well as hair and beard care products. Often, due to problems with smell, interest in fats from fish is limited. With the increasing refinement of users' sophistication and a deeper understanding of the technology of these materials, the disadvantages of natural oils and oils were eliminated in a short time in several ways: (a) increasing stability through the application of antioxidants; (b) decreasing odor by improving processing; (c) improving stability and diversification through chemical modification; (d) increasing diversity by preparing derivatives and (e) The only natural oil used today without modification is castor oil, which is the basis for the most important cosmetic lipstick. Other non-modified oils have very little special use, especially in high-cost cosmetic products. These include almond oil, apricot oil, sesame oil, wheat germ oil, avocado oil, turtle oil, and mink oil. Cocoa butter is used to some extent in products that are protected from the sun. Refined fractionated coconut oil is widely used. The importance of polyglycerol esters of fatty acids is increasing. As a result of hydrogenation, stable oils were formed, which are useful in cosmetics. The improvement of naturally occurring oils and oils allowed them to compete in some characteristics, and the current interest in "natural" cosmetics can draw the attention of a cosmetic chemist to improved versions of classic raw materials.

Oils are the basis for many cosmetic products. Creams, body lotions, makeup products, shower gels, shampoos and other products contain more or less oil. There are four main families of fatty substances used in hygiene and cosmetic products. Depending on their origin, oils have very different properties and can lead to different potentially undesirable reactions. It can have different effects on the skin, environment, health, etc. In addition, each of these families may have its own disadvantages. Mineral oils. Mineral oils and waxes are obtained from oil. They are very cheap helpers in many products with very good moisturizing properties. Mineral oils and waxes, like all derivatives of oil, are highly polluting for the environment. Mineral oils for cosmetics are used for their occlusive properties: they are very effective for maintaining the moisture of the sealing film on the epidermis, which can be very useful for dry skin. Even so, they block the pores of the skin, which can alleviate the appearance of spots and blackheads or, if used frequently, cause dermatitis in more or less time. Silicones are synthetic molecules based on silicone and oxygen that produce large volumes of polymers. They have different structures and textures, from liquid (oils) to solid products, while others are sticky, such as resins, pastes, waxes. They are usually used in hair care products. They are a common ingredient in easy-to-apply, smooth and liquid creams. Their main disadvantage is that they are practically non-biodegradable, therefore being a very polluting substance for the

environment. Vegetable oils. They are produced from fruits, nuts, legumes, seeds, grains, everything from which, in fact, vegetable oils are obtained. While they retain moisture in the skin, they also nourish and add to their emollient effect (making the skin more flexible) their valuable substances such as essential (non-exchangeable) fatty acids, vitamins, antioxidants, polyphenols and sterols. Each of them can have its own characteristics and be better for the care of one or another type of skin or one or another type of hair. They are a natural alternative to mineral and synthetic oils and have the advantage of nourishing the skin. In addition, they are not only an auxiliary tool, but also the main active ingredients of a cosmetic product. One downside to them is that some of them can cause allergic reactions, such as food allergies, sending the body's immune system through skin cells, an allergy-like signal. Animal fats. For cosmetics, "animal fats" have two meanings: production without causing any harm to the animal and raw materials extracted from living or dead animals. All animal fats used in cosmetics belong to this last Category. Animal fats, which are considered inexpensive materials, mainly have moisturizing and emollient properties. Glycerin, obtained from the hydrolysis of fats from the composition of animal carcasses in birdhouses, is considered a very good moisturizer.

In the production of cream products in industry, the recipe for creams comes from a source of available raw materials. Since the perfumery industry in our republic is one of the emerging industries, the raw materials used in production are imported mainly from abroad. In the research work, it is intended to develop the oily base of the moisturizing cream on the basis of local raw materials. For this, the physico-chemical properties of oils and oils applied in the existing cream recipe were analyzed. Then it was modified, making compositions from local oils and oils. On the basis of the resulting yolks, a recipe was formed.

References

1. Evangelos S. Lazos. Composition and oil characteristics of apricot, peach and cherry kernel // *Grasas y Aceites*. 1991, Vol. 42. Fase. 2 127-131
2. Chanchal, D., & Swarnlata, S. Novel approaches in herbal cosmetics. // *Journal of Cosmetic Dermatology*, - 2008. - №7(2), p. 89–95.
3. Michalak M., Glinka R. Plant oils in cosmetology and dermatology // *Pol J Cosmetol*, - 2018, - № 21(1). p. 2-9.
4. Хакимова З. А., Усманова Ф. К., Рузубаев А. Т. Изучение физико-химических свойств масел из косточек абрикоса и персика местного происхождения и использование их в рецептуре косметических кремов // *Universum: технические науки*. 2020. №8-2 (77).

JAVDAR O'SIMLIGINING INSON SALOMATLIGI UCHUN FOYDALI
XUSUSIYATLARI

Soipjonova M., Xamidova M.O Yulchiev A.B., Kenjayev N.T.
(Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya instituti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti)
m_khamidova@mai.ru, asilbek2020126@gmail.com

Ushbu maqolada javdar donining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari va inson salomatligiga ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

В статье представлены сведения о физико-химических параметрах зерна ржи и их влиянии на здоровье человека.

Javdar – qora bug'doy nomi bilan mashxur turkum hisoblanadi. Lotincha nomi *Secale*. G'alladosshlar oilasiga mansub bir yillik va ko'p yillik o'simlik turkumi, donli ekin. 13 ta turi bor shundan 11 tasi yovvoyi va 2 tasi madaniy shundan 1 turi esa madaniy ekinlar ichida o'sadigan begona o't hisoblanadi.

Javdar asosan bir yillik o'simlik bo'lib, ildizi popuk ildiz, poyasi poxol poya, bo'yining balandligi 100-160 sm gacha yetadi, barglari to'g'ri lentasimon. Javdarning doni cho'zinchoq yoki oval shaklida, uzunasiga ketgan egatchasi uchida popugi bor, rangi yashildan jigarranggacha, 1000 donasining vazni 18 grammdan 35 grammgacha yetadi.

1-rasm. Bug'doy va javdar donlarining organoleptik ko'rinishi

Javdar doni tarkibiga ko'ra 9-10 % oqsil, 53-64 % kraxmal, 1,5-1,8 % moy bor. Javdar unidan tayyorlangan non tarkibida esa A, B, B₂, E, PP vitaminlari bor. Javdar uni tarkibida lizin aminokislota bug'doy uniga nisbatan 1,5 marta, tirozin va treonin aminokislota esa bir necha barobar ko'proq bo'ladi. Shuningdek javdar donidan qo'shimcha ravishda spirt hamda kraxmal tayyorlashda xom ashyo sifatida foydalanishadi. Javdar uni kepagi va qobiqlaridan turli xil konsentratli ozuqalarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Javdar donidan tayyorlangan mahsulotlar tarkibida marganes, selen, fosfor, magniy, tiamin, mis. xamda protein, polifenlar va fitonutrientlardan iboratdir.

Javdarni iste'mol qilish, inson organizmiga xususan yurak xastaliklarini rivojlanish xavfini oldini olish, yuqori qon bosimini pasaytirishga, aterosklerozning oldini olish hamda organizmda xolesterin miqdorini kamaytirishda va uni me'orda ushlab turishga yordam beradi.

Javdarni muntazam iste'mol qilish **qandli diabet** kasalligiga chalingan yoki ushbu kasallikka chalinish xavfi bo'lgan insonlar uchun xam foyda keltirishi mumkin. Uni iste'mol qilganda qondagi glyukoza darajasini me'yorga solish va yaxshilashga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki javdar iste'mol qilinganda qondagi insulin miqdorini barqorarlashgan. Javdar boshqa donlarga qaraganda sekinroq parchalanadi, bu esa qondagi qand miqdoriga kamroq ta'sir qiladi. Quyidagi jadvalda bug'doy va javdarning turli hossalari solishtirilgan.

Bug‘doy va Javdar donlarining fizik kimyoviy ko‘rsatkichlari

Quruq moddaga nisbatan oqsil miqdori % hisobida	
Bug‘doy	13,0—16,0
Javdar	11,0—14,5
Quruq moddalarga nisbatan qand miqdori % hisobida	
Bug‘doy	2,0—5,0
Javdar	2,0—7,0
Moy miqdori % larda	
Bug‘doy	1,7—2,3
Javdar	1,7—2,2
Donlarning uzunlik o‘lchamlari	
Bug‘doy	4,0-8,0 mm
javdar	4,8-9,0mm
Donning 1000 dona don og‘irligi	
Bug‘doy	20-60 gr
Javdar	15-30gr
Donning hajmiy og‘rligi	
Bug‘doy	725-810 gr/l
Javdar	670-735gr/l

Javdar asosan non yopish uchun ekiladi. Javdar noni to‘liq javdar unidan va qisman bug‘doy uni qo‘shilgan usullarda yopiladi, hozirgi kunda turli ziravorlar va quruq mevalar qo‘shib tayyorlangan nonlarni ham topish mumkin. Ziravorlar va quruq mevalar javdar nonining sifatini yaxshilaydi va nojo‘ya tasiri deyarli yo‘q. Shunga qaramay oshqozon kislotaliligi yuqori bo‘lsa, oshqozon va ichak tizimida yaralari bor insonlarga tavsiya etilmaydi. Javdar nonini och qoringa, sut, go‘sht bilan birga xam iste‘mol qilib bo‘lmaydi. Vazn yo‘qotish maqsadida va turli kasalliklarda iste‘mol qilinayotgan vaqtda dietolog shifokor maslaxati bilan qo‘llash tavsiya etiladi. Sog‘lom insonlar esa tana vazniga nisbatan va qora nonning tarkibiga asosan iste‘mol qilishlari mumkin.

Yuqoridagilardan inobatga olgan xolda shuni hulosa qilib ayta olamizki, javdar nafaqat qand kasali va hazm qilishda muammosi bor insonlar uchun balki sog‘lom insonlar uchun xam foydali mahsulot hisobladi. Ekish va yetishtirishda muammo tug‘dirmaydi. O‘zbekiston iqlimiga moslashgan navlari mavjud. Barcha dehqonlar xuddi bug‘doy kabi yetishtirishlari mumkin. Beradigan yashil massasi va doni vazni bug‘doynikidan farq qilmaydi, ammo bug‘doydan ancha foydali.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.Yormatova, Sh Ubaydullaev “Donli ekinlar” Toshkent, Mehnat -2002
2. R.T.Adizov, H.B.Ergasheva, T.T.Mirholiqov, A.X.G‘afforov “Donshunoslik asoslari” TOSHKENT-ILM ZIYO -2004
3. <https://youtu.be/eHanEuqcLT4>

ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ТАБИЙ БЎЁҚЛАРНИНГ
АХАМИЯТИ

Л.А.Ботиралиев, А.Б.Йўлчиев., М.О.Хамидова., М.Азизов., Н.Т.Кенжаев.

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти¹

Тошкент кимё-технология институти

m_khamidova@mai.ru, asilbek2020126@gmail.com

Аннотация: Ушбу маърузада озиқ-овқат маҳсулотлари таркибига қўшиладиган турли хил табиий ва сунъий ранг берувчи бўёвчи моддалар классификацияси тўғрисидаги маълумотлар ёритилган.

Аннотация: В этом отчете содержится информация о классификации различных натуральных и искусственных красителей, добавляемых в пищевые продукты.

Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш, бозорни сифатли, хавфсиз ва арзон озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириш, аҳолининг харид имкониятларини мустаҳкамлаш, ташқи иқтисодий фаолиятни либераллаштириш ва соғлом рақобат муҳитини ривожлантириш, шунингдек, мазкур соҳадаги мавжуд тизимли муаммоларга барҳам бериш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 январдаги “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5303-сонли фармони қабул қилинган бўлиб мамлакатимизда ҳозирги кунга қадар ушбу фармон доирасида тизимли ишлар амалга ошириб келинмоқда [1].

Пархезшуносларнинг таъкидлашича агар биз барча зарарли овқатларни диетадан чиқариб ташласак шунчака овқатланадиган ҳеч нарса қолмайди. Ҳозирги кунда ҳар қандай маҳсулот кимёвий моддалардан ташкил топган жумладан бўёқлар, эмулсификаторлар, кўйилтирувчи моддалар ва бошқалар.

Ҳозирги кунда озиқ-овқат ишлаб чиқариш саноатида сунъий бўёқлардан куп миқдорда фойдаланилмоқда бу эса инсон саломатлигига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқди. Озиқ-овқат ишлаб чиқариш саноатида бўёқлар кимёвий ёки табиий бирикмалардан бўлиб улар маҳсулотга чирой ёки ранг бериш учун ёки рангини ўзгартириш учун ишлатилади. Озиқ-овқат бўёқлари икки турга бўлинади. Табиий ҳамда сунъий бўёқлар:

1. Табиий бўёқлар ўсимлик, хайвон ёки минерал моддалардан олинади.
2. Сунъий бўёқлар.

Кимёвий усулда олинган бўёқлар табиий бўёқларга қараганда бир биридан рН ва нурга чидамлилиги билан фарқ қилади. Лекин сунъий бўёқлар аллергия реакциялар билан бўғлиқ бўлган моддаларнинг қолдиқларини сақлайди. Бу аллергия реакциялар болаларда фаолликни пасайтириб эътиборни сусайтиради. Мисол учун тўқ сариқ S ёки қуёш сариқ FCF (E110) сунъий ранг бўёғи болалар ва катталарда аллергия кўзғатувчи ҳисобланади.

Озиқ-овқат бўёқлари кундалик ҳаётимизни бир қисми ҳисобланади, шунинг учун биз саноатда бўёқлар ишлаб чиқаришда табиий усуллардан фойдаланишимиз зарур. Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда табиий бўёқлар ишлатилишининг аҳамияти шундаки табиий бўёқлар инсон организмга салбий таъсир кўрсатмайди. Сунъий бўёқлар ишлатилганда эса юқоридаги келтирилгани каби касалликлар ривожланишига сабаб бўлади.

Шуни ҳисобга олишимиз керакки ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотларимиз қанча зичроқ ранга эга бўлса унда кўплаб қўшимчалар бўлиши эҳтимоли катта бўлади. Булар айниқса ширинликлар, алкагольсиз ичимликлар, тайёр овқат соуслари, музқаймоқлар ва бошқалар киради. Озиқ-овқат маҳсулотлари таркибига қўшиладиган табиий ва сунъий ранг берувчи моддалар классификацияси қуйидаги 1 жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Озиқ-овқат маҳсулотлари таркибидаги табиий ранг берувчи моддалар
классификацияси

№	Категория рақами	Таркиби	Ранги
1	E-100	Куркумин	Ёрқин сариқ бўёқ (зираворлар)

2	E-101	Рибофлавинлар	Сарик
3	E-120	Карминлар, Кошениль	Кармин кислотаси
4	E-140	Хлорофилл	Яшил бўёк
5	E-141	Хлорофилла ва хлорофиллинни мисли комплекслари	Яшил бўёк
6	E-150a	Шакарли колер	Жигарранг
7	E-150b	Шакарли колер	Жигарранг
8	E-150c	Шакарли колер	Жигарранг
9	E-150d	Шакарли колер	Жигарранг
10	E-153	Эрувчан кўмир	Қора
11	E-160a	Каротинлар	Тўқ сарик
12	E-160b	Каротинлар	Сарик
13	E-160c	Каротинлар	Апелсиновий
14	E-160d	Каротинлар	Қизил
15	E-160e	Каротинлар	Тўқ сарик
16	E-160f	Каротинлар	Тўқ сарик
17	E-161b	Лютеин, Кантаксантин	Сарик
18	E-161g	Лютеин, Кантаксантин	Сарик
19	E-162	Қизилчали қизил	Қизил
20	E-163	Антоцианлар	Қизил бинафша
21	E-170	Кальций карбонат	Оқ
22	E-171	Титан икки оксиди	Оқ
23	E-172	Темир оксидлари	Жигарранг, тўқ сарик
24	E-174	Кумуш	Кумуш металл
25	E-175	Олтин	Олтин металл
26	E-181	Озиқ овқат танинлари	Сарик-оқ

Бугунги кунда ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида юқоридаги жадвалларда келтирилган E-категорияга кирувчи ранг берувчи табиий ва сунъийларини биронтасини ёки улардан комплекс фойдаланилганлигини кўришимиз мумкин.

Кимёвий усулда олинган сунъий ранг берувчи моддалардан кимёвий антиоксидантлар билан биргаликда комплекс фойдаланган тарзда ишлаб чиқарилган озиқ-овқат маҳсулотлари инсон организмида секин асталик билан йиғилиб боради ҳамда ўзидан токсиклик хусусиятларини намоён қилувчи мураккаб комплекс бирикмаларни ҳосил қилади. Инсон организмида йиғилиб борган бундай моддалар инсонларда ортиқча вазн тўплаш, юрак қон-томир касалликлари, қандли диабет ва шу каби бошқа касалликларни ортишига сабаб бўлади.

Хулоса қилиб айтганда инсон истеъмолига чиқариладиган таркибида сунъий ранг берувчи ва кимёвий антиоксидантлари мавжуд озиқ-овқат маҳсулотларини сифат анализларини ўтказишда бугунги куннинг сўнгги русумдаги лаборатория ускуна ва жиҳозлари билан жиҳозланган лабораторияларда чуқур таҳлилдан ўтказиш талаб этилади. Бу борада энг юқори талабни болалар озуқасини ишлаб чиқаришга қўйилиши бугуннинг энг долзарб масалаларидан бири саналади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 январдаги “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5303-сонли фармони.

2. <https://alternativa-sar.ru>

3. <https://www.oum.ru>

ИННОВАЦИОН УСУЛДА БАЛИҚ ЕТИШТИРИШ УЧУН ОМУХТА ЕМ
ТАРКИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

М. Эргашева, А.Б.Йўлчиев., М.О.Хамидова., М.Азизов.,М.Г.Жонимкулов

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти¹

Тошкент кимё-технология институти

m_khamidova@mai.ru, asilbek2020126@gmail.com

Республикада балиқчилик тармоғини жадал ривожлантириш, балиқ маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг замонавий ва иновацион услубларни жорий этган ҳолда хажимларни ошириш соҳани тартибга солиш бўйича бир қатор қонун ҳужжатлари қабул қилиниб уларнинг ижросини сифатли ва пухта таъминлаш чоралари кўрилмоқда 2020-йилда бошлаб иновацион усулда балиқ етиштирадиган балиқчилик хўжаликлар раҳбарларига омухт ем бўйича зарур қўлланмалар бериш ва уларни экспорт боп балиқ маҳсулотларини ишлаб чиқаришга қўмаклашиш бўйича қарор имзоланди. Қарор юзасидан амалий ишлар олиб борилмоқда.

Бугунги кунда Республикада балиқ ва балиқ маҳсулотларига бўлган талаб йилдан йилга ортмоқда. Шу боис мамлакатимизда балиқчиликни янада ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон балиқчилигида тупроқ ховузларида балиқ етиштириш усуллари йўлга қўйилган. Бу экстенсив усулда балиқ етиштириш учун катта миқдорда сув, минерал ва органик ўғит, омухта ем талаб қилади. Бундай усулда балиқ етиштиришда омухта емнинг сарфи 8-10 озуқа коеффисентига тугри келиши балиқчилик хўжалигида иқтисодий самарадорликнинг пасайишига олиб келмоқда. Бундай ховузларда балиқ маҳсулотларига ўртача 7-10 С/га ташкил этилмоқда. Ривожланган мамлакатларда 1м³ сув ҳажмда 50 кг дан кам бўлмаган балиқ етиштириш йўлга қўйилган. Юқори миқдордаги натижаларга эришиш учун биз ҳам балиқ етиштиришда экстенсив усулдан интенсив усулга ўтишимиз талаб этилади. Бунинг учун биз интенсив усулда балиқлар учун бериладиган омухта ем турлари ва озуқа таркибини ишлаб чиқишимиз ва билимишимиз талаб этилади.

1-жадвал

**Балиқчиликда омухта ем тайёрлашда фойдаланиладиган массавий
соя уруғининг таркиби**

№	Таркиби	Ўлчов бирлиги	миқдори
1	Оқсил	%	50
2	Сув	%	12
3	Ёғ	%	25
4	Углеводлар	%	17
5	Кул	%	4.0

Интенсив усулда бошлиқ етиштириш учун омухта ем таркиби жуда муҳим. Омухта емнинг сифатлилиги ва туйимлилиги балиқ маҳсулотларини етиштиришнинг самарадорлигини оширади. Балиқлар учун ем таркибига

- Ёрмалар
- Кунжара ва ёғ заводи чиқиндилари
- Хайвонларнинг ички қисми

- Бошоқлар: беда, сув сумбули, писция, пахта уруғлари, умумий оқсил, углеводлар, тола.

Балиқ учун омухта ем ишлаб чиқаришда унинг тарихида протеин ва углеводлар кўп бўлиши зарур.

1м³ ердан 50 кг гача балиқ етиштириш учун асосий озуқа таркибига соя чигитига янчилган соя барги ва суяк уни кўшиб гранула холига келтирилганда бу омухта ем таркибида оқсил миқдори жуда юқори бўлади. Бу усулда Бу гранулалари ем исрофи ҳам жуда кам бўлади иқтисодий самарадорлик жуда юқори бўлади.

2-жадвал

Интенсив балиқ етиштириш учун омухта ем таркиби

№	Номланиши	Ўлчов бирлиги 100gr нисбатида	Сули дони	Макка жўхори	Арпа дони	Бугдой	Пахта шрот	Макка жўхори силоси	Беда сенажи	Бугдой сомони	
1	Курук модда миқдори	gr	0.850	0.850	0.850	0.850	0.900	0.250	0.450	0.846	
2	Хазим бўладиган Протеин	%	79	73	85	85	40	14	15.0	5.0	
3	Углеводлар	gr	25	40	12	15	430	9.0	19.0	3.0	
4	Микро элементлар	Ca	mg	15	50	200	70	41	14	109	28
		P	mg	34	52	39	43	101	40	100	80
5	Озуқа бирлиги	mg	1.0	1.33	1.15	1.27	0.89	0.20	0.35	0.2	
6	Энергетик қиймати	К жоул	9.20	1220	1050	1070	1021	230	420	480	

Хулоса қилиб шуни айта олишимиз мумкинки, интенсив усулда балиқ етиштиришда 1м³ ердан 50 кг дан ошқ балиқ маҳсулотлари олиш учун гранулаланган соя чиқиш ва соя баргини бериш балиқни табиий оқсил балансини ошириш учун хизмат қилади. Гранулаланган ем исрофи сочма емларга қараганда анча кам бўлар экан. Сочма емларда 30 % , гранулаланган емларда 10 % булар экан.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Хамидова М.О., Серкаев Қ.П. Разработка технологии получения кормов способами биоконверсии отходов масложировой промышленности. «Умидли кимёгар-2009» Труды научно-технической конференции молодых ученых: докторантов, аспирантов, научных сотрудников и студентов бакалавриата и магистратуры. Ташкент -2009, II- том стр98.
2. Хамидова М.О., Серкаев Қ.П. Разработка экологически чистой биотехнологии обогащения кормов для птицеводства и рыбоводства на основе отходов масложировой промышленности. Тезисы докладов IV-го съезда микробиологов Узбекистана Ташкент-2008 г, стр 244-246.
3. www/biotechno.g.ru

PAXTA CHIGITI YANCHILMASIGA NOAN'ANAVIY MANBALAR
YORDAMIDA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI

M.B.Ermatova¹, A.B.Yulchiev¹, M.O.Xamidova², Q.P. Serkayev², N.T. Kenjayev²

(¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti)

m_khamidova@mai.ru, asilbek2020126@gmail.com

Turli xom ashyolar tarkibidagi biologik faol moddalarini saqlab qolish xamda ulardan samarali foydalanish texnologiyalarini ishlab chiqish eng muhim dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda.

Jahon miqyosida yiliga «tabiiy biologik faol moddalar»dan maqsadli ta'sirga ega dori vositalarini ishlab chiqarish miqdorlari yildan yilga ortib bormoqda, ulardan foydalanish davolashning samadorligini oshishiga, moddalarning maqsadli ta'sirini kuchayishiga va davolash qiyin bo'lgan kasalliklar uchun kerakli dori vositalarini ishlab chiqarishga imkon bermoqda. Hozirgi paytda ilmiy tadqiqot ishlari tabiiy xomashyolardan va ularning hosilalaridan tayyorlangan dori vositalarini olish usullarini yaratishga yo'naltirilgan. Tarkibida shunday tabiiy biologik faol modda saqlovchi xom ashyolar qatorida Respublikamizda eng moyli ekinlardan biri hisoblangan paxta chigiti asosiy o'rinlardan birini egallaydi.

Paxta xom ashyosi moyli ekinlar qatorida eng muxim ahamiyatga ega bo'lgan moyli ekin turlaridan biri sanaladi. Akademik A.S. Sodiqov paxta xom ashyosini "Mo'jizakor o'simlik" deb ta'rif bergan bo'lib, uning barg, poya, tolasi, paxta texnik chigiti kabi turli qismlaridan sanoatning turli tarmoqlari uchun xususan oziq ovqat sanoati uchun paxta moyi, to'qimachilik uchun paxta tolasi, tibbiyot va farmasevtika sohasi uchun turli dori vositalarini olish uchun kerakli bo'lgan gossipol va uning xosilalarini, fitin, fosfolipid hamda turli organik kislotalarni sintez qilish yoki ajratib olish borasida tadqiqotlar o'tkazilgan [1].

Paxta chigiti tarkibidagi gossipol moddasini nativligini saqlab qolgan xolda moyga o'tkazib olish hamda yuqori gossipolli paxta moyidan texnik gossipolni ajratib olish borasida bir qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan [2].

Olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarida, paxta chigiti tarkibidagi gossipol moddasini nativligini saqlab qolgan xolda, moyga o'tkazib olish hamda moydan, gossipolni ajratib olishda, antranilat kislotasi, sirka kislotasi, xloroform va boshqa turdagi organik erituvchilardan foydalangan xolda, ajratib olish bo'yicha ijobiy ilmiy natijalar erishilgan [3].

Paxta chigiti yanchilmasiga o'ta yuqori chastotali nurlar yordamida ishlov berish orqali olingan yuqori gossipolli paxta moyi tarkibidan texnik gossipolni ajratib olish ustida ilmiy-tadqiqotlar olib bordik [2]. Presslash orqali ajratib olingan yuqori gossipolli paxta moyi tarkibidan gossipolni ajratib olishda moy tarkibidagi quyi molekulali va yuqori molekulali yog' kislotalarining, aynan paxta moyi tarkibidagi miqdoriy jixatdan ko'p bo'lgan palmitin, monoto'yinmagan palmitolein, olein va to'yinmagan linol kislotalarini inobatga olgan xolda tadqiqotlar olib borildi [3].

Paxta chigiti tarkibidagi gossipolni nativligini saqlab qolish maqsadida, paxta chigiti yanchilmasiga turli noan'anaviy manbalar hususan turli to'lqin uzunligiga va tebranishlar soniga ega bo'lgan nurlar yordamida ishlov berish borasida bir qator ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan. Bunday nurlar qatoriga IQ, YuCh, O'YuCh UB kabi nurlarni kiritish mumkin. Bugungi kunda bu nurlardan nafaqat

qishloq xo‘jaligida xarbiy texnika ishlab chiqarish sanoatida, tibbiyotda, zararkunandalarga qarshi kurashishda, meva va sabzavotlarni quritishda keng foydalanilmoqda [3-4]. Yuqorida keltirib o‘tilgan nurlar to‘lqin uzunligi va tebranish soni (chastota) bilan farqlanishi 1-jadvalda keltirib o‘tilgan.

1-jadval

Sanoat miqyosida foydalaniladigan nurlar va ularning turlari

Nomlanishi	Qisqartmasi	Tebranishlar soni	To‘lqin uzunlik diapazoni
Infraqizil	IQ	2mm – 760 nm	150 GGs – 400 TGs
Yuqori chastotali	YUCh	100m – 10 m	3-30 MGs
Ultra yuqori chastotali	UYUCh	1m – 10 sm	300 MGs – 3 GGs
O‘ta yuqori chastotali	O‘YUCh	10 – 1 sm	3 - 30 GGs
Giper yuqori chastotali	GYUCh	1 – 0,1 mm	300 MGs - 3000 GGs

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, sanoatning turli tarmoqlarida foydalaniladigan nurlar o‘zaro to‘lqin uzunligi va tebranishlar (chastota) bilan farqlanadi.

Gossipol moddasini erkin formada saqlab qolish maqsadida paxta chigiti yanchilmasiga noan’anaviy manbalardan foydalanilib ishlov berilganda bir qator ijobiy natijalarga erishildi.

An’anaviy texnologiyada paxta moyi tarkibidagi erkin yog‘ kislotalari va gossipol hamda uning hosilalarini ishqor bilan ta’sirlashtirgan holda moydan ajratib olishda moyning kislota son ko‘rsatkichidan kelib chiqqan holda turli konsentratsiyadagi natriy ishqori eritmasidan foydalaniladi.

O‘ta yuqori chastotali ishlov berish orqali olingan yuqori gossipolli paxta moyi tarkibidan gossipol moddasini aloxida tovar sifatida ajratib olish so‘ngra moyni ishqoriy rafinatsiya qilish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borildi.

Biz tomonimizdan, paxta chigiti yanchilmasiga o‘ta yuqori chastotali ishlov berishning optimal ko‘rsatkichlari sifatida 2450 MGs da, 300 Vt da 15 minut tanlab olindi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Yulchiev, A. B. (2020). Normatov Anvar Mirzaevich SVCh-ustanovka dlya vlagoteplovoy obrabotki xlopkovoy myatki. *Universum: texnicheskie nauki*, (7-2), 76.
2. Yulchiev, A. B. (2015). Vliyanie SVCh-obrabotki xlopkovoy myatki na pokazateli pressovogo masla i jmyxa. *Maslojirovaya promyshlennost*, (3), 13-17.
3. Yulchiev, A. B. (2018). Mexanizm polucheniya pressovogo vysokogossipolnogo xlopkovogo masla s ispolzovaniem SVCh-nagreva. *Universum: texnicheskie nauki*, (4 (49)).

ПАХТА ЧИГИТИ ЯНЧИЛМАСИГА НОАНЪАНАВИЙ МАНБАЛАР
ЁРДАМИДА ИШЛОВ БЕРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Ш.Холдоров¹, А.Б.Йўлчиев¹, М.О.Хамидова², Қ.П. Серкаев²

(¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,

²Тошкент кимё-технология институти)

m_khamidova@mai.ru, asilbek2020126@gmail.com

Республикамиз қишлоқ хўжалигида пахта асосий ўринни эгаллайди. Пахта толали ва мойли-оқсилли техник экин ҳисобланади. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон республикаси озиқ-овқат саноатининг асосий соҳаларидан бири ёғ-мой саноати ҳисобланади. Республика аҳолисининг мойга бўлган эҳтиёжини, шунингдек хўжалик ва атир совунга, ювувчи кукунларга, сифатли плёнка ҳосил қилувчи моддаларга ва бошқа маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини қондириш учун ёғ-мой корхоналари ўзининг ишлаб чиқариш базасини жадал кенгайтириб бормоқда. Маълумки, мойли хомашёлардан ёғ олишнинг пресслаш ҳамда форпресс-экстракция усуллари мавжуд.

Бизда асосан йирик ёғ-мой корхоналари форпресс-экстракция усулида фаолият кўрсатмоқда, бунинг ўзига хос ютуқлари билан бирга камчиликлари ҳам бор албатта. Масалан, экстракция усулида ишлаб чиқарилган ёғни асосий қисмини доғламасдан озиқ-овқатга ишлатиб бўлмайди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда бугунги кунда етакчи техника ва узлуксиз ишловчи автоматлаштирилган технологиялар билан жиҳозланган завод ва комбинатлар барпо этилмоқда. Янги завод ва цехларни қуриш билан бирга мавжуд заводларни янги технологиялар бўйича реконструкция қилиш, уларни техник жиҳатидан қайта таъмирлаш ишлари назарда тутилмоқда. Айтиш мумкинки, саноатда қўлланадиган технологияларда бу соҳада долзарб муаммолар мавжуд:

- биринчидан, мойли хомашёни мой ажратиб олишга тайёрлашда унинг таркибидаги керакли моддаларни мақсадли равишда табиий ҳолда сақлаб қолишга қаратилиши керак. Пахта янчилмасини мой ажратиб олишга тайёрлашда бериладиган намлик-ҳарорат ишлови бирмунча юмшоқ шароитларда олиб борилса яхши натижаларга эришилади. Госсиполни зарарсизлантиришда янчилмага қўшиладиган реагентлардан унумли фойдаланиш технологияларини такомиллаштириш устида изланишлар олиб борилиши керак. Агар реагентни таъсирлашиш даражаси оқсил ва фосфатидларникидан юқорироқ бўлса, бу муҳим моддаларни максимал даражада табиий ҳолда сақлаб қолишга эришиш мумкин;

- иккинчидан, мойли хомашёни қайта ишлашда ҳосил бўладиган соапсток, шрот каби маҳсулотларни самарали ишлатилишига эришиш керак. Саноатда ишлаб чиқарилаётган соапсток таркибида госсипол ва унинг қорамтир ранг берувчи ҳосилалари миқдори юқори бўлгани учун ундан ажратиб олинadиган, дистилляция қилинган ёғ кислоталарини сифатли чиқишига эришиш катта машаққатлар талаб қилади. Ундан ташқари соапстокни госсиполдан зарарсизлантириб, таркибидаги фосфолипидлар ва мойдан оқилона фойдаланилса, унинг ишлатилиш соҳасини кенгайтирилса, халқ хўжалигида (жумладан чорвачилик ва паррандачиликда ҳам) яхши натижаларга эришиш мумкин;

- учинчидан, пахта шроти ишлаб чиқаришда унинг таркибидаги госсипол миқдорини максимал даражада камайтириш ва экологик тоза реагентлар билан зарарсизлантиришга эришиш керак.

Тадқиқот объекти сифатида тавсифи 1 жадвалда келтирилган пахта чигитини чақиш, ажратиш ва майдалаш орқали олинган чигит янчилмаси ва уни намлаш ҳамда қовуриш жараёни ўрганилди. Янчилмага ишлов бериш уч хил шароитда олиб борилди:

1-назорат тажрибаларда янчилмани ишлаб чиқариш корхоналарида қўлланадиган ҳаммага маълум технологик режимида ишлов берилди. Бунга кўра аввал янчилмани намлиги 12,0-12,5% га етгунча 65-70°C ҳароратдаги буғ конденсати билан намланди. Сўнг мезга намлиги 6% қолгунча 100-105°C ҳароратда қовурилди.

Чигит янчилмасининг кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Сақлами, янчилма массасига нисбатан % ҳисобида
Майдаланиш даражаси (1 мм диаметрли элакдан ўтиши)	55...60
Шелуха миқдори	15,7...16,5
Намлик ва учувчан моддалар сақлами	8,5...9,5
Хом мой сақлами	30,5...33,2
Эркин госсипол сақлами	0,514...0,521
Боғланган госсипол сақлами	0,230...0,250
Хом протеин (оқсил моддалар) сақлами	41...46

2-назорат тажрибасида янчилмани намлиги 12-12,5% га етгунча карбамидни 15% ли эритмаси билан намланди. Қуруқ карбамид сарфи янчилма массасига нисбатан 0,3-0,4% гача. Қолган жараёнлар 1-назорат синовидегидек давом эттирилди.

Синов тажрибаларда эса янчилмани намлиги 11,5-12,0% га етгунча 5-15% карбамид ва 0,5-2,0% натрий силикатидан иборат эритма билан намланди. Қолган жараёнлар 1 ва 2-тажрибалардагидек давом эттирилди. Тажрибалар натижалари 2 жадвалда келтирилган.

2 жадвал.

Чигит янчилмасига турли хил гидротермик ишлов бериш кўрсаткичлари

№	Эритмада натрий силикати миқдори, %	Карбамид сарфи, янчилма массасига нисбатан %	форпресс/экстракция мойлари*	
			кислота сони, Мг КОН	ранги, киз.бир.
1- назорат. Буғ конденсати билан ишлов берилганда				
1	-	-	5,11/6,3	Кўринмайди
2- назорат. Карбамид эритмаси билан ишлов берилганда				
2	-	0,4 гача	3,7/4,0	43/53
Синов. Силикат-карбамидли эритма билан ишлов берилганда				
3	0,5	0,2	3,2/3,8	41/52
4	1,0	0,2	2,9/3,5	25/48
5	1,5	0,2	2,4/3,0	32/46
6	2,0	0,2	2,1/2,8	32/45

*Эслатма: *-суръатда форпресс ва махражда экстракция мойлари кўрсаткичлари келтирилган.*

Жадвалдан кўришиб турибдики, эритма таркибида натрий силикати миқдорини 0,5 дан 2,0% гача оширилиши форпресс ва экстракция йўли билан олинган қора мойларни кислота сони ва ранги, шротдаги эркин госсипол сақламини камайишига олиб келди.

Энг яхши натижалар эритмада 1,0-1,5% натрий силикати ишлатилганда олинди. Бунда қора мойларни сифат кўрсаткичлари яхшиланиши билан бирга шрот таркибидаги эркин госсипол миқдори ҳам 0,004-0,006% гача, яъни 1,5-2,0 баробарга кескин камайди. Олиб борилган изланишлар натижасида жараёнда ишлатиладиган карбамид миқдори ҳам камайтирилиши мумкинлиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати

1. Йўлчиев, А. Б. (2020). Норматов Анвар Мирзаевич СВЧ-установка для влаготепловой обработки хлопковой мятки. Универсум: технические науки, (7-2), 76.
2. Йўлчиев, А. Б. (2015). Влияние СВЧ-обработки хлопковой мятки на показатели прессового масла и жмыха. *Масложировая промышленность*, (3), 13-17.
3. Йўлчиев, А. Б. (2018). Механизм получения прессового высокогоссипольного хлопкового масла с использованием СВЧ-нагрева. *Универсум: технические науки*, (4 (49)).

ҚОВОҚНИНГ ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА АҲАМИЯТИ ВА УНДАН
ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР

Н.И. Худойбердиева¹, А.Б.Йўлчиев¹, М.О.Хамидова², Н.Т. Кенжаев²

(¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,

²Тошкент кимё-технология институти)

m_khamidova@mai.ru, asilbek2020126@gmail.com

Ушбу мақолада қовоқнинг сақланиш муддатларига хароратнинг таъсири бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Функционал овқатланишида аҳолига узлуксиз равишда қовоқни етказиб бериш учун сақлаш шароитларини тўғри танлаш ва қовоқни имкон даражасида узоқ муддат сақланишини ташиқлаштиришида харорат оптимал эканлиги келтирилган.

В данной статье представлены результаты исследований влияния температуры на срок хранения тыквы. Хранение кабачков при температуре -18°C позволяет хранить их до 12-15 месяцев. Разница в температуре хранения на 4°C резко сокращает срок хранения тыквы с 12-15 месяцев до 30-40 дней. Установлено, что температура $-17-18^{\circ}\text{C}$ является оптимальной для правильного подбора условий хранения для бесперебойного снабжения тыквой населения в функциональном питании и организации длительного хранения тыквы.

Қовоқ -қовоқдошлар оиласига мансуб бир ва кўп йиллик ўсимликлар туркуми, полиз экини хисобланади. Қовоқнинг 13 тури маълум бўлиб, ватани - Шимолий ва Жанубий Америка хисобланади. Ўрта Осиё, жумладан, Ўзбекистонда қадимдан экиб келинган. Тупроқ қалъа археологик қазилмаларида топилган қовоқ қолдиқлари (мил. ав. 7-8 асрлар) буни тасдиқлайди. Қовоқнинг йирик мевали, мускатсимон ва қаттиқ пўстли каби 3 тури кўп тарқалган.

Ўзбекистон худудида қовоқларнинг 3 тури кенг тарқалган. Улар бир-биридан ранги, мевабанднинг шакли, барглари билан фарқланади. Йирик мевали қовоқларда (С махима) ранги яшил, оқ, пушти, майда доғлари бўлмади, мевабанднинг шакли цилиндрсимон, барглари чети текис ёки қирқилган бўлади. Мускат қовоқларида (С мосчата) қовоқлари шакли юмалоқ ёки цилиндрсимон бўлади, ранги жигарранг сарик, хира, оч рангли майда доғи кўп бўлади, мевабанднинг шакли киррали, мевага бирлашган жойи кенг бўлади, барглари чети текис ва қирқилган, кўпинча, оқ доғлари кўпроқ учрайди.

Қовоқнинг илдизи ўқилдиз хисобланади, илдиз узунлиги 2 м га боради. Пояси ётиб, чирмашиб ўсади. Барглари (турига қараб) йирик, тукли, барг қўлтиғида жингалаклар бор. Гули икки жинсли, йирик (майда), сарик, четдан чангланади. Меваси турли шакл ва рангда, эти оч сарикдан тўқ сарикқача. Қовоқнинг ўртача оғирлиги 0,5 килограммдан 35 килограммгача боради. Қовоқнинг илдиз системаси узунлиги 2 метрга қадар боришини хисобига қурғоқчиликка чидамли хисобланади. Қовоқ мевасининг кимёвий таркиби қуйидаги 1- жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Қовоқ мевасининг таркиби

№	Таркиби	Микдори, %
---	---------	------------

1	Қуруқ модда миқдори	15-18
2	Қанд, аскорбин кислота, каротин, тиамин, рибофлавин, азотли бирикмалар миқдори	4-11
3	Бириктирувчи тўқима	0,7
4	Оқсил	0,5
5	Ёғ	0,2
6	кул миқдори	0,6
7	Уруғдаги ёғ миқдори	20-40

Қовоқ қайнатиб, димлаб, қовуриб истеъмол қилиш мумкин.. Шу билан бирга қовоқдан турли пишириқлар, сомсалар, нонлар, мураббо ва шарбатларни ҳам тайёрлаш мумкин. Диеталогияда янги йўналиш-функционал овқатланиш ишлаб чиқилган яъни аҳолининг маълум бир қатлами учун мўлжалланган турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқишни тушунилади. Мисол учун қандли диабет билан касалланган инсонлар учун функционал озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқиш. Бу йўналиш учун асосан организм ва организмнинг айрим органларини тартибга солувчи таъсир кўрсатадиган табиий маҳсулотлардан фойдаланишни англатади. Юқорида келтирилган диеталогия учун энг маъқул озиқ-овқат хом ашёлари ичидаги полиз маҳсулотларидан мақбули бу қовоқдир. Қовоқ функционал овқатланишнинг муҳим манбаи ҳисобланади. Чунки у танада осон сўрилади ва бошқа оғирроқ овқатларни сўрилишига ёрдам беради.

Қовоқ кўплаб касалликларга даво саналади. Қовоқ таркибида юқорида келтирилганлардан ташқари, калий, темир, кальций, магний каби элементлар кўплаб учрайди. Қовоқнинг витамин таркиби бой бўлганлиги учун ҳам асабларни тинчлантиришда, бўй ўсмасликда, рахит касалида, юрак-қон томир хасталикларида ёрдам бера олади. Қовоқнинг пўст қисми юқори кислотали гастрит билан оғриган беморларга тавсия қилинади. Бундан ташқари қовоқ қабзият, варикоз, атеросклероз, қандли диабет, подагра, кучли сийдик ҳайдовчи ва организмни тозалаш ва ўт-тош касалини даволашда ҳам кенг фойдаланилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкунки қовоқдан халқ табобатидан кенг фойдаланиш кўплаб касалликларга даво бўлар экан.

Фойдаланилган адабиётлар.

- 1 . <https://foodandhealth.ru>
2. <https://sciencen.org>
3. <https://edaplus.info>

**САБЗИ ЧИҚТИДАН ФЕРМЕНТАТИВ УСУЛДА
ПЕКТИН АЖРАТИБ ОЛИШ**

Тоирова К.З. Фаффорова З.А. Зуннунова Д.Э.

Тошкент кимё-технология институти

Адабиётдан маълумки, сабзи чиқтидан пектинни ажратиб олиш кислотали гидролиз усулида амалга оширилади. Ушбу усулда пектин олиш ишлаб чиқаришда жараёнларнинг амалга оширилиш шароитининг мураккаблиги, технологик жараёнлар циклининг давомийлиги билан ажратиш" туради. Сўнгги вақтда ҳамдўстлик мамлакатлар ва узоқ чет эл мамлакатларда пектинни ферментатив усулда ажратиб олиш кенг қўламда амалга оширилаётганлиги чоп этилган ишларда ёритилмоқда.

Биз ўз олдимизга сабзи чиқтидан пектинни ажратиб олиш учун ферментатив усулдан фойдаланишни мақсад қилиб қўйдик. Бунинг учун биз *Trichoderma harzanium* ферментидан фойдаландик.

Жараёнлар кетма-кетлиги қуйидаги тартибда амалга оширилди. Кунгабоқар салласини майдалаб, тешиқлар диаметри 0,5 мм бўлган элакдан ўтказилади, тайёр кукундан 100 г ажратиб олинади, 110° С температурали термостатда 3 соат давомида стерилланади, бактерицид лампалар ўрнатилган асептик шароитда 10 г миқдорда кукун кўринишдаги *Trichoderma harzanium* ферменти қўшилади. Тайёр аралашмага 80 г миқдорда қайнатиб, 40°С гача созутилган дистилланган сув қўшиб, яхшилаб аралаштирилади. Тайёр бўлган аралашма температураси 36-38°С бўлган шароитли термостатда 10 сутка -давомида сакланади. Ундан кейин аралашма 1:5 нисбатда дистилланган сув солиб, фермент ёрдамида ажратилган пектин экстракцияланади. Олинган экстракт сурп ёрдамида филтрланди, сўнга 5000 ай/мин тезликдаги центрифуга-ёрдамида 10 дақиқа давомида центрафугаланади. 1:2 нисбатда 96% ли этил спиртида чўктирилади. Чўкма совуткичда +8°С да 3 соат тиндирилади. Сўнгра чўкма бўз филтр ёрдамида ажратилади, ундан кейин 80-96 %-ли спиртда ювилади, термостатда 70-80° С температурада қуритилади ва қотган бўлақлар эзилиб, кукун ҳолига келтирилади. Олинган пектин асосий массадан 4%-ни ташкил этди. Олинган пектиннинг ранги оч-сарғиш бўлиб, сувда яхши эрийди. Тозалик даражаси юқори, масалан крахмал борлигини текшириш реакцияси салбий, яъни 1%-ли KI ва I аралашмасининг эритмаси қўшилганда ранги ўзгармайди. Пектиннинг 1%-ли сувдаги эритмасининг солиштирама қовушқоқлиги $\eta=1,06$ сПз-га тенг. Молекуляр оғирлиги ультрацентрифуга (50000 ай/мин, 145 минут давомида, 20°С температурада) ёрдамида аниқланиб, 26600-ни ташкил этди. Пектин таркибидаги моносахаридлар миқдорини аниқлаш учун 100 мг пектин кукунига 5 мл 2 н сульфат кислота (H2SO4) қўшилиб, 24 соат давомида гидролизланади. Гидролизат барий карбонат (BaCO3) тузи билан нейтралланиб, унга КУ-2 билан ишлов берилади. Ишлов натижасида гидролизлашда ортиб қолган карбонат ионлари нейтралланади. Олинган эритма вакуум буглатиш аппаратида қўюлтирилади ва қоғаз хроматографияси усулида моносахарид таркиби аниқланади. Экспериментлар натижаси 1 -жадвалда келтирилган.

**ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ИККИЛАМЧИ МАҲСУЛОТЛАРДАН АРЗОН ПЕКТИН
АЖРАТИБ ОЛИШ**

№	Пектин манбаи	Углевод	Курук массага нибатан чиқиши, %	Gal UA	Gal	Glu	Ara	Xyl	Rha	Man
1	Сабзи чиқти	ПМ		+	+	Излар	+	Излар	4-	-

Пектин моддасининг эфирланиш даражаси титриметрик усулда аниқланиб, у 74,5%-ни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич. титриметрик усулда аниқланди. Бу пектиннинг юқори даражада этерификацияланишидан далолат беради.

Пектин моддасининг функционал гуруҳлари Perkel-Elmer фирмасининг ИҚ-Фурье спектрометрида аниқланди (1-расм).

Ушбу спектрдан кўринадики 3429 см^{-1} узунликдаги тўлқинларда гидроксил гуруҳдарини, 2939 см^{-1} -да гидроксил гуруҳидаги водород боғларини, 1740 , 1614 ва 1423 см^{-1} да карбоксил гуруҳининг карбонил боғлари, 1373 см^{-1} да метоксил гуруҳларининг ютилиши кузатилади.

1097 , 1074 , 1048 , 1020 см^{-1} да пираноз боғларининг ютилиши, 816 , 892 , 917 см^{-1} да $1 \rightarrow 4$ гликозид боғлари борлигини ва улар α -конфигурацияда эканлигини кўрсатади.

760 см^{-1} даги ютиш зонаси нейтрал моносахаридлар орасида β -гликозид боғлари борлиги эҳтимolini билдиради.

Юқорида келтирилган далиллар асосида олинган пектин этерификацияланган полисахарид эканлигини таъкидлаш мумкин.

Сабзи чиқти пектинининг этерификация даражаси юқори бўлганлиги сабабли унинг кондитер сакоатида қўллаганда желелаш хусусияти баланд, кондитер маҳсулотлари ишлаб чиқишда уни кам сарфлаб, юқори технологик самара олиш мумкинлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиёт рўйхати

1. С.К. Атхамова, Р.К.Рахмонбердиева, ДА.Рахимов и др. Углеводы культивируемых сортов *Alcea rosea*. Химия природ, соед. 1993. №5. -С.643.
2. М.П. Филипов. Инфракрасные спектры пектиновых веществ, Штинца, Кишинев. 1978.-С.14.

ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ЭКСТРАКЦИИ

доц. А.Х.Хасанов, маг. М.Х.Амирова, М.Г.Жонимкулов

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г.Ташкент

e-mail: abbos.x@mail.ru

Еще до развития физико-химических методов анализа и до развития химии в целом люди заметили, что растения обладают различными свойствами, после воздействия, например, с лавандой чувствуют умиротворение, после прогулки в апельсиновых садах – наоборот бодрость. Так же без внимания не остался и тот факт, что за частую такие растения обладают пряным запахом, люди стали пытаться извлечь данный аромат из таких растений. Когда у них это получилось, то маслянистую жидкость, обладающую пряным запахом, назвали эфирными маслами [1]. С развитием методов анализа стало известно, что эфирные масла – это лишь собирательное название, так как каждое из этих «масел» в своем составе имели множество компонентов как органических, так и не органических. На данный момент физико-химические методы анализа используют для установления качественного и количественного состава эфирных масел и установления их качества.

Метод основан на способности экстрагента абсорбировать на себя смеси органических веществ, входящих в состав эфирных масел. В качестве сырья для экстрагирования мы брали цветки растений, являющиеся сырьем для некоторых популярных в ароматерапии эфирных масел. Все они были высушены: сизифова, османтус, жасмин, роза, цветки апельсина, лаванда, мята, хризантема, василек. В качестве растворителя (экстрагента) использовали оливковое масло первого холодного отжима, не обладающего навязчивым сильным запахом. Перед началом экстракции определили йодное число методом обратного титрования, для последующего анализа эффективности данного метода на основе изменения показателя до и после экстрагирования. Йодное число является показателем ненасыщенности масла, у каждого из вида масел, при экстракции происходит насыщение масла, различными компонентами, в том числе и ненасыщенными. Следовательно, показатель йодного числа будет изменяться по мере экстрагирования. Если сравнить разницу между показателем до начала экстракции и после нее с литературными данными, можно вычислить, какой процент непредельных веществ от возможного был извлечен и таким образом выявить эффективность экстракции [2, 3].

Высушенное сырье измельчали в ступке, для увеличения площади контакта с растворителем. Затем, сырье выкладывали тонким слоем в емкость с плоским широким дном, предварительно накрытое марлей. Заливали маслом до образования «зеркала».

В теплом месте, (температура постоянная около 37–40⁰С) настаивали масло в течении месяца при плотно закрытых крышках. Периодически производя замену сырья: частотой раз в неделю брали масло, извлекали сырье, отжимали, затем закладывали новую порцию. По истечению срока сырье извлекали, готовый продукт фильтровали декантацией [4]. Для апробации так же были взяты два сорта покупных масел герани, полученных из разных сортов данного вида.

Физические показатели эфирных масел

таблица 1

Масло растения	Показатели преломления и плотности опыт	Показатели преломления и плотности литературные данные
Герань обыкновенная	Плотность =0.900 Коэфф. рефракции= 1.483	Плотность= 0.886-0.898 Коэфф. рефракции при 20С 1.464-1.472
Роза	Плотность =0,848 Коэфф. рефракции= 1.450	Плотность при 20 С 0.8560.870 Коэфф.

		рефракции при 20С 1.453-1.464 Герань
Герань розоцветной	Плотность=0,909 Коэфф. рефракции= 1.475	Плотность 0.894-0.905 1.467-1.473
Зизифора	Плотность =0,835 Коэфф. рефракции= 1.467	
Лаванда	Плотность =0.875 Коэфф. рефракции= 1.460	Плотность при 20С 0.8760.892 Коэфф. рефракции при 20С 1.475-1.464
Османтус	Плотность =0.902 Коэфф. рефракции= 1.500	лотность при 20С 0.910-0.923 Коэфф. рефракции при 20С 1.509
Мята	Плотность =0,897 Коэфф. рефракции= 1.459	Плотность.=0.901-0.912 Коэфф. рефракции при 20С 1.460-1.463
Хризантема	Плотность=0,901 Коэфф. рефракции= 1.469	
Жасмин	Плотность = 0,925 Коэфф. рефракции= 1.470	Плотность при 20С 0.935-0.948 Коэфф. рефракции при 20С 1.485- 1.491
Василек	Плотность= 0,980 Коэфф. рефракции= 1.549	Плотность 0,985-0,990 Коэф. рефракции 1,5521,560

В качестве физических характеристик мы взяли следующие: плотность, показатель преломления, органолептические показатели: цвет, запах, вкус.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Браун, В.Д. Ароматерапия: иллюстрированное руководство. [Текст] /В. Д. Браун. – Пер. с англ. – М.: Фаир-Пресс, 2006. – 128 с.
2. Уанкпо, Сегбехин Бие Берже, Современные подходы к оценке качества лекарственных препаратов, содержащих эфирные масла и терпеноиды эфирных масел, на примере ромашки аптечной: автореф. дис. – канд. фарм. наук Сегбехин Бие Берже Уанкпо, СПХФА – М., 2008 – 200 с.
3. Химический анализ лекарственных растений [Текст]/ Под ред. Н.И. Гринкевич, Л.Н. Сафронич. – М.: Высшая школа, 1983. – 176 с.

**FEATURES OF THE HYDRATION PROCESS SAFFLOWER OIL OF LOCAL
ORIGIN.**

R.R. Akramova, prof., PhD

Tashkent Institute of Chemical Technology

The strategy was developed based on the results of a comprehensive study of topical and important issues for the population and entrepreneurs, analysis of legislation, law enforcement practice and foreign experience.

The quality of extraction safflower oil is much lower than that of press oil, due to the transition from husk to oil of a number of undesirable components, and from cake-free fatty acids, oxidation products, colorants, etc. The composition of the extraction safflower oil also includes harmful solvent substances (residues of sulfur and its compounds, mineral oils, paraffins, resins, etc.), which expand its multi-component composition.

At the world level, scientific research is being conducted in the relevant fields in order to improve the quality of the resulting safflower oil and expand the range of its applications. Extraction of oil from safflower cake is a complex mass transfer process carried out in the industry in a continuous way. At the same time, the selection of an effective solvent and extraction modes for safflower cake requires special studies of its structure (density, specific surface area, oil content, humidity, etc.) physical and chemical indicators.

As a result of scientific research to extract vegetable oils by impregnating the material with a solvent.

It is known that extraction safflower oil contains more non-hydrated phosphatides than pressed oil. This reduces the yield of phosphatides from safflower oil and complicates the processes of its alkaline neutralization and bleaching, which negatively affects the refining production. technical and economic indicators of extraction safflower oil phosphatides are in the form of their individual molecules and associates, i.e. micelles, which are destroyed by increasing temperature, electromagnetic treatment, mechano-chemical activation (MCA), etc. [2].

Phase separation was carried out by centrifugation for 5 minutes at a rotation speed of 6000 rpm (separation facts F. p=5500). Hydrated safflower oil was dried under vacuum to a constant mass and then directed to its alkaline neutralization. The results of analyses of hydrated safflower oil and phosphatides are presented in tables 1 and 2, respectively.

From these methods of destruction of phosphatidic associates during hydration of extraction safflower oil, we chose the latter. At the same time, the hydration process is carried out as follows: extraction safflower oil was loaded into a thermostat, where it was heated 55-60°C.

Physical and chemical parameters of extraction and hydrated safflower oils

№	Name of indicators	Unit of measure.	Extraction safflower oil	The hydrated safflower oil
	<i>Acid number</i>	mg KOH	4,4	4,2
	<i>Chromaticity</i>	mgJ ₂	31	18
	<i>Mass fraction</i>			
	- phospholipids	%	1,58	0,18
	- glycolipids		0,74	0,35
	- moisture		0,3	0,2
	<i>Mass fraction of metals</i>	%	1,65	0,31

From table 1 it can be seen that during the hydration of safflower oil, its color decreases by 9mg J₂, the mass fraction of phosphatides by 1.4%, i.e. by 8 times, glycolipids by 0.39%, i.e. by 2 times, and the mass fraction of metals by 1.34% , i.e. by about 5 times.

Their formation is reflected in the IR spectra of phospholipid solutions in non-polar and low-polar solvents [5]. It should be noted that the formation of associates i.e. micelles of phospholipids through hydrogen bonds significantly depends on the temperature of the hydration processes.

REFERENCES:

1. Илюхин, В. В. Физико-технические основы крио разделения пищевых продуктов [Текст] /В. В. Илюхин. - М. : Агропромиздат, 1990. - 207 с.
2. Кадирбаев, М.К. Особенности физико-механических свойств семян сафлора [Текст] / М.К. Кадирбаев, М.Ж. Еркебаев, Е.З. Матеев, Н.О. Изимбетова // Вестник Алматинского технологического университета. - 2013. - № 2. - С. 67-71.
3. Антипов С.Т. Перспективный способ получения растительного масла из семян сафлора [Текст] / Антипов С.Т., Берестовой А.А., Дьякова А.А., // Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение Конференция приурочена к 85-летию ВГУИТ и проводится в рамках реализации V агропромышленного конгресса и Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания». 2015. С. 558-559

ДЎЛАНА (CRATAEGUS TURKESTANICA) МЕВАЛАРИ СПИРТЛИ
ЭКСТРАКТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Зокирова М.С., Гулбоева З.А.

Тошкент кимё-технология институти

Дўлана кўп йиллик бута бўлиб, ноқулай шароитларга бардошлилиги, ёғочсимон мустахам танаси туфайли *Crataegus* - “кучли”, “мустахам” номини олган. Ҳозирги замон табобатида ҳам дўлананинг меваси ва гули юрак-қон томир касалликларини олдини олиш ва даволашда ҳамда асабни тинчлантирувчи ва қон босимини пасайтирувчи дори сифатида ишлатилади. Дўлана Раънодошлар (*Rosaceae*) оиласига мансуб, бўйи 5м. етадиган дарахт бўлиб, республикамизнинг тоғли туманларида тарқалган, учламчи даврнинг реликт ўсимликларидан ҳисобланади. Ўзбекистонда дўлананинг бир неча тури учрайди, айниқса сариқ рангли дўлана (*Crataegus pontica* L.) кенг тарқалган бўлиб, меваси истеъмол қилинади. Тиббиётда эса дўланани 6 турининг меваси ва гуллари ишлатилишга рухсат этилган. Асосан кенг тарқалган қизил дўлана-яъни, Туркистон дўланаси (*Crataegus turkestanica*) ишлатилади [1].

Илмий медицина ва дунё фармокопеясида, жумладан, Ўзбекистон табобатида дўландан фойдаланиш бўйича катта тажриба тўпланган. Дўлана Россия Федерациясининг расмий доривор ўсимлик ҳам ашёларидан ҳисобланади. Америка ва Европа фармокопеяси Европа доривор ўсимликлари учун стандарт ҳисобланади, Осиёнинг улар асосида маҳсулот ишлаб чиқаришга яроқли бўлган дўлана турлари Хитой фармокопеясига киритилган бўлиб, табиий доривор воситалар ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Дўлананинг меваси таркибида тритерпин сапонинлар, хлороген ва кислоталар, флавоноидлар холин, ацетилхолин, ошловчи ва бошқа моддалар, гулидан эса флавоноидлар, эфир мойлари, тритерпин сапонинлар, холин ва ацетилхолин ва бошқа бирикмалар мавжуд [2,3].

Дўлана меваси ва гулидан қилинган тиндирма уйку чақиради. Организмнинг умумий аҳволи ва юрак ишини мустахамлайди. Ўсимлик юрак етишмовчилигида, қон томирлари сиқилишини бартараф қилишда, оғир касалликлардан сўнг организмни тиклаш мақсадида қўлланилади. Дўлана мевалари таркибидаги асосий биологик фаол модда флавоноидлар бўлиб, флавоноидлар организмда турли касалликларни олдини олишда муҳим рол ўйнайди.

Кўплаб тадқиқотлар таркиби фенолли бирикмаларга бой мева ва сабзавотлар саратон, юрак-ишемик касалликлари ва диабетни олдини олиш, профилактикасида муҳим ҳисобланади. Полифеноллар тадқиқотчилар томонидан ҳамон ўрганилаётган бўлса, озиқ-овқат компаниялари ўз маҳсулотларида полифеноллардан фойдаланишга катта эътибор қаратмоқда. Биринчидан, полифенолларнинг антиоксидантлик хусусиятлари бўлса, иккинчидан бу бирикмалар оксидланиш билан кечадиган стресс натижасида пайдо бўладиган кўплаб касалликларни олдини олади. Кўп доривор ўсимликларда учрайдиган полифеноллар ферментлар фаоллиги ва хужайра рецепторларини бошқаради.

Ушбу ўсимлик экстрактларини олиш ва ушбу экстрактларни озиқ-овқат маҳсулотларига қўллаш орқали маҳсулотларнинг функционаллик хусусиятини ошириш мумкин.

Лаборатория шароитида дўлананинг *Crataegus songarica* навининг спиртли экстрактларини олиш ва экстракт таркибини ўрганиш мақсадида куйидаги тажриба ишларини амалга оширилди: дастлаб, дўлана мевалари ювиб тозаланди, майдаланилиб колбаларга 5 г дан солинди, устига 70% -ли этил спирти солиниб, 29 соат давомида хона харорати (20-30°C) да экстракция қилинди. Ҳар 2-3 соатда биттадан колба филтрланди. Экстрактлар таркибидаги кверцетин ва рутин миқдори ЮССХ усулида аниқланди. Олинган натижалар куйидаги жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Дўлана экстракти таркибидаги флавоноидлар миқдори

№	Намуналар	Флавоноидлар миқдори, мг/мл		
		Кверцетин	Рутин	Жаъми
1	2- соат	0,036	0,806	0.842
2	4 соат	0,051	0,747	0.798
3	6 соат	0,058	1,219	1.277
4	9 соат	0,038	0,633	0.671
5	12 соат	0,044	0,805	0.849
6	15 соат	0,038	0,947	0.985
7	18 соат	0,049	0,918	0.967
8	21 соат	0,037	0,765	0.802
9	23 соат	0,034	0,757	0.791
10	26 соат	0,054	0,729	0.783
11	29 соат	0,047	0,691	0.738

Келтирилган жадвалдан кўриниб турибдики, кверцетинга нисбатан рутин миқдори юқори бўлиб, экстракциялаш жараёнининг олтинчи соатида экстракт таркибида ушбу моддалар миқдори энг максимал даражани кўрсатди, кейинги соатларда ушбу моддалар миқдори бир оз камайгани кузатилди. 15-18 соатларда яна рутин ва кверцетин миқдори кўпайиб, 21 соатдан бошлаб экстракт таркибидаги моддаларнинг ўзаро таъсирлашиши натижасида кверцетин ва рутин миқдори камайиб кетганлигини кўришимиз мумкин. Моддалар эритувчига ўтиш жараёнида гоҳ кўпайиб гоҳида камайиб туришини экстракт таркибида кетаётган биокимёвий жараёнлар билан изохлаш мумкин.

Хулоса. Илмий адабиётларда дўлана таркиби биологик фаол моддаларга жумладан, флавоноидларга бойлиги ва олиб борилган тадқиқот ишларида флавоноидлар миқдори юқорида келтирилган миқдордан бир неча мартаба юқорилиги баён этилган. Демак, дўланани оддий хона хароратида спиртли экстракциялаш кутилган натижани бермайди. Ўсимлик таркибидаги биологик фаол моддаларни максимал эритиб олиш учун биологик фаол моддалар эритувчисини танлаш, экстракциялашнинг оптимал шароитларини аниқлаш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бекболатова Э.Н., Сакипова З.Б., Ибрагимова Л.Н., Маликова Н.Т. Способ получения экстракта жидкого из плодов *Crataegus almaatensis* // Proceeding of conference: III Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. уч. «Инновации в здоровье нации». - Спб., 2016. - С. 247-250.
2. Трапезникова С.В. Сравнение методов экстракционного извлечения биологически активных веществ из плодов боярышника // Научнометодический электронный журнал «Концепт». - 2016. - Т. 11. - С. 3261-3265.
3. Романова Н.Г. Плоды боярышника и рябины — перспективный сырьевой источник для создания продуктов функционального питания // Достижения науки и техники АПК. - 2008. - №9. - С. 59-62.

**ВИНОЧИЛИК КОРХОНАЛАРИ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁСИ ТАРКИБИДАГИ
БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАРНИ АНИҚЛАШ**

Зокирова М.С.

Тошкент кимё-технология институти

Дунё аҳолиси орасида носоғлом овқатланиш, турли стресслар, овқат рационида хайвон ёғлари ва углеводлар миқдорининг меъёрдан ортиқ бўлиши, мева-сабзавотлар ҳамда балиқ маҳсулотларининг кам истеъмол қилиниши шунингдек, озиқа таркибида табиий компонентларнинг етишмовчилиги туфайли ҳаддан ортиқ семириш, иммунитет тушиши, юрак қон-томир, ошқозон-ичак ва қандли диабет касалликлари юзага келмоқда [1]

Ўзбекистонда ҳар йили барча ўлим ҳолатларининг 78% -и юқумли бўлмаган касалликлар туфайли юз бермоқда. 2017 йилда жинси ва ёши бўйича стандартлаштирилган ўлим сабаблари умумий тузилмасида биринчи ўринни қон айланиши тизими касалликлари (69%), шу жумладан юрак ишемик касаллиги, артериал гипертония ва унинг асоратлари (миокард инфаркти, бош миёга қон қуйилиши) эгаллади. Улардан кейин хавфли ўсмалар (8%), қандли диабет (3%) ва нафас олиш аъзоларининг сурункали касалликлари (3%) жой олди [2].

Юқорида келтирилган маълумотлардан келиб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, табиий компонентлар билан бойитилган функционал озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш, уларнинг ассортиментини кенгайтириш, соғлом овқатланиш маданиятини ошириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Функционал озиқ-овқат маҳсулотлари организмнинг бир ёки бир неча физиологик функцияларига таъсир этиш натижасида саломатлик даражасини ошириш ва касалланишлар хавфини пасайтириш хусусиятига эга. Функционал озиқ-овқат маҳсулотлари технологияларини яратиш ва тадқиқот натижаларини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ҳозирги замон тиббиётининг энг долзарб муаммолари – юрак-қон томир, саратон касалликлари, семизлик, қандли диабет, остеопороз, анемиянинг бирламчи алиментар профилактикаси каби масалаларнинг энг оптимал ечими ҳисобланади. Биологик фаол моддалар жумладан, антиоксидантлар билан озиқ-овқат маҳсулотлари таркибини бойитиш орқали юрак қон томир ва саратон касалликлардан аҳолини профилактика қилиш имконияти юзага келади [3].

Сўнгги йилларда республикамиздаги мавжуд виночилик корхоналари тўлиқ қувват билан ишламаётганлиги, виночилик маҳсулотлари жаҳон стандартларига тўлиқ жавоб бермаслиги сабабли экспорт қилиш имконияти камлиги, аҳоли орасида вино ва спиртли маҳсулотларга бўлган эҳтиёжларининг камайгани туфайли етиштирилаётган узум (айниқса қизил вино ишлаб чиқариш) хом ашёларининг нобуд бўлиш ҳолатлари кузатилмоқда. Узумнинг юпқа пўсти таркибида (*Vitis vinifera* L.), грамм курук моддага нисбатан 50 дан 100 мкг гача ресвератрол мавжуд, уруғлари ва мева бандида - 6 мкг/г атрофида. Қизил узум шарбатида 0,5 мг/л ресвератрол мавжуд. Ресвератрол энг кучли антиоксидантлар қаторига киради. Антиоксидантлар юрак қон-томир, қандли диабет ва саратон касалликлари юзага келиш хавфини бартараф этади.

Маҳаллий шароитда етиштириладиган узумнинг 3 хил нави таркибидаги ресвератрол моддаси лаборатория шароитида ажратиб олинди. Бунинг учун дастлаб, узум шарбати прессида усулида ажратиб олинди ва вакуум остида қуюлтирилди. Олинган концентратнинг курук модда миқдори 68% -га тенг. Иккиламчи хом ашёлар қуритиш шкафида 50-60°C харорат қуритилди ва майдалаб қукун ҳолига келтирилди.

Ўрганилдан намуналардан тарозида 10 г дан тортиб олинди, алоҳида колбаларга солинди ва кўмгунча экстрагент солинди. Колбалар оғзи маҳкам ёпилиб 30 минут давомида 35-40°C хароратда экстракциялаш амалга оширилди. Экстрактлар филтрлаб олинган курук модда миқдори рефрактометр ёрдамида аниқланди. Биринчи ва учинчи колбалардаги экстрактларнинг курук модда миқдори – 22% -га ва иккинчи колбадаги экстрактнинг курук моддаси 23% -га тенг.

Экстрактлар таркибидаги ресвератрол моддаси юқори самарали суклик хроматография усулида ўрганилди. Бунда ресвератрол таҳлили ЮССХ орқали градиент элюирлаш режими ва диод-матрицали детектор (ДМД) ёрдамида амалга оширилди. Харакатчан фаза сифатида ацетонитрил ва буфер эритмаси ишлатилган. Спектрал маълумотлар 200 дан 400 нм гача

бўлган спектрал диапазонда тадқиқ этилган. Хроматографиялаш шароитлари: Хроматограф - Agilent Technologies 1260; Харакатчан фаза (градиент режим) – ацетонитрил – буфер эритма рН=2,92 (4% : 96%) 0-6 мин., (10% : 90%) 6-9 мин., (20% : 80%) 9-15., (4% : 96%) 15-20 мин. Инъекция хажми – 10 мкл.; Харакатчан фаза тезлиги – 0,75 мл/мин.; Колонка – Eclipse XDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250 мм.; Детектор – диод-матрицали детектор, тўлқин узунлиги 254, 320 нм. Олинган натижалар куйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Махаллий шароитда етиштирилган узумнинг уч ҳил нави таркибидаги ресвератрол миқдори

№	Номи	Ресвератрол миқдори мг/100мл
1	№1 (Кишмиш)	1,469
2	№2 (Чарос)	3,281
3	№3 (Мерседес)	1,445

Олинган натижаларга кўра, тадқиқ этилган намуналардан узумнинг кишмиш ва мерседес навлари таркибида ресвератрол миқдори деярли бир ҳил миқдорда, чарос навида эса бу модда миқдори 2,2 марта юқори эканлиги аниқланди.

Шунингдек, экстрактлар таркибидаги флавоноидлар миқдори ўрганилди. Натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Узум иккиламчи хом ашёлари таркибидаги флавоноидлар миқдори

№	Номи	Флавоноидлар миқдори мг/100г			
		Робинин	Гиполаетин7-о-β-D- Glu	Гиперазид	Галл кислота
1	№1	7,46	1,82	0,55	17,63
2	№2	7,79	3,81	1,01	19,12
3	№3	7,07	6,85	1,26	20,83

2-жадвалдан кўриниб турибдики, узумнинг мерседес нави иккиламчи хом ашёлари таркибида флавоноидлар миқдори юқори бўлиб, робинин кишмишга нисбатан 3,7 марта, гиполаетин 3,8 марта, гиперозид, 2,3 марта, галл кислоталари 1,2 марта кўп. Шунингдек, чарос навида нисбатан гиполаетин 3,7 марта, гиперозид 1,1 марта, галл кислоталари 1,1 марта кўп. Фақатгина чарос нави чиқитларида робинин миқдори мерседес навида нисбатан бир оз кўпроқ эканини кўришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Dilorom, Saribaeva, Zokirova Mashxura, and Kholdarova Gulsanam. "RESEARCHING THE TECHNOLOGY OF MAKING BEVERAGES OF CONTAINING FRUIT JUICE." *Universum: технические науки* 1-3 (94) (2022): 77-80.

2. Ўзбекистон республикаси президентининг 2020 йилнинг 10 ноябридаги ПҚ-4887-сонли «Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори

3. Саробаева Д.А, Зокирова Машхура Содикжановна "Исследования элементного и аминокислотного состава экстракта имбиря *Universum: технические науки* 11-3 (92) (2021): 86-89

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ МОЛОКА ИЗ МЕСТНЫХ
МОЛОЧНЫХ ФЕРМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ
АНТИБИОТИКОВ

*Абдусаломова Д.О. базовый докторант, Азизов О.Т. доц., ТХТИ
abdusalomovad@gmail.com*

*Ташкентский химико-технологический институт, кафедра технологий производства
молочных, мясных и консервированных продуктов, Узбекистан*

Актуальность. Антибиотики являются лекарственными препаратами которые повсеместно применяются для лечения воспалительных процессов вызванных микроорганизмами у людей а также у животных. Эти препараты спасли миллионы человеческих жизней, а их применение внесло значительный вклад в улучшение здоровья и благополучия людей и животных. Использование антибиотиков у животных, производящих пищу, привело к более здоровым и продуктивным животным, снижению заболеваемости и смертности людей и животных, а также производству большого количества питательных, высококачественных и недорогих продуктов питания для потребления человеком [1].

Несмотря на эти преимущества, существует значительная озабоченность с точки зрения общественного здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и регулирования об использовании противомикробных препаратов в кормопроизводстве животных. За последние два десятилетия развитие устойчивости к противомикробным препаратам в результате сельскохозяйственного использования антибиотиков, которые могут повлиять на лечение заболеваний, поражающих человеческое население и требующих вмешательства антибиотиков, стало серьезной глобальной проблемой общественного здравоохранения. Длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериоза, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний. Одним из таких антибиотиков является левомецетин [2].

Цель исследования. Определение остаточных количеств антибиотиков с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов [3]. Нами были изучены остаточные количества наиболее распространённых антибактериальных препаратов в пробах молока из местных молочных ферм с применением системы Randox.

Материалы и методы:

Исследование проводили в соответствии методики [4]. Материалом для исследования послужили четыре образца молока, полученные из местной молочной фермы.

Приготовление испытуемого образца:

10 см³ молока поместили в полипропиленовую пробирку вместимостью 15 см³ и центрифугировали 10 мин при 4000 об/мин. Удалили верхний жировой слой, образовавшийся на поверхности молока после центрифугирования. Затем отобрали 0.5 см³ обезжиренного молока в микроцентрифужную пробирку, добавили 0.5 см³ рабочего раствора буфера. Перемешивали на шейкере вортексного типа в течение 1 мин и использовали для анализа. Данный этап проводили для каждого из четырёх образцов молока.

Подготовка тест-системы к проведению анализа:

Перед использованием тест-систему вынули из холодильника и выдерживали при температуре (25±2) С ° не менее 30 мин, после чего аккуратно встряхивали каждый флакон. Для каждого реактива и раствора использовали отдельные съёмные наконечники пипеток переменной вместимости. Внесение растворов на биочипы проводили осторожно, не касаясь наконечниками поверхности. На всех стадиях работы избегали воздействия прямого солнечного света. После использования реагенты тест-системы сразу убирали в холодильник.

Проведение анализа:

В держатель вставили необходимое количество кассет с биочипами. На биочип нанесли рабочий буфер из тест-системы в количестве 0,20 см³, добавили градуировочные растворы в количестве 0,05 см³ и заранее подготовленные пробы молока. Затем растворы в биочипах перемешивали аккуратным постукиванием по ребру рамки держателя биочипов. Далее перемешивали в термошейкере при 370 об/мин и температуре 25 С ° в течение 30 мин. Добавили 0,05 см³ рабочего раствора тест-системы и перемешивали в термошейкере 370 об/мин и температуре 25 °С в течение 60 мин. Содержимое сливали, затем каждый биочип двукратно промывали, добавляя по 300 мм³ рабочего раствора буфера в каждый биочип, выдерживали 2 мин затем удалили раствор. Процедуру повторили 4 раза. После последнего промывания в каждый биочип вносили по 300 мм³ рабочего раствора и оставили до добавления раствора субстрата в тёмном месте при температуре (25±2) °С.

Кассету с девятью биочипами удалили из держателя. Слили рабочий раствор буфера и аккуратно стряхивали его остатки на фильтровальную бумагу. Затем вносили в каждый биочип по 0,25 см³ рабочего раствора субстрата. Инкубировали в темноте при температуре (25±2) °С в течение 2 мин. Затем измеряли интенсивность люминесценции биочипов с помощью иммунохимического анализатора.

Результаты проведённых испытаний:

Наименование параметров (требований)	Значение параметров (требований)					Соответствие параметров (требований)
	По НД	Фактически				
Номер образца	>0,1 мг/кг	№1	№2	№3	№4	
Цефтиофур	не допускается	не/о	не/о	не/о	не/о	соответствует
Тиамфеникол (левомецетин)	не допускается	0,001	-	0,003	0,0012	не соответствует
Стрептомицин	не допускается	0,007	0,0014	0,003	0,0045	не соответствует
Телозин	не допускается	0,0022	-	0,001	0,0011	не соответствует
Тетрациклин	не допускается	0,0065	0,00123	0,001	0,001	не соответствует

Выводы. Проведённые анализы показали, что в отобранных для анализа четырёх образцах молока выявлены остаточные количества антибиотиков, таких как тиамфеникол, стрептомицин, телозин и тетрациклин.

Литература:

1. Impact of Antibiotic Use in Adult Dairy Cows on Antimicrobial Resistance of Veterinary and Human Pathogens: A Comprehensive Review. *FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE* Volume 8, Number 3, 2011 ^a Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/fpd.2010.0730.
2. Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства 3049-84 г. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009.
3. ГОСТ 34285-2017-ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ. Метод обнаружения химиотерапевтических лекарственных средств для ветеринарного применения с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов.
4. ГОСТ 32219-2013 Молоко и молочные продукты Иммунологические методы определения наличия антибиотиков. с.19.

АМАРАНТ ЎСИМЛИГИ КОНЦЕНТРАТИ ТАРКИБИДАГИ МИКРО- ВА
МАКРОЭЛЕМЕНТЛАР МИҚДОРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Хулкар Умаркуловна Усмонжонова, 0000-0003-3031-103X, Химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан, khulkar79@mail.ru, +998 91 596 64 96.

Абдуллаева Муниса Мўминжон кизи, Химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан, ominamunisa@gmail.com, +998944191771

Дунёда аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда витаминлар, макро- ва микроэлементларга бой бўлган мева-сабзавотлар, резаворлар, жумладан ўсимлик хом ашёларидан табиий бўёқлар олиш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сифатини яхшилаш, озиқавий хавфсизлиги ва биологик қимматини ошириш, табиий хом ашё маҳсулотларидан самарали фойдаланиш, тайёр маҳсулот таннархини камайтириш ҳамда ишлаб чиқариш корхоналарини табиий бўёқлар билан таъминлашни ривожлантириш ва кенгайтириш бўйича кенг қамровли тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Табиий бўёқлар одатда, табиий хом ашёдан кимёвий табиатида кўра бирикмалар аралашмаси ҳолида олиниб, уларнинг таркиби ўз навбатида манба ҳамда олиниш технологиясига боғлиқ. Шу билан боғлиқ ҳолда таркиб барқарорлигини таъминлаш одатда қийинчилик туғдиради. Табиий бўёқ моддалар ичидан каротиноидлар, антоциан, флаваноидлар, хлорофилл ҳамда унинг мисли комплексларини ва бошқаларни кўрсатиш мумкин. Улар заҳарли эмас, бироқ шундай бўлса ҳам бўёқ моддаларнинг кунлик меъёри белгиланган. Аксарият табиий бўёқлар ёки уларнинг аралашмалари биологик фаолликка эга бўлиб, таъм ва ароматик моддаларни тутуди, бўялаётган озиқ-овқат маҳсулотининг озуқавий қийматини оширади.

Тажриба учун амарант ўсимлигининг *Amaranthus cruentus* L нави танлаб олинди ва қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилди: ўсимликни спиртли эритмага экстракция қилиш; центрифугалаш; филтрлаш; концентрациялаш (қуйилтириш); қўшимча моддаларни; филтрлаш; табиий бўёқ олиш ва бўёқ таркибидаги микро- ва макроэлементларни миқдорини ўрганиш.

Амарант (*Amaranthus*) юқори даражада оксил сақловчи ўсимлик бўлиб, 13-19% протеин сақлайди, алмашинмайдиган ва ўрни қопланадиган аминокислоталарга бой. 100 г амарант оксили таркибида ўртача 6.2 г алмашинмайдиган лизин аминокислотаси мавжуд бўлиб, бу кўрсаткич бошқа ўсимликларда учрамайди. Амарантнинг уруғи эса ярим тўйинмаган ω_3 , ω_6 ёғ кислотларига бойлиги билан ажралиб туради.

Бўёқ моддалар экстрактидаги микро- ва макроэлементларни индуктив боғланган плазма масс-спектрометрияси (ИСП-МС) бўйича миқдорий аниқлаш учун 0,0500-0,5000 амарант ўсимлигининг *Amaranthus cruentus* L нинг намунаси аналитик тарозида оғирлик бўйича аниқ тортилди ва тефлон автоклавларига ўтказилди, сўнгра автоклавлар тегишли миқдордаги тозаланган концентранган минерал кислоталар (нитрат кислота (кимёвий тоза) ва водород пероксид (кимёвий тоза) билан тўлдирилди. Автоклавлар ёпилади ва Berghof микротўлқинли эритгичга MWC-3 + дастурий таъминотига ёки шунга ўхшаш микротўлқинли эритгичга жойлаштирилади. Синов моддасининг турига қараб парчаланиш дастурини аниқланади, парчаланиш даражаси ва автоклавлар сони кўрсатилади (12 донагача).

Парчаланишдан сўнг, автоклавлардаги таркиб микдорий равишда 50 ёки 100 мл ҳажмдаги колбаларга ўтказилади ва ҳажми 0,5% -га етгунча нитрат кислота куйилади.

Амарант ўсимлигидан ажратиб олинган бўёқ таркибини ўрганиш учун индуктив боғланган аргон плазмали эмиссия спектрометрининг оптикаси билан амалга оширилди. Ушбу усулда аниқланадиган микро- ва макроэлементларнинг максимал эмиссияга эга бўладиган оптимал тўлқин узунлиги кўрсатилди.

Амарант ўсимлигининг Amaranthus cruentus L. навининг макро- ва микроэлементлар миқдори 1-жадвалда аниқланди.

1-жадвал

Амарант концентрати таркибидаги микро- ва макроэлементлар миқдорининг таҳлили

Микро- ва макроэлементлар			
Элементлар	Amaranthus cruentus L.	Элементлар	Amaranthus cruentus L.
	<i>мг/кг</i>		<i>мг/кг</i>
Бор (В)	-	Хром (Cr)	0,180
Натрий (Na)	0,751	Рух (Zn)	-
Магний (Mg)	102,321	Мишьяк (As)	0,018
Фосфор (P)	20,842	Селен (Se)	0,015
Кальций (Ca)	-	Рубидий (Rb)	0,484
Марганец (Mn)	0,383	Стронций (Sr)	0,163
Темир (Fe)	2,236	Кадмий (Cd)	-
Литий (Li)	0,059	Қўғошин (Pb)	0,016
Алюминий (Al)	-	Никель (Ni)	0,051
Титан (Ti)	0,002	Молибден (Mo)	-
Кобальт (Co)	0,029	Олтингугурт (S)	139,650
Мис (Cu)	2,399		

Amaranthus cruentus L. экстракти концентратлари таркибининг Na, Mg, P, Fe ва Cu микроэлементларига бойлиги ҳамда озик-овқат маҳсулотлари таркибидаги оғир металллар ва токсик элементлар миқдори, масалан қўғошин (Pb)-нинг 5,0 мг/кг, мишьяк (As)-нинг 3,0 мг/кг, кадмий (Cd)-нинг 1,0 мг/кг -дан, яъни чекланган даражадан ошмаётганлигини хисобга олганда, инсон организми учун зарарсиз эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гинс М.С. Перспективные источники получения натуральных пищевых красителей из растительного сырья. Биохимия растений. 2016. №11. -С.37-39.
2. Boltov V.M., Shichkina Ye.S., Savvin P.N., Khripushin V. Osobennosti tekhnologii sovmejnogo izvlecheniya karotinoidnykh i antotsianovykh pigmentov [Features of the technology of joint extraction of carotenoid and anthocyanin pigments]. Vestnik VGUIT, 2012, no. 2, -P. 110-112.
3. Kollins P., Pshemislav O. Pishchevyye okrashivayushchiesya produkty-naiboleye effektivnaya al'ternativa iskusstvennym krasitelyam [Food coloring products - the most effective

alternative to artificial dyes]. *Pishchevaya promyshlennost*, 2013, no. 9. -P.22-23.

4. Derkanosova N.M., Gins M.S., Gins V.K., Lupanova O.A. *Perspektivy primeneniya amaranta kak pishchevogo krasitelya konditerskikh izdeliy*. [Prospects for the use of amaranth as a food coloring of confectionery]. *Tovaroved prodoVOL'stvennykh tovarov*, 2013. no. 11, -P.11-15.

5. Atkhamova S.K., Karimdzhonov A.K., Rakhimkhonov Z.B., Mukhamedova F.KH. *Polucheniye pishchevykh krasiteley iz rastitel'nogo syr'ya*. [Obtaining food dyes from plant materials]. *ANRUz Informatsionnyy soobshcheniye*, 1989, no. 467, -P. 1-8.

6. Atkhamova S.K., Dalimov D.N., Ismoilov A.K. *A revision of Alcea Rosea Plounts*. International Workshop of the University of Biotechnology, Commercialization and Security, Tashkent, October, 2003. -P.14-15.

7. Krasnikova Ye.V., Filippov V.I., Kremenevskaya M.I. *Sovershenstvovaniye tekhnologii polucheniya pishchevogo krasitelya iz yagod aronii* [Improving the technology for obtaining food dye from chokeberry]. *Pishcheviy ingredienty: syr'ye i dobavki*, 2002, no. 1, -P.24-26.

8. Scotter.M.J. *Methods for the determination of European Union permitted added natural colours in foods: a review*. *Food Additives & Contaminants*, 2011, no. 15, -P.527-596.

9. Cosio M.S., Buratti S., Mannino S., Benedetti S. *Use of an electrochemical method to evaluate the antioxidant activity of herb extracts from the Labiatae family*. *Food Chemistry*, 2006, no. 97, -S.725-731.

10. Downham A., Collins P. *Colouring our foods in the last and next millennium*. *International Journal of Food Science and Technology*, 2000, №2. -P. 21-22.

11. Усмонжонова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. *Исследование способов извлечения пищевых красителей из цветов амаранта (Amaranthus)*. *Универсум: Технические науки*. Москва. № 1, 2019. -С.41-44.

12. Усмонжонова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. *Применение процесса разделения красителей из растения *Ocimum basilicum* L. Lamiaceae*. *Химия и химическое машиностроение. (Химия и химическая технология) Журнал*. № 2 за 2020 г. -Б.59-64.

13. Усмонжонова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. *Извлечение красящих веществ из порошка базилика, исследование микро- и макроэлементного углеводного и витаминного состава экстракта*. *Универсум: химия и биология*. Москва. 2020. № 11 (77). - С.26-29.

14. Усмонжонова Х.У., Холдоров В., Додаев К.О. *Research of physical and chemical properties of food dyes of non-traditional raw materials*. *International Journal of Innervations in Engineering Research and Technology*. ТГТУ 2020 №1. -P. 13-17.

15. Усмонжонова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. *Биологически активные вещества из гибискуса*. *Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины*. Участник VIII Международной научно-практической конференции ученых, аспирантов и студентов. "Научные достижения в решении актуальных проблем производства и переработки сырья, стандартизации и безопасности продовольствия" 2019. -С.251-253.

**OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH JARAYONIDA SIFATIGA TA'SIR
ETUVCHI OMILLARNI ANIQLASH USULLARI**

Isroilova N.F.,¹ M.A. Yaxyaeva, ²Z.R. Axmedova²

Toshkent kimyo-texnologiya instituti II bosqich magistranti

O'z R FA Mikrobiologiya instituti

Insoniyat taraqqiyoti davomida, qishloq xo'jalik mahsulotlarini iste'mol qila boshlagandan buyon uni saqlash va qayta ishlash bilan shug'ullanib kelmoqda. Yetishtirilgan mahsulotni nes-nobud qilmasdan va sifatini pasaytirmasdan saqlash, undan unumli foydalanish qadimdan inson ehtiyojlaridan biri bo'lgan. Ko'chmanchi xalqlar yig'ilgan meva va urug'larni saqlash uchun maxsus yerto'lalar qurishgan. O'rta Osiyo, jumladan, O'zbekiston sharoitida ham qadimdan qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashga e'tibor berib kelingan. Mintaqamizda ob-havo yil va bir kecha-kunduz davomida o'zgaruvchan bo'lganligi sababli go'sht, yog', sut, baliq, tuxum kabi mahsulotlar issiqda tez ayniydi, juda qattiq sovuqda esa sabzavot va mevalar muzlab qoladi. O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlari saqlashning eng qadimgi usullaridan ko'mib yoki osib saqlash, qoqi qilish, quritish kabilar keng qo'llaniladi. Mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash, sabzavot, don, meva, go'sht, poliz mahsulotlarini, ko'katlar va barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash jarayonida ularning sifatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash usullari qo'llanib kelingan. Ma'lumki, qishloq xo'jalik mahsulotlari yilning muayyan mavsumida yetishtiriladi, shu sababli ularni uzoq vaqt saqlash va qayta ishlashni tashkil qilmay turib, aholini yil bo'yi turli mahsulotlar bilan ta'minlash masalasini hal qilib bo'lmaydi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish ko'paygan sari ularni saqlash va qayta ishlash ham takomillashtirilmogda, yangi zamonaviy omborxonalar qurilmogda. Konservlash bu oziq-ovqat mahsulotlarini buzilishdan saqlash va yaroqlilik muddatini uzaytirish maqsadida ishlov berish usulidir. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yig'ish, tashish, saqlash va konservlash ilmiy tashkil qilinsa, bu borada fan-texnika yutuqlari hamda ilg'or tajribaga tayanib ish ko'rilsa, mahsulotning isrof bo'lishi ancha kamayadi. Shu hisobdan aholi 20 % va undan ham ko'proq qo'shimcha qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlanishi mumkin.

Tadqiqotlarimiz davomida qishloq xo'jalik mahsulotlari hamda mevalarni qayta ishlash va ulardan tayyorlangan sharbatlarni saqlashning ayrim usullarini olma va uzum sharbatlari misolida tadqiq qilindi

Tadqiqotning maqsadi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning ayrim noanaviy usullarini yaratish va shunga monand bir qancha vazifalar bajarilgan.

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning ko'plab usullari mavjud bo'lib, bulardan sovutish, konservlash, muzlatish, quritish, tuzlash, antibiotiklar, nurlantirish, konservantlar yordamida ishlov berish, pasterillash kabi usullardan foydalanib kelinadi.

Tadqiqot davomida qo'llanilgan uslubda yaroqlilik muddatini, shifobaxshlik va ozuqaviy xususiyatlarini yo'qotmasdan oshirish uchun sharbatlarni olish va ularni qayta ishlash usullarini baholash uchun olma va uzum sharbatlarining dastlabki holatini hamda turli chastotali elektr zaryadi bilan qayta ishlash usullarini qo'llab olib borilgan tajriba natijalarini baholash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi.

Tajriba davomida olma va uzum sharbatlarining dastlabki holatlarini nazorat sifatida, tajriba variantlarida olma sharbatiga 7,5 kV 16 amper. tok kuchi ta'sir ettirilgan, uzum sharbatiga 6 kV 16 amper. tok kuchi ta'sir ettirilgan. Ularni Chapek-Doks, Chapek, suslo, Rider, pepton, Omelyanskiyning elektiv muhitida sharbatlarni qayta ishlashdan oldin va keyin mikrobiologik peyzajini boshlang'ich va eksperimental variantlarning taqqoslash orqali mikroflorasi orasidagi farq qilishini ko'rsatdi. Bunda nazorat va tajriba sharbatlari 3-5 marta suyultirish darajasida tayyorlangan, hamda oziqa muhitlarida ekilgan. Namunalar ekilgan petri likobchalari 29⁰ C haroratda termostatga joylashtirildi, mikrobiologik tahlillar 3-10 kun davomida kuzatildi.

Elektr zaryadi bilan ishlov berilgandan so'ng olma va uzum sharbati tarkibida bolalar ichaklaridan oltin rang stafilokokk, ichak tayoqchasi kabi patogen bakteriyalar, *Echerichiacoli* esa kattalar kattalar ichaklaridan topilmagani aniqlandi.

Asl sharbatda ularning patogen bakteriyalar va mikroorganizmlar soni 20 kundan ortiq saqlash uchun ruxsat etilgan konsentratsiyadan past bo'lgan.

Sharbatlar mikroflorasi tarkibining xususiyatlarini o'rganish uchun, mikroorganizmlarning miqdoriy hisobi sharbat suspenziyalarini har xil qattiq oziq muhitlarga ekish orqali amalga oshiriladi. Ammonifikator bakteriyalar go'sht-peptonli agar (MPA), sporali bakteriyalar Mishustin usuli bo'yicha go'sht-pepton va sut-agar aralashmasining teng hajmlaridan iborat qattiq muhitda suspenziyani emlash orqali hisobga olindai; Chapek muhitida zamburug'lar, kraxmalli-ammiakli agarda aktinomitsetlar o'sishi kuzatiladi. Mikroorganizmlar soni 1 ml suyuqlik yoki 100 ml (%)hisobida hisoblab chiqilgan. Dominant koloniyalar ma'lum muhitlarda agarli qiyshiq'larga o'tkaziladi. Mikroorganizmlarning tizimli holati: zamburug'lar - Bilay V.I. (1954), Krasilnikov (1977), Gause va boshqalar (1983) bo'yicha aktinomitsetlarni usullarida aniqlanadi.

Mikroskopik zamburug'lar sharbatlarning umumiy mikropiyzaji ahamiyatsiz qismini tashkil qiladi, garchi dastlabki ishlov berilmagan individual namunalarda ularning soni 20 kunlik saqlash davomida 150-200 ml sharbatda aniqlangan. Eng ko'p aniqlangan vakillari *Trichoderma*, *Fusarium*, *Aspergillus*, *Penicillium* jinslaridagi mansub zamburug'lardir. *Bac.idosus*, *Bac.mesentericus*, *Bac.mucoides* bakteriyalari xom sharbatlarida spora hosil qiluvchi mikroorganizmlarning eng keng tarqalgan shakllaridan biri bo'lib chiqdi. Qayta ishlangan sharbatlarning mikroflorasi tarkibining xususiyatlarini o'rganish ularning soni SANPIN bo'yicha ruxsat etilgan konsentratsiyadan past ekanligini ko'rsatdi.

O'rganilgan ma'lumotlarga ko'ra, meva sharbatlarida og'ir metallarning past konsentratsiyasi, ya'ni qo'rg'oshin, mis, rux, kadmiy mavjud, mishyak va simob ionlari esa yo'q. Ularning orasida asosiy o'rinni ko'plab metallo-oqsillarning metallari bo'lgan sink va mis, shuningdek, fenol-oksidlovchi fermentlar egallaydi. Qizig'i shundaki, sharbatlar tarkibida stronsiy va kadmiy izlari mavjud bo'lib, bu dori sifatida foydalanish uchun xom ashyoning faolligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Kislotalilikning pastligi bilan mos keladigan xavfli moddalarning kamayishi, boshqa omillar qatorida, uning oksidlanish buzilishlariga va saqlash paytida yuzaga keladigan boshqa salbiy jarayonlarga nisbatan ko'proq chidamliligini belgilaydi.

Tadqiqot natijalarining nazariy va amaliy ahamiyati shundaki, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning ayrim usullarini ishlab chiqish havfsizlik omillarini yaratishdan iborat.

Demak, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash ularni kelajakda foydalanish uchun buzilmasdan saqlashga imkon beriladigan noanaviy usuldan foydalanilib, tajribalar olib borildi va olma sharbatiga 7,5 kV 16 amper. tok kuchi ta'sir ettirilgan, uzum sharbatiga 6 kV 16 amper. tok kuchi ta'sir ettirilgan va natijalarga ko'ra mikrobiologik zararlfnish holatlari oldi olinib, ularni bartaraf etish usullari ishlab ciqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bernard, A., Hermans, C., Broekkaert, F., De Poorter, G., De Cock, A., & Houins, G. (1999). Food contamination with PCBs and dioxins. *Nature*.
2. Chu, F. S. (1991). Mycotoxins: food contamination, mechanism, carcinogenic potential and preventive measures. *Mutational studies / Genetic toxicology*.
3. Билай В.И. Билай В.И. Методы экспериментальной микологии — Киев. Наукова думка, 1982. — 552 с. ... во, 1954.- 192 с.
4. Красильников Н. А. «Определитель бактерий и актиномицетов» (1949).
5. Гаузе Г. Ф. Экология и некоторые проблемы происхождения видов. / В сб.: Экология и эволюционная теория. Л.: Наука, 1984.
6. Codex Alimentarius. International food standards. (accessed 25 September 2019). fao.org
7. Elika. Basque Fund for Food Security. Types of food contamination (viewed on September 25, 2019).
8. Ingelfinger, J. R. (2008). Melamine and the Global Impact of Food Contamination. *New England Journal of Medicine*.
9. Nasreddine, L., & Parent-Massin, D. (2002). Contamination of food by metals and pesticides in the European Union. Should we be worried? *Toxicology Letters*.

**QOVOQNI QAYTA ISHLASH VA UN DAN BOLALARBOP OZUQA
MAHSULOTLARNI OLISH**

*Achilova S.S., Yuldoshova Z.K., Khujaeva M.A., Sultanbaeva Z.Kh.
Kimyoviy Texnologiyalar fakulteti Oziq-ovqat kafedrası
Urganch davlat Universiteti*

Annotatsiya

Ushbu tezisda qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan qovoqning kimyoviy tarkibi va xususiyatlari tahlil qilingan. Qovoqni qayta ishlab olingan qovoq kukunini bolalarbop ozuqa mahsulotlarda qo'llanilishi tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: qovoq, kukun, bolalar, sog'lom ovqat, oziq-ovqat xavfsizligi, funksional.

Dunyo aholisini keng assortimentda yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash oziq-ovqat sanoati oldidagi muhim vazifadir. Butun dunyoda va so'ngi paytlarda mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligi talablariga mos mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan bir qatorda kam kaloriyalı, biologik faol komponentlarga va vitaminlarga boy sabzavotlarni qayta ishlashga e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kungacha, qovoqning agrotexnikasi va biologiyasi ko'p o'rganilgan bo'lib, uning fiziologik, kimyoviy, fizik-kimyoviy, ozuqaviy, funksional va texnologik xususiyatlariga oid ilmiy tadqiqotlar kam. Shuning uchun ko'pgina tadqiqotchilar qovoqni qayta ishlash bo'yicha limiy tadqiqot ishlari olib bormoqdalar.

Oziq-ovqat sanoatining intensiv rivojlanishi Respublikamizning jahon bozoriga o'zining yangidan-yangi mahsulotlari bilan kirib borishi soha mutaxassislaridan ilg'or texnologiyalarni izlab topishni talab qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 29.07.2019 yildagi qabul qilingan PQ-4406-sonli “Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarori”, 07.05.2020 yilda qabul qilingan PQ-4707-sonli, “Eksport faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarorlariga asosan eksportbop mahsulotlarni yetishtirish, saqlash va qayta ishlash bo'yicha bir qancha rejalar amalga oshirilmogda. Shuningdek, O'zbekistonda qovoqning “Shirintoy”, “Kashgarskaya 1644”, “Ispanskaya 73”, “Bahodir”, “Ferro F1” navlari ekib kelinmogda.

Qovoq qimmatli parhez mahsulotdir. U uglevodlar, vitaminlar va mineral tuzlarning kontsentratsiyasi bo'yicha ko'plab sabzavotlardan ustundir. Ularda inson tanasi uchun foydali, yaxshi hazm bo'ladigan moddalar mavjud. Qovoq bolalar oshqozoni uchun juda foydali mahsulot bo'lib, uning yengil hazm qilinishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Chaqaloqlarga ham qovoqni xavfsiz berish mumkin. Darhaqiqat, qovoqda bolaga kuchli immunitet tizimini yaratishga yordam beradigan A va C vitaminlari va antioksidant bo'lgan beta-karotin oziq moddalar mavjud. Shunisi aniqki, u bolaning ichaklaridagi zararli mikroblarni o'ldiradigan mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega. Qovoq tarkibida triptofan deb ataladigan modda bor, bu organizmga kimyoviy serotonin ishlab chiqarishga yordam beradi. Organizmdagi serotonin garmoni bolaning sog'lom uhlashini ta'minlaydi. Bulardan tashqari, qovoq tarkibida juda ko'p miqdorda qimmatbaho tolalar, karotin va pektin moddalari, shuningdek, turli xil organlar va tizimlarning salomatligini ta'minlaydigan minerallar – kaliy, kalsiy, magniy, rux, mis, temir va fosfor kabi moddalar mavjud. Umuman olganda, qovoqning bola organizmi uchun foydasidan shubha yo'q. Shu sababdan, qovoqni kukun holida bolalarbop ozuqada qo'llash samarali usullardan biri hisoblanadi. Shuningdek, qovoq past kaloriyalı sabzavot hisoblanib, qovoq mahsulotining 100gr uchun ozuqaviy qiymati, vitaminlar va mineral moddalari quyidagi jadvallarda berilgan. Ushbu tajriba tadqiqotlari bo'yicha tekshirishlar Ma'mun akademiyasi laboratoriyasida Yuqori samarali suyuqlik xromotografiyasi (Agilent Technologies 1200) Atom-absorbtsion (Analytik jena novAA 300) va refraktometr uskunalari da amalga oshirildi.

Qovoqning kimyoviy tarkibi

Suv	85-94%
Tola	6-9,6%
Shakar	4-8%
Kraxmal	2,5-16%
Organik kislotalar	0,8-2,9%
Oqsillar	0,5-1,1%
Pektin	2,6-14%
Uglevodlar(polisaxaridlar)	8-12%
Hujayra(kletchatka)	0,3-1,2%
Karotin	1,50%

2-jadval

Qovoqdagi vitaminlar tarkibi

Modda	Vitaminlar nomi	100g da mg
Tiamin	B ₁	0,004-0,06
Riboflavin	B ₂	0,03-0,06
Tokoferol	E	4,6
Nikatin kislotalari	PP	0,4-0,5
Askarbin kislotalari	C	10,0-50,0
Pantoten kislotalari	B ₅	0,2-0,4
Piridoksin	B ₆	0,11-0,13
Foliel kislotalari	B ₉	4,0-19,0
Metilmetionin	U	0,1

3-jadval

Qovoq tarkibidagi mineral moddalar

Mineral tuzlar	100 g da mg
Kaliy	170,0-380,0
Temir	0,4-0,8
Kalsiy	Urug'larida 51; mevasida 25-40
Fosfor	Urug'larida 11,44; mevasida 25
Natriy	4,0-14,0
Magniy	14
Mis	0,4-3,5
Kobalt	0,16
Kul(zola)	0,6-0,8%

Shu tariqa, tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni qilishga imkon beradi:

1. Qovoqning bolalar uchun foydali xususiyatlari o'rganildi.
2. Qovoqning kimyoviy tarkibi o'rganildi.
3. Oziq-ovqat sanoatida yengil hazm bo'ladigan va yuqori sifatli bolalarbop ozuqa mahsulotlari olish uchun ishlab chiqilgan qovoq kukuni tavsiya etildi.

Adabiyotlar:

1. Bo'riev H.Ch., Zuev V.I., Qodirxo'jaev O., Muxamedov M.M. “Ochiq yerda sabzavot ekinlar yetishtirishning progressiv texnologiyalari”. Toshkent: “O'zMEDIN”, 2002.
2. Ostanaqulov T.E. “Meva-sabzavot va poliz ekinlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlash texnologiyasi”. Samarqand, 2006.
3. Bo'riev H.Ch., Ashurmetov O.A. “Poliz ekinlari biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi”. Toshkent: “Mehnat”, 2000.
4. RTFA muxbir a'zosi, prof. I.M.Skurixina va RTFA akademigi prof. V.A.Tutelyany “Rossiya oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi” Moskva: “DeLi”. 2002.

**QOVUN TAYOQCHALARI TAYYORLASHNING INNOVATSION
TEXNOLOGIYASI**

Xujayeva Maxliyo Azadovna, Ibadullayev Bazar Mambetovich

UrDU oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası

Ibodullayev68@mail.ru

Annotatsiya:

Ushbu maqolada Xorazmda yetishtiriladigan qovunning oq navot navi kimyoviy tarkibi o'rganilgan va uni qayta ishlab yangi turdagi mahsulot olish mumkinligi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Qovun tayoqchasi, mineral moddalar, maqro va mikroelementlar

Kirish

Poliz mahsulotidan bo'lmish qovun to'yimliliigi va shifobaxshligi bilan qadimdan mashhurdir. Tibbiy ma'lumatlarga asosan qovun - yallig'lanish va ayrim saraton kabi bir qator surunkali kasalliklarga qarshi terapevtik va profilaktik tasir vosita sifatida tasniflangan. Bundan tashqari, u yurak-qon tomir kasalliklari, oshqozon ichak kaslliklarini davolash uchun tavsiya etiladi Qovun mevasi ekstrakti va asosan, qobig'idan olingan, turli xil *in vitro* va *in vivo* sinovlarida antioksidant sifatida mikroblarga, diabetga, virusga, gipoglikemiyaga qarshi va proliferativ ta'sir ko'rsatadigan fitokimyoviy birikmalarga ega ekanligi isbotlangan. Shu bilan birga, qovun va undan tayyorlangan mahsulotlarning ozuqaviy va funktsional imkoniyatlarini, terapevtik va klinik mexanizmlarni tahlil qilish va ishlab chiqarish jarayonini funktsional yoki oziq-ovqat mahsuloti sifatida rivojlantirish zarur. [1]

Qovun mevasining qobig'i va urug'lari kimyoviy tarkibi o'rganilgan bo'lib uning urug'idan birqator foydali biologik qo'shimchalar ajratib olingan. Qovunning mevasi tarkibida 82,0-92,0% suv, 8,0-15,0% quruq modda, 0,8% oqsil 1,8% kletchatka va 6,2% boshqa uglevodlar, 0,9% moy, 0,6% kul, C darmondorisi 0,03-0,07 % boshqa darmondorilar, Zn, Fe, Ca, Mg, K, P kabi mikro va makroelementlar, organik va mineral tuzlar mavjud. O'rta Osiyo qovun navlari mevalaridagi qand modasi miqdori - 14,0-16,0 foizga etadi. Tarkibida fruktoza moddasi miqdorining ortiqligi sababli qovunning eti o'ta shirin, glyukoza moddasi ko'proq bo'lganda esa eti nimshirin ta'mga egadir. Ushbu sifatlar qovunning parhez oziqa jihati, dorivor xususiyatlari va xalq tabobatida qo'llanilishi bo'yicha ahamiyatini belgilab beradi [2].

Ma'lumki qovun bir yillik poliz bo'lib uni saqlash va tashishda ma'lum qattiq rioya qilinishi zarur bo'lgan talablar mavjud. Shu sababli uni saqlash muddatlari cheklangan. Ammo nafaqat O'zbekistonda balki o'rta osiyo va yaqin sharq mamlakatlarida qovunga bolgan talab oshib borayotganligini inobatga olsak qovunni tabiiyligini saqlagan holda uni qayta ishlab yangi turdagi mahsulotlar tayyorlash dolzarb muammolardan biridir.

Birlashgan millatlar tashkiloti (BMT) ning Food and Agricultur Organisation (FAO) tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga asoslansak, dunyoda qovun mevasini yillik ishlab chiqarilishi 40 million tonnadan ortiqni tashkil etadi. O'zbekistonda hozirgi davrda qovunning 160 dan ortiq madaniy navlari yetishtiradi, ular pishib yetilish muddati, hosildorligi, tarkibidagi qand miqdori, saqlanish muddati bo'yicha o'zaro farqlanadi. Bugungi kunda qovunning 36 turdagi sifat korsatkichlari yuqori bolgan navlari davlat reestriga kiritilgan bo'lib, shundan: 9 tasi ertapishar, 15 tasi o'rtapishar, 12 tasi kechpishar navlardir. Davlat reestriga kiritilgan navlarning sakkiztasi Xorazmda yetishtiriladigan mahalliy navlarga mansubdir.

Sanoatda qovunni qayta ishlash orqali sharbatlar, murabbo, suvsizlangan pulpa va salatlar yoki gazaklar kabi tabiiy iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarilgan [3].

Keyingi yillarda olimlar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlarida qovun mahsulotining batafsil tahlili keng ko'lamda ko'rib chiqilib, biologik qo'shimchalarga boyligiga katta e'tibor qaratilgan. Shu bilan birgalikda qovun mevasining inson salomatligini mustahkamlovchi fitokimyoviy tarkibi va bioaktivligini e'tiborga olgan holda, yangi turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda chiqindilar va ifloslanish bilan bog'liq muammolarni hal qila oladigan innovatsion loyihalarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Hozirgi kunda zamonaviy oziq-ovqat sanoatida xom-ashyoni qayta ishlash mobaynida chiqindilarsiz mahsulot ishlab chiqarish asosiy muammolardan biridir. Inson salomatligi uchun zarur bo'lgan tabiiy, foydali komponentlarga boy bo'lgan qovundan, qavun tayoqchasi ishlab chiqarish ko'zda tutilgan.

Ushbu tadqiqot ishida qovunni quritishning yangi texnologiyasi keltirilgan. Qovundan quritish orqali taviy qovun tayoqchalari tayyorlashda Xorazmda yetishtiriladigan oq navot navidan foydalanildi. Ushbu qovun turining ozuqaviy tarkibi 1-jadvalda keltirilgan

1 –jadval

Qovunning oq novvot navi kimyoviy tarkibi

Qovyn tarkibi	Suv miqdori %	Quruq modda %	Qand miqdori %	Mineral modda %	Organik kislota %	Vitaminlar %	Oshlovchi moddalar %
	72-78	8-9	10-14	1,25-1,89	0,95-1,20	0,55-0,74	0,015-1,17

Tadqiqot natijasi

O'zbekistonda qovun mevalarini quritish keng tarqalgan bo'lib, turli xil sharoitda (xona sharoitida, quritish peshlarida, yoki ochiq havoda) quritish texnologiyasi mavjud. Biz ishlab chiqilgan metod shundan iboratki qovunni bo'laklarga bo'gan xolda muzlatiladi va shundan keyin quritkich pechlariga qo'yib quritiladi. Bunda qovun tarkibidagi suv miqdori pulpadan tabiiy quritishga nisbatan uch barobar tez ajralib chiqishiga erishildi. Biz tadqiqotimizda mahalliy yetishtirilgan qovunni muzlatib, quritish usuli bilan qovun tayoqchalarini tayyorlashga erishildi.

Pishib yetilgan qovun mevasi po'stlog'idan tozalandi. Archilgan qovun mevasi teng ikki qismga ajratilib urug'idan tozalandi. Qovun mag'zi uzunligi 10-15sm, qalinligi 1,0-1,5 sm bo'lgan bo'laklarga bo'lindi va -15 C⁰ darajali muzlatgichda 4 soat saqlandi. Ikkinchi bosqichda muzlatilgan qovun xona sharoitida 1,5-2,0 soat saqlanganda undagi suvning deyarli 60-65% o'z-o'zidan ajralib chiqashiga erishildi. Quritishning uchunchu bosqichida ikkinchi bosqichda tayyorlangan yarim tayyor maxsulot 50-60 C⁰ darajada bir necha soat davomida quritildi. Ushbu jarayonda mahsulot quritgichda qancha vaqt turishi qurilma funksiyasi tomonidan belgilanadi. Shundan so'ng maxsulot saralash va qadoqlash bosqichiga o'tkazildi.

Xulosa

Qovunni quritishnini ishlab chiqilgan yangi metodi shu kungacha ma'lum bo'lgan metodlardan qator avzalliklarga ega. Jumladan yangi metod qovunni quritish bilan bog'liq energiya xarajatini ¼ qisimga, quritish vaqtini deyarli ikki barobar qisqartiradi. Shi bilan birga taklif qilinga quritish usulida quritish jarayon 50-60 C⁰ olib borilganda qovun mevasi tarkibida karotinoidlar (a-, b-karotin va b-kriptoksantin), polifenollar (flavonoidlar va fenolik kislotalar) va yog' kislotalari (oleik, linoleik va palmitoleik kislotalar) tarkibi parchalanmasdan saqlanib qoladi.

Adabiyotlar

1. **Ricardo Gomez-Garcia, Debora A.Compos**, Valorization of melon fruit (Cucumis melo L.) by-products: Phytochemical and Biofunctional properties with Emphasis on Recent Trends and advances, Trends in Food Science & Technology, May 2020, Pages 507-519.
2. O'ZBEKISTON QOVUNLARI R. Mavlyanova, A. Rustamov, R. Xakimov, A. Xakimov, M. Turdieva, S. Padulosi. 2005. Uzbekiston Qovunlari. IPGRI Markaziy Osiyo bo'yicha hududiy ofisi. Toshkent, O'zbekiston.
3. Bo'riev X.Ch., Ashurmetov O.A. Poliz ekinlari biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi.// T.: «Mexnat».- 2000.

TOPINAMBUR TUGUNAGIDAN FOYDALANIB OZIQ OVQAT SANOATIDA
PARHEZBOP KONDITER MAHSULOTLARI OLISH TEXNOLOGIYASI

Achilova S.S., Sultonboyeva Z.X., Xujayeva M.A., Yo'ldoshova Z.K.

Annotatsiya

Ushbu tezisda topinambur tugunagining yetishtirilishi va kimyoviy tarkibi tahlil qilingan va shu asosida oziq-ovqat sanoati uchun ikkilamchi xomashyo sifatida qo'llanilishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: topinambur tuganagi, Inulin, Kraxmal, Gemiselluloza, Kletchatka. Monoza.

Bugungi kunda jahon miqyosida parhez bop mahsulotlar ishlab chiqarish uchun yangi tarkiblar va zamonaviy texnologiyalar yaratish borasida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu sohada inulin tutuvchi tuganakli o'simliklar, jumladan topinamburning mevasidan mahsulotlari olish texnologiyalari yaratilgan. Dunyoda qishloq xo'jaligi va sabzavotchilik mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha ancha yutuqlarga erishilgan. sabzavot xomashyolarini saqlash va qayta ishlash sohasida yangi texnologiyalarni yaratish bo'yicha muhim natijalar olingan. Ayni paytda sabzavotlar asosida parhez bop, vitaminlarga boy mahsulotlar olish va mavsumiy saqlash texnologiyalariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

Topinambur yer osti poyalarida 20—70 ta noksimon (yernok nomi shundan), cho'zinchoq, urchuqsimon va sirti silliq yoki burushikli tuganak hosil bo'ladi. Ildizi popuksimon, tuproqqa 2–3 m kirib boradi. Bo'yi 1,2—2,5, ba'zan 4 m gacha. Barglari bandli, tuxumsimon, gullari savatchato'pgulga yig'ilgan. Mevasi pista, 1000 dona pistasi vazni 7—8 g. Topinamburning yer usti poyasi —6°C, yer osti poyasidagi tuganaklar —20°C ga chidaydi. Sho'rlanmagan tuproqlarda o'sadi, oziqavga talabchan. O'suv davri 120—200 kun.

Topinambur noyob qishloq xo'jaligi ekini bo'lib, uning yer ustki qismi ham ildizi ham foydali hisoblanadi. Bundan tashqari topinambur dunyodagi eng yuqori hosildorlardan biri hisoblanadi: 200 t/ga gacha yashil massa va 150 t/ga ildiz. U katta mehnat sarfi, doimiy parvarish talab qilmaydigan yagona madaniy o'simlik hisoblanadi.

Topinamburning kimyoviy tarkibi navning biologik xususiyatlariga va tuproq-iqlim sharoitlariga, shu jumladan qishloq xo'lajik texnologiyasiga, ma'lum bir o'sish yilidagi ob-havo sharoitlariga, geografik omilga qarab o'zgaradi. Topinamburning kimyoviy tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Topinamburning kimyoviy tarkibi

Moddalar	Topinamburning nam vazn tarkibi %	
	Tugunagida	Yer ustki qismida
Suv	77.5	70.5
Quruq modda	22.5	29.5
Shakar	16.9	4.0
Selluloza	1.9	10.9
Yog'	0.1	3.4
Oqsil	2.3	2.2
Ozuqaviy tola	3.5	6.4

Ushbu tajriba tadqiqotlarni Ma'mun akademiyasi laboratoriyasida Yuqori samarali suyuqlik xromotografiyasi (Agilent Technologies 1200) Atom-absorbsion (Analytik jena novAA 300) va refraktometr uskunalarida tekshirishlar olib borganmiz.

Topinambur yashil massasi fruktoza-glyukoza siropi ishlab chiqarish uchun xom ashyo, kaliy, magniy, kaltsiy va boshqalarni olish uchun manba bo'lib xizmat qiladi. Topinambur tugunagining tarkibi va quruq yashil massasi 2-jadvalda ko'rsatilgan.

Topinambur quruq yashil massasining tarkibi %

Topinambur navi	Xom protein	Xom kletchatka	Yog'	Kul	Ca	K	Mg
Skorospelka	20.0	13.4	3.6	11.4	1.80	2.75	0.56
Naxotka	21.3	12.5	4.5	12.1	1.96	2.70	0.65
Novost VIRa	19.1	12.5	3.6	12.5	1.77	2.73	0.51

Topinambur tugunagi tarkibida inson metabolik jarayonlari uchun muhim bo'lgan kremniyning yuqori miqdori mavjud. Topinambur tugunagi tarkibida temir tuzlarining yuqori miqdori aniqlandi, bu boshqa ildizmevali o'simliklardagi temir miqdoridan taxminan 3 baravar yuqori. Magniy, temir, kremniy, sink, shuningdek, B va C vitaminlari jihatidan topinambur kartoshka, sabzi va lavlagidan ustundir. Topinambur inson tanasida fruktozagacha parchalanadigan, qandli diabet bilan og'riqan odamlar uchun zarur bo'lgan yuqori miqdordagi inulinni to'plashning noyob qobiliyatiga ega. Topinamburni o'z ichiga olgan mahsulotlar yomon ekologiya va psixologik ortiqcha yuk sharoitida, harakatsiz turmush tarzi (mashq yetishmasligi) mavjud bo'lgan zamonaviy odamning ratsioniga qo'yiladigan ilmiy asoslangan talablarga juda mos keladi. Topinambur tugunagi jigar va o't pufagida tosh va tuz hosil bo'lish jarayonini sekinlashtiradi. Ozishga yordam beradi. Buning sababi, ildiz mevalari uglevod va yog' almashinuvini normallashtirishga, qonda xolesterin darajasini pasaytirishga olib keladi. Ular diuretik va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Tanadan ortiqcha tuzni chiqaruvchi vosita sifatida tavsiya etishadi. Shish, osteoxondroz kasalliklarida naf keltiradi. Topinamburdan gipertoniya, ateroskleroz, taxikardiya, stenokardiya va yurak-qon tomir kasalliklarida foydalanish tavsiya etiladi. Immunitetni oshiradi. Topinambur ildizidagi askorbin kislotasining yuqori miqdori tananing himoya kuchlarini faollashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, ildiz mevalari fosfor va argininga boy bo'lib, ular chidamlilik va jismoniy kuchga qarshilikni oshiradi.

Bizning ushbu tajriba-tadqiqot ishlarimizda topinambur kukunini non va konditer mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'lladik. Bunda biz non va konditer mahsulotlarida un va topinambur kukunidan 4:1 nisbatda ya'ni 20% topinambur kukunidan foydalandik. Tayyor bo'lgan non va konditer mahsulotlari parhez bop hisoblanib, bu mahsulotlar qandli diabet kasalligi bilan kasallangan bemorlar uchun foydalidir.

Ushbu taxlil natijalari asosida topinambur xomashyosini kukun xolida konditer sanoatida qo'llash orqali minerallarga boy parhez bop mahsulotlar olish imkoni mavjudligini ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Norqulova, K. T. Xom ashyoni quritish: Topinambur tugunagi va na'matak. T. Norqulova, J. E. Safarov. – Toshkent, 2015.
2. Ерашова Л.Д., Павлова Г.Н., Алехина Л.А., Ермоленко Р.С., Артюх Л.В. «Топинамбур – ценное сырье для производства продуктов питания повышенной биологической ценности» VI Междунар. науч.-практ. конф. «Совершенствование технологий и оборудования пищевых производств». – Тез. докл.- Мн., 2007
3. Pan L, Sinden MR, Kennedy AH, Chai H, Watson LE, Graham TL, Kinghorn AD. Bioactive constituents of Helianthus tuberosus (Jerusalem artichoke). *Phytochemistry Letters*. 2009
4. Lisovoy VV, Pershakova TV, Victorova EP, Kupin GA, Aleshin VN. Characteristics and features of modern Jerusalem artichoke varieties. *Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University*. 2016;

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ВИНОГРАДНОГО ЭКСТРАКТА ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.

Эркинов А., Кенжаев Н., Азизов М.

Ташкентский химико-технологический институт

Виноградные косточки – это источник полиненасыщенных жирных кислот (линолевой, олеиновой, пальмитиновой, стеариновой, пальмитолеиновой, линоленовой), токоферола и флавоноидов, главным образом олигомерных комплексов, выявляемых также в виноградном соке, красном вине, яблоках, корице, клюкве, чернике, голубике, черной смородине, боярышнике, зеленом и черном чае, луке, петрушке, но в гораздо меньших концентрациях. Для получения полезных свойств виноградных косточек недостаточно употреблять виноградную ягоду целиком: необходимо использовать специальные технологии, позволяющие экстрагировать и концентрировать вещества, оказывающие положительное влияние на организм человека.

Косточки винограда содержат 16-18 масла, которое выделяют из косточек способом непрерывного прессования на шнек-прессах или экстракцией растворителями. Получаемой маслом является высококачественной пищевой маслом, применяемым в качестве салатного масла, масла для приготовления пищевой жарением. Это масло содержит до 270 мг витамина Е/100г масла в случае рафинированного. Высокое содержание витамина Е обуславливает его применение для диетический питания. Масло получается из *отходов в винодельческой производстве*.

В связи с ростом производства масла виноградных косточек, составившего в Италии 6% от производства всех растительных масел. Исследован состав и физ-химический показатели образцов 2 групп масел косточек виноград свежих косточек и косточек, подвергшихся термической обработке. Состав остатков жирных кислот масла характеризуется высоким содержанием остатка линолевой кислоты (68,3-75,34%) и соотношением количества 3,52-5,6; содержание триеновых кислот С18-0,15-0,59. Отмечены различия в данных УД-спектров обеих групп масел, что связано по с изменениями масла в процессе термической обработки.

Тысячи выполненные исследования, в котором более 12 000 человек из 7 стран наблюдались в течение 25 лет. Выявлено, что в группе лиц, принимавших флавоноиды из экстракта виноградных косточек (ЭК) и других источников, сердечно-сосудистая патология и смертность от нее встречались на 25% реже по сравнению с теми, кому данные вещества не назначались.

Противоотечные свойства проантоцианидинов могут быть полезными для уменьшения проявлений предменструального синдрома.

В 2004 году было выявлено, что способны необратимо ингибировать протеолитические ферменты коллагеназу и эластазу, гликозидазы гиалуронидазу и бета-глюкуронидазу, разрушающие основные компоненты экстрацеллюлярного матрикса – коллаген, эластин, глюкуроновую кислоту, и уменьшать проницаемость сосудов. По литературным данным были показано результаты исследований *in-vitro*, проантоцианидины ЭК могут подавлять активность фенолсульфотрансферазы Р – фермента, необходимого для элиминации эндогенных и экзогенных фенолов.

Список литературы

1. Banerjee, B. Beneficial Effects of a Novel IN636 Grape Seed Proanthocyanidin Extract in the Treatment of Chronic Pancreatitis / B.Banerjee, D.Bagchi // Digestion. – 2001. – Vol.63. – P.203–206.

ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИЗ БУРОГО РИСА НА СВОЙСТВА ДРОЖЖЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ АКТИВАЦИИ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Махмудова Дилдора Хасановна
Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых продуктов», Республика Узбекистан. E-mail: *djaxangirova77@mail.ru*, E-mail: *dildoramahmudiva@gmail.com*

. Активированные дрожжи содержат кислоты и ароматобразующие вещества, что способствует улучшению качества хлеба, особенно при использовании ускоренных и экспресс-технологий приготовления теста.

Исследовали возможность применения экстракта из сечки (дроблёнки) бурого риса (ЭСБР) в качестве основы для получения питательного субстрата в процессе активации дрожжей хлебопекарных прессованных [1;с. 24-26, 2;с. 27-29].

Объект исследований *Saccharomyces cerevisiae* штамм Л-3.

Образцом сравнения (контроль) служили дрожжи прессованные хлебопекарные без активации, опытными были образцы дрожжей, активированных на питательном субстрате, основой которого являлась ЭСБР.

Подъемную силу определяли общепринятым методом (ГОСТ 171-81), мальтазную и зимазную активность газометрическим методом.

Результаты исследования представлены в таблице 1.

Среди различных способов гидролиза углеводов был выбран ферментативный, не нуждающийся в специальных процедурах очистки протекающий по сравнению с химическими методами, в щадящих, мягких условиях, в нейтральной среде, при этом достигается глубокая степень осахаривания крахмала. В качестве гидролизующего агента использовали собственные ферменты риса.

Произведён выбор оптимальных приемов и режимов модификации риса. Гидролиз крахмала проводили в водной среде, так как в присутствии влаги крахмальные зерна поглощая воду, увеличиваются в объёме, набухают и лучше гидролизуются. Исследовали различные соотношения ЭСБР и воды - 1:4, 1:6, 1:9, лучшие результаты получены в соотношении 1:4.

Большое влияние на активность ферментов мучки оказывает температура, меняя температурный режим можно регулировать скорость протекания различных реакций. Согласно нашим исследованиям, в процессе тепловой обработки мучки, во влажной среде, при постепенном повышении температуры интенсивность ферментативного расщепления крахмала возрастала. Максимальная степень образования сахаров достигалась при последовательном нагревании ЭСБР до температуры 50⁰С, 55⁰С и 63⁰С с выдержкой при каждой температуре в течение 30 минут. Выбранный температурный режим позволяет получить максимальное количество РВ, свыше 10.0%. Жидкую сахаросодержащую фракцию, после стерилизации, использовали для активации дрожжей, а осадок мучки удаляли и использовали его для культивирования кормовых дрожжей.

В процессе осахаривания крахмала риса наряду с другими сахарами образуется мальтоза, присутствие которой важно для синтеза дрожжами индуцируемых ферментов. Подъемная сила и зимазная активность активированных дрожжей возросла, по сравнению с дрожжами, не подвергнутыми активации, в 1,55 и 1,58 раза (табл. 1).

Таблица 1.

Показатели качества контрольных и опытных образцов дрожжей прессованных хлебопекарных

Наименование показателей	Значение показателей качества дрожжей	
	Исходные (прототип)	Активированные (опыт)

Подъемная сила, мин.	15	10
Степень улучшения подъёмной силы, %	-	33,3
Ферментативная активность, мин.:		
- зимазная	48	37
- мальтазная	92	78
Степень увеличения активности, %:		
- зимазной	-	22,9
- мальтазной	-	15,2
Время активации дрожжей, мин.	-	30...40

Установлено, что по таким показателям качества, как зимазная и мальтазная активность дрожжи контрольного варианта характеризовались как «удовлетворительного» качества (зимазная активность 41...70 мин, мальтазная – 90...100 мин.). Дрожжи после активации – «хорошего» качества (зимазная активность 30...40 мин, мальтазная – 80...90 мин.).

В результате активации подъёмная сила дрожжей улучшалась, что позволит снизить их рецептурное количество она 10...20% или сократить длительность созревания мучных полуфабрикатов, при этом снижая расход дрожжей.

Список использованной литературы.

1. Джахангирова Г.З. Исследование ферментативной активности дрожжей и особенностей роста на питательной среде из рисовой муки/Г.З. Джахангирова, М.А. Саидходжаева, Д.Х. Махмудова, М.А. Касимова// *Universum: технические науки. Научный журнал.* – 2018. - №3(48). –С. 24-26.

2. Джахангирова Г.З., Саидходжаева М.А., Махмудова Д.Х., Касимова М.А. Ресурсосберегающий способ производства хлебопекарных дрожжей на основе рисовой муки /Г.З. Джахангирова, М.А. Саидходжаева, Д.Х. Махмудова, М.А. Касимова// *Universum: технические науки. Научный журнал.* – С. 27-29.

ВЛИЯНИЕ НУТОВОЙ МУКИ НА КАЧЕСТВО И ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ ГРИССИНИ «GLUTEN FREE»

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Каримова Зарина Аминжон кизи
Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых
продуктов», Республика Узбекистан. E-mail: djaxangirova77@mail.ru, E-mail:
zarinak.96@mail.ru

Одной из разновидностей сухарных изделий являются хлебные палочки типа «Гриссини», представляющие собой хрупкие пористые изделия толщиной 8...12 мм и длиной 150...200 мм и пользующиеся в настоящее время повышенным спросом среди населения, особенно у молодёжи.

Цель исследования заключалась в улучшении показателей качества и пищевой ценности безглютеновых сухарных изделий на примере хлебных палочек типа «Гриссини» путём применения муки из отечественных сортов нута.

В качестве объекта модификации использовали базовую рецептуру на хлебные палочки «Гриссини» из муки пшеничной I сорта (в дальнейшем $M_{пш.}$) с маргарином. Опытные образцы палочек готовили с заменой муки пшеничной мукой из пророщенных семян нута (МПН) и маргарина жидким растительным маслом с учётом содержания сухих веществ в них. Образцом сравнения служили палочки, приготовленные по традиционной рецептуре.

Следует отметить, что в качестве рецептурного ингредиента палочек «Гриссини» используется патока крахмальная высокосахаренная, *влияющая на вязкость теста, вкус, текстуру и срок свежести готовых изделий.* Однако, использование патоки не всегда оправдано, её себестоимость в несколько раз превышает себестоимость сахара и не обеспечивает стабильность качества мучных изделий. Наличие в патоке редуцирующих веществ, обладающих высокими гигроскопичными свойствами, способствует также увеличению гарантийного срока хранения, что особенно важно для мелкоштучных мучных изделий, коими и являются хлебные палочки.

Проведенными нами ранее исследованиями установлено, что МН обладает повышенной ВУС и ЖУС из-за высокого содержания белка и наличия пищевых волокон. На основании полученных данных было сделано предположение о возможности исключения патоки из рецептуры хлебных палочек и замены маргарина подсолнечным маслом. Далее для маскирования привкуса и запаха бобовых из-за увеличения дозировки МПН в рецептуру опытных образцов хлебных палочек включили сушёный лук.

Для органолептической оценки готовой продукции использовали 100-балльную шкалу по ГОСТ 5667-65. При дегустации экспертами была использована оценочная шкала. Физико-химические показатели качества изделий определяли по общепринятым методикам.

Дальнейшее увеличение дозировки МПН приводило к ухудшению внешнего вида изделий и усилению их прочностных характеристик, они определялись как «удовлетворительные». Очевидно, что увеличение прочности изделий и снижение степени их хрупкости обусловлено снижением количества клейковины и, как следствие, уменьшением газодерживающей способности теста. К тому же, как уже отмечалось ранее, повышенная ВУС также способствовала упрочнению структуры хлебных палочек.

Следовательно, при использовании МПН целесообразно увеличение влажности теста на 1,5...2,0% (в зависимости от дозировки добавки), что позволит получить продукцию требуемого качества и увеличить выход продукции на 1,0...2,0%, то есть при контрольном значении выхода 68,0%, выход изделий с 30,0 и 40,0% МПН увеличился в среднем на 1,0 и 2,0%, соответственно, то есть составлял 69,0 и 70,0%. Оптимальной была принята влажность теста $38,0 \pm 1,0\%$.

По физико-химическим показателям (таблица 1) опытные образцы с 30,0 и 40,0% МПН не имели существенных различий и отличались от образцов сравнения повышенными значениями коэффициента набухаемости и прочности, что весьма ожидаемо с учётом свойств

МПН и её дозировки. Так, набухаемость изделий увеличилась относительно контроля на 5,3...9,3%, прочность - на 0,8...9,4%. Набухаемость изделий через 15 суток хранения – на 3,4...5,6% превышала контрольное значение. Следовательно, исключение патоки из рецептуры не отразилось на сроке свежести изделий.

По органолептическим и физико-химическим показателям изделия с 30,0 и 40,0% МПН к массе мучной смеси соответствовали требованиям ГОСТ 28881-90 Палочки хлебные. Общие технические условия. Расчётные данные пищевой ценности готовой продукции приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 1.

Показатели качества хлебных палочек

Показатели качества	Значение показателей качества в образцах			
	контроль	при соотношении М _{пш} : МПМ		
		70:30	60:40	50:50
Внешний вид:	форма правильная, без вмятин			форма не достаточно правильная с различными утолщениями
Поверхность	гладкая, без вздутий и трещин			шероховатая, без вздутий и трещин
Цвет	светло - коричневый	коричневый		тёмно-коричневый
Внутренне состояние	разрыхленные, пропеченные, с равномерной структурой, без признаков непромеса			менее разрыхленные, пропеченные, с относительно неравномерной структурой пористости
Хрупкость	хрупкие, легко разламывающиеся с хрустом		менее хрупкие, разламывающиеся с хрустом	не хрупкие, разламывающиеся с усилием
Вкус	свойственный данному виду	с приятным привкусом муки из маша и лука		с выраженным привкусом муки из маша
Запах	свойственный данному виду	с приятным запахом муки из маша и лука		с выраженным запахом муки из маша
Влажность, %	9,0	9,2	9,5	10,0
Коэффициент набухаемости, у.е.	1,50	1,58	1,60	1,64
Прочность, Н	839	846	862	918

Таблица 2.

Содержание основных компонентов в готовых изделиях

Наименование сырья	Масса нетто, г	Массовая доля основных пищевых веществ, г					
		белки	лизин	жиры	углеводы		
					крахмал	моно- и дисахариды	клетчатка
<i>Контроль (В_{хл.п.} = 68 %)</i>							
М _{пш} . I с.	100	11,70	0,265	1,50	76,80	1,90	0,30
Итого в сырье	-	11,70	0,265	1,50	76,80	1,90	0,30
Сохранность при тепловой обработке, %	-	94	94	88	92	91	97
Итого в изделии	-	11,00	0,250	1,32	70,66	1,73	0,29
В100 г изделия	147	16,17	0,370	1,94	103,87	2,54	0,43
<i>Вариант I (В_{хл.п.} = 69 %)</i>							

М _{шт.} I с.	70	8,19	0,185	1,05	53,76	1,33	0,21
МПМ	30	9,16	0,675	0,51	10,14	2,36	0,93
Итого в сырье	-	17,35	0,860	1,56	63,90	3,69	1,14
Итого в изделии	-	16,31	0,808	1,37	58,79	3,36	1,11
В100 г изделия	145	23,65	1,172	1,99	85,25	4,87	1,61
<i>Вариант 2 (В_{хл.п.} = 70 %)</i>							
М _{шт.} I с.	60	7,02	0,159	0,90	46,08	1,14	0,18
МПМ	40	12,22	0,900	0,68	13,53	3,15	1,24
Итого в сырье	-	19,24	1,059	1,58	59,61	4,29	1,42
Итого в изделии	-	18,09	0,995	1,39	54,84	3,90	1,38
В100 г изделия	143	25,87	1,423	1,99	78,42	5,58	1,97

Из данных таблицы 3 следует, что потребление 100 г хлебных палочек с внесением МПМ обеспечит повышение степени удовлетворения суточной потребности в белках на 33,2...43,1, лизине – на 40,1...52,6, жирах – 0,2, сахарах – на 4,6...6,1, клетчатки – на 5,9...7,7% относительно контрольных значений (без добавок) при одновременном снижении энергетической ценности изделий на 0,9...1,3%.

Таблица 3.

Степень удовлетворения физиологических норм суточной потребности в основных пищевых веществах (ПВ) при употреблении 100 г обогащённого продукта

Содержание компонента	Наименование компонента					ЭЦ*, ккал
	белки	лизин	жиры	сахара	клетчатка	
Нормы физиологической потребности в ПВ и энергии, г, ккал	22,5	2,0	35,0	50,0	20,0	3450
<i>Контроль</i>						
в г/100 г продукта	16,17	0,370	1,94	2,54	0,43	522
в % от нормы	71,9	18,5	5,5	5,1	2,1	15,1
<i>Вариант 1</i>						
в г/100 г продукта	23,65	1,172	1,99	4,87	1,61	491
в % от нормы	105,1	58,6	5,7	9,7	8,0	14,2
<i>Вариант 2</i>						
в г/100 г продукта	25,87	1,423	1,99	5,58	1,97	476
в % от нормы	115,0	71,1	5,7	11,2	9,8	13,8

Примечание: *ЭЦ – энергетическая ценность

Таким образом, обоснована целесообразность использования нутовой муки для улучшения качества, повышения пищевой и биологической ценности хлебных палочек типа «Грессини», снижения альтернативного рецептурного количества муки пшеничной сортовой и увеличения выхода готовой продукции за счёт повышения влажности теста на 1,0...2,0%.

Результаты исследования подтвердили эффективность применения нутовой муки в производстве мучных изделий из муки пшеничной сортовой. Это позволит снизить рецептурное количество муки пшеничной сортовой в среднем от 2 до 4 кг на каждые 100 кг муки из-за повышения влажности теста на 1,0...2,0% и, как следствие, увеличить выход готовой продукции, сократить продолжительность созревания теста в среднем на 30 и расстойки тестовых заготовок – на 10...15 минут, за счёт этого увеличить производительность производства и повысить его рентабельность. Применение нутовой муки из-за повышенной водо- и жиродерживающей способности позволит исключить из рецептуры хлебных палочек патоку и заменить твёрдые жиры на жидкие растительные масла, что, помимо социального эффекта, является экономически целесообразным, учитывая относительно высокую себестоимость данного сырья.

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА ИЗ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ВИДОВ МУКИ НА ЕГО КАЧЕСТВО И ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Махмудова Дилдора Хасановна

Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых продуктов», Республика Узбекистан. E-mail: djaxangirova77@mail.ru, E-mail: dildoramahmudiva@gmail.com

Предварительный анализ химического состава безглютеновой муки сорго (МС), риса (МР) и нута (МН) показал, что данное сырьё способно положительно влиять на свойства мучных полуфабрикатов и качество готовой продукции, что позволит исключить из рецептуры хлеба муку пшеничную сортовую.

Исследовали влияние различных смеси из указанных выше видов безглютеновой муки и способов приготовления теста на ход технологического процесса, качество и пищевую ценность хлеба.

В качестве образца сравнения (контроль) использовали рецептуру на хлеб из смеси муки МС, МР и МН в соотношении (в %) 30,0, 30,0 и 40,0 соответственно, приготовленного безопасным способом на дрожжах хлебопекарных прессованных. Опытные образцы хлеба готовили при таком же, как и в контроле, соотношении различных видов безглютеновой муки, но с использованием рисовой (мука из сечки бурого риса) закваске спонтанного брожения (вариант 1), а также на предварительно активированных на рисовой питательной среде дрожжах (вариант 2).

Изучение безглютенового сырья показало, что состояние углеводно-амилазного комплекса, содержащегося в муке злаковых культур, не может обеспечить скорость, необходимую для размягчения дрожжей процесса спиртового брожения в безглютеновом тесте. Сахар добавляется для придания сладости.

Основные показатели качества полуфабрикатов и готовых изделий определяли по общепринятым методам исследования.

Установлено, что исследуемые виды безглютеновой муки оказывали определённое влияние на свойства теста и качество готовых изделий.

Результаты исследования приведены в таблице 1 и на рисунках 1-2.

В качестве субстрата (питательной смеси) для активации дрожжей прессованных хлебопекарных использовали продукты переработки сечки (дроблёнки) бурого риса.

В разводочном цикле рисовую закваску готовили по рецептуре, приведённой в табл. 1.

Сечку (дроблёнку) бурого риса и измельчали на лабораторной мельнице MOULINCD1 до получения практически однородной массы. Установлено, что фракционный состав полученного порошкообразного полуфабриката (мука) практически однороден, при этом в нём доминировали частицы средней фракции (180 - 200 мкм) $85,7 \pm 1,2$ % от общего объёма муки, то есть близко к муке пшеничной I-го сорта. Полученную муку заливали горячей воды температурой $80 \pm 20^\circ\text{C}$ в соотношении 1,0 : 1,0, посыпали поверхность мукой, затем выдерживали при температуре $24 \dots 25^\circ\text{C}$ в течение 48 часов. Выброженную закваску растирали до однородной массы и добавляли питательную смесь в соотношении 1:1.

На начальной стадии закваска не пригодна к использованию из-за появления выраженного неприятного запаха, обусловленного наличием продуктов брожения собственной, в том числе и патогенной микрофлоры.

Имеются сведения [1; с.51-56, 2; с.37-44] о том, что естественная микробиота риса близка к микробиоте зерна пшеницы и других злаковых культур и представлена, в основном, лактобациллы (*Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei* subsp. *casei*, *Lactobacillus divergens* и др.), уксуснокислые бактерии родов *Gluconobacter* и *Acetobacter*, спорообразующие бактерии (*Bacillus subtilis*, *Bacillus mycoides*, рода *Clostridium*), факультативно-анаэробные бактерии (*Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*), дрожжи родов *Saccharomyces*, *Torulopsis*, *Candida*. Лактобактерии преобладают численно над другими

микроорганизмами в этой ассоциации. На зерне риса постоянно выявляются «полевые грибы» видов *Alternaria*, *Helminthosporium*, которые по мере хранения зерна сменяются «грибами хранения» - пенициллами и аспергиллами.

Таблица 1.

Расход сырья и полуфабрикатов и режим приготовления
рисовой закваски в разводочном цикле

Наименование сырья, полуфабрикатов и показатели процесса	Фаза разводочного цикла		
	I	II	III
Сечка (дроблёнка) бурого риса	50,0	40,0	20,0
Вода	50,0	40,0	По расчёту, исходя из влажности закваски
Закваска	-	20,0	10,0
Влажность, %, не более	55,0..57,0	55,0..57,0	65,0...67,0
Температура начальная, °С	24...25	28...30	28...30
Кислотность конечная, град, не более	-	-	16,0...18,0
Продолжительность заквашивания, ч	48	24	8...12

Во время первого кормления в закваске наблюдалось активное брожение собственной, в том числе и патогенной микрофлоры, подавляющей активность дрожжей. На данном этапе появлялся неприятный запах закваски, который с каждым последующим обновлением практически начинал исчезать, в результате готовая закваска приобретала приятный запах, характерный для рисовой молочной каши.

Кинетику общей кислотности и накопления кислотообразующей микрофлоры рисовой закваски в процессе разведения определяли в соответствии с принятой методикой. За посевами наблюдали, начиная с 4-х часов после приготовления смеси и далее через каждые 24 ч в течение 4 суток. Смеси хранили при температуре $29 \pm 1^\circ\text{C}$. Результаты исследования представлены на рисунках 1, 2.

Анализ данных, представленных на рисунке 1, показал, что динамика изменения общей кислотности рисовой закваски в процессе разведения имеет логарифмическую зависимость и описывается уравнением: $y = 9,785 \ln(x) + 1,825$, адекватность которого подтверждается величиной достоверности аппроксимации $R^2 = 0,994$. Общая кислотность закваски за время разведения увеличилась в среднем на 14,7 град и достигла рекомендуемого для пшеничных заквасок значения 16,0...18,0 град.

В результате повышения кислотности создавались такие условия, при которых из многочисленных форм микроорганизмов, населяющих муку, начинали доминировать кислотоустойчивые, палочковидные бактерии.

Посевы на МПА показали (рис.2), что увеличение общего микробного числа ($N \times 10^7$) в исследуемой закваске также имеет логарифмическую зависимость и описывается уравнением $y = 1763, \ln(x) + 201,1$ при $R^2 = 0,998$. Установлено, что после 84 часов разведения данный показатель увеличился на практически в 111 раз, что подтверждает целесообразность использования муки из сечки (дроблёнки) бурого риса в качестве питательного субстрата для разведения заквасок, в частности и спонтанного брожения.

Рисунок 1- Динамика изменения общей кислотности рисовой закваски в процессе разведения

Рисунок 2-Динамика накопления микроорганизмов в заквасках в процессе разведения

В посевах также были обнаружены дрожжи, при этом не были обнаружены колонии, характерные для кишечной палочки и другой патогенной микрофлоры.

Список использованной литературы

- 1.Елинов Н.П. Микробиота природной ассоциации «Тибетский рис»/ Н.П. Елинов, О.Г. Ларина //Проблемы медицинской микологии. -1999.- Том.1. -№1 - С. 51-56.
- 2.Дроздова Е. А. Микрофлора продовольственного сырья и продуктов его переработки [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Дроздова, Е. С. Алешина, Н. А. Романенко; Оренбургский гос. ун-т. – Электрон. дан. – Оренбург : ОГУ, 2017.- 336 с.

**ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЕСТНОГО
ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ**

Зияева С.Ф., Васина С.М, Тагирова М.А., Найимова Б.К.

*mashxurat@mail.ru, кафедра физической и коллоидной химии Самаркандского
государственного университета имени Шарофа Рашидова, Узбекистан*

Одним из основных приоритетов государства является здоровье нации, поэтому проблема сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни всегда являлась и продолжает оставаться одной из самых важных и актуальных.

В связи с этим исследования, направленные на изыскание и применение мало использованных видов местного растительного сырья, удовлетворяющих спрос населения на высококачественные продукты питания, является весьма актуальными.

Рациональные пути развития в области производства, связанного с переработкой плодового и ягодного сырья, в большинстве своем направлены на разработку ресурсосберегающих экологичных технологий и процессов.

В постановлении президента республики Узбекистана «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» установлены задачи «углубления структурных реформ и динамичное развитие сельско-хозяйственного производства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны, расширение производства экологически чистой продукции, значительное повышение экспортного потенциала аграрного сектора».

Производство соков – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей плодоовощной промышленности, как в нашей стране, так и за рубежом. Увеличивается не только количество выпускаемых соков, но и их ассортимент.

Узбекистан занимает одно из ведущих мест по объему производства и ассортименту соков. В отличие от зарубежных напитков, содержащих фруктовой основы иногда не более 10%, отечественные напитки содержат ее не менее 40%, что и обуславливает их достаточную пищевую и биологическую ценность. Поэтому производство соков необходимо развивать, усовершенствовать технологию переработки плодов и ягод. С точки зрения перспективными являются изыскание и применение мал использованных видов местного растительного сырья.

Целью данной работы является изучение возможности использования в производстве продуктов питания шелковицы, лимона и граната местных сортов.

Для исследования взяты плоды белой (*morus albalinn*) и черной (*morus nugalinn*) шелковицы, произрастающие на территории Узбекистана. Сравнительный анализ химического состава различных сортов шелковицы показывает, что белые плоды шелковицы характеризуются более высоким содержанием пектиновых веществ и органических кислот по сравнению с черными плодами. Черные же плоды превосходят белые по содержанию витаминов. Для выяснения возможности использования плодов шелковицы были исследованы их пектиновые вещества. Анализы показали, что пектиновые вещества плодов шелковицы характеризуются низкой молекулярной массой, с не очень высокой степенью метоксилирования и с достаточно высокой степенью чистоты (содержание галактуроновой кислоты 70,3 – 69,8%). Результаты химического анализа плодов шелковицы позволяют сделать вывод о возможности ее использования в производстве соков.

Принимая во внимание, что задачей являлось получение сока, свойства пектина образовывать желе отрицательно сказывается на выход сока. Поэтому нами изучено влияние количественного содержания фермента на выход сока. В качестве пектолитического фермента использовали пектиназу. На основании полученных результатов установлено, что степень расщепления пектиновых веществ составляет приблизительно 100% и незначительно зависит от количества вводимого фермента. Поэтому в дальнейшем количество фермента 0,03% достаточно для проведения процесса ферментации. Изучено влияние температуры на выход сока. На основании полученных данных установлено, что увеличение количества фермента не влияет на выход сока, оказывает влияние лишь температура. В связи с чем, рекомендовано использовать для расщепления пектиновых веществ метод горячей ферментации. Для этого

метода необходимо нагревать до температуры 50 °С и при этой же температуре обрабатывать ферментом в течение 30 мин. После чего отделять сок прессованием. Полученный после прессования сок охлаждали и осветляли с целью удаления мелких взвесей и коллоидных веществ для получения прозрачного продукта.

Для этого в сок добавляли желатин от 0,005 до 0,02 % в виде 1% раствора, тщательно перемешивали и выдерживали 2 часа. Оптимальная температура обработки сока 20 °С. При этом происходит дополнительное расщепление оставшихся пектиновых веществ благодаря нейтрализации отрицательно заряженных частиц пектиновых веществ положительно заряженными частицами желатина.

Затем сок фильтровали через фильтр – картон марки Т-2. После фильтрации сок был прозрачным. Полученный полуфабрикат сока направляется на дальнейшие технологические операции.

Эфирные масла относятся к важной группе непродовольственных товаров. В большой степени наша страна испытывает дефицит в цитрусовых эфирных маслах, которые являются важными ингредиентами многих товарных продуктов. В настоящее время, как правило, полезно используются лишь сами фрукты, а некондиционные плоды и кожура рассматриваются как отходы, от которых необходимо избавиться. Эффективным вариантом технологии может служить переработка цитрусовых отходов на предприятиях, использующих в своей продукции свежий цитрусовый сок. Оставшиеся при этом выжимы могут служить сырьем для получения эфирного масла. Утилизация кондиционного свежего остатка обеспечит выработку высококачественного продукта. Изучение возможности комплексной переработки местных сортов лимона с извлечением эфирных масел является актуальной задачей. Объектами исследования – являлась кожура местных сортов лимона: Лисбон, Новогрузинский, Мейер. Определены основные физико-химические показатели кожуры местных сортов лимонов. Для выделения эфирного масла использовали метод холодного прессования при ручном отжиме и метод гидродисциляции. Проведено тестирование образцов выделенного масла на подлинность. Определены основные физико-химические показатели полученного масла. Установлено, что все исследуемые образцы полученного эфирного масла лимонов имели свойства данного продукта. Показано, что выделение лимонного эфирного масла посредством гидродистилляции обеспечивает повышение его выхода по сравнению с методом холодного прессования. Динамика выделения эфирного масла из кожуры лимона в общем случае характеризуется кривой с перегибом. В начале процесса кривая резко поднимается вверх, что свидетельствует о высокой скорости выделения масла. В завершающих стадиях отгонки скорость массопередачи постепенно снижается. Хроматографическим методом проведен качественный анализ содержания основных компонентов эфирного масла кожуры лимона. Методом хромато-масс-спектрологии анализируемого масла удалось идентифицировать основные компоненты β – пинен, лимонен, γ – терпинен. Показано, что определяющую роль в повышении выхода эфирного масла оказывают процессы измельчения и кислотно-щелочная обработка. Предложена технологическая схема процесса переработки плодов лимонов. Разработанная схема переработки плодов лимонов реализована в лабораторных условиях. Предложенная схема переработки кожуры лимона и результаты лабораторных экспериментов позволяют подойти к разработке крупно лабораторной, а затем и к проектированию пилотной установки малого рабочего объема. Необходимость такой установки обуславливается спецификой производства.

В рациональном пищевом балансе питания человека важное место занимает гранаты. Они являются поставщиками ряда необходимых витаминов, минеральных солей, органических кислот, различных углеводов, дубильных, красящих, ароматических веществ. Энергетическая ценность 100 г съедобной части плодов 63-78 калорий, 100 мл сока — 44-64 калорий. В плодах содержится до 1,6% белка, около 0,1-0,7% жира, 0,2-5,1% клетчатки, 0,5-0,7% золы. Плоды граната состоят из сока — 38,8-63,4%, кожуры — 27,8-51,7% и семян — 7,2-22,1%. Витаминный комплекс сока представлен также витамином С (до 8,7 мг/100 г), витаминами В1 (0,004-0,36 мг/100 г) и В2 (0,032-0,27 мг/100 г). В состав сока входят обладающие биологической активностью фенолкарбоновые кислоты: хлорогеновая,

неохлорогеновая, п-кумаровая, протокатеховая. В кожуре обнаружены галловая и эллаговая кислоты.

По этой причине многие исследовательские работы направлены на разработку научных основ комплексной переработки плодов граната. Актуальным является изучение возможности получения продуктов переработки гранатов, содержащих натуральные компоненты плодов, улучшенного качества. Особенное внимание уделяется рациональному использованию сырья.

Промышленная технология включает отжим гранатового сока, который направляется в отделение подготовки сырья, и утилизацию образовавшихся при этом выжимов. Первоначально необходимо было определить оптимальные условия получения гранатового сока, с учетом физико-химических показателей местных сортов граната, а также изучение влияния на них различных факторов. Начальным этапом переработки отходов являлось выделение масла из семян. При этом важно найти условия, обеспечивающие сочетание максимального выхода и хорошего качества продукта. Исследовать процесс переработки кожуры граната с целью возможности получения антиоксидантов. Принимая во внимание, что задачей являлось получение осветленного гранатового сока, свойства пектина образовывать желе отрицательно сказывается на выходе и прозрачности сока. Известно, что содержание пектина в сортах граната, произрастающих на территории Узбекистана незначительно, а в некоторых отсутствует. Однако учитывая, что при производстве сока в качестве сырья используют несколько сортов гранат, проведено тестирование мезги на содержание пектиновых веществ с помощью спирта и крахмала – по йодной пробе. Полученные результаты показали, что процесс ферментации на стадии обработки мезги можно не проводить, а следовательно выход сока не будет зависеть от введения ферментов. При получении осветленного сока проведение депектинизации необходимо. Изучены факторы, влияющие на ферментативную активность амилазы и пектиназы. Проведенные исследования позволили оптимизировать процесс депектизации при производстве концентрата осветленного гранатового сока. Получено и исследовано масло из семян граната, полученное методом экстракции. По физико-химическим показателям выделенное масло обладает свойствами данному продукту характеристикам. Установлено, что процесс экстракции целесообразно проводить при комнатной температуре в течении 4 часов с использованием в качестве экстрагента н-гексан. Выход масла составил 15 %. Изучен процесс экстракции антиоксидантов из кожуры граната.

Определены оптимальные условия выделения растворимых фенольных соединений экстракцией водой как наиболее экономичным, безопасным и экологически чистым растворителем. Установлено спектрофотометрическим методом что суммарное количественное содержание фенольных соединений составило 84,67 мг/г при антиоксидантной активности 18%.

Таким образом, кожура выжимок граната является хорошим источником выработки антиоксидантов.

**STATISTICS ON THE CONSUMPTION OF RABBIT MEAT
IN A KETO DIET.**

Atahadjayeva I.D., R.R. Akramova

Tashkent Institute of Chemical Technology

The State program for the development of agriculture and regulation of agricultural products, raw materials and food markets, strategies for improving the quality of food products in Uzbekistan 2030. Taking into account the existing backlogs in the production of meat of some animal species, precocious animals and birds are of significant interest to Uzbekistan, the production of meat of which can be increased at the expense of internal reserves.

One of the promising industries in this regard is rabbit breeding. In order to develop this industry and increase production in the domestic market, a program is being implemented in Uzbekistan:

- Development and increase of rabbit breeding production on the territory of Uzbekistan;
- The development of rabbit breeding is objectively determined by high economic efficiency, which in turn is due to the high fertility and precocity of rabbits, as well as the balance of chemical composition and high biological value.

Today in the world, from 1.0 to 1.7 million tons of rabbit meat are produced in different countries. According to estimates, in the 90s, about 3 million tons of rabbit meat were produced in the world every year, while the zoning of the industry is traced. This is due to the economy, culture, national cuisine of different countries of the world and traditions in the nutrition of peoples.

At the moment, for the development of rabbit breeding, it is necessary to create an infrastructure that includes the production of feed, the construction of new slaughter and processing shops, the creation of a system sales of products. In economically developed regions of the world, large -scale production prevails, where 55% of the total volume of rabbit meat is produced. The remaining 45% is occupied by small traditional farms.

The undisputed leader in the production of rabbit meat is China, where for in 2017, about 735 thousand tons were produced, while the level of rabbit meat consumption in this country is low. This is due to the fact that rabbit meat is mainly exported on a global scale.

In the rhythm of modern life, the ease and speed of cooking rabbit meat is important for people, the cost is important for someone, and most importantly, information about the safety and usefulness of products. In order to expand the range and promote the market steadily, manufacturers prefer to pack parts of the carcass, rather than sell it as a whole. With an increase in production costs, and therefore with an increase in prices, buyers are willing to pay for 15-20% more for a rabbit meat product in modern packaging that provides good consumer properties. Have become popular as well products in pickled form and ready to eat. In the future, it is planned to increase the number and volume of production of industrial enterprises, the development of high-quality genetic centers created on the basis of already operating industrial farms or built by foreign companies to meet the growing demand in the Uzbek market to quickly fill the existing shortage of meat products. Five years ago, rabbit meat was difficult to find on store shelves, it was presented only in the private sector. In Uzbekistan, not there were industrial enterprises for its production.

Figure 1. The comparative consumption of rabbit meat per capita

№	Motivation	Rationale
1	Functional baby food.	Rabbit meat is a hypoallergenic product for children, unlike any other types of meat, so it is advisable to include it in the diet of children.
2	Dietary or diabetic nutrition.	100 g of rabbit meat contains only 9% fat, with a calorie content of 170 kcal.
3	A product for the middle.	The motivation of consumption is determined by taste preferences, high quality and beneficial properties of the product for health.

To increase the demand for rabbit meat, it is necessary to more actively form new knowledge about the benefits of rabbit products, the possibilities of rational and purposeful use for various social strata and physiological groups of the population, taking into account professional affiliation.

References.

1. Антипова, Л. В. Мясные полуфабрикаты в съедобных пленочных покрытиях / Л. В. Антипова, И. А. Глотова // Мясные технологии. - 2010. - № 8. - С. 48-51.
2. Антипова, Л.В. Коллагены: источники, свойства, применение / Л.В. Антипова, С.А. Сторублевцев / Воронеж: ВГУИТ, 2014. – 512 с.
3. Антипова, Л.В. Комплексная переработка кроликов: традиции и инновации: монография / Л.В. Антипова, С.А. Сторублевцев, М.Е. Успенская, Я.А. Попова, М.С. Болдырева. - Воронеж, 2017. – 377 с.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ ПОРТУЛАКА ОГОРОДНОГО (PORTÚLACA OLERÁCEA)

Хакимова Бахор Бахтияровна¹, Атхамова Саида Кудусовна², Рузметова Дилдора Тулибаевна¹, Курамбаев Бекзод Фарходович¹, Рахимов Жахонгир Гулмухамматович¹

¹ Ургенчский государственный университет

² Ташкентский химико-технологический институт

Portúlaca olerácea получила широкое распространение в Узбекистане как сорное растение. Портулак огородный (*P.oleracea* L) — травянистое суккулентное однолетнее растение из семейства *Portulacaceae*, произрастающее на Ближнем Востоке и в Индии^{1,2}. Портулак огородный является весьма перспективным фармакологическим средством, которое можно употреблять в пищу животным и людям, а также в медицине. По данным Всемирной организации здравоохранения, которая относит его к числу наиболее часто используемых растительных лекарственных средств и присваивает ему ярлык «Глобальная панацея»³

Рис-1. Концентрация пищевой составляющей^{4,5}

Расчетное содержание углеводов (40,67%;) в листьях и стебле портулака считалось выше, чем у листьев *Sennaobtusifolia* (20%) и листьев *Amaranthusincurvatus* (23,7%). Содержание сырой клетчатки в листьях и стебле портулака. (8,0%) было сопоставимо с зарегистрированными значениями (8,50–20,90%) некоторых нигерийских овощей^{4,5}. Рекомендуемые нормы потребления клетчатки для детей, взрослых, беременных и кормящих матерей составляют 19-25%, 21-38%, 28% и 29% соответственно Таким образом, Портулак листья и стебель могут быть ценным источником пищевых волокон в питании человека.⁵

Действие и применение. В Узбекистане портулак используют как желчегонное, жаропонижающее средство при воспалении печени, почек, мочевого пузыря, кишечных язвах и кровавых поносах. Растение также применяется при лечении кишечной инфекции (Х.Х. Холматов, 1964). Экстракт травы резко поднимает артериальное давление ввиду того, что содержит большое количество норадреналина. Установлено кровоостанавливающее действие при внутренних кровотечениях.⁶

Целью нашей работы является выделение и изучение физико-химических свойств кислого полисахарида (пектиновая вещества) выделенных из лекарственного растения огородного портулака (лат. *Portúlacaolerácea*) произрастающее на нижняя части Амударьи.

Рис-2 микро макро элементов портулака⁷

Материалы и методы

1. Надземные части портулака огородного (лат. *Portúlaca olerácea*) собранного в начала июне нижней части Амударьи Хорезмской области. Для проведения общего анализа по основным классам соединений использовались стандартные методики, анализ проведено не только листовой, но и надземной части в целом. В качестве экстрагента используются раствор соляной кислотой.

Для выделения пектиновых веществ, сырье последовательно обработали, соляной кислотной рН-2,5 при температуре, (65-70°C), после 3-12 часов выделены пектиновые вещества. Объединенные экстракты концентрировали и осаждали трехкратным объемом 96% спирта этилового в соотношении 1:5. Полученные осадки отфильтровывали, промывали спиртом этиловым, высушивали и взвешивали.⁸ Полученные пектиновые вещества представляет собой порошок розового цвета, с йодом дает отрицательная реакции и это свидетельствуют об отсутствие крахмала.. Не обладает запахом, слизистый при пробе на язык. Данные проведено в таблице 1

Таблица 1

Пектиновая вещества растения портулака

Надземный части растений	Температура экстракции	Время час	рН среды	Выход
Портулак огородный (<i>Portúlaca olerácea</i>) листья и стебли	65-70 °C	4	2,5 рН	3.5 - 4 %

Анализ пектиновых веществ методом ИК-спектроскопии

Анализ пектиновых веществ методом ИК-спектроскопии.

ИК-спектры пектиновых снимали на ИК-спектрометре Фурье фирмы Perkin-Elmer, FT-IR/NIRSpectrometr. Spectrium 3. UniversalATRSamplingAccessory области поглощения (диапазоне) 530-3600 см⁻¹.

Характерна полоса поглощения пектина- 1631 см⁻¹ (COO⁻) карбонильная группа в карбоксильной группы и полоса поглощения- 1372 см⁻¹ соответствуют ионизированной карбоксильной группе, связанной с металлами. Таким образом анализ ИК-спектров выделенных полисахаридов даёт информацию о типе полисахарида (кислый или нейтральный), о наличии и типах гликозидных связей и о наличии сложноэфирных групп, металлов. Всё это дополняет данные химического анализа полисахаридов.

Рис-3. ИК-спектр полисахаридов портулака огородного.

Использованная литература:

1. Alam M., Juraimi A. S., Rafii M. Y. et al., Genetic improvement of purslane (*Portulaca oleracea* L.) and its future prospects, *Molecular Biology Reports*, 2014, vol. 41, no. 11, pp. 7395–7411. DOI: 10.1007/s11033-014-3628-1.
2. Iranshahy M., Javadi M., Iranshahi M., et al., “A review of traditional uses, phytochemistry and pharmacology of *Portulaca oleracea* L.,” *Journal of Ethnopharmacology*, 2017, vol. 205, pp. 158–172. DOI: 10.1016/j.jep.2017.05.004.
3. Jalileh Jalali^a, Mahboobeh Ghasemzadeh Rahbardar, Ameliorative effects of *Portulaca oleracea* L. (purslane) on the metabolic syndrome: A review. *Journal of Ethnopharmacology*. 5 December 2022, volume 299. DOI: 10.1016/j.jep.2022.115672.
4. Abeer G. Almasoud and Eman Salem. [Nutritional Quality of Purslane and its crackers]. *Middle East Journal of Applied Sciences* 2014. 4(3): pp 448-454, <https://www.curreweb.com/mejas/mejas/2014/448-454.pdf>.
5. Ajay Kumar, Sajana Sreedharan, Arun Kumar Kashyap, Pardeep Singh, Nirala Ramchiary, A review on bioactive phytochemicals and ethnopharmacological potential of purslane (*Portulaca oleracea* L.), *eCollection 2022 Jan., Heliyon*. 2021; 8(1) DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e08669.
6. А.Г. Курмуков, И.В. Белолипов, Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана, Ташкент «extremumpress» 2012, 208 стр.
7. Ajay Kumar, Sajana Sreedharan, Arun Kumar Kashyap, Pardeep Singh, Nirala Ramchiary, A review on bioactive phytochemicals and ethnopharmacological potential of purslane (*Portulaca oleracea* L.), *Heliyon* 8 (2022) e08669, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08669>
8. Атхамова С.К., Рахимов Д.А., Кристаллович Э.Л., Каримджанов А.К., Исмаилова А.И. Полисахариды представителей семейства Malvaceae. // *Химия природ. Соед.* 1997-№ 5-С.756.

ПРОЕКЦИЯЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТ, ЎҚ ЧИЗИҒИ АТРОФИДА АЙЛАНГАНДА
ШАКЛЛАРНИНГ ХАҚИҚИЙ КАТТАЛИГИГА ЭРИШИШ. КОМПАС 3D.

Саидова Д.Ш.

saidovadildora72@mail.ru ТКТИ.МГ ва МА кафедраси

Излари билан берилган текисликда яшашга доир масалаларни ечиш ёки текисликда ётган шаклларнинг хақиқий кўринишини яшаш учун, берилган текисликни унинг изларидан бири атрофида айлантириб, ўша изи ётган проекциялар текислиги билан устма-уст тушириш (жипслаштириш) кулайдир. Текисликнинг горизонтал изи унинг горизонталларидан бири (хусусий вазиятдаги горизонтали), фронтал изи эса хусусий вазиятдаги фронтали бўлгани учун, бу айлантиришнинг юқоридаги текисликни уз горизонтали ёки фронтали атрофида айлантиришдан асосан фарқи йук.

1-шакл, а да умумий вазиятдаги P текисликни шу текисликда ётган A нукта билан бирга горизонтал P_H изи атрофида айлантириб, H текисликка жойлаштириш кўрсатилган. A нукта дан P текисликда AN горизонтал чизамиз; горизонталнинг фронтал изи (N) текисликнинг фронтал изида бўлади. Текислик H текисликка жипслаштирилгандан сўнг $P_H P_X P_V$ вазиятни олади; унинг горизонтал изи (P_H) ўз жойида қолади, фронтал изи текисликдаги бошқа нукталар билан бирга айланиб, H текисликка тушади ва P_{V_0} вазиятни олади.

1-шакл

Шунга кура, текисликдаги барча нукталарнинг айлантирилгандан кейинги янги проекцияларини яшаш учун текисликнинг фронтал изидаги бирорта ихтиёрий нуктанинг айлантирилгандан кейинги вазиятини топиб, уни P_X билан туташтирсак, P_{V_0} келиб чиқади.

Шаклда ихтиёрий нукта сифатида N нукта олинган. N нукта нинг айлантириш текислиги (Q) горизонтал проекцияловчи текислик бўлиб, P_H га перпендикуляр жойлашган. Q билан P_H нинг кесишув нуктаси (O) N нуктанинг айлантирилиш маркази, ON кесма эса унинг айлантирилиш радиусидир. P текислик H га жипслаштирилгандан кейин айлантириш радиуси Q_H изга тушади ва унинг учида

N_0 ҳосил бўлади. Бу N_0 нуктани P_X билан туташтириб, P_Y ни топамиз, Эпюрда N_0 нуктани топиш учун (1- шакл, б) текисликнинг P_V изида ихтиёрий N нукта оламиз (n ҳам шу жойда) ва унинг горизонтал проекцияси (n) орқали айлантириш ўқи P_H изига перпендикуляр қилиб nO ни ўтказамиз. Бу перпендикуляр Q_H бўлади. Энди P_X нуктадан $P_X n'$ радиусли ёй билан nO чизикнинг давомини кесиб, N нуктанинг янги - H га жипслаштирилгандаги ўрни (N_0) ни топамиз. N_0 нуктани кузғалмас P_X нукта билан туташтирсак. P_{V_0} ҳосил бўлади.

Текисликнинг A нуқтасидан ўтган горизонтали (AN) ҳам текислик билан бирга айланиб бориб, H текисликка жипслашади. AN горизонтал ҳамма вақт P_H га параллеллигича қолади ва H билан жипслашгандан кейин N_o нуқтадан ўтади ($N_o A_o \parallel P_H$).

A нуқтанинг айлантеририш радиуси N нуқтанинг айлантеририш радиусига тенг. A нуқтанинг айлантеририш текислиги $S \parallel Q$ бўлади; унинг S_H изи A нуқтанинг горизонтал проекцияси (a) дан P_H га перпендикуляр бўлиб утади. Шундай қилиб, N_o нуқтадан P_H га параллел ва a дан P_H га перпендикуляр ўтказак, уларнинг кесишув жойида A нуқтанинг янги ўрни (A_o)келиб чиқади.

Мисол. Текисликнинг излари (P_H, P_V) ва унда ётган учбурчакнинг горизонтал проекцияси ($\triangle abc$) берилган. ABC учбурчакнинг хақиқий кўринишини ясаш керак (2- шакл). P_H изни айлантеририш ўқи деб қабул қиламиз ва текисликни H текислик билан жипслаштирамиз.

Ясаш тартиби:

- 1) берилган нуқталар орқали горизонталлар ўтказамиз ва уларнинг изларини топамиз (n, n' ва n_1, n_1');
- 2) горизонтал проекцияловчи айлантеририш текисликларининг изларини ($Q_H \perp P_H, S_H \perp P_H$ ва бошқаларни) ўтказамиз;
- 3) N_o нуқтани топамиз ва уни P_x билан туташтириб, $P_{\gamma o}$, изни ясаймиз;
- 4) N_o ва N_{1o} нуқталар орқали горизонталларнинг айлантеририлгандан кейинги вазиятларини чизамиз ($N_o C_o \parallel P_H \parallel N_{1o} B_o$);
- 5) жипслаштирилган горизонталларни айлантеририш текисликларининг горизонтал излари ($Q_H S_H$ ва P_H) билан кесишув жойларида A_o, B_o, C_o нуқталарни топамиз;
- 6) $A_o B_o C_o$ изланган учбурчак, яъни $\triangle A_o B_o C_o = ABC$ бўлади.

2-шакл

Биз юқоридаги мисолда (олдинги 1 ва 2-шаклларда ҳам) нуқталарнинг проекцияларини ясаш учун улардан ўтган горизонталлардан фойдаландик, умуман, нуқталардан ўтган фронталлардан ёки текисликда ётган ихтиёрий йуналишдаги хар қандай туғри чизиклардан фойдаланса ҳам бўлади.

**OZIQ-OVQAT QO'SHIMCHASI SIFATIDA FOYDALANISH EFIR MOYI
LIMONENI APELSIN PO'STIDAN AJRATIB OLISH**

*To'xtamurodova Farzona
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Apelsin mevasi o'ziga xos hidga ega, tarkibida limonen mavjud bo'lib achchiq ta'mini keltirib chiqaradi. Apelsin qobig'i (po'sti) 2,4% gacha efir moylarini o'z ichiga oladi, bu ularning ajoyib hidini belgilaydi; qand, vitamin C, B, P, karotin; ko'p miqdorda pektin, mineral tuzlar. Meva qobig'ining apelsin rangi asosan kriptoksantin mavjudligi bilan bog'liq. Apelsinga xos glyukozidlar gisperedin va eridiktiol asosan qobiqda joylashadi.

Agar pulpa va apelsin qobig'idagi vitaminlar miqdorini solishtirsak, unda qobig'i birinchi o'rinda turadi.

Apelsin qobig'ida juda ko'p miqdordagi vitaminlar, pektin kislotasi va limon kislotasi mavjud. Pektik va limon kislotalari fitonsidlaridir - tabiiy antibiotiklar deb hisoblanadigan moddalar.

Ishlatilgan o'simlikning bir qismi: qobig'i (barglardan mayda moy, gullardan esa neroli moyi olinadi).

Rang: sariqdan jigarranggacha.

Kimyoviy tarkibi: limonen (taxminan 90%), linalool, sitral, sitronellal, kaprilik kislota efirlari, geraniol, terpineol.

Xushbo'y hid: efir-yangi, mevali-gulli

Olish: sovuq presslash (presslash). Neft chiqishi 0,15-0,3%

Hissiy harakat: apelsinning xushbo'yligi depressiya uchun yaxshi vositadir, u tanani rag'batlantiradi, idrokni yangilaydi, umidsizlik va befarqlikdan xalos bo'lishga yordam beradi, romantik kayfiyatni yaratadi, hayotning ta'mini his qilishga yordam beradi. Kabuslarni, depressiya holatini yo'q qiladi, uyqu bioritmlariga foydali ta'sir ko'rsatadi.

Kosmetik ta'sir: dermatitni yo'q qiladi, terining qattiqligi va elastikligini tiklaydi, akne yo'q qiladi. Apelsin moyi bilan boyitilgan shampunlar va balzamlar soch to'kilishi, kepek, "kimyo" dan keyin, quyosh nuriga ta'sir qilish uchun samarali.

Shifolash harakati: antiseptik, antimikrobiyal, antirevmatik, antisklerotik, diuretik, antitoksik, deodorant, shifobaxsh, og'riq qoldiruvchi, antidepressant, yallig'lanishga qarshi, karminativ, diaforetik, ekspektoran, tonik.

Apelsin yog'i mitoxondriyal apparatlarga ogohlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi, melanin va D vitamini sintezini rag'batlantiradi, immunitet tizimini mustahkamlaydi, anemiya va gipovitaminozni yo'q qiladi va metabolizmni normallantiradi. Birlashtiruvchi to'qimalarning elastikligi va mustahkamligini oshiradi. Eng nozik antispazmodik, muntazam foydalanish arterial gipertenziya haqida unutilishga imkon beradi.

Shuningdek, apelsin efir moyi laksatiflar, karminativlar va oshqozon dorilarida qo'llaniladi. Dori-darmon ishlab chiqarishda, shuningdek, kosmetika va parfyumeriya sanoatida xushbo'y hid sifatida ishlatiladi. U oziq-ovqat sanoatida, alkogolli (ichimliklar) va alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Apelsin va limon yurak urishi, dispepsiya, sariqlik, yurak urishi uchun ishlatiladi. Kosmetika sanoatida gigienik kremlar, losonlar, deodorantlar va vannalar uchun qo'shimchalar ishlab chiqarishda, parfyumeriyada - parfyumeriya va odekolon ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

- Efir moylarini o'simlikning istalgan qismida topish mumkin.

- Efir moylarini tayyorlashning bir necha turlari mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega.

- Efir moylari yuqori konsentratsiyali moddalardir va ularni juda ehtiyotkorlik bilan va oz miqdorda ishlatish kerak.

- Efir moylari inson tanasiga foydali ta'sir ko'rsatadi, charchoqni ketkazadi, samaradorlikni oshiradi va shifobaxsh ta'sirga ega.

- Uy sharoitida efir moyini tayyorlash oson. Tsitrus mevalaridan efir moyini olish uchun presslash usulini qo'llash yaxshidir. Buni o'z qo'llaringiz bilan uyda qilish oson.

- Har qanday efir moyining o'ziga xos individual ko'rsatkichlari va xususiyatlari mavjud.

Distillash yo'li bilan sitrus po'stlog'idan efir moyini (limonen) ajratib olish

Limonen apelsin efir moyining asosiy tarkibiy qismidir (90%): 1-metil-4-izopropenilsiklogeksen-1 to'yinmagan birima siklik halqada joylashgan C-1 va C-2 uglerod atomlar orasida qo'sh bog' to'tgan bo'adi.

1,0 kg maydalangan apelsin po'sti bo'laklari og'zi shiliflangan kolbaga solib uning ustiga po'stlq qoplanguncha suv quyiladi, keyin unga teskari sovutgich o'rnatilib elektro isitkich yordamida qizdirilib 2 soat davomida qaynatildi, Teskari sovutgichdan oqib tushgan suyuqlik og'zi shilifli kolbaga yig'ildi. Yig'lgan suyuqlik kolbasini og'zi bekitilib sovutgichga joylashtirildi. Sovutgichda 12 soat saqlangandan sungira, uni geksan bilan ekstraksiya qilindi, sungira xlormetan bilan ishlov berilib, xliometan qismi MgSO₄ da quritildi. Qurilgan erituvch tarkibidan o'ziga xos apelsin hidli 3 g massa ajratib olindi.

D-limonene tarkibida apelsin qobig'idan olingan D-limonen moyi mavjud. D-limonen I va II faza fermentlarining jigarni zararsizlantirishni rag'batlantiradi va immunitetning to'g'ri ishlashiga yordam beradi. D-limonen apelsin qobig'i bilan bug'da distillanadi va tozalanadi. D-limonen bir nechta sitrus efir moylarining (apelsin, limon va limonkowego) asosiy komponenti bo'lib, tabiiy ravishda sitrus sharbatlarida uchraydi. Ba'zi odamlarda reflyuks (oshqozon yonishi) ovqat paytida kichik yoki sezilarli noqulaylik tug'diradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, surunkali kuyish odamlarda qizilo'ngach saratoni va boshqa yuqori oshqozon-ichak kasalliklari xavfini oshiradi. Oshqozon yonishi bilan bog'liq qizilo'ngach muammosi bugungi dunyoda epidemiyaga aylandi. Oshqozondagi qizilo'ngachning zararli tarkibiy qismlaridan himoya etishmasligi qizilo'ngach saratoni rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi. D-limonen oshqozondan ichakka oziq-ovqat va me'da shirasining tezroq oqishiga yordam beradi, shuning uchun qizilo'ngachni tirnash xususiyati beruvchi moddalar bunday og'ir reflyuksiyaga yordam bermaydi. D-limonen, shuningdek, oshqozon va qizilo'ngachda bakterial infektsiyalarga, jumladan Helicobacter pylori ga qarshi to'siq bo'lishi mumkin. D-limonen qizilo'ngachga qaytib keladigan oshqozon kislotasi miqdorini kamaytirishi mumkin, bu esa reflyuks deb ataladigan narsaga olib keladi.

Tishlarni apelsin po'stlog'ining ichki qismi bilan ishqalash uyda tishlarni oqartirish xavfsiz va tabiiy usuli hisoblanadi. Mag'izning qismi (albedo deb nomlanadi), u limonenni o'z ichiga oladi, bu tabiiy tozalagich hisoblanadi va aslida ko'plab tijorat tish oqartiruvchi mahsulotlarda qo'llaniladi. Meva mag'zidan farqli o'laroq, apelsin qobig'i kislotali emas, shuning uchun uni yuqori kislotalilikdan tish emaliga zarar etkazish xavfisiz va bimalol ishlatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гроссе, Э., Вайсмантель, Х. Химия для любознательных – М.: Дрофа, 2000.
2. Ефремов А.А. Метод исчерпывающей гидропародистилляции при получении эфирных масел дикорастущих растений. Сибирский Федеральный университет. http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=10001780.
3. Новиков О.Н. Технология производства эфирных масел <http://www.ecolog-alfa.kalg.ru/page18.html>
4. Степин, Б.Д. Занимательные задания и эффектные опыты по химии – М.: Дрофа, 2002. – 432 с.

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ТОҒЛИ ХУДУДЛАРИ ИГНАБАРГЛИ ЎРМОНЗОРЛАРИ
АЙРИМ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАХЛИЛИ**

Яхяева М.А.¹, Ибрагимов А.А.¹, Алиева М.И.²,

ЎзРФА Микробиология институти¹, Тошкент кимё-технология институти²

Ўсимликларда касаллик кўзгатувчи микроорганизмлар, жумладан замбуруғлар, бактериялар, фитоплазма ва вируслар турли экотизимларда ўстирилаётган экинларни зарарлаб, сифат ва миқдорий жиҳатдан катта зиён келтиради. Келтириладиган зарарни баҳолаш турли касалликлар учун турли аниқликларда амалга оширилади.

Ўзбекистон Фанлар академияси Ботаника институтининг бир гуруҳ олимлари Зомин миллий табиат боғида ўсимликлардан касаллик кўзгатувчи 104 та патоген замбуруғ борлигини аниқлади. Натижада, табобат ва фармацевтика соҳаларида фойдаланиш учун яроқсиз ҳолга келиб қолмоқда.

Олиб борилган микологик тадқиқотлар давомида республика ўрмон хўжаликларида, шунингдек Зомин миллий табиат боғи ҳудудидаги ўсимликларда касаллик кўзгатувчи замбуруғлар таъсирининг ошиши ҳамда ўсимликларнинг фитосанитар ҳолатининг ёмонлашиб бораётганлиги кузатилмоқда.[1]

Ўсимликлар касалликларининг диагностикаси мукаммаллашиб бормоқда. Диагностика ишончилигини, тезлигини таъминлаш учун янги восита ва технологиялар яратилмоқда ҳамда жорий этилмоқда. Шундай бўлсада, анъанавий ташхис усуллари ўз мавқеини йўқотмагани ҳолда яратилган восита ва технологиялар ўсимлик касалликларини ўз вақтида, тезкор ва юқори аниқликда ташхис қўйиш имконини беради. Бу эса қишлоқ хўжалиги экинларининг касалликларига қарши кураш бўйича реал вақтда қарор қабул қилиш учун хизмат қилади. Фитопатологик тадқиқотларда бир қатор анаънавий ташхис усулларида фойдаланилади. Бу усулларга визуал кузатиш, микроскопия, микологик ташхис, биологик ташхис ёки индикатор ўсимликларда синаш ва бошқалар қиради.

Шуни таъкидлаш лозимки, касалликларга хўжайин ўсимликдаги ташқи аломатлар бўйича ташхис қўйиш ҳар доим ҳам ишончли эмас. Чунки кўплаб касалликларнинг белгилари ташқи таъсир натижасида келиб чиққан физиологик бузилишлар симптомлари билан мос келади ва айрим фитопатогенлар ривожланиш бошида сиптомсиз ёки характерли белгилари кучсиз намоён бўладиган ҳолда касаллик кўзгатиши мумкин. Индикатор ўсимликлар ёрдамида касалликларга ташхис қўйиш жараёни давомийлигининг узоклиги, махсус изоляция камералар зарурати усулнинг камчилиги ҳисобланади ва усулдан зарарли организмларга қарши пестицидлар қўлланилган вазиятларда фойдаланиш ташхис ишончилигини камайтиради. Бундан ташқари, бир хил касаллик белгиси, турли омиллар натижасида (замбуруғлар, бактериялар ёки ноинфекцион касалликлар) юзага келиши мумкин.

Бу ҳолат эса касалликлар диагностикасини ва уларнинг кўзгатувчиларини аниқ идентификациясини қийинлаштиради. Шунинг учун касалликларни аниқлашда фақатгина битта симптомни асос қилиб олиниши тўғри бўлмайди деган хулосага келиш мумкин.[6]

Шунинг учун фитопатологик тадқиқотларда ҳар бир усулга эҳтиёж сезилади. Ўсимлик касалликларини анъанавий диагностикасида мавжуд муаммоларни бартараф этиш зарурати фитопатологияда патогенлар мавжудлигини аниқлаш ва уларни идентификация қилишнинг тубдан янги усулларини жорий этилишига олиб келди.

Фитопатологияда ўсимлик касалликларини кўзгатувчиларни идентификация қилишда бир қатор истиқболли замонавий усуллардан фойдаланилади. Бу усулларга иммунологик диагностика, молекуляр-генетик идентификация, масс-спектрофотометрия ва бошқалар қиради [3]

Фитопатологик тадқиқотларда кенг қўлланиладиган истиқболли замонавий ташхис усули ёрдамида фитопатоген организмларни идентификация қилишнинг истиқболли замонавий усули масс-спектрофотометрия усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб топилди . [7]

Арча ўсимлиги шаҳар боғлари, кўча, ҳовлиларни безаб турадиган доимий яшил дарахлардир. Ушбу ўсимликлар ҳам барча маданий ўсимликлар сингари турли касалликларга

қарши парваришни талаб этади. Табиий муҳитнинг турли омилларининг ноҳуя таъсиридан ўсимликнинг игначаларининг сарғайиши ва тўкилиш ҳолатлари юзага келиши кузатилади. Бунинг натижасида дарахларимиз ўзларининг манзарали декоратив ҳолатини йўқотиб боради ва ривожланиш секинлашади. Бундай ҳолатларни бартараф этиш мақсадида ўсимлик парвариш қилиш лозим. [4,5]

Арча ўсимлиги камдан кам ҳоларда касалликка чалинади. Улардаги касалликка чалиниш ҳолатлари ноқулай иқлим шароитларида айниқса баҳорда ҳароратнинг кескин ўзгариши билан турли патогенлар томонидан касалликларни юқтириб олиши мумкин. Арча касалликларига визуал ташхис қўйиш жуда қийин, чунки улардаги игначаларининг сарғайиши, қуриши, тўкилиши одатий ҳолатдек кўринади

Тадқиқот натижалар ва уларнинг таҳлили қилишда, намунадаги арча ўсимликларини лаборатория шароитида текшириш учун 3 хил: ГПА, Сусла, Чапика қаттиқ озуқа муҳитларида арчанинг касалланган шохларини петри ликобчаларига қаттиқ озуқа муҳитларига вегетатив усулда экилди. Петри ликобчалар 3 кун давомида термостатга 30⁰С ҳароратида қолдирилди. Сўнг тажрибаларда ҳосил бўлган патоген замбуруғларни юқоридаги қаттиқ озуқа муҳитларига қайтадан экилди ва термостатга 30⁰ га қўйилди. Ҳосил бўлган натижаларни микроскопик таҳлил этилди. Қаттиқ селектив озуқа муҳитида тадқиқотлар давомида арча ўсимликлари намуналаридан ажратилган замбуруғ культуралари MALDI-TOF ускунаси ёрдамида масс-спектрофотометрия усулида идентификация қилинганда: *Trichoderma sp.*, *Gerpotrichia sp.*, *Fuzarium sp.*, *Gymnosporangium confusum*, *Herpotrichia sp.* кабилар ажратилган.

Бундан кўринадики, “Туркистон” арчаси зарарланган баргларида кенг тарқалган *Trichoderma* замбуруғи колонияси ажратилган. Ушбу замбуруғ касаллиги таъсирида, ўсимликлар ҳар қандай ёшида таъсир қилиши, илдиз тизимининг чиришига олиб келадиган тупроқ патогенларига ишора қилади. Илдизлар жигарранг рангга айланган, замбуруғ мицеллийси ўсимлик ўтказувчи тизимига кириб, уни биомасса билан тўлдиради, озиқ моддаларнинг киришини тўхтатади. Касалланган ўсимлик, юқори қисмидаги куртаклардан бошлаб, қурийганлиги, игналар сарғаянлиги, қизил тусга кирганлиги ва тўкилиши, ўсимлик эса аста-секин қуриётганлиги кузатилган.

Арча занги касаллигининг кўзгатувчиси *Gymnosporangium confusum* авлоди замбуруғидир. Уларнинг оралик хўжайинлари *Rosaceae* оиласига мансуб дарахтлар ва буталар (нок, олма, арониа, дўлана ва бошқалар) бўлиб, асосий ривожланиш арчада содир бўлади.

Жигарранг шутее- бу игначаргли дарахтларнинг энг кенг тарқалган замбуруғ касалликларидан биридир. Инфекцион кўзгатувчиси *Gerpotrichia* авлоди замбуруғлари бўлиб, улар кўпинча ёш арча ўсимликларига зарар етказади. Жигарранг шуте инфекцияси эрта баҳорда, қор эриши биланоқ, айниқса иссиқ қишдан кейин содир бўлади. Замбуруғ касаллиги игналарни сарғиш мицелюм билан қоплаш билан намоён бўлади. Игналар биринчи кулранг рангга киради, кейин игналарда ёпишқоқ қора-жигарранг доғ, кейин унда *Herpotrichia* замбуруғининг қишлаш босқичининг кичик шарсимон колониялари ҳосил бўлади. Игналар жигарранг ранга киради, қурийди, лекин парчаланиб кетмайди, шунинг учун ўсимлик декоративлик хусусиятини сезиларли даражада йўқотади. [10, 11]

Fuzarium - бу замбуруғ касаллиги, ўсимликлар ҳар қандай ёшида таъсир қилади. Илдиз тизимининг чиришига олиб келадиган тупроқ патогенларига ишора қилади. Илдизлар жигарранг рангга айланади, замбуруғ митселлийси ўсимлик ўтказувчи тизимига кириб, уни биомасса билан тўлдиради. Озиқ моддаларга киришни тўхтатади. Касалланган ўсимлик, юқори қисмидаги куртаклардан бошлаб, қурийди, игналар сарғаяди, қизил рангга айланади ва тўкилади, ўсимлик эса аста-секин қурийди. Кўчатлар ва ёш ўсимликларга энг кўп таъсир қилади. Дастлаб, касаллик яширин шаклда давом этади. Касаллик кўпроқ сувнинг турғунлиги паст жойларда, оғир гил тупроқларда учрайди. Шу билан бирга ўсимликларда қуёш нури етарли бўлмаганда ҳам учрайди. [6]

Бу замбуруғ касаллиги. ўсимликларнинг ҳар қандай ёшида таъсир қилади. Илдиз тизимининг чиришига олиб келадиган тупроқ патогенларига ишора қилади. Илдизлар жигарранг рангга айланади, замбуруғ митселлийси ўсимлик ўтказувчи тизимига кириб, уни биомасса билан тўлдиради. Озиқ моддаларга киришни тўхтатади. Касалланган ўсимлик,

юқори қисмидаги куртаклардан бошлаб, қурийди, игналар сарғаяди, қизил рангга айланади ва тўкилади, ўсимлик эса аста-секин қурийди. Кўчатлар ва ёш ўсимликларга энг кўп таъсир қилади. Дастлаб, касаллик яширин шаклда давом этади. Касаллик кўпроқ сувнинг турғунлиги паст жойларда, оғир гил тупроқларда учрайди. Шу билан бирга ўсимликларда қуёш нури етарли бўлмаганда ҳам учрайди.

Демак, мазкур ҳудудда 4 турдаги арча ўсимликларида патоген замбуруғлар борлиги аниқланди. Улар қуйидагилар: *Juniperus*, *Juniperus semiglobosa*, *Juniperusturkestanica*, *Juniperussabina*, *Juniperusseravschanica*. Патогенлар ичида энг тарқалгани триходерма бўлиб, у ўсимликнинг ҳар қандай ёшида таъсир қилади. Илдиз тизимининг чиришига олиб келадиган тупроқ патогенларига ишора қилади. Илдизлар жигаранг рангга айланади, замбуруғ мицеллийси ўсимлик ўтказувчи тизимига кириб, уни биомасса билан тўлдиради. Озиқ моддаларга киришни тўхтатади. Касалланган ўсимлик, юқори қисмидаги куртаклардан бошлаб, қурийди, игналар сарғаяди, қизил рангга айланади ва тўкилади, ўсимлик эса аста-секин қурийди. Кўчатлар ва ёш ўсимликларга энг кўп таъсир қилади. Дастлаб, касаллик яширин шаклда давом этади. Касаллик кўпроқ сувнинг турғунлиги паст жойларда, оғир гил тупроқларда учрайди.

Таъкидаш жоизки, нафақат Жиззах вилояти тоғли ҳудудларида балки, республиканинг барча муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлари, шунингдек, ўрмон хўжаликларида фитосанитар назоратни кучайтириш, ўсимликларда касаллик кўзгатувчи патоген замбуруғларни инвентаризация қилиш, касаллик ўчоқларини аниқлаш, профилактикаси ва қарши кураш чора-тадбирларини такомиллаштиришни тақозо этади. Ҳимоя чоралари ва бошқа тадбирларни мунтазам қўлламаслик натижасида касалликлар бошқа ҳудудларга ҳам тарқалади. Республиканинг ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини, табиий ўрмонларни, доривор ўсимликларни йўқолишига ҳамда ҳудуддаги барқарор экологик мувозанатни бузилишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги <https://uza.uz/uz/> Зоминдаги табиат боғида касаллик кўзгатувчи 104 та патоген замбуруғ аниқланди. 27.01.2023.
2. "Archa" О'zME. A-harfi Birinchijild. Toshkent, 2000-yil
3. Власов Ю.И., Ларина Э.И., Трускинов Э.В. Сельскохозяйственная фитовирусология СПб.- Пушкин: ВИЗР, 2016. - 236 с.
4. Дьяков Ю.Т. Общая фитопатология / Ю.Т. Дьяков, С.Н. Еланский. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 238 с.
5. Дьяков Ю.Т., редактор, Фундаментальная фитопатология. – М.: КРАСАНД, 2012 – 512 с.
6. Ҳасанов Б.А., Шеримбетов А.Г. Таксономия рода *Fusarium* и современные методы идентификации его видов (обзор) // Ўзбекистон биология журналы. 2020, №2, Б. 22-32.
7. Ahmad F., Babalola O.O., Tak H.I. Potential of MALDI-TOF mass spectrometry as a rapid detection technique in plant pathology: identification of plant-associated microorganisms // Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2012, 404(4), P. 1247–1255.
8. Caruso P., Gorris M.T., Cambra M., Palomo J.L., Collar J., López M.M. Enrichment Double-Antibody Sandwich Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay That Uses a Specific Monoclonal Antibody for Sensitive Detection of *Ralstonia solanacearum* in Asymptomatic Potato Tubers // Applied and Environmental Microbiology. 2002. Vol. 68, № 7. P. 3634–3638. doi:10.1128/AEM.68.7.3634-3638.2002
9. <https://spainproject.ru/uz/gables/bolezni-mozhzhevelnika-i-ih-lechenie-effektivnymi-preparatami-effektivnye/>
10. https://zoologyuz.translate.google.com/uz/laboratories/biotechnology/?_x_tr_sl=uz&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc

ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ФАРМАКОБИОТЕХНОЛОГИЙ

Закирова М.Р.

Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время на мировом рынке присутствует около 220 биопрепаратов и более 250 находятся в стадии разработки. Объем мирового рынка биотехнологий на сегодняшний день оценивается в 270 млрд долл., а прогнозируемые темпы роста составляют 10-12% в год до 2021 г. Таким образом, ожидается, что объем рынка вырастет более чем в два раза и составит около 600 млрд долл. к 2021 г.

Стратегической целью Комплексной программы развития биотехнологий в Республики Узбекистан по Программе комплексных мер по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны в 2020-2024 годах является выход Узбекистана на лидирующие позиции в отрасли, в т. ч. биофармацевтики, на развитие которой планируется выделить в 2021-2022 годах 20 миллиардов сумов.

Стратегия развития фармацевтической промышленности Республики Узбекистан на период до 2024 года предусматривает повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической промышленности путем гармонизации стандартов по разработке и производству лекарственных средств с международными требованиями. Роль биотехнологии возрастает год от года.

В настоящее время начинается конкуренция между традиционными синтетическими ЛС и биофармацевтическими препаратами. Становится привычным новый термин “биофармация”.

Действующее вещество биотехнологических препаратов имеет биологическое происхождение и является производным от живых клеток, обладает сложной гетерогенной молекулярной структурой. Исходным субстратом служат клетки животного организма или микроорганизмы.

В 1982 году первым и главным лекарством, когда-либо произведенным с помощью генной инженерии, был чудо-препарат, известный как “человеческий инсулин”. Почти в течение двух десятилетий (к середине 2000 года) 84 биофармацевтических препарата были одобрены, из которых около сорока были введены между серединой 1997 и серединой 2000 года.

Биофармацевтические препараты действительно составляют небольшие 5% мировых продаж рецептурных лекарств, они обычно составляют шесть из 50 самых продаваемых лекарств в мире. Очень важно иметь в виду ясную и четкую концепцию между следующими двумя важными аспектами, а именно:

- а) биотехнология — как новая технологическая промышленность;
- б) биотехнология — как инструмент исследования “открытия лекарств”.

Первая использует “генную инженерию” в специализированных производствах (инсулин, вакцина и т. д.), которые довольно трудно и практически невозможно получить ни синтезом, ни экстракцией.

Второй аспект включает в себя тщательный поиск новых терапевтических мишеней с большим акцентом на сосредоточение внимания на определенных специфических препаратах с малой молекулярной массой, которые могли бы легко и удобно взаимодействовать с этими мишенями с помощью биотехнологических исследовательских инструментов, таких как:

клонированные рецепторы в качестве экранов и технологии нокаута генов в наиболее специализированном образовании трансгенных организмов определяется функция белка.

Биофармацевтические препараты, то есть препараты на основе биотехнологий, можно в широком смысле разделить на две категории, а именно: а) одобренные лекарственные средства;

- б) разрабатываемые лекарственные средства.

Одобрённые лекарства

№	Наименование продукта		Компания	Указание
1.	Активаз ^(R) (Alteplase)		Дженентек (S. San Francisco CA)	Острый инфаркт миокарда; Тромбоэмболия легочной артерии
2.	Erogen ^(R) (Epoetin alfa)		Amgen	Анемии хронической почечной недостаточности; СПИД; Химиотерапия рака
3.	Хумулин(P) (Человеческий инсулин)		Eli-Lilly (Индианаполис, ИН)	Диабет
4.	Лейкин ^(R) (Сарграмостим)		Immunex (Сиэтл, Вашингтон)	Миелоидное распознавание после костного мозга
5.	Recombivax HB(R) (Вакцина против гепатита В)		Merck (Рауэй, Нью- Джерси)	Профилактика гепатита В

Разрабатываемые лекарственные средства

№	Наименование продукта	Компания	Указание
1.	Рекомбинантный человеческий тромбоцит производный фактор роста — ВВ (PDGF)	Хирон (Emeryville, CA)	Заживление ран
2.	Иммунон (Интерферон гамма)	Биоген (Cambridge MA)	Рассеянный склероз
3.	Sento RX (Mab)	Centocor (Malvern, PA)	Анти-тромбоцитарная профилактика
4.	Миосцинт (Мифармонаб)	Центокор (Малверн, Пенсильвания)	Кардиовизионные средства
5.	Vax-Syn(R). ВИЧ-1. (gp 160)	Micro Gene Sys (Менден, СТ)	СПИД

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 ноября 2020 года № ПП-4899.
2. Sambamurthy K., Ashutosh Kar. Pharmaceutical biotechnology. New age international publishers 2006. – 481 p.

ПЕКТИН –БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧА

Жалилова С.И., Атхамова С.К.

Тошкент кимё-технология институти, А.Навои 32

Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида хом ашёни етиштиришда, хом ашёни ва тайёр маҳсулотларни сақлашда ёки маҳсулот ишлаб чиқариш технологиясининг бузилиши натижасида озиқ-овқат маҳсулотларига оғир металллар сақланиб қолади.

Хатто қисқа муддат сақлашга мўлжалланган йиғма тунка банкаларга жойлашган консерваларни шиша банкаларга жойлаш тавсия этилади, чунки ҳаво кислороди таъсирида тунка банкаларнинг емирилиши тезда ортиб кетади ва бир неча кун ичида маҳсулот таркибидаги оғир металл тузларининг микдори бир неча марта ортади. Шу билан бирга, сиркаланган, тузланган ва нордон маҳсулотларни рухланган идишларда сақлаш мумкин эмас (маҳсулотларни рух ва кадмий билан зарарланишнинг олдини олиш мақсадида), чунки рухланган қатлам таркибида бир қанча микдорда кадмий мавжуд бўлади. Безак учун мўлжалланган чинни ва сопол идишларда таомни тайёрламаслик ва сақламаслик керак (яъни таом учун эмас, балки, безак учун мўлжалланган идишларда), чунки идишнинг сариқ ва қизил рангдаги устки қисми таркибида қўрғошин ва кадмий тузлари мавжуд бўлиб, бундай идишлар таом учун ишлатилганда осонгина овқатга ўтади. Маҳсулотларни тайёрлаш учун фақатгина озуқавий мақсадларга мўлжалланган маҳсус идишлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Пектин оғир металлларни (қўрғошин, симоб, рух, кобальт, молибден ва бошқаларни) олиб ташлаш қобилияти ҳақида маълумот олганида алоҳида аҳамият касб этди. Цезий, стронций, рух ва бошқаларнинг изотоплари, шунингдек, биогентоксинлар, анаболик стероидлар, ксенобиотиклар, метаболик маҳсулотлар ва биологик зарарли моддаларни сўриб олиш ва танада: холестерин, липидлар, сафро кислоталари, карбамидни олиб ташлаш қобилияти мавжуд. Бу кимёвий хоссаси туфайли пектин озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда профилактик ва терапевтик овқатланиш учун ишлатиладиган алмаштириб бўлмайдиган моддадир. Овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари, диабет, атеросклероз, яралар ва куйишлар, гемофилия ва бошқаларни даволашда ишлатилади. Пектиннинг оптимал профилактик дозаси кунига 4 г радиоактив ифлосланиш шароитида эса камида 15-16 г. Қандолат маҳсулотлари, мармелад, пастил, мураббо, конфет, желе, мева ишлаб чиқаришда желлаштирувчи бирикма сифатида ишлатилади.

Пектиннинг тузилиши фақат 20-асрнинг биринчи ярмида пайдо бўлган, аммо бундан анча олдин унинг энг қимматли хусусиятлари жуда тез очилган. XIX аср о'рталарида. Бир қатор тадқиқотчилар (Браконно, Феленберг, Стиввер, Олсен) олма пектинининг оғир метал ионларини боғлаш қобилиятини кашф қилишди ва тажрибада тасдиқладилар, бу эса уни оғир метал тузлари билан захарланиш учун детоксификатор сифатида ишлатишга имкон берди. Бу ажойиб модданинг кимёвий, биокимёвий хусусиятлари бўйича тадқиқотлар бугунги кунгача давом этмоқда.

Пектинли профилактик маҳсулотлардан фойдаланиш экологик офат ҳудудларида яшовчи барча аҳоли учун одатий ҳолга айланиши керак. Ҳозирги вақтда Россиянинг миллий иқтисодиёти ва тиббиётига ҳар йили 5 минг тонна пектин керак. Мамлакатнинг деярли тугамайдиган хом ашё ресурсларига қарамай, бу эҳтиёжлар фақат пектин импорти ҳисобидан қондирилмоқда.

Шу муносабат билан радиоактив ва бошқа терапевтик ва профилактик хусусиятларга эга ноёб биологик фаол маҳсулот бўлган пектин тобора жозибадор бўлиб бормоқда. Пектиннинг

афзалликлари, шунингдек, уни олиш мумкин бўлган турли хил арзон хом ашёни ҳам ўз ичига олади.

Ўсимлик хом ашёсидан пектин моддаларини олишнинг барча мавжуд усуллари иложи борича пектин эритмасига ўтказиш учун уни ажратувчи суюқлик билан қайта ишлашдан иборат. Ҳар қандай хом ашёдан пектин моддаларини ажратиш олиш учун протопектинни гидролиз қилиш керак, шунда ҳосил бўлган пектиннинг мумкин бўлган максимал молекуляр оғирлиги унинг ҳужайра тўқимасидан тарқалишига имкон беради.

Бу биринчи навбатда, экстракция шароитига, экстрактантнинг табиатига, реакция муҳитининг Рн қийматига, ҳароратига, хом ашёни қайта ишлаш вақтига ва гидромодулга боғлиқ. Кейинги тозалаш экстрактлар ишлаб чиқариш ва алоҳида компонентларни ажратиш ҳар бир ҳолатда индивидуал ёндашувни талаб қилади. Пектинларни сувли эритмалардан электролитлар ёки органик эритувчилар билан коагулятсия қилиш мумкин: асетон, этанол, эритувчиларда чўктирилади.

Ўсимлик хом ашёсидан пектин моддаларини ажратиш қуйидаги усул бўйича амалга оширилди. Оғирлиги 100 г бўлган мандарин меваси пўстидан қуритилган бошланғич материалнинг ўлчанган қисми колбага солинади ва гидролизловчи аралашма қуйилади ва 500 мл 0,03% ли хлорид кислота эритмаси солинади. Гидролиз 100 °С ҳароратда амалга оширилади, гидролиз вақти 1-4 соат оралиғида ўзгариб туради. Кейин аралашма филтраб олинади. Пектин моддалари 96% этил спирти билан 1:1,5 нисбатда чўктирилади. Пектинни 96% ли этил спирит билан ювиб, қоғоз филтрдан сузиб олинади, ҳавода қуритилади ва майдаланади. Олинган пектин миқдори 7,2гр. Олинган пектин оч-сарғиш бўлиб, сувда яхши эрийди. Кислоталик гидролиз натижасида таркиби галактуронан кислота, галактоза, глюкоза, арабиноза ва ксилозадан иборат эканлиги аниқланди.

АДАБИЁТЛАР РО'ЙХАТИ

1. Кимёвий энциклопедия - М.: Буюк рус энциклопедияси, 1992. - В.3. - С. 895-897.
2. Хотимченко Ю.С. Тиббиётда энтеросорбентлардан фойдаланиш / Ю.С. Хотимченко, А.В. Кропотов // Примориянинг Медико фарматцевтик хабарномаси. - 1998 йил, № 4. - С. 99-107.
3. В. Н. Голубев Пектин: кимё, технология, дастур / В.Н. Голубев, Н.П. Шелухин. - Москва, 1995.- 317-йиллар.
4. Василенко Ю.К. Пектин препаратларининг сорбцион хоссалари / Ю. К. Василенко, Н.Ш. Каишева, В.А. Компантсев // Кимё ва фарматцевтика журнали. - 1993 йил.- С. 44-46.
5. Каишева Н.Ш. Ҳимоя пектинлари таҳлили / Н.Ш. Каишева, С.Н. Шчербак, В.А. Компантсев // Аналитик кимё журнали. - 1994. - Т.49, Н 11. - С. 1158-1162.
6. Шелухина Н.П. Пектинлар ва уни ишлаб чиқариш параметрлари / Н.П. Шелухина, Р.Ш. Абаева, Г.Б. Аймуҳаммедов. - Фрунзе, 1987. -- 108 б.
7. Золотарева А.М. Денгиз ўти пектиннинг функционал хусусиятларини тадқиқ қилиш / А.М. Золотарева (ва бошқалар) // Ўсимлик хом ашёси кимёси. -1998 йил. - Н 1. - С. 29-32.

STUDY OF THE PROTEIN CONTENT OF RABBIT MEAT

I.D. Atakhodjaeva, R.R. Akramova, A.J.Choriyev, Sh.To'xtayev

Tashkent Institute of Chemical Technology

According to the chemical composition, rabbit meat compares favorably with the meat of other farm animals with a significant amount of protein, moderate fat, and an insignificant content of cholesterol, purine bases makes it valuable in dietary and therapeutic and preventive nutrition. Rabbit meat contains high-grade protein, fat, minerals and vitamins. Along with chicken and veal, it belongs to the so-called white meat and is characterized by a high content of high-grade protein, difficult-to-digest collagens and elastin are relatively few in it. On average, rabbit meat contains 21.5% protein. In lamb it is 16.4%, pork meat-16.5%, veal, horse meat and chicken meat-20; beef-20.5%. The meat of young rabbits contains a lot of moisture-74-77%, a moderate amount of protein-15-19%, a little fat-5-6% and minerals-1-1.1%. In the meat of 3-5 month old rabbits, the protein and fat content is increased to 8%, its caloric content is 150-190 kcal.

The meat of adult rabbits has a lot of fat-up to 20%, its highest calorie content is up to 300 kcal.

Rabbit meat protein contains 19 amino acids, including all essential ones.

It is valuable that heat treatment does not change the qualitative composition of meat amino acids, but only affects their quantity. Most of all, rabbit meat contains the essential amino acids lysine-10.43%, methionine and tryptophan - 2.37 and 1.55%, respectively. The age of the animal has little effect on the amino acid content.

To compare the indicators in Table, in addition to the composition of rabbit meat, the composition of beef and lamb is also indicated (based on 100 g).

Tabl. Composition of rabbit meat, beef and lamb meat.

Index	Rabbit meat	Lamb meatt	Beef
Protein	21.1 g	15.6 g	18.6 g
Fats	10.8 g	16.3 g	16 g
Water	66.7 g	67.3 g	64.5 g
Cholesterol	40 mg	-	

Based on these data, it can be concluded that there is more protein in rabbit meat than in in beef by 12% and in lamb by 26%. Rabbit meat is the leader in protein composition and is good absorbed by the human body.

The calorie content of rabbit meat is 183 kcal, beef - 218 kcal, lamb- 209 kcal.

Reference

1. Забашта, Н. Н. Качество и безопасность мяса свиней мясных пород для детского питания / Н. Н. Забашта, Н. В. Соколов, Е. Н. Головки, А. В. Устинова, С. В. Патиева // Мясная индустрия. – 2013. № 6. – С. 16-19
2. Dalle Zotte A., Ouhayoun J. (1998): Effect of genetic origin, diet and weaning weight on carcass composition, muscle physicochemical and histochemical traits in the rabbit. Meat Science, 50: 471–478.

**JIZZAX VILOYATI "IRUSKON" MCHJ QANDOLATCHILIK KORXONASI
MAXSULOTLARI XOM ASHYOLARINING MIKROBIOLOGIK TAXLILI.**

B.N.Toshpulatov¹ M.A. Yaxyayeva, ²Z.R. Axmedova²

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O'z R FA Mikrobiologiya instituti

Bugungi globalashuv davrida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish bilan birga, uning xavfsizligini ta'minlash ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda mazkur yo'nalishdagi chora-tadbirlarni hayotga izchil tatbiq etishning mustahkam tashkiliy-huquqiy asoslari yaratilgani inson manfaatlarini muhofaza qilishda muhim omil bo'lmoqda.

Yuqoridagilarga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda davlat boshqaruvining hissasi juda katta. Buning misoli sifatida O'zbekiston Respublikasining "Oziq-ovqat mahsulotining sifati va xavfsizligi to'g'risida"gi qonunining 4-moddasida alohida ta'kidlangan: "Oziq-ovqat mahsulotining sifati va xavfsizligini ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Davlat sanitariya-epidemiologiya xizmati, O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi Bosh davlat veterinariya boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi O'simliklar karantini bosh davlat inspeksiyasi, O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi hamda hujjatlari bilan belgilanadigan boshqa organlar tomonidan amalga oshiriladi."

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi aholisining sog'lom ovqatlanishi sohasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarorida: "O'zbekiston Respublikasi aholisining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash sohasida amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va yangilarini ishlab chiqish, oziq-ovqat sanoati tizimiga va qishloq xo'jaligiga xalqaro tashkilotlar, xorijiy investorlarning mablag'larini jalb etish uchun shart-sharoitlar yaratish, aholining sog'lom ovqatlanishi sohasida chora-tadbirlar kompleksi bajarilishi ustidan muntazam monitoring olib borilishini tashkil etish" asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bularning barchasi aholining salomatligini yaxshilash va aholi iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlarning xavfsizligini yanada mustahkamlashga qaratilgan desak xato qilmagan bo'lamiz.

Mamlakatimizda oziq-ovqat ishlab chiqarish sanoati jadal rivojlanmoqda.. Bu esa o'z-o'zidan maxsulotlarga bo'lgan sifat nazoratini talab etadi, hamda raqobatbardosh yuqori siatli maxsulotlar ishlab chiqarishni talab etadi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi va sifatini ta'minlash uchun tez buziladigan ba'zi oziq-ovqat namunalari muayyan sinov va tahlillarni talab qiladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi iste'molchilar kasalligini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan zararli kimyoviy moddalar va oziq-ovqat

tarkibidagi mikroorganizmlarning mavjudligini anglatadi. Mikroorganizmlar oziq-ovqatdan yuqadigan kasallikning keng tarqalishining sababchiligidir.

Oziq-ovqat mahsulotlaridan namuna olish bu oziq-ovqat mahsulotining xavfsizligini va uning tarkibida zararli moddalar bo'lmaganligini tekshirish uchun ishlatiladigan jarayondir, ifloslantiruvchi moddalar yoki unda faqat ruxsat berilgan bo'lishi kerak qo'shimchalar maqbul darajalarda yoki uning tarkibida asosiy tarkibiy qismlarning to'g'ri darajasi va uning yorliq deklaratsiyalari to'g'ri bo'lganligini aniqlash asosiy maqsadlardandir.

Jizzax viloyati IRUSKON MChJ qandolatchilik korxonasi mahsulotlarining mikrobiologik taxlillarini olib borish maqsadida, qandolat mahsulotlari xom ashyolaridan namunalar keltirildi. Ushbu keltirilgan namunalar 31 ta turli qandolat xom ashyolari bo'lib, ulardan 13 tasi turli tarkibga ega bo'lgan to'q rangli yog'li shokoladli to'ldiruvchilar (nachinkalar), 4 ta turli tarkibli toffee shirinligi qoplamasi (massa toffee), 4 ta turli tarkibli shakarli pishiriq (pechene) xamiri, shakarli och rangli pishiriqlar ushog'I (kroshka), shakarli shokolad ta'mli to'q rangli pishiriqlar ushog'i (kroshka), 2 turdagi 7B 800 hamda, S9 raqamli kakao kukunlari, 2 turdagi “Samarqand” hamda SGP “tortano” pishiriqlari (pechenelari), 2 turdagi sutli qandolat sirti qoplamasi (glazuri), 2 turdagi Bis №1, Bis №2 shokoladli-yog'li biskvit to'ldiruvchilari (nachinkalari)ning mikrobiologik tekshiruv tahlillari olib borildi.

Tadqiq etilayotgan namunalar mikroflorasi tarkibining xususiyatlarini o'rganish uchun, mikroorganizmlarning miqdoriy hisobi namunalar suspenziyalarining har xil qattiq oziq muhitlarga ekish orqali amalga oshiriladi. Bakteriyalar go'sht-peptonli agar (GPA), sporal bakteriyalar Mishustin usuli bo'yicha go'sht-pepton va sut-agar aralashmasining teng hajmlaridan iborat qattiq muhitda suspenziyani emlash orqali hisobga olinadi; Chapek muhitida zamburug'lar, kraxmal-ammiakli agarda aktinomitsetlar o'sishi kuzatiladi. Mikroorganizmlar soni 1 ml suyuqlik yoki 100 ml (%)hisobida hisoblab chiqilgan. Dominant koloniyalar ma'lum muhitlarda agarli qiyshiq'larga o'tkaziladi. Mikroorganizmlarning tizimli holati: zamburug'lar - V.I. Bilay, Krasilnikov, usullari bo'yicha, aktinomitsetlarni Gause usulida aniqlanadi.

Mikrobiologik tekshiruv tahlillari natijalariga ko'ra namunalar orasida mikrobiologik zararlanish holatlari №2, №4, №16 to'q rangli yog'li shokoladli to'ldiruvchilarda (nachinkalarda), №4 toffee shirinligi qoplamasida (massa toffeeda), 2 turdagi Bis №1, Bis №2 shokoladli-yog'li biskvit to'ldiruvchilarida (nachinkalarida) kuzatildi. Kuzatilgan mikrobiologik zararlovchilar asosan aktinomiset va zamburug koloniyalari bulib, ular 2 ta turga mansub ekanligi mikroskopik kuzatuv usullarida aniqlandi. Keyingi tadqiqotlarda esa ajratilgan mikroorganizmlarini MALDI-TOF mass-spektrometriya usulida identifikatsiya qilish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot natijalarida qandolatchilik korxonasi mahsulotlarining mikrobiologik taxlillariga ko'ra ayrim namunalarida zamburug'lar hamda aktinomisetlar bilan zararlanish holatli mahsulot sifat ko'rsatkichlariga ham ta'sir etadi. Mikroorganizmlarning oziq-ovqat mahsulotlarida o'sish va

ko'payish davrida o'zlaridan ikkilamci metabolitlar chiqarishi kuzatiladi. Ushbu metabolitlar orasida mikotoksinlar, aflotoksinlarning bulish ishlab chiqarilayotgan maxsulot iste'molga yaroqsizlik holatlarini keltirib chiqaradi. Oziq-ovqat maxsulotlari ishlab chiqaruvchilari tahlil qilish uchun olingan har qanday namuna analitik natijasining mazmunli bo'lishi uchun oziq-ovqatning etarli darajada xavfsiz ekanligidan qoniqishlari kerak. Ma'lumotlar deklaratsiya'ni etiketlash, qonunchilik yoki boshqa standartlarga muvofiqligini ta'minlash, ishlab chiqarishning bir qismi sifatida monitoring qilish uchun asos bo'ladigan muntazam sifat nazorati olib borilishi zarur. Ma'lumki, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi masalasi, birinchidan, aholi ehtiyojini ushbu mahsulotlar bilan ta'minlanganligi bo'lsa, ikkinchi tomondan unga qo'yilgan tibbiy talablaridan kelib chiqib, uning zararsizligi turadi. Ya'ni bunda oziq – ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash, oziq – ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligiga qo'yilgan sanitariya me'yoriy talablarni keskinlashuvi va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda unga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirishni davr taqozosiga aylantirib bormoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligi mamlakat aholisini asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini o'zi, mustaqil ta'minlashga qodirligini ifodalaydi. Shuningdek, oziq-ovqat importiga o'ta bog'liqlikdan xalos bo'lganligini anglatadi. Ta'kidlash joizki, oziq-ovqat xavfsizligi faqat ichki o'zini o'zi to'liq oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bilan cheklanmaydi. Buning uchun oziq-ovqat importi ham e'tiborga.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.T. Ro'zmetova, Oziq-ovqat xavfsizligi – inson salomatligi «O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning nazariy asoslari va ustuvor yo'nalishlari» respublika ilmiy – amaliy anjumani ilmiy maqolalar va ma'ruzalar to'plami 2016 yil 15 dekabr'
2. Ingelfinger, J. R. (2008). Melamine and the Global Impact of Food
3. Contamination. New England Journal of Medicine.
4. Nasreddine, L., & Parent-Massin, D. (2002). Contamination of food by metals and pesticides in the European Union. Should we be worried? Toxicology Letters.
5. Bilay V.I. Bilay V.I. Metodi eksperimental'noy mikologii — Kiev. Naukova dumka, 1982. — 552 c. ... vo, 1954.- 192 s.
6. Krasil'nikov N. A. «Opredeitel' bakteriy i aktinomisetov» (1949).
7. Gauze G. F. Ekologiya i nekotorie problemi proisxojdeniya vidov. / V sb.: Ekologiya i evolyusionnaya teoriya. L.: Nauka, 1984.

STUDY OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF LINSEED OIL.

Annaxasanova D., prof. Akramova R.R.

Tashkent Institute of Chemical Technology

Oilseed flax consists of large oilseeds: sunflower, soybean, rapeseed and mustard, is a valuable agricultural crop. The chemical composition of flaxseeds varies depending on the variety, degree of maturity at the time of harvesting, area, soil composition and soil replacement, climatic and natural conditions. In most varieties of oil seeds, the lipid content is in the range of 30.2-50.3%, within the same variety - 4-5%. Linseed oil produced from flax seeds by pressing and extraction methods. Edible linseed oil is obtained by pressing, it has a characteristic smell and pleasant taste, color from light yellow to brownish with a greenish tinge. Depending on the processing speed, linseed oil is produced in two types: refined bleached and refined (first and second grades). Refined bleached linseed oil is mainly used in the paint and varnish industry; it is not eaten [2]. A specific feature of the seeds is their processing without the first separation of the seed safety, which is firmly fused with the seed kernel [3]. The greatest attractiveness in terms of biological activity and the usefulness of extracting the "first cold pressed" oil. The food flora of vegetable oils is most evaluated in the composition of their fatty acids. Currently, to assess the quality of the fatty components of the product, "biological efficiency" is manifested, which characterizes the content of polyunsaturated essential or essential fatty acids.

It is known that insufficient content of polyunsaturated fatty acids in the body leads to a number of pathological disorders, including growth retardation, changes in capillary permeability, necrotic skin lesions, etc. Polyunsaturated fatty acids are precursors of hormone-like substances - prostaglandins, which exhibit antiatherogenic and immunomodulating properties.

The purpose of this work is to develop an innovative production technology flaxseed oil with a high content of omega-3 and omega-6 fatty acids. The physicochemical and biochemical parameters of flax seed oil have been studied. It is known [5] a method for the production of linseed oil, including preliminary seed cooling, oil extraction, purification by sedimentation and filtration, stabilization and packing in a hermetically sealed dark container, characterized in that the seeds pre-frozen to 12 - 15°C, and before wringing out their humidity is adjusted to 8 - 10%. Flaxseed oil based on triglycerides containing polyunsaturated fatty acids, including alpha-linolenic acid (omega-3) and linoleic acid (Omega-6) and monounsaturated fatty acids, including oleic acid (Omega-9), as well as vitamin E, which additionally

contains phospholipids, and in the composition of monounsaturated fatty acids – palmitoleic acid (Omega-7) in the following ratio of components, wt. %:

Alpha - linolenic acid (Omega-3) - 62 - 65;

Linoleic acid (Omega-6) - 15 - 20;

Palmitoleic acid (Omega-7) - 2 - 3;

Oleic acid (Omega-9) - 20 - 25;

Phospholipids - 0.5 - 1.5;

Vitamin E – Restю

Based on a comprehensive study of the physicochemical and biochemical indicators of flax seed oil, an improved innovative technology for the production of linseed oil from flax seeds with a high content omega-3 and omega-6 fatty acids.

Reference.

1. Тютюнников Б. Н., Химия жиров, 2 изд., М., 1974;
2. Цыганова Т.Б., Миневич И.Э., Зубцов В.А., Осипова Л.Л. Пищевая ценность семян льна и перспективные направления их переработки. – К.: Издательство «Эйдос» 2010.
3. Щербаков В. Г., Биохимия и товароведение масличного сырья, 3 изд., М., 1979.
4. Bhatta R.S Flaxseed as a functional food source / B.D. Oomah// J.Sci.Food and Agr. – 2001. – V.81.-Is.9.-PP.889-894.
5. Арутюнян, Н.С. Технология переработки жиров / Н.С. Арутюнян. М.: Пищепромиздат, 1999.- 452

STUDY OF PRESSED SESAME OIL

M. Babajanov, prof. PhD R.R. Akramova

Tashkent Institute of Chemical Technology

Sesame oil contains unsaturated fatty acids, vitamins, minerals that are easily digestible by the body and do not give deposits on the walls of blood vessels in the form of cholesterol plaques, and vitamins help maintain the integrity of the gastrointestinal mucosa, prevent the appearance of severe vascular diseases, increase resistance organism to the negative effects of viruses, bacteria and the environment [1, 2].

The mechanical method of obtaining oil completely retains the content of basic substances, but at the same time the oil yield decreases (up to 18%). This method does not require additional measures to clean and neutralize the environment. Due to the more complete preservation of the chemical composition, obtaining high-quality oil, this method is more suitable for obtaining oil of the dietary supplement type. Pressing with preliminary moisture-thermal treatment at high temperature leads to significant losses of vitamins. The preparation and processing of sesame seeds into dietary supplement oils involves the use of a mechanical method for obtaining products, while in order to impart functional properties, the cold pressing method was used with preliminary gentle heat treatment. Gentle heat treatment leads to some positive results. When the seeds are heated to 20% of the starch contained in it, it passes into dextrans, which are easily absorbed by humans, and toxic substances are destroyed. There is a slight denaturation of the protein, and due to the short processing time (30–150 seconds), the vitamin complex is almost completely preserved. Thus, the effect of heat treatment contributes to an increase in the digestibility of nutrients by 20–25%.

And a number of vitamins, including E, D, B4, in the absence of intense illumination and an oxidizing agent, are quite stable to temperature [3]. To reduce the activity of plant raw material enzymes, leading to a deterioration in organoleptic and technological properties, various methods of heat treatment are currently widely used [4]. Most often, heat treatment is combined with preliminary moistening of raw materials, for example, soaking or steaming. In [5], it is proposed to use a combined method of seed treatment using hydrothermal pretreatment followed by drying by IR irradiation.

The purpose of this treatment was to reduce the enzymatic activity of the seeds. According to [5], the seeds are cleaned of impurities, steamed with water vapor to a moisture content of 20-25% for 15-20 minutes. Heat treatment is carried out by IR irradiation at a temperature of 120°C for 80-90 seconds. Cool to ambient temperature. This makes it possible to obtain a stabilized product with high nutritional and biological value, increase the volume of seeds while maintaining the integrity of the form and improve taste, and expand the range of biologically active raw materials. The initial indicators of seeds are shown in table 1.

Hydrothermal treatment parameters: steam pressure 0.05 MPa, exposure time up to 25 minutes.

The results of hydrothermal treatment of sesame seeds are shown in Figure 1.

Table 1 - Parameters of sesame seeds

	Humidity, %	Lipoxygenase activity, mmol/kg	Lipase activity, ml NaOH/g Bulk density	Sesame seeds 6.5 1.42 0.56 1.48
Sesame seeds	6,5	1,42	0,56	1,48

The oil obtained in this way contains palmitic, palmitoleic, stearic, oleic, linoleic, linolenic acids, which are part of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids (up to 87%), vitamins, which explains its curative and preventive focus and makes it possible to classify them as biologically active additives. (BAA). The positive effect of the above processing methods on the inactivation of enzymes, as well as on the decrease in the degree of its saturation with air, which makes it possible to reduce the intensity of undesirable hydrolytic and oxidative processes of lipids in the optimal mode of the production process, has been revealed. Optimal processing modes are selected.

List of used literatures.

1. Тихомирова Н.А. Технология продуктов функционального питания / Н.А. Тихомирова. – М.: Франтера, 2002.
2. Касьянов Г.И. Технология продуктов питания для людей пожилого и преклонного возраста / Г.И. Касьянов, А.А. Запорожский, С.В. Юдина. – Ростов-н/Д: Изд. МарТ, 2001.
3. Миневич И.Э. Разработка технологических решений переработки семян для создания функциональных продуктов: дис. ... канд. техн. наук. – М., 2009.

**DONNI QAYTA ISHLASHDAN KEYINGI OQAVA SUVLARNI
MIKROBIOLOGIK TAHLIL QILISH**

Djaxangirova Gulnoza Zinatullaevna. E-mail: djaxangirova77@mail.ru
+998935061799, Toshkent kimyo-texnologiya instituti. “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi”
kafedrası, O‘zbekiston Respublikasi.

Miralimova Aziza Isamutdinovna. E-mail: azizamiralimova661@gmail.com
+998909939643, Toshkent kimyo-texnologiya instituti. “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi”
kafedrası, O‘zbekiston Respublikasi.

Oziq-ovqat sanoati atrof-muhit muammolari bilan bevosita bog‘liq, chunki so‘nggi paytlarda ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish haqida ko‘p so‘z yuritilmoqda. Intensiv qayta ishlash va qayta ishlangan mahsulotning yuqori hajmi atrof-muhitga potensial ta‘sir etadi. Oziq-ovqat sanoatiga kelsak, asosiy e‘tibor atrof-muhitni zaharli emas, balki organik moddalar bilan ifloslanishiga qaratiladi. Ifloslanishning yetarli darajada nazorat qilinmasligi yoki ifloslanishning oldini olish bo‘yicha yetarli darajada samarali choralar ko‘rilmasa, jamoat infratuzilmasi ifloslanishi va mahalliy ekotizimlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ishlab chiqarishdagi yo‘qotishlarni nazorat qilish funksiyasi chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni ifloslantirish muammosini hal qilish imkoniyatini hisobga olgan holda mahsulot hosildorligi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdir.

Ichimlik suvi sayyoradagi barcha mavjudot uchun katta ahamiyatga ega. Oziq-ovqat sanoatida ham texnologik maqsadlarda, masalan, xom ashyoni dastlabki tozalash, yuvish, rangsizlantirish, pasterizatsiya, texnologik asbob-uskunalarini tozalash va tayyor mahsulotni sovtush uchun ko‘p miqdorda suv qo‘llaniladi. Xususan donni qayta ishlab un ishlab chiqarish korxonalarida eng kam mehnat va energiya sarfi bilan sifatli, ekologik toza un olish tegirmon korxonalarining asosiy vazifasi hisoblanadi. Un va yorma ishlab chiqarish murakkab texnologik jarayon bo‘lib, mexanizatsiyalashning turli xil texnik vositalariga ega. Shunga qaramay, kichik mahsuldorlikdagi korxonalarda donni maydalash yoki ekishdan oldin tayyorlash, xususan, donni suv bilan yuvish masalalari to‘liq hal etilmagan. Hozirgi vaqtda texnologik jarayonlarning murakkabligi va xom ashyoning ifloslanish darasini yuqoriligi, don massasini yuvish uchun suvning sarfi o‘rtacha har 1 tonna donga 2-3 kubometrgacha bo‘lganligi sababli, tegirmonlarning asosiy qismi don massasini tozalashning quruq usuliga o‘tdi. Ammo bu donning sirtini to‘liq tozalashga imkon bermaydi hamda texnologik xossalari ham ta‘siri mavjud. Donni suv bilan yuvishning shubhasiz afzalligi donning tashqi qatlamlarini chang va mikroorganizmlardan tozalash, shuningdek, o‘ziga xos og‘irlikdagi dondan farq qiladigan aralashmalarni ajratishdir.

Donga suv bilan ishlov berishda tegirmondan chiqadigan oqava suvlarning asosiy ifloslantiruvchi moddalari mikroorganizmlar va og‘ir metallarning birikmalaridir. Suvdagi mishyak, surma va indiyning ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasi 0,05 mg/l, galiy - 0,1 mg/l ni tashkil etadi. Yarimo‘tkazgichlar yordamida ishlab chiqarishning oqava suvlarini tozalashning an‘anaviy texnologik sxemalari odatda ulardan mishyak birikmalarini ajratishni ta‘minlaydi va galliy, indiy va surma birikmalarining toksikligi bo‘yicha ikkinchisiga mos keladigan oqindisini hisobga olmaydi. Yarimo‘tkazgichlar ishlab chiqarishda hosil bo‘lgan, shuningdek, bir necha o‘nlab g/l gacha konsentratsiyalarda mishyak va galliy birikmalarini o‘z ichiga olgan chiqindi texnologik eritmalar suvni tozalash texnologiyasi yordamida zararsizlantiriladi. Eng ko‘p qo‘llaniladigan reagent usulining ohak-fosfat versiyasi bo‘lib, bu haddan tashqari hajmli loy hosil bo‘lishiga, tozalangan oqava suvning yuqori sho‘rlanishiga va reagentlarning sezilarli darajada iste‘mol qilinishiga olib keladi, bu yuqoridagilarni bartaraf etadigan yanada samarali tozalash jarayonlarini ishlab chiqishni talab qiladi. kamchiliklari. Hozirgi vaqtda korxonalarda etarli moliyaviy resurslar yo‘qligi sababli ishlab chiqilgan texnik jarayonlar, masalan, ishlab chiqarish chiqindilarini kimyoviy tozalash va utilizatsiya qilish uchun mavjud asbob-uskunalaridan foydalanish imkoniyati tufayli ularni amalga oshirishda kapital va operatsion xarajatlarni minimallashtirish bo‘yicha qat‘iy talablar qo‘yiladi.

Oqava suvlarning ko‘pchiligi inson hayoti uchun xavfli hisoblanadi va buning oddiy izohi bor - patogen mikroorganizmlardir. Ular ko‘plab oshqozon-ichak kasalliklarini, jumladan, dizenteriya,

vabo, tif isitmasi va boshqalar kabi xavfli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun oqava suvlarning xavflilik darajasini aniqlash uchun u yoki bu turdagi sifatli va miqdoriy ifloslanish uchun tahlil qo‘llaniladi.

Tadqiqotlarimiz davomida “Galla Alteg” AJ un tegirmonining don yuvish uskunasi chiqayotgan oqava suvning mikrobiologik tahlillari O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Mikrobiologiya institutida o‘tkazildi.

Suv namunalarini mikrobiologik tahlil qilishda tuproq va suv mikrobiologiyasida umumiy qabul qilingan usullardan foydalandik [1].

Suvdagi asosiy fiziologik guruhlarini miqdorini o‘rganish uchun bentos va plankton suv qatlamlardan namunalar olindi. O‘rganilayotgan suvdagi mikroorganizmlarni jumladan: ammonifikator bakteriyalarini - GPA oziqa muhiti, fosfor parchalovchi bakteriyalarini – Pikovskiy qattiq oziqa muhiti, oligonitrofillar va erkin holda yashovchi azot fiksatsiya qiluvchi bakteriyalarni - Eshbi oziqa muhiti, mikromitset Chapeka qattiq oziqa muhiti va aktinomitsitlarni esa - kraxmal ammiyakli oziqa muhitlariga ekib o‘rganildi. Mikrobiologik tahlil uchun olingan suv namunalaridan suspenziya tayyorlandi. Buning uchun suv namunasidan pipetka yordamida 1 ml olib 9 ml sterilizatsiya qilingan probirkadagi suvga solindi. Ushbu jarayon ketma-ket davom ettirilib, 1:100000 gacha suyultirildi va takroriy qaytarildi. Probirkadagi suyuqlikdan 1 ml Petri likopchadagi maxsus qattiq elektiv oziqa muhitlariga, uchta takrorlashda ekildi, ya’ni go’sht peptonli oziqa muhitiga ammonifikatorlar, Pikovskiy oziqa muhitiga fosfor parchalovchi bakteriyalar, Eshbi oziqa muhitiga oligonitrofillar va erkin holda yashovchi azot fiksatsiya qiluvchi bakteriyalar, Chapeka oziqa muhitiga mikromitsetlar, kraxmal ammiyakli oziqa muhitiga esa aktinomitsitlar “suyultirish” asosida ekildi va tekshirildi.

1-jadval

Suv namunalaridagi asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlarning miqdori, 1 ml suvda

№ Namu na lar	Mikroorganizm turlari						
	Ammonifika torlar	Fosfor parcha lovchi bakteriyal ar	Oligonit rofillar	Azotfik satorlar	Mikro mitsitlar	Achitqi bakteriya lari	Aktino mitsitlar
1.	$5,3 \times 10^6$	6×10^3	$5,4 \times 10^4$	9×10^1	2×10^2	uchramadi	uchramadi

Olib borilgan mikrobiologik tahlillar natijasida ammonifikator bakteriyalarining miqdori 1 ml suvda $5,3 \times 10^6$ KHB hujayra/ml ni tashkil qildi, GPA oziqa muhitida *Bacillus* va *Micrococcus* avlodlariga mansub bakteriya turlari uchradi. Fosfor parchalovchi bakteriyalar umumiy miqdori 1 ml suvda 6×10^3 KHB hujayra/ml ni tashkil etganligi aniqlandi. Azotsiz muhitda o‘sovchi oligonitrofil mikroorganizmlarining miqdori $5,4 \times 10^4$ KHB hujayra/ml, erkin holda yashovchi azot fiksatsiya qiluvchi bakteriyalar miqdori esa 9×10^1 KHB hujayra/ml ni tashkil qildi.

Mikromitsitlarning umumiy miqdori 2×10^2 KHB hujayra/ml ekanligi kuzatildi. Aktinomitsitlar va achitqi bakteriyalari uchramadi.

1-rasm. Turli xil oziqa muhitlarida o'sgan asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlarining umumiy miqdori

1-ammonifikator bakteriyalari; 2-fosfor parchalovchi bakteriyalar;
3-azotsiz muhitda o'suvchi oligonitrofil mikroorganizmlari; 4-mikromitsetlar:

Xulosa qilib aytganda, ushbu mikrobiologik tahlil qilingan suv namunasida deyarli barcha asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlari (aktinomitsetlardan tashqari) uchrashi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. Москва, 1991, Йожеф Сеги Методы микробиологии и биохимии почв. Будапешт, 1986, Большой практикум по микробиологии под ред. Г.Л. Селибера, Москва, 1962.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОЛИВКОВОГО МАСЛА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЁ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рузибоев Акбарали Турсунбоевич. E-mail: akbar240983@gmail.com
+99893 537 19 63, Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология
пищевых продуктов», Республика Узбекистан.

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна. E-mail: djaxangirova77@mail.ru
+99893 506 17 99, Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология
пищевых продуктов», Республика Узбекистан.

Акрамова Рано Рамизитдиновна. E-mail: rano-akr-1976@mail.ru
Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых
продуктов», Республика Узбекистан.

Салижонов Шахнозахон Димуродовна. E-mail: shaxnozasalijonova@gmail.com
Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых
продуктов», Республика Узбекистан.

В настоящее время проблеме утилизации отходов уделяется все большее внимание. В последнее время активно рассматриваются проблемы переработки жиросодержащих отходов [1-3]. Ежегодно на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Узбекистана в процессе переработки семян, зерна, мяса, птицы, пивной дробины, дрожжей, молочной сыворотки образуются десятки миллионов тонн органических отходов. Их утилизация приводит к загрязнению окружающей среды. Ведутся разработки, которые позволяют получать из таких отходов продукты с высокой добавленной стоимостью. В перспективе могут быть созданы комплексные безотходные промышленные схемы, в которых побочные продукты определенных технологических циклов станут сырьем для производства пищевых добавок, ингредиентов и продуктов.

Стратегия переработки отходов предполагает их многоуровневую классификацию на макро- и микромолекулярные группы, каждая из которых далее разделяется по физико-химическим и структурным характеристикам. Таким образом, можно определить целевые соединения с высокой добавленной стоимостью и разработать технологии их получения. Например, при конверсии жидких отходов переработки оливок по соответствующей технологии получают гидрокситиразол (пищевая добавка, функциональный ингредиент в хлебопечении) и биокompозит на основе фенолов и пищевых волокон (природный антиоксидант, функциональный ингредиент для производства напитков, смузи и др.).

Когда оливковое масло производится коммерческими объемами, маслины измельчаются и смешиваются с водой для пресса. Затем масло отделяют, а оставшуюся воду и твердый остаток выбрасывают - и обычно это весьма проблематичный процесс из-за большого количества отходов. В странах средиземноморья, где производится 97 процентов мирового количества оливкового масла, оливковые фабрики ежегодно становятся источником почти 8 миллиардов галлонов этих сточных отходов. Первой целью наших исследований является восстановление фенольных компонентов отделяющейся воды при производстве оливкового масла, которые, как правило, являются отходами и очень богаты фенолами и не оцениваются. Кроме того обеспечим использование богатого фенолами, который является побочным продуктом производства оливкового масла, а также обеспечить производство растительного намазываемого оливкового масла (олеогеля), содержащего липосомальные фенолы, и принести его в пищевую промышленность.

Оливковое масло производится из оливковых деревьев, каждое оливковое дерево дает от 15 до 40 кг оливок в год. Производство оливкового масла обычно осуществляется с использованием следующих процессов экстракции: (1) традиционный процесс периодического прессования [4], (2) трехфазная центробежная или (3) двухфазная центробежная экстракция. Сточные воды оливкового завода являются основными жидкими стоками процесса производства оливкового масла. Этот поток отходов образуется в нескольких формах и составах в зависимости от конкретных характеристик используемого

экстракционного оборудования, сорта оливок, сезона и зрелости плодов [5]. Системы напорного и трехфазного центрифугирования производят значительно больше жидких стоков, чем процессы двухфазного центрифугирования. Периодический процесс производит меньше, но более концентрированные сточные воды (0,5–1 м³ на 1000 кг), чем процесс центрифугирования (1–1,5 м³ на 1000 кг). Несмотря на то, что жидкие отходы уменьшаются в двухфазной системе центрифугирования, большое количество полутвердых или шламовых отходов, обычно называемых двухфазными жмыхами, сбрасывается [6]. Ежегодное мировое производство отделяющейся воды при производстве оливкового масла оценивается от 10 до более чем 30 миллионов м³ [7]. Этот жидкий отход считается одним из наиболее загрязняющих стоков, производимых агропродовольственной промышленностью, из-за его высокой загрязняющей нагрузки. Высокая концентрация темноокрашенных полифенолы в жидком отходе могут обесцвечивать ручьи и реки и препятствовать прорастанию семян растений. Кроме того, высокая концентрация восстановленных сахаров может стимулировать микробное дыхание, снижая концентрацию растворенного кислорода. Поэтому общепризнано, что переработка отделяющейся воды при производстве оливкового масла крайне необходимо. Среди органических компонентов данной воды особое внимание привлекают фенольные соединения из-за их значительной пользы для здоровья. Различные фенольные соединения, наиболее распространенными из которых являются тирозол и гидрокситирозол, были определены в этом жидком отходе. Оливковое масло состоит из гидрокситиразола и его производных (≥ 5 мг/20 г масла), одобренных Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA) для здоровья. Более того,нутрицевтические продукты, такие как капсулы с концентратами, извлеченными из оливок и/или фракций оливкового дерева, могут стоить около 100–200 евро за 100 мг гидрокситирозола. Для извлечения полифенолов из жидкого отхода применялось несколько методов, включая мембранную фильтрацию, твердофазную экстракцию, жидкостно-жидкостная экстракция и сверхкритический CO₂ экстракция. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, такие как использование токсичных и легковоспламеняющихся растворителей, высокие капитальные и эксплуатационные расходы. Благодаря своей простоте, высокой эффективности экстракции, низкому энергопотреблению и экологичности метод экстракции по температуре помутнения недавно был предложен для извлечения различных соединений из органических отходов.

В ходе исследований с использованием различных методов экстракции и растворителей достигнем восстановлению фенольных компонентов сточных вод оливкового масла, которые, как правило, являются отходами и очень богаты фенолами и не оцениваются. Кроме того, проводимая липосомальная инкапсуляция обеспечит повышения биоактивности и биодоступности, а также обеспечить производство растительного намазываемого оливкового масла (олеогеля), содержащего липосомальные фенолы.

Список использованной литературы

1. Canakci M., Gerpen J.V. Biodiesel production from oils and fats with high free fatty acids // Trans ASAE. - 2001. - Vol. 44, no. 6. - P. 1489-1436.
2. Efficient production of biodiesel from high free fatty acid-containing waste oils using various carbohydrate-derived solid acid catalysts / W.Y. Lou, M.N. Zong, Z.-Q. Duan // Technol. - 2008. - Vol. 99, no. 18. - P. 8752-8758.
3. Economic assessment of biodiesel production from wastewater sludge / J. Chen, R.D. Tyagi, Zhang X. Li. J., P. Drogui, F. Sun // Biores. Technol. -2018. - Vol. 253. - P. 41-48.
4. Dias AA, Bezerra RM, Pereira AN (2004). Activity and elution profile of laccase during biological decolorization and dephenolization of olive mill wastewater. Bioresour. Technol.92:7–13
5. Galanakis CM (2011) Olive fruit dietary fiber: components, recovery and applications. Trends Food Sci. Technol. 22:175–184.
6. Takac S, Karakaya A (2009). Recovery of phenolic antioxidants from olive mill wastewater. Recent Pat. Chem. Eng. 2:230–237.
7. El-Abbassi A, Kiai H, Hafidi A (2012). Phenolic profile and antioxidant activities of olive mill wastewater. Food Chem. 132:406–412

**ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРТОВ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ
БИО-КОМПОНЕНТОВ МЕТОДОМ ВПРЫСКИВАНИЯ НА КУЛЬТУРЫ**

¹*Н. П. Шарафутдинова, ²С.Б. Курбанова*

¹*Ст. преподаватель кафедры «ОХ и ХН и Г»*

Филиала РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкент. shnazima@mail.ru

²*доц. кафедры «ОХ и ХН и Г»*

Филиала РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкент. sewajon@gmail.com

Обострение мировой продовольственной проблемы в XXI веке обусловлено главным образом более высокими темпами роста населения по сравнению с темпами роста производства продовольствия. Следовательно, тяжелое уже сейчас положение с продуктами питания может принять в недалеком будущем для некоторых народов угрожающие масштабы.

Средняя Азия имеет два важных природных преимущества – плодородные почвы и благоприятный климат, помогающих населению даже при невысоком уровне развития производственных сил создавать довольно интенсивное и производительное земледелие.

Но вместе с этим, согласно данным ООН, за последние 50 лет обеспечение населения стран Центральной Азии водными ресурсами уменьшилось почти в 3,5 раза и, по расчетам, к 2025 году может достичь критического показателя — 1,7 кубических метра на человека в год.

Дефицит пресной питьевой воды с последнего десятилетия двадцатого века рассматривается как одна из глобальных проблем современности.

Сфера сельского хозяйства для нашей страны - одна из приоритетных. Выращиваемая продукция не только обеспечивает потребности населения, но и отправляется за рубеж. Ведь от эффективного развития отрасли непосредственно зависит прогресс страны.

В целях экономии воды для полива растений, здесь уместно упомянуть о использовании препаратов-спреи, которые используются для защиты листьев и корневой системы растений. Спреи для растений, наряду с поддержанием влаги, также применяются в основном для придания блеска, помогают в развитии красивых и здоровых листьев, повышают иммунитет к грибковым заболеваниям и насекомым, лечат от болезней растения, стимулируют цветение и образования бутонов. Благодаря распылителю препаратов в спреях удобно дозируется и экономится количество воды.

Для проведения данного эксперимента мы использовали раствор со специальным составом. Мы взяли растения, которые опрыскивали обычной водой и растения, опрысканные специальным раствором. Опыт проводили в течении месяца и каждый день записывали полученные данные в таблицу. Растения во время экспериментов не поливали в течении месяца, а только опрыскивали все образцы и сравнивали её с контрольным образцом.

Результаты данного опыта приведены в таблице №1.

Как видно, из таблицы при опрыскивании обычной водой, в контрольном образце, за 4 недели в развитии растений наблюдались незначительные изменения, а при опрыскивании растений водой со специальным раствором, уже на 2 неделе произошли некоторые изменения, открылся бутон, листья растения чистые без признаков болезней (рис.1 и рис. 2).

Результаты образцов сравнения
опрыскивания растений с контрольными образцами

Недели	Обычная вода (см)		Вода с аэрозолем (см)	
	Корень растения	Росток	Корень растения	Росток
1-й неделя	2,1-2,2	2,3-2,9	3,1-3,9	4,3-6,5
2-й неделя	2,2-3,0	2,9-3,2	3,9-4,3	6,5-8,6
3-й неделя	3,0-3,6	3,2-3,6	4,3-5,1	8,6-9,1
4-й неделя	3,6-4,2	3,6-4,5	5,1-5,8	9,1-10,3

Рис.1. Растения, опрысканные обычной водой.

Рис.2. Растения, опрысканные специальным раствором.

Из полученных результатов можно прийти к такому выводу, что корневища и верхняя часть растений интенсивно развивается при опрыскивании водой со специальным раствором, по сравнению с обычной водой. Это означает, что использованные нами природные компоненты повлияло на ход развития растений, что приводит к получению урожая высокого качества, без всяких недостатков.

Литература:

1. Указ президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы: (обзор док. материалов)// www.lex.uz. № УП-5853, г. Ташкент (дата обращения 23.09.2019).
2. Т. Биггс, М. Энциклопедия болезней растений // Овощные культуры Пер. с англ. - М.: Мир, 1986. - 200 с., ил. Первая книга английской "Энциклопедии практического садоводства".
3. Л.М. Шульгина. Теплицы и парники // издательство: Клуб семейного досуга, ISBN: 978-966-343-809-2, год издания: 2008.

“PECTIN BASED EDIBLE HYDROGEL- METHOD OF SYNTHESIS AND
CHARACTERIZATION”

Priyanka Yadav*, priyankayadav3294@gmail.com, +91-9015463790, Department of
Biotechnology, IILM University, Gr. Noida-201306, India

Gyanendra Tripathi¹, gyanan2803@gmail.com, +91-8115964301, Department of Bioengineering,
Integral University, Lucknow-226026, India.

**Corresponding author*

The term hydrogel is called a network of the hydrophilic polymers which may swells in (H₂O) water as well as may holds a higher amount of water while maintaining its structure. The 3-D network was obtained by the crosslinking polymer chains. The crosslinking may be gained by the hydrogen bonding, covalent bonding, physical entanglement or van der Waals interactions [1,2]. Hydrogels were synthesised from the macromolecules having hydrophilic groups, like -SO₃H, -COOH, -CONH₂-, -CONH- & -OH, either embedded in or may be grafted to their polymeric backbones. Owing to the presence of the hydrophilic groups as well as domains, the hydrogels may absorb only a fraction or can say up to thousands of times of their dry weights in the water or physiologically [3]. Hydrogels are widely applicable in the area such as bio-separations, proteomic, electrophoresis, tissue engineering, chromatography, and in medicines and foods, as an absorbent in disposable diapers, as filters for purification of water, and also as separation materials for chromatography as well as electrophoresis [4]. They are additively of interest for the release of controlled drug and for the concentration of the dilute solutions of a macromolecule. Synthesis of the hydrogel can be prepared in two ways such as through synthetic polymer and another is through biopolymer. Pectin is applied as a thickening and gelling reagent, the inclusion of the pectin in gel-like products gains a desired firmness as well as alters the texture of gels. Because of these reasons, pectin has been applicable in foods, environmental conditioning and cosmetics applications to modifying the release of fragrance compounds along with in enhancing the perception of flavours [5,6] Pectin is also used for the synthesis of edible hydrogel. This work aims to synthesize pectin-based edible hydrogel and also check its properties for the same. Edible hydrogels have received a considerable attention in current years as one of the major promising delivery systems in applications of food ingredients as well as nutraceuticals. Hydrogels are basically hydrophilic, chemically or physically cross-linked polymeric materials, that were majorly well known for its enormous capacity such as water-uptake, and hence can resemble, to maximum extent, biological tissue. Hydrogels are insoluble because of the presence of physical/chemical crosslinks like crystallites and entanglements. Pectin, because of its cytocompatibility and simple gelling mechanism, were currently exploited for several biomedical applications like wound healing, tissue engineering, drug delivery, and gene delivery. Current researches involving the term pectin for the field of biomedical had been reviewed, and the aim for capturing the state of art on recent research about the gels of pectin for the applications like in biomedical, moving towards the applications in traditional fields like that of pharmaceuticals as well as food industries.

The significance of our pectin-based hydrogel is that it is edible as well as non-toxic in nature. It has been proven as the best drug carrier for oral drug delivery. It is an eco-friendly synthesis and less time-consuming and cheap in cost. So finally, we conclude that the biocompatibility and super absorptivity of a hydrogel are the major factors that play a role in easy drug delivery and also prove its importance for future prospects.

Flowchart of experiment

Fig.1 Synthesis of pectin-based hydrogel

References:

1. Kamath, K.R. and Park, K., 1993. Biodegradable hydrogels in drug delivery. *Advanced drug delivery reviews*, 11(1-2), pp.59-84.
2. Park, H., Park, K. and Shalaby, W.S., 1993. *Biodegradable hydrogels for drug delivery*. CRC Press.
3. Hoffman, A.S., 2012. Hydrogels for biomedical applications. *Advanced drug delivery reviews*, 64, pp.18-23.
4. Liu, L.S., Kost, J., Yan, F. and Spiro, R.C., 2012. Hydrogels from biopolymer hybrid for biomedical, food, and functional food applications. *Polymers*, 4(2), pp.997-1011.
5. Yapo, B.M., 2011. Pectic substances: From simple pectic polysaccharides to complex pectins—A new hypothetical model. *Carbohydrate Polymers*, 86(2), pp.373-385.
6. Markov, P.A., Popov, S.V., Nikitina, I.R., Ovodova, R.G. and Ovodov, Y.S., 2011. Anti-inflammatory activity of pectins and their galacturonan backbone. *Russian Journal of Bioorganic Chemistry*, 37, pp.817-821.

MOLECULAR DOCKING STUDIES OF VARIOUS PHYTOCHEMICALS ISOLATED
FROM *SISYMBRIUM IRIO L* AGAINST WELL KNOWN BACTERIAL DRUG TARGETS

MADHURIMA TIWARI¹ & PRACHI BHARGAVA^{2*}

¹Institute of Biosciences and Technology, Shri Ramswaroop Memorial University, Lucknow, India.

^{2*}Institute of Agricultural Sciences and Technology, Shri Ramswaroop Memorial
University, Lucknow, India.

- 1) Madhurima Tiwari, PhD Scholar madhurimatiwari24@gmail.com 8853615179
2) Dr (Mrs) Prachi Bhargava, PhD prachibharagava51@gmail.com 7619044613

Due to the development of resistance in pathogenic bacteria, the effectiveness of commercially available antibiotics has reduced recently. Researchers are therefore concentrating on plants and their phytoconstituents that have antibacterial properties. These phytochemicals may influence bacterial cell division by influencing DNA replication, protein synthesis, and cell wall synthesis. One of the *Brassicaceae* family's medicinal plants, *Sisymbrium irio L* (*S. irio*), often known as London Rocket, is found around the world. The aerial parts of *S. irio* are used in traditional medicine for the treatment of cough, rheumatism, inflammation, chest congestion, swelling and cleansing wounds. The plant's seeds are used as an expectorant and to cure vocal issues. Numerous investigations have shown that the *Sisymbrium* species contain a range of metabolites, including fatty acids, alkaloids, steroids, flavanoids, and anthraquinones. Many phytochemicals, including alkaloids, tannin, saponins, flavonoids, glycosides, phenolics, glucosinolates, carbohydrates, fatty acids, amino acids, proteins, and steroids, have been isolated through numerous studies from various parts of *S. irio*. These compounds have a variety of pharmacological effects, including those that are antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, anticancer, analgesic, antipyretic, hepatoprotective, bronchoprotective. Studies revealed that the *S. irio's* aerial parts have potent antibacterial properties against a variety of gram positive and gram negative bacterial strains. In order to determine their antibacterial activity, the phytochemicals isolated from the aerial portions of *S. irio* were screened against the most common anti-bacterial drug targets. It is now simpler than ever because to the availability of high-end computing resources and the three-dimensional (3D) structure of the protein molecule. The widely utilized method of molecular docking enables researchers to anticipate the configuration of small molecules within the three-dimensional (3D) structure of the receptor as well as the affinity of the ligand to the target with appreciable accuracy and efficacy. DNA Gyrase subunit B (GyrB) and Dihydrofolate reductase (DHFR) are the two well-known therapeutic targets used in the current study. One of the most desirable targets for antibacterial drugs is DNA Gyrase. An important bacterial enzyme called DNA Gyrase, which is a member of the Type II topoisomerases family, is necessary for maintaining the topology of the DNA during the replication process. DNA Gyrase is a heterotetramer made up of the GyrA and GyrB subunits. GyrA makes a double-stranded incision in the DNA, releases topological tension brought on by supercoiling, and then rejoins the strands. Additionally, GyrB helps in the hydrolysis of ATP and supplies energy for the enzymatic activity. The two classes of recognized antibiotics that have DNA Gyrase as their target enzyme are fluoroquinolones and amino coumarins. The efficacy of fluoroquinolone drug is being eroded by the rise of antibiotic resistance in bacterial species. Coumarins, on the other hand, have not been widely used because of their poor pharmacokinetics and safety problems. Another target enzyme used in the investigation is DHFR obtained from *Staphylococcus aureus*. It is a crucial enzyme involved in the synthesis of thymidylate, purines, and certain amino acids. It catalyzes the conversion of dihydrofolate to tetrahydrofolate in the presence of NADP. DHFR is a well-known target enzyme for drugs that fight bacteria, fungi, parasites, and cancer. The most widely used antibiotic that attacks bacterial DHFR is trimethoprim. Both gram positive and gram negative bacteria are acquiring resistance to the antibiotic trimethoprim. Therefore, the quest for viable alternatives to these commonly used antibiotics is urgently needed.

In the present study, four bioactive compounds from *S. irio* reported in previous studies has been selected for virtual screening against well-known antibacterial drug targets DNA Gyrase subunit B and DHFR. The four bioactive compounds with their PubChem ID selected for evaluating their mechanism of antimicrobial actions from *S. irio* are as follows: Quercetin: CID5280343, Isorhamanetin: CID5281654, Apigenin: CID5280443 and Kaempferol: CID5280863 . These selected phytochemicals are reported to be present in high percentage in aerial parts of *S. irio*. These selected phytochemicals were used as ligands, and also tested for their drug likeability using the Molinspiration software, all the four phytochemicals were found to follow Lipsinki Rule of Five. These ligands molecules were downloaded from PubChem in 3D sdf format and was further converted to mol2 format by using Openbabel tool. The well-known antibacterial drugs namely Ciprofloxacin and Novobiocin were used against DNA Gyrase subunit B as positive controls and Trimethoprim was used as a positive control against DHFR. Autodock MGL Tools were used to convert the ligands in pdbqt format required for docking by Autodock Vina.

Two well-known drug targets, DNA Gyrase subunit B (PDB-ID: 3TTZ) and DHFR (PDB-ID: 3SRW), were downloaded in pdb format from the RCSB database. 3TTZ is a homodimer with 233 residues per chain, some of the aminoacid residues were absent from both chains. Only segment A is employed for virtual screening in order to expedite and simplify the study; it is deficient in just three terminal residues. Two magnesium ions are also present in each chain and were preserved during docking. A ligand and NADP are bonded at active sites in the co-crystal structure of 3SRW. Throughout screening, NADP was maintained safe. The receptor must be present in pdbqt format in order to use Autodock Vina for molecular docking, which is accomplished using MGL Tools.

Putative Active Site with Spheres (PASS), which describes regions of buried volume to identify binding sites based on shape, size, and burial extent of volumes, was used to predict the active site for molecular docking. With a grid size x, y, z=25 and a run number of 10, the Autodock Vina software was used to do the molecular docking. Pymol was used to visualize the confirmation of the binding of tiny compounds to the receptors.

Current research work is focused to predict the inhibitory potential of the phytochemicals derived from *S. irio* against two major bacterial drug targets DHFR and DNA Gyrase subunit B. In the present study *in-silico* techniques such as molecular docking was performed to predict the binding score as well as conformations of the small molecules to the above receptors. A popular computational technique for predicting how chemical molecules will attach to a given receptor is molecular docking. Compounds CID 5280443, CID 5280863, CID 5280343 are the good binder of DHFR and can further be tested and optimized.

Similarly, the docking score of four phytochemicals and positive control against DNA gyrase subunit B are as follows: The Compound CID_5281654, CID_5280343, CID_5280443 and CID_5280863 possesses Autodock Vina score as -8.5, -8.4, -7.7 and -7.6 kcal/mol respectively, which is again lower than the well-known positive controls Novobiocin (-7.4 kcal/mol) and Ciprofloxacin (-7.3 kcal/mol). The Compound CID_5281654, CID_5280343 and CID_5280443 can act as a good ligand which can be further optimised as a drug.

From the above results, we can interpret that two compounds CID_5280443 (Apigenin) and CID_5280343 (Quercetin) are good binders against both the drug targets of bacteria that can be further optimized and tested for their *in-vitro* efficacy. Moreover aforementioned phytochemicals can be hybridized with inhibitors of these two targets to enhance their potential against resistant bacteria.

In conclusion, few phytochemicals from *S. irio* are proposed which act as a good binder against two crucial bacterial drug targets namely DHFR and DNA Gyrase subunit B. The compounds CID_5280443 (Apigenin) and CID_5280343 (Quercetin) possesses good binding score against both the receptors that can further be refined to attain a potent therapeutic, possessing minimal chance of side effects. The aforesaid findings lead us to the conclusion that *S. irio* is a strong candidate for developing bioactive chemicals with antibacterial capabilities. It may also be used to generate new drugs that hit different targets.

**GIBBERELIC ACID MINIMIZE SALT UPTAKE AND REGULATES ANTIPORTER
(NHX1/SOS1) GENES AND INDUCES SALT TOLERANCE IN *PISUM SATIVUM***

Aisha Kamal and Farhan Ahamad

Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow

Email: aisha@iul.ac.in

1. Introduction

Salinity is one of the most important abiotic environmental elements affecting crop development and productivity (Zhang et al., 2022). Long-term salinity exposure causes salt accumulation, which disrupts ion homeostasis and leads to plant damage. Overabundance of Na⁺ and/or Cl⁻ ions inhibits the Na⁺/H⁺ antiporters in the plasma membrane, resulting in ion toxicity and osmotic stress (Ahmad et al., 2020). The metabolic changes caused by osmotic and ionic toxicity result in the overproduction of reactive oxygen species (ROS), which destroys biomolecules, inactivates metabolic pathway enzymes, and causes programmed cell death. (Dixon and Stockwell 2014). Plants activate different transporters, such as SALT OVERLY SENSITIVE 1 (SOS1) and Na⁺/H⁺ EXCHANGER 1 (NHX1), which efflux Na⁺ from the cytosol and sequester it in vacuoles, resulting in salinity tolerance (Gupta and Huang 2014). Extensive research has been conducted on the efficacy of Gibberellic acid (GA) in improving tolerance to abiotic stimuli such as metal toxicity, drought, heat exposure, osmotic disturbances, and ionic toxicity caused by salt stress. The current work was carried out to investigate the function of seed priming with GA on *Pisum sativum* by examining the regulatory expression of salt ion transporter genes.

2. Material and Methods

Experimental Condition and Treatment Pattern

Morphologically identical and healthy seeds of pea were surface sterilized with standard protocol. Sterilized seeds were pre-soaked in distilled water and GA (0.5 mM) for 6 h prior to sowing in pots. Fifteen seeds (treated/non-treated) were sown in plastic pots (20 cm in height × 22 cm inner diameter) containing equal quantities of soil (6 kg) and organic compost (5:1 w/w) in four replicates. Salinity stress was imposed on soil by gradually applying NaCl solutions of 0, 100, 200 or 300 mM to avoid ionic shock. The pots were kept in a nursery house of the Integral University, Lucknow, India, exposed to a natural photoperiod (22 °C day/15 °C night ± 3°C). Soil moisture content and humidity were maintained throughout the experiment

Estimation of Na⁺ and K⁺ content The Na⁺ and K⁺ content was estimated from digested plant samples using a mixture of three acids, nitric acid, sulphuric acid and perchloric acid, in a ratio of 10:5:4. The Na⁺ and K⁺ concentration was analysed using a flame photometer and calculated from a standard curve

Expression Analysis of SOS1 and NHX1

Fresh leaves (200 mg) were sterilized and homogenized in liquid N₂ into fine powder. The RNA extraction was performed by using HiPurATM Plant RNA Miniprep Purification Kit (MB603) as instruction provided in manual. cDNA synthesis was done with RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit. For qRT-PCR analysis, 10µL reaction mixture contained 1µL of cDNA, 1µL each of forward and reverse primers, 5µL SYBR green and 2µL nuclease-free water. Initial denaturation at 94°C for 5 min, followed by 35 cycles at 94°C for 45s, 55°C for 30s, and 72°C for 45s. The fold change in the expression of transcripts was calculated using the standard 2-ΔΔCT method (Livak and Schmittgen 2001).

3. Results

GA reverses salinity-induced ion accumulation and induces Na⁺ sequestration

Plants grown with NaCl had higher Na⁺ and lower K⁺ concentration (Fig. 1). Plants grown from seed and pretreated with GA followed by 300 mM NaCl had reduced Na⁺ content of 12.52% and 20.35% in leaves and roots, respectively, as compared with salt-stressed plants. However, application of GA increased K⁺ content with or without salinity. Under high salinity (300 mM NaCl), GA increased K⁺ in both leaves and roots by about 4.06% and 11.16%, respectively, as compared with salt-treated plants.

Fig-1 (A, B) Na⁺ and (C, D) K⁺ content of *Pisum sativum* seedlings with different levels of salt stress with or without GA

Gibberellin induces expression of SOS1 and NHX1-

To evaluate the effect of salt stress and GA on expression of SOS1 and NHX1, RNA from NaCl- (300 mM) and GA-treated plants was isolated. The results indicated that 300 mM NaCl increased expression of SOS1 and NHX1 by 6.9% and 48.12%, respectively, compared to control plants. However, GA treatment significantly increased expression of SOS1 and NHX1 in 300 mM NaCl-treated plants: expression of SOS1 and NHX1 was 2.5 and 7.0-fold higher than in the control, respectively.

Fig-2 Effect of different concentrations of salt stress (0 and 300 mM NaCl) in the presence or absence of salicylic acid (1 mM SA) on expression pattern of SOS1 (a) and NHX1 (b) of pea

4. Discussion

It is generally understood that seed germination is the first stage of the plant life cycle and is extremely sensitive to environmental cues (Anaya et al., 2018). Salinity stress inhibited seed germination by limiting water absorption to the seeds and accumulating Na⁺ and Cl ions, lowering the osmotic potential and causing embryo damage (Shahzad et al. 2014). Higher Na⁺ and Cl ions disrupt enzymatic processes, altering nucleic acid and protein metabolism, disrupting hormonal balance, and increasing phenolic chemicals in seeds, inhibiting seed germination under high salt concentration.

The pea genotype employed in this study had high levels of Na⁺ ions but low levels of K⁺ ions in the leaves and roots when exposed to salt. It has been proposed that the Na⁺ ion competes with K⁺ for binding sites that are required for cellular activity, resulting in a high Na⁺/K⁺ ratio and decreased growth at higher salt concentrations (Hussain et al., 2021). At cellular level, high Na⁺ concentrations activate PLD α that induces accumulation of phosphatidic acid (PA), which in turn

activates mitogen-activated protein kinase 6 (MPK6). MPK6 can directly phosphorylate SOS1 (Ahmad et al., 2019).

Under saline circumstances, GA application lowered Na⁺ accumulation while increasing K⁺ accumulation in leaves and roots. Plants have particular mechanisms to protect themselves from high Na⁺ concentrations, including: (i) active Na⁺ efflux, (ii) Na⁺ influx inhibition and/or (iii) Na⁺ compartmentalization in vacuoles (Rajendran et al. 2009). Na⁺/H⁺ antiporter genes (NHX1 and SOS1) maintain ion concentrations in the cytosol, thereby improving salt tolerance (Shi et al. 2000). In the present study, induction of NHX1 and SOS1 by salinity might result in compartmentalization of Na⁺ in vacuoles. Over-expression of SOS1 and NHX1 enhances salt tolerance in several plant species (Roa et al. 2021). Moreover, GA supplementation further enhances activity of SOS1 and NHX1 thus alleviating toxicity induced by salt and enhancing tolerance to salt injury

References

- Ahmad, F., Kamal, A., Singh, A., Ashfaq, F., Alamri, S., Siddiqui, M. H., & Khan, M. I. R. (2021). Seed priming with gibberellic acid induces high salinity tolerance in *Pisum sativum* through antioxidants, secondary metabolites and up-regulation of antiporter genes. *Plant Biology*, 23, 113-121.
- Ahmad, F., Singh, A., & Kamal, A. (2019). Salicylic acid-mediated defense mechanisms to abiotic stress tolerance in *Plant Signaling Molecules* (pp. 355-369). Woodhead Publishing.
- Anaya F., Fghire R., Wahbi S., Loutfi K. (2018) Influence of salicylic acid on seed germination of *Vicia faba* L. under salt stress. *Journal of Saudi Society of Agricultural Sciences*, 17, 1–8.
- Dixon, S. J., & Stockwell, B. R. (2014). The role of iron and reactive oxygen species in cell death. *Nature chemical biology*, 10(1), 9-17.
- Gupta B, Huang B (2014) Mechanism of salinity tolerance in plants: physiological, biochemical, and molecular characterization. *Int J Genom*. <https://doi.org/10.1155/2014/701596>
- Hussain, S., Hussain, S., Ali, B., Ren, X., Chen, X., Li, Q., & Ahmad, N. (2021). Recent progress in understanding salinity tolerance in plants: Story of Na⁺/K⁺ balance and beyond. *Plant Physiology and Biochemistry*, 160, 239-256.
- Livak K.J., Schmittgen T.D. (2001) Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2^{-ΔΔCT} method. *Methods*, 25, 402–408.
- Rao, Y. R., Ansari, M. W., Sahoo, R. K., Wattal, R. K., Tuteja, N., & Kumar, V. R. (2021). Salicylic acid modulates ACS, NHX1, sos1 and HKT1; 2 expression to regulate ethylene overproduction and Na⁺ ions toxicity that leads to improved physiological status and enhanced salinity stress tolerance in tomato plants cv. Pusa Ruby. *Plant Signaling & Behavior*, 16(11), 1950888.
- Shahzad, H., Ullah, S., Iqbal, M., Bilal, H. M., Shah, G. M., Ahmad, S., & Ahmad, I. (2019). Salinity types and level-based effects on the growth, physiology and nutrient contents of maize (*Zea mays*). *Italian Journal of Agronomy*, 14(4), 199-207.
- Zhang, H., Zhu, J., Gong, Z., & Zhu, J. K. (2022). Abiotic stress responses in plants. *Nature Reviews Genetics*, 23(2), 104-119.

PREDICTION AND ANALYSIS OF NOVEL LEADS TARGETING FAB ENZYME
REGULATION IN *PLASMODIUM FALCIPARUM*: AN *IN SILICO* STUDY

Anil Kumar Pandey¹, Faizan Hafeez Khan¹

¹Department of Bio-engineering, Integral University, Lucknow.

Abstract:

Malaria is a mosquito-borne infectious disease of humans and other animals caused by parasitic protozoans (a type of unicellular microorganism) of the genus *Plasmodium*. Commonly, the disease is transmitted by a bite from an infected female *Anopheles* mosquito, which introduces the organisms from its saliva into a person's circulatory system. In the blood, the parasites travel to the liver to mature and reproduce. Malaria causes symptoms that typically include fever and headache, which in severe cases can progress to coma or death. Five species of *Plasmodium* can infect and be transmitted by humans. The vast majority of deaths are caused by *P. falciparum* and *P. vivax*, while *P. ovale*, and *P. malariae* cause a generally milder form of malaria that is rarely fatal. On the basis of literature survey it was found that plasma membrane of infected erythrocyte have less fluidity than uninfected erythrocyte due to Fab enzyme regulation which changes the shape of plasma membrane structure by altering the unsaturated fatty acid to saturated fatty acid which play a key role in membrane rigidity thereby resulting in the loss of oxygen carrying capacity.

There are various drugs against malaria which possess different levels of molecular and enzymatic action but no particular drug/lead which targets the Fab enzyme and relates its action to the extent of plasma membrane is yet to be explored. The work proposed in this study therefore has the following significance mentioned below: -

1. To inhibit the reaction catalyzed by Fab –Enzyme thereby possibly leading to prevention of malarial infection.
2. This study will bring out certain compatible leads which may be helpful in the designing of futuristic drug against malaria.
3. The study will elucidate and prevent the conversion of unsaturated fatty acid to saturated fatty of plasma membrane of erythrocytes which results in maintaining the desired fluidity of the erythrocytes.

Fatty acid biosynthesis enzymes (Fab enzyme) are remaining a useful source and important target for antimalarial drug development. It has been postulated that it elevated during the erythrocytic phase of parasite life cycle.

The present study represents the optimization and validation of designed novel analogues which inhibit FabI, FabB&H enzyme regulation (a protein with multifunctional property in nature), with the use of computational approach. Novel analogues were prepared (from standard drug) by using ChemDraw Ultra 10 Software and then converted into 3D PDB structure. The responsible protein, FabI, FabB&H was retrieved from RCSB PDB. Further Lipinski's rule of 5 and ADMET profiling for toxicity prediction has been performed on designed analogues. The result reveals that TL-23, ISN-23 and TH-1 may play an effective analogues which can exhibit prominent potential towards inhibition at active site of FabI, FabI and FabB&H enzymes respectively and thus promoting towards less toxicity profiling.

**APPLICATIONS OF ULTRASOUND IN DIFFERENT FOOD SECTORS
WITH ITS CONSTRAINTS**

Gazia Nasir¹, Asfaq²

¹*Department of Bioengineering, Integral university, Lucknow, Uttar Pradesh, India*

²*Department of Agriculture, Integral university, Lucknow, Uttar Pradesh, India*

**Corresponding author: gazian@iul.ac.in*

Gazia Nasir

Email ID: gazian@iul.ac.in

Contact No: 9810420813

Asfaq

asfaqs@iul.ac.in

8429859985

Food processing is concerned with intended modification of agricultural commodities via diverse unit operations into palatable, portable, shelf stable and advantageous value added items, fit for consumption. Numerous traditional techniques of processing and preservation namely, drying, smoking, pickling, frying, salting and soaking etc. are still widely and efficiently utilized for processing fresh food commodities. The intrinsic principle involved in major traditional food processing techniques rely on disbursing heat to restrict the microbial growth and obstruct food borne pathogens that furnishes the safe consumption of food. Thus, there is an increased energy consumption involved with these thermal treatments, rendering a decreased production efficiency, consuming high time and need higher level of external load (Bhargava et al., 2021).

One of the key contributions in the field of modern chemistry has been the progression of a technique which is highly effective at interpreting knowledge straight forward into technology and commercialized products. The implementation of ultrasound in food sector for processing, extraction and preservation etc has kept the development wheel rolling. Ultrasound employs chemical and physical phenomenon that are intrinsically disparate in comparison with those implemented in traditional processing, extraction and preservation methods. Ultrasound propounds beneficial in context to selectivity, yield and productivity with improved time of processing, enhancement in quality, reduction in physical and chemical hazards and is environmentally safe (Chemat et al., 2011).

The energy of ultrasound is generated by sound waves having very high frequencies for detection by a human ear i.e. above 16 kHz. These waves can travel in all solids, fluids, and gases. The range of human hearing varies from 16 Hz-18 kHz, while the conventional power ultrasound lies between 20 kHz-100 kHz. Whereas, the extended range for special applications is 20 KHz-1MHz but the diagnostic ultrasound falls under the range of 5 MHz-10MHz. The representative range generally applied for the ultrasound technologies falls in the range of 20 kHz to 500 MHz (Yusuf et al., 2014). There are majorly two reasons for wider applications of ultrasound. Firstly, sound can be used as a diagnostic tool particularly for non-destructive analysis and the other reason is it is a source of energy. Energy can be generated in one form and transformed into other forms; this property makes it possible to travel in any phase.

The concept of ultrasound was introduced in the 1920s in which a paper has been published in 1927 entitled “The chemical effects of high-frequency sound waves: a preliminary survey”, whose observations showed application of ultrasound in surface cleaning and emulsification as performed by Richards et al. (1927). The applications of ultrasound were accepted widely and there was an increasing interest since 1960s. Earlier, ultrasound was used for non-invasive analysis such as quality assessment, peculiarly the techniques used in diagnostic medicine. These techniques involved high

frequency ($>1\text{MHz}$) and low power ($<1\text{W}/\text{cm}^2$). Few applications of this technique include evaluation of the size of droplet in oils & fats emulsions, positioning of the foreign bodies in food, and govern the extent of crystallization in emulsion droplets. In the recent past, a more powerful form ($>5\text{W}/\text{cm}^2$) of ultrasound is used with lower frequency (40 kHz).

There are many reviews which have detailed the applications of ultrasound in extraction, processing and preservation of food items. However, the review comprising the application of ultrasound in different food sectors with its limitations are scanty. This review summarizes the fundamental concept of ultrasound along with its applications such as microbial and enzymatic inactivation, extraction, meat, dairy and juice industry.

1. Principle of sonication:

The ultrasound waves when passed through a medium result in various changes in the medium. To understand the principle of ultrasound, its fundamentals, and the generation process is to be considered. When the piezoelectric material that is referred to as transducer is supplied with the electrical energy, it generates the ultrasound. These ceramic materials at a particular frequency transform energy from electrical to mechanical vibration. Energy dissipated in the process depends on transducer movement in sine cycle. This then results in the formation of new bubbles at the patch of very small pressure (Mason et al., 2005). Instant variations in pressure crank up fluid movement which brings acoustic streaming. The size of the formed bubbles is determined by the ultrasound frequency and a cavitation in medium i.e. fluid which consists of numerous bubbles (Mason et al., 2005).

Acoustic streaming is superior at greater frequencies ($>1\text{MHz}$) with reduced chemical and physical effects linked with cavitation. Acoustic streaming is a form of physical force as a consequence of pressure grade that is effective in displacing ions and smaller molecules. Cavitation may be described as the lowest acoustic pressure at which the formation of bubble occurs. The occurrence, formation, expansion and implosion of microbubbles in ultrasonically irradiated liquid foods is termed as “acoustic cavitation”. At greater level of frequencies, acoustic pressure are less and therefore the occurrence of cavitation is rare. While at lower level of frequencies, sonication waves with increased acoustic pressure are attainable, therefore cavitation phenomenon is observed. To obtain the optimum usage of ultrasound in food applications, it is required to govern the significant quantity of acoustic energy applied (Ojha et al., 2018).

2. Applications of ultrasound

2.1 Microbial inactivation

The role of ultrasound in the preservation of food products was reported in the 1920s. The effect was initially tested on *Bacillus fisheri* at 375 kHz at a temperature of 19 °C. The cavitation resulted in cell disruption and prevented regrowth of the bacterial cells. This even leads to the death of the cells (Mason et al., 2005). It is also stated that microbial inactivation can be done without cavitation. Since microorganisms have different sizes and shapes they also have different sensitivities. The different characteristics of the microbes decide the sensitivity towards the sonication process. The larger the cell, the more it is sensitive to the sound energy.

2.2 Enzyme inactivation

Initially, the inactivation of enzymes through sonication received less attention owing to the different sensitivities of different enzymes. Later on, it is stated that the heat generated by the process of cavitation and the radicals formed can direct to the inactivation of enzymes by sonication (Lopez et al., 1994). If low levels are maintained, structural and metabolic changes can be seen in the cells without their destruction. Mano-thermosonication is found to be more efficient than thermal sonication most likely for heat liable enzymes like lipoxygenase, polyphenoloxidase (Mason et al., 2005).

2.3 Extraction of different components from fruit and vegetable

Ultrasound is reported as promising and eminent technology to extract compounds from the plant tissue. This is best utilized when combined with solvent extraction, where the penetration process is enhanced through its mechanical effects. It is an effective application of high-intensity ultrasound to extract the proteins that are present in cells and sub-cellular particles (Simon et al., 2012).

2.4 Effect on meat properties

The applications of sonication power in meat are seeking interest from last decade. The only parameter that is rated and gains attention in meat science is tenderness. The factors that affect the tenderness are firstly, its structural matrix then composition and lastly the strength of the skeletal muscle. The myo-fibrillar proteins and the connective tissue which consists of proteins between them determine the strength which in turn is responsible for the toughness of the meat. As mentioned earlier, ultrasound at high intensities can disrupt the cellular and subcellular components, and the periodic oscillation caused by the acoustic pressure results in the softening of the meat tissues. This results in the migration of proteins, minerals, and other components across the tissue and enhances the enzymatic activity (Jayasooriya et al., 2007).

2.5 Ultrasound in dairy industries

Ultrasound (US) is being used as an alternative technique in dairy products processing. Currently, it is being explored widely and is investigated in terms of functional and physical characteristics of the food substance, with regard to its safety, shelf life and economically feasible to the food manufacturer (Khanal et al., 2014a; Khanal et al., 2014b; Sun et al., 2014; Higuera-Barraza et al., 2016). US can be used for analyzing, monitoring, and controlling the physicochemical characteristics of dairy products.

2.6 Ultrasound in juice industry

Food beverages are usually processed to extend their shelf life by involving the pasteurization process which is known to be effective in suppressing microbial growth particularly in fruit juices. The apparent drawback of this processing treatment is the extreme heat involved that may result in unappealing changes in biochemical and nutritional properties in the end product. Consumers ought to choose extracted juice that tastes natural with negligible losses in nutrition and flavour. Maintenance of quality via the retention and enrichment of bioactives namely antioxidants and vitamins present in food materials is beneficial to both consumers and producers from a health promoting standpoint.

ENTOMOPHAGY: INSECTS AS FOOD

Uzma afaq¹

E-mail: uzmaafaq89@gmail.com; Mobile: 7068422334

¹Department of Biosciences, Biocontrol Research Laboratory, Integral Information and Research Centre-4 (IIRC-4), Integral University, Lucknow, UP-226026, India

The future production of food from livestock, poultry and fish constitutes a significant problem due to a growing global population and more demanding consumers. The population of the world is expected to grow exponentially to the tune of 9.7 billion by 2050, and in order to feed this population, world's food production must increase by 70 to 100% (www.fao.org). Achieving environmentally sustainable food security is currently one of the biggest global challenges, innovative solutions are required to meet the ever-increasing demands for food, feed and fiber for humans and animals. Entomophagy (**Human Consumption of Insects**) is not new to humans, cultures around the globe have included them as dietary staples for thousands of years, and the widespread use of insects as a food item in different parts of the world and by various cultural and ethnic identities had been reported several times in the past. A wide range of edible insect species, with their high contents in protein, fat, minerals, vitamins and fiber, can play a significant role in addressing food insecurity. The nutritional profile of edible insects depends on the species and can be highly variable. Even within the same group of insect species, the nutritional value may differ due to diet, metamorphic stage, habitat and environmental conditions. Some of the most popular edible insects include *Coleoptera* (beetles), *Lepidoptera* (caterpillars), *Hymenoptera* (ants, bees and wasps), *Orthoptera* (grasshoppers, locusts and crickets), *Hemiptera* (cicadas, leafhoppers, planthoppers, scale insects and true bugs), *Isoptera* (termites), *Odonata* (dragonflies) and *Diptera* (flies). While some edible insect species, such as grasshoppers and locusts, require the removal of legs and wings prior to consumption, many edible insect species can be consumed whole, but may also be processed into powder or paste. It is estimated that about two billion people in about 80 countries across Asia, Africa, and America, consume 1,900 species of insects as part of their regular diet. From the Assyrian Empire to Enlightenment-era France, people around the globe have been practicing entomophagy **for millions of years**. However, today entomophagy is rare in the western world, but remains a significant source of food for people in other cultures. Insects provide food at low environmental cost, contribute positively to livelihoods, and play a fundamental role in nature. An interest in edible insects has increased rapidly because the Food and Agriculture Organization (FAO) has begun promoting insects as viable dietary options for humans. Globally, the edible-insect market is expected to exceed USD 522 million by 2023. Since 2012, the Korean edible-insect market (especially for human consumption) has made major progress with government support and successful research endeavors. Scientists suggested that edible insects could help to ease global food shortages and urged the WHO and FAO to support the use of insects as a human food item and as feed for poultry and pigs that the idea caught on.

Recently, entomophagy is being promoted for several reasons *viz.* (i) Insects are good source of high-quality protein, fatty acids, vitamins and minerals, hence they are healthy and nutritious alternatives to mainstream staples such as chicken, pork, beef. (ii) Insects are cold-blooded, hence are very efficient at converting feed into protein. For example, crickets need twelve times less feed than

cattle to produce the same amount of protein. (iii) Compared to conventional livestock, insects produce less greenhouse gases, for example methane is produced by only a few insect groups such as termites and cockroaches. (iv) Insects require less room and food, the ecological footprint of insects as food is smaller than that of traditional livestock. Effective use of land is crucial since agricultural land clearing is a major cause of global warming. Insect rearing is also not necessarily a land based activity and does not require land clearing to expand production. In a rearing system, insects' high feed conversion rate reduces the need for land for feed production. Additionally, it has been claimed that only a small amount of water is needed to generate edible insects, since most edible insects are herbivores. (v) Furthermore, their reproduction rate is significantly higher, making them much easier to produce in large numbers than other livestock. Insect harvesting and rearing is a low-tech, low-capital investment option that offers entry even to the poorest sections of society, such as women and the landless. Mini-livestock production offers livelihood opportunities for both urban and rural people. To endorse entomophagy, number of issues must be addressed for instance, biology of edible insect species, influence of biotic and abiotic to insect livestock production, health and environmental risks, food safety and regulatory frameworks, human behaviour and attitudes to consumption of insects, production challenges, and critical infrastructure needs. However, persistent negative perceptions of insects obstruct global market expansion of entomophagy and limit insects as a mainstream dining option, which can be attributed to the verity that people are doubtful to novel foods due to general neophobic tendencies. Thus, untried consumers identify insects as a source of fear or disgust, have strong rejection of insects as a normal food in their diet, and totally neglect their high nutritive value. Overcoming such built-in attitudes is one of the main challenges facing the edible-insect industry. Fortunately, the positive social perception of novel foods does lead to its consumption, as consumer attitudes are driven multiple factors beyond neophobia. Thus, initiatives promoting edible insects should emphasize their practical value, which can create consumer demand. Lastly, it can be concluded that economically and socially, entomophagy enhances the livelihoods of many people, raising insects for entomophagy has the potential to develop into a splitting and sustainable method of producing food.

**NIGELLA SATIVA SPOUT-BASED NANOFORMULATION: A POTENT ANTICANCER
AGENT AGAINST HEPATOCELLULAR CARCINOMA**

Heena Tabassum and Iffat Zareen Ahmad*

*Natural Products Laboratory, Department of Bioengineering, Integral University, Dasauli, Kursi
Road, Lucknow- 226026, Uttar Pradesh, India.*

**Corresponding author: Prof. (Dr.) IffatZareen Ahmad*

E-mail: iffat@iul.ac.in

N. sativa is a flowering plant which grows upto 20-30 cm annually. It has finely divided green leaves with delicate pale blue and white blossoms. It is commonly grown in Middle East, Middle Asia and North Africa for its aesthetic and ornamental value. The ripe fruit of *N. sativa* contains an inflated capsule which comprises of 3-7 clustered, united follicles, each enclosing numerous tiny oval shaped black seeds with a diameter of 1mm at the most. *N. sativa* belongs to the family Ranunculaceae.

According to several studies, the seeds and oil obtained from *N. sativa* contains over 100 different bioactive compounds with healing potential. Out of these 100 compounds only 69 are well identified and characterized. The research has demonstrated that *N. sativa* has a potential impact against hepatic reperfusion and could go about as a potent cancer prevention agent (Yildiz et al., 2008; Tabassum et al., 2018). The researchers found that *N. sativa* demonstrated a preventing effect on cholestatic liver damage in rats.

Germinated seeds are known to contain higher amount of different metabolites of dietary and therapeutic esteem and a few biochemical constituents and catalysts. germination is also a very active and involved metabolic process that may alter the chemical, structural, and organoleptic properties of the seed, thus decreasing its nutritive value. Nanoemulsions containing oil from medicinal plants have shown to enhance drug solubility and enhanced the bioavailability of drugs. Thus, nanoemulsions can be utilized as novel details in numerous regions including pharmaceuticals, beauty products, nourishment innovation, and different divisions.

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third deadliest and fifth most regular disease worldwide. Although most HCC cases are accounted in Asia and Africa, there has been a disturbing increment in HCC cases in Western Europe and additionally the United States.

In the preliminary studies on *N. sativa*, the investigators have found the 5th day (5d) germinated sprout of the seed to be much more pharmacologically active than the seed. The current research was carried out to formulate and optimize a stable nanoformulation of 5d sprout extract of *N. sativa* by aqueous titration method. The prepared nanoemulsion was characterized and evaluated by size, surface morphology, viscosity, conductivity, refractive index, and *in vitro* drug release study. The improved 5d sprout extract-loaded nanoemulsion of *N. sativa* was tested against human liver carcinoma cells.

The nanoemulsion of 5d sprout has been developed and tested for bioactivity on liver cancer cell line. The optimized formulation showed high stability during the storage period of 6 months at 25± 0C/60 ± 5% RH, 40 ± 2 0C/ 65 ± 5% RH, and 60 ± 20C/75 ± 5% as there was no creaming or phase separation observed in the formulations (p<0.05). The optimized formulations also showed reduction in cell viability and colony formation, increased ROS intensity and chromatin condensation against human liver carcinoma cells without harming normal cells. Future studies of 5d S-NSNE nanoemulsion may further support its use in target-based therapeutic applications for cancer.

Figure 1: Advantages of *N. sativa* L. and its nanoformulation.

Novel nanoemulsion of 5d sprout extract of *N. sativa* were synthesized, characterized and tested for their anticancer potential against hepatocellular carcinoma (HepG₂) cells. Nanoemulsion was screened for the anticancer study on the basis of the cytotoxicity it showed on HepG₂ cells in dose and time-dependent manner. An attempt was made to elucidate the mechanism of anticancer activity. The data proposed that information of traditional medicinal systems can be used to bioprospect, identify, develop and commercialize new sources of medicine that are safe and efficient.

APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY IN FOOD PROCESSING AND PACKAGING

Sabeeha Jabeen^{1,2}, Shashi Bala², Abdul Rahman Khan¹, Tahmeena Khan^{1*}

¹ Department of Chemistry, Integral University, Lucknow, 226026, Uttar Pradesh, India

² Department of Chemistry, University of Lucknow, Lucknow, 226007, Uttar Pradesh, India

Corresponding email: tahminakhan30@yahoo.com, Contact: +9793232443

Abstract: Nanotechnology comprises the wide-ranging application in food industries, such as packaging, and processing of food materials at the nanometer scale. The exploration of nanostructured materials in food industries are continue for processing and packaging purposes. Existing finding methods for food processing and packaging are expensive and time-taking and needs innovative technologies. Novelties in, nano-processing, and nano-packaging, are the current developments in the food sector. The amalgamation of nanotechnology with the food engineering industries and food packing industries now improved the excellence of foodstuff. The newest noteworthy investigation and improvement in the application of nanostructured-dependent packing of food items and processing is an antimicrobial application to detect spoilage and prevent food. Nanostructured materials are now striking findings in food packing systems as their enhanced useful properties like mechanical strength and barricading properties even own antimicrobial and antioxidant actions to preserve the excellence and range the shelf life in numerous food applications. Numerous nanostructured materials (silicate nano clay, metal oxide nanostructures, and polymer-based nanocomposites) are now involved in food packing systems. This Article will highlight the current nanostructured material in packaging and food processing applications together with food safety.

Keywords: Nanostructured materials; food preservations; active packing; smart packing.

1. Introduction

Nanotechnology comprises the manufacture and processing of materials at the nanometer scale. Nanotechnology permits the expansion of novel techniques to fabricate novel products and processes for miscellaneous industries together with manufacturing, microelectronics, manufacturing, broadcastings, drug, farming, makeup industries, and foodstuff [1]. Although, In the food industry, the reimbursements of nanotechnology grasp new ideas and promises for the progress of innovative useful materials, novel product development tactics, and innovative instrumentation for foodstuff protection and biosecurity as depicted in **Fig. 1**. Food technology is one of the developing sectors where nanotechnology plays a significant role. Nanotechnology describes generally two forms of nanofood applications: the first one is food processing (nano inside) and the second one is food packaging (nano outside) [2]. Additionally, for food packaging, the key role of nanotechnologies is to specify spoilt ingredients or usually upsurge foodstuff quality, by stopping gas flow in foodstuff wrapping. Nanotechniques can be used in the food industries and processing technologies as an innovative pathogen recognition gadget, illness treatment, novel food transport approaches food wrapping systems [3]. The review encompasses a literature assessment from indexing databases like SCOPUS, Web of Science, and PubMed and concluded different applications of nanostructured materials in food packaging and processing.

Fig.1 Incorporation of nanotechnology with food industries

2. Scope of the nanostructured materials in food industries

The scope of Nanotechnology in the extent of food packing and processing holds new probabilities for enhancing its functionality and efficiency [4]. A few points are mentioned in favor of the scope of nanotechnology for food processing and packaging;

- Nanostructured materials such as organic and Inorganic nano additives are used in food materials.
- Antimicrobial hygiene coatings were also done with nanostructured materials for foodstuffs.
- Nanostructured materials also can detect pathogens in food, drinks, and Sweets.

3. Applications of nanotechnology in food industries

At present, nanotechnology in the food industry supports and improves the protection of foodstuffs via pathogens and contaminant detection, and by providing information on nutritional status. Nanotechnology in food packaging can potentially describe how food is packaged and processed. A few points in favor are discussed below;

3.1 Nanostructured materials for food packaging applications

Food packaging expertise is the most auspicious advantage of nanotechnology in the food manufacturing business [5-6]. Mainly 2 tactics used namely smart packaging and active packing are discussed below;

3.1.1 Smart Packaging

Packaging that integrates nanostructured materials can be “smart,” stats that it can respond to ecological circumstances or, self-repair or aware a customer of infectious foodstuff and/or the occurrence of bacterial contaminants. Mainly nano clay is distributed all over the plastic and is capable to block O₂, CO₂, and humidity from fresh non-vegies or some other foods materials [5].

3.1.2 Active packaging

Using nano techniques to progress antimicrobial packaging and “Active Packaging” Kodak, the company uses nanotechnology to produce antimicrobial packaging and generate rooted sensors in food packaging called “Electronic Tongue”. These sensors can detect contaminants in foodstuffs and aware the customer, if food has become contaminated or if it has started to spoil [6].

3.2 Nanostructured materials for food processing applications

In food processing, nanostructured materials are now utilized as nano-additives, anti-caking agents, antimicrobial negotiators, and also enhancing the mechanical strength and sturdiness of the packing material]. Nanomaterials in food processing are discussed below;

3.2.1 As Nano additives

These nano additives improve the flavors, nutritious value, and preoccupation of components in the body due to their large surface area. Food additives containing nanoparticles include metal oxide nanostructures such as ZnO, TiO₂, Ag₂O, CuO, etc [7].

3.2.2 As an Anticaking agent

Nano-structured anti-caking agents are vigorous in increasing the storage life of foodstuff because they enhance the surface area, and consequently, are added to foods present in powder form such as; salt, vegetable powder, egg powder, creamer, coffee powder, etc. [8].

3.2.3 As a Gelating agent

Food processing methodologies that have the involvement of nanostructured materials as viscosifying agents and nanostructured gelating agents are used as edibles covering to retain fresh foods fresh for a long period [9].

3.2.4 Nanoencapsulation

The nanoencapsulation includes the microdispersion of nanostructured materials on food surfaces. The encapsulation coating is made up of nanostructured materials and acts as a defensive layer on the foodstuffs; such as liposomes being delivery vectors for hydrophobic molecules [10].

4. Conclusion

The profits of nanotechnology used by the food manufacturing industries are numerous in numbers and are predictable to boom. These new, speedily emerging nano tactics influence every single part of the food organization from manufacture to processing, packaging, and even increasing shelf life and bioavailability. Public acceptance of foodstuffs and food-related items containing nanostructured materials will depend on their safety and quality. A uniform international regulatory framework for nanotechnology in food is a must such as Fssai registration.

References

1. Ariyarathna, I. R., Rajakaruna, R. M. P. I., & Karunaratne, D. N. (2017). The rise of inorganic nanomaterial implementation in food applications. *Food Control*, 77, 251-259.
2. Jabeen, S., Ahmad, N., Bala, S., Bano, D., & Khan, T. (2022). Nanotechnology in environmental sustainability and performance of nanomaterials in recalcitrant removal from contaminated Water: A review. *International Journal of Nano Dimension*
3. Mohammadi, Z., & Jafari, S. M. (2020). Detection of food spoilage and adulteration by novel nanomaterial-based sensors. *Advances in Colloid and Interface Science*, 286, 102297.
4. Berekaa, M. M. (2015). Nanotechnology in food industry; advances in food processing, packaging and food safety. *Int J Curr Microbiol App Sci*, 4(5), 345-357.
5. He, X., & Hwang, H. M. (2016). Nanotechnology in food science: Functionality, applicability, and safety assessment. *journal of food and drug analysis*, 24(4), 671-681.
6. Rashidi, L., & Khosravi-Darani, K. (2011). The applications of nanotechnology in food industry. *Critical reviews in food science and nutrition*, 51(8), 723-730.
7. Lugani, Y.,(2021). Nanotechnology in Food Industry–Applications and Future Perspectives. In *Sustainable Agriculture Reviews* 55 (pp. 71-92). Springer, Cham.
8. Kasaai, M. R. (2018). Zein and zein-based nano-materials for food and nutrition applications: A review. *Trends in Food Science & Technology*, 79, 184-197.
9. Sozer, N., & Kokini, J. L. (2009). Nanotechnology and its applications in the food sector. *Trends in biotechnology*, 27(2), 82-89.
10. opportunities, challenges, and future scope in food for better health. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 1-18.

**INSECT-DERIVED ANTIMIROBIAL PEPTIDES (AMPs): NOVEL PRESERVATIVE
FOR THE FOOD INDUSTRY AND RELATED TECHNOLOGIES**

*Arshi Siddiqui**

Department of Biosciences, Integral University, Dasauli Kursi road, Lucknow (UP)- 226026, India

**Corresponding Author: Dr. Arshi Siddiqui, Assistant Professor Department of Biosciences
Integral University Lucknow, India; Email: sarshi@iul.ac.in*

The present global agenda prioritises sustainable nutrition and food security. The United Nations Sustainable Development Goals' global agenda is centred on ensuring sustainable nutrition and food security (United Nations,2015). One of the goals is to feed around 9 billion people by 2050 and ensure that everyone has access to healthy food. One of the main issues for human and animal health is infectious illnesses brought on by microorganisms including bacteria, viruses, and fungus. Specific antimicrobial agents with various pharmacological and mechanism-of-action characteristics are used in treatment. Antiviral medications usually interfere with the synthesis of viral nucleic acids, while antimycotics frequently target essential elements of fungal pathways for replication or biosynthesis. Antibacterial medications interfere with metabolic processes by acting on structural features of prokaryotic cells. Due to their wide range of action, antimicrobial compounds are often utilised in medicine, agriculture, veterinary uses, and food processing. The antimicrobials employed in these domains are either naturally occurring substances obtained from bacteria, plants, and animals, or chemically manufactured substances such as quinolones.

The threat to public health posed by antibiotic-resistant pathogenic microorganisms has grown in recent years. Finding alternatives to antibiotics might be a good way to combat the issue of medication resistance. The current innate immune system was created when Alexander Fleming discovered lysozyme in 1922. Since then, antimicrobial peptides (AMPs) and antibiotics have been found. The antimicrobial peptide database (APD31), which was updated on August 24, 2020, lists 3,240 AMPs in total. Small peptides known as antimicrobial peptides are generated by a variety of organisms and are thought to be excellent antibiotic alternatives due to their potent, broad-spectrum antibacterial action, stability, and diversity as well as the difficulty with which target strains acquire resistance. Antimicrobial peptides offer a wide range of potential uses in medicine, agriculture, food, and animal feed, according to recent studies. It is challenging to classify natural AMPs due to their variety. The classification of AMPs is based on four factors: source, activity, structural features, and species that are abundant in amino acids (Figure 1).

A substantial quantity of data on AMPs has been gathered in AMP databases, and research on AMPs is constantly expanding. However, the mechanism of AMPs is still not fully understood, and more research is required to ascertain the relationship between various physicochemical properties in order to obtain inexpensive, extremely safe AMPs with remarkable antimicrobial effects. It is also necessary to further develop AMPs' specificity and high capacity for synergy.

Insect production is a viable food source that is gaining traction in the food and feed industries because to its high nutritional content and favourable influence on animal health. Insects are a good kind of biomass for the extraction of diverse antibacterial chemicals because of their resistance to parasitic illnesses. Insect antimicrobial substances are gaining popularity because of their distinctive qualities. The literature on natural antibacterial compounds has exploded in recent decades, indicating a rising interest in and need for their synthesis in the years to come. Among the several sources of AMP, insects have shown high resistance against a range of microorganisms. Infections frequently develop from the consumption of items by insects that include a variety of contaminations. In order to combat these diseases and survive in that environment, insects synthesise AMPs. The same pathogens that infect insects also cause illness in people. Therefore, AMPs obtained from insects may be used to combat pathogens that pose risks to human health.

Figure 1: Types of antimicrobial peptides.

Insects' fat bodies and blood cells primarily produce antimicrobial peptides, which is one of the primary contributors to their high adaptation to survival. Cecropin is the most famous family of AMPs from insects, and it can be found in guppy silkworm, bees, *Drosophila*. Cecropin A exhibits action against several malignancies and inflammatory disorders. The number of AMPs varies widely across species; for example, the invasive harlequin ladybird (*Harmonia axyridis*) and black soldier fly (*Hermetia illucens*) contain up to 50AMPs, but the pea aphid (*Acyrtosiphon pisum*) lacks AMPs. Jellein, a peptide produced from bee royal jelly, has promise antibacterial and antifungal properties, and its lauric acid-conjugated version can suppress the parasite.

Insects, in particular, contain an underappreciated quantity of antimicrobial chemicals in their body components (intrinsic antimicrobial activity) such as lauric acid and chitin/chitosan, as well as intracellularly as circulating metabolites (extrinsic antimicrobial activity) in the form of AMPs. More research is needed into the manufacture of insect extracts, as well as their specialised application in the food business.

DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF SESAMOL LOADED SELF-
NANOEMULSIFYING DRUG DELIVERY SYSTEM FOR BREAST CANCER

Author(s): Namrata Singh^a, Amresh Gupta^b, Poonam Kushwaha^a *

Affiliations:

^a Faculty of Pharmacy, Integral University, Dasauli, Kursi Road, Lucknow, Uttar Pradesh, India.

^b Goel Institute of Pharmacy and Sciences, Near Indira Canal, Faizabad Road, Lucknow, Uttar Pradesh, India

*Correspondence: Dr. Poonam Kushwaha

Faculty of Pharmacy, Integral University, Lucknow, India

Email: poonam@iul.ac.in Contact no: +91-9451144299

Background: Breast cancer is one of the leading causes of cancer-related death among females in the world. Nowadays, phytobioactives has emerged as an effective adjuvant therapeutic agent in the anticipation and therapy of breast cancer. Sesamol, a natural phenolic compound isolated from the seeds of *Sesamum indicum* belonging to the family Pedaliaceae is well known for its nutritional as well as health-promoting properties. Previous investigations have unmasked its robust antioxidant and anticancer potential. Sesamol exhibit estrogenic/antiestrogenic properties on human breast cancer cells. Moreover, Sesamol induces growth arrest and apoptosis in malignant cells. However, its pharmaceutical significance is limited due to poor bioavailability. Lipid-based drug delivery systems (LBDDS) are the most widely used approaches to overcome the solubility and bioavailability problems of lipophilic drugs/ bioactive. The drug/bioactive in the lipid-based system attains maximum absorption by exhibiting fast onset of dissolution, formation of nanosized particles at the molecular level in the solubilized phase, altering the enterocyte-based efflux transport, and gaining lymphatic access through the chylomicrons. The solubility and entrapment of the drug in the lipid matrix facilitate the improvement in solubility and bioavailability.

Objective: The present study aimed to develop and evaluate sesamol loaded self- nanoemulsifying drug delivery system followed by *In-vitro* anticancer activity using breast cancer cell lines.

Methodology: In the present study, sesamol-loaded SNEDDS were developed, optimized, and assessed for the enhancement of its *in vitro* dissolution rate and anticancer efficacy using human breast cancer cell line (MCF-7). Based on the solubility of sesamol, the oil (Isopropyl myristate, Isopropyl palmitate, Caprylic capric triglycerides, Sesame oil) surfactant (Span 80, and Tween 80), and co-solvent (Poly ethylene glycol-400) were selected for the formulation of sesamol loaded SNEDDS. SNEDDS were prepared by an aqueous titration technique. Developed formulations were characterized and assessed for the thermodynamic stability studies, self-nanoemulsification efficiency, droplet size, polydispersity index, zeta potential, surface morphology, refractive index, the percent of transmittance, and drug release profile.

Results: All the selected formulations exhibited a rapid rate of self nanoemulsification i.e., less than a minute was required to form nanoemulsion and no precipitate formation was observed after dilution with water immediately and after 24 h. Based on globule size and zeta potential six formulation codes were selected as they were having globule size within the range of nanoemulsion.

All the selected formulations were thermodynamically stable and no significant variation in drug content was observed during the accelerated stability study. *In-vitro* dissolution rate of sesamol was significantly enhanced from the optimized formulation in comparison with pure drug. The optimized SNEDDS of sesamol was selected for *in vitro* anticancer efficacy in human breast cancer cells (MCF-7) by MTT assay. Anticancer efficacy of the developed SNEDDS was compared with Standard marketed preparation (Tamodex, 20 mg Tablet, *ZyduS Cadila*, Ahmedabad). MTT assay indicated comparable anticancer efficacy of optimized sesamol SNEDDS against MCF-7 cells.

Conclusion(s): The outcome of this study revealed the incredible potential of SNEDDS in the enhancement of *in vitro* dissolution rate and anticancer efficacy of the poorly soluble drug.

PROTEASE INHIBITOR PRODUCTION FROM *AGARICUS BISPORUS* AND ITS
DEFENSIVE ROLE AGAINST OXIDATIVE STRESS

Reena Vishvakarma

E-mail: reenav@iul.ac.in, Contact no.: 6392857564

Assistant professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, India

Mushrooms have been widely used as a nutritional source across the globe. Recent studies have delineated the tendency of the mushrooms to produce various biomolecules of therapeutic interest. Mushrooms give better yield of biomolecules in comparison to prokaryotes. Protease inhibitors form one such essential group of biomolecules, ubiquitously present in most of the life forms and are required in several biological process control mechanisms. Their role in controlling the activity of proteases (type of hydrolase enzyme), has led to their application in medicinal research including treatment of cancer, AIDS, hypertension, and diabetes to name a few. Protease inhibitors of plants and prokaryotic sources have been characterized and studied, but same has not been achieved for the fungi, especially, basidiomycetes.

Considering these factors, the present work was designed to extract a protease inhibitor from an edible mushroom *Agaricus bisporus* (white button mushroom), commonly used in preparation of delicious cuisines, and also endowed with several therapeutic properties. The production of the protease inhibitor from *A. bisporus* was studied through solid state fermentation (SSF). The protease inhibitor was produced using natural, cheap and readily available agro-industrial waste, wheat bran as the substrate for *A. bisporus*. The inhibitor was effective against serine proteases trypsin, chymotrypsin and elastase.

The inhibitor was purified by ammonium sulphate precipitation, Diethylaminoethyl (DEAE) cellulose ion exchange chromatography and gel filtration chromatography using Superdex 200 column on Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) system with the yield of 43.89, 0.48, and 0.32% respectively. The protease inhibitor was subjected to Reversed-phase High Performance Liquid Chromatography (HPLC) to determine its purity. Sodium dodecyl sulphate Polyacrylamide Gel electrophoresis (SDS-PAGE) gave an apparent molecular mass of 25kDa, and *de-novo* sequencing of the peptide gave a hit against a 24.68 kDa protein of *A. bisporus* with 227 amino acid residues and isoelectric point (pI) of 5.6, in protein databank (PDB). The purified protease inhibitor was named as AbPI (*A*garicus *b*isporus *P*rotease *I*nhibitor). The effect of pH, temperature, metal ions, surfactants, oxidising and reducing agents were studied on the activity of AbPI. It was observed that the inhibitor exhibited maximum activity at pH 7.0 and temperature 50 °C and was stable over a pH range of 4.0-9.0 and temperature 30-80 °C.

Since protease inhibitors act against proteases; the isolated protease inhibitor from *A. bisporus*, AbPI was studied, to determine its therapeutic property. Protease inhibitors are known to resist damage to host organisms against external threats, hence form a part of their defense system. An *in-vitro* study was conducted using *Saccharomyces cerevisiae* yeast cells and 3T3-L1 adipocytes to determine the protective role of AbPI against oxidative stress generated by hydrogen peroxide (H₂O₂) in the cells, as the purified fraction of the inhibitor gave an IC₅₀ value of 45.13±0.88 µg/mL and 33.30±1.50 µg/mL, when checked by 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and 2, 2'-azo-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS•+) scavenging activity respectively, using ascorbic acid as positive control. The survival rate (%) of the *S. cerevisiae* and the 3T3-L1 adipocytes, was studied simultaneously, through 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl) - 2, 5-diphenyltetrazolium bromide

(MTT) assay. It was observed that the cell survival rate (%) declined to 26.33 ± 2.0 and $28 \pm 3.0\%$ in the presence of $2\text{mM H}_2\text{O}_2$, whereas, AbPI ($10 \mu\text{g/mL}$) with $2\text{mM H}_2\text{O}_2$, the cell survival percentage raised to $74 \pm 2.4\%$ and $71.34 \pm 2.1\%$, for *S. cerevisiae*, and 3T3-L1 adipocytes respectively. The inhibitor at a concentration of $10 \mu\text{g/mL}$ was found to be non-toxic to the cells. The effect of the protease inhibitor on the oxidatively stressed *S. cerevisiae* cells, was further studied by using Scanning Electron Microscopy (SEM), Atomic Force Microscopy (AFM) and Confocal Microscopy to understand the morphological changes. Similarly, the oxidative stress study in 3T3-L1 adipocytes was conducted using Confocal Microscopy PI, DCFDA and DAPI. AbPI showed cytoprotective effect by decreasing the toxic effect of H_2O_2 on the cells under study.

The protease inhibitor AbPI, was extracted from *A. bisporus*, an edible mushroom, through SSF, purified and characterized to be a 24.6 kDa protease inhibitor, most active at $\text{pH } 7.0$ and temperature 50°C . AbPI was able to sustain its activity for a wide range of pH and temperature. As per my knowledge, the use of *Agaricus bisporus* as the production source of the serine protease inhibitor specifically trypsin, has not yet been reported anywhere else. A preliminary study indicating the protective response of AbPI against oxidative stress was conducted on *S. cerevisiae* yeast and 3T3-L1 adipocytes as model organisms. The exact mechanism of the protease inhibition action has not been deciphered. The molecular interaction between the protease inhibitor and the protease enzyme may be studied to understand the proper functioning of the protease inhibitor and its role in inhibiting the protease as well as in combating oxidative stress. Further, the structure elucidation of the protease inhibitor may help in drug designing of pharmacophore.

COMBINATION THERAPY OF REPURPOSED DRUG METFORMIN WITH AN HSP90
INHIBITOR TO TARGET CANCER

Adria Hasan^{1,2}, Snober S. Mir^{1,3,*}

¹ *Molecular Cell Biology Laboratory, Integral Information and Research Centre-4 (IIRC-4),
Integral University, Kursi Road, Lucknow, 226026, India.*

² *Department of Bioengineering, Faculty of Engineering, Integral University, Kursi Road, Lucknow,
226026, India.*

³ *Department of Biosciences, Faculty of Science, Integral University, Kursi Road, Lucknow, 226026,
India.*

***Corresponding author**

*Dr. Snober S. Mir, Associate Professor, and Head, Department of Biosciences, Faculty of Science,
Integral University, Lucknow, 226026, Uttar Pradesh, India
E-mail: smir@iul.ac.in, mirssnober@gmail.com, Contact: +91-9198990380*

Traditional drug discovery against new molecular leads is time-consuming and expensive. Thus, *identifying non-cancer drugs* for their anticancer potential may prove beneficial. Drug repurposing or repositioning refers to using a drug for another indication than initially approved¹. The strategy has multiple advantages over developing a new drug, including low failure risk. Preclinical data of the repurposed drug provides all the safety details and potential risk factors.

A comprehensive understanding of the pathways that help in cancer cell proliferation has made drug repurposing a bit feasible as researchers can now test the repurposed drugs against a specific pathway relevant to their anticancer potential. Further, drug formulation may be available, decreasing the time and investment required in drug repurposing^{2,3}. Finally, the repurposed drug may reveal new targets and pathways that can be exploited to fight against the disease⁴.

In this regard, a substantial number of epidemiological data suggest that metformin may benefit cancer patients. Metformin (1,1-dimethyl biguanide hydrochloride) is a biguanide derivative used as the first-line treatment against diabetes mellitus type 2 (T2DM). It reduces blood glucose levels by lowering glucose production, increasing glucose uptake, suppressing gluconeogenesis in the liver, and reducing insulin resistance in peripheral tissue⁵.

In 2005, a case-controlled study that included 11,876 T2DM patients demonstrated that metformin reduced cancer risk in diabetic patients⁶ (unadjusted odds ratio, 0.79; 95% CI, 0.67-0.93). Another population-based retrospective cohort study by Bowker et al. (2006) revealed that metformin-administered patients had a lower cancer-associated death rate than the sulfonylurea and insulin treatment groups⁷. Other studies have also demonstrated that metformin reduces cell proliferation, induces apoptosis, causes cell cycle arrest in vitro, and reduces tumor growth in vivo^{8,9}. It has shown anticancer potential against prostate cancer¹⁰, lung cancer¹¹, breast cancer¹², esophageal cancer¹³, colon cancer¹⁴, and melanoma¹⁵.

Metformin has also been used in combination with other standard chemotherapeutic agents. It enhanced the anticancer potential of chemotherapeutics and reduced their side effects. Metformin combined with 2-Deoxy-D-glucose (2-DG) inhibited mitochondrial respiration and glycolysis in a p53-dependent manner. It also inhibits autophagy and induces AMPK-dependent apoptosis in prostate cancer¹⁶. The combination of metformin and paclitaxel inhibited the growth of breast, lung, and endometrial cancer cells^{17,18}. Metformin reverted gefitinib resistance in lung cancer by downregulating MAPK and Akt and promoting apoptosis¹⁹.

However, no study has shown the combined effect of metformin with heat shock protein (HSPs) inhibitors. HSPs can regulate both the apoptotic and autophagic signaling pathways. These two

pathways can also control other signaling cascades that feed into the process of tumorigenesis by interacting with them. However, extensive crosstalk exists between the apoptotic and autophagic pathways, which the HSPs, including Hsp90, can modulate. Many oncoproteins are clients of Hsp90, making it a major target in anticancer therapy.

The first Hsp90 inhibitor to enter clinical trial was 17-allylamino-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG, tanespimycin) in 1999. Since then, several Hsp90 inhibitors have been tested for their anticancer activity either as monotherapy or in combination with other drugs^{20,21,22}. Some examples include using the Hsp90 inhibitor 17-AAG combined with trastuzumab against HER2-positive metastatic breast cancer progression. Ganetespib has been used in combination with vemurafenib and Anti-PD-L1 antibody STI-A1015 against melanoma and MC38 colon carcinoma and B16 melanoma, respectively.

Heat shock transcription factors (HSF) regulate the heat shock proteins. In cancer cells, the protective function of HSPs and their master regulator, HSF1, contribute to tumor survival and metastatic dissemination. However, it has been demonstrated that metformin can inhibit the activity of HSF1 by upregulating AMPK²³. Nevertheless, the combinatorial effect of metformin with any other HSP inhibitor has not been checked.

Metformin inhibits mTOR and upregulates AMPK, while Hsp90 inhibitors target the PI3K/AKT pathway. Thus, a combination therapy consisting of metformin and an Hsp90 may prove beneficial. Further, this novel combination may help identify new targets that can be exploited to meet the needs of cancer patients (Figure 1).

Figure 1: Combination of Metformin and Hsp90 Inhibitor (gedunin) inhibits (a) the protein expression of Hsp90 and upregulates the expression of pro-apoptotic marker Caspase 9 (b, c) and Caspase 3 (d) promoting cell death in lung cancer cells. (Figures are representative images from the original research work conducted in PI’s laboratory, presented here as an example).

References

1. Pantziarka, P., Bouche, G., Meheus, L., Sukhatme, V., Sukhatme, V. P., & Vikas, P. (2014). The Repurposing Drugs in Oncology (ReDO) Project. *Ecancermedicallscience*, 8, 442. <https://doi.org/10.3332/ecancer.2014.442>.
2. Nosengo N. (2016). Can you teach old drugs new tricks?. *Nature*, 534(7607), 314–316. <https://doi.org/10.1038/534314a>

3. Breckenridge, A., & Jacob, R. (2019). Overcoming the legal and regulatory barriers to drug repurposing. *Nature reviews. Drug discovery*, 18(1), 1–2. <https://doi.org/10.1038/nrd.2018.92>
4. Pushpakom, S., Iorio, F., Eyers, P. A., Escott, K. J., Hopper, S., Wells, A., Doig, A., Guilliams, T., Latimer, J., McNamee, C., Norris, A., Sanseau, P., Cavalla, D., & Pirmohamed, M. (2019). Drug repurposing: progress, challenges and recommendations. *Nature reviews. Drug discovery*, 18(1), 41–58. <https://doi.org/10.1038/nrd.2018.168>
5. Witters L. A. (2001). The blooming of the French lilac. *The Journal of clinical investigation*, 108(8), 1105–1107. <https://doi.org/10.1172/JCI14178>
6. Evans, J. M., Donnelly, L. A., Emslie-Smith, A. M., Alessi, D. R., & Morris, A. D. (2005). Metformin and reduced risk of cancer in diabetic patients. *BMJ (Clinical research ed.)*, 330(7503), 1304–1305. <https://doi.org/10.1136/bmj.38415.708634.F7>
7. Bowker, S. L., Majumdar, S. R., Veugelers, P., & Johnson, J. A. (2006). Increased cancer-related mortality for patients with type 2 diabetes who use sulfonylureas or insulin. *Diabetes care*, 29(2), 254–258. <https://doi.org/10.2337/diacare.29.02.06.dc05-1558>
8. Han, G., Gong, H., Wang, Y., Guo, S., & Liu, K. (2015). AMPK/mTOR-mediated inhibition of survivin partly contributes to metformin-induced apoptosis in human gastric cancer cell. *Cancer biology & therapy*, 16(1), 77–87. <https://doi.org/10.4161/15384047.2014.987021>
9. Zhao, D., Long, X. D., Lu, T. F., Wang, T., Zhang, W. W., Liu, Y. X., Cui, X. L., Dai, H. J., Xue, F., & Xia, Q. (2015). Metformin decreases IL-22 secretion to suppress tumor growth in an orthotopic mouse model of hepatocellular carcinoma. *International journal of cancer*, 136(11), 2556–2565. <https://doi.org/10.1002/ijc.29305>
10. Colquhoun, A. J., Venier, N. A., Vandersluis, A. D., Besla, R., Sugar, L. M., Kiss, A., Fleshner, N. E., Pollak, M., Klotz, L. H., & Venkateswaran, V. (2012). Metformin enhances the antiproliferative and apoptotic effect of bicalutamide in prostate cancer. *Prostate cancer and prostatic diseases*, 15(4), 346–352. <https://doi.org/10.1038/pcan.2012.16>
11. Li, L., Han, R., Xiao, H., Lin, C., Wang, Y., Liu, H., Li, K., Chen, H., Sun, F., Yang, Z., Jiang, J., & He, Y. (2014). Metformin sensitizes EGFR-TKI-resistant human lung cancer cells in vitro and in vivo through inhibition of IL-6 signaling and EMT reversal. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research*, 20(10), 2714–2726. <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-13-2613>
12. Blandino, G., Valerio, M., Cioce, M., Mori, F., Casadei, L., Pulito, C., Sacconi, A., Biagioni, F., Cortese, G., Galanti, S., Manetti, C., Citro, G., Muti, P., & Strano, S. (2012). Metformin elicits anticancer effects through the sequential modulation of DICER and c-MYC. *Nature communications*, 3, 865. <https://doi.org/10.1038/ncomms1859>
13. Xu, Y., & Lu, S. (2013). Metformin inhibits esophagus cancer proliferation through upregulation of USP7. *Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology*, 32(5), 1178–1186. <https://doi.org/10.1159/000354517>
14. Algire, C., Amrein, L., Zakikhani, M., Panasci, L., & Pollak, M. (2010). Metformin blocks the stimulative effect of a high-energy diet on colon carcinoma growth in vivo and is associated with reduced expression of fatty acid synthase. *Endocrine-related cancer*, 17(2), 351-360. <https://doi.org/10.1677/ERC-09-0252>
15. Niehr, F., von Eeuw, E., Attar, N., Guo, D., Matsunaga, D., Sazegar, H., Ng, C., Glaspy, J. A., Recio, J. A., Lo, R. S., Mischel, P. S., Comin-Anduix, B., & Ribas, A. (2011). Combination therapy with vemurafenib (PLX4032/RG7204) and metformin in melanoma cell lines with distinct driver mutations. *Journal of translational medicine*, 9, 76. <https://doi.org/10.1186/1479-5876-9-76>

16. Ben Sahra, I., Laurent, K., Giuliano, S., Larbret, F., Ponzio, G., Gounon, P., Le Marchand-Brustel, Y., Giorgetti-Peraldi, S., Cormont, M., Bertolotto, C., Deckert, M., Auburger, P., Tanti, J. F., & Bost, F. (2010). Targeting cancer cell metabolism: the combination of metformin and 2-deoxyglucose induces p53-dependent apoptosis in prostate cancer cells. *Cancer research*, 70(6), 2465-2475. <https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-09-2782>
17. Rocha, G. Z., Dias, M. M., Ropelle, E. R., Osório-Costa, F., Rossato, F. A., Vercesi, A. E., Saad, M. J., & Carvalheira, J. B. (2011). Metformin amplifies chemotherapy-induced AMPK activation and antitumoral growth. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research*, 17(12), 3993–4005. <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-10-2243>
18. Hanna, R. K., Zhou, C., Malloy, K. M., Sun, L., Zhong, Y., Gehrig, P. A., & Bae-Jump, V. L. (2012). Metformin potentiates the effects of paclitaxel in endometrial cancer cells through inhibition of cell proliferation and modulation of the mTOR pathway. *Gynecologic oncology*, 125(2), 458–469. <https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2012.01.009>
19. Morgillo, F., Sasso, F. C., Della Corte, C. M., Vitagliano, D., D'Aiuto, E., Troiani, T., Martinelli, E., De Vita, F., Orditura, M., De Palma, R., & Ciardiello, F. (2013). Synergistic effects of metformin treatment in combination with gefitinib, a selective EGFR tyrosine kinase inhibitor, in LKB1 wild-type NSCLC cell lines. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research*, 19(13), 3508–3519. <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-12-2777>
20. Kim, Y. S., Alarcon, S. V., Lee, S., Lee, M. J., Giaccone, G., Neckers, L., & Trepel, J. B. (2009). Update on Hsp90 inhibitors in clinical trial. *Current topics in medicinal chemistry*, 9(15), 1479–1492. <https://doi.org/10.2174/156802609789895728>
21. Yuno, A., Lee, M. J., Lee, S., Tomita, Y., Rekhtman, D., Moore, B., & Trepel, J. B. (2018). Clinical Evaluation and Biomarker Profiling of Hsp90 Inhibitors. *Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)*, 1709, 423–441. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7477-1_29
22. Kryeziu, K., Bruun, J., Guren, T. K., Sveen, A., & Lothe, R. A. (2019). Combination therapies with HSP90 inhibitors against colorectal cancer. *Biochimica et biophysica acta. Reviews on cancer*, 1871(2), 240–247. <https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2019.01.002>
23. Chen, K., Qian, W., Li, J., Jiang, Z., Cheng, L., Yan, B., Cao, J., Sun, L., Zhou, C., Lei, M., Duan, W., Ma, J., Ma, Q., & Ma, Z. (2017). Loss of AMPK activation promotes the invasion and metastasis of pancreatic cancer through an HSF1-dependent pathway. *Molecular oncology*, 11(10), 1475–1492. <https://doi.org/10.1002/1878-0261.12116>

RECENT TRENDS IN FOOD PACKAGING

Dr. Minaxi B Lohani, Dept. of Chemistry, Integral University Lucknow, India, minaxi@iul.ac.in

Dr. Geeta R. Lohani, Dept. of Science & Humanities, Goa College of Engineering, Farmagudi, Goa, India, lohanigeeta23@gmail.com

Abstract— Food packaging is a coordinated system of preparing edible goods for easy and safe transport, distribution, storage, retailing, and end-use. A good packaging ensures safe delivery to the ultimate consumer in sound condition at optimum cost. New packaging provides protection, tampering resistance, increased shelf life, and unique physical, chemical, or biological needs. It may bear nutrition facts label and other information about food being offered for sale. Thus, a package serves as a "Silent Salesman". Edible packaging, modified atmosphere packaging micro packaging, smart packaging, eco-design of packaging, anti-microbial packaging using bioplastic, biopolymer, carbohydrates, protein, lipids, nanomaterial as new packing materials are used in recent food packaging techniques.

Key words- recent food packaging, packaging materials.

INTRODUCTION

Recent food packaging involves a techno-commercial function aimed at optimizing the costs of delivery while maximizing sales and in turn profits. The driving factors for the use of innovative and advanced packaging are increased health consciousness among consumers, changing lifestyle leading to increased demand for packaged/convenience food, increasing cut-throat competition in the market leading to more attractive packaging, nuclear family size leading to rising demand for unit packaging, raising awareness among consumers about recycling & other environmental issues.

PACKAGING METHODS

Recent Methods of Food Packaging

Essential general requirements and functions of food packaging materials/ containers are non-toxic and compatible with the specific foods, protection from moisture and fat, gas and odour, light resistance to impact, ease of opening, disposal, pouring features, reseal feature, appearance, printability and low cost.

Edible Packaging

Edible films and coatings are a thin layer of material that can be consumed and provides a barrier to moisture, oxygen, and solute movement for the food. Edible film coatings form an integral part of the food product, so it should not interfere with sensory characteristics. This edible packaging is based on carbohydrates, protein, and lipids. For example, pumpkin soup in spinach membrane, lemon juice in a lemon membrane, and melted chocolate in a cherry layer, an edible rice paper-wrapped candy, has been available in Japan

A. Anti-Microbial Packaging

Anti-microbial packaging not only just safeguards food from microbes but also actively acts against it. The anti-microbial, such as nanoparticles of silver or titanium dioxide, is used in packaging to prevent food spoilage. An Israeli graduate student named Ronen Gottesman has produced "killer paper", an anti-bacterial silver nano particle-coated paper that can fight to keep germs out of

food. Kodak, the camera company is generating anti-microbial packaging that can absorb oxygen and keep food fresh.

Micro Packaging

Using nanotechnology, a research team at Texas A&M University has developed micro-film. The material, which is thousands of times thinner than human hair, consists solely of water, a soluble polymer and 70% clay particles. The packaging is significantly more eco-friendly than plastic, has the preservation qualities of glass, and could hold the fizz in a soda better than anything currently out on the market. A plastic film called Durethan developed by Bayer, the chemical and pharmaceutical company using clay nanoparticles prevents oxygen, moisture, and carbon dioxide from deteriorating food products. Also, Nanocor, a nano clay technology developer, has created nanocrystal-embedded plastic that prevents the escape of oxygen from beer bottles, significantly extending their shelf life up to 18 months.

Water Soluble Packaging

MonoSol, a U.S. water-soluble product manufacturing company, has created Vivos edible delivery systems, which are, mostly, food pouches that dissolve in water. MonoSol claims its product is convenient to package such liquid-friendly drink powders, cereals, soups, and sauces.

Modified Atmosphere Packaging (MAP)

In this method, the natural ambient air in the package is replaced by a gas or gas mixture, often nitrogen and carbon dioxide. This packaging under a protective atmosphere preserves the quality of fresh produce over a more extended period, prolongs shelf-life, and gives food producers complete geographical access and broader market for perishable products. This is suitable for meat and sausage products, dairy products, bread, fish, fruits and vegetables.

Self- Cooling, Self- Heating Packaging

While Joseph Company International launched the Chill Can "Micro cool" technology adsorbs carbon dioxide from the atmosphere which is released when the activation button is pressed, causing the liquid inside the can to drop to 30 degrees Fahrenheit within a matter of minutes. Similarly, HeatGenie and Crown Holdings have developed a self-heating component called HeatGenie which can heat a product to 145 degrees Fahrenheit in two minutes and is to be embedded at the bottom of a product's packaging.

Smart Packaging

"Electronic tongue", an innovative technology that can effectively "taste" food through sensors embedded in the packaging. If the food is contaminated or spoiled, the packaging will change color, alerting the consumer whether it can still be cooked or needs to be thrown out. Similarly, scientists in Holland are creating smart packaging with a "release on command" install-preservative that salvage food right before it goes bad. Even the U.S. military is looking into intelligent food packaging: for national security reasons, the military hopes that researchers successfully develop "super sensors" that detect whether or not food is contaminated.

Thus the main functions of packaging are containment, protection, convenience, information and marketing. Innovative food packaging is the need of the hour. It is aimed at longer shelf life as new methods continue to emerge in efforts to delay the perishability of food at the same time to retain its nutritional value.

EVALUATION OF THE ANTICANCER POTENTIAL OF GOLDEN
APPLE ON LIVER CANCER

Elhan Khan, Iffat Zareen Ahmad*

Department of Bioengineering, Integral University, Dasauli, Kursi Road, Lucknow-226026

*Email: iffat@iul.ac.in

Keywords: *Cydonia oblonga*, quince, bioactive compounds, anti-cancer, hepatocarcinoma, cytotoxicity, molecular dynamics

Abstract

Phytochemicals derived from *Cydonia oblonga* have been investigated for their anti-oxidant potential in various cancer cell lines. The reported bioactive compounds are evaluated in silico to develop a novel antagonist against pTEN (phosphatase and tensin homolog) and HBx (hepatitis B X-interacting protein) to target hepatocellular carcinoma. The drug likeness and ADMET analysis of the screened compounds were done, followed by docking analysis and molecular dynamics studies of the best complexes to determine the stability of the complexes.

This in silico-based evaluation has demonstrated the binding affinities of the compounds (3CQA, 5CQA, 5CQA, and chrysoeriol) towards the target proteins having free energies of about -7.53 , -7.42 , -7.49 and -6.90 kcal/mol, respectively, with pTEN, while with HBX the binding energy was computed to be -5.94 , -5.87 , 6.01 , and -5.83 kcal/mol, respectively. The results suggested a significant binding potential of the compounds with the pTEN protein rather than the HBx, as the HBX complexes systems have the lowest interaction energies. Furthermore, the compounds 3CQA and 5CQA have greater interaction affinities and lower K_i against pTEN protein, but with HBx they have somewhat identical energies as compared to the standard drug (doxorubicin). The doxorubicin dock analysis showed -3.46 and -5.69 kcal/mol of binding energy with the pTEN and HBx proteins, respectively. Reduced life expectancy and advanced stage of metastasis are also associated with dysregulation of HBx and pTEN expression in patients with HCC (Yan et al., 2017). The MD simulation investigation for 100 ns has revealed that the protein system with 5CQA has achieved equilibrium after around ten ns. The RMSD and RMSF deviation of the pTEN-ligand systems have demonstrated a significantly lower variation with higher flexibility than that of the pTEN-Dox complex system. However, the ligand-HBx system has a greater degree of RMSD variation and a lower value of residue fluctuation as compared to the pTEN-ligand systems but has somewhat identical RMSD and RMSF values to that of the standard-HBx system. Additionally, the R_g , SASA and the involvement of hydrogen bond analysis also supported the significant stability of the pTEN-

ligand system over the HBx-ligand systems owing to the smaller structural deviation. The results obtained from the evaluation show that 3CQA and 5CQA have the best stability, especially with the pTEN protein target.

The extract of the quince seed (COE) was prepared using the Soxhlet apparatus in the methanolic solvent. The *in-vitro* cytotoxicity, colony forming of HepG₂ cells after QE treatment, and anti-cancer potential of the quince seed extract were evaluated. The COE have shown significant antiproliferative activity against HepG₂ cells. The increasing treatment showed a decline in cell number with disrupted cell morphology like lysed membrane and disintegrated organelles as compared to the flattened morphological control (untreated cells). The COE showed a dose and time-dependent cytotoxicity against HepG₂. From the DAPI test, it was observed that COE induce the fragmentation of the shrunken nuclei along with chromatin condensation in the HepG₂ cells. Herbal pharmacological agents are known to induce cancer cell death by stimulating the apoptosis pathway (Safarzadeh et al., 2014). The involvement of ROS in the COE was also assessed using the DCFHDA fluorescence analysis. The MFI (Mean Fluorescence Intensity) attribute analysis showed that COE treated HepG₂ cells have an elevated amount of ROS production after the 24h of treatment, as compared to the control.

The apoptosis mediated cell cytotoxicity by the COE was affirmed by the annexin V and PI staining that represented the predominating amount of cell death in early and late apoptosis stages using flow cytometry. Additionally, the MMP analysis also represented the apoptosis mediated cell death in HepG₂ as there was a significant loss of $\Delta\Psi_M$ in COE treated cells than in untreated cells due to the compromised integrity of the mitochondria. Furthermore, the cell cycle investigation was done using a flow cytometer by staining the HepG₂ with PI. With a decrease in the of S and G₂ stage, the COE-mediated arrest was primarily observed in the G₀/G₁ phase of the HepG₂. Therefore, the arrest of the G₀/G₁ phase provided a promising intervention with therapeutic potential for cancer management. As a consequence of triggering G₀/G₁ arrest, our study indicated that COE exerted an anticancer effect on Hep G₂ cells.

UTILIZATION OF CITRUS FRUIT WASTE FOR BIOPOLYMER EXTRACTION

Priyanka Dubey¹, Email- Priyankaft31@gmail.com, Contact- 8931059785, Ph.D. Scholar
Department of Biosciences, Integral University, Lucknow 226026, India

Owais Yousuf^{2*}, Email-miowais33@gmail.com, Contact- 8266970026, Assistant professor
Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow 226026, India
Corresponding author*

Citrus fruits are one of the most prevalent fruit crops around the world. Citrus production and its trade have endlessly increased in recent times. Globally, over two-thirds of citrus fruits are produced in Brazil, China, India, Mexico, Spain, and America (Lado et al., 2014). The genus Citrus belongs to the Rutaceae family with Orange (*Citrus sinensis*), mandarin (*Citrus reticulata*), sweet lime (*Citrus limetta*), lemon (*Citrus limon*), and grapefruit (*Citrus paradisi*) as some major grown species worldwide (Kalita et al., 2021). However, due to the perishable nature and high amount of inedible portion massive amount of fruit waste in form of peel, seed, core, pomace, pulp, and the rind has been generated. Stages such as industrial processing, production, storage, distribution, retailing, and consumption are majorly responsible for waste generation in such huge amounts. Among all the stages of industrial processing especially for juice production leads to the production of waste of around 50-60% (Khan et al., 2021).

This waste is accompanied by around 95% of the total solids. This solid waste is commonly comprised of peel, pomace, and seeds. Which is characterized to have low pH and a high amount of organic matter. The composition of citrus processing waste includes free sugar, fat, organic acids, carbohydrate polymer, flavonoid, pigments, and essential oils (Satari and Karimi, 2018). The valorization of citrus processing waste is a necessity to tackle the negative influence on the environment caused due to the waste produced in large quantities. The sustainability of the valorization techniques is utterly important for the contribution of citrus processing waste-derived products to the bio-economy. One of the most crucial applicability can be observed among the researchers is the applicability of citrus waste for the development of Biodegradable packaging materials. As a solution to pollution caused due to conventional non-biodegradable plastic packaging. This will also comply with Various sustainable development goals of good health and well-being, clean water and sanitation, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, protection of seas and oceans, and repairing ecosystem and retaining biodiversity.

In the present study peel and pomace (with seeds) waste of four different species of Citrus fruits (*Citrus limon*) lemon, (*Citrus Reticulate*) Mandarin, (*Citrus sinensis*) Orange, and (*Citrus Limetta*) sweet lime has been collected from various region of Lucknow, India. For the sample preparation, the wastes have been collected and segregated into peel and pomace. Further on, the waste has been cleaned, dried, and converted to a coarse powder. The sample is then subjected to the recovery of pectin and cellulose content as a desired compound for its applicability in the development of biodegradable packaging.

The method used for the recovery of pectin content was microwave-assisted acid hydrolysis with little modification (Dao et al., 2021). The acid used for the extraction was Hydrochloric acid (1N) and a sequential microwave treatment at 600, 400, and 200 watts for 30 minutes (Fig 1).

The method used for the recovery of cellulose content was acid alkali with little modification (Szymańska-Chargot et al., 2017). A sequential washing treatment of the waste was done by hot water, acid, alkali, and at last bleaching, The acid used for the extraction is hydrochloric acid (0.5N) and the alkali used was Sodium hydroxide (1N). The bleaching treatment was done with sodium hypochlorite of 1% (Fig 1).

The results of the present study suggested that maximum pectin content of 26.31% and 19.17% was obtained from the sweet lime peel and sweet lime pulp respectively than that of other citrus species waste. Similarly, the cellulose content obtained from the sweet lime peel and lemon peel was almost equal i.e., 10.04% and 10.01% respectively. In addition to it, the maximum cellulose content of 12.17% was obtained from the sweet lime pulp.

Figure 1: Extraction of Pectin and Cellulose from citrus waste by microwave-assisted acid hydrolysis method and acid-alkali treatment method.

Hence, the result of the present study provides an insight that the *Citrus limetta* waste (Sweet lime) is a rich source of biopolymer (pectin and cellulose). Owing to this significant potential the biopolymers extracted from this waste can be used by many textile and chemical industries especially those working in the field of packaging. As these biopolymers are organic in nature uplift the SDG goals of minimizing the non-biodegradable inorganic plastic waste used for packaging. The packaging material developed from these biopolymers will have the ability of biodegradability and eco-friendly toward nature.

References

- Lado, J., Rodrigo, M.J. and Zacarías, L., 2014. Maturity indicators and citrus fruit quality. *Stewart Postharvest Review*, 10(2), pp.1-6.
- Kalita, B., Roy, A., Annamalai, A. and Lakshmi, P.T.V., 2021. A molecular perspective on the taxonomy and journey of Citrus domestication. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, 53, p.125644.
- Khan, U.M., Sameen, A., Aadil, R.M., Shahid, M., Sezen, S., Zarrabi, A., Ozdemir, B., Sevindik, M., Kaplan, D.N., Selamoglu, Z. and Ydyrys, A., 2021. Citrus genus and its waste utilization: a review on health-promoting activities and industrial application. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2021, pp.1-17.
- Satari, B. and Karimi, K., 2018. Citrus processing wastes: Environmental impacts, recent advances, and future perspectives in total valorization. *Resources, Conservation and Recycling*, 129, pp.153-167.
- Dao, T.A.T., Webb, H.K. and Malherbe, F., 2021. Optimization of pectin extraction from fruit peels by response surface method: Conventional versus microwave-assisted heating. *Food Hydrocolloids*, 113, p.106475.
- Szymańska-Chargot, M., Chylińska, M., Gdula, K., Kozioł, A. and Zdunek, A., 2017. Isolation and characterization of cellulose from different fruit and vegetable pomaces. *Polymers*, 9(10), p.495.

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОРИСТЫХ
ВЕРМИКУЛИТОВЫХ АДсорбЕНТОВ ПРИ РАФИНИРОВАНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ
МАСЕЛ**

¹Калдыбекова Ж.Б.,¹Байжанова, ^{1,2}Сырманова К.К., Ш.Б.³Агабекова А.Б. Бекбол М.Ж.¹

1-Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова,г. Шымкент.РК

2-Университет Мирас, Шымкент. РК

*3-Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави,г.Туркестан, РК,
zkaldybekova@mail.ru*

В настоящее время при производстве растительных масел и жиров предъявляются повышенные требования к качеству готовой продукции, что обеспечивается только высокоэффективным проведение технологического процесса очистки. Пищевые растительные масла необходимо подвергать полному циклу рафинации с целью выведения вредных для организма веществ, улучшения товарного вида, повышения органолептических характеристик, а также обеспечения стойкости к окислению[1]. В мировой практике этот вид адсорбционной рафинации получил широкое распространение, так как полученная продукция не только удовлетворяет потребительскому спросу, но и позволяет удалить из масла продукты окисления, свободные радикалы и другие канцерогенные примеси. Для такой очистки масел необходимо подбирать не только оптимальные режимы рафинации масел, а также использовать эффективные адсорбенты и отбельные земли.

Действительно, одним из приоритетных направлений развития современной технологии производства рафинированных растительных масел является создание новых дешевых и эффективных адсорбентов. Адсорбенты, используемые в настоящее время для очистки растительных масел на масложировых предприятиях, имеют высокую стоимость и не подвергаются регенерации. Поэтому, экономически целесообразно разработать способы и технологии получения довольно дешевых и недефицитных адсорбентов. В работе использован вермикулит Кулантауского месторождения.

В настоящей статье приведены результаты исследований по очистке растительного масла вспученным вермикулитом, характеристики нового адсорбента для растительных масел, описаны некоторые аспекты математического моделирования геометрической структуры пористых адсорбентов, так как при производстве пористых адсорбентов одной из основных задач является создание высокой пористости, характеризующейся также однородностью распределения пор по объему слоя. Обеспечение оптимальных режимов процессов поризации и достижение необходимых геометрических характеристик адсорбционного слоя требует понимания особенностей формирования структуры слоя и теоретического описания этого сложного процесса. От этого зависит качество получаемой продукции- адсорбированного растительного масла.

Технологическая стадия адсорбционной очистки масел, рассматриваемая как этап цикла рафинации перед окончательной стадией переработки - дезодорацией или дистилляцией, имеет высокий потенциал влияния на технологичность последующей переработки и качество конечной продукции. В качестве адсорбентов применяют природные не активированные глины, синтетические силикаты и алюмосиликаты, активированные угли. Однако наиболее широкое и разностороннее применение нашли бентонитовые глины, активированные обработкой минеральными кислотами (серная, соляная).

В качестве адсорбента в работе использовали вспученный вермикулит Кулантауского месторождения[2]. Фотография образцов вспученного кулантауского вермикулита приведена на рисунке 1

Вермикулит вспученный (Кулантау)

Рис 1.
вермикулита

Фотография образцов вспученного кулантауского

Вермикулит – слюдоподобный магнезиально-железистый алюмосиликат непостоянного химического состава с расширяющейся структурной ячейкой, относящейся к группе триоктаэдрических гидрослюдов. Химический состав вермикулита переменный, % MgO – 14-15, FeO – 1-3, Fe₂O₃ – 3-17, Al₂O₃ – 10-17, SiO₂ – 34-42, H₂O – 8-15, имеются и такие примеси как Ti, Ni, Zn, Cu, Na, K[3].

Межслоевые и межпакетные промежутки структуры вермикулита можно рассматривать как пластинчатые микропоры с размерами 0,3 – 1,2 нм [10,9]. Емкость катионного обмена вермикулита находится в пределах 100-150 м-экв/100 г, то есть из глинистых минералов он один из самых обменоспособных.

При производстве пористых адсорбентов одной из основных задач является создание высокой пористости, характеризующейся также однородностью распределения пор по объему слоя. Эти требования определяют способ и параметры процесса формования, а также тип пористой структуры и свойства изделий. От реологических характеристик связующего при производстве пористых материалов с ячеистой структурой из вязкотекучих композиций путем вспучивания зависят расход связующего, длительность циклов перемешивания и формования. Обеспечение оптимальных режимов процессов поризации и достижение необходимых геометрических характеристик адсорбционного слоя требует понимания особенностей формирования структуры слоя и теоретического описания этого сложного процесса.

Рассматривая некоторые аспекты математического моделирования геометрической структуры пористых адсорбентов можно регулировать реологические свойства при получении высокопористых адсорбентов, которые осуществляются комплексом различных приемов: внешними воздействиями на структурированные смеси, в частности вибрациями, вызывающими тиксотропный эффект, или введением поверхностно-активных веществ, изменением температуры и т.д.

В основу удаления порообразователя положено испарение или выжигание порообразователя, которое происходит при средне- или высокотемпературном воздействии. В качестве порообразователей применяют воду, легколетучие жидкости, выгорающие твердые добавки. При использовании выгорающих добавок образуется, как правило, ячеистая пористая структура, при применении испаряющихся жидкостей – пористо-капиллярная.

Если известны массовая концентрация порообразователя в материале C_p и массовая концентрация структурообразующего материала C_m , то пористость образующегося материала можно рассчитать по формуле:

$$\varepsilon = \frac{C_p / \rho_p}{C_p / \rho_p + C_m / \rho_m}, \quad (1)$$

где ρ_p и ρ_m - плотности порообразователя и структурообразующего вещества соответственно.

Способ неплотной упаковки используют при изготовлении волокнистых и зернистых высокопористых материалов. Применительно к волокнистым материалам этот способ

основан на свойлачиваемости, т. е. на перепутывании волокон и удержании приданной изделию формы за счет трения и зацепления волокон между собой. В результате получают волокнистую пористую структуру, характеристики которой зависят от толщины и длины применяемых волокон, а сохранение первоначальных свойств – от упругости волокон. Увеличение общей пористости предопределяется, прежде всего, применением монофракционного состава зерен, а уменьшение характерного размера пор снижением их среднего размера.

Одним из наиболее широко распространенных способов является вспучивание. Этот способ поризации основан на выделении в пластично-вязкой массе или введении в нее газовой фазы в виде водорода, кислорода, диоксида углерода, паров воды, воздуха, изопентана, фреона и др. В результате насыщения массы газовой фазой увеличивается ее объем – происходит вспучивание (вспенивание). Образуется дисперсная система – воздух в «жидкости», твердеющая при дальнейшей технологической обработке. При вспучивании формируется ячеистая пористая структура, общий объем пористости которой зависит от количества введенного и удержанного массой газообразного компонента. Решающее влияние на показатели пористой структуры оказывают реологические характеристики пористых масс. Общим для всех разновидностей вспучивания является пластично-вязкое состояние поризуемых масс в период их поризации, т. е. поризуемые массы должны обладать способностью необратимо деформироваться (течь) без разрыва сплошности.

Существует единственный материал, вспучивание которого происходит без его перехода в пластично-вязкое (пиропластическое) состояние – вермикулит.

Вермикулит является вторичным минералом, образовавшимся в результате обменных реакций, процессов гидратации и других изменений магнезиально-железистых слюд (биотита, флогопита). Помимо химически-связанной воды вермикулитизированные слюды содержат некоторое количество цеолитной воды (в виде твердого раствора) и в значительных количествах воду, адсорбированную поверхностями чешуек [2-3].

В Казахстане в Туркестанской области выявлены и частично разведаны ряд месторождений вермикулита, из которых наиболее перспективными являются месторождения Кулантау, Иирсу и Жыланды [2]. Микроскопические исследования проб вермикулита Кулантауского месторождения показали, что основной составляющей является кочубеит – $(\text{Mg, Fe, Al})_6(\text{Si, Cr})_4\text{O}_{10}(\text{OH})_8$, продукт изменения биотита с пониженным содержанием K_2O и повышенным содержанием H_2O , представленный чешуйками бурой слюды. В качестве примесей наблюдаются: кальцит, кристаллы хлорита, кварц.

Анализ отечественных и зарубежных литературных источников [3]. показал, что одним из эффективных областей применения вспученного вермикулита является использования его как адсорбента. Однако, теоретические исследования процесса вспученного вермикулита, течения жидкости через структуры слоев вспученного вермикулита ранее не были выполнены. Актуальность проблемы возрастает в связи с использованием в работе казахстанских вермикулитов, неисследованных как на научном, так и в практическом плане.

Как известно, при вспучивании вермикулита образуется пластинчатая пористость за счет раздвижки пластинок слюды межпакетной водой, переходящей в парообразное состояние при нагревании частиц вермикулита до высоких температур.

Поэтому описание структуры пористого материала на основе вермикулита требует применения динамических моделей, включающих стадии парообразования в межпакетном пространстве и переориентации слюдяных элементов под воздействием давления образующегося пара.

Временную эволюцию пористости материала при вспучивании вермикулита можно описывать логистической функцией типа:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 + \frac{\varepsilon_1}{1 + \exp(-t/\tau)}, \quad (2)$$

где ε_0 - начальная пористость до процесса вспучивания; ε_1 - «ресурс» пористости, обусловленный короблением пластинок слюды; τ - характерное время интенсивного вспучивания, определяющееся интенсивностью теплового режима.

Для зернистых монофракционных материалов реализуется один из трех типов упаковки: октаэдрическая, тетраэдрическая и ромбоэдрическая [3].

Если при октаэдрической упаковке число слоев зерен на единицу толщины материала равно k , то удельная пористость слоя определяется по формуле:

$$\varepsilon = 1 - \frac{\pi k}{3\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1 + k)}. \quad (3)$$

В качестве глобальной характерной длины может быть использована толщина слоя адсорбента. Фрактальная размерность кластера определяется физико-химическими характеристиками и условиями образования пористого слоя. Параметры: γ - критический показатель и степень анизотропии λ могут зависеть как от физико-химических характеристик взаимодействующих веществ, так и от геометрических характеристик слоя.

Изложенная в работе модель обладает достаточной общностью и может быть использована как при организации систематических экспериментальных исследований процессов поризации и адсорбции в высокопористых адсорбционных слоях, так и при оптимизации режимов поризации.

В результате экспериментальных исследований установлено, что вермикулит относится к микропористым сорбентам с изменяющимися в процессе адсорбции размерами пор.

Установлено, что при вспучивании вермикулита наблюдается повышение адсорбционной способности вермикулита, которое приводит к резкому увеличению их удельной поверхности и объема переходных пор.

В результате комплекса проведенных теоретических и экспериментальных исследований получены результаты, которые можно использовать в качестве научно обоснованных методов расчета и проектирования адсорберов с адсорбентом на основе слоев вспученного вермикулита.

Промышленные испытания вспученного Кулантаусского вермикулита показали возможность эффективного использования его для адсорбционной очистки растительного масла взамен дорогостоящих импортных отбеливающих глин.

ЛИТЕРАТУРА

1 Арутюнян Н.С., Янова Л.И., Муламуд Н.Л., Аришева Е.А., Захарова И.И. Технология переработки жиров -М.: Агропромиздат, 2015 г. - 87 с.

2 KaldybekovaZh. В., SyrmanovaK.K., KovalevaA.Y. Polyfunctionalsorbents: monograph. – Shymkent: Typography “Alem”, 2018. – 174 p.

3 Калдыбекова Ж.Б., Сырманова К.К., Ковалева А.Е., Байбазарова Э.А., Боташев Е.Т. Вермикулиты Южного Казахстана: получение, свойства, применение «Вопросы современной науки» : коллект. научн. монография / под ред. Н.Р. Красовской. - М.: Изд. Интернаука, 2018. - Т.29. -168

STUDY OF ELECTROKINETIC PROPERTIES ALGAE CELLS

Zhadra Tattibayeva, Sagdat Tazhibayeva, Kuanyshbek Musabekov

E-mail: tattibayeva.zhadra@mail.ru; Telephone: +7 702 481 47 91

Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Chemistry and Chemical Technology,
Department of Analytical, colloid chemistry and technology of rare elements,
Almaty, Kazakhstan

Numerous studies devoted to the consideration of the possibility of using microbial cells as biosorbents of metal ions are limited to assessing their sorption capacity and the degree of water purification. However, for purposeful control of the adsorption process, a comprehensive study of the properties of the original cells and the influence of various factors on them is necessary. In this regard, the influence of the concentration of heavy metal ions and the pH of the medium on the electrokinetic potential of the surface of algae cells has been studied.

The electrokinetic properties of microbial cells make it possible to clearly characterize the action of heavy metal ions. Therefore, the effect of Cr (VI) ion concentration on the electrokinetic potential of *Chlorella vulgaris* ZBS1 algae cells was investigated. The electrokinetic potential of *Chlorella vulgaris* ZBS1 algae cells was -12.5 mV at a pH of 8.62. When $K_2Cr_2O_7$ salt solution is mixed with a suspension of algae cells, it leads to an increase in the negative value of the electrokinetic potential of cells to -22.1 mV at a salt concentration of 10^{-4} mol/L. And with a further increase in the salt concentration, the electrokinetic potential of the cell surface of *Chlorella vulgaris* ZBS1 begins to decrease monotonically. In the $pH > 8$ region, chromium ions are present in the form of CrO_4^{2-} anions, therefore, an increase in the negative charge of the surface of algae cells is expected [1]. However, it is surprising that the negative charge of the cell surface decreases with increasing salt concentration. It is obvious that the accumulation of chromate ions on the cell surface in the form of K^+ ions leads to the neutralization of the charge of anionic groups and a corresponding decrease in the surface negative charge of algae cells.

The pH value is an important factor determining the form of metal ions in solution and the degree of ionization of functional groups of biopolymers of microbial cells [2]. pH significantly affects the state of the Cr (VI) solution, as well as the distribution of functional groups on the surface of microbial cells.

When studying the effect of the pH of the medium on the degree of removal of Cr (VI) ions using *Chlorella vulgaris* ZBS1 cells, it was shown that the efficiency of the degree of removal of Cr (VI) ions is high (94.6 – 95.4%) at low pH (pH 1 – 2), and then it decreases significantly with an increase in the initial pH values. Chromium (VI) ions in all pH conditions have an anionic form, such as $HCrO_4^-$, $Cr_2O_7^{2-}$, CrO_4^{2-} . At pH values from 2 to 6, the dominant chromium ion is in the form of $HCrO_4^-$ and $Cr_2O_7^{2-}$, and at an increase pH to 6 it turns to CrO_4^{2-} [3]. In an acidic environment, $Cr_2O_7^{2-}$ ions require two active centers on the surface of the adsorbent due to the double negative charge and $HCrO_4^-$ ions require only one center. In addition, the size of $HCrO_4^-$ ions ($44 \text{ cm}^3/\text{mol}$) is less important compared to $Cr_2O_7^{2-}$ ions ($73 \text{ cm}^3/\text{mol}$) [4]. Therefore, the degree of removal of these ions will be high. According to [5], one of the reasons for the better adsorption capacity observed at low pH values and high proton concentrations ($pH < 2$) may be the large number of H^+ ions present at these pH values. They, in turn, neutralize negatively charged hydroxyl groups ($-OH$), which cause an obstacle to the diffusion of positively charged dichromate ions. Above pH 8, only CrO_4^{2-} ions are stable, and with a decrease in pH in the pH 3-5 region, the equilibrium turns into a dichromate in accordance with the general equilibrium. At even lower pH values, unstable anions $Cr_3O_{10}^{2-}$ and $Cr_4O_{13}^{2-}$ are formed. Thus, a decrease in pH leads to the formation of more polymerized types of chromium oxide. In acidic media, such as pH 2, $HCrO_4^-$ is the dominant ion along with CrO_4^{2-} and $Cr_2O_7^{2-}$ [6].

At low pH, the algae particles will have a positive net charge, because the amino groups are protonated at pH 3 and there will be strong electrostatic attraction between positively charged particles of algae cells and negative $HCrO_4^-$. However, at a pH value above 3, the net charge on the

algae particles becomes negative, so the adsorption capacity is significantly reduced due to electrostatic repulsion.

The influence of the pH of the medium on the electrokinetic potential of the surface of algae cells is especially important when it comes to the interaction of cells with various ions, since the electrokinetic charge of the biomass surface controls the adsorption of sorbates [7]. Typical changes in the ionization state of functional groups on the surface of the microalgae cell wall, depending on pH, are represented by a curve with a decrease in the values of the electrokinetic potential from +10 mV in an acidic medium to -35 mV at a pH value of 10. In an acidic environment, the electrokinetic potential of cells is positive, and after pH 2.2 shows a negative sign. At low pH values, positively charged amine groups attract anions and repel cations, while at higher pH values, negatively charged groups, for example, hydroxyl and carboxyl groups, act the opposite way.

Thus, *Chlorella vulgaris* ZBS1 algae cells detect the pH dependence of the electrokinetic potential, typical for protein structures – with a loss of charge at the isoelectric point and a change in the charge sign after it. The preservation of the charge sign by cells with such significant changes in the concentration of H⁺ and OH⁻ ions in the medium may be due to the presence of multicharged anions, presumably phosphate, on their surface. A decrease in the electrokinetic potential of microbial cells with an increase in the pH of the medium may be associated with swelling of the polysaccharide capsule during alkalization of the medium as a result of ionization of acidic ionogenic groups of macromolecules.

References

1. M. Banerjee, R.K. Basu, S.K. Das, Process Safety and Environment Protection 116 (2018): 693–702. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.03.037>
2. K.P. Aniko, K.Fereng, F. Attila, P. Timea, Biosorption characteristics of *Spirulina* and *Chlorella* cells for the accumulation of heavy metals, J. Serb. Chem. Soc. 80 (3) (2015): 407–419. [doi: 10.2298/JSC140321060P](https://doi.org/10.2298/JSC140321060P).
3. S. Li, L. Liu, Y. Yu, G. Wang, H. Zhang and A. Chen, "Fe₃O₄ modified mesoporous carbon nanospheres: magnetically separable adsorbent for hexavalent chromium." Journal of Alloys and Compounds 698 (2017): 20–26. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.12.163>
4. Foroutan, R., Mohammadi, R., Ramavandi, B. Treatment of chromium-laden aqueous solution using CaCl₂-modified *Sargassum oligocystum* biomass: Characteristics, equilibrium, kinetic, and thermodynamic studies. Korean J. Chem. Eng. 35 (2018): 234–245 <https://doi.org/10.1007/s11814-017-0239-2>
5. M.K. Gagrai, C. Das, A.K. Golder, Non-ideal metal binding model for Cr (III) sorption using *Spirulina platenesis* biomass: experimental and theoretical approach. Can. J. Chem. Eng. 91 (2013) 1904–1912. <http://dx.doi.org/10.1002/cjce.21772>
6. K. Yaghmaeian, J. Jaafari, Optimization of heavy metal biosorption onto freshwater algae (*Chlorella coloniales*) algae cells using response surface methodology (RSM), Chemosphere 217 (2018) 447–455. [doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.10.205](https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.10.205)
7. Y. Xie, H. Li, X. Wang, I.-S. Ng, Y. Lu, K. Jing, Kinetic simulating of Cr (VI) removal by the waste *Chlorella vulgaris* biomass, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 45 (4) (2014) 1773–1782. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2014.02.016>

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КЛЕТОК ВОДОРΟΣЛЕЙ

Таттибаева Ж.А., Тажиббаева С.М., Мусабеков К.Б.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Факультет химии и химической технологии, кафедра аналитической, коллоидной химии и технологии редких элементов, Казахстан, Алматы
e-mail: tattibayeva.zhadra@mail.ru

Многочисленные исследования, посвященные рассмотрению возможности использования клеток микроорганизмов в качестве биосорбентов ионов металлов, ограничиваются оценкой их сорбционной способности и степени очистки воды. Однако для целенаправленного управления процессом адсорбции необходимо комплексное изучение свойств исходных клеток и влияния на них различных факторов. В этой связи исследовано влияние концентрации ионов тяжелых металлов и pH среды на электрокинетический потенциал поверхности клеток водорослей.

Электрокинетические свойства клеток микроорганизмов позволяют четко охарактеризовать действие ионов тяжелых металлов. Поэтому было исследовано влияние концентрации ионов Cr (VI) на электрокинетический потенциал клеток водорослей *Chlorella vulgaris* ZBS1. Электрокинетический потенциал клеток водорослей *Chlorella vulgaris* ZBS1 был равен -12,5 мВ при pH среды 8,62. При смешивании солевого раствора $K_2Cr_2O_7$ с суспензией клеток водорослей приводит к увеличению отрицательного значения электрокинетического потенциала клеток до -22,1 мВ при концентрации соли 10^{-4} моль/л, а при дальнейшем увеличении концентрации соли электрокинетический потенциал клеточной поверхности *Chlorella vulgaris* ZBS1 начинает монотонно снижаться. В области $pH > 8$ ионы хрома присутствуют в виде анионов CrO_4^{2-} , поэтому ожидается повышение отрицательного заряда поверхности клеток водорослей [1]. Однако удивительно, что отрицательный заряд клеточной поверхности уменьшается с увеличением концентрации соли. Очевидно, что накопление ионов хромата на поверхности клетки в виде ионов K^+ приводит к нейтрализации заряда анионных групп и соответствующему снижению поверхностного отрицательного заряда клеток водорослей.

Величина pH является важным фактором, определяющим форму нахождения ионов металлов в растворе и степень ионизации функциональных групп биополимеров клеток микроорганизмов [2]. pH существенно влияет на состояние раствора Cr (VI), а также распределение функциональных групп поверхности клеток микроорганизмов.

При изучении влияния pH среды на степень извлечения ионов Cr (VI) с помощью клеток водорослей *Chlorella vulgaris* показано, что эффективность степень извлечения ионов Cr (VI) высока (94,6 – 95,4%) при низком pH (pH 1 – 2) и затем она значительно снижается с увеличением начальных значений pH. Ионы хрома (VI) во всех условиях pH имеет анионную форму, таких как $HCrO_4^-$, $Cr_2O_7^{2-}$, CrO_4^{2-} . При значениях pH от 2 до 6 доминирующий ион хрома находится в форме $HCrO_4^-$ и $Cr_2O_7^{2-}$, а при повышении pH до 6 превращается в CrO_4^{2-} [3]. В кислой среде ионы $Cr_2O_7^{2-}$ требуют двух активных центров на поверхности адсорбента из-за двойного отрицательного заряда. А ионы $HCrO_4^-$ требуют только одного центра. Кроме того, размер ионов $HCrO_4^-$ (44 см³/моль) имеет меньшее значение по сравнению с ионами $Cr_2O_7^{2-}$ (73 см³/моль) [4]. Поэтому степень извлечения этих ионов будет высокой. Согласно [5], одной из причин лучшей адсорбционной способности, наблюдаемой при низких значениях pH и высокой концентрации протонов ($pH < 2$), может являться большое количество ионов H^+ , присутствующих при этих значениях pH. Они, в свою очередь, нейтрализуют отрицательно заряженные гидроксил группы ($-OH$), вызывающие препятствие для диффузии положительно заряженных дихромат-ионов. Выше pH 8 устойчивы только CrO_4^{2-} ионы и при снижении pH в области pH 3–5 равновесие переходит в дихромат в соответствии с общим равновесием. При еще более низких значениях pH образуются нестабильные анионы $Cr_3O_{10}^{2-}$ и $Cr_4O_{13}^{2-}$. Таким образом, снижение pH приводит к образованию более полимеризованных видов оксида хрома.

В кислых средах, таких как рН 2, HCrO_4^- является доминирующим ионом вместе с CrO_4^{2-} и $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ [6].

При низком рН частицы водоросли будут иметь положительный чистый заряд, потому что аминогруппы протонируются при рН 3 и будут сильные электростатические притяжения между положительно заряженными частицами клеток водорослей и отрицательным HCrO_4^- . Однако, при значении рН выше 3 чистый заряд на частицах водоросли становится отрицательно, поэтому адсорбционная емкость значительно уменьшается из-за электростатического отталкивания.

Влияние рН среды на электрокинетический потенциал поверхности клеток водоросли особенно важно, когда речь идет о взаимодействии клеток с различными ионами, так как электрокинетический заряд поверхности биомассы управляет адсорбцией сорбатов [7]. Типичные изменения ионизационного состояния функциональных групп на поверхности клеточной стенки микроводорослей в зависимости от рН представлены кривой с уменьшением значений электрокинетический потенциал от +10 мВ в кислой среде до -35 мВ при значении рН 10. В кислой среде электрокинетический потенциал клеток положительный, а после рН 2,2 показывает отрицательный знак. При низких значениях рН положительно заряженные аминные группы притягивают анионы и отталкивают катионы, в то время как при более высоких рН отрицательно заряженные группы, например, гидроксильные и карбоксильные, действуют наоборот.

Таким образом, клетки водорослей *Chlorella vulgaris* ZBS1 обнаруживает рН – зависимость электрокинетического потенциала, типичную для белковых структур – с потерей заряда в изоэлектрической точке и изменением знака заряда после нее. Сохранение клетками знака заряда при столь значительных изменениях концентрации H^+ и OH^- - ионов в среде может быть обусловлено наличием на их поверхности многозарядных анионов, предположительно фосфатных. Снижение ζ -потенциала клеток микроорганизмов при увеличении рН среды может быть связано с набуханием полисахаридной капсулы при подщелачивании среды в результате ионизации кислотных ионогенных групп макромолекул.

Литература

8. M. Banerjee, R.K. Basu, S.K. Das, Process Safety and Environment Protection 116 (2018): 693–702. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.03.037>
9. K.P. Aniko, K.Fereng, F. Attila, P. Timea, Biosorption characteristics of *Spirulina* and *Chlorella* cells for the accumulation of heavy metals, J. Serb. Chem. Soc. 80 (3) (2015): 407–419. [doi: 10.2298/JSC140321060P](https://doi.org/10.2298/JSC140321060P).
10. S. Li, L. Liu, Y. Yu, G. Wang, H. Zhang and A. Chen, "Fe₃O₄ modified mesoporous carbon nanospheres: magnetically separable adsorbent for hexavalent chromium." Journal of Alloys and Compounds 698 (2017): 20–26. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.12.163>
11. Foroutan, R., Mohammadi, R., Ramavandi, B. Treatment of chromium-laden aqueous solution using CaCl₂-modified *Sargassum oligocystum* biomass: Characteristics, equilibrium, kinetic, and thermodynamic studies. Korean J. Chem. Eng. 35 (2018): 234–245 <https://doi.org/10.1007/s11814-017-0239-2>
12. M.K. Gagrai, C. Das, A.K. Golder, Non-ideal metal binding model for Cr (III) sorption using *Spirulina platensis* biomass: experimental and theoretical approach. Can. J. Chem. Eng. 91 (2013) 1904–1912. <http://dx.doi.org/10.1002/cjce.21772>
13. K. Yaghmaeian, J. Jaafari, Optimization of heavy metal biosorption onto freshwater algae (*Chlorella coloniales*) algae cells using response surface methodology (RSM), Chemosphere 217 (2018) 447–455. [doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.10.205](https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.10.205)
14. Y. Xie, H. Li, X. Wang, I.-S. Ng, Y. Lu, K. Jing, Kinetic simulating of Cr (VI) removal by the waste *Chlorella vulgaris* biomass, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 45 (4) (2014) 1773–1782. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2014.02.016>

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ БЕЛКА И ХИТОЗАНА *Bombyx mori*

Милушева Р.Ю., Рашидова С.Ш.

Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, ул.Кадыри, 7, б

Ввиду острого дефицита и высокой стоимости кормов животного происхождения, поиск наиболее продуктивных кормов для рыб, базирующиеся на базе белков, производимых из отходов производства шелка, является в настоящее время перспективным, позволяющим расширить спектр кормов и понизить стоимостные издержки на единицу прироста рыбы.

Использование местных видов сырья, которые являются отходами, ежегодно накапливаемыми в Республике в количестве 10-15 тыс.т при производстве шелка, позволит рационально использовать природные ресурсы и утилизировать отходы. Отходы - куколки тутового шелкопряда (КТШ) представляют природный композит из хитина, липидов и белка, содержание которого в куколках составляет до 50 %.

Однако, в настоящее время в Республике отсутствуют препараты, обладающие не только питательной ценностью и хорошей усвояемостью, но также и бактерицидной активностью и предотвращающие наиболее часто встречающиеся болезни рыб, обладающие эффективным спектром действия на различные патогенные микроорганизмы.

Разработана технология получения нового отечественного препарата на основе белка и хитозана *Bombyx mori*, целевые компоненты которого выделяются из отходов производства шелка, базирующихся на местном сырье. Биополимер хитозан, благодаря наличию уникальных физико-химических характеристик, а также способности к биоразложению и низкой токсичности является весьма перспективным в этом аспекте. Полисахаридная природа хитозана и присутствие функциональных групп обеспечивает возможность разнообразных химических модификаций, позволяющих придавать им новые свойства в соответствии с предъявляемыми требованиями. Получение комплексов хитозана с другими биополимерами (белками, нуклеиновыми кислотами, полисахаридами и др.) также расширяет спектр его применения.

Выделение из отходов производства таких ценных полимеров, как белок и хитин с дальнейшим его синтезом в хитозан, позволит получать на их основе полимолекулярные комплексы

Как и хитин, хитозан представляет собой аморфно-кристаллический полимер, для которого характерно явление полиморфизма, причем конформация макромолекул при переходе от хитина к хитозану существенно не изменяется. В то же время в процессе деацетилирования хитина заметно уменьшается общая упорядоченность структуры (степень кристалличности снижается до 30-40%). Для получения хитозана из куколок тутового шелкопряда необходимо последовательно отделить белковую и минеральную составляющие сырья, т.е. перевести их в растворимое состояние и удалить.

Хитин и хитозан выделяли из куколок тутового шелкопряда *Bombyx mori*, включая этапы очистки и переработки исходного сырья. Полученные экспериментальные результаты позволяют выделить наиболее общие и важные параметры при получении хитина из куколок тутового шелкопряда *Bombyx mori*.

Изучено влияние температуры и времени реакции, а также концентрации щелочи на молекулярные характеристики хитозана. Увеличение концентрации щелочи в диапазоне 30–50% обуславливает увеличение степени деацетилирования хитозана от 55% до 95%. Подтверждено, что увеличение интервала времени реакции с 60 до 180 мин приводит к снижению молекулярной массы со 140 кДа до 95 кДа. При проведении реакции при 120 °С степень деацетилирования и молекулярная масса полученных образцов хитозана составляют 95% и 100 кДа, соответственно. Полученные результаты подтверждают, что получение хитозана с высокой степенью деацетилирования в присутствии 50% NaOH, продолжительностью 3 ч. при температуре $t=120^{\circ}\text{C}$ являются оптимальными технологическими параметрами для проведения реакции деацетилирования хитина и получения хитозана из куколок тутового шелкопряда.

Полисахарид хитозан характеризуется химической неоднородностью и содержит небольшое количество минеральных примесей, а также характеризуется широким молекулярно-массовым распределением. Поэтому для дальнейшего использования необходимо провести очистку хитозана от примесей. Очистка технического хитозана проводилась по разработанной методике, которая заключалась в предварительном растворении хитозана в 2 % уксусной кислоте, осаждении и коагуляции раствора при определенном рН, промывке спиртом, центрифугировании и лиофильной сушке образца. Получен очищенный хитозан с выходом 62-67 %. рН 1% водной суспензии полученных образцов хитозана не более 7.5. Уменьшение зольности образцов свидетельствует об увеличении чистоты образца. Степень деацетилирования очищенных образцов всех партий, составляет 77-90 %. Молекулярная масса очищенных образцов хитозана колеблется от 109 до 135 кДа.

Процесс выделения белка из куколок *Bombyx mori* заметно отличается от процедуры, используемой для отделения белка из других видов источников сырья. Поверхность большинства белковых молекул заряжена вследствие того, что в каждой молекуле белка имеются свободные заряженные COO^- и NH_3^+ группы. При взаимодействии таких ионов под влиянием притяжения между ними и дипольными молекулами воды образуется гидратная оболочка белковой молекулы.

Используемый при этом щелочной раствор в определенной степени влияет на физическое состояние белков, что может сопровождаться изменением нативной структуры в зависимости от условий проведения опытов. В связи с этим особое внимание было уделено сохранению нативной структуры белков при выделении их из щелочных растворов. Использование более высокой концентрации гидроксида натрия, т.е. 7 % NaOH приводит к денатурации белка, образованию тёмноокрашенных продуктов окисления фенольных соединений белка и значительному изменению качественных характеристик. Извлечение белка экстракцией в щелочной раствор позволяет выделить значительное количество белка. При осаждении белка из 1% щелочного белкового гидролизата на физико-химические свойства белковых веществ влияют многие факторы, которые вызывают изменения структуры макромолекул. Для эффективного осаждения куколочного белка из раствора очень важен выбор необходимого значения рН. Осаждение белка проводилось из белкового гидролизата раствором уксусной кислоты при различном рН. Повышение рН приводит к повышению степени осаждения белка, которая к значению рН 4.4-5.0 (при приближении рН к изоэлектрической точке) достигает максимума и выход составляет 40-45%, содержание азота при этом увеличивается на 10-15 %. При изоэлектрической точке происходит максимальное осаждение белка (увеличение выхода на 30-60 %).

Факт образования белка и хитозана доказан на основе ИК-спектроскопии и элементного анализа (рис.1,2).

Рис.1 ИК-спектр хитозана *Bombyx mori*

Рис.2 ИК-спектр белка *Bombyx mori*

Количественное определение аминокислотного состава в образцах проводили на аминокислотном анализаторе Т-339 (Amino acid analyzer Т 339). В составе выделенного белка идентифицировано 16 аминокислот, девять из которых являются незаменимыми - валин, изолейцин, лейцин, лизин, аргинин, гистидин, метионин, треонин, фенилаланин.

Процесс получения комплексов на основе белковых щелочных гидролизатов и хитозана *Bombyx mori*, неизбежно сопровождается распадом надмолекулярной и молекулярной структуры отдельных функциональных групп и элементов его макромолекул. При этом скорость процесса образования комплекса зависит от рН среды и температуры. Однако эффективность образования комплекса во многом определяется также исходным поведением макромолекулы биополимеров в среде растворов.

Методом потенциометрического титрования растворов белка хитозаном при изоэлектрической точке (ИЭТ) получают полимолекулярные комплексы белок-хитозан.

Титрование раствора белка хитозаном проводят до выпадения осадка комплекса до изоэлектрической точки (ИЭТ) при рН=4,88. Комплекс должен реализоваться при рН, при которой происходит ион-дипольное взаимодействие между отрицательно заряженным белком и хитозаном с полярными группами NH₂. Полученный осадок отфильтровывают, промывают до рН=7 и высушивают лиофильно в течение 2 часов. Содержание азота в комплексе – 12,57 %.

Разработана технологическая схема получения комплексов на основе белка и хитозана *Bombyx mori*

Проведены испытания полученных препаратов в Научно-исследовательском Институте развития рыбоводства (Янгиюль) в составе комбикормов (с содержанием сырого протеина 33,3%) по различным показателям: выход рыбопродукции, выживаемость, эффективность использования корма. Показано, что при использовании препарата на основе белка и хитозана *Bombyx mori*, произошло увеличение выживаемости рыбы, увеличились темпы роста рыбы и снизился кормовой коэффициент.

Таким образом, полученные полимолекулярные комплексы на основе белка и хитозана, выделяемые из куколок тутового шелкопряда, являющихся отходами производства шелка, обладают антибактериальной активностью для применения их в кормах для рыбоводства, птицеводства и животноводства.

**Исследование выполнено в рамках прикладного проекта № Ф3-2019062110 «Разработка технологии получения препаратов на основе белка и хитозана Bombyx mori для рыбоводства»*

**DEVELOPMENT OF *ARTHOSPIRA PLATENSIS* (*SPIRULINA PLATENSIS*) BASED
COOKIES: A SUPER FOOD TO OVERCOME MALNUTRITION**

Suhail Ahmad, suhailahmad878@gmail.com, +91-9721786557, Research Scholar, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.

Gyanendra Tripathi, gyanan2803@gmail.com, +91-8115964301, Research Scholar, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.

Poonam Sharma, poonams@iul.ac.in, +91-9457330050, Assistant Professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.

***Alvina Farooqui**, alvina@iul.ac.in, +91-9044020079, Associate Professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.

*Corresponding author: alvina@iul.ac.in

Aim: The aim of this research is to decipher the role of nutraceutical factors present in *Arthrospira platensis* (*Spirulina platensis*) that could overcome malnutrition.

With millions of children dying or becoming disabled each year due to under nutrition, research relating to finding alternate source of nutrition is the need of the hour. Twenty million children under the age of five are thought to be suffering from severe malnutrition, which causes about 1 million child fatalities every year. It may be claimed that malnutrition is one of the most pervasive conditions influencing children's health because it affects around two thirds of the under-five population in India, with 5-8% of those children being severely malnourished. *Arthrospira platensis* (*Spirulina platensis*), a species of microalgae is known for its high Calcium, vitamins and proteins level. *Spirulina* is a nutrient-rich superfood for admirable health. Superfoods are characterised as having additional health advantages and disease-preventing qualities to their natural nutritional factors. *Spirulina* is the popular name for food supplements used by both humans and animals that are largely made from the cyanobacteria *Arthrospira platensis* and *Arthrospira maxima*. *Spirulina* has a variation of health benefits, including hypocholesterolemic, immune, antiviral, and antiglutagenic actions. It is an excellent source of high protein. Compared to food produced 50 years ago, today's food has less important elements. Our soil fertility has been diminished by farming practises have depleted our soil fertility. Stress from environmental pollutants and lifestyle demands have increased our dietary requirements for certain essential nutrients. To overcome these problems, some super foods like aloe vera, garlic, tomato, walnut, blue green algae (*spirulina*) have been introduced. *Spirulina*, Blue green algae is being used as nutrient rich food materials in natural and health foods. It also has some very beneficial nutrients and probiotic compounds that enrich healthiness. Interest in food application of micro algae has its origin on three counts. Firstly, in certain countries a small section of the population has been eating naturally grown algae harvested from lakes etc. without side effects for centuries. Secondly, the focus on protein calorie malnutrition in the third world countries was drawn by the FAO in sixties, which led to identification of newer protein source, particularly algae. Thirdly, *Spirulina* has been proposed by both NASA and the European space agency as one of the primary foods to be consumed during long stay in space. *Spirulina* is very nutritious. It is particularly rich in proteins and also contains vitamins, essential fatty acids, carotenoids, and minerals. It contains 55-70 per cent protein, 15-25 per cent carbohydrates, 6-7 per cent moisture and 8-13 per cent minerals, 3-7 per cent fat and 8- 10 per cent fibre. The present study was conducted to assess the nutritional composition of *Spirulina* dried powder, development of *Spirulina* based value added products

(cookies) and their nutritional composition and shelf life. Value added cookies were prepared by using refined wheat flour, sugar powder, ghee, milk, ammonia, baking powder, custard powder, milk powder, vanilla and pineapple essence and 10 per cent level of *Spirulina* powder. Mean score for overall acceptability of value-added cookies was 7.5 against the control sample, 7.9 on nine-point hedonic ranking scale. *Spirulina* supplemented cookies had β -carotene, vitamin C, iron and potassium contents. Fat acidity revealed satisfactory quality of the value-added cookies the end of three months of storage period. Thus, *Spirulina* based cookies could be beneficial for vulnerable population due its high nutritive value. These would also be advantageous for those who are suffering from malnutrition and degenerative diseases because of its therapeutic properties.

Fig 1: Steps for the development of *Spirulina* based cookies

Parallel to the cookies development the present study was also designed to test the role of dried *spirulina* against malnutrition was tested. A specific dose of *spirulina* was given as a feed to rat model.

Four different Wistar rats' groups were made.

- ✓ **Group 1-** Control, (Healthy), Normal Diet,
- ✓ **Group 2-** (malnourished),
- ✓ **Bread as feed Group 3-** (malnourished), Bread + *Spirulina* (37.5 mg/Rat/Day) as feed, and

- ✓ **Group 4-** (malnourished), Bread + *Spirulina* (75 mg/Rat/Day) as feed. Then after the weight and pathological parameters like blood glucose, total protein, iron serum and Vitamin D3 were tested after the completion of the dose cycle of 45 days.

Groups	Weight (gm)	Blood glucose level	Serum calcium	Total protein	Albumin serum	Globulin	A/G ratio	Iron, Serum	Vitamin D3 25-Hydroxy
Group 1 (Control)	255	110	8.4	6.04	2.02	2.98	0.67	146	48.78
	210	60	8.2	6.00	1.99	2.75	0.72	142	50
Group 2	245	110	8.6	4.98	1.88	3.10	0.61	131	20
	200	122	8.20	5.13	2.0	3.13	0.64	128.20	19
Group 3	227	112	8.3	4.85	1.50	3.35	0.45	141.0	49
	240	118	8.6	4.54	1.23	3.31	0.37	128.20	55
Group 4	248	111	8.9	5.89	2.35	3.91	0.60	148.0	60.54
	246	113	8.7	5.72	2.11	3.61	0.58	135.0	74.80

Table 1: Level of different pathological parameters in **Group 1-** Control, (Healthy), Normal Diet, **Group 2-** (malnourished), Bread as feed **Group 3-** (malnourished), Bread + *Spirulina* (37.5 mg/Rat/Day) as feed, **Group 4-** (malnourished), Bread + *Spirulina* (75 mg/Rat/Day) as feed after 45 days of treatment.

Result and Conclusion

The results showed that the groups of malnourished animal model were able to retain Calcium, vitamins and proteins level in serum when treated with *spirulina* feed than that of the control group (Table 1).

Thus, it can be concluded that the developed *Spirulina* based cookies is nutritious and acceptable. Results clearly showed that *Spirulina* has a high content of iron, vitamin and mineral. Owing to these potential the *spirulina* based cookies can be used to overcome malnutrition. It can be also used by the general population as a protein and iron supplement to achieve food and nutritional security of nation.

**PROCESS DEVELOPMENT AND ITS OPTIMIZATION FOR
EXTRACTION OF BIO COLORANT FROM *PIPER BETEL L.***

Tripti Singh¹, Research Scholar, Department of Bioscience, Integral University, Lucknow,
Uttar Pradesh, India

Dr. Rahul Singh^{2*}, Assistant Professor, Department of Bioengineering, Integral University,
Lucknow, Uttar Pradesh, India

Correspondence*

Email: rahulsingh.jnu@gmail.com, +91- 96275 39131

Project Summary:

Piper betel leaf is a commonly used herb in traditional Indian medicine. It has been used for centuries to treat a variety of ailments such as digestive issues, skin problems, and even mental health issues. In recent years, the leaf has gained attention for its potential as a natural source of bio-colorant. Bio-colorants are natural, non-toxic pigments derived from plant or animal materials. They are widely used in the food, cosmetic, and pharmaceutical industries for their non-toxic and vibrant colors. The extraction of bio-colorant from Piper betel leaf involves soaking the leaves in a solution of water and salt. The solution is then filtered to remove any debris or impurities. The remaining liquid is then heated to evaporate the water, leaving behind a concentrated extract. This extract can then be used to make a variety of natural dyes, such as red, pink, orange, yellow, green, blue, and purple. The extraction process is simple, cost-effective, and environmentally friendly. Additionally, the colors produced are strong and vibrant, making them ideal for a variety of applications.

Applications of Piper betel leaf extract in the food industry

1. Flavoring agent: Piper betel leaf extract is used as a flavoring agent in different food products.
2. Natural colorant: Piper betel leaf extract can be used as a natural colorant in food products like sauces and condiments.
3. Tea: Piper betel leaf extract can be used to make a refreshing tea.
4. Spice blend: Powdered Piper betel leaf extract can be used to make a flavourful spice blend.
5. Natural preservative: The extract can also act as a natural preservative to help extend the shelf life of various food products.

Piper betel leaves are a rich source of natural pigments and dyes, which can be extracted using different types of methods with different times, temperatures, and Solid- Solvent ratios. These three different extractions are Ultrasound-Assisted Extraction, Soxhlet extraction, and Microwave Assisted Extraction are used to extract the color and to comparative study the effect of process parameters on color quality. The most common solvent involves treating the leaves with ethanol or an aqueous base, such as sodium hydroxide or potassium hydroxide, to free the pigment molecules from the plant material. After extraction, the resulting solution can be filtered and concentrated to obtain a concentrated extract. This extract can then be used to dye fabrics, paper, or other materials. The color of the dye will depend on the concentration of the extract and the type of substrate it is applied to.

Analysis of Extract: -

- 1) Total Phenol
- 2) Total Flavonoid
- 3) Antioxidants
- 4) Chlorophyll Content
- 5) Colour Value
- 6) Antibacterial Activity

Characterization of Betel leaf Extract:

- 1) SEM (Scanning electron Microscope)
- 2) FT-IR (Fourier Transform Infrared)
- 3) HPLC (High Performances Liquid Chromatography)
- 4) GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectroscopy)

Significance of Work:

- 1) Colour is potentially the most important sensory property in the food and beverages industry. Food color gives consumers an almost immediate impression of the freshness, flavor, and quality of a product.
- 2) The colors produced by natural sources are not only biodegradable but nonallergic and non-toxic too.
- 3) Natural dyes are environmentally friendly for Example, Betel leaf, the brightest naturally occurring green color is a powerful antioxidant, antibacterial, antifungal, and anti-inflammatory properties.
- 4) Natural Colours extracted from plant sources that enhance the flavor and nutritive properties of the products.

**DEVELOPMENT OF EDIBLE COATING COUPLED WITH ESSENTIAL OIL
NANOEMULSION TO ENHANCE THE SHELF LIFE OF PERISHABLE FRUITS**

Vinay Kumar Panday¹, Rahul Singh¹, Aamir Hussain Dar²

¹Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, India

²Department of Food Technology, Islamic University of Science and Technology Kashmir, India

Correspondence

Rahul Singh

Email: rahulsingh.jnu@gmail.com, +91- 96275 39131

Project Summary

Edible coating is one of the modern eco-friendly technologies in the food processing sectors which is being used to improve the quality of food products to control undesirable biochemical changes in them like gas change and moisture transfer. They are very helpful in maintaining the internal gas composition by providing them an improvised storage atmosphere. As far as the safety parameter of the food product is concerned then usage of edible coating plays a vital role as different polymer matrix can be mixed with numerous active ingredients to protect the nutritional values and sensory properties of the food. During storage all these alterations should be observed carefully as they directly affect the quality attributes like colour, texture firmness etc (Dhall, 2013). Edible coatings of various polysaccharides or proteins have many advantages like antimicrobial, antifungal activities and other barrier properties which helps in preservation of food and also maintain the nutritional values of food product (Chamorro et al., 2011). To improve the packaging properties and to increase the shelf life of food, active packaging is in trend as they provide huge number of biochemical functionalities like antioxidants release, antimicrobial agents, exchange of gases. Now a day's researches are being performed focusing on incorporation of these proteins with essential oil in order to improve the mentioned properties of coating Galus & Kadzinska, 2015, Siripatrawan & Harte, 2010).

Essential oil nanoemulsions can be used in edible coatings of fruits and vegetables to improve their shelf life and quality. Essential oil nanoemulsions are formed by dispersing essential oils in an oil/water emulsion, forming small droplets that are stabilized by surfactants or other emulsifiers. The essential oil nanoemulsions provide a protective barrier that prevents moisture loss, oxidation and microbial growth, thus increasing the shelf life of fruits and vegetables. The essential oil nanoemulsion also helps to maintain the original color and texture of the fruits and vegetables. Furthermore, the essential oil nanoemulsion can also be used to impart flavor, color, and antimicrobial activity to the edible coating. Nanoemulsions can be used in edible coating of fruits to improve the shelf life and maintain the freshness of the product. The edible coating acts as a protective layer around the fruit and prevents the moisture loss, discoloration, and oxidation of the fruit. Nanoemulsions can be used as a coating material due to their small particle size and good stability. Nanoemulsions can also reduce the permeability of gases which will reduce the respiration rate of the fruit. Nanoemulsion coating can also reduce the contamination of the fruit by microorganisms, thus increasing its shelf life.

Characterization of edible coating solution

Following properties of developed edible coating solution will be monitored.

- Microstructure of nanoemulsion.

- Droplet size
- Average Particle size
- Polydispersity Index
- Zeta potential

Storage study

The selected fruits will be stored at refrigerated temperature till safe use. Following parameters will be studied at regular interval of 4 days.

- Weight loss percentage
- Texture analysis
- Color characteristics
- Headspace gas evaluation
- Total soluble solids (TSS)
- Titratable acidity (TA)
- pH
- Functional component analysis
- Microbial analysis
- Sensory analysis

Significance of work

- In order to enhance the healthy lifestyle everyone is tending towards natural resources and consuming nutritional fresh fruits and vegetables. The biggest drawback of these commodities is that those fruits are perishable and cannot even possess minimum processing as the quality factor drops down and they become more susceptible to deteriorations. Which eventually leads to off flavours, browning and other losses of sensory attributes.
- To overcome these unwanted events edible coatings are being used as primary level of food packaging. These coatings can be developed by different polysaccharides or proteins which can be used independently or incorporated with other essential oils in order to provide certain positive properties against moisture loss, microbial contaminations and other biochemical effects. Ultimately results in increased shelf life.
- Lipid based edible coatings are also being used in many experiments as they provide much higher water barrier properties to the fruit.
- This work can also be performed at industrial level as it will lower down the product loss during storage and other processing.

**ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СВЯЗАННЫХ С АЛИМЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ**

*¹Бекбулатова Екатерина Вячеславовна,
к.т.н., доц. ²Зокирова Маишура Содикжоновна*

*¹Наманганский инженерно-технологический институт,
Докторант 02.00.17- «Технологии и биотехнологии переработки, хранения и
обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции» E-mail:*

bekbulatovaekaterina90@gmail.ru

*²Ташкентский химико-технологический институт
Кафедра “Технология мясных, молочных и консервных продуктов”
E-mail: mashxuratki@mail.ru*

Аннотация В докладе представлен краткий обзор возможностей исследования в области новых функциональных напитков из растительного сырья с акцентом на напитки на основе шиповника для профилактики заболеваний связанных с алиментарной недостаточностью.

Введение.

Функциональные напитки за последнее время приобрели огромную популярность среди людей заботящихся о своем здоровье и стали важным сегментом продуктов функционального питания из-за их доступности, удобства употребления, пользы для здоровья, которую они обеспечивают, а также их органолептических характеристик. Так же стоит отметить что после катастрофических последствий пандемии COVID-19, на сегодняшний день иммунитет стал одним из главных приоритетов людей, и впоследствии потребители стремятся изменить свой рацион на более здоровый. Так, за последние несколько лет увеличился спрос на продукты питания и напитки на растительной основе, за которым последовала ожидаемая тенденция к снижению спроса в отношении газированных напитков с высоким содержанием сахаров, ароматизаторов, консервантов и регуляторов кислотности на напитки на основе на растительных экстрактов и натуральных биологически активных веществ с перспективными антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми, антимикробными свойствами.

Разработка пищевых продуктов, обогащенных биологически активными компонентами является одной из текущих задач в пищевой промышленности. Это в свою очередь побудило исследователей искать новые способы воздействия биоактивных соединений на здоровье человека.

Функциональные напитки можно классифицировать как напитки на основе овощей и фруктов, напитки на основе лекарственных растений, а также спортивные и энергетические напитки на основе молочных продуктов (включая пробиотики и напитки, обогащенные белком и минералами).

Напитки на основе лекарственных растений пользуются все большей популярностью. Это способствует развитию заготовок дикорастущего лекарственного сырья, а также служит одним из видов доход приносящей деятельности. В ассортименте функциональных напитков важным и быстро растущим сегментом являются нутрицевтики, содержащие биологически активные вещества природного происхождения или нетрадиционные ингредиенты,

потенциально используемые для лечения и профилактики ряда хронических заболеваний и улучшения общего состояния здоровья.

В последние годы в республике реализуются последовательные реформы по охране лекарственных растений, рациональному использованию природных ресурсов, сооружению плантаций по выращиванию лекарственных растений и их переработке. 20 мая 2022 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подписал Указ «О мерах по созданию цепочки добавленной стоимости посредством эффективного использования сырьевой базы и поддержки переработки лекарственных растений» и Постановление «О мерах по организации культурного выращивания, переработки и широкого использования лекарственных растений в лечении».

На сегодняшний день в официальной медицине Узбекистана разрешено использовать 112 видов лекарственных растений. 80% из них — это натуральные травы. В последние годы на больших площадях создаются их культурные плантации. По данным Всемирной организации здравоохранения, 60 процентов лекарственных средств, используемых в современной медицине, создаются и внедряются в производство на основе сырья лекарственных растений.

Использование экстрактов лекарственных растений таких как шиповник, барбариса, боярышника, кизила, смородины и т.д. в производстве напитков функционального назначения являются очень перспективным не только из-за вкуса, но и из-за того что эти растения издавна используются в традиционной медицине так как обладают множеством преимуществ в поддержании здоровья человека и укреплении его иммунитета.

Лекарственные растения являются богатым источником биологически активных веществ и могут использоваться в производстве напитков функционального назначения благодаря химическому составу, аромату, вкусу и оздоровительному эффекту. В этом году площадь плантаций целебных растений достигла 16 тысяч гектаров, а объем заготовленного сырья составил 22 тысячи тонн. Президентом поставлена задача в следующем году увеличить объемы производства, переработки и экспорта такой продукции как минимум в 2 раза. Даны указания касательно выращивания стевии, из которой производится сахарозаменитель при диабете, промышленной обработки экспортоориентированных растений, таких как алтей, шиповник, чертополох, шафран.

Так, шиповник представляет собой очень перспективным растением для производства напитков функционального назначения. Плоды шиповника представляют собой многостебельные кустарники до 2—3 м высотой и доживают до 30—50 лет. Плоды растения содержат сахара, органические кислоты, витамины, каротин, флавоноиды, дубильные вещества, соли железа, марганца, фосфора, магния и кальция. По содержанию витамина С (около 2,3 % на сухой вес мякоти) плоды шиповника иглистого превосходят почти все растительные продукты. Плоды шиповника, являются широко распространенными дикорастущими растениями, которые традиционно использовались в качестве лекарственных составов для лечения самых разнообразных заболеваний. Терапевтический потенциал этих растений основан на его антиоксидантном действии, вызванном или связанном с его фитохимическим составом, который включает, среди прочего, аскорбиновую кислоту, фенольные соединения и полезные жирные кислоты. За последние несколько лет медицинский интерес к шиповнику возрос в результате недавних исследований, в которых изучалось его потенциальное применение для лечения ряда заболеваний, включая кожные заболевания,

почечные нарушения, диарею, воспалительные заболевания, артрит, диабет, ожирение, рак и т. д..

В Узбекистане произрастает порядка 25 видов шиповников, из них некоторые широко распространены, например шиповник собачий (*Rosa canina* L.), Беггера (*R. beggeriana* Schrenk), Альберта (*R. alberti* Regel), вонючий (*R. foetida* Herrm.), Эчисона (*R. esae* Aitch.), Самаркандский (*R. samarcandica* Bunge) и другие. Имеются субэндемичные виды: шиповник Акбуринский (*R. achburensis* Chrshan.), Федченко (*R. fedtschenkoana* Regel), кокандский (*R. kokanica* (Regel) Juz.), карликовый (*R. nanothamnus* Bouleng.) и др. Также у нас встречаются и эндемичные виды: шиповник Алабукинский (*R. alabukensis* Tkatsch.), превосходный (*R. divina* Sumn. ex Tkatsch.), иссыксуйский (*R. issyксуensis* Tkatsch.), кокиримский (*R. kokirimensis* Tkatsch.), караалминский (*R. karalmensis* Tkatsch.) и др. Шиповник встречается преимущественно в нижних и средних горных хребтах Ташкентской, Ферганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, по берегам рек и ручьев, в садах, в ореховых и арчовых рощах. На сегодняшний день, создаются кластеры по выращиванию и переработки шиповника. Так Кластер ООО «Чортук Агро Фарм» и фермерское хозяйство «Шухрат» занимаются выращиванием и фасовкой шиповника. В дальнейшем планируется увеличить объем лекарственной культуры за счет приобретаемых кластером новых земель и получать из него продукты обладающие терапевтическим действием на здоровье человека. А фермерское хозяйство работает над расширением географии экспорта.

Рынок функциональных напитков является конкурентоспособным и обусловлен инновационными продуктами и исследованиями по использованию других видов растений, которые имеют большой потенциал для обогащения и развития напитков из-за их состава и содержания биологически активных веществ.

Список использованной литературы.

1. Saribaeva D.A., Zokirova M.S., Kholdarova G.A. Researching the technology of making beverages of containing fruit juice // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 1(94). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12981>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 10.04.2020 г. № ПП-4670. О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ, КУЛЬТУРНОМУ ВЫРАЩИВАНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ ДИКОРАСТУЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ
3. [Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан](https://president.uz/ru) <https://president.uz/ru>
Критически рассмотрена реализация инвестиционных проектов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ

Магистр И.С. Шавкатов, проф. PhD Р.Р. Акрамова

Ташкентский химико-технологический институт

Наша Республика имеет возможность выращивания около 15 млн. тонн кукурузы которое создает почву для развития ряда новых направлений. Особенно получение биологически активного вещества токоферола (витамина Е) из зародыша кукурузы, его применение в растительных маслах в качестве природного антиоксиданта служит повышению экономической эффективности и показателей качества имеет достойное внимание.

В последние годы несколько государственных решений по повышению качества пищевых продуктов и хранению содержащихся в них биологически активных веществ в естественном состоянии и инструкции Министерства здравоохранения являются обязательными для всех видов предприятий. В связи с этим особенно большое внимание уделяется масло-жирным продуктам, разрабатываются и постепенно внедряются в практику дополнительные меры.

Всем известно, что растительные масла свойственны антиоксидантные свойства, особенно в соевом масле имеется 3 различного типа токоферола, это: - α - β и - γ -типа, все они обладают различными антиоксидантными показателями. Если среди ряда растительных масел обогатить токоферолом хлопковое масло, то полученное масло можно определить наиболее эффективное.

По литературным данным, биологически активные вещества, в том числе токоферолы, с поивышением температуры (более 100°C), теряют свойства и смешиваются к сопутствующими веществами.

Учитывая вышеизложенное, мы внесли изменения в существующие технологии на масложировых предприятиях, с помощью которых разработали условия для производства масел богатым токоферолом.

Прессуемое мезга прессуется с помощью четырех столбчатых решеток и матрицы для гранулирования, из которой отделяются масло богато токоферолом и гранулированный жмых. Извлеченное масло подвергается первичной очистке с использованием фузатанка и фильтр-пресса, после переносится в устройство для гидратации. Полученное масло зародыша пшеницы смешивают с 4% воды, затем отделяют фосфолипиды.

Результаты экспериментов показали возможность получения масла кукурузы со следующими показателями:

- цвета - бледно-желтого;
- кислотное число - 0,4 мг КОН / г;
- содержания фосфатидов в масле - 2%;
- перекисное число - 8 ммоль /кг;
- анизидиновое число – 4;
- йодное число составляет 114% J₂;
- насыщенные жирные кислоты 0,6: 0,38 по сравнению с ненасыщенными.

Нами изучено, что масло не только богато токоферолами (витамином E), но и содержит ценные биологически активные вещества такие как: фосфолипиды, каротиноиды и другие элементы которыми являются необходимыми для здоровья человека.

Таким образом, можно будет обогащение хлопковых, подсолнечных и сафлоровых масел с ценным маслом зародыша еще больше увеличивает спрос на них.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Верещагин И.А., Краснок Н.П., Бухтоярова З.Т. Электронно-микроскопическое изучение структурной организации запасных веществ в зародышах зерновки риса при потере жизнеспособности//Физиол. растений. - 1979.-т. 26.-Вып.4.-с750-755.
2. Прокофьев А.А. Некоторые физиологические особенности плодов и семян масличных растений. –В сб.: Биологические основы улучшения посевного материала сельскохозяйственных культур. –М.: Наука. -1964. –с. 15-17.
3. Разработка технологии производства растительного масла из зародышевых хлопьев пшеницы. Р.А.Махмудов, Р.Б. Рахимов, К.Х.Мажидов. // Ёш олимлар ва талабаларнинг II Республика Илмий-конференция тезислари тўплами, Тошкент, 1996, 61 б.

ПЕРСПЕКТИВА И ПОЛЬЗА ОБОГАЩЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С ВИТАМИНОМ - D

Асс. К.З. Тоирова, проф. PhD Р.Р. Акрамова

Ташкентский химико-технологический институт

Исследование и разработка на основе обогащение витаминами молочных продуктов обеспечивает нехватку витаминов у взрослого и детского населения Узбекистана. Особенно исследования показывают на то, что проблемным витамином является витамин – D.

После заболевания COVID-19 у тысячи людей было замечено негативное влияние вирусного заболевания на состояние организма. Причина дефицита витамина D в Узбекистане является недостаточное его поступление с пищей, что из-за нехватки витамина – D приводит различным заболеваниям. Поддержание оптимальных концентраций циркулирующего витамина D в плазме снижает риск и тяжесть аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, многих видов рака, сахарного диабета I и II типа, инфекций дыхательных путей, а также способствует улучшению состояния зубов и полости рта, повышению физической работоспособности.

Эффективность использования обогащенных продуктов заключается в предотвращении остеопоротических переломов, значительном снижении экономических затрат.

В связи с этим актуальна технологическая модификация пищевых продуктов или обогащение витаминами пищевых продуктов массового потребления в процессе производства витаминами или их смеси в пищевой продукт с указанием дозы введенного продукт микронутриента.

Эффективность обогащения пищевых продуктов витамином D приведены различные анализы и статистика европейских стран. Проведенный в Бельгии расчет показал, что ежедневное потребление 1 йогурта, обогащенного кальцием (400 мг) и витамином D (200 ME), является экономически выгодным для предотвращения остеопоротических переломов у населения в возрасте старше 70 лет и во всех возрастных группах женщин с низкой минеральной плотностью кости или с компрессионным переломом позвонков.

В соответствии с СанПиН 2.3.2.2804-10 Дополнения и изменения “22 к СанПиН 2.3.2. 1078-01 “Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов” одна порция содержать от 15 до 50% от рекомендуемого суточного потребления витаминов и минеральных веществ.

Для высококалорийных богатых пищевых продуктов (с энергетической ценностью 350 ккал и более на 100г) содержание витаминов и минеральных веществ должно составлять от 15 до 50% от нормы физиологической потребности организма в расчете на 100 ккал (1 стандартную порцию).

В Узбекистане отсутствует законодательство о принятое обязательное обогащение пищевой продукции, витаминизацию своей продукции осуществляют некоторые ряд продуктов массового потребления подлежит обязательному обогащению. Нетрадиционные свойства витамина D проявляются более высоких уровнях в крови.

Таким образом, возрастает интерес к поиску новых способов обогащения пищевых продуктов этим витамином, а также традиционно добавление витамина D в корма животных один из перспективных вариантов обогащения «bio-addition», основан на возможности содержащегося в живых организмах (крупно рогатый скот, куры, пекарские дрожжи).

Список литературы:

1. Коденцова В.М. Витамин D: медицинские и социально-экономические аспекты// Вопросы диетологии. - 2017.-7(2): 33-40.
2. Коденцова В.М. Современные технологии модификации жирового компонента рациона для увеличения потребления витамина D и полиненасыщенных жирных кислот // Альманах материалов конференций «Экология. Экономика. Информатика». Сборник статей. Т. 1: Системы анализ и моделирование экономических и экологических систем. Выпуск 2. – Ростов - на – Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. – 472 с. ISSN 2500-395X С. 434-447.
3. Jakobsen J/ Vitamin D vitamers affect vitamin D status differently in young healthy males // Nutrients. -2018. – Vol. 10. – №1. – P.2. doi: 10.3390/nu10010012.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ

Айходжаева Нодира Каримуллаевна
n.aykhodjaeva@tkti.uz

Пшеница является одной из наиболее распространенных злаковых культур, используемых в мире. Тем не менее, хлеб получаемый из пшеничной муки, считается бедным из-за низкого содержания ключевых нутриентов, за исключением витаминов группы В [2,]. Поэтому во многих продуктах первой необходимости, таких как хлеб, пшеничная мука полностью или частично заменяется на «нетрадиционные» виды муки из прочих злаковых или бобовых сельскохозяйственных культур (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная, соевая, ячменная, ржаная, гороховая, нутовая, чечевичная и т. д.).

Использование таких видов муки, как рисовая, кукурузная и гречневая, привело к появлению безглютенового хлеба с повышенным содержанием таких важных питательных веществ, как белок, клетчатка, кальций, железо, витамин Е и полифенолов [1,]. Итак, замена пшеничной муки улучшает пищевую ценность хлебобулочных изделий и удовлетворяет требованиям потребителей о здоровом питании. Тем не менее, подобная замена значительно ухудшает реологические свойства теста, и, в итоге, качество выпеченного продукта. Это происходит из-за того, что белки риса, кукурузы, гречихи и др. не могут сформировать клейковину, отвечающей за задержку углекислого газа в тесте, выделяемого дрожжами при брожении теста.

Пригодность альтернативных культур для выпечки качественного хлеба, в основном, исследуется путем сравнения свойств их смесей пшеничной мукой с чистой пшеничной мукой. Однако целью данной работы было определение реологических свойств теста из рисовой, кукурузной, ячневой и нутовой муки без их предварительного смешивания с пшеничной мукой.

Реологические свойства образцов сравнивались со свойствами чистого пшеничного теста, которое служило в качестве контрольного.

Исследовались следующие параметры:

- водопоглощение — процентное содержание воды, необходимое тесту для получения крутящего момента в 1,1 Нм, %;
- время достижения максимального крутящего момента t_{max} , мин;
- стабильность — время до потери вязкости полученной консистенции, мин;
- минимальное значение крутящего момента M_{1min} , Нм;
- максимальное значение крутящего момента при нагреве теста M_{max} , Нм;
- пиковая температура — температура при пиковой вязкости, °С;
- минимальное значение крутящего момента M_{2min} , достигнутое при охлаждении образцов до 50 °С, Нм;
- окончательное значение крутящего момента M_3 после охлаждения образцов до 50 °С, Нм.

Водопоглощение, стабильность и механические параметры теста определялись во время замеса теста при температуре 30 °С.

Во время замеса происходила гидратация соединений, которая вызывала растяжение и выравнивание белков, что в итоге приводило к образованию трехмерной структуры вязкоупругого теста. Пшеничное тесто характеризовалось низким T_{max} , высокой стабильностью и высокой устойчивостью к механическому воздействию. Эти свойства пшеничного теста связаны с уникальной структурой белка пшеничной муки (совокупности глиадина и глютенина).

Основные показатели представлены в таблице. Реологические свойства теста из нетрадиционных видов муки

Наименование показателя	Тесто из пшеничной муки	Тесто из нутовой муки	Тесто из рисовой муки	Тесто из кукурузной муки	Тесто из ячменной муки
Водопоглощение (%)	59,8	58,9	59,9	57,9	85,4
t_{max} , (мин)	1,43	4,53	8,17	5,01	1,71
Стабильность, (мин)	11,18	9,9	12,91	7,75	8,98
M_{1min} , (Нм)	0,55	0,32	0,98	0,95	0,54
M_{max} , (Нм)	2,35	2,01	2,18/	2,49	0,81
Пиковая температура (°С)	77,9	82,8	76,8	78,1	79,8
M_{2min} , (Нм)	2,01	1,74	2,54	2,12	0,92
M_3 , (Нм)	2,75	2,94	2,79	3,13	0,89

Рисовая мука и нутовая мука имеют близкие значения поглощения воды по отношению к пшеничной муке. Кроме того, тесто из этих видов муки напоминает пшеничное тесто по устойчивости к механическому воздействию. Поэтому сочетание именно рисовой и нутовой муки нашло значительное применение в безглютеновой пищевой промышленности.

Все остальные виды муки (кукурузная и ячменная) имеют значительно более высокое водопоглощение и низкую стабильность. Кроме того рисовая мука и нутовая мука имели значительно высокий t_{max} , указывающий на тот факт, что для теста из этих видов муки требуется больше времени для того, чтобы завершился процесс гидратации соединений, чем для пшеничного теста. Также рисовая и нутовая мука имеют значительно более низкое количественное содержание белка по сравнению с пшеничной мукой. При качественном анализе можно утверждать, что белки рисовой муки в основном состоят из глютелинов (65—85 %) и небольшого количества проламинов (2,5—3,5 %), в то время как белки из нутовой муки в основном состоят из глобулинов (40—55 %) и альбуминов (20—30 %) [3].

Что касается t_{max} , кукурузная мука показала наиболее близкое значение к пшеничной муке. Ячмень богат белком, но, тем не менее, ячменному тесту необходимо значительно большее количество воды (85,4 %), чтобы

достичь крутящего момента в 1,1 Нм, по сравнению с пшеничным тестом (60,0 %).

При нагревании образцов происходила денатурация белков, которая привела к ухудшению вязкости теста (значение M_{1min}). А белки рисовой муки и имеют устойчивость в пределах экспериментальных температур.

При продолжении нагрева изменения структуры белковых молекул имели незначительное влияние на структуру теста. В данном случае увеличение вязкости и, таким образом, вращающего момента является результатом набухания крахмала.

Самый низкий максимальный пик вязкости M_{max} был у ячменного теста, которое имеет низкое содержание крахмала и высокое содержание липидов. Напротив, рисовая мука и кукурузная мука, которые богаты углеводами, имеют максимально высокие значения.

Дальнейшее снижение вязкости (показатель M_{2min}) является результатом физического распада гранул крахмала в результате механического сдвига и снижения температуры. Впоследствии, при охлаждении, крахмал подвергался ретроградации и крутящий момент увеличивался (M_3).

Таким образом можно сделать вывод о том, что хотя альтернативы пшеничной муке уже сейчас доступны на рынке, эти продукты зачастую более низкого качества из-за отсутствия отработанных технологий и рецептур приготовления. Согласно результатам исследования, образцы рисовой и нутовой муки были наиболее близки к реологическим свойствам пшеничной муки. Однако точно имитировать свойства пшеничной муки по отдельности они не могли, поэтому был сделан вывод, что только их смесь или применение сторонних структураторов даст оптимальный реологический профиль тесту.

Список литературы:

- 1.. Ауэрман Лев Янович "Технология хлебопекарного производства". Учебник. Издание 9. 2005.
2. Нечаев А.П. Пищевая химия: учеб. пособие. СПб.: ГИОРД, 2001. — 588 с.
3. . Максимов, А.С. Лабораторный практикум по реологии сырья, полуфабрикатов и готовых изделий хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств Текст. / А.С. Максимов, В.Я. Черных. — М.: Издат. комплекс МГУПП, 2004. 163 с.

3-SHO'BA. YOQILG'I VA ORGANIK BIRIKMALAR KIMYOVIY TEXNOLOGIYASI

SECTION 3. CHEMICAL TECHNOLOGY OF FUEL AND ORGANIC COMPOUNDS

СЕКЦИЯ 3. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТОПЛИВА И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

IMIDOZOLIN ASOSLI YANGI KORROZIYA INGIBITORI SINTEZI

Usmonova Yulduz Sheraliyevna

tayanch doktorant, Toshkent kimyo -texnologiya instituti

e-mail: imronbeknormurodov@gmail.com

Neft-gaz va kimyo sanoatining muhim muammolaridan biri, konstruksion materiallar uchun yangi korroziya ingibitorlari yaratish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish bilan bog'liq. Korroziya natijasida metall yo'qotishlari salmog'i yildan-yilga o'sib, quvur o'tkazmalari, sanoat uskunalari va qurilmalardagi nosozliklar oqibatida sarf-xarajatlar hajmi ortib bormoqda. Shu sabab, agressiv muhitlarda metall qurilmalarning zanglashini oldini olish faolligiga ega bo'lgan polifunksional kompozitsiyalar tarkibini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Agressiv muhitlarda metall materiallar zanglashini oldini olish imkoniyatini beruvchi sinergetik samarali tarkiblarni ko'p tonnali olefinlar, glikollar, aminlar va boshqalardan tayyorlash bo'yicha katta tajriba to'plangan [1].

Korroziya ingibitorlari uchun sinergetik faol asoslar sifatida foydalanilgan, 1-arilimidazollar (imidazollar va benzimidazol)ning olinish usullari [2], aldiminlar, imidoilxoridlar, nitrillar, izotsianatlar yoki iminoefirlar asosida 4-metilfenil-sulfonilmetilizotsianid ishlab chiqarish [3], 1,5-almashingan 4-xlor- va 4-bromimidazollar sintezi [4], 5-amino-4-tsian-1-arilimidazol [5], 1-aril-5-aminoimidazol-4-karboksamid [6] va aminospirtlar [7] tayyorlash adabiyotlarda keltirilgan. Tahlillardan ko'rinadiki, zamonaviy tarkiblarning faol asoslari sifatida imidozolin hosilalari ishlatiladi.

Imidozolin hosilalari sinergetik faol asoslar olish maqsadida etilendiamin va yog' kislotalarining turli sharoitlarda reaksiyalari o'rganildi: mexanik aralashtirgich, tomizgich voronka, termometr va Dina-Stark moslamasi bilan jihozlangan reaktorga avvaldan hisoblangan miqdorlarda erituvchi (benzol yoki toluol) va yog' kislotalari solinib, aralashtiriladi. Reaktor harorati 60 °C ko'tarilishi davomida yog' kislotalari to'liq erib, bir turdagi massa hosil bo'ladi. Qizdirish ~1 soat davom etadi. So'ngra tomizgich voronka orqali etilendiamin tezlik bilan reaktorga uzatiladi. Bunda harorat 100 °C gacha ko'tarilib, aralashmaning rangi ekzotermik reaksiya amalga oshishi tufayli och sariq rangdan to'q qizil yoki qora rangga o'zgaradi.

So'ngra reaksiyon aralashma 130-150 °C haroratlar intervalida 3 soat davomida qizdiriladi: bunda Dina-Stark moslamasida suv va erituvchi aralashmasi yig'iladi. Yig'ichda to'plangan erituvchi reaktorga qaytarilib, reaksiyon aralashmani 160-165 °C haroratlar chegarasida uch soat davomida qizdirish bilan jarayon davom etiriladi. Bunda Dina-Stark yig'ichida suv to'planishi davom etadi.

Olingan aralashma 240 °C haroratda bir soat davomida qizdiriladi. Bunda suv to'liq ajralishi amalga oshiriladi. Shundan so'ngina reaksiyon aralashma sovutilib, metallardan himoyalash darajasi aniqlanadi.

Imidozolin hosilalari sintezi yog' kislotalari va etilendiaminning turli nisbatlarida amalga oshiriladi.

Reaksiya mahsulotlari tarkibini aniqlash uchun IQ-spektroskopiyadan foydalanildi. 1-rasmda paxta moyi tarkibiga kiruvchi yog' kislotalari aralashmasi va etilendiamin ta'sirlashuvidan olingan mahsulotlarning IQ-spektri («Agilent Technology FTIR-640» qurilmasi: qayd qilish diapazoni 4000-400 cm^{-1} , stakanlari soni - 12) keltirilgan.

Sintezning aniqlanayotgan barcha bosqichlari mahsulotlari tarkibida ham chiziqli amidlarga tegishli 1605 cm^{-1} C = N-bog'ga xos yutilish chiziqlari, 1650 va 1550 cm^{-1} C = O-bog'ga xos yutilish chiziqlari kuzatildi.

1-rasm. 240 °C haroratda olingan namunaning IQ-spektri

160-165 °C haroratda olingan namunaning IQ-spektrida (1-rasm), C=N-bog‘ uchun xos yutilish chiziqlari, 240 °C haroratda olingan namunalarining IQ-spektrida (2-rasm) ham kuzatiladi. Imidozolin halqasi uchun xos C=N-bog‘ intensiv yutilishi kislotali kataliz orqali olingan namunada ko‘proq. Bunda, C = N- va C = O-bog‘lar uchun yutilish intensivligi o‘zaro bog‘liqligini, bir bog‘ning intensivligi ortishi bilan ikkinchisidiki kamayishini ko‘ramiz. Turli sharoitlardagi tadqiq qilinayotgan namunalarining IQ-spektrlardagi C=N- bog‘ intensivliklarini taqqoslash natijasida imidozolin hosilalarining mavjudligini isbotlash mumkin.

Sintez mahsuloti «IHK-D2» shartli nomlanib, korroziyadan himoyalash darajasini aniqlash Ct.20 markali po‘lat namunalarda gravometrik usullarda amalga oshirildi. Ingibitor dozasi 20-40 mg/l chegaralarida olindi. Tajribalar 24 soat davomida xona haroratida, gazkondensat-tuzli hamda neft-tuzli sun‘iy eritma ikki fazali sistemalarda olib borildi. Tahlil qilinayotgan eritmalar 10 daqiqa davomida vodorod sulfidi bilan boyitildi.

Tadqiqotlarda «IHK-D2» sinergetik faol asos sifatida tanlanib, formaldegid va monoetanolaminni vakuumda haydash kub qoldig‘i (MEAKQ) qo‘shib kompozitsiyalar tayyorlandi va ingibitorlarning korroziyadan himoyalash darajasi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Sinergetik samarali tarkiblarning korroziyadan himoyalash darajasi,
agressiv muhit 15 %-li H₂S, harorat 24 °C

№	Ingibitor tarkibi (g)	Ingibitor dozasi (g/l)	Korroziya tezligi, (g/m ²)	Himoyalash darajasi, %
1	Faol asos - 15,0	2	0.48	96.7
	Metanol - 15,0	4	0.47	96.8
	Formaldegid - 15,0	6	0.38	97.4
	MEAKQ - 10,0	8	0.34	97.7
	Suv - qolgani	10	0.27	98.2
2	Faol asos - 15,0	2	0.45	97.0
	Metanol - 5,0	4	0.44	97.01
	Formaldegid - 15,0	6	0.40	97.03
	MEAKQ - 10,0	8	0.36	97.6
	Suv - qolgani	10	0.35	97.62
3	Faol asos - 17,0	2	0.46	96.9
	Metanol - 15,0	4	0.44	97.01
	Formaldegid - 5,0	6	0.37	97.5
	MEAKQ - 10,0	8	0.34	97.7
	Suv - qolgani	10	0.21	98.6
4	Faol asos - 17,0	2	0.34	97.7
	Metanol - 10,0	4	0.30	97.96
	Formaldegid - 10,0	6	0.28	98.1

	MEAKQ – 10,0	8	0.24	98.4
	Suv – qolgani	10	0.20	98.6
5	Faol asos – 18,0	2	0.28	98.1
	Metanol – 5,0	4	0.27	98.2
	Formaldegid - 5,0	6	0.19	98.7
	MEAKQ – 5,0	8	0.14	99.0
	Suv – qolgani	10	0.10	99.3
6	Faol asos – 18,0	2	0.27	98.2
	Metanol – 10,0	4	0.24	98.4
	Formaldegid - 10,0	6	0.17	98.84
	MEAKQ – 5,0	8	0.13	99.1
	Suv – qolgani	10	0.06	99.5
7	Faol asos – 20,0	2	0.26	98.23
	Metanol – 15,0	4	0.24	98.4
	Formaldegid - 15,0	6	0.20	98.6
	MEAKQ – 10,0	8	0.19	98.7
	Suv – qolgani	10	0.15	98.9
8	Faol asos – 20,0	2	0.27	98.2
	Metanol – 10,0	4	0.25	98.3
	Formaldegid - 10,0	6	0.23	98.4
	MEAKQ – 10,0	8	0.21	98.6
	Suv – qolgani	10	0.18	98.8

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, faol asos miqdori oshib borishi bilan korroziyadan himoyalash darajasi ham ortib boradi, sinergetik samarali qo'shimchalardan metanol va formaldegidning miqdori 10 g gacha bo'lganda, MEAKQ ning miqdori esa 5 g bo'lganda korroziyadan himoyalash darajasi yuqori bo'lib, namunalarni xlorid kislotaning dozasi 15 bo'lgan sharoitlarda saqlashdan, ingibitor konsentratsiyasi 10 g/l bo'lganda 99.6 % ni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Юсупов Д., Турсунов М.А., Хамраев Б.Н. Разработка новых реагентов для добычи нефти и газа. Химическая технология. Контроль и управление, 2007, №1. – С.38-39.
2. Grimmett M.R. Imidazole and benzimidazole synthesis. San Diego: Academic Press, 1997. 256 P.
3. Xi N., Huang Q., Liu L. Imidazoles // Compr. Heterocycl. Chem. III. 2008. Vol. 4. № 2. P. 143–364.
4. Tuyen T.N., Sin K.-S., Kim H.P., Park H. Synthesis and Antiinflammatory Activity of 1,5-Diarylimidazoles // Arch. Pharm. Res. 2005. Vol. 28. № 9. P. 1013-1018.
5. Moskal J., Van Stralen P., Postma D., Van Leusen A.M. A new synthetic approach to the benzazole ring system. Synthesis and electrocyclic ring closure of dialkenyl and alkenyl-aryl substituted pyrroles, imidazoles and oxazoles // Tetrahedron Lett. 1986. Vol. 27. № 19. P. 2173–2176.

6. [Umrbek Kazakov](#), [Zamira Masharipova](#), [Khasan Kadirov](#). Study of the Condensation Reaction of Aldehydes with Amides and New Ways of their Application. AIP Conference Proceedings 2432, 050052 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089546>

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НАБИВНЫХ СМЕШАННЫХ ТКАНЕЙ ЗАГУЩЕННЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ

Муталипова Д. Б.

Ассистент кафедры Органической и физколлоидной химии БухГУ

В современном мире большое внимание уделяется вопросу подбора подходящих загущающих композиций для активных красителей, которые отвечали бы экономическим и экологическим требованиям, предъявляемым к ним в настоящее время на отделочных предприятиях. Поэтому, наиболее перспективными являются низко концентрированные, прежде всего, композиции на основе природных и синтетических полимеров отечественного производства, таких как природный модифицированный крахмал, акриловая эмульсия и поливиниловый спирт, которые не только сами обладают сравнительно низкой стоимостью (на уровне альгинатной загустки), но и обеспечивают экономию химических материалов и энергоносителей. Все выше перечисленные преимущества могут быть реализованы с внедрением таких загусток при достижении качества печатных рисунков, не уступающих результатам, полученными с импортными аналогами.

В связи с этим, в данной статье проанализировано поведение химических компонентов и их эффективность при печатании текстильных материалов активными красителями.

При печатании смесовых тканей основными технологическими параметрами являются колористические и структурно-механические характеристики набивных тканей.

В связи с этим нами изучены структурно-механические и эксплуатационные свойства напечатанных тканей, в частности: степень проникновения, степень фиксации, пластическая прочность и предел текучести, результаты которых представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели структурно-механических свойств напечатанных смесовых тканей, загущенными разработанными композициями. Содержание модифицированного крахмала 3,0 % и АЭ-1,5 %

ПВС, г/кг	Состав загустки	Степень проникновения СП, %	Степень фиксации и СФ, %	Пластическая прочность, г/см ²	Предел текучести, г/см ²
0,5	<i>Модифицированный крахмал-АЭ</i>	75,2	63,3	10,8	21,6
	Модифицированный крахмал	72,3	62,4	11,3	22,4
1,0	<i>Модифицированный крахмал-АЭ</i>	77,8	69,7	10,5	17,8
	Модифицированный крахмал	76,4	65,4	10,3	19,7
1,5	<i>Модифицированный крахмал-АЭ</i>	84,6	80,7	8,2	14,6
	Модифицированный крахмал	81,8	78,8	9,1	17,3
2,0	<i>Модифицированный крахмал-АЭ</i>	91,7	89,5	6,4	10,6
	Модифицированный крахмал	89,5	86,7	7,3	12,7
2,5	<i>Модифицированный крахмал-АЭ</i>	92,3	91,4	5,1	7,4
	Модифицированный крахмал	91,4	87,8	6,3	8,5

Как видно из данных, представленных в табл.1, в зависимости от состава композиции можно видеть равномерное уменьшение предела текучести, что подтверждало о хорошей совместимости выбранных загустителей независимо от их соотношения в смеси и компонентов, входящих в готовую печатную краску. При этом их высокая совместимость свидетельствует также стабильностью получаемых смесей, предназначенных как загустителей печатных красок для набивки смесовых тканей на основе шелковых и ацетатных волокон при соотношении 55:45 активными красителями.

Необходимо отметить, что с увеличением концентрации ПВС в составе композиции, можно видеть заметное повышение степени проникновения и фиксации красителя на поверхности смесовых тканей. Так, например, при концентрации ПВС 0,5 % степень проникновения и степень фиксации составляет соответственно 75,2% и 63,3%, при увеличении концентрации ПВС до 2,0 % степень проникновения увеличивается до 91,7%, а степень фиксации до 89,5%.

Одним из немаловажных показателей напечатанных смесовых хлопчатобумажных и нитронных тканей является прочность окраски. Последняя зависит от условий термофиксации, т.е. от температуры и времени термофиксации.

Таблица 2. Прочностные свойства окраски в зависимости от условий термофиксации напечатанных смесовых тканей

Температура фиксации, К	Время термофиксации, мин	Прочность окраски, баллы			
		к сухому трению	к мокрому трению	к стирке	к поту
393	4	5/3	5/2	5/3	5/3
	5	5/3	5/3	5/3	5/3
403	3	5/3	5/3	5/4	5/4
	5	5/4	5/3	5/4	5/4
413	4	5/4	5/4	5/4	5/5
423	3	5/5	5/4	5/5	5/5
433	3	5/4	5/4	5/4	5/5

Из полученных данных видно (табл. 2.), что повышению температуры способствуют увеличение фиксации прочность окраски. Анализируя полученные данные при 393 К получаются удовлетворительные результаты устойчивости к стирке, к сухому трению и к поту. Однако следует указать, что получается низкие результаты по устойчивости к мокрому трению. Это по-видимому связано с тем, что при температуре 393 К может наблюдаться недостаточная высокая степень сшивки полимеров. В связи с этим с целью повышению фиксации красителей необходимо проводить термофиксацию при температуре 413-423К в течение 3 минут.

Повышение температуры выше 423 К нецелесообразно, так как наблюдается резкое удаление влаги из поверхности смесовых тканей, что сопровождается недостаточным креплением красителей из-за отсутствия мостикообразователей.

Как и следовало ожидать закрепление полимерной композиции, в частности модифицированного крахмала, ПВС, АЭ и других ингредиентов печатной краски, на поверхности ткани, по-видимому, происходит за счет образования достаточно сетчатой структуры готовой печатной композиций на смесовых шелковых и ацетатных волокон.

Литература

1. Лосев, Н.В. Механохимически модифицированный крахмальный разбавитель пигментных синтетических композиций // III Международ. науч. технич. конф. «Достижения текстильной химии — в производство» (Текстильная химия — 2008) — г. Иваново. - 2008. - С. 137-138.
2. Эшанкулова Д.И., Амонов М.Р., Равшанов К.А., Очилова Н.Р. Шлихтующие связывающие полимерные композиции для набивки шелковой ткани // Композиционные материалы: Научно-технических и производственный журнал. 2021.-№ 2. —С. 201-205.
3. Эшонкулова Д.И., Амонов М.Р., Муродов Д.М., Хотамов М.Х. Свойства шлихтующее –связывающих полимерных композиций, применяемых при набивке шелковой ткани // Развитие науки и технологий. Научно-технических журнал. 2021.-№ 2.- С. 35-41.

SYNTHESIS OF THE NEW HETEROCYCLIC DERIVATIVES OF ALKALOIDS

G.K. Mukusheva¹, A.R. Zhasymbekova¹, A.S. Mazhitov²

¹Karagandy University of the name of Academician E.A. Buketov, Karagandy, Kazakhstan, e-mail: mukusheva1977@list.ru

²Abay Kazakh National pedagogical university Almaty, Kazakhstan

Currently synthetic transformations of natural compounds have firmly established as a leading area of pharmaceutical science [1, 2]. This is due to the unique structure and biological properties of substances synthesized as a result of complex biochemical processes. Alkaloids are one of the first plant compounds that attracted the attention of pharmacologists for the medicines creation. Many representatives of the alkaloid class have been widely used in clinical practice for several decades, for example, the antitumor drugs *Vinblastine*, *Kolhamin*, the antihypertensive *Vincamine*, *Reserpine*, the analgesic *Morphine*, the antitussive *Codeine*, and many others [3]. In addition, some alkaloids are proven to have neuroprotective properties, so they are used in the treatment of Alzheimer's disease [4].

Kazakhstan has large resources of medicinal plants, which are an inexhaustible source for obtaining physiologically active substances. In this regard, the alkaloids cytisine and anabasine, which are rich in wild plant species leafless barnyard (*Anabasis aphylla* L.), russian laburnum (*Cytisus ruthenicus*), lanceolate thermopsis (*Thermopsis lanceolata*), are of particular interest.

For a long time the quinolizidine alkaloid (–)-cytisine did not find wide therapeutic application, besides using as an analeptic and for the treatment of tobacco dependence. However, over the past two decades, it has become a popular initial matrix for the synthesis of substances with potential neurotropic properties [5–9] due to its high affinity for nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs), which are associated with an ever-growing list of diseases [10]. It should be noted that besides the presence of a unique physiological effect on the human body, alkaloids at the same time have a side toxic effect [11, 12]. In this regard, the researchers took the path of chemical modification of these substances in order to obtain derivatives that would retain their main physiological effect and would be deprived of unwanted side effects. Although anabasine is used as a hydrochloride to reduce the craving for smoking, in large doses it has an analeptic effect and is a "ganglionic poison", acting similarly to nicotine. In a number of works the substitution of hydrogen at the nitrogen of anabasine or cytisine is shown to lead to a decrease in toxicity and the appearance of interesting biological properties [5, 13-17]. Thus, the analgesic, antihypertensive and inotropic activities were found in some N-substituted cytisines [17].

So the development of rational methods for synthesis using alkaloids cytisine and anabasine, aimed at obtaining new drugs, is a very urgent task of the synthetic drugs chemistry.

This article focuses on obtaining new N-acyl derivatives of the alkaloids with heterocyclic fragments of 1,2-azoles and pyridine. Isoxazole, isothiazole and pyridine derivatives are widely represented among drugs and can be used to treat a wide variety of diseases [18-20].

The combination of alkaloids fragments, pyridine and 1,2-azoles in one molecule can impart new useful properties to their conjugates, and the high lipophilicity, along with the bulk structure of the adamantane radical, when introduced into the molecules of various biologically active compounds, can significantly promote and modify their pharmacological action, due to the creation of favorable conditions for their transport through biological membranes [21].

UV spectra were recorded on a Varian Cary 300 spectrophotometer using quartz cuvettes with $l = 1$ cm. The concentration of the studied compounds in methanol was $4 \times 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-4}$ M. IR spectra were registered on a Thermo Nicolet Protege 460 Fourier transform spectrometer in KBr pellets.

¹H and ¹³C NMR spectra were acquired on a Bruker Avance 500 spectrometer (500 and 125 MHz, respectively) in DMSO-*d*₆ and CDCl₃. The residual solvent signals were DMSO-*d*₆, δ H 2.5, δ C 40.1 ppm; CDCl₃, δ H 7.26, δ C 77.2 ppm. TMS was used as an internal standard. The assignment of signals in the ¹³C NMR spectra was performed using the DEPT technique.

Liquid chromatography-mass spectrometry spectra were recorded on an Agilent 1200 LC-MS system with an Agilent 6410 Triple Quad Mass Selective Detector with electrospray ionization in the positive ion registration mode (MS2 scanning mode). An Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18 (4.6

× 50 mm, 1.8 μm) column was used. The mobile phase was MeCN–H₂O + 0.05% HCO₂H with gradient elution from 40 to 90% MeCN in 10 min. A flow rate of 0.5 mL/min was used.

Elemental analysis was performed on a Vario MICRO cube CHNS-analyzer. The halogen content was determined by classical microanalysis using a modified Pregl’s method. Melting points were determined on a Kofler bench.

Reagents and solvents used were of analytical grade with the content of the main component being more than 99.5%. Dichloromethane was preliminarily kept for 1 day over CaCl₂ to remove 0.5% of ethanol used for stabilizing dichloromethane. 5-Arylisoxazole-3-carboxylic and 4,5-dichloroisothiazole-3-carboxylic acids and acid chlorides were synthesized according to previously described procedures [22].

General Procedure for the Synthesis of Compounds **1a-c**, **3a-c**, **3f**

Anabasine (1.6 g, 10 mmol) or cytosine (1.9 g, 10 mmol) was dissolved in 100 mL of dry dichloromethane. Then, 1.2 g (12 mmol) of triethylamine and 11 mmol of 1,2-azole-3- (**1a-c**, **3a-c**) or adamantane- (**1f**, **3f**) carbonyl chlorides were successively added to the resulting solution under stirring. The mixture was stirred for 1 h and left for 15 h at 20–23 °C. The mixture was washed with water (2 × 200 mL, 1 h stirring) and 5% sodium bicarbonate solution (2 × 200 mL, 1 h stirring). The organic layer was separated and dried over anhydrous Na₂SO₄. The solvent was removed, and the residue was crystallized from a mixture of ether and hexane (1:3).

General Procedure for the Synthesis of Compounds **1d**, **e**

Anabasine (1.6 g, 10 mmol) was dissolved in 100 mL of dry dichloromethane. Then, 1.2 g (12 mmol) of triethylamine and 2.5 g (25 mmol) of Et₃N and 1.8 g (11 mmol) of hydrochloride of nicotinic or isonicotinic carbonyl chlorides were successively added to the resulting solution under stirring. The mixture was stirred for 1 h and left for 15 h at 20–23 °C. The mixture was washed with 5% sodium bicarbonate solution (1 × 100 mL, 0.5 h stirring). The organic layer was separated and dried over anhydrous Na₂SO₄. The solvent was removed, and the residue was crystallized from a mixture of ether and hexane (1:3).

General Procedure for the Synthesis of Compounds **2a-e**

A mixture of 6 mmol of amides **1a-e** in 30 mL of dry dichloromethane and 18 mmol (1 ml) of dry methyl iodide was kept for 14 days in the dark. Then, the precipitated product was filtered off, washed with 2 × 5 mL of methylene chloride and dried in a vacuum.

Results and Discussion

In the framework of this work new acyl derivatives of anabasine and cytosine by reaction with 1,2-azole-3-, pyridine-3-, pyridine-4- and adamantane-1-carbonyl chlorides were synthesized (Scheme 1). The reaction proceeded in dichloromethane at room temperature in the presence of triethylamine with satisfactory yields (52–87%).

Scheme 1. Synthesis of anabasine and cytosine amides with 1,2-azole, pyridine and adamantane fragments

From an analysis of ¹H and ¹³C NMR spectra of **1a-d**, **2a-d**, **3a-c** we can assume the presence of two rotational isomers of cytosine and anabasine amides with fragments of 1,2-azoles and pyridine (Figure 1). Since the barriers of these rotations are not large (Table 1), it leads to registration of spectra from both conformers and to broadening of the spectrum lines.

Figure 1. Rotamers of the isothiazole derivatives of anabasine **1a** and cytosine **3a**

This phenomenon is not observed in the NMR spectra for alkaloids derivatives with adamantane fragment, since the adamantane fragment is symmetrical relative to the N-C(O) bond.

Table 1

Enthalpy of transition between two energy states of some alkaloid derivatives

Compound	E_{tot1} , a.e.	E_{tot2} , a.e.	ΔH , kJ/mol
1a	-2088.4064475735	-2088.3980505218	22.05
1b	-1081.8459454116	-1081.8465730531	1.65
1c	-1120.9340754442	-1120.9406860121	17.35
1f	-995.9839497508	-995.9839012747	0.13
3a	-2201.0972381247	-2201.0973439503	0.27
3b	-1194.5402013015	-1194.5402363646	0.09
3c	-1233.6283876889	-1233.6283950807	0.02
3f	-1108.6840108051	-1108.6773643453	17.45

Based on the synthesized derivatives **1a-f**, quaternary pyridinium salts (iodomethylates) were obtained. Quaternization led to the formation of moniodomethylates **1a-c** in 95–99% yield and diiodomethylates **2d,e** in 91–95% yield. The quaternization reaction proceeds completely with a 3-fold excess of the alkylating agent, and the resulting salts precipitate out of the solution.

Quaternization of alkaloids amides makes it possible to increase the water solubility of compounds, which is important for choosing the most rational ways of introducing drugs into the body. Pyridinium salts are also known to inhibit the growth of various microorganisms such as bacteria, viruses and fungi [23].

The obtained compounds were identified on the basis of IR, UV, mass and NMR spectra (^1H and ^{13}C), as well as elemental analysis.

All synthesized compounds were tested for antiviral activity.

References

1. Prakash, B., Kujur, A., & Yadav, A. (2018). Drug synthesis from natural products: a historical overview and future perspective. In *Synthesis of Medicinal Agents from Plant*; Tewari, A., Tiwari, S., Eds.; Elsevier Ltd., 25-46.

2. Thomford, N. E., Senthebane, D. A., Rowe, A., Munro, D., Seele, P., Maroyi, A., & Dzobo, K. (2018). Natural Products for Drug Discovery in the 21st Century: Innovations for Novel Drug Discovery. *Int. J. Mol. Sci.*, *19*, 1578.
3. Heinrich, M., Mah, J., & Amirkia, V. (2021). Alkaloids Used as Medicines: Structural Phytochemistry Meets Biodiversity – An Update and Forward Look. *Molecules*, *26*, 1836.
4. Ng, Y.P., Or, T.C.T., & Ip, N.Y. (2015). Plant alkaloids as drug leads for Alzheimer’s disease. *Neurochem. Int.*, *89*, 260-270.
5. Rouden, J., Lasne, M.-C., Blanchet, J., & Baudoux J. (2013). (–)-Cytisine and Derivatives: Synthesis, Reactivity, and Applications. *Chem. Rev.*, *114*, 712-778.
6. Makara, N. S., Gabdrakhmanova, S. F., Sapozhnikova, T. A., Khisamutdinova, R. Y., Koval’skaya, A. V., Tsypysheva, I. P., & Zarudii, F. S. (2015). New (–)-Cytisine Derivatives with Nootropic Activity. *Pharm. Chem. J.*, *49*, 301-303.
7. Tasso, B., Canu Boido, C., Terranova, E., Gotti, C., Riganti, L., Clementi, F., Artali, R., Bombieri, G., Meneghetti, F., & Sparatore, F. (2009). Synthesis, Binding, and Modeling Studies of New Cytisine Derivatives, as Ligands for Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptor Subtypes. *J. Med. Chem.*, *52*, 4345-4357.
8. Marrière, E., Rouden, J., Tadino, V., & Lasne, M.-C. (2000). Synthesis of Analogues of (–)-Cytisine for in Vivo Studies of Nicotinic Receptors Using Positron Emission Tomography. *Org. Lett.*, *2*, 1121-1124.
9. Gotti, C., & Clementi, F. (2021). Cytisine and cytisine derivatives. More than smoking cessation aids. *Pharmacological Research*, *170*, 105700.
10. Taly, A., Corringer, P.-J., Guedin, D., Lestage, P., & Changeux, J.-P. (2009). Nicotinic receptors: allosteric transitions and therapeutic targets in the nervous system. *Nat. Rev. Drug Discov.*, *8*, 733-750.
11. Molyneux, R. J., & Panter, K. E. (2009). Alkaloids Toxic to Livestock. In *The Alkaloids: Chemistry and Biology*; Cordell, G. A., Ed.; Academic Press, *63*, 143-216.
12. Kamarul Zaman, M.A., & Azzeme, A.M. (2019). Plant toxins: alkaloids and their toxicities. *GSC Biol. Pharm. Sci.*, *6*, 21-29.
13. Kulakov, I.V., Nurkenov, O.A., Zhambekov, Z.M., Akhmetova, S.B., & Seidakhmetova, R.B. (2011). Synthesis and antibacterial and antifungal activities of thiourea derivatives of the alkaloid anabasine. *Pharm. Chem. J.*, *45*, 15-18.
14. Krasnov, K. A., & Kartsev, V. G. Chemical modification of plant alkaloids. T-reactions of anabasine derivatives. *Chemistry of Natural Compounds*, *46*, 915–919.
15. Sobarzo, S. E., Castedo, L., & De la Fuente, J. R. (2007). Synthesis of Anabaseine and Anabasine Derivatives: Structural Modifications of Possible Nicotinic Agonists. *Synthetic Communications*, *37*, 1331-1338.
16. Wei, X., Yang, J., Dai, Z., Yu, H.-F., Ding, C.-F., Khan, A., Zhao, Y.-L., Liu, Y.-P., & Luo, X.-D. (2020). Antitumor Pyridine Alkaloids Hybrid with Diverse Units from *Alangium chinense*. *Tetrahedron Letters*, *61*, 151502.
17. Boido, C. C., Tasso, B., Boido, V., & Sparatore, F. (2003). Cytisine derivatives as ligands for neuronal nicotine receptors and with various pharmacological activities. *Il Farmaco*, *58*, 265-277.
18. Kletskov, A. V., Bumagin, N. A., Zubkov, F. I., Grudin, D. G., & Potkin, V. I. (2020). Isothiazoles in the Design and Synthesis of Biologically Active Substances and Ligands for Metal Complexes. *Synthesis-Stuttgart*, *52*, 159-188.
19. Clerici, F., Gelmi, M.L., Pellegrino, S., & Pocar, D. (2007). Chemistry of Biologically Active Isothiazoles. In *Bioactive Heterocycles III*; Khan, M.T.H., Ed.; Springer: Berlin, Heidelberg, *9*, 179-264.
20. Zhu, J., Mo, J., Lin, H., Chen, Y., & Sun, H. (2018). The recent progress of isoxazole in medicinal chemistry. *Bioorg. Med. Chem.*, *26*, 3065-3075.
21. Klimochkin, Y.N., Shiryayev, V.A., & Leonova, M.V. (2015). Antiviral properties of cage compounds. New prospects. *Russ. Chem. Bull.*, *64*, 1473-1496.
22. Potkin, V.I., Gadzhily, R.A., Dikusar, E.A., Petkevich, S.K., Zhukovskaya, N.A., Aliev, A.G., & Nagieva, S.F. (2012). Synthesis of hydroxybenzaldehyde derivatives containing an isoxazole heteroring. *Russ. J. Org. Chem.*, *48*, 127-136.
23. Altaf, A.A., Shahzad, A., Gul, Z., Rasool, N., Badshah, A., Lal, B., & Khan, E. (2015). Review on the Medicinal Importance of Pyridine Derivatives. *J. Drug Des. Med. Chem.*, *1*, 1-11.

ТАБИЙ ВА СУВДА ЭРУВЧАН ПОЛИМЕРЛАР АСОСИДА ОҲОРЛОВЧИ
ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА
ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Шадиева Ш.Ш.

Бухоро давлат университети мустақил изланувчиси

E-mail: muxsinovnabijon@gmail.com

Тўқимачилик саноатида ипнинг узилишини камайтириш ишқаланишга чидамлилигини ошириш мақсадида калава ип оҳор билан ишланади. Оҳорланган ип талаб даражасидаги технологик хусусиятларга эга бўлиши учун оҳор маълум физик- механик кўрсаткичларга жавоб бериши керак. Биринчидан, оҳор нафақат калава ипнинг юзасини бир текис қоплаши, балки қисман иплар ичига сингиши керак. Бунинг учун у бир жинсли, ёпишқоқ бўлиши, маълум қовушқоқликка эга бўлиши ва қуришда барқарор плёнка ҳосил қилиши керак. Оҳорда асосий компонентлар елимловчи моддалар бўлиб, бунда асосан крахмал ишлатилади. Республикаимизнинг тўқимачилик корхоналарида маккажўхори крахмали ишлатилади, бироқ у кейинги вақтларда камёб озик-овқат хом ашёси ҳисобланади. [1-5].

Ҳозирги вақтда Республикада гуруч ёрмасини қайта ишлашда иккиламчи маҳсулот сифатида алейрон қатлам, гуруч уни қолади. Бу иккиламчи хом ашё ҳозиргача чорвачиликда озуқадан ташқари кенг қўлланилмаган. Бу борадаги изланишларнинг асосий мақсади оҳор таркибидаги камёб маккажўхори ва картошка крахмали ўрнида гуруч крахмалини акрилоэмульсия (АЭ) ҳамда карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) каби синтетик полимерлар билан модификациялаб, уни оҳор сифатида қўллашдир. Шунинг учун ушбу бўлимда оҳорлаш учун гуруч крахмалини "Навоийазот"АЖ да чиқарилувчи АЭ ва Наманганда ишлаб чиқарилувчи Na-КМЦ билан модификациялашнинг экспериментал натижаларини келтирамиз. Ушбу ишда оҳорловчи восита сифатида модификацияланган крахмални қўллаш имконияти ўрганилган; калава ипнинг сифатига турли омиллар таъсири қараб чиқилган; оҳорлашнинг оптимал технологияси ишлаб чиқилган. Ишда синтетик полимерлар билан модификацияланган крахмалнинг реологик хусусиятлари замонавий усуллар билан ўрганилган. Калава ипларни оҳорлаш жараёнида юқорида кўрсатилган сувда эрувчан синтетик полимерлар билан модификацияланган крахмал асосида турли таркибдан иборат оҳорловчи компонентлар таркиби ишлаб чиқилган ва шу асосдаги оҳорловчиларнинг физик-кимёвий, реологик хоссалари ҳамда оҳорланган калава ипларнинг физик-механик ва мустаҳкамлик кўрсаткичлари аниқланган.

Оҳорловчи моддалар қовушқоқлиги уларнинг асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб, у оптимал қиймат доирасида бўлиши керак, унда ип юзасида ипга мустаҳкамлик ва эластиклик берувчи ҳимоя плёнка ҳосил бўлиши таъминланади. Таркиби турли концентрацияларда бўлган эритма қовушқоқлигининг ўзгариши тўғрисидаги натижалар 1-жадвалда келтирилган.

Таркибида 3-5%-ли крахмал, 0,4-0,7 %-ли АЭ ва 0,1-0,4%-ли Na-КМЦ бўлган моддалар қовушқоқлигининг боғлиқлигини ўрганиш шуни кўрсатдики, барча ўрганилаётган эритмалар талаб даражасидаги қовушқоқликка эга.

Бунда Na-КМЦ концентрациясининг 0,1%дан 0,4 % гача ўзгариши крахмал елимларининг структура - механик хусусиятларига сезиларли даражада таъсир қилади.

Оҳорлаш жараёни калава ипларнинг куч таъсирида узилишига таъсир этади, яъни оҳорланган калава ип мустаҳкамлиги юмшоқ калава ипга нисбатан ортади. Шунинг учун изланишлар жараёнида оҳорланган ва оҳорланмаган калава ипларнинг куч таъсирида узилиши ўртасидаги фарқлар аниқланди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

**Оҳорловчи эритма қовушқоқлигининг крахмал ва модификаторлар
концентрациясига қараб ўзгариши (Т=298К)**

Крахмал, %	АЭ,%	Турли концентрацияда(%) Na-КМЦ эритмаси қовушқоқлигининг ўзгариши, (Па.с)			
		0,1	0,2	0,3	0,4
3	0,4	1,10	1,17	1,26	1,40
	0,5	1,19	1,28	1,44	1,70
	0,6	1,36	1,51	1,65	2,05
	0,7	1,75	1,93	2,25	2,61
4	0,4	1,41	1,53	1,64	1,72
	0,5	1,54	1,62	1,72	1,95
	0,6	1,67	1,68	1,93	2,20
	0,7	1,96	2,13	2,41	2,71
5	0,4	1,72	1,41	1,55	1,72
	0,5	1,84	1,64	1,91	2,11
	0,6	1,91	1,82	2,23	2,45
	0,7	2,01	2,23	2,64	2,89

Олинган натижалардан кўриниб турибдики оҳорланган калава ипларнинг узилишига нафақат крахмал ва АЭ миқдори, балки маълум даражада Na-КМЦ миқдори ҳам боғлиқ.

Оҳорда полимер молекулаларининг ўзаро жойлашуви ва макромолекулалар конформацияси полимер макромолекулалари ўртасидаги ўзаро таъсир кучига боғлиқ. Структура барқарорлиги тўғрисида жадвалда келтирилган тиксотроп тикланиш даражаси бўйича фикрлаш мумкин. Тиксотропия бирон–бир механик куч таъсири натижасида бузилган структуранинг маълум бир вақт давомида тикланиш хусусиятидир.

2-жадвал

**АЭ концентрациясининг оҳорловчи полимер системанинг тиксотропик тикланиш
даражаси ва оқувчанлик чегарасига таъсири**

Эритма компонентларининг таркиби ва миқдори		Оқувчанлик чегараси, (Па)	Тиксотроп тикланиш даражаси, %
Крахмал, %	АЭ %		
1,0	-	3,68	88,03
2,0	0,1	10,09	90,03
3,0	0,2	12,21	91,67
4,0	0,3	20,39	92,54
4,5	0,4	28,13	95,14
5,0	0,4	40,6	97,4
5,5	0,5	42,44	99,3

2-жадвалдан кўриниб турибдики, крахмал елими АЭ иштирокида тиксотроп тикланиш даражаси қийматларининг ошиши билан тавсифланади.

Структура қовушқоқлиги ва мустаҳкамлигини ошиши тизимда АЭ миқдори қанча кўп бўлса, яққолроқ намоён бўлади. Шундай қилиб, крахмал таркибига АЭ ни киритиш тиксотроп тикланиш коэффициентининг ошишига, яъни релаксацион жараёнлар тезлигининг ошишига олиб келади. Юқори адгезион хусусиятлари туфайли синтетик полимерлар калава ипларни оҳорлаш учун оҳорловчи препарат сифатида муҳим аҳамиятга эга.

Компонентлар таркибининг ўзгариши уларни оҳорловчи компонент сифатида кенг қўллашга имкон беради.

Крахмал таркибига кам миқдорда АЭ ва Na-КМЦ қўшилган 4%-ли крахмал елимининг реологик хусусиятларини ўрганиш шуни кўрсатадики, АЭ ва Na-КМЦ оҳор таркибига қўшилганда унинг реологик хусусиятлари маълум даражада ўзгаради.

4%ли крахмал елимларининг турли ҳароратларда қўлланилган АЭ миқдори қовушқоқлигининг ўзгариши 2-жадвалда берилган. Бундан кўриниб турибдики, крахмалга АЭ нинг қўшилиши тизим қовушқоқлигининг ошишига олиб келади. Бу АЭ нинг крахмал билан комплекс ҳосил қилиши тўғрисида гувоҳлик беради, чунки крахмалнинг полимерли занжирида (аниқроғи уни ташкил этувчилар – амилоза ва амилопектинда) комплекс ҳосил бўлиш ҳолати учун қулай гидроксил гуруҳлар бўлишидир. Булар ўз навбатида занжирлар ҳаракатчанлигини камайишига олиб келиши мумкин, яъни улар иссиқлик ҳаракатининг чегараланиши, тизим структураланиши ва булар натижасида тизим қовушқоқлигининг ошишига олиб келиши мумкин.

Шундай қилиб, сувда эрувчи полимер АЭ ва Na-КМЦнинг, яъни синтетик полимерларнинг оҳор таркибига қўшилиши тизимнинг қовушқоқлигини ва тиксотропик тикланиш даражасининг ортишига ҳамда сирт таранглигини максимал пасайишига ёрдам беради, бу эса ўз навбатида калава ипнинг физик-механик ва технологик кўрсаткичларини яхшиланишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Исмадова Р.А., Саидова Ш.З., Эшонқулова Д.И. Влияние концентрации полимеров на параметры шликтования // Dedicated to the 97 Anniversary of the National Leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. IV International scientific conference of young researchers. Proceedings. Baku engineering university, 2020. Baku/Azerbaijan. –С. 381-383.

2. Исмадова Р.А., Норов И.И., Ибрагимова Ф.Б. Физико-химические свойства полимерной композиции // Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. XXIII Всероссийская конференция молодых учёных-химиков (с международным участием) Нижний Новгород, 21-23 апреля 2020 г. –С. 489.

3. Исмадова Р.А., Амонов М.Р. Физико-Механические характеристики ошлихтованной пряжи с интетическими полимерами // Симпозиум «Химия в народном хозяйстве» Дубровицы - 2020 г. –С. 46-47.

4. Ибрагимова Ф.Б., Амонов М.Р., Исмадова Р.А. Изучение степени клейстеризации крахмала в зависимости от концентрации щелочи // “Аналитик кимё фанининг долзарб муаммолари” VI Республика илмий-амалий анжумани. Термиз ш., 2020. – Б. 367-368.

5. Исмадова Р.А., Амонов М.Р., Ибрагимова Ф.Б., Норов И.И. Изучение зависимость вязкости шликтующих композиций от содержания в них ПВС и ГИПАНа // “Аналитик кимё фанининг долзарб муаммолари” VI Республика илмий-амалий анжумани. Термиз ш., 2020. – Б. 369-370.

SELLYULOZANI FIZIK-KIMYOVIY USULLAR ORQALI MODIFIKATSIYALASH

¹ *Xushvaqtova F.A.*, ² *Babamuratov B.E.*, ³ *Jumayev X.E.*

¹ *Termiz davlat universiteti Kimyo fakulteti 2-bosqich magistranti, babamuratov1985@mail.ru,*

² *Termiz davlat universiteti Fizikaviy kimyo kafedrası dots., t.f.d.,*

³ *Termiz davlat universiteti Kimyo fakulteti 2-bosqich magistranti*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sellyulozani fizik-kimyoviy usul bilan modifikatsiyalash haqida umumiy tushunchalari atroflicha o'rganilgan. Sellyulolazani turli usullar bilan modifikatsiyalash mexanizmlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: sellyuloza, gemitsellyuloza va lignin, sellyulozani modifikatsiyalash, sellyuloza karbamat sintezi.

KIRISH

O'simliklardan mikrokristall va kukunli sellyuloza olish, ularni modifikatsiyalash hamda organik efirlarini sintez qilish hamda ularni ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish bo'yicha dunyoda quyidagi olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda jumladan, xorijda F.Y.Huang, R.K.Singh, A.Richter, M.D.Lechner, M.Andresen, O.J.Rojas, A.Gandini, M.N.Belgacem, A.Hebeish, J.T.Guthrie, Y.Habibi, L.A.Lucia, Y.Zhou, R.Cassano, Y.H.Cong, M.Lizu, L.Y.Long, Y.X.Weng, Y.Z.Wang kabi olimlar tomonidan fundamental tadqiqotlar olib borilgan.

ASOSIY QISM. Sellyuloza tolalari sirtiga sirt faol moddalar bilan ishlov berish mumkin. Bu usulda barcha turdagi sirt faol moddalarni qo'llasa bo'ladi.. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra sirt faol moddalarning ta'sir mexanizmi ularning gidrofil va gidrofob guruhlarga egaligida bo'lib, gidrofil guruhi sellyulozaning gidrosil guruhlari bilan ta'sirlashishi natijasida adsorbsiyalanadi [1].

Gidrofob guruhi esa makromolekula zanjirlarining bir-biriga tartibsiz aglomeratsiyalanishining oldini oladi. Bunda, xususiyatlarning yaxshilanishiga nafaqat modifikatorning birikishi, balki fazalar orasidagi yopishqoqlik va sellyuloza matrisasining bir tekis tarqalishi ham yordam berishi mumkin [2].

Bu modifikatorlarning ustunligidan tashqari kamchiliklari ham mavjud bo'lib, sirti faol moddalar olinadigan mahsulot narxini jiddiy oshiradi, chunki sellyuloza tolalarining yuqori sirt maydoni tufayli juda ko'p modifikator ishlatiladi. Nanosellyuloza tolalarini sirti faol modda perftoroktadekan kislotasi bilan modifikatsiyalanganda sirt energiyasi karboksimetilsellyulozaga nisbatan 54,5 mN/m dan 12 mN/m gacha kamayganligi aniqlangan [3;]. 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinoksil radikal bilan oksidlangan sellyulozaning anionli yuzasini kationli sirti faol moddalar bilan modifikatsiyalash mumkin [4;] Masalan, geksadesiltri-metilammoniy bromidni sellyuloza yuzasiga qoplanishi materialning gidrofobligini oshiradi. Bu maqsadda geksadesiltrimetilammoniy bromid, digeksadesilammoniy bromid va ididodesildimetilammoniy bromid kabi sirti faol birikmalar eritmalaridan foydalanish ham gidrofoblikni ancha pasaytirishi mumkinligi aniqlangan [5].

Birinchilardan bo'lib, paxta va gidratsellyuloza tolalari asosidagi modifikatsiyalangan polimerlar o'tgan asrdayoq sanoat miqiyosida ishlab chiqarila boshlangan. Sellyulozani modifikatsiya qilishning asosiy usullari ikkita katta guruhga: struktura modifikatsiyasi va kimyoviy modifikatsiya kabi toifalarga bo'linadi [76].

Sellyulozaning struktura modifikatsiyasi usullari ham mavjud bo'lib, bunda makromolekulaning fazoviy tuzilishi va ularning bir-biriga nisbatan oriyentatsiyalari o'zgartiriladi. Makromolekulaning ustmolekulyar tuzilishini o'zgartirish orqali uning xususiyatlarini ikki marotabagacha yaxshilash mumkin. Bu usullarning asosini sellyulozani ishqorlar yordamida supramolekulyar tuzilishini o'zgartirib, so'ngra maxsus ishlov berishga tashkil etadi. Bu kabi usullar bilan sellyulozaning xususiyatlarini yaxshilash mumkin, ammo yangi xususiyatlar namoyon etmaydi [7].

Kimyoviy modifikatsiya jarayonining asosida esa, sellyuloza tolalarining asosan uch vakili: sellyuloza, gemisellyuloza va ligninning tarkibi va tuzilishini kimyoviy reaksiyalar yordamida o'zgartirish yotadi [8].

Sellyulozani kimyoviy modifikatsiyalash jarayonida klassik organik reaksiyalarning deyarli barchasini qo'llash mumkin. Lekin, sanoat miqyosida ko'pchilik holatlarda eterifikatsiyalash, alkillash va sopolimerlash reaksiyalari qo'llaniladi. Eterifikatsiyalash va alkillash jarayonlarida selluloza ko'p atomli spirt sifatida qaraladi. Gidroksil guruhlarini boshqa funksional guruhlarga almashtiriladi. Nazariy jihatdan bu jarayon barcha organik va anorganik kislotalar va ularning hosilari bilan olinishi mumkin. Lekin amalda bu jarayonlarning ko'pchiligi bormaydi [8].

Organik kislotalarning efirlari. Kimyoviy modifikatsiyalarga bag'ishlangan ishlarning eng katta miqdori sellulozaning murakkab efirlarining sinteziga bag'ishlangan. Yuqori moy kislotalari triftorsirka anhidridi yordamida ikki bosqich bilan sellulozaning tristearatlari olingan. Mualliflar almashinish jarayoni laboratoriya sharoitida 2.99 ga yetishini qayd etishgan [9].

Sellyuloza karbamat sintezi jarayoniga katalizatorlar ta'sirini o'rganish

Sellyuloza karbamat ekologik toza, bioparchalanuvchan material bo'lib, selluloza polimerlari uchun qiziqarli muqobil manba bo'lib xizmat qiladi.

Sellyuloza karbamatni evtetik erituvchilar yordamida olish uchun har xil molyar nisbatlar va selluloza konsentratsiyalarida uch xil evtetik karbamid asosidagi erituvchilardan foydalanildi. Sellyuloza karbamatning azot miqdori selluloza konsentratsiyasi 5 % dan 20 % gacha oshgan sari ortadi. Reaksiya harorati azot miqdoriga ham ta'sir yetadi. Bundan tashqari, namuna yuqori konsentratsiyali reaktorda qayta ishlanganda evtetik erituvchilardan birortasi yordamida 20 % selluloza konsentratsiyasi bilan karbonillash reaksiyasi vaqtida sellulozaning kristallanishi kamayadi. Tegishli parametrlarni tanlab, selluloza karbamatning azot miqdorini kerakli darajaga osongina sozlashingiz mumkin.

Sellyuloza karbamat jarayoni selluloza tolalarini ishlab chiqarish uchun an'anaviy viskoza jarayoniga muqobil usul hisoblanadi. Sanoat sinovlari selluloza karbamatni viskoza yigirish mashinalarida qayta ishlash mumkinligini ko'rsatdi. So'nggi yillarda viskoza ishlab chiqarish jarayoni ekologik muammolar va qayta ishlash qiyinchiliklari tufayli kamroq qo'llanilmoqda (uglerod disulfidi ishlatilishi hisobiga). Natijada, selluloza karbamat viskoza uchun eng istiqbolli muqobil materiallardan biriga aylandi. Laboratoriyada selluloza karbamatlarini karbonat anhidrid usuli, mikroto'lqinli nurlanish usuli yordamida ham sintez qilish mumkin.

Barcha hollarda, yuqori harorat (135 °C) selluloza karbamatni yetarli darajada olish uchun asos bo'ldi. Biroq, quyi harorat yon reaksiyalarni kamaytirish va selluloza issiqlik parchalanishi oldini olish uchun foydali bo'lishi mumkin ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, selluloza tuzilishini samarali ochib beradigan va karbamat guruhlarining taqsimlanishini ta'minlaydigan reaksiyon muhit, masalan, tola yigirishda yakuniy mahsulotning sifati va ish faoliyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Ekologik xabardorlik va yashil kimyoning rivojlanishi sellulozani universal modifikatsiyalash uchun keyingi avlod sanoat kimyoviy jarayonlarini o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi.

Sellyuloza karbamatni shisha reaktorda tayyorlash uchun selluloza (quruq og'irligi 20 g, 68 % quruq modda miqdori) oldindan olingan eritmasi bilan mexanik laboratoriya shisha reaktorida aralastirilib, doimiy temperaturagacha qizdirildi. Reaktor suvni chiqarib tashlash uchun vakuum liniyasi bilan jihozlandi. Aralashma doimiy haroratda 20 soat davomida aralastirildi. Tindirish 3,0 mm kesik chegarali membrana yordamida namunani suvga qarshi dializ orqali amalga oshirildi. Reaksiya mexanizmi 1-diagrammada ko'rsatilgan. Sellyuloza karbamatni yuqori konsentratsiyali reaktorda tayyorlash reaktor doimiy haroratga oldindan qizdirildi. Tayyor eritma va selluloza (20 g quruq og'irligi, 68 % quruq modda miqdori) reaktorga qo'shildi. Reaktor suvni chiqarib tashlash uchun vakuum liniyasi bilan jihozlandi. Aralashma doimiy haroratda 20 soat davomida aralastirildi. Tindirish 3,0 mm kesik chegarali membrana yordamida namunani suvga qarshi dializ orqali amalga oshirildi.

XULOSA

Turli o'simliklar poyasidan selluloza ajratib olish usullari o'rganish davomida tarkibida yuqori miqdorda selluloza tutgan va zahirasi boshqa o'simliklar nisbatan ko'p bo'lgan qamish - selluloza manbai sifatida tanlab olindi. Maydalangan qamishga ishqor yordamida avtoklavda ishlov berish (jarayon davomiyligi 1 soat, harorat 120°S, ishqor konsentratsiyasi 7 %) asosida 93 % unum bilan mikrokristall selluloza sintez qilindi. Bunda sellulozaning miqdori quritilgan o'simlik poyasi massasiga nisbatan 49 % ni tashkil etdi. Bajargan tajribalarimizga asoslanib shuni aytish mumkinki, qamishdan selluloza olish boshqa o'simliklar tarkibidan sellulozani ajratib olishga qaraganda birmuncha qulay va ham iqtisodiy ham energetik jihatdan tejamkor hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Анпилова А.Ю., Масталыгина Е.Е., Храмеева Н.П., Попов А.А. Способы модификации целлюлозы при разработке полимерных композиционных материалов (Обзор) // Химическая Физика. 2020. Vol. 39, № 1. P. 66–74.
2. Hubbe M.A. et al. Cellulosic nanocomposites: A review // International Journal of Interactive Mobile Technologies. 2018. Vol. 12, № 3. P. 929–980.
3. Бабамуратов Б.Э., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Изучение взаимодействия целлюлозы с мочевиной с получением карбаматной целлюлозы // Universum: химия и биология. -2021. -№ 2, -С. 50-53.
4. 2. Бабамуратов Б.Э., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Изучение способа получения целлюлозы из тростника // Universum: химия и биология. -2021. -№ 2, -С. 54-57.
5. Бабамуратов Б.Э., Джалилов А.Т., Тураев Х.Х. Изучение модификация целлюлозы карбабидом и влияния различных растворителей на полученный продукт // Материалы межвузовский международный конгресс «Высшая школа: научные исследования» Москва, 4 марта, -2021. -С. 127-131.
6. В.Е. Babamuratov, Х.Х. Turaev, А.Т. Djalilov, Н.С. Beknazarov, Synthesis of cellulose carbamate and its properties // «Свиридовские чтения–2021» 9-я Международная конференция по химии и химическому образованию. Минск, Беларусь 2021 г. 13–14 апреля, -С. 73.
7. Babamuratov В.Е., Turaev Н.Н. Separation of cellulose from various plants containing cellulose // Всероссийской Школе-конференции молодых ученых с международным участием «Фундаментальные науки - специалисту нового времени» (ДНИ науки в ИГХТУ). Россия, г.Иваново, 26-30 апреля 2021-г. -С. 152.
8. Бабамуратов Б.Э., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Исследования по выделению целлюлозы из различных растений, содержащих целлюлозу // Kimyo, neft-gazni qayta ishlash hamda oziq-ovqat sanoatlarini rivojlanishida innovatsion texnologiyalarni dolzarb muammolari xalqaro konferentsiyasi. Tashkent, 2021-y. 25-26 may. -80-81 b.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВАХ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

*Хайдарова З.Э., Музаффарова Н.Ш., Джўрақулова А.К.
Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали*

Вступление. Сурхандарьинская область — южный регион Республики Узбекистан с резко континентальным климатом. Почвы преимущественно суглинистые в северных районах (Шурчи, Денау, Алтынсай, Узун и Сариосия), а в южных пустынных районах песчаные. Из-за малого количества осадков почве не хватает влаги. 23% орошаемых земель области сильно засолены. В последние годы наши радиологические и токсикологические исследования показали, что 18 % пахотных земель региона загрязнены радионуклидами и пестицидами [1]. Согласно нашим исследованиям с 2010 г., к 2021 г. заражение пестицидами в регионе увеличилось на 34% [2]. Для определения мероприятий по снижению количества пестицидов в почве необходимо выявить источники распространения пестицидов в почве, миграцию, пути из почвы в атмосферу, природные воды, растения, животных и человека.

Часть эксперимента. В почвах Сурхандарьинской области в основном 2 вида пестицидов встречаются в большем количестве, чем другие пестициды. Первый — это дихлордифенилтрихлорэтан (сокращенно ДДТ), широко известный как DUS или битовый наркотик. Если его брутто-формула $C_{14}H_9Cl_5$, структурная формула будет следующей:

Второй пестицид – гексахлорциклогексан (сокращенно GXSG) $C_6H_6Cl_6$, структурная формула которого следующая.:

Этот пестицид также использовался в основном для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и был запрещен в 1990-х годах из-за его токсичности. Количество других пестицидов в почвах региона не обнаружено или их количество очень мало [3].

Устойчивость пестицидов в почве зависит от состава почвы, физико-химических свойств, реакционной способности пестицидов, их поглощения микро- и макроорганизмами, а также климатических условий [4].

Зависимость скорости испарения пестицидов на почвах Сурхандарьинской области

($t_0C=320C$, относительная влажность 45%, скорость ветра 12м/с)

П/н	Образцы почвы	Количество минеральных веществ в почве, мг/кг					Скорость испарения, мг/м ³
		Оксид фосфора (V), P ₂ O ₅	Оксиды азота, общий NO _x	Оксид калия, K ₂ O	гумус	вода	
1	Песчаный грунт (Ангорский район)	12,5	6,7	40,4	24,5	120	203

2	Серозем (район Денау)	45,0	11,4	170,4	56,0	93	151
3	Серозем (Байсунский район)	32,8	8,5	30,0	28,8	75	124
4	Песчаный грунт (Музрабатский район)	14,6	4,3	220,5	12,4	64	236
5	Засоленная почва (Термезский район)	13,5	9,5	335,2	8,6	45	73

Гексахлорциклогексан с высоким давлением паров относительно легко испаряется с поверхности почвы. Подсчитано, что 2,38 кг гексахлорциклогексана и 0,014 кг дихлордифенилтрихлорэтана могут испаряться при 30°C в год. Несмотря на высокую температуру кипения, содержание дихлордифенилтрихлорэтана на разных участках почвы может сильно различаться и может достигать от 0,3 до 8500 мг/м³. На скорость испарения также существенно влияют состав почвы, пористость и движение воздуха над поверхностью почвы. В следующей таблице показаны скорости испарения пестицидов ДДТ и GXSG из разных образцов почвы:

Вывод. Углубленно изучены основные источники накопления пестицидов ДДТ и ГКСГ в почвах Сурхандарьинской области. На основе проводимых исследований в 2020-2022 годах изучены способы накопления, миграции и обезвреживания почвенных пестицидов и сделаны соответствующие выводы. Исследование рекомендовало фермерам простые, безопасные и эффективные способы удаления пестицидов из почвы.

Список использованной литературы

1. Eshkaraev, S. C., Babamuratov, B. E., Khaydarova, Z. E., Bobomurotov, N. N., & Normamatov, N. D. (2021). Ways of plant definition of radio nuclear-located soils of Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (101), 517-522. <http://T-Science.org>.
2. Sadridin Eshkaraev¹, Khait Turaev¹, Samariddin Eshkoraev². Influence of Pesticides on Increasing Soil Radioactivity. *World Journal of Applied Chemistry*. 2021; 6(4): 49-54. <http://www.sciencepublishinggroup.com/j/wjac>. doi: 10.11648/j.wjac.20210604.12. ISSN: 2637-5966 (Print); ISSN: 2637-5982 (Online)
3. Vrochinskiy K.K., Makovskiy V.N. *Primenenuyе pestisidov I oxrana okrujayushey sredi. Ukraina, Kiyev: Visshaya shkola. 1979., 208 s.*
4. Galiulin R.V., Galiulina R.A. Degidrigennaya aktivnost pochvi kak kriteriy dlya osenki yeyo zagreznaniya pestisidami: Materiali IV Ros. Bioxim shkoli «Geoximicheskaya ekologiya I biogeoximicheskiye izucheniye taksonov biosferi». M.: Nauka. 2003. S. 114—115.

ГЛИЦИРРИЗИН КИСЛОТАСИ ВА МЕНТОЛ АСОСИДА ОЛИНГАН СУПРАМОЛЕКУЛЯР КОМПЛЕКСНИНГ СПЕКТРОСКОПИК ТАХЛИЛИ

Еттибаева Л.А.

Гулистон давлат университети кимё кафедраси, PhD, доц.
lola1981a@mail.ru

Юқори биологик фаолликка эга бўлган моддалар асосида олинган дори воситалари ўзининг кам захарлилиги, организмга ножух таъсир курсатмаслиги ва ўзига хос хусусиятлари билан синтетик усулда олинган дори воситаларидан ажралиб туради. Ана шундай турдаги бирикмалардан бири ширинмия ўсимлиги илдизи таркибига кирувчи ГК ва унинг ҳосилалари ҳисобланади. ГК ва унинг айрим тузлари асосида олинган супрамолекуляр комплекс бирикмалари асосида турли хил дори воситалари яратилган ва уларни бир катор ижобий хусусиятлари ўрганилган [1].

Супрамолекуляр комплекс бирикмаларни ҳосил қилишда асосан ноковалент таъсирлар жумладан: ион, ион-дипол, Ван- дер -ваальс, гидрофоб ўзаро таъсирлар ва водород боғланишлардир. Ушбу таъсирлар ковалент боғларга нисбатан кам энергияга эга бўлиб уларнинг энергияси камдан-кам ҳолларда 100 кЖ / молга етади. Аммо "меҳмон-меzbон" ўртасидаги кўп сонли таъсирлар супрамолекуляр ансамблларнинг юқори барқарорлигини таъминлайди. Ковалент бўлмаган ушбу ўзаро таъсирлар биргаликда жуда барқарор системаларни ҳосил қила олиш хусусиятига эгадир [2].

Ментол ($C_{10}H_{20}O$) – ялпиз ўсимлигининг эфир мойлари таркибида учрайдиган терпеноид бўлиб, кристалл модда, тиниқ ёки оқ рангда бўлиб, хона хароратида қаттиқ ва бироз юқори температурада эрийди. Ментолнинг бир неча изомерлари мавжуд, баъзилари ментол хидли, баъзилари ҳидсиз. Табиатда кучли ароматик ҳидга эга бўлган (-) ментол бўлиб, унинг формал номи (1R,2S,5R)-2-изопропил-5-метилциклогексанол бўлади. Бошқа изомерлари изо ментол, неоментол, неоизоментол деб номланади. Унинг бирикмалари косметика соҳасида ароматик модда сифатида, тиббиётда нерв кассаликларида, атеросклероз, гипертоник касаликларда, юқори нафас органларининг шамоллашида, мигрен, холецистит, стенокардия, моддаларни алмашинувида, радикулит, юрак хапқиришига таскинлик беришида, ошқозон ичак касаликларида, буйрак тош касалликларида қўлланилади.

Глицирризин кислотасининг ментол билан 2:1; 4:1; 9:1 моляр нисбатлардаги супрамолекуляр комплекслари сув : ацетон системасида олинди.

Олинган супрамолекуляр комплекс бирикмаларнинг айрим физик-кимёвий хусусиятлари ўрганилиб, уларнинг кимёвий тузилишлари ИҚ-спектроскопия усулида тадқиқ қилинди.

Схема 1.

ГК билан ментолнинг супрамолекуляр комплексларини олиш

ерда n- 2, 4, 9.

Супрамолекуляр комплексларнинг тузилишини ўрганишда органик молекулаларнинг электромагнит нурлар билан таъсирлашувида асосланган физикавий усуллар, хусусан, уларнинг ИҚ- (молекуладаги атомларнинг тебраниш частоталари, $\lambda = 10^{-4} - 10^{-2} \text{ см}^{-1}$) спектрлари кенг қўлланилади. ИҚ спектроскопия модда молекуласини тузилиши ва таркибига

доир муаммоларни хал қилиш имконини беради. Бу усул ёрдамида алоҳида реагентлар ва комплексларнинг спектридаги фарқлар асосида янги таъсирлашув ҳамда боғлар ҳақида хулоса чиқариш имкони мавжудлиги сабабли олинган супрамолекуляр комплексларнинг тузилишини таҳлил қилишда уларнинг ИҚ –спектри маълумотларидан фойдаланилди.

ИҚ спектроскопия натижаларидан кўришиб турибдики, олинган комплекс бирикмалар таркибидаги гироксил гуруҳларнинг валент тебранишлари $3500-3400\text{cm}^{-1}$ соҳада кузатилса, ГК таркибидаги карбоксил гуруҳларининг карбониллари валент тебранишлари $1725-1690\text{cm}^{-1}$ соҳада кузатилади. ГК нинг ментол билан ҳосил қилган супрамолекуляр комплексининг ИҚ-спектрида $2924 - 2927\text{cm}^{-1}$ да эса $-\text{CH}_3$ гуруҳининг асимметрик валент тебранишларини кузатиш мумкин. $2857-2860\text{cm}^{-1}$ частотада $-\text{CH}_2$ гуруҳининг кучсиз симметрик валент тебранишлари, 1085cm^{-1} соҳада эса $-\text{O}-$ гуруҳининг валент тебранишлари мавжудлиги қайд этилди.

1-расм. ГК нинг ментол билан ҳосил қилган супрамолекуляр комплексининг ИҚ-спектри.

Агар тебраниш жараёнида атомлар орасидаги бурчаклар катталиги ўзгарса, тебранишнинг бундай шакли деформацион тебраниш дейилади. Аммо соф валент ёки соф деформацион тебранишлар фақат чизикли молекула ёки юқори симметрик (октаэдр, тетраэдр, квадрат ва хоқазо) молекула ва ионларда учрайди. Аксарият кўп атомли молекула ва ионларда аралаш валент – деформацион тебранма шакллар биргаликда намоён бўлиб, валент боғ масофаларини ўзгариши билан бир қаторда улар орасидаги бурчаклар ҳам ўзгаради. Олинган супрамолекуляр комплексларнинг айрим физик-кимёвий хоссалари ўрганилиб, уларнинг кимёвий тузилиши ИҚ- спектроскопия усулидаги тадқиқ қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Г.А.Толстикова, Л.А.Балтина, Э.Э.Шульц, А.Г.Покровский // Глицирризиновая кислота. 1997.Т 23. № 9 С.691-709.
2. Дж. В. Стил, Дж.Л. Этвуд Супрамолекулярная химия. – Москва: ИКЦ “Академ книга”, 2007. – Т. №1. С. 27-35
3. Al-Rawi A and Chakravarty HL: Medicinal plants of Iraq. Ministry of Agriculture and Irrigation, State Board for Agricultural and Water Resources Research, National Herbarium of Iraq, Baghdad; 1988, 65.

MIKROKRISTALLIK SELLYULOZAGA ETANOLAMIN BILAN ISHLAB BERISH

S.Turdikulov, V.Umarova, M.T.Primkulov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Sellyuloza tabiatdan keng tarqalgan polimer, yiliga 75 milliard tonnadan ko'proq biosintez natijasida hosil bo'ladi. Bu tugallanmaydigan, kimyoviy qayta ishlash uchun, xom ashiyo bazasi. Xozirda sellulozadan turli tuman mahsulotlar ishlab chiqilmoqda. Kimyogarlar sellulozaning xossalari kimyoviy va fizikaviy usullarga o'zgartirib yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishga asos solmoqdalar.

Fizik modifikatsiya usullaridan biri selluloza tolalari tarkibidagi fibrillangan amorf qismini kamaytirib, kristal (orientlangan) qismini oshirish hisoblanadi. Bu xolat mikroo'lchamli yoki mikrokristall selluloza deb nomlanadigan bo'lgan.

Ma'lumki O'zbekistonda sholi ko'p miqdorda yetishtiriladi. Hosil yetishtirib olingach, 70-80% ni tashkil etgan poyasi sanoat maqsadlari uchun qo'llanilmaydi.

Bizning maqsadimiz mikrokristal selluloza (MKS) sintez qilib unga etanolamin moddasi bilan ishlov berib sement qorishmasiga qo'shganda qorishmani qovushqoqligini (oquvchanligini) o'rganish.

Natron usulida olingan sholi poya selluloza sulfat kislotasi va vodorod peroksid eritmalari aralashmasida gidrolizlab sintez qilinadi. Ularning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari jadvalda keltirilgan.

MKS ko'rsatkichlari: namligi 6,2%, hajim massasi $0,33 \text{ g/sm}^3$, kul miqdori 14,1%

Sulfat kislotadan foydalanganda gidroliz natijasida sirt gidroksil guruxlari sulfat guruxlari bilan almashadi, bunda sirt manfiy zaryat stabilashadi. MKS suvli zarrachalarini, elektrotatistik surib chiqarish hisobiga stabilashadi. MKS suvli suspenziyasi to'rtta parametrlar bilan boshqariladi: zarrachalar o'lchami ularning polidispersligi, zarrachalarning sirt zaryadi va sistemadagi ion kuchlari.

Bularning birinchi uch parametri zarrachalarni xossasiga, ya'ni sintez qilish sharoitiga bog'liq

Qurulishda quruq aralashmalarda, sement eritma yoki betonga suvni ko'proq vaqt saqlab qolish uchun sellulozani hosilasi – efirlari ko'proq qo'llaniladi. Sababi, sellulozaga qaraganda efirlari sirtfaol xossasi ko'proq. Shuni hisobga olgan holda biz sintez qilingan MKS trietanolamin bilan ishlov berib sement qorishmasiga 2 % qo'shib, vaqtini aniqladik.

Natija: qo'shilmaganda 26 min, qo'shilganda 17 min., yani 52% qotish vaqti uzayadi.

Bu suvoq ishlarini bajarish jarayonida sementni isrof bo'lishini kamaytiradi.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА О-КАРБОКСИМЕТИЛ ХИТОЗАНА
СИНТЕЗИРОВАННОГО ИЗ ПОДМОРА ПЧЁЛ *APIS MELLIFERA*

Г.А.Ихтиярова, Ф.Н.Курбанова, Д.Исомитдинова

Isomitdinovadilnoza@gmail.com

Ташкенский государственный технический университет

Хитозан – единственный, имеющий практически в каждом элементарном звене первичную аминогруппу, что определяет его биологическую активность, а также делает его наиболее интересным объектом в ряду полисахаридов для проведения химического модифицирования. Хитозан и его производные карбоксиметилхитозан благодаря способности к образованию пленок и волокон, уникальным сорбционным и комплексообразующим свойствам перспективны для создания ионообменных мембран, используемых при ультрафильтрации и диализе, в качестве специальных сорбентов и флокулянтов, имплантатов и носителей лекарственных веществ в виде гелей, нано- и микрочастиц, волокон, губок и других матричных форм. При использовании в биотехнологиях с применением иммобилизованных ферментов и чувствительных к кислотности среды терапевтических агентов желательна улучшенная растворимость полимерной матрицы в физиологически приемлемых условиях. Наиболее эффективным способом придать хитозану растворимость как в водной, так и в органической средах, позволяющим при этом сохранить его биохимические свойства, является прививка на цепь-основу полисахарида синтетических полимеров с различной гидрофильностью. Традиционные технологии в этом случае ограничены сложностью поиска совместного растворителя, низкой совместимостью компонентов и высокой вязкостью растворов, что приводит к низкой концентрации реагирующих веществ, не обеспечивающей проведение процессов с высоким выходом продуктов.

Поэтому создание новых эффективных экологически чистых способов переработки и модифицирования свойств биополимеров привлекает в последнее время пристальное внимание исследователей в самых разнообразных областях науки и промышленности, и интерес к разработке механохимических процессов с участием аминополисахаридов значительно возрастает. Однако чаще всего их рассматривают только как компоненты композиционных материалов, обеспечивающие способность к биодegradации, или как матрицы для активации биологически активных веществ в условиях механического воздействия. По сравнению с твердофазными реакциями неорганических веществ и низкомолекулярных органических соединений - механизмы твердофазных превращений аминополисахаридов хитозана еще мало изучены. Значительный рост исследований в области создания новых нетоксичных биодegradуемых материалов обуславливает необходимость поиска новых возобновляемых источников для выделения природных аминополисахаридов. Одним из таких источников для выделения хитина и хитозана служат подмор пчел *Apis Mellifera*, которые являются отходом пчеловодства Республики Узбекистан.

Наши исследования ведутся с целью получения хитозана из пчелиного подмора *Apis Mellifera* более 10 лет с дальнейшим синтезом различных производных то есть карбоксиметилхитозана на его основе. Снимали рентгеновскую дифрактограмму О-карбоксиметилхитозана, и анализировали результаты. (Рис. 1) Прямая линия в области 20-30 θ показывает, что наше вещество имеет аморфную структуру. Образование нового синглетного пика в 35-40 θ поле по сравнению с рентгеновским изображением исходного вещества показывает, что образуется только одно вещество О-КМХЗ.

Рисунок 1. Рентгеновская дифрактограмма О- КМХЗ, полученного из пчелиного хитозана

Далее был получен и проанализирован спектр ЯМР образца *Apis Mellifera* ХЗ и О-карбоксиметилхитозана (рис. 6). На рисунке в спектре ХЗ ^1H ЯМР протоны, принадлежащие 1,2,3,4,5,6 атомам углерода ацетамидного кольца, идентифицируются как дополнительные сигналы при 1,89-1,91 м.ч. 3,01 м.ч. пик принадлежит протонам группы NH_2 . Протоны ОН-групп, присоединенные к 3-му и 6-му атомам углерода кольца, составляют 3,58-3,75 м.ч. проявляется как дублирующий сигнал.

Рисунок-2. Спектр ЯМР ^1H хитозана *Apis Mellifera* (А) и О-карбоксиметилхитозана (Б)

В спектре ЯМР ^1H О-КМХЗ протоны, принадлежащие 2,3,6-углеродам ацетамидного кольца, равны 3,09; Он определяется в случае суммирования сигналов на 3,24 и 3,41 м.ч. 6- Два протона, соединенные с атомом С, имеют длину 2,73 м.ч. перешел в низшую сферу. Метиленовые протоны, принадлежащие к карбоксильной группе в О-КМХЗ, имеют длину 2,52 м.ч. наблюдаемый. Протоны группы NH_2 3,9 м.ч. записано в протоны атомов углерода 1 и 4 в глюкозидных связях полимерной цепи составляют 3,52-3,54 м.ч. определяется в 1,5 м.ч. триплетный пик в связях -ОН принадлежит протонам.

В спектре ЯМР ^1H О-КМХЗ видно, что введение карбоксиметильной группы рассеивает протоны ацетамидного кольца. Протоны, принадлежащие 1,4-углеродам, идентифицируются при 1,5 м.ч. 2- протон, связанный с атомом С при 2,52 м.ч., 3- протон, связанный с атомом С при 2,73 м.ч., 5- протон, связанный с атомом С при 3,09 м.ч., 7,6- протоны С, связанные с атомом, регистрируются при 3,24-3,41 м.ч. Протоны группы NH_2 составляют 3,52 м.ч в результате действия карбоксиметильной группы. Протоны группы ОН, связанные с 3-С, переместились на 3,57 м.ч. Протоны, принадлежащие к карбоксильной группе в О-КМХЗ, составляют 3,59 м.ч. записывается. В процессе карбоксиметилирования хитозана регулировали концентрацию раствора щелочи, температуру, продолжительность реакции карбоксиметилирования и количество монохлоруксусной кислоты (МХУК), выбирая соотношение ХЗ:МХУК.

Следует отметить, что образцы, полученные после карбоксиметилирования, хорошо растворимы в воде, в то время как исходный хитозан в воде не растворяется. Это условие еще раз подтверждает идею о том, что КМХЗ образуется в результате соединения гидрофильных

карбоксиметильных групп. Результаты изучения структуры трех производных карбоксиметилхитозана (КМХЗ) с помощью молекулярного моделирования в программе HyperChem 8.0. подтверждают, что в данных условиях карбоксиметилирование хитозана происходит по 6-ОН в данных условиях.

Рисунок 3. Молекулярная модель *Apis Mellifera* O-КМХЗ(А,В) и (С) O-КМХЗ атомный заряд

Исследования показывают, что электронная плотность высшей занятой молекулярной орбитали практически полностью локализована в атомах-донорах электронов, а низшая свободная молекулярная орбиталь локализована в атомах-акцепторах электронов, и, исходя из расчета незанятых и заполненных молекулярных орбиталей, наибольшая локализация группы активных атомов.

Таким образом, синтезирован O-карбоксиметилхитозан из хитозана *Apis Mellifera* и определены его оптимальные условия его получения, кинетические параметры реакции карбоксиметилирования пчелиного подмора. Образование O-карбоксиметилхитозана *Apis Mellifera* подтверждено анализом YMR ^1H . Изучен механизм реакции O-карбоксиметилирования хитозана путем изучения фазового и электронного строения *Apis Mellifera* КМХЗ на основе молекулярного моделирования в программе Hyper Chem 8.0.

Литература

1. Qurbonova F.N., Ikhtiyarova G.A. Obtaining of carboxymethylchitosan from inanimate bees and study of its properties by conductometry, uv-spectroscopy//Academia An International Multidisciplinary Research Journal. – Indiya, 2021, -№11. P.1531-1535.
2. Ixtiyarova G.A., Kurbonova F.N., Xaydarova M. Obtaining o-carboxymethyl chitosan *Apis mellifera* and investigated molecular structure. // Scientific-practical conference "Chemistry and medicine: from theory to practice republic with international participation". – Bukhara, - 2022, 7-8- October, P.134-136.

СТРУКТУРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМНЫХ ЛАКОВ

А.Б.Агабекова¹, К.К.Сырманова^{2,3}, Ж.Б.Калдыбекова², Ш.Б.Байжанова²

1- Международнй казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави, г. Туркестан, РК

2- Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, г. Шымкент, РК

3- Университет Мирас, Шымкент, РК. aktolkyn_agabekova@mail.ru

Повышение качества и долговечности, эксплуатирующихся в атмосферных условиях битумных материалов приобретает особую актуальность в современных условиях, характеризующихся увеличением энергетических, материальных и трудовых затрат особенно при строительстве и эксплуатации нефтегазопроводов и объектов промышленного и гражданского назначения.

Важнейшей из задач современного промышленного и гражданского строительства, жилищно-коммунального хозяйства является использование надежных антикоррозионных материалов отечественного производства с максимальным импортозамещением. В этой связи актуальность приобретает применимость отечественных битумов в создании на их основе современной технологии производства композиционных битумных материалов, которая должна решать экологические и экономические аспекты промышленности.

Использование битумов с каждым годом приобретает свою первостепенную актуальность в производстве защитных покрытий по причине многих своих ценных свойств (водостойкости, гидрофобности защитным свойствам от высококонцентрированных кислот и щелочей) становится явным необходимость расширения областей применения битумных материалов за счет способов и методов регулирования их физико-механических и адгезионно-прочностных свойств [1-2].

Для исследований был использован битум Шымкентского битумного завода ТОО «Газпромнефть-Битум Казахстан -нефтяной дорожный битум марки БНД 70/100.

В связи с тем, что ИК- спектроскопия является одним из наиболее информативных и чувствительных методов инструментального анализа сложных смесей органических соединений, какими являются окисленные битумы и продукты их модификации, мы использовали этот метод для изучения качественного и количественного состава исследуемого битума БНД 70/100 и модифицированных битумных композиций, содержащих разное количество вермикулита (от 2% до 25%) [3]. После подготовки образцов БНД 70/100 и образцов из полученных битумных композиций были получены ИК-спектры структур исходного битума БНД 70/100 (рис.1), с добавлением разных количеств вермикулита (5%, 10%, и совмещенные ИК-спектры битумных композиций, содержащих разное количество вермикулита (от 2% до 25%) (рис.2) [4].

Рис.1 ИК-спектр структуры битума БНД 70/100

ИК спектры соединений регистрировали на ИК-Фурье спектрометре Shimadzu IR Prestige-21 с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) Miracle фирмы PikeTechnologies в среднем ИК диапазоне ($4000-600\text{ см}^{-1}$), (оптическое разрешение 4 см^{-1} , время регистрации 16 с). Результаты ИК-спектроскопии исходного и модифицированного вспученным вермикулитом битумов представлены на рис.1-2.

При этом, в соответствии с методикой проведения сравнительного анализа химического состава соединений с использованием ИК-спектроскопии, полученные спектры накладывались с масштабированием по CH_2 -группам, содержание которых не зависит от условий проведения эксперимента. Такое сравнение дает возможность проследить за изменениями в их количестве относительно друг друга совмещенные ИК-спектры битумных композиций[4],

Рис.2 - Совмещенные ИК-спектры битумных композиций, содержащих разное количество вермикулита (от2% до 25%).

Анализ полученных результатов исследований битумов марки БНД 70/100 показал наличие характерных для битумов интенсивных полос в области $3000-2800\text{ см}^{-1}$ (валентные колебания $\text{n}(\text{CH})$ и CH_2 групп), 1470 см^{-1} (деформационные колебания $5(\text{CH}_2)$) и 1377 см^{-1} (деформационные колебания $5(\text{CH}_3)$). Указанные полосы всегда присутствуют в спектрах предельных углеводородов, парафинов, масел. В спектрах компонентов четко видна полоса пропускания при 722 см^{-1} , которая соответствует деформационным колебаниям $5(\text{CH}_2)$ групп в свободных парафиновых цепях[4]. Отчетливо проявляется характеристический триплет 740 , 722 , и 820 см^{-1} - признак наличия ароматических структур.

Значительно большей интенсивностью характеризуются полосы пропускания в области $1380-1480\text{ см}^{-1}$, свидетельствующие о присутствии кислородсодержащих соединений. Полоса 1600 см^{-1} характеризует валентные колебания непредельных $\text{C}=\text{C}$ связей, в основном, циклического строения, и прежде всего бензольных колец. Большая полуширина и сложная структура данной полосы свидетельствует о широком распределении по составу ароматических соединений - асфальтенов в битумах. В области 1688 см^{-1} находятся полосы карбонильных и карбоксильных $\text{C}=\text{O}$ групп, возникающие при окислении органических соединений. Характерная полоса поглощения карбонильной группы, которая в спектре модифицированного битума имеет большую интенсивность, чем в спектре исходного, и смещается с 1458 до 1600 см^{-1} (рис. 2).

Известно, что в асфальтовых веществах концентрируются свободные радикалы, которые являются одним из факторов, определяющих склонность асфальтенов к ассоциации. Наличие свободных радикалов обусловлено тем, что в асфальтенах сосредоточено больше всего конденсированных ароматических структур, которые создают явление парамагнетизма. Это приводит к межмолекулярному взаимодействию, способствующему образованию надмолекулярных структур. Очевидно, по изменению в области валентных колебаний $\text{n}(\text{OH})$

и частично по полосам (C=O) характеризуют водородные связи карбоксильных групп и можно предположить образование межмолекулярных водородных связей.

Анализ приведенных спектров указывает на повышенное содержание в модифицированном битуме высокомолекулярных асфальтенов с некоторым увеличением структурирующих смол, поскольку наблюдается усиление полос поглощения карбонильной группы при 1458 см⁻¹ (смещение в модифицированном битуме до 1600 см⁻¹ и ароматических колец при 1602 см⁻¹). Кроме того, при взаимодействии с вспученным вермикулитом в битуме снижается содержание масляной фракции, в частности, парафино-нафтеновых углеводородов, характеризующихся парафиновыми цепями с полосой спектра при 718 см⁻¹. Снижение концентрации парафино-нафтеновых углеводородов в битуме приводит к повышению лиофильности асфальтенов, которые сольватируются и набухают в ароматических углеводородах и нерастворимы в парафино-нафтеновых. Такой битум отличается тем, что асфальтены могут взаимодействовать своими полярными (лиофобными) участками поверхности, образуя агрегаты и зародыши коагуляционной структуры, а на лиофильной внешней стороне асфальтенов ориентированно адсорбируются смолы.

Следующим этапом было изучение физико-механических и защитных свойств битумных лакокрасочных материалов[5]. Результаты изучения физико-механических свойств битумных лакокрасочных материалов представлены в (таблица 1).

Таблица 1 – Физико-механические свойства образцов битумных лакокрасочных материалов

Показатель	Покрытия					
	1	2	3	4	5	Н
Высыхание от "пыли", мин	20	20	20	20	20	20
Практическое высыхание, час	3	3	3	3	3	3
Прочность при ударе ,Нм	3,8	5	5,5	5	5,4	3
Эластичность	1	1	1	1	1	2
Твердость по маятн. прибору	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Водопоглощение,%масс	0,03	0,08	0,037	0,051	0,037	0,17
Жизнеспособность, сутки	+25°C	>7	>7	>7	>7	>7
	+60°C	>7	>7	>7	>7	>7

Полученные битумные лаковые покрытия способны выдерживать циклические атмосферные нагрузки без потери физико-механических, адгезионно-прочностных и гидрофобных свойств[5].

Исследование защитных свойств модифицированных покрытий показали их высокие защитные свойства как при 25°C, так и при 60°C.

ЛИТЕРАТУРА

1 Сырманова К.К., Ривкина Т.В. Товарные нефтепродукты: Учебник, Шымкент: Издательство «Элем», 2016-191с.

2 Марков С.В. Методические основы анализа эффективности производства битумных материалов/С.В.Марков//Нефть, Газ и Бизнес, -2009-№9-57с.

3 KaldybekovaZh. B., SyrmanovaK.K., KovalevaA.Y. Polyfunctionalsorbents: monograph. – Shymkent: Typography "Alem", 2018. – 174 p.

4 Тарасевич Б.Н. Основы ИК спектроскопии с преобразованием Фурье. Подготовка проб в ИК спектроскопии. – М.: Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. М.: 2012. – 22 с.5 М.И.Карякина. Лабораторный практикум по испытанию лакокрасочных материалов и покрытий. М.,

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЕЗКАДМИЕВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА ПИРИДИНОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Икрамов А., Хакимова Г.Р. Халикова С.Дж,

Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент

Алкилпиридины представляют большую ценность как сырье для производства ряда фармацевтических препаратов типа никотиновой кислоты, ее амида и гидразида, фтивазида, пиридоксала, экстрагентов для извлечения ионов редких и рассеянных металлов, ядохимикатов для сельского хозяйства

Практический интерес представляет разработка эффективных синтетических методов получения пиридиновых оснований из ацетилена и аммиака, производство которых налажено в промышленности.

Для синтеза пиридиновых оснований (ПА) из ацетилена и аммиака ранее применяли кадмий содержащие катализаторы, такие как кадмийфторалюминиевые (КФА) катализаторы. КФА катализаторам, несмотря на их высокую активность, селективность и стабильность, присущи недостатки – унос кадмия с катализатора в большей или меньшей степени. В связи с этим, применение КФА катализаторов связано с отдельными трудностями.

С целью разработки безкадмиевых высокопроизводительных, низкотемпературных катализаторов на основе промышленно-доступного сырья разработаны ряд новых каталитических составов на основе соединений цинка, хрома и алюминия, свойства которых были исследованы и испытаны в синтезе ПО. Поскольку образование ПО из ацетилена, аммиака (а также в присутствии метанола) относится к сложным сопряженным параллельно-последовательным процессам, сопровождающимся винилированием, дегидроциклизацией, тримеризацией и др. при подборе состава катализаторов учитывали роль каждого компонента в реакции пиридина и метилпиридинов.

Использование оксида цинка обусловлено тем, что он широко применяется в синтезе и дегидрировании метанола. Оксид хрома применяется в процессах дегидрирования и дегидроциклизации. При винилировании аминов и ацетиленов достаточную активность проявляют галогениды цинка, кадмия, ртути и меди.

Сочетанием в определенном процентном соотношении фторида цинка с оксидами цинка, хрома и алюминия получен катализатор ЦХА-3 (таблица). Его преимуществом по сравнению с известными катализаторами, как показали наши исследования, является то, что данный катализатор работает при относительно пониженных температурах и обеспечивает хороший выход целевых продуктов. Другое преимущество цинкхромалюминиевого катализатора то, что он является универсальным и может служить контактом в реакции синтеза 2- и 4-метилпиридинов из ацетилена и аммиака, а также в синтезе пиридина и метилпиридинов из ацетилена, аммиака и метанола.

ЦХА-2 катализатор испытан в реакции синтеза 2- и 4-метилпиридинов. В присутствии ЦХА-2 катализатора при 300-360°C, объемной скорости 110-120 час⁻¹ и соотношении ацетилен : аммиак = 1:2 получен катализат, содержащий 2-метилпиридин (43,0-48,2%) 4-метилпиридин (25,0-27,75%), высшие ПО (в сумме до 10%) и ацетонитрил (6,5-10,0%). Конверсия ацетилена в среднем за цикл (48-60 часов) около 80%.

Для повышения активности ЦХА катализатора (ЦХА-2) его промотировали фторидом кадмия в количестве 1,0-4,0% вес при постоянстве остальных компонентов (катализаторы ЦХА-3, ЦХА-4, ЦХА-5, ЦХА-6). Испытание показало, что ЦХА катализаторы, промотированные до 3,0% масс фторидом кадмия (ЦХА-5) обеспечивают высокий выход пиридина и метилпиридинов из ацетилена, аммиака и метанола. Введение фторида кадмия в состав ЦХА катализатора в количестве 1-3,0% вес увеличивает удельную поверхность от 21 до 60 м²/г (от 151 до 211 м²/г).

Далее фторид цинка в ЦХА-2 частично и полностью заменен фторидом алюминия (ЦХА-7, ЦХА-8, ЦХА-9). Установлено, что такая замена повышает активность катализатора. Можно предположить, что фторид алюминия образует гидроксифториды, которые способствуют поляризации ацетилена и аммиака, создавая активные центры на поверхности

катализатора. Повышение содержания фторида алюминия до 10,0% масс (ЦХА-9) приводит к уменьшению активности. По-видимому, при этом растет кислотность катализатора, что способствует увеличению адсорбции аммиака и полимеризации ацетилена. Результаты исследования показали, что фторид цинка можно частично или полностью заменить более доступным сырьем – фторидом алюминия.

Таблица

Состав и свойства разработанных катализаторов

Условное обозначение катализатора	Состав, % масс	Насыпная масса, г/см ³	Удельная поверхность, м ² /г	Средний радиус пор, А°	Механическая прочность, кг/см ²	Длительность работы до регенерации, час
ЦХА-2	ZnF ₂ -5,0 +ZnO -3,0+ Cr ₂ O ₃ – 3,0+ Al ₂ O ₃ -89,0	0,516	151,6	50	43,5	48-72
ЦХА-3	AlF ₃ -5,0+CdF ₂ -1,0+ZnO-3,0+ Cr ₂ O ₃ – 3,0+ Al ₂ O ₃ - 88,0	0,646	211	40	50	40-53
ЦХА-4	AlF ₃ - 5,0+CdF ₂ -2,0+ZnO-3,0+ Cr ₂ O ₃ – 3,0+ Al ₂ O ₃ - 87,0	0,655	172	50	45,0	48-56
ЦХА-5	AlF ₃ -5,0+CdF ₂ -3,0+ZnO-3,0+ Cr ₂ O ₃ – 3,0+ Al ₂ O ₃ - 86,0	0,805	206	40	35	48-54
ЦХА-6	AlF ₃ -5,0+CdF ₂ -4,0+ZnO-3,0+ Cr ₂ O ₃ – 3,0+ Al ₂ O ₃ - 85,0	0,710	187	40	42	40-45
ЦХА-7	ZnF ₂ -3,0+Zn-3,0+AlF ₃ -3,0+Cr ₂ O ₃ -3,0+Al ₂ O ₃ -88,0	0,650	153	50	46	48-60
ЦХА-8	ZnO-3,0+Cr ₂ O ₃ -3,0+AlF ₃ - 5,0+ Al ₂ O ₃ -89,0	0,69	210	40	57,4	56
ЦХА -9	ZnO-3,0+CdF ₂ -3,0+ AlF ₃ -10,0+Al ₂ O ₃ -84,0	0,72	210	40	40	48-54

Таким образом, разработаны композитные гетерогенные катализаторы на основе фторида алюминия и оксидов цинка и алюминия для синтеза метилпиридинов.. Определено, что частично или полностью можно заменить фторид кадмия на фторид алюминия. Показано, что оптимальное содержание фторида алюминия является от 1 до 5 % масс.

ПЕРЕГРУППИРОВКА СИНТЕЗИРОВАННЫХ РЯД ПРОИЗВОДНЫХ
2'-ГИДРОКСИХАЛКОНОВ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

¹Исмаилова Г.О., ²Исматиллаева Д.Ш.

¹Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан.

кафедры медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика, к.х.н.,
доцент. ismailova.gulzira@mail.ru 903561147

²Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан., бакалавр
dianora1307@gmail.com

2'-Гидроксиалконы являясь исходными соединениями в синтезе различных типов флавоноидов [1 - 3], кроме того, используются как незаменимые ключевые продукты для получения различных гетероциклических систем, обладающие широким спектром биологической активностью.

С этой целью синтезировали ряд азотсодержащих производных гетероциклических систем **4-8**, исходя из халконов **1-3**, полученных по эффективному модифицированному методу в результате конденсации подходящего 2'-гидроксиацетофенона с соответствующими альдегидами в присутствии ДМФА и порошкообразного едкого калия (выход до 89%) [4].

При кипячении замещенных халконов **1-3** в спиртовом растворе с фенилгидразином за короткое время образуются соответствующие фенилпиразолины **4-6**.

В спектрах ПМР (в ДМСО) фенилпиразолинов **4-6** сигналы протонов 4-СН₂ и 5-Н пиразолинового цикла образуют систему АВХ: 3.9-4.0 м.д. (д.д, 1Н, -НА); 3.2-3.8 м.д. (д.д, 1Н, -Нв); 5.3-5.5 м.д. (д.д, 1Н, -Нх); J_{АВ}=17.6-18.0 Гц, J_{АХ}=6.6-6.96 Гц, J_{Вх}=12.1-12.8 Гц.

В качестве примера реакции, в которых участвует карбонильная группа, изучали (реакцию тионирования) взаимодействие замещенных халконов **1-2** с тиоуреаном.

При нагревании халконов **1-2** с тиоуреаном и едкого натра в абсолютном этаноле образуются 2-тиоксопиримидины **7, 8**. В спектрах ПМР 2-тиоксопиримидины **7, 8** сигнал ароматического протона 5-Н смещается в слабое поле под влиянием атома серы на 0,4 м.д. по сравнению с исходными продуктами.

Следовательно, 2'-гидроксиалконы **1-3** под влиянием фенилгидразина и тиоуреана перегруппировываются в гетероциклические системы, с различными по природе заместителями.

Учитывая исследования биологической активности ряда синтезированных производных халконов [4, 5] и азотсодержащих гетероциклических соединений [6 - 8], нами было продолжено исследование синтезированных новых производных соединений **4-8**. Группа полученных синтетических аналогов природных флавоноидов была передана на исследование in vitro на антимицобактериальную активность против M. Tuberculosis H₃₇Rv в ВАСТЕС-12В и Erdman Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility

(TAACF), Southern Research Institute, USA в сравнений с рифампицином как стандартом (эффективная доза 6,25 мкг/мл). В результате исследований обнаружено, что соединения **6** (69%) и **8** (50%) проявляют антитуберкулезную активность.

Таким образом, в данной группе веществ, наибольшую активность проявил соединение **6**, но по величине фармакологического эффекта в изученной дозе не превосходит препарат «Рифампицин». По-видимому, в данном случае заместители ряда соединения **4-8** в проявлении противотуберкулезной активности не влияют.

Литература

1. G. O. Ismailova, N. M. Yuldashev, Kh. N. Akbarhodjaeva, M. M. Shertaev, Z. K. Ziyamutdinova // Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2021, Vol. 47, No. 3, pp. 660–669. Pleiades Publishing, Ltd. DOI: 10.1134/S1068162021030080
2. Г. О. Исмаилова, С. М. Мавлянов, С. А. Талипов, Ф. Г. Камаев. // Узбекский химический журнал, Ташкент, Спец. выпуск, 2011, с. 83-86.
3. G.O. Ismailova, S. M. Mavlyanov, F. G. Kamaev // Russian Journal of Bioorganic chemistry. Moscow. Vol. 38. No. 3. 2012. pp. 335-337.
4. А. Кубжетерова. Автореф. дис... кан. хим. наук. Ташкент. 2002. с. 5-8,16.
5. А. Айтмамбетов, З. Ю. Ибрагимова, К. Хожамбергенов, М. Ю. Ибрагимов // Журнал теоретической и клинической медицины, Ташкент, 2006, №5, с. 184.
6. Р. Т. Глегенов // Фармацевтический журнал, Ташкент, №4, 2007, с. 54-57, 61-65.
7. Г. О. Исмаилова, Н. Х. Соатбоева. Сборник докладов Республиканской научно-практической конференции «Роль женщин-ученых в развитии научно-технического прогресса», 2 часть, Ташкент, 2008, с. 127-129.
8. Г. О. Исмаилова, С. М. Мавлянов. Материалы международной заочной научно-практической конференции «Тенденции развития биологии, химии, физики», Новосибирск, 2012, с. 91-94.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ЗАМЕЩЕННЫХ 8-ФОРМИЛ-1,4-
БЕНЗОДИОКСАНОВ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ

¹Исмаилова Г.О., Зиямутдинова З.К., Адхамова Р.Д.

¹к.х.н., доц. кафедры медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика. Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан

ismailova.gulzira@mail.ru

²к.б.н., доц. кафедры медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика. Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан

³бакалавриат Ташкентского педиатрического медицинского института,

Узбекистан adhamovarayhona@gmail.com

Многие уже известные производные 1,4-бензодиоксановых аналогов флавоноидов, полученные авторами [1 - 4], обладают значительной гепатозащитной, антицитолитической, цитопротекторной, гипогликемической и другими свойствами.

Ранее авторами [5, 6] методом синтеза были получены замещенные 1,3-бензодиоксаны, которые в дальнейшем использовались в качестве исходных продуктов. Также принимая во внимание ценные биологические свойства природных и синтетических производных гетероциклов, можно предположить, что сочетание в одной молекуле, хромонового и бензодиоксанового ядра позволит получить гетероциклические системы с новыми биологическими свойствами. Поэтому целью работы явилось усовершенствованным способом осуществить синтез некоторых замещенных 8-формил-1,4-бензодиоксанов для использования их в качестве основных исходных продуктов, что позволит получить новые соединения с полезными биологическими свойствами и для дальнейшего применения их в химической модификации.

Одним из многочисленных путей получения ароматических альдегидов с 1,4-бензодиоксановыми фрагментами является хлорметилирование ароматических соединений и дальнейшие их превращения в соответствующие формилпроизводные.

Для бензодиоксана характерно протекание реакции электрофильного замещения. Так, при хлорметилировании образуются 8-хлорметилпроизводные.

С целью улучшения и упрощения способа получения 1,4-бензодиоксана и его некоторых производных нами проведена реакция соответствующего пирокатехина с дихлорэтаном в присутствии соды в этиленгликоле в атмосфере инертного газа [7]. При этом выход 1,4-бензодиоксанов **1 - 4** достигает 85-90%. Хлорметилирование п-нитрофенола и п-галогенфенолов **5 - 8** осуществляли действием хлорметилирующего агента параформа в среде концентрированной соляной кислоты при комнатной температуре. В результате реакции получали замещенные 8-хлорметил-1,4-бензодиоксаны **5 - 8** с выходом 60-65%.

Надо отметить, что для получения наиболее высоких выходов хлорметилпроизводных на основе п-нитрофенола **6**, необходимо поднимать температуру реакционной смеси до 100°C.

Взаимодействие соответствующих 8-хлорметил-1,4-бензодиоксанов **5-8** с избытком гексаметилентетрамина (уротропина) в условиях реакции Соммле [8] приводит к замещенным 8-формил-1,4-бензодиоксанам **9 - 12** с выходом 70-73,8%.

Рассмотрение вопросов структурного анализа соединений **9 - 12** свидетельствует о том, что при решении структуры тех веществ, в молекуле которых содержится 1,4-диоксановое

кольцо, обязательны не только спектральные методы, но и химические превращения, включая опыты по синтезу и расщеплению исходных соединений и модельных образцов.

Следовательно, нами усовершенствованным вариантом разработаны эффективные и простые способы получения 6-нитро-, 6-галоген-8-хлорметил-1,4-бензодиоксанов и пути их превращения в 6-нитро-, 6-галоген-8-формил-1,4-бензодиоксаны.

Полученные нами синтетические производные соединения **9 - 12** были исследованы *in vitro* на антимикобактериальную активность против *M. Tuberculosis* штаммов H₃₇Rv в ВАСТЕС-12В и Erdman в сравнении с изониазидом как стандартом (эффективная доза 6.25 мкг/мл). В результате исследований обнаружено, что из полученной группы соединения **10** (6-нитро-8-формил-1,4-бензодиоксан) проявил 39% противотуберкулезную активность.

Таким образом, в данной группе веществ, наибольшую активность проявил соединение **10**, но по величине фармакологического эффекта в изученной дозе не превосходит препарата «Изониазид».

Литература

1. Исмаилова Г. О. Дис... кан. хим. наук, Ин-т биоорганической химии АН РУз, Ташкент, 2000, с. 90-91.
2. Исмаилова Г.О. // Педиатрия научно-практический журнал, №1, 2021, с. 203-206.
3. Г. О. Исмаилова, С. М. Мавлянов, С. А. Талипов, Ф. Г. Камаев. // Узбекский химический журнал, Ташкент, Спец. выпуск, 2011, с. 83-86.
4. G.O. Ismailova, S. M. Mavlyanov, F. G. Kamaev // Russian Journal of Bioorganic chemistry. Moscow. Vol. 38. No. 3. 2012, pp. 335-337.
5. Айтмамбетов А., Менглимуратова З., Аташева И., Кубжетерова А. А. // Вестник ККО АН РУз, 1999, №4-5, с. 55-56.
6. Айтмамбетов А., Ибрагимова З. Ю., Кубжетерова А. А., Аташева Р. // Вестник ККО АН РУз, 2005, №1-2, с. 20-21.
7. Bidio Z., Vonasek F. // Vonne Latky z pyrokatechine heliotropin a benzodioxanove derivaty. Prum. potrav. 1958, 9, №11, p. 589-592.
7. Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. Лаборатория знаний. М.: БИНОМ, 2010, с. 17.

CHO‘KINDILARDAN TOZALASH UCHUN ERITUVCHILARNING YANGI TARKIBI

Tadjiyeva G., Badriddinova F.

¹*tayanch doktorant, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,
(gulmiratodj@gmail.com)*

²*dotsent, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,
(badriddinova.tdtu@gmail.com)*

Neft va gaz sanoati, neft va gaz konlarini qidirish, burg‘ulash, qazib chiqarish, uglevodorodlarni qayta ishlash, neft mahsulotlarini ishlab chiqarish, neftkimyo va kimyo uskunalarni ishlab chiqarish va iste‘molchilarni neft mahsulotlari bilan ta‘minlashgacha bo‘lgan barcha neft va gaz jarayonlarini qamrab oladi.

Neft va gaz sanoatida 30 ga yaqin ishlab chiqarish korxonalari faoliyat ko‘rsatmoqda, ular avtobenzin, dizel yoqilg‘isi, aviakerosin, har xil turdagi moylar, mazut, bitum, har xil turdagi polietilen, tovar holdagi tabiiy va suyultirilgan gaz, neftkimyo va kimyo uskunalari, suyultirilgan gaz uchun balonlar va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaradi [1-3].

Neft va gaz sanoatining investitsiya siyosati, avvalo sohani diversifikatsiya qilish, yangi neft konlarini aniqlash va ularni ishga tushirish, neft va gaz resurslarini chuqur qayta ishlashni ta‘minlash uchun yuqori texnologiyalar bilan xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bilan birga, neft qazib chiqarish muammo bo‘lgan eski neft quduqlaridan ham mahsulot olishga qaratilgan.

“JizzakhPetroleum” QK-OAJ tarkibiga kiruvchi G‘arbiy Palvantash 148-qudug‘i, 1999 yilda 1 sutkada 2,0-8,0 t neft debiti bilan ishlab chiqarishga joriy qilingan. Quduqning neft emulsiyasi parafin qatronli massadan iborat bo‘lib, katta miqdorda (300 g/l) xlorli tuzlar saqlaydi, qaynash harorati 80 °C, qotish harorati +29 °C, 20 °C dagi solishtirma zichligi o‘rtacha 0,970 g/sm³. 2010 yildan buyon neft qazib chiqarilmaydi.

AQPCHni yo‘qotishda qo‘llaniladigan barcha usullar orasida uglevodorodli erituvchilar eng yuqori samaradorlikni namoyon qiladi [4]. Yuvuvchi suyuqliklar sifatida sirt-faol moddalarning suvli eritmalaridan foydalanish tavsiya etiladi (ML-81B, FLEK va b.). Parafin to‘planishi ingibitorlari sifatida SNPX-7204 va uning analogi SNPX-7214, SNPX-7214 PB, shuningdek, SNPX-7214R, SNPX-7214RM, SNPX-7205 va uning analoglari SNPX-7215, SNPX-7215 PT, SNPX-7215M qo‘llaniladi [5]. SNPX-7215 yuqori narxi va past samaradorligi tufayli juda kam qo‘llaniladi.

Tadqiqot maqsadi G‘arbiy Palvantash konida asfalt-qatron-parafinli cho‘kindilarni parchalash uchun geksan asosidagi uglevodorodli erituvchilarning samaradorligini baholashdan iborat.

Erituvchilar ta‘sirining samaradorligini baholash maqsadida tajribalar statik sharoitda “Neftximprom” IIB usuli bo‘yicha olib borildi. AQPCH namunasi yumshoq holatga kelguncha qizdiriladi, yaxshilab aralashiriladi va 12×20 mm o‘lchamli silindr ko‘rinishida shakllantiriladi. Keyin u sovutiladi va teshiklar o‘lchami 1,5×1,5 mm ga teng latun (po‘lat) to‘rdan tayyorlangan, massasi oldindan o‘lchangan savatchaga joylashtiriladi (savatcha o‘lchami 70×15×15 mm). AQPCH namunasi bilan savatcha tortiladi va germetik shisha teshikka solinadi, ustiga 100 ml tekshirilayotgan erituvchi quyiladi. Tajriba harorati 10 °C. To‘rt soat vaqt o‘tgandan keyin parchalanmay qolgan AQPCHni saqlagan savatcha olinadi va doimiy massagacha quritiladi. Savatchadan teshikka tushgan AQPCHning parchalangan, lekin erimay qolgan qismi filtrlanadi, doimiy massagacha quritiladi va tortiladi.

1-jadval

G‘arbiy Palvontash koni qoldiq neft mahsulotlari tarkibi

Suv %	Oltinugurt %	Asfaltenlar %	Aksiz qatron %	Konradsonga ko‘ra koks %	Parafin %	Selikogel qatron %	Xloridlar g/l	Zollar %
75,0	0,23	3,269	58,0	8,8	6,6	15,3968	110,0	0,61

So‘ngi tahlil natijalari, neft tarkibi kam oltinugurtli 0,44 % bo‘lib, asosan yuqori bitumlangan 20 °C -dagi zichligi - 932 kg/m³, neft o‘ta yuqori qovushqoqligi bilan farqlanadi -30 mPa < 35 mPa·s (1-jadval). Jadvalda keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinadiki, AQPCH tarkibida parafinli uglevodorodlar miqdori yuqoridir. Cho‘kindilarning parafinli tarkibi hamda ularning yuqori bo‘lmagan qutblanuvchanligi shundan dalolat beradiki, AQPCH tuzilishini parchalash uchun

qo'llaniladigan kompozitsiya asosini past haroratda qaynaydigan alifatik uglevodorodlar tashkil qilishi kerak, shu sababli bunday erituvchi sifatida Ustyurt gaz kimyoviy kompleksi ikkilamchi mahsuloti tanlandi.

Ustyurt (Qoraqalpog'iston Respublikasi) gaz-kimyoy majmuasida polietilen va polipropilen Sigler-Natta katalizatori ishtirokida geksan eritmasida polimerlanish reaksiyasi yo'li bilan olinadi. Bu jarayonda asosiy polimer mahsulotidan tashqari suyuq ikkilamchi xom ashyo hosil bo'ladi. Qoldiq mahsulot ishlatiladigan monomerlarning oligomeridir, ularning asosiy qismi C₆ dan C₂₀ gacha bo'lgan parafinlar bo'lib, ularning sifat va miqdoriy tarkibi xromatografik usul bilan aniqlangan (2-rasm). Xromatografik tahlil shuni ko'rsatadiki, sarflangan geksanning tarkibi, asosan, normal strukturaning C₁₄-C₁₈ fraksiyasining to'yingan uglevodorodlaridan iborat.

Suyuq ikkilamchi xom ashyo aralashmasini ajratish kub, qayta oqim kondensatori, termometr, vakuum nasosiga ulangan Libix sovutgichi bilan jihozlangan laboratoriya vakuumli haydash apparatida o'tkazildi: haydash vakuum ostida termometr ko'rsatkichi 135 °C va 650 mm simob ustuniga qadar amalga oshirildi.

Bir litr sarflangan geksan namunasidan to'yingan normal uglevodorodlarning 0.450 litr C₁₂-C₂₀ fraksiyasi olingan.

20 °C da zichligi 745 kg/m³ ni tashkil qiladi.

v
a
k

u Shu bilan birga qo'ndirmalar kompozitsiyasining ta'sir samaradorligini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi, ularga muvofiq PMDA + Ar-TAR, PMDA + GFU, PMDA + KFU va PMDA + Ar-TAR + GFU kompozitsion qo'ndirmalar tayyorlandi, ularning asosiy erituvchidagi umumiy konsentratsiyasi 1,0 % ni tashkil qildi (2-jadval).

o Tajriba ma'lumotlariga muvofiq, tadqiq qilingan kompozitsiyalar uchun musbat sinergetik samara kuzatilmaydi. Individual qo'llanilgan qo'ndirmalar va toza erituvchi bilan taqqoslaganda kompozitsion qo'ndirmalarning yuvish qobiliyati kamayadi.

i

2-jadval

d G'arbiy Palvantash konidagi ASPCHning eruvchanligi bo'yicha olingan ma'lumotlar
a (asosiy erituvchidagi qo'ndirmaning konsentratsiyasi 0,5 % mass.)

Qo'ndirma		Dispergirash qobiliyati,	ASPCH qoldig'i,	Eritish qobiliyati,	YUvish qobiliyati,
Komponentlari	Komponentlar nisbati	% mass	% mass	% mass	% mass
ko'rsatkichi 135 °C, 650 mm simob ustuniga qadar amalga oshirildi, normal tuzilishdagi to'yingan uglevodorodlarning 0,450 l C ₁₂ -C ₂₀ fraksiyasi olingan, olingan suyuq parafin namunasining zichligi 20 °C da 745 kg/m ³ ni tashkil qiladi.					
Geksan		13,65	3,17	76,18	89,80
PMDA		18,23	2,41	71,96	90,59
PMDA + Ar-TAR	0,9 : 0,1	13,28	13,31	66,41	79,69
	0,8 : 0,2	18,65	16,32	58,03	76,68
	0,7 : 0,3	13,12	14,61	65,27	78,39
	0,6 : 0,4	16,06	13,48	63,46	79,52
	0,5 : 0,5	19,60	12,75	60,65	80,25
	0,4 : 0,6	9,59	11,44	73,82	83,41
	0,3 : 0,7	6,03	17,04	69,94	75,96
	0,2 : 0,8	9,13	20,73	63,14	72,27
	0,1 : 0,9	9,74	10,56	72,71	82,44
0,0 : 1,0	14,58	3,73	74,69	89,27	
PMDA + KFU	0,9 : 0,1	37,83	10,22	45,00	82,78
	0,8 : 0,2	27,31	17,34	48,35	75,66
	0,7 : 0,3	27,52	13,20	52,28	79,80
	0,6 : 0,4	19,45	19,18	54,38	73,82
	0,5 : 0,5	22,98	13,02	57,00	79,98
	0,4 : 0,6	13,92	8,73	70,35	84,27
	0,3 : 0,7	13,36	14,92	64,72	78,08
	0,2 : 0,8	8,08	16,25	68,67	76,75
	0,1 : 0,9	13,09	12,16	67,75	80,83
0,0 : 1,0	12,95	4,85	81,23	95,15	

PMDA + GFU	0,9 : 0,1	12,04	6,69	74,27	86,31
	0,8 : 0,2	12,44	10,93	69,63	82,07
	0,7 : 0,3	11,11	13,65	68,23	79,35
	0,6 : 0,4	10,01	14,06	68,93	78,94
	0,5 : 0,5	10,92	19,33	62,76	73,67
	0,4 : 0,6	8,75	12,76	71,49	80,24
	0,3 : 0,7	8,51	12,53	71,96	80,47
	0,2 : 0,8	9,04	14,22	69,74	78,78
	0,1 : 0,9	6,79	15,68	70,53	77,32
	0,0 : 1,0	12,22	1,75	78,99	91,21
PMDA + Ar-TAR + GFU	0,8 : 0,1 : 0,1	19,04	13,94	60,02	79,06
	0,7 : 0,2 : 0,1	16,55	10,95	65,50	82,05
	0,6 : 0,3 : 0,1	12,69	14,68	65,62	78,27
	0,5 : 0,4 : 0,1	15,61	11,94	65,45	81,06
	0,7 : 0,1 : 0,2	15,51	20,02	57,46	72,98
	0,6 : 0,1 : 0,3	14,95	22,90	55,16	70,11
	0,5 : 0,1 : 0,4	11,47	16,74	65,53	76,26
	0,1 : 0,8 : 0,1	16,64	19,83	56,53	73,17
	0,1 : 0,7 : 0,2	9,37	11,26	72,37	81,74
	0,1 : 0,6 : 0,3	14,58	3,73	74,69	95,03

Shunday qilib, G‘arbiy Palvantash konidagi AQPCHni yo‘qotish uchun eng samarali erituvchi sifatida PMDA + Ar-TARni saqlagan uglevodorodli erituvchini ko‘rsatish mumkin (asosiy erituvchidagi umumiy konsentratsiyasi 1 % mass.). Toza geksanga nisbatan bu erituvchi yuqoriroq yuvish va eritish qobiliyatlarini namoyon qiladi. Chamasi, parafinlarning ayrim kristallarini, asfaltenlar va mexanik qo‘shimchalarning zarrachalarini o‘zaro jiplashtiruvchi qatronlarning eruvchanligini PMDA + Ar-TAR qo‘ndirmasi oshirishi hisobiga eritish qobiliyatining kuchayishi sodir bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Zaripova L. M., Gabdrakhimov M. S. Well bottomhole cleaning device. *Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2020, vol. 952, no. 1, pp. 1-4. DOI:10.1088/1757-899X/952/1/012067
- Palaev A.G., Dzhemilev E.R. Research of efficiency of influence of ultrasonic treatment on asphalt and paraffin oil deposits. Paper presented at the *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 862(3) 2nd International Conference on Modernization, Innovations, Progress: Advanced Technologies in Material Science, Mechanical and Automation Engineering, Engineering 2020; Krasnoyarsk; vol. 862, no. 3, 27 May 2020, pp. 1-4 DOI:10.1088/1757-899X/862/3/032081.
- Petrova L.V., Yarullin D.R. Evaluation of the effect of asphalt resin paraffin deposits on oil well performance. *Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2019, vol. 560, no. 1, pp.1-4 DOI:10.1088/1757-899X/560/1/012084
- Р.Ш., Фазлыев Д.Ф., Фаррахова Ф.Р., Шакирзянов Р.Г. Особенности состава АСПО Западной Сибири: Науч. тр. «Проблемы химии нефти». – Новосибирск. Наука, 1992, pp. 302-305.
- Khaibullina K.S., Korobov G.Y., Lekomtsev A.V. Development of an asphalt-resin-paraffin deposits inhibitor and substantiation of the technological parameters of its injection into the bottom-hole formation zone. *Periodico Tche Quimica*, 2020, vol. 17, no. 34, pp. 769-781.

АЦЕТИЛЕН АСОСИДА КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

Ш.Ш. Валиева, Л.А. Юсупова, Н.С. Юлдашева

Тошкент кимё-технология институти, Ўзбекистон, Тошкент ш.

e-mail: lyusupova488@gmail.com

Ҳозирги вақтда дунё бўйича йил давомида ишлаб чиқарилаётган пўлатнинг олтидан бир қисми, коррозия натижасида йўқотилишнинг ўрнини қоплашга кетади. Бу кўрсаткич дунё миқёсида кўрилса, бир неча миллион тонна пўлатни ташкил этади. Шундан келиб чиқилса, нефть ва газ соҳасида ишлатилаётган металл конструкция ва ташувчи ускуналарни коррозиядан ҳимояловчи воситалар ишлаб чиқариш, уларнинг занглашга қарши таъсир механизмларини ўрганиш, сифатини яхшилаш, таннархини камайтириш долзарб масалалардан ҳисобланади. Бугунги кунгача нефть ва газ қувурларини занглашига қарши ингибиторлар яратиш борасида кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Нефть-газ қувурларини ёқилғи ва газлар таркибидаги олтингурут, водород сульфид, олтингурутли органик бирикмаларнинг металлларга таъсири натижасида коррозия вужудга келади.

Синтез қилинган қуйидаги кимёвий препаратлар: 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол, 2,5-дифенил-5-винилокси-3-гексин-2-ол, 2,5-дифенил-2,5-дивинилоксигексин-3, 3,5-диметил-1,6-гептадин-3,5-диол, 3,5-диметил-5-винилокси-1,6-гептадин-3-ол, 3,5-диметил-3,5-дивинилокси-1,6-гептадин, 3,6-диметилоктин-4-диол-3,6, 6-винилокси-3,6-диметил-4-октин-3-ол, 3,6-дивинилокси-3,6-диметил-4-октинни "Ст.3" маркали пўлат коррозиясига қарши ингибиторлик хоссаси ўрганилди.

Олиб борилган тадқиқот ишида коррозия тезлиги ва ҳимояланиш даражасини ҳароратга боғлиқлиги ўрганилди (1-жадвал). Ҳарорат кўтарилиши билан коррозия тезлиги сезиларли даражада ўзгаради.

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, нейтрал муҳитда 0,01% ингибитор сифатида 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол ишлатилганда ҳарорат кўтарилиши билан Ст.3 маркали углеродли пўлатда коррозия тезлиги бир неча марта ортади. Ҳарорат 20-80 °С оралиғида коррозия тезлиги 0,6 г/м²·соатдан 15,45 г/м²·соатгача ортиб ҳимояланиш даражаси 85,0% дан 71,0% гача камаяди.

1-жадвал

"Ст.3" маркали пўлатнинг ҳарорат ортиши билан коррозия тезлиги ва ҳимояланиш даражасининг ўзгариши (рН=7, вақт 5 соат, ингибитор 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диолни концентрацияси 0,01%).

№	Ҳарорат, °С	20	40	60	80
2.	Коррозия тезлиги, г/м ² ·соат	0,6	0,70	9,20	15,45
3.	Ҳимояланиш даражаси, %	85,0	79,0	76,0	71,0

Тажриба натижалари кўрсатадики, ацетилен диолларининг ингибиторлик хоссаси мос равишдаги винилокси ва дивинилокси бирикмаларга нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Шунингдек, алифатик кетон ва алифатик дикетонга нисбатан ароматик кетон асосида синтез қилинган ацетилен диоли ва унинг эфирларини ингибиторлик хоссаси юқори бўлиши кўрсатилди. Метилэтилкетон, ацетилацетон ва ацетофенон асосида синтез қилинган ацетилен диолларининг 0,01% ли эритмасини ингибитор сифатида 20 °С да ҳимоялаш даражаси мос равишда 62,0 ва 73,2 ва 85,0% ни ташкил қилади. Улар иштирокида коррозияланиш тезлиги эса мос равишда 1,02, 0,86 ва 0,6 га ингибитор қўлланилмаган ҳолатда эса 1,6г/м²·соатга тенг. Синтез қилинган ацетилен бирикмалари иштирокида турли хил ҳароратларда (20, 40, 60, 80) ҳимояланиш даражаси ва коррозия тезлиги аниқланди. Ҳарорат ортиб бориши билан ҳар бир ҳолат учун ҳимояланиш даражаси камайиши ва мос равишда коррозия тезлиги ортиши кузатилди (2-жадвал).

**“Ст.3” маркали пўлатнинг коррозия тезлиги ва химояланиш даражаси (τ-5 соат,
ингибиторлар концентрацияси 0,01%)**

Харорат, °С Ингибитор номи	20		40		60		80	
	КТ, г/м ² ·с	ХД, %						
Ингибиторсиз	1,6	-	1,89	-	22,68	-	48,2	-
2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол	0,6	84,0	0,70	79,0	9,20	76,0	15,45	71,0
2,5-дифенил-5-винилокси-3-гексин-2-ол	0,8	81,0	0,85	75,1	10,2	72,0	17,8	67,0
2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-3-гексин	0,9	80,2	0,91	73,2	10,9	70,6	18,3	65,3
3,5-диметил-1,6-гептадиин-3,5-диол	0,86	73,2	0,88	68,1	10,8	50,1	18,3	52,1
3,5-диметил-5-винилокси-1,6-гептадиин-3-ол	0,91	70,0	0,93	65,2	11,2	49,2	18,9	50,8
3,5-диметил-3,5-дивинилокси-1,6-гептадиин	0,93	68,2	0,94	63,1	12,1	48,5	20,1	49,3
3,6-диметил-4-октин-3,6-диол	1,02	62,0	1,05	58,2	11,2	55,6	19,5	50,4
3,6-диметил-6-винил окси-4-октин-3-ол	1,05	61,3	1,08	55,6	12,3	53,5	20,1	49,2
3,6-диметил-3,6-ди винилокси-4-октин	1,09	60,2	1,1	54,2	12,9	52,6	21,2	45,3
«CONQOR 404» (назорат)	0,5	86,0	0,60	81,0	9,80	79,0	14,05	76,0

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, металлларнинг коррозиясини ингибирловчи бирикмаларни ўрганиш шуни кўрсатадики, синтез қилинган ацетилен бирикмалари металл коррозиясининг ингибирловчи хоссаларига эга эканлиги аниқланди. Синов натижалари асосида ўрганилган бирикмалардан 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол нисбатан фаол коррозия ингибитори эканлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқот иши хулосасига кўра синтез қилинган органик моддалар металл конструкциялари ва қурилмаларини коррозиясини олдини олишга ва эксплуатацион хоссаларини яхшилашга хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ю.И. Кузнецов, Р.К. Вагапов, Р.В. Игошин. Возможности защиты в ингибиторами коррозии оборудования и трубопроводов в нефтегазовой промышленности // Журнал «Теория нефти и газ» 2010. №1. -С. 78.
2. Юсупова Лола, Сувонкул Нурманов Синтеза виниловых эфираов на основе диолов // Монография. Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978-620-4-72783-7 All rights reserved. Beau Bassin. -2021. -129 с.

**SHOLIPOYADAN MIKROKRISTALLIK SELLYULOZA
SINTEZ QILISH**

J.Esh turdiyev, V.Umarova, M.T.Primkulov

Ma'lumki mikrokristallik sellyuloza MKS hozirda sanoatning turi tarmoqlarida keng qo'llanib kelinmoqda. Sellyulozani strukturaviy o'zgarishlaridan biri mikrokristallik sellyuloza (MKS) strukturaviy agent, quyuqlashtiruvchi, emulgator va stabilizator o'rnida, ovqatni hazim qilishda dag'al tolalar o'rnida foydalanilmoqda. Hozirda dunyoda bir yilda ishlab chiqarilgan poroshokli sellyuloza materialini ishlab chiqarish 200 ming tonnaga yaqinlashdi. Kimyoviy qayta ishlashga mo'ljallangan paxta va sulfatli oqartirilgan sellyulozadan yuqori tarkibli α -sellyulozani, past tarkibli ligninli va gemisellyulozalardan poroshokli sellyuloza olinmoqda. Bu xom ashyolar qimmatli hisoblanadi. Shuning uchun qulay va arzon mahalliy xom ashyodan ishlab chiqarish dolzarb hisoblanadi.

Respublikamizda bir yillik o'simliklarni turi juda ko'p. Shulardan bir guruhi dorivor o'simliklar hisoblanadi. Ya'ni biz mahalliy xomashyo sholi poyasidan sellyuloza va undan mikrokristallik sellyuloza sintez qildik. Sellyulozani 140°C da avtoklavda natron usulda 4% NaOH eritmasida pishirib olindi. MKS sintez jarayoni 3% H₂SO₄+3% H₂O₂(1:1) eritmalari aralashmasida 105°C da 60 minut davomida sintez qilindi. Olingan MKS namunani quydagi fizik – kimyoviy xossalari aniqladik.

Sholipoyadan sintez qilingan MKS fizik – kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Unumi %		Hajim massasi 2/sm ³	Suvda bo'kish Darajasi %		Havo namligini shimishi, %		Kul miqdori	
	Sell	MKS		Sell	MKS	Sell	MKS	Sell	MKS
1	33	70	0,295	226	180	14,1	10,3	14,1	5,5

Jadavaldan ko'rinadiki, sholipoya tarkibida sellyuloza miqdori 33% MKI miqdori, sellyulozaga nisbatan 70% kul miqdori, sellyulozaga nisbatan 2.5 barobar kam.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Microcrystalline Cellulose (MCC) Market by Source Type and Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2018 –2025 / Allied Market Research. Portland, October 2018. –212 pp
2. Cellulose Powder Market – Global Industry Analyses, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2018 – 2025/ Researchstore. US, July 2018. – 99pp
3. Nanocellulose: Producers and Applications – A Guide for End Users / J. Miller // TAPPI, 2017. Updated Biobased Markets, 2018. – 170 pp

**РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ СОСТАВОВ КОМПОЗИЦИОННОГО
ХИМИЧЕСКОГО РЕАГЕНТА ДЕЭМУЛЬГАТОРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ
ОБЕССОЛИВАНИИ И ОБЕЗВОЖИВАНИИ НЕФТЕЭМУЛЬСИЙ**

С.С. Негматов, К.С. Негматова, Ю.К. Рахимов, Д.Н. Раупова

*(Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт» при ТашГТУ)
(dilfuza-raupova@mail.ru)*

Развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности напрямую связано с совершенствованием технологии нефтепереработки, разработкой и внедрением прогрессивных процессов, обеспечивающих улучшение технико-экономических показателей и качества нефтепродуктов. Немаловажное значение в решении поставленных перед нефтеперерабатывающей промышленностью задач имеет подготовка нефти к переработке, заключающаяся в очистке нефти от вредных примесей. Поэтому важное значения имеет разработка технологии производства эффективных химических реагентов для обезвоживания и обессоливания нефтеэмульсий, а также создание и усовершенствование энергосберегающей и экологически безопасной технологии переработки сырой нефти [1].

Не углеводородные компоненты, содержащиеся в нефти, являются источником коррозионно-активных соединений, образующихся в процессе переработки нефти. Они являются причиной коррозии оборудования технологических установок, а также снижения выхода светлых фракций нефти, ухудшения качества получаемых продуктов.

При добыче нефти возникает пластовая вода, которая, образуя с нефтью эмульсию. Их формированию способствуют присутствующие в нефти природные эмульгаторы и диспергированные механические примеси (частицы глины, песка, известняка, металлов). Пластовая вода, минерализована хлоридами Na, Mg и Ca, а также сульфатами и гидрокарбонатами и содержит механические примеси. Сырая нефть содержит, в том числе органические легколетучие (CH_4) и неорганические (CO_2 , H_2S) газовые компоненты. Наличие в нефти указанных веществ и механических примесей оказывает вредное влияние на работу оборудования нефтеперерабатывающих заводов [2].

Присутствие воды делает переработку нефти очень сложной и негативно отражается на качестве готовых нефтепродуктов, например, таких, как фракционный состав, кинематическая вязкость, температура застывания и температура вспышки. При большом содержании воды повышается давление в оборудовании для перегонки нефти, существенно снижается их производительность, увеличивается энергоёмкость [3-4].

Вода в смазочном или автомобильном масле ускоряет окислительные процессы, а также благоприятствует коррозии металла. В топливе, предназначенном для двигателей, работающих на карбюраторе, вода значительно уменьшает их теплотворность. Слишком много воды в нефти вызывает вспенивание нефти при транспортировке по трубопроводу, что, в свою очередь, приводит к увеличению объема нефти, что делает ее более дорогостоящей для транспортировки.

Присутствие в сырой нефти солей представляет собой особую проблему. Отложение солей в трубах печей и теплообменников уменьшает коэффициент теплопередачи. Результатом является усугубление коррозии и большее количество поломок оборудования, а также затруднение некоторых химических и физических реакций.

Соли - быстро разъедают металлические устройства, трубы, повышают устойчивость эмульсии и усложняют процесс переработки нефти.

Механические примеси состоят из частиц песка, глины и других твердых пород, которые, оседая на поверхности воды, способствуют образованию нефтяной эмульсии. В отстойниках, резервуарах и трубах при подогреве сырой нефти часть механических примесей оседает на дне и стенках, образуя слой грязи и твердого осадка. При этом уменьшается производительность оборудования, а при отложении осадка на стенках труб уменьшается их теплопроводность. Массовая доля механических примесей до 0,005% включительно оценивается как их отсутствие.

В связи с этим для разрушения водонефтяных эмульсий разработана новый состав композиционного деэмульгатора - «МК-ДЭМ-4», которые представляет собой раствор композиций на основе многоатомных спиртов, неорганических ингредиентов и отходов органических растворителей.

Таблица 1

Основные характеристики композиционного химического деэмульгатора «МК-ДЭМ-4» и дипроксамина 157

№	Наименование показателей	Композиционный химический деэмульгатор «МК-ДЭМ-4»	Деэмульгатор Дипроксамин 157	Внешний вид
1	Внешний вид	Однородная жидкость желтого цвета	Прозрачная вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета	
2	Растворимость	Растворяется в воде	Растворяется в воде	
3	Плотность при 200С, г/ см ³	1,15 г/см ³	1,02-1,05 г/см ³	
4	Водородный показатель (рН)	8	8	
5	Вязкость при 200С, МПа·с	136	72	

Из данных вышеприведенных данных видно, что по физико-химические показатели и внешний вид, разработанный композиционный деэмульгатор близко применяемых деэмульгатором Дипроксамином 157.

Нами были проведены опытные испытания химического реагента деэмульгатора в количестве 100 литров марки «МК-ДЭМ-4» для обессоливания и обезвоживания нефтяных эмульсий на действующей производственной установке ЭЛОУ-2 с сотрудниками Бухарского НПЗ.

В ходе проведения опыта производился контроль качества сырой нефти на входе с установки, очищенной нефти на выходе с установки и непосредственно с резервуара с очищенной нефтью. Проводились анализы отобранных проб в ЦЗЛ «Бухарского НПЗ» по показателям плотность при 20⁰С, содержание хлористых солей, содержание воды, содержание механических примесей.

В таблице 2 приведены сравнительные результаты опытно-промышленных испытаний после обработки нефти на производственной установке ЭЛОУ-2 разработанным композиционным деэмульгатором «МК-ДЭМ-4» и деэмульгатором дипроксамина 157 М.

Опытно-производственные испытания созданного композиционного деэмульгатора «МК-ДЭМ-4» показали, что с применением 3% раствора химического композиционного деэмульгатора на производственной установке ЭЛОУ-2 Бухарского НПЗ со средним расходом 1 литр раствора на 1 тонну сырой нефти работает эффективно при использовании нефти Группы “0”(до 50 мг/дм³), Группы “1”(до 100 мг/дм³), Группы “2”(до 300 мг/дм³), (согласно ГОСТ 9965, О’zDSt 3032:2015) с содержанием солей до 200,0 мг/дм³.

Таблица 2

**Качество нефти после проведения опытно-промышленных испытаний на
производственной установке ЭЛОУ-2**

№ п/н	Наименование показателей	Единица измерения	Показатель и исходной нефти	Фактические результаты с «МК-ДЭМ-4»	Фактические результаты с дипроксамином 157
1	Плотность при 20 ⁰ С	кг/м ³	803,3	796,2	800,0
2	Массовая доля серы	%	0,8	0,82	0,82
3	Содержание хлористых солей	мг/л	94,8	3,5	4,8
4	Содержание воды	%	0,1	0,04	0,04
5	Содержание механических примесей	%	0,037	0,03	0,03

В результате использования композиционного деэмульгатора «МК-ДЭМ-4» при обработке указанных образцов нефти, уровень обезвоживания нефти до 0,04%, а также обессоливания нефти до 3,5 мг/дм³. При этом было установлено, что по эффективности композиционный химический реагент деэмульгатор «МК-ДЭМ-4» не уступает импортному реагенту Дипроксамин 157 М.

Разработанный композиционный деэмульгатор «МК-ДЭМ-4» на 1 тонну стоимость составляет 17404000 сум (здесь учтено расход электроэнергии и заработная плата). В таблице 3 показаны сравнительные стоимости композиционного деэмульгатора «МК-ДЭМ-4» и дипроксамина 157.

Таблица 3

Сравнительные стоимости разработанного композиционного химического реагента деэмульгатора «МК-ДЭМ-4», дипроксамина 157 и диссольвана 3359

Сравнительная стоимость за 1 тонну		
Композиционный деэмульгатор «МК-ДЭМ-4» (Узбекистан)	Дипроксамин-157 (ООО «Катион», Россия)	Dissolvan 3359 (Казанский деэмульгатор)
17 404 000 сум	22 534 400 сум	66 194 800 сум
123 572,84 рубль	160 000 рубль	470 000 рубль
1 653,85 \$ США	2 141,3 \$ США	6290,30 \$ США

На Бухарском нефтеперерабатывающем заводе используется около 50 тонн деэмульгатора в год. Кроме того, деэмульгаторы применяются на Ферганском, Алтыарыкском заводах, а также на Кукдумалакском, Зевардинском, Южной Кемачинском, Совлигарском, Чардарбазинском, Джаркурганском и других нефтегазоконденсатных месторождениях. Экономическая эффективность использования «МК-ДЭМ-4» на Бухарском НПЗ по сравнению с Дипроксамином 157 (без учета транспортных расходов) превышает 256 520 000 сум. в год. С учетом поставок на другие заводы экономическая эффективность превысит 1 млрд сум в год.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Назарбеков М.К. Переработка технологии нефти и газа. Учебная пособия. Ташкент -2016. -100 с.
2. Хуторянский Ф.М. Разработка и внедрение высокоэффективных технологий подготовки нефти на электрообессоливающих установках НПЗ. //Дисс. доктора техн. наук. М.: ОАО ВНИИ НП, 2008г. - 362 с.
3. Климова Л. З. Получение, исследование свойств и применение новых деэмульгаторов водонефтяных эмульсий. Дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. – М., 2002 г. -231 с.
4. Плотнокова И.Н. Фракционный состав нефти и методы его изучения. Учебно-методическое пособие. Казань, 2013. -30с.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭТЕРИФИКАЦИИ ГЕКСЕНОВЫХ ИЗОМЕРОВ С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ

¹Махмудова Ф.А. ²Максумова А.С.

¹E-mail: feruza_ahmadjonovna@mail.ru,

²Ташкентский химико-технологический институт, кафедра «Технология основного органического синтеза», Узбекистан. E-mail: omaksumovas@mail.ru,

Сложные эфиры применяются в качестве растворителей, пластификаторов, экстрагентов, лекарственных препаратов, сырья для полимеров, фармацевтических препаратов, флотореагентов, присадок для масел и др., что являются ценными продуктами органического синтеза [1]. Исследование процесса этерификации кислот олефинами имеет преимущества по сравнению с этерификацией кислот со спиртами: при этом стадия получения спиртов из олефинов исключается; применяемые катализаторы реакции этерификации являются более эффективными; в процессе реакции побочный продукт не образуется; образуемый эфир получается высокой чистоты. В связи с этим исследование процесса этерификации олефинов представляет значительный интерес.

В данной работе нами проведены исследования по получению предельных сложных эфиров на основе 1-гексена, 2-метил-1-пентена, 2-этил-1-пентена и 3-метил-1-пентена, 3-метил-2-пентена с уксусной кислотой [2].

В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, холодильником и капельной воронкой, помещали расчетное количество изомеров гексена и при постоянном перемешивании через капельную воронку добавляли уксусной кислоты. В присутствии катализатора температуру реакции этерификации поддерживали при от 60 °С в течение 10 ч. После окончания реакции, отделяли катализатор, и смесь подвергали перегонке в вакууме. Выход продукта реакции составляет 94 % от теоретического. Синтезированные сложные эфиры представляют собой бесцветные жидкости с характерным запахом; хорошо растворимы в таких органических растворителях, как этанол, ацетон.

В качестве катализаторов реакции этерификации применялись кислотные катализаторы: H_2SO_4 и HCl . Изучено влияние природы, концентрации катализатора, соотношения исходных реагентов и температуры на скорость реакции и выход конечного продукта. Известно, что успешное осуществление реакций этерификации зависит от активности катализатора. В связи с этим для сравнения относительной активности кислотных катализаторов нами исследована реакция этерификации 2-метил-1-пентена с уксусной кислотой в присутствии кислотных катализаторов.

Рис.1- Влияние природы катализаторов при этерификации 2-метил-1-пентена с уксусной кислотой на выход эфира. Температура 60 °С.

Из рисунка видно, что в присутствии серной кислоты скорость реакции намного выше, по сравнению с HCl. По-видимому, скорость образования комплекса 2-метил-1-пентен с катализатором в начальной стадии больше у H₂SO₄ из-за его большей активности по сравнению с HCl. Относительно низкая скорость реакции в случае HCl объясняется его меньшей комплексообразующей способностью и малой электрофильностью образующегося комплекса.

С целью сравнения относительной активности олефинов в реакции этерификации нами исследовано взаимодействие 2-метил-1-пентен, 2-этил-1-пентен с уксусной кислотой в присутствии H₂SO₄ (рис.2).

Рис.2 - Относительная активность 2-метил-1-пентен (1) и 2-этил-1-пентена (2) в реакциях этерификации с CH₃COOH. [H₂SO₄]=5*10⁻² моль/л, T= 60 °С.

Как видно из рис.2. в реакция этерификации олефинов с уксусной кислотой с увеличением длины бокового алифатического заместителя олефинов с 2-метил-1-пентена на 2-этил-1-пентен скорость реакции образования эфиров снижается.

Изучено влияние температуры на скорость реакции этерификации 2-метил-1-пентена с уксусной кислотой (рис.3).

Рис.3 - Зависимость выхода сложных эфиров на основе 2-этил-1-пентена с уксусной кислотой от температуры, °С: 1-60; 2-70; 3-80.

Взаимодействием 2-метил-1-пентен (1); 2-этил-1-пентен (2); 3-метил-1-пентен (3) с уксусной кислотой в присутствии 1*10⁻² молей H₂SO₄ при температуре 60 °С в массе с хорошими выходами синтезированы соответствующие сложные эфиры (таблица 1).

Таблица 1

Физико – химические свойства синтезированных сложных эфиров

№	Наименование сложного эфира	Брутто формула	T _{кип} , °С	Выход, %
1.	1,1-диметил бутил пропил этаноат	C ₈ H ₁₆ O ₂	96	79%

2.	1-метил-1-этил бутил этаноат	$C_9H_{18}O_2$	98	94%
3.	1-метил 1-этил пропил этаноат	$C_8H_{16}O_2$	94	78%

Строение синтезированных эфиров подтверждено ИК – спектральным анализом (рис.4).

Рис.4 - ИК-спектр сложного эфира на основе 2-метил-1-пентена с уксусной кислотой

Рис.5 - ИК-спектра сложного эфира на основе 2-этил-1-пентена с уксусной кислотой.

В ИК-спектрах сложного эфира на основе 2-метил-1-пентена с уксусной кислотой обнаружены новые полосы поглощения валентных колебаний C–O–C связи области 1125 см^{-1} , валентные колебания карбонильной группы, имеющие сопряжение с двойной связью наблюдаются в области 1736 см^{-1} , широкий спектр карбоксильных групп в области 3600 см^{-1} отсутствует.

В ИК-спектре сложного эфира, синтезированного на основе 2-этил-1-пентена с уксусной кислотой обнаружены новые полосы поглощения валентных колебаний C–O–C связи в области 1242 см^{-1} , валентные колебания карбонильной группы, имеющие сопряжение с двойной связью наблюдаются в области 1707 см^{-1} , полосы поглощения CH_3 -, CH_2 - групп при $2928 - 2958\text{ см}^{-1}$ и широкий спектр карбоксильных групп в области 3600 см^{-1} отсутствует (рис.5).

Литература

1. Радиа Конзьюмер Спешшайиз Лимитед, Вудвард Гарц, Джоунс, Кристофер Рэймонд, Дэвис Кейт Филипп. Новые сложные эфиры фосфонокорбоновой кислоты: Заявка 2005101765/04 Россия. МПК7 C07 F 9/38. №2005101765/04: Заявл. 25.06.2003: Оpubл. 27.06.2005. РЖХ 07.04-19Н.183П.

2. Махмудова Ф.А (Ходжаева), М.Х.Гулямова, А.С.Максумова. Изучение процесса этерификации олефинов с уксусной кислотой. Узбекский химический журнал. Ташкент–2012. №6. -с. 24-27.

НАТРИЙ ТЕТРАСУЛЬФИД АСОСИДАГИ ОЛТИНГУГУРТ ВА АЗОТ САҚЛАГАН ОРГАНИК БИРИКМАЛАРНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ

Холбоева А. И., Нарманова Ф.С., Якубова Д. Т.

Ўзбекистан республикаси Термез шаҳри

Термез давлат университети

E-mail: xolboeva@tersu.uz

Бугунги кунда ёғоч асосидаги замонавий қурилиш материалларга бўлган талаб ошиб бориши ва уни ҳаддан ташқари намликдан ҳимоя қилувчи самарали воситаларни излаш, ёғоч иншоотларнинг чидамлилигини белгилайдиган асосий омиллар билан боғлиқ. Ушбу масалалардан келиб чиқиб биз тақлиф этаётган янги олтингугурт асосидаги органик бирикмалар ва композитлар ёғоч қурилиш материалларни ҳимояловчи қўшимчалар сифатида маҳаллий ва иккиламчи хомашёлардан олинган бўлиб экологик ҳамда иқтисодий самарадорлигига эга.

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб таркибида азот, олтингугурт бўлган органик бирикмаларни натрий тетрасульфид асосида синтез қилиш мақсадида биринчи 250 мл ҳажмдаги стаканга 100 мл натрий гидроксидни тўйинган эритмаси солинади ва ҳарорат 90-95°C гача кўтарилиб аралаштирилган ҳолда 20 г майдаланган олтингугурт 30 мин давомида секин асталик билан қўшилади. Сўнгра 1 соат давомида реакция давом этади ва олинган эритма филтрланиб олинади. Демак азот ва олтингугурт асосидаги органик бирикмаларни олиш мақсадида биринчи тетрасульфид натрийни умумий 1,5 соат давомида синтез қилиб олдик.

Ҳосил бўлган модданинг унуми бўйича маълумотлар 1-расмда вақт ва ҳароратга боғлиқлиги ишлатилаётган бошланғич моддаларни нисбатига қараб 60 % дан 86% гача бўлиши аниқланган.

1-расм. Таркибида азот, олтингугурт бўлган органик бирикмаларни натрий тетрасульфид асосида синтез қилиш унумининг вақтга боғлиқлиги.

Реакция жараёнида асосан уч хил нисбатлари таҳлил қилинган бўлиб, натрий тетрасульфид : рух оксиди : аммофос : уротропин 1). 0,5:0,25:1:0,25 (реакция унуми 86%), 2). 1:0,25:0,5:0,25 (реакция унуми 74%), 3). 1:0,5:1:0,25 (реакция унуми 60%) ташкил этади. 1-расмни таҳлил қилинадиган бўлса 0,5:0,25:1:0,25 нисбатларда ва турли вақтларда реакция олиб борилганда биз учун самарали бўлган реакция жараёнини кузатиш мумкин сабаби натрий тетрасульфид ва рух оксидини кам миқдорда қўшилиши реакция жараёнида олтингугурт ва рух оксидини тўлиқ реакцияга киришишига олиб келади, шу сабабдан реакция унуми бошқа нисбатларга қараганда юқорироқ эканлигини кузатиш мумкин. Реакция жараёнида уротропин миқдорининг узгаришсиз қолганлиги сабаби бир нечта реакция жараёнлари орқали шуни аниқландики уротропин миқдорининг оширилиши ҳосил бўлган модданинг сувда

эрувчанлигини камайтириши аниқланди. Бизни мақсадимиз эса сувда яхши эрийдиган азот ва олтингугурт сақлаган органик бирикмалар олишга қаратилган.

2-расмда эса ушбу реакция жараёнларни ҳароратга боғлиқлиги аниқланган бўлиб барча нисбатлар ичидан энг юқори унумга эришилган.

1) 0,5:0,25:1:0,25 нисбатни турли ҳароратдаги реакция унумлари тадқиқ этилган. Ушбу реакция жараёнлари асосан сувли эритмаларда олиб борилганлиги сабабли 90-100°C да энг яхши натижалар олинди.

2-расм. Таркибида азот, олтингугурт бўлган органик бирикмаларни натрий тетрасульфид асосида синтез қилиш унумининг ҳароратга боғлиқлиги.

Синтез қилинган натрий тетрасульфид асосидаги олтингугурт ва азот сақлаган органик бирикмаларни физик-кимёвий хоссалари қўйидаги 1-жадвалда келтирилган бўлиб турли нисбатда олинган моддани унуми %, агрегат ҳолати, муҳити, зичлиги г/см^3 бўйича маълумотлари тадқиқ этилган.

Ютилиш чизиғи фосфор билан кислород ва углерод орасидаги боғларни $1105,21 \text{ см}^{-1}$ оралиқдаги кучсиз шакилдаги ютилиш чизиқлари орқали кўриш мумкин. ИҚ спектроскопиясида $657-995 \text{ см}^{-1}$ оралиқдаги ютилиш чизиқларни металл оксидлар ва олтингугурт асосидаги боғлар ташкил этади.

Ўрганиладиган намуналарнинг индивидуаллигини аниқлаш учун ДРОН-2,0 СИ-антикатодли курилмада рентгенограммалари олинди.

Олинган рентгенограммада бошланғич интенсивлик 4,9880, якуний интенсивлик 89,9820 тенг бўлиб оралиқ ҳажми 0,0130 тенг. Намуналарини таҳлилида қўйидаги текисликлараро масофа мавжуд: (d, Å) нисбий интенсивлик билан (1,%): 4,07 (9); 2,62 (22); 2,35 (14); 1,991 (57); 1,946 (7); 1,759 (8); 1,670 (8); 1,590 (12); 1,526 (8); 1,483 (8); 1,362 (11); 1,320 (8); (2.13. Расм). 2.7-расмда талк минерали (1,526E), MgO (1,483E) ва SiO₂ (4,07; 1,362E) антипиренларнинг дифракцион акси кўрсатилган.

Натижада олинган модда сувда яхши эриши билан ажралиб тўрганлиги тажриба синов натижалари орқали аниқланди. Ушбу моддани сувда эрувчанлиги яхшилиги биз биологик химояловчи воситалар (термидлар, бактериялар ва бошқа ферментларга қарши воситалар) сифатида қўллашимиз учун айнан сувда эриши иқтисодий самарадор антисептик бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Осипов А.В., Будник В.А., Зольников В.В. Взаимодействие серы с органическим сырьём // Нефтегазовое дело, 2010 <http://www.ogbus.ru>.
2. Волгушев А.Н. Применение серы в строительстве // Аналитический портал химической промышленности Newchemistry.ru : [сайт]. URL: http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=4348 (дата обращения 27.04.2010)
3. Корнеева Л.А. Синтез олигоариленсульфидов реакцией двухъядерных ароматических углеводородов с элементной серой // Росс. гос. университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Диссерт..... Москва. 2019. 157с.
4. Неделькин В.И., Зачернюк Б.А., Андрианова О.Б. Органические полимеры на основе элементной серы и ее простейших соединений // Росс. Хим. Ж. 2005. Т.49. №6. С.3-10.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ К ПЕРЕГОНКЕ

Рахимжанова Шахноза Саиданваровна

*ст.преподаватель кафедры «Технологические машины и оборудования» ТХТИ,
Узбекистан, Ташкент.*

Салимова Саодат Ашуровна

ассистент кафедры

Вопросы совершенствования процессов нефтепереработки углеводородного сырья, оптимизации процессов тепловой подготовки нефти к перегонке, улучшения качества процесса фракционирования нефти и газоконденсата, остаются приоритетными задачами современной промышленности. Нефтеперегонные установки НПЗ [1,2] являются крупными потребителями тепловой и электрической энергии, которые в условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы не всегда отвечают требованиям по эффективности использования энергии. Это указывает на необходимость совершенствования большинства технологических процессов, в частности, процесса тепловой подготовки нефти при конденсации паров фракций и охлаждения топливных дистиллятов. В этом аспекте при нефтеперегонке, одним из приоритетных направлений энергосбережения, является оптимизация режимов работы блока теплообменного оборудования.

При решении задачи оптимизации процессов подогрева нефти целесообразно определить, либо рациональные границы технологических параметров, либо минимально необходимую поверхность теплообмена, которая обеспечивает заданную производительность (тепловую мощность) аппаратов установки.

При выявлении оптимальных границ технологического режима процесса, в качестве критерия оптимальности удобно выбирать технологическую себестоимость подогретой нефти C_T , в состав которой входят затраты на сырьё, вспомогательные материалы, теплоносители, воду, заработная плата обслуживающего персонала, электрической и тепловой энергии и другие расходы [2]:

$$C_T = C_0 + C_B G_B + C_3(N_B + N_H + N_D) + A_T F_T + A_H(N_B + N_H + N_D) + \dots, \quad (1)$$

где C_0 , C_B и C_3 - соответственно, себестоимость сырья, охлаждающей воды и электроэнергии; G_B - расход воды; N_B , N_H и N_D - потребная мощность насоса для перекачки воды, нефти и дистиллятов; F - поверхность теплопередачи аппаратов (конденсаторов F_{KH} , теплообменников F_T , аппаратов воздушного $F_{аво}$ и водяного $F_{охл}$ охлаждения); A_a и A_H - амортизационные отчисления для технологических аппаратов и насосов.

Отметим, что зарплата персонала является постоянной и не зависит от режимов работы теплообменных аппаратов. Нефть в ходе её нагревания не подвергается технологической обработке. Поэтому стоимость нефти C_0 зависит от её качества и не зависит от работы теплообменного оборудования. Отходящие из ректификационной колонны потоки дистиллятов фракций и кубовой остаток подлежат охлаждению до температуры их хранения в парках. С целью повышения теплового к.п.д. нефтеперегонной установки эти горячие технологические потоки используются для многоступенчатого последовательного подогрева нефти. Поэтому затраты, связанные с использованием горячих потоков, на технологическую себестоимость подогретой нефти не оказывает влияния. В силу вышеописанных обстоятельств, затраты, связанные с покупкой нефти и теплоносителей, а также зарплата персонала исключается из выражения критерия оптимальности. Следовательно, целевую функцию критерия оптимальности процесса (1) можно записать в виде:

$$C_T = C_B G_B + C_3(N_B + N_H + N_D) + A_T(F_{KH} + F_T + F_{аво} + N_{охл}) + A_H(N_B + N_H + N_D). \quad (2)$$

Как известно, содержащиеся в блоке тепловой подготовки нефти большое количество трубчатые теплообменные аппараты имеют различные конструкции и производительность G . По этой причине, в задачах синтеза оптимального состава блока теплообменников нефтеперегонной установки и разработка ее энергосберегающей технологической схемы, в качестве критерия оптимальности целесообразно принимать удельную технологическую себестоимость нагретой нефти $C_{уд} = C_T/G$. В этом случае целевая функция критерия оптимальности исследуемого процесса (2) выражается в виде:

$$C_{уд} = 1/G [C_B G_B + C_3 \sum_{j=1}^n \sum_{j=1}^m N_{nj} + A_T \sum_{j=1}^n F_j + A_H \sum_{j=1}^n N_{nj}], \quad (3)$$

где $j = 1, 2, \dots, n$ - число ступеней подогрева нефти, равной числу последовательно соединенных теплообменных аппаратов; m - количество насосов в ступенях тепловой подготовки нефти.

Сопоставительная оценка влияния статьи затрат на технологическую себестоимость подогреваемой нефти проводится путем анализа уравнений для расчета параметров, входящих в (1).

Потребная мощность насоса N (кВт) для перекачки технологических потоков (нефти, воды и дистиллятов) по трубкам теплообменных аппаратов определяется из выражения [3]:

$$N = (G \cdot \Delta P) / (1000 \rho \eta_n), \quad (4)$$

где G - массовый расход потока, кг/с; ΔP - гидравлическое сопротивление тракта перекачки потока, Па; ρ - плотность потока, кг/м³; η_n - к.п.д. насоса.

Величина ΔP аппаратов определяется по известной формуле [3,4]:

$$\Delta P = 0,5 \nu^2 \rho_n (\lambda L_{общ} / d_{экв} + \sum \varphi_i), \quad (5)$$

где $\nu = G / (0,785 d_{вн}^2 \rho)$ - скорость потока в трубках аппаратов, м/с; $d_{вн}$ - внутренний диаметр трубок, м; $\lambda = f(Re)$ - коэффициент трения, определяемый в зависимости от режима движения сырья в трубках по Re ; $Re = (\nu d_{вн} \rho) / \mu$ - число Рейнольдса; μ - коэффициент динамической вязкости сырья, Па·с; $L_{общ} = n l$ - общая длина трубок, м; n - число труб в аппарате, шт.; l - длина трубки, м; $\sum \varphi_i$ - суммарный коэффициент местных сопротивлений.

С учетом производительности теплообменных аппаратов G их теплопередающая поверхность определяется как [3,4]

$$F = Q / (K \Delta t_{cp}) = G (c_{ввых} t_{ввых} - c_{ввх} t_{ввх}) / (K \Delta t_{cp}), \quad (6)$$

где Q - тепловая нагрузка аппарата, Вт; $c_{ввх}$ и $c_{ввых}$ - теплоемкость потока при температурах его входе в аппарат $t_{ввх}$ и выходе из него $t_{ввых}$, Дж/(кг·°C).

Коэффициент теплопередачи K (Вт/м²·°C) в аппаратах рассчитывается по известной методике [3].

Величина амортизационных отчислений A зависит от интенсивности работы теплообменных аппаратов [2]:

$$A_T = (E_n U_T) / 24 T F = (E_n U_T) / 24 T_n [G_n (c_{ввых} t_{ввых} - c_{ввх} t_{ввх}) / K \Delta t_{cp}], \quad (7)$$

где E_n - нормативный коэффициент эффективности (0,15); U_T - стоимость аппарата, сум; F - поверхность теплообменного аппарата, м²; Δt_{cp} - полезная разность температур, °C.

Аналогичным образом, амортизационные отчисления для насосов [2]

$$A_H = (E_n U_H) / 24 T_n N, \quad (8)$$

где U_H - стоимость насоса, сум.

Технологические ограничения устанавливаются с учетом требований регламента производства продукции (по температуре нефти на выходе из блока теплообменников ($t_{\text{вых}}$), специфики работы змеевиковой печи, (температура нефти на входе в печь $t_{\text{мин}}$) и ее термической стабильности $t_{\text{max}} \leq 350\text{-}360 \text{ }^\circ\text{C}$.

$$t_{\text{вых}} = f(P, \rho, M) \leq t_{\text{огр}}. \quad (9)$$

Таким образом, целевая функция критерия оптимальности нагревания нефти можно сформулировать как систему уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{\text{уд}} = 1/G [C_{\text{в}}G_{\text{в}} + C_{\text{э}} \sum_{j=1}^n \sum_{j=1}^m N_{\text{н}j} + A_{\text{т}} \sum_{j=1}^n F_j + A_{\text{н}} \sum_{j=1}^n N_{\text{н}+j}]; \quad (3) \\ N = (G \Delta P) / (1000 \rho \eta_{\text{н}}); \quad (4) \\ \Delta P = 0,5 v^2 \rho (\lambda L_{\text{общ}} / d_{\text{экв}} + \sum \varphi); \quad (5) \quad (10) \\ F = G (c_{\text{вых}} t_{\text{вых}} - c_{\text{вх}} t_{\text{вх}}) / (K \Delta t_{\text{ср}}); \quad (6) \\ A_{\text{т}} = (E_{\text{н}} U_{\text{т}}) / 24 T_{\text{н}} F; \quad (7) \\ A_{\text{н}} = (E_{\text{н}} U_{\text{н}}) / 24 T_{\text{н}} N; \quad (8) \\ t_{\text{вых}} = f(P, \rho, M) \leq t_{\text{огр}}. \quad (9) \end{array} \right.$$

Решение системы уравнений (10) сводится к выявлению оптимальных условий эксплуатации аппаратов блока тепловой подготовки (нагревания) нефти для перегонной установки при различных технологических и гидродинамических режимах процесса в теплообменных аппаратах, работающих в режиме эффективного использования тепла охлаждаемых технологических потоков.

Литература:

1. Глаголева О.Ф., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. и др. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть I. Первичная переработка нефти/ Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. - М.: Химия, Колос С, 2006. - 400 с.
2. Худайбердиев А.А. Интенсификация подогрева нефтяного сырья. Монография. - Ташкент: Navoz, 2019. - 213 с.
3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической техно-логии: Учебник для вузов. - 8-е изд., перераб. - М.: Химия, 1971. - 783 с.
4. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов/ Под ред. П.Г. Романкова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 576 с.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНТЕНТА СЕТЕВОГО СТЕНДА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

¹Шаграева Бибигуль, Шертаева Найля, ²Туймебаева Гулимжан, Амирбекова Эльмира,
³[Уалихан Айзат](#)

¹к.х.н., доцент, Южно-Казахстанского государственного педагогического университет.
Кафедры «Химия», Шымкент/Казахстан
e-mail: Nailyaximik@mail.ru , <https://orcid.org/>

²Докторант, Южно-Казахстанского государственного педагогического университет.
Кафедры «Химия», Шымкент/Казахстан. e-mail: tgulimzhan@bk.ru

³Магистрант, Южно-Казахстанского государственного педагогического университет
Кафедры «Химия», Шымкент/Казахстан

Введение

В современном обществе требования к качеству образования постоянно изменяются и повышаются. На сегодня STEM-образование является приоритетом в образовательных системах ведущих стран мира. STEM – это не просто интеграция науки, технологий инженерии и математики, но и современная тенденция в образовании, разработанная с целью соответствия требованиям высокотехнологичного современного мира. Это находит свое отражение в «Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы», где обозначены возможности и ресурсы STEM образования: «Школы будут оснащены предметными кабинетами химии, биологии, физики, STEM кабинетами», «учебные программы будут включать STEM элементы направленные на развитие новых технологий, научных инноваций, математического моделирования» [1]. Источником реализации этих целей является подготовка студентов к развитию научно-исследовательской работы в университете. Одним из требований к подготовке будущих специалистов является формирование личности, способной заниматься творческим поиском, чтобы в полной мере понять методику применения на жизненном опыте, а также получить знания, соответствующие современному общественному спросу.

Сегодня происходит бурное развитие облака, растут большими темпами компьютерные сети и глобальный Интернет, в частности, появление большого количества новых сервисов, трафика, его видов и необходимого качества услуг. Эта тенденция требует увеличения пропускной способности и разработки новых принципов работы сети. Облачные ресурсы важны для предоставления образовательных информационных систем, особенно технологий дистанционного обучения [2].

Многие специалисты в области информационных технологий проводят разработки по созданию сети Next Generation Network следующего поколения. Разрабатывается множество новых технологий, использующих облачную инфраструктуру, принципы управления и протоколы. Для проверки новых теоретических разработок исследователи используют программное обеспечение сетевые эмуляторы которые позволяют создавать различные типы сетей и сервисов, включая Cisco Packet Tracer, Dynamips, GNS3 и другие. Программные эмуляторы имеют ряд функциональных ограничений: замкнутость системы, ограниченный набор оборудования и услуг, сложность внедрения разрабатываемых систем.

В настоящее время все большее внимание уделяется предоставлению проектных объектов в пространстве и улучшению их эстетических и функциональных свойств. Зрительные информационные системы охватывают широкий круг вопросов: они способствуют ориентированию, оценке эстетической художественности и эмоциональных особенностей окружающего пространства. Информационная группа создает необходимость совершенствования эргономических, технологических, социологических и психологических характеристик объектов экологического проектирования. Может использоваться в повседневной жизни, в школе, высших учебных заведениях, в любой сфере профессии. Разрабатываются мультифункциональные экспериментальные стенды, позволяющие использовать реальные системы для проведения экспериментальных исследований с

облачными и сетевыми технологиями, изучать поведение трафика и сервисов реальных систем.

Материалы и методы

1. Широкое использование информационно-коммуникационных технологий в современном естествознании привело к появлению нового типа учебного эксперимента – виртуального эксперимента. STEM можно считать новой формой виртуального моделирования технологий.

2. Виртуальная лаборатория – компьютерная программа, моделирующая на компьютере физические, химические биологические и др. процессы, также позволяющая изменять условия и параметры их проведения. Такая программа создает особые условия для реализации интерактивного обучения.

Создание мультимедийных учебных материалов это коллективный труд: программисты занимаются подготовкой компьютерных моделей, сбором материалов, сборкой и техническим тестированием; художники – ответственные за подготовку иллюстраций, графического дизайна; звукооператоры – за подготовку звуковых файлов; операторы-за подготовку видеофайлов; специалисты-консультанты – за качество контента, оценку достоверности материалов; редакторы – за подготовку качественного текстового, аудио-дизайна и видеоматериалов. Разработчики предлагают общий план развития, его практическую полезность, ориентацию на конечный результат, учебные материалы на потребителя.

Приведена схема основных этапов создания электронных учебных материалов, принятых российскими разработчиками компании UNIAR, выделены пять этапов:

1. Описание целей и условий обучения
2. Разработка сценария учебных материалов;
3. Подготовка бета-версии учебных материалов;
4. Оценка учебных материалов и их доработка по результатам оценки;
5. Сопровождение и развитие учебных материалов.

На каждом из выделенных этапов подготавливается очередная часть учебных материалов, проводится их оценка (авторами и/или заказчиком) и необходимая корректировка.

DNS - (Digitalnetworkstands) цифровые сетевые стенды - это новый набор стандартов связи для передачи, получения информации в цифровом виде одновременно по каналам традиционной коммутационной телефонной или дистанционной сети голосовых, видеоданных, данных и других сетевых сервисов, а также новая форма современного образования.

Связь DNS с химией. Будущее независимой страны измеряется качеством и глубиной знаний. Поэтому выбор необходимых из обновленных педагогических технологий - дело ответственное для каждого обучающегося и преподавателя. Как известно, использование компьютеров в системе образования имеет большое значение. Так как компьютер стал инструментом повышения производительности труда во всех сферах деятельности человека. Формирование у будущих специалистов основ информационной культуры, грамотная работа и овладение студентами компьютером неразрывно связаны.

Сейчас это развитая эпоха информации, поэтому в образовательных учреждениях компьютер играет две разные роли: первая – объект обучения, вторая - средство обучения. Компьютер как объект изучения рассматривается на уроках информатики. Например, сочетание информатики с химией позволяет:

- 1) повысить мотивацию обучающихся;
- 2) развить творческие способности;
- 3) сформировать визуальное мышление в химии;
- 4) мобилизовать обучающихся на исследовательскую работу;
- 5) управлять собой и развивать память, логическое мышление.

Рассмотрим способ создания цифрового сетевого стенда по органической химии, разделив его на 5 разделов:

1. Сбор информации об органической химии и поиск человека с отличным голосом.

2. Дизайн цифрового сетевого стенда;

3. Фундамент подставки сделан из поливинилхлорида (ПВХ) прозрачного пластика;

4. Arduino комплекты;

5. Создание визуального программирования для FLprog arduino.

Результаты и обсуждение

Мы предлагаем рассмотреть нашу работу по созданию цифрового сетевого стенда для дисциплины органическая химия.

CorelDRAW незаменимая программа для создания дизайна. С помощью этой программы мы разработали цифровой сетевой стенд. В процессе создания дизайна использовались цветные краски, и на эту работу ушло 5 часов.

Внешний формат визуализации был готов. Теперь мы использовали комплект Arduino, чтобы превратить эту визуализацию в современную цифровую сетевую подставку. Светодиодные лампы были установлены над каждым заголовком. Нам потребовалось 12 светодиодных ламп, батарейка для определения положительный и отрицательные заряды. В местах, где отмечен отрицательный заряд, проходит только один джампер, который обволакивает весь отрицательный заряд и подключается к контролеру Arduino Uno. А к положительным зарядам подключается отдельный джампер, который потом все вместе подключается к контролеру Arduino Uno.

В приемник флешки DF player загружаем нужную нам информацию в флешку 1 GB. Первая сторона DF player подключается к колонке, а другая сторона к контролеру Arduino Uno. Визуальное программирование для FLprog arduino. С помощью этой программы можно создать любой проект, зная языки текстового программирования или с помощью электронной электрической схемы. Программа используется для программирования практически всех логических реле и частей промышленных контролеров по всему миру, написанных с помощью визуальных языков программирования FBD и Ladder.

Рисунок 1. FBD-графическое программирование в системе FLprog

На рисунке 1 в программе FLprog используем FBD – графический язык программирования и тем самым загружаем блок-схему на контролер Arduino Uno с проводом

USB. В частности, здесь каждая блок-схема имеет свою функцию. На блок-схемах 1-го ряда написаны коды пульта и направлен указатель вправо. Это указывает порядковый номер указательного кода на пульте. L1-состоит из команд «говорить» до L12. L13 выполняется командой "стоп". 2-й и 3-й ряды отвечают за загорание светодиода.

Рисунок 2. Комплект Arduino

На 2-м рисунке изображен комплект всех использованных системы Arduino. Внутри платы Arduino Uno установлена наша программа, написанная на языке программирования FBD – графики в программе Fprog. Все соединяется с помощью токопроводящих проводов jumper и замораживается паяльником и горячим клеем. На этапе решения провод USB Arduino подключается к плате Arduino Uno и подключается к Power Bank. Тогда DNS сделает свое дело.

Обучающиеся кафедры Химии Южно-Казахстанского государственного педагогического университета, факультета естествознания разработали цифровой сетевой стенд по дисциплине «Органическая химия».

Заключение

STEM технологии позволяют повысить эффективность образовательного процесса, гарантировать достижение запланированных результатов обучения. Главная ориентация направлена на личность обучающегося и на создание условий для формирования уровня образованности личности. Применение элементов STEM технологии позволяет преподавателю устанавливать логические связи между изучаемыми предметами, что обеспечивает повышение эффективности учебного процесса.

Таким образом, в ходе данного проекта мы достигли поставленных задач. Был собран богатый материал по органической химии. Разработан стенд цифровой сети студентом 4 курса бакалавриата кафедры информатики Аширбековым С.

Во время занятий по дисциплине «Органическая химия» был применен разработанный стенд, который значительно повысил интерес студентов к химии. С помощью созданного цифрового сетевого стенда можно дать обобщенное объяснение многих вопросов органической химии. Насколько сегодня общество будет готово к широкому внедрению инновационных технологий, зависит от каждого преподавателя, его мастерства, личного интереса. С творческим подходом преподавателя к обучению с помощью технологии STEM можно ожидать больших результатов в подготовке современных педагогов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы, №988 Жарлығы [Электрондық ресурс] -//<http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000988>.

2. Плужник, Е. В. Инновационное управление информационным обеспечением образовательной деятельности технологического института// Задачи системного анализа, управления и обработки информации: сб. научных трудов. Вып. 4. -М.: Изд. МТИ, 2014.С. 125–130.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУБСТАНЦИИ МКЦ ИЗ ЯКОРЦА

Д.Хамдамова¹, А.Таджиева², В.Умарова¹, М. Примкулов¹

¹ Ташкентский химико-технологический институт.

² Ташкентский фармацевтический институт

Нами изучена возможность применения микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) из лекарственного растения якорца для использования в качестве связующей добавки при таблетирование порошкообразных лекарственных субстанции. Из технологических свойств субстанции были изучены следующие: фракционный состав, сыпучесть, насыпная плотность, угол естественного откоса, силы при прессовании и остаточная влажность. Результаты определения проводились согласно по общепринятым методикам, описанным в [1,2].

В фармацевтической промышленности широко используются порошкообразные субстанции и вспомогательные вещества. В процессе получения таблетированных лекарственных форм порошки проходят разные технологические стадии обработки – просеивания, размола, смешивания, грануляции, увлажнения и прессования. На качество гранулята и таблетной массы, а, значит, и на качество таблеток, оказывают влияние множество факторов, в том числе дисперсность лекарственных субстанций и форма их частиц. Так от размера частиц субстанции зависят выбор технологии получения таблеток, способ и оборудование при необходимости проведения грануляции, прочность и плотность полученных гранул и, соответственно, механические свойства самих таблеток, их распадаемость и растворение.

Фракционный состав субстанций определяли ситовым методом (рис.1). 100 г порошка просеивают через набор сит с сеткой, $W \times W$: 2X2; 0,5X0,5; 0,25X0,25; 0,1X0,1 мм.

Рис. 1. Сита для фракции.

Навеску порошка помещают на самое крупное верхнее сито, и весь комплект сит встряхивают в течение 5 мин. Затем сита снимали по очереди одно за другим, каждое сито встряхивают над листом бумаги и взвешивали.

Насыпную плотность рассчитывали, как отношение массы порошка к объему при свободном засыпании без уплотнения, после вибрационного уплотнения, определяли насыпную массу. Определение проводили на приборе модели 545P-AK-3, (рис. 2).

Рис. 2. Прибор GDT Erweka.

Сыпучесть и угол естественного откоса определяли на приборе GDT Erweka.

Рис. 3. Лабораторный таблетпресс фирмы “Carver” (США).

Расход силы при прессовании (прессуемость) массы для таблетирования (диаметр 9 мм) определяли при давлении прессования 120 Мпа. (рис. 3).

Результаты анализа представлены в таблице.

Физико-химические и технологические свойства субстанции МКЦ из якорца

Показатели	Полученные результаты
Фракционный состав, МКЦ, %:	
от 2000 до +1000мкм	--
от -1000 до +500 мкм	95,60
от - 500 до +250 мкм	1,20
от -250 менее -250мкм	0,66
Насыпная плотность, кг/м ³	2,54
Угол естественного откоса, градус	259,0
Сыпучесть, кг/с x 10 ⁻³	42,00
Сила при прессовании, Н	1,14
Остаточная влажность (70° С), %	5,20

Как показывают данные приведенные, в таблице субстанция МКЦ якорца представляет собой полидисперсную систему, состоящую в основном из фракций: -2000 + 1000 мкм -95,60%,

Из полученных результатов можно заключить, что МКЦ якорца обладает высокой силой прессования. На основе приведенных данных субстанций можно сказать, что МКЦ из якорца можно использовать в качестве связующего вещества при таблетировании.

Литература

1. Махкамов С.М. Основы таблеточного производства. –Т.: - 2004.-154 б.
2. Технология лекарств промышленного производства проф. В.И.Чуешов и др.- Винница Нова книга , 2014.-Т.1-2.
3. Момзякова К.С., Дебердеев Т.Р., Вершинин М.С., Лексин В.В., Момзяков А.А., Дебердеев Р.Я. Получение наноцеллюлозы из недревесного растительного сырья. Химия растительного сырья. – 2019. - №3. – С. 15-21.
4. Умарова В.К., Мардонов А.Х., Хамдамова Д.Ш., Акмалова Г.Ю., Примкулов М.Т. Получение микрокристаллической целлюлозы из бахчевых культур. Химия и химическая технология, 2020. - №1. – С.34-37.
5. AutlovS.A., Bazarnova N.G., Kushnir E.Yu.Mikrokristallicheskaya tsellyuloza: struktura, svoystva, poluchenie i oblasti primeneniya.[Microcrystalline cellulose: structure, properties, production and applications].Himiya rastitelnogo syirya, 2013,no.3,pp. 33-41

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ЭЛЕКТРОЛИТА НА ПРОЧНОСТЬ СМЕСЕВОЙ ТКАНИ И КАЧЕСТВО ОКРАШИВАЕМОСТИ

Хасанова М.Ш.

*Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
Кафедра “Химическая технология”*

Текстильная промышленность выступает одним из драйверов данных преобразований. Задачи, обозначенные в Стратегии действий, такие как модернизация и диверсификация промышленности путем перевода ее на качественно новый уровень, увеличение переработки местных сырьевых ресурсов, освоение выпуска принципиально новых видов продукции, повышение конкурентоспособности отечественных товаров на внешних и внутреннем рынках, локализация производства и импортозамещение были успешно выполнены в текстильной промышленности [1].

Применяемые в производстве технологии отделки текстильных материалов включают процессы крашения различными видами красителей и операции промывки в различных режимах, с разной температурой, и с добавлением моющих средств.

Одним из наиболее распространенных видов крашения тканей из целлюлозных волокон является активное крашение. Для смесовых материалов на основе хлопка и нитрона разработаны технологии отбеливания, крашения и печатания [2-3].

По способу окрашивания материала активные красители для целлюлозного волокна подразделяются на следующие группы:

Активные бифункциональные красители - один из самых современных и эффективных по применению классов красителей. В структуре красителя две различные реакционные группировки - монохлортриазинная и винилсульфоновая, наличие триады в ассортименте этого класса красителей позволяет использовать их в различных композициях. Красители обладают хорошей воспроизводимостью, могут использоваться в любом способе колорирования при температуре 50-70°C. Винилсульфоновые - активные красители с индексом "Т" содержат в структуре красителя винилсульфоновую реакционную группировку. Окрашивают при температуре 40-60°C, подходят для всех способов колорирования. Монохлортриазинные - активные красители без индекса содержат монохлортриазинную группировку, характеризуются низкой реакционной способностью. Рекомендуются для печати и непрерывного способа крашения при температуре 70-80°C. Активные красители с индексом "В" характеризуются низкой реакционной способностью, высокой выбираемостью. Рекомендуются для периодического и непрерывного способов крашения при температуре 80-85°.

Активные красители – порошкообразные вещества, которые проникают в молекулярное строение окрашиваемого материала, дают яркие и насыщенные цвета. Краситель не вымывается во время многочисленных стирок, при трении и активной носке. Используется для крашения полиамидных, целлюлозных волокон и шерсти.

Крашение с активными красителями включает два одновременно проходящих процесса, усиливающих скорость и результат друг друга. Это основной — взаимодействие красителя с целлюлозными волокнами и побочный — гидролиз в водном растворе. Особенностью активных красителей является наличие реакционно способных атомов или группировок, за счет которых они могут вступать в химическую реакцию с определенными функциональными группами волокнистого материала. Благодаря образованию ковалентной связи эти красители прочно удерживаются на волокне. Химическое взаимодействие активных красителей с целлюлозой протекает в щелочной среде. Одновременно происходит гидролиз: к красителю присоединяется вода, которая его дезактивирует, переводя в гидролизованную форму. Гидролизированный краситель не способен вступать в химическое взаимодействие с волокном и удерживается на волокне слабыми межмолекулярными связями.

Рецептура красильного раствора при периодическом способе крашения

Реагент	Количества реагента, в % от массы волокна	Концентрация исходного раствора, г/л	Объем исходного раствора, мл		
			I	II	III
Краситель	3	1	60	60	60
Электролит	-	200	15	15	-
Сода кальцинированная	-	200	5	-	5
Вода	-	-	-	5	15
Общий объем			80	80	80

По данной рецептуре окрашивались образцы смесевой ткани на основе хлопковых и бамбуковых волокон. В начале готовят гидролизированный краситель: к раствору активного красителя добавляют кальцинированную соду. Полученный раствор кипятят в течение 20 минут, охлаждают и добавляют воду до первоначального объема. Температура крашения для активных красителей с маркой X- 20⁰С, без марки X-80⁰С. Время крашения 60 минут.

С целью выбора электролитов действующих на качества окрашиваемости целлюлозных волокон, нами было изучено действие на них растворов таких химических реактивов как, сульфат натрия и хлорид натрия. Полученные результаты проведены на рис.1 и 2.

Рис. 1. Влияние электролитов на прочность тканей

В результате проведенных исследований установлено, что включение в состав смесового материала 50% бамбука и 50% хлопка приводит к улучшению физико-механических показателей готового материала, которая является немаловажным показателем для верхнего текстильного изделия.

Физико-механические показатели подготовленных образцов определялись по утвержденной методике [4].

В зависимости от сочетания натуральных и синтетических волокон, типа получения ткани, вида и состава основы, вида прядения, можно получить модификации тканей с набором разнообразных свойств. Существуют два основных способа смешивания разнородных нитей, которые определяют основные свойства новой ткани. Первый способ заключается в том, что волокна разного состава смешиваются на этапе прядения. В результате получается однородная пряжа, обладающая свойствами синтетического и натурального волокон. В процессе вязания вырабатывается полотно, одинаково выглядящее с обеих сторон. Важным преимуществом такого смесового материала является то, что он подходит для нанесения пропиток. Для смешивания в пряже обычно используется пропорции 70% натурального волокна и 30% полиэфира, а также 30% натурального волокна и 70% полиэфира. При 30%-ном содержании натурального волокна получается синтетическая ткань со свойствами хлопка, добиваясь

снижения неприятных тактильных ощущений от соприкосновения кожи с синтетикой [5,6]. Второй способ предполагает смешивание нитей различного состава. Смешивание в пряже используется в том случае, когда наряду с другими свойствами необходимо добиться внешней привлекательности ткани.

В целом, исследования подобного рода практически не выполнялись с использованием смеси бамбука с хлопком, и поэтому их развитие весьма перспективна и позволяет создать целую гамму нового ассортимента текстильных изделий с учетом тенденций развития моды, сезона, эксплуатации и возрастных групп.

Рис. 2. Влияние электролитов на интенсивность окраски тканей

Как видно из диаграмм в процессе крашения присутствием Na₂SO₄ можно достичь удовлетворительных значений на интенсивности окраски на смешевом материале на основе хлопкового и бамбукового волокна. Во всех случаях значения капиллярности смешевых материалов выше, чем значения капиллярности 100% - ного хлопка. Это явление можно объяснить тем, что хлопковые волокна во время прядения образуются искусственные пустоты между волокнами и таким образом смешевые ткани имеют большие показания капиллярности.

Список использованной литературы:

1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития РУз в 2017-2021 годах, утвержденная Указом Президента РУз от 7.02.2017 г. № УП-4947.
2. Nabieva I. A., Ergashev K. E. Dyeing of a blended knit made of cotton and modified Nitron fibre //Fibre Chemistry. – 2009. – Т. 5. – №. 41. – С. 317-320.
3. Nabieva, I. A., Shamukimova, M. B., & Artikboeva, R. M. (2017). Study on pigment dyeing opportunities of polyester and cotton-mix fiber. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (pp. 192018-192018).
4. Туланов Ш. Э., Жерницын Ю.Л., Гуламов А. Э. Методическое указание по выполнению научно-исследовательских и лабораторных работ по испытанию продукции текстильного назначения. Ташкент – 2007г. 96 с.
5. М.Б.Шомукимова, И.А.Набиева, М.Ш.Хасанова. Пахта полиэфир толали тукимачилик материалларини буяш жараёнининг самарали технологиялари. Тўкимачилик муаммолари журналы, 2018 №3, 103-107 бетлар.
6. Norkulova N., Xasanova M., Akhmedova S. Research of the process of dyeing of blended fabric from bamboo and modified nitron fibers. *International journal of innovative analyses and emerging technology*, 2021, Volium: 1, Ussue: 6. P.226.

Термезский государственный университет

Синтезировано производное аминоколхамина с 2-метил 5-этинилпиридином из растения *Colchicum luteum baker*. Строение синтезированного соединения -I подтверждено данными ИК- и ПМР-спектров. В ИК-спектрах соединений со сложноэфирной группировкой проявляются полосы поглощения карбонильной группы (1735730 см^{-1}), а в спектрах гидроксильной группы карбинолов ($3400-3450\text{ см}^{-1}$).

В мире лекарственных средств созданных на основе алкалоидов групп трополона широкомасштабно используется в практике медицины и органического синтеза. К группе алкалоидов относятся трополоновые, продуцентами которых являются безвременники (*Colchicum L.*) и близкие им растения семейства Лилейных. Структурное разнообразие их алкалоидов, важные физиологические свойства и нахождение все новых их представителей был проведен ряд исследовательских работ.

В нашей стране с целью развития химической промышленности разрабатываются эффективные методы извлечения лекарств из растений, отвечающих современным требованиям, особое внимание уделялось выделению эффективных способов растительных лекарственных веществ, были достигнуты определённые успехи в создании лекарственных препаратов. Меры, предпринятые в этом направлении, привели к определенным результатам, в том числе, принимаются обширные меры по выделению физиологически активных веществ из лекарственных растений, по синтезу их малотоксичных продуктов, а также по изучению состава, структуры и свойств синтезированных соединений, для определения зависимости их физиологической активности от структуры. В связи с ростом и развитием разных отраслей хозяйства возрастает потребность в новых классах соединений, особенно содержащих углерод-углеродную тройную связь. Поэтому химическая продукция, полученная на основе ацетиленов и его производных, в последние годы стала объектом широкого исследования синтетической химии. Особый интерес к этой проблеме объясняется высокой реакционной способностью и большими перспективами практического использования таких синтетических продуктов, на основе которых возможно получение физиологически активных веществ [1, 2] ингибиторов коррозии металлов [3] и прочее.

Основное исходное соединение для проведения синтеза – аминоколхамин - был выделен из растения *Colchicum luteum baker*, произрастающего в степях Сурхандаринской области Республики Узбекистан [4].

Замечено, что введение в молекулу лекарственных веществ групп, содержащих ацетиленовую связь, заметно снижает их токсичность. В работе синтезированы производные аминоколхамина со 2-метил-5-этинилпиридином.

Экспериментальная часть

Синтез производных аминоколхамина со 2-метил-5-этинилпиридином. Навеску 1,0 г аминоколхамина растворяли в 17 мл свежеперегнанного и высушенного диоксана, в полученный раствор добавляли 0,12 г параформа, 0,01 г гидрохинона и 0,03 г однохлористой меди. Затем добавляли эквимолекулярное количество 2-метил-5-этинилпиридина. Содержимое в колбе тщательно перемешивали [5].

Реакцию конденсации аминоколхамина с ацетиленовыми соединениями проводили по Манниху, в эквимолекулярных соотношениях реагентов.

Полученные вещества представляют собой порошок светло-желтого цвета. Методом тонкослойной хроматографии установлено, что продукты синтеза имеют близкие значения R_f . В то же время по хроматографической подвижности они сильно отличаются от исходного аминоколхамина, имея высокие значения R_f .

Вследствие алкильного (а не ацильного) характера вводимых в аминогруппу заместителей, полученные производные сохраняют, в некоторой степени, основность (особенно с пиридиновым кольцом), что затрудняет отделение примеси аминоколхамина от продуктов реакций. Поэтому для этой цели прибегли способу хроматографирования на окиси алюминия (элюенты - смеси эфир-ацетон, ацетон и ацетон-метанол).

Результаты и их обсуждение. Строение синтезированных соединений подтверждены данными методов ИК- и ПМР-спектроскопии. В ИК-спектрах соединений со сложноэфирной

группировкой проявляются полосы поглощения карбонильной группы ($1735-1730\text{ см}^{-1}$), а в спектрах карбинолов гидроксильной группы ($3400-3450\text{ см}^{-1}$).

Аминоколхаминный фрагмент синтезированных соединений в ПМР-спектрах существенно не различается: сигналы N-метильной группы проявляются при 2,20-2,22 м.д., метоксильных групп - 3,56-3,60 (при C-1) и 3,82-3,85 м.д. (при C-2, C-3 C-10), протона Н-4 - при 6,44-6,51 м.д., Н-8 - 7,90-7,96 м.д., Н-11 - 6,68-6,75 м.д. и Н-12 - 7,17-7,22 м.д.

Полученное соединение исследовали спектральными методами и подтвердили, что оно имеет следующую структуру.

Выводы.

1.

Синтезировано
новое

производное аминколхамина с 2-метил-5-этинилпиридином.

2. Методами ПМР и ИК спектроскопии подтверждены состав и структура синтезированного соединения

Список литературы:

1. Желдебовская Г.А., Гранин Е.Ф., Куценко О.И., Чаруйская Л.Б., Комаров Н.В. Синтез, свойства и фунгицидная активность ненасыщенных полуфункциональных соединений // Тезисы докладов к Всесоюзной конференции по химическим средствам защиты растений. - УФА, 1982. - С.112-113.
2. Уралов А.У., Абидов У.А., Махсумов А.Г.//Синтез и биологическая активность ацетиленовых кислот // Тезисы докладов в Всесоюзной конференции по химии сред. Защ. растений секция IV. - 1982. – С.175-176.
3. Авторская свидетельство СССР № 239751. Способ замедления коррозии углеродистой стали / Курбанов Ф.К., Махсумов А.Г., Сафаев А.С., Кучкаров А.Б., Абидов У.А., Садыков К.М. - 1969.
4. Аликулов Р.В., Кенжаев Д.Р., Нормуродов Б.А., Маулянов С. Алкалоиды *Colchicum Luteum Baker* // Ўз МУ хабарлари. - 2015 - . №3/1. - 219-б.
5. Аликулов Р.В. Алкалоиды *Colchicum kesselringii Rgl.* и *Merendera robusta Vge.* строения новых гомопрорпорфиновых и гомоапорфиновых алкалоидов // Дисс. ...канд. химических наук.. - Ташкент, 1993. - С. 86-90.
6. Садыков А. С Асланов Х.А. Хушмурадов Ю. К. «Алколоиды хинолизидинового ряда».
7. Бенкс. Дж. Названия органических соединений . М.. "Химия". 1980.
8. Искандаров С. Алкалоиды *Leontise* и *Termopsis*, Докторская диссертация. Ташкент. 1978 г.

**IKKILAMCHI POLIOLEFINLAR ASOSIDA NEFT MAXSULOTLARINING
XUSUSIYATLARINI YAXSHILAYDIGAN PRISADKALAR SINTEZ QILISH**

Sa'dullayeva Zarina Baxtiyorovna

Ilmiy rahbar -Tadjixodjayeva Umida Baxtiyarovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Maqolada mahalliy ikkilamchi xom ashyodan sintez qilingan poli(met)akrilatli prisadkalarining dizel yoqilg'olari uchun depressor - dispergirlovchi prisadka sifatida ishlatilganda yoqilg'ining xossalriga ta'siri o'rganilgan, shuningdek Ikkilamchi poliolefinlar asosida neft maxsulotlarining xususiyatlarini yaxshilaydigan prisadkalar sintez qilish dizel yoqilg'ilarining quyi molekullari xossalari oshiradigan poli(met)akrilatli depressor - dispergirlovchi prisadkalar olishning texnologik sxemasi taklif qilingan.
Kalit so'zlar: poli(met)akrilat, depressor - dispergirlovchi, prisadka, sovuq filtrlanish, xiralanish harorati, qotish harorati.

O'zbekistonning zamonaviy neft-gaz sanoati – iqtisodiyotning yirik sohalaridan biridir, mamlakatni eng zarur energetik bazasidir. Sohada talaygina ilmiy-texnik potensial vujudga keltirilgan, uni rivojlanishida ma'lum yutuqlarga erishilgan. Yoqilg'i - energetik kompleksni tezkor rivojlantirish – davlatimiz siyosatidagi urg'u berilgan yo'nalishdir.

Zamonaviy neftni qayta ishlash zavodida va neft-kimyo sanoatining asosiy vazifasi bu motorlardan oqilona foydalanish yoqilg'i, ularning sifatini oshirish va resurslarni kengaytirish. Havoning ifloslanishining asosiy manbalari transport vositalari ekanligi ma'lum, qozonxonalar va issiqlik elektr stantsiyalari, sanoat korxonalari, ya'ni neft mahsulotlaridan foydalanadigan barcha ob'ektlar: dizel yoqilg'isi va yoqilg'i moyi. Dizel yoqilg'isi iste'molining doimiy o'sishi bilan atmosferaga toksik chiqindilarni kamaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda, shuningdek past harorat xususiyatlarini yaxshilash. Bu vazifa bu O'zbekiston Respublikasi uchun ham dolzarbdir, shunday qilib, barcha sanoat rivojlangan mamlakatlar uchun. Yilda hozirgi vaqtda ushbu muammoning muhim echimi bu tovar dizel yoqilg'isi sifatiga qo'yiladigan talablarni oshirishdir. Neftni qayta ishlash zavodida dizel yoqilg'isi ishlab chiqarishda, operatsion xususiyatlaridan tashqari, maxsus past harorat va ekologik ko'rsatkichlarni oshirishga e'tibor qaratilmoqda.

Ichki yoniv dvigatellarining eng muhim ixtisot xususiyatlari ixtisotlilik, yoqilg'i tejamkorligi va atrof-muhit xavfziligi bo'lib, ular tarkibiy va ixtisot omillarining kombinatiyaiga bog'liq bo'lib, shuningdek, samarali depressor qo'shimchalarini o'z ichiga olgan yoqilg'i sifatidan [3]. Biroq, muammo yuqori sifatli dizel yoqilg'isini olishning eng ilg'or, tejamkor va samarali usuli bo'lgan depressor qo'shimchasidan foydalanmasdan hal qilib bo'lmaydi [4].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki depressor qo'shimchalari dizel yoqilg'isining qattiqlashishi va filtrlanishining chegara haroratini sezilarli darajada pasaytiradi va uning haroratiga ozgina ta'sir qiladi.

Hozirgi kunda dizel yoqilg'ilarini quyi haroratli xossalari yaxshilash uchun poli(met)akrilat asosidagi depressor-dispergirlovchi prisadkalarni olish maqsadga muvofiqdir. Polimetakrilatli depressor prisadkalar olish jarayoni ikkita asosiy texnologik bosqichda olib boriladi. 1) dastlab boshlang'ich mahsulot hisoblangan metakrilat monomerini sintez qilish va uni keyingi jarayonga tayyorlash; 2) olingan metakrilatli monomerni polimerlash;

Dastlab metakril yoki metakril kislotani eterifikatsiyalab yoki, bu kislotalarning quyi efirlarini qayta efirlab metakrilat monomerini sintez qilinadi. Polimetakrilat efiri (PME) asosidagi depressor-dispergirlovchi prisadkasini ishlab chiqarish texnologik sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Texnologik jarayon asosan ikkita bosqichda olib boriladi [1].

Rasm-1. Poli(met)akrilatli depressor-dispergirlovchi prisadka olish texnologik sxemasi: 1- eterifikator; 2,16 - sovtgich; 3 - suv ajratgich; 4 - neytralizator; 5 - separator; 6,14,17 - sig'imlar; 7 - monjus; 8,10 - dozatorlar; 11 - polimerizator ; 9,12 - arlashtirgich; 13 - filtr; 15 - plyonkali bug'latgich.

Laboratoriya sharoitida maxalliy ikkilamchi xom ashyo - polimetakrilatlar va QMPE asosida sintez qilingan maxalliy prisadkalar Buxoro neftni qayta ishlash zavodi markaziy laboratoriyasida dizel yoqilg'isi bilan qo'shib tekshirildi. Bunda gazokondensat va neft aralashmasini qayta ishlash natijasida olingan, gidrotozalangan dizel yoqilg'isi namuna sifatida olindi, depressor - dispergirlovchi xususiyatninamoyon etuvchi prisadka 0,1 , 0,5 , 1 % ulushda qo'shildi va 2 - 3 daqiqa aralashtirildi. Prisadka qo'shilgan namunalarning xiralanish harorati, qotish harorati, sovuq filtrlanish haroratlari laboratoriya standartlari asosida tekshirildi [2].

Izoh: DY0- Dizel yoqilg'isi, MA-Metakrilat, QMPE-Quyil molekulyarli polietilen, PMA-Polimetakrilat, PMMA-Polimetilmetakrilat. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, namuna sifatida olingan dizel yoqilg'isi qotishharoratsi, sovuq filtrlanish ko'rsatgichlariga turli xil miqdorda qo'shilganda ijobiy ta'sir etdi. BNQIZ laboratoriya sharoitida tekshirilganda Dizel yoqilg'isiga metakrilat va quyil molekulyarli polietilen asosidagi prisadkadan qo'shilganda maksimal qotish haroratini -40 °C gacha, sovuq filtrlanishni -20 °S gacha tushirishga erishdi. Dizel yoqilg'isiga

Maxalliy ikkilamchi xom ashyo - polimetakrilatlar asosida sintez qilingan depressor - dispergirlovchi prisadkalarining dizel yoqilg'isi xossalari ta'siri

№	Namunaning nomi	Prisadka, %	Loyqalanish harorati, °S	Qotish harorati, °S	Filtrlanish harorati, °S
1	DY0	-	-5	-9	-6
	DY0+ MA+ QMPE	0,1	-5	-25	-9
		0,5	-4	-40	-18
		1	-4	-39	-20
2	DY0 +PMA sopolimer	0.1	-4	-27	-8
		0.5	-4	-34	-19
		1	-4	-45	-19
4 3	DY0 +MMA sopolimer	0.1	-4	-35	-18
		0.5	-5	-42	-19
		1	-4	-14	-19
5 4	DY0 +PMMA sopolimer	0.1	-4	-14	-19
		0.5	-5	-30	-19

poli(met)akrilat sopolimeri qo'shilganda maksimal qotish haroratini -45 °Sgacha, sovuq filtrlanishni -19 °S gacha tushirishga erishdi. Dizel yoqilg'isi va metilmetakrilat sopolimer prisadkalarining 0,5

% li eritmasida maksimal qotish harorati $-42\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha, sovuq filtrlanishni $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha tushirishga erishdi. Dizel yoqilg'isi va polimetilmetakrilatli sopolimer prisadkalar maksimal qotish haroratini $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha, sovuq filtrlanishni $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha tushirishga erishdi. Yuqorida keltirilgan tekshirish natijalari depressor - dispergirlovchi prisadkalarining dizel yoqilg'isiga 0,1-1 % miqdorida qo'shilganda yoqilg'ining qotish va sovuq filtrlanish ko'rsatgichlari bo'yicha ijobiy natijalarga erishildi [3]. Depressor-dispergirlovchi xususiyatni namoyon etgan polimetakrilatli prisadkalar dizel yoqilg'isining boshqa GOST talablariga ta'sir doirasi to'liq tahlil etildi va quyidagicha natijalar olindi. Dizel yoqilg'isining 0,5 % li eritmasi tayyorlandi: 2 ta 20 litrli idishlarda 19,9 litr dizel yoqilg'isi quyildi va 0,1 litr hajmda polimetakrilatli prisadka qo'shib, 2 - 3 daqiqa aralashtirildi.

Barcha standartlar asosida tahlil qilingan natijalar shuni ko'rsatadiki, poli(met)akrilat asosidagi prisadkalar dizel yoqilg'isining sifatini EURO-2 dan EURO-4 ekologik standarti talablariga qadar yaxshilash imkonini beradi [4].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Митусова Т.Н., Калинина М.В. Мировые тенденции улучшения качества дизельных топлив // Мир нефтепродуктов. - 2005. - № 2. - С.5.
2. Капустин В.М. Нефтяные и альтернативные топлива с присадками и добавками / В.М. Капустин. - М.: КолосС, 2008. - 232 с.
3. Данилов А.М. Современное состояние производства и применения присадок при выработке дизельных топлив Евро-3, 4, 5: Доклад на совместном заседании ученого совета ВНИИ НП и Комитета по топливам и маслам АНН РФ / А.М. Данилов. - М.: Изд-во «Спутник+», 2009. - 27 с.
4. Иовлева Е.Л., Лебедев М.П. Получение низкозастывающих дизельных топлив на примере талаканской нефти: дис. ... канд. техн. наук. Якутск. 2016. С. 14-18.
5. Мавлонов Ш.Б. Депрессорные присадки на основе стирола и низкомолекулярного полиэтилена. Инновационные пути решения актуальных проблем развития пищевой и нефтегазохимической промышленности» материалы международной научно- практической конференции. -2020. 12-14 ноября. 1-Т. Бухоро. 2020. -315.с.
6. S.F.Fozilov, V.A.Mavlonov, Sh.V Mavlonov, D.F.Asadova, A.F.Gaybullayeva. Obtaining higher fatty alcohols based on low molecular polyethylene and their useage as lubricating additives for diesel fuels. International Journal on Integrated Education Volume 3, Issue XII, December 2020. 44. e-ISSN : 2620 3502p-ISSN:26153785.
7. Ахмедова О.Б., Фозилов С.Ф., Хамидов Б.Н. Синтез гетероциклических полиметакрилатов и применение депрессорных присадок для дизельного топлива // Композиционные материалы Узбекский научно-технический и производственный журнал.- Ташкент , 2019. – №1 – С.80-82.
8. С.Ф. Фозилов, О.Б. Ахмедова, Ш.М. Сайдахмедов, Б.Н. Хамидов. Синтез и исследование свойств депрессорных кислот. Узбекский журнал нефти и газа.- Тошкент.2010.№4-с.41-42.
9. Фозилов С. Ф., Латипов Х. Р., Ахмедова О.Б., Нуруллаева З. В., Фозилов Х. С. Синтез и изучение многофункциональных присадок на основе местного вторичного сырья для улучшения смазывающих свойств дизельных топлив // Dynamics of the development of world science. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Vancouver, Canada 22-24 January 2020. С. 1056-1060.
10. Ахмедова О.Б., Фозилов С.Ф. Улучшения физико-химических свойств депрессорных присадок на основе гетероциклических метакрилатов и низкомолекулярного полиэтилена // Композиционные материалы Узбекский научно-технический и производственный журнал.– Ташкент , 2019. – №2. С.128-130.

SELLYULOZA OLIH JARAYONI IKKILAMCHI MAHSULOTI ASOSIDA SULFOLIGNIN SINTEZI

A.H. Mardonov, M.Q. Abdumavlyanova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirgi vaqtda qurilish sanoati juda tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Qurilish sanoatida xom-ashyo va energiya resurslaridan oqilona va samarali foydalanishga qo'yiladigan talablar ham mos ravishda o'zgarib, biton aralashmalarining mustahkamligi, ishonchliligi va chidamliligi yuqori bo'lgan yig'ma, monolit beton va temir-beton konstruksiyalarni ishlab chiqarish muammosini samarali hal qilish uchun maxsus kimyoviy qo'shimchalardan keng foydalanishni talab qiladi[1]. Piroliz moyi tarkibida naftalinning ko'p miqdorda bo'lishi tufayli undan foydalanishning muhim yo'nalishlaridan biri beton aralashmalari uchun plastifikatorlar ishlab chiqarish hisoblanadi. Beton materialari mustahkamligini kamaytirmasdan oquvchanligini oshirishda superplastifikatorlar - polimer qo'shimchalar keng qo'llaniladi. Kimyoviy plastifikatorlar tarkibi jihatidan naftalin sulfokislotasining formaldegid kondensati, melamin formaldegid kondensati, lignosulfonatlarining modifikatsiyasidan olingan maxsulotlardan iborat [2,3]. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha yiliga 1,25 mln tonnadan ortiq superplastifikatorlar ishlab chiqarilmoqda. Bu ko'rsatgich yildan-yilga ortib borayapti. Bir qancha C-3, SMF, Dofen DF, Kratasol, Superplast, Polyplast, Ferrokrit, Vilakom, Rheobuild 2000 (Rossiya); Agiplast (Rhona, Fransiya); Cormix (Rhodia, BuyukBritaniya); Chroso fluid (Chroso Industries, AQSh) kabi superplastifikatorlarning asosiy tarkibi polimetilenaftalin sulfokislota asosida ishlab chiqariladi [4-6].

Sulfoligninni sintez qilish uchun dastlabki homashyo sifatida kanop poyalari gidrolizi ikkilamchi mahsuloti- lignindan foydalanildi.

Superplastifikatorni sintezlash uchun quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi:

- ✚ Kanop poyalarini 150-160°C haroratda gidrolizlash natijasida lignin ajratib olindi va tozalandi.
- ✚ Olingan lignin 160-165°C da 6 soat konsentrlangan sulfat kislota yordamida (mol nisbat 1:1,08) sulfirlandi, natijada to'q qora rangli sulfomassa olindi (1-reaksiya)[7].
- ✚ Sulfomassa bosim ostida ishlaydigan idishga solinib distillangan suv bilan suyultirildi va 38% li formalin bilan(dastlabki lignin va formaldegid mol nisbati 1;0,7) xarorat 110-120°C da polikondensatlandi (2-reaksiya).
- ✚ Chiziqli tuzilishli sulfolignin kaustik soda yordamida kuchsiz ishqoriy muhitgacha(pH=8) neytrallandi. (3-reaksiya).

Yuqorida keltirilgan jarayonlarning reaksiya tenglamalari quyidagicha:

1-reaksiya:

2-reaksiya:

3-reaksiya:

Olingan superplastifikatorning beton aralashmalarga ta'sirini o'rganish uchun quyidagi 5 ta tarkibli beton qorishma tayyorlandi (1-jadval). 1-qorishma etalon uchun, 2-qorishma 0,4% superplastifikator,

3-qorishma 0,6% superplastifikator, 4-qorishma 0,8% superplastifikator, 5-qorishmaga 1% superplastifikator sement miqdoriga nisbatan qo‘shilgan holda sinaldi. Sinovda beton qorishmasining konus cho‘kmasini П4 ya‘ni 18 smda ushlagan holda suv sarfini kamaytirish va mustahkamligini oshirish natijalari o‘rganildi.

1-Jadval.

Beton qorishmalarining tarkibi

№	Sement(gr)	Qum(gr)	Chaqiq tosh(gr)	Suv(gr)	SP sementga nisbatan(%)	Konus cho‘kmasi (sm)
1.	2660	8750	3990	1115	-	18
2.	2660	8750	3990	935	0,4	18
3.	2660	8750	3990	845	0,6	18
4.	2660	8750	3990	725	0,8	18
5	2660	8750	3990	669	1	18

1-rasm. Beton qorishmasi uchun sarflangan suv miqdori (%)

Etalon uchun olingan beton qorishmasining konus cho‘kmasi 18 sm pasayishi uchun sarflangan suv miqdoriga nisbatan 0,4% SP qo‘shilganda 16,2% ga, 0,6% SP qo‘shilganda 25% ga, 0,8% qo‘shilganda 35% ga, 1% qo‘shilganda 40% gacha kamaytirdi.

Xulosa

Sellyuloza olish jarayoni ikkilamchi maxsuloti lignindan oqilona foydalanish maqbul usuli sulfolignin sulfokislota ishlab chiqarish va bu polimerning chiziqli oligomerini superplastifikator sifatida beton aralashmalarida, fazoviy polimeri sulfokationit sifatida foydalanish mumkinligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Kenjayev A.Q., Nurmanov S.E. Piroiliz moyi asosida byeton aralashmalari uchun superplastifikator sintezezi [Superplasticizer syntheses for mixtures of byeton on the basis of pyrolysis oil.]. *O‘zbekiston Milliy universiteti xabarlari*. 2021, vol. 1, № 3, pp. 297-300.
2. Shvyedov A.P., Yakubovskiy S.F. Razvitie tyexnologi polucheniya plastifikatora byetonnix smesyey na osnovye tyajeliox jidkiox produktov piroлиза [Development of technology for obtaining a plasticizer for concrete mixes based on heavy liquid pyrolysis products]. *Vestnik Polotskogo gosudarstvyennogo univyersityeta. Syeriya B: Prikladniye nauki*. 2006. № 3. pp. 45-49.
3. Shvyedov A.P., Yakubovskiy S.F. Sostav uglyevodorodnogo sirya i osobyennosti tyexnologichyeskogo proyyessa polucheniya plastifitsiruyushix dobavok v byetonniye smyesi [The composition of hydrocarbon raw materials and features of the technological process for obtaining plasticizing additives in concrete mixtures]. *Vyestnik Polotskogo gosudarstvyennogo univyersityeta. Syeriya F. Stroityelstvo. Prikladniye nauki*, 2014, № 8, pp. 72-79.
4. Abdrazakh Pernebaevich Auyeshov. Effect of α - and β -Polymethyle Nenaphthalenesulfonate upon Properties of Cement Grout and Concrete. *Modern Applied Science*, 2015, vol. 9, No. 6, pp. 173-183. doi:10.5539/mas.v9n6p173.

DIATSETAT SELLYULOZA VA N-MORFOLIN 3-XLORIZOPROPIL AKRILAT MONOMERI BILAN MODIFIKATSIYASI

Tog'aymurodova D.M., Maksumova O.S.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

So'nggi yillarda sellyuloza hosilalariga qiziqishning ortishi nafaqat arzon qayta tiklanadigan xom ashyoning mavjudligi, balki sun'iy polimerlar kimyosi va texnologiyasidagi shubhasiz taraqqiyot bilan ham bog'liq.[1]

Sellyuloza asosan dializ membranalari uchun material sifatida ishlatiladi.[2] Sellyuloza nitrati va asetat sellyuloza kabi sellyuloza hosilalari mikrofiltratsiya va ultrafiltratsiya uchun ishlatiladi, triatsetat sellyuloza esa suvni tuzsizlantirishda teskari osmos membranalari uchun yaxshi xususiyatlarni namoyish etadi.

Efir sellyuloza tolalari atsetat sellyulozalaridan yigiriladi. Diasetat sellyuloza (DAS) va triatsetat sellyuloza (TAS). Shunga ko'ra, diasetat va triatsetat tolalari ajralib turadi.[3]

Atsetat sellyuloza efirlar asosidagi plyonka materiallari ishlab chiqariladi va ular tibbiy maqsadlar uchun membranalar va biofiltrlarni ishlab chiqarishda foydalanish mumkin.[4] Dastlab atsetat sellyuloza xona haroratida yopiq tizimda 90: 10 - 99: 1 nisbati bilan suv va dimetil sulfoksid yoki suv va dimetil asetamid bilan, aralastiriladi: atsetat sellyuloza bilan bug' emiliminin darajasi - 5 %.

Morfolin saqlovchi birikmalarning sintezi uchun reagent sifatida N-morfolin-3-xlor-2-propanol tanlandi. U quyidagi reaksiya bo'yicha sintez qilindi: [5]

Biologik faol monomerlarni sintez qilish maqsadida N-morfolin-3-xlor-2-propanolni akril kislota bilan eterifikatsiyasi o'tkazildi va ushbu reaksiyani quyidagi sxema ko'rinishida tasavvur qilish mumkin:

Olingan monomer hushbo'y hidli, rangsiz suyuqlik bo'lib, suv, atseton, dimetilformamid, dimetilsulfoksidda yaxshiaromatik uglevodorodlarda yomon eriydi.

Ushbu monomer va asosiy hom-ashyo bo'lgan diatsetat sellyuloza modifikatsiyasi amalga oshirildi. Hosil bo'lgan polimer plyonkasi va DAS plyonkalari IQ spektr natijalari olindi (1 va 2-rasm). diatsetat sellyuloza plyonkalari, diatsetat sellyulozani modifikatsiyalanganidan so'ng devorlarining panjaralari o'zgarishi ko'rib chiqildi.

Natijalarni taxlil qilishda o'zgarish bo'layotgan qismida CH₂ guruhi 2850,79 sm⁻¹ sohasida simmetrik valent tebranishlar chizig'i joylashgan. 1658,78 sm⁻¹ dan yuqori bo'lgan qismlarda valent to'lqinlari >C=O guruhga tegishli.

-C-N- guruhining tebranishi 1323,17 sm⁻¹ sohasida valent tebranishlar chizig'iga ega. -C-Cl bog'ining valent tebranishlari 659,66 sm⁻¹ sohada joylashgan. Shular asosida diatsetat sellyuloza

plyonkalari spektrida, uni modifikatsiya qilib bo'lingandan so'ng yorug'lik chiziqlarining yutilishi o'rganilgan .

1-rasm. DAS plonkasi IQ spektri

2-rasm. DAS ning N-morfolin 3-xlorizopropil akrilat bilan modifikatsiya mahsuloti IQ spektri

IQ spektroskopik tahlil natijalariga ko'ra, reaksiya tenglamasini quyidagicha yozish mumkin:

Adabiyotlar

1. Голубев. А.Е.-Получение и модификация высокоэнергетических гетероцепных полимеров на основе природного и синтетического сырья. Пермь-2017.
2. Лепшин С.А. Микрофльтрационные полиамидные мембраны, обладающие стерилизующими и бактериостатическими свойствами. Казань 2016.
3. Производство химических волокон-Методические указания для студентов всех специальностей. Иваново 2010.
4. Потехина Л.Н., Олейникова Д.Ф., Седелкин В. М., Горохолинская Е. О. Способ модификации ацетатов целлюлозы для получения пленок, мембран и биофильтров. Патент Российской Федерации - 2001.
5. Уринов У.К., Максумова О.С., Хамрокулов Ж.Б. Синтез сополимеров N-морфолин-3-хлор-изопропилакрилата с акриловой кислотой // Universum: химия и биология : электрон. научн.журн-2019.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ

Умарова М.Б, проф.Максумова О.С.

Ташкентский химико-технологический институт

В Узбекистане проводятся масштабные мероприятия по восстановлению и очистке отработанных масел, повышению их качества и разработке высококачественных технических масел. При использовании моторных, трансформаторных и промышленных масел в них накапливаются продукты окисления, механические соединения, органические соединения и другие загрязнения, что резко снижает качество масел. Отработанные масла, содержащие загрязняющие вещества, не могут удовлетворить спрос и должны быть заменены новыми маслами. Отработанные масла, используемые для сохранения ценных масел, собираются и регенерируются, что чрезвычайно рентабельно.

При восстановлении отработанного масла можно очистить отработанные масла на основе следующих физико-химических, химических и физических процессов. Состав отработанных масел не должен превышать 4% воды, эмульсий, полужидких и жидких продуктов. Такая оценка не требует сложной технологии восстановления отработанных масел.

Во всем мире проводятся целенаправленные исследования по совершенствованию ресурсосберегающих технологий и оборудования для очистки и регенерации отработанных масел. В связи с этим важно разработать усовершенствованную конструктивную схему очистителя отработанных масел, реализовать процесс очистки масел от продуктов окисления на ресурсоэффективной основе. В данной предлагаемой нами научной работе разработана усовершенствованная принципиальная схема лабораторного устройства для очистки масел, применяемых с полиакрилатами. В результате испытаний предложенные сополимеры признаны чрезвычайно эффективными при очистке отработанных масел и рекомендованы в качестве ресурсосберегающих модификаторов очистки отработанных масел на основе синтезированных сополимеров.

Принципиальная схема очистки отработанного масла:

1,8- реактор, 2- фильтр барабанный, 3,7- насосы, 4- ректификационная колонна, 5- сушилка барабанная, 6- смеситель, 9- сепаратор.

В реакторе (1) приготовленный сополимер ГАЭ и подаётся на барабанный пресс фильтр (2), не вступающий в реакцию сополимер отфильтровывается от легких летучих веществ. Остаток, оставшийся на фильтре, снова промывают в небольшом количестве фильтровального барабанного оборудования и направляют обратно в барабанную сушилку для повторной фильтрации и сушки. После сушки сополимер направляют в смесительное устройство (6) растворяется в бензоле и вводятся в реакцию насосом (7) в реакторе (8). Нагретое масло подвергают реакции при давлении 1 атм при температуре 70°C и отделяются очищенное масло от остаток с помощью центрифуги -сепаратора (9).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Умарова М.Б. & Максумова О.С. Исследование влияний топливных фракций на очистку отработанных масел // Euro asia 8th. international congress on applied sciences // March 15-16, 2021 Tashkent, Uzbekistan. с. 970-975.
2. Saldivar-Guerra, E. Handbook of polymer synthesis, characterization, and processing / E. Saldivar-Guerra, E. Vivaldo-Lima. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2015. - 644 p.

ТЕМИРТИКАН ЦЕЛЛЮЛОЗАСИНИ ИҚ- СПЕКТРИ ВА РЕНТГЕНОГРАММАСИ

М.Миробидов, Д.Хамдамова, М.Т.Примкулов

Тошкент кимё-технология институти

ИҚ- спектрограмма ва рентгенограмма целлюлоза структурасини характерлайдиган усуллардан хисобланади.

Темиртикан ўсимлик шротидан целлюлоза ва МКЦ қисмини ажратиб олиш [1] келтирилган усуллар ёрдамида олиб борилди. Хом ашё (шрот) намуна миқдори 800 г, ундан олинган целлюлоза миқдори 27,8%, микрокристаллик целлюлоза миқдори эса 85% ни (целлюлозага нисбатан) ташкил этди. МКЦ нинг умумий ва заррачаларининг ташқи кўриниш фрагментлари 1-расмда келтирилган.

1-расм. Темиртикан микрокристаллик целлюлоза кўринишлари:

1 – умумий; 2 – заррачалари суспензияда; 3,4,5 – курук ҳолатидаги заррачалар.

2-расм. Темиртикан целлюлозаси ва микрокристаллик целлюлозаси ИҚ-спектри

3-расм. Темиртикан целлюлозаси ва микрокристаллик целлюлозаси рентгенограммаси

Целлюлоза ва МКЦ –ОН группасини характерловчи ютилиш соҳаси целлюлозада $3749,6 \text{ см}^{-1}$ ва МКЦ бироз кичикроқ $3740,00 \text{ см}^{-1}$. Иккаласи ҳам валент тебранишли ва ўта интенсив. Темиртикан целлюлозаси ва МКЦ намуналари дефректограммалар рефлекслари уч текисликда аниқланди. Целлюлозани кристаллик даражасини характерловчи $2\theta = 22^\circ(I_1)$, аморф қисмини характерловчи бурчак: $2\theta = 19^\circ(I_2)$ орқали ва кристаллигини характерловчи бурчак рефлексларини аниқлаш орқали ўрганилди. 3- расмдаги целлюлоза ва МКЦ чизмаларидан кўриниб турибдики, МКЦ нинг кристаллик даражаси юқори. Бу МКЦ толалари қанча майда бўлса, унда водород боғлари ҳам юқори бўлади. Улардан тайёрланган материалларнинг механик пишиқлиги ҳам юқори бўлади. Шунинг учун целлюлозани структурасини ўрганишнинг ҳам назарий ҳам амалий аҳамиятга эга.

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ В РАСТВОРЕ ХИТОЗАНА И
БЕЛКА *BOMBYX MORI*

Авазова О.Б. Рашидова С.Ш.

Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент
e-mail: carbon@uzsci.net

Извлечение белка и хитозана из куколок тутового шелкопряда *Bombyx mori* и формирование их комплексов, а также исследования, направленные на определение особых свойств образцов, относятся к числу актуальных задач, решаемых в области химии полимеров. Комплексы хитозана и белков позволяют получать препараты с особыми физико-химическими свойствами и биологической активностью. Эти препараты перспективны для использования в качестве корма в животноводстве, рыболовстве и птицеводстве.

В данной статье представлены результаты экспериментального изучения структурных изменений белка и хитозана в растворах и условий получения их комплексов, а также теоретический анализ.

Белки представляют собой природные полимеры (биополимеры), обладающие амфифильными и полиамфолитическими свойствами благодаря своей основной структуре и химическим свойствам. Наличие в их молекуле гидрофобных и гидрофильных функциональных групп придает им амфифильные свойства. Наличие в структуре белка алифатических и карбоновых кислот, которые могут выступать в поликатионов и полианионов, придает ему полиамфолитные свойства. Эти свойства позволяют белкам взаимодействовать с молекулами различных свойств (гидрофобными, гидрофильными или положительно и отрицательно заряженными) в зависимости от физико-химических условий. ХЗ - деацетилированный продукт хитина, представляет собой полисахарид, состоящий из N-ацетил-D-глюкозамина и D-глюкозамина, связанных β -(1 \rightarrow 4)-связями. ХЗ был тщательно изучен на предмет его потенциала в качестве агента доставки лекарственных соединений. Аминогруппы протонируется в растворах от кислых до нейтральных pH, что делает материалы на основе ХЗ хорошо растворимыми в слабой кислотной среде, обладающих хорошей адгезией, которые легко связываются с отрицательно заряженными группами нуклеосахаридов, например, такими как слизистые оболочки живых тканей, ДНК, РНК и другие.

Основываясь на свойствах белка, выделенного из куколок тутового шелкопряда *Bombyx mori* и ХЗ, мы провели расчеты взаимодействия ХЗ с белком, с образованием комплекса ХЗ и белка. Такое взаимодействие отрицательно заряженного цепочки белка с протонированным ХЗ может происходить в узком диапазоне pH 5,0–6,5. Белок *Bombyx mori* имеет изоэлектрическую точку 4,8.

Исследовано взаимодействие хитозана *Bombyx mori* и белка при различных pH. Выявлена принципиальная возможность получения комплексов хитозана с белком *Bombyx mori*. При pH 4,88-6,7 увеличивается выход на 60 % и содержание азота на 14-22%. В целом, обнаруженные изменения и смещения полос поглощений в ИК-спектрах подтверждают протекание реакции комплексообразования между молекулами хитозана и белка при pH=4,88-6,7. Показаны ярко выраженные полосы поглощения из-за смещения валентных колебаний (амид I) NH₂ хитозана и (амид II) NH- белка. Регистрируются полосы поглощения деформационного колебания NH и CN связи (амид II) при 1573 см⁻¹ на 68 см⁻¹ (1641 см⁻¹) и NH₂-связи (амид I) при 1517 см⁻¹ на 21 см⁻¹ (1538 см⁻¹), а также в области связи CH₂-OH при 1380 см⁻¹ полоса расширяется до 1390 см⁻¹ на 10 см⁻¹. Полоса поглощения эфирных связи при 1032 см⁻¹ расширяется на 35 см⁻¹ (1068 см⁻¹). В целом, обнаруженные изменения и смещения полос поглощений в ИК-спектрах подтверждают протекание реакции комплекса молекулы хитозана и белка при pH среде.

ТАБИЙ ГАЗЛАРНИ НОРДОН БИРИКМАЛАРДАН ТОЗАЛАШ УСУЛЛАРИ

М.Н. Муйсинова, С.Ф. Қосимов, Н.А. Игамкулова, Ш.Ш. Менглиев

Тошкент кимё–технология институти

Табиий газни саноатда хом-ашё сифатида ишлатиш учун уларни нордон компонентлардан тозалаш муҳим аҳамиятга эга. Табиий газни нордон бирикмалардан тозалашнинг асосий сабаби, улар технологик қурилмаларни коррозиялайди, уларни ишлаш муддатини қисқартиради, эритмалар юқори ҳароратда қайта тикланиши натижасида алканолламинларни полимерланишига, улар деструкцияга учраганда газ тозалаш самарадорлигини пасайишига, эритмалар таркибида турли хил металл тузларини ҳосил бўлишига ва бу тузларни қурилма деворларига ўтириб қолиши ҳисобидан қурилмаларни ишдан чиқишига сабаб бўлади.

Газлар таркибидаги нордон қўшимча ҳисобланган H_2S дан ташқари яна CO_2 , тиоллар, COS , CS_2 ва алкилсулфидлар каби дастлабки қайта ишлаш босқичида ажратиб олиниши лозим бўлган моддаларга эгадир.

Олтингургуртнинг газ ҳолатидаги бирикмалари токсик моддалар бўлиши билан бирга газни қазиб олиш, ташиш ва қайта ишлашни ҳам мураккаблаштиради. Углерод (IV) оксиди эса деярли барча водород сулфиди бор бўлган табиий газлар таркибида учрайди.

Газ таркибидаги нордон компонентларни тозалашнинг турли усулларини қўллашни тақозо этилади:

- хемосорбция усул, бунда суюқ абсорбент билан аралашмаларнинг кимёвий таъсирлашига асосланган;
- физик абсорбция усул, бунда аралашмалар органик эритувчи томонидан танлов асосида ютилади;
- комбинациялашган усул, бунда кимёвий ва физик абсорбентлар биргаликда қўлланилади;
- оксидовчи усул, газлардаги аралашмаларни элементар олтингургурт ва бошқа моддаларга қайтмас ўзгаришларига асосланади;
- адсорбция усул, бунда аралашмалар қаттиқ моддалар – фаоллаштирилган кўмир, алюмосиликатлар (силикагел), цеолитлар ва бошқаларнинг юзасига танлов асосида юттирилади [1].

Газларни тозалаш усулини танлаш бир қанча омилларга боғлиқ: тозаланаётган хом ашё сифатидаги табиий газнинг таркиби ва хоссалари; уни тозалашнинг талаб этилган даражаси; энергоресурсларнинг тури ва ҳажми; атроф муҳитни муҳофаза қилиш талаблари ва ҳ-зо.

Жаҳон тажрибасида табиий газни тозалаш бўйича, газнинг катта оқимларида юттирувчилардан фойдаланиладиган абсорбция усули энг самарадор усул ҳисобланади. Оксидловчи ва адсорбцион усуллар, одатда, газнинг кичик оқимларида ёки аналитик мақсадларда фойдаланиладиган газни чуқур тозалашда қўлланилади.

Саноатда фойдаланиладиган абсорбентларга қуйидаги талаблар қўйилади: юқори ютувчанлик қобиляти, осон буғланиб кетмаслиги, фойдаланиш шароити ва давомидаги термокимёвий барқарорлик, қовушқоқлик ва иссиқлик ўтказувчанликнинг пастлиги, захарлик даражасининг пастлиги, ишлаб чиқаришда қўллаш учун қулай, у ёки бу турдаги қўшимчаларни ютишдаги селективлик, яъни танлашни белгилаш имконияти.

Гидроксил ва аминогуруҳларни ўз ичига олган этаноламинлар (амино спиртлар) хемосорбент сифатида ишлатилади.

Абсорбция–десорбция циклга асосланган технология бўйича этаноламинлар билан газни тозалашнинг афзалликларидан бири – унинг H_2S ва CO_2 ларни юқори даражада ажратиб олиши, ҳамда углеводородларни камроқ ютилишидир. Бунинг натижасида кейинчалик H_2S дан олинадиган элементар олтингургуртнинг сифати юқори бўлишига эришилади.

Газлар таркибидан нордон бирикмаларни ажратиб олиш ва тозалашда яъни утилизация қилишда қуйидаги сорбентлардан моноэтаноламин, диэтаноламин,

метилдиэтанолламин, триэтанолламин, диизопропанолламин, дигликолламин, ҳамда карбонат ва фосфат кислота, аминокислоталарининг ишқорли тузларидан фойдаланилади.

Аминлар турига мансуб абсорбентларни саноат усулида олиш этиленни ишқорли мухитда аммиак билан реакциясига асосланган бўлиб, реакциянинг боришига қараб аммиакни этерификацияси жараёнида моно-, ди-, ва метилдиэтанолламинлар олинади, ҳамда уларнинг асосида эса абсорбцион ишчи эритмалар тайёрланади:

моноэтанолламин : сув = 25-35 % : 65-75 %;

диэтанолламин : сув = 30-40 % : 60-70 %;

метилдиэтанолламин : сув = 40% : 60 %.

Бунда, этанолламинларнинг молекуляр массаси ортиши билан уларнинг эрувчанлиги ортади, шу билан бирга олтингугурт ва углеводород бирикмалари учун селективлик ошиши билан асослик камаяди.

Кимёвий эритувчилардан фойдаланиш хемосорбент ва нордон компонентлар ўртасидаги кимёвий реакцияга асосланган бўлиб, сувли абсорбентларнинг ютиш қобилияти стехиометрик боғлиқликлар билан чегарланади.

Барча аминлар H_2S билан реакцияга киришади ва ўта шиддат билан гидросулфид ёки амин сулфидини ҳосил қилади. Бирламчи ва иккиламчи аминлар CO_2 билан таъсирлашиб карбонат (карбамин кислотасининг ўрин алмашган тузи) ҳосил қилади. Бундан ташқари, CO_2 билан бирга аминларнинг карбонат ва бикарбонатлари ҳосил бўлади, бироқ бунгача CO_2 ни сувда эриши ҳисобига карбонат кислотаси ҳосил бўлиш реакцияси содир бўлади. Аминни карбонизациясининг меъёрий босқичларида асосан карбонатлар ва уларнинг парчаланиши натижасида бикарбонатлар ҳосил бўлади [2].

Газни қайта ишлаш корхоналарининг технологик чиқиндиси кўринишидаги газларни тозалашда фойдаланиладиган сувли эритмаларда этанолламинларнинг концентрацияси 25 дан 45% гача оралиқда бўлади. Аминларни юқори концентрацияда фойдаланиш эритмани циркуляциясини оширади ва натижада иссиқликка ва иситиш учун сарфланадиган энергетик харажатларга, ҳамда эритмани насослар ёрдамида тортишга кетадиган харажатларни камайтиришга имкон беради. Аминларнинг концентрациясини танлашда концентрация ортиши билан эритманинг солиштирма иссиқлик сиғими камайиши, унинг кайнаш ҳарорати ортиши, шунингдек қовушқоқлиги ва газ таркибидаги углеводородларга нисбатан эрувчанлик хусусияти ортиши ҳисобга олинади.

Газни тозалаш технологиясининг самарадорлиги абсорбентни тўғри танланишига боғлиқдир. Абсорбентнинг H_2S , CO_2 ва бошқа компонентларга нисбатан ютувчанлик қобилияти юқори бўлса, тозаланаётган газга қўйилган талаб даражасида тозалаш учун шунча кам микдорда этанолламин сарфланади. Газни тозалаш жараёнлари учун абсорбентни танлаш ҳар бир муайян аниқ ҳолат учун техник–иқтисодий тадқиқот олиб боришни тақозо этади.

АДАБИЁТЛАР

1. Н.А. Игамкулова, Ш.Ш. Менглиев, Х.Л.Пулатов, А.Г. Махсумов Атроф-мухитга таъсирини камайтириш мақсадида табиий газларни агрессив компонентлардан тозалаш усуллари Материалы межд.конф. Современные проблемы экологии и охраны окружающей среды и биотехнологии Ташкент, 2022, с. 1038-1040.

2. Ш.Ш.Менглиев., Н.А.Игамкулова., Х.Н.Рахимов., Т.Ж.Турғунов., Х.Л.Пулатов. Табиий газни тозалашда қўлланиладиган абсорбентнинг деструкцияга учраш сабаблари ва атроф мухитга таъсири. // 2-Халқаро конференция материаллари «Нефт-газ саноатида инновасиялар, замонавий энергетика ва унинг муаммолари» Тошкент-2021. Б. 319-321.

КЎН ЯРИМ МАҲСУЛОТИГА МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШ ЖАРАЁНИ

PhD. Раҳимова З.А.

ЎЗР ФА М.Т.Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти катта илмий ходими, zarnigor.rahimova.92@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада кўн ярим маҳсулотига кимёвий ва механик ишлов берилиш жараёнлари тўғрисидаги тадқиқотлар келтирилган. Шунингдек кўн ярим маҳсулотига механик ишлов берувчи, вертикал турдаги валли машинанинг такомиллаштирилган конструкцияси ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: кўн ярим маҳсулот, харорат, намлик, дерма, эпидермис.

Чарм – бетакрор ташқи кўринишга ва юқори эксплуатацион ҳамда пишиқлик хусусиятларига эга ноёб табиий материал. Хозирда дунё миқёсида чарм маҳсулотларни ишлаб чиқаришда энергия ва ресурстежамкор технологияларни қўллаш орқали уларнинг сифатини оширишга катта эътибор қаратилмоқда. Мамлакатимизда ҳам кўнчилик саноатининг ривожланиши муҳим иқтисодий йўналишлардан бири бўлиб, халқ истеъмоли товарлари ишлаб чиқаришда катта ўринга эгаллигини статистика маълумотлари билан асослаш мумкин. Сўнгги йилларда амалга оширилган технологик янгиланиш ва маҳаллийлаштириш натижасида экспорт ҳажми 105 млн доллардан 421 млн долларга етган, тайёр маҳсулотлар улуши 32% дан 78% га кўпайган.

Республика чарм саноатини иқтисодий самарадорлиги ва аҳолини табиий чармдан бўлган маҳсулот билан эҳтиёжини тўлиқ қондирилиши ишлатилаётган чарм материал сифатига боғлиқ. Тери хомашёси ва материалларнинг сифати эса турли омилларга боғлиқ: хайвоннинг келиб чиқиши (тури, зоти, жинси, хайвоннинг ёши, насли), иқлим, хайвонни яшаш ва боқиш шароити, тери олинган мавсум, ва албатта хомашёни тайёрлаш технологияси.

Бизга маълумки, хомашёни тайёрлашда кўн ярим маҳсулотларга механик ишлов бериш асосий жараён ҳисобланади. Ушбу технологик жараённи сифатли амалга ошириш учун технологик машина ва жиҳозларини модернизация қилиш ва ишлаб чиқаришни ривожлантириш долзарб муаммо ҳисобланади.

Бугунги кунда тери хом ашёсини ишлаб чиқаришда меҳнат ҳамда энергия сарфини камайтириш, ишлов беришда технологик жараёнларнинг самарадорлигини оширадиган юқори самарадор техника ва усулларни ишлаб чиқиш юзасидан кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Ушбу вазифаларни амалга оширишда, тайёрладиган чарм маҳсулотлари учун тери хом ашёсига сифатли ишлов бериш билан бирга, технологик талабларни бажарадиган, техник ва технологик жиҳатдан модернизациялашган машиналарни яратиш муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу тадқиқотда 30° , 40° , 50° , 60° ва 70° С хароратда статик гравиметрик усул ёрдамида қорамол тери намлигининг сорбсия хусусиятларини аниқлаш ўрганилган. Намлик ортиб бориши билан сорбсия энталпияси ҳам, десорбсия энтропияси ҳам максимал даражага кўтарилади, кейин эса намлик кўтарилиши билан кескин камаяди. Намликнинг ортиши билан адсорбсион энталпия камаяди. Ҳолбуки, намлик миқдори максимал 6,29 Ж/К.мол га ошиши билан адсорбсион энтропия муаммосиз ошади. Ёйилиш босими кўтарилган сув фаоллиги билан ортади. Аниқ интеграл энталпия пасайиб, кейин асимптотик бўлиш учун ортиб бораётгандек туюлди. Намликнинг ошиши билан аниқ интеграл энтропия камаяди [1,3]. Чарм заводларида материални қуритиш энг кўп энергия сарфлайдиган жараёнлардан бири ва нам ишлов беришда қўлланиладиган энг муҳим босқичдир. Қуритишни оптималлаштириш энергия сарфини камайтириш, маҳсулот сифатини яхшилаш ва қуритиш жараёни параметрларини бир вақтнинг ўзида яхшилаш учун жуда истиқболли Ҳақиқатан ҳам, қуритиш пайтида маҳсулотдаги иссиқлик ва масса алмашинувини таҳлил қилиш керак. Бир вақтнинг ўзида иссиқлик, масса ва импульс узатиш қуритиш ҳодисаларининг мураккаблигини аниқ тушунтириши мумкин. Ҳовакли муҳит билан ишлаш, бу жараён давомида маҳсулотдаги кўплаб жисмоний ўзгаришлар муаммонинг мураккаблигини оширади. Материалнинг

термофизик хусусиятларини яхши билиш уларнинг куритиш жараёнини, куритиш жадвалларини яхшилашга ёрдам беради ва оптимал сифатларга эришиш учун самарали фойдаланишга ёрдам беради [2]. Мунтазам равишда 5 м² гача бўлган бутун тозаланадиган теридан поябзал, мебел ва автомобил интерьерлари каби юқори сифатли истеъмол товарларига ишлов бериш учун бутун сирт бўйлаб доимий қалинлик керак. Қалинлигининг аниқ созланиши тараш орқали эришилади. Саноат миқёсида айланадиган пичоқ валларнинг ярим тайёр териларнинг гўшtidан чипларни олиб ташлаш учун ишлатилади, бунинг натижасида белгиланган қалинликни созлаш ва силлиқ сирт ҳосил қилади. Сифатни йўқотмаслик учун тери жунини олиш пайтида ҳарорат терининг ҳароратидан юқорига кўтарилишига йўл қўймаслик учун еҳтиёт бўлиш керак. Жараённи термал симуляция қилиш учун чекли элементлар усули қўлланилган. Пичоқнинг четига яқин ҳарорат ривожланишини моделлаштириш учун ўлчанган ҳароратлар, пичоқ рулосининг геометрияси ва технологик маълумотлар ҳисобга олинади. Олинган натижалар машинанинг ишлаши пайтида ҳароратни яратиш жараёнларини тушунишни кучайтиради [4]. Ушбу илмий ишда дермис коллаген бўёқ-титан бирикмалари билан, тизимдаги ўзаро таъсир жараёнларини ўрганиш асосида хром кўнчиликнинг тери ярим тайёр маҳсулотини бўйаш технологияси ишлаб чиқилган [5]. Ушбу ишда [6] муаллифлар томонидан Ҳиндистонда чарм саноатида терини қайта ишлаш жараёнида меҳнат унумдорлигини оширишга таъсир қилувчи омиллар аниқланган. Тадқиқотда тўртта омил, ишлов бериш ходимлари, ишлов бериш машинаси, ишлов бериш усули ва қайта ишланган материал аниқланган ва таҳлил қилинган. Экспериментал ўлчовлар асосида конвейер лентасининг босим валлари билан таъсир зонаси жойларида пайдо бўладиган кучларни ўлчаш тизими ишлаб чиқилган. Бу борада, тери хом ашёсига ишлов бериш технологик жараёнларида юқори самарадорликни таъминлайдиган усулни ва валикли технологик машинани ишлаб чиқиш, такомиллаштириш ҳамда технологик жараённинг, параметрлари ва иш режимларини асослашга алоҳида эътибор берилмоқда. Янги илмий-техникавий ечимларини ишлаб чиқишга йўналтирилган назарий тадқиқотларни асослашда ўтказилган тажриба ишларининг аҳамияти катта. Кўн ярим маҳсулотини ишлаб чиқариш чиқиндиларни қайта ишлаш ва улардан оқилона фойдаланиш муаммоси, айниқса кейинги йилларда бутун дунёда долзарб бўлиб қолди. Бу табиий чарм ишлаб чиқариш жараёнида 50 % гача протеин моддалари ва бошқа кўплаб қўшимча маҳсулотларни ўз ичига олган катта миқдордаги (хом ашёнинг оғирлиги бўйича 30-50 %) ҳосил бўлиши билан изоҳланади. Ушбу муаммони ҳал этишнинг долзарблиги экологик вазиятнинг ёмонлашуви билан ҳам боғлиқ. Чарм ва мўйна саноатининг органик чиқиндиларининг катта қисми, сифатсиз хомашё ишлатилмаганлиги боис полигонларга олиб кетилмоқда. Бу эса моддий йўқотишдан ташқари, атроф-муҳитнинг ифлосланишига олиб келади. Ҳозирда механизациялаш ва автоматлаштириш даражаси юқори бўлган кўнчилик корхоналари кўп. Бундай комплексларнинг тўғри бошқариш иқтисодий самарадорликнинг ошишига олиб келади. Заводларда ишлов берилаётган кўн ярим маҳсулотларининг тузилиши ва турлари ҳақида қисқача тўхталиб ўтамиз: Чарм ва мўйна ишлаб чиқариш хом-ашёлари гуруҳига асосан ҳайвонот терилари киради. Чарм деганда, ҳайвонот терисининг дерма қисми тушунилади. Унинг толали тизимининг хоссалари (физик, физик-механик ва кимёвий хоссалари) ни керакли томонларга ўзгартириш мумкин. Дерма терининг асосий қатлами бўлиб, тери қатламининг 95-98% ни ташкил этади. У асосан аморф моддалардан, ҳужайрали ва толали элементлардан, яъни коллагендан таркиб топган бўлади [7].

Тери асосан 4 қаватдан иборат бўлади:

1. Жун қоплами.
2. Эпидермис (жун қоплами остидаги ва дерма юқорисидаги юпқа қават).
3. Дерма.
4. Тери остидаги ёғли тўқималар.

Чарм ишлаб чиқаришда терининг фақат дерма қисми ишлатилса, мўйна ва қўй пўстин ишлаб чиқаришда эса дерма билан эпидермис ва жун қоплами ҳам ишлатилади.

1-расм. Такомиллаштирилган вертикал турдаги валли машинанинг тажрибавий нусхаси

Ҳозирги вақтда чарм заводларида қўлланиладиган кўн ярим маҳсулотларга механик ишлов берувчи амалдаги технологик валли машиналарнинг сиқувчи валлари бир жуфтдан иборатдир. Кўн ярим маҳсулотнинг топографик хусусиятлари тур хил бўлиб, саноатда қўлланиладиган валли машиналар билан намлигини сиқиш жараёнида кўн ярим маҳсулотнинг айрим юзаларининг намлиги сиқилмай қолади. Шу камчиликларни бартараф этиш мақсадида олиб борилаётган тадқиқот иши доирасида ЎЗР № IAP 06628 донали ясси материалларга механик ишлов бериш машинасига патент гувоҳномаси олинган [8]. Ушбу машинанинг вазифаси кетма-кетликда ҳўл кўн ярим маҳсулотининг қатланган жойларини текислайди ва ортикча намлигини сиқиб чиқаради (1-расм). Такомиллаштирилган вертикал турдаги валли машина устида ўтказилган тадқиқотлар натижасида, ҳўл кўн ярим маҳсулотини сиқиш жараёнида қолдиқ намлиги 55-60 фоизни ташкил этиши ва кўн ярим маҳсулотининг сифати 5,2 % га яхшиланишига эришилди.

Адабиётлар

1. Naima Benmakhlouf, Soufien Azzouz, Afif Elcafsi The determination of isosteric heats of sorption of leather: Experimental and mathematical investigations // Arabian Journal of Chemistry. Volume 13, Issue 2, February 2020, Pp: 4286-4293.
2. R.Fakhfakh, D.Mihoubi, N.Kechaou. Moisture sorption isotherms and thermodynamic properties of bovine leather. Heat and Mass Transfer, 2018 – Springer. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00231-017-2223-0>.
3. N. Benmakhlouf, S. Azzouz, H. Khedhira. [Moisture sorption isotherms of leather](#) // Journal Soc. Leather Technol ..., pp. 77-83. 2016.
4. Tilman Witt, Anke Mondschein, Jens-Peter Majschak and Michael Meyer. Heat development at the knife roller during leather shaving // Journal of Leather Science and Engineering. 2021. Pp: 2-15. <https://doi.org/10.1186/s42825-021-00057-0>.
5. Danylkovych A. Improving the process of dyeing a leather semi-finished product by titanium compounds / A. Danylkovych, V. Lishchuk, A. Zhygotsky // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 6/6 (84). – P. 29-35.
6. Susheel Kumar, Dharmendra Dubey, Rajeev Kumar Upadhyay. [Productivity Improvement in Leather Product Industry by Consensus Driven Democratic Approach: A Case Study](#). International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM), ISSN: 2455-6211 Volume 9, Issue 1, January-2021
7. Қодиров Т.Ж., Тошев А.Й., Содиков Н.А. Чарм ва мўйна корхоналари жиҳозлари. – Тошкент: “ФАН ВА ТАЪЛИМ”, 2022. – 304 б.
8. Патент UZ № IAP 06628. Машина для механической обработки штучных листовых материалов. Бахадиров Г.А., Шернаев А.Н., Рахимова З.А. Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности РУз. №12 (248). 30.12.2021 г. – С. 78.

ЗАЩИТА ДНИЩА АВТОМОБИЛЕЙ ОТ КОРРОЗИИ МАСТИКАМИ
НА ОСНОВЕ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫХ СОПОЛИМЕРОВ

¹Мансурова Дилафруз Ахмаджоновна, ²Тилляев Абиджон, Джуракулович³Нуриддинов
Эркин Камол угли

¹Ассистент Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова,
кафедра «Химия полимеров и химическая технология»

E-mail: dilafuzmansurova1979@gmail.ru

²Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова,
кафедра «Химия полимеров и химическая технология» к.х.н., доцент

E-mail: obidjon@list.ru тел (91)5300333

³Студент 4 курса Самаркандского государственного университета им Ш. Рашидова,
специальность: Химическая технология

Аннотация. Эмалевые антикоррозионные краски с использованием органических растворителей являются одним из основных загрязнителей воздуха. Лакокрасочные материалы на водной основе являются экологически безопасными, дешевыми, практичными в использовании. Для защиты днища автомобилей использован водно-дисперсионный композиционный лакокрасочный материал на основе сополимеров винилацетата с акрилатом.

Ключевые слова: коррозия, композиты на водной основе, латекс, водная дисперсия сополимера винилацетата с бутилакрилатом

В настоящее время во многих научно-исследовательских центрах республики взят курс на получение лакокрасочных материалов на водной основе, которые должны способствовать снижению вредного воздействия на природу. В работе представлены результаты получения новых композиционных материалов на основе водных латексов, пригодных для защиты машин и оборудования от коррозии в агрессивных средах. Исследованы основные физико-механические свойства полученных покрытий.

Как известно, поливинилацетат и сополимеры винилацетата с другими мономерами, в частности с бутилакрилатом, были получены и изучены достаточно глубоко. В частности, данные исследования посвящены улучшению адгезионных свойств антикоррозионных водных композиций сополимера винилацетата с бутилакрилатом к металлической основе. Композиционный материал для получения антикоррозионного покрытия получен путем тщательного смешивания водного полимерного латекса с наполнителем, пигментом, а также модификатором, повышающим адгезионную способность композита к основе. В работе основным связующим полимерным материалом использован 50% водный латекс сополимера бутилакрилата с винилацетатом.

Основные требования к антикоррозионным смолам: негорючесть, высокая адгезия антикоррозионного покрытия к наносимой поверхности, в том числе к черным и цветным металлам, грунтованным покрытиям, фанере и другим подложкам. Способ нанесения (требования) - воздушное или безвоздушное распыление при давлении воздуха 2-4 бар, поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной. Время высыхания 40-60 минут. Мастики должны высыхать при комнатной температуре - около 20 градусов. Толщина антикоррозионной пленки должна составлять - 400-900 мкм (около 1 мм).

Испытания проводились по следующим показателям: время высыхания, упругость при изгибе, ударная вязкость, адгезия методом решеточного надреза, массовая доля нелетучих веществ, условная вязкость, стойкость к действию агрессивных растворов. Процесс сушки покрытия при различных температурах отверждения изучали гравиметрическим методом. Рассмотрено влияние толщины слоя мастики на скорость ее отверждения.

Защитные антикоррозионные полимерные композитные покрытия предотвращают вредное воздействие влаги, кислорода и солей на металлы. Взаимодействуя с металлами, а также с фанерой, они образуют на их поверхности стойкую защитную пленку. После высыхания становятся практически нерастворимыми в эксплуатируемых условиях. Однако они растворяются в некоторых специальных растворителях, таких как изопропанол, что важно в производственном процессе при очистке оборудования от следов отвержденного используемого материала.

Было установлено, что первичная рецептура композиционного материала на основе сополимера винилацетата с бутилакрилатом не соответствует требованиям по адгезионным свойствам и составляет всего около 4-5 баллов.

Были предприняты многочисленные попытки повлиять на адгезионные свойства полученных пленок. Среди них наиболее выгодным оказался введение в смесь свежeproкаленной негашенной извести. В результате проведенных экспериментов было установлено, что известь в небольших количествах, около 2% от массы сополимера, эффективно влияет на адгезию покрытия к основе. Однако дальнейшее увеличение его количества до 10% и более практически снижает адгезионные свойства покрытия. Попадая во влажную среду, по-видимому, известь превращается в гидроксид кальция, участвующий в реакции гидролиза ацетатной группы сополимера. В свою очередь высокополярные гидроксильные группы макроцепей сополимеров, образующиеся при частичном гидролизе винилацетатного фрагмента и влияют на адгезионные свойства композита.

Регулируя исходный состав композита, согласно требованиям, получена композиционная грунтовочная автомобильная краска на водной основе, являющимся промежуточным слоем между металлическим основанием и финишным лакокрасочным слоем. Получен гладкий, однородный, матовый, (с возможностью шлифования) грунтовочный лакокрасочный материал с высокими адгезионными показателями.

Автомобильная шумоизоляционная пористая мастика получена на основе антикоррозийной мастики на водной основе с образованием дополнительных воздушных пор, которые служат для защиты от коррозии, звука, вибрации, а также обеспечивая теплоизоляцию салона автомобиля от моторного отсека и от внешнего шума дорожного покрытия.

Проведены исследования по изучению основных эксплуатационных и технологических свойств полученных покрытий. Установлено, что скорость сушки сильно зависит от температуры окружающей среды [1]. При переходе от 290 к 295 и 300 К скорость отверждения увеличивается почти в два раза и составляет 160, 80 и 40 минут времени соответственно.

Скорость высыхания мастики также зависит от толщины слоя наносимого материала и количества вводимого наполнителя, количества сухого остатка мастики. Регулируя эти параметры, можно достичь требуемой скорости отверждения. Установлено, что такая скорость отверждения мастики обеспечивается при нанесении композиционного материала толщиной слоя около 1 мм и максимальным содержанием сухого остатка около 66%.

Среди испытанных инертных наполнителей наиболее подходящим оказался высокодисперсный известняковый мел размерами частиц около 1-2 мкм, месторождения Китаб (Узбекистан) [2]. Мастика, изготовленная с использованием этого материала в течение длительного времени – в течение нескольких месяцев, не теряет своей однородности и не расслаивается.

В результате исследований были получены новые водные композиционные материалы: автомобильные антикоррозионные и шумоизоляционные мастики, грунтовочная краска и другие. Качество покрытий - это высокая адгезия, ударная и изгибная прочность, коррозионная стойкость, экологическая безопасность, низкая стоимость по сравнению с аналогами. Отличительной особенностью проводимых работ является: использование экологически чистых технологий, их простота, использование для этих целей сырья из местных ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тилляев А.Д. Технология получения полимерных композиционных материалов на водной основе для машиностроительной промышленности //Композиционные материал. - 2015. - № 3. – С. 40-43.
2. Тилляев А.Д. Исследование процессов сушки композиционной автомобильной антикоррозионной водной мастики авто ЛКМ А //Композиционные материалы, - 2016. - № 4. – С. 103-105.

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА

Наталья Дубовицкая, Замира Мухамедбаева

Твердение бетона как физико-химический процесс и условия его протекания определяют конечные свойства бетона. В свою очередь качество затвердевшего бетона определяется фазовым состоянием портландцемента. Фазовый состав ПЦ состоит из следующих форм: 1) алитовая (фаза трех кальциевого силиката), представляющий собой твердый раствор C_3A+MgO и соединения железистых оксидов; 2) белитовая (фаза двух кальциевого силиката) определяется четырьмя полиморфными формами a, a', β, γ . Наибольшее значение для химических процессов, протекающих при гидратации цемента имеет β ; α) алюминатная (фаза трех кальциевого алюмината), которая занимает важное значение наряду с алитом и белитом) алюмоферритовая (фаза четырех кальциевого алюмоферрита) существенно влияет на сульфатостойкость цемента и бетона. Из перечисленных клинкерных материалов в β - C_2S имеет наиболее важное значение при протекании химических процессов, при гидратации и структурообразовании бетона. Твердение C_3A и C_4AF имеет наибольшую скорость, но дает малую прочность. В свою очередь прочностные свойства и качество затвердевшего бетона определяется фазовым состоянием портландцемента.

С целью получения информации о структурообразовании и образующихся новообразований в процессе гидратации бетонных образцов нами были проведены волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический элементарный анализ, рентгенографические, ИК-спектрографические и электронно-микроскопические анализы проб полистиролбетона на основе вторичного полистирола оптимального состава в присутствии ускорителя твердения сульфата натрия при сравнении с заводским пеностиролбетоном с ускорителем твердения СДО.

Результаты исследования составов на содержание оксидов и рентгенофлуоресцентный спектрометрический элементарный анализ пеностиролбетона показали, что составы полистиролбетона с использованием ускорителя твердения сульфата натрия Н-3 и заводского пеностиролбетона с ускорителем твердения СДО – Н-4 представлены окислами, количество которых говорит о возможности образования цементных минералов при твердении полистиролбетона, что было подтверждено рентгенофазовым анализом. Твердение полистиролбетона протекает в натрий сульфатной среде. Полистирол является наполнителем и в реакцию с цементом не вступает. Так как повышение прочности цементной матрицы зависит от протекания процесса твердения при гидролизе и гидратации бетонного камня мы провели исследования по выявлению изменения фазового состава оптимального варианта полистиролбетона на основе вторичного полистирола.

Сравнение рентгенограмм образцов Н-3 Н-4 обнаруживает наличие характерных дифракционных максимумов, принадлежащих гидросульфоалюминату кальция - этtringиту остаточному содержанию алита и белита. Гидросиликаты кальция представлены в основном $CSH(B)$ и C_2SH . О повышении основности гидросиликатов свидетельствует также меньшая интенсивность линий гидроксида кальция с $d=0,490; 0,261; 0,192; 0,179$ нм, образовавшееся в процессе твердения цементного камня, как твердый раствор прорастания фаз $Ca(OH)_2$ и CSH . При гидратации портландцемента портландит становится матрицей для формирования структуры гидратных соединений, формирующихся за счет изоморфного замещения с внедрением групп $(OH)_4^{4-}$ на SiO_4^{4-} - тетраэдров. Основные отличия в фазовом составе гидратации заключается в существенном увеличении содержания в цементном камне кубической C_3AH_6 и гиббстита. Фиксируется кристаллизация в цементном камне $Ca(OH)_2$. Если уменьшается доля C_3AH_6 ($d = 0,515; 0,445; 0,337; 0,315; 0,283$ нм) в цементном камне, то дополнительно фиксируются линии с $d=1,07; 0,536; 0,287; 0,255$ нм, характеризующие кристаллизацию метастабильного гексагонального гидроалюмината кальция. О высокой степени гидратации свидетельствуют низкие интенсивности отражений алита.

Рентгеноаморфность составов Н-3 и Н-4 была связана с изменением строения структуры вторичного полистирола, межплоскостные пики; $0,301; 0,190$ и $0,187; 0,184$ нм

перекрываются с пиками цементных минералов ; это свидетельствует об изменении структуры полистирола в направлении упорядочивания расположения атомов, и о появлении межатомных плоскостей. Дифрактограммы образцов рентгеноаморфны, что свидетельствует об отсутствии дифракционных отражений в начале и концах углов отражений. Для уточнения рентгеновских показателей мы провели ИК-спектроскопические и электронно-микроскопические исследования.

На ИК-спектре поглощения образцов полистиролбетона состава Н-3 были обнаружены полосы при 3468, 3434, 2927, 2523, 1633, 1440, 1066, 878, 722, 606, 463, 434, 400, 294, 252 см⁻¹. На ИК-спектре поглощения образцов полистиролбетона состава Н-4 были обнаружены полосы при 3437, 2933, 2522, 2370, 1463, 1098, 876, 772, 611, 457, 393, 304 см⁻¹. Высокочастотные полосы, обнаруженные в области 3300-3515 см⁻¹, соответствуют валентным колебаниям гидроксильных групп. Анализ спектрограмм показал, что полосы в области 1200-800 см⁻¹ и полосы с максимумами 722-463, 3468-3443 см⁻¹ подтверждают существование фазы гидросиликатов. Полоса 876 см⁻¹ подтверждает в составе продуктов гидратации бетона возможное образование смешанных натриево-кальциевых гидросиликатов и связей типа Si-O-Na. Смещение некоторых спектров, например, с 878-876 см⁻¹ подтверждают протекающие процессы гидратации. Спектральные полосы 772-611, 606 см⁻¹ относятся к минералу α- кварца. Для кварца и других модификаций SiO₂, характерными являются полосы поглощения в области 830-750 и 450-400 см⁻¹.

В зависимости от используемых компонентов, их соотношения, видом и содержанием гидратных новообразований, непрореагировавших зерен вяжущего и взаимного расположения элементов формируется структура полистиролбетона. Пористая структура формируется в процессе приготовления бетонной массы, которая окончательно фиксируется во время схватывания, затем твердения. На поверхности пор у образцов полистиролбетона были обнаружены микротрещины, образование которых происходит за счет деструкции. Также возможно, что деструкции могут быть связаны с перекристаллизацией менее стабильных фаз в структуре, которые образовались на начальной стадии процесса твердения. Возможной причиной образования микротрещин по всему объему может быть неравномерная потеря влаги в процессе твердения полистиролбетона... Деструкция коренным образом перестраивает поровую структуру полистиролбетона. Рост количества сообщающихся пор в материале приводит к резкому увеличению теплопередачи конвекцией и излучением и в итоге к повышению теплопроводности деструктивного слоя. Для обеспечения сохранения высоких теплоизоляционных свойств полистиролбетона необходимо защищать от прямых ионизирующих излучений, нагревания выше 70°C, воздействий от несовместимых химических реагентов и др. Данная задача ограничивает область применения исследуемых материалов и решается конструктивно в наружных ограждениях зданий.

ЭКОЛОГИЯГА ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ МАҚСАДИДА ИШЛАТИЛГАН
МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИННИ ҚАЙТА ТИКЛАШ

С.А. Отепова, А.А. Хайитбоев, Н.А.Игамкулова, Ш.Ш.Менглиев

Тошкент кимё–технология институти

Бугунги кунга келиб табиий газдан халқ хўжалиги саноатида юқори сифатли мотор ёқилғилари ва кимё саноатида полиэтилен, полипропилен, пластмасса, сунъий каучик, ювиш воситалари ва бошқа кимёвий бирикмалар ҳамда дори-дармонлар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилмоқда.

Лекин шуни алоҳида таъкидлаш керакки, табиий газни саноатда хом-ашё сифатида ишлатиш учун уларни заҳарли бирикмалардан (H_2S, CO_2 ва меркаптанлардан) чуқур тозалаш таълаб этилади. Чунки бу бирикмалар технологик қурилмаларни коррозиялаши билан бирга, уларни ишлаш муддатини қисқартиради, хом ашё сифатида ишлатилганда маҳсулот сифатига салбий таъсир қилади. Шунинг учун табиий газларни юқоридаги заҳарли бирикмалардан тозалаш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда кимё, металлургия ва нефт-газ саноатини модернизация қилишга, саноат корхоналарини маҳаллий хом ашёга ўтказишга, улар асосида экспортга мос янги материаллар олишга катта аҳамият берилмоқда. Маҳаллий хом ашё асосида абсорбентлар ишлаб чиқариш ва уларни турли соҳаларда қўллаш ҳамда сарфланган алканоламинларни қайта тиклаш бўйича илмий-амалий натижаларга эришилиб келмоқда. Республика ҳудудида маҳаллий хом ашёлардан самарали фойдаланиб, улар асосида абсорбентлар, адсорбентлар ва саноатда ишлатиладиган кимёвий реагентлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш орқали импорт маҳсулотларни ўрнини босадиган, хорижий давлатлардан оладиган кимёвий реагентлар камайтириш натижасида маҳсулотлар таннархини арзонлаштириш ва республика иқтисодиётини яхшилаш, газни қайта ишлаш заводларида табиий газни нордон компонентлардан тозалаш қурилмаларнинг самарадорлигини ошириш алоҳида аҳамиятга эга [1].

Газни тозалаш технологиясининг самарадорлиги ошириш асосан жараёни тўғри танлаш билан белгиланади. Газ таркибидаги олтингугуртнинг миқдорига қараб технология ва этаноламиннинг шу концентрацияга мос эритмаси танланади.

Табиий газларни заҳарли бирикмалардан тозалашда метилдиэтанолламиннинг 25-30% сувли эритмалари ишлатилади. Бу эритмаларни газларни тозалаш жараёнида бир неча бор ишлатилиши ва кўп маротаба юқори ҳароратда қайта тиклаш натижасида унинг эксплуатацион ва физик-кимёвий хоссалари (солиштирма оғирлиги, қовушқоқлиги, сирт таранглиги ва бошқалар) ёмонлашади, амин эритмалари турли хил тузлар, бирикмалар билан тўйинади, деструкцияга учраб, полимерланишгача боради, натижада газ тозалашга ишлатилган бўлиб қолади.

Газни тозалаш корхонасида ишлатилган МДЭА эритмасининг таркибини таҳлил қилганимизда тузлар ва чумоли кислота билан бирга деструкцияга учраган аминлар миқдори ҳам меъёрдан ортиқлигини кўришимиз мумкин. Эритмада унинг миқдори 9,92%ни ташкил этади. Бу ҳам ўз навбатида абсорбентнинг ишчи хоссаларига салбий таъсир қилади, рНни камайтиради, сирт танинглигини оширади, кўпириш жараёнини ва турғунлигини оширади. Буларнинг барчаси амин эритмасини абсорбцион ҳажмини камайтириб, аминларни системадан тозаланган газ билан чиқиб кетиб, унинг камайишига сабаб бўлади.

МДЭА эритмаси заҳарли бирикмаларни яхши ютиши билан бирга у кислородни ҳам яхши ютиш хоссасига эга. Юқори ҳароратда абсорбентни қайта тиклаш натижасида эритмада ютилган $H_2S, COS, CS_2, CO_2, SO_2$ каби бирикмалар этаноламин билан бирикмалар ҳосил қилади ва унинг полимерланишига олиб келади. Бунинг натижасида оғир қовушқоқ бирикмалар ҳосил бўлади [2].

Алканоламинларнинг деструкцияга учрашининг асосий сабабларидан бири бу қурилмаларнинг узок вақт ишлаши натижасида темирнинг коррозияланиб абсорбентга қўшилиши бўлиб, темир юқоридаги реакцияларни ҳосил бўлишида катализатор вазифасини бажаришидир. Ҳосил бўлган тузлар эса юқори ҳароратга чидамли бўлиб, 120-135°Сда қайта

тикланганда ҳам парчаланмайди. Натижада абсорбентнинг узок вақт ишлаши натижасида улар йиғилади ва этаноламин эритмасини ишлатилган ҳолга олиб келади.

Метилдиэаноламин эритмаси таркибида юқори ҳароратга чидамли тузлар бўлиши абсорбентларни тозалашда ишлатиладига филтрларни тўйиниб қолишига олиб келади. Эритма таркибида бу тузларнинг узок вақт сақланиб қолиши ва абсорбент эритмаси билан доимий циркуляцияланиб туриши технологик қурилмаларни коррозияланишига олиб келади. Энг асосийси бу тузлар H_2S эритмага ютилишига тўсқинлик қилади. Натижада газ тозалаш самарадорлиги пасаяди.

Тўйинган-ишлатилган метилдиэаноламин эритмаси билан ишчи абсорбцион эритмасини физик-кимёвий хоссалари таҳлили қуйидаги жадвалда келтирилган.

жадвал

Ишлатилган МДЭА эритмасининг физик-кимёвий кўрсаткичлари

Физик-кимёвий кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	МДЭА нинг 30% сувли эритмаси	Ишлатилган МДЭА эритмаси
pH		10,8	9,1
Қовушқоқлик (η)	сПз	2,16	3,6
Зичлик (d_4^{20})	г/см ³	1,104	1,29
Электр ўтказувчанлик	см ⁻¹ ·10 ⁴ Ом ⁻¹ см ⁻¹ ₁	6,7	8,38
Сирт таранглиги (δ)	10 ³ , н/м	70,8	66,86
Кўпик	см	1,5	1,9
Кўпикнинг турғунлик вақти, (τ)	сек.	Камроқ 10–15	19–22

Бундан ташқари, юқори ҳароратга чидамли тузлар, аминокислоталар, бицинлар ва улар билан боғланган аминлар МДЭА эритмасининг физик-кимёвий кўрсаткичларига ёмон таъсир кўрсатади.

Ишлатилган МДЭАни вакуум–экстракция усулида тозалаб, қайта тиклаб саноатда такрорий қўллаш мумкин. Ишлатилган этаноламин эритмасини иккиламчи қайта ишлаш йўли билан тўйинган-ишлатилган этаноламин эритмасини иккиламчи қайта ишлаш натижасида 50–60% МДЭА газ тозалаш жараёнига қайта ишлатишга қайтариш имконияти яратилади, алканолламинларни деструкцияга учраган қисмини ишлаб чиқаришнинг бошқа соҳаларида ишлатишга тавсиялар ишлаб чиқилади, ер ости ва ер усти сувларини ифлосланиши ҳамда йилнинг иссиқ вақтлари қуёш нури таъсирида эритма таркибидаги заҳарли газларнинг буғланиши камаяди ва атроф муҳитни ифлосланишининг олди олинади, тупроқни зарарланиши камаяди, структураси сақланиб қолади. Ўсимлик ва ҳайвонот оламига салбий таъсирлар камаяди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ш.Ш. Менглиев, Н.А. Игамкулова, Х.Н. Рахимов, Т.Б. Тураев, Х.Л. Пўлатов Ишлатилган этаноламинларни ишчи хоссасини қайта тиклаш ва уларнинг атроф-муҳитга таъсирини камайтириш. // Композиционные материалы Узбекский научно-технический и производственный журнал, 2021, №2. с. 247-251.

2. Ш.Ш.Менглиев, Н.А.Игамкулова Қайта тикланган алканолламинларнинг замонавий физик кимёвий таҳлили // Ўзбекистон композицион материаллар илмий-техникавий ва амалий журнали. –Тошкент, 2021. - №4. Б. 216-218.

ХИНАЗОЛОНЛАР ҚАТОРИ ТИОАМИДЛАРИНИ АЦИЛЛАШ

¹Пирназарова Насиба Баймановна, ²Эгамбердиева Шахризода Умидулло қизи

¹Қарши давлат университети. "Органик кимё" кафедраси, E-mail:
nasibapirnazarova0@gmail.com

²Қарши давлат университети "Органик кимё" кафедраси магистранти

Хиназолонлар - назарий ва амалий нуқтаи назардан гетероциклик бирикмалар қаторида муҳим ўрин тутди. Бугунги кунда дунёда қишлоқ хўжалиги, тиббиёт ва ветеринария амалиётида бензол ҳалқасининг имидазол билан конденсирланишидан ҳосил бўлган гетероциклик бирикмалар – хиназолонлар асосида яратилган доривор воситалар кенг қўламда ишлатилмоқда. Жумладан, бу синф бирикмалари асосида яратилган препаратлар гербицид, фунгицидлар (карбендазим, беномил), бактерицид, антигельминт (альбендазол), гипотензив (бендазол), дезоксипеганин, тиабендазоллар препаратлар сифатида қўлланилмоқда. Шунингдек, тиоамидларнинг биологик фаоллиги натижасида, улар орасида силга қарши, бактерияларга, яра ва ўсмаларга қарши доривор бирикмалар топилган; бундан ташқари қишлоқ хўжалиги учун пестицидлар, гербицидлар ва инсектицид фаолликларни намоён қилувчи бирикмалар топилган.

Шунинг учун, хиназолонлар ва уларнинг янги ҳосилаларини ва тиоамидларини маъқул синтези, тузилиши ва реакция қобилиятини ўзига хос жиҳатларини аниқлаш, ҳамда таркибида янги фармакофор фрагментлар бўлган биологик фаол моддаларни яратишга йўналтирилган илмий-амалий тадқиқотлар олиб бориш жуда долзарб ҳисобланади.

Адабиётларда хиназолонлар қатори баъзи тиоамидларида ациллаш реакциялари олиб борилган. Хусусан, хиназолон-4-ил-2-тиокарбон кислота анилидини ацетил хлорид ва бензоил хлорид билан реакциялари пиридинда (эритувчи ва кислота акцептори) амалга оширилган ва лекин маҳсулотлар унуми 62-64% ни ташкил этган.

Назарий жиҳатдан олинганда, уларнинг молекуласида бир неча фаол реакция марказлар, жумладан: 2-ҳолатда тиоамид гуруҳи, 1-ва 3-ҳолатларда эндоциклик азот атомлари, С-4 да карбонил гуруҳи ва бензол ҳалқаси мавжуддир. Шунинг учун, улар нуклеофил ва электрофиль реагентлар билан турли хил реакцияларга киришганда, кўп ёқламали реакция қобилият намоён қилиши мумкин.

Биз ўрганаётган хиназолон-4 ҳосилалари қатори тиоамидлари, реакцияга киришиш қобилияти юқори бўлган моддалар ҳисобланади. Оддий тиоамидлардан фарқли ўлароқ, уларнинг таркибида тиоамид гуруҳидан ташқари пиридин ҳалқасининг борлиги турли кимёвий реакциялар ўтказиш мумкинлигини яъни уларни ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан қизиқарли эканлигини кўрсатади.

Тадқиқотларни давом эттириб, ациллаш реакцияларига эритувчи, катализатор ва ацилловчи агент тури, ҳамда реакция давомийлиги таъсирини ўрганиш ва ацил маҳсулотлар синтезини такомиллаштириш мақсадида олинган баъзи тиоамидларни ациллаш реакцияларини олиб бордик. Ацилловчи агентлар сифатида ацетил бромид (АБ) ва бензоил хлорид (БХ), кислота акцептори сифатида триэтиламин (ТЭА), эритувчи сифатида эса бензол ишлатилди:

Хиназолон-4-ил-2-тиокарбон кислота анилидини ациллаш реагентларнинг: 1:2 нисбатдаги аралашмасини бензол эритмасида 6 соат қайнатиб олиб борилди ва кутилган N-ацил маҳсулотлар юқори унумлар (83.5-88%) билан олинди.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ СОСТАВ КЛЕЯЩИХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОКАРТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ

Тиллаева Д.М., Шарипов М.С., Абдужалилова С.А.

(Кафедра общей и неорганической химии Бухарского государственного университета)

Одним из основных вспомогательных веществ в бумажной промышленности является крахмал. Это связано как с его уникальными функциональными свойствами, так и с низкой ценой, возобновляемостью сырьевых ресурсов и экологической чистотой. При этом в производстве бумаги и картона все больший удельный вес занимают модифицированные крахмалы. Исследованиями доказано, что и на основе крахмала можно создать полиэлектролитные флокулянты, если ввести в макромолекулы амилозы и амилопектина ионизируемые группы [1-2].

Основное направление применения крахмала — это повышение прочности бумаги (в особенности поверхностной прочности). Применение модифицированных крахмалов дает дополнительный эффект, связанный с повышением удержания ими мелкого волокна, наполнителя, оптически отбеливающих и проклеивающих веществ. Производство многих видов упаковочных бумаг и картонов, как, например, картона для плоских слоев, бумаги для гофрирования и оберточной бумаги предусматривает использование макулатуры в качестве основного сырья. Этот ассортимент требует наименьших затрат на тонну продукции. Чтобы применять макулатурную массу в широком ассортименте целлюлозно-бумажных изделий, ее необходимо подвергать глубокому облагораживанию с высокой степенью восстановления бумага образующих свойств, что требует больших капиталовложений. Материалы, получаемые из такого сырья, не имеют достаточного уровня прочности, жесткости и чистоты поверхности [3].

Многие годы для устранения этих проблем использовались натуральные крахмалы. Их основное преимущество — низкая стоимость, а главный недостаток — большой расход на тонну продукции и замедление обезвоживания. Окисленные крахмалы позволяют, устраняют эти недостатки, потому что имеют прочную адсорбцию к волокну и хорошо удерживаются в массе, благодаря чему покрывают большую поверхность волокон и дают хорошее внутреннее сцепление при низком расходе [4].

Одновременно было установлено, что обработка крахмала окислителями, ферментами, прививка карбоксиметильных, карбонатных и оксипропильных групп могут существенно улучшить функциональные свойства нативного крахмала при склеивании, использовании для поверхностной проклейки и в качестве связующего в меловальных пастах [5]. Так возникло целое научное направление — создание и разработка новых, высокоэффективных клеящих составов, отвечающих экологическим требованиям модифицированных крахмалопродуктов, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства.

Вот уже несколько лет в Бухарском государственном университете ведутся исследования по разработке получения различных видов модифицированных крахмалов, в том числе его окисленного производного полученного путем окисления перекисью водорода из кукурузного крахмала [6]. В последнее время крахмальный клей получил наибольшее распространение при производстве гофрированного картона. Любое клеящее вещество на основе крахмала для производства гофрированного картона включает: клейстеризованный крахмал (носитель); неклеястеризованный крахмал; химические добавки.

Если крахмальный клей, которым склеены влагопрочные слои гофрокартона, а именно картон для плоских слоев (тест лайнер) и гофрированная бумага (флютинг) не содержит влагопрочной добавки, то клеевые швы гофрокартона в воде или во влажной среде частично растворяются и гофрокартон при воздействии даже небольшого разделяющего усилия может распозаться в воде на составные слои, поэтому возникает потребность в разработке улучшенного состава клея.

Добавки, улучшающие клейкость в сыром виде, — группа синтетических полимеров, призванная улучшить клейкость на ранней стадии производства. Синтетические полимеры

формируют на поверхности слоя картона высокую концентрацию полярных химических групп, соединяющихся с целлюлозой картона гидрогеновыми соединениями. Прочность соединений позволяет увеличить скорость производства и снизить количество брака. В этом аспекте добавление полиакриламида как модификатор клейкости улучшает его клеящую способность, так как он не может взаимодействовать с целлюлозным волокном и не остается.

В состав разработанного нами нового клея входят окисленный крахмал, добавки водоудерживающие и, те которые ускоряют высыхание клея на стадии досыхания клеевого шва. На рисунке-1 представлена кинетика высыхания импортруемого клея по стандартной рецептуре и нового клея разработанный нами на основе окисленного крахмала и добавок [7].

Рис.1. Кинетика высыхания импортного клея по стандартной рецептуре на основе модифицированного крахмала и клея разработанного на основе окисленного крахмала

Из графиков рис. 1 видно, что на начальной стадии содержание влаги в клеевом шве у нового клея выше, чем у типовой рецептуры клея, а на второй стадии высыхания клеевой шов высыхает быстрее, что важно для производительности гофроагрегата.

В новом клее крахмал используется в окисленном виде, что улучшает условия клейстеризации суспендированного крахмала в клеевом шве. Результаты этих испытаний показаны в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты сравнительных испытаний импортного клея для гофрированного картона на основе модифицированного крахмала и нового разработанного клеящей композиции

№	Вид клея	Концентрация клея по абс. сухим веществам, %	Время высыхания 1,000 г клея на бумаге	Степень заваривания крахмала в клеевом шве	Склеивающая способность (оценка)
1	Импортируемый клей	21,4	10,7 мин	Менее 50%	Средняя
2	Разработанная клеевая композиция	17,1	9,8 мин	Более 60%	Высокая

Из таблицы 1 видно, что новый клей клейстеризуется практически полностью. В отличие от импортного клея по стандартной рецептуре, где заварилось менее 50 % зерен крахмала. Явление неполного заваривания крахмала хорошо видно и на некоторых

промышленных гофрокартонах. Признаком этого является белесый клеевой шов в гофрокартоне. Приготовленные в лабораторных условиях картонные массы по технологии получения гофрированного картона испытаны в устройстве предназначено для определения поверхностной впитываемости бумаги и картона при одностороннем смачивании по методу Кобба по ГОСТ 12605-97. На рисунке – 2 представлены полученные картоны на основе макулатуры пропитанные клеями импортного и разработанного нами окисленного крахмала.

Рис.2. Картонные образцы полученные из макулатуры пропитанные (А) импортным клеем и (Б) разработанным клеевым композицией на основе окисленного крахмала

В заключении еще раз отметим, что при создании нового клея сделана попытка продвинуться в решении двух важных задач. Сперва улучшить качество склейки гофрокартона за счет более полной клейстеризации крахмала в клеевом шве и на последок уменьшить производственные и экологические проблемы, возникающие при переработке макулатуры из гофрокартона за счет более полного удержания крахмального клея при последующем роспуске гофрокартона.

На основании полученных данных при испытании комиссия считает целесообразным использованием предложенного нами нового клеящей композиции на основе окисленного крахмала, для процесса проклейки бумаг при производстве гофрированного картона.

Список литературы

1. Р.Х. Хакимов, С.Г. Ермаков Технология бумаги: Учебное пособие/ ПГТУ - Пермь, 2005. - 104с.
2. С.М. Бутрим и др. Синтез и изучение физико-химических свойств катионных крахмалов // Химия природных соединений. 2011. №2. – С. 172–175.
3. Пинчукова К.В., Мишурина О.А., Чупрова Л.В. Влияние химической природы клеевого состава на свойства целлюлозно-бумажных волокон// Modern high technologies № 11, 2015. С. 18-25.
4. Пинчукова К. В., Глазкова Я. В., Кужугалдинова З.И. Перспективы использования модифицированного крахмала для улучшения эксплуатационных свойств бумаги и картона //Международный журнал Молодой ученый. 2016, №28. –С.163-165.
5. Вдовина О.С., Кожевников С.Ю. Разработка поликатионного полимерного клея для поверхностной проклейки бумаг // Химия растительного сырья, 2015. №1, -С.193-196.
6. Sharipov M.S. Study of changes in the properties of starch during oxidation in the creation of a component of adhesive material for surface treatment of paper // Journal of Chemistry and Technologies, 2022, 30(1), 69-78.
7. Шарипов М.С., Тиллаева Д.М., Курбонов К.К. Изучение гидролитической устойчивости гелей окисленного крахмала в клеевых композициях с полиакриламидом и силикатом натрия // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2022. 4(94). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/>

**ДИХЛОРАЦЕТИЛПИРОКАТЕХИННИНГ ЛИМОН КИСЛОТАСИНИНГ
НАТРИЙЛИ ТУЗИ БИЛАН НУКЛЕОФИЛЬ АЛМАШИНИШ РЕАКЦИЯСИ**

Садикова Сабохат Бабаевна (УрДУ Кимё кафедраси доценти)

e-mail: sadikova-ximik@mail.ru

Машарипова Азада Фарходовна (УрДУ Кимё йўналиши 2-курс магистранти)

Рахматуллаева Индира Анвар қизи (УрДУ Кимё йўналиши 2-курс магистранти)

Римбаева Комила Каримбой қизи (УрДУ Кимё йўналиши 4-курс талабаси)

Бугунги кунда жаҳонда реакция қобилияти юқори бўлган органик бирикма - фенолларни хлорацетиллаш реакцияларининг маҳсулотлари кимё саноатида, тиббиётда ва кишлоқ хўжалигида кенг қўламда ишлатилиб келинмоқда. Мана шундай бирикмалар қаторига пирокатехин, резорцин ва гидрохинон бирикмаларининг аналоглари ва ҳосилаларини киритишимиз мумкин. Сўнгги йилларда жаҳонда органик кимё соҳасида олиб борилган илмий-тадқиқотлар натижасининг таҳлили молекуласида хлорацетил гуруҳи сақлаган ароматик бирикмалар орасида юқори биологик фаол препаратлар кўпайиб бораётганлигини кўрсатади. Бу эса фармацевтика, кишлоқ хўжалиги соҳасини янада ривожланишида муҳим аҳамият касб этади [1-3].

Икки атомли феноллар қаттиқ кристалл моддалар бўлиб, сувда яхши эрийди, бир атомли фенолларга нисбатан анча кучли кислотали хоссага эга. Масалан, пирокатехиннинг pK_a қиймати 9,45 бўлганлиги сабабли фенолга нисбатан О-хлорацетиллаш реакциясига осон киришади.

Пирокатехинни хлорацетиллаш реакцияси катализаторсиз органик эритувчилар иштирокида олиб борилди [4]. Реакцияни олиб боришнинг қулай шароитлари топилди ва бу шароитда реакция унуми 90 % га етди. Пирокатехинни катализаторсиз хлорацетиллаш реакциясининг маҳсулоти ЮҚХ усули билан таҳлил қилинганда, унинг таркиби битта модда дихлорацетилпирокатехиндан иборат эканлиги аниқланди.

Органик реакцияларнинг энг муҳим ва кенг тарқалган реакция турларидан бири тўйинган углерод атомида борадиган нуклеофил алмашилиш реакциясидир. Шунини айтиш лозимки, нуклеофил алмашилиш реакцияси органик моддаларни синтез қилишда кўп қўлланилади. Органик кимё фанида реакция механизми ҳақидаги фундаментал тушунчаларни пайдо бўлишида ва ривожланишида тўйинган углерод атомида борадиган нуклеофил алмашилиш реакциялари муҳим роль ўйнайди [5].

Карбоксилат ион - $RCOO^-$ жуда кучсиз нуклеофил бўлганлиги учун унинг галогеналканлар билан реакцияси протонли эритувчиларда бормайди ва мураккаб эфир ҳосил бўлмайди. Агар кислота тузининг ($RCOOME$) галогеналкан билан реакцияси ДМФА эритмасида олиб борилса, мураккаб эфир юқори унум билан ҳосил бўлади:

Дихлорацетилпирокатехинни (I) олиш. Водород хлорид чиқишига мосланган найча ва қайтарма совуткич билан жиҳозланган думалоқ тубли колбага 11 г (0,1 моль) пирокатехин солиниб, уни 30 мл хлороформда эритилди. Пирокатехин тўлиқ эриб кетгандан сўнг эритмага 22,6 г (0,2 моль) томчилатиб хлорацетилхлорид қуйилади ва реакция аралашмаси 25 соат қиздирилди. Реакция тугаганлигини водород хлорид газининг ажралиши тўхташидан аниқланди ва реакциянинг бориши ЮҚХ усули орқали назорат қилинди. Эритувчи сув

насосида ҳайдалди, реакция маҳсулоти ажратиб олинди ва қайта кристаллаш билан тозаланди. Реакция унуми 23,6 г (90%). Т.суюқ. 120-122⁰С

Дихлорацетилпирокатехин ва лимон кислотанинг тринатрийли тузи реакциясидан натрий 1,2-фениленди(карбоксиметилен)цитрат (II) синтез қилиш. Магнитли аралаштиргичга ўрнатилган таги текис колбага 2.58 г (0,01 мол) лимон кислотанинг тринатрийли тузини солиб, унинг устига 2,63 г (0,01 мол) дихлорацетилпирокатехин қўшилди. Сўнгра унга 15 мл ДМФА қўшилди ва реакция 60⁰С, 5 соат давомида олиб борилди. Реакция тугаганлиги ЮҚХ орқали назорат қилинди. Реакция тугагач реакция аралашма хона хароратигача совутилди. Қолдиқ сув билан ювилди ва этилацетат билан уч марта экстракция қилинди, эфирли қисм CaCl₂ билан қурилди. Сувли насосда этилацетат ҳайдаб олинди, қолдиқ этанолда қайта кристалланди. Суюқланиш температураси 46⁰С (этанол). Маҳсулот унуми 2,7 г (67 %), R_f=0,36 (элюент бензол-этанол 3:1).

Олинган натижалар таҳлили. ИҚ- спектр таҳлили. Изомер диоксибензолларни хлорацетиллаш маҳсулотлари ва хлорацетил маҳсулотлар асосида синтез қилинган моддаларнинг ИҚ-спектрлари уларнинг тузилишини тасдиқлайди.

Натрий 1,2-фениленди (карбоксиметилен)цитратнинг ИҚ – спектридан кўриш мумкинки, молекула таркибида бензол ҳалқаси бўлганлиги туфайли ароматик ҳалқадаги С-Н боғининг валент тебраниши ($\nu_{\text{C-H аром.}}$) 2959 см⁻¹ соҳада, С = С боғининг валент тебраниши 1514-1602 см⁻¹ ўрта соҳада ва С-Н боғининг деформацион тебраниши ($\delta_{\text{C-H аром.}}$) 751 см⁻¹ кучсиз соҳада намоён бўлиши (1,2-алмашиниш) кузатилади. Моддаларнинг карбонил гуруҳини валент тебраниши ($\nu_{\text{C=O}}$) 1723 см⁻¹ кўриш мумкин. Эфир боғининг валент тебранишлари ($\nu_{\text{C-O-C}}$) 1275-1192 см⁻¹, кузатилади. Мураккаб эфир гуруҳининг ассиметрик валент тебраниши 1099 см⁻¹ кучсиз соҳада тебраниш чизиғи беради. Ароматик ҳалқадаги С=С боғининг валент тебраниши 1469 см⁻¹ интенсив соҳада кузатилади. 1366 см⁻¹ соҳада метилен гуруҳидаги С-Н боғининг деформацион тебранишлари намоён бўлади. 3412 см⁻¹ соҳада эса молекуллараро водород боғи ҳосил қилган гидроксил гуруҳининг валент тебраниши намоён бўлади.

УБ-спектри: $n-\pi^*_{\text{(C=O)}}$ = 313 нм (0,132); $\pi-\pi^*_{\text{(C=O)}}$ = 279 нм (0,483); $\pi-\pi^*_{\text{(Ar)}}$ = 204, 215 нм (0,166; 0,905).

Масс-спектри: C₂₂H₂₂O₁₈ учун ҳисоблаб топилгани m/z 574; аниқланди: m/z 574.

Хулоса. Пирокатехин хлорацетилхлорид билан 1:2,2 моль нисбатда бўлганда, реакция унумининг юқори бўлиши; 1:2 нисбатда эса пирокатехиннинг миқдори ошиши билан реакция унумининг камайиши асослаб берилди. Оксикислота - лимон кислотани нуклеофил алмашиниш реакциялари натижасида тегишли мураккаб эфири 67% унум билан ҳосил бўлиши кўрсатиб берилган.

АДАБИЁТЛАР

1. Smith M.B., March J. Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms and Structure, Edition. USA. Wiley 2013. –P.208
2. Mamatkulov, N.N.; Abdushukurov, A.K.; Khidirov, Sh.; Rakhmonova, S. // Synthesis and Rearrangement of p-Tolyl Chloroacetate. Russ. J. Org. Chem. 2001, -№37, -P.1668
3. Довлатян В.В., Гомкцян Г.А., Оганесян М.Т., Хачатрян А.А., Енгоян А.П. // Арм.хим. ж., 2003, т. 56, №4, -С.75.
4. Садиқова С.Б., Абдушукуров А.К., Бекмаматов М. Пирокатехин ва унинг эфирларини Льюис кислоталари билан хлорацетиллаш // Фармацевтика институти Фармацевтика журнали. 2019.№1. С.61-64.
5. Садиқова С.Б., Абдушукуров А.К. Изомер дигидроксибензолларни хлорацетиллаш реакциялари // Modern Scientific Challenges And Trends. Warwav // ISSUE 9.2018.-С.7-9.

ТАБИЙ ПОЛИМЕР ПАВЛОНИЯ ЎСИМЛИГИДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ

Заирбоев Р.А., Мухитдинов У.Д.

Хозирда целлюлоза саноати ривожланган мамлакатларда таркибида табиий полимер сақлаган турли ўсимликлардан целлюлоза олиш жараёнида ҳар хил деструктив ҳолатларни келтириб чиқарадиган факторлар иштирокини камайтириш борасида турли изланишлар олиб борилмоқда. Чунки олинган целлюлозанинг сифат кўрсаткичлари истиқболда ундан кенг фойдаланишга имкон бериш даражасида бўлиши талаб этилмоқда. Юқоридаги фикрларни инобатга олган ҳолда кўп йиллик ўсимлик павлония дарахтидан целлюлоза олиш жараёнида бир мунча энгилликлар қилишга эришилди. Ўсимлик поясидан дастлаб майда пайрахаларга ажратиб олинди ва маҳсус лаборатория шароитида колбалар орқали кимёвий ишлов бериш жараёнлари амалга оширилди.

Бизнинг мақсадимиз эса дастлаб гидролиз, сўнгра ишқор билан ишлов бериб павлониядан целлюлоза олишдир. Кимёвий ишлов бериш самарали бўлиши учун павлония пайрахасини 5...7 мм ўлчамда қирқиб, чинни ҳовончада майдаланади. Сўнгра 100 г тортиб олиб, стаканга солинади ва унга 500 мл сув қуйилади. Аралашма 4 соат қайнатилиб, экстракцияланади ва филтрлаб, пайраха қисми ажратиб олинади. Масса суюқликдан ажратилгач, 3% ли нитрат кислота эритмасида 60 мин гидролизга учратилади, сўнгра рН 6,5...8,5 гача ювилиб, целлюлоза таркибидаги лигнин, полисахароза ва ёғсимон моддалардан ажратиш учун 5% ли натрий ишқори билан қайнатилади. Олинган целлюлоза рН и 9...9,5 гача ювилгач, водород пероксид эритмаси билан оқартирилади. Сўнгра масса ювилиб, оқартирилган целлюлоза, қуритиш шкафида қуритилади. Павлония пайрахасидан целлюлозани ажратиб олишнинг энг қулай кўрсаткичини аниқлаш учун 5% ли ишқорда ҳар хил вақт давомида пиширилади (1-жадвал).

1-жадвал

Павлонияни пишириш вақтининг целлюлоза миқдорига таъсири

Вақти, соатлар	Целлюлоза, %	Лигнин, %	Поли- сахаридлар, %	Кул миқдори, %	Смола ва ёғлар, %	Сувда эрийдиган моддалар, %
2	40,5	20,6	37,1	9,0	4,7	9,1
3	45,6	24,1	36,2	9,0	4,9	9,8
4	49,8	27,0	37,1	9,1	2,6	10,6
5	50,0	35,2	37,0	9,1	4,6	10,5

1-жадвалда келтирилган тажрибалар натижасига кўра павлония пайрахасини пишириш учун танланган энг қулай шароит қуйидагича:

1. Сувда экстракциялаш – 60 минут қайнатиш.

2. 3% ли нитрат кислотада гидролизлаш – 2 соат, температура – 110°C.

3. Целлюлоза таркибидаги йўлдош қўшимчалардан тозалаш учун 5% ли ишқорда 110°C да 3 соат қайнатиш.

Танланган шароитда пайраха таркибидан ажратиб олинган целлюлозанинг полимерланиш даражаси 800...830 атрофида бўлади. Целлюлозанинг сифат кўрсаткичлари 2-жадвалда келтирилган. Жадвалдан кузатиш мумкинки ҳар хил ишқор концентрациясини

таъсирида ҳосил бўлаётган целлюлозанинг айрим хоссалари турлича кўрсаткичларга эга бўлади. Ишқор концентрацияси 50 г/л бўлганда целлюлозанинг унуми 50 % га, α -целлюлозаси 92 % га ва полимерланиш даражаси эса 1100.

2-жадвал

Павлониядан олинган целлюлозанинг сифат кўрсаткичлари

№	NaOH, г/л	Қайна- тиш τ , соат	Қайнатиш, $t^{\circ}\text{C}$	Целлюлозанинг сифат кўрсаткичлари				
				Цел-за унуми, %	Намлик, %	Кул мик-ри, %	α – цел-а, %	ПД
1	25	5	98-100	39,5	3.4	1.90	85.5	1250
2	35	5	98-100	45.4	3.6	1.85	87.4	1200
3	50	5	98-100	49.6	3.5	1.78	89.5	1100
4	55	5	98-100	50.1	3.6	1.75	90.4	1055

Бу тажриба павлония пайрахаси ўсимлиги 0,5-1 смгача майдаланилади. Хом-ашёларни таркибидаги целлюлозани ажратиб олиш учун ишқор эритмасини оптимал концентрациясини аниқлаш мақсадида унинг 25, 35, 50, 55 г/л ли эритмасида қайнатилди ҳамда оптимал полимерланиш даражаси аниқланди (2-жадвал). Жадвалдан кузатиш мумкинки ҳар хил ишқор концентрациясини таъсирида ҳосил бўлаётган целлюлозанинг айрим хоссалари турлича кўрсаткичларга эга бўлади. Ишқор концентрацияси 50 г/л бўлганда целлюлозанинг унуми 49 % га, α -целлюлозаси 89,5 % га ва полимерланиш даражаси эса 1100 тажрибида маълум бўлди. Кул миқдори ҳам ижобий кўрсаткични ташкил этди.

Адабиётлар рўйхати

1. Примкулов М.Т., Раҳманбердиев Г.Р., Махсудов Ю.М. Бир йиллик ўсимликлардан целлюлоза ишлаб чиқариш. Т.: - 2008, 71-74 бетлар.
2. Р.С. Сайфутдинов, У.Д. Мухитдинов, Н.М. Эшпулатов. // Разработка технологии получения хлопковой целлюлозы с высокой реакционной способностью к химической переработке // Ўзбекистон кимё журнали. -№1. -2020. -Т. - с.55-62.
3. www.reade.com/pavloniy-powder-cellulose-fiber-str
4. www.много летний растений.ru

EUPHORBIA FERGANENSIS (B.FEDTSCH) ЎСИМЛИГИДАН ПОЛИФЕНОЛЛАР

ЙИҒИНДИСИНИ АЖРАТИБ ОЛИШНИНГ МАҚБУЛ ШАРОИТЛАРИ

Кадилова Ш.О¹, Рахимов Р.Н², Юлдашева М.Р¹.

¹ *Ўзбекистон Миллий Университети*

² *ЎЗРФА Биоорганик кимё институти*

E. ferganensis (B.Fedtsch) ўсимлиги хом ашёсидан қуйи ҳароратда, кам вақт сарфлаб, юқори унум ва сифатга эга бўлган полифеноллар йиғиндиси ажратиб олишнинг мақбул усули излаб топилди. Ўсимлик хом ашёсидан табиий бирикмаларнинг ажралиб чиқиши, яъни экстрактив моддалар унуми кўп жиҳатдан экстракциялаш жараёнига боғлиқ. Экстракциялаш жараёнига таъсир кўрсатувчи омиллар сифатида қуйидагилар танланди: экстракция модули (хом ашё ва экстрагент ўртасидаги нисбат); экстракциялаш такрорийлиги; экстрагент таркиби; экстракция қилиш ҳарорати, хом ашёнинг майдаланганлик даражаси. 1-жадвал.

Полифенолларни экстракциялаш жараёнига таъсир этувчи омиллар кўрсаткичи

1-жадвал

Омиллар	Бирлиги	Ўрганилган омиллари даражаси	Мақбул шароит
Майдаланганлик даражаси	Мм	0,5-1; 1-3; 3-5; 5-7; 8-10	8-10
Экстрагент таркиби (этанол)	%	10, 20,30,40,50, 60, 70	40
Ҳарорат	°С	25, 35, 45, 55, 65	55
Экстракция такрорийлиги		1, 2, 3, 4, 5	3
Экстракция вақти	соат	1, 2, 3, 4, 5	3
Экстракция модули		1:2, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10	1:8

Жадвалда келтирилган натижалар асосида ўрганилган ўсимликдан полифеноллар йиғиндиси ажратиб олишнинг мақбул усули сифатида ўсимликнинг майдаланганлик даражаси 8-10 мм, экстракция ҳарорати 55⁰С ҳароратда, 3 соат давомида, 1:8 нисбатда, 40% этанолда, 3 мартаба такрорийликда экстракция қилиб, юқори унум ва сифатга эга бўлган полифеноллар йиғиндиси ажратиб олинди. Қуйи ҳароратларда полифеноллар тўлиқ ажралиб чиқмаслиги, юқори ҳароратда эса полифеноллар йиғиндиси ажратиб олишнинг иложи бўлмаганлиги аниқланди. Ҳозирда 50,60,70 % ли этанолда нима учун полифеноллар йиғиндиси ажратиб чиқмаслигининг сабабини ўрганиш ишлари олиб борилмоқ. Юқоридаги олиб борилган изланишларга асосланиб ўсимликдан полифеноллар йиғиндиси ажратиб олиш схемаси ишлаб чиқилди.

E. ferganensis (B.Fedtsch) ўсимлигидан полифеноллар йиғиндиси ажратиб олишнинг этанол концентрациясига боғлиқлиги ўрганилди. Олинган натижалар шундай хулосага келинди. Ўсимлик хом ашёсини 40% этанолда экстракция қилиш ушбу ўсимликдан полифеноллар йиғиндисини ажратиб олишнинг мақбул усули сифатида тавсия этилди. 2-жадвал.

***E. ferganensis* (B.Fedtsch) ўсимлигидан полифеноллар йиғиндиси ажратиб олишнинг
этанол концентрациясига боғлиқлиги**

2-жадвал

Экстракция такрорийлиги	Этанол 10%	Этанол 20%	Этанол 30%	Этанол 40%	Этанол 50%	Этанол 60%	Этанол 70%
1	0.12	0.38	0.89	0.95	-	-	-
2	0.21	0.66	0.97	1.24	-	-	-
3	0.36	0.80	1.12	1.65	-	-	-
Ўртача қиймат	0.45	1.31	2.23	2.74			
Мақбул усул	0.36	0.80	1.12	1.65			

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Рахимов Р.Н, Абдулладжанова Н.Г, Мавлянов С.М. // *Euphorbiaceae* (молочайные, сугламадошлар) оиласига кирувчи ўсимлик полифеноллари // ВЕСТНИК НУУЗ №3/2. 2016 г. С.- 284-290.

ҚАМИШ ЦЕЛЛЮЛОЗАСИНИ НИТРАТ КИСЛОТА БИЛАН ГИДРОЛИЗЛАБ МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ

Қ. Бахтиёр, В. Умарова, Д.Ш.Хамдамова, М.Примкулов

Тошкент кимё-технология институти

Қамиш целлюлозасидан 5 г тортиб олиб, 4% ли нитрат кислота эритмасида қайнатиш орқали гидролизланди. Гидролизлаш 15, 30, 45 ва 60 минутлар давомида олиб борилди. Намуналар нейтрал муҳитгача ювилиб, 60°C да 60 минут давомида қуритилди. Сўнгра дефибратор аппаратида титилди. Қуйидаги расмларда қамиш целлюлозасидан синтез қилинган микрокристалл целлюлоза (МКЦ) намуналарининг микрофотографияси келтирилган.

Қамиш целлюлоза толаларининг микрофотографияси: *A* – целлюлоза; *B* – целлюлоза толалари ва *B* – микрокристалл целлюлоза заррачалари.

Титилган МКЦ ни кўриниши оқ, ғовак (расм, *A*), толалари, водород боғлар, ҳисобига тўп-тўп кўринишда (расм, *B*). Тўпланган толалар заррачаларини сувда титилгандаги майда заррачаларининг микрофотографияси *B* расмда келтирилган.

15, 30, 45, 60 минутлар давомида олинган МКЦ намуналарининг физик-кимёвий хоссалари жадвалда келтирилган.

Микрокристаллик целлюлоза намуналарининг физик-кимёвий хоссалари

Гидролизлаш вақти	Кул миқдори, %	Намлиги, %	Намни сўриши, %	Сувда бўқиши, %	Ҳажм массаси, г/см ³	Полимерланиш даражаси
15 дақиқа	1,33	7	12,4	210	0,39	325
30 дақиқа	1,87	6,8	12,0	195	0,45	244
45 дақиқа	1,23	7	11,6	181	0,52	180
60 дақиқа	1,28	6,7	10,2	162	0,71	152

Жадвалдан кўриш мумкинки, гидролизлаш вақтининг ортиши билан кул миқдори, намни сўриши, сувда бўқиш даражаси, полимерланиш даражаси пасаяди, ҳажм массаси эса ортади.

Адабиётлар.

- Интернет ресурсидан. <https://findpatent.ru/patent/234/2343160.html>.
- Носкова О.А. Получение порошковой целлюлозы из хлопковой и древесной целлюлозы. Автореферат дис. к.т.н. Екатеринбург.2000 г.
- Хакимова Ф.Х., Ковтун Т.Н., Носкова О.А. Получение целлюлозного порошка из хлопковой и древесной целлюлозы. ИВУЗ «Лесной журнал». 2001.
- Khakimova F.Kh., Kovtun T.N., Noskova O.A. Producing Powder out of Cotton and Wood Pulp. ИВУЗ «Лесной журнал». 2001.
- Котельникова Н.Е., Петропавловский Г.А., Шевелев В.А., Волкова Л.А., Васильева Г.Г. Взаимодействие микрокристаллической целлюлозы с водой // Cellulose Chemistry and Technology. 1976. Vol. 4. No. 10. Pp. 391-399.

ТАБИЙ ГАЗ АСОСИДА АЦЕТИЛЕН БИРИКМАЛАРИНИ ОЛИШ

Л.А. Юсупова, Б.И. Райимжонов

Тошкент кимё-технология институти А. Навоий кўчаси 36 уй

e-mail: lyusupova488@gmail.com

Табиий газни чуқур қайта ишлаш йўли билан ацетилен бирималари сентиз қилинган. Ацетилен бирикмалари саноат ва қишлоқ хўжалигининг турли тармоқларида ишлатиладиган ҳар хил мономерлар, пестицидлар, антифризлар, пластмассалар, коррозия ингибиторлари, органик эритувчилар ва бошқа биологик фаол бирикмалар олинади.

Ушбу ишда юқори асосли системалар иштирокида 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни ацетилен билан каталитик виниллаш реакцияси натижасида винил эфирлари синтези ўрганилди. Жараёнда асосан 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диолни моно- ва дивинил эфирлари ҳосил бўлиши билан боради. 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диолни гомоген-каталитик усулда юқори асосли система (MeOH/DMCO) иштирокида ацетилен билан виниллаш реакцияси амалга оширилди. 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диолнинг суперасосли муҳитда ацетилен билан реакцияси куйидаги схемага мувофиқ боради:

Катализатор сифатида КОН, эритувчи сифатида эса диметилсульфоксиддан фойдаланилди. ДМСО, ДМФА ва бошқа кутбли эритувчилар эритмаларида ишқорлар юқори асосли системани ҳосил қилади ва ишқорнинг асослилиги 7 мартагача ортади.

Ушбу ишда 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диолни КОН/ДМСО муҳитида ацетилен иштирокида виниллашга турли омилларнинг таъсири тадқиқ этилиб, жараённинг мақбул шароитлари аниқланди. Тадқиқотдавомида тажрибалар атмосфера босимида олиб борилди. Жумладан, 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диолнинг ацетилен билан 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол массасига нисбатан 45 моль% КОН иштирокида виниллаш реакциясига ҳарорат ва вақт давомийлигининг таъсири ўрганилди. Олинган натижалар жадвалда келтирилган.

Натижалар кўра ҳарорат 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диолни винил эфирлари унумига сезиларли таъсир этишини кўрсатди. Унинг унуми ҳарорат бўйича 2,5-дифени-3-гексин-2,5-диолни дивинил эфири (2,5-дифенил-2,5-дивинилоксигексин-3) 10,2 дан 74,0% гача ортади. 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диолни моновинил эфири (2,5-дифенил-5-винилокси-3-гексин-2-ол) 34,9 дан 3,2% гача камайди. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, моновинил эфири ҳарорат ва вақт давомийлиги ортиши билан дивинил эфирга айланади. Ҳароратнинг янада орттирилиши маҳсулот унумига салбий таъсир кўрсатди. Масалан, 140 °С да унинг дивинил эфири унуми 52,0 моновинил эфири 4,2% ни ташкил қилди. Бу ҳолат жуда юқориҳароратларда ацетиленнинг эритувчида эрувчанлиги камайиши, натижада унинг концентрацияси ҳам камайиб, реакция тезлиги ва ҳосил бўлаётган маҳсулот унумининг пасайиши билан тушунтирилади. Бундан ташқари, юқори ҳароратларда диметилсульфоксиднинг винил эфирлари ва реакциянинг бошқа оралиқ бирикмалари билан смоласимон оралиқ моддалар ҳосил қилиши кузатилади.

Натижалар шуни кўрсатадики, ҳарорат оширилганда, маҳсулот унуми максимуми 130°С орқали ўтишини ва унум моно- ва дивинил эфирларида 3,2 ва 74,0% ни ташкил этишини намоён қилди.

2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диолни ацетилен билан реакциясига ҳарорат ва реакция давомийлигининг таъсири (катализатор KOH, 45 моль% диол массасига нисбатан)

Ҳарорат, °C	Реакция давомийлиги, соат	2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диолнинг винил эфирлари унуми, %	
		2,5-дифенил-5-винилокси гексин-3-ол-2	2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3
100	3	34.9	10.2
	4	32.1	13.3
	5	20.1	26.1
	6	12.1	34.7
110	3	6.9	40.3
	4	5.4	43.1
	5	5.2	47.3
	6	4.8	48.0
120	3	5.7	56.4
	6	4.9	62.1
	8	3.5	61.9
130	3	2.8	71.7
	6	3.2	74.0
	8	2.8	68.6
140	3	4.2	52.0
	6	3.1	54.1
	8	2.8	51.1

Жараён юқори босим остида гомоген-каталитик шароитда олиб борилди. 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол ва ацетилен асосида унинг моно- ва дивинил эфирлари синтез қилинди. Натижада энг юқори унум билан 2,5-дифенил-5-винилоксигексин-3-ол-2 3,2%, 2,5-дифенил-2,5-дивинилоксигексин-3 74,0% ҳосил бўлди. Синтез қилинган винил эфирларнинг тузилиши ИҚ-, ¹H-, ¹³C-ЯМР спектроскопик усуллар ёрдамида исботланди ва физик доимийликлари аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Трофимов Б.А., Гусарова Н.К. Ацетилен: новые возможности классических реакций // Успехи химии. 2007. №6. - С. 550-565..
2. Трофимов Б.А., Амосова С.В., Михалева А.И. Реакции ацетилена в суперосновных средах. Сб. Фундаментальные исследования. Новосибирск, «Наука», 1977. – С. 174-178.
3. Юсупова Л.А., Нурманов С.Э., Эргашев Ё.Т. Синтез виниловых эфиров на основе метилэтилкетона и циклогексанона // «UNIVERSUM: ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ» Научный журнал. Москва 2020. Выпуск: 11(77) ноябрь 2020, часть 2, -С. 30-33.
4. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» Научный журнал. Москва 2021. Выпуск: 11(92) ноябрь 2021. Часть 6, -С. 75-83.

ШОЛИПОЯ АСОСИДА ОЛИНГАН МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗАНИ (МКЦ) ЦЕМЕНТ ҚОРИШМАСИДА СУВНИНГ САҚЛАШ ВАҚТИНИ ЎРГАНИШ

Х. Амиров, В. Умарова, М. Примкулов

Ҳозирги вақтда узунлиги 20-2500 мкм, диаметри 25 мкм бўлган МКЦ толаларини цемент қоришмасига қўшиб, армирловчи компонент ўрнида ишлатилиб келмоқда (FF фирма, Германия). Пластификаторловчи модда ўрнида эса гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) - метилцеллюлоза асосидаги аралаш эфири ишлатилиб келмоқда. Унинг кимёвий формуласи $[C_6H_7O_2(OH)_x(OCH_3)_y(OCH_2CHONCH_3)_z]n$, бу ерда n – полимерланиш даражаси (70-1000); $z = 0,07-0,34$; $y = 1,12-2,03$; $x = 3 \cdot (z + y)$; $z + y$ — алмашиш даражаси (степень замещения). ГПМЦ қурилиш ва пардозлаш ишларида сув сақловчи қўшимча (бўёқлар, шпатлёвка (сувок), курук қурилиш аралашма) ишларида қўлланилади. Шу билан бирга елим ва плиткалар ишлаб чиқаришда, полга қуйишда ва бетонли материаллар олишда қўлланилади. Биз шоли пояси асосида олинган МКЦни ГПМЦ каби қурилиш соҳасида эффект беришини лаборатория шароитида синаб кўрдик. Олинган МКЦ ни цемент хамирини қотиш (тишланиш) вақтини ГОСТ 31108-2016 бўйича аниқладик. Бунинг учун умумий қурилиш цементидан 20 г тортиб олиб, лаборатория чинни косасига 10 мл сув солдик, устига секинлик билан цемент солдик ва шиша таёқча билан аралаштирдик. Цементни сувга солиш вақти цемент хамирини тишланиш вақтини бошланиши ҳисобланади. Шунинг учун жараён бошланиши билан соатни белгилаб қўйдик. Жами аралаштириш вақти 3 минут. Сўнгра қотиш (тишланиш) вақтини кутдик. Тишланиш вақтини аниқлаш учун ҳар минутда, учи конус шаклида ўткирланган, диаметри 2 мм ли стержен билан санчиб турдик. Санчиб олинган жойи қайтиб ёпилса (хамир қўшилиб кетса) қотиш бошланмади деб ҳисобланади, ёпилмасдан қолса тишланиш вақти бошланди деб ҳисобланади.

Худди шу усулда, цемент миқдоридан 2% миқдорда МКЦни аввал сувга солиб, аралаштирдик, сўнгра цементни солдик. МКЦ ни цемент хамирини қотиш вақтига таъсирини, солиштирган ҳолда ўргандик. Натижалари: цемент хамирини қотиш вақтини бошланиши 16 минут, МКЦ қўшилган цемент хамирини қотиш вақтини бошланиши 22 минут бўлди. 1-расмда тажриба олиб борилган ҳолатни сурати келтирилган.

1-расм. Лаборатория ликопчасида тайёрланган цемент хамири ва “тишланиш” вақтини бошланишдаги хамирга санчилган стержен ўрни.

Расмда масса юзасидаги қора нукталар санчилган стержень ўрни билдиради.

Хулоса. МКЦ дан 2% миқдорда цемент қоришмасига қўшилганда таркибидаги сувни сақлаш вақти 37,5% ортади.

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ

Юлдашев Б.Х., Турдиев Ж.Х., Сайдахмедов И.М.

Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

Подготовка нефти включает в себя два основных процесса:

- стабилизация нефти;
- обезвоживание и обессоливание.

Процесс стабилизации нефти проводится с целью выделения легких углеводородов C1–C4 и легких бензиновых фракций (во избежание их потерь и загрязнения атмосферы перед их внешней транспортировкой, а также для использования как топлива). Для стабилизации нефти используют методы: 1) сепарации; 2) ректификации. Сепарация – ключевая технология в процессе подготовки нефти и газа. Это процесс извлечения легких фракций однократным и многократным испарением при пониженном давлении. Технологические процессы сепарации нефти от газа в сепараторах подчиняются общему закону равновесия между нефтью и газом, когда парциальное давление компонентов в жидкой фазе (нефти) равно парциальному давлению компонентов в паровой фазе (газе). Для каждой температуры в сепараторах устанавливаются определенные соотношения между компонентами в газе и жидкости, поэтому к сепарации (при технологических расчетах) применимы законы Рауля-Дальтона [2].

Процесс обезвоживания и обессоливания

Эмульсия – дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). Нефть добывается в виде водонефтяной эмульсии с растворенными минеральными примесями. Образование эмульсий связано с поверхностными явлениями. Поверхностный слой жидкости на границе с воздухом или другой жидкостью характеризуется определенным поверхностным натяжением т. е. силой, с которой жидкость сопротивляется увеличению своей поверхности. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) называются вещества, которые способны понижать поверхностное натяжение.

ПАВ, способствующие образованию эмульсий, называются эмульгаторами. Это такие полярные вещества нефти, как смолы, асфальтены, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды, соли нафтеновых кислот, а также различные неорганические примеси. Они образуют на поверхности капель воды прочную гидрофобную пленку, которая и препятствует коалесценции капель воды, их укрупнению и осаждению.

ПАВ, которые способны разрушать бронирующие оболочки и, соответственно, разрушать эмульсии, называются деэмульгаторами. Механизм действия деэмульгаторов сводится к дробящему, пептизирующему и вытесняющему действию веществ, входящих в состав бронирующих оболочек, с поверхности капель и их замене адсорбционным слоем, сформированным из молекул ПАВ, не обладающих структурно-механическими свойствами. При этом капли могут коалесцировать при последующих столкновениях в турбулентном потоке. Наибольшим деэмульгирующим действием обладают неионогенные поверхностно-активные вещества [2].

Основные факторы и их влияние на процесс. Условия проведения процесса подготовки нефти зависят от компонентного и химического состава сырья, от требуемой степени обезвоживания и обессоливания, применяемого деэмульгатора. Основными параметрами, характеризующими подготовку нефти, являются температура, давление, объемная скорость подачи сырья, деэмульгирующая способность и количество подаваемого деэмульгатора. Температура: Температура играет ключевую роль в процессе разрушения эмульсий и обводнении нефти, т.е. в трехфазных аппаратах и электрокоагуляторах. Подбор оптимальных температур подготовки нефти зависит от качества исходной эмульсии, от условий ведения

процесса и от характеристик деэмульгатора. Повышение температуры необходимо для увеличения разницы плотностей нефти и воды, в следствии которой будет происходить процесс расслоения нефтяной эмульсии. Вода, как более тяжелый компонент будет оседать, а нефть, как более легкий, будет всплывать.

При температуре менее 250С разницы плотностей нефти и воды недостаточно, чтобы процесс расслоения шел с достаточной скоростью. Оптимальными температурами являются 35-450С. При повышении температуры выше 500С скорость расслоения повышается незначительно, следовательно, нецелесообразно греть нефтяную эмульсию выше данных значений, так как это приведет к повышенному расходу газа, повышению нагрузки на печи и снижения их к.п.д.

Давление: Давление играет ключевую роль в процессе разгазирования и стабилизации нефти, т.е. в пробкоуловителях, трехфазных сепараторах и дегазаторах. Для успешного разгазирования требуется, чтобы давление в аппарате было меньше парциального давления растворенного попутного газа. В пробкоуловителях, где отделяется газ высокого давления, оптимальным давлением будет $P = 0,6$ МПа. А в дегазаторах, где отделяется остаточный газ, оптимальным давлением будет $P = 0,05$ МПа. При более высоких значениях газ отделяться не будет, а более низкие удастся получить только при использовании дорогостоящих вакуум-установок. Объемная скорость подачи сырья: Объемная скорость подачи сырья называется объем сырья подаваемого в аппарат в час. Для эффективного разделения нефтяной эмульсии в аппаратах должен соблюдаться ламинарный гидродинамический режим.

С увеличением объемной скорости уменьшается время пребывания сырья в реакторе и развивается турбулентный режим течения эмульсии, и наоборот, с уменьшением объемной скорости успокаивается, т.е. углубляется процесс расслоения. Однако, с уменьшением объемной скорости уменьшается количество пропускаемого через аппарат сырья, т.е. уменьшается производительность установки.

Поэтому для каждого вида сырья определяется максимально допустимая скорость, и процесс подготовки нефти ведут именно при этой скорости подачи сырья. Деэмульгирующая способность и количество подаваемого деэмульгатора: Чем выше деэмульгирующая способность деэмульгатора, тем с более высокой скоростью идет процесс разрушения эмульсии и необходимо меньшее количество деэмульгатора. В нашем случае используется деэмульгатор СНПХ-4315Д. Оптимальное количество деэмульгатора определяется из условия что заниженное количество деэмульгатора приводит к ухудшению разрушения эмульсии, а повышенное количество приводит к перерасходу дорогостоящего деэмульгатора. Оптимальными считаются показатели 30-100 г/т нефти [1].

Использованная литература:

1. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. Изд. 2-е, пер. и доп. Л., «Химия», 1974. - 344 с.
2. Справочник нефтепереработчика: Справочник/ Под ред. Г.А. Ласточкина, Е.Д. Радченко и М.Г. Рудина. – Л.: «Химия», 1986. – 648 с., ил.

MAHALLIY XOMASHYODAN AJRATIB OLINGAN XITIZANNING AYRIM FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI

Maxkamova N.O., Habibullayeva N.F.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston universiteti
maxkamova2020@mail.ru

Xitin kovalent bog'lanishlar orqali polimer xosil qilgan N-asetil D- glyukozamin monomeridan tuzilgan poliaminosaxarid hisoblanadi. Xitin tabiiy ravishda artropod organizmlarning ekzoskeletlarida mavjud bo'lib, bular hayvonot dunyosidagi turlarning 80 % ni tashkil etadigan eng yirik artropod hayvonlari turkumiga kiradi.[1] Hasharotlarning kimyoviy tarkibi asosan 30-45% protein, 25-40% yog', 10-15 % xitin va oz miqdorda mineral qismlardan tashkil topadi [2].

Hasharotlarning kimyoviy tarkibini tashkil etuvchi komponentlari orasida xitin muhim biopolimer hisoblanadi. Biroq, xitinning miqdori har bir turda uning hayot kechirish faoliyatiga qarab farq qiladi. Hasharotlardan olingan xitin va xitozan o'zining biologik faolligini namoyon etishi orqali, oziq ovqat sanoati va uning xavfsizligi, saqlash muddati va sifat nazoratini yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan muhim reologik xususiyatlarga ega bo'lgan antioksidant va antibakterial ta'sirga ega hisoblanadi. Biroq xitin va xitozanning bu xususiyatlari qanchalik ahamiyatli bo'lmasin, uning ekstraksiyasi, fizik-kimyoviy jihatdan tavsifi to'liq o'rganib chiqilmagan.

Xitin va xitozanni kimyoviy usulda ajratib olinishi. Hozirgi vaqtga qadar ko'plab xomashyo manbaalaridan xitin va xitozan olishning turlicha usullari ishlab chiqilgan, ammo bu ma'lumotlar asosan qisqichbaqasimonlar chiqindilaridan xitin va xitozan olishda qo'l keladi. Hasharotlardan xitin va xitozan olish biroz o'zgacharoq sharoitlarda olib boriladi. Qisqichbaqasimonlardan farqli o'laroq hasharotlar tarkibida mineral qism oz miqdorda saqlangani sababli ham ularda deminerallanish reaksiyasini 10-15 minut vaqt davomida olib borishning o'zi kifoya bo'ladi. Buning uchun xlorid kislotasining konsentrlanmagan eritmasidan foydalanildi.

1-rasm. Xasharotlar tarkibidan xitozanni ajratib olish bosqichlari

Deproteinlanish jarayoni uchun deminerallangan, yuvib, quritilgan filtratning ustiga KOH ishqor eritmasidan solindi. Bu jarayon oqsillarni xitin tarkibidan chiqarib yuborish bilan birga uning tarkibidagi atsetil guruhlar bog'lariga xam qisman ta'sir ko'rsatadi, lekin bu yetarli bo'lmaydi.

Chunki xitindan xitozan olishda uning tarkibidagi atsetil guruhlarini amino guruhiga o'tkazdirish uchun KOH ning yuqori konsentratsiyasi kerak bo'ladi.

Deatsetillanish jarayoni xitinning hosilasi bo'lgan xitozanga o'tkazdirish bosqichi bo'lib, bunda xitin tarkibidagi atsetil guruhlarini amino guruhi bilan almashtiriladi, natijada xitin tarkibidagi atsetil guruhlari ishqoriy metal bilan tuz holida ajraladi. Ushbu jarayonni amalga oshirishdan asosiy maqsad xitin passiv xolatda bo'lib, o'zining noyob xususiyatlarini namoyon etishi uchun uning tarkibidagi atsetil guruhlari bunga imkon bermaydi, shu sababli ham xitozan holatida u ancha faol ko'rinishda namoyon bo'ladi va buni quydagi reaksiya tenglamasi orqali ko'rish mumkin.

Olingan xitozanni kimyoviy tuzilishi va sifat tarkibini aniqlash uchun turli fizik tadqiqot analiz usullari orqali o'rganildi.

2- rasm. Caliptamus italus.L dan olingan xitozan ning IQ spektroskopiyasi

Xitozanning IQ spektroskopiya tahlili shuni ko'rsatdiki, xasharotlar xitin va xitozanga mos keluvchi nur yutilish cho'qqilarini namoyon qilgan. Xitozanning kimyoviy tarkibi va tuzilishini ifoda etuvchi 1700 dan 1500 sm^{-1} gacha bo'lgan chastota sohasi CO -NH va amid II ga tegishli cho'qqilarni ko'rish mumkin. Quyidagi spektrda namoyon bo'lgan 1647 va 1583 sm^{-1} dagi cho'qqilar olingan xitozan adabiyotlarda keltirilgan xitozanga IQ- spektriga deyarli o'xshash ekanligini ko'rish mumkin.

Olingan xitozanning tarkibidagi uglerod (C) va azot (N) miqdorini aniqlash maqsadida uni Unicube CHNS aparati yordamida element analiz tahlili o‘tkazildi. Olingan natijalarga ko‘ra C-41.5 %, H-7.736%, N-7.65%, S-0.044% ekanligi aniqlandi.

Olingan xitozaning deatsetillanish darajasini aniqlash uchun xitinning molekulasida deatsetillanish jarayonidan so‘ng ham saqlanib qolgan atsetil guruhlarini bilish lozim bo‘ladi. Ushbu guruhlarining qancha miqdorda saqlanib qolganligini aniqlashni deatsetillanish darajasi deyiladi. Bu ko‘rsatkich ekstraktsiya usuliga hamda xitin olinayotgan manbaa turiga bog‘liq bo‘lib, u xitozanning biologik, fizik-kimyoviy va mexanik xususiyatlariga ta‘sir qiluvchi muhim omil xisoblanadi. Bu ko‘rsatkichni aniqlashning bir necha hil usullari ishlab chiqilgan bo‘lib, ulardan potensiometrlik titrlash, IQ spektroskopiyasi orqali aniqlash hamda xitozan tarkibidagi azot miqdori orqali aniqlash usullarini aytish mumkin. Quyidagi formula yordamida xitozanning DDA sini aniqlashda element analiz natijalaridan foydalanildi[3].

$$DD = \frac{C/N - 5.145}{6.861 - 5.145} \times 100$$

Bunda yuqorida keltirilgan element analiz natijalaridan foydalanildi. Olingan ma‘lumotlar asosida shuni aytish mumkinki, olingan xitozanning deatsetillanish darajasi (DDA) 86 % ekanligi aniqlandi. Shu o‘rinda yana bir ma‘lumotni qayd etib o‘tish lozim, har bir xitin manbaasidan olingan xitozanning deatsetillanish darajasi ko‘rsatkichi manbaa turiga ham bevosita bog‘liq bo‘ladi.

Demak olib borilgan ishlar natijaasida shuni hulosa qilib aytish mumkinki, xitin va xitozanning ekstraktsiyasiga oid optimal sharoitlar va ularning fizik kimyoviy xususiyatlari, xitinni qo‘shimcha komponentlardan ajratib olish orqali tozalanib, uning hosilasi bo‘lgan xitozanga uning tarkibidagi karboamid guruhlarini amino guruhga almashtirib, atsetat guruhlarini tuz ko‘rinishida chiqarib yuborish orqali xitozan olindi. Deatsetillanish jarayoni qanchalik yuqori ko‘rsatkichga erishilsa olingan xitozan ham shunchalik faol va sifatli xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kumar, M.N.V.R. A review of chitin and chitosan applications. *React. Funct. Polym.* **2000**, *46*, 1–27. [CrossRef] [http://doi.org/10.1016/S1381-5148\(00\)00038-9](http://doi.org/10.1016/S1381-5148(00)00038-9)
2. Spranghers, T., Ottoboni, M., Klootwijk, C., Olyn, A., Deboosere, S., De Meulenaer, B., De Smet, S. (2017). Nutritional composition of black soldier fly (*Hermetia illucens*) prepupae reared on different organic waste substrates. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, *97*(8), 2594–2600.
3. Kasaai, M. R., Arul, J., & Charlet, G. (2000). Intrinsic viscosity–molecular weight relationship for chitosan. *Journal of Polymer Science Polymer Physics*, *38*, 2591–2598.

PAXTA MATOLARNING OLOVBARDOSHLIGINI OSHIRISH UCHUN
PENTAERITRIT VA AMMOFOS ASOSIDA ANTIPIREN

N.Sh.Muzaffarova, Amanova D.O‘

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali o‘qituvchisi

Paxta matolari kiyim-kechak ishlab chiqarish, uy jihozlari va sanoat mahsulotlarini qo'llashda mavjud bo'lgan eng muhim tabiiy tolalardan biri sifatida tanilgan. Bu paxtaning biologik parchalanish, yumshoqlik, iliqlik va qayta ishlanishi kabi ajoyib xususiyatlari bilan bog'liq [1]. Biroq, paxtadan tayyorlangan ishlab chiqarishlarda paxta matolarining yuqori alangaliligiga e'tibor beriladi [1,2]. Paxta matolarining yonishini sekinlashtirish va yoki olov tarqalishini kamaytirish uchun tegishli otashga qarshi vosita (antipiren) qo'llanilishi kerak

Ushbu tadqiqotda pentaeritrit va ammfos yordamida yangi antipiren formulasini sintez qilindi. Formulaning tuzilishi IQ tahlili yordamida tavsiflangan. Tozalangan paxtaning sirt va issiqlik harakati IQ spektroskopiya tahlillari yordamida tavsiflangan. Bundan tashqari, biz ko'mir qoldiqlarining kimyoviy tuzilishi va elementar tarkibini o'rganish orqali paxta matolarida fosforli va azotli antipiren olish mexanizmini taklif qildik.

Pentaeritrit va ammfos asosida antipirenni tayyorlash Fosfor va azotni o'z ichiga olgan antipiren 1-sxemada keltirilgan reaksiya orqali sintez qilindi.

Pentaeritrit ,ammfos va karbamid 1:2:4 massa nisbatda olindi va 500 ml li stakanga solib magnitli aralastirgichda 4 soat davomida 200-250°C da reaksiyaga kiritirildi.Reaksiya 4 soat davom etgandan so'ng jigarranli qovishqoq modda hosil bo'ldi ..Reaksiyaning dastlabki bosqichida aralashmada ammiak va suv bug'lari chiqib ketdi. Reaksiya mahsuloti sifatida pentaeritrit polifosfat (ammoniyli tuz) hosil bo'ldi

1-sxema. Fosfor va azotni oz ichiga olgan antipiren tizimining sintez reaksiyasi sxemasi.

Matoga ishlov berish.

Nurlantirish uchun biz keng tarmoqli UB-manbaga ega bo'lgan chiroqni (Xitoyda ishlab chiqarilgan) ishlatdik. Bo'sh paxta matolari olovbardosh tizimini o'z ichiga olgan aseton eritmasiga (1-jadvalda ko'rsatilganidek) xona haroratida 1% azot va fosforli antipiren eritmasiga botiriladi va keyin pH 7-8 gacha ammiak eritmasi bilan neytrallanadi. 30 daqiqadan so'ng, singdirilgan mato eritmadan chiqariladi, shisha plastinka ustiga qo'yiladi, 90 °C da 3 daqiqa quritiladi va keyin har ikki tomonda 5 daqiqa davomida UB nurlanishi bilan quritiladi. Radiatsiyadan so'ng mato suv bilan namlangan va keyin 3 daqiqa davomida 0,5% HCl eritmasi va 1% NH₃ eritmasiga singdirilgan. Nihoyat, o'n marta yuvilgandan so'ng, har bir namunani vazn yo'qotish aniqlanmaguncha xona haroratida (30 °C) quritiladi.

Natijalar va muhokama.1-sxemada keltirilgan reaksiya yordamida yangi antipiren formulasi tayyorlandi. 1-rasmda fosfor o'z ichiga olgan formulalarning IQ spektri ko'rsatilgan. Va P-OH ga tegishli bo'lgan 3196 sm⁻¹ yaqinida keng cho'qqi paydo bo'ladi.); 2883 sm⁻¹ da cho'qqi -CH₂

bog`lanishining, 1660 cm^{-1} da kuchli cho`qqi N-H bog`lanishining deformatsiya tebranishini ifodalaydi; 1454 cm^{-1} va 1346 cm^{-1} mos ravishda -C = O va C-N bog`lariga mos keladi [15]; P-O ning xarakterli yutilish cho`qqilari 1252 cm^{-1} da paydo bo`ladi [19]; va 771 cm^{-1} va 1082 cm^{-1} da tepaliklar P-N va P-O=C bog`larni ifodalaydi [25]. Ushbu xarakterli cho`qqilar antipirenning tuzilishiga mos keladi.

1-rasm. Fosfor va azot saqlagan antipirenning IQ spektri.

Xulosalar. Yangi pentaeritrit va ammos fosfor asosidagi antipiren formulasi oddiy jarayon yordamida muvaffaqiyatli sintez qilindi. Antipirenning aniq tuzilishi IQ spektroskopiya tahlili bilan ham aniqlandi. IQ spektroskopiya tadqiqotlari natijalari antipiren tizimi monomerining paxta matolari yuzasiga qoplanganligini ko`rsatdi. Antipirenlar termal barqaror ko`mir hosil bo`lishiga yordam berdi. P va N elementlarning bir xil taqsimlanishini o`z ichiga olgan qalin ko`mir tolalari antipiren bilan qoplangan paxta namunalariidan olingan. Antipiren bilan qoplangan paxta matolarining termal barqarorligi sezilarli darajada oshdi. Bardoshli olovni to`xtatuvchi sifatida ishlatiladigan antipiren tizimi paxta matolari uchun kondensatsiyalangan fazaning yuqori samaradorligini ko`rsatdi. Biz tizim DIN 53906 standartidan 25% qo`shimcha bilan o`rganini kuzatdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. Wakelyn, P.J.; Bertoniere, N.R.; French, A.D.; Thibodeaux, D.P.; Triplett, B.A.; Rousselle, M.; Goynes, W.R.; Edwards, J.V.; Hunter, L.; McAlister, D.D.; et al. *Cotton Fiber Chemistry and Technology*; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2006.
2. Gaan, S.; Salimova, V.; Rupper, P.; Ritter, A.; Schmid, H. *Flame Retardant Functional Textiles*; Woodhead Publishing Limited: Cambridge, UK, 2011.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕЭМУЛЬГАТОРА ИЗ МНОГО АТОМНЫХ СПИРТОВ

Мирзаахмедова Мавлуда Ахмеджановна

Базовый докторант

*Института общих и неорганической химии Академии и наук Республнке
Узбекистан, Лабаратория «Химической технологии и ПАВ»,
100170, Узбекистан, г. Ташкент, Мирза Улугбекский район, ул. Мирза Улугбека, 77а
E-mail: mmirzaahmedova@bk.ru*

В данной статье рассматриваются результаты экспериментов по получению неионогенного ПАВ из имеющиеся в наличие полупродуктов химических предприятий нашей страны. Разработка технологии получения ПАВ основана на реакции этерификации карбоновых кислот с олигомерами многоатомных спиртов.

Современные нефтеперерабатывающие заводы - это сложные объекты, которые эксплуатируются в строгих технологических условиях для переработки нефти и продуктов ее переработки. Для обеспечения нормального функционирования установок важно поддерживать оптимальные условия на потоке и не допускать снижения производительности. Нефть с высоким содержанием солей, поступающая в установки предварительной подготовки или перегонки, может повлиять на работу оборудования, повысить давление в определенных секциях и вызвать выделение дополнительного тепла, что приводит к снижению производительности. На данном этапе подготовки сырых нефтей в основном прибегают к процессу их деэмульсации поверхностно-активными деэмульгаторами. Однако этот крупнотоннажный процесс на промыслах до настоящего времени выполняются импортными деэмульгаторами, потому что у нас в стране отсутствует технология производства высокоэффективных их отечественных разновидностей.

Учитывая вышеизложенных в настоящей работе рассмотрим результаты экспериментов по получению неионогенного ПАВ из имеющиеся в наличие полупродуктов химических предприятий нашей страны.

Разработка технологии получения ПАВ основана на реакции этерификации карбоновых кислот с олигомерами многоатомных спиртов. Олигомеры многоатомных спиртов типа «Лапрол» был получен олигомеризацией этиленгликоля (ДЭГ) бутандиола или диэтанолamina альдегида с гексаметилен тетерамином (ГМТА) в мелочной среде.

Оптимизация условий процессов этерификации выше указанных многоатомных спиртов проводили в лабораторной установке с изменением температуры и времени реакции, при регулировании соотношения реагирующих компонентов реакции.

Из данных рисунков 1 и 2 видно, что выход додипомера глицерина диэтанолamina ДЭГ с разложением ГМТА на $6\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$ и 4NH_3 выше приведённых условиях реакции протекают не адекватно из-за их реакционной способности. При этом умеренную щелочную среду реакции реагирующими создает аммиак получающиеся разлагающийся ГМТА.

По результатам процесса конденсации разнообменных спиртов карбамидом при разложении ГМТА на формальдегид и аммиак получается их водорастворимые олигомеры с различными степенями превращения исходных компонентов реакции при различных средних молекулярных массах и функциональностях. Характерной особенностью этой реакции в том, что протекает конденсации массой мочевины с формальдегидом до 28 % в расчёте на взятому количеству. По этой причине наблюдается образования побочные продуктов реакции. В небольшом количестве (до 5 %) образуются продукты конденсации спиртов (олигомера) с формальдегидом.

В целом получающиеся олигомеры многоатомных спиртов хорошо растворяются в воде и проявляют поверхностно-активность в дисперсных системах.

Синтезы деэмульгаторов на основе глицерина, карбоновой кислоты и ГМТА, а также глицерина, моноэтанолamina и ГМТА могут быть освоены в республике, так как указанные полупродукты производятся на предприятиях республики, (ГМТА-на ПО «Навоийазот», карбоновые кислоты на Кокандском маслоэкстракционном заводе, глицерин-продукт

кислотного гидролиза хлопкового масла. Моноэтанол-(МЭА) и диэтанолламины (ДЭА) являются табельными полупродуктами, которые завозятся из-за рубежа и используются при очистке природного газа в качестве абсорбента сероводорода и углекислоты. В результате длительного их использования в абсорбционно-десорбционном процессе очистке газов, накапливаются их отработанные объёмы (более 1,5 тыс. т/г.) в виде три-, тетра и пентомеров этаноламинов.

Отработанный абсорбент три-, тетра- и пенто меры ДЭА в 25 % водном растворе заимствовали из Шуртанского ГПЗ и отпаривали воду, после чего производили вакуумную разгонку. Очисткой соответствующих производных ДЭА определены их физико-химические, коллоидные и поверхностно-активные свойства.

На основе низкомолекулярных производных ДЭА, приставляющие как функциональные полупродукты были получены неионогенные ПАВ-деэмульгаторы путём их этерификации с октиловым спиртом.

Реакцию этерификации проводили при 250°С в течении 30 минут. Контроль за истечением реакции этерификации послужил объёмная гомогенизация реакционной смеси, без остатка октилового спирта при его соотношении с производными ДЭА 1 : 1 моля.

Неионогенные деэмульгаторы на основе производных ДЭА и октилового спирта

Наименование неионогенного деэмульгатора	Цвет и вид	Мол. масса, деэмульгатора	Удельн. вес, кг/м ³	Растворимость, %		Деэмульгирующие способ. %
				в воде	углевод.	
Октиловый эфир тримера ДЭА	Бледно красная вязкая жидкость	504,4	1285	120	52,5	95,2
Три октило-вый эфир тет-рамера ДЭА	Красная вязкая жидкость	708,7	1364	100	46,4	97,0
Триоктиловый эфир тетра-мера ДЭА	Коричневая вязкая жидкость	786,6	1385	90	52,0	91,5

Физико-химические свойства олигомеров многоатомных спиртов

Наименование олигомеров	Состав и цвет	Удел. вес, г/м ²	Растворимость	Раствори –мость в воде(в),%
1.Полигилициридокарбомид	Желто оранжевая вязкост	1,145	Б., у/в,ац сп частично	100
2.Полигликокарбомид	Светло корчневая вязкость	1,086	Б., дио, у/в.и сп частично	100
3.Полигликодидэтоксамид	Темно корчневая вязкость	1,125	Б.,дио и сп частично	100

Вода,-в, ацетон-ац., спирт-сп., хлорофорум-хл., бензол-бз.

Полученные деэмульгаторы хорошо (90-120 %) растворяют в воде, 20-50 % в нефтях и проявляют поверхностно-активные свойства понижая поверхностное натяжение их 0,5 % водных растворов на 54,5-43,8 мин/см².

Как видно из данных таблицы 2, растворимость неионогенных деэмульгаторов в нефтях ограничивается 32-50 %, но это не мешает деэмульсации с помощью воды в 10 % растворах в газоконденсате ими водно-нефтяных дисперсий при малой дозировке 50-100 г/т.

ФУНГИЦИДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ХИТОЗАНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА БОЛЕЗНИ ТОМАТОВ

*к.х.н., доцент Жамолова Лола Юсуповна,
ст. преподаватель Тураева Гулзода Суюновна
Ташкентский государственный аграрный университет*

Аннотация: в статье представлен анализ литературных источников на предмет модификации хитозана для улучшения его фунгицидных свойств, а также использование хитозана и его производных в защите растений от нематод и других вредителей плодоовощной продукции.

Изучена роль комплексов хитозана с органическими кислотами - салициловой, уксусной, янтарной, молочной - и супромолекулярными комплексами глицирризиновой кислоты в борьбе с нематодами и другими вредителями плодоовощной продукции в период выращивания, а также влияние препаратов на всхожесть и рост растений.

Ключевые слова: хитозан, супромолекулярный комплекс, уксусная кислота, янтарная кислота, молочная кислота, салициловая кислота, лимонная кислота, рассада растений, нематоды, патогены, антибактериальное действие, фунгистатическое действие, глицирризиновая кислота.

USE OF CHITOSAN-BASED DRUGS AND ITS DERIVATIVES IN VEGETABLE GROWING

**L. Yu. ZHAMOLOVA,
G. S. TO'RAEVA**

Abstract: the article presents an analysis of literature sources for the modification of chitosan to improve its fungicidal properties, as well as the use of chitosan and its derivatives in the protection of plants from nematodes and other pests of fruit and vegetable products.

The role of chitosan complexes with organic acids - salicylic, acetic, succinic, lactic - and supromolecular complexes of glycyrrhizic acid in the fight against nematodes and other pests of fruit and vegetable products during cultivation, as well as the influence of drugs on the germination and growth of plants.

Key words: chitosan, supromolecular complex, acetic acid, succinic acid, lactic acid, salicylic acid, lemon acid, plant seedlings, nematodes, pathogens, antibacterial action, fungistatic action, glycyrrhizic acid.

Потери урожая от болезней и вредителей растений вызывают озабоченность во всем мире. Все чаще используются различные пестициды при интенсивных технологиях выращивания овощей. Патогенные микроорганизмы вырабатывают гены вирулентности, приобретают устойчивость к применяемым препаратам и становятся более агрессивными, это создает много экологических проблем. Растения практически постоянно находятся в условиях экологического стресса, в таком состоянии они иммунодефицитны. Пестициды не способны заменить иммунную систему растения, в ряде случаев даже подавляют ее. Но, в ближайшее время, невозможно полностью отказаться от пестицидов.

Современный уровень развития науки привёл к появлению нового метода защиты растений, который основан на повышении иммунного потенциала растений, а не на уничтожении патогенов, как это происходит в случае использования пестицидов. Это направление стало приобретать особо важное значение в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур в последние годы. Прибавка урожая от использования биогенных элиситоров в качестве иммунизаторов составляет от 10 до 30% в зависимости от условий года, сорта растений и особенно инфекционной нагрузки патогенов. Препараты применяют для обработки почвы, замачивания семян и растений, опрыскивания растений в период вегетации.

Известно, что все растения обладают генами устойчивости и способны давать определенный ответ на инфицирование. Необходимо найти такие вещества, которые будут являться стимуляторами иммунных реакций и на их основе создавать препараты, которые будут активировать эти реакции в растениях против возбудителей болезни. Таким образом, видоизменяется схема защиты посевов растений. Индукторы устойчивости не обладают биоцидным действием и не убивают сам патоген. Однако они позволяют растению полнее реализовать свой генетический потенциал устойчивости, в результате этого растение, вырабатывая метаболиты, само справляется с инфекцией. Данный эффект позволяет индуцировать системную устойчивость растений на весь период вегетации, что невозможно при применении одних только фунгицидов и бактерицидов.

При этом необходимо учитывать особенности функционирования иммунной системы растения и разработать технологические методы воздействия на ключевые этапы реализации иммунного ответа растений.

На рынках мира стали появляться препараты нового поколения. Некоторые из них являются микробиологическими препаратами, а некоторые – химически синтезированными. Они не проявляют токсичности, не оказывают губительного влияния на экологическую систему и безопасны для человека. Очень перспективны в этом плане синтетические препараты, характеризующиеся наличием не фунгицидной, энтомоцидной или гербицидной, а биорегуляторной и антидотной активностью. К этой группе могут быть отнесены регуляторы роста на основе функциональных аналогов гормонов, ингибиторов синтеза хитина, препараты на основе хитозана [1, 2].

Альтернатива использованию химических средств в сельском хозяйстве – применение экологически безвредных биологических препаратов на основе хитозана и его производных. Это новое поколение биопрепаратов способно:

- повышать урожайность и качество сельхозпродукции;
- защищать от болезнетворных грибов, бактерий, вирусов, личинок насекомых-вредителей и нематоды;
- стимулировать рост и развитие овощных культур;
- повышать иммунитет;
- синтезировать необходимые аминокислоты, витамины, и стимуляторы;
- усваивать атмосферный азот, преобразовывать почвенный фосфор, калий, необходимые микроэлементы и минералы в доступные для растений соединения.

По сравнению с химическими средствами защиты растений хитозановые препараты обладают рядом преимуществ:

- не патогенны для растений и не вызывают у них эффекта «привыкания»;
- не обладают мутагенным и онкогенным действием в отношении человека и животных;
- не загрязняют окружающую среду [3, 4].

Нами, при выращивании овощных культур – капусты белокачанной и цветной, томатов сортов «Волгоградский» и ТМК, огурцов сортов «Ташкентский» и «Зиллол» - для защиты растений от корневой гнили были использованы препараты на основе хитозана с органическими кислотами (уксусная, янтарная и лимонная), а также супромолекулярный комплекс хитозана с салициловой кислотой при различных соотношениях.

Семена овощных культур перед посевом замачивали препаратами в течение 24 часов. Для контроля использовали дистиллированную воду.

В лабораторных условиях проведены исследования в почве, зараженной нематодами, в одинаковых условиях с двумя сортами томатов - болезнеустойчивый сорт «ТМК-22» и менее устойчивый сорт «Бахор F-1». Был использован хитозан с молекулярной массой 10 000 кДа в растворе 0,2%-ной уксусной кислоты и комплексы 0,2%-ного хитозана с 0,05%-ной салициловой кислотой при соотношении 2:1.

После 30 дней была исследована корневая система растений, посаженных в почву, зараженную нематодами. Полученные данные показали, томаты сорта «Бахор F-1», обработанные 0,2%-ным раствором хитозана, показали более лучший результат, чем томаты, обработанные раствором комплекса хитозан-салициловая кислота.

Таблица 1

Влияние препаратов 0,2%-ного хитозана и комплекса 0,2%-ного хитозана с 0,05%-ной салициловой кислотой на рост и степень заражаемости томатов

Варианты обработки рассады	Длина стебля, см	Уровень заражаемости, %
Сорт ТМК-22		
Контроль (вода)	46,6	100%
Хитозан 0,2%	59,3	61%
Хитозан 0,2% – салициловая кислота 0,05% 2:1	65,2	39%
Сорт «Бахор F-1»		
Контроль (вода)	48,2	100%
Хитозан 0,2%	62,1	68%
Хитозан 0,2% – салициловая кислота 0,05% 2:1	68,2	46%

Результаты исследования показали, что у растений томатов, семена которых были обработаны 0,2%-ным хитозаном и комплексом 0,2%-ный хитозан - 0,05%-ная салициловая кислота, размер личинок нематод и их количество в корнях намного меньше по сравнению с контролем.

Наибольшую эффективность показал комплекс 0,2%-ный хитозан - 0,05%-ная салициловая кислота, показатели которого лучше на 15-20% по сравнению с 0,2%-ным хитозаном.

Проведенные исследования с другими овощными культурами, обработанными растворами модифицированных комплексов хитозан-янтарная кислота, хитозан-молочная кислота и хитозан-глицирризиновая кислота показали повышение устойчивости растений к нематодам и другим заболеваниям растений, а также они ускоряют рост растений от 15 до 40% по сравнению с контролем.

В лабораторных условиях, в защищенном грунте, за 10 дней перед посадкой рассады овощных культур – томатов, огурцов, болгарского перца, баклажан, капусты - почву обрабатывали растворами хитозана и комплексами хитозана с органическими кислотами (янтарной, уксусной, молочной, салициловой и глицирризиновой). По сравнению с контролем рассада, посаженная в обработанную почву, показала более высокие результаты по росту и устойчивости к нематодам и другим болезням. Это показывает, что препараты хитозана и его производных обладают антибактериальными свойствами, а также укрепляют иммунную устойчивость растений [5].

Список литературы

1. Тютерев С.Л. Физиолого-биохимические основы управления стрессоустойчивостью растений в адаптивном растениеводстве. //Вестник защиты растений, № 1.- 2000.- С.11-33.
2. Тютерев С.Л. Индуцированный иммунитет. //Болезни культурных растений. С-Петербург.- 2005.- С.224-230.
3. Максимов В.И. Новый субстрат для скрининговых измерений хитинолитической активности. Биотехнология.-1992 г.- № 4.- с.60-62.
4. Рашидова С.Ш., Рахмонова В.Н., Милушева Н.Ю. Сульфатирование хитозана BOMBUX MORI и перспективные биоактивные материалы на его основе. Труды: Института химии и физики полимеров АН РУз, 2011 г. с. 90-110.
5. Абдуллаев Ф.Т., Дубовик Т.В., Жамолова Л.Ю. Новое поколение препаратов на основе хитозана для защиты растений. //Материалы II-й научно-практ. конф. “Аграр сохани баркарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чикариш интеграцияси”.- Ташкент.- 2018 г.- с.285-287.

РЕАКЦИИ 3- АМИНОПИРИДИНА С МЕТАЛЛКЕТИЛАМИ
КЕТОНА МИХЛЕРА

Тураева Дильбар, Наимова Бахора
e-mail: turaevad101@gmail.com.

Самаркандский государственный университет имени Ш.Рашидова
Кафедра органического синтеза и биоорганической химии, Узбекистан

Азотсодержащие гетероциклические соединения пиридинового ряда обладают большим потенциалом к дальнейшим превращениям молекулярной структуры и представляют практический интерес как биологически активные вещества [1-4]. Среди физиологически активных соединений пиридинового ряда наибольшее практическое значение имеют алкалоиды никотин, анабазин, и пиридинкарбоновые кислоты: никотиновая кислота, никотинамид. N-оксиды производных пиридина и аминоексусной кислоты входят в число основных компонентов регуляторов роста растений, в частности, таких препаратов как агrostимулин, бетастимулин [4].

Целью наших исследований является разработка путей целенаправленного синтеза новых физиологически активных производных на основе 3-аминопиридина.

Аминопиридины широко используются как аминный компонент при синтезе аминфосфонатов. Фосфорорганические производные аминопиридинов в настоящее время успешно используются для лечения глаукомы, миастении, параличей, а также в акушерской практике [4].

Учитывая огромный синтетический потенциал аминопиридинов в поиске биологически активных веществ, поставленная нами задача исследования реакции взаимодействия 3-аминопиридина с металлкетиллами кетона Михлера является актуальной.

На кафедре органической химии ведутся работы по изучению реакционной способности анион-радикалов органических соединений. На их основе были найдены реакции анион-радикального дифенилоксиметилирования, восстановительной конденсации, анион-радикального диспропорционирования, анион-радикальной конденсации. В последней в качестве объекта были использованы ароматические амины: анилин, о и *n*-фенилендиамины, о и *n*-анизидины [5-9].

В настоящей работе продолжено изучение реакционной способности анион-радикалов, изучены реакции металлкетилов кетона Михлера с 3-аминопиридином. 3-Аминопиридин

среди трех изомерных аминопиридинов является наиболее слабым основанием и поэтому вероятность образования металлпроизводного 3-аминопиридина является наибольшей и возможность протекания реакции в сторону образования шиффового основания является наиболее вероятной.

Для осуществления поставленной задачи нами сначала была изучена реакция взаимодействия К-кетила кетона Михлера с 3-аминопиридином.

Известно что синтез, при использовании малоактивных ароматических кетонов шиффовых оснований затруднен, реакция протекает при высокой температуре и в присутствии катализатора [10].

К-кетил кетона Михлера получен из очищенного кетона Михлера и мелкоизмельченного калия в среде тщательного очищенного сухого азота. При этом образовался кетил в виде темно-синего раствора :

После добавления к нему 3-аминопиридина через сутки окраска раствора изменилась в бордовый цвет. Соответствующей обработкой реакционной смеси было выделено шиффово основание бис-N,N'-диметиламинодифенилметин-3-аминопиридин с 64 %-ным выходом. Побочно в реакции образуется небольшое количество продукта восстановительной конденсации К-кетила кетона Михлера – генцианвиолет, а также происходит расщепление связи С-С соединения с образованием следов бензойной кислоты.

Для установления структуры бис-N,N'-диметиламинодифенилметин-3-аминопиридина была проведена реакция встречного синтеза – реакция 3-аминопиридина с кетоном Михлера при нагревании выше 160°С в присутствии катализатора Льюиса ZnCl₂ по известной методике. Шиффово основание образовалось в небольшом количестве. Бис-N,N'-диметиламинодифенилметин-3-аминопиридин был идентифицирован хроматографически с образцом, полученным в результате встречного синтеза [10].

С целью выяснения влияния природы металла на протекание реакции была изучена реакция взаимодействия Na-кетила кетона Михлера с 3-аминопиридином. В этом случае направление реакции не изменяется, но выход основного продукта реакции бис-N,N'-диметиламино-дифенилметин-3-аминопиридина уменьшается до 10 %.

Наряду с конденсацией, основной реакцией становится диспропорционирование с образованием 4,4'-бис-диметиламинобензгидрола с 0,7 г (28 %) и следов п-N-диметиламинобензойной кислоты.

При реакции литий-кетила кетона Михлера с 3-аминопиридином конденсация не имеет места. Исходные вещества возвращаются в неизменном виде.

Такое резкое отличие в реакционной способности К-, Na-, Li-металлкетиллов кетона Михлера, вероятно, обусловлено их строением и в первую очередь тем, что К-кетил кетона Михлера в контактной ионной паре подобно самому металлу является наиболее активным донором электрона, что способствует металлизации 3-аминопиридина на первой стадии конденсации. С кетиллами менее активных металлов (литий, натрий) в разделенных или близких к ним ионных парах этого не происходит и, вместо конденсации в качестве главных протекают другие реакции.

Образование продукта конденсации – шиффового основания бис-N,N'-диметиламинодифенилметин-3-аминопиридина, именно с 3-аминопиридином вероятно связано с тем, что 3-аминопиридин является наиболее слабым основанием и легче других (2- и 4-аминопиридинов) способен к металлизации аминогруппы, имеющей место на предварительной стадии нуклеофильной конденсации:

На первой стадии происходит кислотно-основное взаимодействие амина как NH-кислоты с основанием – аннон-радикалом К-кетила кетона Михлера (донором активного электрона) по принципу одноэлектронного переноса с выделением наблюдаемого в эксперименте водорода. На второй стадии анирид-анион и кетон Михлера образуют связь C=N.

Таким образом, в результате изученных реакций наблюдается аналогия с ранее исследованными реакциями металлкетиллов ароматических кетонов с ароматическими аминами, в которых основным направлением реакции являлась конденсация с образованием шиффовых оснований.

Изученные реакции протекают при комнатной температуре в отсутствии катализаторов в направлении конденсации, которая может быть положена в основу разработки простого метода синтеза не только ароматических, но и гетероароматических шиффовых оснований, в частности бис-N,N'-диметиламинодифенилметин-3-аминопиридина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гетероциклические соединения /под ред.Р.Эльдерфильда.пер.с англ.М.1953.Т.1.С. 424-434.
2. Пономаренко С.П. Регуляторы роста растений. К: Интертехнодржк. 2003. 319 с
3. Общая органическая химия. Т.8. Азотсодержащие гетероциклы. К: Москва «Химия». 1985.
4. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик И.В. Основы органической химии лекарственных веществ М.: Химия. 2003. 191 с. Ил.
5. А.С.Курбатова, Ю.В.Курбатов, Д.А.Ниязова (Д.А.Тураева). Химия N-окисей и родственных соединений. 11*. Реакция N-окиси пиридина с металлкетиллами и дианионами бензофенона // ХГС, 1979. №5. – С. 655-658.
6. D.A.Turaeva, Yu.V. Kurbatov. New Condensation of Metallketyles and Dianions of Aromatic Ketones with Aniline /Abstracts the world Chem. Congress. Brisbane. Australia. Yule 2001/ 490. PE 56/
7. Д.А.Тураева, Ю.В.Курбатов. Новая конденсация кетила дианиона бензофенон-калия с анилином // ЖОрХ, Санкт-Петербург, Россия. 2004. Т.38.
8. D.A.Turaeva .New radical-anion reaction of olidomerization of K-, Na-Li-anion-radical p-quinones with aniline Abstracts of 242 ACS National Meeting & Expozition Submission Confimation, Colorado, jul. 22 2011.
9. Turaeva, D.A. and Kurbatov, Yu.V. Russ. J. Org. Chem., 2002, Vol. 38, p. 1691.
10. Bachmann V.E. / J, Am. Chem. Soc. 1933. Vol. 55. P. 2827-2830.

**БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОСТЬ АДДУКТОВ ЦИКЛОПЕНТАДИЕНА И
ПОЛИГАЛОИДЦИКЛОПЕНТАДИЕНА С
3-АКРИЛОИЛБЕНЗОКСАЗОЛИНОНАМИ**

Мамедова Муаттар Насриддиновна

muattarmamedova1412@gmail.com

*Ташкентский государственный Аграрный университет, кафедра Физики и химии
Республика Узбекистан*

Аннотация: В статье приведены фунгицидные свойства синтезированное аддукты циклопентадиенов и полигалоидциклопентадиенов с 3-акрилоилбензоксазолинонами. Показано, что 3-[-бицикло(2,2,1)-гепт-5-еноил-2]- бензоксазолиноны проявили фунгицидную активность против возбудителя *Botrytis cinerea*, *Fusari momilis*, *Ventura inged*, *Verticillium dalia*, *Aspere niger*, *Xanthoma niger*, *Xanthoma malvaceae*, среди них 3-[-бицикло(2,2,1)-гепт-5-еноил-2]- бензоксазолинон подвлял спора грибов *Verticillium dahlia* на 87,5%, а остальные аддукты на остальных биообъектах были слабоактивными, т.е. уступали эталону ТМТД.

Ключивые слова: Бензоксазолинон, циклопентадиен, полигалоидциклопентадиен, 3-акрилоилбензоксазолинон, фунгицид, реакция Дильс-Альдера, диенофил.

Введение.

Правительство придает большое значение дальнейшему подъему сельского хозяйства. За последние годы принят ряд важнейших постановлений, определивших основание направления развития химической индустрии. Правительство обратил внимание на необходимость широкого развития научных исследований по созданию гербицидов, фунгицидов и препаратов для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, организации поиска и промышленного производства новых пестицидов. (1)

Среди разнообразных методов синтеза органических соединений одно из важных мест занимает реакция Дильс-Альдера, благодаря своим значительным синтетическими возможностям. (2,3)

Некоторые продукты диенового синтеза полигалоидциклопентадиенов с различными диенофилами получили широкое применение в качестве биологические активных препаратов. (4-6)

Достаточно отметить, что только инсектициды, получение на основы гексахлорциклопентадиена, производится в количества нескольких десятков тысяч тонн в год (7), Наряду с инсектицидами среди продуктов данной реакции найдены также активные фунгициды,(8) гербициды, (9) и регуляторы роста растений. (10)

Некоторые производные полигалоидциклопентадиенов являются персистентными в объектах, окружающей среды (11). Поэтому в будущем необходимо создавать продукты диенового синтеза, которые легко разлагались бы и тем самым исключить возможность их накопления в окружающей среде.

С этой целью нами изучена реакция 3-акрилоилбензоксазолинона с циклопентадиеном и полигалоидциклопентадиеном а их строение подтверждено снятием УФ-и масс-спектров. [12]

Результаты и обсуждение.

Фунгицидная активность синтезированных соединений .

Синтезированные в настоящей работе 3-[Бицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолиноны (1а-в), 3-[1,4,5,6,7,7-гексахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолиноны (2а-в), 3-[1,4,5,6-тетрахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолиноны (3а-в) и 3-[7,7-диметокси-1,4,5,6-тетрахлор бицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолиноны (4а-в) [11] испытывались в качестве фунгицидов в лаборатории фитотоксикологии ИХРВ АН РУз .

I а-в

3-[Бицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолиноны (I а-в), где I а х=Н, I б х=Cl, I в х=Br

II а-в

3-[1,4,5,6,7,7-гексахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолиноны (II а-в), где II а х=Н, II б х=Cl, II в х=Br

III а-в

3-[1,4,5,6-тетрахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолиноны (III а-в) где III а х=Н, III б х=Cl, III в х=Br

IV а-в

3-[7,7-диметокси-1,4,5,6-тетрахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолиноны (IVа-в), где IV а х=Н, IV б х=Cl, IV в х=Br

Таблица 1. Фунгицидная активность аддуктов циклопентадиенов и полигалоидциклопентадиенов с 3-акрилоилбензоксазолинона на мецилии грибов

	Химическое название	Подваления развития болезни, %					
		Botrytis cinerea	Fusarium momilis	Venturia inged	Verticillium dalia	Aspergillus niger	Xanthomyces malvaceae
1	3-[Бицикло(2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолинон (I-а)	44,4	59,7	70,7	87,5	26,9	37,1
2	3-[Бицикло(2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-хлорбензоксазолинон (I-б)	16,7	21,7	56,3	78,1	33,6	31,6
3	3-[Бицикло(2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бромбензоксазолинон (I-в)	73,9	23,9	56,3	80,3	26,9	51,0
4	3-[1,4,5,6,7,7-гексахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолинон (II-а)	44,4	10,5	60,7	78,1	43,5	30,6
5	3-[1,4,5,6,7,7-гексахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-6-хлорбензоксазолинон (II-б)	50,0	10,5	60,7	83,4	50,2	44,0
6	3-[1,4,5,6,7,7-гексахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-6-бромбензоксазолинон (II-в)	44,4	23,9	65,1	77,2	38,9	44,0
7	3-[1,4,5,6-тетрахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-бензоксазолинон (III-а)	33,3	10,5	56,3	74,4	33,6	44,0
8	3-[1,4,5,6-тетрахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-6-хлорбензоксазолинон (III-б)	44,4	23,9	65,1	84,4	33,6	44,0
9	3-[1,4,5,6-тетрахлорбицикло (2,2,1)-гепт-5-еноил-2]-6-бромбензоксазолинон (III-в)	55,5	21,7	69,4	83,4	38,9	37,1
10	3-[7,7-диметокси-	44,0	0,0	56,3	75,9	26,9	44,0

	1,4,5,6-тетрахлорбицикло (2,2,1) -гепт-5-еноил-2]-бензоксазолинон (IV-а)						
11	3-[7,7-диметокси-1,4,5,6-тетрахлорбицикло (2,2,1) -гепт-5-еноил-2]-6-хлорбензоксазолинон (IV-б)	16,7	0,0	56,3	0,0	33,6	44,0
12	3-[7,7-диметокси-1,4,5,6-тетрахлорбицикло (2,2,1) -гепт-5-еноил-2]-6-бромбензоксазолинон (IV-в)	-	19,5	65,1	-	33,6 +	44,0
13	ТМТД 100 % дей.Нач.-эталон	90,6	82,7	98,7	96,9	99,0	65,0

Результаты испытания приведены в таблице 1. Как видно из данных этой таблицы, аддукты циклопентадиенов и полигалоидциклопентадиенов с 3-акрилоилбензоксазолинонами обладают хорошей фунгицирной активностью. Некоторые аддукты проявили противовилтовую активность, приближающуюся к эталону. В качестве последнего использован ТМТД (100% д.н.), где процент появления равен 96,9%. Вышеупомянутые вещества на остальных биообъектах были слабоактивными, т.е. уступали эталону (см.таблицу 1).

И результаты проведенных работ установлено, что испытанные вещества не оказывают фитотоксичного действия, не угнетают рост и развитие растений. Как показывают данные таблицы 1. 3-[Бицикло(2,2,1)-гепт-5-еноил-2]- бензоксазолиноны проявили фунгицидную активность *Verticillium dahlia*, среды них 3-[Бицикло(2,2,1)-гепт-5-еноил-2]- бензоксазолинон подавлял споры грибов *Verticillium dahlia* на 87,5 % (см.табл.1).

Заключение. Таким образом определено влияние индивидуальных структурных характеристик на фунгицидную активность более 13 соединений. Наибольшую фунгицидную активность проявило 3-[Бицикло(2,2,1)-гепт-5-еноил-2]- бензоксазолинон подавлял споры грибов *Verticillium dahlia* на 87,5 %, остальные аддукты на остальных биообъектах были слабоактивными, т.е.уступали эталону ТМТД.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 15.07.2021 г. № ПП-1585. О создании агентства по карантину и защите растений Республики Узбекистан.
2. Клетцель. Этиленовые и ацетиленовые диенофилы в реакции диенового синтеза – Орган. Реакции, сб.4, М.,ил,1951.
3. Онищенко А.С. Диеновый синтез, - М., Изд-во АН СССР, 1963-269 с.
4. Мельников Н.Н., Вольфсон Л.Г. Хлорсодержащие инсектициды, получаемые диеновым синтезом, - Хим.пром., 1959, №10, с. 45-53.
5. Вольфсон Л.Г. Хлорсодержащие инсектициды, получаемые диеновым синтезом. (Обзор. заруб. литературы) - Хим. сред. защ.раст., 1957, №2, с. 23-46.
6. Мельников Н.Н. Применение продуктов промышленности органического синтеза в сельском хозяйстве. – Жур. приклад. химии, 1954, Т. XXVII, №6, с. 577-593.
7. Мельников Н.Н., Володкович С.Д., Вольфсон Л.Г., Кукаленко С.С. Реакция диенового синтеза полигалоидцикло пентадиеными. В. сб. Реакции и методы орган. соедин., кн. II, М., Госхимиздат, 1962, с. 7-230.
8. Патент 2.795.598.(США).-Chem Abstr., 1957, V.51, N 11, 16529.
9. Патент 2.802.862.(США).-Chem Abstr., 1958, v.52,2903.
10. Патент 2.758.919.(США).-РЖ.Хим., 1959, №4, 12999 п.
11. Мельников Н.Н. Пестициды и охрана окружающей среды. – Ж.Всес.хим.о-ва им. Д.И.Менделеева, 1978, Т. XX III, №2, с. 208-214.
12. Алиев Н.А., Гиясов К., Кадиров Ч.Ш., Абдуллаев У.А., Нежинская Г.А., Ягудаев М.Р., Анищенко А.Ф. Непредельные 3-ацилбензоксазолиноны-диенофилы в реакциях диенового синтеза. 1. Химия природ. Соедин., 1979, №5, с. 713-718.

РАЗРАБОТКА МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ НЕФТЕСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Ушакова Елена Сергеевна, Лоскутова Екатерина Петровна. E-mail: breles@list.ru
+7 923 616 16 36. Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
Институт химических и нефтегазовых технологий. Россия

Одно из наиболее опасных веществ, загрязняющих окружающую среду в современном мире, является нефть. Нефть – это сложная смесь веществ, состоящая более чем из 3 000 элементов, большинство из которых легко окисляемы, в связи с чем имеют значительное токсическое воздействие на растения и живые организмы. Кроме того, легкие фракции нефти с большой скоростью распространяются по поверхности воды, образуя тончайшую пленку, занимая большие площади. Таким образом, разливы нефти на воде считаются более опасными, чем на почве, где она до некоторого промежутка времени удерживается частицами почвы [1].

Для сокращения последствий после разлива нефтепродуктов необходимо максимально эффективно и быстро провести операцию по сбору разлива нефти.

Методы сбора разливов с помощью сорбентов считаются одним из наиболее адаптивных методов среди существующих способов. Преимущество сорбционного метода – возможность удаления загрязнения чрезвычайно широкой природы практически до любой остаточной концентрации независимо от их химической устойчивости.

Однако проблема в том, что применяемые на сегодня сорбенты не в полной мере отвечают требованиям эффективной ликвидации нефти: достаточно легкие, поэтому рассеивать их чрезвычайно трудно, также как и собирать. Даже после насыщения нефтью, они способны быстро передвигаться под действием ветра и течений за счет парусности, что ограничивает возможность их применения. В связи с этим придание сорбентам магнитных свойств позволит повысить эффективность их применения.

Цель работы – разработка магнитоуправляемого сорбента для очистки водных сред от углеводородов.

В качестве сырья для получения нефтесорбента служат отходы деревообработки и животноводческих ферм. Большое количество таких материалов в настоящее время полностью не перерабатываются, а складываются на открытых площадках, что создает опасность нарушения экологического равновесия прилегающих территорий. При этом в виду большого содержания углерода указанные отходы могут быть использованы в качестве исходного сырья для сорбентов. Третьей составляющей сорбента становится магнетит ($\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) – широко распространённый минерал чёрного цвета из класса оксидов, обладающий сильными ферромагнитными свойствами. Его можно истирать в песок, который не теряет магнитных свойств. При внесении магнита магнетитный песок притягивается к полюсам магнита [2].

Схема получения нефтесорбента приведена на рисунке, в результате получают сорбенты, не уступающие по характеристикам природным сорбентам (таблица) [3].

Отходы животноводства могут подвергаться дополнительной анаэробной переработке или использоваться в исходном виде. При окатывании смеси связующего, наполнителя и магнетита необходимо поддерживать режим, позволяющий получить в результате гранулы размером до 0,5 см. Заготовки необходимой формы и размера направляют для обуглероживания при температурах 400-800°C, в результате чего образуется сам сорбент, горючий газ и пиролизная жидкость, которая может применяться для поддержания необходимой влажности смеси при окатывании. В случае необходимости, сорбенту можно придать дополнительные свойства различными методами, например, активацией в среде углекислого газа или гидрофобизацией.

Рис. Схема получения магнитного сорбента

Таблица – Характеристики магнитного сорбента

Параметр	Значение
Влажность (W_c^r), %	1,8
Зольность (A_c^d), %	28,6
Нефтеемкость (H_c), г/г	3,0
Влагоемкость (B_c), г/г	1,6
Выход летучих веществ (V_c^d), %	33,3
Плотность (ρ_c), кг/м ³	345,0
Прочность на сжатие (P_c), г/гранула	610,0
Плавуемость, сут.	20
Насыпная плотность ($\rho_c^{нас}$), кг/м ³	165,0

В среднем скорость процесса поглощения нефти сорбентов составляет 7-10 минут, температурный режим работы сорбента зависит от поглощенного им нефтепродукта и составляет от -45 до +100 °С. Применение магнетита в составе позволит решить такую проблему как парусность и неуправляемость сорбентом под воздействием погодных условий.

Список использованной литературы

1. Акимова А.С. Последствия загрязнения поверхностных и сточных вод нефтью и нефтепродуктами / А.С. Акимова, Л.С. Филиппова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – №11 (125). – URL: <https://research-journal.org/archive/11-125-2022-november/10.23670/IRJ.2022.125.102> (дата обращения: 06.02.2023).
2. Квашева Е.А. Использование магнетитов различного происхождения при получении магнитоуправляемых нефтесорбентов / Е.А. Квашева, Е.С. Ушакова // Сборник материалов X Всероссийской 63 Научно-практической конференции молодых ученых «Россия молодая». – Кемерово: КузГТУ, 2017.
3. Kvashevaia E.A. Carbon-Containing Waste Of Coal Enterprises In Magnetic Sorbents Technology / E.A. Kvashevaia, E.S. Ushakova, A.G. Ushakov / The Second International Innovative Mining Symposium.

СИНТЕЗ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ МОНОМЕРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПИПЕРИДИНОВЫЙ И МОРФОЛИНОВЫЙ ФРАГМЕНТЫ

Пулатова Нилуфар Убайдуллаевна, д.х.н., (PhD), Ташкентский химико-технологический институт

Максумова Ойтўра Ситдиқовна, д.х.н., проф., Ташкентский химико-технологический институт

В последние годы внимание исследователей направлено на изучение процесса сополимеризации акриловой кислоты, так как реакции сополимеризации позволяют широко модифицировать свойства и структуру сополимера, вследствие чего они приобретают все большее практическое значение. Реакции сополимеризации на основе акриловой кислоты и эфиров акриловой кислоты в различных растворяющих и нерастворяющих средах в настоящее время активно изучаются [1-3]. Сополимеры, полученные на основе акриловой кислоты (АК) и эфиров акриловой кислоты, находят широкое применение в различных областях промышленности, в том числе в качестве загустителей, эмульгаторов, стабилизаторов физико-химических свойств окружающей среды [4,5]. Сополимеризация 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилата с N-морфолин-3-хлоризо-пропилакрилатом проводилась в присутствии радикального инициатора ДАК в растворе диметилформаида в интервале температур 60-80 °С. Изучено влияние различных факторов на протекание реакции (1-табл.).

Данные таблицы показывают, что увеличение массы мономеров от 30 до 70% в исходной смеси привело к увеличению значений вязкости, что объясняется реакционной способностью наших исходных мономеров.

1-Таблица

Сополимеризация ХППА [M₁] с МХИПА [M₂] в диметилформаида

Условия процесса сополимеризации			Выход, %	[η], дл/г
Содержание [M ₁]:[M ₂], мас. %	Количество ДАК, мол·л ⁻¹	Температура, °С		
30:70	1·10 ⁻³	60	65	0,35
30:70	2,5·10 ⁻³	60	68	0,45
50:50	2,5·10 ⁻³	60	77,0	0,47
70:30	2,5·10 ⁻³	60	80,0	0,53
30:70	5·10 ⁻³	60	82,2	0,65
30:70	5·10 ⁻³	70	85,4	0,70
50:50	5·10 ⁻³	70	86,4	0,75
70:30	5·10 ⁻³	70	88,4	0,78
30:70	5·10 ⁻³	75	92,6	0,82
50:50	5·10 ⁻³	75	95,6	0,98
70:30	5·10 ⁻³	80	91,8	0,90
30:70	7·10 ⁻³	80	93,0	0,80

Изучение влияния концентрации инициатора на процесс сополимеризации показывает, что при увеличении концентрации выше 5·10⁻³ моль/л приводит к снижению выхода и значения характеристической вязкости сополимера [6]. Изучение влияния температуры

реакции показывает, что увеличение его в пределах 60-80 °С приводит к снижению выхода и значения характеристической вязкости сополимера. Из полученных результатов оптимальными условиями синтеза сополимеров, можно считать: температура 75 °С, концентрация инициатора $5 \cdot 10^{-3}$ моль/л, продолжительность реакции 4 час.

Состав и структура синтезированных сополимеров изучены и ИК-спектроскопии (рис1). Приблизительную формулу сополимеров можно представить следующим образом:

Рис.1. ИК-спектр сополимера ХППА с МХПА при соотношении 50:50.

ИК-спектры синтезированных сополимеров показывают, что полосы поглощения, характерные для двойной связи в области 1629см^{-1} отсутствуют, что подтверждает протекание реакции по винильным группам исходных сомономеров. Валентные колебания С=О групп находятся в областях 1107 см^{-1} и 1697 см^{-1} ; в областях 1165, 1249 см^{-1} имеются характерные полосы С–О–С групп, а полосы поглощения CH_3 и CH_2 групп при 1387, 1417, 1435, 1436.

Проведены термогравиметрические исследования синтезированных сополимеров (рис.2).

Рис.2. Термограмма синтезированного сополимера ХППА с МХПА при соотношении 50:50.

Кривые термогравиметрического анализа показывают, что на кривой у бинарного сополимера имеется широкий эндотермический пик в области 248,5 °С. По-видимому, уширение эндотермического пика на ДТА-кривой сополимера связано с образованием межмолекулярных ангидридных связей, которые способствуют повышению его термической стойкости.

Таким образом, изучена реакция сополимеризации 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилата с N-морфолин-3-хлоризопропилакрилатом в растворе диметилформаида при 60-80°С в присутствии инициатора ДАК и воздействующих на него внешних факторов. Среди них изучалось влияние соотношения мономеров, концентрации инициатора и температуры на реакцию сополимеризации. Определены структура и термостабильность синтезированных сополимеров.

Использованная литература

- [1]. Каморин Д.М., Ширшин К.В., Орехов Д.В., Сивохин А.П., Садиков А.Ю., Казанцев А.О., Панина Е.А. Радикальная сополимеризация акриловой кислоты и метоксиполиэтиленгликольметакрилата в водном растворе. //Пластические массы. -2017. -№1-2.-С.6-8.
- [2]. Прочухан Ю.А., Прочухан К.Ю., Идогова Я.В. Влияние минерализации воды на реологические свойства полимера // Башкирск. химич. журн. – 2014.–Т.21.–№4.–С.80–83.
- [3]. Hui H. Thermo- and pH-sensitive dendrimer derivatives with a shell of poly(N,N-dimethylaminoethylmethacrylate) and study of their controlled drug release behavior / H. Hui, F. Xiao-dong, C. Zhong-lin // Polymer. – 2005. - 46. – P. 9514–9522.
- [4]. Хaperskaya LS, Medetbekova JM, Sarymzakova R.K. Synthesis of new biologicheski actin so-called on osnove n-zameshchenny gamma-piperidonov // Uspexi sovremennogo estestvoznaniya, 2016. - №9. - p. 38–42.
- [5]. Safrokov AP, Terziyan T.V. Acrylic hydrocele acrylic and acrylic acid acetate, initsirovannoe persulfatom ammonia // Vysokomolek. soedinenie. Series B. - 2015. –Т. 57. - № 5. - p. 338–345.
- [6]. Pulatova.N.U., Maksumova.O.S. *Piperidine compounds synthesis and properties*, ISBN 978-620-4-72608-3, Moldova "LAP LAMBERT Akademik Publishing" 2021.57 P.

Латинова Ирода Исамутдиновна, Кадилов Хасан Иргашевич,
Абдураззокова Гулсара Тоҳировна

Ташкентский химико-технологический институт

Для предотвращения минеральных отложений в системах водоснабжения используют флокулянты, диспергаторы, стабилизирующие и поверхностно активные вещества. Природные и синтетические диспергаторы, это лигнины и сульфолгнины, танины, гидролизованные и модифицированные крахмалы, гидролизованные полиакриламиды и полиакрилонитрилы и другие более сложные соединения [1-3].

При низких температурах обеспечивает высокую степень предотвращения отложения солей, композиция, включающая этиленгликоль, при следующем соотношении компонентов: полиэтиленполиамин N-метил-фосфоновая кислота или ее соль – 5 - 12 %, этиленгликоль – 30 - 50 %, остальное - вода.

Использованию ингибиторов отложений минеральных солей посвящены работы [4-6]. Из литературных данных видно что в качестве активной основы в промышленных ингибиторах основном используется фосфорорганические соединения.

Учитывая вышеизложенное, нами предлагается способ получения активной основы для ингибирования солеотложения продукта взаимодействия карбомида с формальдегидом в присутствии фосфористой кислоты: для этого в трехгорлую колбу объемом 1000 мл, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником и капельной воронкой, 30 г (0,5 моль) мочевины и 30 г воды. Туда же приливали 3 мл соляной кислоты. Из капельной воронки при интенсивном перемешивании порциями добавляли 150 мл 30 %-ного раствора формальдегида. Смесь нагревали при температуре 80 °С. После исчезновения запаха формальдегида в смесь порциями добавляли фосфористую кислоту и продолжали интенсивное перемешивания. В колбе образуется однородная масса. Реакционную смесь отфильтровали от отходов и дополнительных продуктов, оставшиеся фильтрат сушили при температуре 100 ± 5 °С в течение 5 часов. Получено 87,6 % готового продукта. Полученный продукт хорошо растворяется в воде, бензоле, ацетоне, хлороформе и других органических растворителях.

Изучена реакция конденсации мочевины с формальдегидом в присутствии фосфористой кислоты в слабокислотной среде. Схема процесса:

В результате реакции образуется локализованное соединение монометиленфосфонат мочевины:

Изучены ингибирующие свойства синтезированного ИК-М в воде г. Коканда, Янгюля, Навои и Нукуса. В качестве эталона использовали промышленные ингибиторы ИОМС-1 и ОЭДФ (оксиэтилидендифосфоновая кислота. Результаты анализов приведены в таблице 2.

Показано, что с увеличением концентрации ингибитора его селективность и воздействие увеличиваются. В Нукусской воде, имеющей самую высокую жесткость, при концентрации ИК-М 1,0 мг/л эффективность ингибирования 71,4%, а при концентрации 7,0 мг/л- 91,4%. Это характерно и для других исследованных типов воды.

Таблица 2

Зависимость ингибирующей активности ИК-М от дозировки ингибитора (Т=80 °С)

Доза ингибитора, мг/л	Эффективность ингибирования, %			
	Жесткость воды, мг·экв/л			
	г. Коканд 4-5	г. Янгиюль 6-7	г. Навои 8-11	г. Нукус 13-15
1,0	77,4	72,5	69,2	71,4
2,0	83,7	79,5	72,7	73,6
3,0	89,5	87,4	85,0	86,1
4,0	90,5	89,1	85,6	86,9
5,0	91,3	90,7	88,5	89,0
6,0	92,1	91,5	89,4	91,3
7,0	92,3	91,6	89,7	91,4
ИОМС-1 - 4,0	93,0	92,0	91,0	90,0
ОЭДФ - 4,0	90,0	88,0	87,0	86,0

Установлено, что при концентрации ИК-М 4 мг/л, эффективность ингибирования составляет 85,6 - 90,5 %. Из таблицы видно, что промышленные ИОМС-1 и ОЭДФ при концентрации 4,0 мг/л имеют ингибирующую активность 90 - 93 % и 87 - 90 % соответственно.

Таким образом, проведена конденсация мочевины с формальдегидом в присутствии фосфористой кислоты. Полученные соединения были испытаны в качестве ингибитора солеотложений. Установлено, что расход синтезированных ингибиторов солеотложения 5 раз меньше по сравнению промышленным ингибитором ОЭДФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Pat. CN 1357497 КНР, МКИ C02F 005-10. Circulating cooling water quality stabilizing agent for industrial uses. Hu Jingsong et al. Опубл. 10.07.2002. С.А. 2003. V. 138. 343434.
2. Konstantinos D. Demadis, Panos Lykoudis. Chemistry of organophosphonate scale growth inhibitors: Physicochemical aspects of 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylate (PBTC) and its effect on CaCO₃ crystal growth. Bioinorganic chemistry and applications. 2005. № 3-4. С. 135-149.
3. Gao Huasheng et al. // Gongye Shuichuli. 2000. V. 20. № 6. P. 28-30. С.А. 2000. V. 133. 109550.
4. Choi Dong-Jin et al. // Materials and Engineering, A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing A 335 (1-2), 228-235. 2002.
5. Pat. CN 1281824A КНР, МКИ C02F 001-50. Sterilization method for circulating water system / Li Bengao et al. Опубл. 31.01.2001. С.А. 2001. V. 135. 170425.
6. Pat. 6267897 USA, МКИ C 02 F 1/50. Method of inhibiting biofilm formation in commercial and industrial water systems / Robertson Linda R., Kehoe Victoria M., Rice Laura E., Shetty Chandrashekar; заявитель и патентообладатель Nalco Chemical Company, Naperville; № 09/564244; заявл. 04.05.2000; опубл. 31.07.2001.

**4-SHO‘BA. VINOCHILIK TEXNOLOGIYASI,
SANOAT UZUMCHILIGI, EKOLOGIYA VA
ATROF-MUXIT MUXOFAZASI**

**SECTION 4. TECHNOLOGY OF WINEMAKING,
INDUSTRIAL VITICULTURE, ECOLOGY AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION.**

**СЕКЦИЯ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВИНОДЕЛИЯ,
ПРОМЫШЛЕННОЕ ВИНОГРАДАРСТВО,
ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

PIVO SANOATI CHIQINDILARIDAN ACHITQI SHTAMMLARI OLIISH

¹*Chariyeva Shaxnoza Xujayarovna, ²Xodjamkulov Saxomiddin Zoirovich,*

³*Urozov Mustafo .K.*

shaxnoza.chariyeva.86@mail.ru,

¹*Termiz muhandislik texnologiya instituti tayanch doktoranti,*

²*Termiz muhandislik texnologiya instituti kimyoviy texnologiya kafedrasi mudiri,
texnika fanlari nomzodi, dotsent,*

³*Termiz muhandislik texnologiya instituti Ilmiy ishlar va
innovatsiyalar bo'yicha prorektor, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent*

Kirish. Mustaqillik yillarida barcha sohalar qatorida qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishga ham alohida g'amxo'rlik ko'rsatilmoqda. Bu borada ayniqsa, fermerlik harakatini qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan e'tibor tufayli qishloq mulkdorlari mahsulot yetishtirish bilan chegaralanib qolmay, uni qayta ishlash, ichki iste'mol bozorini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish, aholini bandligini ta'minlashga ham munosib hissa qo'shishmoqda. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan tub islohot va o'zgarishlar natijasida, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi so'nggi 5 yilda 4 barobardan ziyod oshdi, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan go'sht iste'moli 1,3 barobar, sut va sut mahsulotlari 1,6 barobar, kartoshka 1,7 barobar, sabzavotlarni 2 martadan ziyod, mevalar iste'moli qariyb 4 barobarga oshdi. Respublikamizda har yili 21 million tonnaga yaqin meva va sabzavot yetishtirilmoqda. Aholi jon boshiga deyarli 300 kilogramm sabzavot, 75 kilogramm kartoshka va 44 kilogramm uzum to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatgich optimal deb hisoblanadigan iste'mol me'yoridan uch barobar ko'p. Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati sohalarini rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi tarmog'i aholini zarur oziq-ovqat bilan, sanoatning turli tarmoqlarini esa xomashyo bilan ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Ushbu sohalar yirik mexanizatsiyalashgan tarmoq sifatida respublikamiz iqtisodiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga qaramasdan Respublikamizda oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan ko'plab tarkibiy qism (ingrediyent) lar import qilinadi. Non, konditer, makaron, shirinliklar va boshqa ko'plab fast foodlar ishlab chiqarishda asosiy ingrediyent hisoblangan "achitqi" (drojji) chetdan keltiriladi. Shu sababli achitqilarni mahalliy xomashyolardan olish dolzarb muammo bo'lganligi bois, ushbu tadqiqotda biz mahalliy xomashyolardan achitqi olish va uning sifatini tekshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni keltirganmiz [1-7].

Materiallar va usullar Namuna yig'ish. Arpa doni chiqindilari va pivo sharobi Termiz pivo zavodi ikkilamchi chiqindi qoldiqlaridan 1,0 litr miqdorida plastik idish yordamida olingan va darhol laboratoriyaga o'tkazilgan. Namunalar laboratoriyada 15x15 sm o'lchamdagi yog'och taxta ustiga 2-3 sm qalinlikda yoyilgan va unga ultrabinafsha nur bir tekisda tushirilgan [8-16].

Achitqi zamburug'larini tayyorlash

Achitqi tayyorlash uchun an'anaviy usul [17] dan foydalanilgan. Xona haroratida saqlanadigan pivo sharobi va arpa doni har kuni 7 kun davomida ultrabinafsha nur bilan ishlov berildi. Har kuni qatlamga 3% li shakar eritmasidan sepib turildi. Achitqi shtammlarini "pivo sharobi" va "arpa doni" dan ajratish va aniqlash uchun har bir namunaga 125 mg xloramfenikol (bakteriyalarning o'sishini tezlashtirish uchun) qo'shildi va xona haroratida 48 soat davomida inkubatsiya qilindi. Achitqining sof tarkibini olish uchun turli xil izolyatsiya qilingan koloniyalar (yog'ochdan yasalgan qutilar) da shisha plastinkalar ustiga yoyib qo'ygan holda ko'paytirildi. Achitqi 20 daqiqada davomida 4000 aylanish tezligida sentrifugada aralastirilgandan so'ng chet moddalardan mexanik usulda ajratildi. Mahsulot unumi 75% (625 g).

Achitqi identifikatsiyasi va tavsifi. Ajratib olingan achitqi hujayralarining morfologiyasi, hujayra xususiyatlari, spora shakllanishi, vegetativ ko'payish, shakardan foydalanish va spirtli ichimliklarga chidamliligi zamonaviy fizik-kimyoviy usullar yordamida o'rganildi. Organizmlar mavjud usullardan foydalangan holda ularni ma'lum achitqilar bilan solishtirish orqali aniqlandi.

Etanolga chidamlilik testi

Sintez qilingan achitqi shtammlarining etanol konsentratsiyasi yuqori muhitda o'sish qobiliyati ularni 3 xil konsentratsiyali etanol, mos ravishda 10%, 13% va 15% o'z ichiga olgan o'stirish orqali sinovdan o'tkazildi va 30°C da 72 soat inkubatsiya qilindi. Natijada etanol konsentratsiyasi 13% gacha bo'lganda achitqi bimalol o'sishi, undan yuqori konsentratsiyada esa o'sish keskin pasayishi aniqlandi.

Haroratga chidamlilik sinovi

Achitqining yuqori haroratlarda o'sish qobiliyati 4 xil haroratda, ya'ni 25, 30, 37 va 45°C da 72 soat davomida inkubatsiya qilindi. Natijada 37 ° C gacha o'sish yaxshi bo'lishi, undan yuqori haroratda esa o'sish keskin pasayishi aniqlandi.

Achitqining vodorod sulfidi ishlab chiqarish sinovi

Achitqining vodorod sulfidini (H₂S) ishlab chiqarish qobiliyati qo'rg'oshin asetat muhitida (40 g/l glyukoza, 5 g/l achitqi ekstrakti, 0,2 g/l ammoniy sulfat, 1 g/l qo'rg'oshin asetat) va 30°C da 10 kun davomida inkubatsiya qilindi. Natijada sintez qilingan achitqilar vodorod sulfid ajratmasligi tasdiqlandi.

Flokulyatsiya testi

Ushbu testda achitqilar 10 mldan taxta ustiga sepildi va 3 kun davomida 30°C da inkubatsiya qilindi. Inkubatsiyadan so'ng, hosil bo'lgan flokulyatsiyani kuzatish uchun naychalar aralashtirildi va mikroskop ustida tahlil qilindi. Natijada achitqi sporalari bir tekis rivojlanayotganligi tasdiqlandi.

Shakar fermentativ testi

Ushbu testda achitqili eritma taxtaga sepilib, achitqi o'sishidan oldin (achitqi ekstrakti 4,5 g/l; indikator sifatida 1 ml 1,6% bromtimol ko'ki, 6% glyukoza, saxaroza, fruktoza, maltoza, laktoza va galaktoza alohida sepib ko'rildi. Achitqi hujayralari 3 kun davomida 30°C da o'stirildi. Achitqi hujayralari turli uglerod manbalari yordamida fermentatsiya qobiliyati bo'yicha tekshirildi. Chiqarilgan karbonat angidridni ushlab turish uchun Durham naychalari ham joylashtirildi. Agar Achitqi hujayralari tegishli shakarni fermentatsiya qilish qobiliyatiga ega bo'lsa, fermentlangan muhit yashil rangga ega edi va sariq (kislotali) yoki ko'k (ishqoriy) ga aylandi.

Natijalar

Achitqi shtammlari qattiq muhitda suyuq muhitga qaraganda yaxshiroq o'sdi. 1-jadval. Shakar fermentatsiyasi testi natijasi 2-jadvalda ko'rsatilgan. Barcha izolatlar laktoza va rafinozadan tashqari sinovdan o'tgan barcha shakarlarni fermentatsiyalashgan.

1-jadval

Etanol va shakarning yuqori konsentratsiyasida harorat va hujayra osmotik bosimi uchun achitqilarning o'sish testlari

Turli sharoitlarda o'sish					
Achitqilar	Harorat 20°C	Harorat 37°C	Etanol (8%,)	Glyukoza (20%, w/v)	Saxaroza (20% + etanol, 8%)
ADA	+++	+++	+++	+++	+++
PSHA	+++	+++	+++	+++	+++
XSHA	+++	+++	+++	+++	++

ADA va PSHA etanolning yuqori konsentratsiyasida nazorat shtammiga qaraganda yaxshiroq o'sishni ko'rsatdi. 37°C gacha bo'lgan haroratda barcha shtammlar juda yaxshi o'sdi, lekin 45°C da XSHA o'rtacha o'sishni ko'rsatdi, PSHA faqat past o'sishni ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Michael, M. Beer and Its Drinkers: An Ancient near Eastern Love Story. Near Eastern Archaeology 2004: 67(2): 84-95.
2. Okunowo, W., RO Okotore and AA. Osuntoki, The alcoholic fermentative efficiency of indigenous yeast strains of different origin on orange juice, African Journal of Biotechnology, 2005:4: 1290-1296.

3. Brooks, A. Ethanol production potential of local yeast strains isolated from ripe banana peels. *African Journal of Biotechnology*. 2008: 7 (20) 3749-3752.
4. Okafor, N. Nature of industrial Microbiology In: *Industrial Microbiology*. University of Ife, Press Ile-ife, Nigeria 1st ed. 1987: 2 – 10.
5. Okoro, C. Production of red wine from roselle (*Hibiscus sabdariffa*) and pawpaw (*Carica papaya*) using palm-wine yeast (*Saccharomyces cerevisiae*). *Nigerian Food Journal*, 2007: 25(2):15864.
6. Umeh, S., O. Udemezue, BC. Okeke and GC. Agu. Paw paw (*Carica papaya*) wine: with low sugar produced using *Saccharomyces cerevisiae* isolated from a local drink "burukutu". *International Journal of Biotechnology and Food Science*. 2015: 5(2):17-22
7. Stewart, G., J. Panchal, I. Russel and M. Sills. Biology of ethanol producing microorganism's. *Crit. Rev. Biotechnol*. 1984: 1: 161.
8. Agu, R., TU. Anyanwu and A. Onwumelu. Uses of high ethanol resistant yeast isolates from Nigerian palm wine in large beer brewing. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 1997: 9: 660-661.
9. Fagbemi, A., and UJ. Ijah. Microbial Population and Biochemical Changes during Production of Protein-enriched Fufu. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, 2005: 20:449 -53.
10. Giusto, C., L. Iacumin, G. Comi, S. Buatti and M. Manzano. PCR-TTGE and RAPID-PCR Techniques to Analyze *Saccharomyces cerevisiae* and *Saccharomyces carlsbergensis* isolated from Craft beers. *Journal of Institute of Brewing* 2006: 112: 340-345.
11. Barnett, J., RW. Payne and D. Yarrow. *Yeast Characteristics and Identification*. 3rd ed., Cambridge University Press, 2000: 1139-1145
12. Thais, M., DG. Guimarães, IP. Moriel, MT. Machado, Cyntia, P. Fadel and MB. Tania. Isolation and Characterization of *Saccharomyces cerevisiae* strains of winery interest. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2006: 42: 119-126.
13. Ono, BI. N. Ishi, S. Fujino and I. Aoyama. Role of Hydrogen Sulfide Ions HS⁻ in Methylmercury Resistance in *Saccharomyces cerevisiae*. *Applied and Environmental Microbiology*. 1991: 57: 3183-3186.
14. Atlas, RM. and LC. Parks *Handbook of Microbiological Media*, New York: CRC. Press, 1997: 1562.
15. Pattison, TL, and A. Von-Holy. Effects of Selected Natural Antimicrobials on Baker's Yeast Activity. *Letters on Microbiology*, 2001: 33:211
16. Jideani, VA., I. Nkem, EB. Agbo and IA Jideani. Survey of Production in Some Northern States of Nigeria. *Plant Foods for Human Nutrition*, 2001: 23- 36
17. Kevin, K. *Fungi: Biology and Applications*. England: John Wiley and Sons, Ltd. 2005: 257.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВИНМАТЕРИАЛОВ

Абдуллаева Б.А.

abd.barno@mail.ru

Ташкентский химико-технологический институт

Известно, что виноградники, как монокультура, подвергаются многократным сезонным химическим обработкам токсичными веществами. Длительно сохраняемые в агроландшафтах пестициды вызывают увеличение экологической напряженности и нарушают в природе равновесное состояние всей экосистемы. Большая часть распыляемых на растения опасных химических веществ воздушными и водными потоками разносится по обширным сельскохозяйственным и другим площадям. Поэтому в виноградарстве, являющемся одной из ведущих отраслей сельского хозяйства, существует повышенная опасность и степень риска возникновения и нежелательного прогресса трудно поправимых эколого-токсикологических последствий.

Вино - это продукт питания, то есть вещество, предназначенное для еды и содержащее питательные макро - и микронутриенты, способные обеспечить нужды человеческого организма. В свете такого определения вино, без сомнения, является продуктом питания, потому, что оно содержит питательные макровещества (углеводы, некоторые протеиды), обеспечивающие организм энергией, и особенно микровещества (минеральные соли, микроэлементы и витамины).

В состав вина входит более 400 натуральных природных веществ. Среди них около 20 органических кислот и их солей, десятки ароматических спиртов и эфиров, аминокислоты, фенольные, минеральные вещества, ряд ценных ферментов, витаминов и микроэлементов, способствующих нормальному пищеварению и обмену веществ. Растворенные в воде с малым содержанием этилового спирта, эти вещества оказывают благоприятное воздействие на человека, обеспечивая бактерицидность среды в желудочно-кишечном тракте и регулируя кислотоосновное равновесие. Большое разнообразие и широкое распространение виноградных вин обязаны тому вниманию, которое с древнейших времен проявляет человек к этому напитку.

В данной работе нами изучалось влияние различных технологических приемов сбраживания виноградного сусла на минеральный и аминокислотный состав виноматериалов, полученных из зараженного пестицидами винограда.

Начальным этапом проведения эксперимента явилось изучение влияния пестицидов на количественное содержание белка и аминокислотного состава виноматериалов. Азотистые вещества являются не только необходимой питательной средой для дрожжей, но и оказывают значительное влияние на качество и диетическую ценность виноградных соков и вин, а белковые вещества влияют на их стабильность. Для этого в виноградное сусло заранее

вводились пестициды хлорорганической структуры α - ГХЦГ, γ - ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ в фиксированном количестве. Использовали сусло белых сортов винограда. Культивировали дрожжи *Saccharomyces vini* раса Ркацители-6. Брожение сусла проводили тремя способами:

1. Периодическое брожение при температуре 25°C (длительность брожения составила 8 суток);

2. Холодное брожение с предварительным возбуждением при 25°C до 5% сахара сусла и дальнейшим медленным брожением при 10° в холодильнике в течение 20 суток, лимитируя рост дрожжей низкой температурой;

3. Длительное брожение в двухступенчатом режиме в течение 15 суток, при котором первая ступень брожения осуществляется в непрерывном потоке в условиях логарифмической фазы роста дрожжей (скорость потока сусла равна 0,1-0,2 час-1). В этих условиях обеспечивается интенсивный рост дрожжей, образование продуктов глицерино-пировиноградного брожения. Брожение на второй ступени осуществляется дрожжами, находящимися на стационарной фазе развития, при установившемся составе бродящей среды 9-10%об. этанола и 0,2-1% сахара при скорости потока сусла 0,01-0,02 час-1. Вторая ступень брожения осуществляется беспроточно, чем обеспечивается длительная ферментация вина. На первой ступени брожения дрожжи непрерывно поддерживались на экспоненциальной фазе роста, и на второй ступени брожение осуществлялось в лимитированных условиях при длительном контакте бродящей среды с дрожжевыми клетками.

Наши исследования показали, что способы брожения действуют по-разному на количественное содержание не только белка в вине, но и на аминокислотный состав. При использовании классического способа (при 25°C)- (1-й способ) и брожения при 10°C - (2-й способ) концентрация белка составляла 1,08 мг/мл и 0,46 мг/мл соответственно. Используя двухступенчатый способ брожения (3-й способ) - 1,38 мг/мл (табл. 1)

Таблица 1

Содержание белка различных виноматериалов

Содержание, мг/мл	Тип брожения		
	При 25°C	При 10°C	двухступенчатое
белок	1,08	0,46	1,38

Далее мы изучили аминокислотный состав этих белков (табл. 2).

**Аминокислотный состав белков в зависимости
от способа сбраживания, % на навеску**

Аминокислоты	Тип брожения		
	При 25°C	При 10°C	Двухступенчатый
Аспарагиновая кислота	1.5	0.9	3.5
Треонин	1.6	0.7	4.1
Серин	1.8	0.8	2.8
Глутаминовая кислота	2.2	1.0	3.2
Пролин	2.9	2.9	3.1
Глицин	0.7	0.9	1.7
Аланин	3.3	2.5	2.1
Валин	3.8	3.0	2.6
Метионин	1.8	1.3	2.8
Изолейцин	1.8	1.5	2.6
Лейцин	0.1	1.0	1.9
Тирозин	2.2	1.9	4.7
Фенилаланин	2.5	2.3	3.6
Гистидин	1.8	2.2	2.3
Лизин	3.4	3.2	3.7
Аргинин	2.1	1.9	1.0

Как видно из табл. 2, при двухступенчатом способе брожения основными аминокислотами вина были аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, треонин, пролин, тирозин, лизин, фенилаланин. Питательная и биологическая ценность любого продукта обусловлена содержанием лизина и треонина. Именно эти незаменимые аминокислоты преобладают в составе виноматериала, полученного при использовании двухступенчатого способа, что не наблюдали при других способах брожения.

Следующим этапом проведения экспериментальной части работы явилось изучение минерального состава виноматериалов.

Состав минеральных веществ винограда и вина весьма разнообразен. В сусле обнаружены минеральные вещества в количестве 3 – 5г/л, в вине – 1,5 – 3,0 г/л, что составляет от 5 до 15 % к общему количеству экстрактивных веществ (без сахара) как в сусле, так и в вине [3]. К макроэлементам относятся [калий](#) К, [кальций](#) Ca, [кремний](#) Si, [магний](#) Mg, [натрий](#) Na, [сера](#) S, [фосфор](#) P, [хлор](#) Cl. К микроэлементам относятся [бор](#) В, [бром](#) Br, [ванадий](#) V, [железо](#) Fe, [йод](#) I, [кобальт](#) Co, [марганец](#) Mn, [медь](#) Cu, [молибден](#) Mo, [никель](#) Ni, [селен](#) Se, [фтор](#) F, [хром](#) Cr, [цинк](#) Zn.

Содержание минеральных веществ в винах сильно варьирует в зависимости от сорта винограда, состава почвы, климатических условий и др. Минеральные вещества присутствуют в вине в органической и неорганической форме. Калий, кальций, натрий и железо частично утилизируются дрожжевыми клетками. Алюминий, медь, свинец и олово на 80-90% взаимодействуют с сульфатами и выпадают в осадок. Цинк, марганец, свинец, медь и кобальт включаются в ферментные комплексы дрожжей и, по мере их отмирания, также выпадают в осадок. Калий выпадает в осадок в виде винного камня.

KATIONLI VA ANIONLI BO‘YOQLARNING QU‘NG‘IR KO‘MIR NAMUNALARIDA
ADSORBSIYALANISH JARAYONLARINING KINETIKASI

^aAbdikamalova Aziza Baxtiyarovna, ^bAsqarova Dilzoda Olimjonovna, ^sSharipova Ayshagul
Ibraimovna, Seytnazarova Oksana Muratbayevna

^aO‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

^bNamangan muxandislik-texnologiyalarinstituti

^sBerdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

oks_seyt_1986@mail.ru tel:

G‘ovakli uglerod materiallarining jami jahon ishlab chiqarishi yiliga 1 million tonnani tashkil etadi. Ishlab chiqarish hajmining oshishi va g‘ovakli uglerod materiallar assortimentining kengayishi ularni ishlab chiqarish uchun har qanday turdagi uglerodli xom ashyolardan foydalanish mumkinligi bilan izohlanadi: yog‘och, qattiq va qo‘ng‘ir ko‘mir, har xil turdagi qishloq xo‘jaligi chiqindilari, torf, polimer materiallar, suyuq va gazsimon uglevodorodlar, shuningdek, uglerodli sanoat va maishiy chiqindilar [1-3]. Adsorbentlar va katalizator tashuvchilar sifatida ishlatiladigan g‘ovakli uglerod materialarni olish uchun odatda fizik yoki kimyoviy faollashtirish usullari qo‘llaniladi. Fizik faollashtirish yordamida g‘ovakli uglerod materialarni olish quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi: xom ashyoni tayyorlash (ajratish, maydalash, quritish va boshqalar); piroliz (550-1000°C haroratda inert muhitda issiqlik bilan ishlov berish; faollashtirish (faollantiruvchi vosita, CO₂ yoki 700-1000°C da suv bug‘lari ishtirokida issiqlik bilan ishlov berish). g‘ovakli uglerod materiallar ishlab chiqarish. Termokimyoviy faollashtirish usuli dastlabki materialga kimyoviy qo‘shimchalarni kiritish, so‘ngra inert atmosferada yoki gazsimon faollantiruvchi ishtirokida karbonlashtirishga asoslangan. Xomashyoning g‘ovakli uglerod materiallarga aylanishi kislota, asos ta'siri ostida amalga oshiriladi. Natijada, rivojlangan g‘ovakli uglerod materiallari tuzilishiga ega bo‘lgan g‘ovakli materiallar olinadi.

Ko‘pgina tadqiqotlar natijalari adsorbsion jarayonlarning tabiati va chuqurligining ko‘mir sirtining hajmi, kimyoviy tarkibi va strukturaviy xususiyatlariga bog‘liqligini isbotladi [4, 5]. Ko‘mir adsorbentlarining asosiy hususiyatlari sifatida solishtirma sirt yuzasi, asosli va kislotali tabiatli sirt faol funktsional guruhlarini ku‘rsatish mumkin. Biroq, bu ko‘rsatkichlarni aniq miqdoriy aniqlash bir qator qiyinchiliklar tug‘diradi. Kukunli adsorbentlarning o‘ziga xos sirt maydonini aniqlashning eng ob'ektiv usuli bu inert gazlarning past haroratli adsorbsiyasidir (BET usuli). Biroq, bu usul maxsus murakkab asboblardan va ko‘p mehnat talab qiladi. Uskunani loyihalashda gaz o‘tkazuvchanligi usuli ancha sodda va natijalarni olish ko‘p vaqt talab qilmaydi, ammo o‘ziga xos sirt maydonini aniqlash imkoniyati darajasi haqiqiy qiymatlardan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Eritmalardan turli moddalarning adsorbsiyasini qo‘llashga asoslangan usullar sinovning soddaligi va olingan natijalarning ob'ektivligi bilan ajralib turadi. Bunday holda, adsorbsiya miqdori adsorbsion muvozanatga erishilganda eritmaning optik zichligi (adsorbsiya konsentratsiyasi) pasayishini spektrofotometrik o‘lchash yo‘li bilan aniqlanadi.

Ko‘pgina ilmiy adabiyotlar ma'lumotlariga ko‘ra, ko‘mir sirtining geometrik tuzilishi va teksturaviy xususiyatlarini o‘rganishda eng samarali usul yod, fenol, alkilbenzolsulfonat, turli sirt faol moddalar, metilen ko‘ki (MK), metanil sarig‘i (MS), metiloranj (MO), kislotali xrom ko‘k qora (KXKQ), rodamin 6G, rodamin B, kislotaorenj (KO), kationli qizil (KQ) va boshqa noorganik va organik moddalarning suvdagi eritmalaridan adsorbsiya miqdorini aniqlashga asoslangan usul hisoblanadi. Adsorbentning o‘ziga xos sirt maydoni nafaqat ularning adsorbsiya miqdori bilan belgilanadi, balki sirtidagi faol markazlarning sifat tavsifi ham amalga oshiriladi. Masalan, kationli moddalar anion sirt guruhlari bilan afzalroq o‘zaro ta'sir qiladi, anion moddalarning adsorbsiyasi joylashishi mumkin bo‘lgan asosiy guruhlarda davom etadi. Kationli va anionli bo‘yoq tomonidan aniqlangan adsorbsiya qiymatlari o‘rtasidagi farq uglerod yuzasida hosil bo‘lgan anionli guruhlar miqdorining o‘lchovi bo‘lishi mumkinligi ta'kidlangan.

Tadqiqon ob'ekti sifatida Angren qu‘ng‘ir ku‘miri (QK) va uning 900°C haroratda termik faollantirilgan (QK-900), shu qaroratda suv bu‘g‘i bilan faollantirilgan (QK-900B) va 20% ishqor eritmasi bilan 2 soat ishlov berilgan, su‘ngra 900°C haroratda termik faollantirilgan (QK+KOH) shakllari tanlab olindi.

Adsorbsion faollikni aniqlash kationli (metilen ko‘k - MK) va anionli (Kongo qizil - KQ) bo‘yoqlarning namuna eritmaları yordamida amalga oshirildi. Namunalardagi suvli eritmalaran anionli va kationli bo‘yoqlarning adsorbsion izotermalari turli haroratlarda 1-100 mg/l konsentratsiya oralig‘ida olingan. Adsorbsiyalangan moddaning miqdori Lengmyur nazariyasi tenglamalari yordamida, olingan izoterma turiga va eritmadagi bo‘yoqlarning qoldiq konsentratsiyasiga qarab aniqlandi.

Bo‘yoqlarni miqdoriy aniqlash UV/V-5100 spektrofotometri (Shanghai Metash Instruments Co.) yordamida 190-700 nm diapazonida spektrofotometriyani skanerlash orqali amalga oshirildi. Haroratning ta'siri 25-60°C, pH 3 dan 9 gacha bo‘lgan diapazonda o‘rganildi.

MK va KK ga nisbatan adsorbsion sig‘im eksperimental ravishda aniqlangan 660 va 505 nm xarakterli to‘lqin uzunliklarida optik zichlikni aniqlash orqali o‘lchandi.

Adsorbsion sig‘imni aniqlash bo‘yicha tajribalar quyidagi tartibda o‘tkazildi: birinchidan, konsentratsiyasi 1 dan 100 mg/l gacha bo‘lgan suvda bo‘yoq eritmaları tayyorlanib, bu eritmalarining optik zichliklari aniqlandi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, standart kalibrlash grafigi qurilgan 7 xil konsentratsiyali 50 ml hajmli eritmalarida 0,05 g ko‘mir namunalari kukun shaklida qo‘shildi. Kolbalar biroz chayqaldi, so‘ngra muvozanat o‘rnatilguncha tinch holatda qoldirildi.

Kationli va anionli bo‘yoqlarning adsorbsiya kinetikasini qiyosiy o‘rganish (1 va 2-rasm) jarayonlarning vaqtlaridagi farqni ko‘rsatdi. Demak, MK+QK tizimida bo‘yoq konsentratsiyasi 1 mg/l bo‘lgan adsorbsion muvozanatni o‘rnatish uchun 4-5 soat kifoya qiladi, QK-900 adsorbenti va uning bug‘ bilan faollashgan shakli uchun esa 10-12 soatdan keyin adsorbsion muvozanat yuzaga keladi. Eritmadagi adsorbentlar va adsorbatlarning o‘zaro ta'siri xuddi shu konsentratsiyali QK; QK-900; QK-900B va QK+KOH eritmaları uchun mos ravishda: 6;12;14-18 va 4 soatdan keyin sodir bo‘ladi.

1-rasm. Ko‘mir namunalari yordamida dastlabki konsentratsiyasi 1 mg/l bo‘lgan eritmada MK konsentratsiyasining pasayishining kinetik bog‘liqligi: 1) QK; 2) QK-900; 3) QK-900B; 4) QK+KOH.

2-rasm. Ko‘mir namunalari yordamida dastlabki konsentratsiyasi 1 mg/l bo‘lgan eritmada KQ konsentratsiyasining pasayishining kinetik bog‘liqligi: 1) QK; 2) QK-900; 3) QK-900B; 4) QK+KOH.

QK-700 va QK-800 namunalarda QK va MK bo‘yoqlarini adsorbtsiyalash jarayonlarini tavsiflovchi kinetik egri chiziqlar dastlabki namunalarda nisbatan deyarli bir xil shaklga ega va keyingi namunalarda nisbatan pastroq qiymatlarga ega.

1 va 2-rasmlardagi ma'lumotlardan ko‘rinib turibdiki, bo‘yoqlarning ham kationli, ham anionli adsorbtsiyasining QK + KOH ga bog‘liqligi bosqichma-bosqich xarakterga ega. MK va KQ bo‘yoqlarining har xil tabiatidan qat’i nazar, egri chiziqning birinchi qismida adsorbtsiya taxminan 120-140 minut davom etadi, bosqichli egri chiziqning ikkinchi qismida bo‘yoqlarning adsorbtsiyasi keyingi 150 daqiqada keskin oshadi.

Mavjud ma'lumotlarni taqqoslash bizga quyidagi xulosaga kelishga imkon beradi: nisbatan katta bo‘yoq ionlarini adsorbentlarda adsorbtsiya qilish jarayonining birinchi bosqichida fazalar chegarasida massa almashinuvi va bo‘yoqlarning ko‘mir yuzasi bilan o‘zaro ta’siri muhim ro‘l o‘ynaydi. Keyingi bosqichda adsorbat zarralarining kichik o‘lchamdagi QK+KOH g‘ovaklariga ichki diffuziyasi sodir bo‘ladi, bu jarayon adsorbentning tashqi yuzasidagi zarrachalarning adsorbtsiyalanishini osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Shulepov S.V. Physics of carbon-graphite materials / S.V. Shulepov. - M.: Metallurgy, 1972. - 254 p.
- [2]. Kinle H., Bader E. Activated carbons and their industrial application /trans. from German. edited by T. G. Plachenov and S. D. Kolosentsev L.Chemistry, 1984. - 215 p.
- [3]. Min Thu. Processing of shells of plum seeds - food production waste into active coals
- [4]. Piotr Pietrowski, Ilona Ludwiczak, Jacek Tyczkowski. Activated Carbons Modified by Ar and CO₂ Plasmas – Acetone and Cyclohexane Adsorption//Materials Science (MEDŽIAGOTYRA). 2012. Vol. 18, № 2. P. 158-162.
- [5]. Mukhin V. M., Tarasov A.V., Klushin V. N. Active coals of Russia. -M.: Metallurgy, 2000. - 352 p.

НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

¹Насирова Нилуфархон Кабилджановна, ²Мухамедов Жамолиддин Кабилджанович

¹E-mail: mukhamedova nilufarkhon @ g mail.com

Ташкентский государственный аграрный университет. Кафедра «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции» Республика Узбекистан.

²Ташкентский химико-технологический институт. Кафедра «Промышленная экология»

jamoliddinmuhamedov@gmail.com

Общеизвестно, что в эпоху развития фундаментальных и естественных еще более импульсивных прикладных наук, технологии производства и техники, обеспечение безопасности защиты окружающей среды приобретает особый характер, отражая состояние устоявшихся и ставших классическими точек зрения, традиционно рассматриваемых с перспективными, еще ждущими своего решения новыми проблемами. [1]

Известно, что кожевенное производство относится к отраслям промышленности в которых имеется потенциальная опасность профессиональных отравлений и заболеваний работающих. Это происходит из-за того, что в процессе производства работающим приходится соприкасаться с химическими веществами, имеющими те или иные токсичные свойства. Например, в отмочно – зольных цехах выделяется аммиак, сероводород, соединения фтора; в дубильных цехах – оксид серы, сероводород, оксид хрома (III), пары серной кислоты, фенола, оксидов азота, формальдегида и др. В красильных, жировальных и отделочных цехах – аммиак, пары анилина, серной, соляной, муравьиной и уксусной кислоты, формальдегида, нашатырного спирта, ацетона, эфиров акриловой кислоты бутилацетата, этилового и бутилового спирта, различные пыли. В цехах производимых лаковых кож – пары скипидара спиртов, эфиров, сажа; на химических станциях аммиак, сероводород, оксид хрома (IV), оксид азота, пары серной, соляной и уксусной кислоты, альдегидов и др., на щелочных станциях сероводород, пыль щелочей известковая; в шерстомойках – сероводород, пыль от шерсти.

Под действием этих токсичных веществ в организме человека могут происходить различные нарушения, которые проявляются в виде острых или хронических отравлений. [2]

Воздух производственных помещений загрязняется выбросами технологического оборудования или технологических процессов без локализации отходящих веществ. Удаляемый из помещений вентиляционный воздух является причиной загрязнения атмосферного воздуха промышленных площадок и населенных мест.

Одним из важных проблем кожевенного производства является рациональное использование отходов производства. Особое значения имеет проблема сбора и использования отходов для кожевенной промышленности поскольку в процессе выделки кожи около 40% от массы сырья переходят в отходы. Отсюда видно, насколько важно правильное обращение с отходами производства и их максимальное использование.

Под отходами кожевенного производства понимают остатки сырья, материалов полуфабрикатов образуются в процессе превращения исходного материала в готовую продукцию, утратившее полностью или частично потребительские качества исходного материала и поэтому используемые с повышенными затратами или вовсе не используемые по прямому назначению. [3]

По химическому составу кожевенные отходы делятся на коллагенсодержащие и жиросодержащие. Отходы кожевенного производства являются белковыми веществами, которые относятся к быстро портящимся веществам, в результате разложения образуются глинистые вещества выделяющий неприятный запах, загрязняющие окружающую среду.

Возможным решением этих задач является широкое применение в сфере материального производства вторичных ресурсов – отходов кожевенного производства, используемых как при изготовлении основной продукции, так и товаров народного потребления. Поэтому решение задач рационального использования вторичных материальных ресурсов занимает важное место в проблеме охраны окружающей среды. [4]

Характерной особенностью предприятия кожевенной промышленности является большое потребление воды и следовательно, большой объем отработанных жидкостей, так называемых сточные воды. На обработку 1 тонны кожевенного сырья расход воды составляет 50-100м³.

Сточные воды кожевенного производства являются сильно загрязненными концентрированными и токсичными. Они содержат растворимые и нерастворимые вещества. Характерными компонентами сточных вод кожевенного производства являются хлориды, гидроксид кальция, сульфиды, токсичный сероводород, соединения С₂ (III), белковые вещества, дубильные вещества – трудно разлагаемые фенольные соединения ПАВ, жировые вещества, красители и др.

Характеристика сточных вод приведена в таблице 1.

Характеристика сточных вод кожевенных предприятиях

таблица 1.

№ п.п.	Показатель	Содержание, мг/л
1	Взвешенные вещества	2500 – 2700
2	Сухой остаток	7400 – 7500
3	Общий азот	250 – 300
4	Азот аммонийный	2200 – 2500
5	Хлориды	190 – 200
6	Сульфиды	750 – 800
7	Диоксид хрома	150 – 200
8	Жироподобные вещества	300 – 450
9	Фенолы	15 – 20
10	ПАВ	30 – 50
11	Окисляемое вещества	2800 – 3000
12	ХПК мг/л	750 – 800
13	БПК ₅	8,5 – 9,5

Кожевенные заводы расположенные в больших городах, спускают сточные воды после предварительной очистки в городскую канализационную сеть.

Сточные воды кожевенных заводов проходят три стадии очистки: механическую, химическую и биологическую. [5,6]

Механическую очистку проводят с целью удаления из сточных вод основных грубых примесей. Эти загрязнения удаляются на локальных устройствах непосредственно на производстве.

Химическая очистка – осаждение взвешенных частиц и примесей коллоидной степени дисперсности с помощью коагулянтов. Химическая очистка сточных вод кожевенного производства производится в очистных сооружениях вблизи на территории производства или.

Биологическая очистка осуществляется с участием микроорганизмов, которые минерализуют растворимые органические вещества. В качестве сооружения для биологической очистки часто используются биологические пруды, орошаемые биологические пруды, окислительные или.[7.]

Вышеизложенные сведения позволяют сделать выводы, что кожевенное производство является потенциально опасным, которые выделяя вредности создают окружающей среде экологические негативные нагрузки.

Экологическая проблема кожевенного производства осложняется еще тем, что когда построенные предприятия на окраине городов, вследствие миграции населения сельской местности в городе, урбанизация в результате миграции населения из сельской местности на окраины городов, экологическая проблема кожевенного производства осложняется, тем самым создавая дополнительную экологическую нагрузку.

Список использованной литературы.

1. Кондауров Б. П., Захарова А. А., Александров В. И., Базшиева Л. Т., Салтыкова В. С. Сточные воды кожевенного предприятия: проблемы и решения. — М.: МГУДТ, 2011. — 285 с.
2. [Ковчур С.Г., Потоцкий В.Н. и др. Охрана труда.](#) – Витебск: 2010. – 178 с.
3. Мараджапов Б.И. «Разработка технологии переработки отходов кожевенно – обувного производства для получения кожеподобных материалов» Дисс. Канд.техн.наук. Алматы – 2007. 160с.
4. Мараджапов Б.И. «Разработка технологии переработки отходов кожевенно – обувного производства для получения кожеподобных материалов» Дисс. Канд.техн.наук. Алматы – 2007. 160с.
5. Сточные воды кожевенного и мехового производства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://biofile.ru/bio/17044.html>
6. Ласков Ю.М., Федоровская Т.Г., Жмаков Г.Н. Очистка сточных вод предприятий кожевенной и меховой промышленности. М. : Лег. и пищ. пром-сть, 2014. 166 с.
7. **Соколов.Л.И. Водоотведение и очистка** сточных вод на предприятиях различных отраслей промышленности: учебное пособие / Вологодский государственный университет; сост. - Вологда: ВоГУ, 2017. - 261 с.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПШЕНИЦЫ

Д.И.Убайдуллаева

Ташкентский химико-технологический институт.

E-mail: dilfuza.ubaydullaeva.75@mail.ru.

Узбекистан добился зерновой независимости благодаря интенсивному развитию зерновых культур на орошаемых землях. Эта победа играет важную роль в полном удовлетворении потребностей нашего народа в продуктах питания в условиях глобального финансового кризиса.

В последние годы селекционеры вырастили высокоурожайные сорта озимой пшеницы. Для успешного внедрения этих сортов в сельскохозяйственное производство необходимо испытать их в различных почвенно-климатических условиях страны и разработать соответствующие агрохимические мероприятия для каждого сорта.

Из-за сложных природно-климатических условий республики освоенные в разных регионах почвы резко различаются по своим свойствам и характеристикам, а потому в каждом индивидуальном состоянии каждой сельскохозяйственной культуры, в том числе зерновой, требуются соответствующие агротехнические и агрохимические мероприятия.

Поэтому важно разработать агротехнологию выращивания каждого сорта озимой пшеницы в разных регионах, в том числе систему подкормки, направленную на улучшение технологических параметров, определяющих качество зерна. Основной причиной низкого содержания белка озимой пшеницы, выращиваемой на орошаемых землях, является недостаток азота при росте и развитии растений и нарушение соотношения элементов питания в процессе минерального питания в целом. В результате содержание протеина в зерне снижается, эту проблему можно решить, применяя азотные удобрения и адаптируя питательную среду почвы к потребностям растений. Эффективность режима подкормки, направленная на улучшение показателей, также связана с влиянием внешних факторов, которые редко исследуются в условиях орошаемых светло-серых почв, особенно в Кашкадарьинской области.

Основная задача в этом случае - определение критериев и сроков внесения азотных удобрений в соответствии с требованиями сорта растений и конкретных почвенных условий, а также правильное внесение минеральных удобрений с органическими удобрениями. пропорции.

- Кашкадарьинская область орошается светло-серым фоном условий почвы органическими удобрениями (навозом), удобрениями $N_{180} P_{90} K_{60}$ и $N_{210} P_{110} K_{70}$ стандартов при применении агрохимических условий почвы может удовлетворить потребность в питательных веществах озимой пшеницы и улучшить питательный режим почвы в период роста и развития растений. В результате прорастание, рост и развитие озимой пшеницы сорта Половчанка ускоряется, а вегетационный период сокращается до 8 дней, снижается признак позднего созревания.

- Нормы удобрений $N_{180} P_{90} K_{60} + 30$ т / га и $N_{210} P_{110} K_{70} + 30$ т / га в соотношении удобрений половых органов озимой пшеницы сорта Половчанка к вегетативным органам повышает технологические параметры, определяющие качество зерна: зерно масса, натуральная масса, стекловидность, выход муки, увеличивает количество белка и клейковины в зерне и обеспечивает высокую экономическую эффективность за счет увеличения урожайности зерна и улучшения качества пшеница осенняя Половчанка влияние режима кормления на качество зерна сорта изучены в условиях орошаемых светло-серых почв Кашкадарьинской области.

При выращивании озимой пшеницы на орошаемых светло-серых почвах Кашкадарьинской области на фоне 30 т / га навоза нормы минеральных удобрений $N_{180} P_{90} K_{60}$ и $N_{210} P_{110} K_{70}$ следует вносить вместе. улучшить питательный режим почвы во время роста и развития растений, увеличить усвоение растениями основных питательных веществ, обеспечить нормальный рост и развитие растений, сократить вегетационный период до 8 дней и уменьшить поздние сроки созревания.

Удобрение N₁₈₀P₉₀K₆₀+30 т / г и N₂₁₀P₁₁₀K₇₀+30 т / г удобрение с повышением урожайности зерна озимой пшеницы сорта Половчанка В результате увеличения количества до 1,1% впервые выявлено увеличение количества протеина до 5,2 центнера на гектар и клейковины до 11,6 центнера на гектар.

Вес 1000 зерен, натуральный вес, стекловидность, расход муки и другие показатели являются важными физико-технологическими показателями качества, которые определяют качество зерна и связаны с агроэкологическими, агротехнологическими и генетическими характеристиками выращиваемого зерна.

Результаты исследований показывают, что сорт озимой пшеницы Половчанка выращивают без применения удобрений и минеральных удобрений из расчета 38 г на 1000 зерен, смешанных с 30 т / га. При выращивании с нг вес 1000 зерен. было 40 граммов или увеличение на 2 грамма.

Рекомендуемая норма минеральных удобрений для этого сорта пшеницы - N₁₈₀P₉₀K₆₀, что составляет 41 грамм на 1000 зерен, в противном случае навоз и минеральные удобрения не используются. Наблюдалось среднее увеличение на 3 грамма по сравнению с контрольным вариантом. .

Дальнейшее увеличение веса 1000 зерен наблюдалось при совместном использовании навоза и минеральных удобрений, что было на 43 грамма или на 5 граммов больше, чем в контрольном варианте без удобрений.

Высокий вес 1000 зерен привел к увеличению веса зерна, выращенного как под воздействием навоза, так и минеральных удобрений.

Наблюдалось увеличение массы зерна и натурального веса пропорционально степени стекловатости зерна и выхода муки пропорционально нормам и формам применяемых удобрений. Вязкость зерна составила 73,5% в контрольном варианте без удобрений и 1,6% по сравнению с контролем при внесении навоза из расчета 30 т / га; при внесении рекомендуемых норм минеральных удобрений она повышается на 1,9%, при повышении рекомендуемых норм минеральных удобрений на 2,5%, при одновременном применении обоих видов удобрений при увеличении на 3,1-3,4%. Также наблюдалось усиление стекловидного блеска зерна. Урожайность муки из зерна в контрольном варианте без удобрений составила 73,3%, 0,9% по сравнению с контролем при внесении смешанного навоза с 30 т / га минеральных удобрений. 1,1% при рекомендованных, 1,5% при повышенных нормах минеральных удобрений, При совместном применении с навозом и минеральными удобрениями наблюдалось повышение выхода муки на 2,1–2,2%, а в режиме кормления отмечалось повышение качества зерна.

Таким образом, физико-технологические параметры, определяющие качество зерна сорта Половчанка озимой пшеницы, увеличиваются пропорционально нормам и видам удобрений, используемых на 1000 зерен, натуральной массе зерна, стекловидному телу и урожайности муки. 5 граммов на 1000 зерен по сравнению с не использованным контрольным вариантом; натуральная масса до 17 г / л; наблюдается увеличение содержания стекла до 3,4% и расхода муки до 2,2%.

Повышение веса и качества сельхозпродукции - актуальная проблема современности, среди которой зерновые продукты занимают одну из лидирующих позиций .

Из-за сложной природы из-за климатических условий разных регионов сложился свой состав почвы, а особенности - различаются, поэтому каждая из сельскохозяйственных культур, в том числе пшеница, дает какие-то особые условия, благоприятные для сельского хозяйства и агрохимии, требует принятия мер. Одна из проблем, с которыми сегодня сталкивается практика зерноводства, - это дальнейшее совершенствование систем удобрения, адаптированных к почвенно-климатическим условиям регионов и генетическим характеристикам сортов.

Основная задача в этом случае - определение оптимальных норм и сроков внесения азотных удобрений с учетом требований видов растений и конкретных почвенных условий, а также внесение минеральных удобрений в правильных пропорциях с органическими удобрениями.

Полевые опыты проводились на светло-серых почвах совхоза «Ходжи Хыдыр» Каршинского района в 2005-2007 гг. На фоне внесения органических удобрений (навоза) озимой пшеницы Половчанка, судоходной в различных условиях минеральных удобрений.

Среди удобрений, внесенных перед посевом сорта озимой пшеницы Половчанка, положительное влияние семян на полевую всхожесть наблюдалось в опытном варианте с 30 т / га компоста, что на 2,1% выше, чем в контроле без удобрений. Увеличение полевой всхожести семян пшеницы наблюдалось на 3,5–4,0% при внесении 30 т / га компоста перед посевом в сочетании с 90–110 кг / га фосфора и 60–70 кг / га калийных удобрений.

Количество сохранных растений на площади 1 м² при внесении в сочетании с минеральными удобрениями N₁₈₀P₉₀K₆₀ и N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ с внесением навозной смеси на 30 т / га озимой пшеницы у сорта Половчанка составило 15,2 раза больше, чем в контрольном варианте без удобрений: 17,0 шт., количество растений, законсервированных до конца вегетации, будет на 14,9-16,6 шт. Эксперименты показали, что до 85% растений выжили по сравнению с послевоенным прорастанием полей в навозе и минеральных удобрениях, а 60,8% выжили до конца вегетационного периода, при этом совместное использование навоза и минеральных удобрений увеличивало выживаемость растений. фундамент для выращивания обильных и качественных культур.

По результатам наших опытов структура урожайности пшеницы озимой Половчанка варьировала в соответствии с нормами внесения удобрений и минеральных удобрений, длина колоса - до 2 см, количество колосов - до 5, количество колосов - до 2 см. зерен было до 0, количество зерен было 0. Наблюдали увеличение массы зерен до 5 зерен и одного зерна до 0,4 г.

В частности, при внесении норм смешанных минеральных удобрений N₁₈₀P₉₀K₆₀ и N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ из расчета 30 т / га урожайность стеблей с 1 м² площади увеличилась на 0,46-0,50 шт. улучшение общего и продуктивного накопления, прирост численности до 97,2-102,0.

В зависимости от режима кормления пшеницы увеличивается урожай зерна. По результатам наших опытов урожай зерна относительно соломы увеличивался в зависимости от норм внесения удобрений, причем в неудобренном контрольном варианте степень превосходства соломы над зерном составила 1,7, а минеральных удобрений вместе с навозом N₁₈₀.P₉₀K₆₀ и N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ При совместном применении норм 70 наблюдалось снижение степени превосходства соломы до 1,4 по отношению к зерну, выращиваемому у сорта озимой пшеницы Половчанка.

Урожайность зерна озимой пшеницы сорта Половчанка составила 30,7 т / га при выращивании без удобрений и увеличилась с 19,7 т / га до 39,6 т / га при увеличении нормы внесения удобрений. При этом прибавка урожая составила 19,7 ц / га по сравнению с контролем при внесении всего 30 т / га навоза. При внесении минеральных удобрений из расчета N₁₈₀P₉₀K₆₀ и N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ дополнительная урожайность составила 25,1 и 26,7 ц / га соответственно. Наибольший выход был достигнут в вариантах с использованием 30 т / га г вправо + N₁₈₀P₉₀K₆₀ и 30 т / га г правая + N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ (таблица).

По результатам наших экспериментов, при правильном соблюдении нормы подкормки сортом озимой пшеницы Половчанка возможно улучшение физико-технологического и биохимико-технологического качества зерна.

Было замечено, что вес, натуральный вес, вязкость и расход муки на 1000 зерен варьировались в зависимости от нормы кормления. При возделывании сорта озимой пшеницы Половчанка содержание питательных веществ увеличивается с 2 до 5 г на 1000 зерен, натуральная масса зерна с 7 г / л до 17 г / л, стеклянность зерна с 1,6% до 3,4%, а потребление муки увеличилось с 0,9% до 2,2%. В частности, значительное повышение качества зерна при использовании этого сорта озимой пшеницы в сочетании с навозом и минеральными удобрениями указывает на необходимость уделять больше внимания их режиму питания при выращивании озимой пшеницы на орошаемых землях.

ДЎЛАНА (CRATAEGUS TURKESTANICA) МЕВАЛАРИ
СПИРТЛИ ЭКСТРАКТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Зокирова М.С., Гулбоева З.А.

Тошкент кимё-технология институти

Дўлана кўп йиллик бута бўлиб, ноқулай шароитларга бардошлилиги, ёғочсимон мустаҳкам танаси туфайли *Crataegus* - "кучли", "мустаҳкам" номини олган. Ҳозирги замон табобатида ҳам дўлананинг меваси ва гули юрак-қон томир касалликларини олдини олиш ва даволашда ҳамда асабни тинчлантирувчи ва қон босимини пасайтирувчи дори сифатида ишлатилади. Дўлана Раънодошлар (*Rosaceae*) оиласига мансуб, бўйи 5м. етадиган дарахт бўлиб, республикамизнинг тоғли туманларида тарқалган, учламчи даврнинг реликт ўсимликларидан ҳисобланади. Ўзбекистонда дўлананинг бир нечта тури учрайди, айниқса сариқ рангли дўлана (*Crataegus pontica* L.) кенг тарқалган бўлиб, меваси истеъмол қилинади. Тиббиётда эса дўланани 6 турининг меваси ва гуллари ишлатилишга рухсат этилган. Асосан кенг тарқалган қизил дўлана-яъни, Туркистон дўланаси (*Crataegus turkestanica*) ишлатилади [1].

Илмий медицина ва дунё фармакопеясида, жумладан, Ўзбекистон табобатида дўландан фойдаланиш бўйича катта тажриба тўпланган. Дўлана Россия Федерациясининг расмий доривор ўсимлик хом ашёларидан ҳисобланади. Америка ва Европа фармакопеяси Европа доривор ўсимликлари учун стандарт ҳисобланади, Осиёнинг улар асосида маҳсулот ишлаб чиқаришга яроқли бўлган дўлана турлари Хитой фармакопеясига киритилган бўлиб, табиий доривор воситалар ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Дўлананинг меваси таркибида тритерпин сапонинлар, хлороген ва кислоталар, флювоноидлар холин, ацетилхолин, ошловчи ва бошқа моддалар, гулидан эса флавоноидлар, эфир мойлари, тритерпин сапонинлар, холин ва ацетилхолин ва бошқа бирикмалар мавжуд [2,3].

Дўлана меваси ва гулидан қилинган тиндирма уйқу чақиради. Организмнинг умумий аҳволи ва юрак ишини мустаҳкамлайди. Ўсимлик юрак етишмовчилигида, қон томирлари сиқилишини бартараф қилишда, оғир касалликлардан сўнг организмни тиклаш мақсадида қўлланилади. Дўлана мевалари таркибидаги асосий биологик фаол модда флавоноидлар бўлиб, флавоноидлар организмда турли касалликларни олдини олишда муҳим рол ўйнайди.

Кўплаб тадқиқотлар таркиби фенолли бирикмаларга бой мева ва сабзавотлар саратон, юрак-ишемик касалликлари ва диабетни олдини олиш, профилактикасида муҳим ҳисобланади. Полифеноллар тадқиқотчилар томонидан ҳамон ўрганилаётган бўлса, озиқ-овқат компаниялари ўз маҳсулотларида полифеноллардан фойдаланишга катта эътибор қаратмоқда. Биринчидан, полифенолларнинг антиоксидантлик хусусиятлари бўлса, иккинчидан бу бирикмалар оксидланиш билан кечадиган стресс натижасида пайдо бўладиган кўплаб касалликларни олдини олади. Кўп доривор ўсимликларда учрайдиган полифеноллар ферментлар фаоллиги ва хужайра рецепторларини бошқаради.

Ушбу ўсимлик экстрактларини олиш ва ушбу экстрактларни озиқ-овқат маҳсулотларига қўллаш орқали маҳсулотларнинг функционаллик хусусиятини ошириш мумкин.

Лаборатория шароитида дўлананинг *Crataegus songarica* навининг спиртли экстрактларини олиш ва экстракт таркибини ўрганиш мақсадидида қуйидаги тажриба ишларини амалга оширилди: дастлаб, дўлана мевалари ювиб тозаланди, майдаланилиб колбаларга 5 г дан солинди, устига 70% -ли этил спирти солиниб, 29 соат давомида хона харорати (20-30°C) да экстракция қилинди. Ҳар 2-3 соатда биттадан колба филтрланди. Экстрактлар таркибидаги кверцетин ва рутин миқдори ЮССХ усулида аниқланди. Олинган натижалар қуйидаги жадвалда келтирилган.

Дўлана экстракти таркибидаги флавоноидлар миқдори

1-жадвал

№	Намуналар	Флавоноидлар миқдори, мг/мл		
		Кверцетин	Рутин	Жаъми
1	2- соат	0,036	0,806	0.842
2	4 соат	0,051	0,747	0.798
3	6 соат	0,058	1,219	1.277
4	9 соат	0,038	0,633	0.671
5	12 соат	0,044	0,805	0.849
6	15 соат	0,038	0,947	0.985
7	18 соат	0,049	0,918	0.967
8	21 соат	0,037	0,765	0.802
9	23 соат	0,034	0,757	0.791
10	26 соат	0,054	0,729	0.783
11	29 соат	0,047	0,691	0.738

Келтирилган жадвалдан кўриниб турибдики, кверцетинга нисбатан рутин миқдори юқори бўлиб, экстракциялаш жараёнининг олтинчи соатида экстракт таркибида ушбу моддалар миқдори энг максимал даражани кўрсатди, кейинги соатларда ушбу моддалар миқдори бир оз камайгани кузатилди. 15-18 соатларда яна рутин ва кверцетин миқдори кўпайиб, 21 соатдан бошлаб экстракт таркибидаги моддаларнинг ўзаро таъсирлашиши натижасида кверцетин ва рутин миқдори камайиб кетганлигини кўришимиз мумкин. Моддалар эритувчига ўтиш жараёнида гоҳ кўпайиб гоҳида камайиб туришини экстракт таркибида кетаётган биокимёвий жараёнлар билан изохлаш мумкин.

Хулоса. Илмий адабиётларда дўлана таркиби биологик фаол моддаларга жумладан, флавоноидларга бойлиги ва олиб борилган тадқиқот ишларида флавоноидлар миқдори юқорида келтирилган миқдордан бир неча маротаба юқорилиги баён этилган. Демак, дўланани оддий хона хароратида спиртли экстракциялаш кутилган натижани бермайди. Ўсимлик таркибидаги биологик фаол моддаларни максимал эритиб олиш учун биологик фаол моддалар эритувчисини танлаш, экстракциялашнинг оптимал шароитларини аниқлаш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

4. Бекболатова Э.Н., Сакипова З.Б., Ибрагимова Л.Н., Маликова Н.Т. Способ получения экстракта жидкого из плодов *Crataegus almaatensis* // Proceeding of conference: III Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. уч. «Инновации в здоровье нации». - Спб., 2016. - С. 247-250.

5. Трапезникова С.В. Сравнение методов экстракционного извлечения биологически активных веществ из плодов боярышника // Научнометодический электронный журнал «Концепт». - 2016. - Т. 11. - С. 3261-3265.

6. Романова Н.Г. Плоды боярышника и рябины — перспективный сырьевой источник для создания продуктов функционального питания // Достижения науки и техники АПК. - 2008. - №9. - С. 59-62.

ВИНОЧИЛИК КОРХОНАЛАРИ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁСИ ТАРКИБИДАГИ
БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАРНИ АНИҚЛАШ

Зокирова М.С.

Тошкент кимё-технология институти

Дунё аҳолиси орасида носоғлом овқатланиш, турли стресслар, овқат рациониди хайвон ёғлари ва углеводлар миқдорининг меъёрдан ортиқ бўлиши, мева-сабзавотлар ҳамда балиқ маҳсулотларининг кам истеъмол қилиниши шунингдек, озиқа таркибида табиий компонентларнинг етишмовчилиги туфайли ҳаддан ортиқ семириш, иммунитет тушиши, юрак қон-томир, ошқозон-ичак ва қандли диабет касалликлари юзага келмоқда [1]

Ўзбекистонда ҳар йили барча ўлим ҳолатларининг 78% -и юқумли бўлмаган касалликлар туфайли юз бермоқда. 2017 йилда жинси ва ёши бўйича стандартлаштирилган ўлим сабаблари умумий тузилмасида биринчи ўринни қон айланиши тизими касалликлари (69%), шу жумладан юрак ишемик касаллиги, артериал гипертония ва унинг асоратлари (миокард инфаркти, бош миёга қон қуйилиши) эгаллади. Улардан кейин хавфли ўсмалар (8%), қандли диабет (3%) ва нафас олиш аъзоларининг сурункали касалликлари (3%) жой олди [2].

Юқорида келтирилган маълумотлардан келиб чиқиб, ҳулоса қилиш мумкинки, табиий компонентлар билан бойитилган функционал озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш, уларнинг ассортиментини кенгайтириш, соғлом овқатланиш маданиятини ошириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Функционал озиқ-овқат маҳсулотлари организмнинг бир ёки бир неча физиологик функцияларига таъсир этиш натижасида саломатлик даражасини ошириш ва касалланишлар хавфини пасайтириш хусусиятига эга. Функционал озиқ-овқат маҳсулотлари технологияларини яратиш ва тадқиқот натижаларини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ҳозирги замон тиббиётининг энг долзарб муаммолари – юрак-қон томир, саратон касалликлари, семизлик, қандли диабет, остеопороз, анемиянинг бирламчи алиментар профилактикаси каби масалаларнинг энг оптимал ечими ҳисобланади. Биологик фаол моддалар жумладан, антиоксидантлар билан озиқ-овқат маҳсулотлари таркибини бойитиш орқали юрак қон томир ва саратон касалликлардан аҳолини профилактика қилиш имконияти юзага келади [3].

Сўнгги йилларда республикамиздаги мавжуд виночилик корхоналари тўлиқ қувват билан ишламаётганлиги, виночилик маҳсулотлари жаҳон стандартларига тўлиқ жавоб бермаслиги сабабли экспорт қилиш имконияти камлиги, аҳоли орасида вино ва спиртли маҳсулотларга бўлган эҳтиёжларининг камайгани туфайли етиштирилаётган узум (айниқса қизил вино ишлаб чиқариш) хом ашёларининг нобуд бўлиш ҳолатлари кузатилмоқда. Узумнинг юпқа пўсти таркибида (*Vitis vinifera* L.), грамм курук моддага нисбатан 50 дан 100 мкг гача ресвератрол мавжуд, уруғлари ва мева бандида - 6 мкг/г атрофида. Қизил узум шарбатида 0,5 мг/л ресвератрол мавжуд. Ресвератрол энг кучли антиоксидантлар қаторига киради. Антиоксидантлар юрак қон-томир, қандли диабет ва саратон касалликлари юзага келиш хавфини бартараф этади.

Маҳаллий шароитда етиштириладиган узумнинг 3 ҳил нави таркибидаги ресвератрол моддаси лаборатория шароитида ажратиб олинди. Бунинг учун дастлаб, узум шарбати пресслаш усулида ажратиб олинди ва вакуум остида қуюлтирилди. Олинган концентратнинг курук модда миқдори 68% -га тенг. Иккиламчи хом ашёлар куриштиш шкафида 50-60°C харорат куриштирилди ва майдалаб қуқун ҳолига келтирилди.

Ўрганилдаётган намуналардан тарозида 10 г дан тортиб олинди, алоҳида колбаларга солинди ва қўмгунча экстрагент солинди. Колбалар оғзи маҳкам ёпилиб 30 минут давомида 35-40°C хароратда экстракциялаш амалга оширилди. Экстрактлар филтрлаб олинган курук модда миқдори рефрактометр ёрдамида аниқланди. Биринчи ва учинчи колбалардаги экстрактларнинг курук модда миқдори – 22% -га ва иккинчи колбадаги экстрактнинг курук моддаси 23% -га тенг.

Экстрактлар таркибидаги ресвератрол моддаси юқори самарали суклик хроматография усулида ўрганилди. Бунда ресвератрол таҳлили ЮССХ орқали градиент элюирлаш режими ва диод-матрицали детектор (ДМД) ёрдамида амалга оширилди. Харакатчан фаза сифатида

ацетонитрил ва буфер эритмаси ишлатилган. Спектрал маълумотлар 200 дан 400 нм гача бўлган спектрал диапазонда тадқиқ этилган. Хроматографиялаш шароитлари: Хроматограф - Agilent Technologies 1260; Харакатчан фаза (градиент режим) – ацетонитрил – буфер эритма рН=2,92 (4% : 96%) 0-6 мин., (10% : 90%) 6-9 мин., (20% : 80%) 9-15., (4% : 96%) 15-20 мин. Инъекция хажми – 10 мкл.; Харакатчан фаза тезлиги – 0,75 мл/мин.; Колонка – Eclipse XDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250 мм.; Детектор – диод-матрицали детектор, тўлқин узунлиги 254, 320 нм. Олинган натижалар куйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Махаллий шароитда етиштирилган узумнинг уч хил нави таркибидаги ресвератрол миқдори

№	Номи	Ресвератрол миқдори мг/100мл
1	№1 (Кишмиш)	1,469
2	№2 (Чарос)	3,281
3	№3 (Мерседес)	1,445

Олинган натижаларга кўра, тадқиқ этилган намуналардан узумнинг кишмиш ва мерседес навлари таркибида ресвератрол миқдори деярли бир хил миқдорда, чарос навида эса бу модда миқдори 2,2 марта юқори эканлиги аниқланди.

Шунингдек, экстрактлар таркибидаги флавоноидлар миқдори ўрганилди. Натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Узум иккиламчи хом ашёлари таркибидаги флавоноидлар миқдори

№	Номи	Флавоноидлар миқдори мг/100г			
		Робинин	Гиполаетин7-о-β-D- Glu	Гиперазид	Галл кислота
1	№1	7,46	1,82	0,55	17,63
2	№2	7,79	3,81	1,01	19,12
3	№3	7,07	6,85	1,26	20,83

2-жадвалдан кўриниб турибдики, узумнинг мерседес нави иккиламчи хом ашёлари таркибида флавоноидлар миқдори юқори бўлиб, робинин кишмишга нисбатан 3,7 марта, гиполаетин 3,8 марта, гиперозид, 2,3 марта, галл кислоталари 1,2 марта кўп. Шунингдек, чарос навида нисбатан гиполаетин 3,7 марта, гиперозид 1,1 марта, галл кислоталари 1,1 марта кўп. Фақатгина чарос нави чиқитларида робинин миқдори мерседес навида нисбатан бир оз кўпроқ эканини кўришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

4. Dilorom, Saribaeva, Zokirova Mashxura, and Kholdarova Gulsanam. "RESEARCHING THE TECHNOLOGY OF MAKING BEVERAGES OF CONTAINING FRUIT JUICE." *Universum: технические науки* 1-3 (94) (2022): 77-80.

5. Ўзбекистон республикаси президентининг 2020 йилнинг 10 ноябридаги ПҚ-4887-сонли «Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори

6. Саробаева Д.А, Зокирова Машхура Содикжановна "Исследования элементного и аминокислотного состава экстракта имбиря *Universum: технические науки* 11-3 (92) (2021): 86-89

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ – РЕШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Икрамова Зулфия Адиловна¹, Тухтамушова Анисахон Убаевна²

*¹Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика. Республика Узбекистан.
e-mail: zulfiyaikramova0605@gmail.com*

²Ташкентский химико-технологический институт, кафедра общая химия. Республика Узбекистан., e-mail: anisaubaevna@gmail.com

Сегодня чрезвычайно актуальным становится обеспечение максимально возможной защиты окружающей среды от промышленных объектов, которые, потребляя огромное количество природных ресурсов, являются мощными источниками загрязнения. Ни одна отдельная наука не способна решить все задачи, связанные с совершенствованием взаимодействия между обществом и природой, поскольку это взаимодействие имеет социальные, экономические, технологические, географические и другие аспекты.

На региональном уровне важнейшими составляющими звеньями системы управления экологической безопасностью являются: соответствие темпов экономического развития темпам восстановления качества окружающей среды, а также использование малоотходных, безотходных, экологически безопасных и чистых технологий. Побочные отходы производства появляются в результате технологических процессов. К ним относятся твёрдые — абразивы, зола, огнеупорные вещества; жидкие — смазки, масла, охлаждающие жидкости, гальваника и другие. Комплексное использование местных сырьевых материалов в композиции с техногенными минеральными отходами производств является весьма перспективным и экономически выгодным вариантом при разработке энерго- и ресурсосберегающей технологии получения и снижения себестоимости керамических облицовочных плиток и изделий с улучшенными физико-техническими свойствами. При этом, важное теоретическое и практическое значение имеет установление закономерностей регулирования физико-химических и технических свойств керамических плит применением новых эффективных видов глушащих компонентов и оптимизацией режима их термической обработки.

Использование отходов черной металлургии, химических и машиностроительных производств, золошлаков ТЭЦ при изготовлении облицовочных плиток позволяет существенно улучшить их качественные показатели и снизить себестоимость продукции. Отходы флотации медных руд некоторых горно-обогатительных предприятий по своему химическому составу близки к глинистому сырью и являются одним из наиболее доступных компонентов глушеных глазурей. В связи с этим, с целью выяснения возможности получения керамических облицовочных плиток проведены исследования твердофазных превращений и свойств спеченных материалов в композициях, в ранее не изученных тройных «композициях каолин – глиеж – флотоотход». В качестве сырья для разработки состава керамических плит и глушеных глазурей были выбраны следующие материалы: каолин ангренский обогашенный, ангренский глиеж, тальк, мел, песок, доломит, полевои шпат, а также отходы флотации медных руд горно-обогатительного предприятия. При выборе составов глазурей учитывали плавкость, вязкость, коэффициент линейного термического расширения, количество и природу компонентов, их кристаллизационную способность.

При варке фритт установлено, что при содержании 20-40 мас.% КВМР ликвационное явление в расплавах не наблюдается. Резко охлажденный (слитый на металлическую поверхность) и гранулированный в воде переохлажденный расплав представляет собой прозрачное однородное стекло от коричневого до темно-коричневого цвета. Вязкость синтезированных составов, измеренная методом растягивания нити при постоянной температуре (650°C), с повышением содержания флотоотхода плавно снижается.

Рис .1. Вязкость (1) и температура размягчения расплава глазури (2) в зависимости от содержания флотоотхода.

Рис. 2. Микротвердость (1), плотность (2) и упругость (3) в зависимости от содержания флотоотхода.

Модуль упругости закристаллизованных образцов в виде круглой пластинки с понижением содержания флотоотхода (SiO_2 от 47,23 до 47,49%) понижается, что согласуется с литературными данными. Определение плотности фритт, закристаллизованных при температуре 850°C показало, что при повышении содержания КВМР для всех составов уменьшается плавно (рис.2). Многие дефекты плитка может получить во время глазурования. Глазурь может отслоиться, на ней могут быть сколы (точечные впадины), цек (очень тонкие трещинки на глазури), сборка. Использование 30 % флотоотхода помогает избежать образования дефектов во время глазурования, которое утверждается значениями микротвердости, вязкости, плотности, упругости и др.

В заключении можно отметить, что накопленный опыт по созданию новых составов керамических плит и технологии получения керамических глазурей с высокой степенью устойчивости позволяет использование отходов производств, содержащих в своем составе соединений, которые способствуют глушение глазурей, что свидетельствует об экономической, технологической и экологической целесообразности их применения. Таким образом становится возможным одновременное решение двух проблем, таких как выявление нового сырьевого материала, а также проблем загрязнения природы.

Список использованной литературы

1. Ковтушенко П.В. Физическая химия твердого тела. Кристаллы с дефектами. – М.: Высш. Шк., 1993. – 352с.
2. Салахов А.М., Спирина О.В., Ремизникова В.И. Легкоплавкая глазурь для строительной керамики // Стекло и керамика. 2001. - № 5 – С. 19-20.
3. Яценко Н.Д., Зубехин А.П. Эффективная технология фаянсовых изделий при использовании кальцийсодержащих отходов // Стекло и керамика. -1999. - № 9. – С. 6 – 8.
4. Сунь Дахай., Орлова Л.А., Михайленко Н.Ю. Виды и составы кристаллических глазурей // Стекло и керамика. 1999. - № 6. – С. 16-19.
5. Манзура Н.В., Левицкий И.А. Применение колеманита для улучшения качественных характеристик нефритованной глазурей // Стекло и керамика. 2007. – № 3. – С. 20-21.
6. Битель И.С., Левицкий И.А. Миграция вредных веществ из цветных глазурных покрытий в модельную среду // Стекло и керамика. 2007. – № 3. – С. 12-14
7. У. Б. Александрович и др., Экология и производство строительных материалов. Системные технологии, журнал- 2015 -№1/22 С.84-88.

ВЗАИМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мамасолиева Кибриё Шокиржон кизи¹. Икрамова Зулфия Адиловна²

¹*Ташкентский педиатрический медицинский институт. Студентка 2-педиатрического факультета. e-mail: mamasoliyeva2000@mail.ru.*

²*Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика. Республика Узбекистан. . e-mail: zulfiyaikramova0605@gmail.com.*

Главным направлением защиты природной среды сегодня является максимально возможное поддержание экологического равновесия и обеспечение естественных взаимосвязей экосистемы. Взаимное воздействие промышленности и окружающей среды выступает как бы составным элементом экологической системы «человек – природа». Наиболее актуальными проблемами экологии в настоящее время являются следующие: глобальное загрязнение окружающей природной среды; экологическое воспитание людей; утилизация отходов промышленности и людей; обеспечение нормальной жизнедеятельности и здоровья человека и др. Увеличение добычи полезных ископаемых, развитие металлургических производств и теплоэнергетики привело к значительному накоплению различных видов отходов, которые образуются как в процессе добычи и обогащения полезных ископаемых, так и на различных стадиях их переработки [1]. Почву загрязняют твердые отходы металлургической промышленности. Они накапливаются на площадях земли размерами в сотни гектаров. Наибольшее количество твердых отходов образуется при производстве чугуна. На одну тонну металла приходится 400 кг шлаков. Тяжёлые металлы имеют тенденцию накапливаться в почве, воде, в растениях, продуктах питания, организме человека и т. д. Металлургические заводы и комплексы занимают площади более тысячи гектаров, основная часть которых заняты отвалами, шламонакопителями и другими отходами. Они проникают в почву под действием осадков, и эта площадь становится непригодной для сельского хозяйства. Экологическая проблема несет миллионные убытки экономике, а также влияет на организм человека, приводя к лёгочным, онкологическим, вегетативно-сосудистым поражениям, нарушениям работы опорно-двигательного аппарата, заболеваниям костной системы, дерматитам и др.

Исследованиями многих ученых по вопросам использования различных техногенных отходов установлена возможность их применения в керамической промышленности. В отличие от многих других производственных отраслей, керамическая промышленность способна повторно использовать внутри своего производства основную часть собственных отходов, которые образуются в определенной стадии (часто как отошители) производства [2]. Развитие производственной технологии действительно позволяет использовать большую часть производственных отходов, повторно используя их в керамическом производственном цикле вместо другого исходного сырья. Таким образом удастся избежать добычи, транспортировки и использования тысяч тонн материалов природного происхождения, таких как песок, полевые шпаты, оксид алюминия, оксид циркония, муллит, глины. Применение эффективных заменителей полевошпатовых материалов в керамических массах, в цветных покрытиях и пути улучшения физико-технических и технологических свойств керамики привели к использованию в качестве комплексного заменителя полевого шпата, пегматита и Fe_2O_3 для производства керамических изделий «хвостов» обогащения руд, ранее не использованных в отечественной керамической промышленности для этих целей [3]. Металлы, попадающие в окружающую среду, делятся на три класса опасности, к умеренно опасному классу относят следующие — никель, кобальт, медь, хром, молибден и др. Кайташская вольфрам-молибденовая фабрика производит молибден и в процессе флотации образуется большое количество твердого отхода.

По полученным данным ДТА исходного флотоотхода (Кайташское вольфрам-молибденовое производство) эндотермический эффект при $173^{\circ}C$ на термических кривых характеризует удаление гигроскопической воды. Экзотермический эффект при $430^{\circ}C$

соответствует выгоранию органических примесей. Эндотермический эффект при 580⁰С вызван удалением кристаллизационной воды и частичным разрушением кристаллической решетки каолинита, а эндотермический эффект при 846⁰С - полиморфными превращениями кварца. Эндотермический эффект с максимумом при 980⁰С сопровождается появлением новых фаз – муллита, анортита. Дифрактограмма флотоотхода обнаруживает следующие фазы: кварца $d/n = 0,421; 0,3350,180$ нм; каолинита $0,511; 0,197$ нм; волластонита $d/n = 0,317; 0,287; 0,197; 0,148$ нм, гидрослюда $d/n = 0,511; 0,335$; гематита $d/n = 0,269; 0,251; 0,227; 0,186$ нм. Инфракрасные спектры поглощения кайташского флотоотхода вольфрам – молибденовых руд характеризует присутствие полос поглощения при волновых числах 1050, 940, 910, 680, 650 см^{-1} относятся к кварцеподобному каркасу $[\text{Si}(\text{Al})\text{O}_4]$. Симметричные валентные колебания Si-O-Si наблюдаются при 810 см^{-1} , что указывает на существование кольцевых анионов $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$. Полосы при 1050 и 450 см^{-1} характеризуют частоты *as* Al-O-Al полосы поглощения в области волновых чисел 540 и 450 см^{-1} относятся к валентным колебаниям Fe-O-Fe. Указанные полосы поглощения также наблюдаются в инфракрасном спектре природного гематита при 810 см^{-1} , их относят к деформационному колебанию связи Fe-O. Таким образом, характеристика кайташского флотоотхода обогащения вольфрам- молибденовых руд показывает, что по содержанию Al_2O_3 его можно с некоторой приближенностью относить к различным классам огнеупорности, по содержанию CaO судить о температуре деформаций изделий, по содержанию Fe_2O_3 – о цвете обожженных изделий, по содержанию SiO_2 и щелочей Na_2O и K_2O – о легкоплавкости сырья и прочности готовых изделий [4]. Поэтому, с целью разработки способа утилизации флотоотхода и возможности получения облицовочных плиток на основе ангренических каолиновых глин, флотоотходов и глиежа была намечена разработка керамической основы с улучшенными физико-механическими свойствами. Применение отходов керамической промышленности в частности Кайташского вольфрам – молибденового производства дает возможность сократить потребление дефицитного сырья, а также уменьшить вредное влияние техногенных отходов на окружающую среду, повысить экономические показатели производства.

Анализ результатов проведенных исследований учеными показал возможность использования флотоотходов. В составах керамических масс в зависимости от свойств глинистого компонента они могут выполнять роль отошающих добавок улучшающих сушильные и усадочные свойства; минерализаторов интенсифицирующих процессы спекания; как компонент, способствующий повышению прочности и термостойкости материала; позирующих добавок, для снижения объемной плотности изделий [5]. Таким образом одновременно решается две проблемы: выявление нового сырьевого материала и решение проблемы загрязнения природы. Тяжёлые металлы токсичны настолько, что могут поразить почву в радиусе 200 км от свалок отходов, а в радиусе 100 км полностью погибает вся растительность. Отходы производства загрязняют почвы на прилегающих к предприятиям территориях наблюдается загрязнение источников питьевой воды, рост заболеваний и увеличение смертности.

Список использованной литературы

8. У. Б. Александрович и др., Экология и производство строительных материалов. Системные технологии, журнал- 2015 -№1/22 С.84-88.
9. Вторичные сырьевые ресурсы в производстве строительных материалов. Справочное пособие. Под. Ред. А. В. Долгорева. – М.: Стройиздат, 1990. – 496 с.
10. Мухамеджанова М.Т. Флотоотход свинцово-цинковой фабрики в плиточных композициях // Стекло и керамика. 1996. – № 10. – С.21-23.
11. Макаров Н.А., Свердлик В.Л. Композиционный материал системы корунд – диоксид циркония – спекающая добавка. // Стекло и керамика. 2005. – № 11. – С. 8-10.
12. Артиков А., Мухамеджанова М.Т.. Отходы промышленности для получения керамических плиток // Строительные материалы. 2003. – № 2. – С. 52-53.

АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА ВИН ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАБОТКАХ

Иргашева Г.Р.

Ташкентский химико-технологический институт.

Ключевые слова: сухие вина, окисление, антиокислительной защиты (АОЗ), каталаза, глутатионредуктаза, супероксиддизмутаза (СОД), оклейка, обработка холодом, обработка теплом.

Ключевыми ферментами антиокислительной защиты (АОЗ) являются каталаза, глутатионредуктаза, супероксиддизмутаза (СОД). Оксидоредуктазы катализируют перенос атома водорода и электронов (дегидрогеназы, оксидазы, пероксидазы, каталазы) а также окислительно-восстановительные реакции, происходящие при дыхании и брожении. Вышеуказанные ферменты входят в систему антиокислительной защиты (АОЗ). Для изучения состояния антиоксидантной защиты в период технологических обработок, принятых в виноделии, поставили эксперименты в лабораторных и производственных условиях и определяли концентрацию кислорода и активность всех трех ферментов, входящих в АОЗ.

До и после технологических обработок в образцах определяли количество молекулярного кислорода, активность СОД, каталазы, пероксидазы. Исследовали поведение АОЗ в белых винах при оклейке, тепло и холодообработке в лабораторных и производственных условиях. Результаты анализов приведены в таблицах 1-2.

Анализ результатов показывает, что концентрация молекулярного кислорода производственных образцов при обработке теплом незначительно, но повышается, обработка холодом и оклейка привели к снижению количества молекулярного кислорода с 6,4 мг/дм³ до 1,71 мг/дм³ и 8,5 мг/дм³ до 7,7 мг/дм³ соответственно. При приготовлении определенных типов вин кислород, играет определяющую роль в процессе их созревания, влияет на количественный и качественный состав основных компонентов вина, слагая его вкус, аромат и органолептические показатели.

Из данных, приведенных в таблице видно, что самая высокая концентрация кислорода 8,5 мг/дм³ отмечена в образце до оклейки. Минимальное снижение концентрации молекулярного кислорода в образце после оклейки вина.

Растворимость молекулярного кислорода зависит от температуры, спиртуозности, содержания экстрактивных веществ. При повышении температуры растворение кислорода уменьшается, а повышение крепости увеличивает растворимость кислорода до 8-10 мг/дм³. Снижение количества кислорода при технологических обработках обусловлено участием его в окислении компонентов вина. Чем выше концентрация кислорода и температура обработки, тем интенсивнее он используется.

В образцах, где потребление кислорода резко возрастает можно объяснить тем, что основная часть кислорода расходуется на прямое присоединение фенольных веществ, которые конденсируются и выпадают в осадок. Меньшая часть кислорода расходуется на окисление эфирных масел, органических кислот, азотистых и др. веществ.

На фоне изменения концентрации кислорода ключевые ферменты АОЗ ведут себя так: Самая высокая активность СОД (6,79 усл.ед.) отмечена в образце после оклейки. Обработка холодом даёт минимальную (0,185 усл.ед) активность СОД. Наибольшую (на 0,46 усл ед.) инактивацию этого фермента даёт теплообработка. А наибольшую активизацию СОД даёт технологическая обработка - оклейка бентонитом. При оклейке активность СОД выросла на 4,01 усл.ед. Увеличение активности СОД определяет наличие супероксидного радикала кислорода, который (по Сайяре) интенсифицирует процесс окисления и говорит об увеличении содержания в среде радикальных соединений и возможности создания условий «окислительного» стресса.

Показатели	Оклейка		Обработка холодом		Обработка теплом	
	До	После	до	После	до	после
t ⁰	18	16,5	17	18	18	17,5
O ₂ мг/дм ³	8,5	7,8	6,4	1,71	7,0	7,6
СОД ус.ед	2,78	6,79	1,13	0,185	0,68	0,22
Каталаза Мкмоль/мин/л	1,51	5,79	4,29	0,22	0,80	1,49
Глутион пероксидаза Мкмоль/мин/л	0,124	0,531	0,106	0,018	0,779	0,106

Антиоксидантная защита белого сухого виноматериала (лаб.)

Таблица № 2

Показатели	Оклейка		Обработка холодом		обработка теплом	
	До	После	До	После	До	После
t ⁰	17	18	17	17,5	19	18
O ₂ мг/дм ³	0,7	8,2	2,42	2,23	2,8	7,8
СОД ус.ед	0,96	0,28	0,96	0,8	0,70	5,68
Каталаза Мкмоль/мин/л	1,62	0,62	4,4	0,24	1,33	1,62
Глутион пероксидаза Мкмоль/мин/л	0,141	0,053	0,230	0,018	0,09	0,054

Использованные источники:

1. А.А.Солдатов, О.Л.Гостюхина., И.В.Головина. Прикладная биохимия и микробиология.2007, том 4, №5, с.621-628.
2. Singleton V.L. Fsurvey of Wine Aqinq Reactions Especially with Oxyqen// Proceenqs of ASEV 50` Anniversaru Annial Meeting. Seattle Washington-2000. Yune19-23-C323-336.
3. Л.А.Оганесянц и др. Новый метод определения антиоксидантной активности красных вин. //Ж.Виноделие и виноградарство. –Москва,2003.-№5.-С.27-30.
4. Иргашева.Г.Р. К.т.н. доц. САПАЕВА З.Ш. Антиоксидантная защита при переработке красного винограда и обработке красного вина. International journal of current microbiology and applied sciences Индия, 2019 - №811,235. 2026,2032.л.
5. Иргашева Г.Р “Влияние технологических обработок на систему антиокислительной защиты вин // “НУУз Вестник №3/1 2019 г” Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.134,137л.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БРОДИЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ

Рустамбекова Фируза Фуркатовна e-mail: rustambekova83@bk.ru

*Ташкентский химико-технологический институт, кафедра Энологии и организация
общественного питания, Узбекистан*

В современном мире уделяется большое внимание на создание новых сортов напитков бродительного характера из нетрадиционного сельскохозяйственного сырья, оказывающих профилактическое действие на организм человека, в частности, проводятся обширные исследования по использованию цикория, батата, таро, амаранта, топинамбура и другого нетрадиционного сельскохозяйственного сырья с высоким содержанием инулина, замене солода на другие ингредиенты до 30%, использованию гидролизатов инулина в качестве компонента подсластителя, сокращению продолжительности процесса брожения. Поиск нетрадиционного растительного сырья и усовершенствование технологического процесса даёт возможность возрождению новых продуктов на основе изучения его безопасности.

Комбинированные напитки на основе пива — бирмиксы, как их называют в Европе, или специальные сорта пива согласно принятой классификации, представляют собой напиток, состоящий из пива и какого-либо прохладительного напитка, например лимонада или сока. К бирмиксам также относят ароматизированное пиво. Производство таких напитков — еще очень молодой сегмент рынка напитков, который пользуется все возрастающей популярностью у потребителей. [1]. Такие сорта пива еще не выпускаются в Узбекистане, но было бы целесообразно производить бирмиксы и безалкогольные напитки и пива на основе фруктового сока и нетрадиционного растительного сырья топинамбура.

Научные сотрудники Одесской Национальной Академии пищевых технологий разработали рецептуру светлого пива с добавлением тритикале вместо ячменя, а также проанализирована перспектива использования имбиря, цитрусовой цедры и корицы с целью создания новых сортов пенного напитка [2]. И.В. Киселевым показан способ производства нового сорта пива с оригинальным вкусом и медовым свежим ароматом, нехарактерным для 11%-ного пива, при совместном применении овсяной крупы в качестве несоложенного сырья, а также добавлением концентрированного водного экстракта цикория. [1]. В данном способе показано применение дробленой овсяной крупы в виде муки на стадии приготовления затора и концентрированного водного экстракта цикория при кипячении суслу с хмелем для придания полноты вкуса готовому продукту. При производстве одноотварочным способом сорта пива «Квартет». [3; 4]. Данный способ предусматривал применение овса в виде муки в качестве несоложенного сырья при рекомендованной норме задачи 5-15 % от засипи зернопродуктов. Однако известный способ обеспечивает традиционные вкусовые качества пива, но не обладает достаточно высокими органолептическими свойствами. Также известно отдельно применение цикория в технологии пивоварения, причем его рекомендуют вносить на стадии кипячения суслу с хмелем в виде концентрированного водного экстракта [5; 6; 7].

А также, в последнее время стало очень актуально популярным использовать в качестве несоложенного сырья для пивоварения, не традиционные сельскохозяйственные культуры такие как, топинамбур, амарант, цикорий, батат, таро и цикорий и т.д.

Современные технологии, направленные на обеспечение безопасности и высокого качества продукции в пивоваренной промышленности, своевременны и актуальны в настоящее время. [8; 9]. Совершенствование технологии, расширение ассортимента, разработка новых видов продукции всегда должна опираться на потребительские предпочтения населения конкретного региона [10; 11]. На сегодняшний день наиболее перспективными видами несоложенного сырья, применяемыми в пивоварении, являются овес, топинамбур, цикорий и амарант [12; 13].

Представлены химические показатели молодого пива (табл. 1.). Добавление топинамбура в солодовом вызывало повышения действительной степени сбраживания и массовой доли алкоголя в молодом пиве. Такой рост можно объяснить синтезом ферментов

дрожжами, гидролизующие фруктанов, и способность сбраживать полисахариды. Также известно, что способность пивоваренных дрожжей, сбраживать инулинодекстрины, в котором повышается действительная степень сбраживания. Цвет готового пива, в котором добавлены добавки из топинамбура, намного превышены, чем у 100% ного контрольного образца. Во время эксперимента выявлено что, концентрированное топинамбуром пивное сусло, большее расположен к тёмным сортам пива.

Таблица 1.

Физико – химические показатели молодого пива с добавками из топинамбура

Наименований показатели	Доля сока из топинамбура, % в солодовом сусле					Контроль
	3	5	7	10	15	
Массовая доля СВ в начальном сусле	11,0	11,2	11,5	12,0	13,5	11,0
α-аминный азот, мг/100 см ³	10,0	11,5	12,2	14,8	15,2	7,5
Цветность, см ³ 0,1 н. раст. I ₂ /100 см ³	1,5	1,8	2,0	2,2	3,0	1,5
Кислотность, см ³ 1н. раст. NaOH/100см ³	4,2	4,2	4,5	4,6	5,2	4,0
Дейст. степень сбраживания, %	72	72	73	74	76	72
Дейст. экстракт сусла, %	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	3,0
Объемная доля этилового спирта, %	4,0	4,0	4,5	5,0	5,3	4,0

При смешивание солода с топинамбуром до 10 % цвет пива соотносится по стандарту именно для светлых сортов. Судя по этим показателям, предельно допустимое соотношение солодового сусла и концентрата и порошка топинамбура для светлого пиво до 10 %. Для тёмного пиво можно значительно превысить соотношения добавок из топинамбура до 30 %, конечно можно значительно превысить эти показатели до 50 % и получить более богатые нутриентами пивной напиток, но по стандартам РУз при технологии приготовления пиво, допустимое замена несоложёного сырья только до 30 %.

Самым оптимальном соотношением солода к добавкам 9:1. При этом соотношения определяли в несколько вариантов режима в процессе варки затора: - добавления добавок из топинамбура в начале варки затора, добавки из топинамбура добавляли вместе солодом на заторный чан.

Во время проведение варки пива солодового сусла с соком топинамбура, флокуляция дрожжей прошло быстро, активность брожения сусла и процесс осветления пива было хорошим. В табл. 2 предоставлены результаты анализа готового пива.

Таблица 2

Химические показатели пива с добавками из топинамбура

Наименование показателей	Контрольный с солодом	Образец с добавками из топинамбура
Экстрактивность начального сусла, %	11,0	12,0
Кислотность, см ³ 1н. раствора NaOH/100 см ³	4,0	4,6
Цветность, см ³ 0,1 н. раствора I ₂ /100 см ³	1,5	2,2
Действительная степень сбраживания, %	72,0	74,8
Действительный экстракт, %	3,0	3,2
Объемная доля этилового спирта, в %	4,0	5,0
Массовая доля диоксида углерода, %	0,33	0.35
Пенообразования		
Высота пены, мм	28	35
Стойкость пены, мин	2	3
Стойкость пиво, сутки	180	195
Пищевая ценность, энергетическая ценность, ккал/ 100 г. пиво	36	42

По качественным показателям пива повышается пенообразование пива по сравнению с контрольным образцом. Высота пены повысилась на 70 мм и стойкость пены увеличилась на 1 мин., что отражает положительные качества пива. А также, было обращено внимание на улучшение стойкости пива на 15 суток, которое далее подробно описывается при микробиологической и органолептической оценки готового пива с добавками из топинамбура.

Для определения стойкости охмеленного пивного сусла и готового пива с добавками из топинамбура от 10% до 30%, были исследованы на различных этапах: сусло после теплообменника, сусло после стерилизатора, готовое пиво из бутылки. Были определены в пивном сусле на общее число микроорганизмов, кислотообразующие бактерии: в готовом пиве на общее число микроорганизмов, на патогенные микроорганизмы (*Escherihia coli*, *Salmonella gallinarum*).

Охмеленное, пивное сусло с добавками из топинамбура получали из теплообменника. Охлажденное сусло глубинным способом посеяли на питательном агар-агар по методике посева, потом положили на термостат для инкубации микроорганизмов на 48 часов при температуре 30°C. По истечении инкубации подсчитали 197 выросших колоний микроорганизмов. Были обнаружены кислотообразующие бактерии, которые способствуют порчи пива, в целях дальнейшего исследования, снова поместили на термостат для инкубации при 30 °C в течение 24 ч, после инкубации (в общем 72 ч.) кислотообразующие бактерии не обнаружили.

Охмеленное пивное сусло с добавками из топинамбура, которое получали сразу после стерилизатора, охлаждали до комнатной температуры, развели с чистыми культурами дрожжей, потом глубинным способом высевали на питательном агар-агар, поместили на термостат для инкубации при 30 °C в течение 48 часов. После инкубации не выявлялось рост микроорганизмов. Для микробиологической оценки готового пива с добавками из топинамбура (10 %), отбирали и вскрывали бутылочное пиво. Перед вскрытием бутылку перемешивали, для этого бутылку десять раз перемешивали сверху вниз. После вскрытия пробку с бутылки, обжигали стеклянное горлышко для стерилизации и брали 100 мл пива для пробы.

Для определения общего числа микроорганизмов на выросшим питательной среде, высчитывали колонии на 1 см³. Кишечные бактерии *Escherihia coli* не обнаружилось. Общее число микроорганизмов в 1 см³ не превышало 250 клеток. Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 см³ готового пива не обнаружили.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что использование добавок из топинамбура в пивоваренной возможно в количестве 10 %-15 % от засипи солода с целью замены продукции и расширения ассортимента продукции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Е. Д. Фараджева, А. Е. Чусова, Н. И. Алексеева, Т. И. Фурсова, Е. Г. Разработка напитка типа пива с использованием нетрадиционного сырья. Журнал ПИВО и НАПИТКИ №6, 2011г. - 4-6 стр.
2. Дебедева, Е.Д. Способ производства пива «Клинское» светлое. Пат. 2209238, опуб. 25.09.2002.
3. Косминский Г.Н., Моргунова Е.М. и др. Технология нового сорта пива «Квартет» // Пиво и напитки, 2006, № 1, с.36-37.
4. Патент Российской Федерации RU 92015938 А, 19.06.1995.
5. Лиходумова М.А., Прохасько Л.С. К вопросу о потребительских предпочтений слабоалкогольных напитков в г. Челябинске. Молодой ученый. 2013. №11. С. 126–129.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОД БУДУЩЕГО «SWEEBGO»

Умарова М.Б., Пулатов Х.Л., Азаматов У., Хакимова Г.А.

В современных реалиях не редки экологические угрозы, наша задача использовать природные ресурсы рационально и всестороннее реагировать на изменения климата. Зеленые инновации, несомненно, помогут в решении проблем, которые стоят перед нами. Узбекистан считается одним из лидеров по внедрению подобных практик.

Как отмечал президент Узбекистана Ш.М. Мирзиязев, инновации – это будущее. Мы обязаны строить великое будущее на основе инновационных идей. Переход на инновационное развитие и цифровую экономику неизбежен. Принят документ об инновационном развитии Узбекистана и переходе на цифровую экономику.

Мир постепенно переходит на зеленую энергетику. Это приводит к тому, что автомобили работают на батареях, а дома используют более экологичные варианты, такие как солнечная и возобновляемая энергия. Люди осознают свои углеродные следы и отходы. Сведение к минимуму или превращение их в возобновляемые источники энергии еще более полезно.

Понятие «Экогород» впервые ввёл Ричард Регистер в конце 80-х годов прошлого столетия. Экогород, или как его ещё называют стабильный город – это населённый пункт, с минимальным негативным влиянием на окружающую среду. В таком городе активно снижается уровень потребления энергии, загрязнения воздуха, нерациональной потери теплоэнергии и загрязнения прилегающих водных ресурсов.

Одна из важнейших целей организации экогорода – это уменьшить углеродный след. Помимо этого, важное отличие экогорода от обычных населённых пунктов в том, что энергию для обеспечения жизнедеятельности города производят возобновляемые источники, а зависимость такого города от окружающей местности стремится к нулю.

Основные особенности экогорода:

1. Развитие «зелёной» энергетики, используя возобновляемые источники энергии.

1. Безотходное производство и переработка отходов, использование вторсырья;
2. Осознанное и бережное отношение к экологии, энерго- и водосбережение;
3. Ферментация органических остатков, получение биогаза как альтернативное топлива - биотопливо.
4. очистка и регенерация отработанных синтетических, олусинтетических и минеральных моторных масел
5. автономная экономика (все ресурсы будут производятся без вреда природе).

Мы предлагаем проект "ЭКОГОРОД- SWEEBGO (solor, wind, eco, energy, bio, gas, oil)", которая способствует обеспечению дополнительного устойчивого источника энергии, альтернативного топлива в отдаленных районах Узбекистана городскому и сельскому населению для эффективного использования энергией солнце и ветра, биомассы.

Также, с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, было разработано энергоэффективное устройство, которое позволит повторно очищать отработанные моторные масла и обеспечивать получение из них качественных смазочных материалов.

Так как природные виды топлива постепенно вытесняются альтернативным биотопливом, альтернативными источниками энергии и «зелеными» технологиями в связи с резким сокращением запасов углеводородного сырья в мире.

Под руководством президента Республики Узбекистан реализуются многие проекты в области производства альтернативных видов топлива, широкого внедрения в наше общество «зеленых» технологий, повышения их энергоэффективности, ресурсосбережения и экологических подходов. Также в производстве альтернативных видов топлива большое значение придается разработке проектов-передовых технологий, таких как снижение энергопотребления, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение доли возобновляемых источников энергии, переработка отходов и их практическая реализация.

Ожидается, что альтернативные виды топлива - биотопливо компенсирует истощение подземных ресурсов в будущем. Биотопливо получают путем переработки отходов растений и органических материалов. Биотопливо бывает жидким (этанол, метанол), твердым (древесина), газообразным (биогаз, водород). Биогаз является одним из видов биотоплива, который каждый может производить в домашних условиях, технология проста и удобна в использовании.

Ферментация органических остатков (навоз, растительные тела) в безвоздушной среде с помощью микроорганизмов (или ферментация) дает биогаз и местное удобрение. Биогаз содержит 40–75 % метана (CH_4), 25–55 % углекислого газа (CO_2), 1 % сероводорода (H_2S) и другие вещества. Один м^3 биогаза при сгорании выделяет 20-25 МДж энергии, что эквивалентно энергии 0,6 л бензина. Из одной тонны навоза крупного рогатого скота можно получить 450 м^3 биогаза, а из птичьего помета – 660 м^3 .

Биогаз можно использовать для автомобильного топлива, отопления, освещения, газогенератора для получения электроэнергии, остаточную массу можно использовать как удобрение. При использовании ископаемых ресурсов содержащийся в них углерод, который миллионы лет удерживался вне круговорота вещества, попадает в атмосферу и вызывает увеличение количества CO_2 при сжигании.

По сравнению с ископаемыми видами топлива (нефть, газ, уголь и др.) важными аспектами биогаза являются то, что в биогазе практически отсутствуют соединения серы, а количество газов, вызывающих парниковый эффект, снижено. Использование биогаза не означает, что отработанные газы не выделяются, но при сжигании биогаза углерод, недавно поглощенный растениями, возвращается в атмосферу в виде CO_2 . Замкнутый круговорот углерода остается неизменным, поэтому количество углерода в атмосфере не увеличивается. Чтобы уменьшить количество вредных газов и использование ископаемых ресурсов, многие страны даже освободили производителей биотоплива от налогов.

Предлагаемый нами проект - " ЭКОГОРОД - SWEEBGO " (solor, wind, eco, energy, bio, gas, oil), в котором можно эффективно использовать солнечные батареи и ветрогенераторы. В этом проекте он будет способствовать обеспечению жителей отдаленных районов и сел дополнительными устойчивыми источниками энергии, альтернативными видами топлива в виде электроэнергии, экологически чистых полезных ископаемых и природного газа. Также в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду разработано энергоресурс сберегающее устройство, обеспечивающее выпуск качественных смазочных продуктов путем доочистки отработанных синтетических, полусинтетических и минеральных моторных масел.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НОВЫМИ ПОЛИКОНДЕНСАЦИОННЫМИ СУЛЬФОКАТИОНИТАМИ

Пулатов Х.Л профессор

Абдувохидова Мафтуна Равшан кизи

(ТХТИ Промышленная экология 4-курс бакалавриата)

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

E-mail: hayrulla00796@gmail.com

Очистка производственных сбросных вод имеет важное научно-практическое значение, а соответствующие исследования в этой области, всегда востребованы и являются актуальными. Процесс очистки производственных сточных вод большей частью производится с применением ионитов, которые в настоящее время, в основном, завозятся в республику из-за рубежа, что естественно, обуславливает необходимость больших расходов валютных средств и ограничения использования ассортимента ионитов и реагентов. Особенно, это касается сорбентов олигомерного и высокомолекулярного характера, являющихся относительно более эффективным, с их помощью можно добиться высоких степеней очистки различных технических вод до ПДК. Создание высокоэффективных и экономически доступных ионообменных материалов с применением доступных сырьевых ресурсов являются важными и необходимыми задачами химической технологии, химии и технология ионообменных материалов. Широкое применение ионообменных материалов в различных областях науки и техники требует производства их с высокими показателями физико-химических свойств и использования для этой цели доступных и дешевых сырьевых ресурсов. Одновременно совершенствованием методов получения возрастают и требования, предъявляемые к ионообменным полимерам. Помимо таких основных сорбционных и физико-химические свойств, как высокая ионообменная способность, достаточная скорость ионообмена при сорбции и десорбции, выдвигается ряд дополнительных требований: радиационная устойчивость, избирательность к отдельным ионам и веществам [1].

На основе стирольно-фурфурольного полимера получен монофункциональный сульфокатионит с высокими сорбционными показателями к ионам кальция, магния, меди и никеля. Основные характеристики полученного катионита представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Основные характеристики полученных катионитов

Катионит	Функциональная группа	Обменные емкости, мг-экв/г				pK ₁	pK ₂
		Теоретическая	Статическая по 0.1 N раствору NaOH	Расчетная, по содержанию (%) серы в полимере	Расчетная по кривым потенциометрического титрования		
Сульфокатионит		3.8	3.4-3.6	3.53	3.4-3.5	1.8-2.2	-

Присутствие SO₃H-групп в структуре полученного катионита подтверждают ИК-спектры поглощения сульфированного полимера. Так SO₃H-группы в спектре сульфированного полимера характеризуются полосой поглощения в области 1200 см⁻¹, что согласуется с литературными данными.

Наряду с ионообменной емкостью ионитов, практически важное значение имеет скорость протекания ионного обмена – кинетика процесса. Скорость протекания ионного

обмена на полученном катионите КУ-ФС характеризовали поглощенным количеством ионов кальция из 0.1N растворов CaCl₂ (мг-экв/г) в единицу времени (минуты) в статических условиях. Для сравнения исследовали кинетические свойства промышленного полимеризационного катионита КУ-2×8. Были определены полные обменные емкости указанных катионитов в Na-форме по 0.1N раствору CaCl₂: КУ-2×8 – 5.4 мг-экв/г, КУ-ФС – 3.6 мг-экв/г.

Термическую устойчивость катионитов исследовали в воде при температуре кипения воды в течение определенного времени. Катиониты использовали в водородной форме. Величина обменной емкости сульфокатионита (КУ-ФС) на основе сульфированного стирольно-фурфуrolного полимера в результате термообработки в течение 24 часов не изменяет своего значения, дальнейшее нагревание в воде в течение 72 часов незначительно снижает величину обменной емкости для КУ-ФС – 1-2%, тогда как у катионита КУ-1 потеря емкости соответствует 14%. При нагревании испытуемых катионитов в воде уменьшение величины обменной емкости связано с процессом термического десульфирования [2].

С целью возможности использования катионита КУ-ФС в процессах водоподготовки, исследовали его сорбционную способность к ионам кальция, магния, натрия из вод, привезенных нами для исследования из некоторых районов Сурхандарьинской области и Каракалпакстана. Катионит испытывали в H- и Na-формах. Результаты исследований приведены в таблице 2 [3].

Таблица 2

Катионит КУ-ФС	Шурчинский р-н Сурхандарьинской обл.		Муйнакский р-н Каракалпакстана		Тахиаташский р-н Каракалпакстана	
	Жесткость воды, мг-экв/л:					
	до	после	до	после	до	после
в H-форме	12.2	4.05	10.7	3.2	11.0	3.8
в Na-форме		2.2		2.5		2.4

Из данных таблицы 3 видно, что при использовании испытуемого катионита КУ-ФС в процессах умягчения воды, жесткость воды после контакта с катионитом соответствует требованиям O’zDSt 950:2011.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

- наличие в структуре монофункционального сульфокатионита только сульфогруппы дает возможность применить его в нейтральных и щелочных средах, наличие в структуре фосфорнокислого катионита только фосфорнокислой группы дает возможность применить его в слабощелочных и щелочных средах;

- полученный катионит характеризуется более высокой термической и химической стабильностью в водных, кислотных и щелочных растворах по сравнению с промышленными катионитами КУ-2, КУ-1. Уменьшение обменной емкости на 2-2,3% при кипячения в воде в течение 72 часов дает возможность рекомендовать их применением при высоких температурах.

- полученный катионит был рекомендован для процессов умягчения вод некоторых регионах республики бытовых нужд, при деминерализации вод предприятий, очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов.

Литература:

1. Бойд И., Адамсон А., Майерс Л.В. Хроматографический метод разделения ионов. М.: ИЛ, 1949.-333 с.
2. Pulatov Kh.L., Turabjanov S.M. Sorption properties of ion-exchange resins of the polycondensation type // Universum: Technical sciences: electron. Scientific. Journal. 2016. No. 12 (33).
3. Sharipova U.I., Nazirova R.A., Pulatov Kh.L., Kedelbayev B. Study properties of phosphate cation exchanger// International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology, 2019. - №12. – P.56-59.

СУҒОРИЛАДИГАН ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ЎҒИТЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

*Убайдуллаева Дилфуза Исмоиловна, доцент;
Ёқубжонова Хадича Олимжон кизи, талаба;
Ибрагимов Хусан Дилмурод угли, талаба;
Абдурашулова Мафтуна Абдурашид кизи, талаба.*

Калит сўзлар: буғдой, дон, сифат, озиклантириш, Половчанка нави, оч тусли бўз тупроқ, минерал ўғитлар, гўнг, гумус, ҳаракатчан фосфор, нитратлар, алмашинувчан калий, оксил, клейковина.

А буғдой, дон, сифат, озиклантириш, Половчанка нави, оч тусли бўз тупроқ, минерал ўғитлар, гўнг, гумус, ҳаракатчан фосфор, нитратлар, алмашинувчан калий, оксил, клейковина.

Аннотация: Установление оптимальной нормы минеральных удобрений на фоне применения органического удобрения (навоз) для сорта пшеницы Половчанка в условиях староорошаемых светлых сероземов и обоснование их положительного влияния на рост, развитие, урожайность и качество урожая изученного сорта пшеницы.

Annotation: The main aim of the research is to deal with the influence of the nutritions regime to the technological indexes which show the quality of the grain Polovchanka, the sort of winter wheat, in conditions of light grey earth soil in Kashkadarya Province.

Кириш

Ўсимликшунослик маҳсулотлари салмоғи ва сифатини ошириш ҳозирги даврнинг долзарб муаммоси бўлиб, улар орасида дон маҳсулотлари етакчи ўринлардан бирини эгаллайди.[1]

Охирги йилларда селекционерлар томонидан кузги буғдойнинг юқори ҳосилдор навлари етиштирилди. Бу навларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига муваффақиятли жорий этиш учун уларни республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида синаб кўриб, ҳар бир нав учун мос агрокимёвий тадбирлар ишлаб чиқиш зарур.

Чунки, республикамиз мураккаб табиий-иқлимий шароитларга эга бўлганлиги сабабли турли минтақаларда ривожланган тупроқлар ўз хосса ва хусусиятлари билан бир-биридан кескин фарқ қилади ва шу туфайли ҳар бир қишлоқ хўжалиги экинини, жумладан ғалла етиштириладиган ҳар бир алоҳида шароитда мақбул агротехник ва агрокимёвий тадбирларни ўтказишни талаб қилади.

Бугунги кунда ғалла етиштириш амалиётида содир бўлаётган муаммолардан бири минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва навларнинг генетик хусусиятига мос бўлган ўғитлаш тизимларини янада такомиллаштиришдир.

Шу сабабли ҳам турли минтақалар шароитида кузги буғдойнинг ҳар бир навини етиштириш агротехнологиясини шу жумладан, дон сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган озиклантириш тизимини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади

Турли тупроқ-иқлим шароитларида буғдой дони ҳосилини оширишга ва унинг сифатини яхшилашга бағишланган ишлар натижалари илмий адабиётларда кенг ёритилганлигига (Петинов,

Сифатли дон етиштириш навларнинг генетик хусусиятлари, тупроқ унумдорлиги, минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароити, суғориш ва бошқа агротехнологик жараёнлар билан бирга озиклантириш режимига кўпроқ боғлиқ бўлади (Либих,

Суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштирилганда органик ва маъдан ўғитлар бир-бирига мутаносиблаштирилиб қўлланилса, тупроқ унумдорлигининг тобора ошиб бориши эвазига ҳосилдорлик ва ҳосил сифатининг ҳам ошиб бориши илмий жиҳатдан асосланган (Лазарев, Суғориладиган ерларда етиштириладиган кузги буғдой дони таркибидаги оксил кам бўлишининг асосий сабаби ўсимликлар ўсиши ва ривожланиши даврида азот етишмаслиги ва

умуман минерал озикланиш жараёнида озика элементлари нисбатининг бузилишидир. Натижада, дон таркибидаги оксил миқдори камайиб кетади, ушбу муаммо азотли ўғитлар қўллаш ва тупроқ озика мухитини ўсимлик талабига мослаштириш йўли билан бартараф этилиши мумкин (Мосолов

Кузги буғдой дони таркибидаги оксил ва бошқа сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларни яхшилашга йўналтирилган озиклантириш режимининг самарадорлиги ташқи факторлар таъсири билан ҳам боғлиқ бўлади (Filzer

Кўрсатилган масалалар суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар шароитларида, хусусан Қашқадарё вилояти шароитларида жуда кам ўрганилган.

Бу ҳолатдаги асосий вазифа азотли ўғитлар қўллаш меъёрлари ва муддатларини ўсимлик нави талабидан ва аниқ тупроқ шароитидан келиб чиққан ҳолда мақбул равишда белгилаш ҳамда минерал ўғитларни органик ўғитлар билан тўғри нисбатларда қўллашдир.

Тадқиқот услубияти

Дала тажрибалари Қарши туманидаги “Хожи Хидир” фермер хўжалиги оч тусли бўз тупроқларида 2005-2007 йилларда кузги буғдойнинг Половчанка навига органик ўғит (гўнг) фонида минерал ўғитларнинг турли меъёрлари берилган шароитда ўтказилди.

Тажрибалар Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” ва “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” услубий қўлланмалари асосида, тупроқ ва ўсимлик намуналари таҳлиллари «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» услубномасидан фойдаланилиб ўтказилди. Тадқиқот маълумотларига Б.А.Доспехов бўйича математик ишлов берилди.[4]

1000 та дон вази ГОСТ-10842-76, шипасимонлиги ГОСТ-10987-76, клейковина ГОСТ-13586-1-68, ун чиқими Квадрумат-Юниор тегирмончасида аниқланди.

Тадқиқотлар натижалари жадвалга келтирилди.

Экспериментал қисм

Ўғитлар экинларнинг иссиқлик, ёруғлик, намлик ва бошқа энергия манбаларини самарали ўзлаштирилишини яхшилаш йўли билан маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлиги ошишига ёрдам беради. Азотнинг фотосинтез жараёнига таъсири тўғридан-тўғри бўлиб, аминокислоталар синтез бўлишини фаоллаштиради. Фосфор CO_2 газини акцептори сифатида фотосинтезнинг оралиқ маҳсулоти сифатида хизмат қилади. Калий эса фотосинтез жараёнига билвосита таъсир этиб, фотосинтез аппаратининг структурасини ўзгариши ва ферментларни фаоллигини оширади.

Ўғитларнинг кузги буғдойни маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлигига таъсири уруғининг униб чиқишидан бошланиб, донининг токи пишиб этилишигача давом этади.

Кузги буғдойнинг Половчанка навини экишдан олдин қўлланилган ўғитлар орасида 30 т/га чиритилган аралаш гўнг қўлланилган тажриба вариантыда уруғнинг дала унувчанлилик даражасига ижобий таъсири сезиларли даражада бўлишини кўрсатиб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 2,1% юқори бўлиши кузатилди. Тажрибанинг 30 т/га чиритилган аралаш гўнгни 90-110 кг/га фосфор ва 60-70 кг/га калийли ўғитлар билан биргаликда экишдан олдин қўлланилганидаги буғдой уруғининг дала унувчанлилик даражасининг 3,5-4,0% ошиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навида 30 т/га чиритилган аралаш гўнг билан минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрлари билан биргаликда қўлланилганида 1 м² майдонда сақланиб қолган ўсимликлар сони ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан қишладидан кейин 15,2-17,0 донага, вегетация даври охиригача сақланиб қолган ўсимликлар сони 14,9-16,6 донага юқори бўлади. Тажрибанинг гўнг билан минерал ўғитлар биргаликда қўлланилган вариантларда қишладидан кейинги дала унувчанлигига нисбатан сақланиб қолган ўсимликлар сонининг 85% гача, вегетация даври охиригача сақланиб қолганлари эса 60,8% ни ташкил этиб, гўнг ва минерал ўғитларни биргаликда қўлланилишининг ўсимликларни сақланувчанлик даражасини ошириши билан дуркун ўсиб ва ривожланиб, мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун пойдевор яратади.

Кузги буғдойнинг кечпишар Половчанка навини етиштиришда гўнг ва минерал ўғитларнинг юқори меъёрлари биргаликда қўлланилганда вегетация даврининг сезиларли

даражада қисқариши туплаш-найчалош фазаларида кузатилиб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан вегетация даврининг умумий қисқариши 8 кунгача бўлиши кузатилиб, ушбу навнинг кечпишарлилик хусусиятини пасайтириб, ёзда ҳаво ҳароратини ошиб кетиши натижасида содир бўладиган салбий ҳолатларнинг таъсирини пасайишини таъминлаб, мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун қулай шароит яратилади.

Ўтказилган тажрибаларимиз натижалари бўйича кузги буғдойнинг Половчанка навини ҳосил структурасининг қўлланилган гўнг ва минерал ўғитлар меъёрларига мос ҳолда ўзгариб бориши кузатилиб, бошоқ узунлиги ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 2 см гача, бошоқдаги бошоқчалар сони 5 донагача, бошоқдаги дон сони 10 донагача, бошоқчалардаги дон сони 0,5 донагача ва битта бошоқдаги дон массасининг 0,4 г гача ошиб бориши кузатилди.

Буғдойни озиклантириш режимига боғлиқ равишда дон чиқими ошиб боради. Тажрибаларимиз натижалари бўйича ҳам сомонга нисбатан дон чиқими қўлланилган ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда ошиб бориб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыда донга нисбатан сомоннинг устунлилик даражаси 1,7 нисбатни ташкил этгани ҳолда, гўнг билан бирга минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрлари биргаликда қўлланилиб, кузги буғдойнинг Половчанка нави етиштирилганидаги донга нисбатан сомонининг устунлилик даражасининг 1,4 нисбатгача пасайиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навининг дон ҳосилдорлиги ўғитларсиз етиштирилганда 30,7 ц/га ташкил этиб, қўлланилган ўғитлар меъёрлари ошган сайин 19,7 ц/га дан 39,6 ц/га гача ошиб бориши кузатилди. Бунда, фақат 30 т/га меъёрида гўнг қўлланилганда назоратга нисбатан кўшимча ҳосил 19,7 ц/га ни ташкил этди. Минерал ўғитлар $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрларида қўлланилганда, тегишлича, 25,1 ва 26,7 ц/га кўшимча ҳосил олинди. Энг юқори ҳосилдорликга 30 т/га гўнг + $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва 30 т/га гўнг + $N_{210}P_{110}K_{70}$ қўлланилган вариантларда эришилди (жадвал).

Айниқса, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрлари қўлланилганда кўшимча дон ҳосилининг юқори бўлиши ушбу навнинг озиклантириш режими тўғри амалга оширилганида ҳосилдорлиликни ошириш имконияти юқори эканлигини кўрсатади.

Кузги буғдой навларини озиклантириш меъёрини ошириш йўли билан ҳосилдорлигини ошириши билан бирга дон сифатини ҳам яхшиланишига эришиш мумкин.

Тажрибаларимиз натижалари бўйича ҳам кузги буғдойнинг Половчанка навини озиклантириш меъёрини тўғри амалга ошириш йўли билан доннинг физик-технологик ва биокимёвий-технологик сифат кўрсаткичларини яхшилаш мумкинлиги аниқланди.

Доннинг 1000 тасининг вазни, натура оғирлиги, шишасимонлиги ва ун чиқими озиклантириш меъёрига боғлиқ равишда ўзгариб бориши кузатилди. Кузги буғдойнинг Половчанка навини етиштиришда озиклантириш меъёри ошган сайин ўғит қўлланилмасдан назорат вариантыда етиштирилган донга нисбатан 1000 та дон массасининг 2 граммдан 5 граммгача, доннинг натура оғирлиги 7 г/л дан 17 г/л гача, доннинг шишасимонлиги 1,6% дан 3,4% гача ва ун чиқими 0,9% дан 2,2% гача ошиб бориши аниқланди. Айниқса, кузги буғдойнинг ушбу навини гўнг ва минерал ўғитлар билан биргаликда озиклантирилгандаги дон сифатининг сезиларли даражада ошиши суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштиришда уларнинг озикланиш режимига бўлган эътиборни кучайтириш лозимлигини кўрсатади.

Буғдойнинг дон сифатини белгиловчи асосий биокимёвий кўрсаткич оқсил бўлиб, унинг дондаги миқдори навнинг ирсий хусусияти, экологик ва агротехнологик омиллар билан бирга озиклантириш меъёри билан боғлиқ бўлади.

Тажрибаларимиз натижаларидан маълум бўлишича, кузги буғдойнинг Половчанка нави донидаги оқсил миқдори озика элементларини, айниқса азотли ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда ошиб бориб, гўнг ва минерал ўғитлар биргаликда қўлланилганида яққолроқ намоён бўлиши кузатилди. Бироқ, оқсилнинг дондаги миқдори озика элементлари таъсирида 1,1% гачани ташкил этиб, ушбу миқдордаги оқсилни етиштирилган ҳосил салмоғига ҳисобланганида ҳар гектар ер ҳисобига гўнг ва минерал ўғитлар ҳисобига етиштирилганидаги оқсил миқдори ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 5,22 ц/га гача юқори

бўлиши аниқланди. Худди шундай ўғитлар ҳисобига олинган кўшимча клейковина миқдори эса 11,58 ц/га гача бўлишини кўрсатди.

Тадқиқотларимиз натижаларидан маълум бўлишича, кузги буғдойнинг Половчанка навини озиклантириш меъёрлари ошган сайин тупроқдаги NPK концентрациясининг ошиши натижасида буғдойга NPK ўзлаштирилиш даражасининг ошиши натижасида дон сифатининг яхшиланиши кузатилди. Шу сабабли ҳам NPK кузги буғдойнинг Половчанка навига ўзлаштирилиши ўрганилганда қўлланилган ўғитлар меъёрларига мутаносиб ҳолда NPK ўзлаштирилиш даражасининг ошиб бориши аниқланди.

Буғдой дони ва сомонида NPK ўзлаштирилиши аниқланганида қўлланилган ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда кузги буғдойнинг Половчанка нави донига азот ўзлаштирилиши 0,08% дан 0,59% гача, сомонида ўзлаштирилиши 0,08% дан 0,28% гача, фосфорнинг ўзлаштирилиши донига 0,11% дан 0,38% гача, сомонида ўзлаштирилиши 0,06% дан 0,30% гача, калий ўзлаштирилиши донига 0,03% дан 0,22% гача, сомонида ўзлаштирилиши 0,23% дан 0,48% гача, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан юқори бўлишини кўрсатди.

Жадвал

Кузги буғдойнинг Половчанка нави донининг биокимёвий технологик сифат кўрсаткичларининг азот билан озиклантириш режимига боғлиқлиги (2005-2007 йилларда, ўртача)

№	Тажриба вариантлари	Соф модда ҳисобида қўлланилган азот, кг/га			Дон таркибидаги азот		Дон таркибидаги клейковина	
		Жами азот	Шундан:		%	Назорат вариантыга нисбатан фарқ +,-	%	Назорат вариантыга нисбатан фарқ +,-
			Маъданли ўғит	Органик азот				
1	Ўғитсиз-назорат	-	-	-	11,2	-	24,8	-
2	30 т/га гўнг (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀)	105	-	105	11,4	+0,2	26,0	+1,2
3	Маъдан ўғит (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	180	180	-	11,6	+0,4	26,5	+1,7
4	Маъдан ўғит (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	210	210	-	11,8	+0,6	26,7	+1,9
5	Гўнг 30 т/га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Маъдан ўғит (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	285	180	105	12,3	+1,1	27,2	+2,4
6	Гўнг 30 т/га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Маъдан ўғит (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	315	210	105	12,3	+1,1	27,3	+2,5

Кузги буғдойнинг Половчанка навини турли озиклантириш режимида етиштирилганидаги иқтисодий самарадорлик гўнг маҳаллий ўғит бўлиб, унга маблағ сарфланмаганлиги сабабли олинган соф фойда ва рентабеллик даражаси юқори бўлиб, минерал ўғитларни сотиб олиш, ташиш ва қўллашга сарфланган харажатларнинг юқори бўлиши сабабли, буғдой фақат 30 т/га чиритилган аралаш гўнгнинг ўзи билангина етиштирилганидаги соф фойда 229336 сўм/га, рентабеллик эса 85,0% ни ташкил этгани ҳолда, минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ меъёрлари қўлланилгандаги соф фойда 154116 сўм/га, рентабеллик эса 38,7% ни ташкил этишини кўрсатди. Минерал ўғитлар меъёрлари N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ қўлланилганда соф фойда N₁₈₀P₉₀K₆₀ меъёрларда минерал ўғитлар қўлланилгандагига нисбатан соф фойданинг 8347 сўм/га, рентабеллик эса 4,2% гача пасайиши кузатилди.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ, ВНЕДРЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ
КЛЮЧЕВЫМ АСПЕКТМ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

¹У.Б.Худайберганава, ²О.С.Исмаилова

¹доцент, кандидат педагогических наук, кафедры Педагогика, методика начального и дошкольного образования

²преподавательница кафедры «Социально-гуманитарных наук» Ургенчского государственного педагогического института.

Одной из насущных проблем в стране является [экология — защита окружающей среды](#) в нашей стране сталкивается с целым рядом трудностей. Наиболее точная информация по данной тематике была представлена еще в начале 90-х годов. Природоохранные структуры финансируются недостаточно, что отражается на количестве оборудования для мониторинга и контроля за вредными производствами. По этой причине службы, отвечающие за экологию и защиту окружающей среды, не получают достаточной информации о выбросах вредных веществ, аварийных состояниях.

Можно выделить следующие направления ее **защиты** в отношении источников **загрязнения**: уменьшение или ликвидация выбросов; локализация источника; регулировка высоты дымовой трубы.

Загрязнение воздуха. Важнейшей задачей в экологии и защите окружающей среды является контроль загрязнения воздуха в крупных городах. Особого внимания заслуживают металлургические предприятия, химическая и нефтехимическая отрасли, лесопереработка. Также специалисты по экологии и защите окружающей среды занимаются вопросом негативного воздействия автотранспорта, который является причиной загрязнения воздуха более чем 200 видами вредных веществ. В крупных промышленных центрах ситуация ухудшается сочетанием высокой плотности автотранспорта и наличием вредных производств. По мнению специалистов по экологии и защите окружающей среды, увеличение зеленых насаждений играет важнейшую роль в снижении вреда от загрязнения воздуха. Особенно это касается растений, приспособившихся к высокой концентрации химических соединений в городском воздухе.

Загрязнение воды. В последнее время водное загрязнение — одна из важнейших проблем экологии и защиты окружающей среды. Ухудшение наблюдается во всех аспектах: реки деградируют и истощаются, качество воды снижается. В каждом пятом водопроводе в России превышено содержание вредных химических соединений. На качестве воды отражается строительство в санитарных зонах, нарушение технологий работы в сельском хозяйстве, а также сброс сточных вод предприятиями. Хлорирование воды помогает справиться с бактериальным заражением, но против тяжелых металлов и токсинов оно бессильно.

Меры по защите окружающей среды. Эффективный метод очистки зараженных почв — разведение специальных червей, которые нейтрализуют опасные соединения. С эрозией помогает бороться высадка зеленых насаждений. Специалисты по экологии и защите окружающей среды рекомендуют по возможности сохранять максимально естественное восстановление популяции деревьев, чтобы не нарушалось генетическое разнообразие. Важным способом борьбы с загрязнением воздуха является постепенный переход на автотранспорт с рекуперативным торможением — электромобили. Очистка сточных вод и переход производственных предприятий на безотходные технологии также способствует улучшению экологической ситуации.

Охрана земель и меры по защите почв. Охрана земель, согласно экологическому словарю, — это «комплекс организационно-хозяйственных, агрономических, технических, мелиоративных, экономических и правовых мероприятий по предотвращению и устранению процессов, ухудшающих состояние земель, а также случаев нарушения порядка пользования землями». Охрана земель тесно связана с охраной почв. Для восстановления почв, загрязнённых токсичными промышленными отходами (в том числе свинцом, мышьяком, цинком и медью) могут быть использованы новые подвиды земляных червей *Lumbricus rubellus*. Каждый подвид обладает своим белковым комплексом, нейтрализующим опасные

соединения, то есть поглощает определённый элемент и возвращает его в почву уже в виде, пригодном для усвоения растениями. Таким образом, возможно двухэтапное восстановление почв:

1. разведение червей;
2. высадка зелёных насаждений.

Поскольку эти черви не способны жить в чистых почвах, их также можно использовать для оценки токсичности почв.

Загрязнение и деградация почв. Увеличение эродированных и подверженных эрозии сельскохозяйственных угодий является другим важным вопросом, которым занимается экология (защита окружающей среды также касается состояния почв). В нашей стране это более половины всех сельскохозяйственных земель. Причинами такой ситуации являются распашка тяжелой техникой, нарушение естественного растительного покрова, пестициды, перевыпас и сведение лесов.

Простые способы уменьшения загрязнения планеты

- Поддерживайте чистоту на улице ...
- Принимайте участие в субботниках ...
- Ответственно используйте автомобиль ...
- Используйте органические отходы для компоста ...
- Отдайте предпочтение стирке вещей при низких температурах. ...
- Собирайте дождевую воду в бочке. ...
- Используйте электроэнергию экономно

Охрана окружающей среды (или охрана природы, защита природы) —

комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния деятельности человека на окружающую среду (природу) и предотвращения её деградации. Такими мерами могут являться:

- Ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу с целью улучшения общей экологической обстановки.
- Создание заповедников, национальных парков с целью сохранения природных комплексов.
- Ограничение ловли рыбы, охоты с целью сохранения определённых видов.
- Ограничение выброса мусора.

Литература:

1. Научно-популярный экологический журнал «Экология Узбекистана». Сентябрь 2019 — № 1.
2. Научно-популярный экологический журнал «Экология Узбекистана». Декабрь 2021 — № 1.

PHYCO-REMEDIATION OF CR (VI) FROM WASTEWATER AND FUNGAL ASSISTED
BIO-FLOCCULATION OF MICROALGA FOR SUSTAINABLE BIOFUEL
PRODUCTION

Gyanendra Tripathi¹, gyanan2803@gmail.com, +91-8115964301, Research Scholar, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.

Alvina Farooqui*, alvina@iul.ac.in, +91-9044020079, Associate Professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.

Vishal Mishra*, vishal.bce@itbhu.ac.in, +91-9415962309, Assistant Professor, School of Biochemical Engineering, IIT(BHU) Varanasi 221005, India.

*Corresponding authors

Water and soil quality are tremendously getting affected by many hazardous contaminants. Out of which heavy metals are controlling the major fraction due to the increased industrialization. Heavy metals such as chromium, zinc, nickel, mercury and lead are abundantly exposed to water and soil by mining and industrial activities resulting in health and environment-associated problems (Karimi-Maleh et al. 2021).

Chromium is the seventh most abundant element on earth and it is known as causing agent for many cancers. The major industrial activities serving as a source of chromium contaminants are galvanization, leather tanning, electroplating, coal washery, fabric dyeing, chrome plating, and rubber manufacturing. The risk associated with the Cr (VI) is high due to its tendency to accumulate in various organs of living organisms and is mostly accountable for diarrhoea, nausea, cancer, respiratory disorder, and kidney damage. The high solubility rate and high oxidation state of Cr (VI) are reported to be more toxic than Cr (III). According to World Health Organization (WHO), the permissible limit of chromium in drinking water is 0.05 mg/L and 0.10 mg/L by the Central Pollution Control Board of India (Singh et al. 2021). The permissible limit of Cr (VI) in drinking water is 0.05 ppm and < 2ppm as total chromium as per the regulation of United States Environmental Protection Agency (Pradhan et al. 2019).

The conventional remediation methods used for the heavy metals as a contaminant in wastewater are ion exchange, chemical precipitation, reverse osmosis and electro deposition. However, these methods can not used on a large scale as they require a large number of chemicals and specialized equipment and generate toxic ancillary chemical waste. Moreover, even after the conventional methods carry out the treatment, the resulting processed water is unable to attain the permissible limit by many regulatory bodies, especially for heavy metals with concentrations between 10 to 100 ppm (Peña-Castro et al. 2004). Thus, there is an urge for the development of an advance and environmentally friendly process for the effective treatment of wastewater containing chromium as a contaminant. The bioremediation of these contaminants has emerged as a novel treatment method. The utilization of algae for the bioremediation of heavy metals has drawn the attention of many researchers this is due to their potential to adapt to a wide range of temperatures, pH and other stresses (Salama et al. 2019).

Many scientists have successfully investigated the potential of various microalgae for the remediation of Cr (VI) from wastewater like *Chlorella Vulgaris* (Lu et al. 2021), *Chlamydomonas reinhardtii* (Arica et al. 2005), *Chlorococcum sp.* (Sun et al. 2018), *Spirulina* (Tekay et al. 2019), and *Scenedesmus sp.* (Pradhan et al. 2019).

Microalgae utilization in biofuel and lipid production requires high growth rate. In contrast, microalgae grown under Cr (VI) results in low biomass growth. Microalgal growth under heterotrophic conditions has emerged as a promising strategy to combat this problem. It requires an organic carbon source instead of atmospheric CO₂ for biomass growth (Lowrey et al. 2015). Apart

from giving a high biomass growth, heterotrophic cultivation is cost efficient due to light-independent reactions. A high microalgal cell density is also observed in heterotrophic cultivation than in autotrophic cultivation (Hu et al. 2018).

The biosorption of heavy metals by microalgae mainly involves a two-stage pathway (a) an initial rapid, passive, and reversible adsorption on the surface of the cell. In this, the adsorption occurs by the electrostatic interaction between heavy metal ions and the functional group present on the cell wall. This step is followed by (b) a slower and irreversible process involving metal cation transportation across cytoplasm and cell membrane, binding to intracellular compounds posteriorly. Non-living and living cells follow the first stage, whereas the second is only in living ones (Muñoz et al. 2006). It has been reported by many scientists that microalgal biomass grown under heavy metal stress can be utilized for the production of many valorized products and by-products like carbohydrates, pigments, extraction of bioactive compounds and proteins (Monteiro et al. 2012).

In the present study the microalgae will be utilized for the treatment of wastewater contaminated with Cr (VI). The microalgae are cultivated in heterotrophic and autotrophic conditions with a different initial concentration of Cr (VI) (5 and 10 ppm) in the BG11 growth medium. These treated microalgae are further examined for biomass growth and its constituents, including lipid, carbohydrate, protein, chlorophyll (a and b) and carotenoid. Overall, this study will help establish a process of developing a protocol that will work parallelly for microalgal growth and removal of heavy metal Cr (VI) from wastewater. The optimized and standardized results of the present study will also open doors for cultivating microalgae in regions with low light intensity, which is of industrial importance.

Another aspect of the study was to develop a cost-effective harvesting method for its implementation in biofuel production. In a way fungal assisted bio-flocculation of microalgae was done for its harvesting.

The results depicted that the microalgal strain *Scenedesmus* species strain *GTAFl IU* at different inoculum concentration were found to be very promising under heterotrophic and autotrophic conditions. Cr (VI) removal efficiency was highest (99.9%) in heterotrophic conditions. Therefore, the reported study here provides a novel insight for removing Cr (VI) and concomitantly enhancing the lipid content to of isolated strains under heterotrophic conditions. A 20% increase of carbohydrate and 22.5% lipid content was also observed under heterotrophic conditions. Owing to its enhanced lipid content, the reported curative of wastewater may also be used in harnessing its potential in biofuel production.

Furthermore, the *Aspergillus* assisted bio-flocculation of the *Scenedesmus* sp. Has resulted in a total biomass recovery of 96% after 8 hours of contact time at pH 3. Thus, bio-flocculation may emerge as a novel low-cost biomass harvesting technique. Harvesting being the most expensive step covering around 80% of the total fuel cost can be reduced by implementing the bio-flocculation.

References

- Arica, M.Y., Tüzün, İ., Yalçın, E., İnce, Ö. and Bayramoğlu, G., 2005. Utilisation of native, heat and acid-treated microalgae *Chlamydomonas reinhardtii* preparations for biosorption of Cr (VI) ions. *Process Biochemistry*, 40(7), pp.2351-2358.
- Hu, J., Nagarajan, D., Zhang, Q., Chang, J.S. and Lee, D.J., 2018. Heterotrophic cultivation of microalgae for pigment production: A review. *Biotechnology advances*, 36(1), pp.54-67.
- Karimi-Maleh, H., Ayati, A., Ghanbari, S., Orooji, Y., Tanhaei, B., Karimi, F., Alizadeh, M., Rouhi, J., Fu, L. and Sillanpää, M., 2021. Recent advances in removal techniques of Cr (VI) toxic ion from aqueous solution: a comprehensive review. *Journal of Molecular Liquids*, 329, p.115062.

- Lowrey, J., Brooks, M.S. and McGinn, P.J., 2015. Heterotrophic and mixotrophic cultivation of microalgae for biodiesel production in agricultural wastewaters and associated challenges—a critical review. *Journal of Applied Phycology*, 27(4), pp.1485-1498.
- Lu, M.M., Gao, F., Li, C. and Yang, H.L., 2021. Response of microalgae *Chlorella vulgaris* to Cr stress and continuous Cr removal in a membrane photobioreactor. *Chemosphere*, 262, p.128422.
- Monteiro, C.M., Castro, P.M. and Malcata, F.X., 2012. Metal uptake by microalgae: underlying mechanisms and practical applications. *Biotechnology progress*, 28(2), pp.299-311.
- Muñoz, R., Alvarez, M.T., Muñoz, A., Terrazas, E., Guieysse, B. and Mattiasson, B., 2006. Sequential removal of heavy metals ions and organic pollutants using an algal-bacterial consortium. *Chemosphere*, 63(6), pp.903-911.
- Peña-Castro, J.M., Martínez-Jerónimo, F., Esparza-García, F. and Cañizares-Villanueva, R.O., 2004. Phenotypic plasticity in *Scenedesmus incrassatulus* (Chlorophyceae) in response to heavy metals stress. *Chemosphere*, 57(11), pp.1629-1636.
- Pradhan, D., Sukla, L.B., Mishra, B.B. and Devi, N., 2019. Biosorption for removal of hexavalent chromium using microalgae *Scenedesmus* sp. *Journal of Cleaner Production*, 209, pp.617-629.
- Pradhan, D., Sukla, L.B., Mishra, B.B. and Devi, N., 2019. Biosorption for removal of hexavalent chromium using microalgae *Scenedesmus* sp. *Journal of Cleaner Production*, 209, pp.617-629.
- Salama, E.S., Roh, H.S., Dev, S., Khan, M.A., Abou-Shanab, R.A., Chang, S.W. and Jeon, B.H., 2019. Algae as a green technology for heavy metals removal from various wastewater. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 35(5), pp.1-19.
- Singh, V., Singh, J. and Mishra, V., 2021. Development of a cost-effective, recyclable and viable metal ion doped adsorbent for simultaneous adsorption and reduction of toxic Cr (VI) ions. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 9(2), p.105124.
- Sun, Y., Liu, C., Zan, Y., Miao, G., Wang, H. and Kong, L., 2018. Hydrothermal carbonization of microalgae (*Chlorococum* sp.) for porous carbons with high Cr (VI) adsorption performance. *Applied biochemistry and biotechnology*, 186(2), pp.414-424.
- Tekay, E., Aydınoğlu, D. and Şen, S., 2019. Effective adsorption of Cr (VI) by high strength chitosan/montmorillonite composite hydrogels involving spirulina biomass/microalgae. *Journal of Polymers and the Environment*, 27(8), pp.1828-1842.

**REMOVAL OF ANTIBIOTICS BY USING CONSTRUCTED WETLANDS
- A SHORT REVIEW**

*Zeba Ali Mumtaz, zebaphd@student.iul.ac.in , 7348525385,
Saimah Khan, saimah@iul.ac.in , 9628414484.*

Department of Chemistry, Integral University, Lucknow, India.

Abstract:

Using created wetlands is one of the most environmentally benign ways to remove certain antibiotics from construction materials. There are numerous techniques for removing antibiotics, and artificial wetlands have been shown to be an affordable and simply upkeepable technology. Despite the possibility of removing these antibiotics from water using built wetlands (CWs), nothing is known about how they work. In this review, artificial wetlands are used to remove antibiotics. Due to the widespread use of antibiotics, their resistance to removal, and their negative impacts on both humans and aquatic habitats, antibiotic pollution has grown in importance. Although antibiotic removal in constructed wetland treatment systems (CWTS) has been previously described, few studies have looked at the synergistic effect of various design and operational parameters for improving antibiotic removal in this cost-effective and environmentally friendly technology for antibiotic removal

Introduction:

Constructed wetlands (CWs) may be very effective at removing antibiotics, but they also very likely encourage the spread of antibiotic resistance genes. Antibiotics are now often used in animal husbandry to treat diseases and as food supplements for cattle. Antibiotics are widely used in the environment, which raises questions because they not only have harmful toxic effects on species but also encourage the propagation of genes that are resistant to antibiotics. Recently, CWs were employed in natural processes including plants, soil/sediment, and microbes to extract antibiotics from agricultural and urban effluent. It has been demonstrated that CWs are more effective than traditional wastewater treatment systems at removing antibiotics and antibiotic resistance genes (ARGs). Antibiotics are created with the intention of eradicating or inhibiting other microbes and their offshoots. Antibiotics are frequently utilised in the livestock and aquaculture sectors because they can prevent bacterial illness and foster animal growth. In the natural environment, antibiotics degrade very slowly and can last for a very long time. On all continents, they have been found in sediments, groundwater, and surface water. According to the direction of water flow, built wetlands can be divided into three categories: free water surface flow (FWS CWs), horizontal subsurface flow (HSF CWs), and vertical subsurface flow (VSF CWs). Aerobic and anaerobic processes coexist in vertical subsurface flow wetlands, and these processes have a long hydraulic retention time (HRT), which can accelerate the breakdown of antibiotics by bacteria.

The threat to global health posed by antibiotic and resistance gene contamination of the aquatic environment is growing. Antibiotic overuse has become a significant ecological issue, and there is growing worry that antibiotic efficacy is declining as a result of rising bacterial antibiotic resistance. The impact of drugs, including antibiotics, on environmental bacterial

populations has recently attracted a lot of attention. . Numerous studies have shown that a number of micropollutants contribute to environmental pollution by entering water bodies as a result of hospital and municipal wastewater treatment plants' inability to effectively remove antibiotics and pharmaceutical products from the water (Kraemer et al., 2019; Verlicchi et al., 2012). (Hughes et al., 2013). It has been suggested that artificial wetlands are an effective method for removing pathogens and medications. Since most research on the removal of antibiotics via tertiary wastewater treatment have been done in EU countries, the USA, Australia, and China, and since CWs are now being implied, removal efficiency in CWs is higher than that of other technologies. Studies on antibiotics in many parts of the world have shown that different antibiotics can be found in water sources. Recent years have seen the recognition of antibiotic residues and antibiotic resistance genes (ARGs) in the environment as a new environmental problem. Because hospital waste contains more antibiotic-resistant bacteria, genes, and leftover antibiotics than municipal wastewater, research has shown that hospital waste that is released into the environment is more hazardous. Additionally, a study was conducted on the removal of antibiotics from water by polymer of intrinsic microporosity with isotherms, kinetics, thermodynamics, and adsorption mechanism (Alnajrani and Alsager, 2020). The results show a better removal rate, but there is still a need for readily accessible technology. It is known that artificial wetlands are an effective method for removing pathogens and medications. Recently, wastewater is being treated in the created wetland. Due to their inexpensive cost of construction and management, constructed wetlands are the greatest solution for treating wastewater, including the removal of antibiotics from water (Guan et al., 2015; Hijosa-Valsero et al., 2011).

The term "constructed wetlands" refers to water treatment methods that use microbial assemblages, wetland vegetation, and soils to treat water naturally (Barancheshme&Munir, 2018; EPA, 2017). It has been claimed that artificial wetlands have been used to treat wastewater, remove heavy metals, and eliminate antibiotic-resistant genes using a variety of plant species, including *Canna*, *Eichhornia*, *Phragmites*, *Typha*, and *Ageratum* (Alvarez et al., 2017; Barancheshme&Munir, 2018; Jamwal et al., 2021; Juwarkar et al., 1995; Kumar et al., 2016; Rampuria et al., 2021; Rana et al., 2011; Tilak et al., 2017). Multiple simultaneously occurring removal methods, including as photodegradation, sorption, aerobic/anaerobic biodegradation, and phytoremediation, can be used in a built wetland treatment system (CWTS) to effectively treat wastewater (Fernandes et al., 2015; Song et al., 2018; Wagner et al., 2018). The methods for removing antibiotics in CWTS and the factors that influence removal efficiency. Numerous research have looked at how specific parameters affect CWTS performance for antibiotic removal (Dan et al., 2013; Hussain et al., 2012), however there aren't many that look at how different parameters work together. The removal of antibiotics from urban wastewater during the cold seasons is not entirely solved by CWs. However, further research is required to evaluate their capacity during warmer months and to ascertain how full-scale systems behave.

Conclusion:

In order to comprehend the removal of antibiotics by employing created wetlands, numerous studies on constructed wetlands are included in this review article. The effects of various parameter combinations on antibiotic elimination were examined in this study and subsequent ones, leading to the creation of more effective, affordable, and user-friendly techniques for doing so. Constructed wetlands are very effective at removing contaminants, are simple to maintain and manage, and can remove certain antibiotics selectively. They are fiscally manageable. Antibiotics have been found in treated wastewater discharged from various nations. Despite the fact that there are numerous treatment options, resistant organisms, genes linked to antibiotic resistance, and returned drugs are all possible. Thorough research must be conducted. This research addresses significant issues of antibiotic pollution in waters and the efficiency of CWs for antibiotic removal.

References:

He, Y., Zhang, L., Jiang, L., Wagner, T., Sutton, N.B., Ji, R. and Langenhoff, A.A., 2021. Improving removal of antibiotics in constructed wetland treatment systems based on key design and operational parameters: A review. *Journal of Hazardous Materials*, 407, p.124386.

Hijosa-Valsero, M., Fink, G., Schlüsener, M.P., Sidrach-Cardona, R., Martín-Villacorta, J., Ternes, T. and Bécares, E., 2011. Removal of antibiotics from urban wastewater by constructed wetland optimization. *Chemosphere*, 83(5), pp.713-719

Zhang, S., Lu, Y.X., Zhang, J.J., Liu, S., Song, H.L. and Yang, X.L., 2020. Constructed wetland revealed efficient sulfamethoxazole removal but enhanced the spread of antibiotic resistance genes. *Molecules*, 25(4), p.834.

Huang, A., Yan, M., Lin, J., Xu, L., Gong, H. and Gong, H., 2021. A review of processes for removing antibiotics from breeding wastewater. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9), p.4909.

Othman, M.Y.H., Hussain, F., Sopian, K., Yatim, B. and Ruslan, H., 2013. Performance study of air-based photovoltaic-thermal (PV/T) collector with different designs of heat exchanger. *SainsMalaysiana*, 42(9), pp.1319-1325.

Parashar, V., Singh, S., Purohit, M.R., Tamhankar, A.J., Singh, D., Kalyanasundaram, M., Lundborg, C.S. and Diwan, V., 2022. Utility of constructed wetlands for treatment of hospital effluent and antibiotic resistant bacteria in resource limited settings: A case study in Ujjain, India. *Water Environment Research*, 94(9), p.e10783.

Yidong, G.U.A.N., Bo, W.A.N.G., Yongxia, G.A.O., Wen, L.I.U., Xiaoli, Z.H.A.O., Huang, X. and Jianghua, Y.U., 2017. Occurrence and fate of antibiotics in the aqueous environment and their removal by constructed wetlands in China: A review. *Pedosphere*, 27(1), pp.42-51.

Alnajrani, M.N. and Alsager, O.A., 2020. Removal of antibiotics from water by polymer of intrinsic microporosity: Isotherms, kinetics, thermodynamics, and adsorption mechanism. *Scientific reports*, 10(1), pp.1-14.

Hughes, G., Desantis, A. and Waszak, F., 2013. Attenuation of auditory N 1 results from identity-specific action-effect prediction. *European Journal of Neuroscience*, 37(7), pp.1152-1158.

Muriuki, C.W., Home, P.G., Raude, J.M., Ngumba, E.K., Munala, G.K., Kairigo, P.K., Gachanja, A.N. and Tuhkanen, T.A., 2020. Occurrence, distribution, and risk assessment of pharmaceuticals in wastewater and open surface drains of peri-urban areas: Case study of Juja town, Kenya. *Environmental Pollution*, 267, p.115503.

Abbott, T.M.C., Abdalla, F.B., Allam, S., Amara, A., Annis, J., Asorey, J., Avila, S., Ballester, O., Banerji, M., Barkhouse, W. and Baruah, L., 2018. The dark energy survey: Data release 1. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 239(2), p.18.

ROLE AND RELEVANCE OF PHYTOCHEMICALS AS THERAPEUTIC

AGENTS IN BREAST CANCER

Nootan Singh and Divya Gupta*

divya.bio@srmu.ac.in

Phone no : 91-705444144

Institute of Biosciences and Technology

Shri Ramswaroop Memorial University

Lucknow-Deva Road, Barabanki-225003, Uttar Pradesh
India

A number of phytochemicals are being investigated as potential therapeutic agents for the treatment of various cancer types. Due to the numerous chemotherapeutic and pharmacological qualities of phytochemicals that enhance human health, researchers are becoming more and more interested in chemical compounds originating from natural sources, especially plant-derived chemicals. These phytochemicals can be used as an additional therapy to prevent and slow the development of human cancer because of their availability, acceptance, acceptability, affordability, and safety for regular usage. Over the past few decades, bioactive chemicals produced from plants have been recognised as novel therapeutics that have played a significant role in the prevention and/or treatment of a wide range of diseases including cancer, inflammation, cardiovascular disease, and neurodegenerative disorders (Ahmadi A. et al., 2018).

Breast cancer (BC) is malignant cell growth in the breast tissue and is the leading cause of female deaths globally. Due to the presence of cellular and molecular heterogeneity of BC tissue, it is difficult to understand mechanism and development of molecularly targeted drugs clinically.

Currently, many diverse genes have been targeted to develop drugs for BC. Amongst many, SPDEF is one such target. SAM pointed domain-containing Ets transcription factor (SPDEF) is a transcription factor important for normal cell growth, development, survival, and function (Guo J et al., 2021). High-level expression (SPDEF) is responsible for breast cancer (Sood, A.K. et al., 2017). The control of SPDEF protein activity could be used for the treatment of breast cancer. We have identified phytochemical compounds that can be used for the treatment of BC by regulating the activity of SPDEF protein.

Chemotherapeutic agents used for the BC treatment cause severe side effects. In the past few decades, phytomedicine has received increased attention (Pan S. Y. et. al., 2013). Plants are the non-toxic and safe source of anticancer compounds. Extracts of several plants induce apoptosis in different cancer cells (Solowey E. et al., 2014).

In computational pharmacology, diverse *in silico* approaches are used for identifying new lead compounds that have drug-like characteristics, hence contributing to the improvement of drug candidate quality (Daina A. et al., 2017; Dong J. et al., 2018). Although access to physical samples is restricted, the design and development of pharmacological molecules need earlier evaluation of pharmacokinetic characteristics absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) (Arnott J.A., et al., 2012). Only 11% of medications pass the clinical development stage to reach the market due to the limited pharmacokinetics and toxicity profile of novel drug-like compounds (Ghose A.K. et al., 2006).

In one of our studies, with the help of molecular docking approaches, we identified plant secondary metabolites from different plant species that bind to SPDEF protein, and could be the lead compound that can be used for lowering the levels of SPDEF in BC. These 24 secondary metabolites fall into different categories.

Analyses of the interactions and binding affinities involved are crucial for any computer-aided drug design (CADD) study. The optimal orientation for a protein and a ligand to interact was always determined using docking experiments, which also estimated the stability of their interaction.

3D structures of 24 natural compounds (ligands) were obtained from PubChem and ligand structures in SDF files were optimised and transferred to PDB representation. The Protein Data Bank was used to obtain the X-ray crystal structure of SPDEF. The docking analysis was carried out using AutoDock 4.0 program (<https://autodock.scripps.edu/download-autodock4/>). The pharmacokinetic, drug-likeness, and toxicity profiles of twenty-four ligands were studied. *In silico* methods were used for the prediction of inhibitory actions against breast cancer.

Our results confirm that among various natural compounds, allicin has the best docking score in the 24 compounds. The data suggests that the Berberine, Diosgenin, Honokiol and 2-Methylantraquinone has better absorption and less toxicity. 2-Hydroxychalcone, Allicin, Chrysin, Honokiol, Genistein and Ajoene are free from any of the predicted toxicological endpoints. According to its binding scores, Allicin exhibited the best inhibitory impact against SPDEF protein. The breast cancer target protein SPDEF had a strong affinity for the chosen phytoconstituents, according to the molecular docking analysis.

References:

1. Ahmadi, A., and Leipsic, J. Is it time to move from treating risk factors of the disease to treating the disease? *European Heart Journal*. 2018: 39(25), 2409-2411.
2. Guo J., Yang Y., Guo M., Zhang J.-Q., Zheng J.-F. and Zhou L. Involvement of CDK11B-mediated SPDEF ubiquitination and SPDEF-mediated microRNA-448 activation in the oncogenicity and self-renewal of hepatocellular carcinoma stem cells. *Cancer Gene Therapy*. 2021: 28(10-11), 1136-1149.
3. Sood A.K., Geradts J. and Young J. Prostate-derived Ets factor, an oncogenic driver in breast cancer. *Tumour Biol*. 2017: 39(5).
4. Pan S.Y., Zhou S.F., Gao S.H., Yu Z.L., Zhang S.F., Tang M.K., Sun J.N., Ma D.L., Han Y.F., Fong W.F. and Ko K.-M. New perspectives on how to discover drugs from herbal medicines: CAM's outstanding contribution to modern therapeutics. *Evid. Based Complement. Alternat. Med*. 2013: 5–12.
5. Solowey E., Lichtenstein M., Sallon S., Paavilainen H., Solowey E., Lorberboum-Galski H. Evaluating medicinal plants for anticancer activity. *Scientific World Journal* 2014:1–12.
6. Daina A, Michielin O, Zoete V. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. *Scientific reports*. 2017:7- 42717
7. Dong J., Wang N.-N., Yao Z.-J., Zhang L., Cheng Y., Ouyang D., Lu A.-P., Cao D.-S. ADMETlab: a platform for systematic ADMET evaluation based on a comprehensively collected ADMET database. *Journal of cheminformatics*. 2018: 10(1):29.
8. Arnott J.A. and Planey S.L. The influence of lipophilicity in drug discovery and design. *Expert opinion on drug discovery*. 2012: 7(10):863–75.
9. Ghose A.K., Herbertz T., Salvino J.M., Mallamo J.P. Knowledge-based chemoinformatic approaches to drug discovery. *Drug discovery today*. 2006; a006:11(23–24):1107–14.

IN VITRO ANTIPROLIFERATIVE STUDY OF ETHNO-MEDICAL
PLANTS FROM INDIAN SUB-CONTINENT

Jamal Akhtar Ansari^{1*}, Abdul Rahman Khan¹, Abbas Ali Mahdi²

Email: jamalakhtarindia@gmail.com

Mobile: (+91)9454607719

¹Department of Chemistry, Integral University, Lucknow 226 026, U.P., India

²Department of Biochemistry, King George's Medical University, Lucknow 226 003, U.P., India

Abstract

Aim & Objectives: The Indian sub-continent wealthy culture and widespread use of medicinal herbs and spices traditionally acknowledged as Ayurvedic, Unani and Sidhha systems of medicine has unconditionally offered several precious drug molecules to scientific community to in the administration of various human ailments. Most of these compounds have been derived from routinely used traditional plants and hence their tolerance and safety are relatively better known than any other synthetic drug molecule. However, there is a lack of systematic identification of compounds from a large amount of medicinal plants except some preliminary work. Moreover, no attempts have been made to isolate and characterize the active phytochemicals of these plants and their extracts except few. In the present study we investigated the cytotoxic and anti-proliferative effects of extract and different fractions against human breast cancer MDA MB 231 and MCF-7 cells along with isolation and characterization of active principles from *Tinospora cordifolia* (Thunb.) Miers (Menispermaceae), *Rheum emodi* L. (Polygonaceae), *Crotalaria juncea* L. (Fabaceae) and *Zingiber officinale* Roscoe (Zingiberaceae).

Materials and Methods: The cytotoxic and antiproliferative activity was evaluated against human breast cancer (MDA-MB-231 and MCF-7) cells by MTT and colony formation assay. Hoechst 33342 staining was performed to examine apoptosis. H2DCFDA staining was used to determine ROS mediated cell death in breast cancer cell line MDA-MB-231 and MCF-7. Gas chromatography and High performance column chromatography coupled with triple quadruple mass spectrometer was used to screen out the presence chemical compounds present in different fractions. Identification and structure were elucidated by extensive analysis of spectroscopic data (UV, 1D and 2D NMR, Mass) and comparison with the literatures and Co-TLC.

Results: The methanolic crude extracts of *T. cordifolia* and *Z. officinale* were found to be most effective in cell growth inhibition of human breast cancer MDA-MB-231 and MCF-7. Furthermore, different solvent fractions of *T. cordifolia* and *Z. officinale* for anticancer activity showed that hexane and chloroform fractions from both the plants exhibited most effective against all the cell lines (Table 1, Figure 1). We also found that both fractions of above plants induce apoptosis in breast cancer cell lines. *T. cordifolia* chloroform fraction induces significant ROS generation in a time-dependent manner in MDA-MB-231 and MCF-7 cancer cells.

Flash, HPLC and silica open column chromatography of these fractions afforded several compounds. Structural elucidation by 1D and 2D NMR, UV and Mass showed that the molecules belongs to the sterols, terpenes, phenolics, glycosides and alkaloids. Spectroscopic scanning with triple quadruple (GC-MS/MS) confirmed the presence of different classes of compounds in *T. cordifolia* and *Z. officinale*. Identified compounds were compared with those reported for structurally related molecules. Many new compounds were identified in our work that was not reported earlier from *Z. officinale* and *T. cordifolia*.

Table 1 IC₅₀ value obtained for different fractions of *T. cordifolia* and *Z. officinale* against MDA-MB-231 and MCF-7 cancer cells after 24h of exposure

Extract	IC ₅₀ Value (µg/mL)	
	MDA-MB-231 Cells	MCF- 7 Cells
TCMH	47.5 ±2.53	37.2 ±2.77
TCMC	35.6 ±3.66	28.9 ±2.93
ZOMH	25.8±3.60	85.3±4.60
ZOMC	43.3±2.45	94.4±5.14

Figure 1 Effect of *Tinospora cordifolia* hexane and chloroform (TCMH, TCMC) and *Zingiber officinale* hexane and chloroform (ZOMH, ZOMC) fractions on the cell viability of MDA-MB-231 and MCF-7 cancer cells at the dose of 6.25-400µg/mL for 24 h.

Conclusion: In conclusion, the study showed the apoptogenic property of fractions obtained from *Z. officinale* and *T. cordifolia* which is attributed with induction of intracellular Reactive Oxygen Species generation in breast cancer cells along with the isolation and characterization active molecules. However, further in-depth molecular oriented as well as *in vivo* studies are required to unveil the mechanism involved in anticancer activity of compounds. Since, *Z. officinale* and *T. cordifolia* has been commonly used dietary spice throughout the world. Therefore, enriched dietary intake of *Z. officinale* could be recommended as well as in herbal formulations to execute breast cancer.

Keywords: Medicinal plant, Phytochemicals, HPLC, GCMS/MS, Breast cancer

OQOVA VA TEXNIK SUVLARNI TOZALASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Bekmuratova Muqaddam Mirhakim qizi

Toshkent kimyo-texnologiya Instituti

Texnologik mashina va jihozlar kafedrası magistranti

bekmuratovamuqaddam@gmail.com

Sayyoramiz aholisini ko'pchiligi yetarli darajada oddiy ichimlik suviga ega emas. Insoniyatning ushbu eng dolzarb muammosini hal qilish uchun butun dunyo bo'ylab eng yaxshi muhandislar toza suv ishlab chiqaradigan katta va kichik ko'plab qurilmalarni ishlab chiqdilar.

Ichimlik suvlaridan tashqari texnologik jarayonlar uchun ham sarflanadigan suvlar miqdori ancha yuqori. Har yili bu kabi jarayonlarning narxini kamaytiradigan, suv sarfini minimal darajaga yetkazadigan ko'plab yangiliklar ustida ish olib borilmoqda va mavjud uskunalardan samaraliroq foydalanishga harakat qilishmoqda. Bugungi kunga kelib butun dunyoda kamida 663 million kishi ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekmoqda va bu muammoni hal qilish yildan-yilga dolzarb bo'lib bormoqda. Toza suv olish uchun ishlatiladi turli texnologiyalar- kam uchraydigan havodan suvning kondensatsiyasi va sho'r dengiz suvini tuzsizlantirishdan uy sharoitida foydalanish mumkin bo'lgan ultrabinafsha tozalash bilan suv chiplarigacha. Albatta, mavjud texnologiyalarning barchasi laboratoriyadan tashqariga chiqmagan, ammo joriy qilinganlar allaqachon milliardlab litr toza suv olish imkonini bergan.

Ichimlik suvi yig'ish minorasi Warka Water Warka suv minorasini yaratish uchun ishlab chiquvchilarga bir necha yil kerak bo'ldi va o'tgan yili havodan toza suv olishga qodir birinchi tajriba zavodi Efiopiya qishlog'ida ishladi. Noyob va sovrindor loyiha tumandan suv yig'ish konsepsiyasiga asoslanadi. Kondensat minora poydevori ostidan konteynerga oqib tushadi.

Kichkina UV suv tozalagich

Toza suv yetishmasligidan aziyat chekayotganlar uchun Stenford universiteti va SLAC milliy laboratoriyasi tadqiqotchilari yaqinda kichik to'rtburchaklar qutida joylashgan, suvni tozalash jarayonini 48 soatdan 20 daqiqagacha qisqartiradigan ultrabinafsha nurli suv tozalagichni ishlab chiqdilar. Ommaviy ishlab chiqarishdan hali uzoq yo'l bo'lsa-da, prototipning laboratoriya sinovi bu

chipning yaratilishi iflos suvni ichimlik suviga aylantirishga yordam beradigan tozalash usullarining yangi avlodi uchun birinchi qadam bo'lishi mumkinligiga umid beradi.

Quvurli quyoshli suzuvchi suv ishlab chiqaruvchi Kaliforniya uchun mo'ljallangan Quvur deb nomlangan yangi tuzni tozalash loyihasi o'tgan yozda shov-shuvga sabab bo'ldi va qurg'oqchilikdan aziyat chekkan shtatni 5,7 milliard litr toza ichimlik suvi bilan ta'minladi. Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan platforma elektromagnit tuzsizlantirish usuli printsipli asosida ishlaydi. Dengiz suvini ichimlik suviga aylantirish uchun filtrlash va termal vannalar qo'llaniladi va natijada hosil bo'lgan qo'shimcha mahsulot yana okeanga tashlanadi. Tashqi tomondan, Quvur ko'proq ulkan yorqin haykalga, san'at asariga o'xshaydi. sanoat korxonasi. Uning yordami bilan qanday katta muammo hal etilayotganini anglab, ko'zni

Sanoat oqova suvlarini tozalashda esa yirik ishlar amalga oshirilmoqda. Dunyo olimlari yirik sanoat korxonalarini texnik suvlarini qayta ishlash, tozalashning zamonaviy va ixcham usullari ustida ishlashyapti. Yani kamharj, o'rnatish uchun qulay, effekti yuqori va ta'mirlashda muammolar yuzaga kelmaydigan zamonaviy qurilmalar haqida. Sanoat korxonalarini va aholi punktlaridan chiqindi suvlar bilan suv havzalariga kirib kelayotgan ifloslanish suv muhitining ekologik tozaligini asosiy buzuvchilar hisoblanadi. Ushbu ifloslanishlardan himoya qilish uchun korxonalarining o'zida va aholi punktlarida oqava suvlarni daryolar va suv omborlari tizimiga tushirishdan oldin dastlabki tozalash qo'llaniladi. Bugungi kunda metallurgiya va neftni qayta ishlash zavodlarida oqava suvlarning 90-95 foizi tozalangandan keyin ishlab chiqarish tsikliga qaytariladi va ulardagi ruxsat etilgan MPC ni hisobga olgan holda faqat 5-10 foizi suv havzalariga tashlanadi.

Ob'ektlarning ishlash sxemasi quyidagicha. Panjara va qum tutqichlardan o'tgan oqava suvlar birlamchi radiusli tindirgichga kiradi. Tozalangan suv oldindan tayyorlangan periferik patnis tomonidan yig'iladi va quvurlar orqali aeratsiya tankining aeratsiya zonasiga yo'naltiriladi, bu erda regeneratordan qayta tiklangan faol loy ham uni tiniq suv bilan aralashtirgandan so'ng kiradi. Tozalangan suv va qayta tiklangan faol loy aralashmasi aeratsiya zonasiga taqsimlovchi patnis orqali zonaning butun atrofi bo'ylab teng ravishda beriladi. Gazlangan loy aralashmasi ikkilamchi cho'ktiruvchiga reaktiv yo'naltiruvchi qismlar orqali kiradi, so'ngra yupqa qatlamli bloklardan o'tgandan so'ng, tozalangan suv yig'uvchi patnis tomonidan yig'iladi va blokdan tashqariga chiqariladi.

Ikkilamchi tindirgichda joylashgan faol loy markaziy o'q atrofida aylanadigan fermaga o'rnatilgan ikkita harakatlanuvchi havo ko'targichlar yordamida regeneratorga quvur orqali pompalanadi. Xuddi shu trussda birlamchi cho'ktiruvchi loy qirg'ichlari va ko'pikni tozalash nasosi o'rnatildi, ular fermaning aylanishi paytida aeratsiya zonasining sirtini loy aralashmasi bilan sug'oradilar. Haddan tashqari faol loy statsionar patniga tushiriladi, undan strukturadan tashqaridagi quvur orqali chiqariladi. Havo aerotankga keramik filtr quvurlari orqali etkazib beriladi.

Shunday qilib, asos sifatida qabul qilingan ko'p bosqichli oqava suvlarni tozalash texnologiyasi, jumladan, elektr tozalash, sorbsiya, ozonlash, eng zamonaviy, tozalangan oqava suv sifatiga qo'yiladigan yuqori talablarga javob beradi va suvni chuqur tozalash masalalarini hal qilish uchun ishlatilishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Oqova suvlarini tozalash texnologiyasi. S.Turobjonov, T.Tursunov, X.Po'latov TOSHKENT-2010
2. Kanalizatsiya va oqova suvlarini tozalash. A.DJalilova, A.Xamidov, M. Abduqodirova Toshkent 2012
3. Modern methods of wastewater treatment
4. 3amakina.com

VALORIZATION OF RAW BANANA PEEL WASTE FOR PRODUCTION OF BIOFUEL USING MICROBIAL ENZYMES

Aamina Shahab, Shareen Fatima and Roohi*

Protein Research Laboratory, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow,
226026, India;

***Corresponding authr:** Dr. Roohi, Phone: +91-9450358872, E-mail: roohi0607@gmail.com

ORCID iD: 0000-0003-4296-6105

Abstract

Ethanol has gained its importance as one of the highly demanded biofuels and is being produced from different agriculture wastes. In recent years prospective efforts have been directed toward the use of low-cost renewable agriculture resources. In this current study, the potential of the raw banana peel waste used as an alternative substrate for ethanol production using microbial enzymes. Here, isolation, identification and optimization potential of amylase producing bacteria that have a capability of degrading raw banana fruit peel waste was carried out. For this purpose, soil samples collected from banana and potato fields near Integral Institute of Agriculture Science and Technology, Lucknow, Uttar Pradesh was utilized. Isolation was done by serial dilution and spread plate method followed by starch hydrolysis test to obtain positive bacterial isolates. Primary screening of amylolytic activity was done on the basis of presence of maximum clear zone around the growth of positive isolates on starch agar plate. 16 isolates were showing the maximum zone out of 50 positive isolates. After the secondary screening, 5 isolates found more suitable for amylase production namely SC18, SC45, SA45, SC48 and SA15 using raw banana peel waste in its different morphological state in solid state fermentation (SSF). SC45 shows the best production (2500 U/ml) of glucose from banana peel starch using amylase enzyme. Conversion of this glucose into bioethanol synthesis via fermentation with yeast enzymes are in process. This study conclude that it will help in the reduction of conventional fuel, cheap to produce and is eco-friendly too.

Keywords: Raw banana peel, Starch hydrolysis, Amylase, Biofuel, Eco-friendly, Microbes

**5-SHO‘BA. SANOAT IQTISODIYOTI VA
MENEJMENTI, TA‘LIM, FAN VA ISHLAB
CHIQRARISH INTEGRASIYASI.**

**SECTION 5. INTEGRATION OF ECONOMICS AND
MANAGEMENT OF INDUSTRY, EDUCATION,
SCIENCE AND PRODUCTION.**

**СЕКЦИЯ 5. ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ,
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.**

**ЎСМИР ЁШДАГИ ҚИЗЛАРДА ТОЛЕРАНТЛИК ТАФАККУРИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШДА МАКТАБ, ОИЛА ВА МАҲАЛЛА ИНСТИТУТЛАРИНИНГ
ҲАМКОРЛИГИ
АРИПОВА Г.Ш.**

ТКТИ, “Ўзбек тили ва профессионал таълим” кафедраси мудури, п.ф.н., доц.

Ўсмир ёшдаги қизларда толерантлик тафаккурини шакллантиришда таълим жараёнининг барча иштирокчилари, яъни оила, мактаб, нодавлат ташкилотлари ҳамкорлигининг таъминланиши жуда катта аҳамият касб этади. Чунки худди мана шундай тартибда таълим жараёни ташкил қилинганда қизларда билим олиш учун ҳам, билимларни синаб, тажрибадан ўтказиш учун ҳам, билимларни ўзгаларга кўрсатиш учун ҳам, билимларни ҳаётий норма ва ахлоқий мисоллар билан тасдиқлаб олиш учун зарур педагогик полигон яратилган бўлади. Мазкур ҳамкорлик педагогик жараённинг узвийлиги, бир бирига алоқадорлиги, бир бирини тўлдириши учун жуда катта имкон яратади. Қизлар оилада олган билимларини, мактабда олган билимлар билан тўлдириб боради. Сўнгра нодавлат тизимларидаги ташкил қилинган турли тадбирлар орқали, уларни тасдиқлайди, ҳаётий мисоллар билан инсонлар тақдирида ўз билимларининг нечоғли зарур эканлигига иқрор бўлади. Ўзбек халқи миллий кадриятлари тизимида маҳалла ўзига хос ўрин тутати. Ўзбек халқи “Маҳалла – ҳам онанг, ҳам отанг” деб бежиз айтмаган. Маҳалла тизими кўпчилик ҳолларда оилаларни инқирозлардан асраб қолувчи восита ҳисобланади.

Оилада ўсмир ёшдаги қизлар толерантлигини шакллантиришда таълим ва тарбия жараёнининг узлуксизлиги, давомийлиги, мақсадли ташкил қилиниши, комплекслиги, оилавий таълимнинг мактаб таълими жараёнига интеграция қилинганлиги, оила ичида ва оиладан ташқарида толерантлик муҳитининг мавжудлиги каби омилларга алоқадор тарзда ривожлантирилади. Бу жараёнда толерантлик фазилатларини шакллантириш оила тизими ва мактаб таълими тизимига мутаносиб тарзда, таълим жараёни хусусиятлари ва методларини назарга олган ҳолда, уларнинг бир-биринининг мазмунини тўлдиришини ҳисобга олган ҳолда ташкиллантирилиши жуда катта аҳамият касб этади. Маҳалла орқали эса қизлар турли инқирозли вазиятлар ечимини кўради, маҳалладаги тадбирлар орқали қизларнинг илмий билимлари ранг-баранг ҳаётий воқеалар билан бойитилади. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, оила, мактаб ва маҳалла тизимлари ўртасида толерантлик мазмунининг турли қирраларини шакллантириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Буни қуйидаги жадвал орқали ҳам кўрса бўлади (жадвал 1):

жадвал 1

**ОИЛА, МАКТАБ ВА МАҲАЛЛА ТИЗИМЛАРИДА ТОЛЕРАНТЛИКНИ
ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ҚИЁСИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ**

№	Таълим ва тарбия институти	Толерантлик хусусиятлари	Шахсни шакллантиришдаги роли
1	ОИЛА	Меҳр ва мурувват, адолат, кечиримли бўлиш, зўравонликдан қочиш, самимийлик, ишонч, каттага ҳурмат, кичикка иззат, қайғуриш, ёрдамга тайёрлик, меҳнатдан қочмаслик, қарияларга ёрдам бериш, раҳмдиллик, кўнгли очиқлик, англаш ва тушунишга ҳаракат қилиш кўникмалари, бошқа одамнинг қарашини ва нуқтаи назарини эшитиш ва англаш, уни қабул қилишга уриниш, конфликт вазиятларни таҳлил қила билиш ва улардан чиқиб кетиш усулларини билиш, бошқа миллат, элат ва халқлар маданияти, урф-одати,	<i>қизларни очиқ ва самимий мулоқот олиб боришини таъминлайди, унинг муомала қилиш кўникмалари билан қуроллантиради, боланинг бошқалар дарди ва ёрдамга муҳтожлигини хис қилишга ўргатади, мужтожларга нисбатан раҳмдил муносабатни шакллантиради, қизларни кек сақлаш, ўзини катта тутушидан сақлайди,</i>

		кундалик турмушига қизиқишни кучайтириш, улар ҳақида маълу-мотларни йиғиш, фаол шахсий нуқтаи назарини шакллантириш, конфликтлар ечимига ўрганиш	<i>бошқалар урф ва одатларини ҳур-матлашга ўргатади, ўзини тенг тутушига кўмак беради, қизларни зиддиятлардан асрайди</i>
2	МАКТАБ	Фобия, ксенофобия, экстремизм, радикализм, маданий диалог, полимаданият, мономаданият, олам ва дунёнинг маданий бойликлари, инсоният тарихидаги цивилизациялар, диний эътиқод ранг-баранглиги, миллий ранг-баранглик, оламнинг табиий ва ижтимоий ранг-баранглиги, миллатлар ва маданиятлар ранг-баранглигини қабул қилиш, турли хилдаги одамлар ва маданиятлар ичида яшашни ўрганиш, ўзининг ҳуқуқ ва мажбуриятларига қўшимча равишда бошқаларнинг ҳам ҳуқуқ ва мажбуриятлари борлигини англаш, ўзга миллат вакили билан мулоқот қила олиш қобилиятини шакллантириш, болани мураккаб тузилишли дунёда фаол яшашга амалий жиҳатдан ўргатиш.	<i>Қизларда ижтимоий фаолликни кучайтиради, ижтимоий ҳодисаларга тўғри баҳо беришни таъминлайди, маданий ва табиий ранг-барангликни илмийлик, тарихийлик ва эмоционал хис қилишга ўргатади, бошқа миллатлар билан мулоқот тўғри қилишини таъминлайди, болани ижтимоий муҳитга кўникиши ва яшашини таъминлайди.</i>
3	МАҲАЛЛА	Диний ақидапарастлик, диний риёкорлик, ислом экстремизми, турли ёт гуруҳлар, турли ғоявий ва мафкуравий таҳдидлар, маҳалла орқали қизларни ижтимоийликка ўргатиш, жамоа бўлиб яшаш қадриятларини эъозлаш, маҳалла тадбирларида фаол бўлиш, ҳашарлар, тўй ҳашамларга бориш кўник-маларини эгаллаш, “айрилганни бўри ер” мазмунини англаб етиш в.б.	<i>Қизларда ижтимоий фаолликни мустаҳкамлайди, уни жамоа фикри билан уйғунлашини кучайтиради, ўзгалар манфаатларини кўриши ва англашга ўргатади, биргалик ва ҳамжиҳатликка ўргатади.</i>

Демак, оиладаги толерантлик хусусиятларининг шакллантирилиши унинг умумий илмий мазмунининг оила таълими, мактаб таълими ва маҳалла таълими жараёнлари учун мутаносиб ва мақсадли тарзда бўлиниши ҳисобига дифференциация қилинади.

Ўсмир ёшдаги қизлар толерантлигини шакллантиришда оила, мактаб ва маҳаллада ўзига хос миллий қадриятлари асосида ҳамда махсус дастурлар асосида ташкиллаштирилиши жуда катта педагогик самаралар асоси бўлиб хизмат қилиши мумкин. Шу боис, тадқиқотда ўсмир ёшдаги қизларнинг оила, мактаб ва маҳалла ҳамкорлигидаги миллий ва умумбашарий омилларини назарда тутган ҳолдаги тарбиявий модели таклиф қилинди. Мазкур модель ўсмир ёшдаги қизлар толерантлигини шакллантиришда педагогик мақсаднинг ёшларга қаратилган давлат сиёсати ва ёшларни оилага тайёрлаш мақсадлари билан узвий боғлашга имкон яратди.

Ўсмир ёшдаги қизлар толерантлигини шакллантиришда оила, мактаб ва маҳалла ҳамкорлиги ёшларда қуйидаги сифатларни тарбиялашга қаратилди: оилага муқаддас ва масъулиятли муносабат, оилани эъозлаш, маънавий баркамоллик, толерантлик асосидаги ахлоқ нормалари, оилада ўзаро муносабатлар ва мулоқот маданияти, ташаббускорлик, фаоллик, ижодкорлик, тиббий ва маънавий соғломлик, жисмоний ва руҳий баркамоллик, етакчилик ва тадбиркорлик, ўзаро муҳаббат, адолат, инсонпарварлик, инсонийлик, тўғрилиқ, камтарлик, самимийлик, ота-онага ҳурмат, меҳр-мурувват, саховат, бағрикенглик, садоқат,

вафодорлик, гуноҳ ишлардан қочиш, сабр-тоқат, ўз ваъдаси устидан чиқиш, илмли бўлиш, ифбат, ростгўйлик, покизалик, ҳалоллик, ҳиммат ва бардошлилик, хушхулқилик, шукр, ҳаё, тежамкорлик, ҳалимлик, виқор, раҳм-шавқат ва шукроналик.

Ўсмир ёшдаги қизлар толерантлигини шакллантиришда қуйидаги тарбиявий воситалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эканлиги аниқланди:

а) оиладаги толерантлик шахсий толерантлик ва жамиятдаги толерантлик жараёнларига қандай таъсир кўрсатишини кенг ва амалий мисоллар билан тушунтириш;

б) атоқли кишилар, алломалар, бадиий асарлар ва кино фильмлар қаҳрамонлари ҳаётдан олинган далиллар орқали толерантлик ғояларини тарғиб қилиш;

в) халқ оғзаки ижоди намуналари, миллий қадриятлар тизими ва ислом дини, бошқа динлар тарихида толерантлик бўйича билдирилган фикрларни тушунтириш ва тарғиб қилиш;

г) оилавий удумлар ва анъаналар тизимида толерантлик ғояларини қизлар тафаккурига сингдириш, уларнинг толерантлигини кучайтириш ва такомиллаштириш;

д) ота-оналарнинг толерантлик борасидаги билим ва малакаларини кучайтириш, улар учун маҳаллада махсус семинар-тренинглар ташкил қилиш.

Маҳалла тизими орқали оила ва қизлар толерантлигини шакллантиришда махсус дастурлар ва иш режаси орқали фаолият юргизиш, фаолият доирасига семинарлар, тренинглар, давра суҳбатлари, ўзаро мулоқотлар, мутахассислар билан махсус учрашувлар, ибратли оилалар тарғиботи, кўрик танловлар ўтказиш, анкета-сўровномалар асосида аҳоли қатламлари ичидаги ижтимоий муаммоларни аниқлаш каби шакллар самарали натижаларни беради. Маҳалла бундай тадбирларни ўтказишда жамоа орасидаги қизиқишни ва ихтиёрий тарздаги манфаатдорликни ҳисобга олиши зарур бўлади. Мана шундай тарзда оила, мактаб ва маҳалла ҳамкорлиги ўрнатилганда педагогик иш фаолиятининг самарадорлиги оширилади. Шу боис, мактаб ва маҳалла тизими орқали оиладаги ўсмир ёшдаги қизлар толерантлигини шакллантириш фаолиятини қуйидаги индивидуал ва оммавий тадбирлар орқали олиб бориш мақсадга мувофиқ ҳисобланади: - *оммавий тадбирлар*; - *гуруҳлар билан ишлаш*; - *якка тартибда ишлаш*; - *оилалар билан махсус ишлаш*.

Ўсмир ёшдаги қизлар толерантлигини шакллантиришда диний омил, дин ва давлат муносабатларини тўғри ва мутаносиб англатишни назарда тутати, шунингдек, соф диний ақидалар таркибидаги инсонпарварлик омилларини ўз мазмунига қамраб олади. Диний ақидапарастликнинг қораланиши ва инкор этилиши юқорида кўрсатилган икки жиҳат: дин ва давлат муносабатлари ва соф диний ақидалар нуқтаи назаридан ҳам замонавий талабга жавоб беришини ёшларга кенгроқ тушунтирилишини талаб этади. Ана шу икки жиҳатни алоқадорликда ва бир-бирини тўлдириш асосида ёшлар онгига сингдириш ёшлар тафаккурини дунёвийлик ва толерантлик асосига қуриш имкониятини яратади.

Диний маросим ва урф-одатлар мазмунини тўғри англаш, уларнинг қайси бирлари одат, қайсилари фарз эканлигини билиш, амри маъруф, мавлуд, ақиқалар, мотам маросимлари билан боғлиқ анъаналарни ўтказишга қўйиладиган соғлом ислом талабларни қабул қилиш, умуман ислом динига бўлган муносабатни дунёвийлик асосида талқин қилиш каби масалалар ҳам оиладан ташқарида мактаб тизими ва маҳалла тизими орқали ўсмир ёшдаги қизлар онгида шакллантирилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Иномова М.О. Оилада болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси. –Т.: ТДПУ, 1999;
2. Мусурмонова О. Оила маънавияти – миллий ғурур. –Т.: Ўқитувчи, 2000;
3. Оконешникова Н. Л. Формирование толерантности в семье. Диссертация ... кандидата психологических наук : 19.00.05 - Санкт-Петербург, 2006. – 23 б.
4. Қодирова З. Глобализация – модернизация – толерантность //«Глобаллашув жараёнида жамиятни демократлаштиришнинг сиёсий, фалсафий-ҳуқуқий масалалари» Республика илмий-назарий анжуман тезислари. Тошкент, 24 ноябрь, 2006 йил. – Б. 12-15.

**IQTISODIYOT VA SANOAT, TA'LIM, FAN VA ISHLAB CHIQRISHNI BOSHQARISH
INTEGRATSIYASI**

¹Kasimova Fatima Tulkunovna, ²Baxtiyorova Maftuna Baxrom qizi

¹Iqtisodiyot va sanoat menejmenti kafedrası dotsenti TKTI

kasimovafatima24@gmail.com

²Sanoat iqtisodiyoti va menejment kafedrası, 53-20 guruh talabasi.

baxtiyorova_maftuna@mail.ru

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini ta'minlash va bilimga asoslangan jamiyatni shakllantirish vazifalari fan, ta'lim va ishlab chiqarish sohasidagi turli institutlarning o'zaro hamkorligini o'rganishni taqozo etadi. Demokratik jamiyatda oliy ta'limni yanada rivojlantirishning yangi parametrlari belgilanib, shu bilan birga uning oldiga murakkab vazifalar qo'yiladi. Oliy ta'limning jamiyatdagi muhim o'rnini shundan iboratki, aynan bakalavrlar va magistrlar tayyorlash innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun inson kapitalini ko'paytirish uchun ma'suldir. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida “Ta'lim, madaniyat, adabiyot, san'at va sport sohaslarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish” bo'yicha aniq vazifalar belgilab qo'yilgan. Mamlakatimizda oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash sohasida ilmiy asoslangan dasturiy yondashuv amalga oshirilmogda, bunda fan, ishlab chiqarish va texnologiyaga nafaqat g'oyalarni shakllantirish orqali, balki boshqa yo'llar ya'ni iqtisodiyotning ham ta'siri yuqoridir. Ta'lim, fan va ishlab chiqarishning integratsiyalashuvi O'zbekiston iqtisodiyotining innovatsion salohiyatini oshirishga olib kelishi taxmin qilinmogda. Bu borada amalga oshirilayotgan milliy loyiha va dasturlardan ko'zlangan maqsad mamlakatimiz korxonalarida kadrlarni ilg'or mehnat usullariga o'rgatish, ishlab chiqarish, fan va ta'lim o'rtasida ularning raqobatbardoshligini oshirishdan iboratdir.

Mamlakatning innovatsion yo'lga o'tishi sharoitida nafaqat texnik g'oyalarni yaratishga qodir bo'lgan innovatsion markazlarni yaratish va rivojlantirish, balki ularni ichki va tashqi bozorlarda tijoratlashtirishga ham olib keladi. Innovatsion markazlar iqtisodiy muhitni shakllantirish, davlatning ilmiy-texnikaviy va innovatsion siyosatini amalga oshirishga ko'maklashish, ilmiy-texnikaviy, o'quv va ishlab chiqarish majmualari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik samaradorligini oshirishga mo'ljallangan. Innovatsiya va texnologiya markazlari fundamental va amaliy fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in bo'lishga mo'ljallangan. Innovatsion markazlar faoliyatini belgilovchi vazifasi yangi ilm-fanni talab qiluvchi texnologiyalarni ishlab chiqish va oliy o'quv yurtlarining ilmiy-texnik salohiyatidan samarali foydalanishga ko'maklashish, shuningdek, korxonalar, tashkilotlar va kichik ilm-fanni talab qiluvchi korxonalarining innovatsion faoliyatini kadrlar bilan ta'minlashdan iborat.

Ilm-fanning ishlab chiqarish sohasiga ta'siri bilimni ko'p talab qiladigan tarmoqlarning shakllanishiga olib keldi. Ijtimoiy ishlab chiqarishning ushbu tarmoqlarining o'ziga xosligi ilmiy tadqiqotlar va yangi mahsulotni eksperimental ishlab chiqish xarajatlarining umumiy xarajatlar miqdoridagi ulushini keskin oshirishdadir. Ishlab chiqarishni intellektuallashtirish, o'z navbatida, ta'limning ilmiy salohiyatni va umuman ishlab chiqaruvchi kuchlarni qayta ishlab chiqarish sohasi sifatida faol rivojlanishini oldindan belgilab berdi.

Qolaversa, jamiyatdagi ta'lim darajasi ilmiy kashfiyotlar soni va tezligini, shuningdek, ularni ishlab chiqarish sohasida tarqatish tezligini oshiradi. Zamonaviy ilmiy-texnikaviy taraqqiyot fan, texnika va ta'limda sezilarli o'zgarishlarga olib keldi, bu jamiyat hayotining ushbu eng muhim sohalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning sifat jihatidan yangi darajasi bilan bog'liq

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston yoshlari xorijiy tillarni, asosan, ingliz tilini o'rganish, texnik soha, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha bilimlarini oshirishga intilmogda. Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining strategik maqsadi etib milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning innovatsion va yuqori texnologik formatiga o'tish, mamlakatimizning raqobatdosh ustunliklarini ishga solish va to'g'ri safarbar etish, innovatsion mahsulotlar hajmini kengaytirish, jadal iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan yo'nalishlarga investitsiyalarni yo'naltirish, aholi turmush darajasini bir necha bor yaxshilash, ijtimoiy sohadagi dolzarb masalalarning innovatsion yondashuvga hamda ilmiy tadqiqotlar va erishilgan natijalarga asoslangan ilmiy yechimini topish, xalqaro miqyosda ilmiy hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek “Ilm-fan va ilmiy faoliyat

to'g'risida"gi va "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi qonunlar ijrosini ta'minlash bo'yicha chora tadbirlar belgilab qo'yilgan.

Konsepsiya ilm-fan va ilmiy faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, vazifalari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi rivojlanish bosqichlarini belgilab beradi hamda sohaga oid maqsadli dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ladi

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va uning yangi texnologik rivojlanishga o'tish jarayoni dunyo tovar va moliya bozorlarida, raqamli texnologiyalarni joriy etish sohasida va aholining ijtimoiy-iqtisodiy, o'sib borayotgan muammolarini hal qilish usullarida raqobatning tobora kuchayishiga olib kelmoqda. Ushbu masalalarning asosiy yechimi ilm-fan va innovatsiyalar sohasida yetakchi mamlakatlar qatoridan o'rin olish, to'rtinchi sanoat inqilobi davrida xalqaro raqobatbardoshlikka erishish, to'plangan institutsional muammolarning yangi yechimlarini izlab topish, shuningdek globallashuv tufayli yuzaga kelayotgan bahsli masalalarni hal qilishdan iborat bo'lishi lozim.

Mamlakatimizning ilm-fan sektori 100 dan ortiq akademik va tarmoq ilmiy muassasalaridan iborat bo'lib, hozirgi kunda 65 ta ilmiy-tadqiqot instituti, 31 ta ilmiy markaz (shundan 14 ta ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy markaz) va 8 ta boshqa turdagi ilmiy tashkilot faoliyat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallarida ham ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda va yuksak natijalarga erishib kelinmoqda.

O'zbekistonning 2030-yilga qadar global innovatsion indeks reytingida dunyoning 50 ta yetakchi davlatlari qatoriga kiritish bo'yicha ulkan maqsadga erishishda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan strategik reja e'lon qilindi. Mazkur maqsad ilm-fan sohasini zamonaviy iqtisodiyot talablariga moslashtirishdan iborat bo'lib, o'z navbatida, ilm-fandagi tegishli huquqiy baza bilan tartibga solinadigan tub tarkibiy, tashkiliy, moliyaviy hamda kadrlar va infratuzilmaga oid islohot-o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan.

So'nggi yillarda ilm-fan sohasini ustuvor rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 20 dan ziyod normativ-huquqiy hujjat qabul qilinib, ular uzluksizlik, ochiqlik, shaffoflik va raqobat tamoyillariga asoslangan.

2017-yilda Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etilgani alohida ahamiyatga ega bo'lib, yangi idora ilmiy va innovatsion faoliyatga oid jamiyat va davlat hayotini har tomonlama rivojlantirishga, mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona davlat siyosatini amalga oshirmoqda.

Fanlar akademiyasining barcha ilmiy tashkilotlarini Davlat budjeti hisobiga saqlash va ularga ilmiy loyihalarni grant asosida moliyalashtirish tizimi yo'lga qo'yildi.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 10 ta ilmiy tashkiloti Fanlar akademiyasi tizimiga qaytarilib, uning maqomi va nufuzini yuksaltirish barobarida ilm-fan sohasining jamiyatdagi mavqeyi oshirildi, yoshlarning sohaga bo'lgan fikri-munosabati ijobiy tomonga o'zgardi.

Keyingi integratsiya jarayonida yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash borasida tizimli ishlarni olib borish, bu boradagi kamchiliklarni bartaraf etish zarur. Ta'limni isloh qilish sharoitida o'quvchilar tomonidan tarixiy ildizlarni chuqur o'rganish, ularni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning muhim omillaridan biri sifatida bugungi kunning dolzarb vazifalari hisoblanadi.

Yuqorida aytib o'tilgan konsepsiyaning amalga oshirilishi quyidagi natijalarga olib keladi:

- ilmiy tadqiqotlar dasturlari muvofiqlashtiriladi va samarali boshqariladi, ular ustuvor ilmiy yo'nalishlarga qayta yo'naltiriladi;
- ilm-fanning asosiy, dasturiy-maqsadli va grant tizimida moliyalashtirilishi orqali davlat va xususiy sektor tomonidan muvozanatli moliyalashtirishga erishiladi;
- Good Scientific Practice (GSP) va Good Laboratory Practice (GLP) standartlarini joriy etish amalga oshiriladi, GLP va Good Manufacturing Practice (GMP) standartlari bo'yicha xalqaro mezonlarga mos keladigan milliy ilmiy laboratoriyalarning faoliyati tashkil qilinadi;
- ilm-fan sohasi xodimlarini moddiy rag'batlantirishning yangi tizimi joriy qilinadi;
- respublikamizda va xorijda tadqiqot natijalari hamda ishlanmalarni patentlash faolligi oshiriladi;
- ustuvor ilmiy yo'nalishlar bo'yicha ilm-fanga oid dasturlar ishlab chiqilib, amalga oshiriladi va raqobatbardosh natijalarga erishiladi;

- qo‘shma ilmiy-texnik dasturlarni amalga oshirish mexanizmlarini joriy etish, ilmiy loyihalarni birgalikda moliyalashtirish va xususiy sektorni rag‘batlantirish mexanizmlarini yaratish orqali tadbirkorlik subyektlarining, shu jumladan milliy kompaniyalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatidagi ishtiroki kengaytiriladi;
- bozorda ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijalari va ishlanmalar tijoratlashtiriladi;
- ilmiy-tadqiqot hisobotlari xalqaro boshqaruv va ilmiy amaliyotga muvofiqlashtiriladi;
- mahalliy va jahon ilmiy-texnik axborotidan foydalanuvchilar uchun samarali va qulay sharoitlar yaratiladi;
- xorijiy investorlar ishtirokida ilmiy markazlar tashkil etiladi;
- zamonaviy va rivojlangan ilmiy-innovatsion infratuzilmani yaratish hisobiga ilmiy yutuqlar almashinuvi kengaytiriladi.

Shunday qilib, ilmiy muassasalar, oliy o‘quv yurtlari, ilmiy-innovatsion klasterlar, innovatsion markazlar, konstruktorlik ustaxonalari, korxonalar tuzilmasida startap akseleratorlari shakllanadi. Viloyat markazlarida esa innovatsion markazlar, yoshlar texnoparklari, texnologiyalar transferi markazlari, kichik ilmiy-ishlab chiqarish klasterlari va innovatsion sinov maydonlari faoliyati yo‘lga qo‘yiladi.

Mamlakatimizda sifatli, xaridorgir, raqobatbardosh va arzon mahsulotlar ishlab chiqarishni ta‘minlash maqsadida esa xususiy sektorni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish qo‘llab-quvvatlash ishlari amalga oshirildi. O‘zbekiston ilmiy asoslangan barqaror iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘lidan bormoqda. Kelgusi besh yilda yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan yo‘nalishlarga alohida e‘tibor qaratilishi innovatsion ekotizimni rivojlantirish, odamlarning turmush darajasi va sifatini oshirish, eng muhimi, mamlakatimiz bilan jahon hamjamiyatining teng raqobatini ta‘minlash uchun mustahkam zamin yaratadi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Platonova, T.A. (2013). Universitetlar va korxonalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar muammolari. X xalqaro ilmiy-metodik konferensiya kitobida “Yangi ta‘lim
2. Saitov M.A.X. Jahon iqtisodiyotida ilmiy-texnikaviy zonalar rivojlanishining zamonaviy shakllari va faoliyat ko‘rsatish tendentsiyalari. 2004. - 1-son. - C. 229-237.
3. Syupova, M.S., Bondarenko, N.A. (2014). Universitetlar va korxonalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning asosiy shakllari. PNU ning ilmiy eslatmalari, 5(4), 111-116.
4. Chelnokova, O.Yu. (2011). Universitetlar va biznes o‘rtasidagi integratsiya o‘zaro ta‘sirining imkoniyatlari va cheklovlari. Saratov universiteti yangiliklari. Yangi seriya. Seriya: Iqtisodiyot. Boshqaruv. Qonun, 11(2), 41-46.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning oliy ta‘limni yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, fanni ishlab chiqarishga integratsiyalashuvini kengaytirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi ma‘ruzasi. [elektron resurs] <http://www.narodnoeslovo.uz>
6. Tatsuno Sheridan. Strategiya - texnopolis: per. s ingliz / pod obsch. ed. va kirish St. V.I. Danilova-Danilyana. - M.: Taraqqiyot. C. 39-54.
7. <https://lex.uz/docs/5073449>

SOVUTIB SAQLASH JARAYONIDA YARIM TAYYOR MAHSULOTLAR SIFATINING O'ZGARISHI

Abdullayeva B.T. Soliyev M.I Qanoatov X.M.

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Oziq-ovqat mahsulotlari sifatining yomonlashishi va buzilishining oldini olish ilojisiz, ammo sifatning yomonlashuvi jarayonlarini sekinlashtirish mumkin, bu esa retseptlarni, texnologik qayta ishlash usullarini, oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash, saqlash va tashish usullarini to'g'ri tanlashni talab qiladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining buzilish jarayonlarini uchta asosiy turga ajratish mumkin: fizik, kimyoviy, mikrobiologik.

Go'sht mahsulotlaridagi fizik o'zgarishlar namlikning migratsiyasi yoki tarkibiy qismlardagi massa o'zgarishini o'z ichiga oladi. Namlikni yo'qotish hatto chuqur muzlatilgan oziq-ovqatlar uchun ham muammo bo'lishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarining fizikaviy buzilishining sababi emulsiyaning parchalanishi bo'lishi ham mumkin.

Oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishi, shuningdek, kimyoviy reaksiyalar yoki ularning kimyoviy komponentlari, masalan, oqsillar (protein), yog'lar (lipidlar) va uglevodlarning parchalanish reaksiyalari natijasida yuzaga keladi. Ushbu reaksiyalarning tezligi ko'plab omillarga bog'liq: suvning faolligi, saqlash harorati, pH-ko'rsatkichi, yorug'lik yoki kislorod mavjudligi. Kimyoviy reaksiya mahsulotlari oziq-ovqat mahsulotining rangi, ta'mi, xushbo'yiligi va yoki tuzilishiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, turli xil katalitik faollikka ega bo'lgan ko'plab fermentlar ham mavjud.

Yog'lar buzilishining sababi lipolitik fermentlar yoki fermentativ gidroliz ta'sirida oksidlanish reaksiyalari bo'lib, asosiysi, lipid miqdori ko'p bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarida lipidlarning oksidlanishi (oksidli taxirlanish) yuz beradi. Mahsulot qadoqlangan idishning bo'shlig'ida bo'lgan yoki saqlash vaqtida qadoqdan sizib o'tgan faol kislorod yog'da eriydi va to'yinmagan yog'lar bilan o'zaro ta'sirlashadi. Bundan tashqari, yorug'lik va issiqlik ham oksidlanish jarayonlarini faollashtiradi.

Muzlatilgan yarim tayyor go'sht mahsulotlarini uzoq muddatli saqlash vaqtida cheklovchi omil lipidlarning peroksidlar, gidroperoksidlar va ikkilamchi oksidlanish mahsulotlari: spirtlar, aldegidlar, ketonlar va boshqalarni hosil qilib parchalanishi va saqlash muddatini qisqartirishi hisoblanadi. Ushbu birikmalar uchun sezish chegarasi (inson sezgilari tomonidan seziladigan minimal kontsentratsiya) juda past.

Oksidlanishni oldini olish uchun ba'zida oziq-ovqatlarga antioksidantlar qo'shiladi.

Shu jumladan go'sht mahsulotlari uchun mikrobiologik buzilish jiddiy muammodir. Mikroorganizmlarning ko'payishiga pH, harorat, ozuqa moddalarining tarkibi, atrof-muhitning gaz tarkibi sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Oziq-ovqat oqsillari mikroorganizmlar tomonidan dezaminlanish va dekarboksillanish reaksiyalari bilan parchalanadi.

Xossalari va tarkibiga ko'ra yarim tayyor go'sht mahsulotlari fizik, kimyoviy va mikrobiologik o'zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Ko'pgina yangi oziq-ovqat mahsulotlari singari, suv faolligi 0,95 darajasiga yetadi. Lipidoksidazalar to'yinmagan yog'larning fermentativ oksidlanishini sezilarli darajada tezlashtiradi. Go'shtli yarim tayyor mahsulotlarda pH 6,0-6,5 atrofida, ya'ni mikroorganizmlarning rivojlanishi va fermentlarining ta'siri uchun qulay darajada bo'ladi.

Qiyma yarim tayyor mahsulotlarning g'ovakligi va tarkibiy tuzilishi ularning oksidlanish jarayonlarini tezlashishiga yordam beradi. Bunga xomashyo tarkibidagi hatto juda past manfiy haroratlarda ham o'z faolligini ko'rsatishga qodir bo'lgan fermentlarning saqlanishi ham ta'sir qiladi. Go'sht mahsulotlarini saqlash jarayonida sodir bo'ladigan biokimyoviy reaksiyalarning kinetik qonuniyatlarini, biokimyoviy ko'rsatkichlarini va achchiq ta'mini organoleptik baholashni o'rganish lozim. Go'sht mahsulotlarining o'ziga xos biokimyoviy ko'rsatkichlari va organoleptik xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash ko'pincha oson ish emas, chunki bu ularning sifatini idrok etishning murakkabligini hisobga oladi. Har bir alohida omilning ta'siri turli xil sifat darajalarining o'ziga xos saqlash sharoitlariga qarab farq qilishi mumkin.

4 ± 2 ° C haroratda (sovutilgan) va minus 18 ° C dan yuqori bo'lmagan haroratda (muzlatilgan) saqlash vaqtida yarim tayyor go'sht mahsulotlari (kotletlar guruhi) sifatini o'rganish natijasida mahsulot tarkibidagi uchuvchan yog' kislotalarining gidrolitik va oksidlanish jarayonlari kislota, peroksid, tiobarbitur sonlarining o'zgarishi bilan intensiv tarzda borishi aniqlandi (1-jadvallar).

Sovutilgan yarim tayyor mahsulotlar uchun saqlash jarayonida mikroflora va u tomonidan ajratilgan fermentlar darajasi muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun sovutilgan yarim tayyor mahsulotlar lipidlarining oksidlanishiga xom ashyo fermentlari bilan birga mikroorganizmlarning fermentlari ta'sir qiladi. Muzlatilgan yarim tayyor mahsulotlarda saqlash vaqtida mikrofloraning sezilarli o'sishi sodir bo'lmaydi.

1-jadval

Go'shtli yarim tayyor mahsulotlarda lipidlarning gidrolitik va oksidlanib buzilish ko'rsatkichlari, saqlash sharoitlari va muddatiga ko'ra dinamikasi.

Ko'rsatkichlar	Saqlash harorati, °C			
	Sovutilgan, 4±2°C		Muzlatilgan, minus 18 °C dan yuqori bo'lmagan	
	1-kun	4-kun	1-kun	200-kun
Kislota soni, 1 g yog'ga mg KOH	2,53	3,41	2,32	3,90
Peroksid soni, 1 kg yog' uchun mmol faol kislorod	3,36	5,61	0	52,3
Tiobarbiturat soni, optik zichlik birligida	0,11	0,33	0,27	0,58
Uchuvchi yog' kislotalari, 25 g mahsulot uchun ml 0,2 N NaOH	0,55	0,43	0,54	1,08

Tajribalar shuni ko'rsatdiki, past haroratlar ta'sirida muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarining to'qima sharbatida tuzlar kontsentratsiyasining oshishi, mikroorganizmlar hujayralari qobig'ining kristallar, muzlar tomonidan mexanik ravishda parchalanishi va mikroorganizmlar umumiy sonining kamayishi kuzatilgan (1-jadval). Bundan xulosa qilish mumkinki, saqlashning barqaror harorat (minus 18 °C dan yuqori bo'lmagan) rejimiga ega muzlatilgan yarim tayyor mahsulotlarda lipid komponentida gidrolitik va oksidlanish jarayonlari ustunlik qiladi. Tajribalar davomida kislota sonining o'sishi dastlabki qiymat bilan solishtirganda 68,8% ni, tiobarbiturat soni – 126,5% va uchuvchan yog' kislotalarining miqdori - 108% ni tashkil etdi (1-jadval).

Namunalarni muzlatib qo'ygandan so'ng darhol, ya'ni saqlash boshida ularda peroksidlar aniqlanmadi va 180 kunlik saqlashdan so'ng peroksid soni 52,3 mmol faol kislorod / kg ni tashkil etdi, bu oziq-ovqat mahsulotlari uchun ruxsat etilgan chegaralardan ancha yuqori (10 mmol dan ko'p bo'lmagan faol kislorod / kg). Muzlatilgan yarim tayyor mahsulotlarni saqlash paytida lipidlar fraktsiyasining o'zgarishi sababli erkin yog' kislotalari, peroksid va karbonil birikmalarini intensiv to'planishi mahsulotda yog'ning yoqimsiz ta'mi va hidining paydo bo'lishi bilan birga keladi.

Muzlatilgan yarim tayyor mahsulotlarning 90 kun saqlashdan so'ng sifatini organoleptik baholashda ularda "eskirgan yog'" ning ta'mi va hidi aniqlandi. Bularning barchasi muzlatilgan go'sht mahsulotlarini, shu jumladan yarim tayyor qiyma go'sht mahsulotlarini saqlashda cheklovchi omil bo'lgan lipidlarning gidrolizdan keyin oksidlanishi ekanligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. Rogov I.A. Texnologiya myasa i myasoproduktov [Tekst] / I.A. Rogov, L.T. Alexina, A.S. Bolshakov, V.G. Boreskov i dr.; Pod red. I.A. Rogova. - M.: Agropromizdat, 1988. - 576 s.
2. Rogov I.A. Biotexnologiya myasa i myasoproduktov [Tekst]: kurs leksiy / I A. Rogov, A.I. Jarinov, L. A. Tekuteva, T. A. SHepel. - M.: DeLi print, 2009. - 296 s.
3. Tutelyan V.A. Konsepsiya optimalnogo pitaniya / V.A. Tutelyan // VII Vserossiyskiy kongress «Gosudarstvennaya konsepsiya «Zdorovoe pitanie naseleniya Rossii»» (12-14 noyabrya): materialy. - M., 2003. -S. 524-525.
4. Belaya V. Рынок мяса i мясных продуктов в России: состояние i tendensii razvitiya [Tekst] / V. Belaya, M. Mixaylenko // Myasnaya sfera.
5. Bobreneva I.V. Otsenka aminokislotoynogo sostava myasnых rublenых polufabrikatov, obogashchennых RPV / I.V. Bobreneva, E.S. Tokaev, M.M.SHaylieva // Myasnyye tekhnologii: - 2004. - № 5. - S. 14.
6. Vagayseva E.A. Ispolzovanie rastitel'nogo сыра в производстве продуктов функционального назначения / E.A. Vagayseva, E.A. Paraskun // Sbornik nauchных работ Kemerovskogo tekhnologicheskogo instituta pishchevoy promыshlennosti. – 2007. - №14. - S. 89-90.

FOREIGN TRADE RELATIONS OF NEW UZBEKISTAN WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Academic supervisor: Assoc. prof. Tursunova M.R. Student: Khusenova D.Y.

*B21-16u group TICT "Economics and Management of Industry" department.
khusenovadildora@gmail.com*

Abstract: One of the most important directions of Uzbekistan's foreign policy is aimed at strengthening cooperation and friendship with the independent countries of Central Asia - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan. The similarities between these countries in the region, such as the connection of history, culture, language, religion, and veins serve as the basis for bringing the peoples of Central Asia closer to each other. This article talks about the economic relations between the five countries in recent years.

Key words: Foreign economic relations, import, export, market, investment, currency policy, tax, commodity exchange, foreign trade, foreign trade turnover.

The Republic of Uzbekistan conducts an open, mutually beneficial and constructive foreign policy based on its national interests. The modern foreign policy course of the republic is formed based on the rapidly changing situation in the world and in the region, as well as large-scale changes within the country. The main goal of the foreign political activity of the Republic of Uzbekistan is to strengthen the independence and sovereignty of the state, its place and role in the international arena, to create an environment of security, stability and harmonious neighborhood around it, and to actively promote the foreign economic interests of the republic.

According to Article 3 of the Law "On Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan": Foreign economic activity means mutually beneficial economic relations between legal entities and individuals of the Republic of Uzbekistan with legal entities and individuals of foreign countries, as well as international organizations. activities aimed at establishment and development are understood.

The first step to establish foreign economic relations between the countries of Central Asia was the meeting between the Presidents of the five regions in Tashkent on August 13-15, 1991. At the end of the meeting, an agreement was signed on the establishment of the Inter-Republican Consultative Council of Information and Central Asia and Kazakhstan, and the task of the council is to create conditions for economic cooperation between the five countries, to conduct an agreed policy that protects the interests of the region in the transition to market relations, and to solve the common problems of the economy. was defined as the development of approaches. Since that day, along with multilateral cooperation between the independent countries of Central Asia, bilateral relations have also been established between them. In particular:

On June 24, 1992, the Republic of Uzbekistan and Kazakhstan signed a friendship and cooperation agreement, and on October 31, 1998, an eternal friendship agreement was signed. To date, under these and other agreements, providing for the free movement of goods, services, investments and labor force between Uzbekistan and Kazakhstan, as well as ensuring mutually agreed credit and settlement, budget, tax, price, customs and currency policies, further strengthening of economic relations a lot of work is being done.

On September 29, 1992, the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Republics of Uzbekistan and the Kyrgyz Republic was signed in Tashkent, on January 4, 1998, several agreements between the countries of Uzbekistan and Tajikistan, in 1991 with the Republic of Uzbekistan Agreements on friendship and cooperation were signed between the Republic of Turkmenistan. This agreement serves as a basis for trade, economic and cultural relations between the two countries.

Today, economic relations between Uzbekistan and the countries of Central Asia are more developed, many opportunities and facilities have been created in import, export, investment and other economic and social directions. In fact, the foreign policy of the head of our state, Shavkat Mirziyoyev, aimed at strengthening friendly relations with neighboring countries, primarily

ensured stability and security in the region. this, in turn, opened the way to the investment attractiveness of Uzbekistan, as well as our region.

In recent years, stable economic and political relations have been established between Uzbekistan and other countries of Central Asia. For example:

Uzbekistan-Turkmenistan relations. The President of Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, visited Uzbekistan on April 23, 2018, and 17 documents on the development of mutual cooperation were signed. On April 29, 2021, the leaders of the two countries held another meeting in the city of Ashgabat. Due to the changes in recent years, the volume of trade has increased more than three times and reached 530 million dollars by the end of last year, more than 150 joint ventures have been established.

Uzbekistan-Kazakhstan relations. Initially, Shavkat Mirziyoyev was on a state visit to Kazakhstan on March 22-23, 2017. At the end of the negotiations, 13 interstate, intergovernmental and interdepartmental documents will be signed. On April 14-15, 2019, the current President of the Republic of Kazakhstan, Kasim-Jomart Tokayev, was in Uzbekistan on a state visit. During the meeting, it was noted that both sides are interested in increasing the volume of bilateral trade turnover to 5 billion dollars in the near future. By the end of 2020, bilateral foreign trade turnover exceeded 3 billion dollars.

Uzbekistan-Tajikistan relations. Since September 2016, the leaders of Uzbekistan and Tajikistan have met more than 15 times within the framework of various summits. The last meeting of the leaders of the two countries took place on June 10 in Dushanbe. At the meeting, several agreements were signed on the establishment of a joint-stock company for the construction of a hydroelectric power plant on the Zarafshan River, as well as on cargo transit. Another important reason for the development of relations between Uzbekistan and Tajikistan in the economic sphere is the interest in developing effective cooperative relations. It should be noted that in recent years, the number of enterprises and organizations with participation of Tajik capital in the territory of Uzbekistan has increased by 8 times, that is, from 25 to 202. More than 50% of them are joint ventures.

Uzbekistan-Kyrgyzstan relations. Currently, Uzbek-Kyrgyz cooperation has a significant contractual and legal basis, which consists of more than 180 agreements and contracts. These documents cover trade, economy, science, tourism, transport, culture and other areas. In bilateral relations, special attention is paid to the development of economic cooperation, and relations in this direction have reached a new level in the last 5 years. Currently, 187 enterprises with the participation of Kyrgyz capital are operating in Uzbekistan, 98 of them are joint ventures, 89 are operating on the basis of foreign capital. However, in 2016, the total number of such enterprises was 49. Instead, from January 1, 2021, Uzbekistan canceled the import excise tax on 73 types of goods to Kyrgyzstan.

According to the results of January-November 2022, the volume of Uzbekistan's foreign trade with Central Asian countries increased by **19.2%** and reached **\$6.8 billion**, which is **15.1%** of the total volume of foreign trade. At the same time, Uzbekistan's **exports** to Central Asian countries amounted to **\$2.8 billion** (growth by 16.2%), **imports** – **\$4.0 billion** (an increase of 21.4%).

In the context of Central Asian countries, the indicators of Uzbekistan's foreign trade amounted to:

The foreign trade turnover with **Kazakhstan** accounted for \$4.2 billion (18.8% growth), exports – \$1.3 billion, imports – \$2.9 billion.

The foreign trade turnover with **Kyrgyzstan** was \$1.1 billion (31.3% growth), exports – \$866 million, imports – \$254 million.

The foreign trade turnover with **Turkmenistan** amounted to \$858.6 million (12.8% growth), exports – \$184.3 million, imports – \$674.3 million.

The foreign trade turnover with **Tajikistan** totaled \$607.2 million (11.8% growth), exports – \$462.7 million, imports – \$144.5 million.

The largest share in Uzbekistan's trade turnover with Central Asian countries is accounted for by Kazakhstan – **62%**, the rest: Kyrgyzstan – **16%**, Turkmenistan – **13%** and Tajikistan – **9%**. (look at the picture).

**Trade turnover of Uzbekistan with Central Asian countries
(January-November 2022)**

In conclusion, it should be noted that in accordance with the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026, close cooperation in security, trade-economic, water, energy, transport and cultural-humanitarian spheres in Central Asia will be brought to a higher level in terms of quality. It is aimed to implement important issues such as the exit and the organization of meetings of high-level dialogue and mechanisms of bilateral cooperation with Central Asian countries in all formats (intergovernmental commissions, political consultations, interregional forums, interparliamentary cooperation commission, etc.). It can be seen that in the coming years, Uzbekistan is on the verge of establishing large-scale economic relations with the countries of Central Asia.

List of used literature:

1. The new version of the Law of the Republic of Uzbekistan on Foreign Economic Activity Tashkent city, May 26, 2000, No. 77-II
2. I.A. Khamedov, A.M. Alimov - "Fundamentals of foreign economic activity in the Republic of Uzbekistan" - T. 2001.
3. Tursunova M.R. International Management. Study guide. - T.: The world of economics, 2022. - 270 p.
4. Information of the State Statistics Committee;
5. www.mfer.uz - Foreign economic relations, investments and trade of the Republic of Uzbekistan official website of the ministry.
6. <https://review.uz/uz>
7. <https://uz.wikipedia.org>
8. <https://www.gazeta.uz>

**KIMYO SANOATINING TOVAR VA BOZOR HAMDA FUNKSIONAL
TAMOYILLARIDA MARKETING XIZMATI XUSUSIYATLARI**

ass. Aslanov M., dots. Hasanov R.S., ass. Rasulova N.Sh.

TKTI, SIM kafedrası

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan “O‘z Rni yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadida 2017-2021 yillarda O‘z Rni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi tasdiq‘langan. Iq‘tisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish asosida albatta tarkibiy o‘zgartiishlarni chuq‘urlashtirish, milliy iq‘tisodiyotning yetakchi tarmoq‘larini modernizatsiya va diversifikatsiya q‘ilish hisobidan uning raqobatbardoshligini oshirish masalasi turadi.(1)

Bozor iqtisodiyotiga o‘tish, ichki va tashqi savdo sharoitining muttasil o‘zgarib borishi bozor munosabatlariga o‘tish shart- sharoitini, uning o‘ziga xos hususiyatlarini atroflicha o‘rganishni taqozo etmoqda. Shu sababli olim va mutaxassislar marketing nazariyasi va amaliyotiga, ishlab chiqarishni tashkil etish va takomillashtirishning yangi shakl va usullariga qiziqishi tobora ortib bormoqda. Pirovard maqsadda bozorni, tayin bir iste‘molchini ko‘zlash, raqiblar va raqobat usullarini puxta o‘rganish yutuq va barqarorlik garovi bo‘lib bormoqda. Bozor talabini yaxshi bilish korxonaga mahsulotni rejalashtirish, loyihalash, yaratish va ishlab chiqarishni xaridor talabiga muvofiq ravishda aniq amalga oshirish imkonini beradi.(2)

Marketingdagi asosiy narsa uning maqsadli yo‘nalishga egaligidir, yangi tadqiqotlar, ishlab chiqarish va savdodagi jami ayrim yo‘nalishlarning yagona “texnologik” jarayonga birlashuvidir. Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, marketingni yaratish, tashkil etishning yagona andozasi yo‘q. Har bir korxonada tashqi omillar hamda xo‘jalik faoliyati tabiatini hisobga olgan holda, o‘ziga xos va mos marketing dasturini ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Qisqa muddatda tijorat, axborot va reklamaning ramzi bo‘lgan marketingning ommaviyligi juda kuchayib ketdi. Darxaqiqat u ishlab chiqarishni boshqarish tizimida katta istiqbolga ega, shu sababli marketingga jiddiy munosabat zarur, uning nazariy asoslarini va horijiy mamlakatlarda bu borada to‘plangan amaliy tajriba natijalarini yanada teranroq o‘rganishga to‘g‘ri keladi.

Marketing an‘anaviy savdo – sotiq usullaridan farqli o‘laroq aniq maqsadlarni ko‘zlaydi, xo‘jalik vazifalarini esa yaqqol ifodalaydi: korxonada shunday sifatli mahsulot tayyorlashi lozimki, uni sotish qulay bo‘lsin. Darxaqiqat, mahsulot ishlab chiqarilgani bilan u albatta foyda keltiradi degan ma‘noni hali aslo bildirmaydi. Ilgari xo‘jalik raxbarlarining vazifasi asosan jami resurslarini ishlab chiqarish talablari bilan muvofiqlashtirishdan iborat edi, ya‘ni korxonada o‘zi xoxlagan mahsulotni ishlab chiqarar va hamma e‘tiborini uni sotishga qaratar edi.

Marketingning maqsadi esa bozorning mavjud va kelgusida ehtimol tutilgan imkoniyatlarini aniqlash va sifat jihatidan to‘g‘ri baholashdan, so‘ngra unga tayanib butun kuchni o‘z mahsulotiga bo‘lgan qiziqish va ehtiyojni kuchaytirishga, shuningdek ko‘rsatiladigan tegishli xizmat turini tanlash imkonini yaratgan holda mahsulotni sotishga qaratishdan iboratdir.

Marketing bo‘limini tovar yondashuvi bo‘yicha tashkil etish marketingni ayrim yiriklashgan tovar guruhlari bo‘yicha taqsimlash tamoyillariga asoslanadi. Har bir tovar (Tovar guruhi) bo‘yicha sektor boshlig‘i va mazkur tovarning barcha funksional marketing vazifalarini bajaruvchi xodimlar mavjud. Bo‘limning bu tarzda tashkil etilishi katta miqdordagi bir xil bozorlarda sotiluvchi tovar nomenklaturasi keng bo‘lgan firmalar uchun samaradorligi yuqori bo‘ladi.

Tovar strukturasi quyidagi hollarda samaraliroq bo‘ladi: a) firma tomonidan chiqariluvchi har bir tovar o‘rovi, reklama va sotuviga talablar bir-biridan sezilarli farq qilsa; b) har bir tovar bo‘yicha sotuv hajmi mazkur tovar bo‘yicha marketing bo‘limini tashkil qilish xarajatlarini oqlaydigan darajada bo‘lsa.

Tovar tamoyili bo'yicha marketing bo'limini tashkil etishning kuchli va zaif tomonlari

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
<p>Korxonada ishlab chiqaruvchi barcha tovar assortimentining to'liq marketingi.</p> <p>Barcha tovar nomenklaturasini bo'yicha istiqbolli asosiy ist'molchilarni aniqlash va talabni kompleks ravishda o'rganish imkoniyati.</p>	<p>Bo'limning har bir xodimiga belgilab qo'yilgan majburiyatlar doirasining kengligi (mahsulot strategiyasini ishlab chiqish, tovar harakatlanishi sxemasi, sotuv, sotuvni rag'batlantirish, reklama)</p>

Marketing bo'limini tovar tamoyili bo'yicha tashkil etishning asosiy kamchiligi har bir xodim bajarishi lozim bo'lgan vazifa va majburiyatlarning ko'pligi bo'lib, buni tovar va funksional tamoyil bo'yicha tashkil qilish bilan yo'qotish mumkin bo'ladi. Marketing bo'limini tovar-funksional tamoyil bo'yicha tashkil etish funksional va tovar yondashuvlarining uyg'unlashuvi bo'lib, bunda bo'limning barcha xodimlari belgilangan tovar guruhi bo'yicha o'zlari uchun belgilangan vazifalarni bajarishda hatti-harakatlarini muvofiqlashtirib boradilar. Marketing bo'limini bozor tamoyili bo'yicha tashkil qilish bu bo'limdagi ayrim shaxs yoki guruhlar majburiyatlarini alohida bozorlar bo'yicha taqsimlashdir.

Bozorni taqsimlash tamoyillari bozorni segmentlashdagi bilan bir xil bo'ladi, ya'ni bozorlarni ajratish ular real voqelikni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bozorlarning geografik joylashuvi bo'yicha tashkil qilish korxonada cheklangan turli tovarlar ishlab chiqarib, ularni bir-biridan tovarni sotish sharoitlari bo'yicha farq qiluvchi ko'p sonli bozorlarda sotgan holda samarali bo'ladi. Shu sababli marketing amaliyotida ko'pincha bozor-funksional tamoyil bo'yicha tashkil etish keng qo'llanadi. Uning turlaridan biri segment bo'yicha tashkil etishdir. Marketing bo'limlarini segment bo'yicha tashkil etish har bir sektorga kutilayotgan iste'molchilar doirasini ajratib bergan holda bozor segmentlarini birlashtirib qo'yishni nazarda tutadi.

Bozor tamoyili bo'yicha marketing bo'limini tashkil etishning kuchli va zaif tomonlari.

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
<p>Bozorga chiqishda bo'limlarni yaxshiroq muvofiqlashtirish. Bozorga chiqishning kompleks dasturini ishlab chiqish imkoniyati. Bozorning o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda uni ishonchliroqligi</p>	<p>Murakkab struktura. Bo'limlar ishining ixtisoslashuv darajasi pastligi. Funksiyalarni bajarishni takrorlash imkoniyati (segment bo'yicha tashkil etishda). Tovarni (barcha mahsulotlar nomenklaturasini) yaxshi bilmaslik</p>

Tovar va bozor tamoyillari bo'yicha tashkil etishdagi cheklanganlikni bartaraf qilish uchun tovar nomenklaturasini keng bo'lgan va ko'plab bozorlarda faoliyat ko'rsatuvchi yirik korxonalar marketing bo'limini tovar-bozor tamoyillari bo'yicha tashkil etishdan foydalanadi.

Marketing bo'limini tovar-bozor sxemasi bo'yicha tashkil etishning kuchli va zaif tomonlari

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
Bozorga chiqishda bo'limlarni yaxshiroq muvofiqlashtirish. Bozorga chiqishning kompleks dasturini ishlab chiqish imkoniyati. Bozorning o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda uni ishonchliroq bashorat qilish. Tovarni etarli darajada to'liq bilish	Bo'limning tannarxi yuqoriligi. Turli bo'limlar tomonidan bitta bozor bo'yicha masalalarni hal qilishda mojarolarning yuzaga kelishi mumkinligi (funktsiyalarning kesishuvi)

Marketing bo'limini tovar-bozor tamoyillari bo'yicha tashkil etish bu — quyidagi matrisa tamoyilidan foydalangan holda tovar va bozor yondashuvlarining uyg'unla shuvidir: tovar bo'yicha boshqaruvchilar sotuvni rejalashtirish va tovarni sotishdan olinuvchi foyda uchun, bozorlar bo'yicha sektorlar boshqaruvchilari esa ajratilgan segmentlar doirasida bozorni rivojlantirish istiqbollari uchun javobgar bo'ladi.

Shunday qilib, korxonada marketing bo'limini tashkil etishning har biri o'z kuchli va zaif tomonlariga ega bo'lgan ko'plab variantlari mavjud. Marketing rejalarini amalga oshirishda ko'p hollarda ishlab chiqilgan reja va dasturlardan chetga chiqish kuzatiladi, shu sababli marketing bo'limi tadbirlar rejasiga kiritilgan vazifalarning bajarilishi muntazam nazorat qilib borishi zarur. Funktsional yondashuv bo'limdagi ayrim shaxs yoki shaxslar guruhining bo'limga topshirilgan alohida lokal yoki umumiy (qo'shma) funktsional vazifalari uchun javobgarlik tamoyili bo'yicha tuzilgan. Bunday yondashuv korxonaning ishlab chiqarish-savdo funktsiyalari bir xil va doimiy bo'lgan hollarda samaradorligi yuqori, biroq faoliyat shakllari o'zgargan yoki tubdan yangi muammolarni hal qilish, bozorda o'zgarib turuvchi vaziyatga tezlik bilan javob berishda uning samaradorligi kam bo'ladi. Mazkur shakldan bir xil yoki cheklangan turli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi va ularni mahalliy bozorda (bozor segmentida) sotuvchi kichik firmalar foydalanadi. Biroq yirik, o'ziga xos asbob-uskuna va qurilmalar ishlab chiqaruvchilar ham marketing bo'limini tashkil qilishning mazkur usulini qo'llash maqsadga muvofiq.

Funksional tamoyil bo'yicha marketing bo'limini

tashkil etishning kuchli va zaif tomonlari

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
Boshqaruvning oddiyligi: har bir bajaruvchining majburiyatlari boshqalar bilan kesishmaydi. Har bir xodimning majburiyatlar tarkibi bir xil tarflanishi. Marketologlarning funktsional ixtisoslashuv imkoniyati ularning malakasi o'stirish omili sifatida. Ayrim funktsional uchastkalar o'rtasidagi raqobat ish samaradorligi o'sishining stimuli sifatida	Chiqarilayotgan mahsulot nomenklaturasi o'sishi bilan sifatining pasayishi. Firma faoliyatining noan'anaviy shakl va yo'nalishlarini izlab topish mexanizmlarining yo'qligi. Ayrim funktsional uchastkalar o'rtasidagi raqobat — mahalliychilik, firmaning umumiy manfaatlari uchun emas, balki kishilarning o'z manfaatlari uchun kurashishi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ш.Мирзиёев. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” да амалга оширишга оид Давлат Дастурини ўрганиш бўйича илмий рисола. Тошкент. “Ўзбекистон”. 2017.
2. Solovev B.A., Meshkov A.A., Musatov B.V. Marketing: Uchebnik.-M.: INFRA-A, 2010.-336s.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕЁ ВЛИЯНИЯ К УЧЕТУ ЗАТРАТА

Хайдарова Наргиза Анваровна

Старший преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета» Ташкентского государственного экономического университета. E-mail: nargizahaydarova@mail.ru

Аннотация: *Мазкур мақолада ишлаб чиқаришни ташиқил этиши, унинг ресурслар билан таъминланиши ва хўжалик бошқаруви, шу жумладан асосий ва айланма капиталга инвестициялар миқдори кўп жиҳатдан ишлаб чиқариш тури билан белгиланиши ёритилган. Ишлаб чиқариш тури-номенклатура кенглиги, мунтазамлиги, барқарорлиги ва маҳсулот ҳажми, ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланиш, хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини янада ривожлантириш йўлини ва истиқболларини белгилаш тамойилларига кўра ажратиладиган ишлаб чиқаришнинг таснифий категориясига бағишланган.*

Калит сўзлар: *ер юзаси, элементлар, шакл ва ўлчамлар, объектлар, модель, структура, кадастр, режа, харита, иқтисодиёт.*

Аннотация: *В данной статье организация производства, его ресурсное обеспечение и хозяйственное управление, включающее основной и оборотный капитал, объем инвестиций во многом определяется типом производства. Вид производства-номенклатура посвящена классификационной категории производства, которая отличается принципами широты, регулярности, стабильности и объема выпускаемой продукции, использования производственных ресурсов, определения пути и перспектив дальнейшего развития деятельности хозяйствующих субъектов.*

Ключевые слова: *земной поверхности, элементы, фигуры и размеров, объекты, модел, структура, кадастр, план, карта, экономика.*

Аннотация: *In this article, the organization of production, its resource provision and economic management, including the main and working capital. the volume of investment is largely determined by the type of production. Type of production-the nomenclature is devoted to the classification category of production, which is characterized by the principles of breadth, regularity, stability and volume of output, use of production resources, determining the path and prospects for further development of economic entities.*

Keywords: *earth's surface, elements, shapes and sizes, objects, model, structure, cadastre, plan, map, economy.*

Введение

Экономика геодезического производства является специальной отраслевой дисциплиной. Она исследует возникающие в производстве формы общих закономерностей рыночных отношений, которые необходимо учитывать в управлении функционированием экономического развитием отрасли. Основу экономики геодезического производства, как и любой другой отрасли, составляют два фундаментальных фактора: первый – постоянно растущие потребности общества в геодезической продукции, как одно из условий его материального благосостояния; второй – экономические ресурсы отрасли, то есть её средства для производства продукции услуг для общества, ограничены.

Анализ литературы по теме Геодезические знания являются самостоятельным предметом в общей структуре геологии. Они играют большую роль в различных областях народного хозяйства нашей страны. Работы, связанные с практическим получением и моделированием информации по этим знаниям, называются геодезическими работами. Так, с древних пор по настоящее время геодезические работы выполняются для нужд строительства, сельского и лесного хозяйства, поиска и добычи полезных ископаемых, земельного кадастра, развития производительных сил и т.п. Геодезические работы относятся к сфере материального производства и носят характер ее научного обслуживания.

В настоящее время ни одна отрасль народного хозяйства, в том числе образование, наука и культура, не обходится без использования той или иной геодезической и картографической продукции. Так, например, геодезическое обслуживание капитального строительства начинается с инженерных изысканий, продолжается при строительном проектировании и особенно ярко проявляется в процессе выполнения строительно-монтажных работ. Здесь важную и ответственную роль играют геодезические работы, обеспечивающие: строительство плотин, дамб, каналов методом направленных взрывов; монтаж металлических конструкций доменных печей, телевизионных антенн и радиорелейных мачт; монтаж конструкций и технологического оборудования на металлургических, химических и нефтеперерабатывающих заводах; проходку шахтных стволов в сложных гидрологических условиях; строительство и монтаж железобетонных высотных сооружений, монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий; строительство причалов, док камер, набережных и целого ряда других сложных инженерных сооружений.

К геодезическим работам, выполненным для капитального строительства, как правило, предъявляются жесткие требования по части их точности при сравнительно небольших расстояниях. Например, при установке блоков протонных ускорителей электронных частиц допустимая погрешность характеризуется десятками микронов, тогда как размеры сооружения достигают нескольких сотен метров.[1]

Поистине научное значение имеют геодезическое обслуживание в эксплуатационный период ряда уникальных объектов капитального строительства, построенных в сложных геологических условиях. В число таких объектов входят крупные гидроэлектростанции, синхронные ускорители частиц, высотные здания и сооружения. Для геодезического обслуживания уникальных объектов капитального строительства характерна индивидуальность методик, технологических и технических средств выполнения геодезических работ.

Особую роль играет геодезическое производство в создании атласов и карт, а также других геодезических данных, необходимых для государственного управления, обороны страны, средней и высшей школ, туризма и других мероприятий. Изучение космоса также связано с измерениями, относящимися к специальной области геодезических знаний, – космической геодезии и прикладной астрономии.[2]

Тип геодезического производства Организация производства, его ресурсное обеспечение и экономическое управление им, в том числе и размер инвестиций в основной и оборотный капитал, во многом определяются типом производства. Тип производства — это классификационная категория производства, выделяемая по принципам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска продукции, использования производственных ресурсов. Согласно ГОСТ 14.004-83 по признакам выпускаемой продукции производства делятся на единичное, серийное и массовое. Отношение производства к тому или иному типу определяется коэффициентом закрепления технологических операций на одном рабочем месте, который находится по формуле:

$$k_{з.о} = z / R,$$

где $k_{з.о}$ - коэффициент закрепления операций за одним рабочим местом; z -общее количество технологических операций, выполняющихся в производственном подразделении в течение месяца; R - общее количество рабочих мест в подразделении.

Рабочее место — это зона трудовой деятельности (непосредственного приложения труда) одного или нескольких исполнителей работы, оснащенная средствами, необходимыми для выполнения производственных заданий. Технологическая операция — это часть технологического процесса, осуществляемая одним или несколькими исполнителями (бригадой) над одним предметом труда на одном рабочем месте без переналадки оборудования (средств труда).

Единое производство характеризуется малым объемом выпуска одинаковых изделий, широкой номенклатурой, повторное изготовление которых, как правило, не предусматривается или повторяется нерегулярно. Примером единичного типа производства могут на сегодня быть создание геодезического полигона, высокоточные астрономические определения. Для единичного производства $k > 40$, что обуславливает организацию рабочих мест с применением универсального оборудования и оснастки, высококвалифицированной рабочей силы. Себестоимость продукции единичного производства высокая.

Однако выпускаемая продукция этого производства наиболее полно учитывает динамику потребительских требований. В серийном производстве изготавливаются изделия ограниченной номенклатуры периодически повторяющимися партиями. В зависимости от количества изделий и коэффициента закрепления, различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство. Для мелкосерийного производства характерные значения $k_{з.о} = 21 - 40$, для среднесерийного $k_{з.о} = 11 - 20$, для крупносерийного $k_{з.о} = 1 - 10$. Примером мелкосерийного производства является обновление карт одного масштабного ряда (1:25 000 или 1:50 000 и т.п.). Массовое производство характеризуется большим объемом однотипной номенклатуры изделий, непрерывно изготавливаемых в течение продолжительного времени. На большинстве рабочих мест выполняется не более одной операции или комплекс трудовых приемов, при этом, как правило, $k_{з.о} < 1$. В массовом типе производства создаются широкие предпосылки автоматизации и механизации производственных операций за счет применения однооперационного оборудования и создания на его основе поточных линий, транспортных и рабочих конвейеров.[3]

В силу специфики геодезического производства организация его по массовому типу на сегодня не представляется возможной. По мере увеличения объемов производства однородной номенклатуры и повторяемости ее выпуска мелкосерийное производство переходит в среднесерийное, среднесерийное – в крупносерийное, крупносерийное - в массовое. При переходе рабочие места приобретают все большую специализацию, которая обуславливает применение менее квалифицированной рабочей силы и специализированного оборудования, а также стандартизацию производства, что, в свою очередь, ведет к снижению себестоимости продукции и повышению ее качества, что является положительным моментом.

Наряду с положительными сторонами, есть и отрицательные в крупносерийном и массовом производстве. Основные из них: с увеличением объема производства снижаются рыночный спрос и потребительские свойства продукции; переход на новый вид, даже однородной по функции продукции, осложнен необходимостью технического перевооружения из-за наличия узкоспециализированного оборудования. Для межотраслевого планирования развития производств и их взаимосвязей, наряду с вышерассмотренными типами производства в зависимости от количества потребляемых ресурсов производства группируются на фондоемкие, материалоемкие, трудоемкие. Прогрессивность технических средств труда и технологий позволяет подразделить производства на наукоемкие, сложные и простые. Отнесение конкретного производства к той или иной группе на практике осуществляется на основе удельного веса ресурса в себестоимости выпускаемой продукции. Например, в фондоемком производстве наибольший удельный вес в себестоимости продукции будет иметь статья «амортизация»; в материалоемком – «материалы»; в трудоемком – «заработная плата». В наукоемких производствах большой удельный вес занимают затраты на научные исследования и разработку на их основе более прогрессивной техники, материалов, технологий, которые часто меняются.[4]

Для геодезического производства в структуре себестоимости продукции удельный вес заработной платы составляет около 50%; материалов - 5%; амортизации - 2%; технологического транспорта - около 16%. Характеризуя геодезическое производство в целом, можно сказать, что оно относится к мелкосерийному с элементами единичного типа производству, трудоемкому, сложному. Это производство использует мало энергии, материалов и комплектующих изделий и в этом плане практически не зависит от других отраслей народного хозяйства. Основными производственными ресурсами являются:

высококвалифицированные кадры, универсальные высокоточное геодезическое оборудование и приборы, транспорт, производственные здания, фотохимикаты, техническая фотопленка, цемент, лесоматериалы, металлоизделия.

Научно-технические и организационно-экономические принципы организации производства Межотраслевая значимость геодезической продукции и многочисленность организаций, производящих ее, делают необходимым, чтобы геодезическое производство основывалось на единых научно-технических и экономических принципах.[5]

Выводы и предложения

В заключение можно сказать при технологической оценке применения новой техники в геодезическом производстве устанавливают возможности снижения трудоемкости продукции, материалоемкости, энергоемкости, а также определяют необходимые удельные капитальные вложения. При экономической оценке нацнотехнического прогресса выявляется уровень использования ресурсов, рост экономии затрат, сокращение сроков окупаемости материально-денежных затрат, ускорение темпов интенсификации производства, повышение экономической эффективности отрасли. Для этого сравнивают результаты производства конкретного вида продукции до внедрения нововведений и после применения новых технологий, техники, оборудования и методов организации производства. Основным критерием экономической эффективности достижений научно-технического прогресса является прирост чистой продукции в целом и в расчете на душу населения.

Чем больше дохода от реализации товарной продукции при стабильных ценах приходится в отрасли на одного работника, тем выше эффективность использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. Экономическая эффективность научно-технического прогресса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей.

На основе этой научной статьи я хотел бы сделать следующее предложение. Среди стоимостных показателей экономической эффективности научно-технического прогресса важное место отводится таким, как повышение производительности совокупного (живого и овеществленного) труда, снижение стоимости продукции, рост окупаемости затрат и фондоотдача, увеличение рентабельности производства.

Список использованной литературы

1. Камалова Д.М. Some methods of a obtaining fire proof monolithic flooring. 3-Республиканская конференция молодых ученых. Ташкент. 2020г. Академия МЧС РУз. 13-марта 2020 года.
2. Рахимбабаева М.Ш., Камалова Д.М., Исламова З.К. Снижение пожаровзрывоопасности нефтехранилищ разработкой новых плавающих понтонов. Технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сборник материалов VI Международной заочной научно-практической конференции. Минск. 20 мая 2020 года.
3. Поклад Г.Г., Гриднев С.П. – Геодезия. Учебное пособие для ВУЗов. Москва, Высш.школа. 2019 г. –с.329.
4. Yusupov U.T., Rakhimbabaeva M.Fire proof monolithic flooring – advantages and disadvantages. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences№ 11-12, 2019.November-December.
5. Значение инженерной геодезии в современном градостроительстве. Д.М.Камалова, З.К.Исламова, Н.А.Хайдарова, М.Ш.Рахимбабаева. Монография ТАСИ- 2020 г. 186 стр.
- 6.Хайдарова Н.А. Бюджет ташкилотларида молиявий активлар хисобини такомиллаштириш. Монография ТДИУ Тошкент 2021 йил.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Касимова Фатима Тулқуновна

доцент (PhD) кафедры:

Экономика и менеджмент промышленности ТХТИ.

kasimovafatima24@gmail.com

На сегодняшний день процесс цифровизации рассматривается как основной, наиболее эффективный механизм, направленный на повышение работоспособности, конкурентоспособности и оптимизации деятельности любого предприятия вне зависимости от его масштаба. В настоящее время малые предприятия, в различных отраслях сталкиваются с необходимостью цифровой трансформации (digital transformation), рассматриваемой как создание новых методов работы на основе цифровых технологий (цифровые платформы, искусственный интеллект, облачные технологии, Интернет вещей и др.) В последние годы у малых предприятий Узбекистана появилось множество новых возможностей для реализации эффективной маркетинговой политики вследствие бурного развития цифрового маркетинга. Этот вид маркетинга предоставляет широкий спектр инструментов для донесения коммерческой информации до целевой аудитории с использованием современных информационных технологий.

Вопросами цифровизации на данный момент занимаются ряд ученых, данное направление представляет собой особую перспективу. Это связано с возможностями проникновения результатов цифровой экономики в различные сферы жизнедеятельности, отрасли промышленности, отдельные субъекты малого бизнеса. Термин «цифровая экономика» широко применяется как в теории, так и на практике, однако единого мнения относительно его трактовки не существует. Цифровизация для малого и среднего бизнеса – это один из способов выживания и поддержания своей деятельности на необходимом уровне, которая должна происходить достаточно быстро, но поэтапно: от оснащения предприятий цифровой инфраструктурой до формирования стратегии цифровизации с учетом современных реалий [1.4].

В последние годы у малых предприятий Республики Узбекистан появилось множество новых возможностей для реализации эффективной маркетинговой политики вследствие бурного развития цифрового маркетинга. Этот вид маркетинга предоставляет широкий спектр инструментов для донесения коммерческой информации до целевой аудитории с использованием современных информационных технологий.

Рассмотрим основные методики и инструменты цифрового маркетинга, активно используемые в настоящее время малыми и средними предприятиями

1. Поисковое продвижение или SEO (search engine optimization).

Поисковым продвижением называется совокупность мероприятий цифрового маркетинга, которые ориентированы на повышение позиций интернет-ресурсов компании в результатах выдачи поисковых систем. Эффективная деятельность в области SEO позволяет предприятию получить максимально высокие позиции в поисковой выдаче по ключевым фразам, наиболее соответствующим деятельности данного предприятия. Важность данного направления цифрового маркетинга обусловлено тем, что многие потенциальные клиенты ищут товары или услуги с помощью поисковых систем, и нахождение малого предприятия на первых строках в результатах поиска дает возможность значительно увеличить продажи.

Особенностью SEO продвижения является его ориентированность на пользователей в сети Интернет, которые ищут конкретные товары или услуги.

2. Контекстная реклама – это технология продвижения, позволяющая демонстрировать рекламные сообщения о продукции или услугах малого предприятия при нахождении на веб-

страницах с похожим контентом. Сообщения размещаются в платных рекламных блоках в выдаче поисковых систем либо на тематических сайтах, имеющих высокую посещаемость. Рекламные материалы показываются только тем пользователям, которые ввели релевантный поисковый запрос или иным образом через свое поведение продемонстрировали интерес к предлагаемой рекламодателем продукции или услугам.

3. Медийно-контекстная реклама — это усложненный вариант контекстной рекламы. В данном случае используются медийно-контекстные баннеры, которые демонстрируются на крупных сайтах по специальным алгоритмам, в зависимости от поведения пользователей. Технология отбора пользователей осуществляется аналогично технологиям обычной контекстной рекламы.

Использование данного канала цифрового маркетинга позволяет малым и средним предприятиям:

- повышать уровень узнаваемости торговой марки;
- проводить специализированные рекламные акции для выделенных целевых сегментов;
- транслировать рекламу новых товаров или услуг на четко сфокусированную целевую аудиторию.

Медийно-контекстная реклама дает возможность большего охвата целевой аудитории, чем использование обычной контекстной рекламы.

4. Email маркетинг. Данное направление относится и к традиционному маркетингу, и к цифровому. Суть этой техники заключается в рассылке электронных почтовых сообщений существующим и потенциальным клиентам. Email маркетинг, как правило, применяется вместе с другими видами цифрового продвижения, так как не обеспечивает высокого уровня эффективности. Преимуществом данного вида продвижения является низкая стоимость и развития долгосрочных партнерских отношений с клиентами.

5. Продвижение в социальных сетях (social media marketing, SMM).

Данное направление продвижения основано на привлечении внимания пользователей социальных сетей к товарам или услугам компании. Требуется минимум финансовых затрат, может осуществляться силами самого предпринимателя, без привлечения дополнительных специалистов.

Задачи, решаемые при использовании данного вида продвижения:

- выведение рынок нового товара или услуги, еще неизвестного потенциальным потребителям;
- работа с репутацией компании, завоевание доверия;
- информационная поддержка клиентов;
- анализ целевой аудитории: структура, интересы, образ жизни, привычки.

6. Баннерная реклама в Интернете.

Для получения максимального результата от размещения баннеров в Интернете предпринимателю необходимо грамотно выбрать площадку и место для рекламы. Маркетологи рекомендуют выбор площадок, содержание имеющих отношение к теме публикуемого баннера.

Следует отметить, что в настоящее время рынок цифрового маркетинга получил значительный импульс развития. Увеличивается количество агентств, повышается качество предлагаемых сервисов, на рынок выводятся новые аналитические решения, а также решения для управления взаимоотношениями с клиентами цифровой среде. Однако, применение цифрового маркетинга в разных странах несколько отличается.

По сравнению с США и Россией для малого предпринимательства Узбекистана характерно применение более доступных инструментов цифрового маркетинга: email маркетинга, продвижения в социальных сетях (24% малых предприятий), (20% малых предприятий). 13% малых предприятий Узбекистана используют другие маркетинговые инструменты (в том числе нецифровые). Несмотря на данную тенденцию, наблюдается рост интереса предпринимателей Узбекистана к таким инструментам продвижения, как поисковое продвижение SEO и баннерная реклама.

Таким образом, предприятия малого бизнеса Узбекистана используют для продвижения своих товаров и услуг инструменты цифрового маркетинга. Применение цифрового маркетинга изменило малый бизнес в лучшую сторону. Положительные изменения, выражающиеся, в том числе, и в увеличении объемов продаж, повышении лояльности клиентов, повышении эффективности работы с персоналом.

Использование цифровых технологий для обслуживания клиентов малых предприятий, включает в себя использование системы CRM, или автоматизированной системы управления продажами.

Интеграция Узбекистана в мировую экономику и развитие в стране цифровых технологий способствует дальнейшему развитию электронной коммерции. Статистические данные свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в электронной коммерции занимает г. Ташкент, а также Ташкентская, Ферганская и Самаркандская области; то есть электронная коммерция лучше всего развита в столице и в крупных городах, что объясняется большим количеством соединений высокоскоростного интернета, более высоким уровнем компьютерной грамотности населения и лучшей технической оснащённостью малых предприятий.

Список использованной литературы .

1. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. — М.: ООО «АльянсПринт», 2019, с.26
2. Ефремова Т.А., Артемьева С.С., Макейкина С.М. Особенности, тенденции и перспективы цифровой трансформации экономики: мировой и национальный опыт //Теория и практика общественного развития. 2021. №1 (155) с.55.
3. Сайт международной компании McKinsey <https://www.mckinsey.com/featured-insights/2020-year-in-review>
4. Richard Cantillon, Essai sur la Nature du Commerce en Général (French and English) [Электронный ресурс] <http://oll.libertyfund.org/titles/cantillon-essai-sur-la-nature-du-commerce-en-general--7>
5. Тюнен И.Г. Изолированное государство. М.: Экономическая жизнь, 1926, с.124.

ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

¹*Касимова Фатима Тулқуновна, ²Миржалилова Шахноза*

¹*доцент кафедры: Экономика и менеджмент промышленности ТХТИ,*

kasimovafatima24@gmail.com,

²*57-20 мт студентка, shahnoza2332@gmail.com*

Усиление конкуренции требует развития бизнеса путем повышения рентабельности производства и расширения ассортимента. Компании, выпуская на рынок новые товары, расширяют свой ассортимент продукции, а также закрепляют за собой новую товарную категорию. Инновационный маркетинг является одним из направлений деятельности предприятия для обеспечения конкурентоспособности на отраслевом рынке. Инновационный маркетинг как концепция маркетинга направлен на формирование или выявление спроса на рынке нововведений с целью удовлетворения запросов потребителей при использовании новых идей относительно товаров, услуг и технологий.

На сегодняшний день процесс цифровизации рассматривается как основной, наиболее эффективный механизм, направленный на повышение работоспособности, конкурентоспособности и оптимизации деятельности любого предприятия вне зависимости от его масштаба. На сегодняшний день коммуникационная политика предусматривает многочисленные формы коммуникационного взаимодействия с окружением – вне зависимости от коммуникативного уровня. Коммуникационная политика зависит от экономических факторов деятельности организации, так и неэкономических факторов (социально-культурных традиций, портрета потребителей и др.).

При продвижении кондитерского бизнеса необходимо учесть все особенности спроса и продаж в течение года.

Можно выделить 4 основных тренда в продвижении этого сегмента рынка в Узбекистане:

1. Обновление ассортимента. Обновлять ассортимент необходимо каждой кондитерской компании для того, чтобы не отставать от трендов. Необходимо следить за новинками: новые вкусы, формы, начинки.

2. Обновление упаковки. Обновляются не только масса, но и оформление упаковки. Всё большую популярность приобретают дорогие подарочные упаковки, сделанные на заказ.

3. Кондитерские изделия являются эмоционально воспринимаемой продукцией, поэтому, чтобы привлечь потребителя, имя и дизайн упаковки «сладкой» продукции должен быть ярким и креативным.

4. Необычное позиционирование. Большинство кондитерских относят свою продукцию к «элитной», эксклюзивной продукции. Они «вкусно» преподносят свой товар.

Предложение продукции и кондитерских услуг премиум-класса. Шоколате, эксклюзивные конфеты, шоколад ручной работы всегда будут востребованы в том месте, где есть спрос на дорогие эксклюзивные товары.

Чтобы привлечь внимание новых клиентов и подтвердить свою значимость для постоянных клиентов, можно устраивать дегустации, сэмплинг-акции. Они способствуют привлечению новых клиентов, закреплению доверительных отношений с уже существующими потребителями. Этот метод маркетинга, основанный на психологии потребителя. При дегустации потенциальному клиенту будет психологически сложнее отказаться от покупки данного продукта, ведь он его попробовал, почувствовав его преимущества и возможную полезность для себя. Если ваша продукция действительно хорошего качества, есть своя изюминка, то компания повысит спрос клиентов на данный товар. Потребитель будет приобретать ваши изделия как во время дегустации, так и после неё.

Участие на выставках, ярмарках. Не мало продукции успешно демонстрируются именно там. На выставке можно продемонстрировать клиентам новый продукт, новый дизайн упаковки и после выставки проанализировать, какие товары заинтересовали покупателя, значит те в дальнейшем принесут прибыль. На выставках легко можно найти новых постоянных покупателей. С учетом приведенных особенностей рынка кондитерских услуг можно выделить наиболее эффективные инструменты продвижения кондитерских услуг (таблица 1).

Таблица 1 – Наиболее эффективные инструменты продвижения кондитерской продукции²

Инструменты продвижения	Приемы продвижения	Цель продвижения
Страницы в социальных сетях	Размещение фото, видео, проведение прямых эфиров, розыгрышей с клиентами-подписчиками, продажа онлайн продукции, имеющейся в настоящий момент	Показ всех тонкостей работы кондитерского предприятия повышает доверие покупателей
Видеоканал в YouTube	Ролики о новых рецептах, обзоры ингредиентов, упаковки	Поддерживается интерес к бизнесу
Медийная и таргетированная реклама	Продающие, информационные, развлекательные посты о продукции предприятия	Повышает объем продаж

Следовательно, использование социальных сетей, видео-платформ, медийной и таргетированной рекламы повышает уровень кондитерского предприятия на рынке. Рассмотренные методы продвижения способствуют привлечению потенциального клиента с помощью своего запоминающегося контента.

Список использованной литературы

1.Ефремова Т.А., Артемьева С.С., Макейкина С.М. Особенности, тенденции и перспективы цифровой трансформации экономики: мировой и национальный опыт //Теория и практика общественного развития. 2021. №1 (155) с.55.

2. Составлено автором на основании данных сборника Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, Ц75 К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021, с.55

3. Составлено автором на основании данных The Digital Economy and Society Index (DESI) [Electronic resource] // European Commission. – Mode of Access: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi>. – Date of access: 03.06.2021.

² Источник: разработано автором

KLASTERLASTIRISH VA UNING RIVOJLANISHI

Aliyeva J.A.

TKTI, "SIM" kafedrasida katta o'qituvchisi

Sanoat tarmoqlarida chuqur islohotlarni amalga oshirmasdan ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan qabul qilingan 2017- 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalish bo'yicha Harakatlar strategiyasida mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish maqsadida belgilangan ustuvor yo'nalishlarda sanoat tarmoqlari bo'yicha bajariladigan ishlar yuqori ahamiyat kasb etgan.

"Klaster" atamasi frantsuzcha so'z bo'lib o'zbekcha tarjimai "panja", "bosh", "bog'lam", "guruh", "to'planish", "turg'un" ma'nolarini beradi. Shuningdek, "klaster" tanlanma tadqiqotlarning bir usuli sifatida ham ifodalanadi.

"Klaster" nazariyasining asosi Al'fred Marshallning XIX asr oxirida yozilgan "Iqtisodiyot printsiplari" nomli asarida (1890 yil) ixtisoslashgan tarmoqsohalarning alohida hududlarda uyg'unlashishi to'g'risidagi fikr-mulohazalari hisoblanadi. Uning ilmiy xulosalari bo'yicha ixtisoslashgan faoliyat yurituvchi sub'ektlarni hududiy uyg'unlashuvi:

- malakaviy mehnat resurslarining borligi;
- ta'minotchi va qo'shimcha sohalarning o'sishi;
- har-xil firmalarni ishlab chiqarish jarayonining turli bo'g'inlariga ixtisoslashuvining mavjudligiga asoslanganligi.

"Klaster" nazariyasining ko'p jihatliliigi, unga nisbatan turli xil nazariy yondashuvlar shakllanishiga sabab bo'ldi.

1980 yillardan keyin "Klaster nazariyasi"ning rivojlanishida 3 ta muhim (Amerika, Britaniya va Skandinaviya va boshqa) ilmiy maktablar yutuqlarini ko'rishimiz mumkin.

Amerika olimlari: M.Porter "Raqobat ustunligi nazariyasi", M.Enrayt, S.Rezenfel'd, P.Maskell va M.Lorentsenlar "mintaqaviy klasterlar kontseptsiyasi", A.Marshall "Sanoat hududlari nazariyasi", P.Bekatin "Italiyan sanoat okruglari nazariyalari", M.Storper "Ideal" hududiy klaster" nazariyalarini yaratgan. Qo'shimcha qiymat va "klasterlar zanjiri uyg'unligi, mintaqalarni o'qitish kontseptsiyalari" ham shu guruhdan o'rin olgan. Aynan shu olimlar nazariyalarida klasterlar – ishlab chiqaruvchilar raqobat ustunligini oshirishda yuqori samarali bo'lib, ularning hududdagi ta'lim, fan, texnologik, iqtisodiy va boshqa xizmat ko'rsatuvchi sub'ektlar faoliyati bilan uyg'unlashgan tizimi ekanligi ta'kidlanadi.

Britaniya nazariyotchilarining (dj. Danning, K.Brimen, Shmit, Dj. Xamfrilar) fikricha, klaster – o'zaro hamkorlikdagi institutlar tizimi sifatida iqtisodiyotning asosini belgilovchi institutsional nazariyalardir. Bu holatda "klaster"ning o'ziga "zamonaviy institut" sifatida qaralmoqda. Ular mazkur tizim qatnashchilarining o'zaro munosabati turlicha – rasmiy va norasmiy bo'lganidek, klasterlarning ham tashqi doirasi keng bo'ladi demoqchilar.

Skandinaviya olimlari (B.O.Lundvalb, B.Yonson, B.Asxaym, A.Izakson) – klasterning evolyutsion rivoji bir qator bosqichlardan o'tishi, ya'ni "tug'ilishidan tugagunicha" – bu shundan dalolat beradiki, evolyutsion nazariya imkoniyatidan foydalanish "klaster" nazariyasini bildiradi, degan mulohaza qilmoqda.

Boshqa to'rtinchi guruh olimlar Klasterni o'zi ichiga olgan "hudud – korporatsiya ustunligi", "hudud – bozor ustunligi", "hudud – davlat ustunligi", "hudud-ijtimoiy soha ustunlik" kontseptsiyalari asosidagi mintaqaviy rivojlanishning zamonaviy paradigmalardir, deb hisoblaydilar.

Klasterlar nazariyasi Rossiya olimlari Yu.S.Artomonova, B.B.Xurustalev va boshqalar tomonidan ham o'rganilib, amaliyotga tatbiq etish bo'yicha loyihalar ishlab chiqilmoqda. Yuqoridagi nazariyalarni yaratilishi va ularning amaliy ahamiyati mamlakatlar, tarmoqlar va korxonalar iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshirish va yuqori samaradorlikka erishishini nazarda tutadi.

"Klaster" nazariyasi evolyutsiyasidan uning ikki fundamental tavsifini ajratib ko'rsatishimiz mumkin.

Birinchisi, klasterga uyg'unlashgan korxonalar va firmalar faoliyati aniq bir xil turdagi tovarlar bozori bilan bog'liq bo'lishi zarur. Bunday bog'liqlik vertical (xarid va sotish zanjiri) va gorizontalar

(qo'shimcha bo'limlar va xizmatlar, shunga ketadigan maxsus sarflar, texnologiyalar yoki institutlar va boshqa aloqalardan foydalanish).

Ikkinchisi – klasterlar geografik yaqin joylashgan o'zaro bog'liqlikdagi korxonalar guruhi bo'lib, ular o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlarni barqarorlashishi natijasida raqobatbardoshlikning rivojlanishi, ko'proq qo'shimcha qiymatni yaratishiga va bozorda sotilishiga imkoniyatlar yaratishdir.

Dastlab klasterlar faqat "bozorning ko'rinmas qo'li" (raqobat) tufayli, avvalo transmilliy kompaniyalarni zamonaviylashtirishda tashkil etilgan bo'lsa, keyingi vaqtda ko'pgina mamlakatlarning hukumatlari bu jarayonga sezilarli darajada ta'sir etgani xolda ularga yordam bermoqdalar. Klaster strategiyasi jozibadorligi, yo'nalishlarning turli-tumanligi bois ham, innovatsion klasterlarini davlatning o'zi shakllantirishni taqozo etmoqda. Klaster tashabbusi – klasterni yaratish va rivojlantirishning boshqariladigan jarayoni hisoblanadi. Klaster siyosati davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan klaster va klaster tashabbuslari o'sishini rag'batlantirish jarayonidir.

Klaster strategiyasini amalda qo'llash asosida milliy va mintaqaviy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish g'oyasi yotadi va uning quyidagi ustuvor jihatlari borligini ochib beradi:

korxonalar, firmalar uchun ta'minotchilarga malakaviy hodimlarga, axborotlarga, xizmat va ta'lim markazlariga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishlar sababli mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga imkoniyatlar yaratiladi;

klasterlashgan mintaqalar korxonalarida mehnat unumdorligi 1,5 baravargacha, ish haqqi 30% gacha o'z tasdig'ini topgan;

ta'lim va ilmiy tadqiqot markazlari yangi ilmiy uslubiy ishlanmalarni yaratishi va ularni qisqa muddatda sinovdan o'tkazib ishlab chiqarishga joriy etish uchun shart-sharoitlar mavjud bo'ladi;

ishlab chiqarish ilmiy izlanishlardagi xodimlar va mutaxassislar mehnatlarini ko'proq rag'batlantirishga va yangi tovarlarni yaratishga imtiyozli sharoitlar bo'ladi.

Integratsiyalashuvning kichik darajasi mamlakatlar iqtisodiyotida yangi xo'jalik yuritish tizimini shakllantirish yo'li hisoblanib, o'zaro pirovard mahsulot ishlab chiqaradigan va geografik yaqin bo'lgan korxonalar va tashkilotlarni o'z ichiga olgan "Klaster"lar yaratishdir.

Klasterlarni shakllantirishdan maqsad – shahar, tuman va viloyat ichida joylashgan bir xil soha korxonalarini va ular bilan yagona texnologik zanjirda bo'lgan ta'lim, ilmiy, injiniring, konsalting, standartlashtirish, sertifikatlashtirish, va boshqa xizmatlarni uyg'unlashtirish - innovatsion ishlab chiqarishni tashkil etish asosida raqobatbardosh tovarlar yaratishga yo'naltirishdan iboratdir. Bunda aholini ish bilan ta'minlashdek muhim jihat ham o'zini namoyon etadi.

Sanoat klasterlari, avvalo, shu tarmoq ichidagi raqobatga mahalliy va jahon bozorlarida bardosh beradi. Iqtisodiyotni innovatsion taraqqiy ettirishda, ayniqsa, iqtisodiy rivojlanishning an'anaviy usullari etarli darajada foyda bera olmayotgan hozirgi davrda, klaster nazariyasini amaliyotga tatbiq etish eng maqbul yo'l hisoblandi.

Klasterlashtirishni korxonalar innovatsion faoliyatini tezlashtirish asosida raqobatbardoshligini oshirish va ularning global raqobatning kuchli ta'siriga qarshi turishdagi milliy va mintaqaviy rivojlanish talablariga to'la javob beradigan yangi iqtisodiy tizim deb ham qarash mumkin.

Rivojlangan mamlakatlarda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va boshqarishda klasterlardan foydalanish bo'yicha ma'lum tajriba to'plangan. Evropa mamlakatlari va AQSHda bu strategiya keng qo'llanilmoqda. Klasterlar Buyuk Britaniya, Gollandiya, Germaniya, AQSH, Daniya, Fransiya, Italiya, Finlyandiya, Hindistonda yaxshi rivojlangan. Daniya, Finlyandiya, Shvetsiya sanoatini klasterlar to'la egallagan.

Klaster tuzilmalari Shveysariya, Avstriya, Italiya, Daniya, Hindiston, Koreya, Pokiston, Xitoy, va Turkiya davlatlari engil sanoatida, Germaniyada kimyo va mashinasozlik, Fransiya oziq-ovqat va kosmetika sanoatlarida muvaffaqiyatli ishlamoqda.

Klasterlarni shakllantirish jarayoni Janubi-Sharqiy Osiyo, Xitoy, Singapur, Yaponiya, va boshqa mamlakatlarda faollashib bormoqda.

Germaniyada yaqin vaqtgacha klasterlar rivojlanishi davlat aralashuvisiz kechar edi. 2003 yilda hukumat klaster tashabbuslariga jiddiy e'tibor qaratdi. Birinchi navbatda, yuqori texnologiyali sohalarni loyihalashda amalga oshirildi. Davlat sanoat va ilmiy markazlar kuch-g'ayratini birlashtirishni ko'zda tutmoqda.

ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ҚИЛИШНИ БОШҚАРИШ .

Боймухамедова Г. Ф.

ТКТИ “Саноат иқтисодиёти ва менжменти” кафедраси ассистенти.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда амалга оширилган иқтисодий ислохотлар, иқтисодиётни модернизация қилиш ва диверсификациялаш дастурлари доирасида иқтисодиёт тармоқларининг барқарор иқтисодий ўсиши таъминланмоқда. Бу борада ишлаб чиқариш корхоналари фаолиятини диверсификация қилишда стратегик бошқарув самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Бугунги кунда соҳада ўз ечимини кутаётган муаммолар мавжуд бўлиб, жумладан, ишлаб чиқариш корхоналарида жаҳон стандарти талабларига жавоб берадиган ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлайдиган замонавий юқори технологияга асосланган ишлаб чиқаришни ташкил этишни янада жадаллаштириш долзарб масалаларидан биридир. Ўзбекистон Республикасини 2022-2026 йилларда ривожлантириш бўйича Тараққиёт стратегиясида таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг самарали бажарилиши мамлакатимиздаги саноат корхоналарида, хусусан ишлаб чиқариш саноати корхоналарида ишлаб чиқариш маҳсулотлари ассортиментини кенгайтириш ва экспорт салоҳиятини ошириш бўйича ишларни жадаллаштиришни талаб этади.

Дунё иқтисодиёти фани ва амалиётининг терминологик аппарати, назарий ва фактологик базасидан келиб чиқиб, республикамизда иқтисодиётни ривожлантиришнинг ҳозирги шароитида ишлаб чиқариш саноати корхоналарининг барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадида мазкур корхоналарнинг хўжалик фаолиятини диверсификация қилиш орқали уларни бозор муҳити динамикасига мослаштириш лозим, деб ҳисоблаймиз.

Саноат тармоғидаги диверсификациянинг моҳияти шундаки, у мулкчиликнинг ташкилий-ҳуқуқий шакллари турлича бўлган корхоналарни талаб ва таклифлар кескин ўзгариб турадиган ихтисослаштирилган бозорлар конъюнктурасига мослаштириш имконини беради. Муаллифнинг фикрича, ишлаб чиқариш фаолиятини диверсификация қилиш деганда фаолият йўналишлари ва соҳаларининг ўзгариши, яъни ишлаб чиқариш дастурига ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар (хизматлар) га тўғридан-тўғри ўхшаш бўлмаган маҳсулот (хизмат)ларни киритиш тушунилади.

Диверсификация замирида объектив сабаблар ётади: комбинациялашган ишлаб чиқаришдан иқтисодий фойда олиш, бунда унинг турли жараёнлари, босқичлари ва турларини бирлаштириш тенденциялари амалга ошади.

1-жадвал

Ишлаб чиқариш саноати корхоналарини диверсификация қилиш омиллари

Техник ва технологик	Иқтисодий	Молиявий	Ижтимоий	Стратегик
1. Ишлаб чиқариш қувватларини тўлиқ ишлашини таъминлаш ва ишлаб чиқариш салоҳиятини сақлаб қолиш. 2. Хом-ашё, материаллар, технологиядан фойдаланишнинг муқобил вариантлари. 3. Ишсизлик ва ресурслардан тўлиқ фойдаланиш даражаси.	1. Капиталнинг анъанавий тармоқларда ортикча тўпланиб қолиши ва уни сарфлашнинг янги соҳаларини аниқлаш. 2. Бозордаги салмоғини ошириш, янги бозорларни эгаллаш. 3. Синергетик самарага эришиш. 4. Миқёс самарасини таъминлаш. 5. Ресурсларнинг чекланганлиги. 6. Ресурсларни тежаш сиёсати.	1. Хавф - хатар ва таваккалчил ик даражасини пасайтириш. 2. Молиявий барқарорлик. 3. Молиявий салоҳиятни ошириш.	1. Ишчи кадрларни сақлаб қолиш. 2. Янги иш ўринларини яратиш. 3. Бошқа эҳтиёжларни қондириш. 4. Менежернинг инновацион сиёсати.	1. Бозор конъюнктураси ва унинг тебранишларга мослашиш. 2. Суғурта самарадорлигини ошириш. 3. Антимонопол қонунчилиги. 4. Давлат буюртмаси. 5. Истиқболли режаларни белгилаш.

Изоҳ: жадвал муаллиф томонидан тузилган.

Бунда ишлаб чиқариш корхоналари фаолиятини диверсификация қилиш янги маҳсулотни (хизматни) ишлаб чиқаришни кўзда тутиши лозим:

янги технологияларни қўллаган ҳолда. Янги маҳсулот корxonанинг истеъмолчиларига қаратилган ёки айна вақтда ишлаб чиқариладиган маҳсулот билан бирга чиқарилади (горизонтал диверсификация);

мавжуд технологияни қўллаган ҳолда, амалдаги технология асосида такомиллаштирилган янги маҳсулот ишлаб чиқарилади (марказлашган диверсификация);

айни вақтда ишлаб чиқариладиган маҳсулот билан технологик жиҳатдан боғлиқ бўлмаган ишлаб чиқариш (конгломерат диверсификация).

Ишлаб чиқариш корхоналари молиявий имкониятларнинг мавжудлик даражасига қараб диверсификацияни икки хил йўналишда ташкил этиш тавсия этилди: биринчи йўналишда асосий фаолият тури бўйича диверсификацияни босқичма - босқич амалга ошириш; иккинчи йўналишда, аксинча, диверсификация стратегияси асосий ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлмаслиги зарур.

Тадқиқот ишида ишлаб чиқариш саноати корхоналарида ишлаб чиқаришни диверсификациялашни амалга ошириш зарурияти турли хил омиллар билан белгиланиши аниқланди. Шу билан бир қаторда, диверсификация олдида қўйилган мақсадга эришиш биринчи навбатда макродаражада мамлакатнинг, макродаражада корхона ва фирмаларнинг молиявий имкониятларига боғлиқ (1-жадвал).

Диверсификация қилинган ишлаб чиқариш саноати корхоналарида менежерлар ташкилот мақсадини ҳисобга олган ҳолда бизнес юритиш стратегияси – корxonанинг турли тармоқларида фаолият юритаётган бир-биридан фарқ қилувчи бўлинмалари учун кўп тармоқли стратегик ҳаракат режасини ишлаб чиқишлари лозим.

Ишлаб чиқариш саноати корхоналари фаолиятини диверсификациялаш жараёнларини бошқаришга стратегик менежментни татбиқ этиш усуллари, тармоқ корхоналарида ишлаб чиқаришни диверсификациялаш стратегияларини ташкилий-иқтисодий кучлар баланси усули билан асослашнинг услубий жиҳатдан асослаб берилган.

2-жадвал

Бошқарувнинг ташкилий даражалари доирасида ишлаб чиқариш корхоналарини диверсификация қилишнинг стратегик чора-тадбирлари³

Стратегия даражаси	Диверсификация қилиш билан боғлиқ стратегик чора-тадбирлар
1. Корпоратив	<ul style="list-style-type: none"> ✓ юқори унумдорликка эга ҳўжалик портфелини яратиш ва бошқариш; ✓ таркибий бўлинмалар ўртасида синергизмга эришиш ва уни рақобатли устунликка айлантириш; ✓ инвестициявий устувор йўналишларни белгилаш ва корпоратив ресурсларни фаолиятнинг энг жозибадор соҳаларига йўналтириш.
2. Ишбилармонлик	<ul style="list-style-type: none"> ✓ рақобатбардошликни кучайтиришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш; ✓ ташқи муҳитдаги ўзгаришларга жавоб қайтариш механизмларини шакллантириш; ✓ асосий ва функционал бўлинмаларнинг стратегик ҳаракатларини бирлаштириш; ✓ корxonанинг ўзига хос масалалари ва муаммоларини ҳал қилиш бўйича саъй-ҳаракатлар мажмуи.
3. Функционал	<ul style="list-style-type: none"> ✓ жойлардаги менежерлар таклифларни кўриб чиқиш, қайта кўриш ва бирлаштириш. ✓ ягона ҳаракатлар режасини ишлаб чиқиш; ✓ ишчи-ходимлар малакасини ошириш ва қайта ўқитиш; ✓ операциявий таваккалчиликларни прогнозлаштириш.

Ишлаб чиқариш саноати корхоналари фаолиятини диверсификациялаш стратегиясининг асосий вазифаси – ишлаб чиқарувчилар томонидан танланган стратегияларнинг эҳтимолий имкониятларини аввалдан режалаштириб, шаклини ўзгартириш орқали мавжуд бойликларни,

³ Муаллиф ишланмаси.

бозордаги ўринларни ва бошқа мақсадларни улар ривожининг исталган даражасига етказишни таъминлашдан иборат. Ишлаб чиқариш корхоналари фаолиятини диверсификация қилиш имкониятларининг стратегик таҳлилини стратегик тадбиркорлик усули доирасида ўтказиш мақсадга мувофиқ.

Ушбу усулни амалга ошириш схемаси мўлжалдаги бозорга қаратилган диверсификациянинг бошқариш жараёнида муваффақиятли амалга оширилиши мумкин бўлган бошқарувга оид қарорлар қабул қилиш жараёнини туркумлаштиради.

Диверсификацияланган субъектда стратегиялар учта турли ташкилий даражаларда ишлаб чиқилади:

1. Корпоратив – компания ва умуман унинг фаолият соҳалари учун.

2. Ишбилармонлик – фаолиятнинг ҳар бир алоҳида тури учун.

3. Функционал – фаолиятнинг маълум турининг ҳар бир функционал йўналиши учун.

Фаолиятнинг ҳар бир соҳаси ишлаб чиқариш стратегияси, маркетинг стратегияси, молия ва ҳоказолар стратегиясига эга.

Учта даражанинг ҳар бири учун 2-жадвалда кўрсатилган маълум бир стратегик ҳаракатлар тўғри келади.

Ишлаб чиқариш корхоналари фаолиятини диверсификация қилиш жараёнларини самарали бошқаришни шакллантиришга кўриб чиқиладиган иқтисодий тизимнинг салоҳияти хизмат қилади, уни таҳлил қилиш учун ташкилий-иқтисодий кучларни баланслаштириш усулида асосланган ёндашувни амалга ошириш лозим. Ташкилий-иқтисодий куч деганда, тегишли фаолиятнинг намоён бўлиш имконияти, субъект иқтисодиётининг маълум бир кескинлик ва йўналтирилганлик даражаси билан фарқланувчи аҳволи ва ташкилотчилик қобилияти тушунилади. Куч иқтисодий тизимларда кечаётган жараёнларнинг жадаллик тарзи билан таърифланадиган ўлчов бирлигидир. Алоҳида жараёнларга нисбатан «куч» тушунчасига ҳаракатларни амалга ошириш қобилияти сифатида қаралади, шу сабабли куч ниманидир амалга оширишга, масалан, фаолиятни диверсификация қилишга салоҳият манбаи сифатида қабул қилинади.

Кучларнинг стратегик баланси деганда, диверсификация жараёнларини ривожлантириш манбалари ва имкониятлари аҳволини аниқлаш имконини берувчи ҳамда хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг ички ва ташқи томонлари ўртасидаги муносабатларни акс эттирувчи ва мувозанатга солувчи ташкилий-иқтисодий жиҳатлар тизими тушунилади. Кучлар балансини ҳосил қилишда «актив» ва «пассив» деб аталувчи бухгалтерлик балансининг иккита асосий тоифалари қўлланилган. Баланс активлари диверсификацияга «ундовчи» омиллар (захиралар, имкониятлар) сифатида қабул қилинган. Актив диверсификация жараёнида қўлланилганда келажакда ташкилотнинг иқтисодий фойда олишини таъминловчи ресурслари мавжуд эканлигини кўрсатади. Кучлар стратегик балансининг активи диверсификацияни бошқариш жараёнига киритилиши мумкин бўлган тизимнинг энг таъсирли (самарали) қисмларини ўз ичига олади.

Кучлар стратегик балансининг пассиви – бу, диверсификация ресурсларининг иқтисодий манбаларини таърифловчи воситалар мажмуаси. Пассив ва активлар танланган стратегиянинг ҳаракат қилиш сабаблари ва рағбатлантириш омилларидир.

Ишлаб чиқариш саноати корхоналари фаолиятини диверсификация қилишни бошқариш жараёнларини ташкилий-иқтисодий кучлар балансининг «муҳит – актив – пассив» шаклида ички ва ташқи иқтисодий муҳитни унинг таркибий қисмларига бўлган ҳолда (иқтисодий, ишлаб чиқариш, технологик, инновацион, бошқарув, ижтимоий) кўриб чиқиш таклиф этилди.

Адабиётлар рўйхати:

- 1. Приоритеты управления региональным развитием. / Авторский коллектив: Афанасьев В.Я., Быстрыков И.К., Видяпин В.И. и др. Под ред. Уколова В.Ф. –М.: Луч. 2001. –112 с.*

RECENT ADVANCEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY, AND MANAGEMENT

Shama and Syed Shahid Mazhar

shamabims20@gmail.com, shahid.dphil@gmail.com

+91 919811648, +91 8303214520

Department of Commerce & Business Management, Integral University, India

Introduction

The industrial era has seen significant technological and industrial progress due to major advancements in the field of science and technology. The integration of artificial intelligence, big data, cloud computing, mobile technology, and the Internet of Things has completely transformed the landscape and marked a new beginning. In the past, communication was limited to letters and responses could take weeks or even months to arrive. This is no longer the case with the advent of smartphones. Today, the idea of waiting for a letter seems unfathomable. Both the sender and receiver are too busy and impatient for that. As technology has advanced, convenience and progress have become intertwined in the global economy. The phrase "Necessity is the mother of all invention" has never been more relevant. Our desire for compact computers led to the development of laptops and smartphones. The need for easy food resulted in processed and packaged items like instant noodles and pre-made chapattis. The rising cost of fuel prompted the creation of electric vehicles as a more practical alternative. In essence, technology and recent advancements play a significant role in our daily lives, with almost everything relying on it. Even medical procedures can now be performed by robots. The field of science and technology has seen numerous breakthroughs, including advancements in the following areas:

Cyber Security

We have come across terms such as ethical hackers, malware analysts, or security advisors. These all fall under the realm of cyber security. While it may not seem like cutting-edge technology, cyber security is constantly evolving due to the ever-changing threats and advancements in technology. With the persistence of malicious hackers trying to gain unauthorized access to data, the need for enhanced security measures will continue to drive the evolution of cyber security as a trending technology.

5G Network

Following the Internet of Things, 5G technology is the next big trend. While 3G and 4G have brought us internet browsing, data-driven services, and higher bandwidth for streaming on platforms like Spotify and YouTube, 5G is expected to revolutionize our lives by enabling services based on cutting-edge technologies such as augmented reality and virtual reality.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) has been a buzzword for the past decade and remains one of the leading technology trends. Despite already making a significant impact on our daily lives, work, and leisure activities, the full potential of AI is yet to be realized. AI has already demonstrated excellence in areas such as image and speech recognition, navigation apps, personal assistants on smartphones, and ride-sharing services, among others.

Figure 1: Artificial Intelligence is a boon

Source: <https://lnct.ac.in/future-scope-of-artificial-intelligence>

Virtual Reality

Virtual Reality (VR) provides a simulated experience through the use of 3D near-eye displays and pose tracking, offering a highly immersive feeling of being in a virtual world. Its applications are widespread and include entertainment, particularly in video games, education in areas such as medical or military training, and business, including virtual meetings.

Genomics

Envision a technology that examines your DNA to enhance your health, protect against illnesses, and more. This is exactly what genomics entails - the analysis of genes, DNA mapping, structure, etc. This technology can also assess your genes, potentially identifying any diseases or health concerns before they become problematic

3D Printing

A key trend in innovation and technology is 3D printing which is used to formulate prototypes. This technology has been impactful in the biomedical and industrial sectors. None of us thought of printing a real object from a printer, while it's a reality. So, 3D printing is another innovation that's here to stay.

Smarter Devices

AI has had a critical impact on making our world more intelligent and efficient. It goes beyond simulating human actions and strives to make our daily lives easier. These advanced devices will continue to be prevalent in 2023 and beyond, as data scientists develop AI-powered home appliances, work tools, wearable technology, and much more. Nearly every profession now requires intelligent software to streamline work processes.

Figure 2: Smarter devices for easier life

Source: <https://www.shutterstock.com>

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) is a technology that automates repetitive tasks by using software to perform business processes such as data processing, email reply, and application interpretation. This innovation replaces traditional jobs and frees time for other more critical tasks. Along with AI and Machine Learning, RPA is one of the technologies that are making our lives easier. As a result of our reliance on technology, we are becoming increasingly dependent on it to do everything for us. While this comfort is desirable, it may come at the cost of our health and time.

In addition to these technological advancements, breakthroughs in management are also contributing to the growth of the global economy. These developments play a vital role and are becoming increasingly significant in the modern world. Some of them are discussed as:

Industry 4.0

The growth of the industry leads to the expansion of companies and the integration of digital technology in their operations. The Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) sector is crucial to economic growth as it is recognized as an innovator, creator of jobs, and the driving force behind the national economy.

Green Marketing

The expression "Green" has gained popularity in the worldwide economy and led to the creation of new concepts when paired with other terms, such as green marketing, green products, green finance, etc. The concept of green marketing involves the promotion and sale of products and services that are environmentally friendly and produced using sustainable methods.

Figure 3: Go Green: Reuse and Recycle

Source: <https://www.shopify.com/blog/what-is-green-marketing>

Workforce diversity

Workforce diversity is the involvement of heterogeneous types of employees in the organization who represents their age, gender, and ethnicity. Due to changes in population dimensions, improved workforce, social pressure, and increased globalization, diversity is constantly increasing.

Outsourcing

Outsourcing means getting resources from outside. It is the process of providing some parts of jobs to other organizations to bring quality and get the benefit of specialization. It is an important means of reducing costs and improving quality.

Business Process Re-engineering

Business Process Re-engineering is a new trend in the management field. It purports that the way work is done should be fundamentally and radically changed so that every effort of the firm is driven to achieve customer satisfaction and thereby greater performance and profitability.

Conclusion

Companies must implement tactics to secure a competitive advantage in the current corporate arena. Many significant organizations hire experts to keep them informed of upcoming trends so they can capitalize on them. While these trends provide opportunities, they also pose challenges. Companies can position themselves as early adopters and even innovators by transforming these challenges into opportunities.

РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Карпицкая Марина Евгеньевна

*кандидат экономических наук, доцент, декан факультета экономики и управления УО
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». Кафедра «Финансов и
бухгалтерского учета», Республика Беларусь
E-mail: m.karpickaya@grsu.by, +375296784496,*

В условиях динамично развивающейся социально-экономической среды предъявляются новые требования к формированию профессиональных компетенций специалистов. Современный университет должен ориентироваться на выявление, формирование и удовлетворение потребностей заказчиков кадров в образовательной и научной сфере, обеспечивать интернационализацию деятельности, направленную на интеграцию в мировое образовательное пространство, при этом сохраняя принципы социальной ответственности по формированию личности с высокой гражданской позицией [1, с. 80]. Поэтому деятельность университета и факультетов должна быть четко определена Уставом, Миссией, Видением, Стратегией и Программой развития университета, Политикой в области качества, Стратегиями факультетов и Комплексными программами развития специальностей. Эти документы заявляют стратегические направления деятельности, формулируют цели университета и структурных подразделений, отражают их место и роль в социально-экономическом, стратегическом, научном и культурном развитии регионов и страны. Оценка и признание качества деятельности университета по образовательным программам, а также повышение результативности его деятельности выстроена в соответствии с Международными стандартами, Европейскими стандартами, Лиссабонской Конвенцией о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, унифицированной Европейской Квалификационной Системой (European Qualification Framework - EQF), что позволяет внедрять основной принцип данной системы - «обучение на протяжении жизни» [2].

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года определено, что достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин является неотъемлемой частью каждой из 17 целей [3]. Поэтому особое внимание отводится вопросам гендерного равенства при формировании потребности в кадрах и реализации образовательного процесса.

Развитие системы образования в Беларуси ведется в тесном интеграционном взаимодействии с Россией. Так в рамках реализации Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. разработаны и утверждены 28 дорожных карт по углублению интеграции России и Беларуси, в том числе в сфере образования, которые были приняты 4 ноября 2021 года на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

Рассмотрим реализацию новых мировых принципов и национальных подходов при осуществлении образовательной деятельности по подготовке кадров экономического профиля на примере Республики Беларусь. Современный выпускник должен быть подготовлен к быстрому погружению в профессию и решать задачи профессиональной деятельности, обладать званиями в области IT-технологий, языковыми знаниями, уметь работать в команде. Важным видится определение категории «профессиональная компетентность». На базе различных подходов к трактовке этой категории, нами предлагается следующее определение «профессиональная компетентность специалиста экономического профиля» – это сложное интегральное образование, включающее в себя деятельностно-практическую составляющую, предполагающую практико-ориентированные знания, умения и навыки, достаточные для выполнения профессиональных функций в соответствии с нормативами экономической деятельности, еще и морально-этическую, мотивационную составляющую, а также высокий уровень общей культуры, гражданскую зрелость, толерантность и лояльность, способность к профессиональной коммуникации, конкурентоспособность в условиях динамичности изменения социально-экономической среды.

Подготовка востребованных кадров в сфере экономики должна осуществляться в тесной интеграции системы образования со всеми внешними и внутренними стейкхолдерами. Нами предложено рассмотреть такое взаимодействие путем кластерного подхода. Этап в области кластерного развития Республики Беларусь начался в 2014 г. В этот период были приняты следующие документы: постановление Совета Министров Республики Беларусь № 27 от 16.01.2014 «Об утверждении Концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации» [4], Методические рекомендации по организации и осуществлению мониторинга кластерного развития экономики (постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 01.12.2014 г. № 90), опубликовано Руководство по созданию и организации деятельности кластеров в Республике Беларусь [5].

Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 г. и на перспективу до 2030 г. также подчеркивают необходимость преобразования ведущих университетов в научно-образовательно-производственные кластеры для системного решения вопросов инновационного развития отраслей и межотраслевых комплексов. Важная задача по совершенствованию образовательного процесса отводится измерению изменений внутренней и внешней среды университета. В соответствии с выявленными рисками, оценкой их воздействия, полученными результатами социологических опросов по уровню удовлетворенности всех категорий стейкхолдеров осуществляется корректировка данных оперативного и стратегического планирования.

Таким образом, на современном этапе развития системы образования, подготовка кадров в высшей школе может быть реализована посредством создания инновационного производственно-образовательного кластера, который представляет географически локализованное объединение инновационно-активных субъектов экономической деятельности с мотивированными и устойчивыми взаимоотношениями, имеющее в своем составе центры генерации научных знаний и новых идей, образующее синергетическую систему образования и бизнеса и направленное на формирование высокообразованных практико-ориентированных кадров и производств, осуществляющих выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции, работ, услуг и действующих на региональном, национальном и международном рынках. Причем перечень участников данных кластеров может изменяться в зависимости от решаемых задач в рамках субъектного взаимодействия.

Для создания и функционирования кластера необходимо наличие следующих видов ресурсов: кадровые или трудовые (высококвалифицированные руководители образовательных учреждений и педагоги, квалифицированный вспомогательный персонал); информационные ресурсы (поддержка активного взаимодействия с внешними стейкхолдерами посредством использования IT-технологий, включенность информационных потоков всех субъектов образовательного кластера в общую информационную среду; инфраструктура (создание сетевой структуры кластера, разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность и взаимодействие всех субъектов кластера, материально-технические условия (современная материально-техническая база и создание центров коллективного пользования для всех субъектов образовательного кластера).

Основная роль взаимодействия в рамках кластера отводится Координационному Совету предприятий-заказчиков кадров, так как осуществлять взаимодействие со всеми субъектами хозяйствования является масштабной задачей. Поэтому на факультетах созданы Координационные Советы, в которых в качестве членов представлены руководители крупнейших предприятий, органов власти, профсоюзов, общественных объединений. Работа Совета осуществляется на основе Плана работы, который составляется ежегодно на календарный год, принимается на его заседаниях и утверждается проректором по учебной работе. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже чем два раза в год. Ключевыми пунктами такого субъектного взаимодействия являются: взаимодействие университета в условиях многопрофильности и междисциплинарности подготовки специалистов; синергетический эффект на основе общих профессиональных интересов;

эффективное взаимодействие в среде профессионалов с учетом общих интересов и возможностей; персонификация сотрудничества в рамках договоров и иных отношений с предприятиями и организациями; целенаправленное формирование профессиональных компетенций и конкурентных преимуществ.

Важная роль кластерного подхода в масштабах взаимодействия вуза с внешними стейкхолдерами по подготовке студентов состоит в содействии в трудоустройстве выпускников; организации процесса адаптации молодых специалистов (введение в организацию, наставничество, стажировки); трудоустройству студентов старших курсов по специальностям, содействию в совмещении обучения и работы по получаемой специальности; заключении договоров на целевую подготовку специалистов; проведении совместных мероприятий (семинаров, дополнительных образовательных курсов, ярмарок вакансий, тренингов и др.)

Отдельным блоком следует выделить кластерное взаимодействие по формированию гармонично-развитой, креативной, творческой личности. Этому будут способствовать проведенные совместно бизнес-мероприятия, культурно-массовые и спортивные проекты; процессы инвестирования средств внешними стейкхолдерами в социально-значимые проекты. Стейкхолдеры также должны быть вовлечены в разработку и обсуждение Политики качества в рамках работы коллегиальных органов: Совета университета, Советов факультетов, состав которых формируется из руководителей и ведущих специалистов каждого из факультетов, представителей студенческого самоуправления, Координационного Совета факультета и др.

Таким образом, выбранная стратегия и приоритеты взаимодействия с внешними стейкхолдерами по подготовке специалистов экономического профиля обеспечат лидирующие позиции в сфере национального высшего экономического образования и эффективного продвижения на международный рынок образовательных услуг.

Список использованной литературы.

1. Карпицкая М. Е. Производственно-образовательный кластер: синтез экономического образования и личностного развития / М. Е. Карпицкая, Ли Чон Ку, А. А. Бубен // Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации: материалы докладов Международной научно-практической конференции, посвященной Году науки, Витебск, 25-26 октября 2017 г. – Витебск: ВГУ им. П. М. Машерова, 2017. – С. 80 - 84.

2. Европейская рамка квалификаций для образования и обучения на всем протяжении жизни (ЕРК) (утверждена Рекомендацией Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 23 апреля 2008 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/evropejskie-standarty/evropejskaya-ramka-kvalifikatsij-dlya-obrazovaniyaya-na-vsem-protyazhenii-zhizni-erk/#>.

3. Повестка дня в области устойчивого развития Take Action for the Sustainable Development Goals [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.

4. Об утверждении Концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 16 янв. 2014 г. № 27 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://normativka.by/lib/document/500187666>

5. Руководство по созданию и организации деятельности кластеров в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ced.by/media/publication/books/rukovodstvo-klastery/rukovodstvo_po_sozdaniyu_klasterov_2.pdf.

**KIMYO FANINI 3D TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNING
SAMARADORLIGI VA AFZALLIKLARI**

(Texnika yo'nalishi talabalari uchun)

Haydarova Charos Qosimovna, Ixtiyarova Gulnora Akmalovna

Toshkent davlat texnika universiteti

ANNOTASIYA

Maqolada oliy ta'lim tizimida texnika yo'nalishi talabalari uchun kimyo fanini o'qitish jarayonida 3D texnologiyalarini asosida o'qitish, Augment reallik-Augment reality (AR), Virtual reallik Virtual reality (VR), Aralashgan reallik Mixed reality (MR), dasturlarini kimyo fanida o'qitishdagi samaradorliklarga e'tibor qaratilgan.

Tayanch so'zlar: virtual ta'lim, Augment reality (AR), Virtual reallik Virtual reality (VR), Aralashgan reallik Mixed reality (MR), 3D virtual muhit, virtual reallik.

ANNOTATION

In the article, teaching based on 3D technologies, Augment reality-Augment reality (AR), Virtual reality Virtual reality (VR), Mixed reality Mixed reality (MR), programs focused on effectiveness in teaching chemistry.

Key words: virtual education, Augment reality (AR), Virtual reality Virtual reality (VR), Mixed reality Mixed reality (MR), 3D virtual environment, virtual reality.

АННОТАЦИЯ

В статье обучение на основе 3D-технологий, Дополненная реальность - Дополненная реальность (AR), Виртуальная реальность Виртуальная реальность (VR), Смешанная реальность Смешанная реальность (MR), программы, ориентированные на эффективность в обучении химии.

Ключевые слова: виртуальное образование, дополненная реальность (AR), виртуальная реальность, виртуальная реальность (VR), смешанная реальность, смешанная реальность (MR), трехмерная виртуальная среда, виртуальная реальность.

Mamlakatimizda 2019-yilning oktyabrida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e'tirofga erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi [1].

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi da'vatkor nutqi ham ana shundan dalolat beradi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, biz keng ko'lamlı demokratik o'zgarishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik[2].

Kimyo o'qitishda 3D dasturlarda molekular an'anaviy tarzda tasvirlanadi va qog'ozda yoki oq doskada ya'ni ekranda 2D ko'rinishida chiziladi. Biroq, kimyoni tushunish uchun 2D dan 3D ga kontseptual o'tish (ya'ni fazoviy qobiliyat) muhim ahamiyatga ega. Bu ko'plab universitet talabalarini qiziqtirayotgan jarayondir va ular buni atomlar, molekular va reaksiya mexanizmlarini vizualizatsiya qilish orqali mashq qilishlari kerak. Universitet talabalarining kimyo o'qitishda 3D texnologiyalari va Virtual reality (virtual reality) (VR), Augment reality (kengaytirilgan haqiqat) (AR) texnologiyasidan foydalanishni qanday qabul qilishini va ular olayotgan bilim sifatiga ta'sirini

o‘rganib chiqmoqchimiz. Aniqrog‘i, maqsad molekularning 2D ko‘rinishidan AR ko‘zoynaklari yordamida tasvirlangan 3D tuzilishiga o‘tishni kuchaytirish maqsadida AR texnologiyasidan foydalanganda talabalar qanday imkoniyatlar va qiyinchiliklarni batafsilroq yoritmoqchimiz [3].

Kimyo darslarida talabalar kimyoviy reaksiyalarni, borayotgan jarayonlarni, laboratoriya mashg‘ulotlarini ko‘rishlarining imkoniyati bo‘lmaganda, 3D printerlardan kimyoviy ishlab chiqarish korxonalarining modellarini yasash, ko‘rish va kimyoviy jarayonlarni tasavur qilish mumkin [4]. Shuningdek bu jarayonlarni virtual tarzda ko‘rish bilan bir qatorda ularni interaktiv tarzda bajarishlari ham mumkin. Eng asosiysi portlovchi moddalar bilan ishlash havfli bo‘lgan sharoitlarda bu virtual laboratoriyalar juda ham as qotishi mumkin [5]. quvonarlisi shundaki talaba olayotgan bilim va ularning mavzu haqidagi tushunchalari sezilarli darajada kengroq bo‘ladi [6].

Rasm-1. Bu erda (a) monitor bilan o‘zaro ishlash uchun kimyoviy apparat yoki

3D modellarni ko‘rsatadi va foydalanuvchilar tajriba oldidan organik kimyoviy nazariyalar videosini ko‘rishlari mumkin; (b) foydalanuvchilar sinovdan oldin o‘qishi mumkin bo‘lgan foydalanuvchi ko‘rsatmalari yoki kimyoviy reaksiya sxemalarini ko‘rsatadi; (c) aralashtirgichni o‘z ichiga olgan kolbaga kimyoni qanday aralashtirishni ko‘rsatadi va (d) aralashtirish tugmachasini va isitish tugmachasini yoqish orqali reaksiyani qanday boshlashni ko‘rsatadi [7].

3D ptinterlar – uch o‘lchamli bosish uskunasi texnologiyasidir. Biz istalgan buyum yoki obyektimizni qog‘ozga rasmni tushurib Zamonaviy 3D printlar yordamida biz istalgan buyumlarimizni istalgan hajmda chiqarishimiz mumkin [8].

Rasm-2. Oqsillarning 3D printlar yordamida ishlab chiqilgan modellari

Texnika yo'nalishi talabalariga "yangi" texnologiyalarni qo'llash, ulardan qanday foydalanish va texnologiyadan to'g'ri foydalanishni o'rganish uchun an'anaviy o'qitish usullaridan tashqariga chiqish ham qiyin, ham anchagina vaqt talab qilishi mumkin lekin bu texnologiyalardan foydalanishning afzallik tomonlarini ko'rib chiqamiz [3] [9].

- Talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish
- Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish
- Talabalarning olayotgan bilim sifatini yaxshilash
- Jahon talablariga mos keladigan yetuk kadrlar tayyorlash

Augmented reality- (qisqa qilib aytganda AR) - tekislikka har-xil sensor ko'rinishidagi ma'lumotlarni kiritish yordamida atrof-muhit haqida qo'shimcha axborotlarni hosil qilishdir. Bu texnologiya bizga atrofda 3D obyektlarni skanerlash, atrofda obyektlarni aniqlash imkoniyati bera oladi. Atrofingizda qandaydir tekislik bor [10]. Augmented reality texnologiyasi yoki maxsus ishlab chiqilgan dasturlar yordamida siz 3D obyektini xuddi real hayotdagidek qilib o'sha tekislikka joylashtirishingiz mumkin [11], (rasm-3).

Rasm-3. 3D dastur va AR texnologiyalari asosida yaratilgan interaktiv elektron darslik

Oliy ta'limda talabalarning kognitiv fikrlash va affektiv ta'limga bo'lgan faolligi va qiziqishini oshirish maqsadida turli raqamli va ilg'or texnologiyalar qo'llanilgan va bu g'oya darslarda olinayotgan bilimlar samaradorligini oshirishi bilan bir qatorda anchagina qulayliklarni ham keltirib chiqaradi [12]. [13].

Virtual reality (VR, inglizcha: virtual haqiqat, VR, sun'iy haqiqat)- texnik vositalar yordamida yaratilgan, insonga uning his-tuyg'ulari orqali uzatiladigan dunyo : ko'rish, eshitish, teginish va boshqalar. Virtual haqiqat ta'sirga ham, reaksiyaga ham taqlid qiladi. Haqiqat tajribasining mustahkam to'plami uchun virtual haqiqat va real vaqt reaksiyalarining reaksiyalarining kompyuter kompyuter sintizini amalga oshiring. [14].

Virtual obyektlarning kuchi moddiy voqeylikning haqiqatiga o'xshash obyektning xavfsizligiga yaqin tutiladi. Kimyoviy jarayonlar, reaksiyalarni o'rganishda samarali yordam berishi bilan bir qatorda, virtual olam foydalanuvchilariga ko'pincha boshqa maqsadlarda ham ishlatishlari mumkin[15].

Rasm-4. 3D dastur va VR texnologiyalari asosida kimyo darslariga interaktiv yondoshuv

MR (Mixed Reality) - bu foydalanuvchi tajribasining realizmini kuchaytirish uchun VR va ARning yanada rivojlanishi. Aytish mumkin: $MR = VR + AR = \text{virtual dunyo} + \text{raqamli ma'lumot} + \text{haqiqiy dunyo}$. Bu shuningdek virtual va voqelikning uyg'unligi. MR texnologiyasi tomonidan ishlab chiqilgan raqamli ma'lumot real dunyoni tashuvchisi sifatida ham ishlatishi mumkin va u uch o'lchovli va yanada realdir. MR va AR o'rtasidagi farq shundaki, MR dunyosida, real dunyoda taqdim etilgan virtual ob'ektlar o'yinchining pozitsiyasi o'zgarib sababli joydan tashlanmaydi. Ularning pozitsiyalari aslida nisbatan barqaror. Rivojlangan MR dunyosida foydalanuvchilar virtual ob'ekt va qaysi biri haqiqiy ob'ekt ekanligini ajrata olmaydilar[16].

Ta'limning hammasi sohasida shuningdek kimyo sohasida ham 3D proektsiyalar va simulyatsiyalardan foydalangan holda, talabalar virtual ob'ektlar bilan o'zaro aloqada bo'lishlari va ularni batafsil o'rganishlari uchun ularni boshqarishlari mumkin[17]. Universiteti talabalari kimyo fanini o'rganish uchun **Mixed Reality** (aralash haqiqat)dan foydalansalar hattoki o'qituvchilar o'z talabalari bilan masofadan turib dars berish va muloqot qilish imkonini ham beradi [18-19].

Rasm-4. MR texnologiyalari va dasturlari asosida kimyo darslari

Virtual ta'lim texnologiyalari va ta'limda masofaviy o'qitish texnologiyasi induallashtirilgan ta'lim metodikasini ishlab chiqish, talabaning bilimlarini shakllantirish va takomillashtirish hamda egallagan bilim darajasini aniqlash kabi vazifalarni hal qiladi. Ta'lim jarayonida masofali o'qitish texnologiyalaridan foydalanish ta'lim mazmuni, shakllari va usullarining ijobiy o'zgarishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi[20-21].

Demak, Yoshlarni bilim va malakali etib tarbiyalash, jahon taraqqiyotiga mos mutaxassislar tayyorlash maqsadida ta'lim tizimi izchil rivojlantirilmoqda. Oliy ta'lim sohasidagi dastlabki

islohotlar, avvalo, qamrovni oshirish, institut va universitetlarning moliyaviy holatini yaxshilash, professor-o'qituvchilarni moddiy qo'llab-quvvatlashga qaratildi.

Kimyoda 3D virtual dasturidan foydalanish, ta'limning sifat samaradorligi oshirishda, talabalarning faolligi uchun ko'proq potentsial foyda keltiradi.

Demal, virtual olamdagi o'zaro ta'sir o'quvchilarning onlayn-darsdagi faolligini, shuningdek, talabalarning bo'layotgan kimyoviy jarayonlar bilan birlashish va tushunish hissini oshirayotganini ko'rsatad.

Talabalar, yuzma-yuz darsda bo'lishdan ko'ra, virtual dunyoda munozaralarga ko'proq kirishishadi. Virtual dunyodan foydalanishning eng muhim foydasi odatdagi yuzma-yuz darslariga qaraganda ko'proq munozarali holatlar, tezkor xabarlar yoki elektron pochta xabarlaridan foydalanish imkoniyatlarini berishdir.

Virtual dunyo o'qitishda yangi ta'lim vositalari va manbalarini o'rganishni istagan talabalar uchun juda ko'p qiziqarli imkoniyatlarni taqdim etadi. Virtual kimyo sinfini yaratish tajribamizdan biz 3D grafika murakkab va mavhum ma'lumotlarni tasavvur qilish va tushunishning kuchli vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. 29.10.2020.
2. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'ktam Umurzoqov Respublika oliy ta'lim kengashi raisi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Xalq so'zi gazetasi 29.10.2020.
3. Holographic Learning - the use of augmented reality technology in chemistry teaching to develop students' spatial ability. December 2021 Conference: CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org) Authors: Eva Mårell-Olsson (<https://www.researchgate.net/profile/Eva-Marell-Olsson>) Umeå University (<https://www.researchgate.net/institution/Umea-University>) Karolina Broman
4. Virtual laboratoriyadagi uch o'lchovli o'zoro tasirning kimyo talimidagi o'rni G.A Ixtiyarova, Ch.Q. Haydarova, M.Sh Axadov, N.X. Jo'raqulova . Pyedagogik mahorat jurnali Buxoro - 2020 №2.146-152, betlar
5. Kimyo fanida 3D tyexnologiyalarini qo'llash samaradorligi Bosma Zamonaviy organik kimyoning dolzarb muammolari. G.A. Ixtiyarova, Ch.Q. Haydarova Respublika ilmiy -amaliy. anjumi Qarshi 2021 yil. 264-265 betlar.
6. Applications of 3D-Printing for Improving Chemistry Education Cody W. Pinger*, Morgan K. Geiger, and Dana M. Spence Cite this: chem. Educ.2020,97,1,112-117 pages publication date: November 18.2019.
7. Design of Virtual Reality System for Organic Chemistry. Kalaphath Kounlaxay1, Dexiang Yao1, Min Woo Ha2,3 and Soo Kyun Kim4. Ntelligent Automation & Soft Computing DOI:10.32604/iasc.2022.020151.
8. 3D Printing in Chemistry. Visible Light Mediated Metal-free Thiol-ylene Click Reaction", Chem. Sci., 2016, 7, 6740-6745,
9. H. Xue, P. Sharma och F. Wild, "User Satisfaction in Augmented Reality-Based Training Using Microsoft HoloLens," Computers 8, 9, 2019.
10. A systematic review of augmented reality in chemistry education. Alex Mazzuco , Aliane Loureiro Krassmann , Eliseo Reategui , Raquel Salcedo Gomes . Review of Education 23 April 2022

11. Use of Augmented Reality in Chemistry Education Authors: Pavlo P. Nechypurenko , Тетяна Старова, Тетяна Селіванова, Анна Томіліна December 2018 DOI:10.31812/pedag.v51i0.3650.
12. D. W. M. C. V. Novak, "Looking in, looking out: A discussion of the educational affordances of current mobile augmented reality technologies," i Educational Stages and Interactive Learning: From Kindergarten to Workplace Training, Information Science Reference, 2012, pp. 92-106.
13. Possibilities and advantages of using an innovative electronic textbook in chemistry. G.A Ikhtiyarova, Ch.K Khaydarova, Z.U Ishmanova, M Norova Asian Journal of Multidimensional Research Vol 10, Issue 3, March, 2021.
14. Virtual reality in chemical and biochemical engineering education and training. Author links open overlay panel Vinod Vijay Kumar a, Deborah Carberry b, Christian Beenfeldt c, Martin Peter Andersson b, Seyed Soheil Mansouri b, Fausto Galluccia July 2021, Pages 143-153
15. VR in chemistry, a review of scientific research on advanced atomic/molecular visualization. Alba Fombona-Pascual , Javeir Fombona and Esteban Vazquez-Cano. Chemistry Education Research and Practice Issue 2.2022.
16. How mixed reality is changing the game for healthcare, from performing live surgeries to delivering ultrasounds in 3D Written By Lorraine Bardeen published March 8, 2018
17. Molecular web: A Website for Chemistry and Structural Biology Education Through Interactive Augmented Reality out of the Box in Commodity Devices" F Cortés Rodríguez, G Frattini, L Krapp, H Martinez-Huang, D Moreno, J Salomón, L Stemkoski, S Träger, M Dal Peraro et LA Abriata. ChemRxiv 2020
18. Chemistry Experiments Virtual Labs | How to Implement Them. PraxiLabs: Last Updated on November 15, 2022 by Sara Assem
19. Aspects of Modernization of Chemistry Education in the Process of Continuous Education in the Example of the Latest Advances in Information Technology. G.A Ikhtiyarova, Ch.K Khaydarova, Z.U Ishmanova, M. Sh Akhadov . The 1st International Conference on Problems and Perspectives of Modern Science ICPPMS – 2021. 10-11 june pages: 060022-1/ 060022-6
20. Umumiy va noorganik kimyo fanidan multimediali elektron darsliklar yaratish va undan foydalanish metodikasi (oliy ta'lim misolida). G. A Ixtiyarova, Ch. Q Haydarova "Ta'limda uzluksiz kasbiy rivojlanishning jamiyat taraqqiyotidagi roli , joriylanish masalalari : maqsad va vazifalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjuman materiallari to'plami Qarshi "Nasaf" NMIU-2022 19-21. betlar
21. Golografik ta'limni kimyo fanini o`qitishda qo`llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish. G. A Ixtiyarova, Ch. Q Haydarova Kimyo va tibbiyot: Nazariyadan amaliyotgacha. Ilmiy-amaliy konferensiya Buxoro 7-8.10 2022 245-249 betlar

**ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИК
МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
(техника олий ўқув юртлари мисолида)**

*Аюбова И.Х., Зияева М.А., Карабаева З.Т.
Тошкент давлат техника университети,
Экология ва атроф муҳит муҳофазаси кафедраси*

Экологик таълим- тарбия ҳар доим ўз долзарблигини сақлаб келган масалалардан бири ҳисобланади. Келажак авлодга бу соҳада тўғри таълим бериш йўлларини тинмай излаш, ўрганиш ва муносибларини таълим жараёнига тадбиқ этиш зарурдир. Мустақиллик йилларида ёшларнинг давлат ва жамиятдаги тутган мавқеини таъминлаш, баркамол авлодни тарбия қилиш ва ўсиб келаётган ёш авлодни миллий ва умумбашарий кадриятлар асосида тарбиялаш, ёшларни экологик маданият асосида ижтимоий фаолликка тайёрлаш, уларнинг турли маънавий кадриятлари тизимида экологик хавфсизлик маданиятини шакллантиришнинг педагогик-психологик асослари масалалари миллий истиқлол мафқураси доирасида илмий-назарий жиҳатдан қайта шаклланди ва ривож топди.

Бугунги кунда баркамол авлод тарбиясининг энг устувор йўналишларидан бири сифатида атроф-муҳит муҳофазаси, ёшлар экологик ва экологик хавфсизлик тафаккури ва маданияти, ёшлар саломатлиги, ёшларга экологик маданият кадриятларини, атроф-муҳитга нисбатан эътиборли ва масъулиятли муносабатни, табиатни асраш кадриятларини сингдириш масаласи педагогик жиҳатдан ҳар томонлама ўрганилмоқда. Мустақиллик йилларида экологик хавфсизлик маданияти тушунчаси маънавий-маърифий кадриятлар, комил шахс, баркамол авлод, инсон гигиенаси, инсоннинг тиббий, жисмоний ва руҳий баркамоллиги ва муҳофазаси, мафкуравий огоҳлик, ёшлар тарбияси, ёшлар тафаккурида миллий онг ва миллий ғурур масалалари доирасида ўрганилди ва тушунтирилди. Бу даврда экологик хавфсизлик маданияти тушунчасининг соф экологик категориядан айнан мафкуравий, ижтимоий, фалсафий, маънавий категорияга айланиш жараёни кечди. Экологик хавфсизлик маданияти тушунчаси Ўзбекистонда амалга оширилган турли ижтимоий, иқтисодий, мафкуравий, сиёсий ва таълим тизимидаги ислохотлар жараёнида миллий хавфсизлик, миллий генофонд, миллат ва халқ хавфсизлиги, миллий онг ва ўзликни англаш, атроф-муҳитни ҳимоялаш ва келгуси авлодларга етказиш каби тушунчалар мазмунининг қайта англаниши билан бевосита боғлиқ тарзда қайта қурилди, шакллантирилди ва ривожлантирилди.

Аммо шунга қарамай экологик хавфсизлик маданияти мавзуси педагогик таълим нуқтаи назаридан ҳанузгача қайта англаётган ва ўрганилаётган соҳалардан бири ҳисобланади. Чунки сўнгги вақтларда экология билан боғлиқ тушунчалар мазмуни ва моҳияти жадал равишда ўзгариб, такомиллашиб бормоқда. Бугунги кунда экологик хавфсизлик маданиятини кенг аҳоли қатламлари, шунингдек талабаларда шакллантиришга бўлган ижтимоий илдам ўсиши вазиятнинг келиб чиқишига қуйидаги омиллар хизмат қилмоқда:

1) *Глобализация шароити ва трансформация бўлаётган табиий-ижтимоий вақелик* - ишлаб чиқаришнинг ва модернизацияси, табиий ресурсларга бўлган талабнинг ўсиб бораётганлиги, юқори технологияларнинг келиб чиқиши ва жадал тараққиёти, илм-фан, хусусан химия, биология, ахборот технологиялари, ген муҳандислиги, нана технология, тиббиёт фанларининг тезкор ривож, замонавий экологик, молиявий, мафкуравий таҳдид вужудга келиши ва барча мамлакатларни ўз домига тортиб бораётганлиги в.б.мунтазам равишда экологик хавфсизлик маданияти тушунчасининг мазмунини бойитиб, ўзгартириб бормоқда.

2) *Таълим тизимидаги туб ислохотлар жараёни ва унинг ўзининг энг юқори босқичига қўтарилганлиги.* Бугунги куннинг талаби ва миллий таълим тизимини шакллантириш вазифаси мана шу ўзгариб ва доимий мукамаллашиб бораётган экологик хавфсизлик маданияти тушунчасининг барча қирраларини таълим тизимига сингдириш, унинг

мазмунини бойитиш ва ўқувчи, ўқитувчи ва талабалар онгида экологик хавфсизлик маданияти ғояларининг шаклланишини таъминлаш вазифасини кўндаланг қўймоқда.

3) *Экологик хавфсизлик маданиятини шакллантириш вазифаси* эса соҳага мутасадди бўлган барча ижтимоий-сиёсий структуралар ва институтлар:

а) таълим тизими (боғча, мактаб, ўрта махсус ва касб-хунар таълими, олий таълим, олий таълимдан кейинги таълим);

б) оила;

в) фуқаролик жамияти институтлари (Экосан, ЎЭХ, Маҳалла, Хотин-қизлар кўмитаси, Маънавият ва маърифат марказлари в.б.);

г) ноформал таълим институтлари;

д) шахсий таълим;

е) ишлаб чиқариш корхоналари, тизимлари ва ташкилотларининг атроф-муҳитни муҳофаза қилишга йўналтирилган фаолияти;

ё) тиббиёт ва саломатлик муассасаларининг кенг халқ оммасида экологик хавфсизлик маданиятини шакллантиришга қаратилган сайи-ҳаракатларининг мақсадга йўналтирилган тарзда самарали ташкил этилишини талаб этади.

4) *Энг долзарб вазифалардан бири техник кадрларни тайёрлашда экологик хавфсизлик муаммосининг барча мураккаб қирраларини назарга олган ҳолда кадрлар тайёрлаш зарурлиги* - бугунги кунда техник кадрлар тайёрлашда табиий ресурслардан фойдаланиш ва атроф-муҳит муҳофазаси самарадорлигини оширишга махсус эътибор талаб қилинмоқда. Аммо бугунги кунга қадар техника олий ўқув юртлири талабаларида, хусусан нефт-газ, энергетика, геология-кончилик иши мутахассисларида экологик хавфсизлик маданиятини шакллантириш масаласи илмий тадқиқот объекти қилиб ўрганилмаган.

Техника олий ўқув юртлиридаги дастлабки ўрганиш натижасида қуйидаги муаммолар мавжудлиги аниқланди:

- талабаларнинг экологик хавфсизлик маданияти тушунчасининг мазмуни ва моҳиятини тўлиқ билмасликлари;
- талабаларда экологик хавфсизлик маданиятини шакллантириш даражаси, унинг сифати ҳамда талаб қилинаётган билим, кўникма ва малакалар даражаси ва сифати ўртасида зиддиятнинг мавжудлиги, уни янги мазмунда шакллантириш зарурияти ва талабини мавжудлиги;
- талабаларда экологик хавфсизлик маданиятини шакллантиришнинг технологияси ишлаб чиқилмаганлиги, педагогик технологиясиз самарали ўқув тарбиявий жараёни ташкил этиб бўлмаслиги;
- техник кадрларни тайёрлашда экологик хавфсизлик маданиятини шакллантиришнинг ягона педагогик мезонлари, услублари ва талабларининг ишлаб чиқилмаганлиги;
- техник мутахассисларни тайёрлаш фаолияти билан машғул бўлган педагогик кадрларда экологик хавфсизлик маданияти бўйича тафаккур, билим ва онг даражаларининг ҳар хиллиги, унинг турли-туманлиги, маълум талаб этилган меъёрга тўлиқ жавоб бермаслиги;
- техник мутахассисларнинг ўз меҳнат фаолиятида экологик хавфсизлик муаммосига турли ёндошуви, яъни ижобий, салбий ёки ўта салбий ёндошувининг мавжудлиги, техник кадрларнинг экологик хавфсизлик борасидаги масъулиятини ошириш лозимлиги.

Табиат инсон учун ҳаёт муҳити бўлиб, инсон ҳаёт кечириши учун табиат ҳомашё ва тараққиётнинг ягона манбаидир. Ҳозирги илмий-техника тараққиёти даврида инсоннинг табиатга таъсири ниҳоятда кучайган бир пайтда табиатни, ундаги экологик мувозанатни асраш ниҳоятда муҳим муаммолардан ҳисобланади.

Атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи манбалар, уларнинг инсон организмга таъсир қилиш механизмлари, сув манбалари, ер, сув, атроф-муҳит санитария ҳолати, сув сифатининг гигиеник ҳолати, хусусиятлари, биосфера, унинг тузилмаси, захарли кимёвий моддалар, Орол ва Орол бўйи экологияси, ўсимлик ва ҳайвонот олами, уларни муҳофаза қилиш, экологик мониторинг каби вазифалар ва муаммолар умумбашарий муаммолардан

саналиб, улар моҳияти ва тарихий келиб чиқишини билиш айниқса техник кадрларни тайёрлашда жуда катта аҳмият касб этади.

Шу боис, экологик хавфсизлик маданиятининг узвий таркибий тузилмаларидан ҳамда энг долзарб вазифаларидан бири - техника олий ўқув юртлари талабалари мисолида экологик хавфсизлик маданиятини шакллантириш технологиясини ишлаб чиқиш ҳисобланади. Техника олий ўқув юртлари талабалари мисолида экологик хавфсизлик маданиятини ривожлантириш технологияси ўз таркибига кўра –экологик ва касбий хавфсизлик, касбий фаолиятда экологик дунёқарашга эга бўлиш, табиий ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланиш, табиатнинг ривожланиш қонуниятларини англаб етган ҳолда ўз мустақил касбий фаолиятини ташкил этиш, инсон фаолиятининг атроф-муҳитга бўлган таъсирининг яқин ва узоқ келажакдаги оқибатларини инобатга олиш, техник воситалардан оқилона ва рационал фойдаланиш кабиларни талабалар касбий маҳорати каторига қўшади ҳамда экологик хавфсизликни техник мутахассисликнинг зарур билим ва малакалар мажмуига айлантиради.

Шу билан бирга техник мутахассислар ўз амалий фаолиятида бевосита атроф-муҳитга салбий таъсир ўтказиши мумкин бўлган кадрлар ҳисобланади. Жумладан нефт ва газ қонларини излаш, нефт ва газни қазиб олиш, уларни қайта ишлаш жараёнларида атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатилади. Мана шундай салбий таъсирларнинг олдини олиш мақсадида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масалаларини чуқур ўзлаштирган етук кадрларни тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади. Техник кадрларни тайёрлашда уларнинг экологик хавфсизликка оид билим, кўникма ва малакаларини тўлиқ шакллантириш давлат сиёсати ва хавфсизлиги даражасидаги муҳим аҳамиятга молик долзарб вазифалардан бирига айланади.

Шулардан келиб чиқиб, қуйидаги тавсияларни таклиф этамиз:

1. Техника ОТМ талабаларида экологик хавфсизлик маданиятини шакллантиришда назарий билимларни бериш жараёни баробарида амалий кўникма ва малакаларни шакллантириш учун ишлаб чиқариш билан техник таълим узвий алоқадорлигини таъмишлаш зарур. Ҳар бир талабанинг квалиметрик сифатларини талаб даражасида шакллантириш учун техник соҳада устоз-шоғирд ва техник амалиётнинг мураббийлик тизимларини жорий этиш даркор.

2. Миллий тажриба ва хорижий таълим тизимлари тажрибасини мунтазам ўрганиб бориш, хориждаги техник кадрларни, айниқса, нефть, газ ишлаб чиқариш, энергетика соҳасида, уларнинг ютуқлари миллий таълим жараёнига жорий этиш механизмларини яратиш, янги мазмундаги техник тажриба-синов асбоб- ускуналарини ўрнатиш, улардан талабаларнинг мунтазам фойдаланишини таъминлаш, шунингдек, техник асбоб- ускуналар яратиш тизимларини жорий этиш ҳамда мамлакатимиздаги барча техник ОТМ ларини асбоб-ускуналар билан таъминлаш, уларни таъмирлаш ва ишлатиш бўйича махсус бўлинмалар ташкил қилиш зарур.

Умумий педагогикада экологик билим ва малакаларни шакллантириш йўналишида педагогик жараён маълум даражада ўрганилган бўлсада, аммо техника олий ўқув юртлари талабалари мисолида ушбу муаммо яхлит, бир бутун педагогик технология сифатида ўз ечимини топмаган. Натижада, экологик маданиятни шакллантиришда мавжуд аҳвол ва таълим жараёнидан талаб қилинаётган экологик кадрлар ўртасида маълум зиддиятлар вужудга келмоқда. Масалан, экологик хавфсизликни таъминлаш, кадрлар салоҳияти ва масъулиятини ошириш, унинг стратегик ва экологик аҳамиятини ҳамда атроф-муҳит хавфсизлигини тўғри англаш, ишлаб чиқаришда мутахассисларнинг экологик саломатлигини таъминлаш каби масалалар ўз долзарблигини йўқотмаган бўлиб, замонавий педагогик ечимини кутаётган муаммолардан саналади.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО КЛАСТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ .

Касымов С.М., Мирсолихова Н.А.

Взаимодействие всех участников внутри кластера в конечном итоге направлена на инновационный выпуск сельскохозяйственной продукции определённой целевой функции, например, для кластера хлопково-текстильного (ХТК) и агропромышленного комплекса (АПК), а взаимодействие с внешней средой происходящий через единую кластерную систему, позволяет минимизировать общие издержки и получить ценовые рыночные преимущества.

Рассматривая промышленно-производственный кластер ХТК и АПК, как современную форму организацию предприятий необходимо обратить внимание на сетевой характер взаимодействия и его участников. Главным признаком сетевой формы управления промышленным производственным хозяйственной деятельности является наличие прямых сквозных календарных связей между всеми участниками совместной деятельности по выпуску готовой продукции.

Основные преимущества функционирующих кластеров заключаются в распространение и внедрение инноваций на всю цепочку создания конечного продукта, на основе горизонтальной или вертикальной интеграции по строго кластерной системе, при этом построение кластерной сети между всеми участниками кластера как ХТК так и АПК является важнейшим условием взаимодействия изобретений, а в случае коммерческого производства и реализации последних – в условиях рынка.

Выделяют три вида кластеров:

- региональные (регионально ограниченные объединения вокруг научного или промышленного центра);
- вертикальные (объединения внутри одного производственного процесса, например, цепочка «поставщик-производитель-сбытовик-клиент»);
- горизонтальные (объединение различных отраслей промышленности в один мега-кластер, например, «химический кластер» или на ещё более высоком уровне агрегации «агропромышленный кластер»);

Преимущества промышленно-производственного подхода на региональном уровне заключается в следующем:

1. Региональные инновационно - промышленные кластеры имеют в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, которая опирается на совместную научную базу.

2. Промышленные предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за счёт возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций.

3. Важной особенностью инновационно – промышленно – производственных кластеров является наличие в их структуре гибких предпринимательских структур;

4. Промышленно-производственные кластеры чрезвычайно важны для развития малого и среднего предпринимательства; они обеспечивают малым и средним предприятиям высокую степень специализации при обслуживании конкретной предпринимательской деятельности.

Пригодность на предприятиях агропромышленных комплексов для применения кластерных технологий объясняется привязкой отдельных направлений производства к природно-климатическим условиям производства на ограниченной территории. Именно так сформировались винодельческие кластеры в Калифорнии (США) и Баден-Вюртемберге (Германия), соево-кукурузный и зерновой пояса США и Канаде, производство сыра и шоколада в Швейцарии и т.п.

Таким образом, существуют не только теоретические предпосылки, но и практический успешный опыт применения кластерного подхода к развитию сложных социально-экономических систем, к которым можно отнести агропромышленный комплекс.

Управление промышленно-производственным кластером определяется как организация действующих всех участников для достижения поставленной цели, где существует единая связанная цепочка производственно-технологического управления.

Выбор одного или двух головных предприятий создаваемого для кластера зависит прежде всего от важности, ценности и вида деятельности одного или группы однородных

предприятий. Например в кластере хлопкового-текстильного производства, расположенного в Ташкентской области Верхне - Чирчикского района входят несколько десятков фермерских, дехканских хозяйств, 5 хлопкозаводов и прядильное предприятия. Тогда как для других хлопково-текстильных кластеров, как правило включены несколько хлопкозаводов и дехканских хозяйств, одно прядильное и ткацкое предприятие. В целом для данного хлопково-текстильного кластера (ХТК) Республики Узбекистан целесообразно принять головным предприятием два подкластера:

- первое – селхозпроизводители сырья- хлопка и первичная , вторичная переработка хлопка,
- второе- прядильное , ткачество и швейное производство

При составление всех видов стратегического планирования, а именно долгосрочного, краткосрочного, текущего, оперативно производственного, а также других видов, необходимо учесть маркетинговые условия обеспечения выполнения заказных, договорных планов по выпуску конечной готовой продукции - объемы и качество продажи, нити как для экспорта так и внутреннего рынка.

Взаимодействие всех участников внутри кластера в конечном итоге направлена на выпуск определённой целевой для кластера хлопково-текстильного АПК в целом сельскохозяйственной продукции, а взаимодействие с внешней средой происходящий через единую кластерную систему, что позволяет минимизировать общий издержки и получить ценовые рыночные преимущества

Хлопково-текстильный и агропромышленные кластеры представляют собой инновационно направленную, территориально-локализованную интегрированную структуру с элементами сетевой организации, организованную на основе сельскохозяйственного производства, включающую различные сферы ХТК и АПК, входящие в технологическую цепочку создания добавленной стоимости.

В целом агропромышленные кластеры не являются полноценными кластерными структурами, формируются медленно, видимые результаты достигаются лишь через несколько лет. Подробные структуры не позволяют осуществить прорыв в сфере АПК, но имеют большое значение при проведении эффективной политики занятости на региональном уровне и расширении налоговой базы.

Участниками хлопково-текстильных и агропромышленных кластеров могут быть: сельскохозяйственные предприятия (поставщики сырья); предприятия сельскохозяйственного машиностроения (поставщики оборудования); перерабатывающие предприятия пищевой индустрии; агропромышленные интегрированные комплексы (корпорации); консалтинговые организации; научные институты; образовательные учреждения; законодательные институты; органы власти; финансовые институты.

Основными участниками предприятий в создаваемом кластере предприятий ХТК и АПК всего являются:

- прогнозирование потребности готовой конечной продукции (хлебные и пищевые продукты, текстильные ткани, швейные изделия) ;
- выращивание сельхозпродукции (хлопок-сырец, виноград, пшеница и овощные сырьевые ресурсы);
- предприятия осуществляющую первичную и вторичную переработку сельскохозяйственного сырья (хлопкозавод, винзавод, маслозавод, швейные фабрики другие).
- предприятия оказывающие услуги по реализации готовой продукции на отечественных и зарубежных рынках, а также другие услуги (маркетинг, банки, финансовые учреждения и другие услуги).
- **предприятия осуществляющие выпуск готовой продукции (прядильные фабрики, ткацкие цеха, швейные фабрики и т.д.)**
- предприятия, оказывающие услуги по доставке готовой продукции потребителям (маркетинговые торговые учреждения , и др.)
- предприятия осуществляющий выпуск вторичные продукты (масло-жировые и побочные продукции).

Говоря о формах интеграции, в первую очередь нужно определить понятие агропромышленного комплекса. Считается, что появление термина “хлопковый и агропромышленный комплексы” относят в Узбекистане и бывшем СССР к периоду 1960-1970гг, когда, по мнению многих ученых, основы хлопковые и агропромышленные комплексы уже определилось .

Следовательно, « хлопково-текстильный и агропромышленный комплексы » бывшего СССР- сложная многоотраслевая экономическая система, складывающаяся из ряда последовательно и параллельно взаимосвязанных производственно- технологических, технических стадий производства и средств производства-производство продуктов растениеводства и животноводства-их переработка в предметы конечного потребления-реализация их и доведение до потребителя. Каждая из этих последовательно связанных стадий обеспечивается своей производственной инфраструктурой .

Современный этап развития типового хлопково-промышленных и агропромышленных комплексов характеризуются более интенсивными интеграционными процессами, чем в два прошлых десятилетия. Сами АПК на высоких уровнях могут являться объектами интеграции , но более “мягкой” формой.

В литературе выделяют два научных направления: первое-развития и интеграции кооперации, второе-вертикальная и горизонтальная.

Следовательно , процесс интеграции - это процесс возобновления различных специализированных комплексных производств различных отраслей по выпуску конечных готовых продукции.

Данная для кластера производственная структура-интеграции хозяйствующих субъектов является горизонтальной, а организация кластера субъектов смежных сельскохозяйственных отраслей и промышленности называется вертикальной.

Процесс разделения труда, усиления специализации производства и развития межхозяйственных технологических связей – кластер горизонтальная интеграция. Горизонтальная интеграция, по существу, это консолидация субъектов хозяйствования , функционирующих в рамках одной отрасли, а развитие и рост бизнеса происходит за счет производственной интеграции предприятий.

Для решения задач исследования представляется целесообразным ограничиться следующей классификацией основных видов кластерного взаимодействия субъектов хозяйствования.

1) по организационной форме кластеры-организационно-экономические (концерн, консорциум, конгломерат, стратегический альянс, кластер и другие формы, отражающие экономические отношения) и организационно-правовые (холдинги, ФПР, ТНК и другие формы в соответствии с законодательством страны);

2) по территориальному охвату кластеры-локальная, региональная, межрегиональная, национальная (охватывает национальную экономику отдельной страны), межгосударственная (взаимодействуют субъекты различных стран);

3) по организационно-отраслевому признаку кластеры-кластерная отраслевая, межотраслевая, территориально-отраслевая;

4) по способам построения связей кластеры-горизонтальная, вертикальная, конгломератная и другие комбинации связей;

5) по сферам деятельности-кластерная интеграция в сфере производства, маркетинга, сбыта, финансов, бизнес-планирования, НИОКР, инноваций, информационного обеспечения;

6) по степени централизации управленческих функций -кластерная децентрализованная интеграция (взаимодействие. Основанное на доверительных отношениях и реализующееся без вмешательства правового поля, применяется в пулах, картелях); частично централизованная интеграция (консорциум, конгломерат, синдикат, стратегический альянс, холдинг, финансово-промышленная группа); централизованная интеграция (концерн).

Стадии производства в кластерной системе взаимосвязаны: конечная продукция одного предприятия является сырьем (полупродуктом) для другого. И так, до выпуска готовой рыночной продукции и ее реализации потребителям.

**ОЗИҚ-ОВҚАТ КОРХОНАЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРУВ ИННОВАЦИОН
СТРАТЕГИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЙУНАЛИШЛАРИ
ТКТИ СИМ кафедраси. проф С.М.Қосимов, асс. Н.А.Мирсолихова**

Бугунги кунда озиқ-овқат корхоналарини ривожлантиришда замонавий бошқарувнинг ўрни юқори бўлиб, озиқ-овқат корхоналарда барча бошқарув масалаларига оид бўлган меъёрий ҳужжатларни тартибга солиш мақсадга мувофиқдир. Озиқ-овқат корхоналарида замонавий бошқарувни ташкил этиш билан бўлган меъёрий ҳужжатларни тартибга солиш Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва Қарорлари ҳамда соҳага оид бўлган меъёрий ҳужжатлар орқали амалга оширилади. Жумладан, бозор муносабатларини ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимоясидадир.⁴

Шунинг учун ҳам мамлакатимиздаги озиқ-овқат корхоналарида хорижий технологияларга асосланган замонавий бошқарув тизимини такомиллаштириш соҳадаги янги имкониятларни юзага келтиради. Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг барча соҳаларни ривожлантиришга қаратилан кўплаб ислохотларни босқичма-босқич амалга ошириб келмоқда. Озиқ-овқат саноати соҳасида ҳам бугунги кунга қадар кўплаб ислохотлар амалга оширилди. Жумладан, замонавий бошқарувга асосланган озиқ-овқат корхоналарини ташкил этиш борасида бир қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқиши натижасида амалиётга жорий этилди. Бугунги кунда озиқ-овқат саноати халқ хўжалигининг озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган соҳаси бўлиб, тармоқ таркибига қўйидаги корхоналар кирази: гўшт-сут, ёғ-мой, балиқ маҳсулотлари ун-ёрма, макарон, мева-сабзавот консервалари, сут-ёғ, шакар, чой қадоқлаш, қандолатчилик, нон, узум ва шампан винолари, спирт ароқ, тамаки, пиво, салқин ичимликлар, совун ҳамда бошқа саноат корхоналаридан иборат бўлиб, озиқ-овқат корхоналарида замонавий бошқарувни ташкил этишнинг ҳукукий жиҳатлари бир қатор омилларга боғлиқ бўлган жараён ҳисобланади.

Озиқ-овқат корхоналарида инновацион муҳитни жорий этишда амалга оширилиши лозим бўлган ислохотлар хусусида мамлакатимизнинг Биринчи Президенти И.Каримов томонидан таъсис этилган “Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш-энг олий саодатдир” номли асарда қўйидаги фикрлар келтириб ўтилган. Озиқ-овқат корхоналарида замонавий бошқарувни ташкил этишда энг аввало, озиқ-овқат корхоналарига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб берувчи қишлоқ хўжалиги соҳасини такомиллаштириш, экологик муаммолар чуқурлашиб бораётган, сув ва ер ресурслари чекланган бизнинг шароитимизда ирригация ва мелиорация ишларини давом эттириш, ерларнинг унумдорлиги ва ҳосилдорлигини янада ошириш, экин майдонлари таркибини оптималлаштириш, энг янги агротехнологияларни жорий этиш-айнан шу йўналишлар қишлоқ хўжалигини ислохот этишнинг хал килувчи масалалари бўлиб, улар доимо бизнинг эътиборимиз марказида бўлиб келди ва шундай бўлиб қолади. Ана шундай долзарб вазифаларнинг барчасини комплекс равишда ҳал этиш учун биз қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг келгуси 5 йилга мўлжалланган дастурини ишлаб чиқишга киришик. Бу дастур аграр тармоқдаги таркибий ўзгаришларни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш ва шунингдек, мамлакатимизнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлашни кўзда тутади.

Мамлакатимиздаги озиқ-овқат корхоналарида замонавий бошқарувнинг ҳукукий-меъёрларини амалиётда қўллаш учун ишлаб чиқилган замонавий механизмларни жойлардаги озиқ-овқат корхоналарида қўлланилиши корхоналарни ҳар томонлама такомиллаштишига хизмат қилади.

Биринчидан. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016-йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида таъкидлаганларидек: танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбарни – бу Бош вазир ёки унинг ўринбосарлари бўладими, ҳукумат аъзоси ёки ҳудудлар ҳокими бўладими, улар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиб қолиши керак. Энг асосий устувор вазифа – «Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили» Давлат дастурини амалга ошириш, “Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун” деган олижаноб ғояни изчиллик

⁴ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Тошкент “Ўзбекистон” 2014 й. 18-б.

билан ҳаётга татбиқ этишдан иборат. Айнан ана шу энг муҳим вазифалар иқтисодий ислохотларни чуқурлаштиришнинг асосий йўналишлари ва устувор вазифаларига жиддий ўзгартиришлар киритиш учун пойдевор бўлиши керак.⁵

Бундан кўриниб турибдики, ҳар қандай озиқ-овқат корхоналарини замонавий тарзда бошқаришда доимий назоратни амалга ошириб қилинган ишларнинг таҳлил қилиш лозимдир, озиқ-овқат корхоналарида замонавий бошқарув тизимини йўлга қўйишда танқидий таҳлилнинг ўрни бекиёсдир, бу эса ўз навбатида кукукий муаммоларни бартараф этишнинг биринчи омили ҳисобланади. Натижада янги замонавий механизмдан самарали фойдаланиш корхонанинг фойдасига хизмат қилади.

Иккинчидан. Бугунги кунда озиқ-овқат корхоналарида замонавий бошқарув тизимини ташкил этишда энг муҳим бўлган омиллардан бири озиқ-овқат корхоналаридаги замонавий ишлаб чиқариш инфратузилмасини тўғри ташкил этиш ҳамда таркибий ўзгаришларни такомиллаштириш ҳисобланади. Замонавий ишлаб чиқариш инфратузилмасини тўғри ташкил этилиши ҳуқуқий-меъёрларни қонун асосида доимий меъёрида ишлаши учун хизмат қилади. Замонавий инфратузилманинг асосий вазифаси ишлаб чиқаришнинг самарали ишлаши учун хизмат қилиш, ишлаб чиқариш жараёнларининг узликсиз, бир меъёрида ишлаши учун шароит яратиб бериш вазифасини бажаради.

Учинчидан. Замонавий бошқарувда ишлаб чиқаришнинг асосий вазифаси юқори даражада сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш қайта ишлаш, сақлаш, қуритиш ҳамда қадоклаш бўлиб, ишлаб чиқариш харажатларини тартибга солишда маҳсулот таннархини пасайтириш ҳам энг муҳим омил ҳисобланади. Таннарх иқтисодий категория бўлиб иқтисодий самарадорликнинг муҳим кўрсаткичи ҳисобланади. Озиқ-овқат корхоналарида маҳсулот таннархи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999-йил 5-февралдаги 54-сон қарори билан тасдиқланган “Маҳсулотлар (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларини шакллантириш тартиби тўғрисида” ги Низом⁶ нинг қоидалари асосидан тартибга солинади.

Тўртинчидан. Замонавий бошқарувдаги ишлаб чиқаришни ривожлантириш бугунги кунда нафақат озиқ-овқат корхоналарига балки, замоннинг талабига айланиб бораётган хорижий ҳамкорлик муносабатларини янада такомиллаштиришга ҳам боғлиқдир. Жаҳоннинг энг ривожланган мамлакатларидаги ишлаб чиқариш тажрибаси шуни кўрсатадики, озиқ-овқат корхоналарида йўлга қўйилган замонавий бошқарувнинг инновацион тизими корхоналардаги молиявий барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.

Озиқ-овқат корхоналарида замонавий бошқарувни ташкил этишда озиқ-овқат саноати энг ривожланган хорижий мамлакатларнинг илмий-амалий тажрибаларни, такомиллашган бошқарув тизимларини мустаҳкам даражада ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлиб, озиқ-овқат корхоналарида замонавий бошқарувни ташкил эта оладиган хорижий малакага эга бўлган мутахассисларни шакллантириш, замонавий инновацион дастурий тизимларни жорий этиш, юқори даражада ишлайдиган озиқ-овқат технологияларидан самарали фойдаланиш ҳамда иқтисодий тежамкорликни жорий этишга мўлжалланган концепциясини ишлаб чиқиш лозимдир. Замонавий бошқарувнинг ҳуқуқий жиҳатлари Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисидаги қонуни орқали мустаҳкамланади. Ушбу қонуннинг мақсади аҳолини сифатли ва хавфсиз озиқ-овқат маҳсулоти билан таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини белгилаб бериш ҳамда қонуннинг талаблари атир-упа, пардоз-андоз моллари ва тамаки маҳсулотларига ҳам тааллуқлидир. Озиқ-овқат корхоналарининг фаолияти қонун томонидан бевосита тартибга солиб турилганлиги учун озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасида давлат томонидан нормалаш озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлигига, уни ишлаб чиқариш, тайёрлаш, харид қилиш, қайта ишлаш, етказиб бериш, сақлаш, ташиш ва реализация қилиш шарт-шароитларига қўйиладиган талабларни ўз ичига оладиган санитария, ветеринария, ветеринария-санитария қоидалари ва нормаларини, фитосанитария нормаларини, қоидаларини ва гигиена нормативларини, давлат стандартларини, техникавий шартларни белгилаш йўли билан амалга оширилади. Қонунга кўра замонавий бошқарувни ташкил

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016-йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 54-сон қарори билан тасдиқланган “Маҳсулотлар (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларини шакллантириш тартиби тўғрисида” ги Низоми. 5-февраль, 1999 й.

этишда озиқ-овқат маҳсулоти ҳамда уни тайёрлашга мўлжалланган ва фойдаланганда озиқ-овқатга тегиб турадиган ускуналар озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлигига доир нормалар ва қоидалар талабларига мослиги баҳоланганидан ҳамда давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейин ишлаб чиқарилиши, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кирилиши, реализация қилиниши ва ишлатилиши мумкин.

Бугунги кунда замонавий бошқарувни ташкил этишда озиқ-овқат маҳсулоти, уни ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ва у билан савдо қилишга мўлжалланган технологиялар, ускуналар, буюмлар ва воситалар уларнинг нормалар ва қоидаларга мослигини тасдиқлаш мақсадида сертификатланиши лозим. Мажбурий сертификатланадиган маҳсулотлар рўйхати ҳамда сертификатлашдан ўтказиш тартиби қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади. Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги давлат бошқаруви Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Давлат санитария-эпидемиология хизмати, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Бош давлат ветеринария бошқармаси, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ўсимликлар карантини бош давлат инспекцияси, Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги ҳамда қонун ҳужжатлари билан белгиланадиган бошқа органлар томонидан амалга оширилади.⁷ Мамлакатимиздаги озиқ-овқат корхоналарида замонавий бошқарувни ташкил этишда озиқ-овқат хавфсизлигини доимо таъминлаш муҳимдир. Чунки замонавий бошқарувни асосини маҳсулотнинг сифатлилик даражаси ташкил этади. Озиқ-овқат маҳсулотлари юқори даражада сифатли ишлаб чиқарилса, корхонанинг экспорт салоҳияти ҳам юксалиб боради. Натижада замонавий бошқарувнинг инновацион дастурий тизими йўлга қўйилади. Корхонанинг ҳуқуқий фаолияти мустақамланиб, озиқ-овқат корхоналарида миллий брендбоп маҳсулотларни ишлаб чиқариш йўлга қўйилади.

Шуни айтиб ўтиш керакки, Ўзбекистонда иқтисодий хавфсизликни таъминлашда давлат бошқарув органлари фаолиятини мувофиқлаштириш ишлари Республика Президенти раҳбарлигидаги Миллий хавфсизлик Кенгаши томонидан амалга оширилади. Хавфсизлик Кенгаши аъзолари мамлакат Президенти томонидан тайинланади. Унинг котиби бош вазир, Хавфсизлик Кенгаши котиби, Ташқи ишлар вазири, Миллий хавфсизлик хизмати раҳбати, Мудофаа ва Ички ишлар вазирликларининг раҳбарлари қиради. Кенгаш доирасида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш бўйича идоралараро доимий комиссия фаолият юритади. Ушбу комиссия Олий Мажлиснинг қонунчилик палатаси ва Сенатининг тегишли қўмиталари билан иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг қонунчилик базасини такомиллаштириш борасида ҳамкорлик қилади, шунингдек, хавфсизлик кенгашига иқтисодий хавфсизлик соҳасидаги давлат сиёсатининг муҳим йўналишлари бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқади ҳамда бу борадаги турли вазирлик ва муассасалар, ҳудудий бошқарув органлари фаолиятини мувофиқлаштиришга кўмаклашади.

Иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш ва иқтисодиётни янада эркинлаштириш шароитларида давлат хўжалик субъектлари фаолиятининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашга ва фуқароларга зиён келтирилишига йўл қўймаслик мақсадида, энг аввало, тадбиркорлик муҳитини яхшилаш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни иқтисодиётдаги улушини кўпайтириш, рақобат муҳитини шакллантириш ва ривожлантириш, мамлакат рақобатбардошлигини ошириш, фонд бозорини, ер ва кўчмас мулк бозорларини шакллантириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиши керак бўлади.

Иқтисодий хавфсизлик нуқтаи назаридан энг муҳим тармоқлар қаторига – ёқилғи-энергетика, озиқ-овқат саноати, транспорт ва алоқа соҳалари қиради. Ушбу стратегик аҳамиятга эга бўлган тармоқларни ривожлантириш орқали биринчидан, энергетик ва озиқ-овқат мустақиллигига эришилади, иккинчидан, жаҳон бозорларига, ресурсларнинг халқаро манбаларига чиқиш учун транспорт йўлларида эга бўлинади.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисидаги Қонуни. 2016

ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДЛАРИДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.

Мухамедова Шохиста Акбаровна

катта ўқитувчи, Тошкент кимё-технология институти

Ўзбекистонда инновацион иқтисодий шакллантириш, барқарор ва юқори ўсиш суръатларини таъминлашнинг асосий шарт сифатида инвестиция фаолиятини жадаллаштириш, миллий ва хорижий инвесторларга имтиёз ва кафолатлар тақдим этиш, мазкур жараёнларнинг самарадорлигини таъминлаш мақсадида давлат томонидан тартибга солиш, жумладан, ҳар йиллик республика ва ҳудудий инвестиция дастурларини ишлаб чиқиш ва ҳаётга изчил татбиқ этиш чора-тадбирлари амалга оширилди.

Ўзбекистонда иқтисодий таркибий ўзгартириш ва диверсификация қилишни чуқурлаштириш, аҳоли даромади ва турмуш сифатини оширишнинг муҳим омил ва йўналишларидан бири ҳудудларнинг инвестицион жозибadorлигини оширишдир.

Инвестицион жозибadorликнинг мазмун ва моҳиятини англаш, аввало, «инвестиция» тушунчасини иқтисодий атама сифатидаги талқинларини ўрганишни талаб этади. Илмий адабиётларда «инвестиция» тушунчаси моҳиятини иқтисодчи олимлар турлича талқин қилиб келадилар. Айрим иқтисодчилар уни «тадбиркорлик фаолиятига даромад олиш мақсадида сафарбар этилган барча турдаги бойлик» деб тушунсалар, айримлари лотинча «invest» сўзининг айнан таржимаси «солиш» деган маънони билдиришидан келиб чиққан ҳолда «капитал солиш» билан бир хил таърифлайдилар.

Саноат, хизмат кўрсатиш соҳалари ривожланган ҳамда юқори технологияларга ихтисослашган корхоналари кўп бўлган ҳудудларнинг ЯИМдаги улуши ҳам юқори бўлади.

Ҳудудлар кесимида асосий инвестициялар ҳажми (нефть-газ соҳасидаги лойиҳалар ва йирик инвестиция лойиҳаларини ҳисобга олмаган ҳолда) Тошкент шаҳри, Тошкент ва Андижон вилоятларига (61%дан зиёд) тўғри келмоқда. Энг кичик кўрсаткичлар эса Бухоро (1,4%), Жиззах (1,7%) ва Навоий (1,9%) вилоятларида кузатилмоқда. Сўнгги икки ҳудудда эркин иқтисодий зоналар ташкил этилганига қарай, уларга киритилган инвестициялар пастлигича қолмоқда.

Шу билан бирга, республиканинг 10 та, хусусан, Қоровулбозор, Ғиждувон, Шофиркон, Бойсун, Қизирик, Бахмал, Зафаробод, Миришкор, Сардоба ва Хозарасп туманларида хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар мавжуд эмас.

Шунингдек, 2017 йил бошига хорижий инвестициялар иштирокидаги 185 та корхона фаолият юритмаётган бўлиб, шундан 183 таси ҳудудлар бўйсинувидаги, жумладан, Тошкент

шаҳри (61), Тошкент (59), Самарқанд (17), Наманган (11), Бухоро (5) ва Жиззах (5) вилоятларига тегишли корхоналардир⁸.

Юқоридаги муаммоларнинг асосий ечими сифатида қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

худудларнинг табиий-географик жойлашуви, инвестицион жозибадорликни акс этувчи кўрсаткичларни баҳолаш инвестиция маблағлари йўналтирилган объектдан келадиган даромад (иқтисодий қайтим) ҳамда инвестиция рискинни аниқлаш орқали амалга оширилиши лозим;

мамлакатнинг сиёсий ҳолати, мавжуд бўлган табиий ресурслар захираси, инвесторлар учун яратилган имтиёзлар, инфратузилма ҳолати, худудларнинг инвестицион рейтинги хорижий инвестициялар оқими ҳамда ички инвестицияларнинг фаоллашувига қаартилган стратегияларни белгилашда маркетинг асосномалари тўғри белгиланиши лозим;

Ўзбекистонда Давлат статистика қўмитаси томонидан худудларнинг ижтимоий-иқтисодий салоҳиятини акс эттирувчи «Йиллик статистик харита»нинг ишлаб чиқилиши худудлар кесимида инвестиция дастурларини шакллантиришда, ишлаб чиқариш кучларини оқилона жойлаштиришда, зонал сиёсат юритишда муҳим аҳамият касб этади;

республика худудларининг инвестицион жозибадорлигини оширишнинг янгича методологик ёндашуви ҳисобланган – маркетинг тамойилини шакллантириш, инвестицион маркетинг сиёсатини юритиш стратегияларини ишлаб чиқилиши инвестиция соҳасидаги фаолиятни жонлантиришда сезиларли натижаларга эришишда устувор иқтисодий воситага айланиши зарур;

республика худудларида инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишга қаратилган истиқболли йўналишлар сифатида худуднинг маркетинг салоҳиятини ошириш, худуд инвестицион жозибадорлигини оширишга қаратилган имиж стратегиясидан фойдаланиш талаб этилади;

республика худудларида инвестицион жозибадорликни оширишнинг асосий йўналиши инвестицион имижини ривожлантиришнинг концептуал асосларини ишлаб чиқилиши лозим;

республика худудларида инвестиция маркетинги концепциясининг шаклланишида икки асосий ёндашув ҳисобланган инвестицион қўйилмаларнинг хусусиятлари натижавийлиги ҳамда инвестицион маркетинг корхоналарнинг стратегияларини амалга ошириш жараёнларидаги тактик мақсадларни асослаш, бозорни ривожлантиришнинг ўзига хос томонларини белгилашниши орқали лойиҳалар самарадорлиги оширишга ёрдам беради.

⁸ Ўзбекистон иқтисодиёти. Ахборот-таҳлилий бюллетень. 2016 йил январь-декабрь. Иқтисодий тадқиқотлар маркази. – Т., 2017. – 15-б.

Қайд этиш жоизки, ҳудудларнинг маъмурий-иқтисодий бошқаруви сиёсатини юритишда иқтисодий салоҳият оқибат сифатида кўриб чиқилади ва ундан самарали фойдаланиш билан ҳудуднинг келажакдаги мавқеи аниқланади. Шунинг учун ҳам ҳудудларни бошқаришда, инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишда иқтисодий салоҳиятни тўғри баҳолаш ва ундан дастак сифатида иқтисодий сиёсатни тўғри олиб бориш муҳимдир. Фикримизча, айнан эндоген омиллар ҳудуднинг иқтисодий ривожланишини таъминлашда муҳим ҳисобланади. Аммо шу билан бирга, ҳудуднинг геоиқтисодий жойлашувини ҳам ёддан чиқармаслик ва уни инобатга олиш лозим.

2019 йилда марказлашмаган инвестициялар биринчи навбатда иқтисодиёт тармоқларида таркибий ўзгаришларни чуқурлаштиришга олиб келадиган ёқилғи-энергетика, тўқимачилик ва тикув-трикотаж, кимё, электротехника, заргарлик, металлургия ва бошқа саноат тармоқларини ривожлантириш дастурларини амалга оширишга йўналтирилди. Натижада, 145 та йирик ишлаб чиқариш қувватлари ишга туширилиб, иқтисодиётда саноатлашув даражаси ўсиш тенденцияси кузатилиб, ЯИМ таркибида саноатнинг улуши 2018 йилдаги 26,3 фоиздан 2019 йилда 29,0 фоизга ошди⁹.

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки, республика ва ҳудудлар кесимида инвестицион дастурларни ишлаб чиқиш ва инвестицион жозибадорликни янада ошириш бўйича қабул қилинаётган қонун ва қонун ости ҳужжатлари, Президент қарорлари, фармонлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ва соҳага оид бошқа ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларни тайёрлашда, шунингдек, соҳани самарали ривожлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқишда таклиф этилган мавсиялардан фойдаланиш ҳудудларнинг инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. ПФ-4947-сон, 2017 йил 7 февраль.
2. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. пер. с. англ. -М.: ИНФРА, 2000. -16 с.
3. Ўзбекистон иқтисодиёти. Ахборот-таҳлилий бюллетень. 2016 йил январь-декабрь. Иқтисодий тадқиқотлар маркази. – Т., 2017. – 15-б.
5. uza.uz/oz

⁹ uza.uz/oz

6-SHO'BA. INDUSTRIYA 4.0, STEM TA'LIM VA GENDER TENGLIK.

SECTION 6. INDUSTRY 4.0, STEM EDUCATION AND GENDER EQUALITY.

СЕКЦИЯ 6. ИНДУСТРИЯ 4.0, STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО.

ADVANCING WOMEN LEADERS IN STEM FIELD (HIDDEN NO MORE)

Zebo Babakhanova

Tashkent Institute of Chemical –Technology, Uzbekistan

*Professor of Department "Technology of Silicate Materials, Rare and Noble metals", Head of
International Cooperation Department*

e-mail: <mailto:zebo.babakhanova@gmail.com>, tel. 998-93-5279500

An International Visitor Leadership Program "HIDDEN NO MORE: Advancing Women leaders in STEAM field" is one of programs organized by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of US State Department and Institute for International Education (IIE). The program involves women leaders in the field of STEAM (science, technology, engineering, art and mathematics) from 50 countries of the world. Representatives of science, business, industry, all levels of education from Uzbekistan, Australia, Indonesia, Suriname, Belize, United Arab Emirates, Russian Federation, the Gaza reg., Georgia, Zimbabwe, Lebanon, Nigeria, Bolivia, Czech Republic, Austria, Ireland, Sweden, Bulgaria, France, Poland, Mexico, Panama, India, Philippines and other countries of the world participated in the Program "HIDDEN NO MORE". I have great chance to participate in this program in 2018 as a women scientists from Uzbekistan, Central Asia.

The Program "HIDDEN NO MORE" aims to study of legislative and legal institutions and educational institutions in the field of education and science in the United States, STEAM (science, technology, engineering, art and mathematics) education in USA and the establishment of an academic network of professionals - scientists of the Academy of Sciences, associations, universities, businesses and agencies. At the same time, the great interest was the opportunity to meet and exchange views, experiences and accumulated knowledge with 50 women participating in programs from around the world who are leaders in their field of activity.

*Participants of the IVLP "HIDDEN NO MORE: Advancing Women leaders in STEAM field" program.
Washington, October 28, 2018.*

Visits to leading universities, research centers, science museums, associations in Washington (DC), Orlando (Florida), Boston (Massachusetts), Los Angeles (California) was organized. Some groups also visited Chicago, Charleston, Huntsfil, Littleloch and other cities. In Washington, a city tour was organized with visits to historic sites: the White House, the Capitol (US Congress), the Lincoln Memorial, the Washington Monument.

Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory visit and Meeting with Kavita Gupta at National Geographic Channel, October 31, 2018.

Visit to the National Geographic Channel - an American television channel that broadcasts popular science films produced by the National Geographic Society of the United States allowed us to know closer that a lot of scientific work is behind the scene. The meetings were attended by Kavita Gupta (national geographic researcher), Keith Coglein (Director of Development and Communications of the Geographical Society), Sandra Alvin (Wildlife program manager), who presented opportunities for participation in international research programs and expeditions around the world. It was interesting to meet Ms. Kavita Gupta, who has come a long way from a chemistry teacher in school to an international expert in the field of education and popularization of science all over the world.

It is necessary to note the openness and friendliness of American colleagues, their desire to share not only the experience in professional development, but also with personal problems and ways to overcome them.

National Geographic Channel of the National Geographic Society of the USA, 10/31/2018

For the group of participants of the exchange program, a private viewing of the «Hidden Figures» film was organized. The film is dedicated to outstanding women scientists who have made a huge contribution to the development of the US space program. However, their contribution to science and technology was deliberately hidden from society. The film tells about a difficult period when women fought for the right to be heard and recognized for their achievements. The showing of this film was a great success all over the world and just contributed to the opening of a new international exchange program, in which I took part - the program "HIDDEN NO MORE: Advancing Women leaders in STEAM field".

Participants of program recognized that government agencies and local leadership in various countries, including the United States and Uzbekistan, generally support women's participation in programs and provide jobs in science, education, engineering and mathematics, but there are significant problems with the appointment of women to senior positions, as well as in the level of wages of women and men working at the same official level.

During the visit to the University of Central California (UCF), which is included in the top 100 US public universities and provides a wide range of educational services we have chance to visit the Maker Space Lab Complex. The Applied Areas laboratory complex consists of 4 parts: Harris Meetings Labs - where students can meet and discuss their ideas; Idea Lab – that is a creative place where students can formulate and bring their idea to some kind of result; Texas Instruments Innovation Lab – place and instruments to create prototypes; Lab production - where students under the guidance of professionals can produce a small amount of pilot products. We met not only with students of the UCF engineering department, but also with a student from the faculty of arts working on a project to create a bird house and was going to make a prototype on a 3D printer.

Visiting the complex of laboratories "Applied regions", UCF. November 06, 2018

A visit to the Central Florida Robotics organization made it possible to get acquainted with out-of-school programs and competitions for K-12 students. The “FIRST program” allows pupils to increase interest in the achievements of science and technology, enables them to express themselves in technology.

Meeting at Central Florida Robotics with the director of the organization and members of the children's group “Error 404”.

A conversation with members of the children's group “Error 404” from 8 to 12 years aroused great interest among the participants of the program: the children demonstrated not only the assembled and programmed robot, but also showed how they organized their advertising campaign

and collected the necessary budget for the project. It seemed to us undoubted that the children participating in the FIRST program will continue their studies in the field of technical sciences and in the future will become generally recognized leaders in this field.

Participation in a Panel discussion organized by 21st Century Fox Company and dedicated to the role of women in modern society and science.

In conclusion, I would like to note that the program was very rich in content and organization of various events. The program allowed us to get to know each other closely, made it possible to familiarize with the most advanced technologies of science, technology, space research, robotics and other areas in US and around the world, showed the role of women scientists in the development of modern science.

Photos from the international online seminar "MAKERSPACE Laboratory and CAD Programs" May 5, 2021

As a result of participation in the program "Hidden no more" in 2020-2021 cooperation was developed with University of Wisconsin-Madison under the project "Improvement of the Exploratory Makerspace Capacity Building Project", carried out within the framework of the Central Asia University Partnerships Program. Series of online seminars and workshop were organized by Dr. Lennon Rodgers, Director of the Grainger Engineering Design Innovation Laboratory, University of Wisconsin-Madison (USA) and the "Makers Lab" were established at the Tashkent Institute of Chemical Technology.

AN OVERVIEW OF SDG 5 AND A GENERAL STUDY ABOUT ITS SITUATION

DR. RIZWANA ATIQ

Assistant Professor, Dept. of Commerce and Business Management. Integral University
Lucknow, UP, India, rizwana@iul.ac, in9621077583

ABHINAV GUPTA

Research scholar, Dept. of Commerce and Business Management. Integral
University, LucknowUP, India, guptaabhinav571@gmail.com9452151888

Abstract

Every individual wants equal rights and access to resources that are available, but this does not happen in reality because in societies there is discrimination at various levels. Discriminations are of several types like cultural differences, geographical differences, the colour of the individual, social status and even gender. The most commonly known discrimination is gender inequality. Gender inequality is not only a localized issue it is prevalent across the globe too. Gender inequality exists in progressive societies and top organizations too.

Gender equality

Gender equality means when both male and female individuals are treated equally. Now a days women and men hold the same position and also participate equally in a number of spheres of life. When a community achieves greater gender equality then they enjoy the same privileges and get more scope in education, health, occupation, and other fields too.

A nation needs to value every gender equally to progress in any sphere of life. A society attains better development in all aspects when both genders are entitled to similar opportunities. Equal rights in decision making, health, politics, infrastructure, profession, etc will surely advance our society to a new level. The social stigma of women staying inside the house has changed. Nowadays, girls are equally competing with boys in school. They are also creating landmark development in their respective profession.

Women are now seeking economic independence before they get married. It gives them the confidence to stand against oppression and make better decisions for themselves.

There has also been a time when females had to stay at home and take care of men who were going out to earn bread and butter. Now that the time has changed and we have successfully made our environment quite safer, women can step forward, get educated, pursue their passion, bring economic balance in their families, and share the weight of a family with men. This, in a cumulative way, will also make a country's economy progress faster and better.

- **Sustainable development goal 5 (SDG 5)** - United Nation general agreement (UNGA) has given importance to gender equality and our country is also working towards achieving this gender equality.

Gender equality and a country's growth can be traced by using the following methods –

- **Gender Development Index (GDI)** - It's a gender-based calculation done similar to the HumanDevelopment Index.
- **Gender Empowerment Measure (GEM)** – It is a detailed calculation method of the percentage of female members in decision-making roles. Gender Equity Index (GEI) considers economic participation, education, and empowerment.

Global Gender Gap Index assesses the level of gender inequality present on the basis of four criteria:-

- (1) Economic participation and opportunity.
- (2) Educational attainment.
- (3) Political empowerment.
- (4) Health and survival.

INDIA'S POSITION

According to the global gender gap report 2022, India ranks 135 in gender parity among 146 participating countries. This denotes that the performance of India has fallen from the previous

years, denoting negative growth in terms of closing the gender gap. In the current environment where equality and equal opportunities are considered supreme, this makes India be at a significant disadvantage.

Global gender gap index	135
Economic participation and opportunity	143
Educational attainment	107
Political empowerment	146
Health and survival	48

Source – <https://www.google.com/amp/s/...index/article65636167.ece/amp/>

Source – <https://www.pewresearch.org/global/2013/01/04/indians-support-gender-equalities-but-stil-give-men-edge-in-workplace.>

This chart is based upon a survey that was held by PEW research centre (Washington, D.C.) in 2010 in which they studied about gender equality. In this survey they revealed that when jobs are scarce then in that case Indians think that men should have more right to a job in comparison to women.

The gender gap was not expected to be closed. According to a latest WEF estimates the world is now going backwards on this long road to gender equality.

Source – www.statista.com/chart/amp/11667/the-long-road-to-gender-equality/

Reasons behind gender inequality

Gender inequality is an issue that impacting Indian females in various ways. There is a necessity to improve gender equality ratio.

There are several reasons that lead to gender inequality. The few major reasons are present over here -

- **Lack of education**

In comparison to ancient time in today's era females gets more education but still in our society it's a mindset that spending money on female's education is a waste. People still prefer to educate boys instead of girls. This is one of the most crucial causes behind gender inequality.

- **Lack of employment opportunity**

There is a lack of equal working opportunity for females. Only few countries in the world believing in giving equal work rights to women's. This is another major reason behind gender inequality.

- **Job segregation**

In most of the time it's found that in our society it's a tendency that the few jobs is only suitable for men's and the others like teaching is best for women. If a female work in other kind of job that not fitted well in societies framed norms or beliefs then in that case that female is criticized by the society and sometime also criticized / not get supported by her own family members.

- **Poverty**

Our country India is still one of the poorest countries in the world. This reason is one of the biggest reasons that lead to gender inequality. Due to lack of financial resources how can we imagine gender equality.

- **Lack of awareness**

Women in India still don't have the awareness of their rights. Most of the women who lives in rural or backward areas they do not giving importance to this concept and not even thinking about this seriously.

- **Others**

- (A) Lack of legal protections
- (B) Lack of religious freedom

- (C) Lack of political representation
- (D) Racism
- (E) Social beliefs
- (F) Cultural practices
- (G) Poor medical care
- (H) Lack of Autonomy

All these are the major obstacles in gender inequality.

How to achieve gender equality -

For the purpose of achieving gender equality it's necessary to take this seriously and focus on the above mentioned points -

- Provide women's equal education.
- Provide them equal working opportunity.
- Take steps to reduce female violence.
- Stop child marriage.
- Generate awareness.
- Provide access to basic technology.
- Stop sexual harassment.
- Consider women's work valuable.
- Get women into power.
- Women empowerment principles should be adapted.
- Provide equal resources.
- Encourage participation in decision making.

By focusing on these points we can hope to achieve equality between men and women in our society.

Conclusion

Now a days everyone is aware of the concept of gender equality and people also know about its significance and impact but still in India people feel discriminated or biased in their home, workplace and in basic rules too.

It's our duty to encourage the people to understand the importance of it. It is very necessary to start equality very first from your home because it's the upbringing that creates the values, morals and basic understanding.

If we get gender equality then we get crucial benefits like –

- Prevent violence against women.
- Gender equality is good for the economy.
- It's a human right.
- Make our communities safer
- Make our communities healthier
- Enhances the positive environment.
- Enhances the standard of the society.

We hope that our country will surely achieve greater gender equality ratio in upcoming years and we will together make our nation a very strong and prosperous.

References

- <https://www.vedantu.com/english/gender-equality-essay>
- Global Gender Gap Report 2022 By Tuba Chauhan Jul 29, 2022.
- www.vic.gov/gender-equality
- [Byjus.com/cbse/gender-equality-essay/](https://byjus.com/cbse/gender-equality-essay/)
- Indians support gender equality but still give men edge in workplace by – Michael Remez, Senior writer – PEW research centre.

KIMYONI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

Xojiyeva Sarvinoz Sadridinovna

JDPU Kimyo va uni o'qitish metodikasi

kafedrasi o'qituvchisi

e-mail: sarvinoz.xojiyeva1987@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada ilmiy ma'lumotlarga muvofiq zamonaviy o'qitish jarayonini tashkil etish asosida bo'lajak o'qituvchilarga qo'yilgan talablar va vazifalar, zamonaviy va ilg'or pedagogik metodlar, ta'lim berish turlari va xorij tajribasini o'rganish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'z: amaliy o'yinlar, muammoli o'qitish, interfaol ta'lim, modul-kredit tizimi, masofali o'qitish, blended learning (aralash o'qitish), mahorat darslari.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Аннотация: В статье на основе организации современного учебного процесса в соответствии с научными данными, требованиями и задачами, поставленными перед будущими учителями, современными и передовыми педагогическими методами, видами обучения и изучением зарубежного опыта информация о.

Ключевые слова: практические игры, проблемное обучение, интерактивное обучение, модульно-кредитная система, дистанционное обучение, смешанное обучение, мастер-классы.

MODERN APPROACH IN TEACHING CHEMISTRY

Annotation: In the article, based on the organization of the modern teaching process in accordance with scientific data, the requirements and tasks set for future teachers, modern and advanced pedagogical methods, types of education and the study of foreign experience information on.

Key words: practical games, problem-based learning, interactive learning, module-credit system, distance learning, blended learning, master classes.

Barkamol avlodni tarbiyalayotgan pedagogning o'zi teran bilimga, yuksak ma'naviy – axloqiy fazilatlariga, pedagogik mahoratga ega bo'lishi, fanni zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol usullardan samarali foydalangan holda o'qitishini hayotning o'zi taqazo etmoqda. Bu davr talabidir.

Ilg'or xorijiy tajribalar asosida zamonaviy kasbiy ta'lim mazmunini internatsionalizatsiyalash va modernizatsiyalash, kompetensiyalarga asoslangan innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish, interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalarini amaliyotga keng tatbiq etish asosida ta'lim oluvchilarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini yanada takomillashtirish muhim o'rin tutadi. [1]

Zamonaviy dars shunday darski, unda o'qituvchi o'quvchining mavjud imkoniyatlaridan ustalik bilan foydalanib, uning aqliy imkoniyatlarini ishga solib, rivojlanishini ta'minlaydi. O'quvchi esa o'z navbatida bilimlarni chuqur o'zlashtiradi va ma'naviy barkamollik sari odimlaydi.

Zamonaviy dars mezonlari va belgilari:

-dars o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan, o'qituvchi va o'quvchining o'zaro faol munosabatlariga asoslangan bo'ladi;

-dars jarayoni tabaqalashtirish va shaxsiy qobiliyatlariga yondashuv asosida amalga oshiriladi;

-dars o'quvchining yuqori darajadagi qiziqishi, xoxishlari, aqliy faolligi, muvaffaqiyatga erishuviga qaratiladi;

-dars o'quv materialli mazmuniga ko'ra turli uslublar, vositalar, uslubiyotlarga suyanadi;

-darsda o'quvchining aqliy faoliyatini faollashtirishga e'tibor qaratiladi.

-darsda o'quvchi shaxsiyatini rivojlantirishga, birinchi navbatda, o'quvchining o'zini – o'zi boshqara olishiga qaratilgan mexanizm to'liq ishga solinib, shu orqali uning bilimga bo'lgan qiziqishi va xoxishi orttiriladi;

-dars sifati va samaradorligini ta'minlovchi nazorat turlaridan foydalaniladi;

-darsda vaqtdan unumli va maqsadli foydalaniladi. O‘quv materiali qiyinchiliklarini osonlik bilan yenga olishga e‘tibor qaratiladi;

-darsda nazariya va amaliyot o‘zaro bog‘lanishda talqin etiladi.

Zamonaviy ta‘lim sharoitda ta‘lim oluvchilarning o‘quv-bilish faolliklarini kuchaytirish, o‘qitish sifatini oshirish va samaradorligini yaxshilash maqsadida innovatsion xarakterga ega ta‘lim shakllaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda amaliy o‘yinlar, muammoli o‘qitish, interfaol ta‘lim, modul-kredit tizimi, masofali o‘qitish, blended learning (aralash o‘qitish) va mahorat darslari ta‘limning innovatsion shakllari sifatida e‘tirof etilmoqda.[3]

Muammoli o‘qitish - takomillashgan o‘qitish texnologiyasi bo‘lib, hozirgi oliy maktabdagi samarali o‘qitish texnologiyasi hisoblanadi. Uning vazifasi faol bilish jarayoniga undash va tafakkurda ilmiy-tadqiqot uslubini shakllantirishdir. Muammoli ta‘lim ijodiy faol shaxs tarbiyasi maqsadlariga mos keladi.

Interfaol ta‘lim - ta‘lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo‘li sifatida e‘tirof etilayotgan ta‘lim turi va o‘qitish shakli sanaladi.

Interfaol ta‘lim quyidagi imkoniyatlarga ega:

- ❖ talabalarda bilimlarni o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otadi;
- ❖ ta‘lim jarayonining har bir ishtirokchisini rag‘batlantiradi;
- ❖ har bir talabaning ruhiyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi;
- ❖ o‘quv materialining puxta o‘zlashtirilishi uchun qulay sharoit yaratadi;
- ❖ talabalarga ko‘p tomonlama ta‘sir ko‘rsatadi;
- ❖ talabalarda mavzular bo‘yicha fikr hamda munosabatni uyg‘otadi;
- ❖ talabalarda hayotiy zarur ko‘nikma, malakalarni shakllantiradi;
- ❖ talabalarining xulq-atvorini ijobiy tomonga o‘zgartirilishini ta‘minlaydi

Modulli-kredit tizimi zamonaviy ta‘limning eng takomillashgan shakli sanaladi. Bugungi kunda taraqqiyparvar insoniyat davlatlar o‘rtasida ijtimoiy, iqtisodiy, harbiy va madaniy sohalarda o‘zaro kelishuvga erishish, hamkorlikni yo‘lga qo‘yishning yangidan-yangi yo‘llarini izlashda davom etmoqda.

“Kredit” atamasi (ESTS-credit) – “sinovdan o‘tdi” ma‘nosini anglatib, talabaning o‘quv yurtida ma‘lum bir kurs (modul)ni muvaffaqiyatli yakunlaganligi to‘g‘risida ma‘lumot beradi.

Modul-kredit tizimi – har bir o‘quv fani (modul)ning talabalar tomonidan ma‘lum miqdordagi kredit birliklari asosida o‘zlashtirilishini ta‘minlovchi tizim.

Masofali o‘qitish - zamonaviy ta‘limning eng muhim va bungi kundagi qulay ta‘lim shakli sanaladi. Zamonaviy sharoitda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning tezkor rivojlanishi ta‘lim jarayonida ularning imkoniyatlaridan foydalanish uchun qulay sharoitni vujudga keltirdi. Ayni vaqtda yetakchi xorijiy mamlakatlar masofadan o‘qitish borasida boy tajriba to‘plangan. Masofaviy ta‘lim texnologiyalari ta‘limning belgilangan mazmun asosida amalga oshirilishini ta‘minlashga yo‘naltirilgan shakl, metod va vositalar majmuasidir.

Blended learning (aralash o‘qitish) zamonaviy ta‘limning nisbatan yangi, biroq, tobora ommalashib borayotgan shakli sanaladi. Blended learning (aralash o‘qitish) – onlayn o‘quv materiallari hamda o‘qituvchi rahbarligida guruhda ta‘lim olishga asoslangan o‘qitish shakli. Ushbu shakldagi o‘qitish jarayonida talaba mustaqil ta‘lim oladi, ammo ayni vaqtda unga guruh va o‘qituvchi tomonidan yordam ko‘rsatiladi. Guruhli mashg‘ulotlar davomida “blended learning” (aralash o‘qitish)ning qo‘llanilishi tufayli har bir talaba o‘quv materiallarini o‘zlashtirish borasida o‘zida ro‘y berayotgan ijobiy o‘zgarishlarni namoyon etgan holda muloqot ko‘nikmalarini o‘zlashtirib boradi, o‘tilgan materiallarni takrorlaydi va yangi mavzuni o‘rganishga tayyorlanadi.

Blended learning (aralash o‘qitish) ko‘p holatlarda topshiriqlarga tayanadi va asosiy, muhim ma‘lumotlar negizida tashkil etiladi, qo‘shimcha materiallar esa talabaga onlayn platforma orqali uzatib beriladi.

Mahorat darslari zamonaviy ta'limning yana bir tobora ommalashayotgan shakli sanaladi. Mahorat darslari – ochiq tashkil etilib, ilg'or pedagogik tajribalarni targ'ib etishga yo'naltirilgan samarali o'qitish shakli.

Bu shakldagi o'qitish bir martalik sanaladi. Mahorat darslarini tashkil etishda ko'p yillik ish tajribasiga ega, shuningdek, samarali metodika yoki texnologiyaga ega innovator pedagoglarning kasbiy malakalari ochiq tarzda, interfaol muloqot asosida hamkasb pedagoglar hamda talabalarga namoyish etiladi.

V-Academia - dunyodagi yagona virtual muhitdagi real hayotga yaqin uch nuqtali ta'lim hisoblanadi. 3D da yozilgan mashg'ulotlar aslidan farq etmaydi.

V Academia virtual muhiti har qanday kompyuter savodxonligi yuqori bo'lmagan o'qituvchiga o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishda yuqori imkoniyatini yaratadi. V Academia orqali virtual muhitida oliy ta'lim muassasasini sifatli yangi avlod elektron resurslari bilan o'quv mashg'ulotlarini boyitish imkoniyati yaratiladi. V Academia virtual muhiti talabalarga auditoriya mashg'ulotlari o'rniga yangi yuqori sifatli muqobil ta'lim olish imkoniyati yaratiladi.[2] V Academia virtual muhiti treninglar, turli o'yinlar, simulyatorlar, master-klasslar orqali yuqori ta'lim sifatini ta'minlashga imkoniyat yaratadi.

Bugungi kunda faol qo'llanilayotgan zamonaviy o'qitish metodlari **o'quvchi va talabalarining tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga olib keladi.**[4] **Zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish orqali ta'lim berish darajasini oshirish hamda, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish va natijalarni muntazam yaxshilab borish orqali esa O'zbekiston Respublikasining yaqin yillarda Xalqaro baholash dasturlari reytingida yuqori natijalarni egallashi barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham jahonning ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga imkon beradi.**

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xojiyeva S.S. Bo'lajak kimyo o'qituvchilarining 4+2 amaliyotida metodik tayyorgarligini rivojlantirish. O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022, [1/12/1] ISSN 2181-7324. <https://science.nuu.uz/> C.155.
2. Ahadov M.Sh. “Kimyoni o'qitishda zamonaviy texnologiyalar” darslik. “Navoiy” nashriyoti.56-60 bet.
3. Raxmatullayev N.G'., Omonov H.T., Mirkomilov Sh.M. Kimyo o'qitish metodikasi . – Toshkent: ”Iqtisod – Moliya”,2013.B-231.
4. Sharipov Sh.R., Xojiyeva S.S. (2021). Maktabda kimyoviy eksperimentlar o'tkazishning ilmiy-pedagogik asoslari. Журнал естественных наук, 1(5). 2021. С.42-51.(10)

WOMEN IN STEM: THREATS AND OPPORTUNITIES

Dr Minhaj Akhtar Usmani¹ and Dr Kainat Akhtar Usmani²,

¹Associate Professor, Department of Food and Nutrition, Era University.

²Assistant Professor, Department of Commerce and Business Management, Integral University

Introduction:

India is one of the few proud producer countries of most esteemed professionals of Science, Technology, Engineering and Mathematics (commonly known as STEM). Increase in STEM have picked up considerably over the last few years, but still, only 17 women have won a Nobel Prize in physics, chemistry, or medicine since Marie Curie in 1903, compared to 572 men till 2017 while only 28% of all of the world’s researchers are women. In 2001, scientific administrators at the US National Science Foundation have introduced this harsh reality that women were very few in STEM education.

World Bank data have showed that in 107 of 114 economies, there are fewer female than male STEM graduates. Globally, 18% of girls in tertiary education are pursuing STEM studies compared to 35% of boys. Even within the STEM fields, women prefer to study life sciences and are less represented in majors like computer science and mechanical and electrical engineering. Worldwide, only 33% of researchers are women. Women account for just 22% of professionals working in artificial intelligence and 28% of engineering graduates. Women make up only 28% of the workforce in science, technology, engineering and math (STEM), and men vastly outnumber women majoring in most STEM fields in college. The gender gaps are particularly high in some of the fastest-growing and highest-paid jobs of the future, like computer science and engineering.

Present Scenario:

However, the situation isn’t so bleak now and there seems to be light peeping at the end of the tunnel. In past few years, STEM has moved beyond being just a trendy hashtag, shaping into a movement, encouraging more women to dip their feet in the field of science and technology.

Engineering and computer science — two of the most lucrative STEM fields — remain heavily male dominated. Only 21% of engineering majors and 19% of computer science majors are women.

In India, the scenario is comparatively better with nearly 43% of the total graduates in STEM being women. It is one of the highest in the world albeit there is only 14% of scientists, engineers, and technologists in research development institutions and universities.

In addition, India is one of the countries to produce the highest number of scientists and engineers, growth in field of STEM having picked up considerably over the last few years.

Fig.1: Women in STEM Occupations. (Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, "Employed persons by detailed occupation, sex, race, and Hispanic or Latino ethnicity," Labor Force Statistics from the Current Population Survey, Table 11, 2020.)

According to Hemalatha, R., Co-Founder, Sekel Tech, "Women in STEM will be the game-changer in the coming years. As more and more corporates realise the advantages of having more diverse team members. The business now must deal with a more significant role in digital interface and interventions."

K. Bhavani, VP & Head, Metro Business Unit, L&T Construction, says that "About 45% of STEM graduates in India are women, which is the highest in the World, but Women's share in STEM jobs in India is just 14%. Thus, there is a due need to bridge this gap with positive approach towards encouraging women to join, prosper and progress in STEM companies."

Factors leading to low women participation in stem:

According to experts, the under-representation and disparity of women in STEM are results of deep-rooted social stigma, discrimination, biases, social norms, and expectations that influence the quality of education they receive and the subjects they study. This divergence in professional choices not only reflects a missed opportunity, but also highlights the imbalance in the society where one gender is suppressed with limitations and restrictions.

There are multiple reasons for the low participation of women in STEM. The most glaring being the assigned stereotypical gender roles. The patriarchal attitudes in awarding grants, fellowships and hiring practices as well as pressures to conform to societal norms, household responsibilities and stress related to marriage and childbirth also play a major role in women backing out of advanced careers in science and technology.

Although the topic is debatable and there are several explanations, three viewpoints are uprooting through literatures:

First, the notion that men are mathematically superior and innately better suited to STEM fields than women are remains a common belief, with a large number of articles addressing cognitive gender differences as an explanation for the small numbers of women in STEM. A

second theme revolves around girls' lack of interest in STEM. A third theme involves the STEM workplace, with issues ranging from work-life balance to bias.

Key factors perpetuating gender STEM gaps:

Gender Stereotypes: STEM fields are often viewed as masculine, and teachers and parents often underestimate girls' math abilities starting as early as preschool.

Male-Dominated Cultures: Because fewer women study and work in STEM, these fields tend to perpetuate inflexible, exclusionary, male-dominated cultures that are not supportive of or attractive to women and minorities.

Fewer Role Models: girls have fewer role models to inspire their interest in these fields, seeing limited examples of female scientists and engineers in books, media and popular culture. There are even fewer Black women role models in math and science.

Math Anxiety: Teachers, who are predominantly women, often have math anxiety they pass onto girls, and they often grade girls harder for the same work, and assume girls need to work harder to achieve the same level as boys.

The Confidence Gap

The myth of the math brain is one of the most self-destructive ideas in American education – research shows no innate cognitive biological differences between men and women in math.

Many girls lose confidence in math by third grade. Boys, on the other hand, are more likely to say they are strong in math by 2nd grade, before any performance differences are evident.

A gendered math gap exists in elementary school — but it is really only evident among boys from higher-income and predominantly white areas performing significantly higher in math, even compared to girls attending those same schools.

Girls score higher than boys in math in lower-income, predominantly Black areas (representing around one-quarter of school districts), but their scores are still disproportionately low compared to scores for white boys in high-income areas.

Women are Underrepresented in STEM Workforce

By the time students reach college, women are significantly underrepresented in STEM majors — for instance, only around 21% of engineering majors are women and only around 19% of computer and information science majors are women.

Nearly 80% of the health care workforce are women, but only about 21% of health executives and board members are women, and only about a third of doctors. And, women are more highly represented in lower-paying fields, such as home health workers, nurses and the lower-paying specialties such as pediatricians.

38% of women who major in computers work in computer fields, and only 24% of those who majored in engineering work in the engineering field.

Men in STEM annual salaries are nearly \$15,000 higher per year than women (\$85,000 compared to \$60,828). And Latina and Black women in STEM earn around \$33,000 less (at an average of around \$52,000 a year).

Efforts taken for promoting women in STEM:

An important aspect of women quitting STEM careers or completely dropping out of the workforce is the loss of income to the nation's economy.

Giving women equal opportunities to pursue — and thrive in — STEM careers helps narrow the gender pay gap, enhances women's economic security, ensures a diverse and talented STEM workforce and prevents biases in these fields and the products and services they produce.

A typical STEM worker earns two-thirds more than those employed in other fields, according to Pew Research Center. And some of the highest-earning STEM occupations, such as computer science and engineering, have the lowest percentages of women workers.

In India, however, initiatives have been taken to promote women's participation in this field. The scheme called Vigyan Jyoti was launched by the Department of Science & Technology to create a level-playing field for the meritorious girls in high school to pursue STEM in their higher education. It also offers exposure to rural girl students to chart their course from school to a job of their choice in the field of science.

The innovative pilot project, Gender Advancement for Transforming Institutions (GATI) was announced to develop a comprehensive charter and a framework for assessing gender equality in STEM.

GATI is working in close cooperation with Knowledge Involvement Research Advancement through Nurturing (KIRAN). Launched in 2014-15, KIRAN offers opportunities to women scientists in scaling up the academic and administrative ladder. One of the programmes under the KIRAN scheme provides job opportunities to unemployed women scientists and technologists, especially those who had to take a break in their careers.

Bridging the STEM Gap

- Give girls and women the skills and confidence to succeed in math and science.
- Improve STEM education and support for girls starting in early education and through K-12.
- Work to attract, recruit and retain women into STEM majors and fields in colleges and universities.
- Improve job hiring, retention and promotion pathways and intentionally inclusive cultures.
- Consequently, it would not only help women pursue their dreams but science itself would gain from their representation. Strong STEM education creates critical thinkers, problem-solvers, and next-generation innovators. The future is bright with the participation of women in STEM.

According to Pali Tripathi, VP, Innovation Development, CEAT Ltd, “Women bring hugely relevant and differential skills to the table. Women offer competitive advantage. This has been proven in multiple studies that companies led by women do much better in terms of profitability. If that’s true for a company, it’s true for an industry and it’s true for a country and World at large.”

References:

- Encouraging Participation of Women In STEM, The Economic Times, ET Tech, English Edition, Mediawire, Last Updated: Mar 08, 2022, 06:35 PM IST, As accessed from : https://economictimes.indiatimes.com//tech/information-tech/encouraging-participation-of-women-in-stem/articleshow/90080845.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst on 05/02/2023.
- <https://www.aauw.org/resources/research/the-stem-gap/>
- <https://www.apa.org/science/about/psa/2014/10/women-stem>
- <https://www.cnbc.com/2021/08/09/women-in-stem-3-challenges-we-face-and-how-to-overcome-them.html>
- <https://spanishchamber.co.uk/2022/02/14/women-in-stem-challenges-and-opportunities/>

AKADEMIK ANNA IVANOVNA GLUSHENKOVA

M.B. ESHMANOVA

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
1-kurs magistratura talabasi*

Anna Ivanovna Glushenkova 1926-yil 1-avgustda Rossiya Federatsiyasining Volgograd viloyati Rudninskiy tumanida tugʻilgan. 1948 yilda O'rta Osiyo sanoat institutini (hozirgi Toshkent davlat texnika universiteti), so'ngra ushbu institutning aspiranturasini tamomlagan. U nomzodlik, keyinroq esa doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. 2000-yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi etib saylangan.

Iste'dodli olim A.Glushenkova qariyb 70 yillik ilmiy-pedagogik faoliyati davomida Toshkent politexnika instituti kafedra mudiri, katta ilmiy xodim, laboratoriya mudiri kabi mas'uliyatli vazifalarda samarali mehnat qildi. Fanlar akademiyasi O'simlik moddolari kimyosi instituti direktori, Fanlar akademiyasi Prezidiumi a'zosi bo'lib, mamlakatimizda tabiiy birikmalar kimyosi va texnologiyasi, shuningdek, bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqotlarga munosib hissa qo'shgan. yuqori malakali kadrlar tayyorlashga.

Atoqli olimaning ilmiy izlanishlari natijalari bugungi kunda respublikamiz xalq xo'jaligida, ayniqsa, paxtachilikda keng qo'llanilmoqda. Uning paxta tolasi va chigitini qayta ishlash, ulardan xalq iste'moli mollari va dori vositalari ishlab chiqarish borasidagi ilmiy faoliyati mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Akademik A.Glushenkovaning ilmiy yutuqlaridan mamlakatimiz va xorijlik olimlar, mutaxassislar yaxshi xabardor. Tabiiy birikmalar kimyosi va texnologiyasining nazariy va amaliy masalalariga bag'ishlangan 400 dan ortiq ilmiy maqolalar, kitoblar va monografiyalar muallifi.

Uning bevosita rahbarligida ko'plab yosh mutaxassislar sifatli bilim oldi, o'nlab fan nomzodlari va doktorlari yetishib chiqdi.

A.Glushenkovaning mamlakatimiz ilm-fanini rivojlantirishdagi xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib baholandi. "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi" faxriy unvoni, "Mehnat shuhrati" ordeni bilan taqdirlangan.

Men, Eshmanova Maloxat Baxtiyor qizi – Toshkent kimyo-texnologiya institutining hozirgi kunda magistratura talabasiman. Institutimizda o'tgan yili 2022 yili 4-kurs talabalari o'rtasida o'tkazilgan tanlovda g'oliblikni qo'lga kiritib, VUSTF, "Biotexnologiya" yo'nalishi bo'yicha Atoqli olim Anna Ivanovna Glushenkova stipendiyasini g'olibi bo'lganman.

Atoqli olim, g'amxo'r ustoz, kamtarin inson Anna Glushenkovaning xotirasi qalblarimizda mangu saqlanib qoladi. Ushbu ustozimni qilgan mehnatlarini qadrlab kelajakda, dadil qadam tashlab Ustozimizdek ilmu - fanga o'z xissamni qo'shib ilmiy faoliyatimni olib borishga xarakat qilaman.

**GOVERNMENT OF INDIA'S POLICIES TO ENHANCE WOMEN'S
REPRESENTATION - A STEP TOWARD ACHIEVING THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOAL 5, GENDER EQUALITY AS SET BY UN**

Dr. Rizwana Atiq (rizwana@iul.ac.in, + 91-9621077583)

Mohammed Yawar (Student, yawarm@student.iul.ac.in, +91- 8840135730)

Department of Commerce and Business Management, Integral University, INDIA.

Introduction

The Government of India has implemented several policies aimed at enhancing women's representation in various fields, including politics, education, and the workforce. These policies have had a significant impact on increasing the participation of women in various sectors and improving their representation in leadership positions.

Education is a key factor in empowering women and promoting gender equality in India. Over the past several decades, the Indian government has also implemented several policies aimed at improving access to education for girls, particularly in rural and economically disadvantaged communities. These policies have had a positive impact on enrollment and retention rates, but there is still much work to be done to ensure that all girls receive a quality education.

Keywords- Education, women, gender equality, reservation, empowerment, growth, healthcare, gender gap, workforce.

Reservation in Political Representation:

The Indian government has implemented a 33% reservation for women in Panchayat (local self-government) elections and the State Assemblies. This reservation was introduced in 1993 and has been instrumental in increasing the representation of women in local politics. According to the Ministry of Panchayati Raj, as of 2019, women held approximately 33% of seats in Panchayats and around 12% of seats in State Assemblies.

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA):

The Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is a flagship program of the Indian government aimed at universalizing elementary education. Launched in 2001, the program provides financial support to states for the construction of new schools, upgrading existing facilities, and improving the quality of education. The SSA also includes provisions to improve the enrollment and retention of girls in school, such as providing scholarships and free uniforms to girls from economically disadvantaged families. According to the Ministry of Human Resource Development, as of 2019, SSA has supported the construction of over 1.4 million new schools and the upgrade of over 1.7 million existing schools across India.

Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP):

The Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP) is a national campaign aimed at addressing declining sex ratios and promoting the education of girls in India. Launched in 2015, the program provides financial support to states for the construction of new schools, upgrading existing facilities, and improving the quality of education. The BBBP also includes provisions to raise awareness about the importance of girls' education and to address the social and cultural barriers that girls face in accessing education.

According to the World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2022, India ranks 136 out of 153 countries in terms of gender equality. The report highlights several areas in which India is lagging behind in terms of gender equality, including political representation, education, and the workforce.

Limitations:

The reservation of 33% of seats for women in Panchayat and State Assembly elections has not had a significant impact on increasing the representation of women in politics. According to a study by the Centre for Social Research, as of 2019, women held only 13% of seats in State Assemblies and less than 30% of seats in Panchayats.

The BBBP program has faced several implementation challenges, including a lack of coordination between government agencies, limited financial support, and a lack of awareness among communities about the importance of girls' education. According to a report by the Centre for Budget and Governance Accountability, the program has faced limited success in improving the enrollment and retention of girls in school, particularly in rural and economically disadvantaged communities.

The Mahila Samakhya (MS) program has faced several implementation challenges, including limited financial support. According to a report by the Centre for Budget and Governance Accountability, the program has faced limited success in addressing the social and cultural barriers that girls face in accessing education.

Conclusion:

The Government of India's policies to enhance women's representation have had a positive impact on increasing the participation of women in various fields, including politics, education, and the workforce. The government must continue to implement and strengthen these policies to ensure that women have equal opportunities and representation in all areas of society.

The Indian government has implemented several policies aimed at improving access to education for girls, particularly in rural and economically disadvantaged communities. These policies have had a positive impact on enrollment and retention rates, but there is still much work to be done to ensure that all girls receive a quality education. The government and civil society organizations must continue to work together to promote gender equality and to empower women through education.

Sources:

<https://samagrashiksha.org/>

<https://wcd.nic.in/bbbp-schemes>

<https://www.education.gov.in/en/mahila-samakhya-programme>

Ministry of Education. (2017). Education in India. Retrieved from <https://education.gov.in/>

Ministry of Labor and Employment. (2017). Women in the Workforce. Retrieved from <https://labour.gov.in/>

Ministry of Health and Family Welfare. (2016). Health Outcomes for Women. Retrieved from <https://mohfw.gov.in/>

Ministry of Panchayati Raj. Panchayati Raj Institutions. Retrieved from <https://panchayat.gov.in/>

Ministry of Human Resource Development. Sarva Shiksha Abhiyan. Retrieved from <https://mhrd.gov.in/ssa>

Ministry of Women and Child Development. Beti Bachao, Beti Padhao. Retrieved from <https://wcd.nic.in/bbbp>

KOMPYUTERDA LOYIHALASH TIZIMLARINING ZAMONAVIY RIVOJLANISHI SHAROITIDA MUHANDISLIK GRAFIKASINI TASHKIL ETISH VA O'QITISH USULLARI

Dadaboyeva Dilnoza Irkinovna, Haydarova Sharifa komilovna

"Muhandislik grafikasi va mexanika asoslari" kafedrası katta o'qituvchisi

Muhandislik faoliyatini kompyuterlashtirish tizimlari muhandislik grafikasini o'qitishni tashkil etish va usullarini tubdan o'zgartirishni talab qildi. O'qitish usullaridagi o'zgarishlar, birinchi navbatda, uch o'lchovli parametrik modellashtirishga o'tish va dizaynda grafik ma'lumotlar bazalaridan foydalanish, ikkinchidan, loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun kompyuter texnologiyalariga o'tish bilan bog'liq.

O'quv jarayonini tashkil etishga ta'sir ko'rsatuvchi omil auditoriya darslari uchun soatlarning kamayishi bo'ldi. Natijada, sinfda ishlash uchun soatlarni qisqartirish va uchinchi avlod federal davlat ta'lim standartida ko'rsatilgan kasbiy vakolatlarni rivojlantirish zarurati o'rtasida qarama-qarshilik paydo bo'ldi. Ushbu muammoning yechimi talabalar tomonidan muhandislik grafikasining rasmiylashtirilgan protseduralarini mustaqil o'rganish uchun masofaviy texnologiyalardan foydalanish, tipik grafik topshiriqlarni avtomatlashtirilgan tekshirish va olingan nazariy bilimlarni tekshirish edi (birinchi bobda batafsil tavsiflangan).

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida o'quv jarayoni quyidagi o'quv faoliyati turlaridan iborat iterativ sxema bo'yicha qurilgan:

- ma'ruza qismi;
- amaliy qism (amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari);
- avtomatlashtirilgan tekshirish tizimiga ega individual grafik vazifalar;
- joriy o'z-o'zini nazorat qilish uchun nazariy material bo'yicha test;
- o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladigan yakuniy nazorat (17-rasm).

Fanning tuzilishiga ko'ra amaliy mashg'ulotlar ma'ruza qismi bilan birga 34 soat, laboratoriya mashg'ulotlari 34 soat, talabalar mustaqil ishi esa 40 soatni tashkil etdi.

Muhandislik grafikasi fanining strukturaviy diagrammasi

Yuqoridagi blok-sxemaga muvofiq, ma'ruza va amaliy qismlarni (jumladan, uch o'lchovli modellashtirish bo'yicha laboratoriya ishlarini) o'zlashtirgandan so'ng, avtomatlashtirilgan tekshirish

tizimiga ega variantlar bo'yicha individual topshiriqlar bajariladi. Talaba individual topshiriqni mustaqil tekshirgandan so'ng, noto'g'ri qaror qabul qilingan taqdirda, talaba yo'l qo'yilgan xatolarning xususiyatiga qarab amaliy yoki ma'ruza qismiga o'tadi. Bilimlardagi bo'shliqlarni to'ldirgandan so'ng, talaba qoniqarli natija olinmaguncha topshiriqning keyingi versiyasini bajaradi.

Ushbu bosqichda talaba o'qituvchining tekshirishini kutmasdan, o'z bilimini o'zi baholash imkoniyatiga ega va agar xohlasa, yaxshiroq natijaga erishish uchun qo'shimcha variantni bajarishi mumkin.

Muvaffaqiyatli bajarilgan individual topshiriqlar va ularni o'z-o'zini tekshirishdan so'ng baholash bilan test o'tkaziladi, shundan so'ng talaba o'qituvchi tomonidan olib borilgan mavzu bo'yicha yakuniy nazoratga o'tadi yoki bilimlardagi kamchiliklarni to'ldiradi va yana testdan o'tadi.

Keyin talaba o'qituvchi nazorati ostida mavzu bo'yicha mustaqil ishni bajarishga taklif qilinadi va keyingi mavzuni o'rganishga o'tadi. Semestr yakunida test yoki imtihon shaklida yakuniy nazorat o'tkaziladi.

Talabalarga muhandislik grafikasini o'rgatish jarayonini tashkil etishning taklif etilayotgan usuli L.S. tomonidan kiritilgan qobiliyatlarni rivojlantirish kontseptsiyasini amalga oshirishga imkon beradi. Vygotskiy haqiqiy va yaqin rivojlanish zonalari. Proksimal rivojlanish zonasini aniqlash uchun olingan bilimlarning mazmunlilik darajasini tekshirish qo'llaniladi.

Sinov natijalari va individual topshiriqni bajarish bo'yicha umumiy ball haqiqiy rivojlanish zonasi darajasini aks ettiradi.

Muhandislik grafikasining "Ulanishlar" bo'limida talabalarni o'qitish jarayonini tashkil etishning tavsiflangan usulini amalga oshirish uchun quyidagi o'quv materiallari ishlab chiqilgan:

- ish daftari (shu jumladan ma'ruza qismi);
- AutoCAD tizimida ikki o'lchovli grafiklar yordamida bajariladigan avtomatlashtirilgan tekshirish bilan individual grafik vazifalar;
- tipik muammolarning bosqichma-bosqich yechimlarini ko'rsatish uchun o'quv materiallari; har xil turdagi ulanishlar uchun test topshiriqlari to'plami.

Talabalarga "Muhandislik grafikasi" fanini zamonaviy dizayn yondashuvlari asosida o'qitish jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- og'zaki;
- uch o'lchamli modellashtirish va multimedia vositalari imkoniyatlaridan foydalangan holda tushuntirish va illyustrativ;
- tizimlashtirish;
- amaliy, talabalarining laboratoriya ishlarida amalga oshiriladigan AutoCAD vositalaridan foydalangan holda nazorat qilish, testdan foydalanish va grafik vazifalarni o'z-o'zini sinab ko'rish kompleksi;
- loyihalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Vygotskiy, L. S. Pedagogik psixologiya / L. S. Vygotskiy; ed. V. V. Davydova. - M. : AST: Astrel, 2009. - 671 p.

2.Melezinek, A. Update of the IGIP Curriculum for Technical Universities Teacher Training / A. Melezinek, V. M. Prikhodko, A. N. Solovyev // Vocational Education and Training in Russia and World – Wide. 2013. – № 5 (5)– P. 35 – 37

3.Иновационный метод подготовки инженерных кадров с использованием компьютерной графики (на примере предмета “инженерная графика”)«Umidli kimyogarlari-2022» Yosh olimlar, magistrantlar va bakalavriat talabalarini xxxi - ilmiy-texnikaviy anjumanining maqolalar to'plami.267-bet

4.Kompyuter grafikasidan foydalangan holda muhandislik kadrlarni tayyorlashning innovatsion usuli.Respublika ilmiy-texnik anjumani Toshkent, 10-11-mart, 2022 – yil.603-bet

**ZAMONAVIY FIZIKA SOHASIDAGI TADQIQOTLAR XARAKTERI VA YUTUQLARI,
UNING O'ZLASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI**

G.T. Rasulova, S.T. Karimova, G.O. Abdurazzoqova

TKTI "Fizika va elektrotexnika" kafedresi

Biz bilamizki, fizikaning har bir bo'limi o'zi o'rganadigan jarayonlarni, hodisalarni, shu hodisalarni boshqaradigan qonun-qoidalarni shunday ochib beradiki, natijada o'quvchi va talabada bu bo'lim to'g'risidagi bilim va tasavvurlar hamda ular asosida mustaqil fikrlash ham to'la shakllanadi. Masalan, fizikaning nisbatan murakkab bo'limlaridan biri bo'lgan Atom fizikasidagi Rezerford tajribasi, Bor postulatlari, Frank-Gerts, Shtern-Gerlax, Devisson-Jermer tajribalari, de-Broyl g'oyasi, vodorod atomi nurlanish spektrlari, Mozeli qonuni, kombinatsion prinsip, fotoeffekt, Kompton effekt, oddiy va anomal Zeeman effektlari, spin, spin-orbital o'zaro ta'sir kabi mavzular o'quvchilarni bevosita atom hodisalari dunyosiga olib kirib, bu bo'lim to'g'risidagi tasavvur va bilimlari shakllanishiga xizmat qiladi. Shu ma'noda yuqorida keltirilgan mavzular o'z qiymatini hech qachon yo'qotmaydi.

Ma'lumki, fizika fani insoniyat erishgan va erishayotgan ilmiy-texnik taraqqiyotning asosini tashkil qiladi. Qadimdan to XVIII asr oxirigacha bu fan falsafa fani tarkibida o'z rivojlanish yo'lini bosib o'tgan bo'lsa, XIX asr boshidan mustaqil fan sifatida tabiat sir-sinoatlarini ochishga, ular asosida jamiyat taraqqiyotiga, insoniyat turmush tarzini yaxshilashga xizmat qilib kelmoqda.

Uzoq taraqqiyot davomida bu sohadagi ilmiy-tadqiqot ishlari xarakteri ham zamonga mos ravishda o'zgarib kelgan. Dastlabki paytlarda fizika va astronomiya sohasidagi yangilik, kashfiyot va ixtirolar kuchli aql-zakovat sohiblari tomonidan yaratilgan bo'lsa, keyinchalik ma'lum muammoni hal qilishga yo'naltirilgan olimlar guruhi tomonidan uzoq muddatli izlanishlar natijasida ma'lum ko'zlangan natijalarga erishila boshlandi. Bu holat 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab ma'lum yo'nalishdagi muammolarni o'rganishga mo'ljallangan ilmiy markazlarda amalga oshirish odatiga aylandi. Shu taxlit Fermilab (AQSH), DEZI (Germaniya), CERN (Shvyeytsariya), YeKA (Yevropa kosmik agentligi) kabi xalqaro ilmiy markazlar va tashkilotlar vujudga kelgan.

Bunday ilmiy markaz va tashkilotlarning yuzaga kelishiga sabab, birinchidan fizika va astronomiya sohasidagi tadqiqotlarni amalga oshirish uchun yangi va katta harajat talab qiladigan qurilmalar hamda tadqiqotlarni amalga oshirish uchun yuqori salohiyatli olimlar guruhi yoki guruhlari o'ta zarurligi hisoblanadi. Ikkinchidan, dunyodagi hech bir davlat bunday katta xarajat talab qiladigan tadqiqot olib borishni mablag' bilan mustaqil ta'minlay olmaydi. Shu sababli bunday ilmiy markazlarda tadqiqot ishlarini xalkaro tashkilotlar tomonidan mablag' bilan ta'minlanishi yo'lga qo'yilgan hamda tadqiqot ishlariga tanlov asosida butun dunyo davlatlari mutaxassislari jalb qilinishi odatga aylandi.

Ushbu dunyo ilmiy markazlarida fizika va astronomiya sohasida so'nggi 30-35 yil mobaynida katta yutuqlarga erishildi.

Bu yutuqlar va ulkan ilmiy siljishlar quyidagi yo'nalishlarda sodir bo'ldi va bo'lmoqda:

1. Elementar zarralar fizikasi nazariyasi sohasida:

Birlashtiruvchi nazariyalar, ya'ni 4 ta fundamental o'zaro ta'sirni yagona mexanizm asosida birlashtiruvchi nazariyalar qurish yo'nalishida;

2. Neytrino fizikasi sohasida, ya'ni neytrino tabiatini o'rganish, neytrino ossilyatsiyasini tadqiq qilish yo'nalishida;

3. Astrozarralar xususiyatlari, matyeriyaning yangi shakllari (Qora matyeriya, Qora energiya, gravitatsion to'lqinlar) ni o'rganish yo'nalishida;

4. Yangi avlod tezlatkichlari (Katta adron kollayderi) ni qurish va yanada yuqori energiyalarda zarralar xususiyatlarini o'rganish yo'nalishida;

5. Yangi zarralarni izlash sohasida, ya'ni tezlatkichlarda va tezlatkichsiz zarralar fizikasi sohasida (koinot nurlarining xususiyatlarini o'rganish) yo'nalishida;

6. Qattiq jismlar fizikasi sohasida, ya'ni yuqori temperaturali o'ta o'tkazuvchanlik hodisasi, qattiq jismlarning yangi xususiyatlarini o'rganish yo'nalishida;

7. Nanotexnologiyalar (shu bilan birga yangi fanlar: hozirda nanofizika, nanokimyo, nanobiologiya, nanomeditsina kabi fan yo‘nalishlari dunyo miqyosida shakllandi, ular rivojlanish bosqichida) yo‘nalishida;

8. Insoniyat hayot tarzi darajasi hamda talablariga qarab fizikaning yangi tadbiiq yo‘nalishlari-meditsina fizikasi, mezofizika, ekonomfizika kabi yo‘nalishlarning shakllanishi yo‘nalishida.

Ayniqsa, nanofizika sohasida 2004 yilda grafen strukturasi Manchestr universiteti olimlari tomonidan olindi va bu yutuq uchun 2010 yilda ular Nobel mukofotiga sazovor bo‘lishdi. Grafen dunyodagi eng yupqa material bo‘lib grafit (ko‘mir) moddasidan olinadi, uning qalinligi atom o‘lchamiga teng, mustahkamligi olmosday, elektr va issiqlik o‘tkazuvchanligi misdan ham yaxshi. Lekin uning mexanik, optik, issiqlik va elektr o‘tkazuvchanlik xususiyatlarini yanada yaxshilash mumkin. Shu jihatdan grafen eng istiqbolli material hisoblanadi va uning qo‘llanilishi fan-texnika taraqqiyotini tezlashtirishi (hozirda samarali elektr batareyalari, issiqlik elementlari, suvni chuchuklashtirgichlar va yuqori sezgir elementlar yaratilgan va ularni keng ishlab chiqarish masalalari ko‘rilmogda) hamda insoniyat turmush tarzini yanada yaxshilashi kutilmogda.

Bunday yutuqlar sirasiga 2012 yilda Katta adron kollyayderida uzoq vaqt davomida izlangan Xiggs zarrasining tajribada kuzatilganini hamda 2016 yil fevral oyida gravitatsion to‘lqinlarning LIGO kollaboratsiyasi tomonidan eksperimentda kuzatilishini ham bemalol kiritilishi mumkin. Albatta bu yutuqlar ham Nobel mukofotiga loyiq deb topildi.

Albatta, yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan murakkab mavzular kabi fizikaning keyingi taraqqiyoti natigasida erishilgan barcha yutuqlar, olingan natijalar, ularga erishishda qo‘llanilgan texnika, usullar va hakoza barcha vositalar ham yangi pedagogik va kompyuter texnologiyalari yordamida vizuallashtirilishi hamda ularning o‘zlashtirilish samaradorligi oshirilishi, yosh avlodni tarbiyalashga xizmat qilishi zarur.

Sodir bo‘lgan bu o‘zgarishlar fizika va astronomiyadagi shu vaqtgacha shakllangan tasavvurlarni juda kengaytirib yubordi va albatta mutaxassislar, ayniqsa, yosh avlod uchun qiziqish maydoniga aylandi. Ushbu jahon miqyosida erishilgan va erishilayotgan fizika va astronomiya sohasidagi yutuqlar, sohada rejalashtirilayotgan tadqiqot ishlari albatta ta‘lim tizimimizda o‘z aksini doimiy topib borishi kerak. Shu o‘rinda, fizika-astronomiya ta‘limida informatika fanining o‘rnini alohida ta‘kidlab o‘tishimiz zarur. Chunki, fizika va astronomiya taraqqiyot yo‘nalishlari aynan mikro o‘lchamlarda sodir bo‘layotgani va bu o‘zgarishlar, erishilayotgan yutuqlar bizning dunyoqarashimizni tubdan o‘zgartirib yuborayotgani, bu jarayonlarni ko‘z bilan ko‘rib, qo‘l bilan ushlab bo‘lmasligini inobatga olsak, albatta kompyuter texnologiyalari, turli animatsiyalar ahamiyati yaqqol ko‘rinib qoladi. Shu sabab asosiy vazifamiz kompyuter texnologiyalaridan foydalanib fizika va astronomiya ta‘limi sifatini ta‘minlashdan iborat bo‘lmog‘i kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. B.Povh, K.Rith, Ch. Shcolz, F. Zetsche. Particles and Nuclei. An introduction to the physical concepts. 2008. Springer, Berlin-Heidelberg. -395 p.
2. Ch.W.Fay. Introduction to modern physics. Ferris state university press. 2011. -157 p.
3. http://neutrino.physics.wisc.edu/databay/2012-03-08-scPRL/DYB_EWNP_v5.pdf
4. A luminous future for the LHC, CERN Courier, Feb 23, 2015.
5. R. V. Lapshin. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology / H. S. Nalwa. — USA: American Scientific Publishers, 2011. — Vol. 14. —

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TALABALARNI O’QITISHDA MANTIQIY
FIKRLASH QOBILIYATINI STEM TA’LIM DASTURI ASOSIDA RIVOJLANTIRIB
O’QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

¹*Boltayeva Muhayyo Lutfullayevna, ²Yuldasheva Nigora Tursunboyevna*

¹*Pedagogika fanlari nomzodi, dosent, NamDU “Pedagogika va psixologiya kafedrası” decani.*

²*NamQI “Kimyo texnologiya” kafedrası o’qituvchisi.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida talabalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini STEM ta’lim dasturi asosida rivojlantirib o’qitishni takomillashtirish masalalari keltirilgan.

Kalit so’zlar: kimyo, mantiqiy fikrlash, STEM ta’limi, amaliy mashg’ulot, laboratoriya mashg’uloti.

Kirish. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 – yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida” 2019 yil 29- apreldagi PF-5712son Farmoni , 2020-yil 31-yanvar kuni ilm-fanni rivojlantirishga bag’ishlab o’tkazilgan yig’ilish bayoni hamda 2021 yil 19- martdagi PQ5032-sonli qarorida “Barkamol avlod” bolalar maktablarida “STEM” kimyo klublarini tashkil etish vazifasi qo’yilgan.”STEM” kimyo klublari to’garaklari o’tkaziladigan fan to’garagining maqsadi sinfdan tashqari mashg’ulotlarda o’quvchilarga qo’shimcha bilim, ko’nikma va malakalarni egallashiga hamda ularning kimyo sohasidagi bilimlarini chuqurlashtirishga, kengaytirishga va kasb tanlashga yordam berishga qaratilgan.

Mamalakatimiz innovatsion taraqqiyot yo’lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo’lmish yoshlarni ijodiy g’oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo’llab-quvatlash, ularning bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg’or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baxolash tizimini takomillashtirish, shu yo’lda xalqaro tajribalarni o’rganish mavjud tizimni har tamonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo’nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agetnliklar ilmiy –tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi. Oliy ta’lim muassasalarida talabaning kimyo fanidan amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarini bajarishda mustaqilligiga erishishi, talabaning ijodkorlik, konstruktorlik, ekspremental tayyorgarligini hamda mantiqiy fikrlashini STEM ta’lim dasturi orqali rivojlantirish natijasida umumiy o’rta ta’lim maktab o’quvchilarida ham bunday qobiliyatni shakllantirishga erishilgan bo’ladi. Xalqaro ta’lim dasturlari

(STEM) asosida o’qitish bugungi kunning dolzarb vazifalari va o’rganilishi talab etilayotgan yo’nalish hisoblaniladi.

Oliy ta’lim muassasalarida talabalarning amaliy va laboratoriya ishlariga alohoda ahamiyat beriladi. Bundan ko’zlangan maqsad fan o’qituvchisining rahbarligi, nazorati ostida talabada umumta’lim, kasbiy fanlar, kasb va ixtisosliklar bo’yicha nazariy hamda amaliy ishlarni mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo’lgan bilim va ko’nikmalarni shakllantirish, rivojlantirish, ijodkorligini oshirish, axborot kommunikatsion texnologiyalar bilan mustaqil ishlash qobiliyatlarini yuksaltirishdan iborat. Har bir berilgan laboratoriya mashg’ulotida talaba kitobda berilgan nazariy bilimni amalda ko’radi, kuzatadi va kerak bo’lsa o’z qo’li bilan tajribani bajaradi. Bunda albatta talaba nazariy olgan bilimni eslab qolishi ancha kuchlli bo’ladi.

Ta’lim sohasiga STEM dasturini tadbiq etish, o’zlashtirish asosida ochiq, moslashuvchan, individuallashtirgan zamonaviy ta’lim texnologiyalardan foydalanishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Kimyo fanini STEM dasturi asosida o’qitish orqali bo’lajak o’qituvchi mavjud sharoitlar va ish

tajribasiga asoslanib ijodiy yondashgan holda ish faoliyatini olib borishi hamda mantiqiy fikrlash darajasini kengaytirishi lozim. Jumladan, STEM dasturi asosida talaba kimyo fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini bajarishda quyidagi vazifalarni amalga oshirishi belgilangan;

1. Talabada dunyodagi texnik va kommunikatsion o'zgarishlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish;
2. Fan-texnika va texnologiyalar taraqqiyotini o'rgatish orqali talabalarda ixtirochilik va konstruktorlik qobiliyatlarni shakllantirish.
3. Talabalarning kimyoviy jarayonlarni kuzatish va tahlil qilishga, o'rganiladigan jarayonning boshqa jarayonlarga bog'liqligi.
4. Talabalarning kimyoviy jarayon va qonuniyatlarning eksperimental ravishda tekshirib ko'rish usullarini ishlab chiqishi muhim o'rin tutadi.

Tadqiqot natijalari. Innavatsion taraqqiyotning shiddat bilan o'zgarishi yaxshi, lekin deyarli har kuni dunyoda yangi-yangi ixtirolarning kashf etilishi, yangi-yangi sohalarning paydo bo'lishi zamonaviy o'qituvchilardan juda kata mahoratni talab etadi. Talabalarning texnik- ijodkorlik va konstruktorlik qobiliyatlarini oshirish uchun esa STEM ta'lim tizimidan foydalanish yaxshi samara beradi.

Muhokama. STEM ushbu qisqartmani quyidagicha yozsak bo'ladi: fan, texnologiya, muhandislik, matematika. STEM ta'limda tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik va matematika fanlar sohasini yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan. STEM ta'lim tizimi o'quv samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki, bu tizimda amaliyot, nazariyani miyamiz bilan o'rganib, o'rganimizni qo'limiz bilan yaratamiz.

STEM ta'limining afzalligi shundan iboratki, bunda talaba oldingidek devorga osilgan plakatlar yoki videolar bilan emas, balki o'zining mehnati bilan ham mavzuni tushunishga harakat qiladi. Chunki, hozirgi shiddat bilan rivojlangan davrda talabani devorga osilgan plakatlar va videoroliklar yordamida darsga qiziqtirish qiyin.

STEM ta'lim nafaqat o'qitish usuli bilan balki, fikrlash tarsi hamdir. STEM ta'lim muhitida bolalar nafarat bilimga ega bo'ladilar balki, undan foydalanishni o'rganadilar. STEM ta'limi talabada kundalik hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan jarayonlarni ham bemalol o'zlashtira olishiga yordam beradi.

Sabab STEM ta'limda aynan bitta fan emas 4 ta fan birgalikda o'zlashtiriladi.

STEM ta'lim tizimi bizning ta'limga bo'lgan qarashlarimizni o'zgartiradi. Bunda talaba amaliy qobiliyatga ega bo'lib, shu bilan bir qatorda talaba irodasini, texnik-ijodkorligini ham oshiradi. Chunki, talaba ma'ruza va amaliyotda olgan bilimlarini tasavvur eta olib o'z qo'llari bilan yarata olsa bu talabada o'ziga bo'lgan ishonchni yanada oshishiga olib keladi.

STEM ta'lim tizimi bu nazariya va amaliyotni birlashtirishning mantiqiy natijasidir.

STEM ta'lim talaba g'oyasini haqiqatga aylantirishga yordam beradi. Ya'ni agar biz an'anaviy ta'limni asosiy maqsadi bilimlarni o'rgatish va bu bilimlarni fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEM ta'lim esa an'anaviy ta'limda olingan bilimlarni xaqiqiy ko'nikmalar bilan birlashtirishga o'rgatadi. Bu esa bilim qadrini oshiradi, haqiqatda ishlatilishi mumkin bo'lgan bilim haqiqatdan ham qadrlidir.

STEM yondashuvining eng mashxur na'munasi Massachusetts texnologiya instituti (MTI) dir., Bu institutning shiori “Mens et Manus” (Aql va qo'l) bu institute talabalarga STEM tushunchasini o'rganish va tanishish uchun birinchilardan bo'lib yordam beradi.

Tadqiqotlar statistikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2011- yildan boshlab, dunyo bo'yicha STEM ta'limi tizimiga bo'lgan talab 17 % ga oshgan. Boshqa ta'lim tizimida esa bu ko'rsatkich 9.8 % ga oshgan. Bu ko'rsatkich ham dunyo ta'lim tizimida ham ushbu ta'lim tizimiga nisbatan talab kata va natijadorligi yaxshi. STEM ta'limining asosiy shiori *Science is Fun!* Ta'lim quvnoq bo'lishi kerak, talaba bu fanni o'qib qiziqishi kerak. Fan esa talabani o'ziga jalb etishi kerak. STEM ta'lim tizimini an'anaviy o'qitish uslublari bilan taqqoslaganda, STEM yondashuv bolalarni tajribalarni mustaqil o'tkazishga, kimyoviy modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o'z g'oyalarini haqiqatga aylantirishga yordam beradi.

Xulosa.

STEM ta'lim talabaning texnik – ijodkorlik va konstruktorlik qobiliyatlarini oshirish bilan bir qatorda talabaning kreativlik qobiliyatini ham oshiradi.

STEM ta'lim orqali oliy ta'lim muassasalarida talabalarni innavatsion fikrlash va yangi texnologiyalar integratsiyasiga asoslangan muhandislik va matematika, tabiiy fanlar va texnologiyalarning kombinatsiyasi bo'lib, loyiha va fanlararo yondashuvlarni bog'laydi. STEM ta'limning afzalliklari: tanqidiy fikrlash, ilmiy va texnik bilimlarni kundalik hayotda qo'llash, faol muloqot va jamoada ishlash, texnik fanlarga qiziqishni oshirish, loyihalarga ijodiy va innavatsion yondashuv, o'qish va martaba uyg'unligi. STEM ta'limning asosiy maqsadi talabalarning bilim va ixtirochilik yechimlari, tadqiqot xizmatlari va amaliy formatlarda ishlash qobiliyatini namoyish etishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kompetensiyasini tasdiqlash to'g'risida “ 2019-yil 29-apreldagi PF-5712 sonli Farmoni.
2. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardayev A., “Ta'limda innavatsion texnologiyalar” Amaliy tavsiyalar – T: - Istedod jamg'armasi, 2008.
3. Olimov Q.T., “Pedagogik texnologiyalar “ – T: Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2011.
4. “Biz bilgan va bilmagan kimyo” M.Primqulov , R.Ziyayov, B.Akbarov., - oqituvchi nashriyoti-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2011.
5. Sayfiddinov O., G'oyipov A., Raxmonov D., (2022) “Kompozitsion fenol-formaldegid smolalarni termik xossalari o'rganish.” Zamonaviy dunyoda innavatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23),99-102.
6. Paxmonov D., G'oyipov A., (2022) Study of composition and critical parameters of dust from local cotton industry. International bulletin of applied science and technology.

KASBIY STANDARTLARNING TA'LIM DASTURLARIGA

TRANSFORMATSIYA QILISH.

Yusupova A.P

*Pedagogika innovatsiyalar, professional ta'lim boshqaruvi hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
tayanch doktorant*

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining professional ta'limi tizimini rivojlantirish uchun dolzarb bo'lgan kasbiy standartlarning ta'lim dasturlariga integratsiya qilish ko'rib chiqilgan. Taklif etilayotgan ta'lim dasturlarining talablarni qamrab, o'quv va ishlab chiqarish tizimini birlashtirishga imkon beradi, bu esa mehnat bozorida xalq xo'jaligining o'rta bo'g'iniga talab qilinadigan raqobatbardosh yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga kafolat beradi.

Kalit so'zlar: professional ta'lim tizimi, kasbiy standart, mehnat bozori ehtiyojlari, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim, malaka talablari, ta'lim dasturlari, umumiy kompetensiya, kasbiy kompetensiya, integratsiya.

TRANSFORMATION OF PROFESSIONAL STANDARDS INTO EDUCATIONAL PROGRAMS.

Yusupova Adolat Primkulovna is a doctoral student of Institute of pedagogical innovations, retraining and advanced training of leading and pedagogical personnel of vocational education
(90)909-80-36

Annotation: The article examines the integration of professional standards into educational programs, which are currently relevant for the development of the professional education system of the Republic of Uzbekistan. The proposed educational programs cover the requirements and allow to combine the educational and production system, which guarantees the training of competitive highly qualified specialists required for the middle stage of the national economy in the labor market.

Key words: professional education system, professional standard, labor market needs, practice-oriented education, qualification requirements, educational programs, general competence, professional competence, integration

Respublikamizda kadrlar tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish uchun shart-sharoitlarni yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 31-dekabrda "Malakalarni baholash tizimini tubdan takomillashtirish va mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4939-sonli qarori qabul qilindi.

Mazkur qarorga muvofiq har bir sohasida kasbiy malaka va bilimlar bo'yicha tarmoq kengashlari tashkil etildi.

Bugungi kunda ushbu Tarmoq kengashlari tomonidan ishlab chiqilib tasdiqlangan kasbiy standartlar asosida ta'lim dasturlarini ishlab chiqish yo'lga qo'yildi. Professional ta'lim tizimining ta'lim dasturlari ushbu kasbiy standartlar asosida ishlab chiqilib amaliyot joriy etilib kelinmoqda.

Kasbiy standartdagi mehnat funksiyasi bir nechta mehnat harakatlaridan iboratdir. Mehnat harakatlari — xodimning mehnat predmeti bilan o'zaro ta'sirida muayyan mehnat natijasiga erishiladigan jarayonidir.

Ta'lim dasturini ishlab chiqishning asosiy bosqichlari:

✓ Kasbiy kompetensiyalarni aniqlash ya'ni kasbiy kompetensiyalarni kasbiy standartdagi mehnat funksiyasini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mehnat harakatlari mazmuniga muvofiq belgilash;

✓ Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun zarur bilim va ko'nikmalar asosida o'qitish natijalari va o'quv (fan) modullarini aniqlash;

✓ "O'qitish natijalari" ga erishilganlikni aniqlash uchun umumiy modul (fan) bo'yicha va har bir mavzu kesimida alohida "Baholash mezonlari"ni belgilash.

Fan (modul)larning o'quv dasturlarini ishlab chiqishdan oldin kasbiy standartlar asosida muayyan kasb yoki mutaxassislikning malaka talablarini ishlab chiqishdan boshlanadi.

Ta'lim dasturining ishlab chiqish.

Kasb yoki mutaxassisliklarning malaka talablarini ishlab chiqish.

Malaka talablari bu - uzluksiz ta'lim tegishli bosqichi bitiruvchisining umumiy bilim va kasb tayyorgarligi darajasiga qo'yiladigan talablardir. Bunda ta'lim dasturini o'zlashtirgan bitiruvchilarning umumiy va kasbiy kompetensiyalariga qo'yiladigan talablar, bitiruvchilarning kasbiy faoliyati tavsifi va ta'lim dasturini o'zlashtirgan bitiruvchilarga qo'yilgan talablarni baholash aks ettiriladi. Kasb yoki mutaxassisliklarning malaka talablari quyidagi tuzilishga ega bo'ladi.

- ✓ Bitiruvchining kasbiy faoliyat sohasi
- ✓ Bitiruvchining kasbiy faoliyat ob'ektlari
- ✓ Bitiruvchining umumiy kompetensiyasiga qo'yiladigan talablar
- ✓ Bitiruvchining kasbiy kompetensiyasiga qo'yiladigan talablar
- ✓ Kasbning ta'lim dasturini o'zlashtirishga qo'yilgan talablar va bitiruvchilarni baholash

Kasbiy faoliyati sohasi - kasbga doir bilim, malaka va ko'nikmalarning qo'llanish doirasi hisoblanib uning nomlanishi iqtisodiyot sohalari bilan muvofiqlashtiriladi. Ya'ni ma'lum bir asosda birlashtirilgan tarmoqlar majmui hisoblanadi. Shuningdek, **kasbiy faoliyat sohasida** - tashkilot va korxonada nazarda tutilgan ishlar va xizmatlar turlari hamda mehnat faoliyatini olib borish yuzasidan amalga oshiriladigan ishlar qayt etiladi. Bundan tashqari bajariladigan ishlar va xizmatlar turlari ro'yxatiga qonun hujjatlarida taqiqlanmagan faoliyatning turli sohalari kiritilishi ham mumkin.

Kasbiy faoliyati ob'ektlari - bu muayyan bir mehnat faoliyat olib boriladigan joy hisoblanadi. Kasbiy faoliyati ob'ektlari kasbiy faoliyat sohasining ma'lum bir tarmoqlari bo'yicha mehnat faoliyati olib boriladigan ob'ektni aniqlashtirib beradi. Kasbiy faoliyati ob'ektlari bitiruvchining egallayotgan kasbi bo'yicha kvalifikatsiyalar kesimida shakllantiriladi. Chunki bitiruvchining kvalifikatsiyalar bo'yicha mehnat faoliyati turlicha bo'lishi sababli kasbiy faoliyati ob'ektlari ham turlicha bo'ladi. Shuni ham inobatga olish kerakki, bitiruvchining mehnat faoliyati va kvalifikatsiyasi bir-biriga yaqin bo'lsa kasbiy faoliyati ob'ektlari ham bir-xil bo'lishi mumkin.

Kasbiy kompetensiyalarni aniqlash. Kasbiy standartdagi mehnat funksiyalari va ushbu mehnat fuksiyalarini bajarish uchun zarur mehnat harakatlari kasbiy kompetensiyalar sifatida aks

etadi. Kasbiy kompetensiyalarning soni tanlangan kvalifikatsiyaga bog'liq bo'ladi. Kasbiy kompetensiyalarning yig'indisi mazkur kvalifikatsiyaning mazmunini aks etishi kerak. Bitta mehnat harakati bir yoki bir nechta kasbiy kompetensiya sifatida aks etishi mumkin. Bir nechta mehnat harakati bitta kompetensiyani shakllantirish ham mumkin.

Umumiy kompetensiya (UK). Kasbiy va mehnat muammolarini hal qilishga qaratilgan va mehnat bozorida bitiruvchini ijtimoiy va mehnat munosabatlariga kirishishida shart bo'lgan barcha kasb va mutaxassisliklar uchun umumiy faoliyatning universal usullari.

Kasbiy kompetensiyalar (KK). Ma'lum bir yo'nalish va kasbiy faoliyat turi bo'yicha mavjud ko'nikmalar, bilimlar va amaliy tajribalar asosida harakat qilish qobiliyati.

Professional ta'limning tayyorlov yo'nalishlari, kasblar va mutaxassisliklar klassifikatori bo'yicha tanlangan kasbning kvalifikatsiyalar bo'yicha kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda bir yoki bir nechta kasbiy standartlardan foydalanish mumkin. Chunki Professional ta'limning tayyorlov yo'nalishlari, kasblar va mutaxassisliklar klassifikatoridagi kasblarda bir nechta kvalifikatsiyalarning berilishi ko'zda tutilgan bo'ladi.

Fan va (modul)larni aniqlash. Kasbiy faoliyatning asosiy turlarini va mehnat funksiyalarini funksional xaritadan o'quv dasturiga yo'naltirishda, aslida, ularning to'g'ridan-to'g'ri o'tkazilishi boshqa nom ostida amalga oshiriladi. Mehnat funksiyalarining o'quv fan (modul)lariga bog'lanishi murakkab jarayon hisoblanadi, chunki o'quv fan (modul)lari ikki guruhga- **umumkasbiy va maxsus fan (modul)lariga** bo'linadi.

Umumkasbiy fan (modul)lar - maxsus fan (modul)ni o'zlashtirishda zarur bo'ladigan kasbiy faoliyat turining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi va o'quvchilar tomonidan mehnat faoliyati doirasida belgilangan amaliyotlarni bajarish jarayonida kompetensiyalarning rivojlanishini ta'minlovchi bilim va ko'nikmalar tizimini tashkil etadi.

Maxsus fan (modul)- professional ta'limi o'quv dasturining asosiy qismi sifatida, o'quvchilarni kasbiy faoliyatning muayyan turiga tayyorlashni ta'minlashga xizmat qiladi. Maxsus fan (modul)lari o'quv va ishlab chiqarish amaliyotlari bilimlarni o'zlashtirishni, kasbiy ko'nikmalarni egallashni, amaliy tajriba olishni va mehnat vazifalarini bajarish uchun birgalikda zarur bo'lgan umumiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishni ta'minlaydi.

Maxsus fan (modul)lar va amaliyotlarni aniqlash. Kasblarning malaka talabida maxsus va o'quv amaliyoti o'quv fan (modul)larini shakllantirishda kasbiy standartdagi mehnat funksiyalaridagi bilim va ko'nikmalardan foydalaniladi.

Kasblarning malaka talabida maxsus va o'quv amaliyoti o'quv fan (modul)larini shakllantirishda quyidagi ketma-ketlikda rioya etiladi:

Birinchi qadam: Kvalifikatsiyalar bo'yicha aniqlangan kasbiy kompetensiya kiritilib chiqiladi; (*Kvalifikatsiyalar bo'yicha kompetensiyalar to'plamidan olinadi*)

Ikkinchi qadam: Kasbiy kompetensiyalarga tegishli bo'lgan bilim va ko'nikmalar kiritilib chiqiladi; (Kasbiy standartdagi bilim va ko'nikmalardan olinadi)

Uchinchi qadam: Kiritilgan bilim va ko'nikmalardan alohida fan (modul)lar va o'quv amaliyotlarining nomlari va soatlari aniqlanadi.

To'rtinchi qadam: Barcha kompetensiyalar kesimida aniqlangan fan (modul)larning soatlari umumlashtirilib fan (modul)larning umumiy soati aniqlanadi va ushbu kompetensiyalarni shakllantirishda xizmat qiladigan fan (modul)lar ro'yxati tuziladi; (*Bu aniqlangan soatlar kasbning na'munaviy o'quv rejasini ishlab chiqishda asos bo'ladi*)

Beshinchi qadam: Tuzilgan fan (modul)lar qaysi kompetensiyalarni shakllantirishda xizmat qilishi ko'rsatiladi. (*Bu kompetensiyalar matritsasini ishlab chiqishda asos bo'ladi*).

Oltinchi qadam: Ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlari soatlari miqdori aniqlanadi. Ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlari soatlari miqdorini aniqlashda kvalifikatsiyaga tegishli barcha kompetensiyalarning soni va ularning murakkablik darajasi hisobga olinadi.

Kasblarning o'quv yuklamasini aniqlash. Muayyan bir kasblarning o'quv yuklamasini aniqlashda shu kasbning bilim sohasidagi Ta'lim standartiga asoslanadi. Chunki ta'lim standartiga kasblarning o'quv yuklamasiga bo'lgan talablar aniq belgilab qo'yilgan.

KIMYONI O'QITISHDA O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

*Shomurotova Shirin Xajievna, Jo'rayeva Barno Abdixalilovna
Nizomiy nomidagi TDPU, Toshkent kimyo - texnologiya instituti assistenti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo o'qitish metodikasini rivojlashtirish va yaxshilash, talabalarning kimyo fani mavzulariga oid bilimlarni faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyati tashkil etadi. Pedagogik faoliyatda mustaqil ta'limni tashkil qilishda o'yinli texnologiyalardan foydalanishning dolzarbligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kimyo, o'yinli texnologiya, axborot kommunikatsiya texnologiyalar, innovatsion yondashuv.

O'yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini talabalarning faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyati tashkil etadi. O'yin olimlar tadqiqotlariga ko'ra mehnat va o'qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Psixologlarning ta'kidlashlaricha, o'yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda o'z o'rnini barqaror qilish, o'zini o'zi boshqarish, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi. O'yin ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish va qayta yaratishga yo'nalgan vaziyatlarda, faoliyat turi sifatida belgilanadi va unda shaxsning o'z xulqini boshqarishi shakllanadi va takomillashadi. O'yinli faoliyat muayyan funksiyalarni bajarishga bag'ishlangan bo'ladi. Ular quyidagilar: maftunkorlik; kommunikativlik; o'z imkoniyatlarini amalga oshirish; davolovchilik; tashxis; millatlararo muloqot; ijtimoiylashuv. Jarayon sifatida o'yin tuzilmasi (G.K. Selevko ta'biricha) quyidagilarni qamrab oladi:

o'ynash uchun olingan rollar;

bu rollarni ijro etish vositasi bo'lgan o'yin harakatlari;

predmetlarni, ya'ni haqiqiy narsalarni shartli, o'yin narsalari o'rnida qo'llash;

o'yinda ishtirok etuvchilarning real o'zaro munosabatlari;

(o'yinda shartli ravishda yaratilgan syujet (mavnun) — ijro sohasi.

O'yinlar turli maqsadlaiga yo'naltirilgan bo'ladi. Ular didaktik, taibiyaviy, faoliyatni rivojlantiruvchi va ijtimoiylashuv maqsadlarida qo'llaniladi. O'yinning didaktik maqsadi bilimlar doirasi, bilish faoliyati, amaliy faoliyatda bilim, malaka va ko'nikmalarni qo'llash, umumta'lim malaka va ko'nikmalarini rivojlantirish, mehnat ko'nikmalarini rivojlantirishni kengaytirishga qaratilgan bo'ladi.

Pedagogikaga oid adabiyotlarda pedagogik o'yin degan tushuncha mavjud. Pedagogik jarayonni tashkil etishning bir qator metodlari va usullari hamda turli shakldagi pedagogik o'yinlar «o'yinli pedagogik texnologiyalar»ni tashkil etadi. Pedagogik o'yinda ta'limning pedagogik maqsadlari aniq qilib qo'yiladi. Pedagogik o'yinlar asosida talabalarni o'quv faoliyatiga yo'llovchi o'yinli usullar va vaziyatlarni vujudga keltirish yotadi. G.K. Selevko tomonidan pedagogik o'yinlar tasnifi va uni amalga pshirishning asosiy yo'nalishlari ishlab chiqilgan. Pedagogik o'yinlar quyidagi asosiy yo'nalishlarda bo'ladi:

didaktik maqsad o'yinli vazifa shaklida qo'yiladi;

o'quv faoliyati o'yin qoidalariga bo'ysunadi;

o'quv materialidan o'yin vositasi sifatida foydalaniladi;

o'quv jarayoniga didaktik vazifa o'yinga aylantirilgan tarzda musobaqalashish unsurlari kiritiladi;

didaktik vazifaning muvaffaqiyatli bajarilishi o'yin natijalari bilan bog'lanadi.

Hozirgi kunda talabalarning asosan mustaqil ta'lim olishlariga keng e'tibor qaratilgan, pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning pedagogik qobiliyatlarini shakllantirishda

yuqoridagi didaktik o‘yinli texnologiyalarga xos topshiriqlar berish kerak. Buning natijasida talaba izlanadi, yonidagi do‘stlaridan va ustozlaridan fikr, g‘oya oladi va uni shakllantiradi. Talabalarning mustaqil ta‘limni tashkil etishdan asosiy maqsad fan bo‘yicha bilimlarni o‘zlashtirish, mustahkamlash, boyitish, amaliy ko‘nikma va malakalarni takomillashtirish, axborot bilan ishlash, o‘z-o‘zini rivojlantirish, kognitiv, kreativ, hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini tarkib toptirishdan iboratdir.

Talabalarning mustaqil ta‘limini tashkil etish quyidagi vazifalarni hal etadi:

- talabalarda o‘z-o‘zini rivojlantirish, mustaqil bilim olish va innovatsion faoliyatni shakllantirishga imkon beruvchi kompetensiyalarni egallaydi;
- bilim, ko‘nikma va malakalarni mustaqil egallash, muammoni shakllantira olish va uni hal etishning maqbul yo‘larini izlab topish ko‘nikmalarini shakllantirish;
- talabalarda o‘quv dasturini o‘zlashtirishga doir motivatsiyani hosil qilish;
- talabalarda bilim olishga doir mas‘uliyatni oshirish;
- talabalarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish;
- talabalarda mustaqil bilim olish, o‘z-o‘zini boshqarish va o‘z-o‘zini rivojlantirish qobiliyatini shakllantirish.

Mustaqil ta‘lim topshiriqlari universitet elektron platformasiga joylashtiriladi. Shu bilan birga talaba tomonidan bajarilgan topshiriq javoblari ham elektron platformaga joylashtiriladi. Mavzular bo‘yicha topshiriqlarni bajarish muddati aniq muddat ko‘rsatiladi va aynan shu kunigacha bajarilishi kerak. O‘z vaqtida bajarilmagan topshiriqlar inobatga olinmaydi hamda baholanmaydi. Agar dars jarayonlari oflayn shaklida bo‘lsa javoblar elektron platformaga joylashtirishdan tashqari fan o‘qituvchisiga himoya qilib beradi va barcha mustaqil ta‘lim topshiriqlari jamlanib kafedraga topshiriladi. Mustaqil ta‘lim topshiriqlari maksimal necha ball bilan baholanishi fan sillabusda o‘z aksini topadi. Mustaqil ta‘lim topshiriqlari, uni topshirish muddatlari kafedra yig‘ilishida muhokama qilinadi va tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shomurotova S. KIMYO FANINI O‘QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA‘LIMNI TASHKIL QILISH //Science and innovation in the education system. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 98-100.
2. Shomurotova S. X. OLIY TA‘LIM TASHKILOTLARIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA KIMYO O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. Journal of new century innovations | Volume-9 | Issue-2| www.wsrjournal.com / – 2022,pp-200-204.

WOMEN IN S-T-E-M

Sahrish Fatima

Integral University, India

Indian women questioned their autonomy in a so called free India since they had no role to play in the political sphere and were merely home-makers. It was during the 70s that women started raising their voice against gender inequality. They wanted to do away with the free service rendered by women who were considered cheap capital and protested against unequal wages in the work sphere. During the early 20th century Indian women demanded themselves to be treated as important members of society in order to attain autonomy. They wanted to have the power of freedom to make their own choices. The Indian leaders established societies to reform the condition of women. Mahatma Gandhi promoted women empowerment when mothers, wives, daughters and sisters, influenced by his campaigns, joined the freedom movements and later women's organizations were constituted. There was a need of women's presence in decision-making bodies and also women engineers and doctors for the shaping of educational and social policy. The provisions of the Indian Constitution with regard to women were finally realized when India had its first woman as Prime Minister Mrs. Indira Gandhi; as Woman Chemist, Kamala Sohoni; as Doctor of Science, Asima Chatterjee; as Doctor of western medicine, Anandibai Gopalrao Joshi; MBBS, Kadambini Bose Ganguly etc.

Women have been traditionally underrepresented in Science, especially the physical sciences for a long time. There are great opportunities for women to increase women's equality, so there are an increased representation of women at all levels of science. Mahatma Gandhi appreciated the value of educating women by expressing, **“When a man is educated, a family, an individual is educated; when a woman is educated, a family and a country are educated”**. They constitute half of the population but still they are excluded from science and education for a long period. Women are denied the basic education and there are lack of opportunities for pursuing science as a career, especially in rural areas due to orthodoxy and negative attitude, family pressure. Given a chance to study science, they would be able to think critically and analyse the socio-economic conditions around them.

The percentage of Women scientists is low; still they play a dominant role in areas such as environmental sciences, nutrition and food. The reason behind the low percentage is societal constraints like marriage and women slavery. The data shows that only 15% of undergraduate opt for higher education and others drop their studies in between. *The Times of India* says that women constitute only 14% of 2.8 lakh scientists, engineers and technologists employed in R&D institutions in India. ISRO's scientific and technical staff constitutes only 8% of women. It is a matter of concern that science is headed by male and no woman has ever headed since it was founded in 1963.

We should be thankful to our women school teachers who play an important role in shaping the child's aptitude. Though women are the pioneers in areas of technology like biotechnology and information technology, they often go for teaching. Here also, the data shows that graduates with science degrees constitute only 43% of women who choose to work as professionals in engineering and mathematics. It was Dr. Swaminathan who ensured women to participate in S&T activities in order to achieve growth. Women were brought to mainstream when a chapter “Women and Child Development” in 6th Five Year Plan was included. There are women's initiatives for self employment which is facilitated by HESCO. Women of Jammu and Kashmir are empowered with the help of programs like ‘Finger Millet Bakery Products which eventually led to increase in business.

Education of women is vital for the progress of a nation, therefore it is very essential to provide them education. In this context Diane Mariechild has said, “A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture and transform”. Indian society should be prepared for embracing empowered women both in the workplaces and at home. Women scientists can mitigate the gender gap by becoming the role-models, thus they should be encouraged to involve in scientific activities or STEM. For this, we can organise programs wherein we can have a discussion to train women in various aspects like horticulture, mushroom cultivation, sericulture, vermiculture, brick-making, bio-gas technology etc. Besides, their problems should be addressed like poverty, food insecurity, illiteracy, gestational diabetes, malnutrition, sanitation and others. Initiatives should be taken in order to encourage women researchers and scientists to come forward to utilize the natural resources to the maximum.

ГЕНДЕР БАРҚАРОРЛИГИНИНГ МЕЗОНЛАРИ

Ҳ.К.Жаббарова

*СамДЧТИ, Ижтимоий гуманитар ва
ахборот технологиялари кафедраси*

Гендер тенглик хотин-қизлар ва эркеклар ўртасидаги муносабатларнинг жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида намоён бўладиган ижтимоий жараён дур. Аслида гендер тенглик, яъни эркеклар ва хотин-қизлар тенглиги инсоннинг асосий ҳуқуқларидан бири ҳисобланади. Бу нафақат инсоннинг асосий ҳуқуқларининг ифодаси, балки тинчлик, фаровонлик ва барқарор ривожланишга эришишнинг зарур асоси ҳамдур. Бугунги кунда мамлакатимизда аёллар ва эркекларнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш, хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ролини ошириш, аёлларни турли масъулиятли лавозимларга тайинлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, бу омил энг юқори даражадаги ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий тараққиётнинг ҳам негизидур. Чунки мутахассисларнинг фикрича, бу борада доимий, кўламдор ва салмоқли натижаларга эришиш учун дастурлар керак. Шу нуқтаи назардан, мамлакатимизда 2020–2030 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Мезон сўзи юнонча сўздан олинган бўлиб, фарқлаш қобилияти, ўлчов деган маънони билдиради, яъни бирор нарсани талабларга мувофиқлигини баҳолаш учун белги, асос, қарор қабул қилиш қоидаларини билдиради.

Гендер барқарорликнинг мезонлари гендер тенгликни таъминлашда қонунларни самарали ишлаши, идентификациясини тўғри шакллантирилганини тушунишимиз мумкин. Идентификация сўзининг луғавий маъноси “ўзаро мувофиқ келиш”, “мос келиш” маъносини англатади. Фалсафада идентификация дейилганда инсоннинг билиш ва ҳиссий соҳаларининг ташқи муҳит таъсиридаги узлуксиз ва давомий мувофиқлашуви тушунилади¹⁰. Бунда жамиятда, оилада, жамоатчилик даражасидаги мезонлар тўғрисида гапиримиз мумкин. Мезонлар ҳар бири ўзига хос мақсадларга эга бўлади, масалан, оилавий мезон ҳақида гапирганимизда эр хотинни хурмат қилиши керак, хотин эса эрни хурмат қилса, гендер тенглик мезони амалга ошади. Сайловларда овоз бериш жараёнларида ҳам гендер тенглик мезонлари бажарилади.

Президент қарорига мувофиқ, Республикамизда яшаётган аёлларни орзуларини рўёбга чиқариш учун, уларни бизнес юритишга ўргатиш, уларга кредит олишда ёрдам бериш, Маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш вазирлигининг тавсияномасига эга бўлган хотин-қизларни ҳаётда ўз ўрнилари топиши учун, ўқимишли бўлиши, илм олишлари учун бакалавриятнинг кундузги таълим шакли бўйича умумий белгиланган давлат гранти асосидаги қабул кўрсаткичларига нисбатан қўшимча давлат гранти асосидаги қабул кўрсаткичлари ажратилади.¹¹

Шу билан бирга, хотин-қизларнинг давлат ва жамият қурилишидаги иштирокини кенгайтириш, ижтимоий-иқтисодий, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа ижтимоий-иқтисодий соҳаларда эътиборни кучайтириш талаб этиладиган масалалар мавжуд. Жумладан, хотин-қизларнинг эркеклар билан тенг даражада давлат ва жамият бошқарувида оид долзарб масалалар юзасидан қарорлар қабул қилишда иштирокини кенгайтиришни таъминлаш лозим.

Шу нуқтаи назардан, гендер тенгликка эришиш стратегиясига асосан, узоқ истиқболдаги мақсадли вазифалардан келиб чиқиб, гендер тенгликка эришиш бир қатор устувор йўналишларда амалга оширилади. Давлат хизмати, ижтимоий-иқтисодий, оилавий муносабатлар ҳамда болалар тарбияси соҳаси, сайлов ҳуқуқларини амалга оширишда хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш шулар жумласига

¹⁰ Ҳ. Ҳайдарова, Н.Шомуродова. Оиладаги ижтимоий муносабатлар жараёнида шахснинг ўз жинсини англаши (услубий қўлланма). Тошкент – 2015,

¹¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2021/06/24/qabul-kvotasi/>

киради. Шунингдек, стратегияда гендер тенгликни таъминлаш тадбирларини ҳисобга олган ҳолда давлат дастурларини молиялаштириш ҳам кўзда тутилган.¹²

Бу чиқарилаётган қонун ва қарорларнинг барчасида гендер тенглик барқарорлиги мезонлари кўрсатилган. Ижтимоий ҳимояга муҳтож ва кам таъминланган, айниқса қишлоқ жойларидаги оилалардаги хотин-қизларни иш билан таъминлаш, муносиб меҳнат шароитларини яратиш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларнинг самарадорлигини ошириш орқали ўзини ўзи банд қилишга эришилади. Энг асосийси – иш жойларидаги хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларининг олди олиниб, жамиятда уларга нисбатан шаклланган салбий қарашларга барҳам берилади.

Мамлакатимизда оиладаги зўравонликнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш бўйича саккизта норматив-ҳуқуқий ҳужжат, яъни 2 та қонун, 1 та Президент ва 5 та Ҳукумат қарори қабул қилинди. 2021 йил 9 декабрдаги «Оғир ижтимоий аҳволда қолган хотин-қизлар ҳуқуқлари кафолатларини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш тўғрисида»ги Қонун шулардан бири ҳисобланади.¹³

Республика хотин-қизлар жамоатчилиқ кенгаши билан ҳамкорликда Соғлиқни сақлаш, Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари томонидан «Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчиларга тиббий-руҳий ёрдам кўрсатиш бўйича» ўқув қўлланма яратилган. Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизларга ҳимоя ордери бериш ташкил этилган. Ҳимоя ордери – тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган давлат ҳимоясини берувчи ҳужжат ҳисобланади. Оилада эридан жабрланган, учинчи шахслардан ситам кўрган аёллар, ота-онаси ёки бошқа шахсларнинг зулмига дуч келган (вояга етмаган) қизларга, қўни-қўшнилар ўртасидаги келишмовчиликларда жабр чеккан, кўчада, ишда, ўқишда тазйиқ ёки шилқимликка дуч келган, ҳуқуқбузарлик ёки жиноят қурбони бўлган хотин-қизларга мазкур ҳужжат берилади.

2018 йилдан бошлаб бизнинг ҳаётимизга халқаро амалиётдан «шелтер», яъни «хавфсиз жой» тушунчаси кириб келди. Бу атама даставвал зўрлик ишлатишдан жабр кўрган аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш марказларига нисбатан қўлланилганди. Ҳозирда улар аёлларни реабилитация қилиш марказлари деб юритилмоқда.¹⁴

Президентимизнинг 2021 йил 19 майдаги «Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган хотин-қизларни реабилитация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори зўравонликка учраган аёлларга ёрдам тизимини яратиш, оилавий-маиший зўравонликнинг олдини олиш ва унинг мудҳиш оқибатларига барҳам беришга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.¹⁵

Демак, ҳозирда даврда ҳар бир вилоятда фаолияти йўлга қўйилган бундай марказлар зўравонликка дуч келган хотин-қизларга шошилиш амалий ёрдам кўрсатиш, руҳий ва жисмоний саломатлиги, айрим ҳолларда ҳатто ҳаётини сақлаб қолишга хизмат қилмоқда.

Аслини олганда бир қарашда оламшумул кўринмаган бу ҳолат гендер тенгликни таъминлаш соҳасида олиб борилаётган ишларимиздаги катта натижалардан биридир. Чунки айнан шу марказларнинг самарали фаолияти эндиликда кўплаб жабрдийдаларга шунчаки ёрдам кўрсатиш эмас, балки уларнинг ҳаётини тубдан яхши томонга ўзгартиришни таъминлайди. Улардан аёллар нафақат кўмак олади, балки янги билим, ҳаттоки касбларни ўзлаштириш ёки ўз тадбиркорлигини бошлаш имконига эга бўлади. Шу жиҳатдан ушбу тизимни ривожлантириш ва такомиллаштириш зўравонликка қарши курашишда муҳим аҳамият касб этади.

¹² Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисидаги қонун, 6-моддаси, 2019 й.

¹³ «Оғир ижтимоий аҳволда қолган хотин-қизлар ҳуқуқлари кафолатларини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон республикасининг айрим Қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш тўғрисида»ги Ўзбекистон республикаси Қонуни.

¹⁴ <https://www.nhrc.uz/uz/news/ayollarga-nisbatan-zoravonlikning-oldini-olish-tahlillar-nimani-korsatmoqda>

¹⁵ Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган хотин-қизларни реабилитация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси президентининг қарори

Шу билан бирга, хотин-қизларнинг давлат ва жамият қурилишидаги иштирокини кенгайтириш, ижтимоий-иқтисодий, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа ижтимоий-иқтисодий соҳаларда эътиборни кучайтириш талаб этилади. Жумладан, хотин-қизларнинг эркеклар билан тенг даражада давлат ва жамият бошқарувида оид долзарб масалалар юзасидан қарорлар қабул қилишда иштирокини кенгайтиришни таъминлаш лозим.

Зеро, улар ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга доир ишларга етарли даражада жалб этилмаяпти. Давлат органлари ва ташкилотларида хотин-қизлар ва эркеклар ишининг сифатини баҳолаш, лавозимда кўтарилиш масалалари бўйича тенг имкониятларни яратишга қаратилган гендер тенгликни таъминлаш мезонлари мавжуд эмас.

Хотин-қизларнинг давлат ҳокимияти ва бошқарувидаги фаолияти тўғрисида жамиятда мавжуд айрим салбий қарашлар эса, уларнинг сиёсий жараёнларда ўз ғояларини илгари суришига тўсқинлик қилмоқда.

Амалий маънода, гендер тамойилларини жорий этиш тегишли гуруҳлардаги барча одамларнинг эҳтиёжларини қондириш ва тенгсизликларнинг сақланиб қолишини олдини олиш орқали сиёсат ишлаб чиқиш ва лойиҳаларни бошқаришни такомиллаштиради. Гендер масалаларини ҳисобга олиш, шунингдек, тенгсизликларни аниқлаш учун амалий ҳолатни таҳлил қилишни, сўнгра тенгсизликлар ва уларга олиб келган механизмларни ҳал қилиш мақсадида жавоб чораларни ишлаб чиқишни ўз ичига олади. Бундан ташқари, халқаро молиявий донорлар ва бошқа ташкилотлар ўзларининг кундалик фаолиятида гендер масалаларига эътибор қаратувчи ташкилотларга кўпроқ ёрдам кўрсатадилар.

Хулоса қилар эканмиз, бугунги гендер барқарорлигининг мезонлари борасидаги ислохотлар натижасида, фуқоралик жамияти янгирақ шаклланиб бормоқда. Гендер тенгликка эришиш учун бир қатор устувор йўналишлар амалга оширилиб, янгидан янги қонун, қарорлар чиқмоқда. Илмий адабиётларга асосланиб, таяниб хулосаларга келдикки, келгусида бошқа мезонлар ҳам бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алимасов В. Гендер фалсафаси. Т., 2008.
2. Энтони Гидденс. Социология. Т., “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2002.
3. Г.Ўразалиева. Гендер ва аёллар ҳуқуқий маданияти. Т., 2009
4. «Гендер муносабатлар назарияси ва амалиётига кириш» илмий мақолалар тўплами тўплами. Т., 2007.
5. Хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. 3-модда.
6. Ҳ. Ҳайдарова, Н.Шомуродова. Оиладаги ижтимоий муносабатлар жараёнида шахснинг ўз жинсини англаши (услубий қўлланма). Тошкент – 2015.

**MATEMATIKANI KIMYO YONALISHI TALABALARIGA
O‘QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV VA TAMOYILLAR**

G‘iyosova Nargizahon Nosirovna

E-mail: nargizhon_23@mail.ru

Toshkent kimyo-tehnologiya instituti akademik litseyi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoev aytganidek “Matematika fanining tamal toshini Al-Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, Abu Rayhon Beruniy kabi ulug‘ bobolarimiz qo‘ygan. Bu bizning qonimizda bor. Bugun bu fanni rivojlantirishdan maqsadimiz — matematika bo‘yicha raqobat muhitini yaratish, sanoat, muhandislik yo‘nalishlari bo‘yicha yetuk kadrlar tayyorlash, matematika hamma aniq fanlarga asos, bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo‘lib o‘sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi, matematika fani boyicha metodika shunday bo‘lishi kerakki, u bolalarda matematikaga muhabbat uyg‘otsin. Buning uchun o‘quvchilar bu fan hayotda, har bir sohada o‘ziga kerakligini anglashi zarur. Yoshlar imtihondan o‘tish uchun emas, bilimli mutaxassis bo‘lish uchun o‘qishi lozim”.

Xozirgi kunda matematika kursida amaliy tarkibga ega bo‘lgan muammolar mavjud. Bundan tashqari, algebra kursida bunday muammolar tobora kamayib bormoqda va nazariy ma‘lumotlar bilan dasturning haddan tashqari to‘yinganligi sababli nazariya va uning hayotda, kelajakdagi kasbda amaliy qo‘llanilishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadigan amaliy muammolarni hal qilish uchun vaqt etarli emas. Shu bilan birga, amaliyot shuni ko‘rsatadiki, bu vazifalar bitiruvchilarga qiyinchilik tug‘diradi, chunki ular bu muammolarni hal qilishda kuchli ko‘nikmalarga ega emaslar. Boshqacha qilib aytganda, bunday muammolarni hal qilish talabalarda: "Nega bizga matematika kerak va nega biz bunga muhtojmiz?" degan savollarni tug‘diradi. Sodaroq qilib aytganda men kimyo, biologiya va hakazo yonalishida oqiyapman menga matematika nimaga kerak degan savol bilan murojaat qilishadi.

Amaliy tarkibga ega bo‘lgan vazifalardan o‘quv jarayonida matematikaning hayotda qo‘llanilishining xilma-xilligini, uning haqiqiy dunyoni aks ettirishining o‘ziga xosligini va didaktik maqsadlarga erishish uchun foydalanish maqsadga muvofiqdir: Yangi matematik tushunchalar va usullarni joriy etish motivatsiyasi, o‘quv materialining tasviri, mavzu bo‘yicha bilimlarni mustahkamlash va chuqurlashtirish, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, amaliy vazifalar bajariladigan darslarda talabalarning faolligi boshqa darslarga qaraganda ancha yuqori va natijada o‘rganilayotgan materialni yodlash va ko‘paytirish sifati yaxshiroqdir. Buning sababi shundaki, bunday ish bilan talabalar nafaqat o‘qituvchining berayotgan materialini idrok etadilar, balki o‘zlari ham aqliy operatsiyalarni amaliy harakatlar bilan birlashtirib, uni yaratish va o‘zlashtirishda faol ishtirok etadilar.

Matematikaning zamonaviy hayot bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqasini iloji boricha to‘liq ochib berish uchun fanlararo aloqalarni amaliy masalalar orqali tuzish va bunga talabalarni ishtirokini ta‘minlash kerak. Amaliy tarkibga ega bo‘lgan muammolarni talabalarga eng sodda korinishdagi masalalardan korsatib berish ijobiy natija beradi.

Kimyogarlar uchun matematika, birinchi navbatda, ko‘plab kimyoviy muammolarni hal qilishning foydali vositasidir. Kimyoda umuman ishlatilmaydigan matematikaning biron bir qismini topish juda qiyin. Bularga funktsional tahlil va guruh nazariyasi, ehtimollik nazariyasi, differentsial tenglamalar, differentsial geometriya. "Matematik kimyo" iborasi kimyogarlar leksikoniga qat‘iy kiritilgan.

Kimyoviy muammolarni hal qilishda ko‘pincha turli xil ob‘ektlardagi tarkibiy qismlarning nisbatlarini topish uchun hisob-kitoblarni amalga oshirish kerak bo‘ladi.

Shunday qilib, birikmalarning kimyoviy tarkibini, ya‘ni ularning formulalari va molyar massalarini bilib, ushbu birikmalardagi elementlarning massa ulushlarini hisoblash mumkin. Aksincha, birikmalardagi elementlarning massa ulushlarini bilib, birikmaning molekulyar formulasini topish mumkin.

Masalan:

1. **Misol:** 60 g tuzga 100 g suv qo'shilgan. Eritmadagi tuz miqdorini %da aniqlang.

Echish: - butun eritmaning massasini topamiz: $60+100=160$ (g)

- bu erdan biz tuz tarkibini % da topamiz: 150 g. -100%

60 g -x

$$x=60*100/150=40\%$$

Javob: eritmada 40% tuz mavjud.

2. **Misol:** Ikkita metalining qalay va ruhning qotishmasi 25 kg. Tarkibdagi qalay va ruhning og'irligi mos ravishda 10 va 15 kg bo'lsin. Qotishma tarkibidagi qalay va ruhning ulushi qancha.

Echish: Qalay va ruhning ulushi qotishma og'irligidan qalay va ruhning og'irligini tashkil etuvchi qismni anglatadi. Qotishma og'irligi 25 kg bo'lganligi sababli, qalay qotishma og'irligining 1

$0/25=0,4$ ni tashkil qiladi, mos ravishda ruhning og'irligi qotishma og'irligining $15/25=0,6$ ni tashkil qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, $0,4+0,6=1,0$.

Agar topilgan qismlar endi qismlarning yuzdan bir qismida ifodalangan bo'lsa, unda biz ushbu qismlarning qiymatini 40% va 60% foizlarda ifodalaymiz. Bu erda yana $40\% + 60\% = 100\%$ ekanligini ta'kidlash kerak.

Muhandislik mutaxassisliklarida matematikaning asosiy kurslarini o'rganish soatlarini yanada kopaytirish, kerak bolsa matematika fanini nafaqat umumta'lim fan sifatida o'qishning 1 nchi va 2 nchi bosqichlarida, balkim mutahassislik fanlar bilan chambarchas bog'langan holda davom ettirilishi maqsadga muvofiq bolar edi. Hozirgi qiyin vaziyatdan chiqish uchun talabalarning mustaqil ishlarini to'g'ri tashkil etish lozim.

Texnik oliy ta'lim muassasasida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning didaktik asosi: 1) kasb-hunar yo'nalishi; 2) yakka tartibdagi yondashuv; 3) "oddiydan murakkabgacha" tamoyili; 4) majburiy, o'z vaqtida, saralangan nazorat; 5) materialning hajmini miqdoriy taqsimlash.

Kimyo yo'nalishida matematika fanini oqitishni tizimli tashkil etish, fan boyicha mustaqil ishlarni to'g'ri tanlash va taqsimlash kelajakdagi etuk mutaxassislarni muvaffaqiyatli kasb egasi qilib tayyorlashda muhim tamoyil sanaladi.

Ushbu tamoyil matematikani o'rganishda, mustaqil ishlarni to'g'ri tashkil etish va foydalanishda quyidagi bosqichlarni ko'zda tutadi.

Talabalarning auditoriya va mustaqil ishi uchun "Matematika" kursining bo'linishini moslash, shu bilan birga talabalarning ushbu mutaxassislikni (kimyo-texnologik) o'zlashtirish uchun matematik bilimlari zarurligiga asoslanadi, ya'ni, mustaqil ish uchun mavzularni tanlash va ularni o'rganish uchun ajratilgan vaqt miqdori (soat).

Materiallar tarkibini moslash, y'ani ushbu mutaxassislik uchun zarur bo'lgan matematik materialni tanlash, professional yo'naltirilgan materialdan foydalanish — faktlar boyicha, nazariy va amaliy mashg'ulotlar. Faktlar boyicha material konkretlashtiriladi va maxsus yoki umumtexnik fanlardan misollar bilan tasvirlanadi. Nazariy mashg'ulotlarda nazariy jihatdan olingan matematik bilimlarni kelajakdagi mutaxassislikda qo'llash masalalari chuqurroq ko'rib chiqiladi.

Amaliy mashg'ulotlar aniq amaliy va amaliy bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratiladi. Uslubiy jihatdan, o'qitishda kasbiy yo'nalishni amalga oshirish uchun amaliy muammolarni hal qilishda matematik modellashtirish usulidan foydalanish nazarda tutiladi.

Shaxsiy (individual) yondashuv muammolarni hal qilish ko'nikmalarini, nazorat ishi vazifalarining individual variantlarini, o'qituvchi bilan individual maslahatlashish imkoniyatini rivojlantirishga qaratilgan individual uy vazifalaridan (har bir talabaning matematik tayyorgarligi darajasini hisobga olgan holda) foydalanishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, mustaqil ishlarni nazorat qilish, talabalarning bilim darajalari bo'yicha majburiy, o'z vaqtida va tabaqalashtirilgan holda

bo'lishi kerak. Buning uchun biz dastlab talabalarning bilim darajasini aniqlash uchun kirish testidan foydalanishimiz, yoki talabaning o'zi qiyinchilik darajasi "3" yoki "4-5" bo'lgan kartani tanlashi mumkin.

"Oddiydan murakkabgacha" tamoyili talabani idrok etishning psixologik tarkibiy qismiga asoslangan nazariy va amaliy materiallarni tanlashni nazarda tutadi.

Ta'limning dastlabki davrida (1va 2-kurslar) talabalar tomonidan nazariyani mantiqiy qabul qilish va ozlashtirish qiyin. Mantiqiy shaklda, ilmiy matematik tilda yozilgan, fan aksiomatikasiga asoslangan matematik adabiyotlarni kichik yoshdagi talabalar mustaqil ravishda o'rganishga qodir emaslar. Shunday ekan, bu borada o'qituvchining vazifasi matematikaning nazariy darslardagi mantiqiy sxemani soddalashtirib, ilmiy qat'iylikni buzmasdan, mavjud o'quv materialini tayyorlashdir.

Talabalarga katta materiallar berib, ularni haddan tashqari yuklanishiga yo'l qo'ymaslik uchun o'quv materialini bir necha qismlarga ajratish kerak, ularni o'rganishi nazorat ishi bilan yakunlanishi kerak.

Har bir mavzuning amaliy mashg'ulotlarida talabalar individual uy vazifa-larini oladilar (har xil qiyinchilikdagi 20 ga yaqin vazifalar). Ular darsda o'rganilgan materialni ishlab chiqishga qaratilgan. Bajarilgan ishlar to'g'risidagi hisobot har bir nazorat ishi orqali alohida-alohida amalga oshiriladi. O'qituvchi baho beradi (ballar). Umumiy ball hisobot va test ballidan yig'iladi.

Sinov ishi quyidagicha baholanadi: talaba A kartani tanlaydi ("3 ga") yoki B kartani tanlaydi ("4-5 ga"). A kartasida to'g'ri bajarilgan ish uchun talaba minimal kredit balini oladi. Agar B kartasidagi bajarilgan ish juda ko'p xatolar bilan bajarilgan bo'lsa (va uni "4" belgisi bilan baholab bo'lmaydi), u holda talabadan ("3 ga") A kartasidagi nazorat ishini bajarish so'raladi. Shaxsiy (individual) uy vazifasini bajarmagan talaba uchun nazorat ishini amalga oshirish foydasiz, shuning uchun biz uni sinov ishlariga kiritmaymiz.

Semester yakunida talabadan talab qilinadigan yakuniy nazorat ishida, talaba mashg'ulotning nazariy qismida otilgan mavzular boyicha o'zining yozgan konspekt daftarini korsatishi, otilgan mavzular boyicha amaliy savollarni (misollarni) bajarishi, bunda oquvchiga "3" yoki "4-5" baho olishi uchun mo'ljallangan missollar beriladi va nihoyat o'tilgan mavzulardan birini o'z yonalishidagi (kimyo) masalalardan biriga tatbiqi (misol yoki masala) orqali baholanadi.

Yuqoridagi misollar nazariy va amaliy matematikaning kimyoda muhim rolini tasdiqlaydi. Menimcha, kimyo va kimyoviy texnologiyaning nazariy asoslarini yanada rivojlantirish uchun matematikadan foydalanish zarur, chunki kimyo fanini oldinga siljitishga imkon beradigan turli xil fanlarning kesishmasida yangi yo'nalishlar paydo bo'ladi. O'ylaymanki, matematikaning kimyo yonalishidagi talabalarga asosiy fan sifatida o'qitilishi yahshi natijalar beradi va kelgusida matematiklar bilan kimyogarlarning o'zaro hamkorligi ko'plab yangi kashfiyotlar beradi.

BOSHQARUVDA GENDER TAFOVUTLARINING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Axmedova A.A.

TKTI., "O'zbek tili va professional ta'lim" kafedrası katta o'qituvchisi

Boshqarish psixologiyasi psixologiyaning shunday tarmog'iki, u boshqaruv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan muammolarni, shaxs va shaxslar guruxi tomonidan boshqa guruxlar faoliyatini samarali tashkil etish va birgalikdagi faoliyatini amalga oshirishning psixologiya mexanizmlarini o'rganadi.

Psixologiya boshqarishning xam ob'ekti, xam sub'ektini o'rganadi.

Boshqaruv psixologiyasi — boshqaruv faoliyatining psixologik shakllarini o'rganadigan ijtimoiy psixologiyaning bir sohasi hisoblanadi.

Boshqaruv psixologiyasining asosiy vazifasi boshqaruv tizimida samaradorlik va sifatni oshirish maqsadida boshqaruv faoliyatining psixologik sharoitlari va xususiyatlarini tahlil qilish hisoblanadi. Rahbarlik va boshqaruv muammolari jahon psixologiyasida turli-tuman nuqtai nazardan yondashish orqali tadqiq qilib kelinmoqda.

Xalqaro hamjamiyatda keng foydalaniladigan «Gender tenglik» tushunchasi — erkaklar hamda ayollar davlat va jamiyat hayotning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy sohalarida tenglik asosida ishtirok eta olishini nazarda tutadi. Zamonaviy boshqaruvda ayollarning boshqarish uslubiga xos bo'lgan yangi mentalitet, uslub va usullarning kiritilishi ayol va erkak boshqaruvining moslashuvchan kombinatsiyasi orqali samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

O'zbekistonda ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish va gender tengligini ta'minlash uchun qonunchilik negizini mustahkamlash, shuningdek, institutsional bazani shakllantirish borasida muhim qadamlar qo'yilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2021 yil 22 fevralda BMT Inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasidagi nutqida gender siyosati masalalari borasida mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida va ishbilarmonlik sohasida ayollarning rolini tubdan oshirishga qaratilgan ishlarni qat'iy davom ettirilishi ta'kidlandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi «Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4235-son Qarori bilan Xotin-qizlarning gender kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida O'zbekiston Respublikasida Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi tuzildi.

O'zbekiston Respublikasining 2019 yilning 2 sentyabrida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida qabul qilingan «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida»gi O'RQ — 562-sonli Qonuni jamiyatda ayol va erkak o'rtasidagi tengsizlik va uni hal etish masalasi hamisha dolzarb bo'lib kelgan huquqiy munosabatlarning nechog'lik dolzarbligiga qaratilgan qonundir.

O'zbekistonda gender psixologiyasi ijtimoiy psixologiyaning o'rganilayotgan, tadqiq qilinayotgan yangi sohasi hisoblanadi. Gender psixologiyasi — insonning jamiyatdagi xatti-harakatlarini biologik jins va gender (ijtimoiy jins) nisbati bilan belgilangan munosabatlar bilan uyg'unlikda o'rganadi. Gender psixologiyasining bo'limlaridan biri bu rahbarlik (etakchilik)ning gender psixologiyasidir va u erkak-rahbar va ayol-rahbar o'rtasidagi farqlarni, shuningdek hukmronlik va bo'ysunish munosabatlarini tadqiq qiladi.

Gender tahlilining ahamiyati nafaqat nazariy muammo, balki boshqaruv samaradorligini oshirishga imkon beradigan amaliy usul sifatida ham bir qancha yirik xalqaro moliyaviy-iqtisodiy tashkilotlarning mutaxassisleri tomonidan tasdiqlangan.

Psixologik nuqtai nazardan gender tushunchasi odamlarning «erkak va ayol» tafovutlarining mohiyatini yoritadi. Ijtimoiy psixologiyada «jins» tushunchasining o'zi biologik kategoriya bo'lgani uchun ham erkak va ayollar xislatlaridagi tafovutlarning biologik jihatdan bog'liqligini asoslashda gender atamasi ishlatiladi.

Gender tenglik jamiyat rivojida muhim bo'lgan ijtimoiy munosabatlarda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bugungi kunda yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugun oilada, jamiyatda, ayniqsa,

xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Erkak va ayol rahbarga xos jinsiy psixologik farqning bo'lishi jamoa oldida turgan vazifani bajarish, ko'zlangan maqsadga erishishga ta'sir ko'rsatmaydi. Shaxsning ko'pgina ishchanlik fazilatlari jinsiy moyilliklar bilan emas, balki ijtimoiy qadriyatlar, xarakterdagi xususiyatlarga asoslanadi.

Xususan, insoniy munosabatlarga e'tibor, ko'ngilchanlik, boshqaruvda demokratik tamoyillarga suyanish ayollarda ko'proq uchraydi va bu ko'rsatkichlar ma'lum ma'noda jamoa faolligiga ijobiy ta'sir etuvchi omillardir.

Rahbar ayollarda tashkilotchilik qobiliyatining namoyon bo'lishi va o'zini-o'zi rahbar sifatida baholashlari ularning rahbarlik faoliyatlaridan qoniqishiga bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Tashkilotchilik qobiliyati o'zini-o'zi rahbar sifatida baholash xususiyati bilan belgilanib, ularning determinatsiya koeffitsienti rahbarlik faoliyatidan qoniqishiga nisbatan ancha kamroqdir. Bundan rahbar ayollarda rahbarlik faoliyatidan qoniqishning qay holatda bo'lishini ularning tashkilotchilik qobiliyati va o'zini-o'zi rahbar sifatida baholashlari belgilab berishi kelib chiqadi.

Boshqaruv amaliyotida gender jihatlari erkak va ayol psixikasini va aqlning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, jamoani va shaxsni boshqarishning har xil yondashuvlarining xususiyatlarini, ayniqsa, shaxslararo munosabatlarni o'z ichiga oladi. Ayollar va erkaklarning ishbiarmonlik va psixologik fazilatlarini taqqoslaydigan turli tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tahlil qilingan bir qator ko'rsatkichlarda ma'lum farqlar mavjud.

Boshqaruvda erkaklarning gender yo'nalishi — tashqi muhitga, beqaror, doimiy yangilanadigan sharoitda o'zaro munosabatlarga yo'naltirilganligida, ayollarning gender yo'nalishi ayollarning ichki shaxslararo munosabatlarga, barqaror psixologik mikroiklimni saqlashga yo'naltirilganligida namoyon bo'ladi. Rahbarning gender roli boshqaruv rolini amalga oshirishda namoyon bo'ladi va boshqaruv funksiyalarni bajarish samaradorligida gender farqlari shakllanadi. Bu boshqaruv faoliyatining yetakchilik, maqsadlarni belgilash, xodimlarni rag'batlantirish, muloqot va qaror qabul qilish kabi jihatlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Zamonaviy boshqaruvda yuz berayotgan o'zgarishlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, boshqaruv lavozimlarida erkaklar va ayollar sonining nisbati tez o'zgarib bormoqda. Hozirgi davrga xos bo'lgan ayol boshqaruv uslubining faol integratsiyasi gender tadqiqotlarining dolzarbligini tasdiqlaydi. Boshqaruv faoliyati sohasidagi gender tafovutlarining psixologik tadqiqotlar natijalarini qo'llashning dolzarbligi boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi.

Adabiyot:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyovning 2021 yil 22 fevraldagi BMT Inson huquqlari bo'yicha sammitining 46-sessiyasida so'zlangan nutqi //https://president.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi «Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4235-son Qarori //https://lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida»gi O'RQ-683-sonli Qonuni //https://lex.uz
4. Bern Sh. Gendernaya psixologiya. — M.: Praym-Yevroznak, 2004. — 320.
5. Shamieva O. Rahbar ayollar shaxsining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Psixologiya fanlari nomzomligi dissertatsiyasi. T.: 2000y. — 151.
6. I.Maxmudov. Boshqaruv psixologiyasi. O'quv qo'llanma. — «YuNAKS-PRINT» MChJ. 2005–170.

YUQORI MALAKALI RAQOBATBARDOSH KADRLAR – PORLOQ

KELAJAGIMIZ KAFOLATI

¹Xudayberdiyeva A.I., ²Ulasheva Z.A.

¹TKTI “Fizika va elektrotexnika” kaf. dots

²TKTI “Fizika va elektrotexnika” kaf. ass.

Hozirgi kunda Respublikamizda ta'lim-tarbiya jarayoniga juda katta ahamiyat berilayotgani barchamizga ma'lum. Jamiyat taraqqiyoti, mamlakatimizda ta'lim sohasida o'tkazilayotgan islohotlar jahon andozasiga mos etuk va yuqori darajada fikrlaydigan kadrlar tayyorlashni taqozo etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoev o'zining Oliy Majlisga murojatnomasida ta'lim va tarbiya sohasida quyidagilarga alohida to'xtalib o'tdi: — ... biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar ilm – ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalombor, tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha ta'limning barcha bo'g'inlarini isloh qilish ishlari amalga oshirilmoqdal. O'zbekistonda fizika tadqiqotlari o'tgan asrning 40-yillarida boshlangan bo'lib, 50-yillariga kelib jadal rivojlana boshladi. Shu bilan birga, fizika sohasida tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, Institutning ilmiy salohiyatini yanada oshirish uchun qo'shimcha choralarni ko'rish talab etilmoqda, xususan: ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish; yosh olimlarni tayyorlash va ularni ilmiy tadqiqotlarga jalb etish bo'yicha olib borilayotgan ishlarning samaradorligini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarida mavjud dolzarb muammolarni hal etishga qaratilgan amaliy-ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish hamda tadqiqot ishlaridan samarali foydalanish; nazariy va eksperimental yadro fizikasi, atom energetikasi va yadroviy texnologiyalar, qattiq jism radiatsion fizikasi va materialshunoslik, yadroviy analitika va radiokimyo, ilmiy asbobsozlik bo'yicha fundamental, amaliy va 4 innovatsion ilmiy tadqiqotlar olib borish va ilmiy-innovatsion ishlanmalarni amaliyotga tatbiq qilish; oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim instituti faoliyati samaradorligini ta'minlash, yuqori malakali kadrlar tayyorlash va iqtidorli yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash talab etilmoqda. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi. Sharq donishmandlari aytganidek, —Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!! Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh kadrlarni shakllantirish borasida boshlagan ishlarimizni jadal davom ettirish va yangi, zamonaviy bosqichga ko'tarish maqsadida Bizni oliygohda ham ko'plab ilmiy-amaliy anjumanlar tashkil etilmoqda. Hozirgi pandemiya sharoitida ham onlayn ilmiy-amaliy anjumanlar o'tkazilib kelinmoqda. Shu jumladan bugungi —Talim jarayonida aniq va tabiiy fanlar innovatsion tadqiqotlarining dolzarb masalalaril mavzusidagi respublika miqyosida o'tkaziladigan onlayn ilmiy-amaliy anjumanni maqsadi ham Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish kontseptsiyasida belgilab berilgan ustivor vazifalarni hal etishga va bilimdon, mutaxassis kadrlar tayyorlash, inson salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qilishiga ishonamiz.

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДОВ В РЕШЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Абдувалиева Комила Худойбердиевна,
Джизакский государственный педагогический
университет, Джизак, Узбекистан
e-mail: tunikom57@mail.ru

Важная роль в повышении качества обучения отводится индивидуальной работе с обучающимися. Это одно из основных требований педагогической деятельности, сущность которого заключается не в приспособлении процесса обучения к особенностям подготовки и развития способностей отдельных учащихся, а в том, что при коллективной учебной работе, в рамках общих задач и содержания обучения привить всем умения и навыки, предусмотренные учебными программами. Как показывает практика, в достижении успехов, наряду с другими факторами, существенную роль играет учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Одни учащиеся целиком справляются с предложенными заданиями в отведенное время, другие, правильно приступив к решению задач, не успевают их выполнить вовремя, третьи могут начать работу только после консультации с преподавателем, четвертые не справляются с заданиями и после того, как им была оказана помощь учителем на уроке. Это говорит о неравномерной подготовке учащихся к эффективному обучению. Неравномерность является следствием разной работоспособности, особенностей памяти, мышления, внимания, неодинаковых умений и навыков.

Для наиболее полного усвоения учебной программы непосредственно с индивидуальным подходом применяется дифференцированный. Он основан на уровне планировании результатов обязательной подготовки учащихся:

1-уровень (оценка «3») – минимальный или стартовый (если учащиеся узнают изучаемый материал по каким-то признакам, выбирают задания репродуктивного характера, решают шаблонные, многократно разобранные ранее задачи);

2-уровень (оценка «4») – общий или базовый (если учащиеся могут группировать сходные признаки, присущие сходным объектам, проводя анализ, решают задачи, разделяя их на подзадачи);

3-уровень (оценка «5») – продвинутый (когда учащиеся знают больше, чем остальные, интересуются предметом, находят свой способ решения задач, способны переносить знания в новые, стандартные ситуации).

Рассмотрим применение вышеуказанных подходов на примере темы «Окислительно-восстановительные реакции» задания 1, 2 и 3 уровней:

1-уровень – минимальный (учащиеся с низким уровнем обучаемости). Проставить степени окисления элементов в следующих реакциях и уравнять их методом электронного баланса, назвать все указанные соединения: 1) $\text{FeCl}_3 + \text{KJ} = \text{J}_2 + \text{FeCl}_2 + \text{KCl}$; 2) $\text{P} + \text{O}_2 = \text{P}_2\text{O}_5$

2-уровень – общий (учащиеся со средним уровнем обучаемости). Определить тип данных реакций (ОВР\не ОВР), ОВР уравнять методом электронного баланса, назвать все указанные соединения 1) $\text{FeCl}_3 + \text{KJ} = \text{J}_2 + \text{FeCl}_2 + \text{KCl}$; 2) $\text{HCl} + \text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$; 3) $\text{Al} + \text{CuO} = \text{Cu} + \text{Al}_2\text{O}_3$

3-уровень – продвинутый (учащиеся с высоким уровнем обучаемости). Написать продукты реакций и уравнять их методом электронного баланса, назвать все указанные соединения: 1) $\text{P} + \text{O}_2 =$; 2) $\text{Al} + \text{CuO} =$; 3) $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 =$

Аналогично можно предложить варианты решения задач в качестве самостоятельной работы.

Чтобы сформировать умение решать задачи определенного типа можно использовать следующую методику:

- преподаватель разбирает 1-2 задачи для объяснения способа действий при решении задач данного типа;
- обучающиеся решают 4-6 задач на последующих занятиях (в аудитории, классе) и столько же примерно дома;
- систематическое решение сложных и комбинированных задач.

Использование химических задач в процессе обучения химии выполняет свою роль в полной мере лишь в том случае, если при их решении обращается внимание не только на вычисления, но и на химическую сущность задачи. Вещества и химические превращения рассматриваются как с качественной, так и с количественной стороны, поэтому и в решении задачи выделяют две части: химическую и математическую.

Таким образом, умение решать задачи развивается в процессе обучения, и развивать это умение можно только одним путем — постоянно систематически решать задачи! Поэтому, если ставится цель — **закрепление теоретического материала**, то метод решения задач должен быть уже известен обучающимся. Если объясняется **новый тип задач** по методу решения, то учащиеся должны свободно оперировать учебным материалом. Одновременно обе цели ставить не рекомендуется.

Использованная литература

1. Ильясова О. А. Индивидуальный подход к учащимся при обучении химии // Вестник Казахстанско-Американского свободного университета. - 2012. - № 1. -С. 109-113.
2. Габриелян О.С., Казанцев Ю.Н.. Химия для всех и для каждого.-М.: «Сиринь према», 2006.
3. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: "Педагогика", 1990.
4. Кирсанов А.А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема. Казань, 1982.
5. Клевченя М.С Психологические проблемы дифференцированного обучения // Актуальные проблемы дифференцированного обучения. --Мн., «Народная света»,
6. Векслер С. И. Современные требования к уроку. М.,1985.
7. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности. М. ,1980.

FIZIKA FANINI O'QITISHGA ZAMONAVIY YONDASHUV TOSHKENT KIMYO-
TEXNOLOGIYA INSTITUTI

M.R Kayumova, Badalova G.T

Fizika va Elektrotexnika kafedrası assistenti

Ushbu maqolada, kredit modul tizimida oliy ta'lim muassasalarida fizika fanini o'qitilishda innovatsion va interfaol usullardan foydalanish va mustaqil ta'lim jarayonida bu metodlarning istiqbolli tomonlari yoritilgan.

Kalit so'zlar , kredit, modul, mustaqil ta'lim, elektron darsliklar, Blended learning Flepped learning .

Talabalarning har tomonlama barkamol avlod bo'lib, o'z mutaxassisligi bo'yicha yetuk kadr bo'lib shakllanishi jamiyat oldida turgan ulug' maqsadlardandir. Bugungi tezkor davr yoshlardan mukammal bilim olishni talab etmoqda. Hozirgi fan texnikaning rivojlanishi bilim, amaliyot va tajriba o'zaro aloqani uzviy borishini taqozo qiladi. Fizika fani ishlab chiqarishdan ajratilgan holda o'qitilsa, talabalar bu fanning nima uchun kerakligini, uni o'rganishning nima uchun zarurligini tushuna olmaydilar.

Fizika fani o'qitilayotganda :

1. Ilmiy dalillar, tushunchalar, qonunlar, nazariyalar, fizika fanining tadqiqot metodlari, bilimlarni amalda qo'llash va olamning ilmiy manzarasi to'g'risidagi bilimlarni shakllantirish, ilmiy texnik taraqqiyotning asosiy jixatlari bilan tanishtirish- kompleks avtomatlashtirishni, elektronika va mikroprotsessorlarni, texnikani, atom energetikani, ishlab chiqarish va axborot texnologiyasining hamda yangi materiallarni ishlab chiqarish jarayonlari bilan talabalarni tanishtirish,

2. Bilimlarga mustaqil ega bo'lishni tushuntirish, darslik o'quv qo'llanmalar, ma'lumot beruvchi ilmiy adabiyotlar bilan ishlash usullarini shakllantirish,

3. Eksperimental ko'nikmalarni shakllantirish, asbob anjomlar bilan ishlash, o'lchash, o'lchash natijalaridan foydalanish va huloosa chiqarish

4. Fizika va texnikani bilishga qiziqtirish, bilish imkoniyatlarini rivojlantirish, fizikani hayot bilan bevosita bog'lab o'qitish natijasida, talabalarni kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish kerak.

Oliy o'quv yurtida fizika o'qitish metodikasi, o'zining tadqiqot metodlariga ega bo'lib, u jamiyat taraqqiyoti bilan hamohang rivojlanib va o'zgarib boradi. Hozirgi kunda TKTI da kredit modul tizimi bo'yicha o'qitish yo'lga qo'yilgan. Ilg'or kadrlarni tayyorlash, ularni mexnat bozori talablariga muvofiq raqobatdoshligini oshirish, ijodiy fikrlaydigan mutaxassislarni yetishtirish o'quv dargohida yo'lga qo'yilgan ta'lim berish jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir. Kredit modul tizimi bu ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlanmasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Kredit modul tizimida fizika fanini o'qitishda ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash; talabalar bilimni reyting asosida baholash. Mustaqil ta'lim – fizika fani o'quv dasturida belgilangan hamda, talaba tomonidan o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malaka shakllantirishni, o'zlashtirish darajasini amalga oshiriladigan ta'lim shakllaridan bo'lib, o'qituvchi maslahati va tavsiyalari asosida darsdan tashqarida bajariladi.

Talabalar mustaqil o'rganishlari jarayonida

Yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o'zlashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish

Kerakli ma'lumotlarni izlab topish, o'rganishning qulay usullari va vositalarini aniqlash
Axborot manbalari va elektron o'quv adabiyotlari, internet tarmog'idan maqsadli foydalanish
Amaliy mashg'ulotlarda berilgan topshiriqlarni o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida himoya
qilish

Tabiat hodisalarini fizik qonuniyatlar asosida tushuntirishni o'rganish

Turli texnik va elektr qurilmalar, sxemalar yasash.

Mustaqil ta'limdan ko'zlangan asosiy maqsad talabalar o'zlashtirishi jarayonida bo'shliqlar
hosil bo'lishini oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etishdan iborat. Mustaqil ishlarni tashkil etish
bo'yicha tavsiyalar

Mustaqil ta'limning mavzulari beriladi;

Ishni topshirish muddati va topshirish shakli haqida ma'lumot beriladi;

Mavzular bo'yicha egallanishi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar tavsiyalar shaklida
beriladi;

Mavzuga oid adabiyotlar tavsiya qilinadi;

Mustaqil ish va rejalarning bajarilishi yuzasidan doimiy nazoratlar o'tkazib turiladi va
tavsiyalar berib boriladi;

Ko'rsatilgan muddatda topshiriqlar ko'riladi;

Topshiriq yuzasidan test yoki savol javob o'tkaziladi;

Prezentatsiyalar himoya qilinadi va talabalar tomonidan yasalgan texnik qurilmalar,
laboratoriya ishlari namoyish qilinadi;

Mustaqil ta'limni tashkil etishda yangi ta'lim Blended learning va Flipped learning
texnologiyalari dan foydalanish mumkin. Blended learning –aralash ta'lim bo'lib, dastlab 1980 yilda
Boeing kompaniyasi xodimlari malaka oshirish kurslarini tashkil etishda birinchi bo'lib ishlatishgan.
Blended learning –ham auditoriyada, ham onlayn ravishda o'quv mashg'ulotlari, mustaqil ta'lim
shaklida tashkil etiladi.

Flipped learning – ag'darilgan ta'lim bo'lib, talaba mustaqil uyda berilgan mavzular bo'yicha
adabiyotlar bilan tanishib, o'rganib, topshiriqlarni bajaradi. O'qituvchi darsda talaba topshiriqlarni
bajarishi va o'zlashtirganiga qarab hulosa qiladi.

Bu ta'lim texnologiyalari mustaqil ishlashni rivojlantirishga va talabalarda o'ziga bo'lgan
ishonchni oshirishga olib keladi.

Adabiyotlar

1. www.edu.uz, www.ziyounet.uz
2. Mirzaxmedov B., G'ofurov N. va b. Fizika o'qitish nazariyasi va metodikasi, Toshkent 2010.
3. David Halliday, Robert Resnick, Jear “ Fundamentals of physics”, USA, 2011

**ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОЛОГИИ**

*Абдувохидова Рухсора Аваз кизи
abduvohidovaruhsora@gmail.com*

*Студентка Ф-1.20 2-курса Филологического факультета
Филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова*

Широкое внедрение на рубеже XX-XXI вв. компьютерных технологий и средств телекоммуникации в отрасли гуманитарных наук (археологию, историю, филологию) дало впечатляющие результаты, многократно расширив возможности накопления и обработки информации. До последней четверти XX века специалисты, формирующие, пополняющие, распространяющие и использующие гуманитарные знания, были лишены индустриальных технологий обработки информации, но развитие информационных технологий и сети интернет позволило форсировать прогресс в гуманитарных науках, в числе которых филология занимает не последнее место.

Филология объединяет разные по методологии направления: лингвистику, литературоведение и фольклористику, – объектом, объединяющим перечисленные направления, является текст. Информационные технологии упрощают формализацию текстовых данных и дают возможность быстро обрабатывать больше объемы текстов, что в немалой степени способствует развитию филологии как науки.

Компьютерные технологии, применительно к филологии, включают в себя информационно-поисковые системы (Google и пр.), автоматическую проверку орфографии и грамматики, несовершенную, но, все-таки, относительно действенную систему машинного перевода, и даже наличие систем ОРФО контроля в современных мобильных телефонах.

Во-первых, следует упомянуть значительность роли компьютерных технологий в образовании: масштаб потенциала информационно-коммуникационных технологий, как совокупности программно-технических средств, предназначенных для накопления, анализа и распространения информации, позволяет формировать личностно-ориентированную обучающую среду для любой аудитории пользователей [1].

В работе Е.И. Виштынецкого и А.О. Кривошеева (1998) дается перечень задач, решение которых возложено на применяемые в сфере образования информационные технологии, в числе которых:

- поддержка и развитие системности мышления обучающегося;
- поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося в приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений;
- реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его целостности [2].

На сегодняшний день обеспечение должного качества образования невозможно без применения компьютерных технологий: интернет обеспечивает доступ к практически неисчерпаемым информационным ресурсам по любой тематике, доступны альтернативные алгоритмы решения тех или иных задач, поставленных перед обучаемым. Широкий диапазон медиа сред, предоставляемых интернетом (тексты, инфографика, аудио- и видеоматериалы) позволяет реализовывать практически любую педагогическую технологию [2].

Использование современных информационно-коммуникационных технологий обеспечивает не только хранение больших объемов текстов, но и оперативный поиск по ним, анализ, обработку, перевод и пр.

Задача оцифровки собраний текстов, создание т. н. корпусов, настолько значима для современной филологии, что для исследований собраний массивов текстов выделена отдельная дисциплина, – корпусная лингвистика, включающая в себя два компонента:

- формирование корпусов текстов со встроенным функционалом доступа и обработки;
- разработка экспериментальных методик анализа различных уровней языка на базе различных корпусов [3].

Ко второй половине XIX в. в научной среде сформировался и преобладал рациональный подход, базирующийся на «лингвистической интуиции, проводящей различие между правильными и неправильными конструкциями» [4]. Но корпусную лингвистику породил другой, гораздо более редко применяемый эмпирический подход, определяющий язык как «ресурс, обеспечивающий набор возможности для коммуникации» [4].

Информационные технологии изрядно упростили статистический анализ текста, в не меньшей степени благотворно повлияв на решение ряда проблем атрибуции текстов, причем в довольно широком диапазоне, – от атрибуции собственно художественного текста, включая анонимные и псевдонимные, до атрибуции текста в криминалистике.

Значительную роль в развитии филологии также сыграла компьютеризация лексикографии: компьютеризация лингвистических баз данных, словарей, программы, предназначенные для оптимизации лексикографических работ, – все названное намного упростило решение задач определения структуры словаря, разработку принципов составления различных типов словарей.

Список литературы

1. Виштынецкий Е. И., Кривошеев А. О. Вопросы информационных технологий в сфере образования и обучения // Информационные технологии. – 1998. – № 2.
2. Reeves T. C. & Reeves, P. M. The effective dimensions of interactive learning on the WWW. In V.H. Khan (ed.), Web-based instruction. – Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology, 1997.
3. 47 Толдова С.Ю., Архипов А.В., Логинова Е. А., Попова Д.П. Корпусная лингвистика // Фонд знаний «Ломоносов». М., 2011.
4. Шаров С.А. Представительный корпус русского языка в контексте мирового опыта / С.А. Шаров // Научно-техническая информация. Сер. 2. – № 6.

ГЕНДЕР ТЕНГЛИК МУАММОЛАРИ

¹Насириддинова О.Т., ²Халдибекова Ф.Т.

ТКТИ "Ижтимоий-сиёсий фанлар" кафедраси доценти, ю.ф.н.

ТКТИ "Ижтимоий-сиёсий фанлар" кафедраси катта ўқитувчиси

Демократик ри воланиш ва гендер тенглик ўртасида диалектик уйғунлик мавжуд. Демократия инсон ҳуқуқ ва эркинликларини рўебга чиқаришни таъминласа, гендер тенглик аёл ва эркак ўртасидаги тенглик муаммоларни назарда тутди

Республикасида "Гендер-мадад" электрон ҳуқуқий маслаҳат платформаси ишга туширилган, унда гендер тенгликни тарғиб этувчи "Аёллар ҳуқуқий ҳимояси", "Гендер тенглик", "Аёлларга имтиёзлар", "Оилада зўравонлик" каби мавзуларда ҳуқуқиймаълумотлар базаси, онлайн маслаҳатхоналар, зарур ҳуқуқий ахборотлар тарқатилади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 7 мартдан ""Оила ва хотин қизларни тизимли қўллаб - қувватлашга ишларни янада жадаллаштириш чора- тадбирлари тўғрисида" ги Фармонида хотин-қизларини ижтимоий ҳаётга жалб этиш, "Темир дафтар" ва ""Аёллар дафтар"га киритилган хотин қизларни иш билан таъминлаш, олий ўқув юртларига кирган хотин - қизларни моддий ёрдам бериш каби долзарб масалаларга эътибор қаратилади. Хотин-қизлар масаласига оид Олий Мажлис томонидан ўн та қонун, 479 минг 482 та муаммо бўйича маҳаллабай ишлар олиб борилди. 28мингдан зиёд хотин - қизларга ўқишга тавсияномалар берилиб, уларни моддий қўллаб қувватлаш ишлари амалга оширилади. Бундай мисолларни яна келтириш мумкин. Шу билан бирга, Ўзбекистон Барқарор ривожланишнинг Бешинчи мақсадини амалга ошириш доирасида "Гендер тенгликни таъминлаш ҳамда барча хотин –қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш"га оид тўққизта вазифани ишлаб чиқди. Бешинчи мақсаднинг вазифаларига (Гендер тенглик) мувофиқ 2030 йилга келиб барча хотин –қизларга нисбатан камситилишларнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётда қарорлар қабул қилишнинг барча даражаларида иштирокини ва етакчилик қилиш учун тенг имкониятларни таъминлаш зарур. Бундан ташқари ушбу мақсад давлатнинг турли даражаларида Давлат дастурларини қабул қилиш жараёнида гендер тенглик қилиш тамойилларини жорий қилишни ўз ичига олади.

Сўнгги йилларда гендер тенгликни таъминлаш аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётдаги ролини ошириш бўйича ишлар бир неча йўналишларда олиб борилмоқда:

Аёллар ҳуқуқлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш;

- аёлларни ҳимоя қилишнинг институционал асосларини такомиллаштириш;
- аҳолининг гендер тенглик ва аёллар ҳуқуқлари тўғрисида хабардорлигини ошириш;
- ҳуқуқни қўллаш амалиётида уларга риоя этилишини таъминлаш учун масъул мансабдор шахсларни тегишли ҳуқуқий меъёрлар асосида ўқитиш.

Ўзбекистонда бир қатор қонун ҳужжатлари, жумладан, Президентнинг хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш, хусусан, гендер тенглиги ва аёлларни зўравонлик ва зулмдан ҳимоя қилиш, аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш мақомини кучайтириш тўғрисидаги фармон ва қарорлари қабул қилинган.

Гендер тенглигини жорий қилиш нуқтаи назаридан таълимдаги ижобий силжишларни алоҳида таъкидлаш керак. Яъни, 2017 йилдан бошлаб аксарият олий ўқув юртларида турли мутахассисликлар бўйича сиртки бўлимлар фаолияти тикланди. Таълимнинг ушбу шакли ёш аёлларга болаларни парвариш қилиш ва бошқа оилавий мажбуриятларни бажаришга ҳалал қилмасдан олий маълумот олиш имкониятини беради. Гендер тенглик бўйича институционал чораларга келсак, айни пайтда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати таркибида аёллар ҳуқуқларини таъминлаш ва камситилишнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш бўйича миллий қонунчиликда халқаро стандартларни уйғунлаштириш билан шуғулланувчи янги Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси ташкил қилинган. Бундан ташқари, меҳнатга оид ҳуқуқларнинг кафолатлари ва қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш, уйдаги зўравонлик қурбонларига ёрдам бериш мақсадида Зўрлик

ишлатишдан жабр кўрган шахсларни реабилитация қилиш ва мослаштириш ҳамда ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш республика маркази ва Хотин-қизлар тадбиркорлиги маркази, Ҳукумат ҳузуридаги “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази каби янги тузилмалар ташкил топди.

Мазкур янги ташкил этилган барча институционал механизмлар Ўзбекистон Хотин-қизлар кўмитаси билан биргаликда БМТ Конвенциясига мувофиқ аёллар ҳуқуқлари, гендер тенглиги ва хотин-қизларга нисбатан камситишларга барҳам беришнинг ягона яхлит механизмига айланиши масаланинг муҳим томонидир.

Таъкидлаш жоиз, қабул қилинган норматив-меъёрий ҳужжатлар ва амалий чора-тадбирлар Ўзбекистоннинг гендер сиёсати соҳасидаги муҳим қадамидир ва у қонунчилик ҳамда амалиётнинг халқаро меъёр ва стандартларига тўлиқ мос келади, шу билан бирга, уларнинг бир қисми БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича идоралари тавсияларига асосланган.

Айниқса, “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилиниши муҳим аҳамият касб этди. Ушбу Қонун кўп йиллик муҳокамалардан сўнг қабул қилинди. Қонун оиладаги зўравонлик қурбонларига ёрдам бериш, уларга бошпаналар ажратиш, ишонч телефонлари ва нафақат жисмоний зўравонлик, балки психологик ёки иқтисодий жиноятлар бўйича мажбурий жавобгарликка тортиш орқали аёлларни ҳимоя қилиш учун асосдир. Бундай чоралар, хусусан, БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича идоралари томонидан узоқ вақт давомида тавсия қилиб келинган.

Гендер сиёсатининг мониторинги ва самарадорлигини баҳолаш соҳасида www.gender.stat.uz сайтида қўшимча 54 та гендер кўрсаткичларини киритиш орқали муҳим ўзгаришлар рўй берди.

Шу маънода, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётда қарорлар қабул қилишнинг барча даражаларида аёлларнинг тўлиқ ва самарали иштирок этишини таъминлаш бўйича ишларни изчил давом эттириш зарур. Бинобарин, “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ва “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунларнинг бажарилишини таъминлаш учун “Йўл хариталари”ни қабул қилиш режалаштирилган. Бундан ташқари, Гендер тенглиги бўйича миллий стратегияни қабул қилиш режаси ҳам мавжуд. БМТ агентликлари гендер тенглик ва камситмаслик масалаларида, шу жумладан махсус ҳужжатларни режалаштириш, ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, янги кодексларнинг махсус қоидаларини – жинсий, процессуал ва ижро этувчи босқичларни ишлаб чиқишда бундан кейин ҳам кўмак беришга тайёр.

Шунингдек, қабул қилинаётган у ёки бу даражадаги ҳужжатларнинг аёллар ва эркаклар учун бир меъёрда бўлишига эришиш учун қонунчиликнинг гендер экспертизасини ўтказиш мажбурийлигини таъминлаш муҳимдир.

Қабул қилинаётган чора-тадбирлар мамлакатнинг барча ҳудудлари ва хотин-қизларнинг барча тоифаларини қамраб олиши керак. Хусусан, 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш кун тартибидаги тамойилларни, айниқса, “ҳеч кимни ортда қолдирмаслик” тамойилини ҳисобга олган ҳолда, ҳар хил камситиш шакллариغا мойил бўлган хотин-қизларнинг ҳолатига алоҳида эътибор қаратиш долзарб масаладир.

Муҳими шундаки, Республикамизда гендер муаммоси ҳуқуқий нуқтаи назардан тўла хал этилган, бизда аёл Имкониятларини чегараловчи, унинг ҳуқуқлар ни камситувчи қонунлар йўқ. Конституциясида ва бошқа қонунларда эркак ва аёл тенг ҳуқуқлиги эътироф этилади, хотин - қизларни оила қуриш, меҳнат қилиш, таълим олиш ва ижод қилиш каби фундаментал ҳуқуқлари ҳуқуқий кафолатланган, қонунлар билан ҳимоя қилинади. Шундай бўлса-да, оилавий ҳаётда дискриминацион ҳолатлар кузатилади. Оиладаги эр-хотин-- муносабатлари жуда нозик, уларга аралаштириш жуда эҳтиёткорликни талаб этади.

Махсус тадқиқотлар кўрсатадики, оилавий муносабатларда патриархал аъёнлар эркак ролини оширишга хизмат қилади, бу аёл ролини камситишга олиб келади. Оиладаги дискриминацион ҳолларни камайтириш асосий гендер масала бўлиб қолмоқда.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕЙ ХИВЫ

З.Р. Кодирова, Ш. М. Маширипова, Б.Р.Маримбоева*

*д.х.н., проф. Кодирова Зулайхо Раимовна, соискатель Маширипова Шарофат
Мухаммадовна, студентка Маримбоева Бибидона Ринат кызы*

*Ургенчский Государственный университет, кафедра «Химические технологии» служебный
адрес; г. Ургенч - 220100, ул .Х. Алимджана 14. E-mail: masharipova.1975@mail.ru,*

Стеновым материалом исторических объектов древней Хивы является керамический кирпич полученное путем обжига лессовидных суглинков, которые проводилось в восстановительной среде в самодельных печах- "хумбузах", где источником тепла являлся теплота выделенной от горение различных твёрдых топлив. Полученный материал на долгие годы сохранял свой внешние размеры и цвет. Но последние годы под действием природных факторов активизированы процессы разрушение исторических объектов в том числе регионах Приаралья мирового наследия [1]. В связи с чем стал актуальным производство реставрационных материалов высокой механической с прочностью и химической устойчивостью. Индикаторные структуры с низким коэффициентом XRD ($R_p = 8-11\%$) характерны для моделей с дефектами. Здесь обсуждаются дополнительные структурно-дефектные и ранее изученные модели [1].

По сведениям, представленным в [2], попытки улучшить свойства известняковых композиций как растворов в строительстве предпринимались с древних времен. В этот источник рекомендуется добавлять полисахариды, белки (животные клеи и казеин) и жирные кислоты (оливковое масло) для их улучшения. Были разработаны и охарактеризованы шесть типов растворных смесей. Исследованы механическая прочность на сжатие, водостойкость, степень карбонизации, пористость, структура и минеральный состав и на их основе предложены новые растворные смеси с дополнительными преимуществами. Все составы совместимы с традиционными строительными материалами, поэтому научно доказано, что их можно использовать для восстановления исторической и современной архитектуры, используемой в кирпичных стенах.

К реставрационным материалам применяемых из керамического кирпича предъявляется ряд требований. Помимо механических и химических свойств он должен полностью соответствовать по цвету и по размеру. Как известно, цвет керамического кирпича зависит от состава применяемого сырья и от условий обжига. В связи с изменением состава применяемого сырья и от условий обжига (в последствие изменений вида топлива и применяемого режима обжига а также от конструкции печи обжига) цвет производимых кирпичей имеет различия от предшественника. По этому, исторические объекты после соответствующих реставрационных работ утеряет свой первозданный облик. В связи с чем стал актуальным выпуск керамических кирпичей полностью соответствующей по своим цветовым характеристикам своего предшественника.

Наших методических исследованиях были изучены химический, минерологический состав физико-механические свойств применяемых исторических памятниках древней Хивы, использованные керамические кирпичи и кладочные растворы.. После изучение этих свойств нами подобраны новые составы для разработки алтернативных материалов. В частности, определены химические, минералогические, гранулометрические составы исторических кирпичей, кладочных растворов и глинистого сырья изучены их керамико-технологические и термические свойства.

В исследовании использовались современные методы физико-химического анализа для изучения свойств сырья. Фазовый состав образцов был исследован с помощью рентгеновского дифрактометра «Rigaku SmartLab 3». В процессе измерения было использовано $\text{CuK}\alpha$ -излучение и режим подавления люминесценции (XRF). Объем образца не менее 0,02 см³, угловое разрешение рефлексов до 0,01°. Скорость сканирования 10°/мин. Расшифровка

рентгенограмм выполнена с помощью программы Crystallographica Search-Match v. 2.0.3.1 Oxford Cryosystems.

Полученный из сырьевых ресурсов близлежащих карьеров вокруг древней Хивы по своим колористическим показателям, не соответствует своего предшественника. В связи с чем нами изучены возможности применения модифицирующих добавок, в результате чего получит идентичных кирпичей по колористическим характеристикам. Как известно для получение плотного, высокопрочного и химически устойчивого керамического кирпича керамическая масса модифицирует активным компонентом, способствующий образованию муллита. К таким материалом относится активный кремнезём, представляющий собой аморфный материал биогенного происхождения.

Сырьём для разработки материалов реставрации архитектурных памятников послужили лессовидные породы Сузанлинского месторождения, отходы производства сахара - дефекат образующиеся на СП АО «Хоразм Шакар» и аморфный кремнезём полученные путём обжига рисовой шелухи.

Исследование глинистого сырья лессовидных пород проводили в соответствии с ГОСТ 21216-2014. Научные исследования по определению химического состава глины Сузанлинского месторождения проводились в лабораториях Санкт-Петербургского государственного технологического университета. По результатам, в зависимости от количества Al_2O_3 в сырье образец относится к группе кислого глинистого сырья, а по количеству TiO_2 и Fe_2O_3 - к группе красящего сырья. При производстве керамических строительных материалов количество SiO_2 в сырье ограничено определенными нормами. Содержание Al_2O_3 в сырье, использованном в экспериментальных работах, составляет в среднем 15,36%. Этого количества недостаточно, чтобы получить качественный керамический кирпич. Содержание CaO (13,99%), MgO (0,17%) - указывает на наличие карбонатных включений таких как кальцита и доломит, которые, в свою очередь, снижают температуру спекания во время обжига керамического кирпича [3].

Изучение гранулометрического состава лессовидной породы Сузанлинского месторождения проведено на приборе Shimadzu SALD-7500. Гранулометрический состав сырья определяли на основе лазерной дифракции методом сухого и мокрого анализа. По результатам опыта установлены что преобладает в сырье распределение частиц по размеру бимодальное с максимумами примерно на 3,5 мкм и 25 мкм. Средний размер частиц - около 9 мкм [4].

По результатам рентгенограмм основных фаз лессовидных пород Сузанлинского месторождения сырье содержит кварц (SiO_2) ($d/n = 0,081; 0,079; 0,102$ нм), кальцит ($CaCO_3$) ($d/n = 0,091; 0,090; 0,102; 0,103$ нм), альбит ($Na(AlSi_3O_8)$) ($d/n = 0,083; 0,089; 0,091; 0,114; 0,132; 0,079; 0,086; 0,106; 0,108; 0,090$ нм).

Результаты электронно-микроскопического анализа лессовидных пород, сырья для месторождения Сузанлинский, показаны в изометрическом изображении. Гексагональной формы в облаке относятся к минералу кальциту, гранулы в виде овалов - к минералу кварцу, гранулы в виде черных пятен - к минералу альбиту.

Дифференциально-термический анализ лессовидных пород показал наличие эндотермический эффект при температурах 88°C и потери массы соответствует испарению воды. Экзотермические эффекты при температуре 340°C - относится выгорание органических примесей. Эндотермический эффект при температуре 761°C и основная потеря массы - соответствует разложение глинистых минералов и карбонатов. Экзотермический эффект при температуре 1059°C - синтез или кристаллизация новых соединений силикатов кальция.

Изучение гранулометрического состава отход сахарного производство- дефеката на приборе Shimadzu SALD-7500 (Wing SALD II: Version 3.4.1). Гранулометрический состав дефеката определяли на основе лазерной дифракции методом сухого и мокрого анализа.

Распределение частиц по размеру почти одномодальное (один эффект) с уширением в сторону мелких частиц. Средний размер частиц - около 3,8 мкм. Модальный (максимум самого большого эффекта - около 6,8 мкм. Максимальный размер частиц не превышает 30 мкм.

По результатам рентгенограмм основных фаз дефеката сырье содержит кальцит ($CaCO_3$)

($d/n = 0,094; 0,091; 0,102; 0,104; 0,108; 0,116; 0,087; 0,098$ нм), каолинит ($Al_2(OH)_4(Si_2O_5)$) ($d/n=0,095; 0,094$ нм), гипс ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) ($d/n=0,097; 0,091; 0,095; 0,133; 0,108; 0,116$ нм).

Проведенный дифференциально-термический анализ дефеката показывает, эндотермический эффект на $94^\circ C$ и потери массы - испарение воды. Экзотермические эффекты на $327^\circ C$ и $475^\circ C$ - выгорание органики. Эндотермический эффект на $806^\circ C$ и связанная с ним основная потеря массы - разложение карбоната кальция. Потери массы после $850^\circ C$ – разложение примесей в дефекате.

Результаты исследования по электронно-микроскопическому анализу дефеката отраженном на изометрическом изображении, гранулы в форме гексагональные, со сломанными сторонами облачко относятся к минералу кальцита, гранулы овальной формы к минералу гипса, гранулы в виде черных пятен к каолиниту.

Таким образом, набор основных примесных элементов, присутствующих в исследованных образцах кремнезёма, как и в [5, 6], включает кальций, магний, алюминий, железо, марганец. Содержание их оксидов зависит от чистоты кремнезёма (таблицы 6 – 8) и изменяется в следующих пределах (%): оксида железа $0,090 - 0,021$, алюминия $0,064 - 0,11$, кальция $0,12 - 1,1$, магния $0,023 - 0,058$, марганца $0,0001 - 0,340$. Наименьшее количество суммы примесных оксидов обнаружено в образцах аморфного кремнезёма, полученных по схемам 2 и 3. Согласно [5], в образцах диоксида кремния помимо перечисленных в таблицах 6 – 8 оксидов железа, алюминия, кальция, магния и марганца присутствуют оксиды следующих элементов: Na, K, Rb, Cs, Ag, Zn и P, однако их количество незначительно, как и в [5], поэтому в данной работе их влияние на свойства полученных образцов аморфного кремнезёма не исследовалось.

В заключении данных исследований следует отметить важное обстоятельство, что данный отход сахарного производственного-дефекат и аморфный кремнезём в естественном виде способствуют образованию в керамическом черепке анортита, в результате чего улучшиться механические и химические свойства, а органическая часть дефеката способствует образованию восстановительного режима обжига, в результате чего получился черепок, отвечающий по колористическим характеристикам старым кирпичам.

Использованная литература:

1. Lesovik V.S. Analysis of the Causes of Brickwork Efflorescence in the Aral Sea Region / Lesovik V.S., Zagorodnyuk L.K., Babaev Z.K., Dzhumaniyazov Z.B. // Glass and Ceramics – 2020. – Т. 77 – № 7–8 – С.277–279.
2. Ventol L. Traditional organic additives improve lime mortars: New old materials for restoration and building natural stone fabrics / Ventol L., Vendrell M., Giraldez P., Merino L. // Construction and Building Materials – 2011. – Т. 25 – № 8 – С.3313–3318.
3. Будников.П.П. Физико – химические основы керамики / Будников.П.П. – Москва: Промстройиздат, 1956.– 576 с.с.
4. Бабаев З.К. Механоактивация лессовидного суглинка и возможности производства высококачественного кирпича в условиях Узбекистана Белгород, 2019. – 11–17с.
5. Земнухова Л.А., Федорищева Г.А., Егоров А.Г. С.В.И. Исследования условий получения, состава примесей и свойств аморфного диоксида кремния из отходов производства риса / Земнухова Л.А., Федорищева Г.А., Егоров А.Г. С.В.И. // Журнал прикладной химии – 2005. – Т. 2005. Т. 7 – С.324–328.
6. Земнухова Л.А., Егоров А.Г., Федорищева Г.А., Баринов Н.Н., Сокольницкая Т.А. Б.А.И. Свойства аморфного кремнезёма, полученного из отходов переработки риса и овса / // Неорганические материалы. – 2006. – Т. Т. 42. № 1 – С.27–32.

DEVELOPMENT OF LOW-COST COATING FOR ROBOTIC ARM

Shara Khursheed, Dr. K.M. Moeed, Dr. Mohd Zain Khan

Mechanical Department (IU), Industrial Chemistry (Aligarh Muslim University)

The actuators based on **Ionic Polymer Metal Composites** has been extensively used in the robotic applications, biomedical applications and biometric applications due to their attractive low actuation energy and high bending property on the applied voltage . The IPMC are also called electro active polymer or synthetic composite nanomaterial which displays artificial muscle behavior under the applied voltage or electric field. **Nafion or Flemion**, coated with noble materials like gold or platinum are the two forms of IPMC. The actuation of IPMC is obtained by combination of water with the cations but the water contained is evaporated during actuation or due to humidity in the environment. This loss of water leads to the inconsistent behavior of IPMC in different ambient environments . The IPMC are coated with waterproof material like parylene, silicon, rubber or with noble material like gold or platinum to suppress the water loss. The Parylene is best suited material to minimize the water loss. The Parylene coatings are biocompatible, conformable, pinhole free, corrosion resistant along with high dielectric strength and low coefficient of friction.

Fig1. Carbon branched structure of IPMC.

The membrane morphology of naflon is such that we are able to control a lot of its properties. Naflon structure contributes to the properties of its mechanical, thermal and oxidative stability as naflon has cluster network model structure.. Naflon is prepared by the synthesis of copolymerization of tetrafluoroethylene with a derivative of perfluorosulfonyl acid fluoride. There is a resulting thermoplastic which is again extruded into films. The polymer consists of negatively charged ion balanced by the positive ions which are mobile in nature. When a DC voltage is applied the cations comes close to the cathode this will result in bending towards the anode side after a certain time the relaxation on anode side occurs due to slow movement by the back diffusion of an electron.

Fig. 2. IPMC bending under applied voltage.

Property	Biological muscles	Mckibben muscles	Polyacrylo nitrile muscles	Nanotube artificial muscles	IPM C
Weight	The weight of human muscles is 40% of whole body weight.	Light in weight and easy to manufacture	They are heavier than the McKibben muscles.	They are less in diameter as compared to the other muscles	They are light in weight with very low density.

Actuation	The actuation energy is provided by the chemical energy due to the food intake which is then converted to mechanical energy.	The pneumatic stepper motor is used for actuation process. The actuation is obtained by the gas pressure due to the difference between external & internal pressure.	The contraction is by hydrogen ion by the process of electrolysis and generally drives by motor or flywheel.	In this contraction is obtained by the light & in presence of certain chemicals.	They are actuated by the very low voltage that is less than 4V. The contraction energy is obtained by the flow of anions in the electrolysis
Strength	They have high strength and elasticity.	They have a modular structure and strain sensors are present	Strength is of comparison to the biological muscles.	They exhibit very good elastic property.	They are flexible in nature which is clearly indicated by the bending of IPMC when a voltage is applied.
Conduction	They are a good conductor of heat and electricity.	They are the conductor of electricity	In order to increase their conductivity platinum coating is used.	They are good electrochemical and very good conductor of heat and electricity.	In order to increase their conductivity, the various coating materials are used.
Limitation	Human muscles are made of tissues sometimes due to stress distribution Permanent rupture occurs.	Their volume and shape do not change during the contraction hence their strength is low.	The needs of strong acid and base for their actuation restrict their use.	The dimensions of carbon nanotube muscles of few millimeters make the reinforcement a challenging task.	The only limitation of IPMC is their high coating cost due to the high cost of noble materials.

Table 1 Comparison between various materials as artificial muscles.

High cost of noble materials restricts the use of IPMC in the industries. Therefore, alternatives have been developed to reduce the cost of IPMC. The coatings of **Parylene D** have been introduced for the same purpose. Parylene is the material of para xylene group which can be used as conformal protective polymer coating for any substrate such as glass, plastics and ionic materials. Its exceptional electric insulation made it suitable for use as precision dielectric layer in variety of applications. The parylene exists in three forms Parylene C, Parylene D and Parylene N. Taken together, we research in developing a low cost coating for IPMC based on Parylene D for robotic applications to enhance their use in the industries. The focus is done on reducing the cost by not compromising the efficiency to some extent. The sandwiched layer of IPMC that is nafion or flemion between the layers of noble material are most popular among fuel cells, artificial muscles and other robotic applications.

Parylene

Parylene is the material of para xylene group which can be used as conformal protective polymer coating for any substrate such as glass, plastics and ionic materials. Its exceptional electric insulation made it suitable for use as precision dielectric layer in variety of applications. Parylene coatings are impervious to moisture and insoluble in chemicals found in most end-user and industrial environments. The parylene exists in three forms Parylene C, Parylene D and Parylene N.

Fig 3. Structure Parylene N, Parylene C & Parylene D

Properties	Parylene C	Parylene D	Parylene N
Melting Temp, °C	290	380	410
Tensile Strength(psi)	10,000	11,000	6,300
Yield Strength (psi)	8,000	9,000	6,300
Density (g/cm ³)	1.289	1.418	1.11
Friction Coff.(Static)	0.29	0.33	0.25
Dynamic	0.29	0.31	0.25
Water Absorption (%-24 hrs)	0.06	0.1	0.01

Table 2. Properties of Parylene types.

Objectives

The present study was planned to achieve the below-mentioned objectives:

1. Synthesis of Parylene and its modification by various additives and binders.
2. Deposition of thin film of Parylene on the parent material.
3. Development of low cost parylene D coating for robotic applications and testing its various properties.

Synthesis of Parylene and its modification by various additives-

Parylene (or poly-para-xylylene) was initially observed as the product of vacuum thermal decomposition (pyrolysis) of the common solvent, para-xylene. Despite the relatively high temperatures 700–900°C, the yield of parylene film was low. Today, parylene can be deposited more efficiently and easily via a chemical vapour deposition (CVD) process developed by Gorham. In this CVD process, the dimer precursor [2.2] paracyclophane (or di-para-xylylene) is first vapourised and then undergoes vacuum pyrolysis at temperatures above 550 °C to yield the reactive monomer. The monomer adsorbs to the substrate surface and spontaneously polymerises at room temperature to form linear, high molecular weight parylene films. The Gorham process enables control of the deposition parameters and full conversion of the precursor into parylene. It is appealing that the substrates are

kept at room temperature during deposition, enabling parylene to be coated onto a variety of heat-sensitive substrates without thermal damage.

Fig. 4 CVD polymerisation of parylene-D [15]

Fig. 5 Chemical Reaction in Parylene Deposition [16]

Characterization of Parylene & modified Parylene

The experiments will be performed for characterization of Parylene. The FTIR, XRD, SEM, TEM, FESEM will be done. The FTIR/XRD is done for spectroscopy based on Fourier transformation. FTIR is a versatile and powerful analysis for conducting polymer test. The thermal stability of modified Parylene is also tested to check its stability at high temperature by TGA (thermal gravimetric analysis) is a method of thermal analysis in which parylene analysis was measured with the time as temperature changes and DTA (Differential thermal analysis) test is a thermo analytical technique used for checking internal thermal cycles using inert material as a reference [17].

Electrical Property Studies:

The electrical properties of modified Parylene are tested by EIS and CV test. These properties are tested to incorporate its working in robotic application. The EIS is a non-destructive testing which is done to investigate the electromechanical system. This enables the possibility for further electrochemical measurements and post-mortem investigations [18].

Durability of Parylene Coatings- The durability and stability of Parylene coatings are critical factors while coating the electronic devices. The major cause of failure of these coatings are pore formation, blistering, delamination and thinning or pinhole formation due to dielectric breakage of the coating over time [19]. Therefore, the surface where the interface between the conformal coating and the substrate will be formed is of high importance. The cleanliness of this surface has a great impact on the final results of the conformal coating process and the coatings durability.

Гендерная спецификация признакообозначающих лексем.

Доц. Кадирова Б. Р., ст. преподаватель Икрамова К.А.

Кафедра «Узбекский язык и профессиональное образование» Ташкентский
химико-технологический институт

Понятия, обозначающие признаки, связаны с формированием языка в человеческом обществе. Человек, отражая в языке картину миру, сначала обращает внимание на какой-либо признак предметов и вещей – внешний вид, цвет, агрегатное состояние, форму. В силу этого, при номинации действительности участвуют также понятия, выражающие признак.

Следует отметить, что признакообозначающие слова в научной литературе обозначаются по-разному. *Признак* – термин, употребляемый в широком и узком значениях: *признак* в широком значении – особенность чувствительно воспринимаемого предмета, действительности или действия; *признак* в узком значении используется относительно прилагательного. В источниках, касающихся грамматики узбекского языка под термином *белги* наряду с прилагательным можно подразумевать существительное, причастное, наречие и деепричастие. В исследовании под термином «лексем, выражающие признак» имеется ввиду узкое значение термина – единицы, выражающие особенности лица, предмета, вещи, события действительности.

Признакообозначающие лексем относятся к более древней эпохе номинации предметов, демонстрируют особенности обозначения денотата согласно национальному мышлению. Каждая народность по-своему осмысляет денотат, признак предмета-явления, при сравнении определенного предмета с другим, один народ на первый план выдвигает его цвет, другой – форму. Среди признакообозначающих лексем относительно большинство составляют слова, обозначающие цвет и признак-особенность. Русский и узбекский народ имеют своеобразные обычаи, традиции и обычаи, связанные с цветообозначением и выражениями признака, особенности и характера.

Признакообозначающие лексем с семой «образ» широко используется и в русском и в узбекском языках, и имеют положительные – отрицательные семы. Лексем русского языка с семой «положительный внешний вид», выражающие внешний вид, образ людей: *красивый, стройный, высокий, приятный* и др. Нужно отметить, что в употреблении в более поздние века некоторых слов с семой «образ» наблюдается гендерная дифференциация. В настоящее время слова *сулув, гўзал, соҳибжамол* выражают внешний вид девушек. *Сулув* – «красивый, привлекательный» (ЎТИЛ, III, 468). Исконно тюркская лексема *сулув* в форме *сулук* на определенном этапе развития языка употреблялась и относительно парней: – *Қайгирма, Офтоб, – деди, кувинг бунчалик сулук бўлса, гап-сўзда тенги бўлмаса, ...* (ЎК, 48). В настоящее время использование лишь относительно девушек является результатом семантического сужения, гендерной спецификации лексем. Такое же наблюдается и относительно слова *соҳибжамол*. Слово *соҳибжамол* на определенном этапе не дифференцировалось в гендерном плане, употреблялось как по отношению к женщине, так и мужчине. В «Изычных меджлисах» Алишера Навои отмечается, что внешний вид Мавлоно Мони гармонирует с его внутренним миром, что передается словами *соҳибжамол* и *зариф*: *Мавлоно Моний ... соҳибжамол ва зариф ва раъно йигитдур*. Здесь гендерная спецификация в признакообозначающих словах узбекского языка реализуется как фактор семантического сужения. Эта особенность свойственна тюркским языкам, в частности, узбекскому языку. Лексема *ўгил*, употребляемая в настоящее время по отношению к мужчине, на определенных этапах развития узбекского языка, употреблялась и относительно девушек в значении «ребенок». Лексема *раъно* семантического ряда *соҳибжамол* и *зариф* также выполняет роль прилагательного. В современном узбекском языке сема признака и особенности человека семантики данной лексем вышла из употребления.

Список литературы:

1. Содикова М. Ҳозирги ўзбек тилида сифат. – Тошкент: Фан, 1974. – 3 б; Ўзбек тили грамматикаси. – Тошкент, 1975. – 257 б.
2. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. I. – Тошкент: Фан, 1983. – 360 б.

“MUHANDIS AYOLLAR 0+” DAVRA SUHBATI MATERIALLARI

MATERIALS OF ROUND TABLE "WOMEN ENGINEERS 0+"

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА "ЖЕНЩИНЫ-ИНЖЕНЕРЫ 0+"

ORIGINS OF THE GLOBAL WOMEN BREAKFAST (IUPAC INITIATIVE)

Maftuna Khidirkulova

Tashkent Institute of Chemical Technology,

Head of the Information and Analysis Center

On the morning of 18 January 2011, women chemists from 44 countries leapt out of bed with purpose and shared breakfast together. They were taking part in the international networking event “Women Sharing a Chemical Moment in Time,” a “prequel” to the official launch of the International Year of Chemistry (IYC2011) in Paris on 27–28 January. Worldwide there were close to 100 breakfasts, involving roughly 5000 women chemists, making it one of the largest gatherings of women scientists worldwide. A number of countries held multiple breakfasts; in Australia there were 9, while in both the UK and the Netherlands, there were at least 10 different functions.

Since an aim of IYC2011 was for chemists to “connect” as well as “participate,” the event organizers encouraged different breakfasts to interact with each other using video chat or Skype. In this way, participants created a chemical “handshake” around the globe, in the same way that a wave travels around a sports stadium. The chemical handshake “relay” was then passed across to Russia, and into Europe and Africa. In Johannesburg, the South African Chemical Institute hosted a breakfast attended by IUPAC President Nicole Moreau (France) and ACS President Nancy Jackson. The event was particularly well supported in the Netherlands and in the UK; both countries hosted at least 10 different events, and a video link between the Beijing event and the main RSC event in London nicely joined Asia to Europe. The handshake then continued into Argentina, Brazil, Paraguay, Peru, Venezuela, and Colombia. North American breakfasts made links across the Pacific to Hawaii, which contacted Wellington in New Zealand across the International Dateline, thus completing the 24-hour global circuit.¹⁶

THE GLOBAL BREAKFAST RETURNS

On 12 February 2019, as part of the celebrations for the centenary of the founding of IUPAC, women chemists and male supporters from over 50 different countries took part in the second IUPAC Global Women’s Breakfast: Empowering Women in Chemistry, A Global Networking Event. Worldwide there were 200 breakfasts, with between five and ten thousand participants involved. A global breakfast map was created which illustrated the location of each registered breakfast. The first events were held at 7AM local time in New Zealand, with Wellington and Palmerston sharing the honour of initiating the breakfast events. In her role as global co-convenor, Mary Garson skyped the Wellington breakfast from her Brisbane base to acknowledge their significant role. Breakfast events next launched successively in Asia, Europe, into Africa, then across to both North and South America. The final breakfast was launched in Hawaii 22 hours later. This global event provided an excellent opportunity to focus on these achievements, to expand professional networks, to learn from each other, and to raise awareness of the challenges women scientists face in academic, industry and

1. ¹⁶ <https://iupac.org/gwb/about-the-breakfast/>

government institutions. Since 2019, the IUPAC Global Women's Breakfast has become an annual event.¹⁷

The article on "Women Engineers in Uzbekistan" can be updated to include the following information:

According to the "Middle and Long-term Strategic Development Program" adopted by the Council of Development and Technology on February 1st, 2022, and the resolution "Measures to Further Improve Works to Organize and Support Women and Girls" adopted on March 7th, 2022, the goal is to fulfill the tasks specified in the program and resolution. These tasks aim to promote the development of women in engineering and support their careers in the field.

Additionally, the commemoration of the International Day of Women and Girls in Science on February 11th by the United Nations and the resolution "Science, Technology and Innovations for Development Goals" adopted by the General Assembly of the United Nations on December 20th, 2013, further highlights the importance of promoting women's involvement in the field of science and technology.

By including these updates, the article sheds light on the government's commitment to promoting the development of women engineers in Uzbekistan, highlighting the need for further support and recognition of their contributions to the field.

2. ¹⁷ <https://iupac.org/gwb/about-the-breakfast/>

International Women's Day, celebrated annually on March 8th, is a day dedicated to honoring the achievements of women and advocating for gender equality. The day is observed in many countries around the world and is a time for reflection, celebration, and action. One way to mark the occasion is through organizing "Global Women's Breakfasts," where people gather to celebrate the achievements of women and to raise awareness about the issues that still need to be addressed.

According to a report on the Global Women's Breakfast (GWB) 2022, the event had a theme of "Empowering Diversity in Science" and supported the United Nations Day of Women and Girls in Science. There were 407 events held in 78 countries, with an estimated 30,000 attendees. The average attendance per event was 80 people, and the overall rating of GWB by organizers was 4.6/5.

88% of the events included university students and faculty, 30% included industry scientists, 23% included high school students, 20% included government scientists, and 19% included scientists from non-profit organizations.

70% of the breakfast events were virtual, 20% were in-person, and 11% were hybrid.

More than 50% of the organizers reported that the GWB has led to new connections within their organization and externally. Over 40% of the organizers reported that the GWB provided leadership development opportunities for women in their organization, and over 60% reported that the GWB has increased attention to diversity issues and allowed for more open discussions on diversity in their organizations.¹⁸

In Uzbekistan, a Central Asian country with a rich history and cultural heritage, Global Women's Breakfasts are being organized with a specific focus on women in engineering. Engineering is a field that has traditionally been male-dominated, but in recent years, there has been a growing recognition of the important role that women can play in this industry.

In Uzbekistan, there are a growing number of women who are choosing to pursue careers in engineering. This is a positive development, as it provides more opportunities for women to use their skills and talents to make a difference in their communities and in the world. Women engineers bring a unique perspective and set of skills to the field, and their contributions are invaluable.

3. ¹⁸ <https://iupac.org/gwb/highlights-from-gwb2022/>

Average attendance per event

80 people

Overall rating of GWB by organizers

4.6/5

Who attended? Reported by Organizers

88% of events included University students and faculty

30% of events included industry scientists

23% of events included High School Students

20% of events included government scientists

19% of events included Non-Profit Organization scientists

At the Global Women's Breakfast in Uzbekistan, attendees will have the opportunity to hear from female engineers who are making a difference in their communities. These women will share their stories and experiences, and will provide insight into the challenges and obstacles that they have faced in their careers. They will also discuss the steps they have taken to overcome these challenges, and will offer advice and guidance to women who are interested in pursuing careers in engineering.

In addition to hearing from female engineers, attendees will also have the opportunity to participate in workshops and discussions focused on the role of women in engineering. These discussions will cover a range of topics, including the importance of mentorship, the role of technology in engineering, and the challenges and opportunities that women face in this field.

One of the key challenges that women engineers in Uzbekistan face is a lack of representation and visibility in the field. Despite the growing number of women who are choosing to pursue careers in engineering, they are still underrepresented in leadership positions and in the workplace. This can make it difficult for women to network and build relationships with their peers, and it can also limit their opportunities for career advancement.

How are we strengthening a global network?

>50%

of organizers reported that the GWB has led to new connections within their organization and externally.

How are women benefiting?

>40%

of organizers reported that the GWB provided leadership development opportunities for women in their organization.

How are we moving the needle on diversity?

reported that the GWB has increased attention to diversity issues and allowed for more open discussions on diversity in their organizations.

To address this issue, it is important to provide women with opportunities to connect and network with other female engineers. Global Women's Breakfasts are an excellent platform for this, as they provide a welcoming and inclusive environment where women can come together to discuss their experiences and share their knowledge.

Another challenge that women engineers in Uzbekistan face is a lack of access to mentorship and professional development opportunities. Mentorship is an important component of career development, as it provides individuals with the guidance and support they need to grow and succeed in their careers. For women in engineering, it is especially important to have access to mentorship, as they may face additional barriers and challenges in the field.

At the Global Women's Breakfast in Uzbekistan, attendees will have the opportunity to participate in mentorship workshops and discussions. These workshops will be led by experienced female engineers, who will share their insights and experiences, and will provide guidance and support to women who are interested in pursuing careers in engineering.

In conclusion, the Global Women's Breakfast in Uzbekistan is an important event that provides a platform for women engineers to connect, network, and grow in their careers. It is an opportunity for women to learn about the challenges and opportunities that exist in the field, and to hear from experienced female engineers who are making a difference in their communities. The event will help to raise awareness about the important role that women can play in engineering, and will provide a space for women to connect.

References

1. <https://iupac.org/gwb/about-the-breakfast/>
2. <https://iupac.org/gwb/highlights-from-gwb2022/>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

Суюнова Озода Абдувахитовна

Ташкентский химико технологический институт
Старший преподаватель СОП
г.Ташкент. Узбекистан,
тел. 974400663 e-mail: ozodasuyunova0404@gmail.com

Мирсагатова Умида Захидовна

Ташкентский химико технологический институт
Старший преподаватель кафедры
“Узбекский язык и профессиональное образование”
г.Ташкент. Узбекистан,
тел. 977443801 e-mail: umida.mirsagatova.70@mail.ru

Процесс обучения иностранному языку сегодня может развиваться с учетом потребностей людей и приобрести более осязаемую практическую и коммуникативную направленность. Подготовка человека к общению на изучаемом языке сегодня приравнивается к подготовке к межкультурному диалогу. Соответственно, практика обучения иностранному языку должна оперативно реагировать на это обстоятельство и выработать пути оптимального решения возникающих проблем.

Развитие современной методики связано с поиском инновационных путей и средств, способствующих оптимизации обучения иностранному языку и повышению эффективности преподавания. Потребность сделать процесс обучения интересным заставляет нас постоянно совершенствовать учебные программы, искать способы повышения мотивации обучаемых и пути превращения обязательного и трудного по характеру обучения в интересное и увлекательное путешествие в мир неродного языка и культуры. Следует обеспечить не только введение и закрепление большого объема информации, но и увеличить время активной речевой деятельности каждого обучаемого. Поэтому остается актуальным вопрос о том, какая методика поможет преподавателям в формировании специалиста, который был бы не хуже знаком с практикой, чем с теорией.

Инновации в сфере обучения иностранному языку связаны с внесением изменений не только в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления, но и в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса. Следовательно, определение оптимальных путей внедрения в процесс обучения инновационных технологий, целенаправленное внедрение перспективных идей и разработок является одной из актуальных проблем современной методики. Учет вышеперечисленных положений в организации процесса обучения иностранному языку обусловлен и потребностью людей, и социальным заказом общества. Успешность решения этих проблем может привести к оптимизации процесса обучения и увеличению его результативности.

Мир интегрирован, поэтому и преподавание должно быть интегрировано. Никакое обучение не происходит в вакууме. Вместо этого учащиеся всегда должны использовать свои знания о мире для объединения идей.

Это особенно верно, когда речь идет о предметах STEAM — науке, технологиях, инженерии, искусстве, дизайне и математике. Ведь предметы естественным образом связаны. Например, ученые редко делают что-то чисто научное, не имея хотя бы крупицы инженерных, технологических инструментов или творческого замысла, точно так же, как композиторы не пишут музыку без математического мышления.

Так почему же вы должны сделать комплексный подход к STEAM приоритетом в обучении языку? И как вы можете интегрировать STEAM в свою учебную программу?

Большинство людей понимают, как связаны предметы STEM (наука, технология, инженерия и математика). Но чтобы учащиеся развивали навыки STEM, нам необходимо интегрировать эти предметы с искусством — и наоборот. Искусство — это общий термин для таких вещей, как танец, музыка, драма, движение, живопись, рисунок, ремесло, скульптура и дизайн.

И, как мы упоминали выше, ученые, разработчики технологий, инженеры и математики должны проявлять творческий подход к инновациям. Художникам также необходимо наблюдать, выдвигать гипотезы и экспериментировать, что во многом похоже на научный процесс.

Предметы STEAM должны способствовать междисциплинарному обучению и всегда идти рука об руку. Например, если вы обучаете своих учащихся закономерностям в иностранном языке, вы можете установить связь между закономерностями в последовательностях нечетных и четных чисел (математика) и закономерностями в звуковых волнах (наука). И вы могли бы ввести узоры в зданиях (инженерия), узоры, используемые для кодирования (технологии), танцевальные хореографии или абстрактные картины (искусство).

STEAM — это подход к обучению, в котором наука, технология, инженерия, искусство и математика используются в качестве точек доступа для направления студенческих исследований, диалога и критического мышления.

Использование STEAM-образования приводит к тому, что учащиеся идут на обдуманый риск, участвуют в экспериментальном обучении, настойчиво решают проблемы, поддерживают сотрудничество и работают в творческом процессе. Это новаторы, педагоги, лидеры и ученики 21 века!

Литература

1. Полтава И.И., Козлова Г.И.. Современные педагогические технологии на современном уроке. - Златоуст: Изд-во ММЦ, 2016 г. – стр.35.
2. Гац И.Ю. Методический блокнот учителя русского языка. - М., 2015.
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.В. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации. Под ред. Е. С. Полат. - М., 2014 г.
4. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Bob1GGSMwgAJ:https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-lessons-english-classroom/&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=uz>

X-ray phase analysis of liquid wastes of the Kungrad soda plant

Abiyeva Firuza Iskandarovna, PhD student

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent

Nabiyev Abduraxim Abduxamidovich, Associate Professor

Tashkent institute of chemical technology, Tashkent

Introduction. In Uzbekistan, the main producer of soda ash is the Kungrad soda plant, located in the Republic of Karakalpakstan in the village of Eleabad. Currently, the needs of Uzbekistan in soda ash are estimated at about 60-70 thousand tons per year. Soda ash is the main product of the chemical industry, which is used in the glass industry, chemical industry, metallurgy industry, pulp and paper industry and other industries. The industry is currently using the Solvay method to produce soda ash. The Solve method is inexpensive, widespread, and readily available. The reactions are carried out at low temperatures and near atmospheric pressure. The method is well studied, technological processes are debugged and stable. The resulting soda ash is of high quality at a relatively low cost. But the main disadvantage of the Solvay method is the formation of a large amount of liquid waste, the so-called distiller liquid, which indicates an insufficiently efficient use of the original natural raw materials. Liquid waste from soda production is dumped on the ground near the plant. This affects the environment.

Research methods. Measurements of the phase characteristics of the liquid waste were carried out on a Panalytical Empyrean X-ray powder diffractometer. All control over the operation of the equipment was carried out by means of a computer using the Data Collector program, and the analysis of radiographs was carried out using the High Score program with the PDF 2013 database. X-ray phase analysis of the studied samples was performed on a Panalytical Empyrean X-ray diffractometer equipped with a Cu tube ($K\alpha_1 = 1.5406 \text{ \AA}$). The measurements were carried out at room temperature in the range of 2θ angles, in the range from 5° to 90° , in the step-by-step scanning mode with a step of 0.013 degrees and a signal accumulation time at a point of 5 s.

Table 1. Mineral composition of the liquid waste of the Kungrad soda plant

№	Mineral composition	amount
1.	NaCl	0.155
2.	CaCl ₂	0.028
3.	ZnO ₂	0.051
4.	Ca(CO ₃)	0.155
5.	CaCl ₂	0.057
6.	CuFe ₂ S ₃	0.019
7.	FeS	0.010

Results of their discussion:

Fig. 1. X-ray phase analysis of liquid waste from the Kungrad soda plant

References:

1. United States Department of the Interior U. S. Geological survey. 2014. Minerals Yearbook. Soda Ash [Advance Release]. By Wallace P. Bolen. November, 2015. – P. 70.1–70.9.
2. Conference materials «WORLD SODA ASH»: Riviera: 2007. – 272 с.
3. Tkach G. A., Shaporev V. P., Titov V. M. Production of soda using low-waste technology. – Kharkov: XGPU, 1998. – 429 p.
4. Nabiyev A., Abdieva F. Low efficiency in the treatment of liquid waste from the kungrad soda plant with ion exchangers // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2022. 9(99) <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14151>

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СУПЕРИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Н.Р.Абдулхаликова

Чирчикский Государственный Педагогический Университет
ул. Амира Темура, дом 104, город Чирчик, 111700, Республика Узбекистан
Corresponding author E-mail: abdulhalikova.cspi@gmail.com

АННОТАЦИЯ:

В обзоре представлены современные тенденции и перспективы одного из новых быстроразвивающихся направлений физики- ионики твердого тела. Рассмотрена актуальность исследования, связанная с тем, что решение некоторых вопросов исследования могло бы внести дальнейший вклад в развитие этого перспективного направления. Выполнен прогноз влияния магнитного поля на суперионную проводимость. Показан достигнутый в последние годы значительный прогресс в медицинском, научном и промышленном приборостроении, благодаря внедрению суперионных материалов и технологий на их основе, позволяющих достичь миниатюризации, надежности, безопасности и экономичности различных технических устройств. Также, представлено состояние теоретических представлений на явление суперионной проводимости и вклад исследований последних лет в дальнейшее развитие теории ионного переноса. Приведена краткая историческая справка.

Ключевые слова: суперионные проводники, твердые электролиты, ионная проводимость, фазовый переход, каналы проводимости, мобильные электроны, эффект Холла.

Введение (историческая справка). Высокая ионная проводимость солей серебра была открыта Майклом Фарадеем в 1833 г. и оказалась сравнимой с электропроводностью растворов солей. Фарадеем предложены термины «электролит» и «ион». Затем аналогичный эффект обнаружил Вальтер Нернст исследуя керамические соединения циркония и прогнозируя применять этот эффект для изготовления ламп накаливания. Активное исследование этих материалов началось в начале 20 века. Сначала эти явления были обнаружены только в кристаллических веществах. Классическим представителем которых стал иодид серебра (AgI), при нагревании которого проявлялся резкий рост электропроводности. Было доказано, что высокая электропроводность является результатом движения не электронов, а других заряженных частиц - ионов, что было подобно проводимости растворов солей. Кристаллические вещества, проявляющие высокую ионную проводимость стали называть *твердыми электролитами*, затем *быстрыми ионными, суперионными, сверхионными проводниками* или просто *супериониками*. В настоящее время суперионные материалы привлекают широкий круг исследователей, благодаря своим необычным свойствам. Основным электрофизическим свойством супериоников оказалась высокая ионная проводимость около $10^{-1} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ (при комнатных температурах), в то время как у других твердых диэлектрических материалов она значительно меньше $10^{-10} - 10^{-12} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ [1-5]. Необычные свойства супериоников - повышенная ионная проводимость, а также аномалии теплофизических свойств (возрастание теплопроводности с ростом температуры [4-9], привлекли внимание исследователей и конструкторов. В настоящее время значение супериоников трудно переоценить, они широко используются в различных устройствах таких как конденсаторы сверхбольшой емкости (ионистеры), в таймерах, надежных запоминающих устройствах (ячейках памяти), селективных датчиках, в солнечных батареях, в бытовых батареях (всем уже известных литиевых батареях), топливных элементах, ионоселективных мембранах, преобразователях информации. С 1976 года они стали использоваться в кардиостимуляторах, благодаря миниатюрным литиевым батареям. Кроме того суперионные материалы используются в системах очистки воздуха путем уничтожения микробов, для контроля передачи сигналов и метаболизма в организме человека. На основе супериоников запущены производства датчиков высоких температур, газоанализаторов, долговечных аккумуляторов. Все перечисленные электрические и электрохимические устройства на основе супериоников характеризуются малыми размерами, высокой механической прочностью, качеством, высокой надежностью, а также безопасностью [10-12]. В этом исследовании приведены результаты исследования зависимости химических и физических

свойств суперионных материалов в зависимости от влияния различных факторов окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Физика суперионных проводников / Под ред. М. Б. Саламона. Рига: «Зинатне», 1982. 315 с.
2. Иванов-Шиц А. К. Компьютерное моделирование суперионных проводников. II. Катионные проводники: Обзор // Кристаллография. 2007. Т. 52. № 2. С. 318–331
3. Гуревич Ю. Я., Харкац Ю. И. Суперионная проводимость твердых тел. М., 1987.
4. Векслер Г.И., Евстропьев К.К., Кондратьева Б.С. Неорганические материалы 10,1, 171 (1974).
5. Физика и техника полупроводников, 2011, том 45, вып. 11 УДК 621.315.592. Суперионная проводимость, эффекты переключения и памяти в кристаллах $TlInSe_2$ и $TlInTe_2$ © Р.М. Сардарлы¶, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, .Т. Салманов, О.З. Алекперов*, Э.К. Гусейнов*, Н.А. Алиева
6. Н. Р. Абдулхаликова, А. Э. Алиев, “Исследование теплопроводности суперионных материалов импульсным методом”, *ТВТ*, **29:3** (1991), 618–620
7. Н.Р. Абдулхаликова, А.Э. Алиев. ФТТ 37, 7, 2084 (1995) Теплопроводность суперионных алюмофосфатных стекол $0.2Al(PO_3)_3 + (0.8-x) LiF + xNaF$ / NR Abdulkhalikova, [AE Aliev](#) – Physics of the Solid State, 1995 – ui.adsabs.harvard.edu
8. С.И. Бредихин, М.В. Богатыренко. Влияние полей упругих напряжений на ионный перенос через гетеропереход суперионный кристалл-электрод © Физика твердого тела, 1999, том 41, вып. 10
9. Ван, Юйчэнь; Акин, Мерт; Цяо, Сяояо; Янь, Чжизвэй; Чжоу, Сянъян (сентябрь 2021 года). «Значительно повышенная плотность энергии полностью твердотельной аккумуляторной батареи, работающей в условиях высокой влажности». *Международный журнал энергетических исследований*. **45** (11): 16794-16805. [doi:10.1002/er.6928](https://doi.org/10.1002/er.6928).
10. [В. Ф. Криворотов, Г. С. Нуждов, А. А. Фридман, Е. В. Чарная](#) *Российский электрохимический журнал*, том 49, страницы 1154-1159 (2013) Krivorotov, V.F., Nuzhdov, G.S., Fridman, A.A. *et al.* Quantum chemical calculations of intracell potential profile in superionic transition range in LaF_3 . *Russ J Electrochem* **49**, 1154–1159 (2013). <https://doi.org/10.1134/S1023193513010096>
11. Милло, Мариус; Коппари, Федерика; Ригг, Дж. Райан; Корреа Барриос, Антонио; Хэмел, Себастьян; Свифт, Камилан К.; Эггерт, Джон Х. «Наносекундная рентгеновская дифракция ударно-сжатого суперионного водяного льда». *Природа*. **569** (7755): 251–255. [doi:10.1038/s41586-019-1114-6](https://doi.org/10.1038/s41586-019-1114-6). OSTI 1568026. PMID 31068720.
12. Деспотули, А. Л.; Андреева, А. В. (январь 2009). «Краткий обзор наноэлектроники с низким напряжением и связанных с ней технологий». *Международный журнал нанонауки*. **8** (4 и 5): 389-402. [doi:10.1142/S0219581X09006328](https://doi.org/10.1142/S0219581X09006328)

КАРБАМИНИЛТИОГЛИКОЛ КИСЛОТА МОРФОЛИДИНИНГ СИНТЕЗИ ВА КРИСТАЛ ТУЗИЛИШИ

З.Ф. Бекнозарова ТИҚХММИ МТУ, доцент в.б. feruzraj1808@mail.ru.
Ф.Р. Юнусова ТИҚХММИ МТУ, доцент yunusovafarida591@gmail.com.

Аннотация: Карбаминилтиогликол кислота морфолиди синтез қилинди ва унинг чизиқли тузилишга эга эканлиги рентгенструктуравий таҳлил ёрдамида аниқланди.

Таркибида олтингугурт бўлган карбаминилтиогликол кислота анилид ва морфолидлари ўзига хос хусусиятларга эга моддалар бўлиб, уларнинг тузилиши бўйича адабиётларда ҳар хил ахборотлар берилган. [1-2]. Масалан, 1877 йилда Егер монохлорсирка кислота, анилин ва калий роданид иштирокида фенилгидантоин кислотасини синтез қилган [1].

Кейинчалик бу кислота Cu, Co, Cd, В; ионларини аниқловчи реагент сифатида аналитик кимёда тадбиқ қилиниши мумкинлиги кўрсатилган [2-3]. Бироқ М. М. Туркевич фенилтиогидантоин кислотасининг тузилиши ва унинг номланиши нотўғри эканлиги, бу модда карбаминилтиогликол кислота анилиди бўлиб, унинг тузилиши қуйидагича

бўлиши керак деган фикрни билдирган. Е. В. Владзимирская баъзи карбаминилтиогликол кислота анилидларининг ИК спектрларини ва кимёвий ўзгаришларини ўрганиб Туркевичнинг маълумотларини тасдиқлади [4-5].

Ушбу моддаларни синтез қилиб, уларнинг кристалл ва молекуляр тузилишини, физиологик хоссаларини ўрганиш ўзига хос қизиқиш ўйғотади, чунки физиологик фаоллик ва кристалл тузилиш ўртасидаги боғлиқлик адабиётларда ёритилмаган.

Биз монохлорсирка кислотанинг ариламинлар билан реакциясини аммоний роданид иштирокида олиб бордик. Бундан мақсад биринчидан ҳар хил ариламинларнинг фенил ядросидаги ўринбосарларнинг модда ҳосил бўлишига таъсирини ўрганиш, иккинчидан олинган моддаларнинг физиологик фаоллиги молекуладаги ҳар хил ўринбосарлар таъсирида қандай бўлишини аниқлаш, ҳамда олинган моддаларнинг тузилишини замонавий физик кимёвий усуллар билан тасдиқлаш. Реакция учун калий роданид ўрнига аммоний роданиднинг олиниши кўшимча маҳсулот сифатида калий хлорид ўрнига аммоний хлорид ҳосил бўлиши ва у осон гидролизланиб реакция муҳитини нисбатан кислотали қилиб –SCN- группанинг –S-CO-NH₂ ҳолатга ўтишини тезлаштиради [6-7].

Олинган моддаларнинг тузилишини тасдиқлашда физик-кимёвий усуллар: ИК; ПМР-спектроскопия ва рентген структуравий таҳлилдан фойдаланилди.

Карбаминилтиогликол кислота анилидилари ИК- спектрида NHCO-гуруҳ 1660–1680 см⁻¹ ва NH-гуруҳ 3380-3410 см⁻¹ соҳаларда кўринади. Карбаминилтиогликол кислота анилидининг трифторсирка кислотада олинган ПМР- спектрида CH₂-гуруҳдаги икки протон сигналлари 3,48 м.д. да жойлашган. Ароматик протонлар 6,73- 7,48 м.д.да мураккаб мультиплет шаклида, NH- гуруҳ протони эса 8,77 м.д.да кўринади.

Реакцион қобилятни солиштириш, ҳамда қайси йўналишда реакция кетишини ўрганиш мақсадида монохлорсирка кислота, аммоний роданиднинг морфолин билан реакцияси ўрганилди. Чунки ушбу реакция маҳсулоти халқали бирикма ҳосил қила олмаслиги сабабли олинган модданинг чизиқли тузилишга эгаллигини исботлаш имконини беради. Эквимолекуляр миқдордаги морфолин, монохлорсирка кислота ва аммоний роданидни метил

спиртида 6 соат қайнатиш натижасида 46% миқдорда карбаминилтиогликол кислотанинг морфолиди олинди. Бунда морфолин ўзини ароматик аминлардек хусусиятда кўрсатди.

Синтез қилинган карбаминилтиогликол кислота морфолидининг тузилишини тўлиқ аниқлаш учун рентген структуравий таҳлил усулидан фойдаланилди. Бунинг учун карбаминилтиогликол кислота морфолиди кристаллари этил спирти эритмасида, аста секин буғланиш йўли билан қайта кристалланди ва ҳавода чидамли бўлган 0,2 x 0,3 x 0,7 мм ўлчамдаги чўзилган рангсиз призмадан иборат кристаллар олинди. Моноклинник панжарани параметрлари тўрт ўқли «STOE Stadi-4» автоматик дифрактометрда $10^\circ < 2\theta < 25^\circ$ қийматларида 15-30 та рефлексдан (дифракцион доғ) фойдаланиб, энг кичик квадратлар усули ёрдамида аниқланди.

$a=10,449 \text{ \AA}$, $b=8,468 \text{ \AA}$, $c=106781 \text{ \AA}$, $\alpha = 90^\circ$, $\beta = 98,43^\circ$, $\gamma = 90^\circ$ $V=943,54 \text{ \AA}^3$
, $M=204$, $\rho_{\text{хисоб}} = 1,44 \text{ г/см}^3$, $Z = 4$, Фазовий гуруҳи $P2_1/n$.

Уч ўлчамлик интенсивлик қийматлари $\theta/2\theta$ – сканирлаш усули билан $\text{MoK}\alpha$ -нурланиш ва Ni-филтрни қўллаш ёрдамида $2\theta_{\text{max}} < 50^\circ$ бурчаккача олинди. Сканирлаш тезлиги 19 град/мин, интенсивлиги $I \geq 3\sigma$, бўлган боғланмаган ва ноль бўлмаган дифракцион доғлар сони 1070.

Карбаминилтиогликол кислота морфолиди кристал структурасини аниқлаш тўғридан тўғри келтириб чиқариш усули билан амалга оширилди. Кристал структурасини келтириб чиқариш ва аниқлаш замонавий компьютерларга жойлаштирилган SHELXS-97 [8] ва SHELXL-97[9] комплекс программалари мажмуидан фойдаланилди, график ишлар эса XP [10] программасида бажарилди. Бир неча бор новодород атомларини аниқлаш учун бажарилган изотроп яқинлашувлардан сўнг, анизотроп яқинлашув усули ҳам қўлланилди ва R-фактор 0,08 га тенглиги аниқланди. Водород атомлари Фурьенинг фаркли синтези усулида топилди. Водород атомларини ҳисобга олганда R-факторнинг охириги қиймати 0,073 га тенг бўлди. 1-жадвалда атомларнинг координатлари келтирилган.

1- жадвал

Карбаминилтиогликол кислота морфолиди молекуласи атомларининг координатлари

Атом	x/a	y/b	z/c	Атом	X/a	y/b	z/c
S	0,1573	0,8014	0,5429	C(6)	-0,2913	0,7333	0,5011
O(1)	-0,4797	0,8146	0,5769	C(7)	-0,4070	0,7692	0,4838
O(2)	-0,0267	0,9137	0,7061	H(1)	-0,4620	0,9210	0,7500
O(3)	0,1180	0,5417	0,6691	H(2)	-0,0450	0,8300	0,4270
N(1)	-0,2107	0,8096	0,6093	H(3)	-0,0290	0,6330	0,4940
N(2)	0,3282	0,6218	0,6802	H(4)	-0,2370	0,6960	0,4340
C(1)	-0,0816	0,8350	0,6162	H(5)	-0,2210	0,9030	0,7840
C(2)	-0,0154	0,7756	0,5154	H(6)	-0,4700	0,7330	0,4020
C(3)	-0,3995	0,8987	0,6802	H(7)	0,4000	0,6670	0,6260
C(4)	0,1974	0,6305	0,6421	H(8)	0,7660	0,5000	0,7050
C(5)	-0,2841	0,8637	0,7051				

Карбаминилтиогликол кислота морфолиди молекуласининг XZ текислигидаги проекцияси 1-расмда келтирилган.

Морфолин халқасининг конформацияси шакли бузилган кресло ҳолатида бўлиб, O(1) ва N(1) атомларининг C(7), C(6), C(5), C(3) атомлари орқали ўтказилган текисликдан четлашуви 0,46 ва 0,30 Å га тенг. C(2)-S-C(4)-N(2) ва S-C(2)-C(1)-N(1) атомлар орқали

ўтказилган текисликлар орасидаги торсион бурчаклар 0° ва 3° , C(4)-S-C(2)-C(1) да эса $83,45^{\circ}$ га тенг.

Шундай қилиб, молекула асосан текисликда жойлашган икки гуруҳдан иборат бўлиб, фақат карбонилгуруҳининг таъсири натижасида карбаминилтиогруппа S-C(2) боғи атрофида $83,45^{\circ}$ га бурилган. Боғлар узунлиги ва валент бурчаклар катталиклари 2- ва 3- жадвалларда келтирилган.

Расм1. Карбаминилтиогликол кислота морфолиди молекуласининг конформацияси.

2-Жадвал

Карбаминилтиогликол кислота морфолиди молекуласидаги боғларнинг узунлиги

Связь	Å	Связь	Å
S-C(2)	1,798	N(1)-C(1)	1,357
S-C(4)	1,811	N(1)-C(6)	1,483
O(1)-C(7)	1,399	N(1)-C(5)	1,448
O(1)-C(3)	1,475	C(1)-C(2)	1,460
O(2)-C(1)	1,245	C(7)-C(6)	1,233
O(3)-C(4)	1,188	C(5)-C(3)	1,233
N(2)-C(4)	1,370		

3-Жадвал

Карбаминилтиогликол кислота морфолиди молекуласидаги валент бурчаклар қийматлари

Угол	Град	Угол	Град
C(2)-S-C(4)	98,06	S-C(2)-C(1)	114,16
C(7)-O(1)-C(3)	111,43	O(1)-C(7)-C(6)	125,64
C(1)-N(1)-C(6)	123,88	O(3)-C(4)-S	122,75
C(1)-N(1)-C(5)	122,49	S-C(4)-N(2)	110,74
C(6)-N(1)-C(5)	113,54	O(3)-C(4)-N(2)	126,51
O(2)-C(1)-N(1)	117,87	N(1)-C(6)-C(7)	116,28
O(2)-C(1)-C(2)	123,34	N(1)-C(5)-C(3)	121,61
N(1)-C(1)-C(2)	118,73	O(1)-C(3)-C(5)	118,55

Жадвалдан кўриниб турибди, морфолин халқасида C(7)-C(6) ва C(3) боғларнинг узунлиги қисқарган, яъни $1,54 \text{ Å}$ ўрнига $1,233 \text{ Å}$ тенг. Бу ўзгариш C(7), C(5) ва C(3)

атомларининг тебраниши натижасида бўлиши мумкин. Қолган боғларнинг узунлиги адабиётлардагиларга тўғри келади [4-5]. Кристаллдаги молекулалар N(2) - ...O(1) 2,93 Å ва N(2)-...O(2) 2,82 Å водород боғланиш орқали боғланган, ҳамда X ўқи бўйича ёйилган иккиламчи занжир ҳосил қилган (расм 2).

2-расм. Морфолид карбаминалтиогликолкислота молекуласини кристалдаги жойланиши

Юқоридагиларга асосланиб, морфолид карбаминалтиогликолкислота молекуласи чизикли тузилишга эга эканлиги исботланди.

Экспериментал қисм

Карбаминалтиогликол кислота анилиди. 3,15 г (0,034 моль) монохлорсирка кислота , 2,55 г (0,034 аммоний роданид, 3,0 г 0,034) анилин ва 15 мл метил спирт совутгич уланган 100 мл ли юмолок колбага солиниб, сув ҳаммомида 5 соат қайнатилади. Совугандан сўнг чинни косачада кристаллар ҳосил бўлгунча буғлатилади ва филтрланади, сув билан ювилади ва қуритилади 5,3 г (79,4%) карбаминалтиогликол кислота анилиди ҳосил бўлади. $T_{\text{эриш}}=151-152^{\circ}\text{C}$ $R_f=0,41$ (система гкс: ац 4:3). Адабиётдаги кўрсатгич $T_{\text{эриш}}=148-152^{\circ}\text{C}$. [1].

Карбаминалтиогликол кислота морфолиди 9,4 (0,1 моль) монохлорсирка кислота, 7,6 г (0,1 моль) аммоний роданид, 8,7 г (0,1 моль¹) морфолин ва 60 мл метил спирти юқоридаги усулда қайнатилади. Натижада 9,3 г (46 %).

$T_{\text{эриш}} = 160 - 2^{\circ}\text{C}$ (изопропил спирти) бўлган карбаминилтиогликол кислота морфолиди олинди.
 $R_f = 0,71$ (система бзл: ац 2:1). Аниқланган % : С 41,13 ; Н 5,34; N 13,37. $\text{C}_7 \text{H}_{12} \text{N}_2 \text{SO}_3$.
ҳисобланган %% : С 41,18 ; Н 5,88; N 13,73.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Jager J.H. Die Einwirkung der monocloressigsanre auf rhodansalreder aromatuschen monamine. // J.pr. Chem. – 1877. -V. 16. -№ 2. -P.20.
2. Кольтгоф И.М., Сендэл Е.Б. Количественный анализ. –М-Л.: Химиздат, 1948. – С.89.
3. Туркевич Н.М. Яворский Н.П. Превращения тиогликоламидов и их карбаминилпроизводных // Укр. Хим. Журн. – 1950. –Т.16 – С. 636-638.
4. Владзимирская Е.В., Дацко Н.М. Арилиды карбаминилтиогликолевой кислоты как аналитические реактивы // Фарм. Журн. – аналит. химии. – 1964. – Т.19.- № 18. – С.1029 – 1031.
5. Якубич В.И. S-Карбаминилтиогликолевые производные некоторых ароматических аминов // Фарм. Журн.- 1967.- - № 2.-С.5-8.
6. Некрасов Б.В. Учебник неорганической химии.-М.: Химия, 1981,-С.153.
7. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. -1969. –Т.1.-С.182.
8. Sheldrick G.M. SHELXL-93. Program for the refinement of Crystal Structures// –Germany.: University of Gottingen. 1993
9. Sheldrick G.M. SHELXL-97. Program for the crystal structures determination// – Germany.: University of Gottingen. 1997.
10. Siemens XP. Molecular Graphics Program. Version 5.03. Siemens Analytical X-Ray Instruments Ins. –Madison, Wisconsin, USA, 1994.

**KIMYO SANOATI ZAVODLARINING ATROF-MUHIT
IFLOSLANISHIGA TA'SIRI**

*Rahimova Hilolaxon Rustamjonovna.
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
“Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi”assistenti*

Annotatsiya. Sanoat miqyosida kimyoviy ishlab chiqarishning qo'shimcha mahsulotlari va turli xil gazli birikmalarini karbonat angidrid ustunligida, boshqa moddalar bilan bir qatorda suyuq shaklda chiqarilishi ta'sirini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Umumiy natijalar va statistik xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: atrof-muhit, ekologik koeffisient, kimyo sanoati, ifloslanish, statistika.

Kimyoviy ishlab chiqarish orqali atrof-muhitning ifloslanishi haqidagi bayonotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, siz taxmin qilganingizdek, turli xil kimyoviy reaksiyalarni ishlab chiqarishga asoslangan jarayonning o'ziga e'tibor qaratish lozim, natijada ko'pincha keng miqyosda kerakli mahsulotlar yaratilishida ulardan hosil bo'lgan qoldiqlar, yani, azot, karbonat angidrid, suv, kislotalar, tuzlar va boshqa noorganik va organik birikmalar, kamdan – kam hollarda farmakologiya sanoatida, qayta ishlashga yo'naltirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, atmosferada chiqindilarga nisbatan zararli moddalarning 280 dan ortiq nomlari mavjudligini eslatib o'tish kifoya.

Albatta, ishonchliligi bo'yicha bunday bayonotlarni bildirishda faqat ilmiy va tahliliy tadqiqotlarga asoslangan statistika eng yaxshi manbaa sifatida qo'llanilishi karak. Yevropada har yili egzoz bilan bog'liq kasalliklardan 225000 kishi vafot etadi. Shu bilan birga, sayyoramiz yuzasidan 11 millionga yaqin tropik o'rmonlar, yani, 10 baravardan ko'pi yo'qolib bormoqda.

Korxonalar uchun ushbu zararli gazlarni chiqarishda ma'lum bir chegarani belgilash mutlaqo oqilona yechim bo'ladi va shunga o'xshash choralar allaqachon Jahon Sog'liqni Saqlash tashkiloti tomonidan belgilangan. Ammo shunga qaramay, ifloslanish ko'rsatkichlari 50% dan oshadigan shaharlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, statistik tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha yirik shahar aholisining har yili 48 kg ga yaqin turli xil kanserogen moddalardan nafas olishi, bu esa qishloq aholisiga qaraganda 4 yil kam yashashiga sabab bo'lishini ko'rsatib berdi.

Kimyoviy zavodlarning qoldiq moddalari havo va atmosferani ifloslantirishi bilan bir qatorda okeanlar tubiga chiqarilishi tufayli okean ifloslanishiga ham sabab bo'lmoqda. Ushbu jarayonlar natijasida 2000-yildan buyon butun dunyo okeanining kislotaliligi 10 baravar ko'payishi yoki so'nggi 20 yil ichida sayyoramizdagi barcha riflarning 19% vayron bo'lganligi buning yorqin dalilidir. Shunday qilib, har yili Tinch okeaniga 9 million tonna, Atlantika okeaniga esa 30 million tonnadan ortiq chiqindi tashlanadi.

Bu qanchalik paradoksal bo'lmasin, dunyo okeanining asosiy ifloslantiruvchi moddasi neftdir. Masalan, Kaspiy dengizi deyarli butunlay neft plyonkasi bilan qoplangan. Ammo bu nafaqat sho'r suvlarning umumiy manzarasida, balki so'nggi 40 yil ichida chuchuk suv miqdorining ham tez sur'atlarda kamayib borayotganligida o'z aksini topdi, misol uchun, ushbu kamayish allaqachon 60% ni tashkil etadi. Bu esa muammoga beparvolik oqibatida qolgan miqdorni atigi 25 yil ichida 2 baravar kamaytirishga olib keldi. Bularning barchasi ifloslanishlarga mutanosib ravishda ushbu zararlanish tezligini munosib rivojlanishidir.

Albatta, bunday ofatlar odamlarning umumiy beparvoligi ta'sirida rivojlanib bormoqda va shu sababli bugun yer yuzida 884 millionga yaqin odam toza suvdan foydalana olmaydi yoki bugungi kunda toza suvning atigi 1% yoki mavjud bo'lgan barcha suvlarning 0,007% odam tomonidan qo'shimcha tozalashsiz ishlatilishi mumkin, boshqa barcha resurslardan qo'shimcha filtrlashsiz foydalanish mumkin emas.

Albatta, bu faktlar fonida faol rivojlanayotgan muammolardan biri nafaqat barqaror, balki juda tez sur'atlar bilan 3 million kishining hayotiga zomin bo'lgan turli xil kasalliklarning kelib chiqqanligi bo'lib, bu allaqachon to'laqonli falokatdir! Yer yuzidagi barcha daryolar va dengiz suvlarining 60 foizida to'g'onlar qurilgan yoki oqimning o'zi sun'iy ravishda o'zgartirilgan, bu juda ko'p sonli ekologik katta va kichik tizimlarning o'limiga olib keldi. Bugungi kunda odamlar suvning tozalik darajasini baholash uchun turli xil parametrlarga muvofiq tahlil qilishga majbur bo'lmoqdalar, shunchaki uning xavfsizligini baholash uchun, Ukrainada 28 ta parametr, Shveysariyada 40 ta va

AQShda – 300 turdagi sinovlarni tahlil qilish kerak. Bu albatta chiqindilarni tashqi muhitga ko'plab chiqishi natijasidir.

Umumiy ma'noda, bu muammolar keng ko'lamli global falokatlariga olib keladi, ular orasida global isish, ozon teshiklari, Orol dengizi muammosi va boshqa tabiiy ekotizimlarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Misol uchun, agar butun XIX asrda sayyoramiz bo'ylab harorat ko'tarilishi atigi 0,1 darajani tashkil etgan bo'lsa, o'tgan asrning so'nggi o'n yiligidagina bu o'sish 0,3 darajani tashkil etgan. XXI asrning boshlarida bu o'sish yanada tezlashgan, shuning uchun 2004-yilda o'rtacha yillik harorat 0,5 darajaga, Yevropa qit'asining o'zida esa 0,73 darajaga ko'tarilgan. Agar biz so'nggi 15 yil haqida gapiradigan bo'lsak, bu o'sish allaqachon 0,8 darajaga yetgan. Bu o'zgarishlar insoniyatga ahamiyatsizdek tuyuladi, lekin 2003-yilning yozida, Fransiyada kuzatilgan 40 darajadan yuqori bo'lgan g'ayritabiiy issiqlik to'lqini dunyoning boshqa mamlakatlarini hisobga olmaganda 12000 kishining hayotiga zomin bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, texnologik taraqqiyot butun sivilizatsiya uchun zarur bo'lsa-da, uni ishlatishda chegaralarni kesib o'tish, shuningdek tabiat va innovatsiya o'rtasida murosaga kelishdan bosh tortish muqarrar ravishda shunday ulkan global falokatlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Qo'shimcha qilib shuni aytish kerakki, butun insoniyat hali ham yangi yoki eski texnologiyalardan foydalanishda belgilangan me'yorga rioya qilish bilan birga yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun yangi innovatsion yechimlarni topish masalasiga duch kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Astafeva, O. E. tabiatni boshqarishning ekologik asoslari: SPO uchun darslik / O. E. Astafeva, A. A. Avramenko, A. V. Pitryuk. — M.: Yurayt Nashriyoti, 2017. — 354 p.
2. Bogolyubov, S. A. tabiatni boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslari: akademik bakalavriat uchun darslik va seminar / S. A. Bogolyubov, E. A. Pozdnyakova. — 3rd ad., qayta chop etish. va qo'shimcha-M.: Yurayt nashriyoti, 2018. — 429 b.
3. Vartapetov, L. G. ekologik ornitologiya: darslik. bakalavriat va magistratura uchun qo'llanma / L. G. Vartapetov. - M.: Yurayt Nashriyoti, 2019. — 170 b.
4. Gurova, T. F. Ekologiya va tabiatni oqilona boshqarish: akademik bakalavr uchun darslik va seminar / T. F. Gurova, L. V. Nazarenko. — 3rd ad., ISPR. va qo'shimcha-M.: Yurayt nashriyoti, 2019. — 188 p.
5. Danilov-Danilyan, V. I. Ekologiya: akademik bakalavr uchun darslik va seminar / N.. N. Mitina, B. M. Malashenkov; V. I. Danilova-Danilyan tahrir qilgan. - M.: Yurayt Nashriyoti, 2019. — 363 b.

**РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ**

*Туребекова Гаухар Захиевна, Пусурманова Гульжамал Жунусбековна, Алпамысова
Гулжайна Байконысова*

*НАО Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова, г. Шымкент, Республика
Казахстан*

В настоящее время потребность Казахстана в смазочных маслах повышается из-за повышения потребностей в них транспортных коммуникаций и энергетических объектов поэтому ожидается возрастание спроса в смазочных материалах. Вместе с тем смазочные масла в Казахстане не производятся, весь потребляемый их объем ввозится из-за рубежа (Россия, Германия и т.д.) причем с колоссальными финансовыми затратами на приобретение и транспортировку. Между тем Казахстан располагает уникальным сырьем для производства для производства масел, к которым относятся Мангышлакские, Узенские, Жетыбайские, Кумкольские нефти, характеризующиеся высоким потенциальным содержанием масел и парафинов. К тому же в связи с экономическим ростом повышается рост отходов в виде отработанных масел, которые представляют экологическую угрозу и в тоже время являются ценным сырьем, поэтому большое значение имеет разработка новых технологий регенерации отработанных масел для дальнейшего использования его в производстве различных смазочных материалов высокого качества.

Проблема возрастания отходов нефтепродуктов автомобильного транспорта и отработанного моторного масла актуальна для региона. Утилизация и переработка нефтеотходов – это не только уменьшение загрязнения окружающей среды, но и снижение потребления первичных ресурсов и энергии. С одной стороны необходимы определенные затраты на добычу и переработку сырой нефти, а на практике имеется факт накопления отработки (отработанного моторного масла) на автотранспортных предприятиях и у частных лиц, которые необходимо собирать и повторно, а то и многократно использовать. Например, для производства 1 л нового высококачественно смазочного масла требуется 67,2 л сырой нефти и только 1,6 л отработанного масла. Современные моторные масла - это легированные смазочные материалы. Они обязательно содержат несколько легирующих добавок - присадок, значительно улучшающих свойства основы масла или придающие ей совершенно новые, крайне необходимые свойства. Основу моторного масла составляет базовое масло. В зависимости от происхождения базового масла различают три типа моторных масел: минеральные, синтетические и частично синтетические (полусинтетика). При работе двигателя происходят качественные изменения моторного масла - старение, обусловленное его работой, которая происходит в условиях высоких термических и динамических нагрузок и сопровождается такими факторами, которые вызывают глубокие физико-химические изменения свойств материала и ухудшение их эксплуатационных показателей. К этим факторам относятся: использование наддува; форсирование скоростных и нагрузочных режимов работы двигателя; уменьшение удельной емкости смазочной системы, приводящее к увеличению интенсивности работы масла и повышению температуры основных деталей. В результате в определенный момент времени качественные показатели масла выходят за пределы допусков, происходит загрязнение пылью, продуктами износа, сгорания топлива, а в зависимости от температуры образуются шламы, лаки и нагар приводящие к полной замене масла в маслосистеме. [1] В статье рассматривается возможность получения адсорбентов из смеси различных минералов месторождений Казахстана. Эти исследования позволят разработать инновационную технологию регенерации отработанных моторных масел с дальнейшим их вовлечением в производство базовых масел.

Несмотря на явные успехи и совершенствование современных способов регенерации отработанного масла, существенным препятствием остается высокая стоимость процесса.

Немалую долю расходов занимают сбор, хранение и транспортировка отработанных масел к месту переработки. Поэтому отработанные моторные и трансмиссионные масла, которые при смене в двигателях и агрегатах автомобилей, тракторов и судов нередко сливают в почву или водоемы. В лучшем случае в автохозяйствах и пунктах базирования судов отработанные масла собирают в специальные емкости, из которых их периодически отбирают и вывозят на нефтебазы для утилизации или регенерации. При сдаче на нефтебазы отработанные моторные и индустриальные масла, как правило, не соответствуют установленным нормам по температуре вспышки. В основном их принимают как смеси отработанных нефтепродуктов по цене, в 4 раза меньшей, чем цена печного топлива. И низкие закупочные цены не оправдывают расходы, связанные со сбором и доставкой отработанных масел на приемные пункты нефтесбытовых организаций. Обратимся к любимому и пока действующему ГОСТу. Согласно ГОСТ 21046-86, отработанные нефтепродукты можно использовать следующим образом: моторные масла – как сырье для регенерации; индустриальные масла – как сырье для регенерации и очистки; смеси нефтепродуктов – как нефтяные промывочные жидкости, масла для термической обработки металлов, цилиндрические, трансмиссионные; нефть и жидкие нефтяные топлива, извлекаемые из очистных сооружений, – для переработки на НПЗ в смеси с нефтью и в качестве компонента котельного топлива. Если отработанные масла использовать как компонент топлива, а не сдавать на приемные пункты, то экономическая эффективность возрастает в среднем на порядок. Существующие мини-установки по переработке отработанных масел, действие которых основано на процессах термического крекинга и дистилляции, преобразуют «отработку» в полноценное печное или дизельное топливо, а также кокс, битум и т.д. [2]

Отработанные масла содержат множество нежелательных компонентов: асфальто-смолистые компоненты и присадки, органометаллические компоненты в форме ингибиторов ржавчины, антиоксидантов, моюще-диспергирующие и антипенные вещества, полимерные синтетические депрессанты и вещества повышающие индекс вязкости. Отработанные масла также содержат свинец, железо, кальций, фосфор, серу, цинк и др. Также в результате работы двигателя внутреннего сгорания в маслах наблюдается образование сажи, кокса (нагар), лака и шлама. Кроме формирования отложений при работе двигателя возможно повышение густоты и вязкости масла, обусловленное полимеризацией продуктов, насыщенных кислородом и присутствия в масле нерастворимых продуктов неполного сгорания топлива. Такие особенности состава и структуры отработанных масел ставят важнейшую задачу подбора адсорбентов при регенерации масел, потому что большое значение имеет сохранение базовой основы масла и активной части присадок. Ранее нами были проведены научно-исследовательские работы по изучению адсорбционной активности предлагаемых минералов месторождения РК при отбеливании отработанных моторных масел, были определены химический состав, физико-химические и структурно-сорбционные свойства адсорбентов [3,4]. Для исследования возможностей использования местного минерального сырья были изучены несколько образцов отбеленной глины, добытые на карьерах в Казахстане. В таблицах 1,2 показаны химические составы образцов исследуемых глин.

Таблица 1

Химический состав образцов исследуемых глин Сайрамского месторождения

Номер пробы	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	Ca O	Mg O	SO ₃	K ₂ O	Na ₂ O	Цвет глины
1	59,86	20,46	6,15	0,78	1,32	1,41	0,14	2,80	0,26	красная
2	57,06	21,14	4,80	0,76	0,83	1,40	0,16	2,69	0,22	серая
3	60,90	21,50	3,78	0,88	0,50	1,34	0,90	–	–	серо-желтая

Химический состав образцов глины Дарбазинского месторождения, %

Номер пробы	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	SO ₃	CO ₂	P ₂ O ₅
1	57,28	16,03	6,25	0,11	0,18	1,25	0,28	1,57	2,07	0,18	0,14
2	57,4	15,5	3,54	0,30	2,40	1,45	1,12	2,08	1,39	0,03	0,04

Химический состав глин говорит об их высокой адсорбционной активности. И предварительные испытания показали регенерирующие эффекты показанных глин при регенерации отработанных масел по основным физколлоидным свойствам полученных масел.

В ТОО «HILL Corporation» производится утилизация отработанных масел на современной установке, поставщиком оборудования и технологий которой является немецкая компания FLUID SOLUTIONS. Обезвоженные отработанные масла подаются на установку Plazma Tube Reaktor (PTR), где под глубоким вакуумом и температурой 370°C, методом дистилляции получают масляные фракции 1, 2, 3, 4 и кубовый остаток различаемые по вязкости. Наиболее востребованным и ценным продуктом являются фракции 1 и 2. (по необходимости фракция 3.) Для отбеливания данных фракций используется импортная отбельная глина «Сеполет» (Испания) для контактной очистки на фильтрах.

В аккредитованной испытательной лаборатории ТОО «HILL Corporation» были проведены испытания по определению способности отбеливания масляных фракций глинами местных карьеров. Процесс испытаний состоял из следующих этапов :

1. В 500 г. фракции 1, добавляется глина в кол-ве 7%, то есть 35 г.
2. Масса тщательно перемешивается и нагревается до 150-160 °С.
3. Масса фильтруется через фильтровальную бумагу, селективностью 1 мкм.
4. Полученный фильтрат анализируется

При испытании первого образца «Белая глина каолин Сайрам» осветление наблюдается с 6,5 ед. до 3,9 единиц. Второй образец «Глина бентонит, Сарыагаш» показал осветление первой фракции с 6,5 ед. до 2,4 единиц. Третий образец «Желтая глина Бадам» показал осветление первой фракции наблюдается с 6,5 ед. до 3,3 единиц. Четвертый образец «Глина используемая в ТОО HILL», производства Испания, результаты показали осветление первой фракции с 6,5 ед. до 1,9 единиц. Среди испытанных образцов из местного сырья наилучший результат получен на образце №2 «Глина бентонит, Сарыагаш». После испытаний получено базовое масло соответствующее нормативной документации (базовое масло SN-350, с нормой цвета до 2,5 ед.). Применение данной глины на производстве ТОО HILL может значительно повлиять на себестоимость продукции, создать дополнительные рабочие места при разработке и добычи данной глины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузнецова, Л. П. Проблема утилизации отработанных моторных масел // Молодой ученый. — 2009. — № 10 (10). — С. 60-63. — URL: <https://moluch.ru/archive/10/642/> .
2. Пусурманова Г.Ж., Танашев С.Т. Технология подготовки и производства нефтяных масел: Учебное пособие. –Алматы:издательство “Эверо”, 2017-438 с.
3. Туребекова Г.З., Ахметова С.О., Пусурманова Г.Ж. и др. «Утилизация и регенерация отработанных моторных масел с применением минерального сырья южного Казахстана» //Сборник научных статей МНПК «Инновация – 2021», г. Ташкент, октябрь 2021г.
4. Туребекова Г.З. и др. «Possibilities of recovering used motor oils using local minerals» //International conference “Industrial, technologies and engineering ICITE-2021, October, 2021

**БАЛИҚЧИЛИК СОҲАСИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШ, МАҲСУЛОТ
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ҲАЖМЛАРИНИ КЎПАЙТИРИШ, ОЗУҚА БАЗАСИНИ
МУСТАҲКАМЛАШ**

*к.ф.д., проф. Яхшиева Зухра Зиятовна
Жиззах давлат педагогика университети,
Табиий фанлар факультети декани, yaxshiyeva67@mail.ru
Ахмаджонова Ёрқиной Тоғжимуrowдовна
Жиззах политехника институту
Кимё кафедраси ассистенти, yorqinoy.axmadjonova@bk.ru*

Аннотация. Мақолада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида балиқчилик соҳасини барқарор ривожлантириш, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш, озуқа базасини мустаҳкамлаш юзасидан амалга оширилаётган ишлар таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар. Озиқ-овқат хавфсизлиги, экологик тоза маҳсулотлар, миллий озиқ-овқат саноати, балиқчилик саноати, Айдар-Арнасой кўллар тизими

Кириш. Озиқ-овқат хавфсизлиги бутун дунё мамлакатлари олдида турган энг долзарб вазибалардан биридир. БМТ ҳам бугун озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш ва уларни тақсимлаш бўйича ёндашувни мутлақо ўзгартириш вақти келганини таъкидлапти. Зеро, идеал ҳолатда кишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжаликлари барчани озиқ-овқат билан тўлиқ таъминлаш ва одамлар учун рисоладагидек даромад манбаини яратиб беришга қодир. Боз устига, бундай ҳолатда инсон манфаатлари йўлида ҳам кишлоқ хўжалиги ривожланади, ҳам атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича чора-тадбирлар ижроси таъминланади.

Нега башарият фаровонлиги ва келажагига хизмат қилувчи мана шундай нуфузли ташкилот бу борадаги нуқтани назарларни янгилаш ғоясини илгари сурмоқда?

Сабаби, бугунги кунда табиатга бефарқ муносабат, унга антропоген таъсирнинг кучайиб бориши, исрофгарчилик, илғор ва ривожланаётган давлатлар ўртасидаги озиқ-овқат баланси бўйича фарқнинг ўсаётгани, иқлим ўзгаришлари қатор салбий омилларни келтириб чиқаряпти. Ноз-неъматларимиз, чучук сув, уммонлар, ўрмонлар, биологик хилма-хиллик кескин суръатларда камайиб бормоқда, ер унумдорлиги пасайиб, тупроқ деградацияга учрамоқда.

Оқибатда, БМТ маълумотларига қўра, ҳозирда жаҳон аҳолисининг 815 миллион нафари оч қолаётган бўлса, 2050-йилга бориб бу сони 2 млрд. кишига етади. Уларнинг 12,9 фоизи ривожланаётган мамлакатларда яшайди. Беш ёшгача бўлган болалар ўртасидаги ўлимнинг 45 фоизи айнан тўйиб овқат емаслик натижасида келиб чиқаётир. Ҳозирги кунда ҳар йили 3,1 нафар бола айнан шу сабаб ҳаётдан кўз юммоқда. Қолаверса, сайёрамиздаги ҳар тўрт боланинг бир нафари ўз ёшига нисбатан ўсмай қолгани аниқланган. Мактаб ёшидаги 66 млн. ўғил-қиз дарсларга беихтиёр оч келади. Шулардан 23 млн.и Африкада истиқомат қилади.

Қуйидагилар озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари этиб белгиланади:

- озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасида меърий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш;
- кишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш;
- асосий турдаги кишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотлари, хом-ашёни ички ишлаб чиқаришни барқарор ривожлантириш;
- чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик соҳасини барқарор ривожлантириш, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш, озуқа базасини мустаҳкамлаш;
- кишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш инфратузилмасини яхшилаш;
- озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш;
- аҳолини барча қатламларини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминланиши учун иқтисодий имкониятларини ошириш;
- озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашни давлат томонидан тартибга солиш ва назорат қилиш.

Асосий қисм. Давлатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш сиёсати қачон самара беради? Қачонки, маҳсулот ишлаб чиқариш ва импорт қилиш даражалари оқилона уйғунлаштирилса, бу борада аҳоли учун кафолатланган имкониятлар яратилса, халқаро прагматик ҳамкорлик алоқаларни ривожлантирилса, даврий равишда янгиланиб турадиган озиқ-овқат захирасини яратишга ҳам қаратилган бўлса. Шундай экан, озиқ-овқат хавфсизлигини масаласи барча давлатлар қатори Ўзбекистоннинг ҳам мустақиллиги, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий барқарорлигини таъминлаш гарови ҳисобланади. Юртимизда бу муаммо ҳамон ўз долзарблигини йўқотмаган. Зеро, айти пайтда озиқ-овқат маҳсулотлашига бўлган талаб ошяпти, аҳоли сони ўсиши асносида жон бошига истеъмол кўпаймоқда. Бинобарин, сўнгги уч йилда мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини ва экспорт салоҳиятини оширишга бўлган ёндашув мутлақо ўзгарди, давлат сиёсатининг устувор йўналишига айлантирилди.

Бу борада олиб борилаётган ишлардан бири балиқчилик саноатини ривожлантиришдир.

Балиқчилик – етти хазинанинг бири, деган гап ҳеч ҳеч қачон эскирмаса керак. Бу айниқса, ҳудудимиз дунё денгиз, океанларига туташмаган бизнинг мамлакатимиз учун жуда долзарб масала. Чунки инсоннинг соғлом яшашида лўқмай ҳалолнинг алоҳида ўрни бор.

Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг тавсиясига кўра, ҳар бир одам йилига энг ками 15,6 килограмдан балиқ гўшти истеъмол қилиши зарур экан.

Бу меъёр денгизнинг қирғоғида яшаётганларга ҳам, саҳро аҳлига ҳам бирдек дахлдор. Бизнинг дастурхонимиздаги балиқ бу меъёрга этмаслиги ҳам барчага маълум.

Шу боис давлатимиз томонидан балиқчиликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Биргина кейинги икки йилда Президентимиз, республикаимиз ҳукумати балиқчиликни ривожлантириш, балиқ маҳсулотлари этиштиришни кўпайтириш, сув ҳавзаларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича битта эмас, бир неча қарорлар қабул қилинган ҳам бу соҳада амалга оширилган ишларга қараганда амалга оширилиши керак бўлган ишлар кўпроқ эканлигини кўрсатиб турибди.

Вазирлар Маҳкамасининг 22.04.2019 йилдаги 347-сон қарори билан Айдар-Арнасой кўллар тизимининг биологик ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тасдиқланди.

Ҳужжат аҳолининг балиқ маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондириш, ҳудудда ҳайвонот ва ўсимлик дунёси муҳофазасини кучайтириш, туризм салоҳиятидан унумли фойдаланиш мақсадида қабул қилинди. Бунинг учун қуйидаги устувор йўналишлар белгиланди:

- ҳудудда жисмоний ва юридик шахслар томонидан биологик ресурслардан фойдаланиш, табиатни муҳофаза қилишга оид қонун ҳужжатлари талабларига қатъий риоя қилинишини таъминлаш;
- Тизимнинг биологик хилма-хиллигини сақлаш ҳамда сув ҳавзаларида этиштирилиши мумкин бўлган янги балиқ турларини балиқчилик саноатига киритиш;
- ҳудудга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш ҳамда балиқчилик кластерларини ташкил этиш орқали балиқ этиштириш, қайта ишлаш, қадоқлаш, сақлаш ва экспорт қилишни жадал ривожлантириш;
- Кўллар тизимини мамлакатимиздаги балиқ чавоқларини этиштирувчи асосий ҳудудлардан бирига айлантириш;
- ҳаваскор ва спорт балиқ ови туризмини, туризм инфратузилмасини янада ривожлантириш, сайёҳларга кўрсатиладиган хизматлар ҳажминини ошириш.

Ўзбекистоннинг табиий шароити, иқлими балиқчиликни ривожлантириш учун жуда мос.

Айдар-Арнасой кўллари тизими юртимизнинг энг ноёб табиий сув ҳавзаларидан бири. Мамлакатимизда табиатни, табиат бойликларини сақлаш тўғрисидаги қонунлар асосида кўллар тизимининг фауна ва флорасини илмий асосда ўрганиш ва асраш, ундан халқимиз фаровонлиги йўлида фойдаланишда кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Айдар-Арнасой кўллар тизими Қозоғистоннинг "Чордара" сув омбори ва маҳаллий коллектор ҳамда дренажларнинг оқова сувларидан тўйинади. Йиллар давомида кўлга тоза сув

кирмаганлиги сабабли шўрланиш даражаси юқорилашиб, балиқларнинг табиий кўпайишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Таҳлиллар. 2018 йилда ушбу муаммони ҳал этиш мақсадида инкубатсия цехи қуриш лойиҳаси иш бошлаган эди. Арнасой тумани ҳокимлиги томонидан ушбу мақсадни амалга ошириш учун балиқ чавоқлари этиштириш ва товар балиқларни озиклантириш учун 450 гектар ер майдони ажратиб берилди. Ҳозирда 200 миллион дона балиқ личинкалари этиштириш борасидаги ишларни бошлаб юборилган. 76 гектар майдонда махсус инкубатсия цехи ҳамда сунъий ҳавзаларни қуриш ишлари яқунланиб қолди.

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси ҳузуридаги “Айдар-Арнасой кўллар тизими дирекцияси” давлат унитар корхонаси мамлакатимиздаги энг катта сув ҳавзасида балиқ этиштириш билан боғлиқ ишларни амалга оширишга масъул ташкилотлардан бири. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 7 мартдаги “Айдар-Арнасой кўллар тизимининг биологик ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминлашга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига асосан ташкил этилган дирекция балиқ овлайдиган кўплаб корхона ва ташкилотлардан фарқли сув ҳавзасида келгусида балиқларни кўпайтириш учун балиқ чавоқлари этиштириш, тармоқда замонавий технология ва усуллари кенг жорий этиш каби вазифалар ижросига масъул ҳисобланади.

Натижалар интерпретацияси. 2018 йил ва шу йилнинг ўтган даврида дирекция Арнасой кўли атрофида 2 дона ҳар бирининг сиғими 25 куб метр бўлган балиқларни сақлаш музлаткичлари ташкил этди. Айни пайтда дирекция томонидан интенсив усулда балиқ этиштиришни ташкил этиш мақсадида 100 дона қафас (садок) мосламалари тайёрланди. Шундай мосламалардан яна 55 таси тайёрланиши бошлаб юборилди.

Бир сўз билан айтганда, бу ишларнинг барчаси кўллар тизимидан самарали фойдаланиш, аҳолини сифатли ва арзон балиқ ва балиқ маҳсулотлари билан таъминлашдан иборатдир.

Балиқ чавоқлари этиштириш унитар корхона фаолиятидаги энг асосий вазифалардан ҳисобланади. Корхона томонидан барпо этилган 70 гектар сунъий сув ҳавзаларда 5,3 миллион дона, ижарачилар билан биргаликда жами 7,1 миллион дона балиқ чавоқлари этиштирилиб кўллар тизимига ташланди.

Вазирлар Маҳкамасининг жорий йил 22 апрелдаги “Айдар-Арнасой кўллар тизимининг биологик ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижросини таъминлашда дирекция зиммасига масъулиятли вазифалар юклатилган.

Қарорда белгиланган бешта устувор йўналишларнинг иккитаси бўйича амалий ишларга киришилган.

Биринчиси, ҳудудга инвестициялар киритиш, шу жумладан, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш ҳамда балиқчилик кластерларини ташкил этиш орқали балиқ этиштириш, қайта ишлаш, қадоқлаш, сақлаш ва экспорт қилишни жадал ривожлантириш,

Иккинчиси, балиқчилик тармоғи ривожланган мамлакатларнинг илғор тажрибасини амалиётга тадбиқ этиш орқали кўллар тизимини мамлакатимиздаги балиқ чавоқларини этиштирувчи асосий ҳудудларидан бирига айлантириш ишлари бошланди.

Мазкур инвестициялар биринчи навбатда хитой технологияси асосида балиқ личинкалари ишлаб чиқиладиган инкубатсия цехини қуриш, балиқ чавоқлари ва товар балиқларни этиштириш учун юқори протеинли сифатли омихта ем ишлаб чиқариш цехини кургунга қадар омихта ем олиб келиш ва балиқларни қайта ишлаш соҳаларига йўналтирилади.

Бундан ташқари, балиқлар касаллигини олдини олиш учун дори-дармонлар олиб келиш ҳамда иқлимимизга мос ҳамда ҳосилдорлиги юқори бўлган балиқ турларини кўпайтириш йўлга қўйилади.

Ҳукуматимизнинг юқорида келтириб ўтилган қарори бўйича дирекция маҳаллий ҳокимликлар, манфаатдор вазирликлар ва идоралар ҳамда балиқ овлаш фаолияти билан шуғулланувчи хўжаликлар билан биргаликда ҳар ойнинг биринчи шанба куни Айдар-Арнасой кўллар тизими ҳудудида ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш ва кўллар тубини

чиқиндилардан тозалаш ишлари амалга оширилмоқда. Балиқ овлаш мавсуми давомида ҳар хафтанинг якшанба куни балиқ ва балиқ маҳсулотлари савдо ярмаркалари ташкил этилади.

Қарорни белгиланган вазифалар ижросининг тўлиқ таъминланиши халқимиз фаровонлиги, озиқ-овқат таркибидаги энг зарур маҳсулотнинг дастурхонимизда сероб бўлиши демакдир. Бу вазифани амалга ошириш фақат “Айдар-Арнасой кўллари тизими дирекцияси” давлат унитар корхонаси жамоаси эмас, соҳада фаолият юритаётган тадбиркорлар, мутахассислар, иқтисодчилар зиммасига ҳам катта масъулият юклайди.

Шулар қаторида соҳани янада ривожлантириш, фермерлар даромадини ошириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда табиий ресурслардан барқарор фойдаланиш борасида фойдаланилмаётган бир қатор имкониятлар мавжуд. Давлат раҳбарининг 2018-йил 16-январдаги “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони ва айни пайтда ишлаб чиқиляётган Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020—2030-йилларга мўлжалланган стратегияси шу нуқтаи-назардан долзарбдир.

Таклиф ва хулосалар. Бинобарин, олиб борилган тадқиқотларимиз натижасида, Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш учун куйидагиларни таклиф этмоқчимиз:

- ❖ қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан унумли, самарали фойдаланишни таъминлашга қаратилган қонунчиликни янада мустаҳкамлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таркибида озиқ-овқат маҳсулотлари улушининг юқори бўлишига эришиш;
- ❖ қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотларининг зарур ҳажмларда етиштирилиши йўлида сувдан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш;
- ❖ озиқ-овқат маҳсулотлари, шу жумладан экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқариш, сақлаш ва сотиш соҳасига инновацион технологияларни жорий қилиш;
- ❖ балиқчилик соҳасини барқарор ривожлантириш, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш, озуқа базасини мустаҳкамлаш;
- ❖ балиқчилик хўжалигига мўлжалланган сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш;
- ❖ асосий турдаги балиқ маҳсулотлари ва хом-ашёни ички ишлаб чиқаришни барқарор ривожлантириш;
- ❖ балиқчилик хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш инфратузилмасини яхшилаш;
- ❖ аҳоли кенг қатламларининг балиқ маҳсулотларига бўлган талабини маҳсулот турлари, ҳажми ва сифати бўйича ички ишлаб чиқариш ҳисобига таъминлаш даражасини оширишдан иборатдир

Фойдаланилган адабиётлар

1. Axmadjonova, Yo.T. & Axmadjonova, U.T. (2021). Agrosanoat majmuasi tarmoqlarini rivojlantirish, “Development issues of innovative economy in the agricultural sector”, International scientific-practical conference on March 25-26, P.761-763. Web: <http://conference.sbtsue.uz/uz>
2. Akhmadjonova, U. T., Akhmadjonova, Y. T., & Yakhshieva, Z. Z. (2021). Technogenic Transformations of the Aidar-Arnasay Lake System and their Geological Consequences. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, P.2912-2916.
3. Яхшиева З.З., & Ахмаджонова Ё.Т. (2020). Воздействия тяжелых токсичных металлов на качество вод. Science and Education, 1(4).S.8-12.

**AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING ATROF-MUXITGA
KO'RSATAYOTGAN TA'SIRINI BAHOLASH**

Axmadjonova Yorqinoy Tojimurodovna,
"Kimyo" kafedrasi assistenti
Jizzax politexnika instituti, yorqinoy.axmadjonova@bk.ru,
Yaxshieva Zuhra Ziyatovna
k.f.d., professor, Jizzax davlat pedagogika universiteti
yaxshiyeva67@mail.ru

Mavzuning dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasi arid hududda joylashganligi sababli, bosh muammo - suv ekanligini kunlik hayotimiz yoki matbuotimiz orqali chop etilayotgan maqolalar ham ko'rsatib turibdi. Bugungi kunda respublikamiz hududidagi suv manbalardan oqilona foydalanmaslik oqibatida, tabiiy ravishda paydo bo'lgan suv havzalari qurib (Orol dengizi) borayotganligini va ba'zi bir hududlarda esa tashlama ko'llar (Aydar-Arnasoy, Sariqamish va Dengizko'l)ning akvatoriyasi kengayib, o'ziga xos bo'lgan ekotizim (geotizim)lar shakllanayotganligini ko'ramiz[1]. Arid hududda hosil bo'lgan Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi o'zgaruvchan ekotizim hisoblanadi. Ekotizimdagi o'zgarishlar landshaftning hamma komponentlariga, birinchi navbatda o'simlik, xayvonot, yer osti suv sathi va minerallashish darajasiga ham ta'siri bo'ladi. Ikkinchi tomondan arid hududda o'ziga xos mikroiklim hosil bo'lib, atrof-muhit iqlimiga ham ta'sir ko'rsatmoqda[2]. Atrof-muhit iqlimidagi o'zgarishlar shu joyda tuproqlarga, o'simlik qoplamiga va hayvonot olamiga ham ta'siri bo'lmoqda. Ushbu o'zgarishlarni o'rganish, tahlil qilish va oldindan bashorat qilish katta ilmiy hamda amaliy ahamiyatga ega[3]

Shu o'rinda Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi (AAKT)tarixiga bir nazar tashlasak, dastlab, Mirzacho'l o'zlashtirilgunga qadar ko'l hosil bo'lgan joy, Aydar sho'rxokligida 20-30 sm tuz qatlamidan iborat bo'lgan yotqiziqlar mavjud edi. Keyinchalik, Mirzacho'lning yoppasiga o'zlashtirilishi natijasida, bu sho'rxoklikka tashlama ya'ni, zovur suvlarining tashlanishi oqibatida asta-sekin ko'l paydo bo'la boshlagan. Ko'l hajmi asosan yog'ingarchilik ko'p bo'lgan yillari 1969 yil Chordara suv omboridan tashlangan suv hisobiga oshgan va shu davrdan boshlab suv hajmi 21 km³ni tashkil etgan. 1969 yil Chordara suv omboridan 20 km³ suv tashlanishi oqibatida Tuzkon ko'li (qadimda aholini tuz bilan ta'minlagan)ning suv sathi 10 metrga, Aydar ko'lning suv sathi 22 metrga ko'tarilgan va ko'llar tizimining umumiy maydoni 2172 km² ni tashkil etgan. Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ko'l bir vaqtning o'zida yirik Aydar sho'rxokligini egallab olgan[4].

Haydarko'l (Haydar ko'li va Aydar ko'li deb ham nomlanadi)-Nurota tizma tog'larining himoliy yetagidagi ko'l. Haydarko'l 1960-yillar oxirida asosan Janubiy Qozog'istonning Chordara suv omboridan oqib chiqqan ortiqcha suvlar hisobidan paydo bo'lgan. Ko'l Jizzax va Navoiy viloyatlari hududida joylashgan. Haydarko'l shimoliy qirg'oqlari Sharqiy Qizilqumga tutashadi.

1969-yilgacha Haydar sho'rxogi (botig'i)da mayda sho'r ko'llar va sho'rlar keng tarqalgan yedi. Ayrim olimlar Haydar sho'rxogini Sirdaryoning qadimiy o'zani deb hisoblaydi.

1968-69 yillarda yog'ingarchilikning haddan tashqari ko'p bo'lishi tufayli Sirdaryo oqimining bir qismi (qariyb 21 km³) Chordara suv omborining va Arnasoy orqali Aydar botig'ga oqiziladi, chunki Orol dengiziga oqizish uchun shuncha suv Sirdaryo o'zaniga sig'mas yedi. Haydarko'l (Aydar ko'l) shu tariqa tashkil topdi.

Aydarko'l Jizzax viloyatidagi Oqbuloq, Sangzor daryosining Qili tashlamasi, Chordara suv ombori va Arnasoyga quyilayotgan Markaziy Mirzacho'l tashlanmasi oqimi hisobiga to'yinadi.

Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi suv balansining kirim qismiga oqib keladigan grunt suvlari ham kiradi. Ular Nurota tog'laridan, Qizilqum cho'lidan, Mirzacho'ldan va Shardara suv omboridan kelib turadi. Suv balansi kirim tomonining nisbatan katta qismini ko'llar yuzasiga tushadigan yog'in miqdori hisoblanadi. Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi g'arbdan sharqqa tomon cho'zilganligi tufayli yog'in miqdori g'arbdan-sharqqa tomon biroz oshib boradi. Ko'llar suv balansining chiqim qismi suv yuzasidan bug'lanadigan suv va yerga singadigan suvlardan iborat. 1993 yildan 2006 yilga qadar

Shardara suv omboridan Arnasoy ko'liga har yili katta miqdorda suv oqizilib turilgan. Yeng katta oqizilgan suv 1994 yilga to'g'ri keladi.[5]

Asosiy qism. Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi paydo bo'lgan 1969 yildan yarim asr o'tganini va bu yerda o'ziga xos ekotizim shakllangan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2001 yil 30 avgustdagi qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Ramsar Konvensiyasiga qo'shildi va ushbu qaror 2002 yilning 8 fevralidan kuchga kirdi. Hozirda mamlakatimizning maydoni 31,3 ming gektarga teng Dengizko'l hamda 527,1 ming gektar bo'lgan Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi Ramsar ro'yxatiga kiritilgan. Shundan so'ng, AAKT Ramsar konvensiyasi tomonidan global ahamiyatga yega deb ye'tirof yetilgan 4000 km² maydonga yega bo'lgan suv-botqoq hududiga aylandi.

Dengizko'l suvda suzuvchi qushlar monitoringi uchun muhim suv muhofaza ob'ekti hisoblanadi. U yerda qushlarning 170 dan ortiq turini, xususan, O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan qushlarning 24 turi va tabiiy va tabiiy resurslarni muhofaza qilish xalqaro ittifoqining ro'yxatiga kiritilgan 2 turini uchratish mumkin.

Umuman, mazkur akvatoriyaning bioxilma-xilligini sut emizuvchilarning 35 turi, baliq hamda sudralib yuruvchilarning 24 turi, amfibiyaning 2 turi tashkil etadi. Suvi oqib chiqib ketmaydigan ko'lda o'simliklarning 47 turi o'sib, ulardan 6 turi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan bo'lib, 16 turi Markaziy Osiyo endemiklari hisoblanadi.

Ramsar ro'yxatiga kiritilgan ikkinchi ob'ekt-Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi tarkibiga Tuzkon, Arnasoy va Aydarko'l ko'llari kiradi. *Hozirgi kunda Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi maydoni 3702 km² va suv hajmi 44,1 km³ ni tashkil qilgan ulkan suv havzasiga aylandi.*

Suvi oqib chiqib ketmaydigan ko'l 200 dan ortiq suvda suzuvchi va suv oldi qushlarini jalb etadi. Bu esa ushbu hududda ilmiy-tadqiqot faoliyatni olib borish uchun keng imkoniyatlarni ochib beradi. Akvatoriya suvlarida baliqlarning 22 turi, sudralib yuruvchilarning 7 turi yashaydi.

Mazkur Konvensiya yashash areallari nafaqat bir davlat hududida joylashgan, balki uya qurish, uchib o'tish, qishlash areallari turli davlatlar chegarasida joylashgan qush turlari, shuningdek, Tabiiy va tabiiy resurslarni muhofaza qilish xalqaro ittifoqining Qizil ro'yxatiga kiritilgan, hayotining ma'lum qismida respublikamiz hududida yashovchi qush turlarini ham muhofazalashda muhim o'rin tutadi.

Respublikamizdagi Ramsar ro'yxatiga kiritilgan ko'llardan oqilona foydalanish samaradorligini yanada oshirish va umuman Konvensiya talablarini to'laqonli bajarishda suv-botqoq ekotizimlari kadastri va monitoringiga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarni bajarish muhim o'rin tutadi. Shu sababdan aytish mumkinki, tabiatga salbiy ta'sir qiluvchi omillar oqibatlarini yumshatishga xizmat qiluvchi ilmiy tadqiqotlarni har tomonlama rag'batlantirish, jumladan, turli mavsumlarda va migratsiyalar davrida qushlar yig'iladigan ko'llarni aniqlash, hayoti suv havzalari bilan uzviy bog'liq bo'lgan turlarning tabiiy areallarini o'rganish, areallarning qisqarishiga, tur tarkibi va populyatsiya sonining kamayishiga sabab bo'luvchi omillarni aniqlash dolzarb vazifalardan sanaladi.

O'zbekistonda qariyb 1 million gektar maydonni egallagan 500 ta ko'llarda hayoti suv havzalari va qirg'oq zonasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan 150 turdagi suv va suv oldi qushlari uchraydi. Respublikamizda uchrovchi jami 462 turdagi qushlarning deyarli yarmi yashash va dam olish maskani sifatida qirg'oq hududlarini tanlaydi. Xuddi shunday tarixiy-tadrijiy rivojlanish va moslashish natijasida hayvonot dunyosining ko'pgina boshqa turlari, o'simliklarning aksariyati yashash, ko'payish, oziqlanish muhiti sifatida turli suv havzalari va ularning qirg'oqlarini tanlashgan. Yana shuni alohida ta'kidlash lozimki bugungi kunda mamlakatimizda Ramsar konvensiyasiga muvofiq keluvchi hududlarni kengaytirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Ekologik tizimlarni saqlash va yaxshilash, aholining ekologik xavfsiz yashashini ta'minlashga erishish maqsadida "O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasida 2030 yilgacha mo'ljallangan konsepsiya" loyihasi ishlab chiqilganligi ham mamlakatimizda barqaror rivojlanish borasidagi ustuvor yo'nalishlardan biri, hamda mintaqamizda sog'lom ekologik vaziyatni saqlab qolishga qaratilgan ishlarning uzviy davomidir[7].

Lekin oxirgi yillarda Aydar-Arnasoy ko'llar holatining yomonlashuv tendensiyasi kuzatilmoqda.

Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining suv hajmi 1994–2000 yillarda 44,1 milliard kub metrni, hududi 350 ming gektarni, uzunligi yesa 250 kilometrni tashkil yetgan bo'lsa, 2013–2021 yillarda suv yetishmovchiligi tufayli Qozog'istonning Turkiston viloyati hududida joylashgan Chordara suv omboridan ko'l tizimiga suv tashlanmagani bois suv hajmi 37,7 milliard kub metrgacha kamaydi. Qozog'iston Respublikasi Shardara suv omboridan Sirdaryoga suv chiqish darvozasining suv chiqarish imkoniyati 2006 yildan beri yaxshilangan va O'zbekistonga, ya'ni Arnasoy ko'lga suv chiqarish to'xtatilgan.

Demak, Shardara suv omboridan Arnasoy ko'lga suv tashlanmasa Aydar-Arnasoy ko'llar tizimida suvning kirim qismida jiddiy miqdoriy o'zgarish bo'ladi va bu ko'llar tizimida suvning kirim qismiga nisbatan chiqim qismi ustunlik qilib, suv hajmi kamayib boradi[6].

Aydar-Arnasoy ko'l tizimi mahalliy kanalizatsiya va drenaj bilan to'yingan. Yillar davomida ko'lda chuchuk suv yetishmasligi tufayli sho'rlanish darajasi ko'tarilib, baliqlarning tabiiy ko'payishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Aydar-Arnasoy ko'llarda suv sathi 2 m ga pasayganini, minerallashuv darajasi 10 yil ichida 5,1 g/l dan 8,6 g/l gacha oshganini, Boymurod hududi atrofida yesa bu ko'rsatkich 12 g/l dan oshganini tahlillarda aniqlangan.

Aydarko'l suvlarining tarkibida sulfat va natriy ionlarining miqdor jihatdan ko'pligi, uning sho'r ta'mga ega ekanligini belgilaydi. Suv rangi yashil-ko'kimtir. Suvning sho'rlanish darajasi 3,2-12,2 g/l gacha o'zgaradi. Eng yuqori sho'rlanish darajasi bahor oylariga to'g'ri keladi. Asta-sekinlik bilan mazkur suv havzasi suvning tarkibida tuz ionlari miqdori ortib bormoqda. Bugungi kunda Aydarko'lning turli hududlarida suvdagi tuz miqdori 4-16,5g/l gacha, o'rtacha 10,2 g/l ni tashkil etadi. Aydarko'l suvining ion tarkibi okean suvi tarkibiga yaqin turadi. O'rta Osiyo gidrometricalogiya ilmiy-tadqiqot instituti ma'lumotlariga ko'ra 1990 yil 2005 yilda suvning sho'rlanish darajasi sharqiy hududda 17 g/l bugungi kunda 12,2, g/l, g'arbiy hududda 22 g/l bugungi kunda 14,5 g/l gacha yetishi aniqlangan. Suvning pH ko'rsatkichi Aydarko'lda 8,6 ga, Tuzkonda 8,8 ga, Arnasoyda 8,9 ga teng. Bu ko'rsatkichlar Aydarko'l suvi kuchi ishqoriy muhitga ega ekanligidan dalolat beradi[6].

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, havzalardagi ekologik barqarorlikni kelgusi avlodlar uchun saqlab qolish uchun barchamiz birdek mas'ulmiz.

Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi va uning atrof-muxitga ko'rsatayotgan ta'siri eng muhim muammolardan biri bo'lganligi sababli, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi va uning qirg'oq mintaqalarini ilmiy asoslangan holda o'rganib chiqish maqsadida Jizzax davlat pedagogika universiteti va Jizzax politexnika instituti “Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining shakllanishi, dinamikasi va atrof-muhitga ta'sirini tadqiq qilish, suvning sho'rliqligining ortishi va kamayishi, suv tarkibidan og'ir metall ionlarini aniqlash” mavzusidagi ilmiy-amaliy tadqiqot doirasida kompleks ravishda o'rganib chiqilmoqda. Hozirgacha olib borilgan tadqiqotlar landshaft komponentlarining bittasi (suv, o'simlik va boshqalar) yoki ba'zi tabiiy jarayonlar (qirg'oq yemirilishi, sho'rlanish, suv sho'rliqligi va boshqalar) bilan chegaralangan. Biz loyihaga kiritgan tadqiqotlar kompleks xarakterga ega bo'lib, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining paydo bo'lishidan hozirga qadar rivojlanishi hamda suv rejimi, gidrokimyosi, suv-tuz balans, o'simliklari, hayvonot olami, ularning o'zaro ta'siri tufayli ko'llar geotizimining shakllanishi, ko'llarning o'rab turgan atrof hududlar iqlimiga, tuproqlariga, o'simliklariga, yer osti suvlariga ta'sirlari tadqiq qilinadi[8,9]. Chunki, yekologik xavfsizlik jamiyatimiz buguni va kelajagining yeng muhim va dolzarb muammolaridan biridir. Aydar-Arnasoy ko'llari tizimi misolida yekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish masalalari muhokama qilinadi. Qurg'oqchil iqlimimizdagi sug'oriladigan va antropogen ko'llarni o'rganish, ko'z o'ngimizda ro'y berayotgan Orol dengizining halokatli taqdiri davrida yekologik xavfsizlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega[7].

Albatta ilgari olingan ma'lumotlarning ham ilmiy qiymati katta. Biz hozir olgan ma'lumotlar bilan ilgari olingan ma'lumotlarni taqqoslab xulosalar beramiz. To'plangan hamma materiallar tartibga solinadi, va geografik informatsiya tizimi (GIS) asosida ro'y berayotgan jarayonlarni ko'rsatuvchi modellar tuziladi[10].

Xulosa. Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi va uning atrof-muhit landshaftlar dinamikasini o'rganish maqsadida olib borilgan tadqiqotlarimizda quyidagi ishlarni bajarish rejalashtirilgan:

- keyingi yillar bo'yicha tuzlarning kirim-chiqim balansini aniqlash;

buning uchun ko'llarga kollektor-zovur suvlari orqali yil davomida tushadigan tuzlar miqdori aniqlanadi, har bir kollektor-zovurdan olinadigan suvlarni kimyoviy tahlil qilish ishlari bajariladi;

-ko'l suvi tarkibidagi asosiy ionlardan tashqari fenollar, nitratlar, pestitsidlar, ba'zi og'ir metallar miqdori aniqlanib ko'lning asosiy gidrokimyoviy holati baholanadi. Bu tahlillar ko'ldagi baliqlar va ba'zi suvda suzuvchi qushlarga suvdagi ortiqcha elementlarning ta'sirini o'rganish uchun zarur;

- ko'l suvi sho'rligining ortishi va kamayishi flora hamda faunada aks etishi o'rganiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi yekologik barqarorligini kelgusi avlodlar uchun saqlab qolish uchun barchamiz birdek mas'ulmiz.

Chunki, mamlakatimizda barqaror rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hududda sog'lom yekologik vaziyatni saqlashdan iborat. Suv-botqoq yerlar tizim zanjirining muhim bo'g'ini sifatida yekotizimlarning barqarorligi va yaxlitligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Suv sifatini belgilangan me'yorlar doirasida saqlash aholi salomatligini, biologik xilma-xillikni, tabiiy va sanoat mahsulotlarini, tabiatning yestetik va reaktiv salohiyatini saqlashning zarur shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirkomil G., Bakhtiyor Z. Methods of studying the landscapes around the aydar-arnasay lake system //International Yengineering Journal For Research & Development. – 2020. – T. 5. – №. 7. – S. 5-5.

2. Gudalov M., Zikirov B., Imamova D. Predicting changes in landscapes around the Aydar-Arnasay lake system //Accerted in the journal The American of Yengineering and Technology. – T. 2.

3. Gudalov, M. (2019). Foundation of Aydar-Arnasay lakes system and their yeffects on the yenvironmental landscape. Nature and Science, 17(11), 111-114.

4. Yakhshieva, Z. Z., & Akhmadzhonova, Y. T. (2020). Yecological condition of Aydar-Arnasay lakes and its improvement. In Problems and prospects of innovative technology and technologies in the field of yenvironmental protection//International scientific and technical on-line conference Part-I (pp. 138-140).

5. Ziyatovna, Y. Z., Tojimurodovna, A. Y., & Tojimurodovna, A. U. (2021). Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining gidrologik tavsifi va yekologik holati. Science and Yeducation, 2(7), 160-169.

6. Sh. Mirziyoev 2019 yil 30 oktyabrdagi “2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” PF-5863-son farmoni <https://lex.uz/docs/4574008>

7. Akhmadjonova, U. T., Akhmadjonova, Y. T., & Yakhshieva, Z. Z. (2021). Technogenic Transformations of the Aidar-Arnasay Lake System and their Geological Consequences. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2912-2916.

8. Ziyatovna, Y. Z., Tojimurodovna, A. Y., & Akhmedovna, S. S. (2021). The Concept and Principles of Nature Pollution Monitoring. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 1038-1043.

9. Ахмаджанова, Ё. Т., & Яхшиева, З. З. (2021). Анализ воды Айдар Арнасайского озера на содержание тяжелых металлов. Журнал естественных наук, 1(4).

АЙДАР –АРНАСОЙ ХУДУДИДА ТАРҚАЛГАН ШЎРАДОШЛАР ОИЛАСИНИНГ
МУХОФАЗАГА МУҲТОЖ ЎСИМЛИКЛАРИ

Имомова Дилфуза Аноровна
Абдулла Қодирий номидаги Жиззах Давлат педагогикауниверситети;
биология фанлари номзоди, доцент
Имомова Шамсия Абдуваҳобовна
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Жиззах
филиали. Ўқитувчи

Табиат, атроф - муҳитни, ўсимликлар оламини муҳофаза қилиш ҳозирда инсоният учун жуда катта амалий аҳамиятга эга. Инсоният табиатдан ўз этиёжлари йўлида фойдаланар экан, унинг асрлар давомида шаклланган табиий манзарасини ўзгартириб бормоқда, оқибатда унга салбий таъсир кўрсатмоқда. Сўнгги йилларда саноат тармоқлари ва қишлоқ хўжалигининг ривожланиб бориши, табиий майдонларнинг кенг миқёсида ўзлаштирилиши, экологик мувозанатни бузилишига олиб келмоқда. Натижада ўсимлик турларининг камайиб кетиш хавфи ортиб бормоқда. Бу эса ўсимликлар дунёси генофондининг қисқаришига сабаб бўлмоқда. Ҳар қандай турнинг йўқолиши тузатиб бўлмас нохуш оқибатларга олиб келиши аниқ. Таъкидлаш жоизки, ёввойи ўсимликлар қишлоқ хўжалигида экиладиган маданий навларни яратишда бирламчи асос сифатида муҳим аҳамиятга эга.[1].

Дунёда биологик хилма-хилликни сақлаш, ўсимликлар оламини муҳофаза қилиш ҳамда улардан оқилона фойдаланиш глобал муаммолардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳозирда 4500 га яқин табиий юксак ўсимлик турлари мавжуд. [2].

Улар орасида жиддий муҳофазага муҳтож кўплаб камёб эндемик ва реликт турлар ҳам бор. Бундай турларнинг сони 300 дан ортиқ бўлиб, улар Ўзбекистон флорасининг 10 -12 фоизини ташкил этади.[3].

Турларни муҳофаза қилиш ҳамда улардан самарали фойдаланиш ҳозирги кунда ботаник олимлар томонидан амалга оширилиши лозим бўлган муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Муҳофазага муҳтож ўсимликлар орасида Шўрадошлар (*Amaranthaceae*) оиласи ҳам алоҳида ўрин тутаяди. Айдар –Арнасоё кўллар тизимида ушбу оиланинг бир қанча турлари мавжуд. Кейинги йилларда ушбу ўсимликларга ташқи муҳит ва антропоген омилларнинг таъсиринатижасида турлар сони камайиб кетмоқда. Шўрадошлар оиласидан қуйидаги ўсимликлар Ўзбекистон Республикаси қизил китобига киритилган бўлиб, улар қуйидаги турларни ташкил этади.

Ўткирбарг балиқкўз - *Climacoptera oxyphylla* U.P.Pratov

Ўзбекистоннинг жанубий қисмида кичик майдонда сақланиб қолган эндемик ўсимлик.

Бўйи 10 -15см, асосидан шохланган, бир йиллик ўт.

Сурхондарё вилояти: Ўзбекистоннинг жанубида Шеробод водийсидаги Майдон қишлоғи атрофида тарқалган. Уруғидан кўпювчи ўсимлик.

Ола жинсли ерларда ўсиши ва у ўсган ерларда чорва молларининг боқилиши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.[3].

Малигин балиқкўзи - *Climacoptera malygini* (Korovin ex Botsch.) Botsch.

Мирзачўлда тарқалган камёб эндемик тур.

Бўйи 30-35см, бир йиллик ўт ўсимлик.

Эндемик тур. Сирдарё воҳаси(Мирзачўл)да тарқалган. Уруғидан кўпаяди.

Бу тур тарқалган жойларда деҳқончилик қилиниши ва мол боқилиши туфайли камайиб кетган.[3].

Пятаева балиқкўзи - *Climacoptera pjatatvae* U.P.Pratov²

Ғарбий Ҳисорда тарқалган камёб эндемик тур.

Бир йиллик ўт ўсимлик бўйи 10-15см.

Қашқадарё вилояти: қашқадарё воҳасидаги Гуссар ва Сиряк қишлоқлари атрофларида тарқалган. Уруғидан кўпювчи ўсимлик.

Чорва боқилиши ва антропоген омилларнинг салбий таъсири туфайли қисқариб кетган.[3].

Тўмтоқ гулёнбаргчали балиққўз - *Climacoptera amblyostegia Botsch.Botsch*

Қизилқум ва Мирзачўлда тарқалган камёб эндемик тур.

Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 5-30см.

Сирдарё вилояти Мирзачўлда тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қозоғистонда ҳам тарқалган.

Уруғи орқали кўпаювчи ўсимлик.

Ерларнинг деҳқончилик учун ўзлаштирилиши ва чорва боқилиш туфайли сони қисқариб кетган.[3].

Меркулович балиққўзи - *Climacoptera merkulowiczi (Zakirov) Botsch*

Қизилқумда тарқалган камёб эндемик тур.

Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 10-40см.

Бухоро вилояти Қизилқумда тарқалган.

Уруғи орқали кўпаяди.

Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.[3].

Қаноти тукли балиққўз - *Climacoptera pilotera U.P.Pratov*

Устюртда тарқалган камёб эндемик тур.

Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 40-50см.

Қорақалпоғистон Республикаси: Устюрт ва шарқий чинқда тарқалган.

Уруғидан кўпаяди.

Чорва боқилиши ва тупрокнинг шўрлиги туфайли камайиб кетган. .[3].

Сертук бузоқбош - *Halimocnemis lasiantha Iljin*

Фарғона водийсига хос қисқариб бораётган камёб эндемик ўсимлик.

Бўйи 25см, асосидан шохланувчи бир йиллик ўт.

Наманган, Фарғона вилоятлари: фарғона водийсида тарқалган.

Уруғи орқали кўпаяди.

Чова моллари истеъмол қилиши ва ўсимлик тарқалган ерларнинг ўзлаштирилиши оқибатида камайиб бормоқда.[3].

Бачанцев тошбиюргуни - *Nanophyton botschantzevi U.P.Pratov*

Ғарбий Тянь-Шанда жуда кичик жойда сақланиб қолган ниҳоятда камёб, реликт эндемик тур.

Бўйи 20-40см келадиган тиғиз ёстикча ҳосил қилиб, ербағирлаб ўсувчи сершоҳ бута.

Тошкент вилояти: денгиз сатҳидан 1600-2000 м баландликда Чотқол тизмаси (Нуракота Белдирсой)да тарқалган.

Уруғидан кўпаювчи ўсимлик.

Ўсимлик тарқалган жойларда чорва моллари учун ёзги ўтлоқ сифатида фойдаланилганлиги сабабли камайиб кетган.[3].

Дробов шўраги - *Salsola drobovi Botsch*

Ғарбий Тянь – Шандаги ва Олой тизмасидаги камёб эндемик тур.

Бўйи 50-70 см келадиган ярим бута.

Фарғона вилояти: Фарғона вилояти ва Олой тизмасида тарқалган. Қозоғистон ва Қирғизистонда ҳам тарқалган.

Асосан уруғидан кўпаяди.

Ўсимликни кам уруғ бериши ва уруғидан яхши униб чиқмаслиги, шунингдек, у ўсган жойларда чорва моллари муттасил боқилиш туфайли сон қисқариб кетмоқда.[3].

Титов шўраги - *Salsola titovi Botsch*

Помир – Олой ва Ғарбий Тянь-Шанга хос реликит, эндемик тур.

Бўйи 50 см га етадиган ярим бута.

Тошкент, Самарқанд вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шанда-Чотқол ва Курама тизмаларида, Помир-Олойда тарқалган.

Уруғидан кўпаяди.

Чорва моллари боқилишидан кўпроқ зарар кўради.[3].

Хива шўраги - *Salsola chiwensis* Popovgan

Ўзбекистоннинг шимолидаги реликт тур.

Бўйи 30-60 см, келадиган ярим бута.

Қорақалпоғистон: Устюрт ва Қизилкумда тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Уруғидан кўпаяди.

Чорва моллари боқилиши, ҳайдаб ўтилиши натижасида камайиб бормоқда.[3].

Тянь-Шань антохламиси - *Anthochlamis tianshanica* Iljin

Фарғона водийсида тарқалган камёб эндемик тур.

Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 30-90 см.

Фарғона ва Наманган вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань да тарқалган. Уруғлари орқали кўпаявчи ўсимлик.

Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.[3].

Фарғона донашўри - *Сamanthus ferganica* Iljin

Фаҳона водийсида тарқалган камёб эндемик тур.

Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 5-50 сантиметргача ўсади.

Наманган ва Фарғона вилоятлари: Фарғона водийсининг шарқий қисмида тарқалган.

Ерларнинг деҳқончилик қилиш учун ўзлаштирилиши туфайли қисқариб кетган.[3].

Юқоридагиларга асосланиб айтишимиз мумкинки, Шўрадошлар оиласининг муҳофазага мухтож ўсимлик турларини асосини ҳаётини шаклига кўра бир йиллик, ем-хашак ўсимликлар ва қисман ярим буталар ташкил этади.

Табиатга, ўсимликлар дунёсига нисбатан беписанд муносабатда бўлишга чек қўйиш зарур, чунки табиат бойликларини муҳофаза қилиш ва кўпайтириш ҳаммамизнинг табиат олдидаги инсоний бурчимиздир.

Келажакдаги мақсадимиз барча ҳудудлар каби Айдар-Арнасой кўллар тизимида тарқалган камёб ва ноёб ўсимлик ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини янада ошириш, улардан оқилона фойдаланиш ҳамда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун мавжуд ўсимликларнинг биоэкологик хусусиятлари ҳамда мониторингини атрофлича таҳлил қилишдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар

1. П.С.Султонов Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш асослари, Муסיка наштрёти.Т-2005й.
2. Атлас Ўзбекистон табиати ўсимликлари, Т -2011й. Шарқ наширёти.
3. Ўзбекистон Республикаси Қизил китоби,1 жилд: Ф.Ў.Ҳасановнинг умумий таҳрири остида. Т.: «ЧинорЕНК» - 000б. – Тит: в. ўзбек, рус ва инглиз тилларда. 2016й.
4. Akhmadjonova, Yo.T. & Akhmadjonova, U.T. (2021). Agrosanoat majmuasi tarmoqlarini rivojlantirish, "Development issues of innovative economy in the agricultural sector", International scientific-practical conference on March 25-26, P.761-763. Web: <http://conference.sbtsue.uz/uz>
5. Akhmadjonova, U. T., Akhmadjonova, Y. T., & Yakhshieva, Z. Z. (2021). Technogenic Transformations of the Aidar-Arnasay Lake System and their Geological Consequences. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, P.2912-2916.
6. Яхшиева З.З., & Ахмаджонова Ё.Т. (2020). Воздействия тяжелых токсичных металлов на качество вод. Science and Education, 1(4).S.8-12.
7. Ziyatovna, Y. Z., Tojimurodovna, A. Y., & Akhmedovna, S. S. (2021). The Concept and Principles of Nature Pollution Monitoring. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 1038-1043.
8. Ахмаджанова, Ё. Т., & Яхшиева, З. З. (2021). Анализ воды Айдар Арнасайского озера на содержание тяжелых металлов. Журнал естественных наук, 1(4).

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОЛУЧЕНИИ ОКСИДОВ
СВИНЦА И ЦИНКА

*¹Багова Зарина Илесовна, ²Туребекова Гаухар Захиевна, ³Нестеренко Нина
Георгиевна, ⁴Каликулова Ахмарал Омиралиевна*

¹ M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan, PhD,
e-mail: cornerstone_z@mail.ru,

² M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan, к.т.н.,
ассоц.профессор, e-mail: g.ture@mail.ru,

³ M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan, к.т.н., доцент,
e-mail: nina.nesterenko@aezov.edu.kz,

⁴ M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan, магистр
филологии, e-mail: mara.81-15@mail.ru,

Аннотация

В статье приведены сведения о необходимости утилизации отходов бывшего свинцового завода в Казахстане городе Шымкент в виде шлаков, которых накопилось около 2 млн тонн. Доказано, что шлаки свинцового завода содержат большое количество токсичных соединений, таких как свинец, цинк, осмий, кадмий, которые являются опасными источниками экологического загрязнения. Представлены материалы о превышении предельно допустимой концентрации свинца вблизи завода ПДК более 3000 мг/кг в почве, что против нормативных показателей 3,2 мг/кг. В работе представлена технология утилизации шлаков путем извлечения оксидов свинца и цинка из пыли и шлаков свинцового производства. Представлена технология утилизации шлаков путем непрерывного безуглеродного селективного извлечения цинка и свинца из пыли электросталеплавильного производства во вращающейся барабанной печи двумя противоположно направленными потоками.

Применение предлагаемого селективного способа извлечения цветных металлов позволит улучшить экологическое состояние окружающей среды и снизить отрицательное влияние на здоровье людей за счет утилизации токсичных шлаков свинцового производства.

Ключевые слова: технология, переработка, техногенные отходы, селективное извлечение, оксид свинца, оксид цинка

Цветные металлы, получаемые при переработке вторичного сырья, оказывают существенное влияние в общем балансе их производства и потребления как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.

Свинец обладает высокой экономической ценностью, что позволяет широкое применение его антикоррозионных свойств при изготовлении хранилищ для едких растворов, защите от радиоактивных веществ и рентгеновских лучей, получении красок и пигментов, а также в секторе IT. А цинк в свою очередь широко применяется для оцинковывания металлических изделий, технологии придания им антикоррозионных свойств, а также в составе нейтрализующих косметических паст и фармацевтических препаратов. После извлечения цветных металлов шлаки можно использовать в производстве цемента, строительных материалах и удобрений [1,2].

Анализ уровня развития технологий свидетельствуют об актуальной задаче современности выбранной тематики исследования, направленного на разработку усовершенствованной технологии переработки техногенных отходов при одновременном получении оксидов свинца и цинка. Это позволит улучшить экологическое состояние окружающей среды. Кроме этого, утилизация шлаков свинцового производства приведет к уменьшению отрицательного влияния на здоровье людей, а также позволит внести значительный вклад по рациональному использованию природных и вторичных ресурсов.

Experimental methods

Согласно предлагаемой технологии, приведенной на рисунке 1, извлечение токсичных металлов проводится следующим образом: каленый шлак, класса менее 10 мм, с помощью ленточного конвейера подается одновременно металлургический кокс или каменный уголь класса менее 10 мм при помощи ленточного конвейера подается в определенных соотношениях на процесс шихтования (перемешивание) каленого шлака с каменным углем. Перемешанная шихта направляется в вельц-печь, куда вдувают под высоким давлением сжатый воздух, содержащий смесь пылевидного сырья из пыли шлака и углеродистого материала класса менее 1 мм. В вельц-печи происходит процесс возгона окиси свинца и цинка под воздействием высокой температуры. Углерод углеродсодержащего материала, мелочь каменного угля, металлургического кокса и др., применяемого в технологическом процессе в качестве восстановителя приводит к образованию свинца, цинка и углекислого газа. Свинец и

Рисунок 1 – Технологическая схема способа извлечения токсичных металлов

Затем отходящие газы подаются на процесс охлаждения, где пыль окиси свинца и цинка охлаждаясь в охлаждающем дымоходе, осажается. Температура дыма после охлаждения системы снижается до 1500°C. Дым, проходя рукавный фильтр, полностью улавливает пыль окиси свинца и цинка. Эффективность системы пылеочистки составляет 99,8%. Собранные в рукавном фильтре окись свинца и цинка засыпают в тарные мешки [3].

Для получения окиси свинца и цинка в лабораторных условиях в барабанную вращающуюся печь подавали свинцовый шлак и углеродсодержащий материал двумя противоположно направленными потоками. Использованная смесь, содержащая свинцовый шлак дисперсностью 2-6 мм, при соотношении 1:0,2:3,8, пылевидная часть шлака дисперсностью менее 10 мм подавалась с холодного конца барабанной вращающейся печи, а с горячего конца барабанной печи подавалась пылевидная часть шлака дисперсностью около 1 мм совместно с углеродсодержащим материалом дисперсностью 0,5-1 мм, в соотношении 1:9,5 в смеси со сжатым воздухом. В предлагаемой технологии использовали шлак свинцового производства, представляющий собой спекшийся материал с размером от 2 до 6 мм гранулообразной формы, содержащий небольшое количество шлака размером до 10 мм, с насыпным весом около 2 тм³ и углом естественного откоса 35 градусов. Процесс извлечения в вельц-печи проходит при температуре 1200°C [4]. Таким образом, при использовании новой технологии, в лабораторных условиях было переработано 300кг свинцового шлака. В результате было получено 750 г оксида свинца и 970 г оксида цинка.

$O_2 = PbO$; $Zn + O_2 = ZnO$ и повторно попадает в пылесборную камеру.

Results and discussion

Результаты предварительных испытаний дают возможность выбрать технологию для более полного извлечения из шлаковых отходов свинцового производства оксидов свинца и цинка. Дальнейшая переработка и утилизация токсичных шлаков свинцового производства приведет к улучшению экологического равновесия окружающей среды и снижению негативного воздействия на здоровье людей. Также вносится значительный вклад в развитие системы рационального использования природных ресурсов.

Технология непрерывного селективного извлечения свинца и цинка используют шлак свинцового производства, подаваемый во вращающуюся барабанную печь двумя противоположно направленными потоками. По предлагаемой технологии применяют систему вдувания пылевидной смеси свинцового шлака и кокса или же пылевидного угля класса менее 1 мм с горячего конца печи, а основную массу исходных компонентов шихты класса менее 10 мм подают с холодного загрузочного конца. Это учитывает особенности работы печи и процесса синтеза цветных металлов, улучшает скорость извлечения и эффективность производства оксидов свинца и цинка.

Conclusion

Разработана технологическая схема утилизации отвальных шлаков свинцового производства путем извлечения токсичных металлов, позволяющая снизить загрязнение окружающей среды и улучшить безопасность жизнедеятельности населения за счет ликвидации шлака свинцового производства, а также освободить земельные площади для посадки зеленых насаждений.

Разработанная технология приводит к эффективной переработке актуальных техногенных шлаков свинцового производства при одновременном получении оксидов свинца и цинка, а также минеральных удобрений, содержащих микроэлементы. Это приводит к внесению значительного вклада в развитие актуальной проблемы рационального использования природных и вторичных сырьевых, а также топливно-энергетических ресурсов.

References

- 1 Afsara S. A Review on Recycling Technologies and Product Life Cycle Issues of Zinc and Lead, *proceed. “9th International Symposium on Lead and Zinc Processing (PbZn 2020)”*, cham: Springer, 2020, pp. 947-957.
- 2 Stoychev S., Minchev E., Kyurkchiev A. et al. Technologies for Treatment of Zinc-Containing Waste from Metallurgy in KCM AD, *proceed. “9th International Symposium on Lead and Zinc Processing (PbZn 2020)”*, cham: Springer, 2020, pp. 799-809.
- 3 Bagova Z., Zhantasov K., Turebekova G. et al. Method for extraction of lead and zinc oxides from slag wastes of lead production. Available: <https://interoco.com/copyrightdepository/literarywork/3363-2020-11-24-06-53-33.html>. 11.24.2020.
- 4 Bagova Z., Zhantasov K., Turebekova G. et al. Disposal of lead production wastes by extraction of lead and zinc oxides, *News of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan*, 2021, vol. 2, no. 446, pp. 37-44.

**НЕФТНИНГ БИТУМГАЧА БЎЛГАН ФРАКЦИЯСИДАН
СИРТ ФАОЛ МОДДА СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШ**

Бозорова Л.Ш.

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университетининг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти ассистенти. “Математика ва табиий фанлар кафедраси”

Ҳозирги кунда бутун дунё микёсида нефть саноати томонидан қазиб олинаётган нефть олтингургуртли ва юқори олтингургуртли ҳисобланади. Бу эса олтингургуртли органик бирикмаларнинг бирдан бир табиий манбаи бўлиб хизмат қилади. Республикамиздаги мавжуд нефть ва газ саноати ҳозирги кунда катта ҳажмдаги бурғулаш ишларини олиб бормоқда. Бугунги кундаги бурғулаш ишлари ер қаърининг 3000 ва 4000 метр чуқурликдаги нефть ва газ конларини топишга қаратилмоқда. Шунинг учун бурғулаш ишларида қўлланиладиган сирт фаол моддалар ўзининг техник талабларига мос бўлиши талаб этилади. Жумладан сирт фаол моддаларнинг кўпикланиш даражаси, кўпикнинг барқарорлик муддати ва кўпикнинг қалинлиги асосий характеристик тавсифларидан ҳисобланади [1;2]. Таклиф этилган юқори олтингургуртли нефтнинг битумгача бўлган фракциясидан ажратиб олинган олтингургуртли органик бирикмалар концентрати (ООБК) асосида бурғулаш эритмалари бўйича лаборатория шароитида тажриба синов ишлари амалга оширилди.

Маҳаллий хом-ашё ҳисобланган нефтнинг юқори фракциялари маҳсулотларидан олинган олтингургуртли органик бирикмалар концентрати асосида ҳосил қилинган маҳсулот янги турдаги юқори самарали сирт фаол модда сифатида қўлланилиши мумкин. ООБК асосида ҳосил қилинган сирт фаол модда бошқа шу турдаги эталон типли сирт фаол моддаларга қуйилаётган талабларга мос келади ва четдан сотиб олинadиган сирт фаол моддаларнинг таннархини кескин камайтиради. Шунингдек, ушбу сирт фаол моддани бурғулаш ишларида қўллаш натижасида нефть ва газни қидириш ва синодан ўтказиш жараёнларида қўлланиладиган ускуналарнинг фойдаланиш даври ҳамда металлоконструкция материалларнинг эксплуатацион даврини узайтирилишига сезиларли даражада ижобий таъсир кўрсатади [3; 4]. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра ООБК намуналари дастлабки бурғулаш эритмаларига кўшилди ва бурғулаш эритмасининг зичлигини махсус ареометр билан ўлчаб кўрилди.

Таркиби турлича бўлган бурғулаш эритмаларининг зичлигини ўлчаш натижалари куйидаги 1-жадвалда келтирилган. Жадваллардаги маълумотлардан кўриниб турибдики, дастлабки бурғулаш эритмаси таркибига, яъни 1 литр бурғулаш эритмасида: 850 мл сув + 3 г NaOH + 3 г Na₂CO₃ + 6 г КМЦ (Наманган), + 100 г. глина (Бентонит) ПБГ маркали бурғулаш эритмаларига ООБК намуналари кўшилди. Тадқиқот натижалари таққослаб кўрилганда дастлабки бурғулаш эритмасининг зичлигини ООБК намуналарининг кўшилиши деярли ўзгартирмаслиги маълум бўлди. Шунингдек, биз томонимиздан ҳосил қилинган ООБК сирт фаол модда сифатида бентонит кўшилмаган бурғулаш эритмаларида ҳам синаб кўрилди. Таркиби дастлабки бурғулаш эритмасида: 1000 мл сув + 3 г NaOH + 3 г Na₂CO₃ + 6 г КМЦ (Наманган), + 10 г графит + 5 г Полй-Пас-уз (бентонитсиз) бўлган бурғулаш эритмаси ва ушбу эритмага ООБК нинг 5% ли эритмаси кўшиб олиб борилган тажриба натижаларидан кўриниб турибдики, бентонитсиз дастлабки бурғулаш эритмасининг зичлиги $\rho=1,01\text{г/см}^3$ бўлса, ушбу эритмага 5% ли ООБК кўшилгандан кейинги эритманинг зичлиги $\rho=0,96\text{г/см}^3$ га тенг эканлиги аниқланди. Шунингдек, бентонитсиз дастлабки бурғулаш эритмасининг қовушқоқлиги 35 га тенг бўлган бўлса, 5% ли ООБК кўшилгандан кейинги эритманинг қовушқоқлик қиймати 60 га тенг эканлиги аниқланди.

**Олтингургуртли органик бирикмалар концентратлари
ва бурғулаш эритмалари таркиби**

1- жадвал

	Бурғулаш эритмасининг таркиби, %	Технологик параметрлари				
		зичлиги г/см ³	Қовуш қоқлиги сек.	бериши /30 мин	Устки қатлам мм.	pH
	Дастлабки эритма: 1 литр бурғулаш эритмасида: 850 мл сув +3 г NaOH + 3 г Na ₂ CO ₃ + 6 г КМЦ (Наманган), + 100 г. глина (Бентонит) ПБГ маркали	1,07	33	6	0,4	
	Дастлабки бурғулаш эритмаси + 5 % ООБК	0,85	80	6	0,4	11
	Дастлабки эритма: 1 литр бурғулаш эритмасида: 850 мл сув +3 г NaOH + 3 г Na ₂ CO ₃ + 6 г КМЦ (Наманган), + 100 г. глина (Бентонит) ПБМБ маркали	1,09	36	6	0,4	10
	Дастлабки бурғулаш эритмаси + 5 % ООБК	0,89	53	6	0,4	11
	Дастлабки бурғулаш эритмасида: 1000 мл сув +3 г NaOH + 3 г Na ₂ CO ₃ + 6 г КМЦ (Наманган) +10 г графит + 5 г Полй-Пас-уз (бентонитсиз)	1,01	35	5	-	11
	Дастлабки бурғулаш эритмаси + 5 % ООБК	0,96	60	5	-	11

Олинган намуналарни амалиётга татбиқ қилиш учун Қашқадарё вилояти Косон тумани “Нефть ва газ кудукларини синаш” акциодорлик жамияти лабораториясига тақдим қилинди. Ўтказилган синов натижалари асосида ООБК бурғулаш эритмасининг солиштирма оғирлигини камайтирди ва бурғулаш эритмаларининг технологик тавсифномаси таркибини янгилаш ва бурғулаш ишларида қўллаш мақсадида нефть бурғулаш амалиётига тавсия этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Белов А.Е., Джонтаев М.А., Морозова Т.Г. Некоторые особенности испытаний глубокозалегающих горизонтов в бурящихся скважинах // Нефтяное хозяйство. – Москва, 2008, №11, 16-18 с.
2. Крылов В.И., Крецул В.В. Реологические особенности буровых биополимерных жидкостей // Нефтяное хозяйство. - 2002. - № 9. - С. 54-56.
3. Бозорова Л.Ш., Қурбанов М.Ж., Тураева М., “Нефть таркибидаги аренотиофенларга сульфоловчи реагентларнинг таъсирини ўрганиш”, “Фан ва технологиялар тараққиёти” журнали. Бухоро-2022. 3-сон.
4. Bozorova L.Sh., Qurbanov M.J., Yuqori oltingugurtli neftning bitumgacha bo'lgan fraksiyasidan arenotiоfenlarni ajratish. “Нефть ва газ комплексида бурғулаш, қазиб олиш ва қайта ишлаш жараёнларининг замонавий технологиялари” мавзусидаги 2018 йил 20-21 апрель республика илмий-техник анжуман материаллар тўплами. Қарши-2018. 173-175 б.

JUGLANS REGIA L (GREK YONG'OG')NING KIMYOVIY TARKIBI VA UNING INSEKTITSIDLIK XUSUSIYATI

Manzura Aminovna Marupova¹, Yorqinoy Xalpajonovna Nazarova²

¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini mudiri, dotsent,
²Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini assistenti, e-mail:
nazarovayorqinoy037@gmail.com,

Kalit so'zlar: pestitsid, insektitsid, Juglans regia, yuglon, naftaxinon, alfa-gidroyuglon, beta-gidrayuglon.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Farg'ona viloyatining ayrim hududlarida atrof muhit va insonlar salomatligini saqlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan, jumladan, o'simliklarni hashorot-zararkunandalardan himoya qilishda ishlatiladigan insektitsidlarning toksikologik xususiyatlari o'rganilgan, ayrim o'simlik-insektitsidlar va ularning kimyoviy tarkibi haqidagi manbaalar chuqur tahlil qilingan hamda zaharli kimyoviy preparatlar o'rni bosa oladigan ekologik xavfsiz tabiiy vositalar tavsiya etilgan.

Kirish. Mamlakatimizda atrof muhit va inson salomatligini saqlashga, profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqishga katta ahamiyat berilmoqda, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 11 noyabrdagi № PF-4891 sonli "Tibbiy profilaktika ishlari samaradorligini yanada oshirish orqali jamoat salomatligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarorida sog'likni saqlashdagi birlamchi profilaktik chora insonlar uchun maqbul sharoitlar yaratish, birinchi navbatda ekologik holatni yaxshilash, ishchilarning mehnat va maishiy sharoitlarini o'zgartirish, dam olishini tashkillash, shuningdek, aholining salomatligiga salbiy ta'sir etadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish profilaktikasiga e'tibor berish ta'kidlangan [1].

Aholi o'rasida turli kasalliklarning kelib chiqishini oldini olish va kadrlar tayyorlash maqsadida Farg'onada jamoat salomatligi tibbiyot instituti tashkil etilib, bu borada ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda.

Farg'ona viloyatining Quva va Quvasoy tumanlarida bog'dorchilik, shuningdek, Oltiariq, unga qo'shni bo'lgan Bog'dod va Qo'shtepa tumanlarida tok yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Farg'ona viloyati shahar va tumanlarida 2023 yilda jami 12 ta tumanda 155 gektar yangi intensiv (olma, nok, behi, o'rik, shaftoli, gilos, anor, anjir va xurmo) bog'lari yaratish rejalashtirilgan. Bu bog'larda yetishtirilgan hosilni saqlab qolish uchun ularni kasallik va hashorotlardan himoya qilish har doimdagidek dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu borada aksariyat fermer xo'jaliklarida agrotexnik va biologik kurash choralari samarasiz hisoblanib, kimyoviy kurash choralari qo'llaniladi. Hasharotlardan himoya qilishda turli xil insektislardan foydalaniladi. Insektitsid – zararkunanda-hasharotlarni, ularning tuxumi va lichinkalarini o'ldiradigan kimyoviy moddalar. Ularning deyarli barchasi atrof muhit (suv, havo va tuproq)ni ifloslantiruvchi va inson salomatligiga zarar yetkazuvchi moddalar hisoblanadi [2,3]. SHuning uchun ham kimyoviy moddalar bilan uzliksiz ishlov berilayotgan tumanlarda aholining turli kasalliklar bilan kasallanish darajasi boshqa xududlarga nisbatan yuqori [3,4].

Tadqiqot maqsadi. Atrof muhit ifloslanishi va insonlar salomatligini saqlash maqsadida bog' va tokzorlarni zararkunanda-hasharotlardan himoya qilish maqsadida toksik kimyoviy preparatlar o'rni bosa oladigan tabiiy vositalarni aniqlash va tavsiya etish.

Mavzuning dolzarbligi. Sanitariya va gigiena talablari bo'yicha kimyoviy ishlov beriladigan bog' yoki tokzorlar odamlarning yashash ob'ektlaridan kamida 25-30 metr uzoqda bo'lishi kerak. Lekin, mevali daraxtlar, ayniqsa, so'ritoklar odamlar yashab turgan hovlida barpo etiladi. Bog' va tokdan samarali hosil olish uchun yuqorida nomlari keltirilgan hududlarda pestitsidlardan noto'g'ri foydalanish holatlari kuzatilmoqda, jumladan, kimyoviy ishlov berish muddatlari, qoidalari buzilmoqda, ruhsat etilmagan preparatlardan foydalanilmoqda, natijada atmosfera havosi, suv va tuproq ifloslanmoqda. Pirovordida bunday ekologik vaziyat odamlarda turli xil kasalliklar kelib chiqishiga zamin yaratmoqda [3,7].

Insektitsidlarning turlari ortib, ularning kimyoviy tarkibi yangilanib borayotgan hozirgi kunda, insonlarda kelib chiqayotgan kasalliklarning oldini olish uchun yuqori toksiklikka ega bo'lgan kimyoviy preparatlar o'rni tabiiy ekologik vositalarni yaratish dolzarb masala hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi davlat kimyo komissiyasi tomonidan har 4-5 yil muddatda ishlatishga ruhsat etilgan pestitsidlar ro‘yxati tavsiya etiladi [12]. Ular atrof muhitga ta‘siri va saqlanish muddatlari bo‘yicha quyidagi guruxlarga ajratiladi: I–gurux (18 oydan ko‘p vaqt), II–gurux (18 oygacha), III–gurux 12 oygacha, IV–gurux 6 oygacha, V- gurux (3 oydan ko‘p) va VI–gurux (3 oygacha) [2,9].

Shuningdek, xavflilik darajasi bo‘yicha quyidagi guruxlarga ajratiladi: kuchli ta‘sir etuvchi o‘ta xavfli moddalar - LD₅₀ 50 mg/kg dan kichik, bunday ko‘rsatgichga ega bo‘lgan preparatlarni ishlatish taqiqlangan; yuqori toksik moddalar - LD₅₀= 50-200 mg/kg, bu guruhga mansub moddalarning ayrimlarigina shartli ishlatiladi; o‘rta toksik moddalar - LD₅₀ = 200-1000 mg/kg ehtiyotlik choralari asosida ishlatish mumkin, toksikligi juda kichik moddalar - LD₅₀ 5000 mg/kgdan yuqori [7].

Hozirgi kunda eng ko‘p ishlatilayotgan insektitsidlarning toksikologik ko‘rsatgichlari

1-jadval

t/r	Insektitsid nomi	Ta‘sir etuvchi moddasi	Kimyoviy sinfi	Toksikologik ko‘rsatgichlari
1	Nurell-D 55%	Sipermetrin + Xlorpirifos	Piretroidlar+ Fosfororganik birikmalar	LD ₅₀ = 250-300 mg/kg
2.	Karate 5%	Lyambda-sigalotrin	Piretroidlar	LD ₅₀ = 56 mg/kg
3.	Sipermetrin 25%	Sipermetrin	Piretroidlar	LD ₅₀ = 250-300 mg/kg
4.	Proklyem (50g/kg)	Emamektin benzoat	Avermektinlar (biologik pestitsidlar)	LD ₅₀ = 53 mg/kg
5.	Mospilan 20 %	Asetamiprid	Neonikotinoidlar	LD ₅₀ = 213 mg/kg

Jadvaldan ko‘rinib turibdi, Karate preparatining toksiklik darajasi LD₅₀ = 56 mg/kg, Proklyem uchun LD₅₀ = 53 mg/kg bo‘lib, ular ikkinchi guruxga mansub, LD₅₀ ko‘rsatgichi bo‘yicha birinchi guruxga juda yaqin, bu preparatlar shartli ravishda ishlatilishi kerak; Nurell preparatining toksikligi LD₅₀ = 250-300 mg/kg; Mospilan - LD₅₀=213 mg/kg; sipermetrin uchun LD₅₀= 250-300 mg/kg bo‘lib, ular uchinchi guruhga kiradi. Hozirgi kunlarda keng miyosda ishlatilayotgan insektitsidlarning toksiklik (LD) ko‘rsatgichlari raqamlaridan ko‘rinib turibdiki, ularning aksariyati xavfli va o‘rta xavfli bo‘lgan moddalar qatoriga kiradi.

Hozirgi kunda ishlatilayotgan toksikligi nisbatan past bo‘lgan biologik ta‘sir etuvchi moddaga ega bo‘lgan insektitsidlarning issiq qonli hayvonlarga ta‘siri o‘rganilganda biokimyoviy jarayonlarning buzilishi natijasida ularning jigarida jiddiy anatomorfologik o‘zgarishlar kuzatildi [7,8].

Atrof muhit ifloslanishini oldini olish maqsadida kimyoviy moddalar o‘rniga o‘simliklardan foydalanish mumkin. Ko‘p o‘simliklar (yong‘oq, sarimsoq piyoz, bosh piyoz, selderey, xren, achchiq qalampir, gorchitsa va boshqalar) o‘zida fitonsidlar hosil qiladi. Ularni o‘simlik-insektitsid deb atash mumkin. Yong‘oq avlodiing barcha turlari, jumladan, grek yong‘og‘i (*Juglans regia*) biologik faol moddalar – naftaxinonlarning potensial manbaai bo‘lib, bu moddalar bakteriyalar, zamburug‘lar va hasharotlarga qarshi samarali vosita hisoblanadi [5].

Juglans regia L (grek yong‘og‘i) ning kimyoviy tarkibi yaxshi o‘rganilgan, ular ichida biologik faol moddalardan biri bo‘lgan naftaxinon (yuglon va boshqalar) yetakchi o‘rinni egallaydi [10]. Грек yong‘oqi po‘stlog‘ida yuglon, regiolon naftaxinonlari, флавоноидлар, oshlovchi moddalar, alkaloidlar, steroidlar, triterpenlar mavjud, barglarida biologik faol moddalardan naftaxinonlar: yuglon va alfa-yuglon va beta-yuglon va boshqa xosilalar borligi aniqlangan. Tadqiqotlar asosida yong‘oq barglariining kimyoviy o‘rganilgan[11].

Juglans regia L yong‘oq bargi tarkibidagi BFM

(R.A.Yenikeeva, 2008)

1-jadval

T/R	BFM guruxlari	xo‘l barglar	Quruq barglar
1.	Flavonoidlar	+++	+++
2.	Fenolkarbon kislotalar	++	+
3.	Oshlovchi moddalar	+++	+++
4.	Naftaxinonlar	+++	++
5.	Alkaloidlar	-	-
6.	Saponinlar	+	+
7.	Terpenoidlar	+	+
8.	Kumarinlar	-	-
9.	Glikozidlar	-	-

Izoh: (+++) - ko‘p miqdorda, (++) - o‘rtacha miqdorda, (+) - juda oz miqdorda, (-) - mavjud emas
O‘tkazilgan tadqiqotlar va natijalardan ko‘rinib turibdiki, grek yong‘og‘ining xo‘l va quruq barglarida fenol birikmalari bo‘lgan flavonoidlar, oshlovchi moddalar, fenolkarbon kislotalar va naftaxinonlar ko‘p miqdorda . Saponin va terpenoidlar juda oz miqdorda bor. Alkaloid, kumarin va glikozidlar mavjud emas. Ko‘p miqdorni tashkil etgan naftaxinonlar guruxiga yuglon, alfagidroyuglon betta gidroyuglonlar kirishi UF, YaMR-S¹³ spektroskopiya usullarida aniqlangan [10].

Yuglon — tabiiy naftoxinon. Formulasi: C₁₀H₆O₃

Molekulyar massasi: 174,15 g/mol.

Yuglonning ayrim fizik-kimyoviy ko‘rsatgichlari: organik erituvchilarda, etil spirtida, 5% li xloroformda eriydi, suyuqlanish harorati 161-163°C, UF-spektr 250nm+2nm 425+2nm maksimumlarda.

**Juglans regia L (grek yong‘og‘i) barglari tarkibidagi
biologik faol moddalar miqdori**

2-jadval

T/R	Flavonoidlar Xo‘l barg	Flavonoidlar quruq barg	Naftaxinonlar Xo‘l barg	Naftaxinonlar Quruq barg
1.	1,24	0,92	5,33	4,22
2.	1,23	0,92	5,17	4,20
3.	1,24	0,94	5,38	4,24
4.	1,25	0,92	5,12	4,22
5.	1,23	0,95	5,19	4,24
O‘rtacha	1,23	0,93	5,24	4,23
Xatolik	+ - 2,6	+ - 2,6	+ - 3,3	+ - 0,57
Norma	1% ko‘p	0,9% ko‘p	5% ko‘p	4,2% ko‘p

Naftaxinonlar miqdori xo‘l barglarda o‘rtacha 5 %, quruq barglarda 4,2% ni tashkil qiladi. Tahlil natijalaridan kelib chiqib, xo‘l va quruq barglardagi naftaxinonlar farqi 0,9% ekanligini inobatga olsak, vegetatsiya davrida xo‘l barglardan, vegetatsiya oxirida to‘kilgan va qurigan barglardan foydalanish mumkin.

Naftaxinonlarni yong‘oq bargida to‘planish dinamikasi ham o‘rganilgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida yong‘oq daraxti barglarida naftaxinonlarni ko‘p miqdori iyun-iyul oylariga,

ya'ni vegetatsiya davrining meva tugish davriga to'g'ri keladi, avgust-sentabr oylaridan keskin farq qilmaydi. Demak, yong'oq barglaridan vegetatsiya davrining barcha fazalarida foydalanish mumkin. Bir sutka davomida 4°C dan past haroratda saqlangan barglardan, 15°C dan yuqori bo'lmagan haroratda saqlangan barglardan uch yilgacha foydalanish mumkin.

Juglans regia L (grek yong'og'i) barglaridan naftaxinon hosilalari, jumladan, yuglon moddasini ajratib olish va undan tabiiy insektitsid vazifasini bajara oladigan ishchi eritma tayyorlash metodikasi ishlab chiqildi.

Xulosa:

- amaliyotda ishlatilayotgan insektitsidlar LD ko'rsatkigi bo'yicha ikkinchi va uchinchi guruhlariga mansub bo'lgan havfli kimyoviy moddalardir;
- kimyoviy ishlov berish muddatlari, meyorlari, qoidalarining buzilishi, ruhsat etilmagan preparatlarni qo'llash natijasida atmosfera havosi, suv va tuproq ifloslanmoqda, odamlarda turli xil kasalliklar kelib chiqishiga zamin yaratmoqda;
- atrof muhit va insonga salbiy ta'sirini inobatga olib, zaharli kimyoviy moddalar o'rniga ekologik xavfsiz bo'lgan o'simlik-insektitsidlardan foydalanish maqsadga muvofiq;
- o'simlik-insektitsidlarga yong'oq, sarimsoq piyoz, xantal va boshqa ko'plab o'simliklar kiradi;
- Juglans regia L (grek yong'og'i) tarkibida biologik faol moddalardan naftaxinonlar ko'p miqdorda bo'lishi ulardan tabiiy insektitsid sifatida foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 11 noyabrdagi “Tibbiy profilaktika ishlari samaradorligini yanada oshirish orqali jamoat salomatligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-4891 sonli qarori.
2. М.М.Ганиев, В.Д.Недорезков. Химические средства защиты растений. Учебное пособие. 2-издание. 2014.
3. М.А.Марупова “Uzumini yeng, bog'ini ham surishtiring!” Jamiyat gazetasi, 2014 yil 7 mart.
4. У.Т.Садиқов У.Т., М.А.Марупова, М.М.Ахаджонов. Оптимизация профилактики женского бесплодия в Ферганской долине, *Biologiya va tibbiyot muammolari* илий журналы, 126,1, 452, 2021, Самаркандский государственный медицинский институт.
5. (<https://www.botanichka.ru/article/rasteniya-insektitsidy-i-ih-ispolzovanie>)
6. I.R.Asqarov, M.A.Marupova, Yo.X.Nazarova. Piretroidlar sinfiga mansub insektitsidlarning toksikologik xususiyatlari va tabiiy sof ekologik preparatlar haqida. *Tovarlar kimyosi va halq tabobati jurnali*. 2022 yil, 1- tom, 2-soni, 46-62.
7. М.А.Марупова, Ж.Т.Мамасаидов, Ё.Х.Назарова “Изменение белкового обмена биохимических показателей крови под влиянием инсектоакарицидов” Материалы международной конференции. КГМУ, 2022. 92-97.
8. М.А.Марупова, Ж.Т.Мамасаидов, М.Ахаджонов “Влияние пестицидов на биохимические показатели крови и пути коррекции метаболизма в печени”. Материалы международной конференции. КГМУ, 2022. 78-85.
9. Marupova M.A, Nazarova Yo. X Problems Of Classification And Certification Of Certain Insecticides According To The Customs Code Of The Republic Of Uzbekistan Doi: <https://doi.org/10.37547/tajabe/Volume03Issue05-04>
10. Р.А.Еникеева. Исследование по фармакогностическому изучению и стандартизации сырья и препаратов ореха грецкого (*Juglans regia* L). Автореферат диссертация на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук Москва 2008г.
11. Н.И.Зименкина. Сравнительное фармакогностическое исследование некоторых представителей рода орех (*Juglans* L). Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук. Самара 2022 г.
12. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida ishlatish uchun ruhsat etilgan pestitsid va agroximikatlarni ro'yxati. Toshkent-2016

ALLIUM CERA PŪSTI TARKIBIDAĞI FLAVONOIDLAR VA ULARNING
ФИТОНЦИДЛИК ХУСУСИЯТИ
FLAVONOIDS CONTAINED IN ALLIUM CERA PEEL AND THEIR
PHYTONCIDAL PROPERTY

Манзура Аминовна Марупова¹ Мавлонжон Аҳаджонов Махмуджон ўгли²

¹ Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти тиббий ва биологик кимё кафедраси мудири, к.ф.н., доцент, e-mail: marupova.manzura@gmail.com

² Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти тиббий ва биологик кимё кафедраси катта ўқитувчиси e-mail: mavlonbek.ahadjonov.91@mail.ru

Аннотация:

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Фарғона вилоятида тоқ ўсимлигини замбуруғ касалликларидан ҳимоя қилишда вужудга келаётган экологик муаммолар таҳлил қилинди. Мамлакат ҳудудида қишлоқ хўжалигида ўсимлик зараркунандалари, касалликлари ва бегона ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган кимёвий ва биологик ҳимоя воситалари, дефолиантлар ҳамда ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи воситалар рўйхати (2016, 2018 йй) да келтирилган 300 дан ортиқ кимёвий моддалар ҳамда амалда энг кўп ишлатилаётган фунгицидларнинг токсикологик хусусиятлари ўрганилди. Асосий эътибор тоқзорларда ишлатилаётган фунгицидларнинг кимёвий таркибини, уларнинг таъсир этувчи моддасининг кимёвий синфга мансублигини ва токсикологик хусусиятларини ўрганишга қаратилди. Суюқлик хроматографияси усули билан Allium cera ўсимлиги пўсти таркибидаги флавоноидлар: кверцитин, дигидрокверцитин ва рутин аниқланди, улар кимёвий таҳлил қилинди, физик-кимёвий хусусиятлари ўрганилди. Асосий эътибор ўрганилаётган Allium cera ўсимлиги пўстидан тайёрланган экстракни захарли кимёвий препаратлар ўрнига тоқзорларда замбуруғларга қарши табиий восита (фунгицид) сифатида ишлатиш учун тавсия этишга қаратилди.

Калит сўзлар: пестицид, фитонцид, флавоноид, кверцитин, дигидрокверцитин, рутин

Кириш. Мамлакатимизнинг қатор меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларида аҳоли саломатлигини муҳофаза қилишга эътибор кучайтирилган, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 11-ноябрдаги “Тиббий профилактика ишлари самарадорлигини янада ошириш орқали жамоат саломатлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4891-сон қарорида Тиббий профилактика самарадорлигини ошириш, унга кўра экологик вазиятни яхшилаш, ишчиларнинг меҳнат ва турмуш шароитларини ўзгартириш, шунингдек, аҳоли саломатлигига салбий таъсир кўрсатувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришни олдини олишга алоҳида эътибор қаратилди [1].

Бу муаммони ҳал этиш борасида, жумладан, хасталанган инсонларни даволашдан кўра келиб чиқиши мумкин бўлган касалликларни олдини олиш мақсадида Жамоат саломатлиги тиббиёт институти ташкил этилиб, кенг кўламли илмий-тадқиқот ишлари бошлаб юборилган, шунингдек, халқ таъбири ва фармацевтика йўналишлари очилиб, соҳа мутахассислари тайёрланмоқда [2].

Мамлакатимизда бошқа қишлоқ хўжалик экинлари қаторида узум етиштиришга катта эътибор қаратилган. Фарғона вилоятининг Олтиариқ ва унга қўшни бўлган Бағдод ва Қўштепа туманлари деҳқон ва фермерлари бу борада миришкор ҳисобланади. Айниқса, Олтиариқ туманида узум етиштирилмайдиган оиланинг ўзини тополмайсиз. Узумдан юқори ҳосил олиш учун кўп тарқалган ва ҳосилга зиён етказадиган касалликларга қарши курашиш керак. Бунда агротехник ва биологик кураш чоралари самарасиз бўлиб, одатда кимёвий кураш чоралари сифатида пестицидларнинг бир тури бўлган фунгицидлар қўлланилади. Қайд этиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида фойдаланишга рухсат этилган пестицидлар ва агрохимикатлар рўйхатига [3] киритилган ва киритилмаган фунгицидлардан жойларда нотўғри фойдаланилмоқда, кимёвий ишлов бериш қоидалари кўпол равишда бузилмоқда, натижада, атроф муҳитга ва инсон саломатлигига кескин зарар етмоқда. Шунинг учун ҳам нисбатан безарар биологик табиий воситаларни яратиш зарур.

Мақсад. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ўсимлик зараркунандалари, касалликлари ва бегона ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган кимёвий ва биологик ҳимоя воситалари, дефолиантлар ҳамда ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи воситалар рўйхати (2016, 2018) таҳлил қилиш ҳамда айрим фунгицидларнинг токсикологик хусусиятларини аниқлаш.

Атроф муҳитни ва инсон саломатлигини сақлаш учун ток касалликларига қарши ишлатиладиган захарли кимёвий препаратлар ўрнини боса оладиган табиий воситалар яратиш учун Аллиум сепа ўсимлиги пўстининг кимёвий таркибини таҳлил қилиш, фитонцидлик хусусиятига эга бўлган моддаларни аниқлаш ва табиий кураш воситаси сифатида тавсия этиш. Пиёзда топилган энг кўп флавоноидлар кверцетин-4'-моноглюкозид ва кверцетин-3,4'-диглюкозид бўлиб, улар умумий флавоноид таркибининг 85% дан кўпроғини ташкил қилади. [4]

Мавзунинг долзарблиги. Гигиена қоидаларига кўра, боғ ёки узумзор одамлар яшаб турган жойдан камида 25-30 метр узоқликда бўлиши керак. Афсуски, барча узумзорлар сўритоқларда етиштирилади, улар эса ҳовлида жойлашган бўлиб, бу жойда истиқомат қиладиган оила аъзолари ичида кексалар, репродуктив ёшдаги йигит-қизлар, хомиладор аёллар узликсиз сепилаётган “захар” куршовида қолмоқдалар. Олтиариқ туманида аҳоли ўртасида нафас йўллари касалликлари, онкологик ва бошқа касалликлар кўпайиб кетмоқда, балоғатга етган қизларда репродуктив касалликлар, жумладан, бепуштлиқ кўпаймоқда [5]. Бундан ташқари, кимёвий ишлов беришда санитария-гигиена қоидалари кўпол равишда бузилмоқда. Натижада бундай экологик ҳолат аҳолида турли касалликларнинг келиб чиқишига замин яратмоқда, тупроқ, ҳаво ва сув ифлосланмоқда. Маълумки, захарли кимёвий моддалар озиқ-овқат маҳсулотларига тез адсорбцияланади ва секин парчаланadi. Агар, кимёвий ишлов берилган худуднинг 1 кг тупроғида пестицидларнинг атиги мингдан бир миллиграмми тўпланса, бу тупроқда ўстирилган сабзининг 1 кг да 1-6 мг гача пестицидлар бўлади [6]. Касалликларга қарши ўз вақтида кураш чоралари кўрилмаса, ҳосил нобуд бўлади. Шунинг учун уларни ўрнини боса оладиган табиий беziён воситаларни яратиш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЭТОДЛАР

Э.Первост (1807) фунгицидлар устида ишлаб, лаборатория тадқиқотлари учун биринчи ишланмани яратган, у хламидоспораларнинг униб чиқишига мис сульфат таъсири бўйича ўтказган тажрибалари натижаларини намоиш этган. А.Робертсон (1824) ўсимлик юзаси сепилган олтингугурт билан яхшироқ қопланиши учун олтингугурт-совун аралашмасини амалда қўллаган. XIX асрнинг ўрталарида токнинг оидиум (ун шудринг) касаллигини ўрганиш бошланди, ҳосилни ҳимоя қилиш учун олтингугурт ва калций полисульфиддан фойдаланиш таклиф қилинди. Бу даврга келиб, Бордо суюқлиги кашф этилди, ундан дастлаб токни касалликлардан, сўнгра бошқа экинларни замбуруғ кўзғатадиган касалликлардан ҳимоя қилишда фойдаланилди. Рус олимларидан М.С.Воронин, Н.А.Палчевский, Н.В.Сорокин, А.С.Бондарцев ва бошқалар ўсимликларни замбуруғ ва бактериялар келтириб чиқарадиган касалликлардан ҳимоя қилишга катта ҳисса қўшдилар [7].

Фитонцид – ўсимликлар таркибидаги антимикроб моддалар бўлиб, уларга бактерия ва замбуруғларни ўлдирадиган ва ўсишини тўхтатиш хусусиятига эга бўлган терпеноидлар, гликозидлар, спиртлар, альдегидлар, эфирлар ва бошқа бирикмалар киради. Ўсимликларда фитонцидлик хусусияти борлиги Борис Токин томонидан (1930) аниқланган, бундай ўсимликларни “қотил ўсимликлар” деб аталган (грекчадан "фитон" – ўсимлик ва латинчадан "цидо" – ўлдираман). Ҳозирги кунда айрим олимлар томонидан уларни "ўсимликлардан ажратиладиган учувчан фитоорганик моддалар" деб ҳам аталмоқда (ЛФОВ) [8].

Табиатда кўплаб ўсимликларда, жумладан, пиёз, саримсоқ пиёз, чиннигул, лимон, нина барглиларда фитонцидлар ҳосил бўлади. Уларда ҳосил бўладиган флавоноид ва гликозидлар фитонцидлик хусусиятини намоён қилади. Шунингдек, Аллиум сепа ўсимлиги таркибида аллицин моддаси кўп бўлиб, у бактерицид ва фунгицид хусусиятига эга [9].

Тадқиқот методикаси. Намуна (Allium сепа пўсти)дан 5 гр миқдоридан аналитик тарозида тортиб олиниб, 300 мл ҳажмдаги ясси колбага солинди. Устига 50 мл 70% ли этанол эритмасидан кўшилди. Аралашма тескари совутгич билан жиҳозланган магнит

аралаштиргичда 1 соат давомида интенсив аралаштириб турган ҳолда 70-80°C қайнатилди ва яна 2 соат давомида хона ҳароратида аралаштирилди. Аралашма тиндирилиб, филтрлаб олинди. Қолган қисмига 25 мл 70 % этанол эритмасидан қуйиб, 2 марта қайта экстракция қилинди. Филтратлар бирлаштириб, 100 мл ўлчагич колбага солиниб, чизиғига 70% этанол эритмаси билан тўлдирилди. Ҳосил бўлган эритма сентрафугада 6000-8000 марта/минут тезликда 20-30 дақиқа давомида айланттирилди. Эритманинг устки қисмидан анализ учун намуна олинди ва таҳлил қилинди.

Адабиётларда стероид ва флавоноидларни ЮССХ билан аниқлашда элюент сифатида фосфатли, ацетатли буфер системалари ва ацетонитрилдан фойдаланилган. Биз мазкур тажриба учун фосфатли буфер системаси ва ацетонитрилдан фойдаландик.

Хроматография шароитлари: Хроматограф Агилент-1200 (автодозатор билан жиҳозланган), колонка Эхлипсе ХДБ С 18, 5 мкм, 4,6 х250мм; Диод матрицали детектор (ДАД), 247 нм, 254 нм, 276 нм идентификация қилинди. Оқим тезлиги 1мл/мин, элюент фосфатли буфер: ацетонитрил: 0-5 мин 95:5; 6-12 мин 70:30; 12-13 мин 50:50; 13-15 мин 95:5. Термостат ҳарорати 30° С.

Хроматографга дастлаб, ишчи стандарт эритмалар, кейин тайёрланган ишчи эритмалар киритилди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Ўзбекистон республикасида ишлатишга рухсат этилган пестицидлар ва агрохимикатлар рўйхати таҳлил қилиб чиқилди. 2016 йилда чоп этилган рўйхатга 124 номдаги фунгицид киритилган бўлиб, уларнинг таркибида 13 турдаги кимёвий синфга мансуб 65 хил таъсир этувчи модда, 2018 йилда чоп этилган рўйхатга эса 127 номдаги фунгицид киритилган бўлиб, уларнинг таркибида 15 турдаги кимёвий синфга мансуб 69 хил таъсир этувчи моддалар борлиги аниқланди. Уларнинг ичида ноорганик, органик моддалар бор. Шунингдек, ҳозирги кунда кенг миқёсда ишлатилаётган айрим фунгицидларнинг токсикологик кўрсаткичлари ҳам аниқланди.

Энг кўп ишлатиладиган фунгицидлар ҳақида маълумотлар

1-жадвал

Т/г	Фунгицид номи	Таъсир этувчи моддаси	Кимёвий синфи	Токсикологик хусусиятлари
1	Топаз, 25%	Пенконазол	Триазоллар	$LD_{50} = 2125$ мг/кг
2.	Фундистианон, 70%	Дитианон	Бошқа моддалар	$LD_{50} = 638$ мг/кг
3.	Каптан, 50%	Каптан	Фталимид (фтал кислота хосиллари)	$LD_{50} = 3500-4000$ мг/кг
4.	Дуплет, 22,5%	Тебуконазол + триадимефон	Триазоллар	$LD_{50} = 363-568$ мг/кг
5.	Фундазол, 50%	Беномил	Бензимидазоллар	$LD_{50} = 140$ мг/кг

Пестицидлар, шу жумладан, фунгицидлар токсиклиги бўйича тўрт гуруҳга синфланади: биринчи гуруҳга кучли таъсирга эга бўлган ўта хавфли моддалар $LD_{50} = 50$ мг/кг дан кичик, бундай кўрсаткичга эга бўлган кимёвий моддаларни қўллаш тақиқланади; кучли захарли ($LD_{50}=50-200$ мг/кг) иккинчи гуруҳга кирувчи фунгициднинг фақат айримлари ишлатишга рухсат этилган бўлиб, кўпчилиги кучли назорат остида шартли ишлатилади; учинчи гуруҳ препаратлари ўртача захарли ($LD_{50} = 200-1000$ мг/кг) кимёвий моддалар бўлиб, улардан кам ҳолатларда эҳтиёт чораларини кўриш билан фойдаланиш мумкин; тўртинчи гуруҳга ($LD_{50} = 1000-5000$ мг/кг) кам токсикликка эга бўлган препаратлар киритилади [10].

Афсуски, ҳозирги кунда ишлатилаётган фунгицидларнинг аксарияти биринчи ва иккинчи гуруҳ моддаларига киради.

Жадвалдан кўришиб турибдики, ўрганилган фунгицидлардан фундотианоннинг захарлилик даражаси унинг таъсир этувчи фаол моддаси – дитианон бўйича $LD_{50} = 638$ мг/кг ташкил этади, демак бу препарат келиб чиқиши биологик бўлишига қарамай иккинчи гуруҳга мансуб бўлиб, ундан гигиена қоидаларига асосланган ҳолда қатъий назорат остида фойдаланиш зарур. Фундазол ($LD_{50} = 140$ мг/кг) ҳамда Дуплет ($LD_{50} = 363-568$ мг/кг) учинчи гуруҳга киради ва улардан кам ҳолатларда эҳтиёт чораларини кўриш билан фойдаланиш тавсия этилган. Топаз ($LD_{50} = 2125$ мг/кг) ва каптан ($LD_{50} = 3500-4000$ мг/кг) нисбатан хавфсиз тўртинчи гуруҳ препаратларига мансуб. эслатиб ўтиш жоизки, пестицидларни бундай синфланиши нисбий бўлиб, улар қайси гуруҳга киришидан қатъий назар атроф муҳитга ва инсон саломатлигига маълум даражада зиён етказди.

Ўзбекистон республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги қошидаги Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий тадқиқот институти биокимё лабораториясида иссиқ конли ҳайвонларга нисбатан паст токсикка эга бўлган пестицидларнинг таъсирини ўргандик. Тажриба натижалари экспериментал каламуш ва кўёнларнинг организмида биокимёвий жараёнларнинг бузилганини, бунинг натижасида уларнинг жигарида жиддий анатомик ва морфологик ўзгаришлар кузатилганлигини аниқладик [11].

Токсик препаратлар ўрнини босиши мумкин бўлган табиий воситаларни аниқлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси қошидаги О.Содиқов номли Биоорганик кимё институти лабораториясида Аллиум сепи ўсимлиги пўсти таркибидаги флавоноидлар (дигидрокверцетин, кверцетин ва рутин) суюқлик хроматография (2022, июл) йўли билан аниқланди.

Тажриба ва таҳлиллар натижасида ҳар бир грамм намунада қуйидаги флавоноидлар ва уларнинг миқдорлари аниқланди.

Аллиум сепи ўсимлиги пўсти тарикбига кирадиган флавоноидларнинг
турлари ва уларнинг миқдори

2-жадвал

Флавоноидлар	мг/гр
Дигидрокверцитин	2,3
Рутин	3,97
Кверцитин	13,51
Лютионин	0.01

Жадвалдан кўришиб турибдики, Аллиум сепа ўсимлиги пўстининг ҳар бир граммада дигидрокверцитин – 2,3 мг, рутин – 3,97 ва кверцитин – 13,51 мг миқдорда мавжуд экан. Бу моддалардан амалда фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадида уларнинг физик-кимёвий хусусиятларини ўргандик.

Рутин – (рутозид, кверцитин-3-О-рутинозид, софорин) кверцитин флавоноидининг гликозидидир. Шунингдек, у витаминсимон модда ҳисобланиб, витамин Р гуруҳига киради. Биринчи марта рутин 1842-йилда хушбўй рута ўсимлигидан олинганлиги учун ҳам рутин номини олган. Моляр массаси - 610,517 г / мол, эмпирик формула $C_{27}H_{30}O_{16}$

Рутин

Рутин фотосенситив ва гигроскопик (ҳаводан намликни ютади) модда. Суюқланиш температураси $195^{\circ}C$. Сувда эрувчанлиги 12,5 г / 100 мл. Углерод дисулфид ва бензолда эрийди. Рутин яшил-сарик рангли майда кристалл кукун, ҳидсиз ва таъмсиз, ёруғлик таъсирида қораяди [12].

Дигидрокверцитин табиий антиоксидант ва бифлавоноид ҳисобланади. Моляр массаси – 304,25 г/мол, эмпирик формуласи $C_{15}H_{12}O_7$. Дигидрокверцитин дигидрофлавоноллар синфига киради. У Сибир личинкасининг қобиғидан олинадиган табиий биофлавоноид ҳисобланади. Молекуляр тузилиши ва функциялари билан кверцитин ва рутинга ўхшайди, аммо улар билан таққослаганда юқори фармакобиологик фаолликка эга, шунингдек, токсик хусусиятга ҳам эга.

Дигидрокверцитин

Ацетон, метил ва этил спиртлари, пропилен гликол-1,2, этил ацетатда яхши эрийди. Дигидрокверцитин хлороформ, диетил эфир ва углеводородларда эримайди [12].

Кверцитин - флавоноидлар гурухининг табиий биокимёвий моддаси. Бу ном лотинча эман сўзидан келиб чиққан. П гурух витаминларига киради. Моляр масса – 302,236 г/мол, эмпирик формула $C_{15}H_{10}O_7$

Кверцитин

Кверцитин сариқ рангли кристалл модда, антиоксидантлик хусусиятига эга. У этанолда 0,345 г/100 мл, сирка кислотасида 4,35 г/100 мл эрийди [12].

Адабиётлардан олинган маълумотлар ва таҳлил натижалари, яъни Аллиум сепа ўсимлиги пўстида флавоноидлар (рутин, кверцитин ва дигидрокверцитин) ва кўп миқдорда аллицин моддалари мавжудлиги сабабли бу ўсимликдан замбуруғларга қарши табиий восита тайёрлаш мақсадга мувофиқ бўлади.

ХУЛОСАЛАР

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда қуйидаги хулосаларни айтиш мумкин:

- рухсат этилган фунгицидлар 2016 йил рўйхатида 124, 2018 йил рўйхатида эса 127 номдаги фунгицид киритилган бўлиб, жами 250 дан ортиқ фунгицид таҳлил қилинганда, улар орасида ноорганик, органик моддалар борлиги аниқланди;
- ҳозирги кунда аҳоли саломатлигини муҳофаза қилишга эътибор кучайтирилиб, профилактика ишлари ёрдамида жамоат саломатлигини сақлаш, шунингдек, аҳоли саломатлигига салбий таъсир кўрсатувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришни олдини олишга алоҳида эътибор қаратилган;
- фунгицидлар токсиклиги бўйича 4 гуруҳга бўлиниб, биринчи гуруҳ препаратларини қўллаш тақиқланиши, иккинчи гуруҳ моддалари назорат остида шартли ишлатилишини инобатга олсак, афсуски, токсиклиги ўрганилган ҳозирги кунда ишлатилаётган фунгицидларнинг аксарияти биринчи ва иккинчи гуруҳга киради;
- жойларда фунгицидлардан фойдаланишда гигиена қоидалари қўпол равишда бузилмоқда, натижада атроф муҳит ифлосланиб, одамларда турли касалликлар кўпаймоқда;
- касаллик қўзғатувчи микроорганизмлар иммунитетини янада ошишига сабаб бўлаётган кучли захарли моддалар ўрнига табиий воситалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади;
- Аллиум сепа ўсимлигида табиий биологик фунгицидлар борлиги ундан профилактик мақсадларда фойдаланиш мумкинлиги кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.11.2020 йилдаги ПҚ-4891-сонли “Тиббий профилактика ишлари самарадорлигини янада ошириш орқали жамоат саломатлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.12.2020 йилдаги ПҚ-4911-сонли “Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтини ташкил этиш тўғрисида” ги қарори

3. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ўсимлик зараркундалари, касалликларига ва бегона ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган кимёвий ва биологик ҳимоя воситалари, дефолиантлар ҳамда ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи воситалар рўйхати. Ташкент – 2018

4. Chemical Composition and Biological Activity of *Allium cepa* L. and *Allium × cornutum* Methanolic Extracts

5. Садиков У.Т., Марупова М.А., Ахаджонов М.М. Оптимизация профилактики женского бесплодия в ферганской долине. Журнал Проблемы Биологии и медицины 2021. № 1.1 (126). Самарқанд

6. М.М.Ганиев, В.Д.Недорезков. Химические средства защиты растений. Учебное пособие. 2-издание. 2014.

7. <https://www.pesticidy.ru/dictionary/fungicide>

8. Фитонциды // [Большая советская энциклопедия](#) : [в 30 т.] / гл. ред. [А. М. Прохоров](#). — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

9. Тимина Л.Т., Шестакова К.С., Никульшин В.П. Селекция и семеноводство овощных культур. 2015. № 46. С. 561-568.

10. Токсикология Учебно-методическое пособие И. А. Чумаков Т. Т. Каверзнева С. А. Фаустов Санкт-Петербург 2017

11. Марупова М. А., Мамасаидов Ж. Т., Ахаджонов М. М. Влияние инсектицидов и фунгицидов на биохимические показатели углеводного обмена //Курск. – 2022. – С. 100.

12. Липковская Н.А., Барвинченко В.Н., Федянина Т.В., Ругаль А.А. [Russian Journal Of Applied Chemistry](#). 2014. Т. 87. № 1. С. 36-41.

**ПОЛИАНИЛИН АСОСИДА ПАНИ/MeO ТАРКИБЛИ ПОЛИМЕР
КОМПОЗИЦИЯЛАР СИНТЕЗИ**

Абдуллаева Н.Н., Маҳкамов М.А.

*EMU UNIVERSITY Кимё ва биологик кимё кафедраси катта ўқитувчиси, PhD
Мирзо Улуғбек номидаги ЎЗМУ Полимерлар кимёси кафедраси профессори, DsC*

Полианилин ўтказувчи полимерларнинг муҳим вакилларида бири бўлиб ҳисобланади. Полианилин мономернинг яъни анилиннинг хлорли тузини оксидлаш орқали синтез қилинади. Синтез қилинган полимер худди органик яримўтказувчилар каби хоссага эга бўлади. Полианилин ўтказувчанлик хусусияти билан бирга бошқа муҳим хусусиялари ҳам бор. Масалан, ташқи таъсирлар натижасида физик хоссаларин ўзгариш орқали жавоб бериш, ушбу хоссалари орқали Полианилин (ПАНИ)нинг турли хил соҳаларда қўллаш имконини беради. Полимернинг яна бир бошқа ажойиб хусусиятларидан электрокимёвий хоссасини кўрсатиш мумкин, бу хоссасидан аналитикада энергия конвертациясини амалга оширувчи қурилмаларида қўллаш мумкин. ПАНИнинг нисбатан арзон таннарх, экологик барқарор редокс хоссалари ўзига хос муҳим хусусиятларидандир. Айнан шундай ноёб хусусиятларга эга бўлгани учун бугунги кунда полианилин дунё олимлари томонидан катта қизиқиш билан ўрганилиб келинмоқда. Олимлар томонидан полианилиннинг термик ва оптик хусусиятлари устида ҳам изланишлар олиб борилган. Термик анализ тули хил шароитларда ПАНИнинг деполимерланиш хусусиятини ўрганиш унинг барқарорлигини кўрсатувчи муҳим кўрсаткичларидан биридир. Термагравиметрик анализ натижалари орқали ПАНИнинг сув эволюцияси, допандларнинг йўқолиши ва охирида полимер занжиридаги бензол ядросининг бузилишини аниқланади. Шу билан бирга ПАНИ ва ПАНИ/MeO молекуляр тузилиши ва морфологиясини Фурье трансформацияли инфрақизил спектроскопияси ва Роман спектроскопиялари орқали етарлича маълумотлар олиш мумкинлиги адабиётларда келтирилган.

2-расм. ИҚ- спектр (а) ПАНИ-НСІ, (b) ПАНИ/ЗnО, (с) ПАНИ/ТiО₂

1508 cm^{-1} соҳада бензоид гуруҳларига хос бўлган ютилиш чизиқлари, 1310 cm^{-1} соҳа иккиламчи ароматик амин С-N боғинининг тебраниши кўрсатса, 1010-1170 cm^{-1} соҳадаги ютилишлар одатда ароматик халқадаги С-Н боғ учун характерли ҳисобланади. 800-880 cm^{-1} ташқи халқанинг 1,4-алмашинган ҳолатида жойлашган С-Н боғнинг дефформацион тебранишини кўрсатади. 2-(b) расмда келтирилган ПАНИ/ЗnО композитнинг ИҚ- спектрида 809 cm^{-1} соҳада эса Zn=O боғининг симметрик тебранишига хос бўлган ютилишларни кўришимиз мумкин. ПАНИ/ТiО₂ композитининг ИҚ- спектри 2-расм(с)да келтирилган. 2-(b), (с)- расмда ПАНИга хос бўлган ютилиш чизиқларидаги силжиганини ПАНИ/МеО нанозаррачаси билан ўзаро таъсири натижасида деб изоҳлаш мумкин.

Адабиётлар:

1. M. Trchová, J. Stejskal // Polyaniline: The infrared spectroscopy of conducting polymer nanotubes// (IUPAC Technical Report) Pure Appl. Chem., Vol. 83, No. 10, pp. 1803–1817, 2011
2. J Stejskal, M Trchova, P Bober, P Humpolichек //Conducting Polymers: Polyaniline// Chapter: June 2015 pst 640

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА БИОСОВМЕСТИМЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНЕ

Курило И.И.¹, Касач А.А.², Богдан Е.О.¹, Ширвель А.А.², Худoley Н.С.²
Bohdan_Ekaterina@mail.ru;

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»,
¹кафедра физической, коллоидной и аналитической химии;
²кафедра химии, технологии электрохимических производств и
материалов электронной техники.
Республика Беларусь

Титан является одним из наиболее перспективных конструкционных материалов, применяемых в ортопедии и стоматологии для изготовления имплантатов, благодаря таким свойствам как невысокая плотность, низкий модуль упругости, хорошая формуемость, биологическая совместимость с тканями организма и др. [Ошибка! Источник ссылки не найден.-2]. Коррозионная стойкость титана в различных средах обуславливается образованием на его поверхности защитного адгезионного оксидного слоя. Однако при механическом воздействии его целостность может нарушаться, в результате чего незащищенная титановая подложка будет подвергаться интенсивной коррозии, приводящей к преждевременному выходу из строя имплантата [2]. Одним из способов повышения электрохимической стабильности титана является плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) [1], а использование биополимеров в качестве функциональных покрытий является перспективным направлением в области создания биосовместимых имплантатов с антибактериальными свойствами. В качестве такого биополимера может использоваться хитозан – природный полисахарид, характеризующийся высокой биосовместимостью, а также ранозаживляющими и антибактериальными свойствами [2].

Целью работы являлось получение на поверхности предварительно оксидированного в среде фосфатного электролита титана марки VT1-0 конверсионных хитозановых покрытий, а также исследование их структуры, антикоррозионных и биоцидных свойств.

Предварительно подготовленные образцы титана VT1-0 подвергали ПЭО в фосфатном электролите следующего состава, г/дм³: Na₄P₂O₇ – 10; NaOH – 1. Процесс оксидирования проводили в импульсном режиме при скважности импульсов 2 и частоте 2 Гц. Длительность обработки составляла 600 с при анодной плотности тока импульса 30 А/дм². Материалом катода служила нержавеющая сталь марки X18H9T.

Конверсионные хитозановые покрытия наносили методом двукратного вертикального погружения предварительно оксидированных образцов титана в раствор, содержащий, г/дм³: хитозан – 10; ледяная уксусная кислота – 1; pH – 5 (доводили 1 М NaOH). Для приготовления раствора использовали порошок высоко-, средне- и низкомолекулярного (50–190 кДа) хитозана (99,9 %) (NANOSHEL). Сушку образцов после нанесения конверсионного покрытия проводили в вертикальном положении в течение 2 ч при комнатной температуре, а затем в течение 2 ч при 50 °С в сушильном шкафу.

На рисунке 1 представлены СЭМ изображения поверхности титана VT1-0 после нанесения покрытий. В результате плазменно-электролитического оксидирования формируется шероховатое покрытие с большим количеством пор, диаметр которых варьируется в диапазоне от 1 до 5 мкм. Последующее нанесение конверсионных покрытий приводит к образованию на поверхности оксидированного титана биополимерного слоя, причем молекулярная масса хитозана оказывает существенное влияние на его структуру. При использовании высоко- и среднемолекулярного хитозана образуются преимущественно однородные и сплошные полимерные покрытия, а применение низкомолекулярного хитозана приводит к увеличению пористости и шероховатости поверхности образцов.

Электрохимические исследования коррозии титана, а также защитных свойств покрытий ПЭО/хитозан в физиологических средах проводили на потенциостате/гальваностате Autolab PGSTAT 302N.

Анализ полученных поляризационных кривых (ПК) исследуемых образцов в растворах

Хэнкса и искусственной слюны позволил установить, что нанесение конверсионных покрытий на основе хитозана не оказывает существенного влияния на ход катодных ветвей ПК. На анодных ПК можно выделить широкую пассивную область.

Рисунок 1 – СЭМ изображения поверхности образцов после ПЭО (а); после нанесения покрытий на основе высоко- (б), средне- (в) и низкомолекулярного хитозана (з)

В этой области скорость анодных процессов практически не зависит от значения приложенного анодного потенциала. Плотность тока коррозии в растворе Хэнкса и искусственной слюны образца титана ВТ1-0 после плазменно-электролитического оксидирования составляет $3,47 \cdot 10^{-8}$ и $3,16 \cdot 10^{-8}$ А/см² соответственно. Дополнительное нанесение конверсионных покрытий на основе хитозана приводит к уменьшению плотности тока коррозии анодированного титана в 1,3–2,7 раза. Необходимо отметить, что покрытия на основе высокомолекулярного хитозана характеризуются более высокими защитными свойствами по сравнению с его низкомолекулярными формами.

Оценка антибактериальных свойств полученных на поверхности титана ВТ1-0 хитозансодержащих покрытий проводилась согласно стандартным методикам по диаметру зоны ингибирования роста микроорганизмов (*Bacillus subtilis* 168; *Staphylococcus aureus*; *Escherichia coli* ATCC 8739; *Pseudomonas aeruginos*; *Candida albicans* ATCC 10231). Установлено, молекулярная масса хитозана оказывает существенное влияние на его антибактериальные свойства. Наиболее высокими антибактериальными свойствами характеризуется покрытия на основе низкомолекулярного хитозана. Антибактериальное действие этого биополимера основано на том, что его положительно заряженные группы (NH₃⁺) взаимодействует с мембраной бактерий, изменяя проницаемость клеток. При этом также происходит ингибирование роста микробов за счет хелатирования питательных веществ и основных металлов, необходимых для роста бактерий.

Таким образом, по результатам проведенных исследований разработана методика получения конверсионных хитозановых покрытий на поверхности предварительно оксидированного в среде фосфатного электролита титана марки ВТ1-0. Установлено влияние молекулярной массы хитозана, используемого для получения биополимерных покрытий, на их структуру, антикоррозионные и антибактериальные свойства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Aydemir T. et al. Morphological and mechanical characterization of chitosan/gelatin/silica-gentamicin/bioactive glass coatings on orthopaedic metallic implant materials // *Thin Solid Films*. Elsevier B.V., 2021. Vol. 732, № May. P. 138780.
2. Karimi N., Kharaziha M., Raeissi K. Electrophoretic deposition of chitosan reinforced graphene oxide-hydroxyapatite on the anodized titanium to improve biological and electrochemical

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ СУХОГО МОЛОКО-СЫРЬЯ

В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ И МЕТОДЫ ЕЁ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Бекмуродова Сабина Кутлуг кизи, E-mail: sabinabekmurodova7@gmail.com

Бакалавр 4 курса Ташкентского химико-технологического института

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, E-mail: djaxangirova77@mail.ru

Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых продуктов»

В настоящее время фальсификация пищевых продуктов делится на несколько основных видов: видовая (ассортиментная), качественная, количественная, информационная.

Видовая(ассортиментная) представляет собой фальсификацию с помощью продуктов имитаторов, создавая при этом более разбавленный или менее концентрированный вариант данного вида продукции.

Качественная фальсификации характеризуется заменой продуктов высшего качества на продукты низкого или среднего качества, и использованием пищевых добавок для придания необходимого органолептического вида. Количественная выражается фальсификацией массы, объёма или размера пищевого продукта. Информационная включает в себя фальсификацию этикеток, документов и сертификатов пищевых продуктов.

Целью фальсификации является получение незаконной прибыли за счет снижения себестоимости продукции в результате непредусмотренной замены качественного биологически ценного молочного сырья менее ценным. Большинство современных методов фальсификации молочных продуктов сводится к изменениям технологии, использованию более дешевого сырья и последующему доведению физико-химических показателей до установленных нормативными документами требований [1].

По мнению специалистов, фальсификация молочных продуктов особо опасна, так как они являются одними из основных и незаменимых компонентов рациона питания населения, особенно детей всех возрастов, беременных женщин, больных в период реабилитации, людей старшей возрастной категории. Для них употребление фальсифицированных молочных продуктов чревато не только непоправимым ущербом здоровью, но также и смертельным риском [2]

Сухое молоко для детского питания производится по специальной технологии, при которой молоко-сырьё проходит несколько стадий тепловых обработок и после нормализации высушивается в две стадии без перегрева продукта. Качество сухого молока определяется процентным содержанием легкоусвояемых белков, жиров, молочного сахара и влаги. Фальсифицируют сухое молоко добавлением крахмала, муки, мела, нежелательных растительных жиров и сахарного песка.

В ходе обзора современной научной литературы по аналитическим методам фальсификации молока и молочной продукции определены основные виды идентификации данных продуктов:

- измерение физико-химических параметров (массовой доли белка и жира), а также температуры замерзания продуктов – для определения сниженной пищевой ценности;
- изучение жирно-кислотного состава – для определения использования не молочных видов сырья и добавления растительных масел;
- измерение содержания аммиака и соды для определения использования нейтрализующих веществ;
- процентное содержание влаги (воды для молока) и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) – для определения разбавления продукции водой;
- возможное наличие консервантов [3]

Количественными методами идентификации фальсификации сухого молока могут служить:

- Определение содержания белка: метод Кьельдаля, метод Дюма, методы рефрактометрии, колориметрии, метод формального титрования [4]

- Определение содержания жира: метод хроматографии, кислотный метод, оптический (турбодиметрический) метод, метод экстракции, экспресс метод ультразвукового анализа [5]
 - Определение содержания влаги: термогравиметрический метод, метод Чижовой (экспресс-метод) [6]
 - Определение содержания молочного сахара: йодометрический метод, метод Бертрана, метод спектрофотометрии, потенциометрический метод, феррицианидный метод (ускоренный) [7]
- Качественные методы идентификации фальсификации сухого молока следующие:
- Определение содержания крахмала и муки: поляриметрический метод, йодометрический метод [8]

Кроме этого, очевидно, физико-химические показатели сухого молока следует дополнить нормированием таких характеристик, как «класс термообработки», «пригорелые частицы», «насыпная плотность» [9-11]. Знание величины насыпной плотности имеет большое технологическое и маркетинговое значение в расчетах конструкций сушильных установок, дозирующих автоматов, объемов емкостей, складских помещений, в подборе вида потребительской или транспортной упаковки, в прогнозировании пригодности продукции к длительному хранению и др. Помимо этого, данный показатель может служить косвенным доказательством фальсификации сухого молока, поскольку его плотность зависит от формы, размера, вида поверхности и пр., а в целом от компактности и плотности составляющих его частиц, которые для различных видов сухих молочных продуктов имеют разные значения. Так, для сухого цельного молока величина насыпной плотности составляет 0,33-0,42 г/см³, сухого частично обезжиренного молока - 0,52-0,64 г/см³, сухого обезжиренного молока - 0,56-0,68 г/см³, сухой сыворотки - 0,73-0,86 г/см³ [11].

Широкий спектр методов испытания даёт возможность выявления фальсификации и предотвращение последствий от употребления некачественного продукта питания. Здоровый генофонд страны в большей степени зависит от качества и количества употребляемых пищевых продуктов. Приоритетной задачей пищевой безопасности, признанная организацией FAO, являются именно эти два показателя: качество и количество. Именно поэтому фальсификация пищевых продуктов преследуется законом.

Список использованной литературы:

1. М.Н. Школьникова ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦЕЛЬНОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ// Вестник КрасГАУ-2017-№7
2. Каламкарлова Л.И. и др. К вопросу о фальсификации молока и молочной продукции в республике Казахстан // Медицина. – 2013. – № 11. – С. 5–8.
3. Исследование творога. Методы фальсификации совершенствуются // Контроль качества продукции. – 2016. – № 7. – С. 54–57.
4. ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
5. ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Метод определения жира
6. ГОСТ 29246-91 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги
7. ГОСТ 3628-78 Молочные продукты. Методы определения сахара
8. ГОСТ Р 54759-2011 Продукты переработки молока. Методы определения массовой доли крахмала
9. Кобзева, Т. В. Оценка показателей качества и идентификационных характеристик сухого молока/Т.В. Кобзева, Е.А. Юрова // Молочная промышленность. - 2016. - №3. - С. 32-35.
10. Юрова, Е.А. Международные стандарты оценки физико-химических показателей сухого молока // Молочная промышленность. -2018. - №6. - С. 16-18.
11. Petrov, A.N. Indicators of Quality of Canned Milk: Russian and International Priorities/A. N. Petrov [et al] // Foods and Raw Materials. - 2017. - V. 5. - №. 2. - P. 151-161. DOI: <http://doi.org/10.21603/2308-4057-2017-2-151-161>.

САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Абдулхаликова Н.Р., Суяров К.Т.

Чирчикский Государственный Педагогический Университет,
abdulhalikova.cspi@gmail.com

Аннотация: в статье рассмотрена актуальность создания нового предмета по естествознанию «Охрана окружающей среды» с обязательным введением его в учебную программу во всех общеобразовательных школах. Показана актуальность данной проблемы.

Ключевые слова: окружающая среда, выброс вредных веществ в атмосферу, международные законодательные акты, природоохранные службы.

Актуальность данной проблемы вызвана тем, что наше существование и жизнь будущих поколений, а также качество жизни напрямую связаны с состоянием окружающего нас воздушного и электромагнитного пространства, воды, грунта, и всего что мы называем окружающей среда. Прогресс человечества идет очень быстрыми темпами и результат такой деятельности конечно же отражается на состоянии окружающей нас среды. Поэтому, одной из самых актуальных проблем современного естествознания является повышение знаний учащихся общеобразовательных школ о современном состоянии окружающей среды. О жизненной значимости этой проблемы для всего человечества. Известно, что негативной стороной прогресса является ущерб, наносимый окружающей среде. Неконтролируемые выбросы в мировой океан бытовых и промышленных отходов, недостаточная переработка продуктов отхода атомных электростанций, нерачительное использование и засорение плодородных почв, загрязнение атмосферы продуктами выброса различных производств и транспортных средств. Чудовищная неграмотность и отсутствие элементарной культуры у населения, безразличие к судьбам будущих поколений приводит к непоправимым последствиям. Конечно принимаются меры для снижения таких губительных последствий на уровне различных правительственных и международных законодательных актов. Один из таких международных актов закреплён в Киотском протоколе в 1997 году. Здесь закреплён призыв к странам участникам этого соглашения ограничить выброс вредных веществ в атмосферу. Такие мероприятия необходимо проводить с большей периодичностью и большим охватом участников.

Кроме общественных мероприятий в этой области задействовано громадное количество исследователей, научных разработчиков и предпринимателей. Но печальным является тот факт, что люди постепенно привыкают к употреблению некачественной воды, потреблению экологически неполноценных продуктов питания, дыханию загрязненным воздухом. Экологические факторы влияющие на состояние воздуха, воды и почвы становятся источниками новых вирусов и эпидемий [1]. Человечество вновь и вновь отыскивает пути борьбы с этими проблемами и находит их. И это становится нормой. Многочисленные симпозиумы и конференции по защите окружающей среды периодически публикуют свои труды в самых престижных журналах, но результата в глобальном масштабе не наблюдается [2]. То, что мы стоим на грани экологической катастрофы уже давно не является новостью. Трендом становится написание статей и монографий на экологические темы. Однако каждая такая публикация является очень ценной и носит просветительский характер. Так самыми главными экологическими проблемами названы: глобальное потепление, разрушение озонового слоя, загрязнение мирового океана, загрязнение воздуха, недостаток питьевой воды, уничтожение тропических лесов, опустынивание, уменьшение биоразнообразия, истощение природных ресурсов, перенаселение, [3]. Проведенный в этой области литературный обзор показал, что каких-либо конкретных и действенных мер в этой области не предпринимается. Недостаточно профессиональной литературы. Статьи, публикации, рефераты и даже диссертации носят обобщающий характер. Нет целенаправленных рекомендаций и методов решения этой важнейшей проблемы. В этом направлении необходимы громадные преобразования, систематизация всех рациональных идей, использование их при создании учебных пособий и учебных комплексов. Серьезные проблемы затронуты в работах [4-9]. Исследователи публикуют статьи, получают надбавки к заработной плате, получают очередные ученые степени, политики и журналисты также бурно обсуждают все эти

проблемы, а после очередной конференции мы снова выйдя из дома глубоко вдыхаем выхлопы транспорта, видим как из трубы предприятия по соседству валит «лисий хвост», как жильцы дома напротив сгребают упавшие листья и жгут их. И продолжаем вдыхать этот воздух и все эти дискуссии не приносят пользы. Главной проблемой естествознания должна стать проблема воспитания будущих поколений в духе бережного отношения к своему общему дому, создание предмета по охране окружающей среды с дошкольного и школьного обучения во всех образовательных учреждениях, пропаганда и развитие природоохранной культуры, знаний в этой области, введение предметов по охране окружающей среды во всех учебных заведениях, создание государственных природоохранных служб в глобальном масштабе. Воспитание и подготовка ученых, занимающихся профессионально этой проблемой должно стать первостепенной задачей.

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Конечно же, природоохранные мероприятия - это дальнейший разумный прогресс человечества, направленный на создание новейших технологий являющихся альтернативой использованию природных ресурсов для решения жизненных проблем. Новейший прогресс человечества – это конечно же экологически чистая энергия, безвредные производства, развитие селекции для производства достаточного количества экологически качественных продуктов питания и многое другое. Для решения таких великих проблем, конечно же нужны талантливые исследователи и инженеры. Подготовка таковых является задачей педагогов. Проблемы эти должны решаться на международном уровне. Руководители государств должны принимать международные соглашения в области решения самой важной нашей проблемы – проблемы выживания.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1]. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542619&pff=1>
- [2] **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ** Минск, 19 ноября 2019 г.
- [3] 10 глобальных экологических проблем, каждая из которых может уничтожить человечество | За Экологию! | Дзен (dzen.ru)
- [4] Мамедов Н. М. Экологическая проблема и технические науки. / Ред.д. ф. н., проф. А. Д. Урсул — М.: Издательств «Элм», 1982.
- [5] Кочуров Б. И. География экологических ситуаций (экодиагностика территорий). — М.: ИГ РАН, 1997. — 156 с.
- [6] Кочуров Б. И. Геоэкология: Экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс территорий. — Смоленск: СГУ, 1999. — 154 с.
- [7] Кочуров Б. И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. — М.-Смоленск: Маджента, 2003. — 384 с.
- [8] Стурман В. И. Экологическое картографирование. — Ижевск: Удмурт. ун-т, 2000. — 152 с.
- [9] Дмитриев А. Н., Шитов А. В. Техногенное воздействие на природные процессы Земли. Архивная копия от 23 февраля 2009 на Wayback Machine — Новосибирск: Манускрипт, 2003. — 138 с.

**СОЗДАНИЕ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЖЕЛЕЗООКСИДНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ.**

²Литвинова Инна Андреевна, innaliv@mail.ru, +79999081277

^{1,2}Гамлицкий Юрий Анатольевич, ²Веселов Игорь Владимирович

¹ООО Научно-производственный коммерческий центр ВЕСКОМ

²Российский технологический университет МИРЭА, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, кафедра Химии и технологии переработки эластомеров им. Ф.Ф. Кошелева

Исследование посвящено решению актуальной задачи, а именно улучшению эксплуатационных характеристик массивных шин двойного назначения – гистерезисные потери при качении (температура саморазогрева) и усталостные характеристики (число километров до разрушения). Целью данной работы является создание резины для массивных шин с введением в состав железоксидного наполнителя (ЖОН) для улучшения усталостно-прочностных характеристик, уменьшения гистерезисных потерь и уменьшения стоимости резины.

Основные свойства резин для массивных шин, которые влияют на эксплуатационные характеристики, следующие: упруго-прочностные, упруго-гистерезисные и усталостные. В качестве исследуемых наполнителей были выбраны железоксидные наполнители (ЖОН).

Наполнитель типа ЖОН представляет из себя модифицированные отходы металлургического производства, что определяет его низкую (по сравнению с основным наполнителем – техническим углеродом) стоимость. Химический состав ЖОН приведён в табл. 1.

Таблица 1.

Химический состав железоксидного наполнителя

Название	Процентное содержание, %
Fe ₂ O ₃	72,14
Al ₂ O ₃	0,68
CaO	15,50
MgO	4,43
SiO ₂	16,08
MnO	5,10

В работе исследовали свойства резины для массивных шин (эталон), в которую добавляли разные количества ЖОН марки FerroFlex

Кажущаяся (насыпная) плотность ЖОН 1,1 г/см³, Истинная плотность 3,33 г/см³.

Результаты микроструктурного анализа для наполнителя FerroFlex представлены на рис.

1-а.

Рисунок 1-а. Микроструктурный анализ ЖОН

На рис. 1-б приведено распределение по массе частиц ЖОН по размерам. Видно, что средний размер частиц близок к 10 мкм.

Рисунок 1-б. Дифференциальное распределение частиц ЖОН по размерам

В результате проведенных Литвиновой И.А. исследований:

1. Впервые показано, что при добавлении железоксидного наполнителя (ЖОН) в количестве до 15 м.ч. от массы всей резины прочностные характеристики могут вырасти на 5 – 10%, величина гистерезисных потерь может уменьшиться на 5 - 7%, и величина усталостной выносливости резины при введении в неё ЖОН может стать выше показателя усталостной выносливости серийной резины для массивных шин на 20 – 30%. Это позволяет заключить, что ЖОН ведёт себя как полуактивный наполнитель, соответствующий основному техуглеродному наполнителю N 550.

2. Впервые для решения задачи оптимизации соотношения ТУ и ЖОН в составе резины для массивных шин применена нелинейная целевая функция, позволяющая в комплексной форме учитывать требования заказчика к величинам выходных характеристик резины. Численные расчёты и сравнение с экспериментом показали работоспособность такого вида целевой функции.

3. Предложена модель «макроусиления» резины, учитывающая увеличение площади поверхности разрушения за счёт огибания магистральной трещиной частиц ЖОН, имеющих средний размер ~10мкм и величину удельной поверхности 2 – 4 м²/г. Это даёт вклад в сохранение прочностных характеристик композита при добавлении в его состав ЖОН.

На основе проведенных исследований и предложенных методологических подходов получено:

1. Впервые с положительным результатом использован продукт отходов металлургического производства ЖОН в качестве дополнения к основному наполнителю (технический углерод N 550) для резины массивных шин.
2. Впервые для оценки работоспособности (усталостная выносливость) резины для массивных шин в лабораторных условиях применён метод знакопеременного изгиба с вращением, позволяющий строить кривые Веллера при деформациях ~20%, что практически

соответствует условиям нагружения резины в реальных изделиях. В обычно используемом методе многократного растяжения минимально достижимые деформации ~50%.

3. С учётом значительно более низкой стоимости ЖОН по сравнению с ТУ, имеется экономическая целесообразность изготовления массивных шин из резины с добавлением ЖОН. При этом цена резины может быть снижена на ~5 - 10%.
4. В настоящее время проводятся стендовые испытания массивных шин на основе разработанных резиновых смесей.
5. В дальнейшем предполагается использование ЖОН для других резинотехнических изделий.

Список литературы

1. Каблов, В.Ф. Проблемы современной технологии полимеров :монография / В.Ф. Каблов ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. – Волгоград, 2019 – 340 с.
2. Lin Y., Chen Y., Zhang Y., Jia D, et al Polym.Adv The use of zinc dimethacrylate function-alized graphene as a reinforcement in rubber composites. Technol. 2015. 26, № 5, с 423-431.
3. Игуменова Т.И., Гудков М.А., Попов Г.В. Особенности усталостной устойчивости резин на основе комбинации минеральных наполнителей и фуллеренсодержащего технического углерода. Промышленное производство и использование эластомеров. 2012. № 1. С. 25–27
4. Корнев Ю. В., Бойко О. В., Гуськов Д. В., Семенов Н. А. и др. Исследование действия модифицированного органосилоном минерала шунгит различной степени дисперсности в составе эластомерных композитов. Каучук и резина. 2015, №6, с. 12-17.
5. Ушмарин Н.Ф., Петрова Н.Н., Шумикова М.Н., Кольцов Н.И. Освоение новых шунгитовых наполнителей в производстве РТИ. 13 международная научно-практическая конференция "Резиновая промышленность. Сырье. Материалы. Технологии - 2007". Москва, 21-25 мая, 2007. М.: НТЦ "НИИШП". 2007, с. 110-112.
6. Игуменова Т.И., Чичварин А.В., Смирнов А.Н., Смирнов В.П. Комплексные фуллеренсодержащие модификаторы для резин на основе пылевидных отходов металлургического производства – Материалы 27 Международного симпозиума «Проблемы шин, РТИ и эластомерных композитов» (сборник научных трудов). – Москва, 10 - 14 октября 2016 г., с. 150-155
7. Хромов М.К. Применение показателей усталостных свойств резин для оценки качества /М.К. Хромов. – Москва: ЦНИИТЭнефтехим, - 58 с.
8. Хромов М.К. Сравнительное изучение методов оценки усталостной выносливости / М.К. Хромов. – Москва, 1976. – 65 с.
9. Каблов В.Ф., Гайдадин А.Н., Петрюк И.П., Бадюля А.П., Сахнов Д.В.. Компьютеризация инженерного труда в технологии переработки полимеров : учеб. пособие. – Волгоград, 1998. – Ч.1. – 119 с.
10. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. – Учебное пособие – 2-е издание – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005 – 368 с.
11. Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента - М.: Металлургия, 1969 – 155с.
12. Каблов В.Ф., Гамлицкий Ю.А., Тышкевич В.Н. Физика и механика армированных пластиков и резинокордных композитов: монография - ВПИ ВолгГТУ – Волгоград, 2020 – 472 с.

**ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ**

Глоба Анастасия Ивановна,

A.I.Globa@yandex.by, +375297525236

*Белорусский государственный технологический университет,
кафедра полимерных композиционных материалов, Республика Беларусь*

Наиболее распространенными пленкообразователями, используемыми в рецептурах лакокрасочных материалов, являются водные дисперсии акриловых сополимеров (чистые акрилаты), акрилстирольных сополимеров (стирол-акрилаты), а также гомо- и сополимеров винилацетата (с этиленом, этиленвинилхлоридом, эфирами акриловой и метакриловой кислоты). Однако на свойства сополимеров значительно влияют и вспомогательные функциональные мономеры, добавляемые в реакционную смесь в количестве 0,5–10 мас.%. В качестве таких соединений при сополимеризации с акриловой и метакриловой кислотами, акрил- или метакриламидом для регулирования реологических показателей и повышения коллоидной стабильности дисперсий используют мономеры, содержащие сульфогруппы. Для повышения механической прочности пленок и химстойкости получаемых покрытий целесообразно применение в качестве сшивающих агентов дивинилбензола этиленгликольметакрилата, а также соединений с эпоксидными и N-метилольными функциональными группами. Введение мономеров с амино-, ацетокси-, фосфатными, силоксановыми или карбамидными, карбоксильными функциональными группами улучшает адгезию к подложке в результате специфического взаимодействия или химических реакций [1–3].

Цель данной работы заключалась в исследовании влияния качественного и количественного состава стирол-акриловых сополимеров на их термические характеристики, а также на пленкообразующую способность их водных дисперсий.

Синтез сополимеров осуществляли методом радикальной эмульсионной сополимеризации при варьировании состава реакционной смеси. В качестве основных мономеров использовали стирол (Ст), бутилакрилат (БА), взятые в соотношении 1:1. В качестве функциональных мономеров использовали акриловую кислоту (АК), 2-этилгексилакрилат (ЭГА), гидроксиэтилакрилат (ГЭА), гидроксиэтилметакрилат (ГЭМА), акрилонитрил (АН), акриламид (АА), количество которых варьировали в диапазоне от 1 до 10 мол.%. Сухой остаток дисперсий составлял 50 мас.%.

Одной из важнейших характеристик водных полимерных дисперсий, определяющих их способность к формированию однородной пленки, является минимальная температура плёнкообразования. Данный параметр зависит от структуры основной цепи макромолекулы сополимера, а также от природы и количества функциональных групп. Одним из критериев оценки минимальной температуры плёнкообразования ориентировочно может служить температура стеклования полимера.

Термический анализ образцов проводили с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Согласно ASTM D3418, ASTM D7426, ASTM E1356, ISO 11357-2, ГОСТ Р 55135, применяемым к полимерам, пластмассам, аморфным материалам, при определении их температуры стеклования проводили предварительный цикл нагрева, чтобы аннулировать тепловую предысторию испытуемого материала. Измерения фиксировали в процессе сканирования второго цикла нагрева. Интервал нагрева образцов составлял от –70 до +150 °С, скорость нагрева 10 К/мин, рабочая атмосфера – азот, скорость подачи которого составляла 20 мл/мин.

Для подтверждения применимости расчетов по уравнению Фокса при составлении рецептур синтеза функционализированных стирол-акриловых сополимеров были определены температуры стеклования синтезированных сополимеров двумя методами – расчетным и экспериментальным.

На основании расчетов, проведенных для различных соотношений мономеров, были разработаны рецептуры для осуществления синтезов дисперсий, обеспечивающих получение сополимеров с температурой стеклования в диапазоне от 5 до 30°C.

В таблице 1 приведены результаты ДСК и термического анализа.

Таблица 1 – Термические характеристики синтезированных сополимеров

Состав сополимера	T _{ст} , °C		Температура потери 5 % массы, °C
	рассчитанная по уравнению Фокса	экспериментальная по ДСК	
БА-Ст-АК	11,6	14,8	337
БА-Ст-АК-ЭГА (4 %)	-2,0	2,2	–
БА-Ст-АК-АН (4 %)	20,4	30,9	–
БА-Ст-АК-АА (4 %)	28,1	-38,1; 15,2	–
БА-Ст-АК-ГЭМА (1 %)	15,0	16,3	322
БА-Ст-АК-ГЭМА (4 %)	21,6	23,1	–
БА-Ст-АК-ГЭМА (6 %)	22,8	25,0	–
БА-Ст-АК-ГЭМА (10 %)	28,3	–	241

Из таблицы видно, что значения температур стеклования, рассчитанные теоретически и полученные экспериментально близки. Разница составляет 2–4°C. Это свидетельствует о возможности использования расчетного метода для оценки пленкообразующей способности сополимеров.

Установлено, что увеличение концентрации как «жесткого», так и «мягкого» мономера в составе сополимера, приводит к существенному изменению температуры стеклования либо в сторону увеличения (в первом случае), либо в сторону уменьшения (во втором случае). Так, увеличение концентрации ГЭМА в составе сополимера в интервале 1–6 мол.% приводит к увеличению температуры стеклования с 16,3 до 25,0 °C. Введение в сополимер достаточно разветвленных звеньев ЭГА в количестве 4 мол.% способствует заметному снижению температуры стеклования сополимера с 14,8 до 2,2 °C.

Следует заметить, что образец, содержащий в составе АА, характеризуется двумя температурами стеклования, что свидетельствует об образовании в процессе синтеза двух типов (со)полимеров. Такое отличие от других образцов можно, по-видимому, объяснить некоторым изменением условий синтеза, что привело к образованию смеси гомополимера бутилакрилата (с температурой стеклования –38°C) и сополимера Ст-АК-АА.

Анализ значений температур потери 5% массы полимера показывает, что введение гидроксилсодержащего мономера приводит к уменьшению термостойкости полимера, причем при 10%-ном его содержании эта величина уменьшается с 337 до 241 °C.

Таким образом выбор мономеров, входящих в состав сополимера, обуславливает не только такие основные свойства как полярность, эластичность, твердость получаемых на их основе покрытий [3], но и существенно влияет на пленкообразующую способность дисперсий. Установлено, что при соотношении «мягких» (БА, ЭГА) и «жестких» (Ст) сомономеров, находящихся в диапазоне (45–55):(55–45) удается добиться оптимальных пленкообразующих свойств синтезированных дисперсий при естественных условиях.

1. Казакова Е.Е., Скороходова О.Н. Водно-дисперсионные акриловые лакокрасочные материалы строительного назначения / М.: изд-во ООО «Пэйнт-Медиа», 2003. – 136 с.

2. Сивохин А.П., Казанцев О.А., Ширшин К.В. Спонтанная сополимеризация 2-акриламидо-2-метилпропансульфонокислоты с акриламидом и акрилонитрилом в концентрированных водных растворах / Журнал прикладной химии, 2007. – Т. 80, вып. 8. – С. 1355–1360.

3. Глоба А.И., Богдан Е.О. Модификация стирол-акриловых пленкообразующих полимеров / Материалы V Международной научно-технической конференции «Минские научные чтения-2022» на тему «Научно-техническая и экономическая безопасность», 7–9 ноября 2022 г. – Минск: БГТУ, 2022. – С. 104–107.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

М.Р.Содиқова, М.А.Мирсағатова

*Ташиқентский научно-исследовательский институт химической технологии
/ТНННХТ/, Узбекистан*

АННОТАЦИЯ

В данной работе проведены исследования направленных на создания ионообменных материалов (катиониты и др.) с применением технологических отходов производств и вторичных полимерных продуктов потребления реализация, которых способствует улучшению экологической среды, расширению ассортимента ионитов и безопасность работы технологического оборудования.

ABSTRACT

In this work, studies were carried out aimed at creating ion-exchange materials (cation exchangers, etc.) using technological waste products and secondary polymer consumer products, the implementation of which contributes to improving the ecological environment, expanding the range of ion exchangers and the safety of process equipment.

Ключевые слова: ионообменные материалы, катиониты, сульфирование, фосфорилирование, ионогенные группы, обменная емкость

Keywords: ion-exchange materials, cation exchangers, sulfonation, ionogenic groups, phosphorylation, exchange capacity

На сегодняшний день в теплоэнергетике и водоснабжении вода является основной составляющей технологического процесса, и ее качество определяет долговечность и безопасность эксплуатации основного технологического оборудования. Используемая в паровых котельных, системах горячего и холодного водоснабжения, замкнутых оборотных системах охлаждения некачественная вода, помимо повышенного и ускоренного износа оборудования, приводит к увеличению потребления электроэнергии, а также расходов на химические реагенты, запасные части и быстроизнашивающиеся детали оборудования. Износ котельных агрегатов и тепловых сетей достигает 80 %, затраты на выработку тепла достигают значительных величин и с каждым годом повышаются.

С развитием прикладной науки и технологий большое внимание ученых и исследователей уделяется формированию приоритетов развития прикладных исследований, в частности, созданию новых ионообменных материалов для основного технологического

оборудования в теплоэнергетике и водоснабжении, с улучшенными свойствами и структурой на основе доступных, в том числе и вторичных реакционноспособных мономеров и олигомеров, содержащих функциональные ионогенные группы.

В условиях всеобщего энергетического кризиса и снижения запасов нефти и газа источника сырья для химической индустрии подталкивает на изыскание новых источников сырья, в том числе и использование вторичных ресурсов, к которым могут быть отнесены ценные по химическому составу соединения и отдельные отходы различных производств.

Синтезированы ряд ионообменных материалов (катиониты, аниониты, амфотерные иониты) путём взаимодействием выбранных вторичных продуктов производств и потребления как основного сырья с альдегидами или их кубовыми остатками.

Процесс получения ионообменных материалов осуществляли в три стадии: поликонденсация выбранных вторичных продуктов производств и потребления с альдегидами или их вторичными продуктами, отверждение полученного продукта, в случае же получения катионитов проводили сульфирование/фосфорилирование отвержденного полимера. Для

определения оптимальных условий процесса и влияния различных факторов на свойства ионитов изучали кинетику выхода полимера, температуры поликонденсации и влияния, сульфорирующего/ фосфорирующего агента при получении катионообменных смол.

Структуры полученных полимеров исследовали с помощью ИК- спектров исходных веществ, структурирующего агента и полученных полимеров.

Для сульфирования полученных полимеров, в случае получения катионообменных смол (сульфокатионита) использовали серную кислоту и олеум различной концентрации, так при сульфировании органических веществ серной кислотой в реакционной среде параллельно протекает две реакции: образование полисульфо кислоты и гидралитическое расщепление ее. По мере сульфирования скорость образования сульфокислот уменьшается, а скорость их гидралитического расщепления возрастает. В конечном счете наступает равновесное состояние и процесс сульфирования практически прекращается. Соотношение всех веществ, присутствующих в равновесном состоянии, зависит от количества введенных в реакцию сульфорируемых продуктов и сульфорирующего агента. Для достижения большой степени сульфирования серную кислоту заменяли олеумом. С повышением концентрации сульфорирующего агента возрастает скорость и глубина сульфирования и появляется возможность протекания побочных реакций.

Определена оптимальная концентрация серной кислоты и олеума, а также количественное соотношение полимера и сульфорирующего агента. В исследованиях использовали олеум, содержащий 10 и 20 % свободного серного ангидрида.

Обменная емкость полимера*, сульфированного серной кислотой и олеумом различной концентрации

Сульфорирующий агент	Содержание SO ₃ в сульфорирующем агенте	ОЕ (мг-экв/г)	ОЕ, по кислотным группам		Механ. прочность, %
			сильно –	слабо –	
80% H ₂ SO ₄	65	3,3	0,5	2,8	90,4
90% H ₂ SO ₄	74	4,0	0,7	3,3	90,2
100% H ₂ SO ₄	80	4,7	0,9	3,8	89,0
Олеум с 10% – SO ₃	83	4,8	0,9	3,9	88,6
Олеум с 20% –SO ₃	85	5,0	1,0	4,0	87,8

Т* полимер на основе сырья полученного из вторичного продукта потребления

Проведены также исследования по фосфорилованию полученных полимеров и исследованы сорбционные, физико-химические и эксплуатационные свойства полученных фосфорнокислых катионитов. Выявлена высокая термо-химостойкость и механической прочностью полученного катионитов

MOLECULAR DOCKING STUDIES TO EXPLORE ANTIMALARIAL ACTIVITY OF
QUINIDINE BASED COMPOUNDS AGAINST PLASMEPSIN-II OF *PLASMODIUM
FALCIPARUM*

Tabish Qidwai

*Associate Professor, Faculty of Biotechnology, Institute of Biosciences and Technology,
SRM University, Lucknow-Deva road, UP-225003*

E mail: tabish.iet@gmail.com, Mob No. +91-9140631326

There are five Plasmodium species which causes different form of human malaria, out of which two species, *Plasmodium falciparum* and *Plasmodium vivax* pose the maximum threat. As per World Health Organization (WHO) report 2022, there were nearly 247 million cases of malaria worldwide and likely number of malaria deaths 619 000 in the year 2021. Currently several drugs are available against the *P. falciparum* but because of development of drug resistance in the parasite, we need more effective drug like compounds. Parasite proteases have been considered as important antimalarial drug targets. Among the proteases, plasmepsin –II is one of the key drug targets in *P. falciparum*, and several compounds have been used against this target. Plasmepsins are involved in degradation of human host hemoglobin. Investigation of compounds against this target could be attractive for antimalarial activity.

Plant and its product are used as a medicine since ancient times. Several bioactive compounds isolated from plants have shown potential antimalarial activities. Artemisinin a product of natural herb *Artemisia annua* is being used against malaria. Artemisinin and its semisynthetic derivatives are explored against plasmepsin-II of *P. falciparum*. Quinine and quinidine are alkaloids, extracted from bark of the cinchona tree, demonstrated several mechanisms of action. Use of quinidine based alkaloids against the drug targets in *P. falciparum* could be important.

In this work, molecular docking studies were performed to explore the interaction of quinine based compounds to the plasmepsin-II of malaria parasite. The result of the study showed that the studied compounds demonstrated good interaction with plasmepsin-II. Therefore, it may be suggested that, the above series of natural compounds could be potential drug like compounds against *P. falciparum*. Outcome of the work could be helpful for drug discovery against the malaria parasite.

Keywords: Malaria, plasmepsin-II, natural compounds, quinine, antimalarial.

**VALORIZATION OF RAW BANANA PEEL WASTE FOR PRODUCTION OF BIOFUEL
USING MICROBIAL ENZYMES**

Aamina Shahab, Shareen Fatima and Roohi*

Protein Research Laboratory, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow,
226026, India;

*Corresponding author: Dr. Roohi, Phone: +91-9450358872, E-mail: roohi0607@gmail.com

ORCID iD: 0000-0003-4296-6105

Abstract

Ethanol has gained its importance as one of the highly demanded biofuels and is being produced from different agriculture wastes. In recent years prospective efforts have been directed toward the use of low-cost renewable agriculture resources. In this current study, the potential of the raw banana peel waste used as an alternative substrate for ethanol production using microbial enzymes. Here, isolation, identification and optimization potential of amylase producing bacteria that have a capability of degrading raw banana fruit peel waste was carried out. For this purpose, soil samples collected from banana and potato fields near Integral Institute of Agriculture Science and Technology, Lucknow, Uttar Pradesh was utilized. Isolation was done by serial dilution and spread plate method followed by starch hydrolysis test to obtain positive bacterial isolates. Primary screening of amylolytic activity was done on the basis of presence of maximum clear zone around the growth of positive isolates on starch agar plate. 16 isolates were showing the maximum zone out of 50 positive isolates. After the secondary screening, 5 isolates found more suitable for amylase production namely SC18, SC45, SA45, SC48 and SA15 using raw banana peel waste in its different morphological state in solid state fermentation (SSF). SC45 shows the best production (2500 U/ml) of glucose from banana peel starch using amylase enzyme. Conversion of this glucose into bioethanol synthesis via fermentation with yeast enzymes are in process. This study conclude that it will help in the reduction of conventional fuel, cheap to produce and is eco-friendly too.

Keywords: Raw banana peel, Starch hydrolysis, Amylase, Biofuel, Eco-friendly, Microbes

Valorization of Food Waste into Pectin: A perspective Food Additive

Poonam Sharma, Alvina Farooqui, Kaiser Younis

Department of Bioengineering

Integral University

Lucknow, India.

poonamaligarh@gmail.com

Waste generation and mismanagement from post-harvest and food processing units impose a considerable load on waste management strategies, creating contamination and, ultimately, severe health repercussions. To combat this loss, green extraction technique offers quicker solution to extract the object of interest with less solvent, energy, power consumption, and great extraction capacity and quality. Pectin is a complex structure of hetero-polysaccharide polymer carrying glycosidic skeleton attached to partly esterified units of α -1, 4-galacturonic acid found in middle lamella of plant cell. Pectin is a versatile food additive that can be extracted from non-woody vegetal food waste. It controls flavour, rheology, water retention, and textural characteristics of food due to its good thickening, stabilizing, gelling, hygroscopic, and syneresis prevention qualities.

In this study, the process parameters i.e. microwave power (100 w, 300 w, 600 w); pH (1, 1.5, 2); and microwave time (60 s, 120 s, 180 s) were optimized using machine learning techniques like surface vector regression(SVR) for enhanced pectin yield (CLP). Fourth-order polynomial function of 66.60 scales was used at an epsilon value of 0.003. As per the Genetic Algorithm, the maximum yield of pectin (32.28 %) was recovered at microwave power 600W, pH 1, and time 180s. recovered CLP had shown an excellent thickening, gelling, and stabilizing properties with a higher degree of esterification ($63.20 \pm 0.88\%$), methoxyl content ($8.06 \pm 0.62\%$), AUA (67.93 ± 3.36), WHC (6.27 ± 0.27 g water/g pectin), and OHC (2.68 ± 0.20 g oil/g pectin). This pectin was used in cookies to replace the fat content, 4% pectin suspension was successful in replacing 34.75% fat from butter cookies. Similarly, pectin can be utilized in a myriad of high fat/sugar-carrying foods like mayonnaise, and puddings etc.

Keywords: *Pectin, Green Extraction, Microwave-assisted Extraction, Food Additive, Food Waste.*

CONTENT

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР
	KIRISH. INTRODUCTION. ВВЕДЕНИЕ.	1
	TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY	16
	INTEGRAL UNIVERSITY IN LUCKNOW, INDIA	36
	THE COMMITTEE OF THE FAMILY AND WOMEN OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF STEM EDUCATION	39
	Xalqaro festival programmasi. Program of Festival “Women in STEM”. Программа Международного Фестиваля.	41
	1-SHO‘BA. Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi. SECTION 1. Technology of inorganic substances and materials based on them. СЕКЦИЯ 1. Технология неорганических веществ и материалов на их основе.	49
1.	STEM-ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ <i>Б.Ш. Усмонов</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	50
2.	СИНТЕЗ СОСТАВОВ ГЛАЗУРНЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ <i>Магистрант Досмухамедова Х.Ф., Арипова М.Х, Рузibaев Б.Р, Досмухамедов Т.В</i> <i>Ташкент химико технологический институт, Узбекистан</i>	58
3.	ИНТЕРКАЛИРЛАНГАН АДСОРБЕНТЛАРНИ МАССАЛИ ТИТРЛАШ МЕТОДИ ЁРДАМИДА НОЛ ЗАРЯД НУҚТАСИНИ АНИҚЛАШ <i>¹Жураева Ф.Н., ¹Қалбаев А.М., ²Уснатдинова С.П., ¹Абдикамалова А.Б., ¹Эшметов И.Д.</i> <i>¹ЎЗР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, ²Бердақ номидаги Қалорақалпоқ Давлат университети</i>	60
4.	ANALYSIS OF LOCAL SOURCES OF RAW MATERIALS FOR OBTAINING LIGHTWEIGHT REFRACTORY MATERIALS <i>Ruzimova Sh.U., Babaxanova Z.A.</i> <i>Tashkent Institute of Chemical Technology</i>	63
5.	МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ИОНИТЛАРГА ОҒИР МЕТАЛЛАРНИ АДСОРБЦИЯСИ <i>Ҳ.М. Исмоилова¹, М.М. Мадиримова², К. Алимова²</i> <i>¹Урганч давлат университети, Кимё кафедраси, Урганч ш. ²Урганч давлат университети, магистр, Урганч ш.</i>	65
6.	ПОЛУЧЕНИЕ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ КАУСТИФИКАЦИЕЙ СМЕСИ КАРБОНАТА И СУЛЬФАТА НАТРИЯ <i>Турсунова Д.А., Эркаев А.У., Абдурахманов А.К.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан</i>	67
7.	COBALT COMPLEXES: INTRODUCTION AND SPECTRA ANALYSIS <i>Jo‘rayeva U.B., ¹Karimova F.S., ¹Jumaboyev O.Sh.</i> <i>¹Student of Jizzakh Polytechnic institute</i>	72
8.	BARXAN QUMINI SEMENTDA MIKRO QO‘SHIMCHA SIFATIDA ISHLATGANDAGI SEMENTNING HAJMIY O‘ZGARISHINI ANIQLASH <i>¹Qodirova Diloram Sharipovna, ²Chinpulatova Sitora Boboqul qizi</i> <i>¹Toshkent arxitektura-qurilish unversiteti. “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalari texnologiyasi” kafedراسи. ²Toshkent arxitektura-qurilish unversiteti. “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalari texnologiyasi” kafedراسи. E-mail: sitorachinpulatova@gmail.com</i>	74

9.	ПОЛИМЕРНЫЙ СЕРНЫЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ <i>Аманова Нодира Давлятовна</i> <i>Доцент, Термезского государственного университета</i> <i>кафедры органической химии, Республика Узбекистан, г. Термез</i> Махмудова Юлдуз Азамат кизи <i>студентка, химического факультета НУУ имени М.Улугбека</i>	77
10.	НИТРОАММОФОС БЎТҚАСИ АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ БИЛАН МИС ВА РУХ ТУЗЛАРИНИНГ ЎЗARO ТАЪСИРИ <i>¹Исакова Ойгул Мадаминжоновна, Махкамова Дилноза Неъматжон кизи,</i> <i>²Эргашева Зиёда Шухратжоновна, Мамаюнусова Манзура</i> <i>Ғиёсиддиновна, ³Ботирова Гулиода Фарҳоджон кизи</i> <i>¹Наманган муҳандислик-технология институти докторанти</i> <i>²Наманган муҳандислик-қурилиш институти ўқитувчиси</i> <i>³Наманган муҳандислик-қурилиш институти студенти</i>	80
11.	МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ИОНИТЛАРГА ОҒИР МЕТАЛЛАРНИ АДСОРБЦИЯСИ <i>Ҳ.М. Исмоилова¹, М.М. Мадиримова², К. Алимова²,</i> <i>¹Урганч давлат университети, Кимё кафедраси, Урганч ш.</i> <i>²Урганч давлат университети, магистр, Урганч ш.</i> <i>E-mail:himoyat2018@mail.ru</i>	82
12.	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РАПЫ ОЗЕРА КАРАУМБЕТ <i>О.С.Бобокулова, Н.Ш. Зулярова, М.Ф.Бекмуратова</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент</i>	84
13.	ВЛИЯНИЕ МОО₃ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОЛУФРИТОВАННЫХ ГЛАЗУРЕЙ <i>Иван Левицкий¹, Михаил Дяденко¹, Мастура Арипова², Зебо Бабаханова², Дарья</i> <i>Кучерова¹</i> <i>¹ Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика</i> <i>Беларусь;</i> <i>²Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент,</i> <i>Республика Узбекистан</i>	86
14.	ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СТЕКОЛ ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА <i>Иван Левицкий, Михаил Дяденко, Анастасия Левитан</i> <i>Белорусский государственный технологический университет, г. Минск,</i> <i>Республика Беларусь</i>	88
15.	ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ <i>Чориева Ирисгуль, Мухамедбаева Замира (mzamira1946@gmail.com),</i> <i>Бекмуратова Мухтарам</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент</i>	90
16.	SPECTROSCOPIC EVIDENCE OF TM-DOPED PBF₂ CRYSTALLINE PHASE FORMATION IN OXYFLUORIDE GLASS MATRICES <i>Ekaterina Trusova¹, Anatol Yasukevich², Nikolay Kuleshov², Galina</i> <i>Rachkovskaya¹</i> <i>¹ Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus</i> <i>²Center for Optical Materials and Technologies,</i> <i>Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus</i>	92
17.	ОЛТИНГУГУРТЛИ БЕТОН ОЛИШДА АМИНЛИ МОДИФИКАТОРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ <i>¹Шавкатова Дилноза Шавкатовна, ²Бўронова Фотима Фахриддин кизи,</i> <i>Бердиева Нигора Юсубовна, ³Аманова Нодира Давлятовна</i>	94

	¹ Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти ўқитувчиси ² Термиз давлат университети магистранти ³ Термиз давлат университети органик кимё кафедраси доценти	
18.	РАЗРАБОТКА ПОРТЛАНЦЕМЕНТОГО КЛИНКЕРА НА ОСНОВЕ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН <i>Оразимбетова Гулистан</i> Андижанский машиностроительный институт кафедра «Материаловедения и технологии новых материалов», г.Андижан. E.mail: gulistanorazimbetova0430@gmail.com	96
19.	ГАББРОИДНЫЕ ПОРОДЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ <i>Оразимбетова Гулистан, Кудайбергенова Айнур, Юсупова Ранохон, Фозилова Гулчехра</i> Андижанский машиностроительный институт кафедра «Материаловедения и технологии новых материалов», г.Андижан	99
20.	ОРГАНИК РЕАГЕНТЛАР ЁРДАМИДА МЕТАЛЛ ИОНЛАРИНИ АНИКЛАШ <i>Абдуллаева Райхон Аминовна</i> Урганч Давлат университети Табиий фанлар факултети магистранти. Ўзбекистон	101
21.	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНГИБИРОВАНИЕ КОРРОЗИИ СТАЛЕЙ В КИСЛЫХ СРЕДАХ <i>Рашитова М.Э., Осербоева А.К., Эргашев Н.А., Холмуратова З. А. Rashitova M. , Oserbaeva A., Ergashev N., Kholmuratova Z.A.</i> Tashkent institute of chemical technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent	103
22.	МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ИОНИТЛАРГА ОҒИР МЕТАЛЛАРНИ АДСОРБЦИЯСИ <i>Ҳ.М. Исмоилова¹, М.М. Мадиримова², К. Алимова²,</i> ¹ Урганч давлат университети, Кимё кафедраси, Урганч ш. ² Урганч давлат университети, магистр, Урганч ш.	107
23.	АНАЛИЗ КАРБОМАЗЕПИНА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ <i>Ф.С. Жалилов, Д.З. Акрамова</i> Ташкентский фармацевтический институт	109
24.	ПРОИЗВОДСТВО ФОСФАТОВ НАТРИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ <i>Арифжанова К.С., Меликулова Г.Э., Мирзакулов Х.Ч.</i> Ташкентский химико-технологический институт	110
25.	БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КАОЛИНОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ЦЕЛЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Сергиевич Ольга¹, Попов Ростислав², Дятлова Евгения²</i> Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет», ¹ – кафедра физической, коллоидной и аналитической химии, ² – кафедра технологии стекла и керамики, Республика Беларусь	117
26.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ФАЗЫ В БАРБОТАЖНОМ ВЫПАРНОМ АППАРАТЕ <i>Рейнназарова Зинахан Даулетназаровна</i> канд.техн.наук, доцент Каракалпакского государственного университета им.Бердаха	120
27.	БИОГУМУСДАН СУЮҚ БИООРГАНОМИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	124

	Қодирова Гулноза Қодиржоновна <i>Наманган муҳандислик-қурилиш институти доценти, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)</i>	
28.	РАЗРАБОТКА ЖИДКОСТЕКОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ <i>Арипова Барно, Мухамедбаева Замира, Юльчиева Сурайё</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан</i>	127
29.	НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ФАРФОРА <i>Алимджанова Джонон Исмаевна</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан</i>	129
30.	ТРИЦИКЛИК ХИНАЗОЛИН АЛКАЛОИДЛАРИ ҚАТОРИДА АРИЛИДЕН ҲОСИЛАЛАРНИНГ МУҚОБИЛ СИНТЕЗИ <i>¹Маҳмадийёрова Чаросхон Эркиновна, ²Ибодова Нафосатхон Хамидулло қизи</i> <i>¹ Қариш давлат университети. Кафедра “Органик кимё”, Ўзбекистон Республикаси. E-mail: mahmadiyorovacharos@gmail.com</i> <i>² Қариш давлат университети. Кафедра “Органик кимё”, Ўзбекистон Республикаси.</i>	131
31.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НИТРАТА КАЛИЯ И СУЛЬФАТА МЕДИ В РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРАХ <i>¹Шамишова Аишолпан Тажетдиновна, ²Махкамова Дилноза Нейматжон кизи, ³Исакова Ойгул Мадаминжоновна, ⁴Эргашева Зиёда Шухратжоновна, ⁵Мамаюнусова Манзура Фиёсиддиновна</i> <i>¹Ассистент Термезского филиала Ташкентского государственного аграрного университета</i> <i>²⁻³докторант Наманганского инженерно-технологического института</i> <i>⁴⁻⁵преподаватель Наманганского инженерно-строительного института</i>	134
32.	КАРБАМИД ВА РУХ НИТРАТИНИНГ КООРДИНАЦИОН БИРИКМАСИНИ ИҚ-СПЕКТРОСКОПИК ТАҲЛИЛИ <i>¹Л.А.Шарипова, ¹Ф.Қ.Маматова, ²М.Р.Ибрагимова.</i> <i>¹Жиззах политехника институти</i> <i>²Умумий ва ноорганик кимё институти</i>	136
33.	ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СЕРНОГО БЕТОНА С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ <i>Хайитова Жавхар Мураталиевна</i> <i>Доцент, Термезского государственного университета кафедры органической химии,</i> <i>Республика Узбекистан, г. Термез</i> <i>Чориева Наргиза Бобохон кизи</i> <i>магистрант, химического факультета ТерДУ</i>	138
34.	(ZnO)_n (n=10÷30) NANOKLASTERLARINI STRUKTURAVIY VA ELEKTRON XOSSALARINI KVANT KIMYOVIY USULLARDA O‘RGANISH <i>Usmonova H., Nazarova S., Uzokov J.R.</i> <i>SH. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand</i>	141
35.	STUDY OF INFLUENCE OF STABILIZING THIOKOL ON PROPERTIES OF SULFUR CEMENT <i>Imangaliyeva A.U., Kalauova A.S.</i> <i>Atyrau Oil and Gas University named after Safi Utebayev, Kazakhstan, Atyrau</i>	143
36.	КЛИНКЕР ЖАРОСТОЙКОГО ВЯЖУЩЕГО ИЗ МИНЕРАЛЬНО-ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ ПРИАРАЛЯ	145

	<i>д.т.н. доц. Бабаев Забибулла Камирович, (PhD) Рузметова Аида Шоназаровна, Рузметов Камбул Бердибаевич</i> <i>*Ургенчский Государственный университет, кафедра «Химические технологии» г. Ургенч, Республика Узбекистан</i>	
37.	ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОДИНАМИКА ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПСЕВДООЖИЖЕННЫХ СЛОЕВ <i>Доц. Худойбердиева Н.Ш., Магистр Шаназарова М.У.</i> <i>Навоийский государственный горный и технологический университет</i>	148
38.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДА ПО ТОКУ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРНОКИСЛОГО АММОНИЯ РАСТВОРЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ СПЛАВА "ВОЛЬФРАМ – МЕДЬ" В АММИАЧНО-СУЛЬФАТНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ <i>Бекмуратова М.Г., Камалов Т.О., Расулова Ш.Ш., Мирхамидова Д.У. Абдувоитова Н.Р.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	151
39.	ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ НА ОКИСЛЕНИЕ МОЛИБДЕНИТА АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ <i>Рахматова Н.Ш., Камолов Т.О., Расулова Ш.Ш., Мирхамидова Д.У</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	153
40.	“ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ПАХТАНИ ДЖИНЛАШ УЧУН РЕЗИНА КАРКАСЛИ МАТЕРИАЛ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ШАРОИТЛАРИНИ ЎРГАНИШ” <i>Х.А.Музафарова, М.А.Матқурбонова, М.Г.Ишмухаммедова, Д.А.Икрамова</i> <i>Тошкент кимё-технология институти, “Юқори молекуляр бирикмалар ва пластмассалар технологияси” кафедраси, Ўзбекистон Республикаси</i>	155
41.	МУЛЛИТООБРАЗОВАНИЕ В МЕХАНОАКТИВИРОВАННОМ КАОЛИНИТЕ <i>Филатова Наталья Владимировна, Косенко Надежда Федоровна</i> <i>Ивановский государственный химико-технологический университет, кафедра технологии керамики и электрохимических производств, Россия</i>	157
42.	ISOTHERM PROFILING, ADSORPTION KINETICS, AND CHARACTERIZATION OF BIOCHAR IN REMOVAL OF METHYLENE BLUE DYE <i>Neha Mumtaz^{1*}, Syed Aqeel Ahmad¹, Tabish Izhar¹, M. Jamshaid¹</i> <i>¹ Department of Civil Engineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh 226026, India</i>	160
43.	STUDY ON PHYLLLOPLANE MICROFLORA IN RELATION TO POLLUTANTS, SULPHUR DIOXIDE AND CEMENT DUST <i>Saba Siddiqui¹, P. Smriti Rao¹ and AK Singh²</i> <i>¹Department of Agriculture, Integral Institute of Agricultural Science and Technology, Integral University, Lucknow</i> <i>²Department of Botany, KNI Sultanpur</i>	164
44.	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ОЧИЩЕННЫХ ФОСФАТОВ АММОНИЯ ИЗ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ <i>МЕЛИКУЛОВА Г.Э., ШАЙМАРДАНОВА М.А., МИРЗАҚУЛОВ Х.Ч.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан, 100011 Ташкент, ул. Навоий, 32</i>	165
45.	СИНТЕЗ НАНОМАТЕРИАЛОВ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ, ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ СЕНСОРОВ	167

	<p><i>Nargiza Muminova Isatullayevna</i> Doctor of Philosophy Chemistry, docent of the Jizzakh State Pedagogical University, of Jizzakh city, Uzbekistan <i>Khulkar Sidikova Gulomovna</i> Doctor of Philosophy Chemistry (PhD), teacher of the Jizzakh State Pedagogical University, of Jizzakh city, Uzbekistan <i>Abdurakhmanov Ergashboy</i> Doctor of Chemical Sciences, Professor of Samarkand State University, of Samarkand city, Uzbekistan</p>	
46.	<p>НАБУХАНИЕ АНИОНИТА АВ-17x8 ИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ <i>Атавуллаева Ш.Ш, Турсунова Г.Х.</i> <i>Самаркандский государственный университет</i></p>	169
47.	<p>СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ЧАСТИЦ ЯДРО-ОБОЛОЧКА Nd-Fe-B@SiO₂ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ХИРУРГИИ <u><i>Вертаева Дарья Алексеевна</i>^{1,*}</u> – магистрант 2-го года обучения кафедры наноматериалов и нанотехнологий; verda1408@mail.ru; <i>Алисултанов Марат Эхсанович</i>¹ – магистрант 2-го года обучения кафедры наноматериалов и нанотехнологии; <i>Мурадова Айтан Галандар кызы</i>¹ – к.х.н., доцент кафедры наноматериалов и нанотехнологии; <i>Абдурахмонов Одилжон Эшмухаммад угли</i>² – к.т.н., и.о. доцент кафедры силикатных материалов и редких, благородных металлов <i>Абдурахмонов Шерзод Эшмухаммад угли</i>³ – ассистент кафедры математических и естественных научных дисциплин <i>Королёва Марина Юрьевна</i>¹ – д.х.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой наноматериалов и нанотехнологии ¹ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева», Россия, Москва, 125047, Миусская площадь, дом 9. ² Ташкентский химико-технологический университет, 100011, Узбекистан, Ташкент, пр-т. Навои, 32 ³Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», 110105, Узбекистан, Ташкентская обл., г. Алмалык, ул. Амира Темура, дом 56.</p>	171
48.	<p>ПЕРОВСКИТНЫЕ НАНОКРИСТАЛЛЫ РАЗЛИЧНОЙ РАЗМЕРНОСТИ Cs_xPb_yBr_z ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛАЗЕРНО-АКТИВНЫХ СРЕД <u><i>Степанова Ульяна Алексеевна</i>^{1,*}</u> – аспирант 3-го года обучения кафедры наноматериалов и нанотехнологии; uljana_stepanova@mail.ru; <i>Королева Таусия Викторовна</i>¹ – магистрант 1-го года обучения кафедры наноматериалов и нанотехнологии; <i>Абдурахмонов Одилжон Эшмухаммад угли</i>² – к.т.н., и.о. доцент кафедры силикатных материалов и редких, благородных металлов; <i>Мурадова Айтан Галандар кызы</i>¹ – к.х.н., доцент кафедры наноматериалов и нанотехнологии. ¹ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева», Россия, Москва, 125047, Миусская площадь, дом 9. ² Ташкентский химико-технологический университет, 100011, Узбекистан, Ташкент, пр-т. Навои, 32.</p>	174
49.	<p>TO INCREASING THE EFFICIENCY OF HEAT TRANSFER IN TUBE-LATTICE PACKINGS OF COLUMN APPARATUS <i>A.U.Abdurakhimova, F.U. Bekbaeva</i> <i>e-mail: abazur87@mail.ru</i> <i>Branch of RCTU in Tashkent city, Tashkent institute of chemical technology</i></p>	177

2-SHO‘BA. Oziq-ovqat havfsizligi va mahsulotlari texnologiyasi.		179
SECTION 2. Food safety and food technology.		
СЕКЦИЯ 2. Пищевая безопасность и пищевые технологии.		
50.	СУШКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ КОМБИКОРМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАРАБАННОЙ СУШИЛКИ-ГРАНУЛЯТОРА <i>Исламова Фарида Камилджановна, Сарболаев Фаррухбек Набиевич Хамидов Баходир Таджиддинович</i> Ташкентский химико-технологический институт	180
51.	DEVELOPMENT OF RECIPES FOR MAYONNAISES WITH LOW-CALORIE FUNCTIONAL PROPERTIES BASED ON LOCAL INGREDIENTS AND IMPROVING THE EVALUATION OF CONSUMPTION CHARACTERISTICS <i>Sh.S.Gaipova*, Sh.S.Salijonova, Z.A.Khakimova</i> “Food Products Technology” department, “Food Products Technology” Faculty, Tashkent institute of chemical technology	182
52.	TUGUNAK VA ILDIZMEVALILARNI SAQLASH <i>R.Sh.Ernazarova, D.Q.Maksumova</i> Toshkent kimyo-texnologiya instituti	183
53.	STUDY OF THE BACTERICIDAL ACTIVITY OF THE DETERGENT <i>Ilkhamdjanov P., Fayzullayev A.Z., Sodiqov S.S., Saidvaliyev S.S., Azizov M.R., Rahmatova S.M.</i> Ташкентский химико-технологический институт	184
54.	STUDIES OF THE QUALITATIVE PROPERTIES OF THE RESULTING BACTERICIDAL SOAP <i>Ilkhamdjanov P., Fayzullayev A.Z., Sodiqov S.S., Saidvaliyev S.S., Azizov M.R., Rahmatova S.M.</i> Ташкентский химико-технологический институт	187
55.	КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ <i>Тухташева М.Н. tuxtasheva@list.ru</i>	189
56.	ЗАМЕНИТЕЛИ ЖИРОВ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МАРГАРИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ <i>Салижонова Ш.Д., Гаипова Ш.С., Хакимова З.А.</i> Ташкентский химико-технологический институт, кафедра «Технология пищевых продуктов»	191
57.	CREATING A NEW TYPE OF MOISTURIZING CREAM RECIPE BASED ON LOCAL OILY RAW MATERIALS <i>Z.A.Khakimova*, Sh.S.Gaipova, Sh.S.Salijonova,</i> “Food Products Technology” department, “Food Products Technology” Faculty, Tashkent institute of chemical technology	194
58.	JAVDAR O‘SIMLIGINING INSON SALOMATLIGI UCHUN FOYDALI XUSUSIYATLARI <i>Soipjonova M., Xamidova M.O Yulchiev A.B., Kenjayev N.T.</i> (Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiya instituti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti)	196
59.	ОЗИҚ-ОВҚАТ МАХСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ТАБИИЙ БЎЁҚЛАРНИНГ АХАМИЯТИ <i>Л.А.Ботиралиев, А.Б.Йўлчиев., М.О.Хамидова., М.Азизов., Н.Т.Кенжаев.</i> Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти ¹ Тошкент кимё-технология институти	198
60.	ИННОВАЦИОН УСУЛДА БАЛИҚ ЭТИШТИРИШ УЧУН ОМУХТА ЕМ ТАРКИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ	200

	<i>М. Эргашева, А.Б.Йўлчиев., М.О.Хамидова., М.Азизов., М.Г.Жонимкулов</i> <i>Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти¹</i> <i>Тошкент кимё-технология институти</i>	
61.	PAHTA CHIGITI YANCHILMASIGA NOAN'ANAVIY MANBALAR YORDAMIDA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI <i>М.В.Ерматова¹, А.В.Йулчиев¹, М.О.Хамидова², Қ.Р. Серкаев², Н.Т. Кенжыев²</i> <i>(¹Андижон қишлоқ хо'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,</i> <i>²Toshkent kimyo-texnologiya instituti)</i>	202
62.	ПАХТА ЧИГИТИ ЯНЧИЛМАСИГА НОАНЪАНАВИЙ МАНБАЛАР ЁРДАМИДА ИШЛОВ БЕРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ <i>Ш.Холдоров¹, А.Б.Йўлчиев¹, М.О.Хамидова², Қ.П. Серкаев²</i> <i>(¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,</i> <i>²Тошкент кимё-технология институти)</i>	204
63.	ҚОВОҚНИНГ ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА АХАМИЯТИ ВА УНДАН ФЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР <i>Н.И. Худойбердиева¹, А.Б.Йўлчиев¹, М.О.Хамидова², Н.Т. Кенжаев²</i> <i>(¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,</i> <i>²Тошкент кимё-технология институти)</i>	206
64.	САБЗИ ЧИҚИТИДАН ФЕРМЕНТАТИВ УСУЛДА ПЕКТИН АЖРАТИБ ОЛИШ <i>Тоирова К.З. Фаффорва З.А. Зуннунова Д.Э.</i> <i>Тошкент кимё-технология институти</i>	208
65.	ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ЭКСТРАКЦИИ <i>доц. А.Х.Хасанов, маг. М.Х.Амирова, М.Г.Жонимкулов</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан</i>	210
66.	FEATURES OF THE HYDRATION PROCESS SAFFLOWER OIL OF LOCAL ORIGIN <i>prof. PhD R.R. Akramova</i> <i>Tashkent Institute of Chemical Technology</i>	212
67.	ДЎЛАНА (CRATAEGUS TURKESTANICA) МЕВАЛАРИ СПИРТЛИ ЭКСТРАКТЛАРИ ТАҲЛИЛИ <i>Зокирова М.С., Гулбоева З.А.</i> <i>Тошкент кимё-технология институти</i>	214
68.	ВИНОЧИЛИК КОРХОНАЛАРИ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁСИ ТАРКИБИДАГИ БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАРНИ АНИҚЛАШ <i>Зокирова М.С.</i> <i>Тошкент кимё-технология институти</i>	216
69.	ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ МОЛОКА ИЗ МЕСТНЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ <i>Абдусаломова Д.О. базовый докторант, Азизов О.Т. доц., ТХТИ</i> <i>abdusalomovad@gmail.com</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, кафедра технологий производства молочных, мясных и консервированных продуктов, Узбекистан</i>	218
70.	АМАРАНТ ЎСИМЛИГИ КОНЦЕНТРАТИ ТАРКИБИДАГИ МИКРО-ВА МАКРОЭЛЕМЕНТЛАР МИҚДОРНИНГ ТАҲЛИЛИ <i>Хулқар Умаркуловна Усмонжонова, Абдуллаева Муниса Мўминжон қизи</i> <i>Химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан</i>	220
71.	OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH JARAYONIDA SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI ANIQLASH USULLARI <i>Isroilova N.F.,¹М.А. Yaxyaeva, ²Z.R. Axmedova²</i> <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti II bosqich magistranti</i>	223

	<i>O‘z R FA Mikrobiologiya instituti</i>	
72.	QOVOQNI QAYTA ISHLASH VA UN DAN BOLALARBOP OZUQA MAHSULOTLARNI OLISH <i>Achilova S.S., Yuldoshova Z.K., Khujayeva M.A., Sultanbaeva Z.Kh.</i> <i>Kimyoviy Texnologiyalar fakulteti Oziq-ovqat kafedras</i> <i>Urganch davlat Universiteti</i>	225
73.	QOVUN TAYOQCHALARI TAYYORLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYASI <i>Xujayeva Maxliyo Azadovna, Ibadullayev Bazar Mambetovich</i> <i>UrDU oziq-ovqat texnologiyasi kafedras</i>	227
74.	TOPINAMBUR TUGUNAGIDAN FOYDALANIB OZIQ OVQAT SANOATIDA PARHEZBOP KONDITER MAHSULOTLARI OLISH TEXNOLOGIYASI <i>Achilova S.S., Sultonboyeva Z.X., Xujayeva M.A., Yo‘ldoshova Z.K.</i>	229
75.	ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ВИНОГРАДНОГО ЭКСТРАКТА ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. <i>Эркинов А., Кенжаев Н., Азизов М.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	231
76.	ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИЗ БУРОГО РИСА НА СВОЙСТВА ДРОЖЖЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ АКТИВАЦИИ <i>Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Махмудова Дилдора Хасановна</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых продуктов», Республика Узбекистан.</i>	232
77.	ВЛИЯНИЕ НУТОВОЙ МУКИ НА КАЧЕСТВО И ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ ГРИССИНИ «GLUTEN FREE» <i>Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Каримова Зарина Аминжон кизи</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых продуктов», Республика Узбекистан.</i>	234
78.	ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА ИЗ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ВИДОВ МУКИ НА ЕГО КАЧЕСТВО И ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ <i>Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Махмудова Дилдора Хасановна</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых продуктов», Республика Узбекистан.</i>	237
79.	ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЕСТНОГО ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ <i>Зияева С.Ф., Васина С.М, Тагирова М.А., Найимова Б.К.</i> <i>Кафедра физической и коллоидной химии Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова, Узбекистан</i>	240
80.	STATISTICS ON THE CONSUMPTION OF RABBIT MEAT IN A KETO DIET. <i>Atahadjayeva I.D., R.R. Akramova</i> <i>Tashkent Institute of Chemical Technology</i>	243
81.	ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ ПОРТУЛАКА ОГОРОДНОГО (PORTÚLACA OLERÁCEA) <i>Хакимова Бахор Бахтияровна¹, Атхамова Саида Кудусовна², Рузметова Дилдора Тулибаевна¹, Курамбаев Бекзод Фарходович¹, Рахимов Жахонгир Гулмухамматович¹</i> ¹ <i>Ургенчский государственный университет</i> ² <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	245
82.	ПРОЕКЦИЯЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТ ,ЎҚ ЧИЗИФИ АТРОФИДА АЙЛАНГАНДА ШАКЛЛАРИНИНГ ХАҚИҚИЙ КАТТАЛИГИГА ЭРИШИШ. КОМПАС 3D.	248

	<i>Саидова Д.Ш.</i>	
83.	OZIQ-OVQAT QO'SHIMCHASI SIFATIDA FOYDALANISH EFIR MOYI LIMONENNI APELSIN PO'STIDAN AJRATIB OLISH <i>To'xtamurodova Farzona</i> <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti</i>	250
84.	ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ТОҒЛИ ХУДУДЛАРИ ИГНАБАРГЛИ ЎРМОНЗОРЛАРИ АЙРИМ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАХЛИЛИ <i>Яхяева М.А.¹, Ибрагимов А.А.¹, Алиева М.И.²,</i> <i>ЎзРФА Микробиология институти¹, Тошкент кимё-технология институти²</i>	252
85.	ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ФАРМАКОБИОТЕХНОЛОГИЙ <i>Закирова М.Р.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	255
86.	ПЕКТИН –БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧА <i>Жалилова С.И., Атхамова С.К.</i> <i>Тошкент кимё-технология институти, А.Навойи 32</i>	257
87.	STUDY OF THE PROTEIN CONTENT OF RABBIT MEAT <i>I.D. Atakhodjaeva, R.R. Akramova, A.J.Choriyev, Sh.To'xtayev</i> <i>Tashkent Institute of Chemical Technology</i>	259
88.	JIZZAX VILOYATI “IRUSKON” MCHJ QANDOLATCHILIK KORXONASI MAXSULOTLARI XOM ASHYOLARINING MIKROBIOLOGIK TAXLILI. <i>B.N.Toshpulatov¹ M.A. Yaxyaeva, ²Z.R. Axmedova²</i> <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti</i> <i>O'z R FA Mikrobiologiya instituti</i>	260
89.	STUDY OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF LINSEED OIL <i>Annaxasanova D., prof. Akramova R.R.</i> <i>Tashkent Institute of Chemical Technology</i>	263
90.	STUDY OF PRESSED SESAME OIL <i>master - M. Babajanov, prof. PhD R.R. Akramova</i> <i>Tashkent Institute of Chemical Technology</i>	265
91.	DONNI QAYTA ISHLASHDAN KEYINGI OQAVA SUVLARNI MIKROBIOLOGIK TAHLIL QILISH <i>Djaxangirova Gulnoza Zinatullaevna, Miralimova Aziza Isamutdinovna.</i> <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti. “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasi, O'zbekiston Respublikasi.</i>	267
92.	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТА ОЛИВКОВОГО МАСЛА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЁ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ <i>Рузибоев Акбарали Турсунбоевич, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Акрамова Рано Рамизитдиновна, Салижонова Шахнозахон Димуродовна.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых продуктов», Республика Узбекистан.</i>	270
93.	ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРТОВ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ БИО-КОМПОНЕНТОВ МЕТОДОМ ВПРЫСКИВАНИЯ НА КУЛЬТУРЫ <i>¹Н. П. Шарафутдинова, ²С.Б. Курбанова</i> <i>¹Ст. преподаватель кафедры «ОХ и ХН и Г»</i> <i>²доц. кафедры «ОХ и ХН и Г»</i> <i>Филиала РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкент.</i>	272
94.	“PECTIN BASED EDIBLE HYDROGEL- METHOD OF SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION”	274

	<i>Priyanka Yadav*</i> , <i>Gyanendra Tripathi¹</i> , <i>Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow-226026, India.</i>	
95.	MOLECULAR DOCKING STUDIES OF VARIOUS PHYTOCHEMICALS ISOLATED FROM <i>SISYMBRIUM IRIO L</i> AGAINST WELL KNOWN BACTERIAL DRUG TARGETS MADHURIMA TIWARI¹ & PRACHI BHARGAVA^{2*} <i>¹Institute of Biosciences and Technology, Shri Ramswaroop Memorial University, Lucknow, India.</i> <i>^{2*}Institute of Agricultural Sciences and Technology, Shri Ramswaroop Memorial University, Lucknow, India.</i>	276
96.	GIBBERELIC ACID MINIMIZE SALT UPTAKE AND REGULATES ANTIporter (NHX1/SOS1) GENES AND INDUCES SALT TOLERANCE IN <i>PISUM SATIVUM</i> <i>Aisha Kamal and Farhan Ahamad</i> <i>Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow</i>	278
97.	PREDICTION AND ANALYSIS OF NOVEL LEADS TARGETING FAB ENZYME REGULATION IN <i>PLASMODIUM FALCIPARUM</i>: AN <i>IN SILICO</i> STUDY <i>Anil Kumar Pandey¹, Faizan Hafeez Khan¹</i> <i>¹Department of Bio-engineering, Integral University, Lucknow.</i>	281
98.	APPLICATIONS OF ULTRASOUND IN DIFFERENT FOOD SECTORS WITH ITS CONSTRAINTS <i>Gazia Nasir¹, Asfaq²</i> <i>¹Department of Bioengineering, Integral university, Lucknow, Uttar Pradesh, India</i> <i>²Department of Agriculture, Integral university, Lucknow, Uttar Pradesh, India</i>	282
99.	ENTOMOPHAGY: INSECTS AS FOOD <i>Uzma afaq¹</i> <i>¹Department of Biosciences, Biocontrol Research Laboratory, Integral Information and Research Centre-4 (IIRC-4), Integral University, Lucknow</i>	285
100.	<i>NIGELLA SATIVA</i> SPOUT-BASED NANOFORMULATION: A POTENT ANTICANCER AGENT AGAINST HEPATOCELLULAR CARCINOMA <i>Heena Tabassum and Iffat Zareen Ahmad*</i> <i>Natural Products Laboratory, Department of Bioengineering, Integral University, Dasauli, Kursi Road, Lucknow- 226026, Uttar Pradesh, India.</i>	287
101.	APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY IN FOOD PROCESSING AND PACKAGING <i>Sabeeha Jabeen^{1,2}, Shashi Bala², Abdul Rahman Khan¹, Tahmeena Khan^{1*}</i> <i>¹ Department of Chemistry, Integral University, Lucknow, 226026, Uttar Pradesh, India</i> <i>²Department of Chemistry, University of Lucknow, Lucknow, 226007, Uttar Pradesh, India</i>	289
102.	INSECT-DERIVED ANTIMIROBIAL PEPTIDES (AMPs): NOVEL PRESERVATIVE FOR THE FOOD INDUSTRY AND RELATED TECHNOLOGIES <i>Arshi Siddiqui*</i> <i>Department of Biosciences, Integral University, Dasauli Kursi road, Lucknow (UP)- 226026, India</i>	292
103.	DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF SESAMOL LOADED SELF-NANOEMULSIFYING DRUG DELIVERY SYSTEM FOR BREAST CANCER <i>Author(s): Namrata Singh^a, Amresh Gupta^b, Poonam Kushwaha^{a*}</i> <i>Affiliations:</i>	294

	^a Faculty of Pharmacy, Integral University, Dasauli, Kursi Road, Lucknow, Uttar Pradesh, India. ^b Goel Institute of Pharmacy and Sciences, Near Indira Canal, Faizabad Road, Lucknow, Uttar Pradesh, India	
104.	PROTEASE INHIBITOR PRODUCTION FROM AGARICUS BISPORUS AND ITS DEFENSIVE ROLE AGAINST OXIDATIVE STRESS <i>Reena Vishvakarma</i> Assistant professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, India	296
105.	COMBINATION THERAPY OF REPURPOSED DRUG METFORMIN WITH AN HSP90 INHIBITOR TO TARGET CANCER <i>Adria Hasan^{1,2}, Snober S. Mir^{1,3,*}</i> ¹ Molecular Cell Biology Laboratory, Integral Information and Research Centre-4 (IIRC-4), Integral University, Kursi Road, Lucknow, 226026, India. ² Department of Bioengineering, Faculty of Engineering, Integral University, Kursi Road, Lucknow, 226026, India. ³ Department of Biosciences, Faculty of Science, Integral University, Kursi Road, Lucknow, 226026, India.	298
106.	RECENT TRENDS IN FOOD PACKAGING <i>Dr. Minaxi B Lohani, Dept. of Chemistry, Integral University Lucknow, India, minaxi@iul.ac.in</i> <i>Dr. Geeta R. Lohani, Dept. of Science & Humanities, Goa College of Engineering, Farmagudi, Goa, India</i>	302
107.	EVALUATION OF THE ANTICANCER POTENTIAL OF GOLDEN APPLE ON LIVER CANCER <i>Elhan Khan, Iffat Zareen Ahmad*</i> Department of Bioengineering, Integral University, Dasauli, Kursi Road, Lucknow-226026	304
108.	UTILIZATION OF CITRUS FRUIT WASTE FOR BIOPOLYMER EXTRACTION <i>Priyanka Dubey¹, Email- Priyankaft31@gmail.com, Contact- 8931059785, Ph.D. Scholar Department of Biosciences, Integral University, Lucknow 226026, India</i> <i>Owais Yousuf^{2,*}, Email-mirowais33@gmail.com, Contact- 8266970026, Assistant professor Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow 226026, India</i>	306
109.	МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОРИСТЫХ ВЕРМИКУЛИТОВЫХ АДсорбЕНТОВ ПРИ РАФИНИРОВАНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ <i>¹Калдыбекова Ж.Б.,¹Байжанова, ^{1,2}Сырманова К.К., Ш.Б.³Агабекова А.Б. Бекбол М.Ж.¹</i> ¹ Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова,г. Шымкент. РК Университет Мирас, Шымкент. РК ² Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави,г.Туркестан, РК	308
110.	STUDY OF ELECTROKINETIC PROPERTIES ALGAE CELLS <i>Zhadra Tattibayeva, Sagdat Tazhibayeva, Kuanyshbek Musabekov</i> Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Department of Analytical, colloid chemistry and technology of rare elements, Almaty, Kazakhstan	312
111.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕТОК ВОДОРОСЛЕЙ <i>Тамтибаева Ж.А., Тажибоева С.М., Мусабеков К.Б.</i>	314

	<i>Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Факультет химии и химической технологии, кафедра аналитической, коллоидной химии и технологии редких элементов, Казахстан, Алматы</i>	
112.	ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ БЕЛКА И ХИТОЗАНА <i>Bombyx mori</i> <i>Милушева Р.Ю., Рашидова С.Ш.</i> <i>Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент</i>	316
113.	DEVELOPMENT OF <i>ARTHOSPIRA PLATENSIS</i> (<i>SPIRULINA PLATENSIS</i>) BASED COOKIES: A SUPER FOOD TO OVERCOME MALNUTRITION <i>Suhail Ahmad, Gyanendra Tripathi, Poonam Sharma, Alvina Farooqui,</i> <i>Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, 226026, India.</i>	319
114.	PROCESS DEVELOPMENT AND ITS OPTIMIZATION FOR EXTRACTION OF BIO COLORANT FROM <i>PIPER BETEL L.</i> <i>Tripti Singh¹, Research Scholar, Department of Bioscience, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, India</i> <i>Dr. Rahul Singh^{2*}, Assistant Professor, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, India</i>	322
115.	Development of Edible Coating Coupled with Essential Oil Nanoemulsion to Enhance the shelf life of perishable fruits <i>Vinay Kumar Panday¹, Rahul Singh¹, Aamir Hussain Dar²</i> <i>¹Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, India</i> <i>²Department of Food Technology, Islamic University of Science and Technology Kashmir, India</i>	324
116.	ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СВЯЗАННЫХ С АЛИМЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ <i>¹Бекбулатова Екатерина Вячеславовна, к.т.н., доц. ²Зокирова Маишхура Содикжоновна</i>	326
117.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛО ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ. <i>Магистр И.С. Шавкатов, проф. PhD Р.Р. Акрамова</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	329
118.	ПЕРСПЕКТИВА И ПОЛЬЗА ОБОГАЩЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ВИТАМИНОМ - D <i>Асс. К.З. Тоирова, проф. PhD Р.Р. Акрамова</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	331
119.	ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ <i>Айходжаева Нодира Каримуллаевна</i> <i>n.aykhodjaeva@tkti.uz</i>	333
3-SHO‘BA. Yoqilg‘i va organik birikmalar kimyoviy texnologiyasi SECTION 3. Chemical technology of fuel and organic compounds СЕКЦИЯ 3. Химическая технология топлива и органических веществ		336
120.	IMIDOZOLIN ASOSLI YANGI KORROZIYA INGIBITORI SINTEZI <i>Usmonova Yulduz Sheraliyevna.</i> <i>Tayanch doktorant, Toshkent kimyo -texnologiya instituti</i>	337

121.	КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НАБИВНЫХ СМЕШАННЫХ ТКАНЕЙ ЗАГУЩЕННЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ <i>Муталипова Д. Б.</i> <i>Ассистент кафедры Органической и физколлоидной химии БухГУ</i>	340
122.	SYNTHESIS OF THE NEW HETEROCYCLIC DERIVATIVES OF ALKALOIDS <i>G.K. Mukusheva¹, A.R. Zhasymbekova¹, A.S. Mazhitov²</i> <i>¹Karagandy University of the name of Academician E.A. Buketov, Karagandy, Kazakhstan, e-mail:mukusheva1977@list.ru</i> <i>²Abay Kazakh National pedagogical university Almaty, Kazakhstan</i>	342
123.	ТАБИЙ ВА СУВДА ЭРУВЧАН ПОЛИМЕРЛАР АСОСИДА ОҲОРЛОВЧИ ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ <i>Шадиева Ш.Ш.</i> <i>Бухоро давлат университети мустақил изланувчиси.</i>	346
124.	SELLYULOZANI FIZIK-KIMYOVIY USULLAR ORQALI MODIFIKATSIYALASH <i>¹ Xushvaqтова F.A., ² Babamuratov B.E., ³ Jumayev X.E.</i> <i>¹Termiz davlat universiteti Kimyo fakulteti 2-bosqich magistranti</i> <i>²Termiz davlat universiteti Fizikaviy kimyo kafedrasi dots., t.f.d.</i> <i>³Termiz davlat universiteti Kimyo fakulteti 2-bosqich magistranti</i>	349
125.	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВАХ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН <i>Хайдарова З.Э., Музаффарова Н.Ш., Джўрақулова А.К.</i> <i>Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали</i>	352
126.	ГЛИЦИРРИЗИН КИСЛОТАСИ ВА МЕНТОЛ АСОСИДА ОЛИНГАН СУПРАМОЛЕКУЛЯР КОМПЛЕКСНИНГ СПЕКТРОСКОПИК ТАХЛИЛИ <i>Еттибаева Л.А.</i> <i>Гулистон давлат университети кимё кафедраси, PhD, доц.</i>	354
127.	МИКРОКРИСТАЛЛИК SELLYULOZAGA ETANOLAMIN BILAN ISHLAB BERISH <i>S.Turdiqulov, V.Umarova, M.T.Primkulov</i>	356
128.	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА О-КАРБОКСИМЕТИЛ ХИТОЗАНА СИНТЕЗИРОВАННОГО ИЗ ПОДМОРА ПЧЁЛ APIS MELLIFERA <i>Г.А.Ихтиярова, Ф.Н.Курбанова, Д.Исомитдинова</i> <i>Ташкентский государственный технический университет</i>	357
129.	СТРУКТУРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМНЫХ ЛАКОВ <i>А.Б.Агабекова¹, К.К.Сырманова^{2,3}, Ж.Б.Калдыбекова², Ш.Б.Байжанова²</i> <i>1- Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави, г.Туркестан, РК</i> <i>2- Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, г. Шымкент, РК</i> <i>3- Университет Мирас, Шымкент, РК</i>	360
130.	ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЕЗКАДМИЕВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА ПИРИДИНОВЫХ ОСНОВАНИЙ <i>Икрамов А., Хакимова Г.Р., Халикова С.Дж</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент</i>	363
131.	ПЕРЕГРУППИРОВКА СИНТЕЗИРОВАННЫХ РЯД ПРОИЗВОДНЫХ 2'-ГИДРОКСИХАЛКОНОВ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ	365

	¹ <i>Исмаилова Г.О., ²Исматиллаева Д.Ш.</i> ¹ <i>Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан. кафедры медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика, к.х.н., доцент.</i> ² <i>Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан., бакалавр</i>	
132.	ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ЗАМЕЩЕННЫХ 8-ФОРМИЛ-1,4-БЕНЗОДИОКСАНОВ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ¹ <i>Исмаилова Г.О., Зиямутдинова З.К., Адхамова Р.Д.</i> ¹ <i>к.х.н., доц. кафедры медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика. Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан</i> ² <i>к.б.н., доц. кафедры медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика. Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан</i> ³ <i>бакалавриат Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан</i>	367
133.	CHO‘KINDILARDAN TOZALASH UCHUN ERITUVCHILARNING YANGI TARKIBI <i>Tadjiyeva G., Badriddinova F.</i> ¹ <i>tayanch doktorant, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,</i> ² <i>dotsent, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti</i>	369
134.	АЦЕТИЛЕН АСОСИДА КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ <i>Ш.Ш. Валиева, Л.А. Юсупова, Н.С. Юлдашева</i> <i>Тошкент кимё-технология институти, Ўзбекистон, Тошкент ш.</i>	372
135.	SHOLIROYADAN MIKROKRISTALLIK SELLYULOZA SINTEZ QILISH <i>J.Eshturdiyev, V.Umarova, M.T.Primkulov</i>	374
136.	ЭФФЕКТИВНЫХ СОСТАВОВ КОМПОЗИЦИОННОГО ХИМИЧЕСКОГО РЕАГЕНТА ДЕЭМУЛЬГАТОРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОБЕССОЛИВАНИИ И ОБЕЗВОЖИВАНИИ НЕФТЕЭМУЛЬСИЙ <i>С.С. Негматов, К.С. Негматова, Ю.К. Рахимов, Д.Н. Раупова</i> <i>(Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт» при ТашГТУ)</i>	375
137.	ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭТЕРИФИКАЦИИ ГЕКСЕНОВЫХ ИЗОМЕРОВ С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ ¹ <i>Махмудова Ф.А. ²Максумова А.С.</i> ² <i>Ташкентский химико-технологический институт, кафедра «Технология основного органического синтеза», Узбекистан</i>	378
138.	НАТРИЙ ТЕТРАСУЛЬФИД АСОСИДАГИ ОЛТИНГУГУРТ ВА АЗОТ САҚЛАГАН ОРГАНИК БИРИКМАЛАРНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ <i>Холбоева А. И., Нарманова Ф.С., Якубова Д. Т.</i> <i>Ўзбекистан республикаси Термез шаҳри Термез давлат университети</i>	381
139.	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ К ПЕРЕГОНКЕ <i>Рахимжанова Шахноза Саиданваровна, Салимова Саодат Ашуровна</i> <i>ст.преподаватель и ассистент кафедры «Технологические машины и оборудования» ТХТИ, Узбекистан, Ташкент.</i>	383
140.	ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНТЕНТА СЕТЕВОГО СТЕНДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»	386

	<p>¹<i>Шаграева Бибигуль, Шертаева Найля, ²Туймебаева Гулимжан, Амирбекова Эльмира, ³Уалихан Айзат</i> ¹<i>к.х.н., доцент, Южно-Казахстанского государственного педагогического университет. Кафедры «Химия», Шымкент/Казахстан</i> ²<i>Докторант, Южно-Казахстанского государственного педагогического университет. Кафедры «Химия», Шымкент/Казахстан. e-mail:</i> ³<i>Магистрант, Южно-Казахстанского государственного педагогического университет Кафедры «Химия», Шымкент/Казахстан</i></p>	
141.	<p>ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУБСТАНЦИИ МКЦ ИЗ ЯКОРЦА <i>Д.Хамдамова¹, А.Таджиева², В.Умарова¹, М. Примкулов¹</i> ¹<i>Ташкентский химико-технологический институт.</i> ²<i>Ташкентский фармацевтический институт</i></p>	390
142.	<p>ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ЭЛЕКТРОЛИТА НА ПРОЧНОСТЬ СМЕСЕВОЙ ТКАНИ И КАЧЕСТВО ОКРАШИВАЕМОСТИ <i>Хасанова М.Ш.</i> <i>Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Кафедра “Химическая технология”</i></p>	392
143.	<p>СИНТЕЗ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО АМИНОКОЛХАМИНА С 2-МЕТИЛ-5-ЭТИНИЛПИРИДИНОМ. <i>Атамуратова Дилором Маматмуминовна</i> <i>Термезский государственный университет</i></p>	395
144.	<p>IKKILAMCHI POLIOLEFINLAR ASOSIDA NEFT MAXSULOTLARINING XUSUSIYATLARINI YAXSHILAYDIGAN PRISADKALAR SINTEZ QILISH <i>Sa'dullayeva Zarina Baxtiyorovna</i> <i>Ilmiy rahbar -Tadjixodjayeva Umida Baxtiyarovna</i></p>	397
145.	<p>SELLYULOZA OLISH JARAYONI IKKILAMCHI MAHSULOTI ASOSIDA SULFOLIGNIN SINTEZI <i>A.H. Mardonov, M.Q. Abdumavlyanova</i></p>	400
146.	<p>DIATSETAT SELLYULOZA VA N-MORFOLIN 3-XLORIZOPROPIL AKRILAT MONOMERI BILAN MODIFIKATSIYASI <i>Tog'aymurodova D.M., Maksumova O.S.</i> <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti</i></p>	402
147.	<p>РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ <i>Умарова М.Б, проф.Максумова О.С.</i></p>	404
148.	<p>ТЕМИРТИКАН ЦЕЛЛЮЛОЗАСИНИ ИҚ- СПЕКТРИ ВА РЕНТГЕНОГРАММАСИ <i>М.Миробидов, Д.Хамдамова, М.Т.Примкулов</i></p>	406
149.	<p>КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ В РАСТВОРЕ ХИТОЗАНА И БЕЛКА ВОМБУХ МОРИ <i>Авазова О.Б. Рашидова С.Ш.</i> <i>Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент</i></p>	407
150.	<p>ТАБИЙ ГАЗЛАРНИ НОРДОН БИРИКМАЛАРДАН ТОЗАЛАШ УСУЛЛАРИ <i>М.Н. Муйсинова, С.Ф. Қосимов, Н.А. Игамкулова, Ш.Ш. Менглиев</i> <i>Тошкент кимё–технология институти</i></p>	408
151.	<p>КЎН ЯРИМ МАҲСУЛОТИГА МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШ ЖАРАЁНИ <i>PhD. Рахимова З.А.</i> <i>ЎзР ФА М.Т.Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустақамлиги институти катта илмий ходими</i></p>	410

152.	<p>ЗАЩИТА ДНИЩА АВТОМОБИЛЕЙ ОТ КОРРОЗИИ МАСТИКАМИ НА ОСНОВЕ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫХ СОПОЛИМЕРОВ ¹Мансурова Дилафруз Ахмаджоновна, ²Тилляев Абиджон, Тракулович³Нуриддинов Эркин Камол угли ¹Ассистент Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова, кафедра «Химия полимеров и химическая технология» ²Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова, кафедра «Химия полимеров и химическая технология» к.х.н., доцент ³Студент 4 курса Самаркандского государственного университета им Ш. Рашидова</p>	412
153.	<p>СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА Наталья Дубовицкая , Замира Мухамедбаева</p>	415
154.	<p>ЭКОЛОГИЯГА ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ МАҚСАДИДА ИШЛАТИЛГАН МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИННИ ҚАЙТА ТИКЛАШ С.А. Отепова, А.А. Хайитбоев, Н.А.Игамкулова, Ш.Ш.Менглиев Тошкент кимё–технология институти</p>	417
155.	<p>ХИНАЗОЛОНЛАР ҚАТОРИ ТИОАМИДЛАРИНИ АЦИЛЛАШ ¹Пирназарова Насиба Баймановна, ²Эгамбердиева Шахризода Умидулло қизи Қарши давлат университети. “Органик кимё “ кафедраси ²Қарши давлат университети “Органик кимё “ кафедраси магистранти</p>	419
156.	<p>РАЗРАБОТКА НОВЫХ СОСТАВ КЛЕЯЩИХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОКАРТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ Тиллаева Д.М., Шарипов М.С., Абдужалилова С.А. (Кафедра общей и неорганической химии Бухарского государственного университета)</p>	420
157.	<p>ДИХЛОРАЦЕТИЛПИРОКАТЕХИННИНГ ЛИМОН КИСЛОТАСИНИНГ НАТРИЙЛИ ТУЗИ БИЛАН НУКЛЕОФИЛЬ АЛМАШИНИШ РЕАКЦИЯСИ Садикова Сабохат Бабаевна (УрДУ Кимё кафедраси доценти) Машарипова Азада Фарходовна (УрДУ Кимё йўналиши 2-курс магистранти) Рахматуллаева Индира Анвар қизи (УрДУ Кимё йўналиши 2-курс магистранти) Римбаева Комила Каримбой қизи (УрДУ Кимё йўналиши 4-курс талабаси)</p>	423
158.	<p>ТАБИЙ ПОЛИМЕР ПАВЛОНИЯ ЎСИМЛИГИДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ Заирбоев Р.А., Мухитдинов У.Д. Тошкент кимё-технология институти</p>	425
159.	<p>EUPHORBIA FERGANENSIS (В. FEDTSCH) ЎСИМЛИГИДАН ПОЛИФЕНОЛЛАР ЙИГИНДИСИНИ АЖРАТИБ ОЛИШНИНГ МАҚБУЛ ШАРОИТЛАРИ Кадирова Ш.О¹, Рахимов Р.Н², Юлдашева М.Р¹. ¹ Ўзбекистон Миллий Университети ²ЎзРФА Биоорганик кимё институти</p>	427
160.	<p>ҚАМИШ ЦЕЛЛЮЛОЗАСИНИ НИТРАТ КИСЛОТА БИЛАН ГИДРОЛИЗЛАБ МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ Қ. Бахтиёрлов, В. Умарова, Д.Ш.Хамдамова, М.Примкулов</p>	429

	<i>Тошкент кимё-технология институти</i>	
161.	ТАБИЙ ГАЗ АСОСИДА АЦЕТИЛЕН БИРИКМАЛАРИНИ ОЛИШ <i>Л.А. Юсупова, Б.И. Райимжонов</i> <i>Тошкент кимё-технология институти А. Навоий кўчаси 36 уй</i>	430
162.	ШОЛИПОЯ АСОСИДА ОЛИНГАН МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗАНИ (МКЦ) ЦЕМЕНТ ҚОРИШМАСИДА СУВНИНГ САҚЛАШ ВАҚТИНИ ЎРГАНИШ <i>Х. Амиров, В. Умарова, М. Примкулов</i>	432
163.	ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ <i>Юлдашев Б.Х., Турдиев Ж.Х., Сайдахмедов И.М.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан</i>	433
164.	MAHALLIY XOMASHYODAN AJRATIB OLINGAN XITOZANNING AYRIM FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI <i>Maxkamova N.O., Habibullayeva N.F.</i> <i>Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston universiteti</i>	435
165.	РАХТА МАТОЛАРНИНГ ОЛОВБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ УЧУН РЕНТАЕРИТРИТ ВА АММОФОС АСОСИДА АНТИПИРЕН <i>N.Sh.Muzaffarova, Avanova D.O'.</i> <i>Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali o'qituvchisi</i>	438
166.	ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕЭМУЛЬГАТОРА ИЗ МНОГО АТОМНЫХ СПИРТОВ <i>Мирзаахмедова Мавлуда Ахмеджановна</i> <i>базовый докторант</i> <i>Института общих и неорганической химии Академии и наук Республике Узбекистан, Лаборатория «Химической технологии и ПАВ», 100170, Узбекистан, г. Ташкент, Мирза Улугбекский район, ул. Мирза Улугбека, 77а</i>	440
167.	ФУНГИЦИДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ХИТОЗАНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА БОЛЕЗНИ ТОМАТОВ <i>к.х.н., доцент Жамолова Лола Юсуповна,</i> <i>ст. преподаватель Тураева Гулзода Суюновна</i> <i>Ташкентский государственный аграрный университет</i>	442
168.	РЕАКЦИИ 3- АМИНОПИРИДИНА С МЕТАЛЛКЕТИЛАМИ КЕТОНА МИХЛЕРА <i>Тураева Дильбар, Наимова Бахора</i> <i>Самаркандский государственный университет имени Ш.Рашидова</i> <i>Кафедра органического синтеза и биоорганической химии, Узбекистан</i>	445
169.	БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОСТЬ АДДУКТОВ ЦИКЛОПЕНТАДИЕНА И ПОЛИГАЛОИДЦИКЛОПЕНТАДИЕНА С 3-АКРИЛОИЛБЕНЗОКСАЗОЛИНОНАМИ <i>Мамедова Муаттар Насриддиновна</i> <i>Ташкентский государственный Аграрный университет, кафедра Физики и химии Республика Узбекистан</i>	448
170.	РАЗРАБОТКА МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ НЕФТЕСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ <i>Ушакова Елена Сергеевна, Лоскутова Екатерина Петровна.</i> <i>Кузбасский государственный технически университет им. Т.Ф. Горбачева</i> <i>Институт химических и нефтегазовых технологий. Россия</i>	451
171.	СИНТЕЗ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ МОНОМЕРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПИПЕРИДИНОВЫЙ И МОРФОЛИНОВЫЙ ФРАГМЕНТЫ	453

	<i>Пулатова Нилуфар Убайдуллаевна, д.х.н., (PhD), Ташкентский химико-технологический институт</i> <i>Максумова Ойтўра Ситдиқовна, д.х.н., проф., Ташкентский химико-технологический институт</i>	
172.	СИНТЕЗ НОВЫХ ПОЛИИДЕНТАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОЧЕВИНЫ <i>Латипова Ирода Исамутдиновна, Кадиоров Хасан Иргашевич,</i> <i>Абдураззоқова Гулсара Тоҳировна</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	456
	4-SHO‘BA. Vinochilik texnologiyasi, sanoat uzumchiligi, ekologiya va atrof-muxit muxofazasi SECTION 4. Technology of winemaking, industrial viticulture, ecology and environmental protection. СЕКЦИЯ 4. Технология виноделия, промышленное виноградарство, экология и охрана окружающей среды	458
173.	PIVO SANOATI CHIQINDILARIDAN ACHITQI SHTAMMLARI OLISH <i>¹Chariyeva Shaxnoza Xujayarovna, ²Xodjamkulov Saxomiddin Zoirovich,</i> <i>³Urozo Mustafu .K.</i> <i>¹Termiz muhandislik texnologiya instituti tayanch doktoranti,</i> <i>²Termiz muhandislik texnologiya instituti kimyoviy texnologiya kafedrasini mudiri, texnika fanlari nomzodi, dotsent,</i> <i>³Termiz muhandislik texnologiya instituti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent</i>	459
174.	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВИНМАТЕРИАЛОВ <i>Абдуллаева Б.А.</i>	462
175.	KATIONLI VA ANIONLI BO‘YOQLARNING QU‘NG‘IR KO‘MIR NAMUNALARIDA ADSORBSIYALANISH JARAYONLARINING KINETIKASI <i>^aAbdikamalova Aziza Baxtiyarovna, ^bAsqarova Dilzoda Olimjonovna,</i> <i>^sSharipova Ayshagul Ibraimovna, Seytnazarova Oksana Muratbayevna</i> <i>^aO‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti</i> <i>^bNamangan muxandislik-texnologiyalar instituti</i> <i>^sBerdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti</i>	465
176.	НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА <i>¹Насирова Нилуфархон Кабилджановна, ²Мухамедов Жамолiddин Кабилджанович</i> <i>Ташкентский государственный аграрный университет. Кафедра «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции» Республика Узбекистан.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт. Кафедра «Промышленная экология» jamoliddinmuhamedov@gmail.com</i>	468
177.	ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПШЕНИЦЫ <i>Д.И.Убайдуллаева</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт.</i>	472
178.	ДЎЛАНА (CRATAEGUS TURKESTANICA) МЕВАЛАРИ СПИРТЛИ ЭКСТРАКТЛАРИ ТАҲЛИЛИ <i>Зокирова М.С., Гулбоева З.А.</i>	475

	<i>Тошкент кимё-технология институти</i>	
179.	ВИНОЧИЛИК КОРХОНАЛАРИ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁСИ ТАРКИБИДАГИ БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАРНИ АНИҚЛАШ <i>Зокирова М.С.</i> <i>Тошкент кимё-технология институти</i>	477
180.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ – РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ <i>Икрамова Зулфия Адидовна¹, Тухтамушова Анисахон Убаевна²</i> <i>¹Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика. Республика Узбекистан. ²Ташкентский химико-технологический институт, кафедра общая химия. Республика Узбекистан</i>	479
181.	ВЗАИМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ <i>Мамасолиева Кибриё Шокиржон кизи¹. Икрамова Зулфия Адидовна²</i> <i>¹Ташкентский педиатрический медицинский институт. Студентка 2- педиатрического факультета. ²Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика. Республика Узбекистан. .</i>	481
182.	АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА ВИН ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАБОТКАХ <i>ИРГАШЕВА Г.Р.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	483
183.	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БРОДИЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ <i>Рустамбекова Фируза Фуркатовна</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, кафедра Энологии и организация общественного питания, Узбекистан</i>	485
184.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОД БУДУЩЕГО «SWEEVGO» <i>Умарова М.Б., Пулатов Х.Л., Азаматов У., Хакимова Г.А.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	488
185.	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НОВЫМИ ПОЛИКОНДЕНСАЦИОННЫМИ СУЛЬФОКАТИОНИТАМИ <i>Пулатов Х.Л профессор</i> <i>Абдувохидова Мафтуна Равшан кизи</i> <i>(ТХТИ Промышленная экология 4-курс бакалавриата)</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан</i>	490
186.	СУҒОРИЛАДИГАН ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ЎҒИТЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ <i>Убайдуллаева Дилфуза Исмоиловна, доцент;</i> <i>Ёкубжоновна Хадича Олимжон кизи, талаба;</i> <i>Ибрагимов Хусан Дилмурод угли, талаба;</i> <i>Абдурашулова Мафтуна Абдурашид кизи, талаба.</i>	492
187.	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ВНЕДРЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМ АСПЕКТОМ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. <i>¹У.Б.Худайбергана, ²О.С.Исмаилова</i> <i>¹доцент, кандидат педагогических наук, кафедры Педагогика, методика начального и дошкольного образования</i>	496

	² преподавательница кафедры «Социально-гуманитарных наук» Ургенчского государственного педагогического института.	
188.	PHYCO-REMEDIATION OF CR (VI) FROM WASTEWATER AND FUNGAL ASSISTED BIO-FLOCCULATION OF MICROALGA FOR SUSTAINABLE BIOFUEL PRODUCTION <i>Gyanendra Tripathi¹, Alvina Farooqui*, Vishal Mishra</i> <i>School of Biochemical Engineering, IIT(BHU) Varanasi 221005, India.</i>	498
189.	REMOVAL OF ANTIBIOTICS BY USING CONSTRUCTED WETLANDS- A SHORT REVIEW <i>Zeba Ali Mumtaj, Saimah Khan</i> <i>Department of Chemistry, Integral University, Lucknow, India.</i>	501
190.	ROLE AND RELEVANCE OF PHYTOCHEMICALS AS THERAPEUTIC AGENTS IN BREAST CANCER <i>Nootan Singh and Divya Gupta*</i> <i>Institute of Biosciences and Technology Shri Ramswaroop Memorial University Lucknow-Deva Road, Barabanki-225003, Uttar Pradesh India</i>	504
191.	IN VITRO ANTIPROLIFERATIVE STUDY OF ETHNO-MEDICAL PLANTS FROM INDIAN SUB-CONTINENT <i>Jamal Akhtar Ansari¹*, Abdul Rahman Khan¹, Abbas Ali Mahdi²</i> ¹ Department of Chemistry, Integral University, Lucknow 226 026, U.P., India ² Department of Biochemistry, King George’s Medical University, Lucknow 226 003, U.P., India	506
192.	OQOVA VA TEXNIK SUVLARNI TOZALASHNING ZAMONAVIY USULLARI <i>Bekmuratova Muqaddam Mirhakim qizi</i> <i>Toshkent kimyo-texnologiya Instituti</i>	508
193.	VALORIZATION OF RAW BANANA PEEL WASTE FOR PRODUCTION OF BIOFUEL USING MICROBIAL ENZYMES <i>Aamina Shahab, Shareen Fatima and Roohi*</i> <i>Protein Research Laboratory, Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, 226026, India</i>	511
5-SHO‘BA. Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti, ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi. SECTION 5. Integration of economics and management of industry, education, science and production. СЕКЦИЯ 5. Интеграция экономики и управления промышленностью, образования, науки и производства.		512
194	ЎСМИР ЁШДАГИ ҚИЗЛАРДА ТОЛЕРАНТЛИК ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МАКТАБ, ОИЛА ВА МАҲАЛЛА ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ҲАМКОРЛИГИ <i>Арунова Г.Ш.</i> <i>ТКТИ, “Ўзбек тили ва профессионал таълим” кафедраси мудири, п.ф.н., доц.</i>	513
195	IQTISODIYOT VA SANOAT, TA'LIM, FAN VA ISHLAB CHIQRISHNI BOSHQARISH INTEGRATSIYASI <i>¹Kasimova Fatima Tulkunovna, ²Baxtiyorova Maftuna Baxrom qizi</i> ¹ Iqtisodiyot va sanoat menejmenti kafedrasida dotsenti TKTI ² Sanoat iqtisodiyoti va menejment kafedrasida, 53-20 guruh talabasi.	516
196	SOVUTIB SAQLASH JARAYONIDA YARIM TAYYOR MAHSULOTLAR SIFATINING O'ZGARISHI. <i>Abdullayeva B.T. Soliyev M.I Qanoatov X.M.</i>	519

	<i>Namangan muhandislik-texnologiya instituti</i>	
197	FOREIGN TRADE RELATIONS OF NEW UZBEKISTAN WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES <i>Academic supervisor: Assoc. prof. Tursunova M.R. Student: Khusenova D.Y. B21-16u group TICT "Economics and Management of Industry" department.</i>	521
198	KIMYO SANOATINING TOVAR VA BOZOR HAMDA FUNKSIONAL TAMOYILLARIDA MARKETING XIZMATI XUSUSIYATLARI <i>TKTI, SIM kafedrası, ass. Aslanov M., dots. Hasanov R.S., ass. Rasulova N.Sh.</i>	524
199	ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕЁ ВЛИЯНИЯ К УЧЕТУ ЗАТРАТА <i>Хайдарова Наргиза Анваровна</i> <i>старший преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета» Ташкентского государственного экономического университета.</i>	527
200	ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ <i>Касимова Фатима Тулкуновна</i> <i>Доцент (PhD) кафедры “Экономика и менеджмент промышленности”, Ташкентский химико-технологический институт</i>	531
201	ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ. <i>¹Касимова Фатима Тулкуновна, ²Миржалилова Шахноза</i> <i>¹доцент кафедры: Экономика и менеджмент промышленности ТХТИ, студентка кафедры: Экономика и менеджмент промышленности ТХТИ 57-20 мт</i>	534
202	KLASTERLASTIRISH VA UNING RIVOJLANISHI <i>Aliyeva J.A.</i> <i>TKTI, “SIM” kafedrası katta o’qituvchisi</i>	536
203	ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ҚИЛИШНИ БОШҚАРИШ . <i>Боймухамедова Г. Ф.</i> <i>TKTI “Саноат иқтисодиёти ва менжменти” кафедраси ассистенти.</i>	538
204	RECENT ADVANCEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY, AND MANAGEMENT <i>Shama and Syed Shahid Mazhar</i> <i>Department of Commerce & Business Management, Integral University, India</i>	541
205	РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ <i>Карпицкая Марина Евгеньевна</i> <i>кандидат экономических наук, доцент, декан факультета экономики и управления УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». Кафедра «Финансов и бухгалтерского учета», Республика Беларусь</i>	544
207	KIMYO FANINI 3D TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O’QITISHNING SAMARADORLIGI VA AFZALLIKLARI <i>(Texnika yo’nalishi talabalari uchun)</i> <i>Haydarova Charos Qosimovna, Ixtiyarova Gulnora Akmalovna</i> <i>Toshkent davlat texnika universiteti</i>	547

208	ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (техника олий ўқув юртлари мисолида) <i>Аюбова И.Х., Зияева М.А., Карабаева З.Т. Тошкент давлат техника университети, Экология ва атроф муҳит муҳофазаси кафедраси</i>	553
209	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО КЛАСТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ <i>Касымов С.М., Мирсолихова Н.А.</i>	556
210	ОЗИҚ-ОВҚАТ КОРХОНАЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРУВ ИННОВАЦИОН СТРАТЕГИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЙУНАЛИШЛАРИ <i>ТКТИ СИМ кафедраси. проф С.М.Қосимов, асс. Н.А.Мирсолихова</i>	559
211	ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДЛАРИДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ <i>Мухамедова Шохиста Акбаровна катта ўқитувчи, Тошкент кимё-технология институти</i>	562
6-SHO'BA. Industriya 4.0, stem ta'lim va gender tenglik. SECTION 6. Industry 4.0, stem education and gender equality. СЕКЦИЯ 6. Индустрия 4.0, stem образование и гендерное равенство.		565
212	ADVANCING WOMEN LEADERS IN STEM FIELD (HIDDEN NO MORE) <i>Zebo Babakhanova Tashkent Institute of Chemical –Technology, Uzbekistan Professor of Department "Technology of Silicate Materials, Rare and Noble metals", Head of International Cooperation Department</i>	566
213	AN OVERVIEW OF SDG 5 AND A GENERAL STUDY ABOUT ITS SITUATION <i>DR. RIZWANA ATIQ, ABHINAV GUPTA Integral UniversityLucknow, UP, India</i>	570
214	KIMYONI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV <i>Xojiyeva Sarvinoz Sadridinovna JDPU Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrasi o'qituvchisi</i>	574
215	WOMEN IN STEM: THREATS AND OPPORTUNITIES <i>Dr Minhaj Akhtar Usmani¹ and Dr Kainat Akhtar Usmani², ¹Associate Professor, Department of Food and Nutrition, Era University. ²Assistant Professor, Department of Commerce and Business Management, Integral University</i>	577
216	АКАДЕМИК ANNA IVANOVNA GLUSHENKOVA <i>M.B. ESHMANOVA Toshkent kimyo-texnologiya instituti 1-kurs magistratura talabasi</i>	581
217	GOVERNMENT OF INDIA'S POLICIES TO ENHANCE WOMEN'S REPRESENTATION - A STEP TOWARD ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 5, GENDER EQUALITY AS SET BY UN <i>Dr. Rizwana Atiq, Mohammed Yawar (Student) Department of Commerce and Business Management, Integral University.</i>	582

218	KOMPYUTERDA LOYIHALASH TIZIMLARINING ZAMONAVIY RIVOJLANISHI SHAROITIDA MUHANDISLIK GRAFIKASINI TASHKIL ETISH VA O'QITISH USULLARI <i>Dadaboyeva Dilnoza Irkinovna, Haydarova Sharifa komilovna</i> <i>“Muhandislik grafikasi va mexanika asoslari” kafedrası katta o‘qituvchisi</i>	585
219	ZAMONAVIY FIZIKA SOHASIDAGI TADQIQOTLAR XARAKTERI VA YUTUQLARI, UNING O‘ZLASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI <i>G.T. Rasulova, S.T. Karimova, G.O. Abdurazzoqova</i> <i>TKTI “Fizika va elektrotexnika” kafedrası</i>	587
220	OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA TALABALARNI O‘QITISHDA MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATINI STEM TA‘LIM DASTURI ASOSIDA RIVOJLANTIRIB O‘QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH <i>¹Boltayeva Muhayyo Lutfullayevna, ²Yuldasheva Nigora Tursunboyevna</i> <i>¹Pedagogika fanlari nomzodi, dosent, NamDU “Pedagogika va psixologiya kafedrası” decani.</i> <i>²NamQI “Kimyo texnologiya” kafedrası o‘qituvchisi</i>	589
221	KASBIY STANDARTLARNING TA‘LIM DASTURLARIGA TRANSFORMATSIYA QILISH. <i>Yusupova A.P</i> <i>Pedagogika innovatsiyalar, professional ta'lim boshqaruvi hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti tayanch doktorant</i>	592
222	KIMYONI O‘QITISHDA O‘YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH <i>Shomurotova Shirin Xajievna, Jo‘rayeva Barno Abdixalilovna</i> <i>Nizomiy nomidagi TDPU, Toshkent kimyo - texnologiya instituti assistenti</i>	595
223	WOMEN IN S-T-E-M <i>Sahrish Fatima</i> <i>Integral University, India</i>	597
224	ГЕНДЕР БАРҚАРОПЛИГИНИНГ МЕЗОНЛАРИ <i>Ҳ.К.Жаббарова</i> <i>СамДЧТИ, Ижтимоий гуманитар ва ахборот технологиялари кафедраси</i>	598
225	МАТЕМАТИКАНИ КИМЙО YONALISHI TALABALARIGA O‘QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV VA TAMOYILLAR <i>G‘iyosova Nargizahon Nosirovna</i> <i>Toshkent kimyo-tehnologiya instituti akademik litseyi.</i>	601
226	BOSHQARUVDA GENDER TAFOVUTLARNING PSIXOLOGIK JIHATLARI <i>Axmedova A.A.</i> <i>TKTI, “O‘zbek tili va professional ta‘lim” kafedrası katta o‘qituvchisi</i>	604
227	YUQORI MALAKALI RAQOBATBARDOSH KADRLAR – PORLOQ KELAJAGIMIZ KAFOLATI <i>¹Xudayberdiyeva A.I., ²Ulasheva Z.A.</i> <i>¹TKTI “Fizika va elektrotexnika” kaf. dots</i> <i>²TKTI “Fizika va elektrotexnika” kaf. ass.</i>	606
228	К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДОВ В РЕШЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ <i>Абдувалиева Комила Худойбердиевна,</i>	607

	<i>Джизакский государственный педагогический университет, Джизак, Узбекистан</i>	
229	FIZIKA FANINI O'QITISHGA ZAMONAVIY YONDASHUV TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI <i>M.R Kayumova, Badalova G.T</i> <i>Fizika va Elektrotexnika kafedراسى assistenti</i>	609
230	ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОЛОГИИ <i>Абдувохидова Рухсора Аваз кизи</i> <i>Студентка Ф-1.20 2-курса Филологического факультета</i> <i>Филиала Московского государственного университета имени</i> <i>М.В.Ломоносова</i>	611
231	ГЕНДЕР ТЕНГЛИК МУАММОЛАРИ <i>¹Насириддинова О.Т., ²Халдибекова Ф.Т.</i> <i>ТКТИ “Ижтимоий-сиёсий фанлар” кафедраси доценти, ю.ф.н.</i> <i>ТКТИ “Ижтимоий-сиёсий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси</i>	613
232	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕЙ ХИВЫ <i>З.Р. Кодирова, Ш. М. Машиарипова*, Б.Р.Маримбоева</i> <i>д.х.н., проф. Кодирова Зулайхо Раимовна, соискатель Машиарипова</i> <i>Шарофат Мухаммадовна, студентка Маримбоева Бибидона Ринат кызы</i> <i>Ургенчский Государственный университет, кафедра «Химические</i> <i>технологии» служебный адрес; г. Ургенч - 220100, ул .Х. Алимджана 14.</i>	615
233	DEVELOPMENT OF LOW-COST COATING FOR ROBOTIC ARM <i>Shara Khursheed, Dr. K.M. Moeed, Dr. Mohd Zain Khan</i> <i>Mechanical Department (IU), Industrial Chemistry (Aligarh Muslim</i> <i>University)</i>	618
234	ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКООБОЗНАЧАЮЩИХ ЛЕКСЕМ <i>доц. Кадилова Б. Р., ст. преподаватель Икрамова К.А.</i> <i>кафедра «Узбекский язык и профессиональное образование»</i>	622
	“MUHANDIS AYOLLAR 0+” DAVRA SUHVATI MATERIALLARI MATERIALS OF ROUND TABLE “WOMEN ENGINEERS 0+” МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА “ЖЕНЩИНЫ-ИНЖЕНЕРЫ 0+”	623
235	ORIGINS OF THE GLOBAL WOMEN BREAKFAST (IUPAC INITIATIVE) <i>Maftuna Khidirkulova</i> <i>Tashkent Institute of Chemical Technology</i>	624
236	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. <i>Суюнова Озода Абдувахитовна</i> <i>Ташкентский химико технологический институт</i> <i>Старший преподаватель СОП</i>	630
237	X-ray phase analysis of liquid wastes of the Kungrad soda plant <i>Abiyeva Firuza Iskandarovna, PhD student</i> <i>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent</i> <i>Nabiyev Abduraxim Abduxamidovich,</i> <i>Associate Professor, Tashkent institute of chemical technology, Tashkent</i>	632
238	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СУПЕРИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ <i>Н.Р.Абдулхаликова</i> <i>Чирчикский Государственный Педагогический Университет</i>	634

239	КАРБАМИНИЛТИОГЛИКОЛ КИСЛОТА МОРФОЛИДИНИНГ СИНТЕЗИ ВА КРИСТАЛ ТУЗИЛИШИ <i>З.Ф. Бекнозарова ТИҚХММИ МТУ, доцент в.б. Ф.Р. Юнусова ТИҚХММИ МТУ, доцент</i>	636
240	KIMYO SANOATI ZAVODLARINING ATROF-MUHIT IFLOSLANISHIGA TA'SIRI <i>Rahimova Hilolaxon Rustamjonovna. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti "Tibbiy va biologik kimyo kafedrası" assistenti</i>	641
241	РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ <i>Туребекова Гаухар Захиевна, Пусурманова Гульжамал Жунусбековна, Алпамысова Гулжайна Байконысовна НАО Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова, г. Шымкент, Республика Казахстан</i>	643
242	БАЛИҚЧИЛИК СОҲАСИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШ, МАҲСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ҲАЖМЛАРИНИ КЎПАЙТИРИШ, ОЗУҚА БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ <i>к.ф.д., проф. Яхшиева Зухра Зиятовна Жиззах давлат педагогика университети, Табиий фанлар факультети декани Ахмаджонова Ёрқиной Тоғжумуродовна Жиззах политехника институти, Кимё кафедраси ассистенти</i>	646
243	AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING ATROF-MUXITGA KO'RSATAYOTGAN TA'SIRINI BAHOLASH <i>Axmadjonova Yorqinoy Tojmurudovna, "Kimyo" kafedrası assistenti, Jizzax politexnika instituti Yaxshieva Zuhra Ziyatovna k.f.d., professor, Jizzax davlat pedagogika universiteti</i>	650
244	АЙДАР –АРНАСОЙ ХУДУДИДА ТАРҚАЛГАН ШЎРАДОШЛАР ОИЛАСИНИНГ МУХОФАЗАГА МУҲТОЖ ЎСИМЛИКЛАРИ <i>Имомова Дилфуза Аноровна Абдулла Қодирий номидаги Жиззах Давлат педагогика университети; биология фанлари номзоди, доц. Имомва Шамсия Абдуваҳобовна Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали. Ўқитувчи</i>	654
245	УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОЛУЧЕНИИ ОКСИДОВ СВИНЦА И ЦИНКА <i>¹Багова Зарина Илесовна, ²Туребекова Гаухар Захиевна, ³Нестеренко Нина Георгиевна, ⁴Каликулова Ахмарал Омиралиевна ¹ M. Auevov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan, PhD, ² M. Auevov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan, к.т.н., ассоц.профессор, e-mail ³ M. Auevov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan, к.т.н., доцент, ⁴ M. Auevov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan, магистр филологии</i>	657
246	НЕФТНИНГ БИТУМГАЧА БЎЛГАН ФРАКЦИЯСИДАН СИРТ ФАОЛ МОДДА СИФАТИДА ФЙДАЛАНИШ <i>Бозорова Л.Ш.</i>	660

247	<p>JUGLANS REGIA L (GREK YONG’OG’I)NING KIMYOVIY TARKIBI VA UNING INSEKTITSIDLIK XUSUSIYATI <i>Manzura Aminovna Marupova¹, Yorqinoy Xalrajonovna Nazarova²</i> ¹Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Tibbiy va biologik kimyo kafedراسи mudiri, dotsent, ²Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Tibbiy va biologik kimyo kafedراسи assistenti</p>	662
248	<p>ALLIUM SERA PŪSTI TARKIBIDAGI FLAVONOIDLAR VA ULARNING FITONCIDLIK XUSUSIYATI <i>Манзура Аминовна Марупова¹ Мавлонжон Ахаджонов Махмуджон ўгли²</i> ¹Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт институти тиббий ва биологик кимё кафедраси мудури, к.ф.н., доцент ² Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт институти тиббий ва биологик кимё кафедраси катта ўқитувчиси</p>	666
249	<p>ПОЛИАНИЛИН АСОСИДА ПАНИ/MeO ТАРКИБЛИ ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯЛАР СИНТЕЗИ <i>Абдуллаева Н.Н., Маҳкамов М.А.</i> <i>EMU UNIVERSITY Кимё ва биологик кимё кафедраси катта ўқитувчиси, PhD</i> <i>Мирзо Улўзбек номидаги ЎЗМУ Полимерлар кимёси кафедраси профессори, DsC</i></p>	672
250	<p>ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНЕ <i>Курило И.И.¹, Касач А.А.², Богдан Е.О.¹, Ширвель А.А.², Худолей Н.С.²</i> <i>Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет», ¹кафедра физической, коллоидной и аналитической химии;</i> <i>²кафедра химии, технологии электрохимических производств и материалов электронной техники.</i> <i>Республика Беларусь</i></p>	675
251	<p>ФАЛЬСИФИКАЦИЯ СУХОГО МОЛОКО-СЫРЬЯ В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ И МЕТОДЫ ЕЁ ИДЕНТИФИКАЦИИ <i>Бекмуродова Сабина Кутлуг кизи</i> <i>Бакалавр 4 курса Ташкентского химико-технологического института</i> <i>Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна,</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, Кафедра «Технология пищевых продуктов»</i></p>	677
252	<p>САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК <i>Абдулхаликова Н.Р., Суяров К.Т.</i> <i>Чирчикский Государственный Педагогический Университет</i></p>	679
253	<p>СОЗДАНИЕ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖЕЛЕЗОКСИДНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ. ²<i>Литвинова Инна Андреевна, ^{1,2}Гамлицкий Юрий Анатольевич,</i> ²<i>Веселов Игорь Владимирович</i> ¹<i>ООО Научно-производственный коммерческий центр ВЕСКОМ</i> ²<i>Российский технологический университет МИРЭА, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, кафедра Химии и технологии переработки эластомеров им. Ф.Ф. Кошелева</i></p>	681
254	<p>ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ <i>Глоба Анастасия Ивановна,</i> <i>Белорусский государственный технологический университет,</i> <i>кафедра полимерных композиционных материалов, Республика Беларусь</i></p>	684

255	<p>ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ <i>М.Р.Содиқова, М.А.Мирсағатова</i> <i>Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии /ТНХИХТ/, Узбекистан</i></p>	686
256	<p>MOLECULAR DOCKING STUDIES TO EXPLORE ANTIMALARIAL ACTIVITY OF QUINIDINE BASED COMPOUNDS AGAINST PLASMEPSIN-II OF <i>PLASMODIUM FALCIPARUM</i> <i>Tabish Qidwai</i> <i>Associate Professor, Faculty of Biotechnology, Institute of Biosciences and Technology, SRM University</i></p>	688
257	<p>VALORIZATION OF RAW BANANA PEEL WASTE FOR PRODUCTION OF BIOFUEL USING MICROBIAL ENZYMES Aamina Shahab, Shareen Fatima and Roohi* <i>Protein Research Laboratory, Department of Bioengineering, Integral University</i> *Corresponding author: Dr. Roohi</p>	689
258	<p>Valorization of Food Waste into Pectin: A perspective Food Additive <i>Poonam Sharma, Alvina Farooqui, Kaiser Younis</i> <i>Department of Bioengineering</i> <i>Integral University, Lucknow, India.</i></p>	690
CONTENT		691

**Ministry of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan
Tashkent Institute of Chemical Technology**

“WOMEN IN STEM”

**XALQARO FORUM ILMIY ISHLAR TO'PLAMI
TOSHKENT, 2023-yil, 10-14-FEVRAL**

**RESEARCH PROCEEDINGS
OF INTERNATIONAL FORUM
TASHKENT, FEBRUARY 10 – 14, 2023**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ТАШКЕНТ, 10 – 14 ФЕВРАЛЯ 2023 г.**

Босишга рухсат этилди: 09.02.2023

Бичими 60x84 1/8. Times гарнитураси.

Босм табағи 45. 100 нусхада босилди.

Буюртма рақами 1.

№ 057273

“AFZALZODA BOOKS” ОК

нашриети матбаа уйида чоп этилди.

Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, Дурбек 6-уй

“WOMEN IN STEM” INTERNATIONAL FESTIVAL

Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi

Oila va xotin-qizlar
davlat qo'mitasi

WOMEN IN STEM-2023

Date

Time

Location

FORUM "WOMEN CHEMISTS-2023"

February 10

10:00-17:00

FORUM "WOMEN CHEMISTS-2023"

online

February 11

10:00-14:00

WOMEN ENGINEERS O+

online

February 14

14:00-17:00

Register

#muhandisayollar #женщиныинженеры #womeninstem
#GWB2023 #BreakingBarriersinScience

zoom

